

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৫, জানুয়ারি, ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.111

Vol. 11th Issue 25th, Jan., 2024

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেইটপুৰ, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 25th, 29th Jan., 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১১ তম বর্ষ ও ২৫ তম সংখ্যা
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেপ্তপুৰ, কলকাতা - ৭০০ ১০২

ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মণ

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শান্ত্রঞ্জনন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জী (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরেজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনিবার্ণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেস্তপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,

Kestopur, Kolkata - 700102

Ph. No. : 9804923182

E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাগসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর,

কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য নীলকান্ত বিশ্বাস	১৫
উত্তর পূর্বের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতীক: অঞ্জলি লাহিড়ীর “বিলোরিস” চৈতালী ভৌমিক	২৬
বাংলার অনন্য সৃষ্টি দশাবতার তাস সুজাতা দে	৩৪
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে উঠা সুনীল কুমার বাস্ক	৪১
বনফুলের গল্পে (নির্বাচিত) মানুষ আর তার যাপনের মিছিল সুদীপ্ত চৌধুরী	৪৯
সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার’ : ‘শ্রীচরণেশু মাকে’ - এক পুত্রের মাতৃতর্পণ সাথী ত্রিপাঠী	৬০
বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তনরেখা : শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত লিপিকা সরকার	৬৮
লোকতৈজস শাল পাতার বাসন রত্নাকুর মিত্র	৭৮
বাংলায় কালীপূজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জিতেশ চন্দ্র রায়	৮৫
গণিকা ও জীবনযাত্রা: ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস লোপামুদ্রা গাঙ্গুলী	
শিউলি মণ্ডল শুভদীপ মণ্ডল	৯৭
রবীন্দ্রকবিতায় বৈচিত্র্য ও অনন্যতা শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)	১০৮

কারবালার বিষাদময় আখ্যান গীতি : জারিগান	
সুকান্ত ঘোষ	১১৫
নজরুলের রোম্যান্টিক মানস : অন্তরঙ্গ অবলোকন	
মোরশেদুল আলম	১২৫
‘মহানদী’ ও ‘মহাকাব্য’ : অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে মিথ	
শতান্ধী কুণ্ডু	১৩৬
নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবনে	
সংগীতের ভূমিকা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	
প্রীতম কাঠাম	১৪৬
বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক চিন্তাধারা এবং আজকের	
শিক্ষা ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব	
সার্থক মন্ডল	১৫৫
চার্বাক দর্শনের আলোকে পুরুষার্থ : একটি আলোচনা	
নবনীতা রায়	১৬৮
ভাষাদর্শনে রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা	
ফারহিন হোসেন	১৭৬
নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :	
প্রসঙ্গ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার	
শাস্বতী সেনগুপ্ত	১৮৬
মৃত্যুচেতনার আলোকে কবি জীবনানন্দ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
সুব্রত মাহাত	১৯৫
রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া	
কিশোরী মণ্ডল	২০৫
‘নবান্ন’ নাটকে মনস্তত্ত্ব ও দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি	
রাকেশ চন্দ্র সরকার	২১৫
গোখলে ও তিলকের জাতীয়তাবাদ : তুলনামূলক মূল্যায়ন	
রূপা মন্ডল	২২২
রাশিয়ার চিঠি : সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা	
অনুপ দাস	২২৮

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাস : প্রসঙ্গ প্রবলের প্রতাপ ও দুর্বলের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সোনালী কুণ্ড	২৩৬
বিস্মৃতপ্রায় কথাকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত	২৪৩
সংস্কৃতির আবহে নারী : মুঘল আমলে সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এলিজা রায়	২৪৭
মনোজ বসুর ছোটগল্পে বিবাহ-পরবর্তী প্রেম সৌমেন মন্ডল	২৫৭
প্রীতম বসুর উপন্যাস 'প্রাণনাথ হৈও তুমি': একটি পর্যালোচনা রাজর্ষি রায়	২৬৬
উনিশ শতকীয় সমাজ ও শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকা : উদ্দেশ্য, প্রবণতা, বিবর্তন রাহুল বর	২৭৩
নরেন্দ্রনাথ মিত্র : কথাসাহিত্যের শিল্পী সুপর্ণা কুণ্ড চ্যাটার্জী	২৮৬
দুই পাখি: 'কবি' উপন্যাস প্রসঙ্গ হেনা বিশ্বাস	২৯৬
নবজাগরণের নব আলোকে রাজা রামমোহন রায় তপনকুমার বালা	৩০৭
কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাসে নারী খাদিজা খাতুন	৩১৭
অমিয়ভূষণ মজুমদারের নভলেট মধু সাধু খাঁ যাদব দত্ত	৩২৫
পরিবেশ ভাবনায় প্রাচীন বাংলার অবদান (খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) মহঃ জসিম উদ্দিন	৩৩০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবন ও সমকাল মানস	
আদর্শ কুমার	৩৩৭
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিকল্প যৌনতা নিয়ে পর্যালোচনা	
সঞ্জিত ঘোষ	৩৪৬
‘কোথায় পাবো তারে’ রূপের হাটে অরূপ-অচিন-অধরা ‘মনের মানুষ’ – এর সন্ধান	
দীপা ঘোষ	৩৫৩
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোশ সম্পর্কে একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা	
সর্বাণী মাইতি	৩৬৮
আধুনিক সংস্কৃত নাটকে ‘রাজনীতি’ চর্চার প্রাসঙ্গিকতা : একটি বিশ্লেষণ	
পবিত্র ভট্টাচার্য্য	৩৭৬
সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ উপন্যাসে জীবনসংগ্রাম নয়ন সাহা	৩৮৩
‘তাসের দেশ’ রূপকথার নিভূতে রবীন্দ্রমানসের নতুন দেশ	
আব্দুল সামাদ	৩৮৯
সমরেশ বসুর ‘উরাতীয়া’: টেক্সট থেকে চলচ্চিত্রে	
শঙ্খ দত্ত	৩৯৮
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রাসঙ্গিকতা নৃপেন বিশ্বাস	৪০৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র লালসালু - বাংলার প্রান্তিক মুসলমান জীবনের চেনা ছবি	
নজরুল ইসলাম মণ্ডল	৪১২
গম্ভীরা গান ও বাংলার জনশিক্ষা	
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়	
রঞ্জন রায়	৪১৮
আদিবাসী সমাজে ডাইনি : সেকাল ও একাল	
সরস্বতী মুরমু	৪২৭

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস ‘নদী মাটি অরণ্য’ : এ-যুগের রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার এবং জল-জঙ্গলের দেশে ধর্ম রাজ্য স্থাপনের বৃত্তান্ত সাধনকুমার সাহা উৎপল ডোম	৪৩৫
আধুনিক ভারতীয় সমাজ গঠনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সুনীতা গোল পরিয়ারী রতন সরকার	৪৪৮
বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের প্রাসঙ্গিকতা: নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে মাধাই পাল	৪৬০
বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত, তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা ও মানিকের মনস্তত্ত্ববিদ : নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে বিপ্লব হাতি	৪৬৫
রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনায় “রাশিয়ার চিঠি” কবিতা দে	৪৭২
প্রসঙ্গ বাঁকুড়া : ইতিহাস-সংস্কৃতির প্রেক্ষিত সন্তোষ লাহা	৪৭৯
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা অনন্যা সরকার	৪৮৬
বাংলা উপন্যাসে বৃহত্তর ভারতবর্ষ : ‘টোঁড়াই চরিত মানস’ অন্তরা চৌধুরী	৪৯৬
দেশভাগের ক্ষত ও বাংলা কবিতা অনসূয়া কুণ্ডু	৫০৪
রবীন্দ্রনাথের মালধের ‘নীরজা’ : বিসর্জনের সাধনা ও তার ভেঙে পড়া যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি কার্তিক নাগ	৫১৩
রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রেমের স্বরূপ সুনন্দা মিত্র	৫২০

বাঁকুড়ার জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি গুরুপদ খাঁ	৫২৯
ভারতীয় সুন্দরবনে 'আয়লা'-পরবর্তী গ্রামজীবনের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস (২০০৯ - ২০১৭) প্রদীপ কুমার মণ্ডল	৫৩৬
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের ছোটগল্প মেডুসার মুক্তো ও এরাকুন : এক অদ্ভুত রসাবেশ বিশ্বজিৎ সাউ	৫৪৬
সোহারাব হোসেন এর 'আয়না যুদ্ধ' : সময় ও সত্তার দ্বৈত দ্বন্দ্ব সুদেব বিশ্বাস	৫৫৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় 'তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য' সুরজিৎ প্রামাণিক	৫৬৩
মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনি' ও 'ধৌলী' গল্প : অন্ত্যজ নারী - জীবনের অভিলেখ পূর্ণিমা সাহা	৫৭৩
Impact of Pandemic COVID-19 on Rural Education in Paschim Medinipur Krishna Prasad Bar	৫৮০
An Appraisal of Social Justice Theories in the Context of the Five Years Plans of Indian Social Welfare Policies INDIRA HALDER	৫৮৭
THE RELEVANCE OF SRI AUROBINDO'S THOUGHTS ON EDUCATION Uma Dey (Nandi)	৫৯৬
<i>Svadhinota or Mukti</i> : Rabindranath Tagore's ideas about freedom Rajarshi Chunder	৬০২

Calcutta before 'Great Killing': A Micro Study of
Political Twists Prior to August 16, 1946

Avirup Sinha

୬୦୯

Rabindranath and Sahajpath

Atanu Sasmal

୬୧୬

The Geo-strategic Potential of Andaman and
Nicobar Islands in the context of Indo-China rivalry

Abir Thanadar

୬୨୪

RUSSELL ON SINGULAR TERM

Pranab Ghosh

୬୭୭

সম্পাদকীয়

হাজার ভিড়ের মাঝে মুহূর্তরা আলোকিত হয়ে থাকে। নিজের নিজত্বে নিজেই শ্রেষ্ঠ। উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। আপন মনে আস্থান করেন কোন উৎসুক গবেষকের। যিনি সকল বাধ্যবাধকতার মাঝেও আপন দিশা দেখাতে সমর্থ। কোন কিছু চাপিয়ে দিয়ে নয়, গবেষণার নিজস্ব নিয়মেই তত্ত্বতালাশ চলতে থাকে। সন্ধানী মানুষ নিবিড় মনেই গড়ে তোলেন এক মস্ত বড় সাম্রাজ্য। আলোকিত হন অন্যরা। এবারের “এবং প্রান্তিক” সেই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য

নীলকান্ত বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও সাহিত্যে সমালোচনামূলক বিদ্যা সাধারণভাবে অলঙ্কার শাস্ত্র নামে পরিচিত। কাব্য মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও সংস্কৃতে অলঙ্কার শাস্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণ্য রচনা। নাট্যতত্ত্ব এই গ্রন্থের প্রাচীনতম রচনা তথা প্রধান আলোচ্য বস্তু হলেও একে কেন্দ্র করে রসতত্ত্ব, অলঙ্কার, পোশাক, সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, ছন্দ, গীত প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্র শুধু নাটকের নয়- অভিনয়শিল্প, নৃত্য, সংগীত ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক রচনা। পরবর্তী বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল উৎস। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি কখন হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগ্বেদের সংবাদ বা আখ্যান সূত্রগুলিতে যে কথোপকথন আছে তা থেকেই নাটকের ধারণা জন্মেছিল। ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আদি নাট্যকার ভরত মুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের বিবরণে নাট্যকলার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, কাল, বিবর্তনধারা, নাট্য শ্রেণিভাগ, রস, বৃত্তি, লক্ষণ, অলঙ্কার, প্রকরণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্যের মূল্যও আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। সুতরাং বিষয়টি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস রাখে।

মূল শব্দ: নাট্যশাস্ত্র, ভরত মুনি, পোশাক, ঐতিহ্য, অলঙ্কার, ভারতীয় সংস্কৃতি।

ভূমিকা: সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম এবং অতীব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভরত প্রণীত নাট্যগ্রন্থ। মূলত নাট্যতত্ত্ব (অভিনয়, গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সম্পর্কিত প্রাচীন পণ্ডিতদের বিবিধ তত্ত্ব ও আলোচনার সংকলন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকোষ। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব এর প্রধান আলোচ্য হলেও ব্যাপকার্থে কাব্য বা সাহিত্যকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।^১ কাব্যের প্রধান দুই ভেদ: “১. দৃশ্য কাব্য ও ২. শ্রব্য কাব্য।”^২ শ্রব্য কাব্য অর্থাৎ নাট্যভিন্ন অন্যান্য গদ্য, পদ্য ও মিশ্র কাব্য। নাট্যে যেহেতু গদ্য ও পদ্য উভয়ই প্রযুক্ত এবং সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ আদর্শ নাট্যরচনা নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। যেহেতু এরূপ রচনার দোষগুণ, অলঙ্কার এবং অন্যান্য গুণমান তাঁর আলোচ্য। তাই প্রসঙ্গক্রমে “নাট্যশাস্ত্রে ১০টি গুণ ও ৪টি অলঙ্কার (উপমা, দীপক, রূপক ও সমক)

আলোচিত।”^৩ প্রথম তিনটি অলঙ্কার সাদৃশ্যমূলক অর্থাৎ অলঙ্কারের প্রতিনিধি এবং শেষোক্ত শব্দালঙ্কারের প্রতিনিধি।^৪

ভরত মুনি পরিচয়: ভরত মুনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও সংগীত বিশারদ। ভরত মুনি প্রাচীন ভারতের নাটক, বিশেষ করে সংস্কৃত মঞ্চ নাটক একই সাথে অভিনয় বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র রচনার সঠিক কাল এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, বিভিন্ন পণ্ডিতগণের অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নাট্যশাস্ত্র রচনা করা হয়।^৫ প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের মূল পাওয়া যায় নাটকে। ভরত মুনি অভিনয়ের তিনটি রূপের উল্লেখ করে বলেন তামিল নাটকের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ধ্রুপদী ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য।^৬ তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নাটক হলো একটি।^৭ এছাড়াও ভরত মুনি কিছু রস ও অভিব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলি ভারতীয় নৃত্য, সংগীত ও মঞ্চনাটকের নানা বিষয় বর্ণনা করেছেন। ভরত মুনি ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সৃষ্টিকারক হিসেবে মনে করা হয়। পুরাণ সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নৃত্যকলার দেবতা নটরাজ এই নৃত্যধারার সৃষ্টি করেছেন।^৮

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনধারা: নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে “উপলভ্যমান গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভারতের” নামাঙ্কিত ‘নাট্যশাস্ত্র’ প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য অনুমান করা হয়। “নাট্যশাস্ত্রে ভরত মুনির একশত পুত্রের নামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কোহল, দন্তিল, নখকূট ও অশ্বকূট প্রভৃতির নাম নাট্যকলা বিষয়ক পরবর্তী কালের নানাগ্রন্থে উল্লেখ আছে।” নাট্যশাস্ত্রে প্রধান গ্রন্থগুলিকে দশভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই দশবিধ নাটকই ধনঞ্জয়ের আলোচ্য বিষয় হিসেবে মনে করা হয়। ধনঞ্জয় ভরতকেই অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি কিছু কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। যেমন নায়িকার নতুন শ্রেণি বিভাগ এবং শৃঙ্গার রসের নতুন ভাগ। তিনি নাট্যশাস্ত্রের বহুবিষয় বর্জন করেছিলেন।^৯

নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা: ঐতিহ্য আছে নাট্যশাস্ত্র ভরত মুনি কর্তৃক রচয়িতা। কাব্যমালা সংস্করণের সমাপ্তিসূচক বাক্যে গ্রন্থের শেষাংশ নান্দী ভরত আখ্যায়িত করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক লেখকদের মতে, উপরূপকের আলোচনার সূত্রপাত করেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতের মূল গ্রন্থ ও বর্তমান রূপের অন্তবর্তী সময়ে কোহল এবং অপর কথক প্রামাণ্য লেখকের মতবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের বর্তমান রূপের রস ও ভাবের আলোচনায় এই ঐতিহ্যের সামান্য কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের রসসূত্রটি সূত্রাকৃতি। এরই ব্যাখ্যায় ভাষ্য বা বৃত্তি আকারে অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অষ্টবিংশ থেকে একত্রিংশ পর্যন্ত অধ্যায়গুলোতে সূত্র ভাষ্য আকারে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় বলে অনুমান করা হয়।

যথা: আতোদ্যবিদিম্ ইদানীং যক্ষ্যাম।^{১০}

নাট্যশাস্ত্রের কাল: এই গ্রন্থ এককালের রচনা নয়। অনুমান করা হয় বহু সংযোজন বিয়োজনের ফল এই গ্রন্থের বর্তমান রূপ। পূর্বের গ্রন্থটি সূত্রাকারে ছিল কিনা সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।^{১১} যে আকারেই থাকুক না কেন আদি রূপের রচনাকাল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বর্তমান গ্রন্থটির রচনাকালের সীমারেখা খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের শেষ ভাগ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। ভাসের গ্রন্থে প্রযুক্ত কতক পারিভাষিক শব্দ ও নৃত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত বিষয়ের কথা মনে করে দিতে পারে। এখানে বলা যেতে পারে ভাস প্রাচীনতম কোনো গ্রন্থ অনুসরণ করতে পারেন। তাই বলা যায় যদি নাট্যশাস্ত্রকে ভাসের পূর্ববর্তী মনে করা হয় তাহলে এই গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।^{১২}

নাট্যশাস্ত্রের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু: বর্তমান নাট্যশাস্ত্র এই গ্রন্থের আদিরূপ নয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের এই মতামতের অনুসারী ধারণা করা হয়। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এর আদিরূপ সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল বলে একটি ঐতিহ্য আছে। বর্তমান রূপের নাট্যশাস্ত্রের অধ্যায় সংখ্যা ৩৬ টি।^{১৩} “অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে নাট্যশাস্ত্রে ৩৬ টি অধ্যায়ে ৬০০০ শ্লোক আছে।”^{১৪} নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থের অংশ বিশেষ সূত্রাকারে রচিত হয়। আর্ষা ও অনুষ্ঠিত ছন্দে অনুবংশ বা পরম্পরা ছন্দ আছে। সূত্র ভাষ্য জাতীয় কিছু রচনা এবং প্রণালী বদ্ধরূপে কারিকাও রয়েছে। গ্রন্থের নামকরণ নাট্যশাস্ত্র হলেও এতে নৃত্য, গীত এবং বাদ্য বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। নাট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা ছাড়াও রঙ্গালয় সংক্রান্ত বহু বিধিনিষেধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।^{১৫}

বাঙালি পোশাকের ঐতিহ্য: পোশাকের সাথে মানুষের সম্পর্ক বহু আগের। প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ থেকে আজকের আধুনিক মানুষ, সবার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষ্ঙ্গ হচ্ছে পোশাক। পোশাকের সাথে আবহাওয়া এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার মানুষ বিভিন্ন সময়ে তাদের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক নির্বাচন করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের মতো উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ যতটা সম্ভব লম্বা পোশাক বেছে নিয়েছে রোদ থেকে শরীরকে বাঁচাবে। শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ আঁটসাঁট পোশাক বেছে নিয়েছে প্রধান পোশাক হিসেবে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পোশাক নির্বাচনে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সৌন্দর্যবোধ।^{১৬}

নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য: নাট্যশাস্ত্রে প্রধান আলোচ্য বিষয় নাট্যকলা হলেও নাট্যকলার সাথে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ আলোচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি। তার মধ্যে অন্যতম হলো বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি। নাট্যশাস্ত্র একটি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। যা মূলত ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ, অভিনয়, পোশাক ও ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এটি মূলত নাট্যচর্চার নিয়ম,

প্রয়োগ, নিয়মাবলী, পোশাক, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি নাট্যশাস্ত্রিক শৈলীর জন্য পোশাক ও ঐতিহ্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে।^{১৭}

পোশাক: ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে পোশাকগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত হয়। প্রতিটি শাস্ত্রিক নাট্যশৈলীর জন্য বিশেষ পোশাক নির্ধারণ করা হয়েছে যা নাটকের বিষয় ও বার্তার মতোই বিবেচিত হয়। ভারতীয় নাট্যে সাধারণত উপস্থাপনের পূর্বে এ জ্ঞান কিংবা বিশেষত্ব থাকে যে প্রতিটি অভিনয়ের পূর্বে পোশাক কেমন হবে কোন উপাদানে নির্মিত হবে, কিভাবে এটি পরিবর্তন হবে নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য দুইটি অসংখ্য শক্তিশালী উপাদানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে, যা একটি নাটকের কাহিনি ও বাহ্যিকতার মাঝে সংযোগ স্থাপন করে।^{১৮} পোশাক একটি দর্শনীয় উপাদান, যা নাটকের আবহাওয়া, সময়কাল এবং চরিত্রগুলো ব্যক্তিত্ব প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে পোশাক নির্ধারণে নির্দিষ্টতা নেই কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর প্রকার ও ধরণ পরিবর্তন ঘটেছে। পোশাক একটি নাটকের দৃশ্য ও প্রদর্শনীর দৃষ্টিকোণ ধরে রাখতে সাহায্য করে। তা ছাড়াও এটি সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রতিফলন করে থাকে। আদর্শগতভাবে ঐতিহ্যগত পোশাক ব্যবহার করে নাটকের ক্রমবদ্ধতা, বীথি ও সময় নির্দেশ করে সংকেত দেওয়া হয়। সেই কারণে পোশাক নাটকের প্রদর্শন প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। ভারত মুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের এয়োবিংশ অধ্যায়ে পোশাক বা সাজসজ্জা নিয়ে আলোচিত হয়েছে, যা বেশভূষা সংক্রান্ত বিধি আহাৰ্য অভিনয় নামে খ্যাত।^{১৯} নাট্যশাস্ত্রে সাজসজ্জা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

“আহাৰ্য্যভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ

তত্র কার্যঃ প্রযত্নস্ত নাট্যম্য শুভমিচ্ছতা।” (২৩/২)

অর্থাৎ, বেশভূষা সংক্রান্ত বিধি আহাৰ্য্য অভিনয় নামে অভিহিত করা হয়। নাট্যের শুভকামী ব্যক্তির এই বিষয়ে যত্ন আবশ্যিক বলে মনে করা হয়ে থাকে।^{২০}

ঐতিহ্য: ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ঐতিহ্যও (অনেকটা) গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যশাস্ত্রিক নাট্যে সাধারণত ঐতিহ্যগুলো অবলম্বন করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের মতে নাট্যপ্রদর্শনীর পূর্বে সাধারণত মঙ্গলধ্যান করা হয়। নাট্যের আগে ও পরে নাটকের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ প্রদান করা হয়।^{২১}

চার প্রকার সজ্জা:

“চতুর্বিধং তু নেপথ্যং পুস্তোহলঙ্কার এব চ

তথাধ্বংসচনা চেব জ্ঞেয়ঃ সঞ্জীবএব চ।” (২৩/৪)

অর্থাৎ, এখানে চার প্রকার বেশভূষার কথা বলা হয়েছে। যথা: পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব।^{২২}

পুস্ত: পুস্ত তিন প্রকার এবং তা নানা আকৃতি এবং প্রমাণ (মাপ) বিশিষ্ট। যথা: সক্ষিম, ব্যঞ্জিম ও ব্যপ্তিম।

অলঙ্কার: অঙ্গ ও উপাঙ্গ (কান), মালা, ভূষণ ও বস্ত্রের নানা প্রকার ধারণ অলঙ্কার নামে পরিচিত লাভ করেছে।

ভূষণ: অলঙ্কারের অন্যতম অংশ বিশেষ হলো ভূষণ। শরীরের ভূষণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক চার প্রকার। যেমন: আবেধ্য (যা সংশ্লিষ্ট স্থানকে ভেদ করতে পারে), বন্ধনীয়, প্রক্ষেপ্য (পরিধেয়) ও আরোপ্য (স্থাপনীয়)।^{২০}

পুরুষের আভরণ: পুরুষের আভরণ সম্পর্কে নাট্যাচার্য ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রম্ গ্রন্থে বলেছেন-

“চূড়ামণিঃ সমকূটঃ শিরসো ভূষণং শ্ৰুতম্।” (২৩/১৫/ক)

অর্থাৎ, চূড়ামণি থাকে মাথার উপরে। মুকুট হয় কপাললগ্ন। তাই নাট্যাচার্য ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রম্ গ্রন্থে বলেছেন- মুকুট চূড়ামণিই শিরোভূষণ।

কর্ণভূষণ সম্পর্কে নাট্যাচার্য ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রম্ গ্রন্থে বলেছেন-

“কুণ্ডলং মোচকং কীলঃ কর্ণভরণমিষ্যতে।” (২৩/১৫/খ)

অভিনবগুপ্তের মতে, কর্ণচ্ছিত্রের মধ্যে পরিধেয় উত্তর কর্ণিকা নামক ভূষণ। গলার গহনা সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“মুক্তাবলী হর্ষবাং চ সমূত্রং কর্ণভূষণম্।” (২৩/১৬/খ)

অভিনবগুপ্তের মতে: মুক্তাবলী, হর্ষক, (ফনাতোলা সাপের ন্যায়), সূত্র (গুচ্ছ, গ্রীক, সূত্রাদি নামে প্রসিদ্ধ)।^{২৪}

শরীরালঙ্কার সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“ব্যালম্বিয়ৌক্তিকহারা মাল্যাদ্যা দেহভূষণম্।” (২৩/১৯/ক)

অর্থাৎ, আলম্বিত মুক্তাহার ও মালা প্রভৃতি শরীরের অলঙ্কার।

কটিভূষণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“তলকং সূত্রকং চৈব ভবেৎ কটিভূষণম্।” (২৩/১৯/খ)

অর্থাৎ, তলক (নাভির নীচে পরিধেয়) ও সূত্রক (তলকের নীচে পরিধেয়), কোমরের অলঙ্কার, তা ছাড়া এই সকল ভূষণ পুরুষ, দেবতা ও রাজগণের জন্য বিহিত।^{২৫}

স্ত্রীলোকদের ভূষণ: নাট্যশাস্ত্র স্ত্রীলোকদের শিরোভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

“শিখাপাশঃ শিখাব্যালঃ পিণ্ডীপত্রং তথৈব চ।

চূড়ামণির্মকরিকা মুক্তাজালং গবাক্ষিকম্।

ললাটতিলকশ্চৈব নানাশিল্পপ্রযোজিতঃ।

ভ্রুকক্ষোপরিগুচ্ছশ্চ কুসুমানুকৃতিভবৎ।

শিরসো ভূষণং চৈব বিচিত্রং শীর্ষজালকম্।

কণ্ডকংশিখিপত্রং চ বেণীকঞ্জং সদোরকম্।” (২৩/ ২১- ২৩)

অর্থাৎ, শিখাপাশ, শিখাব্যাল, পিণ্ডীপত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষিক, বিবিধ শিল্প, ললাটতিলক ও পুষ্পাকৃতি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।^{২৬}

কর্ণভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

“কর্ণিকা কর্ণবলয়ং তথা স্যাৎ পত্রকর্ণিকা ।

কুণ্ডলং কর্ণমুদ্রা চ কর্ণোৎকলিক এব চ ।

নানারত্নবিচিত্রাণি দন্তপত্রাণি চৈব হি ।

কর্ণয়োর্ভূষণং কার্যং কর্ণপুরস্তথৈব চ ॥” (২৪/২৫)

অর্থাৎ, কর্ণিকা, কর্ণবলয় (কানবালা), পত্রকর্ণিকা, কুণ্ডল, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎকলিক ইত্যাদি রত্নখচিত দন্তপত্র সেই সাথে কর্ণদ্বয়ের অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে।^{২৭}

গণ্ডভূষণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“তিলকাঃ পত্রলেখা চ ভবেগবিভূষণম্ ।” (২৩/২৬/ক)

অর্থাৎ, তিলক ও পত্রলেখা গালের সাজ। এসব রেখা দ্বারা অভিপ্রেত।

মুখমণ্ডল সজ্জিত করার সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“নেত্রয়োঃ রঞ্জনং কার্যমধরস্য চ রঞ্জনম্ ।

দন্তানাং বিবিধা রাগাশ্চতুর্গাং শুক্রতা তথা ।

রাগান্তরবিবিকল্লোহথ শোভ (নয়া) ধিকোজ্জ্বলঃ ।

মুগ্ধানাং সুন্দরীগাং চ মুক্তাভাঃ (স্ম) তশোভনাঃ ।

সুরজ্ঞা বাপি দন্তাঃ স্যুঃ পদ্মফল্লবরঞ্জণাঃ ।

অশ্বরোগোদদেহিতিতঃ স্যাধরঃ পল্লবপ্রভ ॥

বিলাসশ্চ ভবেত্তাসাং সবিত্রান্তনিরীক্ষিতম্ ॥” (২৭/ ২৭- ৩০/ক)

অর্থাৎ, চোখে কাজল, ঠোঁটে ও দাঁতে বিভিন্ন রং ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। চারটি সাদা দাঁত থাকার কথা বলা হয়েছে। কারণ হলুদ দিয়ে দাঁতের রং করলে অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। যুবতী ও সুন্দরী রমনীগণ যখন হাসে (দাঁত) সুন্দর দেখায়। “অশ্বরোগে রঞ্জিত অধর হয় পল্লবপ্রভ। তাদের সদিভ্রমদৃষ্টি হয় বিলাস।”^{২৮}

পৃষ্ঠভূষণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“মণিজালাবনদ্ধং চ ভবেৎ পৃষ্ঠবিভূষণম্ ।” (২৩/৩৩/ক)

অর্থাৎ, মণিময় জাল পিঠের অলঙ্কার। বাহুমূলের ভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে- “অঙ্গদং বলয়ং চৈব বাহুমূলবিভূষণম্ ॥” (৩৩/খ) অর্থাৎ, অঙ্গদ ও বলয় বাহুমূলের আভরণ। এখানে, অঙ্গদ বলতে উপরের হাতের গহনাকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া বলয় বা বালা বাহুর অগ্রভাগে ব্যবহৃত হয়।

কটিভূষণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

“কাক্ষী মৌক্তিকজালাঢ্যা তলকং মেখলং তথা ।

ওশনা চ কলাপশ্চ ভবেচ্ছ্রোগীবিভূষণম্ ।

একযষ্টির্ভবেৎ কাক্ষী মেকলা ত্বষ্টযষ্টিকা ।

ওশনা ষোড়শ জ্যেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশতি ॥” (৩৫/৩৬/৩৭)

অর্থাৎ, মুক্তার দ্বারা তৈরি কোমরের অলঙ্কার, তলক, মেখলা, রশনা বা কটিভূষণ অথবা চন্দ্রহার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও কোমরে একটি বেষ্টনী থাকবে, মেখলা অর্থাৎ কোমরের তাগা বা ঝুলাবার উপযোগী কোমরবন্ধ পর্যন্ত আটটি, রশনা অর্থাৎ, কটিভূষণ বা চন্দ্রহারে ষোলটি, কলাপে বা কটিভূষণে পঁচিশটি অলঙ্কার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নাটকের ক্রমিক পরিকল্পনা, পরিদর্শন পদ্ধতি, মুদ্রার ব্যবহার, সংগীত ও নৃত্যের ব্যবহার ইত্যাদি ঐতিহ্যগত মানের উপর ভিত্তি করে প্রচলিত হয় বলে ধারণা করা হয়।^{২৯}

নাট্যশাস্ত্রে পোশাক: নাট্যশাস্ত্রে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি অভিনয়ের প্রধান অংশরূপে বিবেচিত হয়। যেটি নাটক, অপেরা, নাচ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রে পোশাক সাধারণত দুইটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: নাট্যশাস্ত্র একটি নাটক বা অভিনয়ের জন্য পরিপূর্ণতা ও নির্ভুলতার একটি মূল উপাদান মনে করা হয়। পোশাক পরিবেশনার মাধ্যমে নাট্যকার দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং কাহিনির মাঝে বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সমূহ ফুটিয়ে তোলা হয় যা এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন: একজন রাজা, রানী, বৃহত্তর সম্পর্কের চরিত্রের অভিনয় করলে তাঁদের পরিচয় বহন করে থাকে তাদের নির্দিষ্ট পোশাক সমূহ।

দ্বিতীয়ত: পোশাক প্রদর্শন দর্শকদের সাথে নাটকের সম্প্রসারিত সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। পোশাক অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের স্বভাব, জাতি, বয়স, সম্প্রদায়, সামাজিক স্থান ইত্যাদির বিশেষত্ব প্রদর্শন করে। চরিত্র যে পোশাক পরিধান করে তা তার সম্পর্কে বিভিন্ন মনোভাব ও পেশাগত বর্ণনা করতে সাহায্য করে। পোশাক চরিত্রের ব্যাপারে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনামূলক সঠিক সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করতে পারে। যেমন: যুগের নির্দিষ্ট সময়কাল অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে হয়।^{৩০} একটি নাটক বা অপেরায় পোশাক যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এটি দর্শকদের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে এবং অভিনয়কে একটি সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পরিবেশে সম্পর্কিত করে। পোশাকের সাহায্যে অভিনয়কে সমর্থন করা হয় এবং দর্শকদের সাথে প্রাণবন্ত সংবাদ পরিবেশনার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পোশাক মানেই একটি বিশেষ সংগঠিত বস্ত্র যা অভিনয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি নাটকের চরিত্রের অর্থ ব্যক্তিত্ব এবং সময়কে প্রতিফলিত করে। নাট্যশাস্ত্রে পোশাকগুলো সাধারণত জারি কাপড়, সিল্ক শাড়ি, ধুতি পাগড়িসহ ইত্যাদি হতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে পোশাকগুলো প্রকৃত রঙের হতে পারে এবং অনেকগুলো পোশাকের উপর মুদ্রা বা নকশা থাকে যা নাটকের বিভাগ ও বিভিন্ন অংশসমূহ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পোশাকের বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্রে অভিনীত নায়কের লক্ষ্য এবং ভূমিকা নিশ্চিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সূত্রধারের পোশাক সাধারণত হয়ে থাকে সম্ভাবনা ও বিচারের প্রতীক হিসেবে, যদিও নিশ্চিত নয় যে, এটি একই ধরণের পোশাক হয়ে থাকে নাট্যে।

পোশাকের মাধ্যমে আমরা চরিত্রের পেশা সমাজ ও কালের প্রতিফলন বুঝতে পারি। যেমন: একটি ঐতিহ্যবাহী নাটকে চরিত্রের পোশাক ঐতিহ্যিক সময় অনুসারে সজ্জিত হয়ে থাকে। পূর্বকালীন নাটকগুলোতে পোশাকের বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা ছিল, যা নাটকের বিষয়বস্তুর বাইরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক নাটকগুলোতে পোশাকের ব্যবহার সাধারণত বিবেচনা করা হয় নাটকের কাহিনি, অভিনয় ও দর্শনীয় নৈপুণ্যের সাথে যা মিল থাকে না। তাই বলা যায় পোশাক চরিত্রের ভূমিকা বিশেষ না হলেও তা নাটকের ভিন্ন মাধ্যমে দর্শকদের উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।^{১১}

নাট্যশাস্ত্রে ঐতিহ্য: নাট্যশাস্ত্রে ঐতিহ্য বলতে নাটকের নাট্যকর্মকাণ্ডের পূর্বে সকল প্রকার তাল্লিক ও ঐতিহাসিক কার্যক্রমগুলো বিবেচনা করা হয়। এটি নাট্যকে একটি পূর্বাবস্থায় ও পরবর্তীতে বিকাশের সম্ভাবনা করে দেয়। এছাড়াও ঐতিহ্যের মাধ্যমে নাটকের বিভিন্ন পার্থক্যগুলোর সম্ভাবনা দেয়া ও সমাধান করা হয়। যেমন: কিছু নাট্যের পূর্ণরায় রূপান্তকরণ ও উন্নয়নের জন্য সমস্যাগুলো আরোপিত করে সমাধানে পৌঁছায়। ঐতিহ্য ভারতীয় নাট্যকে সঠিক পথের নিশানা ও দিক নির্দেশনার নিয়ম দিয়ে আরো উন্নত ও সম্পূর্ণ করার জন্য একটি মানচিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ব, নৃত্য, সংগীত, রচনা, শব্দবিন্যাস প্রকৃতি নিয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় দিশার নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি একটি সমগ্র নাট্য প্রক্রিয়াকে ভারতীয় নাটকে প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। তাছাড়াও ঐতিহ্য নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নাটকে ঐতিহ্যিক ব্যক্তির সাধারণত ঐতিহাসিক পোশাক সমূহ পরিধান করে থাকে।^{১২} এমন পোশাক নাটকে একটি ভৌত পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং দর্শকদের নাটকের সময় ও স্থানে আসতে সাহায্য করে। ঐতিহ্য নির্দেশ করে যে, কিভাবে নাট্যের প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্য দৃশ্য, সাহিত্য এবং ভৌতাত্ত্বিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রে একটি মূলভূত অংশ। ঐতিহ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দর্শকদের মাঝে একটি বিশ্বাস সৃষ্টি করা যাতে তারা আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সমস্যার সাথে অভিনয় বা নাটকের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ঐতিহ্য মূলত দুইটি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত: সমাজের মানুষের জন্য নাটক করা। দ্বিতীয়ত: নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অন্য কোনো শিল্প যা ঐতিহ্যগতভাবে সম্পৃক্ত না হয়। নাট্যশাস্ত্রে ঐতিহ্য প্রাচীন সংস্কৃতির একটি অংশরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।^{১৩} এটি মূলত পৌরাণিক এবং মিথুন কাহিনি অনুভব করার জন্য একটি বিশেষ সাহায্যকারী যাত্রা হিসেবে কাজ করে। ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রের একটি বিশেষ প্রয়োগশীল স্বরূপ, যা নাটকের নির্মাতাকে নাটকের রচনা এবং অভিনয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যেতে পারে ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃতির পূর্বস্বর্ত।^{১৪}

উপসংহার: একটি নাটকের পোশাক ও ঐতিহ্য বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল সম্পদশালী। যেটি নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ এবং চরিত্রের বিভিন্ন মানসিক মৌলিকতা প্রদর্শন করে। পোশাক ও ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রের পরিপূর্ণ বিষয় না হলেও তাদের প্রয়োজনীয়তা নাটকে একটি অপূরণীয় উপাদান হিসেবে প্রমাণিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য একটি অভিনয়ের চরিত্রের গভীরতা, ফলবিশেষতা ও ঐতিহ্যবদ্ধতা বৃদ্ধি করে। পোশাক নাট্যের কাহিনি গুলোর পরিচালনা করে এবং ঐতিহাসিক প্রভাব নির্ধারণ করে, যা নাট্যের সম্পূর্ণ অভিনয় প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাট্যশাস্ত্র পোশাকের সাথে ঐতিহ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নাট্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নাটকের পোশাক এবং ঐতিহ্য বিষয়টি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকও বটে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য একটি অভিনব প্রয়োজনীয়তা বিধান করে যা নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের ভাবনা, ধারণা এবং উপস্থাপনার সাথে সমন্বয় সাধন করে। পোশাক একটি নাটকের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে গণ্য এবং ঐতিহ্য নাটকের বৃহত্তম অবস্থার কিংবা ব্যবস্থার একটি প্রতিফলিত অংশরূপে পরিগণিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা), 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', (১ম খণ্ড), নবপত্র প্রকাশক, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ৮।
২. ভট্টাচার্য, শ্রী বিষ্ণুপদ, 'প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা', প্রকাশক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পৃ. ৪।
৩. তদেব, পৃ. ২৩।
৪. চক্রবর্তী, ড. অজয় কুমার, 'ছন্দ ও অলঙ্কার', প্রকাশক, শ্রী তপন কুমার বিশ্বাস, অরুণাচল, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ৮১।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
৬. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস', প্রকাশক, স্বামী আদ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৫৬, পৃ. ১১।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৮. তদেব, পৃ. ২৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৭।
১০. তদেব, পৃ. ১১।
১১. গুপ্ত, ড. গীতা সেন, 'বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক', প্রকাশক, শ্রীমতী গায়ত্রী সেন গুপ্ত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭, পৃ. ৭।
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৩. গুপ্ত, ড. গীতা সেন, 'বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৮।
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
১৬. খোলা কাগজ পত্রিকা, তারিখ, ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৯, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১।
১৭. সুত্রধার (সম্পাদিত), 'নাট্যচিন্তা', প্রকাশক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃ. ২৭২।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
১৯. তদেব, পৃ. ৩৫।
২০. তদেব, পৃ. ৮১।
২১. গুপ্ত, ড. গীতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা), 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬- ৭।
২৩. তদেব, পৃ. ২৬।
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা), 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
২৫. তদেব, পৃ. ৮৫।
২৬. তদেব, পৃ. ৮৬।
২৭. তদেব, পৃ. ৮৮।
২৮. তদেব, পৃ. ৮৯।
২৯. তদেব, পৃ. ৯০।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র (সম্পাদনা), (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৩১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯- ১০।
৩২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, 'লোককথার ঐতিহ্য', প্রকাশক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৮ এপ্রিল, ১৯৬১, পৃ. ৪।
৩৩. খান, শামসুজ্জামান, 'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য', (প্রথম খণ্ড), প্রকাশক, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯- ১০।
৩৪. সরকার, পবিত্র, 'নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ', (অখণ্ড সংস্করণ), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮ (ফাল্গুন, ১৮১৪), পৃ. ৩৯১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাস, পুলিন, 'মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ', প্রকাশক, উদালক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রকাশ, ১৩৯৮, ২৫শে বৈশাখ।
২. বসু, প্রসূন, (প্রধান সম্পাদক), 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৭ই জুলাই, ১৯৫৯।

৩. মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র', প্রকাশক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
৪. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক, ১৩৫৮ সাল।
৫. মুখোপাধ্যায়, ড. সচ্চিদানন্দ, 'ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক', প্রকাশনী, সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা।

উত্তর পূর্বের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতীক: অঞ্জলি লাহিড়ীর “বিলোরিস”

চেতালী ভৌমিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ি, অসম

সারসংক্ষেপ: কোনো একটি দেশের জাতি গঠনে, জাতির উন্নতিতে, জাতির ক্রমবিবর্তনে এবং জাতীয় সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সমাজ এবং সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে বহু বর্ণময় বিচিত্র জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয় ভূমি ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে যথেষ্ট সমাদৃত। এমনকি ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনের এক অখণ্ড সম্পর্ক, অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ অনাদিকাল থেকেই বয়ে চলেছে। অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত জীবন ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সাহিত্য বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে জাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষ ভাবে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর মতো বিভিন্ন লেখক লেখিকা ভারতীয় জাতি জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের জীবনকে তাদের লেখনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। উত্তর পূর্বের বাংলা কথা সাহিত্যেও তার অন্যথা হয়নি। কথা সাহিত্যিক অঞ্জলি লাহিড়ী তার উপন্যাস “বিলোরিস” এর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা উত্তর পূর্বের খাসি সমাজ এবং সংস্কৃতি তাই আলোচ্য গবেষণা পত্রের আলোচিত বিষয়।

সূচক শব্দ : জাতি গঠন, ভারতীয় সাহিত্য, জাতি জনগোষ্ঠী, সমন্বয়, উত্তর পূর্বের বাংলা সাহিত্য।

ভূমিকা:

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সমাজ সংস্কৃতির অধ্যয়ন এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের বহু বিচিত্র জীবন প্রণালী, বহুবিস্তৃত, বহুবর্ণময় সংস্কৃতি, ভাষা, নানা উৎসব অনুষ্ঠান, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, খাদ্যাভাস, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ উত্তর-পূর্ব সাহিত্য বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, সুধাংশু বিকাশ সাহা, কার্তিক লাহিড়ী, বিমল সিংহ এদের কথাসাহিত্যে উত্তর পূর্বের বিভিন্ন জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। “.... সুধাংশু বিকাশের 'এক আত্মহতার পটভূমি' (১৯৭৫) 'বানথান্দী' (১৯৮৪), 'গোমতী' (১৯৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসে জনজাতি মানুষের ধর্মীয়

রীতিনীতি, বিচিত্র লোকবিশ্বাস, মন্ত্রতন্ত্র, পূজা পার্বণের ডকুমেন্টেশন ও ডিটেলিং চমৎকার।" ^১

উত্তর-পূর্বের সাহিত্যিক, গল্পকার ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের 'বুড়া দেবতার মাচাং' গল্পে ত্রিপুরাকে বেছে নিয়েছেন। গল্পকার বিমল সিংহ তুলে ধরেছেন মনিপুরী, ত্রিপুরী সমাজের নানা ছবি। দীপক দেবের 'বাঁশ-নৃত্য' গল্পে মিজো চাকমাদের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া অশোক বিজয় রাহার 'নাগা-রানি' কবিতায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মা তুমি শিগগির ফিরে এসো' কবিতায় খাসিয়া মেয়েটির কথা আমাদের আকর্ষণ করে।

পাশের বাড়ির দিন-মজুরনি

খাসিয়া মেয়েটি

মাথায় বাঁধা, পিঠে ঝোলানো থাপা নিয়ে

দিনের কাজে বেরিয়ে গেল

ছোট শিশুটিকে চুমু খেয়ে। ^২

অসমের বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকস্বরূপা অঞ্জলি লাহিড়ীর(১৯২২-২০১৩) 'বিলোরিস' উপন্যাসটি 'সময় প্রবাহ' পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর 'পাম ভিউ নার্সিং হোম' লেখাটি এবং 'সোনার সিঁড়ির উপকথা' উপন্যাসটিও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন বলেছিলেন, "অসমে গেলেই অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা হত। খুব সাহসী ছিলেন।.....ভারতীয় সাহিত্যের লেখিকাদের স্তম্ভ হিসাবে ভাবতাম তাঁকে।" ^৩

লেখিকা তার এই 'বিলোরিস' উপন্যাসে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় রাজ্যের খাসি জন জীবনের বিবর্তনের কথাকে তুলে ধরেছিলেন। "খাসি পরিবারের গঠন, সম্পত্তি বন্টন, পোশাক-অলংকার, মিথ-কিংবদন্তি, ট্যাবু এবং খাবার দাবার বহু যত্ন করে এঁকেছেন লেখিকা। মেঘালয় সম্পর্কে জানতে হলে এই বইটি পড়তেই হবে।" ^৪ তিনি জন্মসূত্রে জনজাতীয় সম্প্রদায়ের নন কিন্তু সমাজসেবা ও রাজনীতি করতে গিয়ে তাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এই জনজাতির সংস্কৃতি, ছড়া, গান কোন কিছুকেই তিনি বাদ দেননি। লেখিকা নিজেও লিখে গেছেন 'আমার কথা' অংশে, "খাসি জনজীবনের পরম্পরাগত সংস্কার, আধি ভৌতিক বিশ্বাস এবং আদিম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে লেখা আমার এই উপন্যাস।" ^৫

আলোচনা :

বাংলার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর 'ঠাকুমার বুলি'র 'কিরণমালা'য় লিখেছিলেন,

উত্তর-পূর্ব, পূর্বের উত্তর

মায়া -পাহাড় আছে,

নিত্য ফলে সোনার ফল

সত্যি হীরার গাছে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাতটি রাজ্যের সমষ্টি। একসময় এই সাতটি রাজ্য 'বর অসম' বলে পরিচিত ছিল। "বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষ ; তাতকৈ বিচিত্র উত্তর- পূর্বাঞ্চল। কিয়নো ই বিভিন্ন জনজাতিৰ আবাস-ভূমি তথা বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিৰ মিলন ভূমি।"^৬

অবশ্য বর্তমানকালে 'বর অসম' এর মানচিত্র বদলে গেছে। সত্তুর এবং আশির দশকে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, মনিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয় প্রশাসনীয় সুবিধার্থে অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ ও ভারতে উভয় দেশে খাসিয়ারা বসবাস করলেও মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যটি হচ্ছে খাসি জনজাতিদের মূল অবস্থান।

সাধারণ ঘরের একটি খাসি মেয়ের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে অঞ্জলি লাহিড়ীর "বিলোরিস " উপন্যাসটি। 'শিলং পিকে পথের ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক সরল সুন্দরী খাসি যুবতী বিলোরিস তরুণ সুদর্শন সরকারি অফিসার সুমন্ত চৌধুরীর প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত হয়ে কীভাবে প্রতারিত হয় এবং গর্ভস্থ প্রণয়াস্পদের কন্যাকে মানুষ করে'^৭ এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে।

সেই সঙ্গে বিলোরিসের এই জীবন কাহিনির সঙ্গে উত্তর পূর্বের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন লেখিকা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজীবন চিরকালই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে লালিত পালিত। প্রকৃতির লীলাভূমি মেঘালয় নদী ,বর্ণা ,পাহাড়, গ্রাম, অরণ্য ,সমতল ভূমিতে পরিপূর্ণ।

"এই সীমিত অরণ্যে সবুজের কী বিচিত্র সমারোহ। গাঢ়-সবুজ ,নীলচে -সবুজ ,হলদে-সবুজ, কচি কলাপাতা রঙের সবুজ ...আঁকাবাঁকা ডালপালা।....প্রকৃতি যেন বর্ণে ,ছন্দে ,নকশায় একেবারে উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে।"^৮

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বড় ভালোবেসেছিলেন। তার বহু রচনায় উঠে এসেছে অসম ,ত্রিপুরা ,শিলং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। 'শেষের কবিতা 'উপন্যাসে চেরাপুঞ্জির পাহাড়ের বর্ণনা রয়েছে।

'যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত তার 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় লিখেছেন,

চেরাপুঞ্জি থেকে,

একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি -সাহারার

বুকে?

অন্যদিকে জনজাতীয় সমাজে মাতৃ প্রধান সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। 'মাতৃপ্রধান ব্যবস্থা প্রচলিত খাছি সমাজের অধিকাংশ ফৈদে নিজ নিজ ফৈদ একো গরাকী আদিমাতৃর পরা উৎপত্তি হৈছে বুলি দাবী করে আরু সেই আদি মাতৃ গরাকীক কা ইয়া ওবে টিনবাই বুলি কয়। মাক, জীয়েক আরু জীয়েকর সন্তান সন্ততি গোট খাই একোটা পৰিয়াল হয়। বুটী মাকেই সেই পৰিয়ালর মূল।'^৯ বিলোরিসও এই উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সে বাড়ির একমাত্র মেয়ে এবং তার ভাইও রয়েছে। কিন্তু ক্ষেত খামার ,বাড়ি

ঘর সবকিছুই তার প্রাপ্য। আবার জনজাতীয় অঞ্চলে ছেলেরা বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে, স্ত্রীর সম্পত্তি রক্ষা করে, আগলে রাখে। "খাসি সমাজে ছেলেদের বেশ বেচারি অবস্থা। বিয়ের পর নিজেদের মা বাবা, ঘর বাড়ি, গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যেতে হয় বউয়ের বাড়ির নতুন পরিবেশ। চাবিকাঠি থাকে মেয়েদেরই হাতে। ছেলে মেয়ে মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে মায়ের পদবী নেয়। ছোট মেয়ে পায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার।"^{১০}

খাসি সমাজে নারী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নিজের জীবনসঙ্গী নিজে বেছে নেওয়ার সম্পন্ন অধিকার তার আছে। খাসি সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন নাই। বিধবা বিবাহের প্রচলন কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

প্রাক বৈবাহিক যৌন মিলন সমাজে প্রচলিত ছিলো, বিলোরিস তার জীবন্ত উদাহরণ। খাসি সমাজে অবৈধ সন্তানকেও গ্রহণ করে নেয়। উল্লেখ্য যে খাসি পাহাড় বৃটিশদের পদানত হবার পর খাসি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সমতলবাসী বহিরাগত মানুষের যোগাযোগ ঘটে। খাসি মেয়েদের বহু শিক্ষিত মানুষ রক্ষিতা করে রাখতো। বিলোরিসের জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছে। সুমন্ত তাকে ঠকিয়ে অন্যত্র বিয়ে করেছে এবং তাদের সন্তানের দায়-দায়িত্ব বিলোরিসের কাঁধে এসে পড়েছে। খাসি সমাজে বহু ছেলেমেয়েদের বাবার পরিচয় নেই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে, ভোটের আগে এক বিদেশি সেন্সার খাসিদের ভোটের তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে বাবার নামের জায়গায় 'তিপসে' লেখা। তিনি এর অর্থ জানতে চাইলে খাসি অফিসার বলেছে 'তিপসে' মানে যারা বাবার নাম জানে না। আরও জানিয়েছে তাদের সমাজে জারজ সন্তান বলে কোন কথাই নেই।

খাসিরা প্রধানত কৃষি নির্ভর। এ অঞ্চলের মহিলারা যথেষ্ট স্বনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী। এই উপন্যাসের নায়িকা দোকানের উপার্জন দিয়েই সংসার প্রতিপালন করে। মধুর ব্যবসা, আলু নিয়ে শহরে বিক্রি, মিষ্টি আলুর চাষ, শুওরের বাচ্চা বিক্রি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত। এই উপন্যাসে টোকিনরা জুম চাষ করেছে। তার মা বোন সেই সবজি বাজারে বিক্রি করে। 'জঙ্গল পোড়ানো ছাই আর গোবর দিয়ে ওরা জুম চাষ করে। তাই ওদের সবজি আলু স্বাদে সেরা।'^{১১} জনজাতীয় অঞ্চলে কৃষি কর্মের সঙ্গে পশুপালনও প্রচলিত। বস্ত্রশিল্পেও তারা এগিয়ে রয়েছে। বিলোরিস কে দেখা গেছে রুমালে ফুল তুলতে, যার জন্য সে চোর অপবাদও পেয়েছে।

এছাড়া তাদের বর্ণময় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এ অঞ্চলে প্রচলিত কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। "সাদ সুক মিনসিন 'মানে খুশিতে নাচার দিন। এবার মারবিশু গ্রামে পড়েছে এপ্রিলের গোড়ায় সাংবাৎসরিক নাচের উৎসব। 'উল্লেই নংবু' অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তা যে ঈশ্বর, যিনি বিগত বছর ভালো ফসলের দক্ষিণে খাসি পাহাড়কে কৃতার্থ করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী ফসলের জন্য কৃপা প্রার্থনা করাই এই নাচের উদ্দেশ্য।"^{১২} এ সময় সারা গ্রামে উৎসবের আমেজ লাগে। মঞ্চ তৈরি হয়। নাকাড়া, সারাতি বাশি, নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তারা উৎসবে যোগ দেয়।

কুমারী মেয়েরা জাইমসেম পড়ে, কালো সবুজ বেগুনি রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ, মাথায় রূপোর মুকুট ইত্যাদি পড়ে নাচে অংশ নেয়, ছেলেরাও ধূতির উপর ওয়েস্ট কোট, মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতো পড়ে নাচে। সেই সঙ্গে হাতে থাকে তলোয়ার এবং চামর। উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র খাসি ধর্মান্বলম্বীরাই এই নাচে অংশ নিতে পারে অন্যরা পারেনা। আবার এই নাচের উৎসবের আরও একটা প্রয়োজনীয়তা হলো, যে কুমারী মেয়েরা এই নাচে অংশ নেয়, এই নাচের পর তাদের বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। বিলোরিসো এই নাচে অংশ নিয়েছে। "উল্লেখই সিনসার" - কে (সংসারের দেবতা) স্মরণ করে এই নাচের সমারোহ শুধু কুমারী ধরিত্রীর গর্ভে পর্যাপ্ত ফসলের কামনাতেই নয়, কুমারী মেয়েরাও যাতে ফলবতী হয়, সৃষ্টি ও প্রজনন ক্ষমতার ঐশ্বর্যময়ী হয়ে বংশ ও গোষ্ঠীর সমৃদ্ধি সাধন করে, তার জন্য আজকের এই আকুল প্রার্থনা।^{১০} বিলোরিস জানিয়েছে এরকম নাচের অনুষ্ঠান খাসি পাহাড়ের অনেক জায়গায় হয়। শিলংয়ের মৌলাই এর নাচ ও খুব জমজমাট। অবশ্য সবচেয়ে বড় নাচ হয় 'নংক্রেম' বলে একটা জায়গায়। সেখানে দেশের ভালো মন্দ, বর্ষ ফল গোনা হয়। ছাগল মুরগি ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

এখানে আরো একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে এই খাসি সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে রয়েছে প্রচলিত নানা লোকাচার, লোকবিশ্বাস। আমরা জানি যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অরণ্যকে রক্ষা করে আসছে পবিত্র স্থান বা দেবতা রূপে। মেঘালয়ের বেশ কিছু অঞ্চলে এরকম পবিত্র বনভূমির সন্ধান মেলে, যাদের সাথে সেখানকার মানুষের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। সুমন্তকে বিলোরিস জানিয়েছে শিলং পিকের সবচেয়ে পবিত্র জায়গা সম্পর্কে। উলের শিলং (শিলংয়ের দেবতা) এখানে থাকেন। এই অরণ্যভূমিকে তারা বলে 'লাও কেলতাং' মানে দেবতার জন্য উৎসর্গ করা সবচেয়ে পবিত্র বনভূমি। তারা এখানকার গাছ কাটে না, ফুল ফল কিছুই ব্যবহার করেনা, ব্যবহার করলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন, অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তি গল্প কথা। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিতে যেমন সর্বশক্তিমান দৈবিক শক্তিকে সৃষ্টি কর্তা বলে বিশ্বাস করে এবং তার পূজা উপাসনা করে ঠিক তেমনি উত্তর পূর্বাঞ্চলেও জনজাতীয় বিশ্বাসে সর্বশক্তিমান দৈবিক শক্তিকে স্বীকার করে তাকে সৃষ্টি কর্তা রক্ষাকর্তা বলে জ্ঞান করে। অবশ্য পরবর্তী কালে ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে গারো পাহাড়ে খ্রিস্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়।

খাসিয়াদের প্রধান খাদ্য ভাত। জাড (খাসি পোলাও), শুয়োরের মাংস, মাছের শুটকি, মাছ পুড়িয়ে খাওয়া, পান চালের গুড়োর পিঠে ইত্যাদি। মার বিশ্বর নাচের উৎসবে মেয়েরা দোকান সাজিয়ে বসেছে বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। 'জাড, শুয়োর, গরু, মুরগির মাংস, শুকনো মাছের চাটনি, গেজানো সোয়াবিনের চাটনি উথতুং রম্বাই'।^{১৪}

মদের ব্যবহার জনজাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধ থেকে যুবক, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মদ্যপান করে। সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্বণে মদ অপরিহার্য অঙ্গ।

পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার সম্পর্কিত বহু তথ্য এখানে বর্তমান। খাসি পুরুষ ও মহিলারা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ জামাকাপড় পরিধান করলেও উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ সাজ পরিধান করে। "মুগা পাট সিল্কের জাইমসেম (কাধের দুদিক থেকে বাঁধা পা পর্যন্ত ঝোলানো ভূখণ্ড কাপড়) অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা পরে এসেছে। সাধারণ গরিব মেয়েরা সস্তা বকবকে জাইমসেমের উপর চেক কাটা কাপড় পরেছে।"^{১৫} পুরুষ মহিলা উভয়েই অলংকার পরে।

এখানকার আঞ্চলিক ভাষা শোনা গেছে বিলোরিস এর মুখে, 'উল্লেই, উ ট্রাই কিনরাড, উ উস্তাদ বাঙিন সিয়ান, উ নাং ইয়া লাড...'^{১৬} এছাড়া নানা আঞ্চলিক শব্দ, আঞ্চলিক গান এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এদেশের লোক গান ভালোবাসে। নিজেরাই বেহালা, গিটার, দোতারা বানায়, গান গেয়ে বেড়ায়।

কি স্নেম কি ওয়ান, কি স্নেম কিলেইট

উম সিরপি উম জাশাই ...

বছর আসে যায় যে চলে

স্ফটিক জলে তুফান তুলে

উসিরপি উ জাসাই নদী বইবে তুমি নিরবধি
অনাগত অতীত যাহা মনে কে আর রাখে তাহা
বইবে তুমি নিরবধি...।^{১৭}

বিলোরিসের জীবনের সঙ্গে এই গানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে সমাজ পরিবর্তনের নানা কথা, খ্রিস্টানদের প্রাধান্য, মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন, মেয়েদের রুচি বদল, পড়াশোনা করার প্রবণতাও চোখে পড়ে। বিলোরিস জানিয়েছে তার লেখাপড়া জানা শহরের ছেলে পছন্দ। গ্রামের স্কুলে সেও ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলো। তার মেয়ে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলো।

শেষে বলতে হয় এই অঞ্চলের মানুষ যথেষ্ট উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন তারা নতুনকে গ্রহণ করতে জানে। নারীদের অবস্থানও যথেষ্ট ভালো। 'প্রাচীন প্রমীলাৰ ৰাজ্য হিচাবে জনাজাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় মহিলা সকলে শাসনৰ বাঘজৰি পৰ্যন্ত টানিৰ পাৰিছিল'।^{১৮} কাৰ্বি বীৰাঙ্গনা ৰং ফাৰপী, চুতীয়া ৰানী সতী ৰাধিকা, কছাৰী ৰানী চন্দ্ৰপ্ৰভা, নগাৰানী গাঙ্গুডালু মহিয়সী জনজাতীয় ৰমনী। অঞ্জলি লাহিড়ী তাঁৰ 'বিলোরিস 'উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যেভাবে খাসি জনজীবন এবং সংস্কৃতির যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। উত্তর-পূর্বের খাসি জনজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে তাঁর এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। অবশ্য জনজাতীয় সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিতেও চরম সংকট ঘনিয়ে এসেছে। বৈচিত্রের মধ্যে যে ঐক্য বিবাজ করছিলো তা যেন আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। বাজারি সংস্কৃতি, বহুজাতিক সংস্কৃতির নয়া উপনিবেশবাদ, রাজনীতি আদির প্রাবল্যে জনজাতীয় সমাজ জীবনকেও বিপথে চালিত করেছে। আর তাই নিজস্ব গন্ডির সন্নিহিত বৃত্তকে অতিক্রম করে তাকে আজ মিলতে হবে বৃহত্তর জনতার সঙ্গে।

তথ্যসূচি:

১. বর্মণ, প্রসূন ও অধিকারী, গোবর্ধন (সম্পাদিত) : নাইনথ কলাম উত্তর পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য, নভেম্বর ২০২০, নাইনথ কলাম, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ৫২
২. বর্মণ, প্রসূন ও অন্যান্য (সম্পাদিত): উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা, প্রকাশকাল ২০১৫, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ২৪
৩. kthernouka.blogspot. Com, December 6, 2013
৪. বর্মণ, প্রসূন ও অধিকারী, গোবর্ধন (সম্পাদিত) : নাইনথ কলাম উত্তর পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য, নভেম্বর ২০২০, নাইনথ কলাম, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ১৪৯
৫. লাহিড়ী, অঞ্জলি: বিলোরিস, প্রথম সংস্করণ ২০১০, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ১
৬. মজুমদার, ড. বিমল; জনজাতি আর গাৰো জনজাতি, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, বীনা লাইব্রেরী, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ১১

৭. বৰ্মন, প্রসূন ও অধিকারী, গোবর্ধন (সম্পাদিত) : নাইনথ কলাম উত্তর পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য, নভেম্বর ২০২০, নাইনথ কলাম, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ৫৭
৮. লাহিড়ী, অঞ্জলি: বিলোরিস ,প্রথম সংস্করণ ২০১০,ভিকি পাবলিশার্স গুয়াহাটি , পৃষ্ঠা ৩৮
৯. ভট্টাচার্য ,ড. প্রমোদচন্দ্র : অসমৰ জনজাতি, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, অসম সাহিত্য সভা, ধেমাজি, পৃষ্ঠা ২৫
১০. লাহিড়ী, অঞ্জলি: বিলোরিস, প্রথম সংস্করণ ২০১০,ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ১৯
১১. তদেব: পৃষ্ঠা ২০
১২. তদেব: পৃষ্ঠা ১৪
১৩. তদেব: পৃষ্ঠা ২২
১৪. তদেব: পৃষ্ঠা ২১
১৫. তদেব: পৃষ্ঠা ২১
১৬. তদেব: পৃষ্ঠা ৩১
১৭. তদেব: পৃষ্ঠা ৮০
১৮. হাকাচাম, ড. উপেন রাভা: অসমৰ জনজাতীয় সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ ২০০৫, বানী মন্দির, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা ৪৩।

বাংলার অনন্য সৃষ্টি দশাবতার তাস

সুজাতা দে

সহকারী অধ্যাপক, কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ (লোকসঙ্গীত)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা বিভাগ

সারসংক্ষেপ : লোকসংস্কৃতি হলো কোনো নিদিষ্ট এলাকায় বসবাসরত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস, আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি। যে কোন সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পরিচয় হল - শিল্প-ভাস্কর্য-সাহিত্য। একথা বললে অত্যাুক্তি হয় না যে সাহিত্যের মাধ্যমেই সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে সেখানে উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্ন সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, একটা অন্ত্যজ মানুষের জীবন যাত্রার সাথে লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে তাসখেলা অত্যন্ত জনপ্রিয়। শহর-মফস্বলে ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনের এক চিলতে বসার আসনে বা গ্রামের বুড়ো বটতলায় কি ভাঙা মন্দির-চত্বরে ছেলে-বুড়োর দল জমিয়ে বসে তাস খেলছে, এ ছবি দুর্লভ নয়। বাংলার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের অন্যতম শিল্প নিদর্শন হলো দশাবতার তাস। পুরবে অধিক জনপ্রিয় হলেও কালের নিয়মে ক্রমশই হারাতে বসেছে বাংলার এই ঐতিহ্যশালী শিল্প। আলোচ্য নিবন্ধে এই তাসের বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

মূল শব্দ : লোক শিল্প, তাস খেলা, বাংলার তাস, দশাবতার তাস।

সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, বৃহত্তর গ্রামীণ জন চিন্তা, কর্ম, ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংস্কৃতিকে সহজ ভাষায় লোক সংস্কৃতি বলা হয়। আরও সহজভাবে বললে লোকসংস্কৃতি হলো কোনো নিদিষ্ট এলাকায় বসবাসরত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস, আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি। লোকসংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Folklore। ১৮৪৬ সালের পরবর্তী সময়ে লোকসংস্কৃতি বোঝাতে 'Popular Antiquity' এবং লোক সাহিত্য বোঝাতে 'Popular Literature' এই দুটি পরিভাষার প্রচলন ছিল যার উৎপত্তি হয়েছিল ইংল্যান্ডে। ১৮৬৫ এডওয়ার্ড টাইলার লোক সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন।

অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর “লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান” গ্রন্থে “লোকসংস্কৃতির” সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন “লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি ; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজে অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রগতি সমাজের সুমার্জিত

বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত তত্ত্ব যা প্রধানতঃ ঐতিহ্যবাহী বাকভাষা - অঙ্গভাষা, কারুভাষা- চারুকলা, পোষাক পরিচ্ছদ, রান্নাবান্না, ক্রীড়া অভিনয়, ঔষধ, তুকতাক প্রথা, উৎসব, বিশ্বাস-সংক্রান্ত, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলাপার্বন ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত এবং ক্ষেত্রানুসারে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার মূর্ত বা বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হলেও ; সামগ্রিকভাবে সামাজিক সচলতায় আদিম সমাজের হারানো অতীতের মূল প্রোথিত করে বিবর্তনের ধারায় চলমান কালের সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে আগামী দিনের বাতাবরণে সম্প্রসারিত।" যে কোন সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পরিচয় হল - শিল্প-ভাস্কর্য-সাহিত্য। একথা বললে অভুক্তি হয় না যে সাহিত্যের মাধ্যমেই সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে সেখানে উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্ন সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, একটা অন্ত্যজ মানুষের জীবন যাত্রার সাথে লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই লোক সংস্কৃতির উপাদান গুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:-

- (১) বস্তুকেন্দ্রিক
- (২) বিশ্বাস অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক
- (৩) খেলাধূলা কেন্দ্রিক
- (৪) বাক্কেন্দ্রিক
- (৫) অঙ্গ-ভঙ্গি কেন্দ্রিক
- (৬) লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক।

‘সর্বনাশা’ তকমা জুটলেও ‘রঙ্গে ভরা’ বঙ্গদেশে তাসখেলার জনপ্রিয়তায় কোনোদিনই ভাঁটা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়’-এর চারুলতা ও মন্দাকিনীর মতো অন্তঃপুরে নারীরা এখন আর বিশেষ তাস খেলেন না সত্য, কিন্তু শহর-মফস্বলে ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনের এক চিলতে বসার আসনে বা গ্রামের বুড়ো বটতলায় কি ভাঙা মন্দির-চত্বরে ছেলে-বুড়োর দল জমিয়ে বসে তাস খেলছে, এ ছবি দুর্লভ নয়। যদিও ইউরোপীয়রা এদেশে নোঙর ফেলার আগে সাহেব-বিবি-গোলামের বাহান্ন তাসের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ছিলনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানীতে জোহানেস গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত যন্ত্র মুদ্রণ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনলে ইউরোপে বিপুল পরিমাণে কাগজের তাস তৈরি হতে থাকে। ফলে সেখানকার বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাসখেলা ছড়িয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশের বাজারেও আসতে শুরু করে সস্তা ও সহজলভ্য ইউরোপীয় তাস। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতির গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ গ্রন্থে লিখেছেন, “বেশ বোঝা যায়, বৃটিশের কাছে আমাদের গোলামির ইতিহাসের কলঙ্ককথা এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাসখেলার মধ্যে খেলার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে।” ইউরোপীয় তাসের দাপটেই একসময় পিছু হঠতে বাধ্য হয় হস্তশিল্পকলার অনন্য নিদর্শন মুঘল ‘গঞ্জিফা’ বা এই ধরনের অন্য অনেক দেশীয় তাস। দাক্ষিণাত্যের

‘চাঙ্গরানি’, মহারাষ্ট্রের ‘চাঙ্গকাঞ্চন’, ওড়িশার ‘গঞ্জাপা’, উত্তরভারতের ‘তাজ’ বা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ‘দশাবতার তাস’-এর মতো আঞ্চলিক তাস ও তাসখেলা ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে।

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ‘গঞ্জিফা’ শব্দটি ফারসি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুঘলদের হাত ধরে পারস্য থেকে ভারতে গঞ্জিফার আগমন ঘটে। পারস্য সংস্কৃতির অনুরক্ত তৈমুর লঙের দরবারে এই খেলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পারস্যে এই খেলার জন্ম কীভাবে হল তা সঠিক করে বলা যায়না। তবে নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনেতাংরাজবংশের (৬১৮-৯০৭) শাসনকালেই প্রথম তাসখেলার প্রচলন ঘটেছিল বলে জানা যায়। সেখানে তখন অস্তঃপুরবাসী রানীরা তাস খেলে সময় কাটাতেন। খেলার কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হত পয়সা ও প্লেট। এই তাসখেলাই চীন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের রেশম পথ (Silk Route) ধরে পারস্যে পৌঁছে গঞ্জিফার রূপ নিয়েছিল এমন অনুমান করা যেতেই পারে। ভারতে আসার পর মুঘল সম্রাটের দরবারেও এই খেলা চালু হয়ে যায়। বাবরকন্যা গুলবদন বেগমের লেখা ‘হুমায়ুন নামা’-য় গঞ্জিফার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরি’-তে গঞ্জিফার কথা লিখেছেন। সম্রাট আকবরের প্রিয় খেলা ছিল গঞ্জিফা। হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোলা, চন্দন কাঠ, সোনা, রূপা, কাগজের মন্ড, কাপড়, চামড়া, পামগাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত হত সেসব তাস। সেগুলোতে চিত্রিত থাকত বিভিন্ন মুঘল মোটিফ, যার ওপর নির্ভর করত তাসের মান। ৯৬ টি তাস নিয়ে তৈরি হত গঞ্জিফার একটি সেট। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের রাজকীয় সংগ্রহশালা ‘Royal Danish Kunstkammer’-এ এ ধরনের গঞ্জিফা সংগৃহীত আছে। ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে ‘সিটি প্যালেস মিউজিয়াম’-এও আছে। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে সামন্তরাজাদের দরবার থেকে শুরু করে আম আদমির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গঞ্জিফা। তারপর স্থান-কাল ভেদে তা বিভিন্ন রূপ ও নাম নেয়। খেলার নিয়মও বদলায়।

বাংলার বিষ্ণুপুর বা মল্লভূমে প্রাচীন ‘ওরক’ তাসের আদিপুরুষ-ও গঞ্জিফা। ‘ওরক’ শব্দের অর্থ পাতা বা পত্র। এই ওরক তাসই কালক্রমে ‘দশাবতার তাস’ নামে পরিচিত হয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত মতানুযায়ী, মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিকালে দশাবতার তাসখেলার প্রবর্তন হয়েছিল। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ জগৎমল্ল (৯৯৪ - ১০০৭) বিষ্ণুপুরকে ঢেলে সাজাতে রাজস্থান থেকে ‘সূত্রধর’ পদবিধারী বেশ কয়েকজন দক্ষ ভাস্কর, মৃৎশিল্পী, কাঠশিল্পী ও চিত্রশিল্পীকে নিয়ে আসেন। বর্তমান বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর থানার লাউগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর জমিজমা দিয়ে তাঁদের বসতি গড়ে দেন। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তাঁরা ‘ফৌজদার’ উপাধি পান। মল্ল বংশের ৪৯তম রাজাহাঙ্গীর মল্লদেব বাবীরহাঙ্গীর (১৫৬৫-১৬২০) ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। পটচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী তাঁর সেনাপতি কার্তিক ফৌজদারকে দিয়ে তিনিই প্রথম দশাবতার তাস তৈরি করান। সম্রাট

আকবরের কাছ থেকে পেশকাশি জমিদারি লাভ করার সুবাদে মুঘল দরবারে প্রচলিত ‘গঞ্জিফা’ তাসের সঙ্গে বীর হাঙ্গীরের পরিচয় হয়েছিল। একইসাথে তিনি তাঁর বৈষ্ণব দীক্ষাগুরু চৈতন্যভক্ত শ্রীনিবাস আচার্যের মাধ্যমে ওড়িশার ‘গঞ্জাপা’ তাস-ও হাতে পান।

মুঘল ও ওড়িশা শিল্পকলার সংমিশ্রণেই দশাবতার তাস তৈরি হয়েছিল। তাতে মুঘল মোটিফের স্থান নিয়েছিল ওড়িশা ‘গঞ্জাপা’-য় চিত্রিত বিষ্ণুর দশ অবতার। যদিও ‘গঞ্জাপা’-র একটি সেটে ১৪৪ টি তাস থাকে। সেখানে বিষ্ণুর দশ অবতার ছাড়াও গণেশ ও কার্তিক-ও স্থান পেয়েছে। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের একটি সেট ১২০ টি তাস নিয়ে। গণেশ-কার্তিক থাকে না। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) এবং কঙ্কি - বিষ্ণুর এই দশ অবতারের মূর্তিই শুধু আঁকা থাকে তাসে। প্রত্যেক অবতার তাসের অধীনে থাকে ১১ টি তাস। এইভাবে দশজন অবতারকে ধরে সব মিলিয়ে ১২০ টি তাস। অবতার তাসটিকে বলা হয় ‘রাজা’ তাস। এই তাসে অবতার, মন্ডপের ভিতর আঁকা থাকে। ১১ টি তাসের মধ্যে একটি ‘উজির’ বা ‘মন্ত্রী’ তাস। মন্ত্রীর মন্ডপ থাকেনা। বাকি ১০ টি তাসে (দশ, নয়, আটি, সাতি, ছক্কা, পঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি ও টেক্কা) আঁকা থাকে অবতারের প্রতীক চিহ্ন। যেমন মৎস্য অবতারের মাছ, কূর্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমন্ডলু, পরশুরামের টাঙ্গি, রামের তীর, বলরামের গদা, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম এবং কঙ্কির তরবারি। বীর হাঙ্গীরের উত্তরসূরী রঘুনাথ সিংহ দেব (১৬২৬-১৬৫৬) ও বীর সিংহ দেবের (১৬৫৬-১৬৮২) আমলেও এই তাসখেলা বাংলায় বেশ জনপ্রিয় ছিল। তখন বাজি রেখেও খেলা হত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য ১৮৯৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লেখা তাঁর ‘Notes On Vishnupur Circular Cards’-এ

মল্লভূমে দশাবতার তাসের আবির্ভাবকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী নির্ধারণ করেন। তিনি বলেছিলেন, “I fully believe that the game was invented about eleven or twelve hundred years before the present date.” তাঁর মতানুযায়ী খেলাটির উদ্ভব হয় বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের যুগে, পাল-রাজাদের রাজত্বকালে অথবা তার কিছুকাল আগে। যে সময় বুদ্ধকে পঞ্চম অবতার (পদ্মপাণি) এবং পদ্মফুলকে তাঁর প্রতীক বলে গণ্য করা হত। বিনয় ঘোষ-ও বলেছেন, “দশাবতার তাস পালযুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। মল্লরাজারা তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে, দশাবতার তাসের চিত্র এবং চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পাল যুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা, এই শিল্প ও

শিল্পীদের বিকাশ হয়েছিল।” এই মতকে যথার্থ বলে মানলে চীনের পরিবর্তে ভারতবর্ষই তাসখেলার উদ্ভাবক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে কিন্তু ইতিহাস গবেষক মানিকলাল সিংহ তাঁর ‘পশ্চিম রাঢ় সংস্কৃতি’ গ্রন্থে এই মত খণ্ডন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হল, পুরীতে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণের কাজ দশম শতকে রাজা জয়তী কিশোরীর আমলে শুরু হয়ে শেষ হয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজা অনন্তচোর গঙ্গের আমলে। তারপর থেকেই জগন্নাথের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু দশাবতার তাসে নবম অবতার হিসেবে জগন্নাথের মূর্তি অর্থাৎ তাঁর মাথা ও হাতসহ দেহকান্ডের ছবি চিত্রিত হয়, সেহেতু এই তাসের উৎপত্তিকাল দশম শতাব্দীর আগে নয়। তবে এটা লক্ষ্য করার বিষয় বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাস নির্মাণের শিল্পীরা এখনও জগন্নাথ অবতারের তাসটিকে ‘বুদ্ধের তাস’ বলে উল্লেখ করেন এবং তার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ‘পদ্মফুল’ আঁকেন।

এই খেলায় তাসের মান ১০ থেকে ক্রমে নেমে ১ হয়। রাজা অবতার হলেন সবচেয়ে বড় তাস। দিনের বিভিন্ন সময়ে এই ‘রাজা’ পরিবর্তিত হয়। যেমন, দিনের রৌদ্রের সময়ে, রাম অবতার বড়, সন্ধ্যার সময়ে নৃসিংহ অবতার বড়, রাতে মৎস্য, বৃষ্টির সময়ে কূর্ম ইত্যাদি। এই খেলার বিষয়ে প্রচলিত একটি কাহিনী জনমুখে বেশ পরিচিত। সেটি কিছুটা এরকম: একবার কোন এক সাহেবের সাথে মল্লরাজাদের এক বংশধর তাস খেলতে বসেন। বাজিতে সর্বস্ব হারতে হারতে শেষ অবধি তিনি তাঁর অতি প্রিয় রুপোর গড়গড়া খেলায় বাজি রাখলেন। খেলা যখন প্রায় শেষ তখন সাহেবের হাতে ছিল সবচেয়ে বড় মানের তাস ‘রাম অবতার’। আর তাঁর হাতে ছিল ‘কূর্ম অবতার’। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি নামায় তিনি জিতে গেলেন। যেহেতু তখন সবচেয়ে বড় মানের তাস হয়ে গেল ‘কূর্ম অবতার’। ফলে রুপোর গড়গড়ার মালিক তো তিনি থাকলেনই, বাজির শর্তানুযায়ী হারানো অন্য সব সম্পত্তি সাহেবের কাছ থেকে ফেরতও পেলেন।

মল্লরাজারা ও তাঁদের বংশধরেরা চিত্ত বিনোদনের জন্য অবসরে এ তাস খেললেও এখন আগ্রহী খেলোয়াড় ও খেলা শেখানোর উপযুক্ত লোকের অভাবে খেলাটি অবলুপ্তির পথে এগোচ্ছে। বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা কালিপদ সিংহ ঠাকুরের (১৯৩০-১৯৮৩) দশাবতার তাসখেলার সঙ্গী ছিলেন রাজবাড়ি সংলগ্ন কবিরাজপাড়ার রামেশ্বর দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত, বাদল দাশ ও গুঁইরাম গিরির মতো প্রাচীনরা। খেলাটিকে টিকিয়ে রাখতে ১৯৮৫ সালে কবিরাজপাড়ায় ‘দশাবতার কার্ড প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন’ তৈরি হয়েছে। তবু বিষ্ণুপুর ও তার আশেপাশে তালডাংড়া, সিমলাপাল, রাইপুর, ইঁদপুর, লক্ষীসাগর, খাতড়া ইত্যাদি কিছু গ্রামে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনই বর্তমানে এই খেলা খেলতে জানেন। ফলে তাসের খরিদারের সংখ্যাও কমেছে। ১২০ টি দশাবতার তাসের বর্তমান মূল্য ১৫০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। হাতের কাজের সূক্ষ্মতার ওপর মূল্য নির্ভর করে। কায়িক শ্রম, শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের

নিরিখে এই মূল্য যথাযথ হলেও বছরে এই সেট দু-তিনটির বেশি বিক্রি হয়না। আর সেগুলো সাধারণত কেনেন বিষ্ণুপুর ভ্রমণে আসা বিদেশি পর্যটকেরা। তাই সংসারের অভাব-অনটনকে সামাল দিতে শিল্পীরা অতি কম মাত্রায় দশ অবতার অঙ্কিত দশটি তাসের

সেট বানাতে শুরু করেন। ঘর সাজানোর উপকরণ 'ওয়াল হ্যাঞ্জিং' হিসেবে সেগুলো বিক্রি হয়। এমন একটি সেট বর্তমানে ১৫০০-২৫০০ টাকা মূল্যের হয়ে থাকে।

পেট চালাতে দশাবতার তাসের শিল্পীরা এখন কেউ মাটির ঠাকুর গড়েন, কেউবা পটচিত্র আঁকেন। রাজ্যের মেলাগুলোতে মাঝেমাঝে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ছাড়া সরকারি তরফে আর্থিক সহায়তা তেমন দেওয়া হয়না বলে অনেক শিল্পীই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শীতকালে বিষ্ণুপুরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বেশি হয়। তখন তাস বিক্রি কিছুটা বাড়ে। এছাড়া প্রাচীন এই শিল্পকলা এখন নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন পুজোমন্ডপের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হওয়ায় পুজো উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বরাত পান তাঁরা। তখন বাড়ির মহিলারাও তাঁদের কাজে হাত লাগান। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরী লঠনে শিল্পীরা দশাবতারের ছবি আঁকছেন। দশাবতার তাসের মোটিফ উঠে আসছে গহনাতেও। কিন্তু এককালে বর্ণবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল দশাবতার তাস সামনে রেখে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্পীরা বালুচরী শাড়ির আঁচল ও পাড় বুনতেন। হারিয়ে যাচ্ছে সেই ঐতিহ্য। অভাবের তাড়নায় ধুকতে ধুকতে শেষ হচ্ছে অনেক শিল্পীর জীবন। এই ঐতিহ্য, শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সরকারি তরফে উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিববাহাল করার দায় নিতে হবে সংস্কৃতিমনস্ক শিল্পরসিকদেরকেই।

তথ্য ঋণ:

- ১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খন্ড)- বিনয় ঘোস
- ২) বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ - ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী
- ৩) লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান- ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়
- ৪) দশাবতার তাস - একদিন (নবপত্রিকা), ২৯ এপ্রিল ২০১২
- ৫) বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের শিল্পী শীতল ফৌজদারের সাক্ষাৎকার, ৯ এপ্রিল, ২০০৬

বৈদ্যুতিন তথ্যস্বর্ণাঃ

- ১। <https://frontline.thehindu.com/arts-and-culture/sital-fouzdar-is-the-last-artist-in-the-line-of-the-family-that-has-been-making-the-famous-dashavatar-cards-of-bishnupur/article66203984.ece>
- ২। <https://www.rathindia.org/2021/06/10/bengals-own-game-of-cards-the-dashavatar-tash>

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে উঠা

সুনীল কুমার বাস্কে

সহকারী অধ্যাপক, এডুকেশন বিভাগ,

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পরীক্ষার উদ্বেগ হাল পরীক্ষার আগে অথবা পরীক্ষা বা মূল্যায়নের সময় ভয় বা আতঙ্কের তীব্র মুহূর্ত অনুভব করার অভিজ্ঞতা যা বিষণ্ণতা এবং আত্মহত্যা সহ অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার 16টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা অনুভূত পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠার কৌশলগুলি অনুসন্ধান করা এই গবেষণার লক্ষ্য। এই অধ্যয়নটি একচেটিয়াভাবে বর্ণনামূলক প্রকৃতির সাথে এলোমেলো নমুনা দিয়ে কীভাবে পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে হয় তার কৌশলগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। গবেষক তার মন্তব্যটি শেষ করেছেন কারণ শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে ভাল অধ্যয়নের অভ্যাস এবং কৌশল বিকাশের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া উচিত।

মূল শব্দ: পরীক্ষার উদ্বেগ, কৈশোর, পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠা, কাউন্সেলিং।

পরীক্ষার উদ্বেগ কি ?

পরীক্ষার উদ্বেগ হল পরীক্ষা বা মূল্যায়নের আগে এবং/অথবা সময় ভয় বা আতঙ্কের তীব্র মুহূর্ত অনুভব করার অভিজ্ঞতা। আজকাল সব বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার ভয় হল পরীক্ষার ভয়। এটি কিছু ক্ষেত্রে তাদের উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এটি একটি পরিস্থিতির একটি ব্যাখ্যাভিত্তিক এবং অপরিমেয় ভয়, যা তাদের এড়াতে পরিচালিত করে।

পরীক্ষার ভয়ের লক্ষণ

ঘর্মান্ত হাত, ভয়, চরম নার্ভাসনেস, পেটে ব্যথা, মাথা ঘোরা, দ্রুত হৃদস্পন্দন, উচ্চ রক্তচাপ, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, রাগ, এবং কান্নার মতো অনুভূতি, প্যানিক অ্যাটাক, এমনকি পরীক্ষার জ্বরও পরীক্ষার ভয়ের কিছু সাধারণ লক্ষণ।

পরীক্ষার উদ্বেগ কীভাবে কাটিয়ে উঠবেন

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বেশিরভাগ লোক কিছুটা উদ্বেগের শিকার হন। এটি একটি হালকা স্নায়বিক অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ আতঙ্কিত আক্রমণ পর্যন্ত হতে পারে। আপনার উদ্বেগের মাত্রা যাই হোক না কেন, পরীক্ষার জন্য কার্যকরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য এটি কমাতে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত, উদ্বেগ কমাতে আপনি নিতে পারেন এমন বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ রয়েছে, যা আপনার গ্রেড এবং আপনার সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যকে উপকৃত করবে।

1. কার্যকরী অধ্যয়নের মাধ্যমে উদ্বিগ্ন কমানো

মনে রাখবেন আপনি ইতিমধ্যে তথ্য শিখেছেন. অধ্যয়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, ভাল নোট নেওয়া, আপনার হোমওয়ার্ক করা এবং অন্যথায় একজন সক্রিয় ছাত্র হওয়া। আপনি যদি এটি করে থাকেন তবে আপনি ইতিমধ্যে এমন শিক্ষার্থীদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন যারা এটি করছেন না।

2. অধ্যয়নের জন্য নিজেস্বয়ংকৃত সময় দিন

অধ্যয়ন শুরু করার জন্য পরীক্ষার আগের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আপনার উদ্বিগ্নকে বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার কাছে প্রবল জিজ্ঞাসা করার বা হারানো তথ্য খুঁজে পাওয়ার সময় থাকবে না, সম্ভবত অভিভূত বোধ করবেন এবং অন্যথায় একটি খারাপ পরিস্থিতিতে পড়বেন।

- শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, পরীক্ষা নির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথেই পড়াশোনা শুরু করুন। প্রস্তুতির জন্য বেশ কয়েক দিন বা এমনকি এক সপ্তাহের মধ্যে, আপনি আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন কারণ আপনার কাছে উপাদানটি শেখার জন্য প্রচুর সময় রয়েছে।
- আপনার অধ্যয়নের বেশিরভাগ সময় কাটানোর জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করুন। আপনার যতটা প্রয়োজন মনে হয় ততটা সময় আলাদা করে রাখুন; এটি দিনে 20 মিনিট হতে পারে, এটি দিনে 2 ঘন্টা হতে পারে। আপনি যদি কিছু দিন অধ্যয়ন করার পরে আপনার কম বা বেশি সময় প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনি এটি সামঞ্জস্য করতে পারেন। এই সময়সূচীতে লেগে থাকুন যাতে পরীক্ষার সময় আসে, আপনি জানেন যে আপনি যতটা সম্ভব প্রস্তুত করেছেন।
- আপনাকে প্রতিদিন ক্লাস থেকে আপনার নোটগুলি দেখার অভ্যাস করা উচিত। পরিসংখ্যানগতভাবে, যে শিক্ষার্থীরা এটি করে তারা পরীক্ষায় আরও ভাল গ্রেড পায় কারণ মস্তিষ্ক এইভাবে আরও দক্ষতার সাথে তথ্য শোষণ করে। এটি আপনার উদ্বিগ্নের সাথে সাহায্য করতে পারে কারণ আপনি একটি পরীক্ষা আসছে তা জানার আগেই আপনার অধ্যয়ন শুরু হবে।

3. আপনার সমস্ত নোট এবং স্কুলের কাজ সংগঠিত রাখুন

অসংগঠিত হওয়া উদ্বিগ্নকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। আপনি আতঙ্কিত হতে শুরু করবেন কারণ আপনি সেই নোটগুলির একটি পৃষ্ঠা খুঁজে পাচ্ছেন না যা আপনার জানা দরকার। এই সমস্যা এড়াতে, আপনার স্কুলের সমস্ত কাজ পরিষ্কার এবং সুসংগঠিত রাখুন। এইভাবে, আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন এবং অধ্যয়নের জন্য সর্বাধিক সময় ব্যয় করতে পারবেন। একটি নির্দিষ্ট ক্লাসের জন্য আপনার সমস্ত নোট একটি নোটবুকে রাখুন, যাতে সেই ক্লাসের জন্য সবকিছু

এক জায়গায় থাকে। এছাড়াও আপনি প্রতিবার নোট নেওয়ার সময় পৃষ্ঠাটি ডেট করতে ভুলবেন না। আপনি যদি আপনার কম্পিউটারে নোট নেন, আপনার নোট, অ্যাসাইনমেন্ট এবং যেকোনো অধ্যয়ন সহায়ক প্রতিটি ক্লাসের জন্য আলাদা ফোল্ডারে রাখুন এবং আপনার সমস্ত নোটের তারিখ দিন। ক্লাসের জন্য আপনার যে কোনো আলগা উপাদানের জন্য একটি ফোল্ডার মনোনীত করুন। হ্যান্ডআউট, প্রবন্ধ, হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট এবং অতীতের পরীক্ষাগুলি এখানে যেতে পারে যাতে আপনার যখন প্রয়োজন হয় তখন আপনি সেগুলি সহজেই খুঁজে পেতে পারেন।

4. অধ্যয়নের সময় বিরতি নিন

যদিও আপনার যতটা প্রয়োজন অধ্যয়ন করা উচিত, তবে এটি অতিরিক্ত করা সম্ভব। আপনার অধ্যয়নের সময়সূচীর মধ্যে বিরতি ফ্যাক্টর নিশ্চিত করুন। প্রতি ঘন্টা বা দুই ঘন্টা, আপনার 10 মিনিট বা তার বেশি বিরতি নেওয়া উচিত। যে কোন কার্যক্রম করতে হবে; টিভি দেখার চেষ্টা করুন, ব্যায়াম করুন, কিছু স্ট্রেচ করুন (বিশেষ করে আপনার ঘাড় এবং বাহুগুলির জন্য), হাঁটতে যান, ঘুমান। এটি আপনার মস্তিষ্কে বিশ্রাম দেবে এবং আপনি সতেজ হয়ে আপনার পড়াশোনায় ফিরে আসতে পারেন এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

5. শারীরিকভাবে উদ্বেগ কমানো

উদ্বেগের শারীরিক লক্ষণগুলি দেখুন। উদ্বেগ শুধুমাত্র একটি মানসিক অবস্থা নয়; এটি শারীরিক লক্ষণগুলি তৈরি করে যা আপনি সনাক্ত করতে পারেন যদি আপনি জানেন যে কী সনাক্ত করতে হবে। তারপর আপনি উপসর্গ উপশম করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন।

- মাথাব্যথা।
- শুষ্ক মুখ।
- দ্রুত হৃদস্পন্দন. সাধারণত প্রতি মিনিটে 100 বিটের উপরে হৃদস্পন্দন দ্রুত হৃদস্পন্দনের বৈশিষ্ট্য।
- ঘাম।
- নিঃশ্বাসের দুর্বলতা.
- হালকা মাথাব্যথা।
- শরীরের চরম তাপমাত্রা, হয় অত্যধিক গরম বা ঠান্ডা।
- গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল অস্বস্তি। এটি বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, ফোলাভাব এবং পেটে ব্যথা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

6. সক্রিয় থাকুন

ব্যায়াম এবং শারীরিক কার্যকলাপ উদ্বেগ কমানোর দুর্দান্ত উপায়। এটি পরীক্ষা এবং অধ্যয়ন থেকে আপনার মনকে বিক্ষিপ্ত করবে, তাই আপনার মস্তিষ্ক নিজেকে শিথিল

এবং সতেজ করার সুযোগ পাবে। যেকোনো সংখ্যক শারীরিক কার্যকলাপ আপনার উদ্বেগের উপর উপকারী প্রভাব ফেলবে।

- জিম করা
- হাঁটা
- ঘরকন্না করা
- আপনার সাইকেল চালানো
- বাইরে কাজ করা
- খেলা

7. নিয়মিত সঠিক খাবার খান

প্রায়শই উদ্বেগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের খেতে সমস্যা হয় এবং খাবার এড়িয়ে যায়। ক্ষুধা আপনার উদ্বেগ আরও খারাপ করতে পারে।

8. প্রচুর ঘুম

ঘুমের অভাব উদ্বেগের আরেকটি কারণ। প্রতি রাতে পূর্ণ ৪ ঘন্টা বা তার বেশি ঘুম পেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি নিশ্চিত করবে যে আপনার মস্তিষ্ক সঠিকভাবে বিশ্রাম পেয়েছে এবং আপনি নতুন মন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারেন।

9. আপনার পেশী প্রসারিত করুন

উদ্বেগ প্রায়শই পেশীগুলিকে টানটান করে তোলে, বিশেষ করে পিছনের এবং ঘাড়ের উপরের অংশগুলি। এটি ব্যথা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করবে, আপনার মনোনিবেশ করার ক্ষমতাকে বাধা দেবে।

আপনার বিরতির সময়, নিশ্চিত করুন যে আপনি টানটান অনুভব করেন এমন কোনও পেশী প্রসারিত এবং ম্যাসাজ করুন। এটি আপনাকে কেবল শারীরিক স্বস্তি দেবে না, তবে প্রসারিত করার ক্রিয়া আপনার উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করবে।

10. ধ্যান চেষ্টা করুন

ধ্যান আপনার শরীর এবং মনকে শিথিল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই উদ্বেগে ভুগছেন এমন লোকদের জন্য এটি দুর্দান্ত। আপনি যদি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বিগ্ন বোধ করেন তবে কিছু ধ্যানের সময় নির্ধারণ করুন। ধ্যান সম্পর্কে বিস্তারিত গাইডের জন্য মেডিটেশন পড়ুন।

11. অধ্যয়নের সময় উদ্বেগ সৃষ্টিকারী লোকদের এড়িয়ে চলুন

আপনার কিছু বন্ধু বা পরিচিতজন থাকতে পারে যারা পরীক্ষার উদ্বেগে ভুগছেন এবং সর্বদা তাদের ভয়ের কথা তুলে ধরেন। এর অর্থ এই নয় যে আপনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবেন না, তবে আপনি যখন অধ্যয়নের চেষ্টা করছেন তখন তাদের কাছ থেকে কিছু জায়গা নেওয়া ভাল হতে পারে। আপনি হয়তো আপনার নিজের উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ভাল প্রচেষ্টা করছেন এবং তাদের নেতিবাচক চিন্তাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে দেওয়া আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

12. মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন কমানো

আপনার জ্ঞানীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করুন; দৃষ্টিচিন্তা প্রায়শই একাগ্রতা নষ্ট করে এবং ভুক্তভোগীদের খালি করে দেয়। আপনি যদি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেন কিন্তু নিজেকে ফোকাস করতে না পারেন তবে আপনি উদ্বিগ্নে ভুগতে পারেন। বিলম্বও একটি উপসর্গ, যেহেতু সমস্যা এড়ানো একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আপনি যদি এই উপসর্গগুলি লক্ষ্য করেন তবে আপনার চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়াগুলিতে পদক্ষেপ নেওয়া এবং কাজ করার সময় এসেছে।

13. আপনার চিন্তার ধরণ বিশ্লেষণ করুন

প্রায়শই যখন লোকেরা উদ্বিগ্নে ভোগে, তখন তারা অত্যধিক নেতিবাচক চিন্তার দিকে মনোনিবেশ করে। আপনি নিজেকে বলতে পারেন "আমি অবশ্যই এই পরীক্ষায় ফেল করতে যাচ্ছি," বা "যদি আমি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হই তবে আমার জীবন শেষ।" এই চিন্তার ফাঁদগুলি উদ্বিগ্নের লক্ষণ, সেইসাথে বৃহত্তর উদ্বিগ্নের কারণ। আপনি যদি পরীক্ষা সম্পর্কে এইভাবে চিন্তা করতে দেখেন, আপনি সেই চিন্তাগুলিকে মোকাবেলা করতে এবং প্রতিকার করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন।

14. বিচ্ছিন্ন করুন এবং নেতিবাচক চিন্তা বিশ্লেষণ করুন

যখন একটি নেতিবাচক চিন্তা আপনার মাথায় প্রবেশ করে, আপনি যা করছেন তা বন্ধ করুন এবং এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। নেতিবাচক চিন্তা ভেঙ্গে, আপনি খুঁজে পেতে পারেন যে তাদের অধিকাংশ অবাস্তব, এবং তারপর আরো ইতিবাচক চিন্তা সঙ্গে তাদের প্রতিস্থাপন। এই চিন্তা যৌক্তিক কিনা তা নিয়ে ভাবুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মনে করেন "যদি আমি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হই, আমার জীবন শেষ।" এটা কি সত্যিই সত্য? প্রায় সব পরিস্থিতিতে, না, এটা সত্য নয়। কোন যৌক্তিক উপায় নেই একটি পরীক্ষার ফলে আপনার জীবন শেষ হবে, এটি একটি অবাস্তব ভয় তৈরি করে।

15. দৃষ্টিকোণ মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা রাখুন

যখন অনেক নেতিবাচক চিন্তা বাস্তব-বিশ্বের দৃষ্টিকোণে রাখা হয়, তখন সেগুলি এতটা গুরুতর বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নিশ্চিত যে আপনি আগামীকাল জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় ফেল করবেন। কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত এই সেমিস্টারে প্রতিটি জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় ভালো গ্রেড পেয়েছেন। অতীত অভিজ্ঞতা এখানে আপনার পাশে আছে। এই নতুন দৃষ্টিকোণটি আপনার ভয়কে আরও অসম্ভাব্য বলে মনে করে, যেহেতু আপনি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে আপনি জীববিজ্ঞানে ভাল।

16. পরীক্ষার সময় নিজেকে শিথিল করা

পরীক্ষার জন্য সময়মতো বা তাড়াতাড়ি দেখান। পরীক্ষা শুরু করার আগেই দেহেতে পরীক্ষায় যাওয়া আপনার উদ্বিগ্ন দূর করবে। পরীক্ষার জন্য যথাসময়ে যা করতে পারেন তা করুন। এইভাবে, আপনি শুরু করার আগে কয়েক মিনিট বসতে এবং আরাম করতে পারেন। আপনি আপনার চিন্তা জড়ো করতে এবং ইতিবাচক চিন্তার

উপর ফোকাস করতে সক্ষম হবেন। পরীক্ষার আগে এই বিশ্রামের সময়টা ভালো শুরু করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

17. সমস্ত নির্দেশাবলী এবং প্রশ্ন সাবধানে পড়ুন

আপনি যদি উদ্বিগ্ন বোধ করেন তবে আপনি পরীক্ষার মাধ্যমে তাড়াহুড়া করতে পারেন। এটি করার মাধ্যমে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করা এবং প্রশ্নগুলি ভুল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নিজেকে থামাতে এবং নির্দেশ পড়তে বাধ্য করুন। সবকিছু মনোযোগ সহকারে পড়ার মাধ্যমে, আপনি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন যে আপনি কী করতে হবে তা বুঝতে পেরেছেন এবং সঠিকভাবে পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করতে পারেন।

18. ইতিবাচক বিবৃতি ব্যবহার করতে থাকুন

পুরো পরীক্ষা জুড়ে, আপনার এখনও ইতিবাচক চিন্তার উপর ফোকাস করা উচিত। নিজেকে বলুন, "আমি পড়াশোনা করেছি, আমি প্রস্তুত।" এটি আপনার উদ্বেগ এড়াতে সাহায্য করবে কারণ আপনি জানতে পারবেন যে পরীক্ষায় ভাল করা আপনার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

19. হাতের প্রশ্নে মনোযোগী থাকুন

পরীক্ষার সময় আপনার মনকে বিচ্যুত হতে দেবেন না। এটি নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলিকে প্রবেশ করতে এবং আপনাকে বিভ্রান্ত করতে দেয়। আপনি যে প্রশ্নে কাজ করছেন সেটিতে আপনার মন রাখা নিশ্চিত করুন। এইভাবে, আপনার সমস্ত শক্তি সেই উত্তরটি খুঁজে বের করার উপর ফোকাস করতে পারে। আপনার যদি ফোকাসড থাকতে সমস্যা হয়, তাহলে নীরবে প্রশ্নটি পুনরায় পড়ার চেষ্টা করুন বা নিজেকে প্রস্পট করুন। এটি আপনার স্মৃতিকে সতেজ করবে এবং আপনাকে হাতের কাজের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করবে।

20. আপনি আটকে গেলে একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যান

একটি কঠিন প্রশ্ন জুড়ে আসা একটি উদ্বেগ আক্রমণের ঝুঁকি এবং বাকি পরীক্ষার জন্য আপনার ঘনত্ব এলোমেলো করতে পারে। একটি প্রশ্নের কারণে আপনার সময় ফুরিয়ে যেতে পারে এবং পরীক্ষা শেষ না হতে পারে যা আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে। একটি প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে, এটি এড়িয়ে যান। আপনি বাকি পরীক্ষা সম্পন্ন করার পরে এটিতে ফিরে আসতে পারেন।

উপসংহার

পরীক্ষার ভয় নতুন নয় এবং সাধারণত প্রস্তুতির অভাব এবং ব্যক্তিদের প্রতি কম আস্থার কারণে ঘটে তবে এটি কাটিয়ে উঠতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা এবং কৌশল সহ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার উদ্বেগ কমাতে পারে এবং পরীক্ষায় উজ্জ্বল হতে পারে যখন অভিভাবকদের পরীক্ষার সময় তাদের মানসিক চাহিদা বোঝার মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনার সমর্থন করার কথা। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার উদ্বেগ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে: পরীক্ষার ফলাফল আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, সেই জ্ঞানটি খুব বেশি

পার্থক্য করতে পারে না কারণ আপনি আপনার ধাক্কাধাক্কি হৃদয়কে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং আপনার পেন্সিল ধরে রাখতে বা স্টিয়ারিং হুইলটি আঁকড়ে ধরার জন্য আপনার ঘামের হাতের তালু যথেষ্ট শুকনো রাখেন। পরীক্ষার আগে নিজেকে অধ্যয়ন করার জন্য প্রচুর সময় দেওয়া এবং একটি ভাল রাতের ঘুম পাওয়া উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং আপনার যা কিছু আছে তা আপনার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করতে পারে। আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষার উদ্বেগ অনুভব করেন, যেখানে আপনি উপাদানটি জানলেও পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ করা কঠিন বলে মনে করেন, পেশাদার সহায়তা সাহায্য করতে পারে। একজন প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট পরীক্ষার উদ্বেগের মাধ্যমে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগতকৃত মোকাবিলা কৌশলগুলির সাথে আরও নির্দেশিকা দিতে পারেন।

References:

- Abbasi, N. & Ghosh, S. (2020). Construction and Standardization of Examination Anxiety Scale for Adolescent Students . *International Journal of Assessment Tools in Education* , 7 (4) , 522-534 . DOI: 10.21449/ijate.793084
- Akunna, A. L., Okesina, F. A., Ajiboye, S. K., & Monisola, O. E. (2022). Perception of undergraduates on study habit strategies for overcoming examination anxiety in Kwara, Nigeria. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 138-147.
- Arnold, J. (2000). Seeing through listening comprehension exam anxiety. *TESOL quarterly*, 34(4), 777-786.
- Bangun, R. H. B. (2021). REBT'S APPROACH TO OVERCOMING STUDENTS' ANXIETY IN FOLLOWING THE NATIONAL EXAM: *Array. Literasi Nusantara*, 2(1), 196-207.
- Contreras, E. (2020). *The Impact of Deep Breathing on Test Anxiety: A Quantitative Pre-Test/Post-Test Quasi-Experimental Study* (Doctoral dissertation, Northcentral University).
- Dodson, J. (2021). *The Effects of Mindfulness on Test Anxiety in Nursing Students*.
- Georgiev, D., Christie, R., Torkamani, M., Song, R., Limousin, P., & Jahanshahi, M. (2022). Development and Validation of a Daily Habit Scale. *Frontiers in Neuroscience*, 16, 880023.
- Georgiev, D., Torkamani, A., Song, R., Limousin, P., & Jahanshahi, M. (2023). Daily Habits in Parkinson's disease: Validation of the Daily Habit Scale. *Movement Disorders Clinical Practice*.

Goonan, B. (2003). Overcoming Test Anxiety: Giving Students the Ability to Show What They Know.

Gregor, A. (2005). Examination anxiety: Live with it, control it or make it work for you?. *School Psychology International*, 26(5), 617-635.

Malik, S. (2014). Effectiveness of ARCS model of motivational design to overcome non completion rate of students in distance education. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 15(2), 194-200.

Oliver, R. (1975). Overcoming test anxiety. *Rational Living*, 10(1), 6-12.

Prasetya, Y. Y. (2023, April). THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY WITH COGNITION RESTRUCTURING TECHNIQUES TO OVERCOME STUDENTS' ANXIETY IN FACING THE NATIONAL EXAM AT SMPN 1 WANASARI. In *International Conference on Economic Business and Social Science* (Vol. 1, No. 1, pp. 183-196).

Shanders, K. G., & Sabina, A. E. (2021). The Prediction of Test Performance from Test Anxiety and Self-Efficacy (Doctoral dissertation, Brenau University).

Stanton, H. E. (1993). Using hypnotherapy to overcome examination anxiety. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 35(3), 198-204.

Teemant, A. (1997). The role of language proficiency, test anxiety, and testing preferences in ESL students' test performance in content-area courses. The Ohio State University.

Toyib, A. R., & Syafi'i, A. (2018). Role-Play as a Method To Overcome Students' Anxiety in Speaking Skill. *English Education: Journal of English Teaching and Research*, 3(1), 35-39.

Web Links:

www.wikihow.com

www.lib.sfu.ca

www.healthline.com

www.theconversation.com

www.indiatoday.in

www.kidshealth.org

www.vedantu.com

বনফুলের গল্পে (নির্বাচিত) মানুষ আর তার যাপনের মিছিল

সুদীপ্ত চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

খড়গপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: গল্প নির্মিতির আঙ্গিকগত নিরীক্ষার ধারাবাহিক প্রবাহে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তথা বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) যেমন তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে বরাবর হয়ে থেকেছেন অক্লান্ত; তেমনই তাঁর রচিত সুবিপুল কাহিনীমালায় – মানুষ আর তার যাপনের বিচিত্র-সব আখ্যানের টুকরো-সব মুহূর্ত বা অভিজ্ঞতাই বারবার হয়ে উঠেছে মুখ্য আধেয়। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তারি পেশায় তিনি কলকাতা, হাজারীবাগ, মণিহারি, ভাগলপুর, পাটনা, সাহেবগঞ্জ ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানা স্তরের, নানা শ্রেণীর বিচিত্র সব মানুষ আর তাদের ততোধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ যাপনভিত্তিকতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেইসব বিচিত্র সমাজ আর পেশার নিগড়ে বাঁধা মানুষের নানা কাহিনী, আর সেইসব কাহিনীর নেপথ্যের ‘ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা’-দের শাব্দিক রূপের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম যেন তাঁর কলম। এইভাবে জীবনের কোনো একটি মুহূর্তকে বারবার তাঁর কাহিনীর মধ্যে ধরতে চান বলেই হয়তো, বনফুলের গল্পগুলি স্বভাবে এত মিতভাষী, কিন্তু ব্যঞ্জনায গভীর। আসলে ভেবে দেখতে গেলে বনফুলের গল্পের সামগ্রিক দর্শনের মূল নির্যাসই হল মানুষ আর তার দৈনন্দিন যাপনের মিথস্ক্রিয়ায় বাঁধা। বর্তমান প্রবন্ধটিতে নির্বাচিত গল্পগুলির বিশ্লেষণের নিরিখে আমরা, সেই সত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টাটিই করেছি।

সূচক শব্দ: মানুষ, যাপন, মনস্তত্ত্ব, শ্রেণি-বৈষম্য, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, মূল্যবোধ, উপস্থাপন রীতি।

যাহারা আমার লেখার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্বরূপ জানতে পারিবেন ’ - বলেছিলেন বনফুল; তাঁর গল্পসমগ্রের ভূমিকায়। বাস্তবিকই তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে প্রতিবিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর ভূয়োদর্শী জীবনের ব্যক্তিগত বিপুল অভিজ্ঞতার নানান মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্তগুলির সম্মিলিত মেলবন্ধনে লেখকের অন্তঃকরণটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। আসলে মানুষের জীবনের এই নানা মুহূর্তের মধ্যে, নানা পরিস্থিতিতে, নানা কাজে ও অকাজে - লেখকের মূল অশিষ্ট যেন মানুষ ও সেই মানুষের নানা বিচিত্র যাপন। বনফুলের গল্পে তাই আমরা দেখতে পাই সেইসব মানুষের মুখের মিছিল। আসলে ব্যক্তিগত ডাক্তারের পেশায় তিনি কলকাতা, হাজারীবাগ, মণিহারি ভাগলপুর, পাটনা, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানের নানান শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলত তাঁর দেখা সেইসব মানুষ আর তাদের জীবনের

নানা চালচিত্রই ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। অজস্র, অগণন মানুষের মিছিলে যেমন আমরা, যে-কোনও মানুষকে এক ঝলকই দেখতে পাই শুধু, তারপর সে হারিয়ে যায় অজস্র মানুষের ভিড়ে। তেমনই সেইসব মানুষদের জীবনের ওই একটি মুহূর্তের ঝলকই বনফুলের গল্পগুলির সম্পদ হয়ে উঠেছে। সে-কারণেই গল্পগুলি আয়তনে এত মিতভাষ। অতিরিক্ত কিছুই সেখানে নেই। এককথায় বনফুলের ছোটগল্পগুলির মধ্যে বাকসংক্ষিপ্তির চূড়ান্ত মুন্সিয়ানায় গভীর জীবনবোধের লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায়। এ-যেন গোম্পদে প্রতিবিস্তিত মহাকাশ। *Dictionary Of Literary Terms And Literary Theory* গ্রন্থে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয়েছিল -

A short story may be concerned with a scene and episode and expression and action, the exhibition of a character or characters, the day's event, a meeting, a conversation or a fantasy ^২

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, সবকিছু বৈশিষ্ট্যের 'আর্টিকেল'-ই কিন্তু 'a' (অথবা 'an') অর্থাৎ একবচন বাচক। বোঝাই যাচ্ছে যে ছোটগল্প আসলে জীবনের কোনো একটি অথবা একক কোনো বিষয়কে ধরতেই আগ্রহী। আর তারই সার্থক নজির যেন বনফুলের গল্পমালা। তাঁর গল্পে এই একটি চিত্র বা 'সিন', জীবনের একটি পর্ব বা 'এপিসোড', এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা বা 'এক্সপেরিয়েন্স', একটি ঘটনা বা 'ইভেন্ট' কিংবা চরিত্র তথা 'ক্যারেক্টার' অর্থাৎ মানুষ ও সেই মানুষের যাপন অভিজ্ঞতা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই মনে আসে আমাদের 'অজান্তে' এবং 'ক্যানভাসার' গল্প দুটির কথা। প্রথম গল্পে উত্তম পুরুষের বর্ণিত সেই একটি মুহূর্তকে কেন্দ্র করে মধ্যবিভেকের ফাঁপা অনুভূতিহীনতা, আত্মকেন্দ্রিকতার ওপর এক নিদারুণ আঘাত হানতে চেয়েছেন লেখক। প্রথম মাস মাইনে পেয়ে স্ত্রীর জন্য 'বডিস' কিনে বাড়ির পথ ধরে চলতে থাকা মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে অবদমিত কামেচ্ছা এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, রাস্তায় তার ঘাড়ের উপর যখন অন্য একজন এসে পড়েছে তার দিকে সে ফিরেও তাকায় না। পাশাপাশি অন্যকে দোষারোপ করা, নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, এটাও আমাদের বাঙালি জীবনের অঙ্গ। এখানেও দেখি ধাক্কা লাগার পর কোনো সহানুভূতিসুলভ কথা এমনকী 'দুঃখিত' শব্দটি পর্যন্ত বলেনি কথক। বরং জামা কাপড়ে কাদা লেগে যাওয়ায় (নাকি অবদমিত যৌন সুখস্মৃতির আবেশ ভেঙ্গে পড়ায়) ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়ে অন্য লোকটিকে মারতে শুরু করেছে। লক্ষ্যনীয় লেখকের মুন্সিয়ানা! ওই একটি 'বডিস' শব্দের মধ্যে দিয়েই অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষায় পুড়তে থাকা মধ্যবিভেকের নগ্ন অন্ত অন্তঃকরণটাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তিনি। অন্য লোকটি এত মার খেয়েও যখন টুঁ শব্দটি করছে না, তখন এই রাগ আরো চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। এরপরই এসেছে সেই অমোঘ ক্লাইম্যাক্স-এর চূড়ান্ত মুহূর্ত। যখন নিশ্চুপ

প্রতিপক্ষের ও তার বৈপরীত্যে পাশের বাড়ির দরজা সশব্দে খুলে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসেন এক ভদ্রলোক। বলেন-

কে -ও? ওঃ ওহ থাক্ মশাই, মাপ করুন। ওকে আর মারবেন না।
ও বেচারী অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে-^৩

পাশের বাড়ির লোকটির ওই আলো হাতে এগিয়ে আসার দৃশ্যের সেই আলো যেন এসে পড়ে আমাদের চেতনার ভিতরে। যেখানে জমা হয়ে রয়েছে যাবতীয় কামনা আর ব্যাসনের ক্লেদ। যাকে আমরা সচরাচর নিজের কাছেও স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করি বলেই লুকিয়ে রাখি। কিন্তু মুহূর্তের কোনও এক অসাবধানতার এগুলো মনের ছিদ্রপথ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে আসে। এবং এতদিন এই তীব্র অবদমনের পর আবার যদি তাতে বাধা দেওয়া হয় তাহলে তাই পরিণত হয় ক্রোধ নামক রিপুতে। আর সেই রিপু এতটাই অন্ধ যে আমাদের ভেতরকার পশু-প্রবৃত্তিকে অজান্তেই জাগিয়ে তোলে চারিপাশকে বিবেচনা না করেই। এখানে লক্ষণীয় ‘অজান্তে’ শব্দটি। সেটি গল্পের নামকরণও বটে। এই ধরনের মনঃসমীক্ষন পদ্ধতির স্বাভাবিক প্রয়োগ পেশায় ডাক্তারবাবু, বনফুল এ গল্পে ঘটিয়েছেন। আর হ্যাঁ আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় চরিত্রগুলি নামহীন অর্থাৎ যে-কোনো নামেই ফিট করে নেওয়া যেতে পারে চরিত্রগুলোর মানসিকতাকে।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গল্পটি অর্থাৎ ‘ক্যানভাসারের’ চরিত্রদের অবশ্য নামগোত্র এসেছে। তবে এখানেও সেই মুহূর্তের খেলাকেই লেখক স্পষ্ট করে তুলেছেন -

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া
অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সেই সময়টিতেই ক্যানভাসার হীরালালের সহিত যদি
ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।^৪

অর্থাৎ একটি কাণ্ড বা ‘এপিসোড’ যে এই কাহিনীর মূল উপজীব্য; তা কাহিনীর সূচনাতেই বলে দেওয়া হল। কাহিনীর ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে তারপরে কাহিনীর বর্ণনা যেন ফ্লাশব্যাকে করা হয়েছে। পাশাপাশি এই এপিসোডটির পিছনে আছে কাত্যায়নীর এক মুহূর্তে বলা একটি কথার খোঁচা - ‘এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?’ স্ত্রীয়েব শৌখিন শাড়ির শখ মেটাতে অক্ষম ভৈরবকে যখন এই বাক্যাংশের ছলের যন্ত্রণা দংশন করছে ঠিক সেই সময় ক্যানভাসার হীরালালের আবির্ভাব। লক্ষণীয় যে হীরালাল সচরাচর গাঁয়ে ‘বিজনেস’ করতে আসে না। শহরে যায়। আজ ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে এই পল্লীগ্রামে নামতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ হীরালাল নকল দাঁত আর চুলে কলপের নকল রং লাগিয়ে, নিজের দাঁত আর চুলের বিজ্ঞাপন দিয়ে শহরে মাজন আর কলপ বিক্রি করে। শহরে হাজার রকম মানুষের ভিড়ের ব্যস্ততায় দিনেমাণে যে আরো বহু তঞ্চকতার বেসাতি চলছে তার মাঝে হীরালাল মিশে যেতে পারে। কিন্তু পল্লীগ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে তার এই ‘বিজনেস’ যে কতটা বেমানান; সেটা

বোঝা যায় তার গল্পে প্রবেশের ঠিক পূর্বে ভৈরবের নিমগাছের ডাল ভেঙে দাঁতন করার দৃশ্যে। এরপরই হীরালাল মাজন ফেরি করতে এসে হাঁক দেয়। অর্থাৎ গ্রামীন সমাজে এই কৃত্রিম মাজনের যে কোনো স্থান নেই লেখক যেন সেই ইঙ্গিতই করেন। অতঃপর তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর ক্লাইম্যাক্স-এ ভৈরবের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তার নকল দাঁত খসে পড়ে, বেরিয়ে পড়ে কালো চুলের জারিজুরি। ভৈরব অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। তাতেও ব্যাঞ্জনা কিছু কম হত না। কিন্তু বনফুলের মুঙ্গিয়ানা যে কতটা তা বোঝা যায় এরপরের বাক্যগুলিতে। আর সেখানেই তৈরি হয় অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স-এর এক অসাধারণ চিত্র -

হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল - “আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভালো কলপও আমি রাখি। নোবেল? কেন মারধোর করছেন মশাই? গরীব মানুষ - এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলোটো মারা গেছে”-
হতভঙ্গ নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্মৃতি হইলে সে বলিল - “আচ্ছা দিন এককৌটো মাজন !” ৫

বলা বাহুল্য এখানে হীরালালের হাসির মধ্যে তঞ্চকতা ধরা পড়ে যাওয়ার অস্বস্তি লুকোনোর চেষ্টা আছে। অন্যদিকে ভৈরবের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ও এককৌটো মাজন কিনে ফেলার মধ্যে আসলে মুহূর্তের অপরাধবোধ লুকিয়ে আছে।

মানুষের মনের অন্ধকার প্রবৃত্তির অবচেতনের আরেকটি গল্প হলেও ‘বুধনী’। এবারের গল্পের পটভূমি হাজারীবাগের পার্বত্য পল্লী। চরিত্র সেই অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ। আশ্চর্য এ গল্পের নির্মিতি। শুরুর দিকে কয়েকছত্র বাদ দিলে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত যেন খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ছি বলে মনে হয়। এতটাই নির্লিপ্ত লেখকের কলম! ছোট ছোট পাহাড়ি বরনার মতই আপন বেগে বয়ে গেছে দ্রুত তার পরিণামের দিকে। সেই আরণ্য প্রদেশের আদিবাসী সন্তান বিল্টু শিকারের সন্ধান করতে করতে বুধনীকে প্রথম দেখে মছয়া গাছের তলে। আর তারপর -

বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। দ্রুত হরিণীর মত দ্রুত বেগে পলায়ন করিয়া বুধনী নিস্তার পায়। তখনকার মতো নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু বিল্টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যতা তাকে দেখিলেই তাড়া করিত ৬

এখানে ‘শিকার’ আর ‘মছয়াতরু’ এই দুটি শব্দ প্রতীকার্থে ব্যবহৃত। বিল্টুর কাছে বুধনীকে পাওয়া আসলে তাকে শিকারেরই নামান্তর। সেই শিকারকে পেতে; তার উপর নিজের কর্তৃত্ব রাখতে সে তক্কে তক্কে থেকেছে। দেখলেই তাকে তাড়া করেছে। অবশেষে প্রাণ হাতে করে মৃত্যুর পরীক্ষায় জয়ী হয়ে সে বুধনীকে লাভ করেছে। হয়ে উঠেছে তার একমাত্র মালিক। আর সেই বুধনীকে পাওয়ার তীব্র বাসনাটি যে আসলে তার কাছে নেশার মতো হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ওই মছয়াতলায় বুধনীকে দেখার উল্লেখ। মছয়া থেকে তৈরি মদ্য। মদে মত্ততা আসে, নেশা হয়। অর্থাৎ নেতিবাচকতা। বিল্টুর এই সুতীব্র আকর্ষণ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে ওই নেশার মতোই নেতিবাচক। আর সে-

কারণেই যখন সে দেখেছে তার আর বুধ্নীর সন্তান তার বুধ্নীর ওপর মালিকানা স্বত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তখন সেই সন্তানকে হত্যা করতেও তার হাত কাঁপেনি। নেশায় মত্ত মানুষ কখন কি যে করে, কোন্টা ঠিক আর কোন্টা বেঠিক, সেই হিসেব রাখতে পারেনা, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর সবশেষে আদালতে ফাঁসির সাজা শোনার পর তার ক্রমাগত বুধ্নীর নাম ধরে চিৎকার প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়,-- আসলে বুধ্নীকে ফেলে, বুধ্নীর মালিকানাকে ছেড়ে, তাকে চিরদিনের মতো যে চলে যেতে হচ্ছে, এর ফলে হতাশায় আক্ষেপে, সে ফিরে ফিরে ডাকছে তার শিকারকে। অনুশোচনায় নয়।

'তিলোত্তমা' গল্পটি বনফুলের অন্যান্য অনুগল্পের মতো নয়। তার দৈর্ঘ্য সামান্য বড়ই। আসলে এখানে গল্পের একদম শেষের বাক্যের আগের বাক্যে সৃষ্ট একটি মুহূর্তই কাহিনীর মোড় পুরো বদলে দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু তার মুখবন্ধ রচনা করতে লেখক যেন পূর্ববর্তী কাহিনী অংশ শুনিয়েছেন আমাদের। আসলে এই গল্পে বাঙালির পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতার পাশাপাশি বিশেষত বিবাহের ক্ষেত্রে পারিবারিক এবং সামাজিক মণ্ডলের যৌতুক পাওয়া রীতিকে অধিকার বলে মনে করে নেওয়ার বিষয়গুলির উপর একত্রে আঘাত হানতে চেয়েছেন লেখক। তিলোত্তমা তিলের মতোই কুচকুচে কালো ও গোল, বিবাহ বাসরে যখন তাকে দেখে গোকুল এবং বরযাত্রীরা দিশেহারা, সে-সময় গোকুলের পিতা চিন্তিত বা বিরক্ত বা রাগান্বিত অন্য কারণে! কারণ যৌতুক স্বরূপ তিনি যা যা চেয়েছিলেন মেয়ের বাবা সে-সব মেনে নিলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু জিনিস তিনি বাকি রেখেছেন। জিনিস যা দিয়েছেন তার অধিকাংশই নকল। এরপর লেখকের নিজস্ব সংযোজন --

দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশি করিয়াছিলেন, কিন্তু টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়েটো মেয়েকে পুত্রবধূ রূপে বরণ করিয়া লইবেন বা কেন তিনি! সব জিনিসেরই একটা হিসেব আছে তো!'^৭

পাড়া-প্রতিবেশীরাও নকুল সজ্ঞানে এইরকম একটি কুৎসিত মেয়েকে নিজের ছেলের জন্য নির্বাচন করেছেন দেখে, তার ভীমরতি ধরেছে ধরে নিয়ে ছি ছি করছে। এর ফলে নকুল মিথ্যা বানিয়ে বলেন যে, যে মেয়েকে তাকে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে এই মেয়ের মিল নেই। অতঃপর শ্বশুরঘর শরশয্যা হয়ে ওঠারই কথা। যেমন হয়ে উঠেছিল 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমার। ফলে কাজের বিঘ্নে পরিণত হয়েছে তিলোত্তমা। প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছে ছেলের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার প্রসঙ্গ। আর গোকুলের পুনরায় বিবাহ হতে পারে এটা স্বয়ং গোকুলের মুখে শুনে তিলোত্তমা বলেছে এতে তার কষ্ট হবে না; কারণ হিন্দুর ঘরে তো অমন হয়েই থাকে। আর হলেও গোকুলের যদি তাতে সুখ হয়, তবে সে সেই কষ্ট সহ্য করবে। লক্ষণীয় পুরুষতন্ত্র যে শুধু পুরুষদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তা নয়। নারীদের মধ্যেও যে সঞ্চারিত হয় সেই সত্য এখানে দেখানো হয়েছে। সে-কারণেই দেখি গোকুল বিবাহিত জেনেও উষার মা নিজের মেয়েকে তার হাতে তুলে দিতে চান। অর্থাৎ কোথাও একটা সমর্থন জানান সেই পুরুষতন্ত্রকে। যে

মানসিকতার ফলে নকুলের মনে পুত্রবধূ নির্বাচনের সময় সব জিনিসের একটা হিসেবের কথা মনে আসে; এখানে উষার মায়ের মধ্যেও সেই একই মানসিকতাই ক্রিয়াশীল নয় কি? Simone de Beauvoir তাঁর ‘*The Second Sex*’ (1949) গ্রন্থে এই পুরুষতন্ত্র নারীকে ঠিক কোন্ চোখে দেখে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন -

... *She is not regarded as an autonomous being . . . she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the Subject; he is the Absolute - she is the Other*^{১৭}

ফলত বোঝাই যায় যে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, নারী-পুরুষ উভয়েরই মানসিকতা আসলে সেই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর সেকারণেই নিজে একজন মহিলা হয়েও উষার মা, উষাকে, পূর্বে বিবাহিত গোকুলের সঙ্গে নিজে থেকেই বিবাহ দিতে চান, শুধুমাত্র এইটুকু শর্তে যে পূর্বের স্ত্রীকে অর্থাৎ তিলোত্তমাকে গোকুল, দ্বিতীয় বিবাহের পর ত্যাগ করবে। সুতরাং বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না উষার মায়ের কাছে তিলোত্তমা আসলে ঐ ‘*the Other*’ই।

এইরকম আরেক ‘*the Other*’-এর ছবি আমরা দেখতে পাই *সমাধান* নামক গল্পে। গল্পের একদম শেষ বাক্যে এসে সার্থক হয়ে ওঠে এর নামকরণ। এরকম সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুতীক্ষ্ণ কাহিনী বাংলা ছোটগল্পে বিরল। গল্প শেষ হওয়ার পর একটা অস্বস্তিকর রেশ লেগে থাকে আমাদের মনে। নীহাররঞ্জনের বিবাহ হয়েছিল গ্রামনিবাসী এক পল্লীবালার সঙ্গে। গল্পে তার নামটুকু উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি উত্তম পুরুষের কথক [*the Other*-এর নাম নিয়ে আর কে-ই বা ভাবিত থাকে]। এই অনামা নারী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে, তার নামকরণ করেন বুঁচি। এতে নীহারের প্রাথমিক আপত্তি ছিল। আসলে নামকরণকে কেন্দ্রে করে নীহারের এই আপত্তি শহরে ও গ্রাম্য মানসিকতার তফাৎ তুলে ধরেছে। গ্রামে যে নাম চলে তা শহরে বেমানান। কিন্তু -

বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলল এই কালো কুৎসিত মেয়ে তার নাম পুষ্পমঞ্জরী দিবি নাকি?

*তোর যতসব অনাচ্ছিন্তি।**

আর তারপর কথক, নিজের মেয়ের সম্পর্কে নিজে ভেবেছে -

মেয়েটা কুৎসিতি ছিল। রং তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কি রকম একটা বোকাহাবা ধরনের--মুখে সর্বদাই লালার ঝরে। পুষ্পমঞ্জরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।^{১৮}

পিতার স্নেহের কোনো নমুনা এই কথাগুলোর মধ্যে আছে কি? নাকি আছে ওই ‘*the Other*’-কে দূর থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এবং নিজের মন মত না হওয়ার কারণে তাকে পরিত্যাগ করার মানসিকতা। সে কারণেই পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা লেখকের ‘সত্য’ বলে মনে হচ্ছে। অতঃপর দু’বছর পর, বুঁচিকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে; তখন এদিকের চণ্ডীমণ্ডপে রবিবারের আলোচনায় উঠে এল নীহাররঞ্জনের মেয়ের বিবাহ

প্রসঙ্গ। যে মেয়ের বয়স এখনো দুই পুরোয় নি; তার বিবাহ চিন্তা! মেয়েদের কতটা গলগ্রহ ভাবা যেতে পারে, তারই ছবি এখানে যেন ফুটে উঠতে দেখি। এবং সবাই যখন প্রায় একমত যে, এই ধরনের কুৎসিত মেয়েকে পার করতে নীহাররঞ্জনের প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে, তখন শ্বশুরগৃহ থেকে একটি চিঠি আসে। পড়ার শেষে সবার জিজ্ঞাসার উত্তরে কথক একটি খবর দেন নিম্পূহ সংবাদপত্রের রিপোর্টের মত; *আমি চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—“বউ লিখেছে - বুঁচি মারা গেছে কাল”* -- সত্যিই বুঁচিকে নিয়ে নীহাররঞ্জনের সমস্যার এহেন সুচারু সমাধান বিধাতা ছাড়া আর কেই-বা করতে পারত!

বনফুলের গল্পগুলির আঙ্গিকগত বিচারে দেখা যায় যে তিনি তাঁর গল্পে নিতানতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছেন। সেই দিকে বিচার করতে গেলে সত্যি বনফুলের ‘নিমগাছ’ গল্পটির তাত্ত্বিকতা সেভাবে নেই, যতটা আছে বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনভঙ্গির চমৎকারিত্ব। বস্তুত এই গল্পটি গদ্য-কবিতার সার্থক সহোদর বলা যায়। গল্পের উপকরণ অতি সামান্য; বলার বিষয়ক গতানুগতিক; কিন্তু উপস্থাপনার এইরকম চমকপ্রদ নমুনা বাংলা সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায় না। বস্তুত নিমগাছ শব্দবন্ধটি গল্পটির নামকরণ হলেও, আসলে সে নিমগাছ যে এ গল্পের ‘উপমান’ তা আমরা বুঝতে পারি গল্পের একদম শেষ অস্তিম চরণে পৌঁছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই এ গল্পের ‘উপমেয়’-টিকে; অর্থাৎ ‘ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউ’-কে। তার কথা বলার জন্য মালোপমার সাহায্যে [এক উপমেয়ের উপর একাধিক উপমানের আরোপ] কাহিনীর এ হেন বিন্যাসেই লুকিয়ে আছে এ গল্পের একমুখীন সৌন্দর্যের রহস্য।

বিস্ময়কর এই গল্পের নির্মিতি! লেখকের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে আপাতভাবে আমাদের অত্যন্ত চেনাজানা শব্দ হলেও তার প্রকৃত যে রূপকাকার্য বুঝতে গল্পের একদম শেষ বাক্যে পৌঁছতে হয় আমাদের এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষাংশে পৌঁছে গল্পের সামগ্রিক ব্যঞ্জনাটিও যায় বদলে। নিমগাছের দেহের প্রতিটি অংশ আমাদের কল্যাণে-প্রয়োজনে কাজে আসে। আমরা তার সবটুকু গ্রহণ করি। কিন্তু বদলে তাকে সেভাবে স্বীকৃতি দিই কি? দিই কি সামান্য যত্ন-পরিচর্যা? অবহেলায় অযত্নে সে নিজের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে এবং নীরবে নিজের কাজ করে চলে। তাকে সামগ্রিক ভাবে ব্যবহার করার পর প্রয়োজন পড়লে আমরা তাকে কেটে ফেলতেও দ্বিধা করি না। এত অবহেলা অযত্ন সহ্য করেও সে অন্যত্র চলে যেতে পারেনা। কারণ তার শিকড় এই মাটিতেই যে গ্রথিত! শিকড় আর মাটির এই অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা এ গল্পে উঠে এসেছে নতুন ব্যঞ্জনায়া। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে পুত্রবধূদের বা বৃহদার্থে নারীদেরও গড় অবস্থা এই নিমগাছের মতোই। পারিবারিক পরিমণ্ডলে তার সেবা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হলেও তার নিজস্বতা, তার মতের দাম বা প্রয়োজন পড়লে তার কোনো পরামর্শ-মতামত শোনা বা গ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ই না প্রায়। সে যেন যন্ত্র এবং প্রয়োজনমতো সেই যন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজের জীবন যাপনকে আরো আরামদায়ক করে তোলার কাজেই বাকিরা ব্যস্ত। তবুও তো নারীর মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাণসত্তা। এত

অবহেলা, অবজ্ঞার পরও তার সেই প্রাণসত্তা সামান্য সহানুভূতির উত্তাপে সাড়া যে দেয় তার প্রমাণ কবির প্রসঙ্গটি। কবিই প্রথম তাকে দিলেন স্বীকৃতি। কিন্তু --

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগলো লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তুপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।^{১১}

এই শিকড় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ‘সংস্কার’ নামক শিকলের অপর নাম যার বন্ধন ভেঙে এগিয়ে যাওয়া যে সত্যিই খুব কঠিন!

অন্যদিকে পুরুষের প্রেমের গল্প বলে ‘তাজমহল’। এক্ষেত্রেও সেই শেষ বাক্যে পৌঁছে সার্থক হয়ে ওঠে গল্পের নামকরণটি। দুরারোগ্য ক্যাংক্রম অরিস (যাতে মুখের অর্ধাংশ পচে গেছে) আক্রান্ত স্ত্রীকে নিয়ে বৃদ্ধ গরিব মানুষটি পিঠে করে বয়ে এনেছে কথক ডাক্তারকে দেখানোর জন্য। অবস্থা এমন সঙ্গীন যে --

ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীর আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্রি সেবা করে চলেছে।^{১২}

এরপর এই সম্মিলিত আপত্তিতে বৃদ্ধকে সেখান থেকে চলে যেতে হল। এর কিছুদিন পরে লেখক দেখতে পেলেন

একদিন মুম্বলধারে বৃষ্টি নামল। আমি ‘কল’ থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়লো বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় বেগম সাহেব। নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা। মোটর ঘোরালাম সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুম্বলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জুরে গা পুড়ে যাচ্ছে।^{১৩}

এর কিছুদিন পরে আবার কাঠফাটা রোদের মধ্যে এক মাঠের মধ্যে ইট আর কাঁদা দিয়ে বুড়োকে কবর গাঁথতে দেখছেন লেখক আর এইখানেই লেখকের প্রথম মনে পড়েছে তার নাম জিজ্ঞাসা করার কথা। তাদের শেষ কথাবার্তা ছিল এইরকম --

“ কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব - ”

বৃদ্ধ স-সন্ত্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

“ বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর। ”

“ কবর? ”

“ হাঁ হুজুর। ”

চুপ করে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম - “তুমি থাকো কোথায়?”

“আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-পরবর।

“ দেখিনি তো কখনো তোমাকে। কী নাম তোমার?”

“ ফকির শা-জাহান।”

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।^{১৪}

এইটুকু কথোকথনটিতে কথক বিরতি নিচ্ছেন দু'বার। প্রথমবারের নীরবতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে *অস্বস্তিকর অবস্থা*টি আর দ্বিতীয়বার তিনি *নির্বাক* হয়ে পড়ছেন। আসলে প্রথম সংবাদে তিনি ততটা বিহ্বল হয়ে পড়েন নি। ডাক্তার হিসেবে রোগীর মৃত্যু সংবাদ পেতে বা দিতে তিনি খানিকটা অভ্যস্তই। তাঁর অস্বস্তির কারণ আসলে ওই রোগীর জন্য সেভাবে কিছু করতে না পারার জন্য। এমনকী অন্যদের আপত্তিতে তিনি সেই বৃদ্ধের স্ত্রীকে হাসপাতালে ঠাইটুকু পর্যন্ত দিতে পারেন নি। ফলে একটা অনুশোচনা রয়েই গেছে, আর সেই অনুশোচনাজাত অপরাধবোধেই তার বৃদ্ধকে নাম জিজ্ঞাসা করা। আর তার উত্তরে যে নাম তিনি শুনেছেন তাতে তিনি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে তার অবস্থা *নির্বাক*। প্রচণ্ড স্নায়বিক আঘাত বাক্যহার করে তুলেছে তাঁকে। শাজাহান ও মমতাজ আর তাঁদের প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে তাজমহল। লক্ষণীয় যে এই সৌধটি মমতাজের কবরের ওপরই নির্মিত। সৌম্য-ধবল এই সৌধের সৌন্দর্যের আবেদন এতটাই নান্দনিক, যে মৃত্যু তার কালো ছায়া এখানে যেন ফেলতে পারেনি। আর তাই কবরের ওপর স্থাপিত হলেও আজও প্রেমের সঙ্গেই তার অনুষ্ণ জড়িয়ে, মৃত্যুর সঙ্গে নয়। এক পুরুষের, এক স্বামীর এভাবেই যত্নে, আবেগে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে চিরকালের জন্য এই পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক করে রাখার চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের আলোচ্য গল্পের বৃদ্ধ শাজাহান একই রকম যত্নে, আবেগে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অবশেষে নিজের হাতে তার কবর গেঁথেছে। মুঘল শাজাহান সম্রাট, তাই তাঁর ইতিহাস সকলের জানা, কিন্তু এ হেন নিম্নবর্ণীয় মানুষগুলোর জীবনেতিহাস কে-ই বা লেখে আর কে-ই বা মনে রাখে? প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চা এইসব ব্রাত্য-নিম্নবর্ণের মানুষদের সে-ভাবে মনে রাখে না। কিন্তু সাহিত্যে যে রাখে... ভাবীকালের জন্য এ দায় সাহিত্যকে বহন করতেই হয়। তাই কবি-সাহিত্যিকদের কলমের মুকুরে যুগে যুগে ব্রাত্য-নিম্নবর্ণের মানুষদের রোদ-ঝড়-জলের ঘামে ভেজা প্রাত্যহিক আখ্যান ফুটে থাকে।

এইরকম নিম্নবিত্ত মানুষের ওপর আর আখ্যান আমরা ফুটে উঠতে দেখি ‘ছোটলোক’ গল্পে। একজন রিকশাওয়ালা, জীবনে পরিশ্রমের উপার্জন আর দয়ার অনুদানের মধ্যে পার্থক্যটি বুঝিয়ে দিয়ে যান নীতিবাগীশ কথক রাঘব সরকারকে। কথক কখনো কারোর অনুগ্রহ প্রত্যাশী নন, সকলের জন্য যথাসাধ্য উপকার করলেও অন্যের উপকার গ্রহণ করেন না। এহেন মানুষ আজ অবধি কখনো রিকশা বা পালকিতে চড়েন নি। কারণ তিনি সেটাকে অন্যায় বলে মনে করেন। সেই রাঘব সরকারকে আজ একজন রিকশা চালক নিতে চাইলে প্রথমে তিনি রাজি হলেন না। তারপর ভাবলেন এদের তো এতেই চলে সংসার। এদিকে তার নীতি রিকশায় না চড়া। এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে তিনি

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। রিক্‌শাটিকে পিছনে হাঁটতে নির্দেশ দিলেন, তারপরে হেঁটেই গন্তব্যে পৌঁছে রিক্‌শাচালককে ভাড়া দিতে গেলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন --

আপনি চড়লেন কই ?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন--

লোকটার চেখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারো কাছে ভিক্ষা নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।^{১৫}

কথকের নীতি কথক পালন করেছেন, আর অন্যদিকে রিক্‌শা চালক পালন করেছেন তার নীতি। লক্ষণীয়, যে কথক সব বিষয়ে এত নীতিবাগীশ অথচ অপরিচিত এই রিক্‌শা চালককে 'তুই' সম্বোধন করতে তার বাধে নি! আসলে অর্থের নিঞ্জিতে মাপা এ বিশ্ব সংসারে যে-কোনো মানুষের মূল্য। আর তাই নিম্নবিত্ত মানুষদের তুই সম্বোধন করাটা যেন প্রচলিত রীতির মধ্যেই পড়ে। তাতেই এ সমাজ অভ্যস্ত। এইভাবে আসলে আমাদের বানিয়ে তোলা মূল্যবোধের অভিমানের নেপথ্যের অসাড়তার দিকটি লেখক তুলে ধরেছেন। পরিশেষে বলা যায় বনফুল রচিত সুবিপুল গল্পমালা থেকে কয়েকটি নির্বাচিত গল্প নিয়েই এখানে আলোচনা করার মাধ্যমেই আমরা দেখতে পেলাম যে তিনি কীভাবে তাঁর গল্পে মানুষ আর তাঁর প্রাত্যহিক দিনাতিপাতের ধূলি-ধূসর অভিজ্ঞতাকে ধরে রেখেছেন নিপুণ তুলিতে।

সূত্র নির্দেশিকা:

১. বনফুল, *বনফুলের গল্প সমগ্র (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ*, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রা লি, ১৯৮০, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য
২. J.A.Cuddon (Ed.), *The Penguin Dictionary of Literary Terms & Literary Theory*, First Paperback Publication, New Delhi, 2014, Pg. 653
৩. বনফুল, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*, পঞ্চম বাণীশিল্প সং, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০১০, পৃ. ২১
৪. তত্রৈব, পৃ. ৫৩
৫. তত্রৈব, পৃ. ৫৫

৬. তত্রৈব, পৃ. ৩৮
৭. তত্রৈব, পৃ. ১৩২
৮. Simon de Beauvoir, *'The Second Sex'*, [Translated by Constance Borde & Sheila Malovancy], First Vintage edition, New York, Vintage Books, May 2011, Pg. 26
৯. তত্রৈব, পৃ. ২২
১০. তত্রৈব
১১. তত্রৈব, পৃ. ১৪৭
১২. তত্রৈব, পৃ. ১৫৮
১৩. তত্রৈব
১৪. তত্রৈব
১৫. তত্রৈব, পৃ. ১৪০

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে’ - এক পুত্রের মাতৃতর্পণ

সাথী ত্রিপাঠী

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলার কিংবদন্তী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ। সাহিত্যের আবির্ভাবলগ্ন থেকেই তাঁর লেখনী স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘সুধার শহর’, ‘জল দাও’, ‘স্বয়ং নায়ক’- গণনায় তাঁর উপন্যাস সংখ্যা কম। কিন্তু শিল্প বিচারে সেগুলি এক অননুকরণীয় শৈলী ও আশ্চর্য প্রাণাবেগকে ধারণ করে আছে। নাগরিক জীবনের কথাকার সন্তোষকুমারের আত্মজৈবনিক রচনা – ‘শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে’ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। যে গ্রন্থ তাঁকে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত করে ১৯৭২ সালে। পত্রোপন্যাসের আঙ্গিকে, উত্তম পুরুষের ধারাবাহিক জবানীতে বিন্যস্ত উপন্যাসে গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই জেনেই নায়কের চিঠি লেখা, খানিক ডায়েরিধর্মী হয়ে উঠেছে। মাতা-পুত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের আখ্যানবৃত্তের পরিধিতে রয়েছে মা আনু এবং কেন্দ্রে নায়ক। যৌবনের ক্ষণিক আনন্দপ্রাপ্তির নেশায় মত্ত ছেলের স্নেহ-মমতা ও অনুশাসন ভুলে গিয়ে মাকে চরম অপমানের, কলঙ্কের মধ্যে ঠেলে দেওয়া, পরে আত্মগ্লানির নরক অনলে দগ্ধ-পীড়িত নায়কের প্রায়শ্চিত্ত ও ঋণমুক্তির ভাবনায়, মাতৃতর্পণের উদ্দেশ্যে, এ এক অকপট স্বীকারোক্তি।

সূচক শব্দ: সন্তোষকুমার ঘোষ, পত্রোপন্যাস, নাগরিক জটিলতা, ইদিপাস কমপ্লেক্স, জেনারেশন গ্যাপ, মাতৃঅস্বেষণ।

মূল আলোচনা:-

‘জননী জন্মভূমিষ স্বর্গাদপী গরীয়সী’

‘মা’ ডাক আমাদের প্রণাম মন্ত্র, স্তব মন্ত্র। তাই তো প্রাচীন ছড়ায় শুনি- “দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আর মিঠা ননী/ তার চাইতেও অধিক মিঠা মাও বড় জননী।” ‘মা’ এমন এক উচ্চারণ, যা সন্তানের সার্বিক অস্তিত্বের সাথে একীভূত। সব দেশে, সব কালেই ‘মা’ এক স্নেহপ্রীতিময় অমোঘ জীবনসত্য। মাতৃহৃদয়ের গতিপ্রকৃতিও সর্বত্র সমান। মায়ের হাসিতে মুক্ত বরে, মায়ের কোলে জ্বালা জুড়োয়। ভ্রূণসঞ্চর মুহূর্ত থেকে শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্কের সূচনা। তারপর মাতৃগর্ভের নিরাপদ বন্ধন ছিন্ন করে যখন সন্তানের মানবীয় সম্পর্কের সূচনা, সেখানেও সূত্রধর মা। মা-ই শিশুর সাথে বাবা সহ অন্যান্যদের পরিচয়ের সাঁকো হয়ে ওঠে। সময়কালের ব্যবধানে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে

ভূমিষ্ঠ হয় ঠিকই, কিন্তু মাতৃস্নেহের গর্ভগৃহ থেকে সন্তানের নির্গমনের বোধহয় কোনও নির্দিষ্ট বয়স থাকে না। মা যেন অকৃত্রিম ছলনামীন সর্বসংসহা কল্যাণী মূর্তি। সন্তানস্নেহ মাতৃঅস্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ সন্তান যে মায়ের নাড়ি ছেঁড়া ধন। অন্যদিকে সন্তানের শৈশব জগৎও মাতৃআচ্ছন্নতায় সজীব থাকে। মায়ের হাত ধরেই অচেনাকে চেনা আর অজানাকে জানার মধ্যে দিয়ে জীবন ভরে ওঠে সন্তানের। তাই তো কবি লেখেন- “সন্তান, শুধু সন্তান জানে মাতৃত্বের কি গুঢ় মানে।”^২ কিন্তু ‘যৌবনের বনে যখন মন’ হারাতে থাকে তখন থেকেই ভাটা পড়ে মা ও সন্তানের সেই সহজাত অকৃত্রিম সম্পর্কে। এছাড়াও যন্ত্রযুগের তীব্র প্রভাবে যান্ত্রিক আমরা মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা আর আত্মোন্নতির আত্মকেন্দ্রিকতায় আজ ভুলতে বসেছি আমাদের পরম্পরার জগতকে, আমাদের কোমল অনুভূতিকে। তাই তো প্রয়োজন মিটলেই use and through সামগ্রীর মতোই অবহেলিত হয় মাতৃত্বও। তবে যে মা আমাদের চেতন-অবচেতনে, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে তথা প্রতি মুহূর্তের যাপনে, সেই মায়ের কাছে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ফিরে আসতে আমাদের হয়ই। এমনই ফিরে আসার গল্প শোনান সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর- ‘শেষ নমস্কার: শ্রীচরণেশু মা’(১৯৭১) নামক পত্রোপন্যাসে।

“শৈশব থেকে বেড়ে উঠেছে একটি বালক, কৈশোরের সন্ধিলগ্নে সে পথ হারাল। লজ্জিত, অবগুষ্ঠিত, নিষ্পাপ একটি কিশোর ক্রমশ নির্লজ্জ, বেপরোয়া, পাপ-তপ্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমশ যাত্রা করেছে অর্থের দিকে, প্রতিপত্তির দিকে, সাফল্যের দিকে। কিন্তু অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে, সেই সফলতা যখন করায়ত্ত, তখন...এই মানুষটিরও মনে হয়েছে এই বৈভব, প্রতিপত্তি তার প্রার্থিত ছিল না। যাকে সে জীবনের মর্মমূল বলে এতকাল চিনে এসেছিল পাওয়ার পর দেখল তা নিতান্তই জীবনের খোসামাত্র- আর তখনই মধ্যবয়সে পৌছে যাওয়া মানুষটি কম্প্রবক্ষে, নম্রনেত্রপাতে সাক্ষ প্রণতি জানাতে বসেছে ‘শ্রীচরণেশু মা’কে।”^৩ উপন্যাসের শেষে পত্রলেখক তাই তার মাকে জানায় - ‘ফিরবোই আমি ফিরবোই’। কারণ জর্ঠরের বৃত্তাবর্তের যে অস্তিত্ব তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা যে শেষপর্যন্ত সন্তানেরও থাকেনা। তাই তো ফেরা, উৎসমূলে ফেরা, শিকড়ে ফেরা, আর সেই সূত্রে ‘ধাত্রীর’ কাছে ফেরা। যে তাকে এনেছে, ধরেছে। যার কাছে প্রাণের ঋণ, ধারণের ঋণ। একইসাথে যে ‘অনিবার্য বিচারক’ও বটে, কারণ আর কারুর প্রতি এত অনায়াস অবিচার করি না আমরা, যতটা করি মা-র সাথে। তাই তো বাবা নয়, তার প্রথম চিঠির সম্বোধন হয়-‘শ্রীচরণেশু মা’। যেন এক প্রায়শ্চিত্তে বসেছে কথক, বসেছে মাতৃত্বপর্ণে। তাই তো শুনি কথকের স্বীকারোক্তি- “মধ্যবয়সের মধ্যরাত্রি কি ভীষণ, এখন মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি মা! শাস্তি? প্রায়শ্চিত্ত?”^৪ উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তি মাতৃসম্বোধনেই। গোটা উপন্যাস জুড়ে চলেছে নায়কের মাতৃঅন্বেষণ। আর সেই অন্বেষণের পর্ব-পর্বান্তরের মস্তনে নিঃসৃত হওয়া সুখা ও গরল উভয়ের সংমিশ্রণেই মাতৃত্বপর্ণের নৈবেদ্য সাজায় পত্রলেখক। এই সূত্রে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে

উপন্যাসের সূচনা থেকে পত্রলেখকের দৃষ্টিতে মায়ের চরিত্র, তার বিবর্তন এবং অবশেষে সন্তানের চোখে মার ঘৃণ্য-অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার যাত্রাপথটি লক্ষ করব।

পত্রলেখকের শৈশবও আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতো মাতৃবলয়ে আচ্ছন্ন ছিল। শুধু তাই নয়, তার ক্ষেত্রে সংসারে বাবার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি এবং বড় দাদার মৃত্যু, মায়ের সাথে তার নৈকট্যকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল। পত্রলেখক মাতৃত্বজ্ঞে মানুষ, তার কাছে- “বাবার মূর্তি সেই শিশুকালে ছিল একটি বিলীন জলরেখা, পরোক্ষ একটি অস্তিত্ব মাত্র।”^৫ এই পর্বে মা’র মুখে চোখে সর্বদা একটা আতঙ্কের ভাব লক্ষ করত শিশু নায়ক। বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, এই আতঙ্ক নিশ্চিত ভরসার খুঁটি নড়ে যাওয়ার আতঙ্ক। কারণ স্বামী-সন্তান নিয়ে নিরাপত্তার সংসার করার সৌভাগ্য ছিল না পত্রলেখকের মা আনুর। তৎসত্ত্বেও দেখি একা একজন মহিলা, কিভাবে নিজের সন্তানদের বড়ো করে তোলার জন্য লড়াই করে যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে। এ জননী এক আত্মসংগ্রামরত জননী। যে নীতিহীনতার, অনৈতিকতার, কর্তব্য পালনের গাফিলতির কারণে আমরা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে পারি পত্রলেখকের বাবা প্রণববাবুকে, তেমনটা কখনোই করতে পারিনা আনুকে। যেখানে স্বামী বাউন্ডুলে, দেশপ্রমিকের তকমাধারী, স্ত্রীকে ভোগ করে কেবল সন্তান উৎপাদন করতে জানে, জানে না তাদের পালন করতে, স্ত্রী-সংসারের দায়িত্ব নিতে, এমন পরিস্থিতিতে যেভাবে একজন মা হয়ে আনু তার সন্তানকে পৌছে দিতে চেয়েছে একটা মানবসত্তার কাছে, তাতে উপন্যাসের প্রথম পর্বে আনু পাঠকের চোখে এক শ্রদ্ধেয় জননীর স্থান গ্রহণ করেছে।

মা ও ছেলের ছোট্ট সংসারে আর একজন মানুষের অস্তিত্ব ছিল গভীর। তিনি সুধীরমামা। একমাত্র এই মানুষটিকেই অভিভাবক তথা বন্ধুর মত পাশে পেয়েছিল আনু তার দুঃসময়ের দিনে, আত্মসংগ্রামের দিনে। কথকের ওপরেও ছিল তার গভীর প্রভাব। কিন্তু যতই সময় এগিয়েছে, পালটেছে সম্পর্কের অক্ষরেখা। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মত একদিন মা-ছেলে-মামার ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের গণ্ডী বলয়ের মধ্যে আকস্মিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাবা প্রণববাবুর। নায়কের কাছে দায়িত্বহীন বাবা ‘উৎপাতের মত অবাঞ্ছিত’। বাবার আগমনে মা ও ছেলের সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাথমিক সূচনা ঘটে। বাবা যেন দৈত্যের মত হঠাৎ গ্রাস করে নেয়, বালকটির মাতৃসাম্রাজ্যকে। সর্বোপরি, বাবা ও মায়ের দাম্পত্য জীবন মেনে নিতে পারে না পত্রলেখকের বালক মন। এই জন্য ঘৃণা কেবল বাবার প্রতিই নয়, বর্ষিত হয় মায়ের প্রতিও। পত্রলেখক লেখেন- “ঘৃণা সেদিন মা, করেছিলাম তোমাকেও, একটু পরে, একটুখানি। তুমি হঠাৎ কেন সুন্দর হয়ে উঠেছিলে!...রঙিন শাড়ি পরতে তোমাকে আগে কখনও দেখি নি, কী চমৎকার যে লাগছিল, কী খারাপ যে লাগছিল! ভালো লাগা আর খারাপ লাগা একটা কাটারির মতো আমাকে কুপিয়ে কাটতে লাগল...”^৬ মায়ের সম্বন্ধে সন্তানের একি মারাত্মক স্বীকারোক্তি! আসলে পত্রলেখক তার চিরচেনা মাকে যেন কোথাও হারিয়ে ফেলছিল

এইসময়ে, আর সেই সব হারানোর বোধ থেকেই তার মনে, চেতনে-অবচেতনে জন্ম নিচ্ছিল এমন সব অনুভূতিরাজি। শিশু মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন, মায়ের সাথে শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্কের ভরকেন্দ্র স্থানচ্যুত হলে শিশুর অবচেতন মনে বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে জন্ম নেয় separation anxiety, inferiority complex জাতীয় বিচ্ছেদজনিত দুশ্চিন্তাগত সমস্যা।^১ পত্রলেখকের ক্ষেত্রেও যে এমনটাই ঘটছিল তা বলাই বাহুল্য। আবার অন্যদিকে বাবা নামক ‘পদার্থের’ আগমনে মায়ের সাথে সুধীর মামার সম্পর্কেরও ক্রমঅবনতি ঘটে। সুধীরমামাও ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়েন ভামতী নামক এক স্মেরিণী নারীর প্রতি। এরপর বাবা প্রণববাবুর, পত্রলেখককে মা’র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা, অপমানে-আঘাতে ভামতীকে নিয়ে সুধীরমামার গ্রামত্যাগ- বালকটির কিশোর মনে বড়-সড় ধাক্কা দেয়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দেখি, সমুদ্রের দর্শনবোধ প্রণবকে ঘরমুখী করে তোলে। ‘নিজেদের একটি নীড় রচনা করার স্বপ্নে’ স্ত্রী আনুকে সে কলকাতায় আহ্বান জানায়। অন্যদিকে প্রণববাবুর চিঠি পাওয়ার পর, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান আনুও শেষপর্যন্ত সন্তানকে নিয়ে পাড়ি দেয় কলকাতার পথে। পাল্টাতে থাকে সম্পর্কের কৌণিক বিন্দু। সমালোচক অলোক চক্রবর্তীর মতে এই- “কলকাতা পর্বের গল্প কেবল মা ও ছেলের থাকে না, হয়ে ওঠে মা, বাবা ও ছেলের গল্প।”^২ তাই তো কথক বলেন- “এইভাবে তিনজনে মিলে কলকাতায় আমাদের প্রথম পথচলা শুরু।”^৩ কিন্তু মা তো চেয়েছিল, ছেলে যেন শুধু তার হয়েই থাকে, তাই তো কলকাতাগামী ট্রেনে বসেই তাকে ছেলেকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে দেখি- “আমাকে ছুয়ে বল, যাই ঘটুক, যাই আসুক, আমি আর তুই একই থাকব, আমাকে কোনওদিন ছাড়বি না?”^৪ তাহলে কি অনিবার্য ভবিষ্যতের কোনও আগাম সংকেত পেয়েছিল মা, তাই কি এই তড়িঘড়ি প্রতিজ্ঞার আয়োজন, ‘প্রশ্নবোধক’ উচ্চারণ, আর তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া একটা সংশয়ের খাঁচা! একটা ভয়, ছেলেকে হারিয়ে ফেলার ভয়! হ্যাঁ, ঠিক তাই। উপন্যাস পাঠে আমরা দেখি মা আনুর সেই ভয়েরই জয় হয়। যে মহানগর আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, যে মহানগরের পথ জটিল-অন্ধকার, সেই মহানগর কলকাতার নাগরিক চক্রবৃহৎই গ্রাস করে মা ও সন্তানের একান্ত নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে। পত্রলেখকের স্বীকারোক্তিতেই যার প্রমাণ মেলে- “তাই বুঝি মা...কলকাতায় পা দিয়ে তোমার হাত ছাড়লাম।”^৫ একইসঙ্গে কলকাতার অন্ধ, স্যাঁতসেতে, নোংরা, নোনা ধরা বাড়িতে এসে প্রতি পদে পদে আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে আনুর নীড় বাধার স্বপ্ন।

এই পর্বেই দেখি বাবার নৈতিক অধঃপতনের ছবি- মদ্যাসক্তি, এমনকি পরনারীতে আসক্তি। এই পর্বে বাবা যতই অধঃপতনের সিঁড়ি বেয়ে আরও নোংরা, কর্দমাক্ত, পঙ্কিল চোরাগলিতে হারিয়ে যেতে থাকে, মা ততই নিজেকে ‘অনিকেত’ রূপে গড়ে তুলতে লাগে, তৈরি করতে থাকে নিজের এক আত্মপ্রতিরোধের জগত। তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে ছেলেকে ‘বাবার মতো’ না হতে দেওয়া। নগর কলকাতার

বিস্ময়তা, অহরহ মুখরতা, তীব্র চোখ ধাঁধানো বিজলির আলো, মোটের ওপর কলকাতার নাগরালি চতুরতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে মা। টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে পড়ে। নাগরিক স্টেশনে গিয়ে শিখে নেয় বেঁচে থাকার পদ্ধতি। কলকাতা পর্বে সুধীরমামা নেই, আছে পশুপতি জ্যাঠা। কথকদের দুর্দশাগ্রস্ত সংসারে যিনি ‘একটা ভরসার বাতাসের মতো।’ কিন্তু গ্রামীণ পেঞ্চাপটে আনু আর সুধীরমামার সম্পর্কে ছিল পবিত্রতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভরসা, অন্যদিকে কলকাতায় মা আর পশুপতি জ্যাঠার সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল-স্বার্থ। কারণ ততদিনে আনু উপলব্ধি করে ফেলেছে যে নাগরিক জীবনের সবটাই ফাঁকি। আর এখানে বাঁচতে গেলে, এই ফাঁকি-প্রতারণাকেই আয়ত্ত করতে হবে। তাই তো পশুপতি জ্যাঠার মন ভোলাতে তোরঙ্গ খুলে নতুন ধবধবে শাড়িও বের করে পরে মা, ধুয়ে আসা গায়ে। আর পত্রলেখক তার সেই মুহূর্তের অনুভূতির তর্জমায় লেখে –“এ শহরটা কী মা ! কী এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে সে জড়োসড়ো গৃহবধূর মুখে প্রয়োজনীয় কথা যোগায়, ঘোমটা ঠেলে ঠেলে দেয় একটু একটু করে পিছনে, আরও পিছনে !”^{২২} আসলে মা-র এই বদল পুত্রের চোখে তাকে ক্রমশ ‘রোঁয়া ওঠা বিড়ালের মতো’ কদর্য করে তুলছিল। একই সাথে বদলে যাচ্ছিল মা ও ছেলের সম্পর্ক। কথক জানায়- “জগতের কাছে অনাবৃত, সে কথা তো পরে, পরস্পরের কাছেও আমরা যে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সেইটাই ভয়ঙ্কর,...”^{২৩} এর পরের জীবন আরও ভয়ঙ্কর। তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে শেষপর্যন্ত বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিত ও অল্পদাসে পরিণত হওয়া। তবে এখানেও মা আনুর লক্ষ অর্জনের মতো পাখির চোখেই নিবদ্ধ, যে পাখির চোখ, কেবল সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে তোলা।

কিন্তু উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব একঅর্থে মায়ের স্বপ্নভঙ্গের পর্ব। যে পত্রলেখক একদিন মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, ‘মা’র ছেলে হয়ে থাকা’তে এমনকি ‘বাবার মতো কখনই না’ হওয়ার বিষয়ে, সেই ছেলেই ক্রম অবনমনের মধ্যে দিয়ে হতে থাকে বাবার মতো। অর্জন করতে থাকে পিতৃবৈশিষ্ট্য- মদ্যাসক্তি, নারী আসক্তি, এমনকি বাবার মতো মাকে আঘাত করার বিষয়টিও। আর যে মা ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, পরের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রাঁধুনীর কাজ নেয়, সেই মা-ই আজ হয়ে পড়ে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। কারণ ইতিমধ্যে “কলকাতা নগরের মানবীরূপ নিয়ে পত্রলেখকের সামনে হাজির হয় বুলা।”^{২৪} নায়কের সঙ্গে লীলাখেলা করে বুলা। বয়সের দিক থেকে কৈশোর অনুত্তীর্ণ হওয়া পত্রলেখকের সদ্য জাগ্রত যৌনতাবোধকে উস্কে দিয়ে, যে তার সামনে নিষিদ্ধ জগতের দ্বার উন্মোচন করে। এছাড়াও আছে রজনীগন্ধা(কিসমিস)। রজনী-বুলা, বুলা-রজনীর টানাপোড়েনে কথক যত বিপর্যস্ত, ততই দূরত্ব ক্রমস্পষ্টীয়মান হতে থাকে মা-ছেলের মধ্যে। মধ্যবয়সে এসে বিচ্ছিন্নতায়, নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত কথক স্বীকারোক্তি করে- “তাই মা, আমার প্রগাঢ় যৌবনে তোমার মৃত্যু হল।”^{২৫} দাদার মৃত্যুর পর যে মা ও পত্রলেখক একে অপরের

পরিপূরক হয়ে উঠেছিল, সেই গাঢ়ত্বের বন্ধন ক্রমশিথিল হতে থাকে সন্তানের তরফ থেকে, কারণ ততদিনে যে মা আর সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে প্রবেশ করেছে ‘বয়স’ নামক মারাত্মক ব্যাধি। “আদম আর ইভের মধ্যে যেমন ছদ্মবেশী সাপ, মা আর ছেলের সম্পর্কের নন্দনেও তেমনই বয়স।”^{১৬} এই বাড়ন্ত বয়স আর নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিতির ফলে যতই কথকের চেনা সংকীর্ণ চৌহদ্দীর পরিসর ক্রমবিস্তারিত হচ্ছিল, ততই বদলে যাচ্ছিল কথক, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল মা’র থেকে।

যে পত্রলেখক একসময় তার কেমন বউ পছন্দের উত্তরে জানাত মা, ‘তোমার মত’, যার চেতন-অবচেতন জগৎ জুড়ে এক পবিত্র মাতৃমূর্তি বিরাজিত ছিল বলেই বুলার এহেন উক্তি- (“আমার মা যা, তোর মাও তাই। এককথায় অ-সো-তী”^{১৭}) প্রত্যুত্তরে তাকে চড় মারতেও তিনি দ্বিধান্বিত হয়নি, সেই আজ মাকে আক্রমণ করে। মাতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে মা সন্তানকে শাসনে উদ্যত হলে, নিজ কৃতকর্মের দোষ স্বীকারের পরিবর্তে মা’র চরিত্রে কালিমালেপণ করে নিজের অপরাধকে যৌক্তিকতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সারাজীবন স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব না নেওয়া বাবার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে পত্রলেখক মা ও সুধীরমামার সম্পর্কের দিকে নোংরা ইঙ্গিত করে বলে- “বাবাকে আমি আঘাত দিয়েছি- আঘাত আমি আর কতটুকু দিয়েছি ? তুমি দাওনি? আরও বেশি দিয়েছ, তুমি আর উনি দুজনে মিলে”^{১৮} -উফফ কি সাংঘাতিক! মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, পায়ের তলায় যেন মাটি নেই। “মা আর ছেলে। এই পৃথিবীতে যে সম্পর্ক প্রথমতম। তাকে নিহত করে”^{১৯} এভাবেই রঞ্জাজ করে ছেলে, পত্রলেখক। হয়ে ওঠে ‘বাবার মতো’, মায়ের মতো নয়। এখানেই মা ও ছেলের সম্পর্কের আপাত বিচ্ছেদ ঘটে।

পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃঘাতী হয়েছিলেন, আর এ উপন্যাসে দেখি পত্রলেখকও এক অর্থে সেই কাজই করে- মাতৃহত্যা, তবে শারীরিকভাবে নয়, আত্মিকভাবে। উপন্যাসে মা’র মৃত্যুর কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। নিজের আত্মজের কাছ থেকে পাওয়া অপমান সহ্য করতে না পেরে মা নিরুদ্দেশ হয়। আর তখনই বোধোদয় ঘটে সন্তানের। যন্ত্রণাদগ্ধ সন্তান তথা পত্রলেখক মা’র খোঁজে ছুটে যায় সুধীরমামার কাছে। কিন্তু মা-র খবর মেলে না। বরং সুধীরমামা এক দার্শনিক প্রত্যয়ে কথকের সামনে জীবনের প্রকৃত সারসত্য উন্মোচিত করে বলে- “ভার বয়ে যেতে হবে, স্বীকারোক্তিতে আর প্রায়শ্চিত্তে, রোজ শরীরকে রগড়ে রগড়ে মুছে সাফ করার মতো।”^{২০} এরপরেই শুরু হয় পত্রলেখকের জীবনব্যাপী মাতৃঅনুসন্ধান, তথা মাতৃঅন্বেষণ। আর মধ্যবয়সে এসে বিচ্ছিন্নতায়, নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত কথক কর্তৃক মাকে অন্বেষণের এই যে আর্তি ফুটে উঠতে দেখি উপন্যাসে, তার মধ্যে নিহিত থাকে মাকে ভুল বোঝার অসহায়তা। তাই তো শুরু হয় মাতৃতর্পণ, যেন “একটা কৃত্য, একটা সমাপন। প্রত্যহ প্রত্যুষে হস্তপদ প্রক্ষালনের পর আসন পেতে আফিকে বসার মতো,

সজ্জনে একটি-দুটি পুষ্প নিবেদন করে”^{২১} যাওয়া। দেখা দেয়- স্বদেশের কাছে, মূলের কাছে, শিকড়ের কাছে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা। ধাত্রীর কাছে পাপস্থালনের, আত্মশুদ্ধির ব্যাকুলতা। তাই তো পত্রলেখক লেখে- “আমার অপরাধের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে উঠে আসা রক্ত, দুটি পা ধুইয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইছে”^{২২} - শ্রীচরণে মা’র কাছে। উপন্যাসের শেষে তাই জীবন্ত হয়ে ওঠে মায়ের কাছে সন্তানের অকুণ্ঠ সহজ-সরল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ছবি। মা যেমন দশমাস ধরে জঠরে ধারণ করে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখায়, তেমনি পত্রলেখকও দশমাস ধরে ধারণ করে তার নৈবেদ্যকে, অবশেষে আত্মশুদ্ধির কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই অর্ঘ্যকে মাতৃচরণে নিবেদনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, ঋণমুক্ত করে। যে পাপমোচন-তর্পণ খানিক ধর্মবোধজাত বলেও মনে করা যায়। বাংলা সাহিত্যে ‘মা’ কেন্দ্রিক বহু গল্প-উপন্যাস লিখিত হয়েছে, কিন্তু মা-ছেলের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত ও টানা পোড়েনের এমন নজির খুব বেশি নেই বললেই চলে।

উৎসের সন্ধান :-

- ১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, “মা: বাঙলা ছড়ায়”, দ্র সনৎকুমার মিত্র (সম্পা), ‘লোক সংস্কৃতি গবেষণা’ পত্রিকা (মা ও লোক সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা), ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, মাঘ-চৈত্র্য ১৪১১, পৃ-৭৩৪
- ২) মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, “মা ও লোকোক্তি”, দ্র সনৎকুমার মিত্র(সম্পা), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৭৫৩
- ৩) সন্তোষকুমার ঘোষ, ‘শেষ নমস্কার শ্রীচরণে মা-কে’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭, বইয়ের কভার অংশ
- ৪) তদেব, পৃ-৬৩
- ৫) তদেব, পৃ-৩৪
- ৬) তদেব, পৃ-৪২
- ৭) গৌতমকুমার দে, “মা: ডাকটিকিটে”, দ্র সনৎকুমার মিত্র(সম্পা), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৮১৭
- ৮) অলোক চক্রবর্তী, “শেষ নমস্কার-এ আত্মজৈবনিকতা”, সন্তোষকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-৩৪৯
- ৯) সন্তোষকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১০৬
- ১০) তদেব, পৃ-১০৫
- ১১) তদেব, পৃ-১০৮
- ১২) তদেব, পৃ-১৮৬
- ১৩) তদেব, পৃ-১৮৯
- ১৪) তদেব, পৃ-৩৫১

- ১৫) তদেব, পৃ-১০৩
- ১৬) তদেব, পৃ-৩১
- ১৭) তদেব, পৃ-১২৯
- ১৮) তদেব, পৃ-৩৪১
- ১৯) তদেব, পৃ-২৮৫
- ২০) তদেব, পৃ-৩৪৩
- ২১) তদেব, পৃ-৬২
- ২২) তদেব, পৃ-১৯৯-২০০

সহায়ক গ্রন্থ:-

- ১) অলোক চক্রবর্তী, 'সন্তোষকুমার ঘোষ: কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক', আশাদীপ প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- ২) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, প্রথম সং শ্রাবণ ১৩৬৮

পত্র-পত্রিকা:-

- ৩) দেশ পত্রিকা (সন্তোষকুমার ঘোষ সংখ্যা), ২ফেব্রুয়ারি ২০২০
- ৪) পক্ষীরাজ পত্রিকা (সন্তোষকুমার ঘোষ সংখ্যা), ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মে ১৯৮৫

বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তনরেখা : শম্ভু মিত্রের

বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত

লিপিকা সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ

সারসংক্ষেপ : শম্ভু মিত্র প্রাচীন যুগের মঞ্চ ও অভিনয় থেকে শুরু করে বর্তমান কালের মঞ্চ ও অভিনয়ের রূপ নিয়ে বিস্তারিত এক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লেখকের এই তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্যের বিস্তারিত বিষয় একটিমাত্র সংখ্যায় সীমায়িত করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনটি পর্বে বিভাজন করে সম্পূর্ণ বিষয়টি উপস্থাপিত করতে চেয়েছি। 'বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তন রেখা : শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত' শিরোনামশীর্ষক আলোচনার প্রথম পর্ব পূর্ববর্তী সংখ্যায় ('এবং প্রান্তিক' বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৪, সেপ্টেম্বর ২০২৩) প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব আলোচনার প্রয়াস রাখছি। শিরোনাম অক্ষত রেখে এই আলোচনাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রইল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চ ও অভিনয় থেকে শুরু করে শিশিরকুমারের যুগ পর্যন্ত বর্তমান পর্বের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ : শম্ভু মিত্র, মঞ্চ, অভিনয়, নাটক, থিয়েটার, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, শিশিরকুমার।

মূল আলোচনা :

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। নীলচাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অমানবিক অত্যাচারের দলিল 'নীলদর্পণ'। পাদ্রি লঙ সাহেব নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকের জরিমানা হয়েছিল। শম্ভু মিত্র নাটকটির যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাইলেন, সেটি হোল এর কথ্য ভাষা, যার মধ্যে রয়েছে 'নাটকীয় সংলাপের উপযোগী তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্মতা'। আর তখন থেকেই 'আসরে-ঘেরা যাত্রার চেয়ে মঞ্চে

অধিষ্ঠিত থিয়েটার অনেক বেশি প্রাধান্য পেতে থাকলো। এ বিষয়ে শম্ভু মিত্র বলেছেন, "বাস্তবের যে-প্রতিফলন প্রথম লক্ষ করা গেলো মধুসূদন-দীনবন্ধু প্রমুখ শক্তিশালী নাটককারদের রচনায় সেই সমসাময়িকতা যাত্রার পালায় ছিলো না। মধুসূদন সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা যায় যে তিনি তাঁর প্রহসনেই শুধু সহজ সাবলীল কথ্যভাষা এনে তাকে গতি দেননি, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা রচনাতেও কথ্যরীতির প্রয়োগ করে এর সম্ভাবনাকে আরো বিস্তৃত করেছেন।"^১

সেই সময়ের রঙ্গমঞ্চের অবস্থা কেমন ছিল, তা মনে রাখলে বর্তমান আলোচনার বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে। তখন শুধুমাত্র ধনী কিছু ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি মাত্র নাট্যশালার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মধুসূদন ভেবেছিলেন তাঁর প্রহসনগুলি পাইকপাড়ার রাজারা মঞ্চস্থ করবেন, যেমনভাবে তাঁরা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের এই আশা পূরণ হয় না। কারণ হিসেবে জানা যায়, 'নকল সাহেবদের চাপে' 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অভিনয় রাজারা বন্ধ রাখেন কেননা প্রহসনটি আক্রমণের লক্ষ্য ছিল 'নকল আধুনিকীপনা'। অন্য প্রহসনটিতে রক্ষণশীল সমাজের প্রতি শানিত আক্রমণ করা হয় বলে সেটাও তাদের চাপে বন্ধ হয়ে যায়।

থিয়েটারের দ্বারা সামাজিক মানুষ সচেতন হতে চেষ্টা করলেই 'কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিদের' থেকে প্রতিরোধ আসতে থাকে। 'প্রাচীনপন্থী' ও 'আধুনিক'-পন্থীদের থেকে শুরু করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও তা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার থিয়েটারের কঠোর রোধ করে দিয়েছিল। যদিও প্রথম বিরোধিতা আমাদের ভারতীয় সমাজ থেকেই এসেছে। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন, "কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিরা আজও স্বার্থে ঘা লাগলে রঙ্গমঞ্চকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টার ক্রটি করে না।...থিয়েটার যদি কোনো ক্ষমতাসালী রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মবিক্রয় না করে, যদি থিয়েটার শুধুই বৈষয়িক সাফল্যের জন্য প্রমোদের উপকরণ না হোতে চায় তবে তাকে কঠোর ধিক্কার এবং বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হবে, ঝুঁকি নিতে হবে নিশ্চিহ্ন হবার। এইভাবেই শতাধিক বছর ধরে আমাদের বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছে।"^২

প্রায় এই একশো বছরের বিবর্তনের ইতিহাস বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে যাননি। তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সেদিন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের ইতিহাস। নাটকে 'রঙ্গ-ব্যঙ্গের সঙ্গে

ট্রাজিক গভীরতা'র অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। এই নাটকে চব্বিশ বছরের যুবক গিরিশ ঘোষ নিমচাঁদ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়ে চরিত্রটি যে ট্রাজিক গভীরতার স্পর্শ দিতে পেরেছিল, তাতে 'তাঁর দর্শকদের মনে হয়েছিল যে সে যেন জীবনের এক পরম অভিজ্ঞতা'। তাঁদের এই অভিনয়ে 'জমকালো মঞ্চসজ্জা বা পোশাক' ব্যবহৃত হয়নি। অভিনয় ভালো করার জন্য সবসময় 'বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন' হয় না। সবদিক থেকে 'সধবার একাদশী'র মঞ্চায়ন জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্পর্শ করেছিল।

এই সময় অভিনয়ের জন্য ধনী ব্যক্তির জলের মতো টাকা খরচ করতেন। কিন্তু ন্যূনতম সঙ্গতি নিয়ে গিরিশ ঘোষের 'সধবার একাদশী' প্রযোজনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজসহ অন্যান্য আরো কিছু জায়গায় 'ইংরেজ শিক্ষকরা' 'শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের অভিনয় শেখাতেন'। 'বাচনভঙ্গি', 'আঙ্গিক অভিনয়', 'মূক অভিনয়ের কলাকৌশল' ইত্যাদি সেখানে শেখানো হতো। 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনেতা সম্প্রদায় এই ধরনের শিক্ষার আওতায় কখনো আসেননি। আর এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশ ঘোষ, যাঁর কিনা কলেজ শিক্ষা পর্যন্ত ছিল না। নিজের চেষ্টায় তিনি 'দেশি-বিদেশি সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ', অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। পাশাপাশি এটাও সত্যি, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ করেই বড় অভিনেতা হওয়া যায়, না হলে হওয়া যায় না, এটাও ঠিক কথা নয়। ছোটবেলা থেকেই গিরিশ ঘোষ 'যাত্রা, কীর্তন এবং কথকতার অনুরাগী ছিলেন', যা তাঁকে স্বক্ষত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন, "কথকতায় কথক পুরাণ বা মহাকাব্য থেকে গৃহীত কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে দেখান, গান গেয়ে শোনান এবং আবৃত্তি করেন। গিরিশচন্দ্রের অসামান্য অভিনয়প্রতিভার বিকাশ এই মূল থেকে শক্তি আহরণ করে। তার মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর ওই আধুনিক বাংলা থিয়েটার দেশের মূল অভিনয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়,...।"^৩

গিরিশ ঘোষ ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকজন সহযোগী এই নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় এঁরা সকলেই দিয়েছিলেন। 'এই তরুণ শৌখিন অভিনেতার' 'সধবার একাদশী' এবং আরো কয়েকটি নাটকে যে সাফল্য পেয়েছিলেন, তাতে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন, যেখানে লোকেরা ইচ্ছেমতো টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে পারবে। কেননা 'ধনী ব্যক্তিদের রঙ্গশালায় যারা আমন্ত্রণ পেতেন তারা ছাড়া সাধারণের প্রবেশ অধিকার

সেখানে ছিল না। তবে শুধুমাত্র টাকা রোজগারের জন্য তাঁরা এরকম রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা করেননি। বরং চাঁদা তুলে সেই চাঁদার টাকা দিয়ে অভিনয় করা তাঁদের পক্ষে সমস্যা হচ্ছিল। কাজেই এরকম একটি প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল। সেই যুবকেরা মিলে এর নাম দিলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। কিন্তু মতান্তর হল এই নামকরণ নিয়ে। গিরিশ ঘোষ বললেন, সাধারণ রঙ্গশালার নাম 'ন্যাশনাল' হওয়া উচিত নয়। নামের সঙ্গে দায়িত্ব, সামর্থ্য---এগুলো যথাযথ হওয়া উচিত। যা কিছু বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়-এর উদ্বোধন হোল ১৮৭২ সালে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

তবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি নাটক এবং নাটকের অভিনয় 'সামাজিক দায়িত্ব' পালন করে এসেছে। তৎকালীন সামাজিক কুপ্রথাকে যেমন আক্রমণ করা হয়েছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' দিয়ে, অন্যদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দেশ থেকে বন্ধ হয়েছে 'নীলদর্পণ' নাটকটির জন্যে। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে ক্রমাগত নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। ১৮৭৫ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখেন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রিন্স অব ওয়েলস্'। প্রিন্স অব ওয়েলস্-কে নিয়ে 'গজদানন্দ' নামে এক ব্যঙ্গ নকশা রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র এই নকশার জন্য দুটি গান লিখে দিয়েছিলেন। বিদ্রূপের অভিযোগে পুলিশ এই অভিনয় বন্ধ করে দেয়। এই সময় আরও দুটি নাটকের উপর এইরকম নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন মিস্টার হক এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার ল্যাম্। এদের আক্রমণ করে 'শুয়ার' এবং 'ভেড়া' নামে দুটি নকশা লেখা হয় এবং নকশা দুটির অভিনয়ও হয়। এই অপমান সাহেবরা সহ্য করে না, সরকার ঘোষণা করে---'জনসাধারণের স্বার্থে কোনো নাট্যাভিনয়কে ব্যক্তিগত কুৎসা আক্রমণপূর্ণ রাষ্ট্রবিরোধী অশ্লীল অথবা অন্য কোনো কারণে আপত্তিকর মনে করলেই তার অভিনয় বন্ধ করে দিতে পারেন'। এইভাবে চলতে চলতে ১৮৭৬ এ 'নাট্যানিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ হয়ে যায়।

গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশনাল থিটার'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও তাঁর সহযোগীদের তাঁকে প্রয়োজন ছিল। অভিনেতা হিসেবে গিরিশ ঘোষ যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ নির্দেশক। তাই দলের পক্ষে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য ছিল। দল তখন গিরিশের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করে, তাঁদের এই আহ্বানে গিরিশ সম্মত হন। তারপর থেকে আজীবন তিনি 'রঙ্গমঞ্চের সেবা করে গেছেন'। কিছুদিন পর পরই দলগুলো হয়তো ভেঙে যেত, তাই একটা দলের হয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে

সবসময় সম্ভব হয়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও তিনি 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন'।

এই সময়কালে গিরিশচন্দ্রই বাংলা রঙ্গমঞ্চের শক্তপোক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্য তাঁকে 'বাংলা মঞ্চের জনক' বলা হয়। তথ্য প্রমাণ বলছে ১৮৭৭ সালে গিরিশ ঘোষ নিজস্ব একটি মঞ্চ লাভ করেছিলেন। সেই মঞ্চের জন্য নাটকের প্রয়োজন হচ্ছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক অনেক দিন ধরে চলে এসেছে। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র, সাফল্যের সঙ্গে এটি অভিনীত হয়েছিল। এই সময়ে বিনোদিনী খুব কম বয়সেই অভিনেত্রী হিসেবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তখন থেকেই অভিনেত্রীরা আবার নাট্যক্ষেত্রে ফিরে এলেন। তবে প্রাচীন যুগে নাটকে মেয়েদেরও অংশগ্রহণ ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'এ অভিনেত্রীর প্রচলন ছিল। নবাবী আমলে অবশ্য নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা পূর্ববর্তী রাজাদের মতো ছিল না। ফলে বায়নার দল একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে যেত। অল্প বয়সী সুন্দরী অভিনেত্রীদের এইভাবে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে ভেবে 'ভ্রাম্যমান' দলগুলি মেয়েদের আর সঙ্গে রাখল না। মেয়েদের অভিনয় পুরুষরাই করে দিতে শুরু করলো। তবে মনে রাখা ভালো, তখনো কিন্তু পুরোপুরি মেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের দল ছিল। লেবেদেফ তাঁর থিয়েটারে মেয়েদের অভিনয়ের জন্য নিয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় স্ত্রীর ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন। ব্যক্তিগত রঙ্গালয়গুলোতে অভিনেত্রীর প্রচলন ছিল না। 'ন্যাশনাল থিয়েটার'এ মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরাই অভিনয় করে দিত। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৮৭৩ সালে 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তখন থেকে পুনরায় অভিনেত্রীদের থিয়েটারে নেওয়া প্রচলন হয়।

থিয়েটারে অভিনেত্রীরা একটা বিশেষ পল্লী থেকে আসতো। সেইভাবে অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর থিয়েটারে আগমন ঘটে এবং খুব তাড়াতাড়ি তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে মান্যতা লাভ করেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "গিরিশচন্দ্র অভিনেত্রীকে খুব ভালো-ভালো নাটক পড়ে শোনাতেন, তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতেন, দেশে-বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা বলতেন, এবং অভিনয়শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শুধু একা তাকে নয়, আরো বহু নটনটীকে গিরিশচন্দ্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার জন্য জীবনকালেই তিনি 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক' আখ্যা পেয়েছিলেন।"^৪

সবদিক দিয়ে গিরিশচন্দ্র সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। তিনি মধুসূদনের কঠিন ও জটিল অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে অভিনয়োপযোগী একরকম বদল ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ধরনের চেষ্টা সেইসময় অনেকে করে থাকলেও গিরিশচন্দ্রই তাতে যথার্থভাবে সফল হতে পেরেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই পরিবর্তিত ছন্দের নাম হয়ে যায় 'গৈরিশ ছন্দ'। অভিনেতা এবং দর্শকসমাজ উভয়েই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং গিরিশের এই কাজ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। কারণ গিরিশচন্দ্র যেভাবে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ছন্দকে ভেঙে সাজাতে পেরেছিলেন তাতে করে গ্রামের চাষা থেকে শুরু করে সকলের বোধগম্য হয়েছিল। বিদেশ থেকে আগত একটা ছন্দ এইভাবে গিরিশ ঘোষের হাতে পড়ে 'দেশীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন' হয়ে উঠতে পেরেছিল, এবং আপামোর মানুষের মন ছুঁয়েছিল। তবে গিরিশচন্দ্র 'নাটককার হতে চাননি', তিনি আগাগোড়া একজন অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন, একজন ভালো অভিনেতা হয়ে ওঠাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী কম বয়সে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেই অভিনয় সম্পর্কে তিনি যখন আপ্লুত হয়ে বলতেন, শঙ্খ মিত্র অভিভূত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। সেই অভিনয় দেখে শিশিরবাবু যে কী পরিমাণ চমৎকৃত হয়েছিলেন ঐ বয়সে, তা তাঁর কথার আবেগে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। শ্রোতা হিসেবে লেখকের বক্তব্য--- "আমার পক্ষেও সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এক মহৎ অভিনেতার মুখে আর এক মহৎ অভিনেতার অভিনয়ের বর্ণনা শোনা।"^৫

গিরিশ ঘোষকে নাট্যকার হয়ে উঠতে হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই তাঁকে নাটক লিখতে হয়েছে, প্রাবন্ধিক বলেছেন, "গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে নাটক লিখতে হয় এবং তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। অধিকাংশ নাটকই রঙ্গমঞ্চের খিদে মেটানোর জন্য লেখা, কিন্তু অবাক হতে হয় এই ভেবে যে অভিনয়ের গুণে অনেকগুলি নাটকই বিরাট গভীরতা লাভ করেছিলো। প্রফুল্ল, বলিদান, চৈতান্যলীলা, শঙ্করাচার্য অভিনয়ের সময়ে যে-গভীরতা লাভ করতো বলে আমরা পড়ি সে-গভীরতা সহজে আসে না, এবং প্রত্যেক যুগেই আসে না।"^৬

গিরিশ ঘোষ প্রায় শতাধিক নাটকের রচয়িতা। শঙ্খ মিত্রের মনে হয়েছে যে, নাটকগুলো এখন আলাদা আলাদা করে পড়লে তার সফলতা বিষয়ে সন্দেহ जाগে। তবে তখন নাটকগুলির সাফল্যের জায়গা অন্য ছিল, সেগুলির 'বিস্ময় সৃষ্টিকারী' অভিনয়ই ছিল তার মূল কারণ। অভিনয়গুণেই তাঁর নাটক সাফল্য অর্জন করতে

পেরেছিল। গিরিশ-নাট্য পরিবারে তিনি ছিলেন একজন যথার্থ পিতা। সেই পরিবারের কুশীলবদের তিনি নাট্য সম্পর্কে যথার্থভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন, এবং নিজের নাট্য-পরিবারকে তিনি যথার্থ সংস্কার দিতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে শম্ভু মিত্র বলেছেন— "গিরিশচন্দ্র যতোদিন ছিলেন, আশেপাশে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তিনি থিয়েটারকে একটা মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং কেবল প্রমোদ-বিতরণের কেন্দ্র হওয়ার অধঃপতন থেকে থিয়েটারকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তখনকার দিনে হঠাৎ-নবাব এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী স্রবদের পাল্লায় পড়ে সেও এক permissive সমাজ ছিলো—অন্তত পুরুষদের বেলায় তো খুব permissive বটেই।"^৭ তবু গিরিশ ঘোষ পেরেছিলেন নিজস্ব অভিজাত্য, নিয়মনিষ্ঠা, বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি মানুষ হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহচর হতে, যা নাট্য-ক্ষেত্রে তাঁকে স্থিরপ্রজ্ঞা প্রদান করেছিল।

যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে গিরিশ ঘোষকে 'গিরিশ যুগ'এর অবতারণা করতে হয়েছিল, তা কম বড় কথা নয়। প্রতিবন্ধকতাগুলিতে একবার নজর দেওয়া যাক—প্রথমত, ১৮৭৬ এর নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে 'সমাজের বাস্তব চিত্রণ এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রূপে নাটকের দায়িত্বশীল ভূমিকার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হল'। এই আইন রঙ্গমঞ্চের একেবারে কর্ণ রোধ করে দিল। মধুসূদন দত্তের কাব্যের 'নাট্যরূপ', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'এর 'নাট্যকৃতি', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ—ইত্যাদি সম্পন্ন করে সেগুলোকে তিনি একসময় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়েছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গিরিশ ঘোষ এই কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাধ সাধল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন। নিজের ভেতরে সমস্ত তেজ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পৌরাণিক নাটকের পথ বেছে নিতে বাধ্য হতে হয়। বলাবাহুল্য, এতে তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকেন। শেক্সপিয়রের নাটক তিনি তর্জমা করে অভিনয় করিয়েছেন। কিন্তু সেখানে টিকিট বিক্রি না হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে তাঁদের লোকসান হয়েছিল। তাই টিকিট বিক্রির দিকে লক্ষ্য রেখেও গিরিশচন্দ্রকে নাটক নিয়ে ভাবতে হয়েছে, নাটক লিখতে হয়েছে। তখন 'সেটুকু তিনি না-করলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি দেউলে হয়ে যেতো এবং নিয়মিত অভিনয়ের প্রথাও বন্ধ হয়ে যেতো' বলে শম্ভু মিত্র মনে করেন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে থিয়েটার সম্পর্কে গোড়ামি ছিল। এখানকার অভিনেত্রীরা পতিতাপল্লী থেকে উঠে এসেছে বলে তাঁরা অচ্ছুত। 'ভদ্রলোকদের ধারণা ছিলো থিয়েটারের নামে

একদল মাতাল এবং বেশ্যারা বেলেপ্লাপনা' করে চলেছে। 'ভিক্টোরিয়ান' যুগের ইংরেজি শিক্ষিত, শুচিবায়ুগ্রস্ত, নাক উঁচু, ভদ্র মানুষগুলো যদিও মদ্যপান এবং চরিত্র স্বলনে কোনো অংশে কম যায় না, তবু অন্যদের একটু নীচু নজরে দেখতে এবং দেখাতে পারলে বোধহয় নিজের মান বাড়ে, এসব ভেবে তারা থিয়েটার বর্জন করেন। শম্ভু মিত্রের স্পষ্ট কথা, এই ধরনের বাজে কারণ দেখিয়ে, 'তখনকার থিয়েটারকে অচ্যুৎ করা উচিত হয়নি'।

এক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা এবং যুক্তির তীক্ষ্ণতা ফিরে দেখতে হয়। একদিকে রঙ্গমঞ্চের প্রতি সরকারের সতর্ক দৃষ্টি, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিতদের একাংশ 'থিয়েটারকে তাচ্ছিল্য করছেন, তখন রঙ্গমঞ্চ কার কাছে পৃষ্ঠপোষকতা পাবে?', প্রশ্ন ওঠে। যেখানে দর্শকদের অধিকাংশই অতি সাধারণ, যাদের 'উচ্চ শিক্ষার অহংকার' নেই, থিয়েটারকে নির্ভর করতে হয়েছে তাদের ওপরে। তৃতীয়ত, 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁর বাণী', 'যত মত তত পথ' —একে মেলানো যাবে কীভাবে? কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সমাজের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অগণিত মানুষ মিলিত হোল একই ছত্রছায়ায়। ছাতা ধরে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সমাজের 'অন্তঃকরণ'স্থিত বোধ 'যে-কোনো মহৎ শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য'। এ বিষয়ে শম্ভু মিত্র বলেন, "শিল্পী যখন অনুভব করেন তিনি তার শিল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের সকল ধরনের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, তখনই তার শিল্পমাধ্যম এমন একটি বিশিষ্ট গুণে অস্থিত হয় যে সেই শিল্পীর প্রকাশ যেমন সহজ হয়, যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই জাতির অবচেতন মনের অজস্র তন্ত্রীতে গিয়ে ঘা মেরে তাদের স্পন্দিত করে তোলে।....সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিসমষ্টির অনুভূতির সাযুজ্য থেকে যার জন্ম, যার ফলে শিল্পী (দর্শক-পাঠকের সঙ্গে) সামগ্রিকভাবে মানসিক সংযোগ অক্ষুন্ন রেখেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত গভীর হতে পারেন।"^৮ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে 'সাযুজ্য' নিয়ে আসতে সফল হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা নাটক যেমন জনপ্রিয় হতে পেরেছিল, তেমনি দর্শকদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মঞ্চশিল্পীরা অভিনয়ে উচ্চশিখর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে 'স্বাধীনতা সম্পর্কিত যে-কোনো নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য ছিলো ইংরেজের আইন'। যেহেতু 'গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত-শিষ্য' হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই রামকৃষ্ণ নির্দেশিত পথে তিনি নিশ্চিত-নিরাপদে ধর্মীয় পৌরাণিক নাটক নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অবশ্য তখন এটাই স্বাভাবিক ছিল।

ফলে বিভিন্ন দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলা থিয়েটার যথেষ্ট 'শক্তি' পেয়েছিল গিরিশ ঘোষকে কেন্দ্র করে।

১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করেছিলেন তৎকালীন বড়লাট সাহেব। বঙ্গভঙ্গ রদ করতে আন্দোলন শুরু হোল। শুরু হোল স্বদেশী আন্দোলন, বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠলো গুপ্ত সমিতি। দেশ জুড়ে দেশ প্রেমের বন্যা বয়ে গেলো। থিয়েটারগুলো এই জোয়ারে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও গিরিশ ঘোষ 'মীরকাশেম', 'সিরাজদৌলা' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। যদিও এ সমস্ত নাটকের অভিনয় তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গিরিশ ঘোষের মহৎ-নাট্যপ্রতিভার অবদান থিয়েটার জগৎকে যে সমৃদ্ধি দান করেছিল, তাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গিরিশ ঘোষের পর বাংলা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কলেজ জীবন থেকেই তিনি অভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর নাট্য প্রযোজনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল'। কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি পুরোপুরিভাবে নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ক্রমশ তিনি নাট্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে শিশিরকুমার নিজস্ব নাট্যদল গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে তিনি যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর 'নাট্যমন্দির'এর শুভসূচনা করেন।

ইতিমধ্যে মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বহু মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে তরুণ সমাজ। বড়োদের মধ্যেও একাংশ 'যাঁরা সৎ, বুদ্ধিমান, এবং উদার তাঁরা সবাই কোন-না-কোনভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত' হয়ে পড়ে। এঁদের উপযোগী যে ধরনের থিয়েটার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না বরং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা রঙ্গমঞ্চে এবং অভিনয়ের মান নিম্নগামী হয়েছিল। এই সময় 'স্টার থিয়েটার' কোনরকমে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। এখানে বিশিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র প্রমুখরা ছিলেন। এই সময় থিয়েটারে এঁদের সকলেই প্রায় নবাগত। সেদিন 'স্টার থিয়েটার'এ তাঁরা 'কর্নার্জুন' নাটক অভিনয় করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন—"এই নাটকের প্রযোজনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক উন্নত--- নবাগতদের অভিনয়ের ধরনও তৎকালীন পুরোনো

অভিনেতাদের থেকে পৃথক। কিন্তু লোক মনে করেন যে এই রীতির পরিবর্তনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শিশিরকুমারের প্রযোজনার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।"^৬ শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত 'নাট্যমন্দির' অন্যতম শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। তারপর থেকে বাংলা নাট্য জগতে শিশিরকুমারকে 'যুগান্তরকারী শিল্পপ্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে'। পরবর্তীসময়ে শিশিরকুমার বাংলা মঞ্চ ও অভিনয় জগতে একটা যুগের জন্ম দিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

- ১) রচনা সমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৬৩
- ২) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৩
- ৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৪
- ৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৬
- ৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮
- ৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮
- ৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮
- ৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৯
- ৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৭০-১৭১

লোকতৈজস শাল পাতার বাসন

রত্নাকুর মিত্র

সহযোগী অধ্যাপক, কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : লোকশিল্প সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্পসামগ্রী। গ্রামের সাধারণ মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা, মাটি টিপে টিপে হাতে বানানো হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি, কাঠের তৈরি ছোটবড় হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি, রঙিন সুতো, পাট বা পাটের রশি দিয়ে বোনা বিভিন্ন শতরঞ্জি, শিকা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। লোকশিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। লোকশিল্পের সঙ্গে কারুশিল্পের পার্থক্য হল, কারুশিল্প দক্ষ কারিগরের তৈরি এবং তা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়। লোক শিল্পের নিদর্শন হিসেবে অন্যতম হল শাল পাতা দিয়ে বানানো বাসন। শাল পাতার তৈরি নানা সামগ্রীর ব্যবহার প্রায় বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে তবে বর্তমানে তাতে কিছুটা ভাটা দেখা যায়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে শাল পাতার তৈরি বিভিন্ন বাসন কিভাবে বানানো হয় এবং তা কি কিভাবে সমাজ তথা পরিবেশের জন্য উপকারী হয়ে উঠতে পারে তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

মূল শব্দ : লোক শিল্প, শাল, শাল পাতার বাসন।

শিল্পের সংজ্ঞা বলতে গেলে প্রথমেই যা বুঝতে হয় তা হলো শিল্পের স্বরূপ। শিল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো 'Art' যার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Ars' থেকে। এই ars শব্দটি আধুনিক ইংরেজী শব্দ 'Craft' এর প্রতিশব্দ ছিল। বর্তমান শিল্পশাস্ত্রী, কলাবিদ তথা দার্শনিকগণ art এবং craft এই শব্দযুগলকে পৃথক করে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ শিল্পের দুটি ভিন্ন ধারার জন্ম হয়েছে। একটি হলো fine arts বা চারুশিল্প এবং অপরটি হলো arts of craft তথা কারুশিল্প। প্রথমটির লক্ষ্য সৃজনমূলক প্রতিভাজাত সুন্দর সৃষ্টির পথকে তৈরী করা এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক চাহিদা মেটানো। একটিতে রয়েছে ভাবগত দৃষ্টিকোণ এবং অপরটিতে আছে বস্তুগত আঙ্গিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, শিল্প হচ্ছে তাই যা নিছক প্রয়োজনের বাইরে এসে অতিরিক্ত একটি তাগিদ যা মানুষকে চালনা করে এবং সৃজনশীল সৃষ্টিতে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো শিল্পকে অনুকরণের অনুকরণ বলেছেন এবং সেখানে শিল্পীর স্বাধীন কল্পনাশক্তির বিশেষ কোন প্রকাশ নেই বলেই মনে করেছেন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল তাঁর 'On the Art of Poetry'- তে আলোচনা প্রসঙ্গে নাটক সম্পর্কে বলেছেন যে, এই শিল্পরূপ হচ্ছে, 'imitation of an action' অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে তারই অনুকরণমাত্র যা জগতে ঘটে এবং সেই সব ঘটনার

সমাজিক প্রতিক্রিয়া। দার্শনিক হেগেল বলেছেন, "Art is sensuous presentation of the absolute". শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে এই হলো শিল্পের কাজ"। আধুনিক পন্ডিভদের মতে, শিল্প হচ্ছে এক অপূর্ব বস্তু যা একমাত্র বিশেষ প্রতিভার দ্বারাই নির্মাণ করা সম্ভব। সাধারণভাবে আমরা তাকেই শিল্প বলি যার বিকাশ অথবা প্রকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত নয়, বরং একটি সুকুমার বোধ যা কল্পনা-প্রতিভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারা তা অনেক সময়েই অনুভূত হয়। ক্রোচের মতে, "Art is the expression of impression, not impression of expression" অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যঞ্জনা, রূপায়িত ভাবের নয়। গ্রীক শব্দ Aisthetes থেকে বর্তমান aesthetics শব্দটির আগমন হয়েছে। নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের আদিনাম বীক্ষাশাস্ত্র। ভারতবর্ষ এবং সুদূর গ্রীসের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অনেক হলেও প্রাচীন শাস্ত্রী এবং পণ্ডিতগণ দেখেছেন যে প্রাচ্যের বীক্ষাশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্যের aesthetics এর মধ্যে এক বিশেষ যোগসূত্র আছে। বীক্ষা শাস্ত্রটির মূলে রয়েছে বস্তুজগতকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করার প্রবণতা। বীক্ষণ শব্দটির অর্থ বিশেষরূপে দেখা। জগতে যা কিছু সাধারণ, যা কিছু তুচ্ছ তাইই হয়তো মনীষীগণের কাছে বিশেষভাবে দেখার বিষয়বস্তু, তাইই মধ্যে তাঁরা খুঁজে নেন নতুনত্বের স্বাদ। এই দৃষ্টি প্রকৃতি সকলকে দেন না। একমাত্র শিল্পী মনই তাঁর শিল্পসত্ত্বাকে আধার করে এইরূপ দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হন। জাগতিক এমন অনেক ঘটনা নিত্যদিন ঘটে চলে যা সাধারণ মানুষ সহজেই এড়িয়ে যায় কিন্তু শিল্পী, কল্পনাপ্রতিভা দিয়ে সে সব ঘটনা থেকেও গড়ে নিতে পারেন তাঁর শৈল্পিক চরাচর। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে প্রকৃত অর্থে শিল্পের নৈতিক বা গঠনগত কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না তবে শিল্পী মন তাঁর আবেগ, ভাব, বোধ প্রভৃতি দিয়ে যে সৃজন সৃষ্টি করেন, যা অন্য কারো মনে রসের সঞ্চারণ ঘটাতে সক্ষম, তাইই শিল্প নামে আখ্যায়িত হয়। কুমোর যখন মাটির হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি বানায়, তখন তা কারুশিল্প। এই হাঁড়ি-পাতিলে রং করে তাতে নকশা বা ছবি এঁকে যখন একে শখের হাঁড়ি বানানো হয়, তখন হয় লোকশিল্প। লোকশিল্পের সঙ্গে কারুশিল্পের পার্থক্য হল, কারুশিল্প দক্ষ কারিগরের তৈরি এবং তা ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়। অন্যদিকে লোকশিল্প সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্পসামগ্রী। যেমন গ্রামের সাধারণ মেয়েদের তৈরি নকশিকাঁথা। কাঁথায় সুতার ফোঁড়ে অত্যন্ত যত্ন ও আবেগ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় ছবিগুলো। নকশিকাঁথার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার মাটি টিপে টিপে যেসব হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি বানানো হয় বা কাঠের তৈরি ছোটবড় হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি লোকশিল্পের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই বলা যায় লোকশিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। গাঁয়ের

মেয়েদের তৈরি রঙিন সুতা, পাট বা পাটের রশি দিয়ে বোনা বিভিন্ন শতরঞ্জি, জায়নামাজ, শিকা ইত্যাদি লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

লোক শিল্পের নিদর্শন হিসেবে অন্যতম হলো শাল পাতা দিয়ে বানানো বাসন। শাল বাংলার একটি পরিচিত গাছ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গ এলাকায় শালগাছ ভালো জন্মায়। গোড়া থেকে চারা গজায় বলে বাংলাদেশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে শালকে “গজারি” বলে। শালগাছ পাহাড়ি এলাকা, এমনকি হিমালয় অঞ্চলে ৫ হাজার ফুট উচ্চতায়ও জন্মে। মূলত মধ্যভারতের একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এর ইংরেজি নাম : Shal tree. বৈজ্ঞানিক নাম : Shorea robusta. পরিবার Dipterocarpaceae. বহু পূর্ব থেকেই ভারতে বিভিন্ন গাছ-গাছালিকে ঘিরে নানান পৌরাণিক কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে এবং এ দেশের মানুষের আত্মিক সংস্কারে দৃঢ় ছাপ ফেলেছে নানান গাছপালা। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি গাছ হল শাল গাছ। আমরা অনেকেই জানি যে, ভগবান বুদ্ধের জন্মগ্রহণ, নির্বাণ লাভ এবং অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়েছিল একটি বিশেষ শাল গাছের পাদদেশে। সিদ্ধার্থের মা মহামায়াদেবী প্রসবের পূর্বে পিতৃগৃহে যাওয়ার পথে লুম্বিনি উদ্যানে অবস্থিত একটি বিশাল শাল গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে নিচ্ছিলেন। ওই বৃক্ষের সুন্দর লাল ফুলগুলি এতটাই তাকে মুগ্ধ করেন যে তিনি তা তুলতে উদ্যত হন। ঠিক তখনই জন্ম হয় সিদ্ধার্থের। এই কারণবশতই আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে যে নারী যদি সন্তান ধারণে ইচ্ছুক হন তবে তারা পুষ্পিত অবস্থায় শাল বৃক্ষকে নানান লৌকিক আচারে পূজার্চনা করেন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও শাল গাছ অত্যন্ত প্রিয় একটি গাছ। এবার আসা যাক, হিন্দুদের কাছে এই গাছ কেন এত পবিত্র। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে থাকাকালীন রাক্ষস রাজ রাবণ দ্বারা সীতা হরণ হয়। দেবী সীতাকে উদ্ধারে প্রচেষ্টায় যখন দুই ভাই রাম, লক্ষণ বনের মধ্যে ঘুরছিলেন তখনই তাদের সাথে বানররাজ সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হয়। নিজ ভ্রাতা দ্বারা সিংহাসন চ্যুত সুগ্রীব তখন নির্বাসিত হয়ে ওই বনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। ঘটনাক্রমে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজের

মনকষ্ট প্রভুর সামনে তুলে ধরেন। শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীবকে তাঁর রাজত্ব ও স্বীয়পত্নীকে ফিরে পাওয়ার আশ্বাস দেন এবং তার পরিবর্তে সুগ্রীবকে তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু বানররাজ সুগ্রীবের মনে সংশয় হল যে, কীভাবে বনবাসী রামচন্দ্র প্রবল পরক্রমশালী বালীকে পরাজিত করে তার হারান সিংহাসন ফিরিয়ে আনবেন। ভাই লক্ষণ তখন দাদার পরাক্রমশীলতার প্রমাণ দেখাতে ওই বনেই অবস্থিত পরপর সাতটি শাল গাছকে একটি তীরের ফলায় ছেদ করার জন্য অনুরোধ করেন দাদা রামচন্দ্রকে। নারায়ণ অবতारे ধনুর্বাণ রামচন্দ্র তখন একটি তীরের ফলায় ওই সাতটি বিশালাকার শাল গাছকে ছেদন করেন এবং তীরটি পুনরায় তাঁর সন্ধিকটে ফিরে আসে। সমগ্র ঘটনাটা পরিদর্শন করার পর সুগ্রীবের মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে যায়। এই কারণবশতই শাল গাছ হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র একটি বৃক্ষ রূপে আজও পূজো পেয়ে আসছে। ভারতীয় বহু লৌকিক লোকগাঁথায় শাল গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুজরাতের একটি অঞ্চলে বাবা ভীমনাথের আবাসস্থল হল একটি অতি প্রাচীন শাল গাছ। স্থানীয় বাসিন্দারা মহাদেবের ওই আবাসস্থলটিতে একটি সুসজ্জিত বিরাট মন্দিরে পরিণত করার জন্য ওই বৃক্ষ ছেদনে উদ্বৃত হন। কিন্তু নির্মাণশিল্পীরা কাজ শুরু করার পূর্বেই বাবা ভীমনাথ তাদের স্বপ্নে দেখা দিয়ে সতর্ক করেন। ফলে ওই গাছ আর কাটা হয় না, আজও ভক্তরা ওই প্রাচীন শালবৃক্ষকে ঘিরে থাকা ছোট্ট একটি মন্দিরে বাবা-মহাদেবের দর্শনে যান। একই রকমভাবে শুধু লোককথা নয় লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিতেও শাল গাছের ভূমিকা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শাল পাতা জন্মে। এই জেলাগুলিতে বসবাসকারী ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং বন-নির্ভর উপজাতিদের জন্য সারা বছর বন থেকে শাল পাতা সংগ্রহ করা একটি রাজস্ব-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম। শাল পাতার থালা তৈরি ঐতিহ্যগতভাবে বীরভূম, বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ জনগণের জন্য এখনো একটি আয়ের উৎসও বটে। মহিলাদের দল জঙ্গল থেকে শাল পাতা সংগ্রহ করে এবং তারপর তারা পাতাগুলিকে সংযুক্ত করে এবং পাত্র তৈরির জন্য হাতে সেলাই করে। তবে আজকাল, পাতাগুলি যান্ত্রিকভাবেও সেলাই করা হয়। তাজা শাল পাতাগুলি খাবার পরিবেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং রোদে শুকানো পাতাগুলিকে ঘাসের কাণ্ডের কাঠি বা সেলাই মেশিন ব্যবহার করে পাতার থালা (প্লেট) এবং পাতার বাটি তৈরি করতে হয়। পাতার প্লেটগুলি ঘরোয়া এবং আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে, আজও শাল পাতার থালায় ভক্তদের মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। ব্যবহৃত প্লেটগুলি রাস্তায় বিচরণকারী ছাগল এবং গবাদি পশুদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আগে, পাতা বাছাই করে, সেলাই করে এবং শাল পাতার প্লেট এবং বাটিগুলি ছাঁচে ফেলার সমস্ত প্রক্রিয়াটি পুরোপুরিভাবেই হস্তনির্মিত ছিল। সম্প্রতি, প্লেট এবং বাটিগুলিকে ছাঁচে ফেলার জন্য ছাঁচনির্মাণ মেশিন এবং সেলাই করার জন্য সেলাই মেশিন হয়েছে। ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই মহিলারা তাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে এই পণ্যগুলি তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন। এটি মহিলাদের তাদের পরিবার, তাদের সন্তানদের শিক্ষা এবং পরিবর্তনের গল্পের সূচনা করতে সহায়তা করছে যা সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। শাল লিফ প্লেট তৈরির নৈপুণ্যের পরিবেশ-বান্ধব, সস্তা, হালকা ওজন এবং সবুজ অর্থনীতির জন্য একটি বড় বুস্টার হিসাবে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলা - বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর যেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মে সেখানে নতুনত্বের একটি তরঙ্গ ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলমহল এলাকা হিসেবে পরিচিত এই জেলাগুলি ঐতিহ্যগতভাবে বঞ্চিত ছিল। জলের অভাব, বিক্ষিপ্ত কৃষি সুযোগ এবং চরম দারিদ্র্য এগুলোই ছিল এই অঞ্চলের পরিচিত শব্দ। জীবিকার সুযোগও ছিল খুব কম।

শাল পাতার প্লেট তৈরি করা বেশ সহজ। পাতা বাছাই করা থেকে বাস্ন তৈরি হওয়া পর্যন্ত ছোট ছোট কিছু ধাপ লক্ষ্য করা যায়। ধাপগুলি যথাক্রমেঃ -

পাতা সংগ্রহ: শাল পাতা প্রধানত পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে মহিলা এবং শিশুরা সংগ্রহ করে এবং গ্রামে বাছাই করা হয়।

শাল পাতার সেলাই: মহিলারা ছোট ছোট কাঠি দিয়ে পাতা জোড়া দেয় এবং গোল প্লেট তৈরি করে। এই জাতীয় দুটি প্লেট একসাথে সেলাই করা হয়। তারপর সেই প্লেটগুলি শুকিয়ে রাখা হয়। বাটি তৈরির ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

ছাঁচনির্মাণ: একবার শুকিয়ে গেলে, প্লেটগুলিকে একটি ছাঁচনির্মাণ মেশিনে রাখা হয়, যাতে প্রতিটি সেলাই করা শাল পাতা সমান তাপ পায় এবং ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়ার ফলে সেলাই করা শাল পাতা থেকে উঁচু প্রান্তযুক্ত প্লেটগুলি বাঁকা হয়ে যায়। ঢালাই করা প্লেটগুলি তারপর ফিনিশের জন্য পরীক্ষা করা হয় এবং আলগা প্রান্ত এবং থ্রেড একটি ছুরি দিয়ে ছাঁটা হয়।

প্যাকেজিং: প্লেট তারপর একটি গুচ্ছ সেট করা হয়। প্রতিটি গুচ্ছে 30টি প্লেট থাকে। 30টি প্লেটের এমন দশটি গুচ্ছ তৈরি করা হয় এবং অবশেষে বস্তায় প্যাক করা হয়। এরপর এসব বস্তা সেলাই করে পরিবহনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

বনের পাড়ের সম্প্রদায় শাল পাতার কাজ করে এবং শাল পাতার বাসন তৈরি করে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণের অধিকাংশেরই আবাদি জমি নেই; কেউ কেউ অল্প সময়ের কৃষক এবং দৈনিক মজুরি উপার্জনকারী। শাল পাতা প্রশিক্ষণ এই সম্প্রদায়গুলিকে, বিশেষ করে এই সম্প্রদায়ের নারীদের জীবিকা অর্জন করতে এবং একটি উন্নত জীবনযাপন করতে সহায়তা করেছে। মহিলারা এখন তাদের পরিবারের পুরুষদের উপর নির্ভর না করে তাদের সন্তানদের শিক্ষা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতে পারে।

গত 2 বছরে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রায় 1500 স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং 15000 সুবিধাভোগীকে শাল পাতার প্লেট এবং বাটিগুলির সেলাই, ছাঁচনির্মাণ এবং প্যাকেজিংয়ের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নানান প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শিল্পীদের নিয়মিত উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সেলাই মেশিন ও মোল্ডিং মেশিন দেওয়া হচ্ছে। ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই মহিলারা তাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে এই পণ্যগুলি তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন।

কলাপাতায় খাবার খাওয়ার প্রচলন ভারতে রয়েছে সেই বৈদিক যুগ থেকে। খাওয়ার শেষে তা ফেলে দিলে সেগুলি প্রকৃতিতেই মিশে যায়, তাই পরিবেশের কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। শালপাতাও ব্যবহার করা হয় একই কারণে। সম্প্রতি জার্মানের যুব সম্প্রদায়ের কয়েকজন মিলে সে দেশে এমনই পাতার থালা-বাটি তৈরি করা শুরু করেছে। ‘লিফ রিপাবলিক’ নামে কোম্পানিটিতে কাজ করেন হাতে গোনা কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও ডিজাইনার। তাঁদের বক্তব্য, ‘আমরা যে পাতার বাসন তৈরি করছি, তা যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি ইকো-ফ্রেন্ডলি। দুটি পাতার মধ্যে একটি লেয়ার থাকে বায়ো-প্লাসটিকের, যাতে তরল পদার্থ খেতেও কোনও অসুবিধা না হয়। তাদের ওয়েবসাইটে একটি ছবির মাধ্যমে খুব সুন্দর করে নিজেদের ভাবনা লিখেছে লিফ রিপাবলিক। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। প্রাচীন দিনের সুঅভ্যাসগুলি, যেমন স্বাস্থ্যকে ধরে রাখবে তেমনই এই পরিবেশকেও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবে।

তথ্য ঋণ:

- ১। কৃষ্ণ নন্দিতা; অমৃতলিঙ্গম এম.; “ভারতের পবিত্র গাছপালা”; ইন্ডিয়া পেঙ্গুইন; ২০১৪; পৃষ্ঠা - ৪৮৭
- ২। শর্মা দ্বিজেন; “ফুলগুলি যেন কথা”; বাংলা একাডেমী; মে, ১৯৮৮; পৃষ্ঠা - ৩৮

বৈদ্যুতিন তথ্য ঋণঃ

- ১। <https://www.literacyparadise.com/2020/12/Let-s-Come-Back-to-the-Tradition-of-Shawl-Leaves.html>
- ২। <https://eisamay.com/west-bengal-news/mamta-try-to-save-forest-at-jhargram-to-start-sal-leaf-use-as-small-industry-/articleshow/53148827.cms>

বাংলায় কালীপূজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জিতেশ চন্দ্র রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনমাস)

সারসংক্ষেপ (Abstract): আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারত রচনা শেষ হয়। মহাভারতের দেবীসত্তবে আমরা কালী তথা করালী, কপিলা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, কৌশিকী প্রভৃতি নাম পেয়েছি। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আদি মহাভারতে কোনও দেবীপূজার উল্লেখ ছিল না প্রমাণিত হওয়ার ফলে মহাভারতের পরের প্রক্ষিপ্ত অংশের অন্তর্গত দেবীপূজা প্রভৃতি সুপন্ডিত সুপথংকর কর্তৃক সম্পাদিত এবং পুণে থেকে প্রকাশিত প্রামাণ্য মহাভারত থেকে বাদ দেওয়া দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীকালের হরিবংশেও “কুকুট, ছাগ-মোশ সিংহ ও ব্যাঘ্রগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত” এবং বিষ্ণুচালের বন-উপবনে বসবাসকারী শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা দেবীরূপে কালরাত্রি কৌশিকী-কালির কথা আছে। সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত কোনও কোনও সংস্কৃত সাহিত্যে তান্ত্রিকতার প্রভাবে সমাজের প্রান্তবাসী নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের মধ্যে চন্ডিকা-কালীর পূজার কথা পাওয়া যায়। যদিও পন্ডিতদের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে তদানীন্তন গৌড়বঙ্গে কালীপূজা প্রচলিত ছিল না।

সূচক শব্দ (Key Word): আদি-মধ্যযুগ, প্রবাহমান ধারা, তান্ত্রিক ধারা, সহজিয়া সাধনার স্বরূপ, নতুন যুগের সূচনা, তন্ত্রসাধক, যোগিনীতন্ত্রের প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্যতা, সহনশীলতা।

মূল বিষয় (Discussion) :

রাজানুকূলে না থাকলে কোনও সামাজিক বিধিই প্রচলিত হয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলায় সামাজিক স্তরে কালীপূজা প্রবর্তিত হয় আরও প্রায় দুশো বছর পরে। কিন্তু সেকথা জানার আগে আমাদের সেকালের বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কারণ একদিকে তন্ত্রসাধনার অসামাজিক রূপ এবং অন্যদিকে ধর্মীয়-সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই ষোড়শ শতক নাগাদ প্রচলিত হয়েছিল কালী বা শ্যামাপূজা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে আঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে, বিশেষত প্রাক-আর্য জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আর্য বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনও প্রসার ঘটেনি। অবৈদিক ব্রাত্য ধর্মই ছিল এখানকার মানুষের আচরনীয় ধর্ম যার, সাথে তান্ত্রিক যোগের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বঙ্গদেশে প্রসারিত হতে থাকার সময় এখানকার অবৈদিক জনজাতির বংশধরেরা হিন্দু ধর্মের যে সব শাখার মধ্যে স্থান লাভ করে, তার মধ্যে

প্রধান ছিল শাক্ত ও বৈষ্ণব শাখা। আর এরই পাশাপাশি ছিল বৌদ্ধধর্ম। আঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই বঙ্গ-বিহার-আসামের কিছু অংশ এবং নেপাল-তিব্বত-ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। আর একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে পাল রাজাদের আমলে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় শরীরের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহের স্পন্দনের মতো একটি শক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধতন্ত্র মতে শরীরের নাভিদেশে অবস্থিত নিম্নতম নির্মাণচক্র থেকে সাধনার দ্বারা সুপ্ত শক্তি হৃদয়ে ধর্মচক্র এবং কণ্ঠে নির্মাণচক্র অতিক্রম করে মস্তকে উষ্ণীষকমলে পৌঁছেলেই বৌদ্ধতান্ত্রিকদের কাম্য পরম মহাসুখের অনুভূতি হয়। এই মহাসুখই সহজ আনন্দ। সহজিয়া সাধনার স্বরূপ : এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকদের দেবী। সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাশ্রয় প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাগীতিগুলির মধ্যে এই নৈরাশ্রয় দেবীকেই নৈরামণি, গৃহিণী (ঘরনি), ডোম্বী, চন্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নামে পাওয়া যায়। তবে উল্লেখ্য যে তন্ত্রসাধনা হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সকলের মধ্যে থাকলেও সহজিয়া সাধকদের হাতে পড়ে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীচুতলার বহু মানুষ এই সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এক সময় সমগ্র তন্ত্রসাধনাই বিপথে পরিচালিত হতে থাকে। পরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কার, নবীকরণ এবং সেই সঙ্গে কালীপূজার বিস্তারের কাহিনী আলোচনার আগে তাই সহজিয়া সাধনার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সহজিয়া সাধনার স্বরূপ : দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য সহজিয়ান বা সহজিয়া তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাদের দোহা এবং চর্যাগীতিগুলি বঙ্গদেশেই রচিত হয়েছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সংকলিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের অন্তর্গত সাক্ষ্যভাষায় রচিত ‘বৌদ্ধচর্যাপদ’ বা ‘বৌদ্ধ চর্যাগীতি’কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়। সেই সঙ্গে হিন্দু সাধু-সন্ত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্যবহারিক জীবনের অসারতা এবং ধর্মের নামে জনগণকে প্রতারণার কথাও তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সরহপাদের (সরোরুহপাদ) একটি দোহাকোষে সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে বলা হয়েছেঃ

অহরি এহি উদ্ধুলিঅ চ্ছারোঁ।

সীসসু বাহিঅ এ জড়ভাবে।।

ঘরসী বইসী দীবা জালী।

কোনহিঁ বইসী ঘন্টা চালী।।

অক্খি গিবেসী আসণ বন্ধী।

কন্নহিঁ খুসখুসাই জণ-ধন্ধী।।’

(আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার; ঘরে বসে দীপ জ্বালে, কোণে বসে ঘন্টা চালে, চোখ বুজে আসন বাঁধে, আর কান খুসখুস করে জনসাধারণকে ধাঁধা লাগায়।)

অন্যত্র শুনি, “হোম করলে মুক্তি হোক বা না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এইমাত্র”।^২ জাতিভেদ সম্বন্ধে সরহ দোহাকোষে বলেছেনঃ “ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে হয়েছিল; যখন হয়েছিল, তখন হয়েছিল। এখন তো অন্যে যে রূপে হয় ব্রাহ্মণও সেরূপে হয় তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি প্রকারে? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চন্ডালকে সংস্কার দাও, সেও ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও বেদ পড়ুক। আর তারা পড়েও তো ব্যাকরণের মধ্যে তো বেদের শব্দ আছে”।^৩ আর বেদ সম্বন্ধে সরহ বলেছেন, “বেদ তো পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে”।^৪ হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থরূপে পরিচিত বেদ সম্বন্ধে এরকম দুঃসাহসিক মন্তব্য করা বোধহয় অন্য কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলেই আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিলেন।

সহজিয়ার নিজেদের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বলেছেনঃ

কিং তো দীবে কিং তো নিক্বেজ্জ

কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।

কিং তো তিথ তপোবন জাই

মোক্খ কি লব্ ভই পানী হাই।^৫

(কি (হবে) তোর দীপে, কি (হবে) তোর তীর্থ-তপোবনে গিয়ে? জলে নাইলে কি মোক্ষলাভ হয়?)

সহজিয়াদের মূল বক্তব্য ছিল, “সহজ পন্থা গুরুর মুখ থেকে শুনতে হয়। যে যে উপায়েই মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষে সকলকে সহজ পথেই আসতে হবে”। সহজিয়া সাধনা ছিল নারী-পুরুষের যুগ্ম সাধনা। এই সাধনায় পাঁচটি কল্পিত কুলের নাম ডোম্বী, নটী, রজকী, চন্ডালী ও ব্রাহ্মণী। কার্যত এই সাধনায় হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চন্ডাল প্রভৃতি জনজাতিরই ছিল প্রাধান্য। সমাজের এই স্তরের নারীরা পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কোনও মূল্য ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের নারীর আদর্শে এদের কোনও প্রয়োজন কিংবা শ্রদ্ধাও ছিল না। তাছাড়া, এই তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে বিবাহ-ব্যবস্থা শিথিল থাকার ফলেও সিদ্ধাচার্য, কাপালিক ও অন্যান্য যোগীদের সাধন-সঙ্গিনী হওয়ার পথে এই নারীদের কোন বাধা ছিল না। এই জনজাতিগুলির মাধ্যমেই সহজিয়া তন্ত্রসাধনা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সহজিয়াদের ধর্মীয় বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা, ব্রাহ্মণের প্রতি বিরূপ সমালোচনা, জীবনমুখী চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি নিম্নবর্ণের মানুষকে এই সাধনায় আহ্বান করার ফলে বঙ্গদেশের সংখ্যাধিক্য মানুষের মধ্যে এই সাধনা বিস্তার লাভ করে। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, সমুদ্রোপকূলে, শ্মশানে ও নদীর ধারে বসবাসকারী নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থিত বাংলার জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই তান্ত্রিক ধর্মক্রিয়াকে তাদের জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে গ্রহণ করে কিছুটা সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী হয়। চর্যাপদ বা চর্যাগীতিতে এসব নিম্ন জাতিবর্ণের মানুষদের, বিশেষত নারীদের, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কাহ্নপাদের একটি পাদে বলা হয়েছেঃ

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।

ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।।

আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সঙ্গ।

নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংঙ্গ -

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অরবনা চাংগেড়া।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া।।^৬

- এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে 'ডোম্বি'র বাস ছিল নগরের বাইরে কুঁড়েঘরে। ব্রাহ্মণদের কাছে তারা ছিল অচ্ছুৎ। এদের প্রধান জীবিকা ছিল বাঁশের তাঁত ও বুড়ি বুনে বিক্রি করা। আর উলঙ্গ কাপালিকরা এদের সাথে 'সঙ্গ' করতেন।

এছাড়া শবরীর বর্ণনায় একটি চর্যাগীতিতে দেখিঃ

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।

মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।^৭

অর্থাৎ শবরী শুধু উচ্চ শিখরবাসিনী পার্বতী ছিল না, সে ছিল গুঞ্জরমালিনী এবং ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা। এ তো পর্বতবাসিনী শবরী কালীরই রূপ।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর মন্দিরের (আগেকার সোমপুর মহাবিহার) ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র থেকে এবং বিভিন্ন চর্যাগীতি থেকে জানা যায় যা নিম্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের শবর, চন্ডাল, ডোম প্রভৃতি মানুষের পরিধেয় ছিল বৃক্ষপত্র অথবা চর্মবাস প্রধান জীবিকা ছিল শিকার (প্রধানত হরিণ), মৃতদেহ দাহ করা এবং নৌকা পারাপার করা প্রভৃতি। মদ ছিল এঁদের প্রিয় পানীয়। আর নৃত্যগীত ও বাদ্য ছিল বিনোদনের মাধ্যম। সুতরাং কৃষ্ণ অথবাশ্যামবর্ণা, অনাচ্ছাদিতা, নৃত্যপটয়সী, সুরাপ্রিয়া পার্বতী-কালীই যে এদের আরাধ্যা দেবী হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? আগেই বলা হয়েছে। যে আঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বৃহদ্রম পুরাণে কালীদেবীর রূপ বর্ণনা পাওয়া গেলেও মধ্য ও উচ্চবর্ণের মানুষেরা এর পরেও অনেকদিন পর্যন্ত কালীকে

নিজেদের দেবী বলে মেনে নিতে পারেননি। চন্ডিকা-কালীর পূজা সীমিত ছিল সমাজের নিম্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে।

আর শাসক-শাসিত ও স্বধর্মী-বিধর্মী দ্বন্ধে সে সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনিত ঘটতে থাকে। বস্তুত ইতিহাস বলে যে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার হিন্দু প্রজারা নানাভাবে মুসলমান শাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন। অবশ্য ধর্মের আবরণে উৎপীড়নের আড়ালে যে অনেক ঐতিহাসিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বর্তমান ছিল, তা বলাই বাহুল্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই নবদ্বীপ ছিল শাক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তিদ্বারার পীঠস্থান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীরা এখানে এসে বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষালাভ করতেন। জালালুদ্দিন হোসেন শাহ এবং চৈতন্যদেব ছিলেন সমসাময়িক। আবার কৃষ্ণগনন্দ আগমবাগীশও একালেরই তন্ত্রসাধক ছিলেন। এদিকে চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বেই জালালুদ্দিনের নির্দেশে নবদ্বীপ তথা বাংলার পূজাপার্বণ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। চৈতন্যদেবের নগর সংকীর্ণনের খবর পেয়ে জালালুদ্দিনের নির্দেশে নবদ্বীপের কাজী কীর্তন বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেঃ

নগরিয়া লোকে প্রভু হবে আঞ্জা দিলা।

ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিল।।

.....

মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন মহাধ্বনি।

হরি হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।।

লোকের মুখে কাজী এই নগর সংকীর্তনের খবর পাওয়ার পর----

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।

মৃদঙ্গ ভাঙিয়া লোকে কহিতে লাগিল।

এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।

তবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বলে জানি।।

কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।

আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।।

আর যদি কীর্তন করিতে লাগি পাইমু।

সর্বস্ব দন্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।”

চৈতন্যচরিতামৃতে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকার সম্ভাবনা থাকলেও একথা প্রায় অনস্বীকার্য যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজী গৌড়বঙ্গ অধিকার করার পর সেখানে হিন্দুদের ধর্ম কর্ম কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে হিন্দুদের কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজীর ভয়ে অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত নবদ্বীপ ছেড়ে গেলেও চৈতন্যদেব

কাজীর নির্দেশকে অমান্য করে নবদ্বীপেই কীর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেনঃ

ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে ।
কীর্তন করিব দেখি কোন্ কৰ্ম করে ।।
তিলোধর্ষকো ভয় কেহ করিও না মনে ।।^{১২}

এরপর চৈতন্যদেবের সর্বজনে ভালোবাসার আদর্শ লঙ্ঘন করে শিষ্যরা কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করতে উদ্যত হলে কাজী নাকি ভয়ে পালিয়ে যান। এ বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছেঃ

এই মত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেলা ।।
তর্জন-গর্জন করে লোকে করে কোলাহল ।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশয় পাগল ।।
কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ।
তর্জন-গর্জন শুনি না হয় বাহিরে ।।
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন ।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ।।^{১৩}

অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা চৈতন্যদেবের ভক্ত চন্দ্র শেখরের বাড়িতে দেবমূর্তি সোনার তৈরি মনে করে সেই মূর্তি লুণ্ঠন ও চন্দ্র শেখর কে হত্যা করে। এ বিষয়ে দেখিঃ

বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল ।
চন্দ্রশেখরের মুক্ত মোগলে কাটিল ।।^{১৪}

এসব বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে, বিশেষত নবদ্বীপে, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। অবশ্য আপাত ধর্মীয় দ্বন্দ্বের আড়ালে যে আর্থিক কারণ সক্রিয় ছিল, স্বর্ণমূর্তি লুণ্ঠের দ্বারাই তা প্রমাণ হয়। পরে চৈতন্যদেব উড়িষ্যা চলে যান। অন্যদিকে হিন্দু শাক্ত ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও ঘনীভূত হচ্ছিল আরেক আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব। সুলতানের আদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তখন এই অঞ্চলায় নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুণ্ঠ করে এবং হিন্দুদের দেবমন্দিরও ধ্বংস করে। এখানে স্মরণীয় যে এসব ঘটনার কয়েক শতক আগে কিছু সময়ের জন্য একবার বাংলার মসনদে হিন্দু রাজা গণেশ-এর অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাই সুলতানের পক্ষে পুনরায় হিন্দু রাজার অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। সর্বাঙ্গিক বিবেচনা করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে “জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গলে’, বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবতে’, বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গলে’ এবং এ ধরনের কিছু পুস্তকে নবদ্বীপে তখন সুলতানি, রাজকিয়ার

অত্যাচারের যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তার কিছুটা কল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত হলেও বঙ্গদেশের সুলতান যে “নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই” এবং “ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।”^{১৫}

তন্ত্রশাস্ত্রে কালী : সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র জুড়ে আছে কালীর স্তব ও স্তুতি। বঙ্গদেশে রচিত তন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ‘মহানির্বাণতন্ত্রে’ কালীরূপের বিশেষ প্রাধান্য আছে। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে কালিকার শতনাম স্তুতিতে যে বিশটি শ্লোক আছে, তার প্রত্যেকটি শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর করা হয়েছে ক - কার দিয়ে। আর এই

তন্ত্রে কালী নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকাল প্রকীর্তিতঃ।

মহাকালস্য কলনাং তুমাদ্যা কালিকা পরাঃ।^{১৬}

মহাকাল সকল প্রাণীকে গ্রাস করেন, তাই তিনি মহাকাল। তুমি মহাকালকে কলন (গ্রাস) কর বলে তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা।

যোগিনীতন্ত্রে কালিকাকে ‘মহাব্রহ্মবিদ্যা’ বলা হয়েছে, যার দ্বারা নাকি মহাপাপিষ্ঠ ও নির্বাণ লাভ করতে পারে। আবার ‘কুজিকাতন্ত্রে’ দশমবিদ্যার গুণগান করে বলা হয়েছে, ‘যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই সর্ব দেবদেবী’। তাই মহাবিদ্যাকে যে সাধক অভেদ রূপে মনে করে, তার মুক্তি হবেই। আর যে মূর্খ এঁদের মধ্যে ভেদ দেখে, সে হীনচেতা। এখানে লক্ষণীয় যে সেকালেও অনেক মানুষ দশ মহাবিদ্যার সব দেবীকে একীভূত করে দেখতেন না। তাই অদ্বৈতবাদের আশ্রয় নিয়ে সব প্রধান প্রধান দেবীদের একাত্মকরণ ঘটিয়ে কালীকে এক মহাদেবী বানানোর প্রচেষ্টায় এখানে আরও বলা হয়েছে, “কালীরূপে যিনি দুঃখহন্ত্রী তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। তিনিই শুক্লা (সরস্বতী) তিনিই নীল সরস্বতী (তারা) তিনিই শ্রীবিদ্যা। এরা প্রত্যেকেই মোক্ষপ্রদা।”^{১৭}

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে বাংলার বাইরে বিশেষত বিদ্যায়চল অঞ্চলে, প্রাক্-আর্য বংশধরদের মধ্যে কালী আগেই দেবীরূপে পূজিতা ছিলেন। তাছাড়া, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মাধ্যমে প্রাক্-আর্য তথা নিম্ন জনজাতির মধ্যে পার্বতী, চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন নামেই কালীই ছিলেন প্রধান দেবীশক্তি। আর কৃষ্ণ ছিলেন অনার্য গোপ বা গোয়াল বংশজাত। অন্যদিকে আর্য্য দুর্গা ছিলেন উচ্চবর্ণের মধ্যে পরিচিতা দেবী। অনার্য্য কালী ও অনার্য্য কৃষ্ণের সাথে উচ্চবর্ণ তথা উচ্চবিত্তদের পূজিতা দেবী দুর্গাকে একীভূত করে মধ্য ও উচ্চবর্ণ সমাজে কালীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াইতেই মনে হয় ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শঙ্করাচার্যও পরমা দেবীর উদ্দেশে তার অপরাধভঞ্জন স্তোত্রে বলেছেনঃ

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা তুমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং

ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা তুমসি ভুবনা তঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।

মাতঙ্গী তৃষ্ণা ধূমা তুমসি চ বগলা মঙ্গলা হিন্দুলাখ্যা

মক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে।^{১৮}

হে মাতা, তুমিই কালী, তারা, পার্বতী, ষোড়শী, ভৈরবী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, শিবানী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলামুখী, মঙ্গলা ও হিন্দুলী। আমার অপরাধকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে কালী উপাসনা প্রচারের কাজে মঙ্গল-কাব্যগুলির, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকাও কম ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিজয়ের পর সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পরধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টায় তখন থেকেই বঙ্গের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ রচনাও শুরু হয়েছিল। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে নূতনভাবে জনপ্রিয় করাই ছিল মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনেকের দ্বারা রচিত হলেও খ্যাতনামা রচয়িতা ছিলেন ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দের বংশী দাস, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। সব মঙ্গলকাব্যগুলিই রচিত হয়েছিল তৎকালীন বাংলার সমাজপতিরূপে গণ্য বণিক সম্প্রদায়কে নিয়ে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানেও দেখানো হয়েছে যে শিব-ভক্ত ধনপতি সদাগর চণ্ডীদেবীর অমর্যাদা করার ফলে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেন, কিন্তু পরে চণ্ডীর কৃপায় তিনি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পান। এছাড়া, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই রচিত হতে শুরু করেছিল অনেকগুলি কালিকামঙ্গল। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল কালীমাহাত্ম্য প্রচার করা। প্রাচীনতম কালিকামঙ্গলের (১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ) রচয়িতা ছিলেন দ্বিজ-শ্রীধর কবিরাজ। তবে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বেশ কয়েকটি কালিকামঙ্গলের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।^{১৯}

কালীবক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র লিখেছেনঃ

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।

কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।^{২০}

কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই নাকি কৃষ্ণনগরে এবং অন্য যেসব এলাকায় কৃষ্ণনগরের রাজার আধিপত্য ছিল, সেখানে প্রতি বছর দশ হাজার করে কালীমূর্তির পূজা করা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই বাংলার মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজে কালীকে পরিচিত করানোর কাজে কয়েকজন বিশিষ্ট তন্ত্রসাধকের শ্যামাসঙ্গীতের অবদান ছিল অনবদ্য। এই শাক্ত সাধকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, কালীপূজা প্রসারের ইতিহাসে যার কথা আমাদের অবশ্যই জানা জরুরি। তাছাড়া, অন্য দু-একজন কালীসাধকের কথাও এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শাক্ত-প্রধান হালিশহর-কুমারহট্ট গ্রামে এক সাধারণ বৈদ্য পরিবারে ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে রামপ্রসাদের জন্ম। তাঁর পিতা রাম রাম সেন এবং তারও পিতৃপুরুষেরা ছিলেন তন্ত্রসাধক। রামপ্রসাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন কৌলিক মার্গের তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শিষ্য। কৌলিক মার্গীদের মতে কুল হল শক্তি, কুলের বিপরীতে অকুল হল শিব, আর দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি কুন্ডলাকারে সুপ্ত

থাকে, তা-ই কুলকুন্ডলিনী। এই কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে শিবের সঙ্গে মিলিত করাই কৌলমার্গীদের সাধনা।

আর সে সঙ্গীতে কালীকে দেখার আকুতিই প্রকাশিত হয়েছে, যখন তিনি গেয়েছেনঃ

কে জানে গো কালী কেমন !

ষড়দর্শনে না পায় দরশন।

বোঝাই যাচ্ছে যে এই পর্যায়ে অন্তত রামপ্রসাদ কালীকে পাননি, কালীকে দেখতে কেমন তাও তিনি জানেন না। তবুও কালীর খোঁজে আছেন। বস্তুত সাকারা মূর্তিময়ী কালীর মধ্যেই রামপ্রসাদ খুঁজছিলেন নিরাকার ব্রহ্মকে। তাঁর কাছে মাতুরূপা কালীই ছিলেন ব্রহ্মময়ী। তার সঙ্গীতে আছেঃ

কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম

ধর্মার্ধম সব ছেড়েছি।।

বাস্তবে ব্রহ্মকে দেখা যায় না, পাওয়াও যায় না। যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বলে কিছুই নেই। ব্রহ্ম হল মানুষকে তোলাবার জন্য শাস্ত্রকারদের সৃষ্টি। এদিকে জনগণের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মকে কল্পনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

রামপ্রসাদ ছিলেন বীরাচারী তান্ত্রিক। তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নিজের ধর্মসাধনার কথা ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে পূজার অঙ্গরূপে মদও তিনি গ্রহণ করতেন। নিজের সাধনমার্গের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

হলাহলমৃতামৃত রস হলাহল।

ত্রিযাত্রিযাত্রি কালিকাকে শীঘ্র ফলাফল।।

পরম সংস্কৃতি বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।

বীর্যবন্ত সাধক জনার মনোরম্যা।।

সঙ্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।

কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত।।^{২৩}

অর্থাৎ বীর্যবন্ত সাধকের কাছে পঞ্চ-মকারে সাধনাই পথ। বীরাচারী তান্ত্রিক মতে তিনি সাধনা করতেন বলে আজু গোঁসাই (অঘোরনাথ গোস্বামী) তাঁকে বিদ্রূপ করায় রামপ্রসাদ উত্তরে দিয়েছিলেনঃ

মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে বঙ্গদেশে কালীপূজার ব্যাপ্তিতে এই অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বিশেষ ভূমিকা আছে। আর সে ভূমিকা আজ একবিংশ শরকেও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এসব মন্দিরের সাথে যেসব কিংবদন্তী, স্বপ্নাদেশ, অলৌকিক কাহিনী ও কালীসাধকরা জড়িয়ে আছেন, বাংলায় কালীপূজা প্রসারের ইতিহাস ও স্বরূপ জানতে সেগুলি আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কালীমন্দিরের সংখ্যা এত বেশি যে সবগুলির নাম উল্লেখ করাও এখানে সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে গড়ে ওঠা মাত্র চারটি কালীমন্দির ও

তাদের সাধকদের কথাই শুধু এখানে সংক্ষেপে আলোচ্য। এই চারটি হল কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর মন্দির, দক্ষিণেশ্বরে জগদম্বার মন্দির, ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং তারাপীঠের তারাদেবীর মন্দির। বাংলায় কালীপূজা প্রচারের ইতিহাসে এই মন্দিরগুলির বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কালীর প্রসঙ্গে তন্ত্রের কথাও এসে যায়। তন্ত্রমতে শক্তি ছাড়া শিব নেই, শিব ছাড়া শক্তি নেই। তথাপি তন্ত্র এবং তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত কালীশক্তির দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষ, কীট, পতঙ্গ, পশুপাখি সবকিছুর সৃষ্টকর্তারূপে কালীশক্তির তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির তত্ত্ব আমরা জানি। আর বিজ্ঞানের আলোকে আমরা এও জানি যে বস্তুজাগতিক উপাদানের সমাহারে বিশেষত ব্রেন ও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী শরীর এবং শরীরের মধ্যে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানময় শরীর এবং শরীরস্থ চৈতন্যই মানুষের সব শক্তির আধার। বস্তুজাগতিক মহাবিশ্ব থেকে ভিন্নতর কোনও ব্রহ্মের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই ব্রহ্ম বা কালী কর্তৃক সবকিছু সৃষ্টির তত্ত্বও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এবং জ্ঞানবিচার পরিপন্থী কল্পনা মাত্র।

বৈদিক যুগ থেকে অন্ধকার রাত্রিরূপা কালী ভয় ও বিপদের আশঙ্কা থেকে উদ্ভূতা দেবী। অর্থাৎ কালী হলেন মানুষের মনের দুর্ভাবনা ও উৎকর্ষার প্রতীক এবং একই সঙ্গে আবার উৎকর্ষা ও আতঙ্ক থেকে রক্ষা করারও প্রতীক। আর সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ভয়ভীতি ও উৎকর্ষা দূর করার এবং পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার শক্তি বস্তুকণা দিয়ে গঠিত চৈতন্যময় মানুষের নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। বাইরে অন্য কোথাও নেই। কঠিন মনোবল, উচ্চ আদর্শ, অবিচল কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, মানুষ-মানুষে সমদর্শিতা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসই সেই শক্তির উৎস। তাছাড়া, বর্তমানে শরৎকালে দুর্গা ও কালীকেন্দ্রিক উৎসবের মাধ্যমে কিছু মানুষের যে সাময়িক কর্মনিযুক্তি ও আয়সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়, গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে সর্বত্র সমাজের সব স্তরের মানুষের মিলনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঋতু উৎসব সারাবছরই সেই কর্মনিযুক্তি ও আয়সংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র:

১. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪০২, পৃঃ ৫৪২।
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন ভারত, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৫।
৩. ঐ।
৪. ঐ, মধ্যযুগ, পৃঃ ২৭০।

৫. নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃঃ ৫২৮।
৬. ঐ, ২৩০।
৭. ঐ।
৮. ঐ, পৃঃ ৫২৮।
৯. ঐ, পৃঃ ৪২৬।
১০. শঙ্করনাথ রায়, ভারতের সাধক, তৃতীয় খন্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১০, পৃঃ ১৫৫।
১১. শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রিফ্লেট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৮৪।
১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৬০।
১৩. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঐ, পৃঃ ৮৫।
১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃঃ ২৬১।
১৫. ঐ, পৃঃ ৬৪-৬৫।
১৬. দশমহাবিদ্যাতন্ত্র, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত ও সম্পাদিত, মহেশ, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৮।
১৭. ঐ, পৃঃ ১৩।
১৮. ঐ, পৃঃ ১৭।
১৯. দীপ্তিময় রায়, পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৯১ সন, পৃঃ ৩০।
২০. ঐ, পৃঃ ৩০-৩১।
২১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, মধ্যযুগ, পৃঃ ৪১৪-৪১৫।
২২. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খন্ড, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১০০।
২৩. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯৮।
২৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯৯।
২৫. শঙ্করনাথ রায়, ঐ, পৃঃ ১২৬-২৭।
২৬. শাক্তপদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দেখুন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৪০৯, পৃঃ ২৬৭।
২৭. ঐ।
২৮. বিনয় ঘোষ, ঐ, পৃঃ ১২৩।।
২৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ঐ, পৃঃ ২৬৮।
৩০. ঐ, পৃঃ ২৬৯।
৩১. শঙ্করনাথ রায়, ঐ, পৃঃ ১২১।
৩২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ঐ, পৃঃ ২২২।

৩৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ঐ, পৃঃ ২২৩।
৩৪. ঐ, পৃঃ ২১৪-২১৫।
৩৫. ঐ, পৃঃ ২২৫।
৩৬. ঐ, পৃঃ ২৭১, নোট, ১৫।
৩৭. ঐ, পৃঃ ২৬৯, নোট, ১১।
৩৮. ঐ, পৃঃ ২১২, নোট, ৯।
৩৯. বিনয় ঘোষ, ঐ, ২০২।
৪০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ঐ, পৃঃ ২১২, নোট, ৮।
৪১. ঐ, পৃঃ ২৫২।
৪২. ঐ, পৃঃ ২১১।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) :

1. Devadatta Ramakrishna Bhandarkar: Some Aspect of Ancient Indian Culture; Calcutta; 1921.
2. Megasthenes: Indica; 1877.
3. Walters Thomas: On Yuen Chwang's Travel in India, (629-645 A.D.); London; Royal Asiatic Society, 1904.
4. Radha Kumud Mookerji: Education in Ancient India; Digital Library in India; 1947.
5. Phanindranath Bose: Indian Teachers of Buddhist Universities; Digital Library of India; 2017.
6. Anant Sadashiv Altekar: Education in Ancient India; Benaras; 1944.
7. E. Burnouf: The Bhgavata Purana; London; 2014,
8. A. Cunningham: Coins of Ancient India; Banarashidass; 1891,
9. D.C. Sircar: Indian Epigraphy; Motilal Banarsidas; 1965.
10. Hiuen Tsang: Hiuan Tsang was a Chinese Pilgram who visited India between (630-644) A.D.

গণিকা ও জীবনযাত্রা : ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস

লোপামুদ্র গাঙ্গুলী

সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ,

বেদান্ত কলেজ

শিউলি মণ্ডল

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

শুভদীপ মণ্ডল

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : এই পত্রে নারীদের জীবন ইতিহাসে এদের আগমন এবং এদের অবস্থান তথ্য 'সমাজ জীবনে এদের স্বীকৃতি, অবমাননা, তিরস্কারের সঙ্গে আইনী স্বীকৃতি দানের পশ্চাদে এই পেশার দাবী কতটা যুক্তিসঙ্গত সেই বিষয়ে একটি আলোচনা তুলে ধরেছি। প্রধানত এই আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্বে বহু পুস্তিকা, সংবাদপত্র, এবং বই প্রকাশিত হলেও তা কখনো ইতিহাস বা কখনোও বর্তমান সময়কে তুলে ধরেছে অথবা তা এই সকল কর্মীদের আইনী স্বীকৃতি গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বৈদিক সভ্যতার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের হাত ধরে বর্তমান সময়ে যৌনকর্মীদের অবস্থান, তাদের দাবী তক্ষা আইনী স্বীকৃতি দানের বিষয়টি একসঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি যা পূর্বে প্রকাশিত মাধ্যমগুলির তুলনায় পরিমার্জিত, একত্রীভূত এবং সামান্য হলেও পৃথক। যৌনকর্মীদের জীবন সত্যকে সন্ধান করার পশ্চাদে যে সকল প্রশ্ন উঠে এসেছে তারই উত্তর প্রতিটি অধ্যায়ে বর্তমান।

সূচকশব্দ: যৌনকর্মী, সাহিত্য, সমাজ, জীবনযাত্রা।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যে যৌনকর্মীদের সম্বন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে আবার কোথাও তুলে ধরা হয়েছে তাদের জীবনযাত্রার নেতিবাচক দিকগুলি। যদিও প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই নেতিবাচক দিকগুলিই যে অধীক ছাপ ফেলেছে তা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ 'যৌনকর্মী' নামে চিহ্নিত এই সকল নারী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সাহিত্যে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপর তাদের ঋণাত্মক প্রভাবই সাহিত্যের মূল উপজীব্য হিসাবে পাঠককে অধীক আকর্ষিত করেছে। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার বহু স্তরে নৃত্যগীত পটায়সী বহু নারীকেই 'যৌনকর্মী' তকমায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই সকল প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজ জীবনেও এই সকল নারীদের

জীবনযাত্রা আলোচনায় ও তাদের ভূমিকা যে প্রায় নগণ্য তা বলার অবকাশ রাখে না। বৈদিক সভ্যতার সময়কাল থেকেই মনোরঞ্জনকারী নারী মাত্রই যৌনকর্মী, তা যেন এক অতি সাধারণ ধারণা হিসাবে স্বীকৃত। গুপ্তযুগ বা মোঘলযুগে এই ধারণার কোন বিবর্তন ঘটেনি। আক্ষরিক অর্থে তথাকথিত প্রবাহমান সমাজ জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মননে ‘খারাপ মেয়ে’ এই শব্দটি যেন অতি সহজেই যৌনকর্মীদের গায়ে একটি লেবেল লাগিয়ে দেয়। সমাজ জীবনে এই সকল নারীদের কোন স্থান নেই। প্রবাহিত সমাজ জীবনের প্রতিটি উপভোগ্য মূহূর্ত থেকে এরা বঞ্চিত। অন্য ক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে কুলপতিদের এই নিষিদ্ধপল্লীতে আগমণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমাজের গায়ে কোন কলঙ্ক লাগতে দেয় না। অপরক্ষেত্রে দেবদাসীর প্রথার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেবতার প্রসাদ হিসাবে একটি মেয়েকে পুরোহিতের ভোগ্যপণ্য হিসাবে গ্রহণ, অন্য অর্থে ধর্ষণেরই নামান্তর হলেও বর্তমান সভ্যতায় তা গৌরাম্বিত কার্য ছাড়া কিছুই নয়। ব্রিটিশ শাসনকালে এই সকল নারীদের চিহ্নিত করণ, তাদের উপর পুলিশি অত্যাচার এবং সর্বপরি যৌননিগ্রহ একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বে এই সকল নির্যাতন তারা মুখ বুজে মেনে নিলেও এই সময় তারা পাশে পায় কিছু শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিদের এবং এদের ছত্রছায়াই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগ্রাম। যদিও এই সংগ্রাম জনসমক্ষে সহজে আসেনি। বর্তমান সময়ের বহু সমাজ সচেতন মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াস এই সকল নারীদের মর্যাদা প্রদানে তৎপর। মালকিন, পুলিশ তথা বাবুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজ এরা সরব। যৌনকর্মীর পেশার সামাজিক ও আইনী স্বীকৃতির দাবীতে জনমত গঠন এবং রাজ্য তথা দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। শুধুমাত্র তাই নয় যৌনপল্লী থেকে পাচারচক্রের মাধ্যমে আগত নাবালিকাদের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল নারীদের জোর করে এই পেশায় আনয়ন করা হয়েছে তাদেরও বিভিন্ন আইন প্রণয়নের দ্বারা উদ্ধার করা হলেও এত প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও এই পেশা অন্যান্য পেশার নায় এখনো আইনী স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। নারী শ্রমিক হিসাবে সমাজে এই সকল নারীদের স্থান আজও ‘বেশ্যা’ বা ‘পতিতা’ হিসাবে। ‘যৌনকর্মী’ হিসাবে নয়।

যৌনকর্মী ও ইতিহাসের স্বাক্ষর :

ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী বিবিধ নথি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ গঠনের একটি অঙ্গ হিসাবে যৌনপেশার অবস্থান এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় ইতিহাসে যৌনপেশার আগমন অথবা তার সূচনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। প্রধানত বৈদিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনার পর্ব থেকেই ভারতীয় সমাজে বিভিন্নরূপে যৌনপেশার অবস্থান লক্ষ্যণীয়। (Biswanath, 1984)

এই সকল নথি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেটি বিচার্য বিষয় তা হল, প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা পুরুষদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল পেশাই গ্রহণ করুক না কেন, সেইসব পেশাকেই কী 'যৌনপেশা'-র তকমা দেওয়া উচিত ?

ভারতীয় সমাজ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ভারতীয় ইতিহাসের বিবিধ ধারাকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলে ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য, অর্থনীতি ও দর্শনে তথাকথিত 'যৌনপেশা'-র উপস্থিতি এবং কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপভেদ বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

ব্রাহ্মণ্যযুগে যৌনপেশা : -

বৈদিক বিবিধ শাস্ত্রের ছত্রে ছত্রে বহু প্রাচীন এই যৌনপেশা তথা যৌনকর্মীদের জীবনের কিছু খন্ড চিত্র আবিষ্কার করা সম্ভব।

ব্রাহ্মণ্যযুগে যৌনকর্মীদের 'বৈশ্যা' নামে বিভিন্ন উপাখ্যানের উল্লেখ করা হলেও এক্ষেত্রে শব্দটির উদ্ভব নিয়ে বহু বিতর্ক বর্তমান। তবে পরবর্তীকালে অনেক উপাখ্যানে 'বৈশ্যা' শব্দটি যে সচেতন শব্দ হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। 'বৈশ্যা' শব্দটির ইতিহাস আলোচনা করলে প্রধানত কতকগুলি বিপরীতধর্মী মতাদর্শ নজরে আসে। 'বৈশ্যা' শব্দটির উদ্ভবের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে যে তত্ত্বটি বহু ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রহণ করেছেন তা হল "বিশ্ব সম্প্রদায় থেকেই 'বৈশ্যা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বণিক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেও 'বৈশ্যা সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য বহুটির শাস্ত্রে 'যৌনকর্মীদের 'বৈশ্যা' হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় থেকে কীভাবে এই শব্দটির উদ্ভব তার নির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা লাভ করা যায়নি। অন্য ক্ষেত্রে বৈশ সম্প্রদায় ভুক্ত সকল শ্রমজীবী নারীকেই কী তা হলে যৌনকর্মী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ? অথবা এই সম্প্রদায়ের সকল নারীই কী পেশা হিসাবে যৌনক্রীড়াকে বেছে নিতেন ? এই সকল প্রশ্নের কোন সঠিক সমাধান লাভ করা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মণ্যযুগের শেষ পর্যায়ে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে 'বৈশ্যা' শব্দটির একটি অপভ্রংশ রূপ হিসাবে 'বৈশ্যা' শব্দটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সকল সাহিত্যে 'বৈশ্যা' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞাটির সচেতন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তা হল, যে নারী অর্থ বা দ্রব্যের বিনিময়ে বহু পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে থাকে। ব্রাহ্মণ্যযুগে নারীর সতীত্ব বা বিবাহ পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক কঠোর অনুশাসন এবং নারীর একপুরুষ মুখতা নারীকে বহুক্ষেত্রে যৌনপেশা গ্রহণে বাধ্য করেছে। (Nag, 2006), কিন্তু নারীদের যৌনপেশা গ্রহণের পশ্চাতে যে সকল কারণ দর্শিত হয়েছে তা কখনই প্রমাণ করে না। যে, সামাজিক কঠোর অনুশাসন কোন নারীকে বাধ্য করেছে যৌনপেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে। বাস্তবিকভাবে ভারতীয় সামাজিক ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই নারীর বৈবাহিক জীবনকেই স্বীকৃত করে এসেছে।

এই সকল সাহিত্যে নারীদের যৌনপেশা গ্রহণের পশ্চাতে যে সকল কারণ দর্শিত হয়েছে সেগুলি হল -

- স্বামী অথবা শ্বশুর গৃহ থেকে অবহেলা।
- জাত ও কুলের বাঁধা নিষেধের ফলে বয়ঃসন্ধিক্ষেত্রে বিবাহ প্রদানে পিতামাতার অসমর্থতা এবং নারীদের সমাজচুতা হওয়া।
- বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ প্রদানের ফলে অনেক ক্ষেত্রে যৌবনেই নারীর বৈধব্য লাভের জন্য স্বামী গৃহে অবহেলা সহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষেত্রে স্বামীর ছোট ভাই অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তিকরণে বাধ্য হওয়া।
- সামাজিক অধীক কঠোরতা যৌন ক্ষুধাকে অনেকক্ষেত্রে বৃদ্ধি করায় তার প্রভাব এসে পড়তো সদ্য রজঃদর্শন প্রাপ্ত যুবতীদের উপর।

সামাজিক রীতি হিসাবে দেবতার মন্দিরে যে সকল নারীকে দেবদাসী হিসাবে প্রদান করা হত পরবর্তীকালে তারাই রাজপুরোহিতদের যৌনমুখ নিবৃত্তির প্রধান উপায় হয়ে উঠতো (চট্টোপাধ্যায়, 1996)।

উপরিউক্ত এই সকল কারণ কখনই ইহা প্রমাণ করে না যে ব্রাহ্মণ্যযুগে যৌনকর্মী হিসাবে নারীদের স্বীকৃত করণের পশ্চাদে তাদের জীবনযাত্রা দায়ী ছিল। প্রধানত এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি নগ্নরূপে ফুটে ওঠে যা নারীকে বাধ্য করায় এই পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে।

'ব্রহ্মপুরাণ'-এ (ব্রহ্মপুরাণ দশম খণ্ড) -এ 'যৌনকর্মী'-দের সঙ্গে রাজার বিবাহকে একটি গৌরবান্বিত কাজ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই তথ্যের উদাহরণ হিসাবে লক্ষ্য করা যায়, প্রয়াগের রাজা 'পুরুবা' গান্ধর্ব্য মতে 'বৈশ্য্য' রমণী উর্বশীকে বিবাহ করেন এবং পরবর্তীকালে এদের সন্তান প্রয়াগের রাজাও হন। 'বর্জ্যসূচী' উপনিষদ-এ যেমন একদিকে রাজনর্তকীদের বৈশ্য্য। হিসাবে চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঋকবেদ এ রাজসভায় রাজনর্তকী অর্থাৎ 'রাজবৈশ্য্য।' সম্প্রদায় এর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। পদ্মপুরাণ -এ দেবতার সেবার্থে সুন্দরী যুবতী ক্রয়ের উল্লেখ বর্তমান। পুরুষদের বৈধ পত্নী, উপপত্নী ছাড়াও গণিকালয়ের পথ সর্বদাই খোলা ছিল, এর কোন বিকল্প নারীর ছিলনা বরং নারীর অবৈধ প্রেমিককে ধ্বংস করার জন্য নানা অভিচার ক্রীয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৬/৪/১২- ১৩)। অল্প দু'একটি শাস্ত্র বচনে স্ত্রীকে প্রতারনা করে অন্য নারীতে আসক্ত হওয়ার জন্য শাস্তি নির্দেশ আছে। 'তাকে গর্ভবচর্মে দেহ আবৃত করে ভিক্ষা করতে করতে নিজের পাপ ঘোষণা করতে হবে। (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১০/২৮/১৯)। কিন্তু সুবৃদ্ সাহিত্যে পুরুষের এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত করার উল্লেখ নেই। অন্য নারীর ব্যভিচারের শাস্তি যেমন গর্হিত যেমন নৃশংস। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় তা হল, এই সফল সাহিত্যে সঙ্গীতজ্ঞা, নৃত্যপটীয়সী ও সুন্দরী সকল নারীকেই যৌনকর্মী হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও বাস্তবে এ সকল

রমণীই যে যৌনকর্মীদের ন্যায় জীবনযাপন করতো তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ‘বাৎসায়ন’ এর ‘কামসূত্র’ গ্রন্থটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত হয়। এই গ্রন্থের মনুষ্য জীবনের যৌনক্রীড়া সংক্রান্ত বহুবিধ তত্ত্ব ও কলার উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয় নারী জীবন শুধুমাত্র উৎসর্গিত হবে পুরুষদের কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তবে এক্ষেত্রে তারা বিনিময়ে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করতে পারবে। ‘কামসুর - এ যৌনকর্মীদের গণিকা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে সব নারী প্রকৃত অর্থে সুন্দরী এবং সর্বগুণসম্পন্ন প্রধানত তারাই এই পেশা গ্রহণ করতো বলে সূচিত হয়েছে কামসূত্রে। এছাড়াও যৌনকর্মীদের পেশাকে মর্যাদা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আইনী স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত পরিষেবা হিসাবে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা হয়েছে। “কামসূত্র”-এ আরও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে যদিও গণিকারা জীবনধারণের উদ্দেশ্যে পর পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হত তথাপি পুরুষদের প্রতি প্রেম নিবেদন - এর উপায় হিসাবেও তারা যৌন আকর্ষণকেই বেছে নিত। এক্ষেত্রে তারা যৌনক্রীড়ার সঙ্গী হিসাবে সুদর্শন উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পুরুষকেই অগ্রাধিকার দিতে। এই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে গণিকারা একসঙ্গে না থাকলেও তাদের ব্যবহার স্ত্রীদের ন্যায় প্রতিফলিত হত। তবে এই সকল গণিকাদের সঙ্গী যদি তাদের ভরনপোষণের ভার নিতে অসমর্থ হয়ে পড়তো তখন গণিকার জীবন নির্বাহের উদ্দেশ্যে অপর পুরুষকেও সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না(Joardar,1984)। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রাজা শূদ্রক রচিত ‘মৃচ্ছকটিক’ গ্রন্থে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েও তৎকালীন সমাজে শিক্ষিতা, বিদুষী নারীর সম্প্রদায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যার প্রতিভা হিসাবে বসন্তসেনার চরিত্রটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এই সকল নারীদের প্রকৃত অর্থে যৌনকর্মী বা গণিকা হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। কারণ এই সকল নারীরা স্বাধীন ও তাদের পছন্দ অনুসারে প্রেমিক নির্বাচন করতে পারলেও কোন অর্থের বা দ্রব্যের বিনিময়ে ‘পর পুরুষ’ দের সঙ্গে যৌনক্রীয়া সম্পাদন করতো তার কোন উল্লেখ নেই। তথাপি ‘মৃচ্ছকটিক’ কাহিনীর শেষ পর্যায়ে কেন এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও বসন্তসেনা চারুদত্তের স্ত্রী হিসাবে পরিচিত লাভ করতে উদগ্রীব তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা নেই (Nag,2006), এক্ষেত্রে এই সকল নারীদের জীবনে অনিশ্চয়তার ই কী প্রকাশ লাভ করে? “কামসূত্র” গ্রন্থে নির্দিষ্টাকরন করেই এই সকল নারীকে গণিকা হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও ‘মৃচ্ছকটিক’ এ এই সকল নারীকে শুধুমাত্র একজন শিক্ষিতা ও বিদুষী নারী হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। যারা আপাতকরনে পুরুষদের সমকক্ষ এবং শুধুমাত্র কলা জগৎ নয়। এই সকল নারীরা রাজনীতিতেও ছিল পুরুষদের সঙ্গে সম। কামসূত্র এর চতুর্থ প্রকরণের যষ্ট অধ্যায় এর ৫৮ নং সূত্রে ১ ধরনের যৌনকর্মী বা গণিকাদের উল্লেখ থাকলেও ‘মৃদুস্কটিক’ এ এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

যে সকল গনিকার উল্লেখ কামসূত্র – এ নির্দিষ্ট হয়েছে তা হল –

গনিকা----- উচ্চ আয়ের শিক্ষিতা যৌনকর্মী ।

রূপজীবা ----- স্বল্প শিক্ষিতা অতি সুন্দরী যৌনকর্মী ।

কুম্ভদাসী----- প্রাক্তন যৌনকর্মী যারা বর্তমান যৌনকর্মী এবং খদ্দের মध्ये ঘটকী কাজ করতেন ।

পরিচালিকা----- বাবুদের মনোরঞ্জনের স্বার্থতে যারা যৌনক্রীড়া করতেন ।

কুলটা---- যিনি স্বামীর ভয়ে যৌনকর্মী হিসাবে নিজের পরিচয় নিতেন না ।

স্বৈরিনী --যে স্ত্রী স্বামীর ভয় না পেয়ে অন্যদের মনোরঞ্জন করতেন ।

নটী -- নাচ, গান, অভিনয় এর সঙ্গে সঙ্গে যিনি যৌনকর্মী হিসাবেও কাজ করতেন ।

শিল্প কারিকা--- ধোপানী বা সমগোত্রীয় পেশায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে যারা যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতেন ।

প্রকাশ বিনষ্টা --- যে সধবা বা বিধবা নারী নিজের ইচ্ছায় এই পেশা গ্রহন করতেন ।

‘কামসূত্র’ এবং ‘মুচ্ছকটিক’ এর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে যা পরিস্ফুট হয় তা হল সমাজের প্রতিফলন হিসাবে এই দুটি সাহিত্যে যে সকল নারীদের পরিচয় লাভ করা যায় তার থেকে ইহা সহজেই অনুমেয় যে তৎকালীন সমাজে নারীদের মতামতের কিছু মূল্য প্রদান করা হত এবং কিছু ক্ষেত্রে নারীরা ছিল স্বাধীন । পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতক ‘মনু সংহিতা – র রচনা কাল। ধীরে ধীরে রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থার পথে আগত জীবনের প্রতিছবি মনুসংহিতায় প্রকোটে। এই সময়ই যৌনপেশা নিন্দনীয় হয়ে পড়ে এবং নারী শ্রমিক হিসাবে যৌনকর্মীদের মর্যাদা হ্রাস পায় (চট্টোপাধ্যায়, 1996) ।

ভারতীয় সাহিত্য এর গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান ‘রামায়ন’ এ যৌনকর্মীদের উপস্থিতি পাঠককে আকর্ষিত করে। রামায়ন এ কৌশালা রাজ্য এবং তার রাজধানী ‘অযোধ্যা’ তেও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত যৌনকর্মীদের উল্লেখ রয়েছে। দশরথ পুত্র রামের রাজ্যাভিষেকের সময় অযোধ্যা নগরীর” বর্ণনার ক্ষেত্রে লক্ষনীয় বশিষ্ট মুনির নির্দেশে সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে একটি মনোরম আনন্দনিকেতন- এ পরিনত করা হয়েছিল, যাতে সাহায্য করেছিল কিছু রূপগুনসম্পন্ন নারী। অপর ক্ষেত্রে চৌদ্দবছর এর বনবাস যাপনের পর রামচন্দ্র যখন অযোধ্যা নগরীতে এসে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহন করেন তখন ঋষি ভরদ্বাজ এর আদেশ কয়েকজন নর্তকী রামচন্দ্র এর মনোরঞ্জন এর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। রামায়ন এর নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায় এর রামচন্দ্র এবং ভরতের কথোপকথনে মনোরঞ্জনকারী নারী হিসাবে অঙ্গরা এবং নর্তকীদের উল্লেখ রয়েছে। ‘মহাভারত’ এর রচনা কাল চতুর্থ ক্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে চতুর্দশ ক্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কাব্যে উল্লেখ রয়েছে পালুবরা যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাদের সেনা প্রেরণ করেছিলেন তখন সেই সকল সৈন্যদের মনোরঞ্জন এর উদ্দেশ্যে কিছু যৌনকর্মীকে সেনা ছাউনিতে রাখা হয়েছিল। অপরক্ষেত্রে জেষ্ঠ্য পালু ব যুদ্ধিষ্টির কতৃক প্রেরিত যৌনকর্মীদের প্রতি

অভিবাদন এর তত্ত্ব ও মহাভারতে, বর্তমান। অতিথিদের সেবার্থে সুন্দরী রমনী প্রেরিত হত। এই সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের কে হাজার যুবতী উপহার হিসাবে দানের উল্লেখ রয়েছে। রাজা 'বিরাট' রাজ্য জয়ের পরবর্তী পর্যায়ে তার পারিষদদের মনোরগুনের উদ্দেশ্যে সর্বগুণসম্পন্ন রমনীদের প্রেরণ করেছিলেন। যাদব বংশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম গুজরাটে নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেই নগরীতে বিভিন্ন শ্রমিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যৌনকর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয় ছিল (Joardar, 1984)। এই দুটি মহাকাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে নারীদের সামাজিক অবস্থার যে চিত্রলাভ করা যায় তাতে নারীকে যে শুধুমাত্র পন্য হিসাবে বিবেচনা করা হত তা সহজেই অনুমেয়।

মৌর্যযুগে যৌনপেশা

মৌর্য শাসনকালে রাজ দরবারে রাজনর্তকী হিসাবে বিমলা, অম্বাপালি, আদ্যাকাশী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তবে এই সকল নর্তকীরাই কোন দ্রব্য বা অর্থের বিনিময়ে যৌনপেশা সম্পাদন করতেন কিনা তার উল্লেখ সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অপর ক্ষেত্রে মৌর্য সাহিত্যে রাজগিরীতে অবস্থানরত 'শ্রীরিমা' নামক এক অতি সুন্দরী উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নর্তকী পুরুষদের সঙ্গে সহবাসের ক্ষেত্রে প্রতি রাতে প্রায় এক হাজার মুদ্রা গ্রহণ করতেন তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে রাজারা তাদের কর্মচারীদের উপর খুশী হয়ে নারীদের উপহার হিসাবেও প্রদান করতেন (সান্যাল, 1997)। বৌদ্ধ সাহিত্য 'যাতক'। এ গৌতমবুদ্ধের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজ জীবনে গনিকাদের উপস্থিতি এবং তাদের মর্যাদা প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নথি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। তৎকালীন সমাজে অবস্থানরত যৌনপেশার একটি চিত্র তুলে ধরে। 'অর্থশাস্ত্র' অনুসারে প্রাচীন ভারতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত গনিকাধ্যক্ষগণ এক হাজার পন বেতনের রূপবর্তী, সঙ্গীতঙ্গা এবং শিক্ষিতা যৌনকর্মীর কন্যা সন্তানকে বা অন্য কোন যুবতীদের যৌনকর্মী হিসাবে নিয়োগ করতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ঠিক করতে যে সেই নারী যৌনকর্মী হিসাবে গৃহিত হবে কিনা। 'অর্থশাস্ত্র' এর 'লিছবিগন উপাখ্যান'ে লক্ষ্য করা যায়, গনপতি সমপ্রদায় আশ্রপালির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেহেতু তিনি একজন পুরুষ অপেক্ষা অধীন গুনবর্তী তাই তিনি যৌনকর্মী হিসাবে বহুপুরুষের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য থাকবেন (Yadav, 1997)।

এক্ষেত্রে নারীদের জীবন সিদ্ধান্তে তাদের মতামত কতটা গ্রহণ করা হত তার কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। তবে বলপ্রয়োগ করে নারীদের এই পেশা গ্রহণে বাধ্য করার ও কোন উল্লেখ নেই।

গুপ্তযুগে যৌনপেশা

মৌর্যযুগের ন্যায় গুপ্তযুগের সামাজিক পটভূমিকাতে যৌনকর্মীদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। হর্ষবর্ধন এর সময়কালে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে সুন্দরী, ধনবর্তী এবং

সর্বগুনসম্পন্ন রমনীর উল্লেখ রয়েছে। ‘কালিদাস এর রচনাতেও সুন্দরী, ধন ঐশ্বর্য্যবর্তী নর্তকীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘বানা? এর রচনায় বহু স্বর্নালঙ্কারে আবৃত সুদর্শনা রমনীর উল্লেখ বর্তমান। ‘হেমচন্দ্র’ রচিত ‘অভিধান চিন্তামনি’তে যৌনকর্মীদের গনিকা, লানজীকা, রূপজীবা, কুটুনি প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিখ্যাত আরব ভৌগলিক ‘আদৃশি’ এর রচনায় দেখা যায়। তৎকালীন ভারতীয় রাজারা নর্তকী এবং যৌনকর্মীদের মর্যাদা প্রদান করতেন। উপরিউক্ত আলোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা হল, এই সকল সাহিত্যে নর্তকী এবং যৌনকর্মদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হয়নি। তাহলে ইহা সহজেই অনুমেয় যে তৎকালীন সমাজে যারাই নর্তকী তারাই যৌনকর্মী হিসাবে একটি অতিরিক্ত পরিচয় বহন করতো (Yadav, 1997)।

মোঘলযুগে যৌনপেশা

মোঘল যুগে রচিত বহুবিধ সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার ও অর্থনীতিতে যৌনকর্মীদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ‘আইন - ই- আকবরী ‘ - গ্রন্থে আকবর এর রাজত্বের প্রথমদিকে আথা নগরীতে যৌনকর্মীদের অবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। আকবর যৌনকর্মীদের পেশাকে তার কঠোর শাসন ব্যবস্থার দ্বারা বিলুপ্ত করতে না চাইলেও তিনি এই পেশার উপর বহুবিধ বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। আথা নগরীর থেকে দূরে ‘শয়তানপুরা’ নামক এবং উপনগরীতে যৌনকর্মীদের বাস করতে তিনি বাধ্য করেন। সকল যৌনকর্মীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের জন্য সম্রাট এই নগরীতে কয়েকজন সৈন্য ও মালকিন নিয়োগ করেছিলেন। যৌনকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে এই সকল মালকিনদের অনুমতি গ্রহন ছিল বাধ্যতামূলক। এই সকল মালকিনরা যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করতেন। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া শহরে কোন ব্যক্তিকে নিজগৃহে রাখে নর্তকী রাখা নিষেধ ছিল। শাহজাহান এর সময় কালে মুঘল হারেমের যৌনকর্মীদের অবস্থান এবং তাদের সঙ্গে শাহজাদা এবং সম্রাটদের সংসর্গের প্রকৃত উদাহরন মোঘলযুগের বহু সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে রয়েছে। হারেনে বসবাসকারী যৌনকর্মীরা পালা করে সম্রাট ও শাহজাদাদের মনোরঞ্জন করতেন। অপরক্ষেত্রে যৌনকর্মী এর পুত্র সন্তান হলে তারা ‘খোজা প্রহরী এবং কন্যা সন্তান হলে তারা ভবিষ্যত যৌনকর্মী তাদের সন্তানদের মাতৃদুগ্ধ দান করতে পারতেন না তাতে তাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় এই সকল শিশুদের জন্য দুগ্ধমাতা নিয়োজিত হত। ঔরঙ্গজেবে এর সিংহাসন অধিগ্রহনের পর তার কঠোর শাসননীতি যৌনকর্মীদের তাদের পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করায়। তিনি নগরে অবস্থানরত সকল যৌনকর্মীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন। যে সকল যৌনকর্মীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অরাজী ছিলেন তারা সম্রাটকে তাদের এই বক্তব্য পেশ করলে তিনি যৌনপেশাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ফলে বাধ্য হয়েই কিছু যৌনকর্মী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মোঘলযুগের সমাজক পটভূমিকায় এই চিত্রটি পরিস্ফুট হয়

যে যৌনকর্মী হিসাবে নারীর শুধুমাত্র পুরুষদের মনোরঞ্জনকারী একটি বস্তু হিসাবেই অধীক মর্যাদা লাভ করতো। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে তিনি যৌনকর্মীদের বিবাহ প্রদানকে অধীক গুরুত্ব প্রদান করায় একটি তথ্য অপূর্ণ থেকে যায় তা হল, এই সকল কর্মীরা কোনশ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল? অপরপক্ষে দৈনন্দিন সমাজ জীবনে তাদের গ্রহনযোগ্যতাই বা কতটা ছিল? তথাপি এই সকল নারীদের শেষ জীবন সম্পর্কের তথ্য ও অসম্পূর্ণ (সান্যাল, 1997)।

দেবদাসী প্রথা

ভারতীয় সংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে দেবদাসী প্রথার উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই পেশার সঙ্গে যৌনপেশার কী সম্পর্ক এবং দেবদাসী শব্দটি আসলে কী সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

দেবতার সেবার্থে যখন কোন যুবতীকে তার পরিবার কর্তৃক মন্দিরে প্রদান করা হত তখন সেই যুবতী দেবদাসী হিসাবে পরিচিতি লাভ করতো। পুরান এবং সংস্কৃত লিপিতে দেবদাসী প্রথার স্বাক্ষর বর্তমান। 'বৈশ্য পুরান' অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি স্বর্গলাভ করতে চান তাহলে তিনি অবশ্যই দেবতার সেবার্থে মন্দিরে একজন সুন্দরী নৃত্যগীত পারদর্শী যুবতীকে রচিত "মেঘদূত" কাব্যগ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীতে অবস্থিত "মহাকাল দেবমন্দির" এ সন্ধ্যারতির সময় দেবদাসীদের উপস্থিতি বর্ণিত রয়েছে। মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে দেবদাসীদের অবস্থান বিবিধ উপাখ্যানে বর্তমান। চীনা পরিব্রাজকে চা - জু- কাওয়া'- এর মতানুসারে গুজরাট রাজ্যে চার হাজার বৌদ্ধমন্দিরে প্রায় কুড়ি হাজার দেবদাসী বসবাস করতেন। যারা প্রতিদিন নৃত্যগীতের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধকে প্রসাদ নিবেদন করতেন। সপ্তম শতকে ওড়িষ্যার সূর্য মন্দিরে দেবদাসীদের অবস্থান ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নবম শতাব্দী থেকেই ওড়িষ্যার অপর একটি উল্লেখ যোগ্য জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দেব আরাধিকা হিসাবে সঙ্গীতঙ্গা, নৃত্যপটয়সী যুবতীদের সচেতন উপস্থিতি ছিল। এদের জন্য পৃথক বাসগৃহও মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কর্নাটক এ দেবদাসীরা রাঙালেনী, দেবরা, কাশরী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। ১১৩৯ খ্রী: অন্ধপ্রদেশের কৃষ্ণজেলায় অবস্থিত 'নাগেশ্বর' মন্দিরে আটবছর বয়সী দেবদাসীর উল্লেখ রয়েছে। প্রায় একশত জন দেবদাসী ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিভরম' নগরের মন্দিরে অবস্থান করতেন। ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে পল্লব এবং চোল রাজত্বে দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী প্রথার অধীক প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। তামিল শিলালিপিতে ১০০৪ খ্রী: চোল রাজাদের সময় তাগোরের মন্দিরে প্রায় চারশত দেবদাসীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সকল দেবদাসীরা মন্দির কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে বসবাস করতেন এরা রাজকোষে অথবা কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ কর প্রদান করতেন না। এই সকল দেবদাসীদের প্রাত্যহিক আয়ের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। উৎকৃষ্ট নৃত্যগীত প্রদর্শনের ফলে এরা মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং আগত অতিথিদের থেকে অধীক অর্থ এবং দ্রব্য পুরস্কার স্বরূপ গ্রহন

করতেন। ১০২৯ খ্রী: কর্মটিকে প্রাপ্ত একটি লিপি থেকে জানা যায় এই অঞ্চলে মন্দির নির্মাণের জন্য প্রায় একশত সঙ্গীতঙ্গা ও নৃত্যপটীয়সী মহিলাকে দেবতার সেবার্থে নিয়োজিত করা হয়েছিল। পার্সীদূত 'আবদুল রাজাক এর মতে বিজয়নগর রাজে দেবদাসী প্রথার দ্বারা এর একটি বৃহৎ অংশ আদায় করা হত। বৃদ্ধ এই সকল দেবদাসী সুন্দরী ও গুণসম্পন্ন যুবতীদের ক্রয় করতেন এবং দেবদাসী হিসাবে পরিচিতি প্রদান করতেন। ১২০০- ১৮০০ খ্রী: মুসলমানী রাজত্বের সময়কালে উত্তর ভারতের অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। মোঘল রাজত্বে এই ধ্বংসলিলা অধীক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এর প্রভাব এসে পড়ে দেবদাসী রীতির উপর। ঔরঙ্গজেব তার রাজত্বে সঙ্গীত ও নৃত্যকে অবরুদ্ধ করতে বাধ্য করায় এর ঋনাত্মক প্রভাব দেবদাসী প্রথার আধিপত্যকে হ্রাস করে। কিন্তু দক্ষিণভারতের যে সকল অঞ্চলে প্রধানত প্রাচীন শক্তিশালী হিন্দুশাসনব্যবস্থার প্রভাব ছিল গভীর সেই স্থানে এই প্রথার জৌলুম হ্রাস পায়নি (Tara Chand, 1980)। আপাত দৃষ্টিতে এই প্রথা প্রারম্ভিক পর্বে শুধুমাত্র দেবতার কর্মে নিযুক্ত কিছু রমণীর জীবনচরিত হলেও পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায়, মন্দিরে আয় বাড়তে এবং সর্বপরি পুরোহিত ও রাজ অতিথিদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে নৃত্যগীত প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে সহবাসে বাধ্য থাকতেন। এক্ষেত্রে তাদের মতামতকে যে গুরুত্ব দেওয়া হত না তা দুর্বোধ্য নয়। ভারতীয় ইতিহাসের এই সকল ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণের দ্বারা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যৌনপেশার অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজে নারীর মর্যাদা অবস্থান এবং তার গুরুত্ব বিশেষভাবে অবলোকন করা সম্ভব।

উপসংহার

একটি প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক কালের নারীবাদীরা বিভক্ত হয়ে গেছেন। বিশেষ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ফেমিনিস্ট মতামত এই আইনের বিপক্ষে গেছে। তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। “আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত” এই মতামতে বিশ্বাসীদের অনেকেই এই আইনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা নারীর শরীর নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত নেবার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করবে। অনেকেই বলেছেন, বানিজ্যিক যৌনকর্ম একটি পেশা বা কাজ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়ে এই পেশাকে সম্মানজনক পেশার মর্যাদা দেয়া দরকার। পাশাপাশি এই আইনটির স্বপক্ষের মানুষেরা বিতর্ক তুলেছেন, বানিজ্যিক যৌনকর্ম কোনো পেশা নয়। তাঁরা দাবী করেছেন, সকল পেশাই একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার দাবী করে এবং সকল পেশাই মানুষকে ক্ষমতাবান বা এম্পাওয়ারড করে তোলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে। কিন্তু বানিজ্যিক যৌনকর্মীদের বেলায় দেখা যায়- শুধুমাত্র এই পেশায় থাকার কারণে তাঁরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন পড়েন। ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার বদলে তাঁরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, এই নারী কর্মীদের উপরে নেমে আসে অর্থের বিনিময়ে “বৈধ” নিপীড়নের সন্ত্রাস। শেষোক্ত যুক্তিতে বানিজ্যিক

যৌনকর্মকে সুইডেনে কোনো “পেশা” বা “বৃত্তি” হিসাবে স্বীকার তো করা হয়ইনি, বরং মনে করা হয়েছে- এটা নারীর বিরুদ্ধে যৌনতা নির্ভর আর্থ-সামাজিক অসমতাকে টিকিয়ে রাখে এবং যা এক ধরনের শোষণই বটে।

তথ্যসূত্র :

- Joardar, Biswanath; Prostitution in Historical and Modern Perspective: Inter India Publication, New Delhi, 1984.
- Nag, Moni, ‘Sex workers of India, Allied Publishers Private Limited. New Delhi, 2006.
- চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ; নিয়োগী গৌতম, ‘ভারত ইতিহাসে নারী’, কে.পি বাগচী এন্ড কোং কোলকাতা, নিউ দিল্লী, 1996.
- দত্ত , মৃনালকান্তি, যৌনকর্মীদের জীবনসত্য; দুর্বীর প্রকাশনী, কলকাতা, 2005.
- সান্যাল, নারায়ন; ‘লাডলী বেগম, দেজ পাবলিশিং , কলকাতা, 1997.
- Tara Chand, K.C; Devadasi Custom, Reliance Publishing House, New Delhi, 1980.
- Yadav, Jagdish S., Yadav, Nirmala ;The Imperial Guptas: A Bibliography, Manohar Publishers & Distributors, American, 1997

রবীন্দ্রকবিতায় বৈচিত্র্য ও অনন্যতা

শিপ্রা দত্ত (ঘোষ)

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : বাংলা কবিতার জগতকে এক অভিনব সৃষ্টির অমৃত সুধা দিয়ে যিনি পরিতৃপ্ত করে রেখেছেন তিনি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমায় সৃষ্টির বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে বার বার। অফুরন্ত সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা কবি জীবনের প্রথম থেকে যাকে অন্বেষণ করেছেন জীবনের শেষ লগ্নে এসে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন সগৌরবে। বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে অবহেলিত, নির্যাতিত সাধারণ মানুষের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে শাস্ত্রত মানব ধর্মের জয়গান ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্র কবিতায় বার বার উঠে এসেছে অবহেলিত, উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসীদের কথা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ফলে নতুন করে ভাবনা চিন্তা, নতুন মূল্যবোধ সমাজে উঠে এসেছিল। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনের ফলে একটি নতুন সমাজ তৈরী হয়েছিল। সেই সমাজ হল অবহেলিত মানুষের সমাজ। এই অবহেলিত, অপাতঙ্কীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি সাহিত্যের পাতায় স্বীকৃতি পেল। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন আপাতদৃষ্টিতে তারা অবহেলার পাত্র বলে মনে হলেও তারও মহিমা আছে, তারও মর্যাদা আছে। কবি ভারতভূমিকে পুণ্য ভূমিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে মা মাটির মানুষকে জাগ্রত করে মানব মস্ত্রে দীক্ষিত করেছেন এই বলে-

"মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে,

আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

সূচক শব্দ : আদিবাসী, মধ্যবিত্ত, মাটি, মানবধর্ম, অবহেলিত, সমাজ।

মূল আলোচনা

বিচিত্র সৃষ্টির ব্যাকুলতা নিয়ে বাংলা কাব্যের ভুবনকে যিনি আলোকিত করে রেখেছেন তিনি আমাদের 'গুরুদেব' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু কবিতা নয় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সাহিত্যের পথে বিচরণ করতে করতে বার বারই ফিরে তাকিয়েছেন খেটে খাওয়া অতি সাধারণ অসহায় দরিদ্র মানুষের দিকে। জীবন সায়াহ্নে এসে কবি যেন তাদের প্রতি প্রাণের আবেগ, ভালবাসার টান আরও বেশী করে অনুভব করেছেন। তাঁর কাব্য ভাবনায় দেখা গেছে ঋতুপরিবর্তনের পালা। ইউরোপ, আফ্রিকা, রাশিয়া জার্মান ভ্রমণ করেছেন বার বার। এই বিদেশ ভ্রমণের ফলে সমগ্র

বিশ্বের সঙ্গে কবির মেল বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং জীবন সত্যের উপলব্ধি ঘটে। মনে আসে নতুন প্রেরণা, প্রাণে আসে নতুন উদ্দামতা। বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কবি মানবতাবাদে প্রবল ভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তার প্রমাণ আমরা তাঁর শেষের দিকে সাহিত্যে বেশী করে পাই। যেমন ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে লিখিত 'কালের যাত্রা' 'চন্ডালিকা', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পুনশ্চ' ইত্যাদি তারই বার্তাবাহক। যিনি মানবমস্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বার বার ছুটে গেছেন বিশ্বের দরবারে। তিনি অতিসাধারণ মানুষদের জন্য লেখনী ধারণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ বসবাসকালে হিন্দু-মুসলমান, অসহায় অবহেলিত প্রজা সাধারণের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাদের খুব সামনে থেকে দেখেছেন। তাদের নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখেননি। মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেছেন।

বিশ্বমানবতা বোধে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে সুন্দর দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখাই নয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন এবং তারই হাত ধরে মানবতার বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছেন। যারা কথা বলার অধিকার হারিয়েছে, হারিয়েছে তাদের স্বাধীনতা, এই সব অসহায়, অবহেলিত মানুষদের দুঃখ দুর্দশা বার বার তাঁকে পীড়িত করেছে। 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'এবার মিরোও মোরে' কবিতায় কবি উদার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা। এই সব শান্ত গুরু ভগ্ন বুক

ধনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

পৃথিবীর উপেক্ষিত, শোষিত মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি যেমন গভীর ছিল তেমনি ছিল আন্তরিক। তিনি দেখেছেন সমতলের তথাকথিত লোকেরা কীভাবে আদিবাসী এবং অন্ত্যজ শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের দেবতা, মন্দির, পূজার্চনা, আচার, রীতি-নীতি এমনকি বাসস্থান পর্যন্ত জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে আদিবাসী, অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা লোকালয়ের বাইরে সমস্ত কিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বিশেষ করে 'ক্যামেলিয়া' 'প্রথম পূজা', 'খোয়াই', 'আফ্রিকা', ইত্যাদি কবিতায় আদিবাসী এবং অন্ত্যজদের জীবনের ছবি অনন্য প্রকাশ ভঙ্গিমায়, বিচিত্র কাব্যরীতির সাহায্যে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

আমার আলোচনার চারটি কবিতার মধ্যে তিনটি কবিতাই 'পুনশ্চ' (১৯৩৯) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। কবি এর আগে 'পরিশেষ' নামে কাব্য লিখেছিলেন যা দেখে পাঠক অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর লেখা হয়তো বা শেষ। কিন্তু তার পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে পুনরায় তাঁর লেখনী দুর্বার গতিতে সচল হয়ে উঠে। কাব্যের নামকরণ 'পুনশ্চ' এই ইঙ্গিতই বহন করে। এই কাব্যের রচনাকাল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়। ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে সভ্যতা তখন এক সঙ্কটের মুখোমুখি। মানুষের

মূল্যবোধ, সমাজ বন্ধন, জীবনযাত্রার Style ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। উঠে আসছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের মানবিক দাবী। তাই গদ্যছন্দে লেখা এই কাব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অতি সাধারণ মানুষ। কবি এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে উপেক্ষিত মানুষের বীর গাঁথা রচনা করেছেন, ঘোষণা করেছেন শাস্ত মানব ধর্মের জয়গান।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ক্যামেলিয়া' এক অসাধারণ কবিতা। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৭ শে শ্রাবণ এই কবিতাটি লিখেন। একটি দুস্থাপ্য ফুলের নামে কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে। বিচিত্র ঢঙ্গে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে কবিতাটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। একটি সাঁওতাল মেয়ের জীবন ও যৌবনকে এক অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। এই কবিতার নায়ক একজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। তার মনের বিশ্বাস যে কোন মেয়েকে সে ইচ্ছে করলেই হাতের মুঠোয় পাবে। কিন্তু তার ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল তা আমরা বুঝতে পারি ট্রামে দেখা কমলা নামে একটি মেয়ের কাছে নানা কৌশলে প্রেম নিবেদন করে যখন সে ব্যর্থ হয়।

নায়কের মন ভেঙ্গে যায় ও হতাশ হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোহন লালের সঙ্গে দেখা হলে জানতে পারে তার বোন তনুকা নায়কের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব। তনুকা ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করে নিজেকে খুব গর্বিত বলে ভাবে। তাই এই ঘটনাকে স্মরণে রাখার জন্য সে নায়ককে একটি ফুলের গাছ উপহার দিতে চায়, নাম তার ক্যামেলিয়া। এই গাছটি সহজে পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় খুব যত্ন করে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের মনে পড়ে যায় কমলার কথা। কমলার সঙ্গে ক্যামেলিয়ার খুব মিল। তাই সে ভাবে এই ফুলগাছটিকে অনেক যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলতে এবং এর প্রথম ফুলটি কমলাকে প্রেমের উপহার হিসাবে পাঠিয়ে সে ফিরে আসবে। নায়কের সেই মনের আশা পূর্ণ হবার আগেই ক্যামেলিয়া যেদিন ফুটল সেদিন কাঠ দিতে আসা সাঁওতাল মেয়েটি মনের আনন্দে ফুলটি ছিঁড়ে নিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে নিজের খোঁপায়। কবির ভাষায়,

"বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া

সাঁওতাল মেয়ের কানে

কালো গালের উপর আলো করেছে।"^২

সাঁওতাল যুবতীর কানে ক্যামেলিয়া ফুলটি অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কবি এই সাঁওতাল মেয়ের সৌন্দর্যকে অসাধারণ প্রকাশ ভঙ্গিমায় পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। নায়কও হয়তো তার মধ্যে চিরন্তন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে। কারণ সাঁওতাল মেয়েটির জীবনের ছন্দ ছিল সহজ ও সরল, কোথাও কোন জটিলতা নেই। সাঁওতাল মেয়ে এবং প্রস্ফুটিত ক্যামেলিয়া এখানে উভয়ে উভয়ের অলংকার হয়ে উঠেছে। কবি এই কবিতায় বলতে চেয়েছেন পৃথিবীর যে কোন দুর্লভ বস্তুও যেন সাঁওতাল মেয়ের

সৌন্দর্যের কাছে তুচ্ছ। কবি এই ভাবে অখ্যাত - অবজ্ঞাত সাঁওতাল মেয়েকে অসাধারণ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায় অন্য ঢঙের কবিতা হল 'প্রথমপূজা'। এই কবিতাটি শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৮ শে শ্রাবণ লিখেছিলেন। কবি এখানে এক অখ্যাত, নিপীড়িত শ্রেণীকে কাব্যের আঙ্গিনায় তুলে ধরেছেন। দিনের পর দিন মানুষ অহংবোধে তাড়িত হয়ে হারিয়ে ফেলছে মনুষ্যত্ব বোধ। স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা সংকীর্ণ মনের অধিকারী হয়। ফলে প্রকৃত মানুষের ধর্ম ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এ যেন সর্বকালের সর্ববৃহৎ সমস্যা। কবি এই কবিতায় সেই সমস্যার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করেছেন।

এই কবিতায় রয়েছে অস্পৃশ্য তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা নৃসিংহ রায়ের মানব ধর্মের প্রতি দ্বন্দ্ব। কিরাতরা ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির বানিয়েছে। মন্দিরের পূজার্চনা করেছে কিন্তু ক্ষত্রিয়রা এসে তাদের থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে কিরাতরা হল অস্পৃশ্য, নিষিদ্ধ হল তাদের মন্দিরে প্রবেশ। তাদের স্থান হল লোকালয়ের বাইরে নদীর পূর্বপাড়ে। তারা ছিল ভগবানের পরম ভক্ত। কিন্তু দাস্তিকতায় মত্ত হয়ে রাজা বুঝতে পারে দেবতার মন্দির কিরাতদের স্পর্শে অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে রাজধর্ম রক্ষা করতে চেয়েছেন। রাজা দেবতার পায়ে প্রথম অঞ্জলি দেবেন তার জন্য ঘটা করে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃতিতে নেমে এল কাল দুর্যোগের ছায়া। ভূমিকম্পের দাপটে সমস্ত কিছু লন্ড ভন্ড হয়ে গেল। ফলে শুল্লা ত্রয়োদশী রাতেও দেখা গেল চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ। মন্দিরের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে বেদীর উপর। প্রকৃতির এই সঙ্কট জনক অবস্থা যেন সভ্যতারই সঙ্কট। পশ্চিম নির্দেশ দিলেন মন্দির সংস্কার করানোর। কিরাত ছাড়া এই মন্দিরের সংস্কার কেউ করতে পারবে না। তাই যথারীতি ডাক পড়ে কিরাতদের দলপতি মাধবের। এক অভিনব পন্থায় রাজা নির্দেশ দিলেন মন্দির সংস্কার করানোর। কিরাত ছাড়া এই মন্দিরের সংস্কার কেউ করতে পারবে না। তাই যথারীতি ডাক পড়ে কিরাতদের দলপতি মাধবের। এক অভিনব পন্থায় রাজা নির্দেশ দিলেন মন্দিরের সংস্কার করতে। রাজার মতে মাধবের দৃষ্টিতে দেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে তাই চোখ বেঁধে মন্দিরের সংস্কার করার জন্য নির্দেশ দিলেন। মাধব ভাল করেই জানে তার অন্তরেই রয়েছে দেবতার অধিষ্ঠান তাই সে বলে,-

"অন্তরের দৃষ্টি নিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী"^৩

মাধব ও তার দল একান্ত ভক্তি সহ যোগে মন্দিরের সংস্কার করতে থাকে। পূর্ণিমার আগেই মন্দিরের কাজ শেষ হয়ে যায়। রাজার কথা রেখে সে মন্দিরের সংস্কারের আগে চোখের বাঁধন খুলে নি, যেই কাজ শেষ হয়েছে তখনই দেবতার পায়ে আত্মনিবেদনের পথ বেছে নিয়েছে। সে জানে এই কাজ তার অপরাধ, রাজার কাছে এর জন্য তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। কবির ভাষায়,-

"মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে।

এক দৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে

দুই চোখে বইল জলের ধারা।"^৪

এইভাবে মিলন হল দেবতার সঙ্গে ভক্তের একান্ত হাদয়ের। এর পরেই কবির প্রকৃত মনোভাব প্রকাশিত হয়। সংকীর্ণ মনের অধিকারী রাজা মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন মাধবের মাথা মন্দিরের বেদীমূলে নত। সঙ্গে সঙ্গে রাজার তলোয়ারের আঘাতে মাধবের মাথা ছিন্ন হয়ে পড়ল দেবতার পায়ে। কবির ভাষায়,

"দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা

এই শেষ প্রণাম।"^৫

তাই যে মাধব নিজের হাতে মন্দির নির্মাণ করতে পারে কিন্তু নয়ন ভরে দেবতাকে দেখার অধিকার নেই তা কিছতেই হতে পারে না। মানবতার পূজারী কবি তার বিরুদ্ধেই গর্জে উঠলেন, ধর্মের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার জন্য লেখনী সোচ্চার হয়ে উঠল এবং দেবতার পায়ে মাধবের প্রথম অঞ্জলির মাধ্যমে মানবতাবাদের জয় ঘোষণা করলেন।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতা হল 'খোয়াই'। এই কবিতাটির রচনাকাল ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। সাঁওতাল পাড়ার দৃশ্যের বর্ণনায় 'খোয়াই' কবিতাটি এক অসাধারণ কবিতা হয়ে উঠেছে। সাঁওতাল পাড়ার বর্ণনায় কবি এক অখ্যাত গ্রামের মানুষগুলিকে কবিতার ভুবনে এক অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এই কবিতাটিতে সাঁওতালদের কবি কোন সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোন থেকে দেখেননি। এদের সঙ্গে কবির যেন মনের মিলন ঘটেছে। প্রসঙ্গত 'কোপাই' কবিতাতেও সাঁওতালদের বর্ণনা রয়েছে। এই কবিতাটিও কবির এক অনন্য সৃষ্টি।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ শান্তিনিকেতনে লেখা কবির আর একটি অসাধারণ কবিতা 'আফ্রিকা'। এই কাবিতাটি ঐ বছরই মাঘ সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আফ্রিকা মহাদেশের উপেক্ষিত, বঞ্চিত আদিবাসীদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে এই কবিতাটি কবির লেখনীর স্পর্শে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে আফ্রিকা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই সৃষ্টিকর্তার বিচলিত মনের অস্থিরতায় মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে আফ্রিকার। বনস্পতির নিবিড় পাহাড়ায় দুর্গম অরণ্যের মধ্যে খুব শান্তিতেই ছিল আফ্রিকাবাসী। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে স্বাধীনচেতা আফ্রিকা হলো পরাধীন। সহজ-সরল ভাল মানুষীর সুযোগে তথাকথিত সভ্য মানুষেরা লোহার হাতকড়ি পরিয়ে দিল আফ্রিকাকে। অত্যাচারী ইংরেজরা কিভাবে আফ্রিকার সহজ সরল আদিবাসীদের অমানবিক অত্যাচার করেছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কবিতায়। কবি যথার্থই লিখেছেন-

“হয় ছায়াবৃত্তা

কালো ঘোমটার নীচে

অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ

উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে”।^৬

রবীন্দ্র কবিতায় বার বার উঠে এসেছে অবহেলিত, উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসীদের কথা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ভাঙন দেখা দিয়েছিল। নতুন করে ভাবা, নতুন মূল্যবোধ সমাজে উঠে এসেছিল। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনের ফলে একটি নতুন সমাজ তৈরী হয়েছিল। সেই সমাজ হল অবহেলিত মানুষের সমাজ। এই অবহেলিত, অপাংক্তের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা ইত্যাদি সাহিত্যে স্থান পেল। শুধু সাহিত্যেই স্থান পেল না, স্বীকৃতি পেল। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন আপাত দৃষ্টিতে তারা তুচ্ছ, অবহেলার পাত্র বলে মনে হলেও তারও মহিমা আছে, তারও মর্যাদা আছে, ক্ষুধা-তৃষা আছে। এই ভাবে আত্মসচেতন কবির উপলব্ধি বৃহত্তর তথা অসীম জগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কবি অনুভব করেছিলেন সুন্দর ভারত তথা ধ্যানের ভারত গড়ে তুলতে হলে সবজাতি ও সর্বধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত জরুরী। কবির একান্ত বিশ্বাস সবার স্পর্শে ভারতভূমি পুণ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হবে। তাই ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় কবি সবাইকে আহ্বান করেছেন ধর্মের প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিয়ে জাতি ভেদ প্রথা ভুলে গিয়ে মানবমস্ত্রে দীক্ষিত হতে,-

"এসে হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।

আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"।^৭

বারো তেরো বছর বয়স থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রতিভার বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড প্রাণ শক্তি, সাধারণ মানুষের জন্য সহানুভূতি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রোমান্টিকতা যা আমরা অন্য কোন স্রষ্টার মধ্যে পাইনি। এখানেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির বৈচিত্র্যে অনন্য। এই ভাবেই রবীন্দ্র কবিতায় মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পাদটীকা-

- ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সঞ্চয়িতা- বিশ্বভারতী, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রন পৌষ ১৪০২, পৃষ্ঠা-২২০
- ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সঞ্চয়িতা- বিশ্বভারতী, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রন পৌষ ১৪০২, পৃষ্ঠা-৬৬১
- ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পুনশ্চ-বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৯, পৃষ্ঠা-৫৭
- ৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পুনশ্চ- বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৯, পৃষ্ঠা-৫৮

- ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- পুনশ্চ- বিশ্বভারতী, যষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৯, পৃষ্ঠা-৫৮
- ৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - সঞ্চয়িতা-বিশ্বভারতী, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রন পৌষ, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৭২২
- ৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সঞ্চয়িতা- বিশ্বভারতী, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রন পৌষ, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৫০৮

কারবালার বিষাদময় আখ্যান গীতি : জারিগান

সুকান্ত ঘোষ

গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : লৌকিক বাংলার শিল্পধারার সর্বাপেক্ষা প্রাণময় রূপটি হল লোকসংগীত। এই লোকসংগীতের মধ্যে আছে একটি ধ্রুপদী চরিত্র, যার আবেদন সর্বজনীন। নদী, নারী, ধর্ম, সমাজ, ঈশ্বর, জনপদ প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানে বাংলার লোকসংগীত সমৃদ্ধ। বাংলার সমৃদ্ধ লোকসংগীতের মধ্যে অন্যতম হল ‘জারিগান’। ‘জারি’ একটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ ‘শোক প্রকাশ করা’ বা ‘বিলাপ করা’। ৬১ হিজরির মহররম মাসের ১০ তারিখে, ইংরাজি ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর বর্তমান ইরাকের কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর সাথে এক অসম যুদ্ধে নবী হজরত মহম্মদের নাতি ইমাম হোসেনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। ইতিহাসে এই ঘটনা ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’ নামে পরিচিত। শোচনীয় এই হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে এক বিষাদময় অধ্যায়। মহররম মাসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে মুসলিম বিশ্বের কাছে এই মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’কে স্মরণ করে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই নিজ নিজ ভাষায় এই বিষাদময় কাহিনিকে বিধৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ যখন একের পর এক সাহিত্য রচনা করে তাদের সাহিত্য রস পিপাসা মিটিয়েছে তখন গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া গরীব মানুষগুলো কারবালার ছোট ছোট বিষাদময় করুণ কাহিনিগুলিকে নিয়ে আপামর সাধারণ জনগণের অন্তরে বেদনা-করুণ অবস্থা সৃষ্টিকারী এই ‘জারিগান’ রচনা করেছেন। এর মাধ্যমেই অখণ্ড বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা প্রকাশ পায়।

সূচক শব্দ : জারিগান, মোর্সিয়া, কারবালা, মহররম, জঙ্গনামা, পুঁথিসাহিত্য, কবি জসীমউদ্দিন, পাগলা কানাই, শিয়া।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) পর খলিফাতুল্লের সূচনা হয়। হজরত আবু বকর প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর যথাক্রমে হজরত ওমর ও হজরত ওসমান খলিফা হিসাবে আসীন হন। হজরত আলী হন চতুর্থ খলিফা। এই যুগকে খলিফা যুগের শ্রেষ্ঠ যুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হজরত আলীর মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া পঞ্চম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি উমাইয়া রাজত্বের বংশানুক্রমিকভাবে খিলাফত প্রদান করেন। এই উমাইয়া বংশের আধিপত্যবাদের উন্মাদনায় ‘ইসলামি খিলাফত আন্দোলনের’ করুণ পরিণতি হল

‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’(৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ)। হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখে এই বিষাদময় ঘটনা ঘটেছিল বলে একে ‘মহররম’ বা ‘আশুরা’ নামে অভিহিত করা হয়। কারবালার চক্রান্ত এবং পরিণতি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভীষণভাবে পীড়া দিয়েছিলো। কালক্রমে এই বিষাদময় কাহিনির প্রভাব বঙ্গদেশেও লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সময় বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের লেখার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে।

আরবভূমির কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত শোচনীয় ঘটনা সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এক বিষাদময় অধ্যায়। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক এই ‘কারবালা হত্যাকাণ্ড’কে স্মরণ করে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই নিজ নিজ ভাষায় এই বিষাদময় কাহিনিকে বিধৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কারবালার এই বিষাদময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরবভূমি থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই বাংলাতেও কারবালা বা মহররমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য পদ্য সাহিত্যের যেমন সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি মীর মশাররফ হোসেন রচিত ‘বিষাদ-সিন্ধু’র মতো বৃহৎ উপন্যাসের তথা গদ্য সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কারবালার বিষাদময় করুণ ঘটনা শুধুমাত্র গদ্য বা পদ্য সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে কারবালা কাহিনির ছোট ছোট বিষাদময় অংশগুলিকে নিয়ে পল্লীকবির আপামর সাধারণ জনগণের অন্তরে বেদনা করুণ অবস্থা সৃষ্টিকারী এক ধরনের পল্লীসংগীত রচনা করেছেন। এই গ্রামীণ সংগীতগুলো ‘জারিগান’ নামে পরিচিত, যা আজও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাল ও সুর দিয়ে গাওয়া হয়। এই জারিগান বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যকে আরও পরিপুষ্ট করেছে।

মূলত পুঁথি সাহিত্যের ধারাতেই বাংলা ‘জারিগানে’র বিকাশ। বাংলায় মুসলিম কবির যে সমস্ত পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন তার ভাষা বাংলা হলেও সেখানে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এর একটি কারনও আছে, সেটি হল – ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক বাংলাদেশে আফগান শাসনের অবসান ঘটলে এদেশে উত্তর ভারত থেকে বেশ কিছু মোঘল কর্মকর্তাদের আগমন ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই এদেশে আরবি-ফার্সি ভাষার কদর বৃদ্ধি পায়। কারন, বলা হয়ে থাকে যখন কোন মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন তখন সেখানে তার সংস্কৃতির পাশাপাশি ভাষারও একটা প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ মুসলিম লেখক ও কবির শাসকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও মুসলিম ঐতিহ্য মণ্ডিত এই দুটি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ নিয়ে বাংলা ভাষায় ষোড়শ শতকে বেশ কতকগুলি পুঁথি রচনা করেন। যেমন - দৌলত উজীর বাহরাম খান রচিত ‘জঙ্গনামা’, সৈয়দ সুলতান রচিত ‘নবিবংশ’, ‘ওফাতে রসুল’ প্রভৃতি। যেহেতু কারবালার ঘটনার উপর সর্বপ্রথম ও প্রাচীন পুঁথি হল মুহম্মদ খানের ‘মুক্তল হোসেন’ তাই পরবর্তীকালে এই গ্রন্থকেই আদর্শ করে কারবালা বিষয়ক প্রচুর পুঁথি রচিত হতে থাকে, যেগুলি ‘জঙ্গনামা’ হিসাবে পরিচিত হয়। বলা হয়ে থাকে ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক এই সমস্ত

পুঁথিগুলি পূর্ববর্তী জনপ্রিয় সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্য থেকেই উদ্ভূত। আচার্য সুকুমার সেনের মতে, এই পুঁথিগুলি মঙ্গলকাব্যের মতোই গাওয়া হত।^২ এই পুঁথিগুলি ষোল শতকের অনেক আগে থেকেই লিখিত রূপের আগে মৌখিক ভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এবং তা ‘বৈঠকীরীতি’তে পরিবেশিত হত অর্থাৎ ‘জঙ্গনামা’ লিখিত রূপের আগেই মৌখিক ভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আঠারো শতকে ‘বৈঠকীরীতি’র স্থলে ‘কথানাট্য’ রীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করলে পুঁথি সাহিত্য এই ধারাকে আত্মীকরণ করে নেয় এবং জন্ম দেয় ‘মানিক পীরের গান’, ‘মাদার পীরের গান’, ‘গাজীর গান’ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের। ‘জঙ্গনামা’ ঠিক একই ভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে ‘জারীগান’ নামে বাংলাদেশের মুসলমান জনসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি জনপ্রিয়তায় পুঁথি সাহিত্যকে ছাপিয়ে যায় কোন অজ্ঞাত কারনে।^৩

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের অনেক আগে থেকে হাজার বছর ধরে বাংলার লোকসমাজে বিভিন্ন লোক উৎসব প্রচলিত ছিল এবং এই সমস্ত লোক উৎসবগুলির সঙ্গে ধর্মের অনেকটা যোগ ছিল এবং তা ছিল হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে মুসলমানদের এদেশে আগমনের সাথে সাথে যখন একটা বিশাল সংখ্যক তথাকথিত নিম্নবর্গের হিন্দু জনগণ সামাজিক সমতা লাভের আশায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তখন এই সমস্ত লোক-উৎসবগুলির সাথে যুক্ত হয় কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত ইসলামের করুণ ইতিহাস কেন্দ্রিক লোক-অনুষ্ঠান মহররম অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠান প্রতি বছর আরবি মহররম মাসের ১০ তারিখে হজরত মহম্মদ দৌহিত্র ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণের ঘটনাকে স্মরণ করে পালিত হয় শিয়া মুসলিমদের দ্বারা। যদিও বঙ্গদেশের সুন্নি মুসলমানরাও শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের শিয়া শাসকদের খুশি করার জন্য এই মহররম অনুষ্ঠানে যোগদান করত এবং হিন্দু-মুসলিম, শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকলের কাছে এই মহররম অনুষ্ঠান বা পর্বটি অতিদ্রুত সার্বজনীন হয়ে উঠেছিলো। কারণ বিভিন্ন লৌকিক কবিদের তথা পল্লীকবিদের কণ্ঠে কারবালার বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে যুক্ত করে তা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে এবং সকলকে স্বজন হারানোর বেদনায় শোকে আচ্ছন্ন করে তোলে। যদিও এই মহররম অনুষ্ঠানের সূচনা এই বঙ্গদেশে হয়নি। মহররম অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় বা বর্তমান ইরাকে।^৪

এই মহররম অনুষ্ঠানেরই অন্যতম অঙ্গ বা প্রাণ হল ‘জারীগান’ যা মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এর মতে, “মুসলমান সম্প্রদায়ের মহররম পর্ব উপলক্ষে যে সংগীত গীত হয়, তাকে জারীগান বলে।”^৫ জারীগানের বিষয় বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে কবি জসীমউদ্দিন বলেছেন, “এই গানের বিষয়বস্তু মুসলমানী পৌরাণিক ঘটনাবলী হইলেও মুহররমের করুণ কাহিনী ইহাতে প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন জারীগানের দলে চণ্ডীদাস-রজকিনী, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি কাহিনীও জারীর সুরে গাওয়া হয়।...প্রথমে মুহররমের কাহিনী লইয়াই জারীগানের আরম্ভ হইয়াছে। পরবর্তীকালে অসংখ্য শ্রোতার চাহিদা অনুসারে অন্যান্য

কাহিনী এই গানে প্রবেশ করিয়াছে।”^৬ ‘জারি’ একটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ শোক, বিলাপ বা ক্রন্দন করা, আবার আরবীতে কোন বিষয় প্রচার বা জাহির বা ঘোষণা করা অর্থে ‘জারি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।^৭

“বাংলা জারি গানের দুটি ধারা – এক। বর্ণনামূলক দীর্ঘ ও অখণ্ড পালা জারিগান, দুই। কথা-ভাব-সুরাশ্রিত খণ্ড জারিগান বা গীতি জারি। প্রথম শ্রেণীর জারিগান আখ্যান গীতির আঙ্গিকে রচিত ও পাঁচালির চণ্ডে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পেশাদার বয়াতি ও কবিয়ালরা বছরের যে কোন সময় পরিবেশন করে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর জারিগান হল মূলত অপেশাদার জারিয়াল দল কেবল মহররম উৎসব উপলক্ষে পরিবেশন করে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য ইসলাম পূর্ব, ইসলাম উত্তর, সমসাময়িক এমনকি হিন্দুয়ানী বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারবালার করুণ কাহিনী এর একটি অংশ মাত্র। এগুলিতে প্রেম, যুদ্ধ, হাস্যকৌতুক, নীতি শিক্ষা নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত খণ্ড গান গীতি গুলি মূলত বিষাদাত্মক, স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রসের মিশ্রণ ঘটেছে।”^৮ এই জারিগানের সাথে সমগ্র বঙ্গদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর আবেগ ও বিশ্বাসের সাথে একটা নাড়ির যোগ যেমন আছে, ঠিক তেমনি বঙ্গদেশে জারিগানের উদ্ভবের একটা ইতিহাসও আছে।

কারবালা ও মহররম কেন্দ্রিক যে সমস্ত সাহিত্য এবং অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলির সাথে প্রধানত শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের একটা যোগসূত্র আছে। শিয়ারা হজরত আলীকে মহানবীর (স.) একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে, কিন্তু হজরত আলীকে পাশ কাটিয়ে পরপর তিনজন খলিফা হিসাবে শপথ নেন, চতুর্থ খলিফা হন আলী। স্বভাবতই আলীর পুত্রদ্বয় হাসান হোসেনকে তারা বৈধ খলিফা হিসাবে দাবি রাখেন কিন্তু মহানবীর প্রিয় শিষ্য মোয়াবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াজিদ সেই দাবি অমান্য করে জোরপূর্বক খিলাফত ভোগ করেন। সেই থেকেই শুরু দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। যার অনিবার্য পরিণতিতে হাসানকে বিষপানে হত্যা ও হোসেনকে কারবালা প্রান্তরে প্রান বিসর্জন দিতে হয়। পরবর্তীকালে কালক্রমে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের মিথ, গল্প, কাহিনি, নানা সংস্কার ও কিংবদন্তীর জন্ম হয়, যা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, আরব, লেবানন প্রভৃতি দেশে কারবালা যুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কারবালা যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন আলী মিখনাফ। তাঁর গ্রন্থের নাম ‘কিতাব মকতুল হুসাইন’।^৯ পরবর্তীকালে অষ্টম নবম শতকে আরও অনেক কারবালা বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়। ইরানেও ইসলাম প্রচারিত হবার পর সাফাবী বংশের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সি ভাষায় কারবালা বিষয়ক প্রচুর সাহিত্য ও ইতিহাস রচিত হয়। বিশেষ করে মোর্সিয়া সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। মোর্সিয়া সাহিত্য হল মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে

রচিত কবিতা। কারবালার বিয়োগান্তক শোকগাথা মোর্সিয়া সাহিত্যে প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিজরি ৩৫২ (৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ), মহররম মাসের ১০ তারিখে শোক তাপ প্রকাশ করা শুরু হয় ইরাকের শাসনকর্তা মইজুদৌল্লার শাসনকালে রাজধানী বাগদাদ শহরে, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক তীর্থ করতে কারবালা ভ্রমণ করে।^{১০} পরবর্তীকালে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে কারবালার কাহিনি নিয়ে সিন্ধি, উর্দু ও দাখিনী উর্দু ভাষায় কবিতা ও গান রচিত হয় মুসলিম বিজয়ের অনেক পরে। সিন্ধু প্রদেশের বিখ্যাত কবি শাহ আব্দুল লতিফ ভিটাই সিন্ধি ভাষায় এবং উর্দু কবি মীর্জা সালামত আলী দবির, মীর বাবর আলী আনিস প্রমুখ কারবালার এই বিয়োগান্তক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শোককাব্য বা মোর্সিয়া রচনা করেন।^{১১} তবে বাংলাদেশে জারিগানের উৎপত্তি কোন সময় থেকে হয় বা জারিগানের প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল তা আজও নির্ণয় করা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় যে, ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে জারিগানের উৎপত্তি ঘটে।

মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় যখন বাংলাদেশে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ স্বাধীন নবাবীর সূচনা করেন তখন বাংলাদেশে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহররম ধুমধাম করে পালিত হতে থাকে। সেই উপলক্ষে মহররমের মিছিল, তাজিয়া মিছিল, শোক মাতম প্রভৃতি পালিত হতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁ এবং তাঁর পরিবার যেহেতু শিয়া ছিলেন তাই বঙ্গদেশে মহররম অনুষ্ঠান ধুমধাম সহকারে করে পালিত হতে থাকে এবং শিয়া ভাব ফুটে ওঠে। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় ইমামবারা তৈরি করে মহররম পালিত হতে থাকে। এর প্রভাব বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও পড়ে। তাই আমরা দেখতে পাই মহররমকে কেন্দ্র করে যখন বাংলার শহরাঞ্চলের শিক্ষিত সমাজ বিভিন্ন সাহিত্য রচনা করে সাধারণ মানুষের সাহিত্য রস পিপাসা মিটিয়েছে তখন বাংলার গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত অশিক্ষিত সাধারণ মুসলিম জনগণ মৌখিক ধারার জারিগান রচনা করে তাদের আবেগ অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। এইভাবেই ধীরে ধীরে বাংলার বুকে কারবালার ঘটনাকে প্রধান উপজীব্য করে যেমন বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তেমনি রচিত হয়েছিল পল্লীকবিদের দ্বারা বিভিন্ন জারিগান।

এই জারিগানের চর্চা বিশ শতকে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে বৃদ্ধি পায়। কারন – “এতে প্রতিবাদী চেতনা আছে, আদর্শের জন্য ত্যাগ আছে, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা আছে, স্বাধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ আছে, যুদ্ধের জন্য রক্তক্ষরণ আছে, শৌর্য বীর্যের প্রকাশ আছে, আত্মতাগের মহিমা আছে ইত্যাদি। মহররমের মাতমে ‘হায় হোসেন! হায় হোসেন!’ বলে লোকে বুক চাপড়ায় আর কাঁটার শিকল মেরে পিঠ ফাটায়;

এর মূলে আছে আত্মপীড়ন। এরূপ আত্মপীড়ন শত্রুর বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদও বটে। লাঠি ও অসি খেলার মধ্যে আছে লড়াইয়ের মহড়া, প্রয়োজনে লড়তেও প্রস্তুত – নীরব ভাষায় সেই কথাটাই জানিয়ে দেয় তারা।...এসব কারণে মহররমের আবেদন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ছিল।”^{২২}

কারবালার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কাজী নজরুল ইসলাম তাই বলেছেন –

“হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের,
আসগার সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, নেবো আজ গোর জান।
সকিনার শ্বেতবাস দেবো মাতা কন্যায়,
কাশিমের মতো দেবো জান রুধি অন্যায়।
মোহররম! কারবালা! কাঁদো ‘হায় হোসেন!’
দেখো মরু সূর্যে এ খুন যেন শোষে না!”^{২৩}

অন্যদিকে মুসলিম সমাজে নৈতিক শিক্ষার প্রচার করতে তথা প্রসারিত করতে জারিগানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। আবার সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত পল্লীকবিরা জারিগানের মাধ্যমে তাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।^{২৪}

সামগ্রিকভাবে বলা যায় বহিরাগত হয়েও বঙ্গদেশের চির প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারের সাথে মিশে গিয়ে মহররম একটা নিজস্ব ব্যতিক্রমী ধারা ও জনপ্রিয়তা নিয়ে আজও আমাদের সমাজে টিকে আছে। যদিও মহররম কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জারিগান প্রভৃতি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের থেকে পূর্ববঙ্গেই তথা বাংলাদেশে বেশি লক্ষ করা যায়। নবীনচন্দ্র দত্তের ‘সংগীত রত্নাকর’ গ্রন্থের ভূমিকায় জারিগানের প্রাচীনতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে – ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কৃষ্ণনগরে দুর্গা পূজার সময় বিভিন্ন হিন্দু লৌকিক সংস্কারের পাশাপাশি জারিগানের অনুষ্ঠানও হত।^{২৫}

বাংলাদেশে দলবদ্ধ ভাবে যে সমস্ত লৌকিক সঙ্গীত গাওয়া হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল এই জারিগান। এই জারিগান ছিল মহররম অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। যার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলিম জনসাধারণের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা প্রকাশ পায়। এই গান রচয়িতাদের বলা হতো বয়াতি। অনেক সময় মূল গায়ক কেও বলা হত বয়াতি কারণ গান রচয়িতাই ছিলেন মূল গায়ক। এই গান রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মুসলমানগণ। যদিও দু একজন হিন্দু যেমন সনাতন, রামচাঁদ প্রভৃতির নাম জানা যায়।

বঙ্গদেশের সর্বত্র জারিগানের প্রচলন থাকলেও প্রথম এই গানের উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল, এর প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক কারা ছিলেন এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক

সতীশ চন্দ্র বলেন মূলত বাংলাদেশের যশোহর জেলা ছিল এই গানের উৎপত্তিস্থল এবং এই জেলারই লোক পাগলা কানাই ছিলেন এই গানের প্রবর্তক এবং বিখ্যাত জারি গায়ক, এছাড়াও আর এক প্রবর্তক ছিলেন হুদু বিশ্বাস, তিনিও ছিলেন যশোহর জেলার লোক এবং পাগলা কানাই এর সমসাময়িক।^{১৬}

পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে যশোহর খুলনা ময়মনসিংহ বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান বেশি প্রচলিত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গেও যে জারিগানের প্রচলন নেই তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় মুর্শিদাবাদ জেলার জারিগানের গায়ন পদ্ধতিও পূর্ব বঙ্গের মতো একই। তবে এই সঙ্গীতটি তথা জারিগান মুর্শিদাবাদের অন্যান্য লৌকিক সঙ্গীতের (শঙগান, ভাদুগান, বোলানগান, হাবুগান, পাঁচালী) মতো মৌলিক সংগীত নয়।

সুতরাং দেখা যায় বাংলার অন্যান্য বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারের তথা লোকসংগীতের পাশাপাশি জারিগানও সমান জনপ্রিয় এবং অখণ্ড বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু জারিগান কি ব্যক্তি চৈতন্য ভিত্তিক ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ? এপ্রসঙ্গে শ্রী পুলকেন্দু সিংহ তাঁর ‘মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য’ গ্রন্থের ‘মুর্শিদাবাদ জেলার জারীগান’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন – “না। কারণ ধর্মীয় কাহিনীকে ভিত্তি করে এই গান রচিত হলেও ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সুনির্দিষ্ট গণ্ডী অনায়াসে অতিক্রম করে মানুষের চিরন্তন বীরত্ব ও করুণরসে পরিপুষ্ট হয়ে শ্বাস্বত মানবিক অনুভূতি প্রকাশ করে। ব্যক্তি চৈতন্যকে অতিক্রম করে সমাজ চৈতন্যের দুয়ারে নাড়া দেয়। তারো চেয়ে সহজ কথা হল জারিগানের মূল ভিত্তি ব্যক্তি চৈতন্য নয়-শ্বাস্বত মানবিক অনুভূতি সাপেক্ষ।”^{১৭}

কারবালার যুদ্ধ এবং তার করুণ পরিণতি জারিগানের প্রধান বিষয়বস্তু বা মৌলিক উপাদান হলেও অনেক ক্ষেত্রে জারিগান তার মূল উপাদান থেকে সরে গিয়ে অনেকখানি বিস্তার লাভ করেছে। তাই দেখা যায় কারবালার জারি, হাসানের বিষপান, জহরনামা জারি, কাসেম-সখিনার জারি, শহিদনামা জারি প্রভৃতি কারবালা ঘটনা কেন্দ্রিক জারিগানের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন জারি দেখা যায়, যার মূল উপাদান কারবালার ঘটনা নয়। যেগুলি শুধুমাত্র আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য পাঁচালী ঢঙে রচিত। অন্যদিকে কারবালার জারি ছিল ধর্মীয় আবেগপূর্ণ, পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়। সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরি তাঁর ‘বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি’ গ্রন্থে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জারিগানকে অর্থাৎ যেখানে কারবালার ঘটনা স্থান পায় নি তাকে ‘সারিগান’ বলেছেন। তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, “জারীগানের বিষয়বস্তু কারবালার যুদ্ধ ঘটনা হইলেও পূর্ব ময়মনসিংহ ব্যতীত বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে এই যুদ্ধ ঘটনার বা কাহিনীর কোন উল্লেখ থাকে না আর গাহিবার সময় প্রণালীও ভিন্ন। এই সব জারীগান আদতে সারিগান; সারিগানকেই জারীগান বলিয়া ভুল করিয়া করিয়া গাওয়া হয়।”^{১৮}

কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মর্সিয়াগীত, জারিগীতিগুলি সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে যে একটা লৌকিক শিল্প প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাতে ইসলাম ধর্ম ও শাস্ত্রের সম্পর্ক প্রয়োজনে বহু ক্ষেত্রেই ক্ষীণ হয়ে ওঠে। যেমন কারবালা যুদ্ধের বহু পূর্বেই হাসান-হোসেনের মাতা ফাতেমা ইহলোক ত্যাগ করলেও তাঁকে এমন ভাবে জারিগানে পুত্রশোকে শোকাভুরা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তা জারিগীতিকে আরও আবেগময় করে তুলেছে। জারিগান সম্পর্কে বলা হয়েছে – “এক ধরনের মাতম, শোকাচ্ছন্ন আবহ ও বেদনা বিধুর অনুভূতি জড়িয়ে থাকে জারী গানে। এ ‘গীতশিল্প’ ইতিহাসকে যতটা না অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক অবলম্বন করে কল্পনা আর মানবিক উপলব্ধিকে।”^{১৯} রচয়িতারা জারিগান রচনার সময়ে ইতিহাস অপেক্ষা প্রচলিত কথা, শ্রুতি, চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বেশি গুরুত্ব দেবার কারণে প্রকৃত ইতিহাসের ব্যবধান বেড়ে গেছে। যাইহোক জারিগান হল শোকসংগীত বা বিষাদের গান, যা পূর্ববঙ্গের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের দু একটি জেলাতেও সাংস্কৃতিক সাফল্যজনক নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে জারিগানের উৎপত্তি কোন সময় থেকে হয় বা জারিগানের প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমি কী ছিল তা আজও নির্ণয় করা যায় নি। তবে অনুমান করা হয় যে ষোল শতকের শেষ দিকে জারিগানের উৎপত্তি। বাংলা জারিগানে ইমাম হাসানের বিষপান থেকে শুরু করে ইমাম হোসেনের হত্যা, তাঁর পরিবারের বিলাপ পর্যন্ত কারবালার সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র গুরুত্ব সহকারে ঠাঁই পেয়েছে। যেমন – কাসেম সখিনার বিবাহ, ইমাম হোসেনের শাহাদাত, সখিনার বিলাপ, ফতিমার বিলাপ, জয়নাবের বিলাপ, জয়নাল-হানিফের জারি প্রভৃতি।

কবি জসীমউদ্দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পূর্ববঙ্গের জারিগান নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি অনেক জারিগান সংগ্রহ করেন। তাঁর সেই গবেষণার ফসল ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে গ্রন্থাকারে ‘জারীগান’ নাম দিয়ে বের হয়। সেই গ্রন্থে তিনি বলেন জারিগান মূলত মহররমের সময়ে গীত হলেও অন্যান্য সময়ে যথা, হিন্দুদের পূজা পার্বণ, কৃষি শিল্প প্রদর্শনীতে, গ্রামের মেলায়, হিন্দুদের দুর্গাপূজাতেও অনেক সময় জারিগানের আসর বসত।^{২০} তিনি তাঁর এই গ্রন্থে জানিয়েছেন জারিগান মূলত পুরুষ কণ্ঠে গীত হয় এবং জারিগান ও মোর্সিয়াগান কে তিনি এক করে দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখক যারা জারিগান নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের ভাষ্যেও এই মত উঠে এসেছে যে, জারিগান মূলত পুরুষ কণ্ঠে গীত। যেমন পুলকেন্দু সিংহ তাঁর “মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য” গ্রন্থে ‘মুর্শিদাবাদের জারিগান’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন, বাংলায় যত লোকসঙ্গীত আছে তার মধ্যে কেবলমাত্র জারিগানেই পৌরুষের ছোঁয়া আছে অর্থাৎ এই জারিগান পুরুষ কণ্ঠে গীত হয়। কিন্তু বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রসমীক্ষক ও লেখক উমেশ শর্মা জারি ও মোর্সিয়া গান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করে যে সমস্ত জারি ও মোর্সিয়া গান

সংগ্রহ করেছেন, তা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে ‘মুসলিম লোকগান : মুর্সিয়া’ নামে গ্রন্থাকারে বের হয়। সেই গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে জারিগানের সংজ্ঞা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন আছে। কবি জসীমউদ্দিন যেখানে বলেছেন জারিগান শুধুমাত্র পুরুষ কণ্ঠে গীত হয় সেখানে উমেশ শর্মা বলেছেন উত্তরবঙ্গের জারিগান মূলত নারী কণ্ঠে গীত হয় এবং কারবালা কেন্দ্রিক গান মোর্সিয়া প্রধানত গীত হয় পুরুষ কণ্ঠে। অর্থাৎ জসীমউদ্দিন যেখানে জারি ও মোর্সিয়া গানের বিভেদ করেন নি, সেখানে উমেশ শর্মা জারি ও মোর্সিয়াকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। যদিও উমেশ শর্মা জানিয়েছেন ভৌগোলিক পরিবেশগত কারণে কিংবা আঞ্চলিক সমাজ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের জারিগান প্রধানত নারীরা করে থাকেন, পুরুষরা করেন না এবং পূর্ববঙ্গের মোর্সিয়া ও জারিগানের সাথে উত্তরবঙ্গের জারিগানের সামান্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়।^{২১}

লোকসংস্কৃতি বাঙালি জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা এবং বঙ্গসংস্কৃতির প্রধান ধারা। এই ধারার এক মূল উপাদান লোকসংগীত। জারিগান হল মূলত এক ধরনের লোকসংগীত, যা সমবেত কণ্ঠে লোকশিল্পীরা চিরাচরিত ধারাকে বহন করে জনমানসে ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। জারিগানের যারা মূল ধারক বাহক তারা পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন তারা আদতে কেউই পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন, মূলত নিরক্ষর। তবুও তাঁরা স্মৃতি ও শ্রুতি কে নির্ভর করে আজও সেই পুরানো ধারাটিকে অতি সযত্নে লালন পালন করে আসছেন এবং অতি যত্নে লোকসংস্কৃতির এই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রতি বছর মহররমের সময় সে গানের পুনর্চর্চা হয় এবং নিজেরা তা পরিবেশন করে মনের শান্তি খুঁজে নেন। এই লোকসংস্কৃতিই হল বাঙালির জাতিসত্ত্বার স্বরূপ উদঘাটনের জন্য অন্যতম অবলম্বন। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্কট সমস্যাতেও লোকসংস্কৃতির এই সমস্ত ধারক বাহকরা সাহসী ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই এই জারিগানের ধারক বাহকরা পুরুষ না মহিলা, কিংবা তথ্যগত নির্ভুলতা কতখানি তা খুব একটা গুরুত্ব রাখে না। তবে একথা সত্য যে, গ্রামগঞ্জের অল্পশিক্ষিত যে সমস্ত কবিয়ালরা জনগণের চাহিদা পূরণ করার জন্য জারিগান রচনা করেন তা কারবালার মূল ঘটনা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন অনৈল্লামিক বিষয় এতে যুক্ত করেছেন। ফলস্বরূপ জারিগান তার মৌলিক উৎস থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪, ১৫
২. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ৪৭৮
৩. সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, ১৫

৪. John Norman Hallister, The Shi'a of India, Luzac and Co, London, 1953, P. 164
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয়খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৫০০
৬. জসীমউদ্দীন, জারীগান, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১
৭. ওয়াকিল আহমেদ, জারীগান, বইপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. [লেখকের নিবেদন অংশ দ্রষ্টব্য]
৮. তদেব, পৃ. [লেখকের নিবেদন অংশ দ্রষ্টব্য]
৯. ওয়াকিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১০. জসীমউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১১. ডঃ গোলাম সাকলায়েন, বাংলার মর্সিয়া সাহিত্য, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৬৬৯, পৃ. ২২
১২. তদেব, পৃ. ১৮
১৩. আব্দুল কাদির, [সম্পাদিত], নজরুল রচনাবলী [প্রথম খণ্ড], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৪১
১৪. অমলেন্দু ঘোষ, 'জারীগান' শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রবাসী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, মাঘ সংখ্যা, পৃ. ৫০২
১৫. তদেব, পৃ. ৫০২
১৬. তদেব, পৃ. ৫০২, ৫০৩
১৭. পুলকেন্দু সিংহ, মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য [প্রথম খণ্ড], সিগমা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ১১০, ১১১
১৮. সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরি, বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২৪৫
১৯. ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭, পৃ. ৮৬
২০. জসীমউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২১. উমেশ শর্মা, মুসলিম লোকগান : মুর্সিয়া, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬৩, ৬৪

নজরুলের রোম্যান্টিক মানস : অন্তরঙ্গ অবলোকন

মোরশেদুল আলম

গবেষক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ : দেশ ও জাতির সঙ্কটময় ক্রান্তিলগ্নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিভীষিকা বুকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে দীপ্র আবির্ভাব ঘটে বিক্ষতমন কাজী নজরুল ইসলামের। তাঁর এক হাতে তখন পারস্যের সুফিবাদ, আর অন্য হাতে সংবেদনশীল মানবিক-চেতনার উর্মিমুখরতা। তাই যুদ্ধফেরতা নজরুলের মানবিকতার আলোয় এবং তাঁর প্রাণসর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো স্বদেশের নির্যাতিত মূর্তি। এই তীব্র ও তীক্ষ্ণ নিটোল স্বাদেশিকচেতনা শিল্পক্রিয়ার মূলবীজ হিসেবে অন্তরে লালন করেই কাজী নজরুলের রোম্যান্টিক মানসের যাবতীয় প্রকাশ ও বিকাশ; উত্তরকালে তার রূপান্তর ও পরিবর্ধন। মূলত, এই তীব্র স্বাদেশিকচেতনার আকাশগঙ্গায় আপাদমস্তক স্নান করেই নজরুলের কবিমানস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিলো; এমন কি নৈরাশ্যের (ব্যক্তিগত ও রাজনীতিগত) চরমতম মুহূর্তে ‘রোম্যান্টিসিজম’-এ ডুব দিতেও দ্বিধা করেনি তিনি। বলাবাহুল্য, কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি- এই রোম্যান্টিকতা; এবং এই রোম্যান্টিকতার প্রগাঢ়তম অন্তর্প্রেরণাতেই তিনি কখনো কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনো-বা গেয়েছেন প্রেম ও সৌন্দর্যের গান। তাঁর রোম্যান্টিক মানসে বিদ্রোহ আর প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে এই অসামান্য চরণ : ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্ষ’। উল্লেখ্য, নজরুলের বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনার মধ্যে আপাত কোনো বিরোধ নেই; কেননা রোম্যান্টিকতারই এপিঠ-ওপিঠ বিদ্রোহ আর প্রেমভাবনা। তাই নজরুলের স্ব-চিহ্নিত বিদ্রোহচেতনা এবং সমুদয় প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনা আন্তর্সম্পর্কে একে অপরের পরিপূরক প্রতিভাস। একদিকে অনুধ্যয়ন নান্দনিক সৌন্দর্য, প্রেমের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং এর ব্যর্থতায় নিদারুণ হতাশা, পরাজয়, যন্ত্রণা ও স্বপ্নলোকে পলায়ন; অন্যদিকে সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য দুর্জয় সংগ্রাম ও বিদ্রোহ -এই দ্বিবিধ ধারাতেই রোম্যান্টিক নজরুলের সাবলীল, অনায়াস ও সদম্ভ বিচরণ তাই সঙ্গতকারণেই তাঁর কবিতামালাকেও করেছে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, বহুবেচিত্রময়তায় ব্যঞ্জনাঙ্গী, পরম আনন্দনময় এবং শিল্পসফল।

সূচক শব্দ : কাজী নজরুল ইসলাম, কবিতা, শিল্পক্রিয়া, রোম্যান্টিকতা, সৌন্দর্য, দ্রোহ, প্রেম, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

মূল আলোচনা :

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার সুবিস্তৃত ভুবনে এক অসামান্য, একক ও প্রাতিস্বিকতাচিহ্নিত কবিতার নির্মাতা হিসেবে সর্বাধিক আলোচিত, বিতর্কিত ও বর্ণময় রোম্যান্টিক কবিব্যক্তিত্ব। ‘শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম’ - কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এমন অকপট স্বীকারোক্তি বোধ হয় নজরুলের ক্ষেত্রেই কেবল নির্দিধায় প্রয়োগ করা চলে। এই দ্রোহী, বিপ্লবী, প্রেমিক, বিদ্রূপাত্মক, নৈরাশ্রিক, আত্মমুক্তিপ্রবণ এবং সঙ্গত-উচ্চারণে স্বরাট স্বস্বভাবী মৌলিক কবির কবিতামালা তাঁর ঐ ব্যক্তিমানসের সমুদয় নির্যাস, অধীত বিদ্যা, অর্জিত অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান, বোধ, বোধি আর অভীষ্ট-সংকল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ। আমাদের অজানা নয়, নজরুলের বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনার মধ্যে আপাত কোনো বিরোধ নেই; কেননা, রোম্যান্টিকতারই এপিঠ-ওপিঠ বিদ্রোহ আর প্রেমভাবনা। নৈরাশ্যের চরমতম মুহূর্তে ‘রোম্যান্টিসিজম’-এ ডুব দিতেও দ্বিধা করেনি তিনি। তাঁর স্বকণ্ঠ উচ্চারণধ্বনি : ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্ষ্য’^১-ই যেন সমগ্র নজরুল-মানসের প্রাণস্পন্দন, এ-যেন তাঁর দ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনা- এই দ্বয়িক রোম্যান্টিক চেতনাবিভূতির ‘Nerve Centre’। বস্তুত, ক্রমবিবর্তন ও ক্রমঅর্জিত অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান আর বর্ধিত শিল্পচেতনার শাণিত বাটালি দিয়ে কেটে কেটে ভাস্কর মূর্তির মতো সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি হিসেবে এই রোম্যান্টিকচেতনাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন নজরুল। তাই তাঁর বিদ্রোহচেতনা এবং প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনা আন্তর্সম্পর্কে হয়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক প্রতিভাস।^২ একদিকে অনুধ্যায় সৌন্দর্য, প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং এর ব্যর্থতায় হতাশা, পরাজয়, যন্ত্রণা ও স্বপ্নলোকে পলায়ন; অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য দুর্জয় সংগ্রাম ও বিদ্রোহ^৩- মূলত এই দ্বিবিধ ধারাতেই রোম্যান্টিক নজরুলের অনায়াস এবং সদস্ত বিচরণ সঙ্গতকারণেই তাই তাঁর কবিতা আর কবিমানসকেও করেছে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং ব্যঞ্জনায় গভীরতলবিহারী।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রাম চুরুলিয়ায় জন্ম নেয়া যুগন্ধর কবি কাজী নজরুল ইসলামের কৈশোর কেটেছে আত্মস্তিক দারিদ্র্যের মধ্যে; তবুও তাঁর সৃষ্টিশীল মন জেগেছিলো বনের সতেজ সূর্যমুখী গাছটির মতোই। প্রখর সূর্যালোকের অভিমুখে নজরুলের অনমিত সহজ দৃষ্টি যেন উত্তাল প্রাণাবেগে পরিস্ফীত, আপন সীমায় সে আবেগকে সংবরণ করে চলা তাঁর সাধ্যের অতীত প্রায়। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন কাজী নজরুল; তাই সঙ্গতকারণেই যুদ্ধের সতেজতম বলিষ্ঠ দুরন্ত অশ্বের মতোই দুর্বীর উচ্ছ্বসিত গতি তাঁর বিদ্রোহাত্মক সমুদয় কবিতায়, বিশেষত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সর্বত্র সংলক্ষ্য। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কাজী নজরুলের এই দুর্বীর ও অকম্পিত উচ্ছ্বাস তাঁর অনাবিল চিন্তবৃত্তির সাবলীল উৎস হতে স্বতঃউৎসারিত- যার এক প্রান্তে ছিলো অন্তহীন জীবনপ্রেম, আর অন্য প্রান্তে ছিলো অসহ্য দারিদ্র্য, অসাম্য ও পরাধীনতার নিপীড়ন। আন্তরিক প্রেমানুভব এবং সমকালীন

পরিপার্শ্ব ও প্রতিবেশ-প্রবর্তিত মর্মপীড়ার অনিবার্য মহুনে সৃজিত হয়েছিলো রোম্যান্টিক নজরুলের অজস্র পদ্য-গদ্য। প্রকাশে অসংবৃত, ভাবে অতিস্বীকৃত নজরুল-সৃষ্ট কবিতামালার আসল জোর ঐ দুর্বীর মর্মমহুনের কারণেই মূলত। এবং একই সঙ্গে স্বল্পবিত্ত ব্যক্তি-মানুষের ও অন্ত্যজশ্রেণির হার্দিক অনুভবের সঙ্গে পরিশীলিত মধ্যবিত্ত ভাবাদর্শের, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টীয় পুরাণকথা ও ঐতিহ্যের অন্তরঙ্গে আন্তরিক হিন্দু-মুসলিম প্রত্যয়কে জড়িয়ে এক সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের সাগ্রহে লালন এবং উন্মোচন ঘটেছে তাঁর 'বিদ্রোহী'সহ অধিকাংশ বিদ্রোহাত্মক কবিতায়। রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-সন্ধান ও প্রণয়-পিপাসা, দারিদ্র্য, অসাম্য, সামূহিক অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও যাবতীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং অবশেষে এক পরিণামী সত্যের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আগ্রহ, সর্বোপরি সতেজ, সহজ ও সাবলীল বিক্ষোভাহত জীবনপ্রেম^৪ -এটিই কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার মৌল বিভূতি, সন্দেহ নেই।

বাস্তবতার যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তির ক্ষরণ, রেনেসাঁসীয় ব্যক্তিত্ববোধের আভিজাত্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির শূন্যতা-বিহার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন সমস্ত নাগরিক পক্ষিতা ক্লেশ ও গ্লানি থেকে; এবং সঙ্গতকারণেই আশ্রয় খোঁজেন নারী, প্রেম ও নিসর্গের সারল্য এবং ব্যক্তিসত্তার মনোভূমে। তাছাড়া দ্রোহ-প্রতিবাদ-সংগ্রাম, অকারণ বিষণ্ণতা, বিষাদ, আদর্শময় সৌন্দর্যধ্যান, বিস্ময় ও রহস্যবোধ, নিসর্গপ্রীতি, নারীপ্রেম ও সুদূরাভিসারের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি রোম্যান্টিকতার যে সকল অনিবার্য ধর্ম- তার সবকিছুই দৃষ্ট হয় নজরুলের কাব্যে। প্রকৃতপক্ষে একটা বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই নজরুলের শিল্পীমানসের বৈশিষ্ট্যবিন্দু। বাস্তব জীবনের যে অপূর্ণতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির যে দ্বন্দ্ব, তার থেকে রোম্যান্টিক শিল্পীমানস পরিত্রাণ খোঁজে নিসর্গ, নারী, প্রেম ও অখণ্ড সৌন্দর্যধ্যানের মধ্যে; এবং সেই অনিবার্যসূত্রে কাজী নজরুলের কবিতামালার প্রধান লক্ষণবিন্দু মূলত রোম্যান্টিক 'ভাব-বিভোরতা'। এই রোম্যান্টিক ভাব-বিভোরতাই সমুদয় জ্বালা-যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তির সমাধান দেয় সমুদয় কাব্যশিল্পীকে; এবং পরিণামে রোম্যান্টিকতায় আপাদমস্তক আক্রান্ত একজন সংবেদনশীল কাব্যশিল্পী নিজেকে সমর্পণ করেন রহস্যময়তার হাতে। নজরুলও শেষাবধি কল্পনায় অদ্বয় সত্য লাভ করে হন স্থিত; তাঁর সংরক্ত রোম্যান্টিক অভিসার স্থিতি পায় মিস্টিক রহস্যময়তায়।

দুই.

রোম্যান্টিসিজমের অন্তর্প্রেরণায় স্বদেশ ও মানবতার সপক্ষে নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী; সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে এবং সমুদয় জীর্ণ ও সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। পরাধীনতার গ্লানিতে তাঁর সংবেদনশীল শিল্পীমানস দীর্ণ ও রক্তাক্ত হয়েছে এবং সমুদয় গ্লানি থেকে মুক্তির অভিলাষে তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী।

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতা-কামনাতেই নজরুলের দ্রোহীমানসের তৃপ্তি ছিলো না; তাঁর বিদ্রোহ ছিলো একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী, তাঁর বিদ্রোহ ছিলো পরাধীনতার বিরুদ্ধে সতত সোচ্চার, সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ও বজ্রনিদানিত, ইতিহাসনিদিত চেঙ্গিস খানের মতো নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর, ভৃগুর মতো ভগবানের বুক্রে পদাঘাত-উদ্যত, মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প, ধ্বংসের আবাহনে আবাহনে উচ্ছ্বসিত, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় উদ্বেলিত^৫; এবং এক্ষেত্রে সঙ্গতকারণেই রোম্যান্টিক নজরুলের কবিতার নান্দনিক ভাষা হয়ে উঠেছে যেমন দ্রোহী ও বিপ্লবী, তেমনি শক্তিসঞ্চরী, বিদ্যুৎপ্রভ ও স্ব-চিহ্নিত :

১. 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

আমি মানি না কো কোনো আইন,

আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টপেডো, আমি ভীম ভাসমান

মাইন!

আমি ধূর্জটি, আমি এলাকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!

আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতর!'

[বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা]

২. 'আমি সর্বনাশের ঝাঙা উড়িয়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,

আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান অভিমুখে।

শোঁও শন-নন-নন-শন-নন-নন শাঁই, শাঁই,

ঘুর-পাক্ খাই, ধাই পাই পাই,

মম পুচ্ছে জড়িয়ে সৃষ্টি

করি উল্লা-অশনি-বৃষ্টি,

আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি!'

[ধূমকেতু : অগ্নি-বীণা]

-রোম্যান্টিক নজরুলের এই বিদ্রোহ নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত, অত্যাচারে জর্জরিত স্বদেশের মুক্তিকাজ্জ্বার কারণে কখনো, কখনো-বা সর্বকালিক এবং সর্বস্থানিক মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনায়; সর্বোপরি দেশিক-প্রেক্ষিতে সর্বদেশিকের দিকে প্রধাবিত। স্বকালের, সমাজের ভয়াল ও কুটিল এবং বীভৎস পঙ্ককুণ্ডে পঙ্কিলতার বিচূর্ণীত ভস্মে প্রস্ফুটিত পদ্মের পুষ্পাসন নির্মিতের উনুখতার ভেতরই রোম্যান্টিক নজরুলের বিদ্রোহ মূলত; বিদ্রোহ তাঁর এতদপ্রেক্ষিতেই আত্মসত্তার সার্বিক জাগরণের অভীক্ষায়। আর ঐ জাগরণ জীবনের সামগ্রিক ভূমিকায় পরিব্যাপ্ত আসলে; ধ্বংসে, সর্বনাশে ও সৃষ্টিতে, রুদ্র ও রতির সংশ্লেষণে, ইন্স্রাফিলের শিঙ্গার মহালঙ্কারে এবং অফিঁয়াসের বাঁশরির সুর-বিহ্বলতায়। এ-যেন কবির অভূতপূর্ব জীবনপ্রীতিরই নির্দর্শন- স্ববিরোধী ও বিসঙ্গত

স্বভাবে তাড়িত যে জীবন, যে জীবন আমিহের অহংবোধের অন্তর্নিহিত এক মহাশক্তিতে উচ্চকিত, উদ্বোধিত :

‘আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব

ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!’

[বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা]

-অগ্নিক্ষরা উচ্চারণে এই উদগ্র অহমিকার উত্তুঙ্গ প্রকাশই রোম্যান্টিক নজরুলের স্বোপার্জিত কবিভাষার সর্বত্র সংলক্ষ্য; এটিই তাঁর কবিমানসের মৌল বৈভব আসলে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শুধু নজরুল নন, রোম্যান্টিক শিল্পী মাত্রই বিদ্রোহী এবং কাজী নজরুল বিদ্রোহী বলেই রোম্যান্টিক। পরম সুন্দরের অন্বেষণে ও প্রতিষ্ঠার কল্পনায়, নবসৃষ্টির মহানন্দে তাই তিনি ছুটে চলেন আঘাত হেনে হেনে -যেন এক অতৃপ্তির বেদনায় ধাবমান কেবলই :

‘দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।’

[রক্তাম্বরধারিণী মা : অগ্নি-বীণা]

-ঐ ‘সৃষ্টির নব পূর্ণিমা’-ই বস্তুত পরম সুন্দর নজরুলের। রুদ্রের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলার অন্তর্নিহিতে ‘আনিব শান্তি, শান্ত উদার’ বলে তাঁর যে স্পষ্ট ভাষণ, মূলত ঐ তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরম সুন্দর। অতঃপর এ-পর্যন্ত যা কিছু রুদ্রের ধ্বংসলীলা, সমুদয় যেন তাঁর ঐ পরম সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষাতেই। তাই :

‘ভুলে যাও শোক- চোখে জল বো’ক,
শান্তির আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক।
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা’র আবাহন-গীত চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত চলুক!!’

[আগমনী : অগ্নি-বীণা]

-নজরুলের রোম্যান্টিক মানসের সমগ্র মহত্ত্ব এখানেই, এটিই তাঁর কবিতার মহৎ শিল্পবিভূতি বরণ। বলাবাহুল্য, রোম্যান্টিক কবি কাজী নজরুলের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞান, চেতনা সমকালের সমাজসঙ্কট ও ক্ষত এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সর্বৈববন্ধনপ্রজাত। আর ঐ প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞান এবং চেতনাই দিগদর্শন নজরুলের; তাঁর অগ্নিবীৰ্য কবিতার অন্তলীন নান্দনিক সৌন্দর্য আর বৈভবের কারণও বটে। যে উৎসাহ ও উন্মাদনা তাঁর সমগ্র রোম্যান্টিক শিল্পীচেতন্যকে প্রবুদ্ধ করেছে, প্রভাবিত করেছে তাঁর স্বকৃত কবিভাষাকে- তা পাঠক-শ্রোতার দেহ ও মনকে সক্রিয় করে তোলে সমভাবেই। তাঁর কবিতায় যেন ধ্বনিত-রণিত হয় যুদ্ধের দামামা-ধ্বনি, কামানের গর্জন; সংগ্রাম, বিপ্লব আর বিদ্রোহের সর্বগ্রাসী দাবানল যেন অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে দগ্ধ করে দিতে চায় সমস্ত আবর্জনা।

তবে তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, রণক্ষেত্রের বিভীষিকা, দৃষ্ট শৌর্য ও বীর্য, গতির দ্রুতময়তা এবং রক্তোন্মত্ততা একদিকে যেমন অগ্নিময়, তেজোগর্ভ ও বজ্রমন্দির শব্দরাজিতে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে নজরুলের কবিতামালায়, তেমনি অন্যদিকে তাঁর কবিতাগুলো প্রবাহিত হয়েছে রোম্যান্টিক প্রেম ও লাভণ্যের, করুণা ও উচ্ছ্বাসের সুকোমল বরনাধারাও। বলা যেতে পারে, বিদ্রোহ প্রকাশে রোম্যান্টিক নজরুলের কবিভাষা একদিকে যেমন অগ্নিদ্রাবী, বজ্রনির্নাদিত, তীব্র ও তীক্ষ্ণ, সাংঘর্ষিক এবং মার্তগুপ্রায়; তেমনি অন্যদিকে বিষাদময়তা, বিষণ্ণতা, প্রেমভাবনা, নিসর্গচেতনা আর সৌন্দর্যবিমুগ্ধতায় শান্ত, সংহত, তীব্র আবেগে নম্র, প্রগাঢ় ও লাভণ্যময়; অতিশয় ঋদ্ধ চিত্রলতায় সন্দীপিত, গীতল।

তিন

সংঘর্ষই যার সংবহতা এবং এটির অনুরণনই বস্তুত আশ্চর্য, রহস্যময় এবং দুর্গম ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে নজরুলকে; করে তুলেছে রোম্যান্টিক ও স্বপ্নবিহারী। তাঁর কবিতায় কুশলী কবির উপস্থিতি প্রায়শই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এই জন্যে যে, তিনি তাতে বিষয়ানুগ শব্দবৈচিত্র্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন সহজেই। বর্ণময় শব্দরাজি কীভাবে হয়ে ওঠে শাণিত সংস্কৃতি, স্বকৃত ও লাভণ্যময় কবিভাষায় অরণ্য কী করে হয়ে ওঠে সাজানো বাগান- নজরুলের প্রেমভাবনা, নিসর্গচেতনা এবং সৌন্দর্যবিমুগ্ধতার অনুষ্ণে রচিত কবিতাগুলো তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কখনো কখনো প্রবল বিদ্রোহ ও সংগ্রামের মাঝেও তাই তাঁর কবিতায় পরিচর্চিত আবেগী শব্দরাজি অনুসন্ধান করেছে রোম্যান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার বোধ :

‘আমি অভিমাত্রী চির-স্কন্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়র চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্।’

[বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিতায় প্রিয়ার রূপচিন্তন, আর তুলনাহীন রূপাশ্বেৰ্য-কল্পনা দুর্লক্ষ্য নয়; ঐ রূপতৃষ্ণাই রোম্যান্টিক নজরুলের প্রেমাকাঙ্ক্ষার উৎসভূমি মূলত। সর্বকালিক এবং সর্বস্থানিক প্রেমের ক্রমানুবদ্ধ সৌন্দর্যবোধ, রূপতৃষ্ণা, রাগ-অনুরাগ, প্রণয়, ব্যাকুলতা, অভিসার, অভিমান, সংশয়, বিরহ, বিষাদ এবং বিষগ্নতা ইত্যাদির বহুবর্ণময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর প্রেমের কবিতাবলিতে, সংরক্ত শব্দ-বাক্যে। মূলত বাসনা-সংরাগী রোম্যান্টিক নজরুল দেহনিবিড় ও জীবনঘনিষ্ঠ; যৌবনবেদনায় পিপাসার্ত। অন্ততৃষ্ণা মেটাবার উদগ্র ইচ্ছারা তাই আবেগী ভাষায় মেলেছে আপন ডানা-কখনো নিপুণ ছলাকলার প্রচ্ছায়ে, মান-অভিমানের লীলাহাস্যে কখনো-বা, আবার সংরক্ত কামনা-আবেগের প্রবলতায় কখনো কখনো :

১. 'প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহুপাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম-
সেই শরাব লোহু।

তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভূঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!'

[অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল]

২. 'অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর!
ভগবান! ভগবান! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!

কোথা তৃষ্ণি? তৃষ্ণি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার!'

[পূজারিণী : দোলন-চাঁপা]

-রোম্যান্টিক নজরুল তৃষ্ণির সন্ধানী বটে, তবে উচ্চারিত এমন তৃষ্ণি তো স্বল্প সময়ের পরিসরে লভ্য, এমন নয়; সমগ্র জীবনের আরাধনায় প্রাপনীয় কেবলি। আর এতদসমস্ত তৃষ্ণিজনিত আনন্দ কখনো কখনো উপলব্ধ প্রেমে নয়; নিরন্তর বেদনায়, শুধু বেদনায়। নজরুল ইসলামের প্রেমভাবনা-সম্পর্কিত এরূপ বেদনাবোধ কাঙ্ক্ষিতার প্রত্যাখ্যানজনিত ব্যর্থতারই হাহাকার, সন্দেহ নেই; এবং বেদনা-সংক্ষুব্ধ রোম্যান্টিক কবিমানসের এই মৌন চিৎকার উপলব্ধিত নিসর্গের অন্তর-অবয়বে। অব্যক্ত বেদনায় স্তব্ধ-হৃদয়ের অন্তর-অঙ্গে বুঝি-বা নিসর্গ নির্বাক, আর বহিরঙ্গে স্তব্ধতার সিংহাসনে ঐ নিসর্গ যেন অধিষ্ঠিতা রানি। উভয়ত্র ঐ হৃদয় এবং নিসর্গ আন্তর-ঐশ্বর্যের প্রেক্ষিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কাঙ্ক্ষিতার বিরহ-বেদনা উপলব্ধ রোম্যান্টিক কবিহৃদয়ে, দিনের ঐশ্বর্য যখন ক্ষীয়মাণ দিনান্তের গাঢ় বেদনাদূসরতায় :

'তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হয়

আমার দু'চোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।

বুকে বাজে হাহাকার-করতালি
কে-বিরহী কেঁদে যায়, 'খালি, সব খালি'।'

[বেলাশেষে : দোলন-চাঁপা]

-সন্ধ্যার সন্ধ্যার পটভূমিকাতেই অতঃপর নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা রোম্যান্টিক নজরুলের সংরক্ত হৃদয় জুড়ে; এবং প্রেমদণ্ড কবি সমস্ত রিক্ততায়, বিষণ্ণতায়, শূন্যতায় আর নিদারুণ দুঃসহ আত্মযন্ত্রণায় যেন কাতর- 'খালি, সব খালি'-র চেতনাচিহ্নিত। পরিণামে এক গভীর আত্মক্রন্দন যেমন নজরুলের কবিতার পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে সুর তোলে অনন্ত বিরহ ও বেদনার, তেমনি দুঃসহ যাতনা সুর তোলে হার্দিক রক্তক্ষরণে ক্ষতবিক্ষত ব্যথা-কাতর সংবেদনশীল কবিহৃদয়েও :

'বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাখায় দিগ্ধধূদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে-
উদাস পথিক ভাবে।'

[পথহারা : দোলন-চাঁপা]

-এ যেন এক অন্তর্বেদনার অন্তর্দহনে পরম ঈঙ্গিতার বিরহ-বেদনারই সন্ধ্যার আর্তি; নিসর্গের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যে বেদনায় ন্যূজ, আর বিষাদময়তায় ও বিষণ্ণতায় ক্লাস্ত, ম্লান, বিপর্যস্ত। রোম্যান্টিক নজরুলের বিরহবেদনা এভাবেই নিসর্গের অন্তরঙ্গতায়, আবেগসঞ্চারী শব্দ ও চিত্রমালায় রূপায়িত হয়ে তাঁর কবিতার ভাব-ব্যঞ্জনাকে করে তোলে নান্দনিক, সৌন্দর্যমুখর এবং রোম্যান্টিক। বস্তুত, অভিমানী ও দুঃখবিলাসী বলেই বিচ্ছেদ আর বেদনার কবিতায় নজরুলের ভাষা যেন আতীত হাহাকারে ধ্বনিত-রণিত হয়ে উঠেছে দিগদিগন্ত প্লাবিত করে; বিচ্ছেদের তীব্র বেদনায়, ক্রন্দনে একটি আহত পাখির মতোই যেন বেদনামথিত হয়ে উঠেছে তাঁর রোম্যান্টিক কবিভাষা কখনো-বা :

'সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল!
উর্ধ্বে শূন্য, নিম্নে শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!'
[সিন্ধু - তৃতীয় তরঙ্গ : সিন্ধু-হিন্দোল]

চার.

বলাবাহুল্য, প্রেম, নারী ও নিসর্গ বন্দনায় নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি এক অর্থে সৌন্দর্য-সাধক দৃষ্টিভঙ্গি। রোম্যান্টিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যের অমরত্ব অপেক্ষা সত্য ও সৌন্দর্যসন্ধানে অধিক পরিমাণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন বলে তাঁর কবিতার ভাষাও সঙ্গতকারণেই হয়ে ওঠে সৌন্দর্য্যভিসারী, নান্দনিক; এবং বিচ্ছেদ ও বিরহ, বিষণ্ণতা ও

বেদনার জগৎ থেকে তাঁর কবিতামালার পঙ্ক্তিগুচ্ছ তত্ত্বলোকে উত্তীর্ণ হবার প্রশান্ত প্রতীতিতে হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল, রোম্যান্টিক :

‘জিঞ্জাসার, সন্দেহের শত আলো-ছায়া
ও মুখে সৃজিতেছিল কী যেন কি মায়া!
কেবলি রহস্য হয়, রহস্য কেবল,
পার নাই, সীমা নাই অগাধ অতল!
এ যেন স্বপনে-দেখা কবেকার মুখ,
এ যেন কেবলি সুখ কেবলি এ দুখ।
ইহায়ে দেখিতে হয়- ছোঁওয়া নাহি যায়,
এ যেন মন্দার পুষ্প দেব-অলকায়।’
[তুমি মোরে ভুলিয়াছ : চক্রবাক]

-বিরহ ও বেদনার এই সৌন্দর্যসন্ধান রোম্যান্টিক নজরুলের কবিতায় শেষপর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় পরমার্থ চেতনায়। বেদনাবিজয়ী কবি অবশেষে প্রেমের রহস্যলোকে বিরহকে পরম সত্য ও অনন্ত-মধুররূপে গ্রহণ করেন এবং বিরহ-বিচ্ছেদ, বিষণ্ণতা ও হার্দিক বেদনার সৌন্দর্যসন্ধানকেই আপন কবিসত্তার মৌল ব্রত, স্ব-সৃজিত কবিতার পরম প্রাণনা হিসেবে করেন আবিষ্কার :

‘এ পারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথী তার, কেবলি সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু-
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কতু
তাহারি লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে, জড় পাষাণে
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা।
নিরঙ্ক মেঘ বাদলে ডাকিছে কেকা!
আমাদের পটে তাহারি প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই- আমরা শিল্পী কবি।’
[চক্রবাক : চক্রবাক]

-ম্লিঙ্ঘ প্রশান্তিতে জীবনের মাধুর্য খুঁজতে গিয়ে কখনো কখনো রোম্যান্টিক কবি নজরুলের আপনহারা রূপ তাঁর কবিতায় অপরূপ সৌন্দর্যে নিষিক্ত হয়। সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বপ্নে বিহ্বল গাঢ় গভীরতর ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত রোম্যান্টিক শব্দতরঙ্গ মনে দোলা জাগায়, প্রাণে নেশা ধরায়, স্বপ্নের আবেশে জড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে নিয়ে যায়- যেখানে প্রতিদিনের সঙ্ঘাত বেদনা, বঞ্চনা, গ্লানি আর জ্বালায় স্বপ্নভঙ্গ হয় না কখনো :

‘তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী!

যুগে যুগে এ পাষণেণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি মোর বুক জ্বালায়েছ আলো।
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জনমে জনমে চিনি চিনি চিনি।’
[পূজারিণী : দোলন-চাঁপা]

রূপতৃষ্ণাজাত প্রেমবৈভবের সমুদয় সুর-মূর্ছনা নিসর্গ-সম্মোগে, প্রেম ও সৌন্দর্যের এক আন্তর-ঐশ্বর্যের আশ্বাদনে, স্মৃতি ও বেদনার মাধুর্যে এবং সর্বোপরি সত্যদর্শনের অনুভাবনায় সংবেদনশীল রোম্যান্টিক শিল্পী নজরুলের কবিমানসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এভাবেই। আমাদের অজানা নয়, রেনেসাঁসের অন্তর্সত্য মানবজীবনে জন্ম দেয় দীপ্র প্রাণাবেগ, দুর্মর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আশাবাদ, সংবেদনশীলতা, প্রবল নিসর্গপ্ৰীতি আর বলিষ্ঠ মানবিক চেতনা; এবং এই অনিবার্যসূত্রেই নিপীড়নধর্মী বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বৈ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত সংবেদনশীল মানবসত্তার আত্মকথন হয়ে ওঠে নজরুলের রোম্যান্টিক কবিমানসের প্রাণবিন্দু। রোম্যান্টিসিজমের যা কিছু সামগ্রিক বৈচিত্র্য- আনন্দ ও বেদনার, বিচ্ছেদ ও বিরহের, দ্রোহ ও সংগ্রামের এক বহুবর্ণময় সমারোহে সমধিক প্রোজ্জ্বল নজরুলের কবিমানস এতদসমস্ত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের প্রেক্ষিতেই তাই অধিকতর পরিণতি সম্পন্ন এবং ক্রমাধিত; স্তরবহুল ব্যঞ্জনায বিভূশালী।

তথ্যসূত্র :

১. নজরুল ইসলাম, কাজী, “বিদ্রোহী”, “অগ্নি-বীণা”, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, ৩য় সংস্করণ-২০১৯, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ১ম সংস্করণ-১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৮।
৩. হোসেন, সৈয়দ আকরম, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ১ম সংস্করণ-১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৮২।
৪. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ১ম সংস্করণ-১৯৮২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।
৫. নজরুল ইসলাম, কাজী, “প্রলয়োল্লাস”, *অগ্নি-বীণা*, পূর্বোক্ত।
৬. চৌধুরী, কবীর, ‘নজরুল-কাব্যে বিদ্রোহের স্বরূপ’, *নজরুল সমীক্ষণ*, ১ম সংস্করণ-১৯৭২, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৫৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

আলী, মোবাস্শের : 'নজরুল প্রতিভা, ১ম সংস্করণ-১৯৬৯, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

ইসলাম, মোস্তফা নুরউল: 'সমকালে নজরুল ইসলাম', ১ম সংস্করণ-১৯৮৩, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ: 'নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', ১ম সংস্করণ-১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

চৌধুরী, তিতাস: 'এবং নিষিদ্ধ নজরুল', ১ম সংস্করণ-১৯৯০, ভিনাস প্রকাশনী, কুমিল্লা।

বাসার, আফজালুর : 'নজরুলের সাহিত্য জীবন', ১ম সংস্করণ-১৯৮০, মুক্তধারা, ঢাকা।

রহমান, আতাউর: 'নজরুল কাব্য-সমীক্ষা', ১ম সংস্করণ-১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা।

শরীফ, আহমদ: 'একালে নজরুল', ১ম সংস্করণ-১৯৭৫, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান: 'নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর', ১ম সংস্করণ-১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আকরম: 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', ১ম সংস্করণ-১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

‘মহানদী’ ও ‘মহাকান্তার’ : অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে মিথ

শতাব্দী কুণ্ডু

গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ‘মিথ’ শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ‘mythos’ থেকে যার অর্থ বাস্তব বা কার্লনিক কোনও পুরাবৃত্তান্ত। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মিথ অতিবাহিত হয়ে আসে মানুষের বিশ্বাস ও চেতনায়। দেশ-কালভেদে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ ভিন্নতর হলে মিথের প্রকৃতিও বদলে বদলে যায়। পৌরাণিক এবং লোকায়ত মিথের ব্যবহার আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারবার ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসে মিথের প্রসঙ্গে আমরা বেছে নিচ্ছি অনিতা অগ্নিহোত্রীর দুটি উপন্যাস ‘মহানদী’ ও ‘মহাকান্তার’। মারাঠাওয়ারা থেকে গুজরাটের কচ্ছের রণ, উড়িষ্যা-ছত্তিশগড়-মহারাস্ট্র থেকে কলকাতার মানুষের যে না-বলা কথা ও জীবনসংগ্রাম – তার বাস্তব রূপায়ণ আমরা ঘটতে দেখি অনিতা অগ্নিহোত্রীর সাহিত্যে। মানুষই তো মিথ গড়ে, মানুষই মিথকে লালন করে। অনিতার উল্লেখযোগ্য দুই সৃষ্টি, যে দুই উপন্যাসকে সরাসরি সিক্যুয়েল বলা না গেলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্রের সম্পর্কটিকে সচেতন পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে পারে, সেই ‘মহানদী’ ও ‘মহাকান্তার’ উপন্যাসে মিথ কীভাবে জায়গা করে নিয়েছে, সেটিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: মিথ, পরম্পরা, লোকায়ত বিশ্বাস, নদী, দণ্ডকারণ্য, দেবদেবী, পীঠ, পূজা, সম্প্রদায়, বুঢ়ারাজা, মহাদেব, ভীম, কুমির, বাঘ, বৃষ্টি, ফসল।

মূল আলোচনা

অনিতা বাংলা কথাসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী কথাকার, তাঁর উপন্যাসের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গ ছাপিয়ে বহির্বঙ্গ তথা সমগ্র ভারত। তিনি এমনকিছ সমস্যার কথা তুলে ধরেন, এমন জনজীবনের রোজনামচা পাঠকের গোচরে আনেন, বহু আলোড়িত রাজনৈতিক-সামাজিক ইস্যুর আড়ালে বাস্তবের অন্য একটি নিহিত সত্যকে সামনে আনেন যা সচরাচর মূল ধারার বাংলা সাহিত্যে আসে না। ‘জ্বলদর্চি’ পত্রিকায় (অনলাইন) অনিতা অগ্নিহোত্রী সম্পর্কে আলোচনায় বিশ্বজিৎ পাণ্ডা যথার্থই লিখেছেন – “তাঁর গল্প-উপন্যাসপাঠে আমাদের ভারত-দর্শন হয়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং মানবিক মানচিত্র। মূর্ত হয়ে ওঠে শাস্ত্র ভারতবর্ষের আকাঁড়া স্বরূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর সাহিত্যগুলি আধুনিক এক ভারতকথা।”^১ প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে মিলিয়ে দেখতে তিনি ভালোবাসেন। সে প্রসঙ্গেই ঘটে মিথের ব্যবহার।

ছত্তিশগড়ের ধমতরি জেলার সিহাওয়া পর্বতের কোল থেকে বের হয়ে মহানদী প্রথমে ছত্তিশগড় দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করেছে, অতঃপর নানা জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জগৎসিংহপুরের কাছে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। মহানদীর গতির সমান্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে জীবন, তার বাঁকবদল সাক্ষী থেকেছে মানুষের জঙ্গম ওঠা-পড়া। সাড়ে তিন দশকের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভবে অনিতা অগ্নিহোত্রী সেই প্রাস্তিক জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশকে ‘মহানদী’ (২০১৫) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বারো পর্ব ও উপসংহার সহ পরিসমাপ্ত এই রচনায় এক অচেনা ভূগোল্যের অন্তর্ভুক্ত মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস-মিথও স্থান করে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

প্রথম পর্বে আছে তুলারাম বৈদ্যরাজের কথা, মহানন্দা-সীতা নদীর অববাহিকার জঙ্গল যার নখদর্পণে, এমন এক গোড় আদিবাসী। প্রসঙ্গত বৈদ্যরাজের ভাবনায় রাজিম শহর ও সংলগ্ন মন্দিরের মিথ উঠে আসে। তেলি বউ রাজিমের নামে শহরের নাম। তার পাত্র ভেঙে তেল গড়িয়ে পড়ায় কাঁদতে কাঁদতে সে স্মরণ নিচ্ছিল ভগবানের, কোন দোষে তার এমন ক্ষতি হল?

“ফলে ভগবান তার প্রার্থনা শোনে এবং তেলের পাত্র এমনভাবে ভরে দেন, যে তেল উপচে পড়তেই থাকে, থামে না... আর ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন তার ঘরের শিলাপাথরে। লোকমুখে এই কথা শুনে রাজামশাই লোক পাঠান – বলেন ওই শিলা আমাকে বিক্রি করো, অনেক অর্থ পাবে। রাজিম রাজি হয় না, বলে টাকা দিয়ে কী করব, এখন তো তেল রাখারই জায়গা নেই। বরং আমার নামও জুড়ে নাও ভগবানের পুজোয়। তবে দেব ওই শিলা।”^২

অবশেষে রাজা রাজি হন, মন্দির স্থাপন হয় শিলাকে কেন্দ্র করে, দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয় তেলি বধূর মূর্তি। পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্বের এই ঘটনা মিথ হয়ে ফেরে মন্দিরের পুরোহিতের মুখে। রাজিমের আদি রাজীবলোচন মন্দিরটি আরও প্রাচীন, বিষ্ণু নাকি এখানে ১০৮তম নয়ন আরাধ্য দেবতা শিবকে উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের অকালবোধনের মিথ কীভাবে ঢুকে পড়ে এই ছত্তিশগড়ী মন্দিরে যেন। এর সঙ্গে জুড়ে যায় পুরীর মন্দিরও –

“বাবা মহাপুরামের মুখে শুনেছে তুলারাম, মাঘী পূর্ণিমায় যখন পুরীর জগন্নাথ মন্দির তিন প্রহর কাল বন্ধ থাকে, তখন জগন্নাথ রাজীবলোচনের সঙ্গে নিভূতে কথা বলতে চলে আসেন রাজিমের মন্দির।”^৩

এই মন্দিরের বিপরীতে নদীর বুকে কুলেশ্বর শিবমন্দির; ভেতরে একদিকে পঞ্চমুখী মহাদেব, অন্যদিকে রামসীতা। কুলেশ্বর শিবকে পদ্মের পাপড়ির মত ঘিরে (তাই এ শহরের প্রাচীন নাম কমল ক্ষেত্র পদ্মাবতী পুরী) রাজিমে ছড়িয়ে থাকা ছোট মন্দিরগুলোতেও শিবলিঙ্গ নাকি মাটি ভেদ করে উঠেছে।

তৃতীয় পর্বের নাম ‘সুবর্ণপুর’। নৌকায় করে মহানদীর বুকের ওপর দিয়ে সত্য স্যার, সুবল ও স্মিতা চলেছে লঙ্কেশ্বরের দহ দেখতে। বৌদ্ধতন্ত্রে সোনপুরকে বলা হত

লক্ষা, তাই তন্ত্রের দেবী লক্ষেশ্বরী সুবর্ণপুরের দেবী। দেবীর প্রকৃত থান দহের তলায় অতল জলে, তবে কেওট-ধীবর, যারা মাছ ধরে কিংবা নৌকো চালায়, তারা একটা ছোট মন্দির তৈরি করেছে; কালো মুগুনি পাথরের দেবীমূর্তি, মন্দিরগাত্রে সন্ত্যোগিনীর আঁকা ছবি। নৌকোর মাঝি উৎসাহ নিয়ে গল্প শোনায দিল্লিতে পড়ানো স্মিতাকে –

“ওই দেখুন মা, ওইখানে পড়েছিল গাডুখানা – এর নীচে অতল জল। সাতযোগিনী নাকি দহের কাছে বসে তন্ত্র পূজা করছিলেন গোপনে – তখন এক পূজক, অন্য মতে মাঝি, যে হাতের গাডু ফেলে গিয়েছিল, নিতে ফিরে আসেন। বোনেরা ভারী বিরক্ত হন, পূজককে বলেন, আর আসবি না, ওইখানে পাথরে পূজো দিয়ে যাবি। গাডু তুলে আছাড় মারেন জলে – ফলে তৈরি হয় গভীর দহ।”^৪

কেওটরা বিশ্বাস করে এই দেবী তাদের জীবিকা রক্ষা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র লক্ষেশ্বরীর মিথে মিশে যাওয়ায় তিব্বত থেকে আসা বিদেশিরাও দেবীর থানে পূজো দেয়। মহানদীর বুক জুড়ে কত পাথর, তার সঙ্গেও জুড়ে থাকে কত মিথ, কত কথা।

পঞ্চম পর্বে বৌধ্ জেলার প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে মানুষ লৌকিক বিশ্বাসকে মান্যতা দেয়। ওই জেলা একসময় বৌদ্ধধর্ম সাধনার কেন্দ্র ছিল, বহু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের দ্বিতীয় পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল এখানে। গ্রামের মানুষ বুদ্ধকে বলে বুঢ়ারাজা। কোরাপুট জেলার এক গ্রামে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি গ্রামদেবতা ডোকরীবুড়ি রূপে পূজা পান। এই অঞ্চলে বসবাসকারী ডুমালদের মধ্যে সম্প্রদায়গত এক মিথ প্রচলিত রয়েছে।

“লোকে বলে, এরা ছিল পুরীরাজার গো-পালক। দুধ, ঘি-এর জোগান যেত এদের কাছ থেকেই মন্দিরে। একবার মন্দিরে এসে বসল এক শকুন। শকুন কেন? শকুন তো থাকে গো-ভাগাড়ে। পূজার অধিকারী যে পাঞ্জা তিনি স্বপ্ন পেলেন দুধ-ঘি শুচিশুদ্ধ হয়ে তৈরি করেনি নন্দ গৌড়েরা। তাই জগন্নাথদেব অসন্তুষ্ট। রাজার কানে খবর গেল। ক্রুদ্ধ রাজা ঠিক করলেন ডুমালদের শাস্তি দেবেন। কিন্তু শাস্তি দেবার আগেই ডুমালদের কাছে খবর পৌঁছে গেল। যারা ঘি তৈরি করেছিল, তাদের একটা বড় দল পুরী ছেড়ে পশ্চিমে পালিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে।”^৫

তারা পালিয়ে বৌধ্ জেলায় এসে বসতি করে, তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বৌদ্ধ রাজার পদবিই হয়ে যায় ‘দেড় লক্ষ ডুম্বাধিপতি’। এই শহর ছাড়িয়ে সামান্য দূর গেলেই মহানদীর ওপর মার্জাকুদ দ্বীপ। কক্ষ আদিবাসীদের দুই আরাধ্যা দেবী গ্রামপতি ও পীতাবলীর পীঠ সেখানে। দ্বীপের দেবীকে নিয়েও কিংবদন্তি; ‘হুলাহুলা’ দিয়ে দেবীকে বন্দনা করা না হলে দ্বীপের জমিতে নাকি উঠে আসে হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘ। অদূরে বরগড় শহরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে কৃষ্ণমিথ। ওই শহরই নাকি ছিল কংসের রাজধানী, ধনুযাত্রা দেখতে গিয়ে সেখানে কৃষ্ণ কংসবধ করে। পার্শ্ববর্তী জিরা

নদীই যমুনা, নদীর ওপারের অম্বাপালী গ্রাম কৃষ্ণের জন্মস্থান গোপপুর। প্রতি বছর সমারোহে এ অঞ্চলে ধনুযাত্রা পালন হয়।

ষষ্ঠ পর্বে কন্ধ আদিবাসী হরমু জানি শোনায়ে বুঢ়ারাজার গল্প। মহাদেবকেই ওরা বুঢ়ারাজা ভাবে, যিনি পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের প্রথম চাষাবাদ শেখান। প্রথমে এক মহাপ্রলয় শেষে তিনি পৃথিবী তৈরি করেন; উদ্ভিদ ও পশুপাখি তৈরি হলে তিনি জন্ম দিলেন মানুষকে। মিথ অনুসারে, মহাদেব-পার্বতীর প্রথম সন্তান গোগুরা, তারপর কন্ধ আদিবাসী জন্মায়। মানুষ ফলমূল খেয়ে, শিকার করে খাদ্য জুটিয়েও ভুখ মেটাতে পারে না। মহাদেবেরও সাথে কুলোয় না আর পর্যাপ্ত খাবার মানুষকে পাইয়ে দেবেন। তখন পার্বতী মানুষকে পরামর্শ দিলেন চাষ করে খাবার। মানুষ বলদ জোগাড় করল, তারপর লাঙল বানাল। কিন্তু ফসল ফলাবার জন্য তো বীজধান লাগবে। তখন বুঢ়ারাজার অনুচর ভীমকে পাঠানো হল কুবেরের কাছে বীজধান চেয়ে আনতে। অতঃপর –

“ভীম অতএব গেলেন কুবের বুড়োর কাছে, ধার করে আনলেন ষাট পুটি বীজধান। একপুটি দু মণের কাছাকাছি হবে। বলে এলেন, ফসল উঠলে বীজধান শোধ করব। ভীম লাঙল চালালেন বিস্তৃত সোনাবেড়া মালভূমিতে। মহাদেব ধান বুনলেন। উথলে পড়ল ফসল। কেটে ধান মাড়াইও করলেন ভীম। মহাদেব জানতে চাইলেন, কত ধান হল? ভীম বললেন – এই ধরো আড়াই উংগা। ভীমের বগলের মাপ উংগা – অঙ্গের অপভ্রংশ – উংগা। রেগে উচ্ছন্ন মহাদেব – কী, মাত্র আড়াই উংগা ফসল। এ দিয়ে তো কুবেরের বীজধানও শোধ হবে না। দাও, সব পুড়িয়ে দাও।”^৬

মহাদেব বোঝেননি ভীমের আড়াই উংগা সাধারণ হিসেবের বাইরে। ততক্ষণে ওই বিপুল ধানে ভীম আঙন ধরিয়ে দিয়েছেন। আঙনের শিখা দেখে ব্রহ্মা-বিশ্বু সহ অন্যান্য দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর মাটিতে। তারা আঙন নিভিয়ে ছাইয়ের গাদা থেকে খুঁজে খুঁজে বার করলেন আধপোড়া শস্যদানা। রঙ অনুযায়ী নামকরণ করলেন বিভিন্ন ধানের। বুঢ়ারাজা আবার অনুরোধ করলেন ভীমকে মাটি চষতে। মানুষ অবশেষে আয়ত্ত করল কৃষিবিদ্যা। এই একই কাহিনি ‘মহাকাব্যের’ উপন্যাসেও উল্লিখিত হতে দেখি। সোনাবেড়া মালভূমি সংলগ্ন এলাকার মানুষ মনে করে মানুষদের মধ্যে একমাত্র গোস্তরা কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। বৃষ্টির জন্য সেখানকার মানুষ ভীমের পূজা করে। ভীমসেন, বিমাই, ভীমূল একাধিক নাম তাঁর। গ্রামের দেবস্থান, যাকে স্থানীয় ভাষায় গুড়ি বলে, সেখানে ভীমের পাথরশিলা থাকে। অনাবৃষ্টির সময়ে কালো মোরগ-মদ দিয়ে ভীমকে মানুষ প্রার্থনা করে বৃষ্টির জন্য। কোথাও কোথাও বৃষ্টির জন্য ভীমের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় কুমারী মেয়ে কোনডেনের। বারো বছর পর পর পুরোহিতের মেয়ে সাজে কোনডেন, ভীমের সঙ্গে বিবাহের পর সে চিরকুমারী হয়ে থাকে, গ্রামের লোক তাকেও পূজা করে।

এই হরমু মহানদীর কুমিরের একটি মিথকেও শোনাচ্ছে। জঙ্গলে থাকত নন্দরামের মেয়ে সীতা। বিবাহের পূর্বেই সীতা গর্ভধারণ করায় তাদের গ্রাম থেকে

বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা নদীর ধারে বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে বাস করে। সীতার প্রেমিক মারা গিয়েছিল হিংস্র কুমিরের আক্রমণে। তা একদিন সীতা যখন মহানদীতে গেছে স্নান করতে, এক বিশাল কালো কুমির তাকে ডাকছে ‘জানি’ (সীতার ডাকনাম) বলে। কুমির জানায়, সে আসলে ছিল এক গুঁরাও ছেলে, ভালবেসেছিল সীতাকে। তান্ত্রিকের ক্রিয়ায় কুমির হয়ে যাবার পর একদিন জলের মধ্যে আলিঙ্গনরত সীতা ও তার প্রেমিককে দেখে ঈর্ষায় সে সীতার প্রেমিকের প্রাণ নিয়েছিল। কুমির রোজ সীতার পিছুপিছু আসে, ভিক্ষা চায় ভালোবাসার, তা পেলেই সে আবার মানুষ হয়ে যাবে। এদিকে বারবার কুমির হানা দেওয়ায় গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, তান্ত্রিকের কাছে অনুরোধ যায় কুমিরটাকে শেষ করার। সীতার মায়া হয়, ভাবে ভালোবাসার ছল করবে; সে সাজে ফুল-টিপ-নূপুরে। এরপরে কাহিনি অবশ্য মনকেমন করা –

“একদিন কুমির অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বিশু তান্ত্রিকের জয়গান করে। বনের পথে হঠাৎ সীতা দেখে ন্যূজপিঠ হতাশ অথর্ব এক পুরুষ। সে জল চায় সীতার কাছে, বলে আমিই কালো। তান্ত্রিকের মন্ত্রে আমার কুমির জীবন গেছে, কিন্তু আমি এক জীবন্ত মানুষ। ভালোবাসার যোগ্য নই আর। সীতা তাকে বলে, আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, কালো, তাই তো তুমি মানুষ হয়েছে।

কালো বলে, না, সীতা, সে তোমার ভালোবাসা ছিল না – অন্য কিছু...”^৭

হরমু জানির কণ্ঠস্বর বহু মিথ-আখ্যানকে অনর্গল তুলে ধরে। তেমন আরেকটি কাহিনির কথাও উল্লেখ করতে হয়। বহুকাল আগে নদীর ধারের এক গ্রামে বারো বছর কোনও বৃষ্টি হয়নি, খরার দরুন মানুষ কোনও চাষ করতে পারছে না। নড়েচড়ে বসল এক বৃদ্ধ কন্ধ আদিবাসী। বুড়োর নিজের খাটার বয়স চলে গেছে, তবু চার ছেলেকে ডেকে সে প্রস্তাব দিল লাঙল-বলদ নিয়ে চাষ করতে যাবে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, জল নেই, এর মধ্যে চাষ! ছেলেরা বিরক্ত হলেও বাবার কথায় মান্যতা দিয়ে চাষের সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে গেল জলহীন নদীর চড়ায়। বুড়ো বলল, মিছিমিছিই হাল চালাতে শুকনো বালিতে। সেই মিথ্যে শব্দ গিয়ে পৌঁছল স্বর্গে ইন্দ্রদেবতার কাছে। তিনি দেখলেন, কিছু মানুষ চাষ-চাষ খেলা খেলছে। কৌতূহলে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরে উপস্থিত হলেন নদীর ধারে, বৃদ্ধ কন্ধকে জিজ্ঞেস করলেন এই মিথ্যে খেলার অর্থ কী। আদিবাসী জানালেন, ছেলেরা বসে থাকতে থাকতে কৃষির অভ্যাসটাই ভুলে যাচ্ছে, তাই সেটা টিকিয়ে রাখতেই তিনি এই খেলার পরিকল্পনা করেছেন। নাহলে এরপরে কোনদিন যদি বৃষ্টি আসেও ছেলেরা চাষ করে আর খেতে পারবে না। কন্ধ বুড়োর কথা শুনে ইন্দ্র কী করলেন?

“অন্যমনস্ক ইন্দ্র স্বর্গে ফিরলেন, ভাবতে ভাবতে। তারপর নিজের চার মেঘকে ডেকে পাঠালেন, সম্বর্তক, অবর্তক, দ্রোণ, পুষ্কর... ওরা এলে ইন্দ্র বললেন, আচ্ছা, তোমরা নিজেদের কাজ করছ কি? না ভুলে গেছ? মেঘেরা বলল, আমাদের আবার কাজ কী? যখন থেকে বড় হয়েছি, তখন থেকে তো দেখছি কোনও কাজই নেই।

ইন্দ্র বললেন, না তোমরা এবার কাজে নেমে পড়। না হলে অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাবে।”^৮ ফলে ইন্দ্রের কথায় মেঘেরা কাজ শুরু করল, পৃথিবীর মাটিতে বৃষ্টি হল, সবুজে ভরে উঠল চারদিক আবার। মানুষ আবার আগের মত চাষ শুরু করল।

সপ্তম পর্বে বর্ণিত হয়েছে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সংক্রান্ত প্রচলিত মিথটি। কন্টিলো গ্রাম প্রসিদ্ধ তার কাঁসা-পিতলের কাজের জন্য। জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় ঘটাই এই গ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে। শালে বসে কাজ করতে করতে আশু কাঁসার স্কন্দপুরাণের গল্প শোনায় নাটিকে। জটধারী ব্রাহ্মণ রাজাকে হৃদিশ দেয়, নীলাচল পর্বতের আশ্চর্য পুরুষোত্তম তীর্থের। সেখানে জঙ্গলে কল্পতরু বৃক্ষ, পাশেই রোহিণী পুষ্করিণী যা সমস্ত পাপ ধুয়ে দেয়। ওই পুকুরের পূর্বদিকে নীলমাধব জগন্নাথের মূর্তি। শবর বসতি-বিশ্বাবসু-রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-বিদ্যাপতির আগমন ইত্যাদি কাহিনি আমাদের সকলেরই কম-বেশি জানা, তাই বিস্তারিত আর উল্লেখ করলাম না প্রবন্ধে।

এই পর্বের শেষে মিথকে সমাজসত্যের নিরিখে বিচার করা হয়। নয়াগড় সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল রাজা সূর্যমণির দুর্গ, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাউরী ঠাকুরাণী। কীভাবে হল তার প্রতিষ্ঠা? ওই অঞ্চলে নাকি ছিল অজস্র বন্যপ্রাণী, বাঘ। রাজা একবার হত্যা করলেন এক বাঘকে, সে ছিল ঠাকুরাণীর বাহন। জলের ঘড়া কাঁখে তিনি এসে রাজাকে বললেন, তাঁকেও মেরে ফেলা হোক কিন্তু তারপরে দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। রাজ্যের চিহ্নও হল বাঘের মাথা। মানুষের ধ্বংসকামী প্রবৃত্তি যখন শেষ করে দিচ্ছে ব্যাঘ্র প্রজাতিকে, বাউরী ঠাকুরাণী নাকি ছায়াবাঘ নিয়ে একা গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, কাঁখে তাঁর কলস। অনিতা অগ্নিহোত্রী লেখেন – “নিহত হয়েই তবে নারীর প্রতিষ্ঠা পাওয়া – দেবী হিসেবে।” মিথের মধ্যেও পুরুষতন্ত্রের দাপট ও নারীর অসহায়তা প্রকটিত হয়।

এই গ্রন্থের মিথের আলোচনা শেষ করব দশম পর্বে উল্লিখিত একটি বিষয়ের কথা বলে। হিজল গাছ কেটে বানানো দক্ষিণ ওড়িশার হিজলি কাট গ্রামে বাস করত কয়েকশো রঙ্গনী পরিবার, পরে তারা নূয়াপটনা-মানিয়াবন্ধ প্রভৃতি জায়গায় এসে ঠাঁই গাড়ে। এরা শাড়ি-গামছা-ধুতি চাদর বোনায়, রঙ দেওয়ায় দক্ষ। এই রঙ্গনীদেবীর নিয়ে একটি মিথ রয়েছে –

“স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মা নাকি এতবার ইন্দ্রের বিচারসভা বানানোর কাজ হাতে নিয়েছিলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। তাঁর জন্য একটি বাড়ি হল, অতি মনোরম বাড়ি, লতা পাতায়, ফুলে ফলে সাজানো হল। কিন্তু বাড়ির রং – সে তো মৃত্তিকারই রঙ। সম্পূর্ণ সুন্দর হল না তো! নারদ এসে বিশ্বকর্মাকে বললেন ওহে, মর্তের গ্রাম থেকে শিল্পীদের খুঁজে বার করেছি। ওদের ডেকে পাঠাও। রঙ্গনীরা এল। তারা নানা রঙে চিত্রিত করল দেবরাজ ইন্দ্রের বাড়ি – শঙ্খের সাদা চূর্ণ, খয়েরের পিঙ্গল, লাক্ষার লাল, চন্দন ও হলুদের সুবর্ণ রং, আমপাতার কচি সবুজ... বিশ্বকর্মা মুগ্ধ।”^৯ তবে পুরাকথায় জিতে যাওয়া রঙ্গনীরা বাস্তবে না পায় ভালো ঘর, না নতুন তাঁত। অভাব তাদের পিছু

ছাড়ে না। মিথের গৌরব কেবল তারা আত্মায় বহন করে, জীবননির্বাহে তা কানাকড়ি মূল্য পায় না।

এবার আসি দ্বিতীয় উপন্যাস ‘মহাকান্তার’-এর কথায় (২০২১)। ইন্দ্রাবতী নদীর যে গতিপথ, ওড়িশা-ছত্তিশগড় হয়ে শেষে মহারাষ্ট্র, তার সমান্তরালে দণ্ডকারণ্য নামে এক প্রাচীন অরণ্য, যাকে পুরাণে মহাকান্তার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘পূর্বকথা’ অংশে অনিতা অগ্নিহোত্রী স্মরণ করিয়ে দেন – “এই অঞ্চল, এখানকার মানুষের জীবন বাঙালি পাঠকের কাছে চেনা নয়, কিন্তু শাস্ত্র ভারতবর্ষের হৃদয় উৎসারিত যে আনন্দ ও বেদনা এই আখ্যানের আয়নায় ধরা পড়েছে, তার স্বরূপ চিনতে পাঠক ভুলবেন না।”^{১০} সেই চিনে নেবার পর্বগুলো জুড়ে একাধিক মিথের প্রসঙ্গও এসে যায়।

কুসুমজোর গ্রামে বৃদ্ধ নিয়ামাটি, তার স্বামী ছিল দসরু মাঝি। লোকে বলত, সে ছিল ‘পাল্টা বাঘ’। যে ওরকম হয়, সে নিজেও নাকি জানে না কখন তার রূপ বদলে যাবে। দসরু ছিল সুপুরুষ যুবক দিনে, রাতে বাঘ হয়ে সে ঘুরে বেড়াত জঙ্গলে। এমনই এক রাত্রে ঘরে যুবতী স্ত্রী রেখে ঘুমের ঘোরেই সে বাঘ অবস্থায় জঙ্গলে যায়, শিকারির হাতে পড়ে। পরদিন ভোরে দেখা যায় নিয়ামাটির ঘরের দাওয়া থেকে কিছু দূরে মরে পড়ে আছে বল্লম বেঁধা এক ডোরাকাটা বাঘ, ওই বাঘই নাকি তার স্বামী, কারণ দসরু সে রাতের পর আর কখনও ঘরে ফেরেনি।

মহাসমুন্দের কাছে এক গ্রামে জনা তিরিশ আদিবাসী গোন্ডর বাস। উঠে আসে তাদের দেবতা কামারদেবের কথা। তাঁর বউ সুনাদেই ভীমঠাকুরের বোন, যাঁর আরেক বোন বোডেন অঞ্চলের দেবী দুয়ারশুনি। বাগবাহারের পথের ধারে পাহাড়ের মাথায় খল্লারি মন্দির, জনশ্রুতি হল, সুনাদেই পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিল খল্লারি দেবতাকে। সেই সংক্রান্ত মিথটির কথা উল্লেখ করা যাক –

“কবে যেন বুঢ়ারাজা পাহাড় থেকে বেরিয়ে খল্লারি যাত্রা দেখতে গিয়ে কামার দেবতা কামারদেও-এর প্রেমে পড়লেন সুনাদেই। প্রেমের পরিণতি হিসেবে একটি পুত্রসন্তান হল তাঁর। মহাসুখে বাস করছিলেন দুজনে। যাঁর নামে যাত্রা, সেই খল্লারি দেবী বিরক্ত হয়ে তাঁকে নির্বাসন দিলেন নিজের এলাকা থেকে, বললেন নিজের দেশে ফিরে যাও। পুত্রসন্তানকে নিয়ে ফেরার পথে সুনাদেই জঙ্ক নদীর ধারে পাতোরা গ্রামে ছেলেকে দুধ খাইয়েছিলেন। ফিরে গিয়েও নিষ্কৃতি নেই। বুঢ়ারাজা রেগে উচ্ছন্ন। মুখে কালি দিয়ে এলে তুমি মেয়ে? যাও, যদি এই জমি থেকে সোনা ফলাতে পারো, তোমাকে বোন বলে মেনে নেব, নইলে তুমি কেউ নয়।”^{১১}

তখন মনের দুঃখে সুনাদেই চলে গেছিলেন পাতালে, তপস্যা করতে। তাঁর ছোট ছেলে, ভীমসেন রয়ে গেল। বুঢ়ারাজা মমতাবশে ছেলেটিকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে বড় করতে লাগলেন। একসময় নিজের মেয়ে কোনডেনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন তাঁর। সেই ভীমই একদিন চাষ করতে গিয়ে অজান্তে লাঙলের ফলার আঘাত হানলেন মাটির নিচে থাকা দেবী সুনাদেই-এর মাথায়। অনুতপ্ত ভীমকে দেবী বললেন তাঁর জন্য মন্দির

বানিয়ে দিতে। ভীম মন্দির বানাবার জন্যে যখন নানা জায়গায় ঘুরছেন, দেবীর মত বদলাল। তিনি চাইলেন জামলা গাঁয়ে এক বটগাছ পোঁতা হোক, তিনি সেখানেই থাকবেন। সেই থেকে জামলা গ্রামকে সুনাদেবীর উৎপত্তিস্থল মনে করা হয়। মেয়েদের অধিকারগত ক্ষেত্র নিয়ে আবারও প্রশ্ন তোলেন অনিতা – “সমতলের মনুসংহিতা মানা আচার-আচরণ আর দূর পর্বতের অরণ্যচারী আদি সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যাবে কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে?... কাজ নেই মেয়েদের পূজিতা হয়ে – এই যদি হয় দেবীত্বের যাত্রাপথ।”^{১২} বলা বাহুল্য, এসব মিথ যারা লালন করে, এভাবে ভাবতে তারা পারে না, তারা শেখেনি কখনো।

কিন্তু সুনাদেই-এর গল্প এখানেই শেষ নয়। পাতাল থেকে ফিরে তিনি দেখলেন মানুষ তাঁকে তেমন আমল দিচ্ছে না। নিজের শক্তি দেখাতে তিনি ধমড়াগড়ের সাত গোন্ড ভাইয়ের জমির ফসল নষ্ট করতে লাগলেন শম্বর হরিণের রূপ ধরে। ভাইয়েরা হরিণকে মারতে তার পিছু নিল। সুনাবেড়া মালভূমির শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা তীরবিদ্ধ করল হরিণকে। সাত ভাই হরিণের মাংস শুকিয়ে সাত ভাগ করতে যায়, দেবীর মায়ায় প্রত্যেকবার ভাগ হয়ে যায় নাটি। ধুরুয়াবুড়ো এসে দাবী করল এক ভাগ। ছোটভাইয়ের শরীরে প্রবেশ করে দেবী সাত গোন্ড ভাইকে নির্দেশ দিলেন ধুরুয়ার সাত মেয়েকে বিয়ে করতে এবং গ্রামেই থেকে দেবীর পূজা দিতে। রীতিপদ্ধতিও বলে দিলেন তিনি। সেই থেকে গোন্ডদের যারা আদিপুরুষ মানে, অর্থাৎ ভুঞ্জিয়ারা দেবীর যাত্রা-উৎসব পালন করে চলেছে।

সুনাবেড়া উপত্যকা নিয়ে মিথের শেষ নেই। অরণ্যে একবার বিহার করছেন ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী। অথচ গ্রামের এক তরুণী উদন্তীর প্রেমে পড়লেন ইন্দ্র। ইন্দ্রাণী জানতে পেরে ক্ষোভে-দুঃখে কাতর, অভিশাপ দিলেন ইন্দ্র-উদন্তীর মিলন কখনও ঘটবে না। গ্রামের মানুষ ইন্দ্রাণীকে ছাড়তে চাইল না। তারপর থেকে ইন্দ্রাবতী নদী হয়ে বয়ে চলেছে ইন্দ্রাণী। তাঁর অভিশাপে ইন্দ্র ও উদন্তী জলধারা দুটি আর কখনও মিলতে পারেনি।

ইন্দ্রাবতী ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে শোনা যায় বাবু চিতল সিংহের বীরগাথা। সাত ভাইয়ের কনিষ্ঠ চিতল দেবতাদের গরু চড়াই আর বড় দেবতার সঙ্গে পাশা খেলত। জমির অধিকার থেকে ছোট ভাইকে বঞ্চিত করতে চিতলকে ভাইরা ষড়যন্ত্র করে গোর দিয়ে দিল। বড় দেবতা পাশা খেলার সময় চিতলকে না পেয়ে ইন্দ্রকে তলব করলেন। বৃষ্টি হতে মাটি সরে বেরিয়ে এল চাপা পড়া চিতল সিংহ। সবাইকে বিদায় জানিয়ে সে চলল চব্বিশ বছরের বনবাসে। পথে দেখা হল এমন একজনের সঙ্গে যে ধুলো দিয়ে বানায় দড়ি, এমন আরেকজন যে মাটির বুক থেকে টেনে আনতে পারে জল। এসবের পরে রাজবাড়ির পথে নরখাদক বাঘকে মেরে ফেলল চিতল, অথচ রাজকন্যার জন্য তার কোনও লোভ নেই। বরং সে বিয়ে করল ধুন্তী রাম্ফসীর বীর

মেয়েকে। তবে সেই বিয়ের জন্যই তাকে উত্তীর্ণ হতে হল তিনটি পরীক্ষা। অনেকটা আমাদের প্রচলিত রূপকথার মত। এরপরে চিতল সিংহের জয়যাত্রা অব্যাহত –

“সব পরীক্ষায় পাস করে শাশুড়ির কাছ থেকে জাদু সীতাহার নিয়ে ঘরে ফিরল চিতল সিংহ, সঙ্গে বউ, পথে আবার কেন্দু খুটনিয়া রাজ্যের লম্পট রাজার সঙ্গে লড়াই করে, হলদি গুণ্ডির রাজাকে বিনাশ করে ঘরে ফেরে চিতল। তার বন্ধুরা বেটমারু, কাঁকড়া ধরু, গাই চরাউ তার জন্য অপেক্ষা করছিল অনেক উপটোকন নিয়ে। লড়াই-এর সময় সাহসিনী বউ সমানে স্বামীকে উৎসাহ দিচ্ছিল, আর মনের জোর জেগাচ্ছিল।”^{১০}

এভাবেই গোন্ডদের মধ্যে প্রচলিত বাবু চিতল সিংহের বীরগাথা, জেলা বা গ্রামভেদে হয়তো খানিক বদল ঘটে। এই মিথে চিতলের বীর বউয়ের নামটি নেই, কখনও সে রাক্ষসী মাতার কিংবা কখনও স্বামীর পরিচয়েই উল্লিখিত হয়। তবে উচ্চকোটির রাজকন্যাকে ছেড়ে নিম্নবর্গভুক্ত এক রাক্ষসীর মেয়েকে বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে চিতলের বিবাহ করতে চাওয়া মিথের প্রচলিত প্রকৃতির এক ভিন্নধর্মী বয়ান নির্মাণ করেছে, সেটি উল্লেখের দাবী রাখে।

এভাবেই অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর উপন্যাসে উড়িয়া, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলের মিথকে প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন। তিনি একটি সাক্ষাতকারে জানাচ্ছেন – “আমার যে কোনও বড় লেখার মধ্যে বারবার একটা ফিরে যাওয়া থাকে। মানুষের কাছে বা যে পটভূমিতে মানুষ লড়াই করে বেঁচে আছে, সেই পটভূমির কাছে। সেটা কেবল ভূগোল নয়। তার মধ্যে যেমন নদী, পাহাড়, অরণ্য আছে, তেমন আছে লোকগান, লোককথা, মিথ, প্রত্নচিহ্ন – মানুষের জীবনের নানা উপাদান।”^{১১} তাঁর লেখায় মিথ ও মানুষ একাকার হয়ে ওঠার সাক্ষ্যই বহন করছে এই প্রবন্ধ।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, ‘বাংলা ছোটগল্পের পালাবদল – ২০/ অনিতা অগ্নিহোত্রী’, ‘জ্বলদর্শি’ ই-পত্রিকা, ১২নভেম্বর ২০২২।
২. অনিতা অগ্নিহোত্রী, ‘মহানদী’, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩২।
৩. তদেব, পৃ. ৩৪।
৪. তদেব, পৃ. ৭১।
৫. তদেব, পৃ. ১২৩।
৬. তদেব, পৃ. ১৪৭।
৭. তদেব, পৃ. ১৭৭।
৮. তদেব, পৃ. ১৭৯-৮০।
৯. তদেব, পৃ. ২৭২।

১০. অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'মহাকাব্য', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০২১, পৃ. ৯।
১১. তদেব, পৃ. ১০১।
১২. তদেব, পৃ. ১০২-০৩।
১৩. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১৪. শতাব্দীক পত্রিকা, অনিতা অগ্নিহোত্রীর সাক্ষাৎকার মানস সরকার কর্তৃক গৃহীত, নিত্যরঞ্জন দেবনাথ (সম্পাদিত), সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, অক্টোবর ২০২২।

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবনে সংগীতের ভূমিকা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রীতম কাঠাম

সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার পূর্ব ও পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের অবিচল সংগীতপ্রেম, সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন, শিষ্য তথা গুরু-ভাইদের সংগীত-শিক্ষা প্রদান, জীবনের নানা মুহূর্তে সংগীতের সাথে পথ চলা এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। সন্ন্যাস পূর্ববর্তীকাল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা সম্পন্ন করেছি। নরেন্দ্রনাথ জীবনের এই সংঘাত-সংকুল পর্বের সমস্ত আলোড়ন ও উদ্বেলতার মধ্যেও সংগীতকে তিনি কখনো ত্যাগ করেননি; বরঞ্চ সংগীত অনেক সময় তাঁর জীবনের অন্তরঙ্গ বাণী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসী; আবার অপরদিকে সংগীত অনুরাগী, রচনা করেছেন অন্তর্জগতের ভাবপ্রকাশক একাধিক সংগীত। নরেন্দ্রনাথের জীবনকালকে দু-ভাগে ভাগ করলে দেখে যাবে যে ; একটি ভাগ গৃহস্থজীবন যা আগেই আলোচনা করেছি। আরেকটি সন্ন্যাসজীবন। এই দ্বিতীয়ভাগে দেখা যায় বৈরাগ্য ও নিরলস কর্মপ্রবাহতা। সন্ন্যাসজীবনে সংগীতের গুরুত্ব, এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য।
সূচক শব্দ: সংগীত, নরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সন্ন্যাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, গান, যাত্রা, ভ্রমণ।

নরেন্দ্রনাথ মাত্র ২৪ বছর বয়সেই শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাকের সাথে প্রকাশ করলেন একটি বিভিন্ন প্রকারের সংগীত সংকলিত পুস্তক যার নাম রাখা হয়েছিল ‘সঙ্গীতকল্পতরু’(১৮৮৬ খ্রীঃ, ভাদ্র, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। যার বেশিরভাগ সংগ্রহের কাজ নরেন্দ্রনাথ করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয়। এই গ্রন্থে মোট ৬৪৭ টি গান, সংগীততত্ত্ব, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত তথ্য, পাখোয়াজের বোল ইত্যাদি সংকলিত। এই গ্রন্থের ‘সংগীত সংগ্রহ’ অংশে মোট ৮টি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে- জাতীয় সংগীত (৩৮টি), ধর্মবিষয়ক সংগীত(১৭১টি), পৌরাণিক সংগীত (১০৩টি), ঐতিহাসিক সংগীত (১৬টি), সামাজিক সংগীত (৩৫টি), প্রণয় সংগীত (১৩৮টি), বিবিধ সংগীত (১২৫টি) এবং নানা বিষয়ক সংগীত (২১টি)। এই গ্রন্থে আনুমানিক ১৭৬ জন গীতিকারের গানও সংকলিত হয়েছে। স্বামীজী রচিত সংগীতগুলি সম্পর্কে শেষে আলোচনা করা হল।

পিতৃবিয়োগ তথা জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব নরেন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলেছিল ভীষণভাবে। সংসারের ভার, জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জন, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তিনি অস্থির হয়ে

ওঠেন। উপার্জনের সর্বপ্রকার উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করলেন যেমন, কখনো উকিলের বাড়ির অফিসে আংশিক কাজকর্ম, কখনো বা পুস্তকরচনা, কখনো বা গ্রন্থানুবাদ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বউবাজারের মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করা ইত্যাদি। এর সাথে সাথে আইনি কলেজে পড়াশোনাও চলছিল নরেন্দ্রনাথের। একদিকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের খোঁজ, আর একদিকে জ্যোতিষ্ম, আইনি মামলা মোকদ্দমার ফল স্বরূপ কোন কাজকেই নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়িত করতে পারলেন না। এই সময় (১৮৮৪-৮৫) নরেন্দ্রনাথের এইসব নানা মানসিক অশান্তির কারণে সংসার বিষয়ে অনাসক্তি দেখা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে বৈরাগ্য যেন নরেন্দ্রনাথকে প্রবল আকর্ষণ করেছিল ঠিক এই সময়। জীবনের এই দুরূহ সময়ে সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথের মানসিকতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন- “১৮৮৪ সালে ‘চৈতন্যলীলা’ অভিনয় খুব চলিতেছিল। শহরে হলস্থল পড়িয়া গিয়াছে।... অভিনয় সম্বন্ধে একটা বড় পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে এরূপ আন্দোলন হয় নাই।... শনিবার বৈকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ও অপর দুই তিনজন ৩নং গৌরীমোহন মুখার্জী বাটিতে আসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।...নরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে অভিনয় দর্শন করিতে গেলেন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতে: রাধা বই আর নাইকো আমার....”^১ এছাড়াও চৈতন্য বিষয়ক কিছু গান তিনি গাইতেন যেমন- ‘তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছো’... ইত্যাদি। জীবনের এক এমন অস্থির পরিস্থিতিতে এই কীর্তনাসঙ্গীতাব-রঞ্জিত সংগীত নরেন্দ্রনাথের মনের সাথে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চৈতন্যলীলার পরের বছর গিরিশচন্দ্র ঘোষের “বুদ্ধদেব চরিত” নাটকে ব্যবহৃত গান সম্পর্কে। “এই নাটকের ‘জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই’ বৈরাগ্যপূর্ণ গীতিটি গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। গানখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় ছিল। এই গীতখানি গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহারা হইয়া যাইতেন”^২ এই প্রসঙ্গেই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, “তৎপ্রণীত বিখ্যাত গীত: জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই ?... এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হইতে গাহিতেন। সংগীতকালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইতো। শ্রোতৃবর্গের মন যেন রাগ স্পন্দনের সহিতকোথায় উড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গাহিতেন, তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠিত; লোক যেন মাতোয়ারা হইয়া উঠিত”^৩ তিনি অন্যত্র একটু বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন যে, “নরেন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব চরিতের গান গাহিতেন সেই কয় মাস তাহার বাহ্যিক জ্ঞান অনেক সময় থাকিত না। নিজে যেন শরীরটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন এক জগতে বসিয়া আছেন”^৪

স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘বিষ্ণুমঙ্গল’- এর উদ্বোধন হয় ১৮৮৬ এর জুলাই মাসের প্রথম দিকে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন “...নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চেতে

বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থির ভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নির্মলিত, কণ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ধারা বিগলিত হইতেছে।... গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন, এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে বর্ধিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া লইলেন এবং নরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া নিজের গাড়িতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন”।^৫

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ থাকাকালীন কাশীপুর বাগানবাড়িতে নরেন্দ্রনাথ রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করলেন এবং খুব বিশেষ কারণ বা প্রয়োজনে ছাড়া নিজগৃহে যাতায়াত করতেন না বললেই চলে। অর্থাৎ এখানে ধরে নেওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানের সময় থেকেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের কিছুদিন আগে নরেন্দ্রনাথ সহ আরো কিছু শিষ্যদের সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন মন্ত্র তথা গৈরিক বস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে। এরপর প্রায় একবছর পর নরেন্দ্রনাথ এবং তার ১৬ জন গুরুভ্রাতা একই সাথে আটপুরে বিরজাহোম করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণীতে পাওয়া যায়, “বরানগর মঠ স্থাপনের কয়েক দিবসের মধ্যেই সকলে রাস্তার দিকের বিল্ব বৃক্ষমূলে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন”।^৬

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল সংঘের বীজ। তাকে সংরক্ষণ এবং লালন পালন করার বিষয়েও প্রধান যিনি ছিলেন তিনি হলেন নরেন্দ্রনাথ। এই পর্বেও নরেন্দ্রনাথের সংগীত চর্চা কিন্তু বন্ধ না হয়ে বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ এই পর্বে শুধু গান গেয়েছেন এমনটা নয়, একাধিক গান রচনাও করেছেন। “সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় একটি প্রাচীন ও জীর্ণ বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো বরানগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে”।^৭ এই বাড়িতেই ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ সহ সকল শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যবর্গ আশ্রয় নিতে শুরু করে যা পরবর্তীকালে ‘রামকৃষ্ণ সংঘ’ তথা ‘বরানগর মঠ’ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। শুরুতে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও পরবর্তীকালে মঠের অন্যান্য কাজকর্ম যথা- সাধন ভজন, বিদ্যা চর্চা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের সাথে সাথে সঙ্গীত এখানকার সাধন-ভজনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ছিল প্রতিষ্ঠিত, যার মূলে ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের কয়েকজন গুরুভ্রাতাও ছিলেন সংগীত প্রিয় এবং কিছুজন তো রীতিমতো সংগীতচর্চা করেছিলেন পূর্বাশ্রমে। ফলে সংগীতের পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন বাধা উৎপন্ন হতে দেখা যায়নি। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিবেদান্তি বা কালি তপস্বী যাকে আমরা পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ নামে চিনেছি। তিনি মঠে কখনো কখনো গান গাইতেন; তাছাড়া পাখোয়াজ সহ নানান বাদ্যযন্ত্র বাজাতে

পারতেন।^{১৭}“তিনি প্রখ্যাত পাখোয়াজ বাদক শ্রী গোপালচন্দ্র মল্লিকের শিষ্য ছিলেন। এছাড়াও রাখাল মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামও আমরা পেয়ে থাকি এই বিষয়ে।^{১৮}পরবর্তীতে তারক মহারাজ অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দ গান গাইতেন এবং মঠে তাঁর একদিন বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ “হরি গেও মধুপুর” গান গাইবার বিবরণ পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে।^{১৯} শরৎ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ এই মঠে অবস্থানের পূর্বে বাগবাজারের রাখাল হালদার মহাশয়ের ভাইয়ের কাছে প্রায় ছয়মাস সংগীত শিক্ষা করেছিলেন।^{২০} এরপর মঠে অবস্থানকালীন নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন বলে জানা যায়। “শরৎ মহারাজ এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়ে গান করার অভ্যাস করায় সর্বদাই ধমকানি খাইতেন”।^{২১} মঠের সাধারণত ব্রহ্মসংগীত, শ্যামা সংগীত, ভজন ইত্যাদি গাওয়া হত। মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে “সংগীত চর্চায় মন যে কত উচ্চদিকে লইয়া যায় এবং ইহা ঈশ্বরোপলব্ধির উপায়, সকলেই তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। এক একদিন সংগীত বা ভজন এমন জমিয়া যাইত যে, আহারের জন্য কোন হুঁশ থাকিতো না, সকলেই তন্ময় হইয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথ এক এক দিন তানপুরা লইয়া সংগীত আরম্ভ করিতেন, তাহাতে সকলেই বিভোর হইয়া থাকিতেন”।^{২২} শাস্ত্রীয় সংগীত অর্থাৎ ধ্রুপদ সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে- “...শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে একটি করিয়া উৎসব হইতে লাগিল।... নরেন্দ্রনাথও এক বছর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন”।^{২৩} কীর্তন প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ স্বামী প্রেমানন্দ কথিত এই বিবরণটি দিয়েছেন -“...অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহ গর্জনে বলতে লাগল বোল হরিবোল হরি হরি বোল’।...এর পূর্বে সকলে অসংযত চিত্তে বসেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জন শুনে সকলেই ব্রস্ত হয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বে সকলের দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগল। ঠাকুরের ঘর থেকে খোল করতাল এনে বাজাতে লাগলো। কিন্তু অনবরত খোল বাজানো এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিন জনকে খোলটা ঘাড়ে করতে হয়েছিল, তবুও তাদের আঙ্গুলগুলো ফুলে গিয়েছিল।...অবিরাম হুংকারধ্বনি, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু নৃত্য-কীর্তন বন্ধ নাই।...নিচেকার উঠান সব লোকে ভরে গেছে, রাস্তায় লোক জমে গেছে।... আমি বাইরে এসে দেখি কিনা উঠানে কত লোক; রাস্তায় লোকারণ্য।...কীর্তন আরো খানিক্ষণ চলে বন্ধ হল। লোকেরা সব বলতে লাগল, ‘দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনো শুনিনি এমন মধুর হরিনাম কখনো শুনিনি’।^{২৪}

নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ভ্রমনের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বরানগর মঠের অবস্থানকালে প্রথম দুবছর তিনি বিশেষ কোথাও যাননি, (পাছে মঠের সাংগঠনিক ক্ষতি হয়) শুধুমাত্র আটপুরে, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা বাদে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে একবার পশ্চিমে

যাত্রা করেছিলেন বলে জানা যায়।^{১৫} সে সময় তারি প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত নামে এক প্রবাসী বাঙালি। বৃন্দাবনের কাছে হাত্রাস স্টেশনে স্বামীজি ক্লাস্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় ভারাক্রান্ত হয়ে আপন মনে একটি ব্রহ্মসংগীত গান গাইছিলেন “...সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কেন ভ্রম অকারণে...” স্টেশন রেলকর্মচারী শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর সংগীতে আকৃষ্ট হন এবং আলাপচারিতা শুরু করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্রকে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রেরণা দেয় স্বামীজীর এই সংগীত। “তাহার মুখে গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল -তাহার আর চাকরি করা বা বাড়ি-ঘর-দোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলই তার ছিল; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারে কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।.. তারপর গুপ্ত স্থির করলে কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে”।^{১৬} শরৎচন্দ্র সেখান থেকেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ নেন এবং পরে বরানগর মঠে যোগদান করে স্বামী সদানন্দ রূপে পরিচয় লাভ করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবন শুরু হয়। প্রায় তিন বছর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের যে ভীষণ দুর্গতি তা তিনি উপলব্ধি করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, নরেন্দ্রনাথ এই পরিব্রাজনকালে বিবেকানন্দ নামটি না ব্যবহার করে, ‘বিবিকিৎসানন্দ’, ‘সচ্চিদানন্দ’ ইত্যাদি নাম ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। এই নাম রহস্যহয়ত সন্ন্যাসীর আত্মগোপন তথা তীব্র বৈরাগ্যের ফল। এই সময় তিনি তাঁর পরিচিত-জগত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে রেখেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত বিষয়টি জানতে পারেননি। অবগত ছিলেন মাত্র চারজন -শ্রীমা সারদাদেবী, সান্যাল মহাশয়, স্বামীসারদানন্দ এবং মহেন্দ্রনাথদত্ত।^{১৭} পরিব্রাজক জীবনেও স্বামীজী দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে বহু লোককে মুগ্ধ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করবার চেষ্টা করছি। মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়, “একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ এবং অপর সকলে একত্রিত হইয়া ভজন ও সংগীত করিতে ছিলেন। ভাব জমিয়ে গেল। সংগীত ও ভজনাঙ্গীত কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। গোবিন্দ ডাঙারের মনে বিশেষ ভক্তি আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সংগীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গানে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন”।^{১৮} স্বামীজি এই পরিব্রাজক জীবনে রাজস্থান, জয়পুরের নিকট খেতরীতে অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার রাজা অজিত সিংও স্বামীজীর শিষ্য হয়েছিলেন এ কথা সকলেই জানি। খেতরীরাজ বিশেষ সংগীত-প্রেমী ছিলেন। এই স্থানে স্বামীজী রাগ-সংগীতচর্চা তথা পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিলেন বলে জানা যায়। “খেতরী রাজসভাতেও তিনি দরবারি কানাড়া, ইমনকল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন”।^{১৯} এরপর স্বামীজী গুজরাট হয়ে

জুনাগড়ে কিছুকাল অবস্থান করেছেন। সেখানে রাজদেওয়ান হরিদাস বিহারী দাসের বাড়িতে অবস্থানকালীন রাঁধুনীদের আনন্দ দিতে তিনি কিছু গান শুনিয়ে চাহিদা মত খাবার তৈরী করিয়ে নেবার কথা আমরা জানতে পারি, যা কিনা স্বামীজী লন্ডনে অবস্থানকালে স্বামীজীর বক্তব্যে মহেন্দ্রনাথ দত্ত উদ্ধৃত করেছেন।^{২০}

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কালে তিনি মাদ্রাজে অবস্থানকালেও সংগীত পরিবেশন করেছিলেন যার কথা আমরা জানতে পারি মন্থনাথের লেখা চিঠি থেকে।^{২১} চিঠিটি তিনি শ্যামবাজারে ভ্রাতা মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন স্বামীজি সম্পর্কে খবরাখবর নেবার জন্য। এই চিঠিতেও স্পষ্ট জানা যায় যে, ভট্টাচার্য মহাশয় নিশ্চিত স্বামীজীর গান শুনেছিলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজী বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই হয়ে জাহাজে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছেও নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি সেই জগৎবিখ্যাত বক্তৃতামালা প্রদান করেন। এই পর্বে সংগীত সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায়না। তবে লন্ডনে অবস্থানকালীন কিছু কিছু জায়গায় স্বামীজীর গাওয়াসংগীত বিষয়ে জানা যায়। রমাঁ রোলার রচনা থেকেপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ম্যাডাম কালভে নিশ্চিত স্বামীজীর সংগীত শুনেছিলেন। এই পর্বে সঙ্গীতকে তেমনভাবে আমরা পাই না। একেই বিদেশ বাংলা গান বা হিন্দি ভাষায় গান শোনার বা বোঝার মতো লোক পাওয়া দুষ্কর। স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যও আলাদা, সংগীত এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। হ্যাঁ, তবে দেখা গেছে স্বামীজীকে গুনগুন করতে, নিজের মনে নিজে গান গাইছেন।^{২২}

পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীজী প্রায় চার বছর পর(১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই ১৮৯৭ এর ৩১শে আগস্ট অমৃতসর থেকে রাওলপিন্ডি আসেন এবং সেখানকার কিছু বাঙালি অধিবাসীদের নিমন্ত্রণও রক্ষা করেন স্বামীজি। সেখানে ধর্ম-উপদেশ প্রদান তথা সংগীতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। “তাহাদের গৃহে যাইয়া স্বামীজি অনেক ধর্ম-বিষয়ক গান গাইলেন এবং তাহাদের অনেক উপদেশ দিলেন”।^{২৩} এছাড়াও ওই বছর ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখেও শ্রীনগরের একটি স্থানে তিনি সংগীত পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু এর কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সেইসব স্থান পরিভ্রমণ করে স্বামীজী মঠে ফিরে আসেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসেই স্থায়ী মঠ নির্মাণকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নিবেদিতাকে দীক্ষাদান প্রসঙ্গে “...অতঃপর এক ঘন্টা ধরিয়া তিনি ভারতীয় সংগীত আলাপন করিলেন”।^{২৪} এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি এক ঘন্টা ধরে ভারতীয় সংগীত অর্থাৎ রাগ সংগীতের আলাপ গাইছেন। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি ধ্রুপদের আলাপ (যেমন ডাগর-বাণী), যা কিনা অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়ে থাকে তাই গাইছেন। পরের বছরই ১৮৯৮ এরমে-জুন মাসের দিকে

তিনি শিষ্যও পার্শ্বদর্শক নিয়ে আলমোড়া, ভীমভাল প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রা করেন। এ জায়গাতেও সংগীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।-“.... স্বামীজী এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে বসে ‘অসতো মা সদগময়ো’...ইত্যাদি আবৃত্তি ও অনুবাদ করলেন। শেষে সুরদাসের ‘প্রভু মেরো অবগুণ চিতনা ধরো’ গানটি গান। এই গান তিনি ক্ষেত্রীর রাজার সভায় নর্তকীর নিকট শুনেছিলেন”।^{২৬} ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ‘স্বামীজীর স্মৃতিকথা’ গ্রন্থে স্বামীজীর কিছু সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- “now it was the coronation song of Akbar, which is still song about the streets of Delhi, that he would give us, in the very tone and rhythm of Thaanasena”.^{২৭} এই বইয়েই নিবেদিতা জানাচ্ছেন যে - “এই বছর আচার্যদেব ক্রমান্বয়ে ২৪ ঘন্টাই কাজ করতেন।.... তারপর সকলে বসতেন ধ্যান করতে এবং তারপরে প্রায় অজ্ঞাতসারেই আরম্ভ হয়ে যেত গান আর নানা প্রসঙ্গ, যা চলত প্রায় দুপুর পর্যন্ত। স্তব আর স্তোত্র থেকে এসে পড়ত ইতিহাসের প্রসঙ্গ”।^{২৮} ‘স্বামী -শিষ্য সংবাদ’ গ্রন্থে শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৯৮ এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারীর কথা জানাচ্ছেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বসতবাটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামীজীর পৌরহিত্য সম্পর্কে- “ঘোষ ও তাহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা- স্বামীজী দ্বারা বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন।...মঠ হইতে তিনখানি ডিঙি ভাড়া করিয়া স্বামীজী-সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালক ব্রহ্মচারীগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন।.... ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী ‘দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে, কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে’ গানটি করিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই তিনখানা খোল সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ওই গান গাহিতে গাহিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্যম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল; যাইতে যাইতে দলটি শ্রীযুক্ত রামলাল ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছে স্বল্পক্ষণ দাঁড়াইল”।^{২৯}

জীবনের প্রায় শেষকাল পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে তাঁর নানা জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়। শরীর যাওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের কথা আমরা জানতে পারি। স্বেচ্ছায়, কখনো কারো অনুরোধে অথবা কখনো কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁকে গান গাইতে দেখা যেত। “দেহত্যাগের পূর্বে কয়েক মাস” এর বিবরণ দেওয়ার সময় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার জানিয়েছেন যেতিনি শেষ রাতে সজ্জা ত্যাগ করে ঠাকুরঘরে ধ্যানান্তে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণামান্তে নিচে গিয়ে পায়চারি করার সময়-“কখনো শ্যামা সংগীত বা শিব সংগীত বা অন্য কোন ধর্ম-বিষয়ক গান গাহিতেন”।^{৩০}

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে যে সংগীত রচনাও করেছিলেন, যা ছিল বেশিরভাগই উচ্চ শ্রেণীর ধ্রুপদাঙ্গ-বিশিষ্ট সংগীত। স্বামীজীর রচিত বাংলার গানের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। গানের পরিমাণের চেয়েও বড় কথা

হলো তার উৎকর্ষতা। অর্থাৎ যে গানগুলি তিনি রচনা করেছেন তার গুণাবলী, তার ভাব, গঠন এবং ভাষা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই গানগুলি স্বামী বিবেকানন্দের রাগ-সঙ্গীতের যে গভীর অনুশীলন তা জানার ও বোঝার জন্য যথেষ্ট। সব গানের রচনাকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও মোটামুটি তিনটি গানের রচনাকাল পাওয়া যায়। সম্ভবত জীবনের প্রথম ভাগে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ফলস্বরূপ তাঁর লিখিত সংগীতে অদ্বৈতবেদান্তের বাণী পরিস্ফুটিত হয়েছে।

স্বামীজী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বরানগর মঠে প্রথম গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। “বরানগরের মঠ সবে চার-পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশি দিন যান নাই। শ্রীযুক্ত তারক। আনন্দে শিবের গান ধরিলেন।— “তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।.... এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন”।^{৩০} এরপর যে গানটির উল্লেখ করা হবে সেটিও সম্ভবত বরানগর মঠে প্রথম দিকেই স্বামীজী রচনা করেছিলেন- “নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি...এই গানটি স্বামীজী এই সময় রচনা করেন।.... অতুলবাবু বলিলেন, “এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক -এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে”।... অতুলবাবুর গানটা এত ভালো লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন।...^{৩১} এই গানটি ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ এর মধ্যে রচিত।^{৩২}

এখানে স্বামীজী রচিত সংগীতগুলি উল্লেখ করা হল-

১. তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।(কর্ণাটি, একতাল)।
২. নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি: শশাঙ্ক সুন্দর,...(বাগেশ্রী, আড়া)।
৩. একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,...(খাস্বাজ, চৌতাল)।
৪. মুখে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে।... (মুলতান, চিমাত্রিতালি)।
৫. হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।...(কর্ণাটি, সুরফাঁকতাল)।
৬. খগুন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।...(মিশ্র, চৌতালি)।

তথ্যসূত্র:

১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮১-৮৩।
২. অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৩১০।
৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৯০-৯১।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩-২৪।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮।

৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২০-২১
৮. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অজাতশত্রু শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান', পৃষ্ঠা ৪৬।
৯. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান' পৃষ্ঠা: ৯,৪৮,৫০।
১০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী', পৃষ্ঠা ২৯।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৯
১৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১-৪৩।
১৫. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত-কল্পতরু', অক্টোবর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৯৮।
১৬. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭।
১৭. তদেব, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০০।
১৮. তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬।
১৯. প্রমথনাথ বসু, "স্বামী বিবেকানন্দ", প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬।
২০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী", দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৩।
২২. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, "লন্ডনের স্বামী বিবেকানন্দ", প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০০।
২৩. উদ্বোধন কার্যালয়, "ভারতে বিবেকানন্দ", পৃষ্ঠা ২৯১।
২৪. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রানা, "ভগিনী নিবেদিতা", পৃষ্ঠা ৭৬
২৫. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রানা, "ভগিনী নিবেদিতা", পৃষ্ঠা ১০১
২৬. Sister Nivedita, 'The Master As I Saw Him', Advaita Ashram, 9th edition, 1 Feb, 1910, page 67.
২৭. তদেব, P-88
২৮. শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, 'স্বামী শিষ্য সংবাদ', ষষ্ঠ সংস্করণ, জুন ১৯৬০, পৃ. ২১-২২।
২৯. প্রমথনাথ বসু স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১০৭৮
৩০. শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ পৃষ্ঠা ৩৭৮।
৩১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খন্ড পৃ- ৮৬-৮৭।
৩২. স্বামী সুপর্ণানন্দ, প্রকাশক, সঙ্গীতকল্পতরু, ১২ জানুয়ারী ২০০০, পৃ- ৩৩১

বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক চিন্তাধারা এবং আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব

সার্থক মন্ডল

অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা কলেজ (অটোনমাস), মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : শিক্ষার মূল সংজ্ঞা হল 'মূল্যবোধের গুচ্ছ'। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "আমরা চাই সেই শিক্ষা যার দ্বারা মন গঠনের চরিত্র গড়ে ওঠে, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।" আজকের শিক্ষা একভাবে আমাদেরকে বস্তুবাদের পথে বিপথগামী করে, যা মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের মতো বিভাজন করে, যেখানে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা মানবতার ঐক্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র উচ্চ নম্বর স্কোর করা ছাত্রদের ডাক্তার, বা আইনজীবী, বা প্রকৌশলী বা অন্যান্য পেশাদার হওয়ার জন্য। বেশিরভাগই লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবিক মূল্যবোধকে আত্মস্থ করা নয়।

তাই, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বুননকে নতুন করে সাজানোর জন্য বিশেষভাবে মানবিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত মূল্য ভিত্তিক শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন করা জরুরি। একটি শিশুর মন নরম মাটির মত এবং যে কোন পছন্দসই আকারে ঢালাই করা যায়। সুতরাং, মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময় এবং বয়স যাতে শিশুর মনের মধ্যে সঠিক ছাপগুলি তাকে সারা জীবন পথ দেখায়। এই ধরনের জীবন অবশ্যই নৈতিক ও ন্যায্য নীতির উপর ভিত্তি করে হবে।

বিবেকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তা একজন ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না, শিক্ষাবিদও ছিলেন। আধুনিক ভারতের জাগরণে তাঁর অবদান তার ধারণা এবং গুণমানের সমালোচনামূলক। শিক্ষাকে যদি সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়, তাহলে শিক্ষাগত চিন্তায় তার অবদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। তিনি শিক্ষাকে 'মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই পূর্ণতার প্রকাশ' বলে অস্বীকার করেন।

সূচক শব্দ: বিবেকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তা, বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার লক্ষ্য, আজকের শিক্ষা, শিক্ষার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, বিবেকানন্দের সংস্কারের ধারণা। এর গুরুত্ব বর্তমান সময়ের শিক্ষায় বিবেকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তাধারা।

INTRODUCTION:

আজ ভারতে মূল্যবোধ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন যা তরুণ ছাত্রদের মধ্যে এমন মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে যা তাদের নিজেদের মধ্যে ধারণ করা এবং শৃঙ্খল করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "আমরা চাই সেই শিক্ষা যার দ্বারা মন গঠনের চরিত্র গড়ে ওঠে, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।" বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যেখানে বাস করি, সমাজ সর্বোপরি বস্তুগত লাভ এবং মুনাফাকে মূল্য দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বস্তুবাদী যুগে বললে অত্যুক্তি হবে না। নৈতিকতা ব্যতীত সবকিছুই তার উচ্চতায় পৌঁছেছে। অন্যান্য দিকগুলির বিপরীতে মূল্যবোধগুলি অতল গহ্বরে চলে গেছে যেখানে মানুষের অস্তিত্ব এবং তার ভবিষ্যত হতাশাজনক এবং অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। মূল্যবোধের ক্রমাগত ক্ষয় নিয়ে প্রতিটি জাতি উদ্ভিন্ন হলেও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো জাতিই কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এমন জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের দিকে ভিত্তিক যা শিক্ষার্থীদের বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করবে এবং অন্য কিছু নয়।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় হীনমন্যতা বাড়ছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়ের ধারণা এবং তাৎপর্য বোঝার পরিবর্তে ফাঁকি দিচ্ছে। কোনো শিক্ষাকে জাতীয় বলা যায় না যদি না তা জাতির প্রতি ভালোবাসা, শেখার প্রতি অনুপ্রাণিত করে এবং জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও মূল্যবান জ্ঞানকে লালন করতে ভালোবাসে।

Methodology:

এই গবেষণাপত্রে, গবেষণাটি বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল এবং গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া সেকেন্ডারি ডেটার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল।

Objectives of the Study:

1. স্বামী বিভাকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তাধারা এবং তাদের অর্থ চিহ্নিত করা।
2. মানুষের জন্য বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য বিভাকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বের করা।
3. বিভাকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তার কারণগুলি খুঁজে বের করা যা মূল্য-শিক্ষা তৈরিতে সাহায্য করে।

VIVEKANANDA'S EDUCATIONAL THOUGHT:

বলা হয়, একজন দরিদ্র শিক্ষক বলেন, একজন গড় শিক্ষক ব্যাখ্যা করেন, একজন ভালো শিক্ষক প্রদর্শন করেন, একজন মহান শিক্ষক অনুপ্রেরণা দেন। বিবেকানন্দ একজন মহান শিক্ষক ছিলেন এবং একজন মহান শিক্ষাবিদও ছিলেন। তাঁর হিসাবে শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞান, সত্য নয়, মূল্যবোধ। মানব বিবর্তনের যুগ থেকে মানুষ ক্রমাগত শান্তি, সমৃদ্ধি, সুখ এবং পূর্ণতার অনুভূতি অর্জনের সর্বোচ্চ অবস্থা অর্জনের জন্য সচেষ্ট। তিনি সারা বিশ্বের কাছে প্রকৃত ভারতকে তুলে ধরেন। বাসুদেব কুটুম্বকম-এর ধারণা-

বিশ্ব এক পরিবার- মানব সমাজের জন্য, বিশেষ করে আজকের দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত বিশ্বে বেঁচে থাকার, বৃদ্ধি এবং বাস্তব অগ্রগতির একমাত্র আলোকবর্তিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিটি মানুষকে মহান, প্রতিটি জাতিকে মহান করতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন:

1. মঙ্গলের ক্ষমতার প্রত্যয়;
2. হিংসা এবং সন্দেহের অনুপস্থিতি;
3. যারা ভাল হতে এবং করতে চেষ্টা করছে তাদের সাহায্য করা।

তাঁর মতে শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া; এটি জীবনের শারীরিক, বস্তুগত, বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক কভার করা উচিত। আধুনিকায়নের প্রতি তার মনোভাব হল অন্য কিছু করার আগে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাগত দর্শন তাঁর সাধারণ জীবনের উপর ভিত্তি করে। তিনি ছিলেন একজন বেদান্তবাদী শিক্ষাবিদ। তিনি অদ্বৈত বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর পরম, অসীম, এক এবং নিরাকার। তিনি অসীম অস্তিত্ব, অসীম জ্ঞান এবং অসীম আনন্দ। মানুষ সহ প্রতিটি জীবই উচ্চতর বা চিরন্তন আত্মার একটি অংশ। 'রাজা যোগে' তিনি বলেছেন "প্রত্যেক আত্মা সম্ভাব্যভাবে ঐশ্বরিক।" সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। তার মতে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। এই বিশ্বাস প্রকৃতিতে ত্রিগুণ-নিজের প্রতি বিশ্বাস, জাতির প্রতি বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস। জীবের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। জীবের সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা। বেদান্তের এই সত্যকে জীবনে চর্চা ও চাষ করতে হবে। এটি "ব্যবহারিক বেদান্ত" নামে পরিচিত - যার সারমর্ম হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সারগ্রাহী চিন্তাবিদ এবং শিক্ষাবিদ। তিনি মানুষ এবং ঈশ্বরের অপরিহার্য ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পরা বিদ্যা (সর্বোচ্চ জ্ঞান) এবং অপরা বিদ্যা (বস্তুগত জ্ঞান) একক করার চেষ্টা করেছিলেন। বিবেকানন্দ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন 'মানুষ গড়ার শিক্ষার মানুষই সর্বোচ্চ মন্দির। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে "শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণতার প্রকাশ।"

"পরিপূর্ণতা ইতিমধ্যেই মানুষের অন্তর্নিহিত এবং শিক্ষা তারই প্রকাশ।" জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যেই থাকে। সমস্ত জ্ঞান - জাগতিক বা আধ্যাত্মিক - মানুষের মনে। জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত, জ্ঞান বাইরে থেকে আসে না, এটি সব ভিতরে। একজন সাধারণ ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান আবিষ্কার করে। যখন আচ্ছাদনটি ধীরে ধীরে খুলে ফেলা হয়, তখন শেখা হয়। মানুষকে নিজে থেকে আবিষ্কার করতে হবে। আবিষ্কার আত্মার সম্প্রসারণ এবং সমৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর নিজে থেকে আবিষ্কার করতে হবে, নিজে থেকে শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। সুতরাং, বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল অন্তরের আবিষ্কার। বিবেকানন্দের জন্য শিক্ষা কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো

তথ্যের পরিমাণ নয়, যা সারাজীবন হজম করতে পারে না। এটি বরং ধারণাগুলির একটি জীবন-নির্মাণকারী আন্তরিকতা। তাঁর হিসাবে “যদি আপনি পাঁচটি ধারণাকে একত্রিত করে থাকেন এবং সেগুলিকে আপনার চরিত্র হিসাবে তৈরি করেন তবে আপনার কাছে যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে বেশি শিক্ষা রয়েছে যে পুরো গ্রন্থাগারটি হৃদয় দিয়ে পেয়েছে। শিক্ষা যদি তথ্যের সাথে অভিন্ন হত, তবে গ্রন্থাগারগুলি হবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ এবং বিশ্বকোষগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ।”

বিবেকানন্দ শিক্ষাকে মানবজীবনের অংশ বলে মনে করেন। প্রকৃত শিক্ষা সেটাই যা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। স্বামীজি বলেছেন "সমস্ত শিক্ষার সমাপ্তি, সমস্ত প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত মানুষ তৈরি করা।" আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-উপলব্ধি তৈরি করাও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা মানুষকে তার লুকানো ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

স্বামীজির নিজের ভাষায়: "আমাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস- এটাই মহত্বের রহস্য।" বিবেকানন্দ শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, “শিক্ষার সমাপ্তি হলো চরিত্র গঠন।” সাধারণত, চরিত্রকে স্ব-সম্বন্ধীয় অনুভূতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার মতে চরিত্র হল একজন মানুষের প্রবণতার সমষ্টি, তার মনের মোট বাঁক। ভালো এবং মন্দ চিন্তা সমানভাবে একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের মনের অশুভ প্রবণতাগুলোকে উচ্ছেদ করা। নৈতিক ও নৈতিক শিক্ষা এক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করতে পারে।

স্বামীজি সমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর জোর দেন। এটি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক, মানসিক এবং নান্দনিক ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বা বহুমুখী বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি শঙ্করের বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধের হৃদয়কে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে "ব্যক্তিত্ব হল দুই-তৃতীয়াংশ এবং তার বুদ্ধি ও কথা প্রকৃত মানুষ তৈরির জন্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।"

স্বামীজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষক এবং শিক্ষিতের মধ্যে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি পুরানো গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ শিশুকে শিক্ষার প্রধান বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি জ্ঞানের ভান্ডার। বিবেকানন্দ অভ্যন্তরীণ জ্ঞান আবিষ্কারের উপর জোর দিয়েছেন। যতক্ষণ না ভিতরের শিক্ষা খোলে, বাইরের সমস্ত শিক্ষাই বৃথা।

AIMS OF EDUCATION ACCORDING TO VIVEKANANDA:

1. পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো:

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিপূর্ণতা অর্জন করা। বিবেকানন্দ মত দিয়েছিলেন যে সমস্ত বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইতিমধ্যেই

অজ্ঞতার পর্দায় আবৃত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। শিক্ষার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলা উচিত যাতে জ্ঞান একটি আলোকিত মশাল হয়ে সমস্ত কোণে উজ্জীবিত হয়।

2. স্বধর্ম পূর্ণতা:

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, প্রত্যেককে নিজের মতো বেড়ে উঠতে হবে। কাউকে অন্যকে কপি করতে হবে না। তাই তিনি বিদেশী শিক্ষা আরোপের নিন্দা করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “বিদেশী ভাষায় অন্যের চিন্তাভাবনা হৃদয় দিয়ে নেওয়া এবং তখন আপনার মস্তিষ্কে পূর্ণ করে এবং কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে, আপনি নিজেকে শিক্ষিত হিসাবে গর্বিত করতে পারেন। এটাই কি শিক্ষা?” প্রকৃত উন্নতি স্ব-অনুপ্রাণিত। শিশুদের ওপর কোনো ধরনের বাহ্যিক চাপ থাকা উচিত নয়। তাই বিবেকানন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেন, “আপনি যদি কাউকে সিংহ হতে না দেন তবে সে শেয়াল হয়ে যাবে।”

3. আত্মবিশ্বাস তৈরি করা:

একজন ব্যক্তির নিজের মধ্যে সচেতন না হয়েও অনেক গুণ থাকতে পারে। তাকে একই বিষয়ে সচেতন করাই শিক্ষার কাজ। এই চেতনা নিয়ে সে যে কোনো উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। “জাগো ওঠো এবং তোমার জীবনের লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থামো না।”

4. বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য:

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ করা যাতে তারা অনুসন্ধান করতে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক জগত এক; তাদের স্বতন্ত্রতা একটি বিভ্রম। শিক্ষাকে এই বোধের বিকাশে সক্ষম হতে হবে যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পায়।

5. চরিত্র গঠন:

চরিত্র হল একজন মানুষের প্রবণতার সমষ্টি, তার মনের বাঁকানো সমষ্টি। আমাদের চিন্তা আমাদের তৈরি করেছে আমরা তাই। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের মনের অশুভ প্রবণতাগুলোকে উচ্ছেদ করা।

স্বামীজি বলেছিলেন, “আমরা সেই শিক্ষা চাই, যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং যার দ্বারা কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।”

6. শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি:

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাতে শিশু তার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আগামী দিনের একজন নির্ভীক ও শারীরিকভাবে উন্নত নাগরিক হিসেবে জাতীয় বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়। সন্তানের মানসিক বিকাশের উপর জোর দিয়ে, স্বামীজি শিক্ষা কামনা করেছিলেন যাতে শিশুটি অন্যের কাছে পরজীবী হওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

7. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ:

স্বামীজির মতে, একটি জাতির মহত্ত্ব শুধুমাত্র তার সংসদীয় প্রতিষ্ঠান এবং কার্যকলাপ দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, কিন্তু তার নাগরিকদের মহত্ত্ব দ্বারাও। কিন্তু নাগরিকের মহত্ত্ব কেবল তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব, যা শিক্ষাকে লালন করা উচিত।

8. ধর্মীয় উন্নয়ন:

স্বামীজীর মতে ধর্মীয় উন্নয়ন শিক্ষার একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। তার কাছে, প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তার মধ্যে মূর্ত ধর্মীয় বীজ অনুসন্ধান এবং বিকাশ করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং এটি পরম সত্য বা বাস্তবতা খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে। তাই তিনি অনুভূতি ও আবেগের প্রশিক্ষণের পক্ষে কথা বলেন যাতে সমগ্র জীবন পরিশুদ্ধ ও পরমাস্থিত হয়। তাহলেই, আনুগত্য, সমাজসেবা এবং মহান সাধকদের শিক্ষা ও প্রচারের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ভাল গুণাবলী ব্যক্তির মধ্যে বিকাশ লাভ করবে।

9. সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রচার:

মানবজাতির প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ভালবাসা কোন ভৌগলিক সীমানা জানত না। তিনি সর্বদা সকল জাতির সম্প্রীতি ও সুসম্পর্কের জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি বলেন, “শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের দেয়াল উপেক্ষা করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণায় পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে, যতই দুর্বল বা কৃপণ, বড় বা ছোট, একই সর্বব্যাপী এবং সর্বজন আত্মা বাস করে। পার্থক্য আত্মার মধ্যে নয়, প্রকাশের মধ্যে।”

TODAY'S EDUCATION:

বিশ্ব আজ নানা দিক থেকে চরম সংকটে ভুগছে। অপরাধ, সংঘাত, এক সম্প্রদায় এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস, ক্ষুধা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও সাক্ষরতা, সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিবেশের দূষণ, বন উজাড় ও মরুভূমি, অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের বৃদ্ধি, জাতিগত ও উপ-জাতীয় সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ, মাদক। পাচার, এইডস প্রভৃতি, এগুলো সব মিলিয়ে শান্তির জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। বিবেকানন্দের সময়ে যে সঙ্কট হয়েছিল তার চেয়ে বর্তমানের সংকট বড়। বিশ্ব এখন সহিংসতায় পূর্ণ।

আজকের শিক্ষা একভাবে আমাদেরকে বস্ত্ববাদের পথে বিপথে নিয়ে যায়, যা মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের মতো বিভাজন করে তোলে, যেখানে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা মানবতার ঐক্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান আধুনিক বস্ত্ববাদী সমাজে মূল্যবোধের যথাযথ স্থান নেই। আমাদের আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দলীয় এবং শতকরা ভোট ভিত্তিক নয় নৈতিক ভিত্তিক। আমাদের অর্থনৈতিক নীতি উৎপাদন কেন্দ্রিক এবং মুনাফা ভিত্তিক, মানবকেন্দ্রিক নয়। আমাদের আধুনিক অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সংঘাতে পরিপূর্ণ।

বর্তমানে সামাজিক অবিচার একটি গ্রহণযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থায়, "সবাই সমান কিন্তু কেউ একজন সমান"। অন্যান্য ব্যবস্থার মতো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্র গঠন থেকে মার্ক স্কোরিংয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমাদের শিক্ষা অকার্যকর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ জীবনযাপনের অব্যয় থেকে অনেক দূরে। আমাদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সুযোগ কম। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের পেশাদার কলেজে ভর্তি করা। তারা শুধুমাত্র তাদের বিষয় এবং বাস্তব মান না tutored হয়।

SWAMI VIVEKANANDA'S SOME QUOTES ON EDUCATION:

1. পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ একটি ছোট্ট ভারতীয় গ্রামকে সাহায্য করতে পারে না যদি মানুষকে নিজেদের সাহায্য করতে শেখানো না হয়।
আমাদের কাজ প্রধানত শিক্ষামূলক, উভয় নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া উচিত।
2. জনসাধারণকে শিক্ষিত করুন এবং উন্নীত করুন, এবং এইভাবে একটি জাতি একাই সম্ভব।
3. পৃথিবীতে শিক্ষার এখনও বাকি আছে এবং সভ্যতা—সভ্যতা এখনও কোথাও শুরু হয়নি।
4. শিক্ষা অনেক তথ্য দিয়ে মন ভরে না। যন্ত্রটিকে নিখুঁত করা এবং নিজের মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা [শিক্ষার আদর্শ]।
5. শিক্ষা মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণতার প্রকাশ।
6. শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানের সূচনা ছাড়া দেশের কোন অগ্রগতি কিভাবে সম্ভব?
7. শিক্ষা যদি তথ্যের সাথে অভিন্ন হয় তবে গ্রন্থাগারগুলি হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিরা এবং বিশ্বকোষ হল হৃষিরা।
8. পর্বত যদি মোহাম্মদের কাছে না আসে তবে মোহাম্মদকে পাহাড়ে যেতে হবে। গরীব ছেলে যদি শিক্ষায় না আসতে পারে তবে তার কাছে শিক্ষা অবশ্যই যেতে হবে।
11. বর্ণের সমতলকরণের একমাত্র উপায় হল সংস্কৃতিকে উপযুক্ত করা, শিক্ষা যা উচ্চ বর্ণের শক্তি।
12. সমগ্র জীবনের একটিই উদ্দেশ্য - শিক্ষা। নইলে নারী-পুরুষ, জমি-ধন-সম্পদ কী কাজে লাগে?
14. আমরা চাই সেই শিক্ষা যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং যার দ্বারা কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।
15. আপনি একটি শিশুকে একটি গাছ বাড়ানোর চেয়ে বেশি শেখাতে পারবেন না। আপনি যা করতে পারেন তা হল নেতিবাচক দিকে - আপনি শুধুমাত্র সাহায্য করতে পারেন। এটা ভেতর থেকে প্রকাশ; এটি তার নিজস্ব প্রকৃতি বিকাশ করে - আপনি কেবল বাধাগুলি দূর করতে পারেন।

17. আর কাঁদবেন না, বরং আপনার পায়ে দাঁড়াও এবং পুরুষ হও। এটা একটা মানুষ বানাচ্ছে ধর্ম যা আমরা চাই। এটি মানব তৈরির তত্ত্ব যা আমরা চাই। এটা মানবসৃষ্টির শিক্ষাই আমরা চাই।

18. এত তপস্যার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রকৃত সত্য ঈশ্বর প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরাজমান; তা ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। 'যে জীবের সেবা করে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা করে।'

19. ভাল উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং অসীম ভালবাসা বিশ্বকে জয় করতে পারে। এই গুণাবলীর অধিকারী একটি একক আত্মা লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও বর্বরদের অন্ধকার নকশাকে ধ্বংস করতে পারে।

20. প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে সুযোগ লুকিয়ে থাকে, এতে আপনি আপনার মনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন আপনি সর্বদা বিজয়ী হবেন।

21. আপনার জীবন তৈরি বা ধ্বংস করার ক্ষমতা আপনার আছে। আজ থেকে কাউকে দোষারোপ করবেন না এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনার মনকে নির্দেশ করুন।

24. সত্য, বিশুদ্ধতা এবং নিঃস্বার্থ যখনই এগুলি উপস্থিত থাকে, সূর্যের নীচে বা উপরে এর অধিকারীকে চূর্ণ করার ক্ষমতা নেই। এগুলো দিয়ে সজ্জিত, একজন ব্যক্তি বিরোধিতায় সমগ্র মহাবিশ্বের মুখোমুখি হতে সক্ষম।

25. আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি নিজেকে বিশ্বাস করেন।

26. আপনাকে ভেতর থেকে বাড়াতে হবে। কেউ আপনাকে শিক্ষা দিতে পারে না, কেউ আপনাকে আধ্যাত্মিক করতে পারে না।

27. তারা একাই বাঁচে, যারা অন্যের জন্য বাঁচে।

28. আরাম সত্যের কোন পরীক্ষা নয়। সত্য প্রায়ই আরামদায়ক হতে দূরে।

29. কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না; বিনিময়ে কিছুই চাই না। যা দিতে হবে তাই দাও; এটা আপনার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু এখন তা ভাববেন না।

30. এক সময়ে একটি কাজ করুন, এবং এটি করার সময় আপনার সমস্ত আত্মাকে এটির মধ্যে রাখুন অন্য সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে।

VIVEKANANDA'S IDEA OF REFORMATION:

বিবেকানন্দের সংস্কারের অনন্যতা হল তিনি সন্ন্যাসীর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। কার্যত সন্ন্যাসীর অর্থ হল সেই নিবেদিত ব্যক্তি যার লক্ষ্য হল আত্ম-উপলব্ধি বা ঈশ্বর উপলব্ধি। স্বামীজী সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা। সাধারণ মানুষের দুঃখে তার দেবতা বিরাজমান ছিল।

বিবেকানন্দের সংস্কারের ধারণা এবং এর পদ্ধতিটি প্রকৃতিতে অভিনব। তাঁর মতে সংস্কার গঠনমূলক; এটি একটি 'বুদ্ধি'। তিনি কোন প্রকার ধ্বংসে বিশ্বাসী নন।

তিনি সংস্কারের পুণ্য উপলব্ধি করেন। এটা অবশ্যই ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং আশাবাদী হতে হবে। তিনি স্পষ্টভাবে নির্মাণ এবং ধ্বংস মধ্যে বৈষম্য, যদি সংস্কার হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে, তবে এটি শুধুমাত্র জিনিসটির পৃষ্ঠকে প্রভাবিত করতে পারে। হয়তো আপাতত কিছু লাভ হতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্দ এবং অপব্যবহার অপসারণ করা যাবে না। এই ধারণাটিই তিনি তাঁর 'মাই গ্ল্যান অব ক্যাম্পেইন' প্রবন্ধে উচ্চারণ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে মানুষকে অবশ্যই জিনিসের মূলে, বিষয়টির একেবারে মূলে যেতে হবে; এটাকেই তিনি 'আমূল সংস্কার' বলেছেন। আবার তিনি বলেছেন যে সমস্যার সমাধান এত সহজ নয়, এটি অনেক বড় এবং বিশাল। আমাদের তাড়াছড়ো করা উচিত নয়। সৃষ্টি ও নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক বৃদ্ধিতে বিকশিত হয় এবং সময়ই এই প্রাকৃতিক বৃদ্ধির সমাধান।

বিবেকানন্দ নির্মাণের পদ্ধতি গ্রহণ করেন যা দুটি স্ট্যান্ডের উপর ভিত্তি করে: একটি হল সমাজের নিম্ন-পীড়িত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তার আন্তরিক ইচ্ছা। আবার, এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয় প্রেম থেকে। তিনি বলেন যে অনুপ্রেরণা হৃদয় মাধ্যমে আসে। প্রেম সবচেয়ে অসম্ভব দরজা খুলে দেয়; প্রেম হল মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যের দরজা।

অন্যটি হলো মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রস্তুতি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন নয়, মানবিক মূল্যবোধের আত্ম-বিকাশের উপর নির্ভর করে। এই দুটি স্ট্যান্ড একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। একজন সামাজিক ব্যক্তির মঙ্গল নির্ভর করে তার অন্ন ও বস্ত্র পাওয়ার স্বাধীনতা এবং তার চরিত্রের ভালোতা প্রকাশের ক্ষেত্রে। এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই পয়েন্টটি সভ্যতার উল্লেখ। তিনি বলেছেন যে আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে মানুষের কল্যাণের উপর।

এই দুটি অবস্থানের সাথে বিবেকানন্দ সংস্কারকে প্রকৃত সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন অপকর্মের মধ্যেই নিপীড়িত মানুষের দুঃখ নিহিত রয়েছে, তিনি উপলব্ধি করেন। কুফলগুলি হল: (i) সাধারণভাবে দারিদ্র্য, (ii) অশ্রমসিদ্ধ বিধবা, (iii) অজ্ঞতা, (iv) দুর্বলদের উপর কর্তৃত্বের অত্যাচার এবং (v) অস্পৃশ্যতা।

এসব অপকর্ম দূর করার জন্য প্রথম কর্তব্য হলো জনগণকে শিক্ষিত করা। বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল জীবনের সমস্যা বোঝার শক্তি। আর এসব জ্ঞান মানুষের জীবনকে মুক্ত করে। বিবেকানন্দ যেমন 'বেদান্ত এবং ভারতীয় জীবন' আলোচনায় বলেছেন, স্বাধীনতা হল বৃদ্ধির প্রথম শর্ত।

শিক্ষা বলতে স্বামীজি বলতে বোঝায় না আমাদের স্কুল-কলেজে যে বিশাল প্রক্রিয়া চলছে। তিনি সেই শিক্ষার উপর জোর দেন যা মনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে পারে যাতে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি "কথোপকথন এবং

সংলাপ'। তিনি বলেছেন যে শুধু বই-শিক্ষাই হবে না। আমরা চাই সেই শিক্ষা যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির প্রসার ঘটে এবং যার দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়।

IMPORTANCE OF VIVEKANANDA'S EDUCATIONAL THOUGHT IN PRESENTS DAY'S EDUCATION:

যেহেতু প্রযুক্তির কারণে বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে উঠছে, তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ছাত্ররা বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং ধর্মের মানুষের সাথে ভালভাবে সম্পর্ক করতে সক্ষম হয়। স্বামী বিবেকানন্দের একত্রে বাঁচতে শেখার বিষয়ে এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের চিন্তাধারার একটি সূক্ষ্ম উপলব্ধি অর্জনের আরও বেশি প্রয়োজন। শিক্ষক এবং হবেন শিক্ষকদের মধ্যে তার চিন্তাভাবনা এবং ধারণা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদেরই তরুণদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব রয়েছে। সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের তাদের নিজস্ব শিক্ষার প্রতিফলন করা উচিত এবং নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "আমি কি আমার ছাত্রদের শেখাচ্ছি কিভাবে শিখতে হয়? আমি আমার ছাত্রদের কোন দক্ষতা দিচ্ছি যা তাদের নতুন পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে? সফলভাবে অন্যদের সাথে সম্পর্ক করার জন্য আমি আমার ছাত্রদের কোন সুযোগ দিচ্ছি? আমি আমার ছাত্রদের যথাযথ প্রতিফলনের পরে বিজ্ঞ পছন্দ করতে সক্ষম করার জন্য তাদের কী নির্দেশনা দিচ্ছি? এই মুহুর্তে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত শিক্ষার ধারণাটি আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষাকে শক্তিশালী করি তাহলে অবশ্যই আমাদের সমাজ শক্তিশালী হবে। তাই মূল্যবোধ শিক্ষা আমাদের আধুনিক সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ আমাদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শিক্ষার পরিমাণ অনেক বেড়েছে, কিন্তু মান কমেছে। বিবেকানন্দের শিক্ষাগত চিন্তা আজ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, যা বেদান্তের উপর ভিত্তি করে এবং তিনি হিন্দু সমাজের একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি উপলব্ধি করেন যে লোকেরা যদি তাদের ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তকে প্রয়োগ করে তবে সমাজ পরিবর্তন হতে পারে। বিবেকানন্দ বেদান্তকে অনুশীলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি বেদান্তকে সরলীকৃত করেছেন যাতে একজন সাধারণ মানুষও সহজে চিনতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তের শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

তার মতে মানুষ পশুত্ব, মানবতা এবং দেবত্বের একটি যৌগ। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে আত্মপ্রচেষ্টা, আত্ম-উপলব্ধি এবং সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পশু থেকে ঐশ্বরিক অবস্থায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করা। আধুনিক ভারত যদি কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, নিঃসন্দেহে এটি একটি নিখুঁত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে, উন্নত সমাজের মূল উপাদান।

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। এটি উদ্ভাবনের যুগ এবং উদ্ভাবন করে। স্বামীজির শিক্ষাগত চিন্তার আজ অত্যন্ত তাৎপর্য রয়েছে কারণ আধুনিক শিক্ষা মানব জীবনের মূল্যবোধের সাথে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। অতএব, তিনি পরামর্শ দেন যে শিক্ষা মস্তিষ্কে কিছু তথ্য ঢেলে দেওয়ার জন্য নয়, মানুষের মন সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর কাছে প্রকৃত শিক্ষা, বাহকের জন্য নয়, জাতির জন্য অবদানের জন্য ছিল। তিনি আর নেই কিন্তু তিনি চিরকাল এই মহাবিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার মিশন এবং তার প্রচার আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

তাঁর মতে, আমরা যদি আমাদের ছাত্রদেরকে নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে স্কুল পাঠ্যক্রম হল এই উদ্দেশ্য পূরণের অন্যতম সেরা উপায়। কারণ তিনি মনে করেন মূল্য ভিত্তিক স্কুল পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধের পরামর্শ দিয়েছেন যা আমাদের স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

□ **নিঃশর্ত ভালবাসা এবং উদারতা:** বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন তবে সে আপনাকে আবারও ভালবাসবে। তবে এটি ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ নয়। ভালোবাসা হতে হবে শর্তহীন। পৃথিবীতে আরও ভালবাসার সাথে, দয়া অনুসরণ করবে এবং নিষ্ঠুরতা প্রতিস্থাপন করবে।

□ **সততা:** শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শেখাতে হবে যে অসততা এবং প্রতারণা ভুল, এবং ভবিষ্যতে আপনাকে কোথাও পাবে না। একজন ছাত্র হিসাবে, একজন প্রতারণার মাধ্যমে নিজেকে বা নিজেকে আঘাত করছে, কারণ এই ক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত খারাপ পরিণতির সাথে আপনার কাছে ধরা দেবে।

□ **কঠোর পরিশ্রম:** আজকাল, অনেক শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনায় প্রতারণা করতে চায় এবং কর্নার কাটতে চায়, কারণ তারা অলস এবং কঠিন শব্দের কোন মূল্য রাখে না। এই চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে।

□ **অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা:** দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক কুকুর কুকুরের সমাজে খায়; অনেক মানুষ জীবনে এগিয়ে পেতে অন্যদের উপর পদদলিত হবে। অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, ধারণা এবং জীবনধারাকে সম্মান করা উচিত।

□ **সহযোগিতা:** একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল মানুষের একত্রে কাজ করা প্রয়োজন। যদি এটি করা না হয়, তবে কিছু লোক লাভবান হতে পারে, তবে সবার জন্য শেষ ফলাফলটি ব্যর্থ হবে। আমি এখনও নীতিবাক্যে বিশ্বাস করি, "একতাবদ্ধ আমরা দাঁড়াই এবং বিভক্ত হয়ে পড়ি।"

□ **সমবেদনা:** সমবেদনাকে মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যদি পৃথিবীতে আরও মমতা থাকত, তবে গৃহহীন, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং অসুখ কম হত।

□ ক্ষমা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাগ হয় ক্ষমা করতে অনিচ্ছার কারণে। ছাত্ররা এই নৈতিক গুণ শিখতে পারলে স্কুলে সহিংসতা ও মারামারি কম হবে।

CONCLUSION:

আমাদের ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী আমাদেরকে চমৎকার মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে খুব বেশি অবদান রাখতে পারে না বলে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব আজ প্রয়োজনীয় অনুভূত হচ্ছে। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বিবেকানন্দ পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে মানবজাতি একটি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আদর্শ, আচার-আচরণ ও অভ্যাসের দ্বন্দ্ব পরিবেশে বিরাজ করছে। পুরানো সবকিছুর প্রতি অসম্মান করা এখনকার ফ্যাশন। বহু বছর কেটে যাবে, বহু প্রজন্ম আসবে এবং যাবে, বিবেকানন্দ এবং তাঁর সময় সুদূর অতীতে পরিণত হবে, কিন্তু সেই ব্যক্তির স্মৃতি কখনই ম্লান হবে না যিনি সারাজীবন মানুষের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যিনি অনেক কিছু করেছিলেন। তার স্বদেশবাসীদের জাগিয়ে তুলুন এবং ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যান, অন্যায় ও বর্বরতার হাত থেকে তার ভুক্তভোগী জনগণকে রক্ষা করতে। বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই গণমানুষের উন্নতি সম্ভব।

বিবেকানন্দ একজন মহান শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং তিনি প্রায় সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি বেদান্তের চিরন্তন সত্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি তার শিক্ষার বৈপ্লবিক ধারণা দ্বারা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি জাতীয় রক্তে একটি নতুন স্প্রিট সঞ্চার করেছিলেন। তিনি জোরালোভাবে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। শিক্ষার প্রতি বিবেকানন্দের ব্যবহারিক-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক যুগের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত।

REFERENCES:

1. অনুপমানন্দ, স্বামী (2013) স্বামী বিবেকানন্দ এবং মূল্য শিক্ষা, মাইলস্টোন শিক্ষা পর্যালোচনা, বছর 04, নং 1, এপ্রিল 2013,
2. ডঃ চিন্ময় কুমার ঘোষ, 21 শতকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা শিক্ষা নিয়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রসঙ্গে। ডিরেক্টর, ডিস্ট্যান্স এডুকেশন, ইগনু।
3. <http://www.swamivivekanandaquotes.org/2013/04/swamivivekanandaquotesoneducation>। এইচটিএমএল
4. অধ্যাপক. এস পি চৌবে, ডঃ অখিলেশ চৌবে, এডুকেশনাল আইডিয়ালস অফ দ্য গ্রেট ইন ইন্ডিয়া, নীলকমল পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড। নিউ দিল্লি, ২০১৩।

5. প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী বিভাকানন্দের দর্শন, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা-73।
6. বিশ্ব রঞ্জন পুরকাইত, গ্রেট এডুকটরস অ্যান্ড তাদের ফিলোসফিস, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (পি) লিমিটেড। কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, 2001।
7. স্বামী বিবেকানন্দ - স্বামী নিখিলানন্দের একটি জীবনী এখানে উপলব্ধ: <http://ibnlive.in.com/yuva/bio.pdf>
8. স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ কাজ, 9 খণ্ডে [http://cwsv.belurmath.org/ 10](http://cwsv.belurmath.org/10) [রামচন্দ্র](#) গুহ, মেকারস অফ মডার্ন ইন্ডিয়া, পেঙ্গুইন, নিউ দিল্লি, 2010,
9. <http://www.healthmantra.com/vivekanan.shtml> স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও উক্তি।
10. স্বামী বিবেকানন্দ টু ইউথ http://www.divyajivan.org/articles/adhyatma/vivekananda_youth.htm
11. রাজপুত, জে.এস. (2011)। "ভারতীয় যুবকদের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজন", রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, 26/01/2012 তারিখে উদ্ধৃত,
12. "ভারতের যুবকদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের সমাজসেবার বার্তা", উল্লেখ করা হয়েছে 27/01/2012, [http://rbalu.wordpress.com/2011/02/12/swamivivekananda %E2% 80% 99s-message-of-social-service-for-the-youth-ofindia/](http://rbalu.wordpress.com/2011/02/12/swamivivekananda%E2%80%99s-message-of-social-service-for-the-youth-ofindia/)

চার্বাক দর্শনের আলোকে পুরুষার্থ : একটি আলোচনা

নবনীতা রায়

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে পুরুষার্থের ধারণা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘পুরুষার্থ’ বলতে বোঝায় মানব জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ‘পুরুষার্থ’ কথাটি দুই শব্দ ‘পুরুষ’ ও ‘অর্থ’ দ্বারা সংযুক্ত। পুরুষ কথাটির অর্থ হলো ব্যক্তি মানুষ এবং অর্থ কথাটির অর্থ হলো চাহিদার উদ্দেশ্য সহায়ক অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় যা পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে তাই পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে চারটি পুরুষার্থ স্বীকৃত হয়েছে। যথা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অধিকাংশ দার্শনিক সম্প্রদায় এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে এবং এদের মধ্যে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নাস্তিক চার্বাকগণ এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন না এমনকি তারা বেদে উক্ত কোন ধারণাকেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেননি। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বা দর্শনে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ থাকলেও চার্বাকগণ একমাত্র কামকেই প্রধান পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেন। এই প্রবন্ধটিতে চার্বাকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Keywords): মোক্ষ, পুরুষার্থ, ধর্ম, কাম, নাস্তিক।

মূল আলোচনা:

ভারতীয় দর্শন বা নীতিশাস্ত্রে পুরুষার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়, ‘যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ততে, স পুরুষার্থঃ’ অর্থাৎ যার দ্বারা পুরুষ প্রবর্তিত হয়, তাই পুরুষার্থ।¹ ভারতীয় দর্শনে পুরুষের অর্থাৎ মানব জীবনের একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে যাদেরকে একত্রে পুরুষার্থ বলে চিহ্নিত করা হয়। এখানে পুরুষ বলতে ব্যক্তি মানুষকে বুঝতে হবে। উদ্দেশ্যহীন মানব জীবন সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে আছে। কর্মের মধ্য দিয়েই সেই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টায় তারা জীবনকে পরিচালিত করে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ মানব জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, যা মানুষ সারা জীবন ধরে এগুলিকে সাধন করার চেষ্টা করে চলেছে। জীবনকালের এই সমগ্র কর্ম প্রবাহই হলো পুরুষার্থ।

ভারতীয় দর্শনকে মূল দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যথা- আস্তিক সম্প্রদায় ও নাস্তিক সম্প্রদায়। বেদকে যারা অভ্রান্ত বলে মনে করেন তাদের বলা হয় আস্তিক এবং যারা বেদের প্রামাণ্যকে কোনভাবেই স্বীকার করেন না তাদের বলা হয় নাস্তিক। নাস্তিক

¹ শাস্ত্রী, পঞ্চগনন, চার্বাক দর্শনম, পৃ. ১৬।

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম হলো চার্বাক সম্প্রদায়। এই চার্বাকেরা বেদে উক্ত কোন ধারণাকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেননি। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে চারটি পুরুষার্থের কথা উল্লেখ থাকলেও চার্বাকগণ একমাত্র কামকেই প্রধান পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করেন। বেদাদী ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারটিকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়। একমাত্র মানুষই এই চারটি পুরুষার্থকে নিজেদের জীবনে যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে। ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা বিপরীতক্রমে বললে ইন্দ্রিয়ভোগ বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা অর্থের দ্বারা পরিচালিত ও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই চারটি পুরুষার্থ স্বীকারের মধ্যেই বৈদিক জীবনের মূল বাণী নিহিত আছে। এই চতুর্বিধের ধারণা ভারতীয় জীবন দর্শনের যথাযথ পরিচালক এবং এই আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন আলোচনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় দর্শনে প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি মার্গকে বলা হয় ভোগের পথ আর নিবৃত্তি মার্গকে বলা হয় ত্যাগের পথ। মানবজীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রবৃত্তি মার্গে তিনটি লক্ষ্য যথা- ধর্ম, অর্থ এবং কাম এবং নিবৃত্তি মার্গে একটি লক্ষ্য মোক্ষ উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং, পুরুষার্থের আলোচনা সর্বজনীন ও সর্বকালীন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যেমন পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে তেমনি সমগ্রভাবেও আলোচিত হয়েছে।

এখন এই চতুর্বর্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল-

ধর্ম: চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম পুরুষার্থ হল ধর্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেওয়া হলেও এর একটি প্রাচীন অর্থ হল ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে। ধর্মের অর্থ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির শেষ নেই। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ধর্ম শব্দটি কোন পরাতাত্ত্বিক ধারণাকে বোঝায় না। আবার ধর্ম শব্দটি এখানে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় কেও বোঝায় না। ধর্ম শব্দটি মূলত মানুষের কর্তব্য কে বোঝায়। প্রত্যেকের নিজের নিজের কিছু কর্তব্য আছে, যাকে ধর্ম বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন সংসারীর ধর্ম হল সংসার ধর্ম পালন করা। আবার সে রূপ মানুষের মধ্যে মনুষ্যধর্ম থাকার জন্য শাস্ত্রকারেরা পাঁচটি উপায় এর কথা বলেন যথা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও সংযম।^২ এইগুলিকে ধর্ম বলা যায়, যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য করা যায়।

ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় সাধারণ ধর্ম ও বর্নশ্রম ধর্ম। সাধারণ সার্বজনীন ধর্ম বলতে আমরা সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, দান প্রভৃতির মত লম্বা তালিকায় দিই না কেন, সত্য ও অহিংসাকে আমরা পরম ধর্ম বলেই জানি। এই ধর্মগুলির একটি লক্ষণ হল যে, সাধ্যের মতো এদের নিজেদের মধ্যেই একটা ইতিকর্তব্যতা আছে।

^২ ব্যানাজী, সর্বাণী. (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ পুরুষার্থ, পৃ. ১১।

কোন অপর ফল সাধনের রূপের মতো নয়। সেই কারণেই এগুলোকে সাধারণ সর্বজনীন ধর্ম বলা হয়। এই সাধারণ ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম হলো চার প্রকার, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই ধর্মে এ কথাই প্রচলিত যে ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষাগুরু। ক্ষত্রিয়রা সমাজ সংরক্ষক ইত্যাদি। মানুষের দক্ষতা ও প্রবণতা নিরিখেই এই কর্তব্য নির্ধারিত। ধর্ম সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে এবং এই বর্ণ ও আশ্রমের দ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ধারিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী ধর্মকে ত্যাগ করে কোন ভাল কাজ করা যায় না। বাকি তিনটি পুরুষার্থের জন্যও ধর্মের গুরুত্ব আছে। ধর্ম সঠিকভাবে প্রতিপালন না করলে, মোক্ষ লাভ কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

অর্থ: দ্বিতীয় পুরুষার্থ হল অর্থ। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা অর্থকে স্বীকার করার মাধ্যমে, মানব জীবনে যে অর্থের প্রয়োজন আছে তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন। তার কারণ ধর্ম পালনের জন্যই হোক কি কামাদি সেবাই হোক, এগুলি চরিতার্থ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। প্রতিটি মানুষের অর্থের প্রয়োজন কেননা তাকে অনেক কর্তব্য পালন করতে হয়। পরিবারের ধর্ম পালন করার জন্য, ভালোভাবে জীবন যাপন করার জন্য, একজন সাধারণ মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এ কথা সত্য যে, অর্থ অবশ্যই মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য, তবে তা সঠিক পথে উপার্জন করতে হবে। কৌটিল্য মতে, অর্থ হল ধর্ম ও কামের মূল।³ তাই বলা যায় ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে তিনি অর্থকে প্রধান বলেছেন। পুরুষার্থের আলোচনায় অর্থ বলতে শুধু ধন-সম্পত্তিকেই বোঝায় না- বিদ্যা, পশু, ভূমি, বন্ধু ইত্যাদি সমস্ত জিনিসকেই অর্থ পদবাচ্য বলা যায়।

কিন্তু ধর্ম প্রতিপালন ও কাম চরিতার্থের জন্য অর্থ কাম্য হলেও অর্থকে সং ভাবে উপার্জন করতে হবে তার আলোচনা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অসং উপায়ে অর্থ কখনোই ধর্ম প্রতিপালনের উপায় হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

কাম: তৃতীয় পুরুষার্থ হল কাম। ধর্ম ও অর্থের পাশাপাশি কামকেও পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়। কাম বলতে আমাদের ইন্দ্রিয় আসক্তিকে বোঝানো হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাকেই এক কথায় কাম বলে। মানুষ যতই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত লাভে অগ্রসর হয় ততই ইন্দ্রিয়ের ভোগলিপ্সা বৃদ্ধি পায়। আনন্দ ও ভোগবিহীন জীবন এক প্রকার অর্থহীন।

দ্বিতীয় পুরুষার্থ অর্থ উপার্জন করে, তারপরের ধাপ হল সেই অর্থ ব্যবহার করে আনন্দ উপভোগ করা এবং তার মাধ্যমে নিজের পরিবারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

³ চক্রবর্তী, লোকনাথ. *চাওয়ার চতুর্মুখ*, পৃ. ১৪২।

এখানে কাম বলতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে বুঝলে হবে না। মনুষ্য জীবনকে সঠিক পথে প্রবাহিত করে তাকে সংরক্ষণ করাও হল কামের এক প্রকার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বলতে পারি এই কামের প্রয়োজন জীবন নির্বাহের জন্যই হয়। কিন্তু সঠিক ধর্মের দ্বারাই এই মনুষ্য জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

অর্থ ও কাম মোক্ষভাবের সহায়ক হিসাবে মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে I. C. Sharma বলেছেন, 'Artha, Kama and Dharma are instrumental values but at the same time essential methods for the attainment of moksha'.⁴

মোক্ষ: মোক্ষ কে বলা হয় পরম পুরুষার্থ। মোক্ষই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এটিকে পরম পুরুষার্থ বলা হয় তার কারণ মোক্ষলাভ হলে আর কামনা করার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মোক্ষলাভ হলে এই সংসারের দুঃখ কষ্ট থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ হয়। মোক্ষকেই মুক্তি বলা হয় এবং ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, যখন ব্যক্তি আত্মা নিজের স্বরূপকে জানতে পারে তখনই সেই অবস্থা হচ্ছে মোক্ষ অবস্থা। এমন নয় যে মোক্ষ বা মুক্তি মানে মৃত্যু। ভারতীয় দর্শনে দুই প্রকার মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় জীবন মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। জিবন্মুক্তিতে স্বীকার করা হয় যে এই জীবনেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। অপরদিকে বিদেহ মুক্তি স্বীকার করে জীবন দশায় কোনভাবেই মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

মোক্ষ যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ স্বরূপ অবস্থা এ বিষয়ে চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় একমত। কিন্তু মোক্ষ লাভের উপায় নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। মোক্ষ বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে, যেমন সাংখ্য দর্শনে মোক্ষকে কৈবল্য বলা হয়েছে, ন্যায় দর্শনে আবার অপবর্গ বলা হয়েছে, বৌদ্ধ দর্শনে আবার নির্বাণ বলা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের চতুবর্গ পুরুষার্থের আলোচনা সৎক্ষিপ্তভাবে দেখানো হল। এখন যেহেতু এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য চার্বাক সম্মত পুরুষার্থ। তাই এবার চার্বাকদের পুরুষার্থ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা হল। চার্বাকদের পুরুষার্থ সম্বন্ধীয় ধারণা সকল ভারতীয় দর্শনের ধারণার পরিপন্থী। চার্বাকগণ এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র কামকেই প্রধান পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন আবার যেহেতু কাম চরিতার্থ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তাই তারা অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন।

পুরুষার্থ সম্বন্ধে চার্বাক মত: বেদ বিরোধী নাস্তিক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে চার্বাক দর্শন অন্যতম। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মাধবাচার্য তার সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে চার্বাকদের

⁴ Sharma. I. C. *Ethical Philosophies of India*, George Allen & Unwin LTD. London, p. 93.

‘নাস্তিক শিরোমনি’^৫ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতীয় নৈতিকতায় চার্বাক নীতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ মূল স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নীতিতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য এক বিষয় হলো পুরুষার্থ। চার্বাকেরা মূল পুরুষার্থ হিসাবে কামকেই অভিহিত করেছেন। তাদের মতানুসারে চতুর্ভূত দ্বারা গঠিত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ দ্বারা গঠিত চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল আত্মা অর্থাৎ বলা যায় তাদের মতে এই দেহই সত্য আর দেহকে কেন্দ্র করেই জীবন সুতরাং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে যদি কোন নীতির কথা মানতেই হয় তবে সেই নীতি অবশ্যই ইন্দ্রিয়সুখই হবে।

চার্বাকগণ কাম বা ইন্দ্রিয়সুখকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন এবং সুখের দ্বারাই সমস্ত কর্মের নৈতিক বিচার করেছেন। মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে পুরুষার্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘অঙ্গনার আলিঙ্গন ও অন্যান্য কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য যে সুখ’ তাই পুরুষার্থ।^৬ চার্বাকগণ শুধু দৈহিক সুখকেই কাম বলেননি বরং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন সুখ বিশেষই কাম পদবাচ্য। চার্বাকগণ তাদের আলোচনায় কোথাও দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলেননি অথচ তারা এই দুঃখ পরিহার করে সুখ লাভের কথাই বলেছেন। তাদের মতে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত আছে বলে তাকে যে ত্যাগ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং সেই দুঃখকে উপেক্ষা করে যতটা সম্ভব সুখটুকুকে উপভোগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাছ ভক্ষণ করার ক্ষেত্রে মাছের আঁশ ও কটক থাকা সত্ত্বেও, মাছকে আমরা যেমন সম্পূর্ণ বর্জন না করে তার বাকি অংশটুকু আনন্দের সাথে গ্রহণ করি। ঠিক তেমনই সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকলে সেই দুঃখ টুকু কে বাদ দিয়ে আমাদের সুখ টুকুকেই উপভোগ করা শ্রেয়।

আবার বলা যায় আস্তিকগণ এখানে আপত্তি করে বলতে পারেন যদি সুখকেই পুরুষার্থ হিসাবে মানতে হয় তবে স্বর্গ সুখকেই কামনা করা উচিত। এই পারলৌকিক সুখ পুরুষার্থ নয় তাই স্বর্গ সুখের উপযোগী ধর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা পারলৌকিক সুখ অপেক্ষা স্বর্গসুখ উৎকৃষ্ট।

কিন্তু চার্বাকগণ এই যুক্তি অস্বীকার করেন এবং তার সাথে সাথে তারা কোন বেদবাক্যও স্বীকার করেন না। তারা আস্তিক মতের সমালোচনা করে বলেন, স্বর্গ সুখ এক অলীক কল্পনা মাত্র। তারা স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব কোনোভাবেই মানেননি, যেহেতু তাকে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। বেদে বিহিত স্বর্গ সুখ এক কাল্পনিক বিষয়। একে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না। তাই তারা আরো দাবি করেন যে, বেদ বিহিত নানা রকম কর্ম কর্তব্য অভিপ্রেত ফল উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। কেননা, সেগুলি প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

^৫ চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি. (প্রথম খণ্ড), *সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়)*, পৃ. ৩।

^৬ শাস্ত্রী, পঞ্চগনন. চার্বাক দর্শনম, পৃ. ১৪।

চার্বাকেরা যে শুধু স্বর্গ সুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে তাই নয়, উপরন্তু পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাও নস্যাৎ করে। যেহেতু তারা দেহাত্মবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা এই মতবাদ স্বীকার করায় তাদের মতে, নিত্য আত্মার কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং পরলোক ও জন্মান্তরের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের এই দেহকে পরিতৃপ্ত রাখাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই তাদের মতে কাম প্রধান পুরুষার্থ। আবার এই পুরুষার্থকে সঠিকভাবে চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের, তাই এই অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। কেননা অর্থ ছাড়া ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ্য নয়।

চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রধানত তিনটি শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, ধূর্ত, সুশিক্ষিত ও বৈতণ্ডিক। যদিও মাধবাচার্য এই শ্রেণীবিভাগ তার সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি কেবলমাত্র ধূর্ত চার্বাকদের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তার বক্তব্যে এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন। সেই শ্রেণীগুলির পুরুষার্থ সম্বন্ধে মতবাদের উপর আলোকপাত করা হলো।

প্রথম শ্রেণীর মত: ধূর্ত সম্প্রদায়ের পুরুষার্থ বিষয়ে বিবিধ ধারণার ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হয় ‘কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ’ এই সূত্রে প্রযোজ্য কাম শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘অঙ্গনালিঙ্গনাজন্য সুখমেব পুমর্থতা’ অর্থাৎ অঙ্গনা-আলিঙ্গন জন্য যে সুখ, সেই সুখকে কাম বলা হয়েছে, আর এই কামই হল পুরুষার্থ। অপরদিকে মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে ধূর্ত সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ধারণাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে ‘অঙ্গনা আলিঙ্গন এবং অন্যান্য সকল কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য যে সুখ’ তাই পুরুষার্থ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় পরিলক্ষিত হয় যে কাম শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণীয় নয় এর বৃহৎ অর্থ আছে।

সুতরাং ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়গণ ইন্দ্রিয় উপভোগ জন্য একান্ত ভাবে আত্মকেন্দ্রিক সুখকেই পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে বলা যায়, ভোগের দ্বারা সুখ দুঃখ মিশ্রিত হলেও তাকে পরিহার করা সঠিক কাজ নয়। সেখানে সুখ অল্প হলেও তা গ্রহণ করাই শ্রেয় কেননা ওই অল্প অল্প সুখগুলি কোনদিন হয়তো সম্মিলিত হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মত: এই শ্রেণির চার্বাকগণ উপরিক্ত শ্রেণির বক্তব্যকে স্বীকার করতে নারাজ। তাদের মতে ইন্দ্রিয় উপভোগ জন্য বর্তমান সুখ পুরুষার্থ হলে প্রকৃতপক্ষে সুখেরই আত্মঘাত ঘটে যায়, কারণ মানব সমাজে এই মনোভাব বিপদজনক হতে পারে। এইরূপ সুখ এতটাই তীব্রতর হয় যে যদি তা চরিতার্থ না করা যায় তবে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তাই এই শ্রেণীর চার্বাকগণের বক্তব্য হলো যে সুখ ভোগের আকাজক্ষাকে সু-সংযত করা উচিত নইলে সুখ ভোগই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত ও মার্জিত করা না যায় তাহলে তা বন্য পশুর ন্যায় উশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। আরো বলা যায় ইন্দ্রিয় উপভোগ জন্য সুখ যদি কাম্য হয় তাহলে সমাজে

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুখের কিছু অংশ অন্যকে উৎসর্গ করে দিতে না পারলে সমাজ ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।

সুতরাং ইন্দ্রিয় উপভোগ জন্য বর্তমান সুখ মানব জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও লোভকে সংযত করতে হবে। তাই এই শ্রেণীর চার্বাকগন আত্মকেন্দ্রিক সুখকে বাদ দিয়ে বহু জন উপভোগ্য উদার সুখের অনুভূতিকে পুরুষার্থ বলেছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর মত: তৃতীয় শ্রেণীর চার্বাক সম্প্রদায়গণ উপরিউক্ত দুটি মনোভাবকেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেননি। তাদের মতে সাধারণ মানুষ যে সুখ কামনা করে তা আত্মসুখ হোক বা পরসুখ হোক তা পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। আমাদের সুখ হল মনুষ্যচিত সুখ। এরা বলেছেন দুঃখকে বর্জন করে যে সুখ সেটি প্রকৃত সুখ নয় বরং দুঃখকে আত্মসাৎ করে যে সুখ সেটি প্রকৃত সুখ। সেই সুখের নাম হলো ভূমা।^৭ ভূমা মানে হলো আনন্দ এবং আনন্দই মানুষের পুরুষার্থ।

সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর চার্বাকগণের ব্যাখ্যায় 'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ' এই সূত্রে উক্ত কাম শব্দটির দ্বারা তারা মনুষ্যচিত কামনা অর্থাৎ বলতে পারি আনন্দ বা ভূমাকেই বুঝিয়েছেন। তাদের মতে এই সংসারে অর্থাৎ দুঃখ মিশ্রিত সংসারে থেকেই ভূমা বা এই আনন্দকে উপলব্ধি করতে হবে।

উপসংহার: উপরিউক্ত পুরুষার্থ সম্পর্কে চার্বাকদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সুখকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করে চার্বাকগন একথাই বলতে চেয়েছেন, যে সকলের পক্ষেই এই সুখ লাভ করা সম্ভব এবং সকলেরই এই সুখের সাধনা করাই কর্তব্য। অর্থাৎ চার্বাক ধারণায় সুখ নৈতিক বিচারের মানদণ্ড রূপে বিবেচিত হতে পারে। চার্বাকরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন বা বলা যায় এমন এক সমাজ চেয়েছিলেন যেখানে সকলের পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব। তারা এমন কথা বলেছেন যে যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচার চেষ্টাই করবে। তাদেরই একটি উক্তি হলো যে ঋণ করে হলেও ঘি খাওয়াই উচিত অর্থাৎ আমরা বলতে পারি চার্বাকদের অনুসরণ করে যে সুখ কে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, যতদিন বাঁচবে ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করাই তোমার কর্তব্য হওয়া উচিত।

একমাত্র চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। চার্বাকরা কিন্তু অতীন্দ্রিয় স্বর্গ সুখ কিংবা মোক্ষের আলোচনায় যাননি। তাদের মতে, দেহকে দৈহিক ও মানসিক রূপে সুখে রাখাই মনুষ্য সমাজের কর্তব্য হওয়া উচিত। তাই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে কাম ও অর্থকেই

^৭ ব্যানাজী, সর্বাণী. (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ পুরুষার্থ, পৃ. ১৮১।

চার্বাকগন পুরুষার্থ বলেছেন অর্থাৎ দেহ ধর্মের বা আমাদের দেহকে সুখে রাখাই হল কর্তব্য এবং যা সাধন করা যায় কাম ও অর্থ পুরুষার্থের দ্বারা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Dasgupta, Surendranath. *A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY*. New Delhi: Rupa Publications India pvt. ltd.
২. Radhakrishnan, Sarvepalli. *INDIAN PHILOSOPHY*. New Delhi: Oxford University Press, 1923.
৩. Ravi, Illa. *Foundations of Indian Ethics*. New Delhi: Kaveri Books, 2012.
৪. Sharma, I. C. *Ethical Philosophies of India*. London: George Allen & Unwin LTD, 1965.
৫. Sinha, Jadunath. *Outlines of Indian Philosophy*. Varanasi: Pilgrims Publishing, 1963.
৬. Basu, B. D. (Edited), *The Sacred Books of The Hindus (Vol. XXVII – PART I)*. Allahabad: the Panini Office, 1923.
৭. Tiwari, Kedar Nath. *Classical Indian Thought*. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 2013.
৮. ব্যানার্জী, সর্বাণী. (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ পুরুষার্থ, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৯. গুপ্ত, দীক্ষিত. *নীতিশাস্ত্র*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭.
১০. চক্রবর্তী, লোকনাথ. *চাওয়ার চতুর্মুখ*, কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৭.
১১. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি. (প্রথম খণ্ড), *সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীর)*, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী
১২. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. *চার্বাক দর্শন* (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯.
১৩. শাস্ত্রী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য. (অনূদিত) *চার্বাক দর্শনম*. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

ভাষাদর্শনে রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ফারহিন হোসেন

গবেষক, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার: বাট্রান্ড রাসেলের মতে, বর্ণনা হল একটি ভাষাগত অভিব্যক্তি যা একটি বস্তুকে নির্দেশিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁর মতে বর্ণনা হল দুই প্রকারের – অনির্দিষ্ট বর্ণনা এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা। অনির্দিষ্ট বর্ণনাটির দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে কোন কিছুকে বর্ণনা করা হয়। রাসেলের মতে, অনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি ‘a-so-and-so’ আকারের অভিব্যক্তি, যেমন: একটি বই (a book), একটি মানুষ (a man) ইত্যাদি। অপরদিকে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যেগুলি ‘the-so-and-so’ আকারের অভিব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘the author of *Waverley*’, ‘the teacher of Aristotle’ ইত্যাদি।

রাসেল তাঁর দর্শন আলোচনার প্রারম্ভে বিশ্বাস করতেন যে, কোন অভিব্যক্তির অর্থ অভিব্যক্তিটির উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত কোন বস্তু বা বিষয়ের বাচ্যের (reference) উপর নির্ভর করে। এই যুক্তিতে ‘পক্ষীরাজ ঘোড়া’, ‘বন্দ্যনারীর পুত্র’ এই জাতীয় বাচ্যহীন অভিব্যক্তিগুলির যৌক্তিক সত্তা (logical being) স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দর্শন আলোচনার পরবর্তী সময়ে, তিনি তার নিজের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি অর্থপূর্ণ একবচন পদ (singular term) এবং একটি বিশিষ্ট নামের (proper name) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নির্দিষ্ট বর্ণনা এবং বিশিষ্ট নাম অভিন্ন নয়। বিশিষ্ট নামগুলির স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে, একটি বিশিষ্ট নামের অর্থ তার বাচ্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বর্ণনার অর্থ একটি বাচ্যের (reference) অস্তিত্ব আছে কি না তার উপর নির্ভর করে না। সেজন্য একটি নির্দিষ্ট বর্ণনার অর্থ খুঁজে বের করার জন্য তার ব্যবহারে একটি সংজ্ঞা (definition in use) দেওয়া প্রয়োজন। অর্থতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বর্ণনাতত্ত্বের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কোন অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, বিশেষত বাচ্যহীন সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলির অর্থপূর্ণতা বাখ্যা করা।

মূল শব্দ: ভাষাগত অভিব্যক্তি, অনির্দিষ্ট বর্ণনা, সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, বাচ্য, সত্তা, বিশিষ্ট নাম, অর্থতত্ত্ব।

মূল আলোচনা:

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'On Denoting' (1905) প্রবন্ধে নির্দেশক শব্দবন্ধ (denoting phrase) সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য বর্ণনাতত্ত্বের অবতারণা করেন। বর্ণনা হল এমন একপ্রকার ভাষাগত অভিব্যক্তি (Linguistic expression) যেটি ব্যবহার করা হয় কোন বিষয়কে বোধিত করার জন্য এবং এই বোধিত বিষয়টি যদি অন্য কোন অভিব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত করা যায়, তাহলেই আলোচিত মানদণ্ড অনুসারে মূল বাক্যটি অর্থবহ বলে গণ্য হয়ে ওঠে। '... a sentence is significant if it is possible to formulate another sentence which is synonyms with the given sentence.' তাঁর মতে বর্ণনা হল দুই প্রকারের - অনির্দিষ্ট বর্ণনা (indefinite description) এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা (definite description)। অনির্দিষ্ট বর্ণনাটির দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে কোন কিছুকে বর্ণনা করা হয়। রাসেলের মতে, অনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি 'a-so-and-so' আকারের অভিব্যক্তি, যেমন: একটি বই (a book), একটি মানুষ (a man) ইত্যাদি। অপরদিকে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যেগুলি 'the-so-and-so' আকারের অভিব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'the author of *Waverley*', 'the teacher of Aristotle' ইত্যাদি। রাসেলের মতে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনানির্দিষ্ট ভাবে কেবলমাত্র একজন বস্তু বা ব্যক্তিকে বর্ণনা করায় সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির বর্ণনামূলক ক্রিয়া থাকে, কোন নির্দেশমূলক ক্রিয়া থাকে না। এরফলে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হয় না। সেজন্য এগুলি কোন বচনের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থহীন। রাসেল বলেছেন,

“A “description” may be of two sorts, definite and indefinite (or ambiguous). An indefinite description is a phrase of the form “a-so-and-so,” or and a definite description is a phrase of the form “the-so-and-so” (in the singular).”ⁱⁱ

রাসেল তার দর্শনের আলোচনার প্রথমদিকে মনে করতেন যে, উদ্দেশ্যস্থানে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তির বাচ্যের উপর একটি অভিব্যক্তির অর্থ নির্ভর করে। রাসেলের এই অভিমত গ্রহণ করলে কিছু সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, যেমন, বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা (the present king of India), বৃত্তাকার চতুর্ভুজ (the round square) ইত্যাদি বস্তু বা বিষয়গুলি কোন বস্তুকে নির্দেশ না করায় বাস্তব জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয় না। এক্ষেত্রে অস্ট্রীয় দার্শনিক মাইনং বলেন যে, বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা, বৃত্তাকার চতুর্ভুজ ইত্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও এদের এক ধরনের যৌক্তিক সত্তা (logical being) আছে। অর্থাৎ এগুলি চিন্তনীয় জগতে বিদ্যমান (subsistent entity) আছে।ⁱⁱⁱ যদি এদেরকে বিদ্যমান না বলা হয় তাহলে এদের সম্পর্কে কোন অর্থপূর্ণ কথা প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু রাসেল তার দর্শন আলোচনার

পরবর্তী পর্যায়ে মাইনং এর মত^{iv} এবং তার নিজের পূর্বকার মত বর্জন করে দেখিয়েছেন যে, 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা', 'বৃত্তাকার চতুর্ভুজ' ইত্যাদি আবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে এই জগতে একটি তাত্ত্বিক জঙ্গল (ontological jungle) এর সৃষ্টি হয়, যেটি মেনে নেওয়া অসুবিধাজনক।^v

কোন একক পদের (singular term) অর্থপূর্ণ হওয়ার সাথে সেটি কোন বস্তুর নাম হবার অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। সুনির্দিষ্ট বর্ণনা এবং বিশিষ্ট নাম অভিন্ন নয়। স্বকীয় নামের স্বতন্ত্র অর্থ আছে। নামের মত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নিজস্ব অর্থ নেই। একটি নামের অর্থ তার বাচ্যের উপর নির্ভরশীল। সুনির্দিষ্ট বর্ণনা বিশিষ্ট নাম না হওয়ায়, সুনির্দিষ্ট বর্ণনার অর্থ বিশিষ্ট নামের মত কোন বাচ্যের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকার উপর নির্ভর করে না। রাসেল এই কথাগুলি সত্যতা প্রমাণের জন্য বিশিষ্ট নাম (proper name) ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা (definite description) -এর পার্থক্য বিচারের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশিষ্ট নাম ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনার পার্থক্য গুলি হল নিম্নরূপ:

ক) বিশিষ্ট নাম হলো একটি সরল প্রতীক (simple symbol)। সরল প্রতীক হলো সেই প্রতীক যার অন্তর্গত এমন কোন অংশ নেই যেগুলি নিজে স্বয়ং প্রতীক হতে পারে, যেমন 'কালাম' এই নামটি একটি সরল প্রতীক। কারণ এই নামটিকে বিশ্লেষণ করলে ক্+আ+ন্+আ+ম্ এই অক্ষর গুলি পায়, যে গুলি নিজে নিজে অর্থপূর্ণ নয়। সুতরাং 'কালাম' নামের মধ্যে কতকগুলি অক্ষর থাকলেও সেই অক্ষরগুলি কোন প্রতীক নয়। এই নামের অন্তর্গত অক্ষরগুলি একত্রিত করে যখন একটি নাম গঠন করা হয় তখন সেই নামটি অর্থপূর্ণ হয়। '...a name, which is a simple symbol, ... independently of the meanings of all other words.'^{vi}

অপরদিকে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা একটি জটিল প্রতীক (complex symbol), যেমন- 'the author of *The Luminous Sparks*'। কারণ এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি যে সকল স্বতন্ত্র শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে সেগুলিও প্রতীক। রাসেলের মতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি যে সমস্ত শব্দ নিয়ে গড়ে উঠে সেই সমস্ত শব্দগুলির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং তাদের দ্বারাই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির অর্থ নির্ধারিত হয়। তিনি বলেছেন, '... a description, which consists of several words, ... taken as the "meaning" of the description.'^{vii}

খ) বিশিষ্ট নাম কেবল কোন অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যস্থানে অবস্থান করতে পারে। তাই বিশিষ্ট নাম সরাসরিভাবে কোন একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে এবং সেই বস্তু বা ব্যক্তিটি হল সেই বিশিষ্ট নামের অর্থ; এই অর্থ কোন শব্দের উপর নির্ভর করে অর্জিত হয় না, নিজের অধিকার বলেই বিশিষ্ট নাম সেই অর্থ অর্জন করে। পক্ষান্তরে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা গড়ে ওঠে কয়েকটি শব্দের

সমন্বয়ে। যে শব্দগুলির অর্থ পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং যেকোনো কিছুকেই একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনার অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হোক না কেন সেই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির অর্থ অভিব্যক্তির অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ থেকে নির্ধারিত হয়। ‘A name is a simple symbol whose meaning is something that can only occur as subject, ... a simple symbol is one which has no parts that are symbols. ... “the author of *Waverly*” is not a simple symbol, because the separate words that compose the phrase are parts, which are symbols’^{viii}

গ) বিশিষ্ট নাম হলো একটি সম্পূর্ণ প্রতীক (complete symbol)। এই অর্থে যে, এগুলির প্রসঙ্গ নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অর্থ আছে। বিশিষ্ট নামগুলি সরাসরি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা হল একটি অসম্পূর্ণ প্রতীক (incomplete symbol)। এই অর্থে যে বর্ণনার কোন স্বতন্ত্র অর্থ নেই। যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি, যথা- ‘•’, ‘v’, ‘~’ এর যেমন নিজস্ব অর্থ নেই, কোন যৌক্তিক বাক্য বা বচনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট বর্ণনা গুলিও কোন বচনে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়।^{ix}

ঘ) রাসেলের মতে বিশিষ্ট নামগুলি নির্দেশনা মূলক অভিব্যক্তি হওয়ায় কোন না কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। এই বিশিষ্ট নাম দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যক্তিটি হল ওই নামের অর্থ। অপরদিকে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা গুলি, রাসেলের মতে, নির্দেশমূলক অভিব্যক্তি নয় বরং এগুলি বোধক অভিব্যক্তি (attributive expression)। এই অর্থে যে, এগুলি যোগ (+), ভাগ (÷), বিয়োগ (-) চিহ্নের মতো কোনো বচনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণতা প্রকাশ করে এজন্য সুনির্দিষ্ট বর্ণনার কেবলমাত্র প্রয়োগঘটিত সংজ্ঞা (definition in use) দেওয়া হয়।

রাসেলের মত একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনার দ্বারা যে বস্তু বা ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, কোন একটি বিশিষ্ট নাম সেই বস্তু বা ব্যক্তিটির প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সুনির্দিষ্ট বর্ণনা সহযোগে গঠিত বচন এবং সেই সুনির্দিষ্ট বর্ণনার পরিবর্তে বিশিষ্ট নাম দ্বারা গঠিত বচন অভিন্ন নয়। যেমন –‘রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলির রচয়িতা’ এই অভিব্যক্তিটি ‘গীতাঞ্জলির রচয়িতা’ এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিবর্তে ‘ রবীন্দ্রনাথ’ এই বিশিষ্ট নামটি প্রতিস্থাপিত করা হয় তাহলে যে অভিব্যক্তিটি পাব তা হল ‘রবীন্দ্রনাথ হয় রবীন্দ্রনাথ’ স্পষ্টতই ‘রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলি রচয়িতা’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ হন রবীন্দ্রনাথ’ দুটোই পৃথক বচন। প্রথম বচনটি সাহিত্যের ইতিহাসের তথ্যমূলক ও সত্য হলেও পরবর্তী বচনটি হল তুচ্ছ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বচন। আবার যদি ‘রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলির রচয়িতা’ এই অভিব্যক্তিটিতে ‘ রবীন্দ্রনাথ’ এর জায়গায় অন্য কোন বিশিষ্ট নাম যেমন,

‘সুকান্ত’ বসানো হয় তাহলে অভিব্যক্তিটি মিথ্যা হয়ে যায়। সুতরাং রাসেলের মতো সুনির্দিষ্ট বর্ণনার পরিবর্তে কোন বিশিষ্ট নাম প্রতিস্থাপিত করলে ‘রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলি রচয়িতা’- বাংলা সাহিত্যের এই তথ্যমূলক সত্য বচনটি হয় স্বতঃসত্য বচন হবে অথবা মিথ্যা বচন হবে। অতএব কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নাম হিসেবে পরিচিত হতে পারে না।^x

রাসেল সুনির্দিষ্ট বর্ণনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, সুনির্দিষ্ট বর্ণনা যে বচনে ব্যবহৃত হয় সেই বচনটি ব্যাকরণগতভাবে উদ্দেশ্য বিধেয়মূলক বচন মনে হলেও যৌক্তিকভাবে বচনটি উদ্দেশ্যমূলক নয়। কারণ যৌক্তিকভাবে সুগঠিত প্রত্যেকটি বচনের উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তিটির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। কিন্তু ‘বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা’ এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থ না থাকায় এই বচনটি ব্যাকরণগতভাবে উদ্দেশ্য বিধেয় মূলক বচন বলে মনে হলেও যৌক্তিকভাবে সেটি উদ্দেশ্য বিধেয়মূলক বচন নয়।

সুনির্দিষ্ট বর্ণনা বিশিষ্ট নামের মত, রাসেলের মতে, নির্দেশনামূলক অভিব্যক্তি না হওয়ায় এর কোন নিজস্ব অর্থ নেই। কিন্তু এই জাতীয় অভিব্যক্তিগুলি যখন কোন বচনে ব্যবহৃত হয় তখন সেই বচনটি অর্থপূর্ণ হয়। যেমন- ‘গীতাঞ্জলীর রচয়িতা’ এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থ না থাকলেও ‘গীতাঞ্জলি রচয়িতা হয় জ্ঞানী’ এই অভিব্যক্তিটি অর্থপূর্ণ। যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা এই বচনটির অর্থপূর্ণতা নির্ধারণ করা যায়। রাসেলের মতে, ‘গীতাঞ্জলি রচয়িতা হন জ্ঞানী’ এই অভিব্যক্তিটিকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে তা থেকে তিনটি বচন নিঃসৃত হয়। সেগুলি হল-

(ক) অন্ততপক্ষে একজন ব্যক্তি আছে যিনি গীতাঞ্জলি রচয়িতা (At least one person who wrote *Gitanjali*);

(খ) অনধিক বা বেশিরভাগ পক্ষে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি গীতাঞ্জলি রচয়িতা (At most one person who wrote *Gitanjali*) এবং

(গ) যে ব্যক্তিই গীতাঞ্জলির রচয়িতা হোন না কেন তিনি হন জ্ঞানী (Whoever wrote *Gitanjali* is wise)^{xi}

‘গীতাঞ্জলি রচয়িতা হন জ্ঞানী’ এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনায়ুক্ত এবং ব্যাকরণগত ভাবে উদ্দেশ্যে বিধেয় আকারযুক্ত বাক্যটির যৌক্তিক আকার হল:

$$(\exists x) [\{Ax \bullet (y) (Ay \supset y=x)\} \bullet Wx]$$

স্পষ্টতই: সুনির্দিষ্ট বর্ণনায়ুক্ত বাক্যটি মূলত: তিনটি পৃথক পৃথক বাক্যের একটি সংযোগিক রূপ; যার অন্তর্গত যেকোনো একটি সংযোগী বাক্য মিথ্যা হলেই মূল বাক্যটি মিথ্যা হয়ে যায়। কারণ যৌক্তিক বিশ্লেষণ-এর দ্বারা প্রাপ্ত ও তিনটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সংযোগিক বচনটি মূল বচনটির সাথে যৌক্তিকভাবে সমমান হওয়ায় এই সংযোগিক বচনটির সত্যমূলের ভিত্তিতে মূল বচনটির সত্যমূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব।

এছাড়াও রাসেলের মতে 'গীতাঞ্জলির রচয়িতা হন জ্ঞানী' এই অভিব্যক্তিটি ব্যাকরণগতভাবে উদ্দেশ্য বিধেয়মূলক হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তা নয়। কারণ যৌক্তিকভাবে একটি অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তিটির নির্দেশনামূলক ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বর্ণনায়ুক্ত অভিব্যক্তিগুলি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেবলমাত্র বর্ণনা করে, নির্দেশ না করায় সেগুলি কোন অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যস্থানে অবস্থান করতে পারে না। সেই কারণে 'গীতাঞ্জলির রচয়িতা হন জ্ঞানী' এই অভিব্যক্তিটি যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ধারিত হয় যে এটি একটি যৌগিক বচন।

চূড়ান্ত যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে রাসেল মনে করেন কোন বর্ণনায় বিশিষ্টনাম হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না, কেবলমাত্র এটা (this), ওটা (that) এই সমস্ত নির্দেশকগুলিকেই যৌক্তিক বিশিষ্টনাম (logically proper name) হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা এই জাতীয় নির্দেশক গুলির দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সরাসরি নির্দেশ করা হয় কোন প্রকার ধর্মীয় পরিচয় বা তাৎপর্য প্রদান ব্যতিরেকে। প্রকৃত বিশিষ্ট নামগুলি এমন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যেগুলির কেবলমাত্র সাক্ষাৎজ্ঞান (knowledge by acquaintance) হয়^{xii}। অপরদিকে বর্ণনাগুলোই রাসেলের মতে প্রচ্ছন্ন বর্ণনা (disguised description) বা খন্ডিত বর্ণনা (truncated description)। কারণ এই বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটিরই কোন না কোন বর্ণনাত্মক জ্ঞান (knowledge by description) আছে। যেমন 'সক্রেটিস' এই বিশিষ্ট নামটি একটি প্রচ্ছন্ন বর্ণনা কেননা 'সক্রেটিস' এই নামটির দ্বারা 'প্লেটোর শিক্ষক', 'জোনথিপের স্বামী', 'যিনি হেমলক বিষপান করেছিলেন' ইত্যাদি বর্ণনা পেয়ে থাকে অর্থাৎ এই জাতীয় বর্ণনাগুলো হল সক্রেটিস নামটির খন্ডিত বা সংক্ষিপ্ত রূপ।

রাসেলের মতে, প্রচলিত ভাষায় এমন অনেক অভিব্যক্তি আছে যেগুলি বাস্তব জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হয় না অথচ এই জাতীয় অভিব্যক্তিগুলির দ্বারা অর্থপূর্ণ কোন কিছু প্রকাশিত হয়। যেমন: 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' অভিব্যক্তিটি বাস্তব জগতে কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হয় না। অথচ কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে যে বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে সেটি নির্দেশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যদি সেই বস্তু বা ব্যক্তিটি নির্দেশিত হতে না পারে তাহলে তার অস্তিত্ব থাকবে না। অতএব যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে তাহলে তা নেই এ কথা বলব কী করে? ফলে যে বচনে কোন বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় সেই বচনের সত্যতা দাবি করি কী করে? এমন কোন বচনের অস্তিত্ব দাবি করতে পারি কী যে বচনের উদ্দেশ্য পদ দ্বারা বোধিত বস্তু বা ব্যক্তিটির অস্তিত্ব নেই? অস্ট্রিয় দার্শনিক মাইনং বলেন এই জাতীয় বর্ণনা গুলির দ্বারা বর্ণিত ব্যক্তিটির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও এদের ধারণাগত অস্তিত্ব (logical being) আছে। তার মতে এই জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিগুলির প্রতি অস্তিত্বশীলতা এই বিশেষণটি প্রয়োগ না করে বিদ্যমানতা (subsistent) এই বিশেষণটির প্রয়োগ করা বেশি

যুক্তিযুক্ত। এই জাতীয় বর্ণনা প্রসঙ্গে গটলব ফ্রেগে বলেছেন, এই জাতীয় অভিব্যক্তি গুলির দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করা না যাওয়ায় এদের কোন বাচ্য (reference) থাকে না, যদিও এদের দ্বারা একটি চিন্তা (sense) প্রকাশিত হয় এবং এই চিন্তা থাকার জন্য এই জাতীয় অভিব্যক্তি হলে অর্থপূর্ণ হয়।

রাসেল বলেন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা নির্দেশিত অভিব্যক্তিটি যদি বাস্তব জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য না হয় তাহলে ওই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি যে অভিব্যক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অভিব্যক্তিটির যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা সেটির অর্থপূর্ণতা ও সত্যমূল্য ব্যাখ্যা করা যায়। তার মতে 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তিটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে যে বচনগুলি পাওয়া যায় তা হলো নিম্নরূপ:

(ক) অন্তত: একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা;

(খ) অনধিক একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা।

এই দুটি অঙ্গবাক্যকে সাংকেতিক আকারে সংযৌগিক চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করলে যে বাক্যটি পাওয়া যায় তা হল:

$$(\exists x) [Kx \bullet (y) (Ky \supset y=x)]$$

এই সংযোগিক আকারের অন্তর্গত '($\exists x$)Kx' এই অংশটি একটি মিথ্যা বচনকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা এই বাক্যটি মিথ্যা বচনকে প্রকাশ করে। কারণ বর্তমানে ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র নয়। সেজন্য ভারতবর্ষে বর্তমানে কোন রাজা থাকতে পারে না আবার যৌক্তিক নিয়ম অনুসারে কোন সংযোগই বচনের অন্তত একটি বচন যদি মিথ্যা হয় তাহলে সমগ্র বচনটি মিথ্যা হয়ে যায়। ফলস্বরূপ রাসেলের বর্ণনা অনুযায়ী 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন অস্তিত্বশীল' এই বচনটি মিথ্যা।

রাসেল এ প্রসঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনার মুখ্য প্রয়োগ (primary occurrence) এবং গৌণ প্রয়োগের (secondary occurrence) মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, যদি কোন বিবৃতি একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়, যে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধি বিবৃতি শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাহলে সেই বিবৃতিতে ওই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির মুখ্য প্রয়োগ আছে। রাসেল বলেছেন, 'Every proposition in which a description which describe nothing has a primary occurrence is false.'^{xiii} 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন অস্তিত্বশীল' এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির মুখ্য প্রয়োগ আছে। কেননা এই বিবৃতিটির মধ্যে অবস্থিত সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। ফলে এই বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির অবস্থান হলো মুখ্য অবস্থান।^{xiv}

আবার যদি একটি নেগেটিভ বচনের নিষেধকের পরিধি হয় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও এই পরিধিটি বিবৃতিটির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধি হয়

নিষেধকের পরিধির অন্তর্গত তাহলে বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনার গৌণ প্রয়োগ আছে বলা হয়। 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হয় অস্তিত্বশীল' এই অভিব্যক্তিটির নিষেধক বচনটি হল 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল'- এই বচনটিতে নিষেধকের পরিধি 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা'- এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির পরিধির তুলনায় ব্যাপক হওয়ায় এই বচনটিতে উক্ত সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটির গৌণ প্রয়োগ আছে। রাসেলের মতে, 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল' এই বচনটিকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে পাই:

{ এটা হতে পারে না যে,

- (i) অন্ততপক্ষে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা;
- (ii) অনধিকভাবে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা।}

উক্ত বচনটি সাংকেতিক আকার হল:

$$\sim\{(\exists x) [Kx \bullet (y) (Ky \supset y=x)]\}$$

এখানে দেখা যাচ্ছে উপরিউক্ত বচনাকারটি 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন অস্তিত্বশীল' এই বচনটির নিষেধক। আবার যেহেতু বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজার অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এই বচনটি মিথ্যা হয়ে যায় এবং এই মিথ্যা বচনটিকে নিষেধ করে 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা নয় অস্তিত্বশীল' এই বচনটি গঠিত হওয়ায় বিবৃতিটির সত্যমূল্য সত্য হয়ে যায়। এইভাবে রাসেল সুনির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত বচনগুলির অর্থপূর্ণতা ব্যাখ্যা করেছেন।

রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব তর্কবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই তত্ত্ব নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়ে বহু দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে পি. এফ. স্ট্রাসন (P. F. Strawson) হলেন অন্যতম। স্ট্রাসন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে "On Referring" (১৯৫০) রাসেলের বর্ণনাতত্ত্বের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, রাসেল 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন জ্ঞানী' (the present King of India is wise) এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটিকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা মিথ্যা বলেছেন। এবং দাবি করেন যে সুনির্দিষ্ট বর্ণনার সাহায্যে অনস্তিত্বশীল বস্তুগুলি সম্পর্কে মিথ্যা বাক্য গঠন করা সম্ভব।

এইক্ষেত্রে রাসেল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল করেছেন বলে স্ট্রাসন দাবি করেন। একটা বাক্যের বিভিন্ন ব্যবহার (various uses) থাকে রাসেল তা বুঝতে পারেননি।^{xv} তিনি ভুলবশতঃ এটা দাবি করেন যে প্রত্যেক অর্থপূর্ণ বাক্য অবশ্যই হয় সত্য (true) হবে কিংবা মিথ্যা (false) হবে। স্ট্রাসনের মতে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, যথা-'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন জ্ঞানী' (the present King of India wise) একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনাটি যখন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র ছিল না সেই সময়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটিকে সত্যও কিংবা মিথ্যাও বলা যাবে না, 'বর্তমান ভারতবর্ষের রাজা হন জ্ঞানী' বর্ণনাটি বাস্তবে অপ্রাসঙ্গিক। এই জাতীয় বাক্য কোন কিছু গ্রহণ (assert) বা নির্দেশ (denote) করে না, বরং অনুমান (presuppose) নির্ভর, তাই অনুমান নির্ভর বা অনুমানভিত্তিক বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার প্রশ্ন আসে না। সুতরাং স্ট্রাসন বলেছেন রাসেলের

বর্ণনাতত্ত্ব (theory of description) অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় (unnecessary); অতএব রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব দ্বারা যে সমস্যার সমাধানের দাবি করা হয়েছে, সেই সমস্যার মূলতঃ কোন সমাধানই হয়নি।

তথ্যসূত্র :

-
- ⁱL. Linsky (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language*, p.150.
ⁱⁱB.Russell, 'Descriptions' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.213.
ⁱⁱⁱ B.R. Gross, *Analytic Philosophy*, p.46.
^{iv} B. Russell, *Logic and Knowledge: Eassay, 1901-1950*, ed. R.C Marsh, p.233
^v B.R. Gross, *Analytic Philosophy*, p.47.
^{vi}B.Russell, 'Descriptions' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.216.
^{vii}Ibid., p.216
^{viii}Ibid., p.216
^{ix} Cf. B.Russell, 'The Philosophy of Logical Atomism', in R.C. Marsh(ed.), *Logic and Knowledge*,p.253
^xCf. B.Russell, 'Descriptions' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.217
^{xi}Ibid., p.218
^{xii}Cf. B.Russell, *The Problems of Philosophy*,p.25
^{xiii}B.Russell, 'Descriptions' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.219
^{xiv}Cf. Ibid., p.219.
^{xv}Cf. B.Russell, 'On Referring' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.224 225-

গ্রন্থপঞ্জী:

- 1) Gross, B.R. *Analytic Philosophy*, Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi,1981.
- 2) Linsky, L (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language*, New York: University of Illinois,1952.
- 3) Russell, B. 'Descriptions' in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford,1985.
- 4) Russell, B. *Introduction to Mathematical Philosophy*, London, Allen and Unwin,1919.

- 5) Russell, B. *Logic and Knowledge: Essay, 1901-1950*, ed. R.C Marsh, London: Allen and Unwin, 1956.
- 6) Russell, B. *Mysticism and Logic*, George Allen and Unwin Ltd, London: 1959.
- 7) Russell, B. *The Problems of Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1992.
- 8) Martinich, A.P. *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford, 1985.

নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : প্রসঙ্গ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার

শাস্বতী সেনগুপ্ত

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সংক্ষিপ্তসার: ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তার প্রাণ পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তৎকালীন সময়ে বাংলার বৃকে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে যে সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় যে নবজাগরণের শুভ সূচনা করেন বিদ্যাসাগর তারই পরিণতি ঘটান। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এই ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য,অনমনীয় পৌরুষ ও প্রতিভা বলে সাহিত্য সৃষ্টি,সমাজ সংস্কার,জনসেবা ও শিক্ষা বিস্তারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন,বহু বিবাহ রোধ,কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা,মদ্যপান নিবারণ প্রচেষ্টা,সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধিতা,হিন্দু এ্যানুইটি ফান্ড স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন বলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভূত সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। শিক্ষা প্রসারে তথা নারী শিক্ষার বিস্তারে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে পল্লীগ্রামের শিক্ষা ভাবনা,গ্রামীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার পরিকল্পনা,শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তি নিরসনের প্রচেষ্টা,সেমিস্টার প্রথা চালু,গণশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজের বৃকে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে যা ছিল কল্পনাভীত তারই বাস্তবায়ন ঘটান বিদ্যাসাগর। অবশ্য এর জন্য তাঁকে কম অপদস্ত হতে হয়নি। তবুও তিনি তাঁর অনমনীয় পৌরুষের জোরে সমস্ত বাধার বিক্ষাচলকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কৌলিন্য প্রথা,বাল্য বিবাহ,বহু বিবাহের মতো বিষয়গুলির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও এগুলি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। আর সমাজের এহেন দুরারোগ্য ক্ষতগুলি সমূলে নির্মূল করার জন্য যে সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রসার তথা নারী শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন সেটা তিনি তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে বহুকাল পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন।

সূচক শব্দ: কুসংস্কার, বিবাহ, শিক্ষা, আইন, আন্দোলন, বিল।

মূল আলোচনা:

সাগরসম পাণ্ডিত্য, দৃঢ়তা ও কোমলতার চরম দৃষ্টান্ত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুকবি তাঁর চরিত্রে ইংরেজের উদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক 'বিদ্যাসাগর' উপাধি তাঁর নামটিকে পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ তথা বাংলা যখন হিংসা, জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন আপামর জনসাধারণের আলোর দিশারী হয়ে অবতীর্ণ হন বিদ্যাসাগর। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই সিংহশিশু জন্মগ্রহণ করেন। অপরিসীম দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে অজেয় পৌরুষ, অগাধ পাণ্ডিত্য, আপন প্রতিভা, দূরদর্শিতা ও কর্মনিষ্ঠার জোরে তিনি 'ভারতের প্রাণপুরুষ' রূপে আবির্ভূত হন এবং সাহিত্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার, জনসেবা ও শিক্ষা বিস্তারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্বল্প পরিসরে তা লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর। তাই কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ে আলোচনাটিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে যা ছিল কল্পনাতীত তারই বাস্তবায়ন ঘটান বিদ্যাসাগর। অবশ্য এর জন্য তাঁকে কম অপদস্ত হতে হয়নি।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বাল্য বিবাহের বিপক্ষে 'সর্ব শুভকরী পত্রিকা'য় কলাম ধরেন এবং 'বাল্য বিবাহের দোষ' শীর্ষক রচনায় তাঁর যুক্তিগুলি তুলে ধরেন। আসলে তিনি নিজেও তৎকালীন সময়ে বহুল প্রচলিত 'গৌরী দান' রীতি মেনে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে অষ্টম বর্ষীয় দিনময়ী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন-"অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়।"^১ আর তাই হয়তো এই কুপ্রথার কুফলগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাল্য বিবাহকে বিদ্যাসাগর 'পাণিপীড়নের প্রথা' বলে মনে করতেন। সেকালে বিবাহের পূর্বে মেয়েরা রজঃস্বলা হলে পিতৃ-মাতৃ দুই কুলেরই কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত হত এবং শাস্ত্রকারদের বিধান অনুযায়ী পিতা-মাতাকে সমাজে 'একঘরে' ও সাত পুরুষের জন্য 'নরকবাস' নির্দিষ্ট হত। আসলে বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহের সুমধুর ফল হল প্রেম এবং প্রেমের মূল কথা হল মনের মিল। অর্থাৎ পারস্পরিক প্রেম সম্পর্কের মাধ্যমেই দাম্পত্যের ভিত মজবুত হয় বলেই তিনি মনে করতেন। কিন্তু বেশিরভাগ বিবাহ শুধুই নিয়ম সর্বস্ব, প্রেম সেখানে অনুপস্থিত-"কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরূচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল।"^২ বর্তমান দিনেও নিজের পছন্দে বিয়ে করলে যেখানে নিন্দা-সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় সেখানে প্রায় দুশো বছর আগেই বিদ্যাসাগর এর সপক্ষে সওয়াল করেছেন। এমনকি বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীর মতামতকেও গুরুত্ব

দিয়েছেন। বাল্য বিবাহের ফলস্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর ভগ্ন স্বাস্থ্য,গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালীন সময়ে মা ও শিশুর মৃত্যু তথা শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্বল ও ক্ষীণজীবী শিশুর জন্ম একটা জাতিকেও যে অনেকটা পিছিয়ে দেয় একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

অন্যদিকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে মানুষের মৃত্যুহার সর্বাধিক হওয়ায় বাল্য বিবাহের করুণতম পরিণতি হয় বৈধব্য। কোমল হৃদয় বিদ্যাসাগর আমাদের দেশের বিধবাদের স্বামীহারা কঠোর বেরঙিন জীবনের নরক যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে তাই যথার্থই বলেছেন-"...কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব।"^৩ এই কুপ্রথার বিরোধিতা করে তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং এর সপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কলম ধরেন। এমনকি পুস্তিকা প্রকাশ করে 'পরাশর সংহিতা' অনুযায়ী বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন-

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পততি পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে,মারা গেলে,ক্লীব হলে,সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনরায় বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। বিধবা বিবাহকে আইনানুগ করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় হাজার জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে বহু চেপ্টায় ও লর্ড ডালহৌসির সহায়তায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এই বছরের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগরের সহকর্মী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে দশ বছর বয়স্কা বালবিধবা কালীমতি দেবীর বিবাহ হয়। তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিধবা বিবাহ করলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সংকর্ম' বলে মনে করতেন।

কৌলিন্য প্রথার কুফল আলোচনার পূর্বে এই প্রথার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রধান জাতির বংশ পরম্পরাগত পরিচয় সমন্বিত গ্রন্থ হল 'কুলজী' বা 'কুলশাস্ত্র'। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলজী অনুযায়ী অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রাজা আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিয়ে আসেন কুলীনরা তাঁদের বংশধর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অন্যদিকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলজী অনুযায়ী ১১৫৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা বল্লাল সেন বাংলা দেশে কুলীন প্রথা সৃষ্টি করে কুলীনদের নয়টি গুণ নির্দিষ্ট করেন-"যাদের এই সব কটি গুণ আছে তাদের 'শ্রেষ্ঠ', যাদের আটটি গুণ আছে তাদের 'সিদ্ধ শ্রোত্রীয়' ও যাদের সাতটি গুণ আছে তাদের 'সাধ্য শ্রোত্রীয়' বলে অভিহিত করেন।বাকী কুলীনদের তিনি নাম দেন 'কাষ্ঠ শ্রোত্রীয়'।"^৪ রাজা বল্লাল সেন সব কুলীনদের সম মর্যাদা ও অকুলীন বিবাহে সম্মতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন এতে বাধা সৃষ্টি করেন। এর ফলে বিশেষত ব্রাহ্মণেরা কৌলিন্য প্রথাকে বংশ মর্যাদায় পর্যবসিত করে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত

করেন। এমনকি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা বংশ মর্যাদার খাতিরে ডজন খানেক স্ত্রী থাকা মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে চড়া পণে ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিতেন। ফলস্বরূপ সমাজে অচিরেই বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বিধবার সংখ্যা এবং ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মতো জঘন্য অপরাধ।

তাই বিধবা বিবাহ আন্দোলন চলাকালীনই বিদ্যাসাগর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। তৎকালীন সময়ে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুলীন ব্রাহ্মণ পাত্রের সাথে বিবাহ দিতে না পারলে কন্যার বংশকে ব্রাহ্মণ সমাজে হয়ে প্রতিপন্ন করা হত। কিন্তু সবসময় উপযুক্ত কুলীন পাত্র পাওয়াও দুষ্কর হত। ফলে একজন পুরুষের একাধিক নারীকে বিবাহ করার মতো ঘটনা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল-"সমাজের যে-কোন একটা নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যে অ-বিবাহিত পাত্রের চাহিদা যদি বাড়তে থাকে, তাহলে তা মেটানো কখনই সম্ভব হয় না। তখন যদি সেই সমাজের একই বর্ণের মেয়েদের সেই কুলীনপাত্রদের সঙ্গে বিবাহ দিতেই হবে এমন বাধ্যতা থাকে, তাহলে একজন পাত্রকে একাধিক পাত্রী বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকে না।"^৬ তাই বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো বিদ্যাসাগরের আরেকটি পদক্ষেপ ছিল বহু বিবাহ প্রতিরোধ। কারণ সেই সময়ে কৌলিন্য প্রথার প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রায়শই বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকার বিবাহ সম্পন্ন হত। প্রেমহীন এই বিবাহে নারীদের জীবন হয়ে উঠত বিষময়। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যাসাগর আন্দোলনের পাশাপাশি পুস্তিকা লিখেও প্রচার করেন। পরবর্তীকালে 'হিন্দু কোড বিল' পাশ হলে বহু বিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালিরা ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসায় মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি প্রায় দিনই ইউরোপীয় তথা অভিজাত বাঙালিদের বাড়িতে আমোদ, উৎসব ও পার্টি হত এবং সেখানে বিদেশী মদের ফোয়ারা ছুটত-"ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের যুগের একটি অতি প্রচলিত কথা ছিল মদ্যপান করা প্রগতির লক্ষণ এবং যে মদ্যপান না করে সে প্রতিক্রিয়াশীল। বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার করেছিল যে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা, এটি ছিল তাদের কথা। ক্রমশঃ ছোট শহরের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বদঅভ্যাস ছড়িয়ে পড়ল।"^৭ এই উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করতে তৎকালীন সময়ে যেসব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন শুরু করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু হওয়ায় বিদ্যাসাগরও অচিরেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। নব্য বঙ্গীয় যুবকদের কুসংস্কারমুক্ত ও গোঁড়ামিহীন চিন্তাধারার প্রতি বিদ্যাসাগরের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও তিনি মদ্যপানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। পাশ্চাত্যের ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি উদার মনে গ্রহণ করলেও যা কিছু শুভ, যা কিছু

কল্যাণকর তার প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত ছিলেন। তাই তিনি মদ্যপানের বিরোধিতা করতে পিছপা হননি।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় দলবিধি অনুযায়ী সহবাস সম্মতির বয়স প্রথমে দশ বছর ও পরবর্তীকালে বারো বছর করা হলেও তৎকালীন সময়ে মেয়েদের বিয়ের কোন সুনির্দিষ্ট বয়স না থাকায় বারো বছর বয়সই যে সহবাস সম্মতির একমাত্র মানদণ্ড বিদ্যাসাগর তা মানতে অস্বীকার করেন। এমনকি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে সরকার তার কাছে 'সহবাস সম্মতি বিল' হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সম্মত কিনা জানতে চাইলে তিনি মূলত দুটি বিষয় তুলে ধরেন-প্রথমত,এটি হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী এবং দ্বিতীয়ত,এতে বালিকা বধূদের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। আসলে নির্দিষ্ট বয়স বেঁধে দিলে বারোর গন্ডি পার হলেই নারীরা যে 'বৈবাহিক বলাৎকার'-এর শিকার হবেন তা বিদ্যাসাগরের মতো দূরদর্শী যুগপুরুষ যে সহজেই অনুমান করেছিলেন একথা বলাই বাহুল্য মাত্র-"বিদ্যাসাগর মনে করতেন,বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ঋতুমতী হয় বারো থেকে পনেরোর মধ্যে। তাই আপত্তির দ্বিতীয় ভিত্তিটাই অনেক বেশি জোরদার। শাস্ত্রকে বিদ্যাসাগর ব্যবহার করেছেন আইনটির বিরোধিতার জন্যে,যেমন অন্যত্র শাস্ত্রকে তিনি কাজে লাগান তাঁর প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে।"^৭ তাই নারী জাতির কল্যাণে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারে গৃহকর্তার মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গ ও আশ্রিতজনেরা প্রায়শই অর্থকষ্টের সম্মুখীন হতেন। এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুন 'হিন্দু এ্যানুইটি ফান্ড' স্থাপন করেন-"যদি কেউ চাইতেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী বা পরিবারবর্গ প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে ভাতা পান,তবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে প্রতি মাসে ঐ পরিমাণ অর্থের এক চতুর্থাংশ ফান্ডে জমা দিয়ে যেতে হ'ত। এই ভাতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল মাসিক ত্রিশ টাকা। সে ক্ষেত্রে মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা করে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হত।"^৮ সেই সময় জীবনবিমা বা এ্যানুইটি ফান্ডের প্রচলন না থাকায় অসহায় পরিবারবর্গের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টির কথা মাথায় রেখে তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাতার ব্যবস্থা করেন।

প্রকৃতপক্ষে কৌলিন্য প্রথা,বাল্য বিবাহ,বহু বিবাহের মতো বিষয়গুলির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও এগুলি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। আর সমাজের এহেন দুরারোগ্য ক্ষতগুলি সমূলে নির্মূল করার জন্য যে সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রসার তথা নারী শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন সেটা তিনি তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে বহুকাল পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই অশিক্ষার অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেশবাসীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী ও জীবনানুগ শিক্ষা প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি বাংলা ভাষার সংস্কারকল্পে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন করেন এবং যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন। এমনকি তৎকালীন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠ্য বইয়ের অভাব দূর করতে নিজেই পাঠ্য পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' ও 'বোধোদয়' তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি ১৮৪৭-৯১ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার বহু পুস্তক অনুবাদ, একাধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে 'বাংলা গদ্যের রূপকার' হিসেবে পরিগণিত হন। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে যে জাতিগত বৈষম্য ছিল তা তিনিই সর্বপ্রথম দূর করার জন্য সচেতন হন এবং শিক্ষা পরিষদের কাছে এই মর্মে একটি রিপোর্ট পেশ করেন- "তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শূদ্রদের চেয়ে কোনও অংশে উচ্চস্তরের মানুষ নয়, অতএব সংস্কৃত কলেজে সব জাতির ছাত্রদের প্রবেশাধিকার না থাকবার কোনও কারণ থাকতে পারে না।"^৬ এর ফলে পরবর্তীকালে অন্যান্য জাতির ছাত্ররাও ভর্তির সুযোগ পায় এবং ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া সংস্কৃতের সব বিষয় পড়বার অনুমতি পায়। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিশৃঙ্খলা দূর করে বিষয়টি সহজসাধ্য করার লক্ষে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'ঋজুপাঠ' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেন। আসলে তিনি বিশ্বাস করতেন সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের মাধ্যমেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। তিনি শিক্ষা প্রসারের লক্ষে 'মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন' নামক বিদ্যালয়টিকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। দুগুণ ও মেধাবী ছাত্রদের পড়াশোনায় ছাত্রবৃত্তি বা জলপানির ব্যবস্থা করেন এবং বেশ কয়েকটি মডেল স্কুল বা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে পড়াশোনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করেন। এছাড়াও কৃষিজীবী ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্মকাটাঁড়ে নাইট স্কুল স্থাপন করেন।

নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর সর্বদাই সচেতন ছিলেন। শিক্ষার অভাবে শুধু যে নারীজাতিই পিছিয়ে থাকে তাই নয়, দেশও পিছিয়ে থাকে। কেননা শিক্ষিত মায়েরাই তাদের সন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আমাদের রক্ষণশীল দেশবাসী নারী শিক্ষার নাম শুনে ভীত হয়ে পড়তেন বলে বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের শরণাপন্ন হলেন- "কন্যাপোষ্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াত্যিত্নতঃ।" অর্থাৎ পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্নের সাথে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে। এই শাস্ত্র বচনকে মূলমন্ত্র করে তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন। এজন্য তিনি বেথুন সাহেবের সহায়তায় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' (বর্তমানে বেথুন স্কুল) গড়ে তোলেন। এমনকি তিনি মায়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে হ্যালিড সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে যেসব গ্রামে গ্রামবাসীরা ঘর দিতে সমর্থ হন সেখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এইভাবে মাত্র কয়েক মাসের

ব্যবধানে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন-"নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮-এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা- বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।"^{১০} কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক প্রথমবার যৎসামান্য আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য তিনি 'নারী শিক্ষা ভান্ডার' গড়ে তোলেন। এছাড়াও তিনি কলকাতায় 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন করেন।

ভারত সরকার বাংলার তৎকালীন ছোটলাট গ্র্যান্ট সাহেবের কাছে গণশিক্ষার জন্য অল্প খরচায় কিভাবে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায় এবং বাংলা শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান। বিদ্যাসাগর বাস্তব পরিমন্ডল বিচার করে জানান, সরকার কর্তৃক বিদ্যালয় পিছু মাসিক পাঁচ-সাত টাকা খরচ করে স্বল্প বেতনের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে অল্পবয়স্ক কিন্তু রোজগারের উপযোগী সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানো নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি সরকারকে পরীক্ষামূলকভাবে হলেও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেন। এমনকি তৎকালীন সময়ে বাংলা দেশে গণশিক্ষা প্রসারের জন্য উচ্চশ্রেণীর সম্প্রদায়কে সর্বাগ্রে সুশিক্ষিত করা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করতেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর অ্যাঙ্ক ২৬ পাস হলে 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারদের উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতার চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে 'ওয়ার্ডস ইন্সটিটিউশন' স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হন। এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা স্বরূপ তিনি ওয়ার্ডস ইন্সটিটিউশনের ১১ নং নিয়ম অর্থাৎ গুরুতর অপরাধে ছাত্রদের শারীরিক শাস্তির বিধানের বিরোধিতা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই নিয়ম বাতিলের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ দৈহিক শাস্তির পরিবর্তে উদার ও মানবতাপূর্ণ শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। আর দৈহিক শাস্তির অমর্যাদার গ্লানি যে শিক্ষার্থীদের শোধরানো থেকে ক্ষতি করে বেশি এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাই তিনি নাবালক শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তিদানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত বলে মনে করতেন এবং নিজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈহিক শাস্তি রদ করেন।

অন্যদিকে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতটিও প্রণিধানযোগ্য। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর বাংলার ধনী ব্যক্তির নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী উইল করে যেতেন। ফলে নানান ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হলে

প্রায়শই মামলা মোকদ্দমা হত। এর ফলস্বরূপ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বিল হিসেবে আনীত হলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হন। তখন সরকার এই বিল সম্পর্কে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়াও বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান। তিনি এই বিলের দুটি ধারা সম্পর্কে বিরোধিতা করেন-"প্রথমতঃ হিন্দু শাস্ত্রে অজাত ব্যক্তিকে কিছু দান করা আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু ঐ আইনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা সিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী স্বত্বের বিরুদ্ধে যে আইন করা হচ্ছিল তা হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী।"^{১১} বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি নির্ভুল ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সরকার ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিলটিকে আইনে পরিণত করেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর যে সবসময় হিন্দু সমাজের বিপক্ষে ছিলেন না এঘটনা তারই প্রমাণ।

পরিশেষে বলা যায়, মানবতাবাদী এই যুগপুরুষের নশ্বর দেহ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই পঞ্চভূতে বিলীন হলেও তাঁর স্মৃতি রয়ে গেল আপামর বাঙালির হৃদয়ে। বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে শুধুই জীবিকা নির্বাহের পন্থা বলে মানতেন না। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল মনুষ্যত্বে উত্তরণের সিঁড়ি। আর শিক্ষার প্রসার হলে সামাজিক ব্যাধিগুলিও যে চিরতরে নির্মূল হবে একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। মূলত নারীদের কল্যাণে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। বিদ্যাসাগরের মতো মহামানব তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার, জনসেবা ও শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে যে দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন আমরা আজও তার সুফল ভোগ করছি।

তথ্যসূত্র:

১. শর্মা শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র, 'বাল্য বিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা: দেবকুমার বসু, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৩৮১, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-২৪১
২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৭
৪. ঘোষ বিনয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বাংলা অনুবাদ: অনীতা বসু, চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৯৭, পাতিয়ালা হাউস, দিল্লি-১, পৃষ্ঠা-১০৯
৫. ঘোষ বিনয়, 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর', প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৬০, পাঠভবন, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা-৯৯
৬. ঘোষ বিনয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বাংলা অনুবাদ: অনীতা বসু, চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৯৭, পাতিয়ালা হাউস, দিল্লি-১, পৃষ্ঠা-১৩৩
৭. ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ, 'বিদ্যাসাগর: নানা প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ২০১১, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৯৮

৮. ঘোষ বিনয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বাংলা অনুবাদ: অনীতা বসু, চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৯৭, পাতিয়ালা হাউস, দিল্লি-১, পৃষ্ঠা-১২৮
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বিদ্যাসাগর- প্রসঙ্গ', ১৩৩৮, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৫১
১১. ঘোষ বিনয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বাংলা অনুবাদ: অনীতা বসু, চৈত্র-বৈশাখ, ১৮৯৭, পাতিয়ালা হাউস, দিল্লি-১, পৃষ্ঠা-১৩২

মৃত্যুচেতনার আলেখ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সুব্রত মাহাত

গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

সারসংক্ষেপঃ আধুনিক বাংলা কাব্যজগতের দুইজন প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ(১৮৯৯-১৯৫৪) ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়(১৯৩৩-১৯৯৫)। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে কবি জীবনানন্দ দাশ কাব্যরচনা শুরু করেন। অন্যদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যরচনার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে পঞ্চাশের দশকে। দুইজন কবি দুটি সময়কালকে বক্ষে ধারণ করে পথ হেঁটেছেন। উক্ত দুইজন কবির মধ্যেই প্রেম, প্রকৃতি এবং মৃত্যুচেতনার গূঢ় ভাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়েছে। মানব জীবনের প্রবাহ-ধারায় মৃত্যু হল অনিবার্য সত্য। এই অনিবার্য সত্যকে অবলম্বন করেই জীবনানন্দ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যু বিষয়ক অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। যদিও তাঁদের কবিতায় মৃত্যু বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা পরস্পরের থেকে আলাদা। কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মৃত্যুকে তাঁরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে তাঁরা অনুভব করেছেন প্রতিটি প্রাণের স্পন্দনে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। জীবনরসের প্রচুর ভাঁড়ারকে মৃত্যু এসে কিভাবে নষ্ট করে দিয়ে যায় ! কিন্তু তারই মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব এই পৃথিবীর চলার পথে আজও শেষ হয়ে যায় নি। উক্ত দুইজন কবির মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা-চিন্তায় প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষিত হবে।

সূচক শব্দঃ জীবন, প্রেম, মৃত্যু, ভালোবাসা, নৈরাশ্য, অস্তিত্বের সংকট।

মূল প্রবন্ধঃ

"সব ভালোবাসা যার বোঝা হল-দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে !"^১ -মৃত্যুর প্রতি কবি জীবনানন্দ দাশের গভীর ভালোবাসা, নিবিড় টান, বিচিত্র রূপের চিত্রণ। কিন্তু কবির এই মৃত্যুকে ভালোবাসা জীবন পলাতক হয়ে নয়। জীবনের অন্তর্গত গূঢ়সত্যটিকেই আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য ফুটে উঠেছে কবির মৃত্যুবোধ। মৃত্যুর মতো শান্তি কবি এই জীবনেই আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আকাঙ্ক্ষা করেছেন মৃত্যুর মতো স্থবিরতাকে। মৃত্যুর মতো শান্তিময় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির সঙ্গে জীবন বদল করে নিতেও অভিলাষী হয়েছেন কবি। কেননা কবি যে যুগের মানুষ সেই যুগে বিশ্বাসের ধ্রুবসত্যটি কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। মানব জীবন ও মানব-সভ্যতা যখন জটিল অসুখে আক্রান্ত। অবক্ষয়ী চেতনার ম্লান আলোকে কবি নিজে

পূর্ণ রূপে অনুভব করতে পারছেন না। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি তখন এরূপ আকাজক্ষাকে ব্যক্ত করলেন।

নৈরাশ্যপীড়িত মানবাত্মার যন্ত্রণাকাতর অনুভূতি যা সেই সময়কার কবিদের মধ্যে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। মানুষের স্বপ্ন-আশা-আকাজক্ষা সবকিছুই যখন ব্যর্থ। ব্যর্থ প্রেম এবং ভালোবাসা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগপরিস্থিতি জীবনানন্দ দাশের কাব্যরচনার মানসভূমিকে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীময় যেন হেমন্তের বরা পাতার দীর্ঘশ্বাস। যক্ষক্লিষ্ট রোগীর মতো মানুষের মন রোগ-জর্জরিত। যুগের অস্থিরতা ক্রমশ ক্লান্ত করেছে কবিকে। কবির বিভ্রান্তপূর্ণ হৃদয় ও মন তখন শান্তির অমৃতত্বটির সন্ধান করেছে। অশান্তির পরিবেশে শান্তির সন্ধান করেছেন কবি। তাই কবির হাজার বছর ধরে হেঁটে আসা অতীতের প্রিয়ার কাছে দুদণ্ডের শান্তির কামনা নিয়ে। সংশয়,হতাশা, নৈরাশ্য বা জীবনের সব ব্যর্থতাকে ভুলে যাওয়ার জন্য শান্তির খুব বেশি প্রয়োজন। কিন্তু শান্তি রয়েছে মৃত্যুর মধ্যে। কবি চান মৃত্যুর মতো শান্তিময় জীবন। মানব পৃথিবীর এই সংকটকালটি ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল T.S.Eliot -এর 'The Waste Land'(1922) কাব্যেও। কাব্যের একেবারে অন্তিম লগ্নে পৌছে কবি আকাজক্ষা করেছিলেন -'Shantih shantih shantih'.^২ কেননা শান্তির পথেই হল কল্যাণের পথ। যা সম্পূর্ণ মানবজগৎকে মঙ্গলকর্মে দীক্ষিত করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটকালীন যুগ-পরিস্থিতিটিই হল এলিয়টের কাব্যটির প্রেক্ষাপট। এই কাব্যটির 'Death by Water অংশে আমরা Phlebas-এর মৃত্যুর উপলব্ধিকে পর্যবেক্ষণ করি-

"-Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,

Forgot the cry of gulls, and the deep seas swell
And the profit and loss."^৩

-জীবনের সমস্ত জটিলতাগুলো তখন আর মনকে গ্রাস করে ফেলতে পারবে না। পাওয়া এবং হারানোর বিষমতা, এমনকি প্রেমের ব্যর্থতাটুকুরও আর কোন মানে থাকবে না মৃত্যুর পরে। কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন-"জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!" তাই জীবন -পিপাসা-র মতো এ হল কবির মৃত্যুর পিপাসা। কিন্তু জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে নয়। জীবনের ভেতরেই মৃত্যুর শান্তির আশ্বাদ নিতে চান কবি জীবনানন্দ দাশ। একদিকে জীবনের প্রতি অগাধ টান অন্যদিকে মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণতায় ঢেলে নেওয়া কবির মৃত্যুচেতনার গূঢ় বৈশিষ্ট্য। কবি যে জীবনকে আকাশের মতো অগাধ বলে ভেবে নিয়েছেন সেই জীবনের বেদনার ভাষাটিও কবির কাছে মৃত্যুর মতো। এই জীবন ও মৃত্যুর সমতা নিয়ে কবির পথ হাঁটা একটি পৃথিবী থেকে অন্য এক পৃথিবীর দিকে। অনেক আকাশ অনেক নক্ষত্র কিংবা মৃত্যুর শান্তির স্বাদ যে জীবনে পাওয়া যায়, সেই জীবনের প্রতি কবির অগাধ ভালোবাসা, অগাধ টান। তাই একটি চোখে কবির বসন্তের স্বপ্ন অন্য চোখে কবির হেমন্তের পাণ্ডুরতা। একদিকে কবি জীবনের ডাকে সাড়া দেন অন্যদিকে হেমন্তের বরাপাতার জীর্ণ দীর্ঘশ্বাস শোনেন। কিন্তু মৃত্যু বা হেমন্ত ঋতু শুধু

জীর্ণতার প্রতীক মাত্র নয়, কবির ভাবনায় তা হয়ে ওঠে নবজীবনের অভিমুখে ছুটে যাওয়া প্রাণসত্তার অন্বেষণ। তাই মৃত মানুষের চোখের রঙ প্রকৃতিতে অবিদ্যমান রূপে বেঁচে থাকে। তবে তা অন্যভাবে থাকে। হয়তো পার্থিব শরীর নিয়ে নয়। কিন্তু গভীর কোন চেতনায়-জ্ঞানের মধ্যে কিম্বা সৃষ্টিচক্রের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে। মানুষের মৃত্যু হলেও বেঁচে থাকে মানবের গতিপ্রকৃতি। কবি লিখেছেন-"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়; "।^৪ আবার যেমন-

"সন্ধ্যার রঙে ভরে ওঠে সকল আকাশ

মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে !"^৫

প্রকৃতিতে সন্ধ্যা কালের নিজস্ব এক রঙ আছে। তেমনি জীবনের রঙে মিশে থাকে মৃত্যুর অবিদ্যমান রঙ। এই রঙ একদিন সবাইকে সশরীরে মেখে নিতে হয়। এরই ভেতর দিয়ে মানুষ সন্ধান করে জীবনের অবিদ্যমান সত্তাটির। কেননা কোন মানুষ খণ্ডিত হয়ে নয়, পূর্ণতা নিয়েই বেঁচে উঠতে চায়।

মানব সভ্যতার এক গভীর অসুখের দিনে কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতা রচনা করেছেন। এই কবিতা কবির অন্তর্লোকের বেদনার ভাষা। প্রেমের নিগূঢ় স্বপ্নের পাশাপাশি বেদনার এবং মৃত্যুলোকের দ্বার দিয়ে পৌঁছে যান গভীর এক রহস্যে। যেখানে প্রেমের অস্তিত্ব মৃত্যুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। কেননা প্রেমের দৈহিক উপস্থিতি ক্ষণিকের কিন্তু আত্মিক উপস্থিতি চিরন্তন -

"যেখানে আসে নি চাষা কোনোদিন কান্তে হাতে লয়ে,

জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,

নিরাশার মতো ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে

প্রেমেরে মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে !"^৬

জীবনের বীজ যেখানেই বোনা হয়েছে সেখানেই অদ্ভুত ক্লাস্তিও মানুষের পথকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু তবু কবির সত্তা বিভ্রান্ত হয়ে যায় নি। কবির সত্তার জাগরণ ঘটেছে শীতল হেমন্তের রাতে যেখানে নাম না জানা পাখিগুলো ঘাসের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সেই একাত্মতার ভাবনাটির কারণেই জীবনানন্দ অন্যতর এক জীবনের খোঁজে ঘাস মাতার সন্তান হয়েও জন্ম নিতে চান। আবার কখনো কবির বনহংস হবার আজগুফা, কখনো কমলালেবুর নরম মাংস হয়ে অসুস্থ রোগীর বিছানার প্রান্তে পড়ে থাকতে চেয়েছেন কবি। তাই কবির মৃত্যুচেতনা গভীর যুগযন্ত্রণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। প্রেমের ভেতরে মৃত্যুর নিরাশার মধ্যেও নিত্য মরণ-স্বপ্নে ডুব দিতে চান। সময়ের ধূসর জগতে বিস্তৃত কালপ্রবাহে কবির চেতনা ব্যাপ্ত হয়েছে জীবনকে আলিঙ্গন করার জন্য। দীর্ঘজীবন ধরে পথহাঁটা আর মৃত্যুর নির্যাস একদিন সেই জীবনকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ছিনিয়ে নিয়ে যায় প্রেমকেও। তবু কবির বারংবার আশা-নিরাশার স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নের ভাঙন। সৃষ্টির গভীর প্রান্তে কবির ডুবে থাকা

যুগ-যুগান্তের প্রেমিক রূপে। কেননা কবি শুধু জীবনকে ভালোবাসেননি, মৃত্যুকেও ভালোবেসেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যের মানসভূমি হল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষিত পরিবেশ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়কাল। অন্যদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যরচনার প্রেক্ষিত পরিবেশটি হল পঞ্চাশোত্তর যুগপরিস্থিতি। এই দুইজন কবি দুটি যুগের ভাবনাস্রোতে নিজেদের প্রতিভাকে পরিস্ফুট করেছেন। উক্ত দুইজন কবির কাব্যেই মৃত্যুচেতনার গূঢ়তম মৌলিক সত্যটি ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। প্রেম -প্রকৃতি এবং জীবনের বিচিত্র ভাবসত্যটিকে প্রতিফলিত করার পাশাপাশি মৃত্যুর প্রতি আমোঘ টান ও আকর্ষণ দুইজন কবির মধ্যেই স্পষ্ট রূপে দেখতে পাওয়া যায়। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মৃত্যুচেতনা গভীর যুগযন্ত্রণা প্রোথিত। সুগভীর অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছেন কবি। দেহগত মৃত্যুচেতনার বোধটি তাঁর কাব্যে নিদারুণ স্পষ্ট রূপে বর্ণিত। তবে দেহের পূর্বে মনের মৃত্যু ঘটে যায় আধুনিক মানুষের। কবি লিখেছেন-

"জানি আমি; পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া এঠে না রোজ-

দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন!"^৭

এই গূঢ়-গভীর অস্তিত্বের সংকটটি ফুটে উঠেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জরাসন্ধ' কবিতাটিতেও। কবি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিজের দ্বিধা-দ্বিখণ্ডিত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করলেন। নিজেকে উপলব্ধি করলেন জরাসন্ধের প্রতীকে। পৌরাণিক আখ্যানে বলা হয়ে থাকে যে শরীরের দুই টুকরো অবস্থায় জরাসন্ধের জন্ম হয়ে ছিল। তারপরে জরা নামের একটি রাক্ষসী টুকরো অবস্থায় থাকা শরীরের খণ্ডিত দুটি ভাগকে জোড়া লাগিয়ে দিলে জরাসন্ধ প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'জরাসন্ধ' প্রতীকের মধ্যে দিয়ে মানবসত্তার দ্বিখণ্ডিত রূপটিকে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন নিজের যন্ত্রণাকাতর অনুভূতিটিকে। গভীর যুগযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজের জন্মদাত্রী মা-এর কাছে আবেদন জানিয়েছেন -

"আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"^৮

এখানে জন্মদাত্রী মা হল যেন ঈশ্বরের প্রতীক। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যেন কবি এই ধরণের অভিমানহত পংক্তি-র উচ্চারণ করেছেন। কবি যে তাঁর জন্মকালীন পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তা নিতান্তই মাধুর্যপূর্ণ নয়। কবি যে নবাগত সন্তানটির বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তার অন্ধকারে পরিপূর্ণ শীতল মুখ ও চোখদুটি যেন রিক্ত - হৃদের কারুণ্যের প্রতিমূর্তি। পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, তেচোকা মাছের আঁশটে গন্ধ যা অন্ধকার অনুভবের ভাঁড়ার ঘরে সজ্জিত হয়েছে। সবকিছুর মধ্যে দিয়ে জরায় পরিপূর্ণ নিজের জীবনকে প্রত্যক্ষ করছেন কবি। একসময় কবির মনে হয়েছে-

"তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।"^৯

এই অন্ধকার হল মানবসভ্যতার চেতনালোকের অন্ধকার। এই অন্ধকার হল মনের। যুগের অসুস্থতা মানুষের মনকে গ্রাস করে ফেলেছে। মন তাই আত্মলোকের দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই এই অন্ধকার হল মানুষ তার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে না পাওয়ার অন্ধকার। এই কবিতাটিতে কবি গভীর অস্তিত্বের সংকটটিকেই মুখ্যত ভুলে ধরেছেন। তবে জীবনানন্দের মতো গভীর নৈরাশ্যবাদে পীড়িত নন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দ দাশ যে যুগের মানুষ সেই যুগে পৃথিবীময় এক নৈরাশ্যের ভাব জাগ্রত হতে দেখা যায়। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে মানব সভ্যতার আশার আলো নিভে গেছে। মুছে গেছে সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলময়তার বোধটি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যুগ বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের যুগ নয়। এই যুগ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পথের অন্বেষণে হাঁটতে শিখেছে। মানবকল্যাণের মূলমন্ত্রটি ব্যক্তি মানুষ ভাবতে শিখেছে নতুন করে। দেশ ও সমাজের কাছে ব্যক্তি মানবের আর্চিৎকারটিই ঘোষিত হতে দেখা যায় পঞ্চাশের দশকের পটভূমিতে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন মৃত্যুর অনুভবটিকে বুঝে নিতে চেয়েছে জীবনকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। সমগ্র যুগ নয়, ব্যক্তির আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব কবিদের মৃত্যুচেতনায় ব্যঞ্জনা এনেছে। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনায় যেখানে সমগ্র মানব-সভ্যতার চেতনালোকের ছবি সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুচেতনায় ব্যক্তি অনুভূতির প্রাধান্য। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি নিয়ে কবি তাঁর মৃত্যুচেতনার পরিসরটিকে রচনা করেছেন। জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা যেন নব-নির্মিত এক পৃথিবী। যেখানে মৃত্যুর দর্শন একেবারে আলাদা সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ। বিস্তীর্ণ কালচেতনা -র প্রবাহ কবির মৃত্যুর দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। কবি জীবনকেও দেখেছেন মৃত্যুর করাল ছায়ায় গ্রাসিত হতে। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুচেতনাকে কিছুতেই জীবনের সঙ্গে আলাদা করে দেখা যায় না। তাঁর মৃত্যুচেতনা নতুন এক পৃথিবী নয়। এই পৃথিবীর মাঝে অর্থাৎ পার্থিব জীবনের মাঝে অন্যতর একটি প্রবাহিত স্রোত। যেখানে প্রেম আর ভালোবাসা, সম্পর্কের অদৃশ্য শিকড়গুলো জীবনের সাথে মিলে মিশে একসাথে ভেসে যায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুচেতনা জীবনকে ভালোবাসারই অন্য এক বিকল্প। এই জীবনের মায়া, মোহ, স্নেহের টানকে কবি ছেড়ে যেতে চান নি। তাই মৃত্যুর ওপারেও এই জীবনের অনুরূপ একটি জীবনকে আকাঙ্ক্ষা করেন -'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি'। মৃত্যু যে অনিবার্যভাবে একদিন জীবনে নেমে আসবে তা জীবনানন্দের মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও জানেন। কিন্তু জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসার অনুভূতি গুলোকে কবি ছেড়ে যেতে চান না -

"যেতে পারি

যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি

কিন্তু, কেন যাবো?"^{১০}

কবি জীনানন্দ দাশ সযোষিতভাবে মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়েই কবির মৃত্যুকে আহ্বান। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন কবি। অন্ধকারে অনন্ত মৃত্যুর ভেতর মিশে থাকতে চেয়েছেন। চেয়েছেন মৃত্যুর মতো শান্তিময় জীবন। অন্যদিকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যেন ভয়। মৃত্যু হলে জীবনের কাছাকাছি থাকা সম্পর্কগুলো থেকে দূরে চলে যেতে হবে বলে কবি মৃত্যু চান না। কিংবা মৃত্যু এলেও যেন তা কবিকে জীবনের দিকে নিয়ে যায়-এরকম আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন কবি। তাছাড়া একাকী হয়ে অসময়ে কবি মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে চান না। সবার সঙ্গে সবাইকে নিয়ে যেতে চান মৃত্যুর দেশে। তাই কবি জীনানন্দের দৃষ্টিতে জীবন হল মৃত্যুময়। সেই মৃত্যুময় জীবনের গৃঢ়সত্যকে কবি আবিষ্কার করেছেন কবিতায়। অন্যদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জীবন হল প্রাণময়তায় পরিপূর্ণ। যেখানে মায়ামমতার টান কিংবা ভালোবাসা রয়েছে। কবি লিখেছেন -

" বদলে যায় বদলে যায় — বদলে যেতে-যেতে

একটি কবি থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে।"^{২১}

বদলে যাওয়া জীবনের মাধুর্যপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে কবি এড়িয়ে যেতে চান না। কবির কাছে মৃত্যুচেতনা হল তাই যা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার কথা বলে। মৃত্যুই তাঁর কবিতার একমাত্র বিশুদ্ধ সত্য নয়। মৃত্যুর কাছে কবি মৃত্যুর বিকল্পকে রাখতে চান। সেই বিকল্প হল মৃত্যুর পরিবর্তে অন্যত্র এক জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মন্তব্য অনুসারে-"আমি যে মৃত্যুর কথা বলি-সেই মৃত,তথাকথিত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। ভূত হয়ে নয়। বিভীষিকা হয়ে নয়। এও একধরনের সুন্দর।"^{২২}

জীবনকে ছেড়ে দিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চান না। তাঁর কাছে জীবনকে ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই। 'ভালোবেসে ধূলায় নেমেছি' কাব্যগ্রন্থের 'কেন?' কবিতাটিতে তাই কবি লিখেছেন-

"কেন অবেলায় যাবে ? ছিন্ন করে যেও

সকল সম্পর্ক।"^{২৩}

একদিকে জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও মায়ার টান অন্যদিকে মৃত্যুর অভিমুখে গমন -এই দু-এর টানে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন কবি। জীবন এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্বিক পরিষ্টিতিটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুচেতনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর মৃত্যুচেতনায় একইসঙ্গে মর্ত্যপ্রীতি এবং মৃত্যুবোধ মিলেমিশে থাকে। বেঁচে থাকার প্রতি কবির তীব্র আকুলতা। মৃত্যুর কথা বললেও কবি শেষপর্যন্ত জীবনের দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই জীবন কবিকে দেবে বাঁচার প্রেরণা-প্রেম-আনন্দের অশ্রুহাসি। তাই কবি অকালে পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। মৃত্যুর ডাক শুনতে পেলেও কবির মনে হল কেন তিনি অকালেই এই পৃথিবীকে ছেড়ে যাবেন। যাদের কবি ভালোবাসেন তাদের সবার সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছেন কবি নতুন করে -

"যাবো

কিন্তু, এখনি যাবো না

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো

একাকী যাবো না- অসময়ে।"^{২৪}

জীবনানন্দ দাশের প্রেমচেতনায় মৃত্যুকেন্দ্রিক ভাবনার গাঢ় বিমিশ্রণ রয়েছে। মৃত্যুর রহস্য অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত আছে তাঁর কবিতায়। জীবনের সব আয়োজনগুলো থেমে যায় মৃত্যু এলে। কিন্তু মৃত্যুর পরে জীবন থেকে গেলেও, সেই জীবনে প্রেমের গাঢ় আলিঙ্গন প্রয়োজন। কিন্তু সময়ের আগে একদিন প্রেমের সময়ও ক্ষয় হয়ে যায়। নক্ষত্রের মতো প্রেমেরও একদিন মৃত্যু হয়। প্রিয়া যদি বেঁচে থাকে এই পৃথিবীতে তাহলে কবিও বেঁচে থাকতে চান। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা কবির কাছে মৃত্যুর কবর বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকার মতো - 'যদিও বুকের' পরে রবে মৃত্যু-মৃত্যুর কবর!" তাঁর কাব্যের নায়িকারাও অনেকে মৃত। শঙ্খমালা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা যারা আজকের পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। শঙ্খমালাকে এই পৃথিবী একবারের জন্য পায়, তারপর আর কোনদিন পায় না। সুদর্শনা বা সুরঞ্জনাকেও মৃত্যু এসে অনেকদূরে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শঙ্খমালার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন যে তার দেহ বিমর্ষ পাখির দেহের রঙের মতো। 'শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ' শঙ্খমালার কণ্ঠের স্বর শুনেছিল। এখানে চাঁদটিও যেন মৃত্যুদূতের মতো মৃত্যুর আহ্বান নিয়ে আসে। কবি লিখেছেন-

"কড়ির মতন শাদা মুখ তার;

দুইখানা হাত তার হিম;

চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম

চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়

সে আগুনে হয়।"^{২৫}

-এখানে কবি মৃত্যুর স্পষ্ট আবহটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্মশানের মধ্যে হিজল কাঠের চিতা জ্বালানো এবং শবদাহ করার স্পষ্ট রূপচিত্রটিকে তুলে ধরলেন কবি। 'সুদর্শনা' কবিতার সুদর্শনাও আজকের পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। সময়ের বিস্তীর্ণ প্রবাহ সুদর্শনাকে মৃত্যুর কোলে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে -

"সময় তোমাকে সব দান ক'রে মৃতদার ব'লে

সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।"^{২৬}

'পৃথিবীর ভালো পরিচিত' রোদ্দুরের সঙ্গে সুদর্শনার সত্তা যেন একাত্ম হয়ে গেছে। 'সুরঞ্জনা' কবিতায় সুরঞ্জনা সম্পর্কে কবি লিখেছেন যে সে আজও আমাদের পৃথিবীতে আছে। কিন্তু শারীরিক উপস্থিতি নিয়ে নয়। 'পৃথিবীর বয়সিনী' একটি মেয়ের মতো হল সুরঞ্জনা। দেহ দিয়ে ভালোবাসলেও সে আজ ভোরের কল্লোলে পরিণত -

"তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল

দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।"^{২৭}

মানব সত্তা এবং প্রকৃতি সত্তার মাঝখানে বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে শরীর নামক একটি দেওয়াল। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শারীরিক দেওয়ালটি ভেঙে গেলে মানব সত্তা এবং প্রকৃতি সত্তার মিলন ঘটে যায়। শঙ্খমাল, সুদর্শনা, কিংবা সুরঞ্জনা প্রকৃতি সত্তার প্রতিনিধি। মৃত্যুর পরে তাদের মানব সত্তা প্রকৃতি সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। আজকের পার্থিব জীবনে তাদের শারীরিক উপস্থিতি নেই। কবি জীবনানন্দের সমগ্র চেতনালোকে মৃত্যুময় মহামিলনের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে। তাঁর প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, এমনকি যখন কবি জীবনের কথা লিখেছেন, সেই জীবনও হয়ে উঠেছে ধূসর- রঞ্জিত মৃত্যুময়। মৃত্যুর কবর বুকে ধারণ করেই তিনি প্রকৃতি ও প্রিয়াকে ভালোবেসেছেন। তবে মৃত্যু তাঁর কবিতায় ভয় বা ভীতি নিয়ে নয়, বরং শাশ্বত শান্তির আবহ নিয়ে আসে। সহাস্যে আলিঙ্গন করতে চান মৃত্যুকে তিনি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নায়িকারা আজকের পৃথিবীতে মৃত নয়। জীবনের শ্রোতমুখী ধারাটিকে নিয়ে তারা বেঁচে আছে। প্রেমের সুখ এবং দুঃখের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে। সুদেষ্ণা, মালবিকা, মনীষা যাদের সঙ্গে কবির বাস্তব জীবনে প্রেমের সম্পর্কের টানপোড়েন রয়েছে। তারা আজকের পৃথিবীতেও জীবনকে আলিঙ্গন করে বেঁচে আছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কবির অতীত প্রেমের স্মৃতি। কৈশোর বেলাকার প্রেমের স্মৃতিও। অনেকসময় কেটে যাওয়ার পরেও প্রেমিক বা প্রেমিকা ভুলে যায়নি পরস্পরকে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-সংঘটনায় দেখা হয়ে যায় পুনর্বীর। 'আমি তো পাথর তুমি জানো' কবিতাটিতে সুদেষ্ণার সঙ্গে কবির অতীত প্রেমের স্মৃতি জড়িত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকদিন পরে আবার সুদেষ্ণার সঙ্গে কবির দেখা হয়েছে। মনে পড়েছে সুদেষ্ণাকে প্রথম চুম্বনের কথা। কৈশোর বেলাকার প্রথম চুম্বনের প্রসঙ্গটি স্মৃতিতে ধরা পড়েছে -

"প্রথম চুম্বন অন্ধকারে, বন্ধ দরোজার পাশে, সুতীর উচ্ছাসে

একটি চুম্বনে এক শতাব্দী সহজে ভেসে যায়।" ^{১৮}

সুদেষ্ণা কবিকে জিজ্ঞেস করেছেন-'আজো ভালোবাসো ?' তখন কবি উত্তর দিয়েছেন - 'বাসি, তা প্রকৃতি অন্য।' আবার মনীষার সব কাজ কবি ছেলেবেলার থেকেই করে দেন -এরকম স্বীকারোক্তি দিয়েছেন কবি। মালবিকার সঙ্গে কামারপুকুরে গিয়ে শারীরিক প্রেমাদর করে আসেন তারও বর্ণনা রয়েছে কবিতায়। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নায়িকারা আজকের পার্থিব জীবনেও বর্তমান।

জীবনানন্দ দাশের সুরঞ্জনা আজকের জীবনে পার্থিব শরীরে আর বেঁচে নেই। কবি লিখেছেন -

"মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :

তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।"^{১৯}

-সুরঞ্জনা সম্পর্কেই কবি বললেন-'ফিরে এসো হৃদয়ে আমার'^{২০}। অন্যদিকে 'ফিরে এসো মালবিকা' কবিতাটিতে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মালবিকাকে জীবনে আহ্বান

জানালেন -"ফিরে এসো মালবিকা কী সুস্বাদ এখানে, জীবনে"।^{২১} আবার কবি বর্তমান জীবনের ভালোবাসা দিয়ে তাকে সাজিয়ে তুলতে চাইলেন। জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা যেখানে মৃত্যুময় শান্তি, তৃণময় শান্তি হবার অনুভূতিকে ব্যক্ত করে থাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুচেতনা সেখানে জীবনকে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত হতে পারে না। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-

"জীবন ছাড়া, মৃত্যুকে পাবার জন্যে তাড়াছড়োর কোনো
অর্থ হয় না।।"^{২২}

-তাই জীবনের প্রতি মায়ামমতার আসক্তিপূর্ণ টানকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন নি। অন্যদিকে জীবনানন্দ মৃত্যুময় মহাজীবনের অন্যতর এক জগৎকে তুলে ধরেছেন। যেখানে মৃত্যুময় এক মহাজীবনকে লাভ করেছেন কবি। বিশ্বব্যাপ্ত সময়চেতনা ও কালচেতনার প্রবাহে কবির আত্মা লালিত। নির্লিপ্তভাবে অনন্ত মৃত্যুর শান্তির মধ্যে ডুবে থাকতে চেয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ- 'হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে'^{২৩}- সেই গূঢ়-গভীর-অবচেতন অনুভূতির গভীরে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১২৩
২. Eliot T.S, The Waste Land, Collected Poems 1909-1962, Harcourt, Brace & World, Inc. New York 1963, P-69
৩. Eliot T.S, The Waste Land, Collected Poems 1909-1962, Harcourt, Brace & World, Inc. New York 1963, P-69
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), মানুষের মৃত্যু হলে, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-২৮৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১১৪
৬. তদেব, পৃ-১১৭
৭. তদেব, পৃ-১২১
৮. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, জরাসন্ধ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-১৯
৯. তদেব, পৃ-১৯
১০. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ?, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-২১৬
১১. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, বদলে যায় বদলে যায়, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পদ্যসমগ্র- ১, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ-৭৪

১২. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, পদ্যসমগ্র-৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃ-২০৯
১৩. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, কেন ?, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-১৭০
১৪. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ?, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-২১৬
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), শঙ্খমালা, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১৪৭
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), সুদর্শনা, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১৫৩
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), সুরঞ্জনা, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১৬২
১৮. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, আমি তো পাথর - তুমি জানো, 'ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে,' পদ্যসমগ্র-৬, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ-১২
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), আকাশলীনা, সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-২১৭
২০. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), আকাশলীনা, সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-২১৭
২১. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, ফিরে এসো মালবিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-২৫৩
২২. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, এইটুকু তো জীবন, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-১৬৮
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক), অঙ্ককার, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, পৃ-১৫৪

রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া

কিশোরী মণ্ডল

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনটি যুগের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়েছিলেন। সেই তিনটি যুগ হলো-বৈদিক যুগ, উপনিষদ যুগ ও বৌদ্ধযুগ। তাঁর সাহিত্যে এই তিনটি যুগের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিকতার সাথে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে বৌদ্ধধর্মের মানবতাবাদের দর্শনের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যজগতে বেদ ও উপনিষদ যুগ ছাড়া অন্য কোনো যুগ তাঁকে এতটা আন্তরিকভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি যতটা প্রভাবিত বা আকর্ষিত করতে পেরেছে বৌদ্ধযুগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধযুগের দর্শন, ধর্ম, রীতিনীতি, আদর্শ, গৌতম বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী, করুণার, মানবতার বাণী, দয়া ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রসাহিত্যের বড়ো অংশ জুড়ে কাব্যে, নাট্যে, প্রবন্ধে, গানে ও উপন্যাসে প্রভৃতি সাহিত্য আঙ্গিকে বৌদ্ধযুগের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি কখনো পরিবারসহ বা একাকী গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য চলে যেতেন বুদ্ধগয়ায়। সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সুরের প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যজগতে আমরা বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধের পাশাপাশি গানে ও উপন্যাসেও বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ‘গীতালি’, ‘গীতিমান্য’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতবিতান’, ও ‘নৈবেদ্য’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের গানগুলিতে ও ‘ঘরে-বাইরে’, ‘শেষের কবিতা’ ও ‘রাজর্ষি’ প্রভৃতি উপন্যাসে কখনো বুদ্ধ প্রসঙ্গ আবার বুদ্ধের নাম প্রত্যক্ষভাবে না আসলেও তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে যেন কোথাও বৌদ্ধ দর্শনে মূলসুর ও ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ : বৌদ্ধযুগ, বৌদ্ধদর্শন, গ্রন্থের নাম, কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্র গান, উপন্যাস।

মূল আলোচনা:

বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রসাহিত্য পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করলে তাঁর বিরাট সাহিত্য জগতের মধ্যে তিনটি যুগের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত হতে দেখা যায়। আর সেই যুগের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার ফল তাঁর সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। সেই তিনটি যুগ হলো- বৈদিক যুগ, উপনিষদ যুগ ও বৌদ্ধযুগ। তবে বৌদ্ধধর্মের মানবতাবাদের দর্শনের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আকর্ষিত ও মুগ্ধ হওয়ার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যজগতে আমরা লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আকর্ষণের পিছনে সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টা লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন সেই পরিবেশ তাঁকে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর পরিবারের সংস্কৃতি ও পরিজনদের সহচর্য তাঁকে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সিংহল বিচরণের সময় বৌদ্ধধর্মের উদার বিশ্বমৈত্রীর দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবারের বৌদ্ধচর্চার উল্লেখযোগ্য নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। সিংহলে ভ্রমণের কালে বৌদ্ধ ধর্মের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন *বৌদ্ধধর্ম* (১৯০১) গ্রন্থটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২)। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তাছাড়া কৃষ্ণবিহারি সেন (১৮৪৭-১৮৯৫), রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) সহ বহু মানুষের দ্বারা তিনি সেসময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বমানবতার প্রেমে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরাট অংশ জুড়ে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া লক্ষ করা যায়, তবে এই নিবন্ধে শুধু রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের প্রয়োগকে আলোচনা করা হবে।

রবীন্দ্র গানে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপকরণ। গৌতম বুদ্ধের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬-৪৮৩) চিরন্তন যুক্তিবাদী মঙ্গলের বাণী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তার গানে, কবিতায় ও নাটক প্রভৃতি সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে। তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বুদ্ধগয়ায় যেতেন। কখনো একাকী গেছেন আবার কখনো পরিবারসহ গিয়েছেন। সেখানেই বসে তিনি যেমন ধ্যানও করেছেন আবার গানও রচনা করেছেন। গানগুলিতে কখনো বুদ্ধ প্রসঙ্গ আবার বুদ্ধের নাম প্রত্যক্ষভাবে না আসলেও গানের অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে যেন কোথাও বৌদ্ধ দর্শনে মূলসুর ও ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। *‘গীতালি’* (১৯১৪), *‘গীতিমাল্য’* (১৯১৪), *‘গীতাঞ্জলি’* (১৯১০), *‘গীতবিতান’* (১৯৩১), ও *‘নৈবেদ্য’* (১৯০১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যক গানে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়ার আভাস পাওয়া যায়। বিহারের বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে বুদ্ধগয়া থেকে ‘বরাবর’ পাহাড়ে বৌদ্ধ গুহা দর্শনের পথে পাল্কির মধ্যে বসে *গীতালি* কাব্যগ্রন্থের ৯৭ সংখ্যক গানটি লেখেন-

“সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে তোমায় হারাই মিলন ঘোরে।
চির জীবন আমার বীণার তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে
তাই তো আমার নানা সুরের তানে

তোমার পরশ প্রাণে নিলাম ধরে।”^১ (২৫, আশ্বিন, ১৩২১, পাক্ষিক পথে, বেলা)

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরের তানে যেন বৌদ্ধানুস্মৃতির পরশ প্রাণ ভরে নিতে চাইছেন। বুদ্ধগয়ায় ভগবান বুদ্ধের ‘চরণতল নয়ন জলে ধুইয়ে দিয়ে ২৯শে আশ্বিন ১৩২১ সাল (১৯২৪) কবি এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মনে তখনও তথাগতের পূণ্যস্মৃতি জাগরুক। তিনি লিখলেন-

“অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত হে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।”^২ (২৯, আশ্বিন, ১৩২১)

বুদ্ধগয়ার বসে লেখা ‘গীতালি’র ৮৯ সংখ্যক বিখ্যাত গানটিও গৌতম বুদ্ধের চরণতলে শ্রদ্ধা নিবেদনের কথাই উঠে আসে-

“সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণ তলে
তারে আমি ধুয়ে দিলাম
আমার নয়ন জলে।”^৩ (২৩, আশ্বিন, ১৩২১, সন্ধ্যা, বুদ্ধগয়া)

চর্যাপদের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতো রবীন্দ্রনাথের চিন্তনেও ‘শূন্য’ তত্ত্বটি ব্যাপক ও বিপুল বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন- শূন্য এক আনন্দময় পরিপূর্ণ ভাবাত্মক অস্তিত্ব। তাই শূন্য হলো, শূন্যতা, সত্ত্বার চৈতন্যময় বিকাশ। বিষয়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রভাবনা লক্ষণাকে ছুঁয়ে অর্থের গভীর দ্যোতনাকে বারংবার ব্যঞ্জিত হয়েছে *গীতাঞ্জলি*র ১৬ সংখ্যক গানে-

“মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।”^৪ (আষাঢ়, ১৩১৬)

দ্বারের নির্জনতা, মেঘমেদুর প্রকৃতির মন কেমন করা বিষণ্ণতা এখানে শূন্যতার সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু নিঃবুম, বিজন পরিবেশের বিষণ্ণতা, একলা ঘরের একাকীত্ব কবির মনে অনির্দেশ্য আনন্দের শিহরণ তুলেছে। কবির এই নির্জনতা কোথায় দিনের অস্তিম সময়ে কোথায় যেন বিশ্বাসের নিবিড়তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির দিনের প্রকৃতির গভীর নৈঃশব্দ কবিকে অবিরাম আনন্দের অনন্তলোকে টেনে নিয়ে যায়। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার আমিত্ব পেরিয়ে, বৃহৎ ‘বিশ্ব

আমির' আনন্দ নিকেতনে মুক্তি পেয়েছে। তাই পরক্ষণেই দেখা যায় তাঁর বিজন ঘরের নিঃসীমতা অমিত আলোর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে ভরে উঠেছে-

“কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।”^৫ (আষাঢ়, ১৩১৬)

এখানে একাকীত্বের বেদনা নেই, আছে পরিপূর্ণ প্রাপ্তির গভীর আনন্দময় অনুভূতি। এই মিলনের আশায় কবি ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন। ছোট আমি-কে অতিক্রম করে বড় আমি'র দিকে, অভাব থেকে ভাবের দিকে, বিরহ থেকে মিলনের দিকে অনন্তিত্ব থেকে অন্তিত্বময় আনন্দের দিকে। এই সঞ্চরায়মান সদা পরিবর্তনশীল সত্তা যে কখনই কোন নঞর্থক অভাবের মধ্যে, বিরহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না রবীন্দ্রসাহিত্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তো কবি বলতে *গীতবিতান* গ্রন্থের ‘পূজা’র অন্তর্গত ৫৫৯ সংখ্যক গানে বলতে পেরেছেন-

“আমার এই পথ চাওয়াতে আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।”^৬

‘গীতালি’র আরো একটি গানে-

“আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার এই দেবালয়ে প্রদীপ করো।”^৭ (১১ ভাদ্র, ১৩২১, সুরুল)

মহামানব বুদ্ধের ‘অন্তদীপ ভব’ এই দীপশিখারই বিচ্ছুরণ হওয়া আলো। আত্মবোধের এই সাধনাই সহজ সাধনা। যার বিকাশের মধ্যে দিয়েই সূচনা হয় পরের উপকারের ভূমি সংস্কার। তিনি দ্বিতীয়বারে বুদ্ধগয়াতে গিয়ে *গীতালি* কাব্যগ্রন্থের দশটি গান লিখেছিলেন। *গীতালি কাব্যগ্রন্থের বেশিরভাগ গানের* রচনা স্থান বুদ্ধগয়াতে। এই কাব্যগ্রন্থের বেশিরভাগ গানই যে বৌদ্ধ দর্শন ও গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার ও ভক্তির নমুনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৩০ নং গানে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন-

“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।”^৮

তিনি আরো বলেছেন-

“ইন্ড্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে, আমার।”^৯

তাহলে কবি মুক্তির পথ কোথায় খুঁজবেন? কবিই উত্তর দিয়েছেন *গীতবিতান* গ্রন্থের ‘পূজা’র অন্তর্গত ৩৩৯ সংখ্যক গানে-

“আমার মুক্তি আলায় আলায় এই আকাশে,

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।
 দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
 গানের সুরে আমার মুক্তি উর্ধ্ব ভাসে।।
 আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে
 দুঃখবিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।”^{১০} (২ আশ্বিন, ১৩৩৩)

এখানেই রবীন্দ্রানুভব গৌতম বুদ্ধের ‘ব্রহ্মবিহার ভাবনার’ সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বুদ্ধদর্শন ও বুদ্ধের ভাবনার ছায়াকে সঙ্গী করে রবীন্দ্রনাথের বহু গান আছে। এখানে সমস্ত গান তুলে ধরাও সম্ভব না তাই কিছু উল্লেখযোগ্য গানের প্রথম লাইন তুলে ধরা হলো-

- ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
- আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে
- আমার বিচার তুমি করো তবে আপন করে
- এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ
- চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি
- জীবন যখন শুকায়ে যায়
- ডাকছি শুনি জাগিনি প্রভু, আসিনু তব পাশে
- অন্তর মম বিকশিত কর
- তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্জ
- তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশীদিন তুমি আমার
- তোমারি সেবক করো হে
- দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
- দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
- দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমায় নাহি ডরিব হে
- অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ
- নমি নমি চরণে, নমি কলুষহরণে
- পদপ্রান্তে রাখ সেবকে
- পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে
- তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হইক
- প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
- বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
- ভয় হতে তব অভয় মাঝে
- সকল কলুষ তামস হর, জয় হোক তব জয়
- সার্থক করো সাধন
- শীতল তব পদছায়া

- দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে
- হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে
- হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই

উপরের দেওয়া গানগুলো উপস্থাপন করার অর্থ এই নয় যে, আর অন্য কোনো গানে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া নেই। পাঠকেরা খুব ভালোভাবে উপরের গানগুলোতে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন সেই হিসেবে বেশ কয়েকটি গান উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে অজস্র গান রয়েছে যেখানে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া পাওয়া যায়। বুদ্ধদর্শনকে রবীন্দ্রনাথ এমন গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন যে তাঁর সকল গানেই এর কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব রয়েছে। *গীতবিতান* গ্রন্থের ‘পূজা’র অন্তর্গত ৫০৩ সংখ্যক ‘নমি নমি চরণে’ গানটিতে বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকৃতি খুব তীব্র হয়ে ধরা দিয়েছে-

“নমি নমি চরণে
নমি করুণহরণে॥
সুধারসনির্বার হে,
নমি নমি চরণে।।
নমি চিরনির্ভর হে
মোহগহনতরণে।।
নমি চিরমঙ্গল হে
নমি চিরসম্বল হে।”^{১৩২৫} (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)

গৌতমবুদ্ধ বাদে আর কোনো ধর্মবেত্তার পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ নত হননি। গৌতম বুদ্ধকেই কবি ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ বলে মনে করেন। বুদ্ধদেবই ছিলেন তাঁর কাছে একান্ত নমস্য। এই গানে সেই অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছে তুমুলভাবে। ‘তোমা লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে’, ‘এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ’, ‘সকল কলুষতামসহর, জয় হোক, তব জয় / অমৃতবারিসিঞ্চন করি নিখিলভুবনময়’- এ রকম বেশ কিছু গানেও বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ভিত্তি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্বের ও স্বদেশপর্বের গানে বুদ্ধচেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া নাটকের গানেও রয়েছে বুদ্ধচেতনার প্রকাশ। বিশেষ করে যে সকল নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান রয়েছে, সে সকল নাটকের গানে সঙ্গতকারণেই বুদ্ধচেতনার প্রকাশ রয়েছে। ‘মালিনী’, (১৮৯৬) ‘রাজা’, (১৯১০) ‘অচলায়তন’, (১৯১২) ‘গুরু’, (১৯১৮) ‘অরুণপরতন’, (১৯২০) ‘নটীর পূজা’, (১৯২৬) ‘চণ্ডালিকা’ (১৯৩৮) ও ‘শ্যামা’ (১৯৩৯)- এই নাটকগুলোতে ব্যবহৃত গানে বুদ্ধদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে, বুদ্ধদর্শনকে চেতনায় ধারণ করেই এই নাটকের গানগুলো রচিত হয়েছে। ‘শ্যামা’ নাটকের কথাই ধরা যাক। বঙ্গসেন যখন শ্যামাকে ক্ষমা করতে না পারার জন্য নিজের অক্ষমতাকে দায়ী করেন আর তখন এই দীনতার জন্য গৌতম বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান-

“ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।

... ..
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।”^{২২}

এছাড়াও ‘নটীর পূজা’ নাটকের বুদ্ধদেবের জন্মের উৎসব পালন উপলক্ষে ভিক্ষুকঠে যে গানটি গাওয়া হয় সেটি *গীতবিতান* গ্রন্থের ‘পূজা’র অন্তর্গত ৪০৬ সংখ্যক গান-

“নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।”^{২৩} (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩)

বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো উপন্যাস রচনা না করলেও তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। *ঘরে বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় বুদ্ধের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়-

“এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই
প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন
দেশের দুঃখের মূল-ছেদনের কাজে লাগাব। বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি
আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখে শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না। আমি
বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে
চাই।”^{২৪}

বুদ্ধদেব যে তাঁর পরিবার, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু সকলকে ছেড়ে সাধনার পথে, তপস্যার পথে
নেমেছিলেন। নিজের জীবনের সাংসারিক সুখ ও বন্ধন ছেড়ে তিনি ত্যাগী পুরুষ হয়ে
উঠেছিলেন ঠিক তাঁর এই ত্যাগের উদাহরণ আমরা *ঘরে বাইরে* উপন্যাসেও লক্ষ্য
করি। এই উপন্যাসের অন্যত্র ‘নিখিলেশের আত্মকথায়’ আলেকজান্ডার নয় গৌতম
বুদ্ধই যে পৃথিবী জয় করেছিলেন এমন উল্লেখও আছে। এই উক্তির মাধ্যমে বুদ্ধের
মানবপ্রেমের ও বিশ্বপ্রেমের বাণী ধরা পড়ে উপন্যাসে-

“আমি বললুম, মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেরে দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্বারের মতো?”^{১৫}

শেষের কবিতা (১৯২৯) উপন্যাসেও আছে বুদ্ধপ্রসঙ্গের কথা। উপন্যাসের দুই কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লাভণ্য ও অমিতের সংলাপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথ সম্পর্কে জানা যায়। উপন্যাসে লেখকের ঐতিহাসিক দিক তুলে ধরার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ধারণারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন-

“তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোয়ানি, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।”^{১৬}

১৮৮৭ সালে *রাজর্ষি* উপন্যাসটি রচিত হয়। উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য-

“আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।”^{১৭}

উপন্যাসে লক্ষ্য করি মন্দিরের সোপানে বলির চিহ্ন দেখে ত্রিপুরার রাজাকে বালিকা 'হাসি' প্রশ্ন করে- “এ কিসের দাগ, বাবা?”^{১৮}

রাজা বললেন- “রক্তের দাগ, মা।”^{১৯}

তারপর 'হাসি'র প্রশ্ন- “এত রক্ত কেন?”^{২০}

এই উপন্যাসে আমরা দেখি রাজা গোবিন্দমাণিক্য ‘ত্রিপুরেশ্বরী’ মন্দিরে পশুবলির বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। আসলে *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকে ও *রাজর্ষি* উপন্যাসে যে পশুবলির মতো ঘৃণ্য মনোবিকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তুলেছিলেন, সেই অহিংসার বাণী বৌদ্ধযুগে বিভিন্ন জাতক কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। পশুবলি ও প্রাণীবধের ওপর নিন্দার ভাবটি বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত-পানীয়জাতক, দুর্মেধ জাতক, লৌকুম্বী জাতক, অষ্টশব্দ জাতক, মৃতক ভক্ত জাতক প্রভৃতি জাতকের পশুবলি নিন্দার দ্বারা হিংসার বিরোধিতা করা হয়েছে। এছাড়া *গোরা* (১৯১০) উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সেরকম চরিত্র উঠে

না এলেও গৌরা চরিত্রে মন ও মননের মধ্যে মহামান্য গৌতম বুদ্ধের ভাবনা খুঁজে পাই।-

“আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলাম না, আজ আমি তাই হয়েছে। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচু পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি—আমি কেবল শহরের সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না—কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারি। সেজন্য আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূণ্যতা ছিল। এই শূণ্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি, এই শূণ্যতার উপরে নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি! কেননা, ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি—আমি তাকে যে অংশটিতে দেখতে পেতুম সে অংশের কোথাও যে আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই-সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশ বাবু।”^{২১}

রবীন্দ্র গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও যে বৌদ্ধ দর্শনের ছাড়া লক্ষ্য করা যায় তা উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত উপরের আলোচিত কিছু মন্তব্যের ভিত্তিতে সহজেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে, প্রবন্ধে, ও কাব্য-কবিতার বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব ও ছায়া লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসেও বৌদ্ধ দর্শনের বিরাট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া নানা ভাবে নানা রঙে চিত্রিত হয়ে আছে সেটা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক। আসলে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি ও বুদ্ধদেবের সাম্য, মৈত্রীর, করুণার, মানবতার বাণী, দয়া ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহমুগ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের ছাপ শুধু তাঁর সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শান্তিনিকেতন স্থাপন করা ছাড়াও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তা অনেকটা স্পষ্ট। বৌদ্ধ দর্শনের এইসমস্ত গুণের প্রতি মোহমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে খুব সহজেই বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন যা আপামর সাহিত্য পাঠকের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘গীতালি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ১১৬
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘গীতবিতান’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ১৪৭
৩. পূর্বোক্ত, ‘গীতালি’, পৃ. ১০৭

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ. ১৯
৫. পূর্বোক্ত
৬. পূর্বোক্ত, 'গীতবিতান', পৃ. ২২০
৭. পূর্বোক্ত, 'গীতালি', পৃ. ২৫
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নৈবেদ্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩০৮, পৃ. ৩৭
৯. পূর্বোক্ত
১০. পূর্বোক্ত, 'গীতবিতান', পৃ. ১৪১
১১. পূর্বোক্ত, 'গীতবিতান', পৃ. ১৯৯
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নৃত্যনাট্য শ্যামা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ২৬-২৭
১৩. পূর্বোক্ত, 'গীতবিতান', পৃ. ১৬৭
১৪. চৌধুরী, শীতল, (সম্পাদনা), 'ঘরে বাইরে : বোধে-মননে', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৬৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শেষের কবিতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৩৬, পৃ. ১৪১
১৭. বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদনা), 'রবীন্দ্রনাটকে প্রতিবাদ', বাংলার মুখ প্রকাশন, পৃ. ৫৮
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রাজর্ষী', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১২৯৩, পৃ. ৮
১৯. পূর্বোক্ত
২০. পূর্বোক্ত
২১. রায়, জীবেন্দু (সম্পাদনা), 'গোরা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩০৩

‘নবান্ন’ নাটকে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি

রাকেশ চন্দ্র সরকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রাঙাপাড়া মহাবিদ্যালয়, অসম

সংক্ষিপ্তসার: নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটক বাংলা নাটকের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই নাটকে এর প্রথমেই ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। একদিকে দেখানো হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের দুর্ভোগ আর অন্যদিকে দেখানো হয়েছে সরকার বাহাদুর, জোরদার, মজুতদার, ও লোভী মানুষের প্রতারণার কাহিনী। ভাতের অভাবে একদল মানুষ জমিজমা ও বাসনপত্র বিক্রি করছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে ধনীরা কম দামে কিনছে ফসল ও জমি জমা। তাছাড়া দেখা যায় কেউ কেউ ভোগের জন্য মেয়ে মানুষ কেনাবেচার কারবারে লিপ্ত। অসহায় মানুষ ও কুকুর বিড়ালের মধ্যে থাকেনি কোন পার্থক্য। নাটকের কাহিনী শুরু থেকে এভাবেই সমাপ্তির পথে চলে গিয়েছে।

সূচক শব্দ: মহামারি, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক, দুর্যোগ, খাদ্যাভাব, বস্ত্র সংকট, বন্যা, কালোবাজারি, চাল, জমি মাফিয়া।

মূল প্রবন্ধ-

“ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়ঃ

পূর্ণিমা-চাঁদ যেন বলসানো রুটি।।”

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে একই সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায় খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা, ঝড় প্রভৃতির ফলে যখন মনুষ্য জীবন অসহায়, তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকা যায় কি? স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য রচিত ‘নবান্ন’ নাটকটিতে ফুটে ওঠে সেই সময়ের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি। সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের কথায়” পঞ্চাশের মন্বন্তর অবলম্বনেই নাটকের কাহিনী রচিত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের বিভীষিকা বাংলাদেশকে গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহার এক বৎসর আগে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ বিপ্লব সমস্ত দেশকে উত্তাল করিয়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যে বিয়াল্লিশের জন আন্দোলনের আভাস দিয়াছেন এবং পরবর্তী তিনটি অঙ্কে মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপ রুচ বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মন্বন্তরের দ্বিবিধ কারণের মধ্যে একটি হইল প্রাকৃতিক এবং অপরটি মনুষ্যঘটিত। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে নাট্যকার আর একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল বন্যা। কিন্তু মনুষ্যঘটিত কারণই প্রধান। এক অবাঞ্ছিত ও এ-দেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন

যুদ্ধের দায়ভার বহন করিতে হইল ভারতবাসীকে। খাদ্য, কাঁচা মাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিতে হইল ভারতকেই। ভারতে আগত বিপুল সংখ্যক বিদেশী সৈনিকদের জন্য খাদ্য মজুত রাখিতে হইল, খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক সমাজ হইল বঞ্চিত। জনবিরোধী সরকারের সঙ্গে যুক্ত হইল লোভী, কুচক্রী দুপ্রবৃত্তিপরায়ণ কিছু অমানুষ শ্রেণীর মানুষ-জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোর রূপে যারা চিহ্নিত। রাতারাতি চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উধাও হইয়া গেল। নিম্নবিত্ত ও সঞ্চয় সম্বলহীন কৃষকসমাজ মহা সর্বনাশের মুখে পতিত হইল। তাহাদের ঘর গিয়াছে, ক্ষেতে শস্য নাই, মজুত শস্য লুপ্তিত- আমিনপুরের মত গ্রামের পর গ্রাম শাশানভূমিতে পরিণত।।”^২

নাটকের শুরু দিকে দেখা যায় খাদ্য সংকট ও বস্ত্র সংকটের নিদারণ দৃশ্য। “তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এটা কুটো কাটিনি, বুঝলে ! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অপেক্ষে ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!!কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁ রা কুঞ্জ, কুঞ্জ কুঞ্জ !! !! !!”^৩

শুধুমাত্র খাদ্যাভাব নয় সেই সঙ্গে দেখা যায় পোশাকের অভাব। মেয়েদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকু জোগাড় করতে ব্যর্থ। নাটকের চরিত্রসমূহ প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, কুঞ্জর ছেলে মাখন সকলের মধ্যে খাবার চাল নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। রাধিকা পুরনো মাটির কলসি থেকে কিছু সঞ্চিত আউশ ধান রৌদ্রে মেলে দেয়। এই ধানটুকুই ছিল শেষ সম্বল। তাই কুঞ্জ রাধিকার মায়ের দেওয়া মলজোড়া বিক্রি করে সংসার চালাতে চায়, কিন্তু রাধিকা মায়ের শেষ স্মৃতিটুকু আগলে রাখতে সেই মল জোড়া দিতে না চাইলে, কুঞ্জ বাসনপত্র নিয়ে বিক্রি করে। কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন স্ত্রী বিনোদিনীর গায়ে হাত তুলতেও দেখা যায়। “ফেব্ মেরেছিস বুঝি? (নিরঞ্জন নিরঞ্জন) বলি ফেব্ আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?(চৌঁচিয়ে) বেরো, বেরো তুই এখনই আমার বাড়ি থেকে, বেরো। ছোটলোক, চামার ! অভাবে পড়ে এর মধ্যেই স্বভাব নষ্ট করে বসেছিস—বেরো, বেরো তুই এখুনি। পশু কোথাকার!!”^৪ যেখানে নুন আনতে পাস্তা ফুরায় সেখানে ঝগড়া মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। চালের অভাবে সংসারের খালাবাসনপত্র বিক্রি করতে হচ্ছে। “সকালবেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চৌঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দু’খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটবাটি বেচে সের-দুয়েক চাল নিয়ে এসেছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক’টা।”^৫ শুধুমাত্র ঘরের বাসনপত্র বিক্রি করেই সংসার চালানো সম্ভব নয়। যেটুকু জমি আছে সেটিও বিক্রি করতে হয়। “মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে ? ক’দিন গেল ?—তো কী হবে খামখা জলের

দামে জমি বিক্রি করে ? ও সে যা করেছ তা করেছ। আর বেচে কাজ নেই। য্যা-া-াঃ, আছেই আর ভারি বিষে তিনেক !”^৬

জমি বেঁচে বা চলবে কতদিন যদি না কোন রোজগার থাকে তাই তো গ্রামের চাষী দয়াল আক্ষেপে সুরে বলেছে “রুজি রোজগার না থাকলে জমি বেচে আর ক’দিন চলে। আমি নাকি যে ভুল করেছি!”^৭ আসলে দয়ালের মতো চাষিরা জমি বিক্রি করে আজ সর্বহারা হয়ে গিয়েছে।

মহাস্তরের দুটি কারণ ছিল একটি প্রাকৃতিক অপরটি মনুষ্যঘটিত। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো বন্যা, খরা, ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি। নাটকের একটি প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। “নেপথ্যে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, মড় মড় মড়াৎ। প্রধান দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চোখের ওপরে হাত দিয়ে দূরে বান লক্ষ করতে থাকে। চুলগুলো তার সব যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে মাথায়। কাঁচা পাতা, পল্লব, ডাল, সব ছিঁড়ে এসে পড়ে উঠোনে। দোচালাখানা নড়তে থাকে ঘন ঘন—যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আর কী। বান আর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে অব্যাহত—সাই-শোঁ-সন। আলোটা অস্পষ্ট। একটু পরেই ওঠে হাহাকার আর আতর্কণ্ঠের উপায়বিহীন আক্ষেপ। কেউ হয়তো চাপা পড়েছে, কেউ হয়তো চাপা পড়ে বেরোতে পারছে না। সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকেও যেন সেই আক্ষেপ ঝড়ের গলা ধরে এসে প্রধানের দোচালার ওপর আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে দোচালাখানা ভেঙে পড়ে প্রধানের।”^৮ ঝড়-বৃষ্টিতে প্রধান সমাদ্দারে শুধু ঘর ভাঙ্গেনি, সেই সাথে অন্যান্য চাষীদের যেমন দয়ালের ঘর ভেঙে গিয়েছে। “রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা ! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর ! কুঞ্জ !! দয়াল !! প্রধান, সমুদুর, চারদিকে শুধু সমুদুর—জল আর জল, কিছু নেই, শুধু জল সমুদুর উঠে এসেছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা! রাঙার মা!!”^৯ বন্যার ফলে ঘর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, জমিতে ফসল ফলেনি চারিদিকে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বনের শাক লতাপাতা কুড়িয়ে এনে কোনোভাবে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু মাখন যখন বলে “সেদ্ধ হচ্ছে তো ভারি জগদুমুর- গরুতেও খায় না।”^{১০} “নিতি ওই এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির বোল, ও আজ আমি কিছুতেই খাব না।”^{১১} এই কথার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চরম দারিদ্রতার ছাপ। রাধিকা শাক পাতা কুড়ি আনে, প্রধান সমাদ্দার পচা কাদা জলে অতি কষ্টে ছোট ছোট কাঁকড়া ধরে এনে সংসারে সামান্য সাহায্য করতে চায়।

একদিকে বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তারপরে আবার দেখা যায় মহামারী প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় “ওই একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে ‘বল হরি-হরি বোল’ আর ‘মাগো মাগো’ ধ্বনির বিরামহীন আবহ, আতর্কণ্ঠধ্বনি। রাধিকার অসুখ। রক্ষ এলোচুলে সে বসে আছে দাওয়ার ওপর অসুস্থ মাখনের শিয়রে।”^{১২} চারিদিকে এই মহামড়কে গ্রামের দরিদ্র

মানুষজন সামান্য ওষুধপত্র পর্যন্ত জোগাড় করতে পারছে না। রাধিকার কথায় স্পষ্ট হয় “ওষুধ কোথায় পাব বাবা! সামান্য এটু পত্নি তাই বলে...”^{১০}

মানুষ অন্নাভাবে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। তার ওপর মহামড়কের প্রকোপে প্রায় শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর ক্রন্দন ধ্বনি। দিশেহারা মানুষ যখন বুকে উঠতে পারছে না কিভাবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে। ঠিক তখনই একদল সুবিধাবাদী মুনাফাখোর ও ঠকবাজেরা সাধারণ গরিব চাষীদের ঠকিয়ে তাদের ফসল ও জমি জায়গা কম দামে আত্মসাৎ করছে। গরিব চাষীদের কথায় ভুলিয়ে কম দামে জোর করে তাদের জমি ও ফসল হস্তগত করছে। হারু দত্ত বলেছে “সত্যি কথা বলতে গেলে এ-ও তো আমার এক রকম সাহায্য, মাটির বদলে টাকা দিচ্ছি। কী দাম আছে মাটির আজ বল তো?”^{১১} এইভাবে প্ররোচনা দিয়েও প্রধান সমাদ্দার জমি বিক্রি করতে রাজি না হলে, আরো বেশি টাকার লোভ দেখায়। কিন্তু প্রধানের ভাইপো কুঞ্জ এবার আর জমি কিছুতেই বিক্রি করতে চায় না। তাই তো কুঞ্জ বলেছে “টাকার লোভানি দিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।”^{১২} হারু দত্ত জমি পাবে না জন্য নিজের লাঠিয়াল দিয়ে কুঞ্জর মাথায় আঘাত করে, প্রধান কেউ আঘাত করতে ছাড়ে না। অর্থাৎ দেখা যায় হারু দত্তের মতো লোভী মানুষ যখন তার মুখের কথায় ভুলিয়ে জমি আদায় করতে পারেনি। তখন অন্যায় ভাবে গরিব চাষীদের ওপর অত্যাচার করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের লোভে অসহায় গরিব চাষী জমি জায়গা হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। তারা ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে খাদ্যের জন্য।

এই মহামারীর সময়ও চারিদিকে কালোবাজারি শুরু করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। বাজারে চাল মজুদ করে রেখে কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। তাইতো চাল কিনতে গেলে দোকানদার বলে “চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা। চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।”^{১৩} দুর্ভিক্ষের পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা করেছে সাধারণ মানুষকে। গুদামে প্রচুর চাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও চাল বিক্রি করতে রাজি হয় না চাল ব্যবসায়ীরা। তখন পুলিশের ভয় দেখালে ব্যঙ্গ ভরে চাল ব্যবসায়ের কর্মচারী রাজীব বলে “আরে এগুলো কি পাগল নি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। (কালীধনকে উদ্দেশ্য করে ভদ্রলোককে) বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখপ্যার পারে তা নি জানো! আহাম্মক কোহানকার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়!”^{১৪} নিজের গ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের দিকে এসেছে দুটো ভাতের জন্য। তাদের একটি পার্কে বসে থাকতে দেখে দুজন ফটোগ্রাফার সাংবাদিক ছবি তুলতে এগিয়ে আসে। সন্তানকোলে ভিখারীনিকে দেখে নানা কথা বলেছে- ‘বাঃ ফাইন মডেল।’ তার ছবি তুলে নাম দিয়েছে ‘বাংলার ম্যাডোন’। আবার দীনহীন প্রধান এর ছবি তুলে বলেছে ‘দি গ্রেট পেট্রিয়াক’। প্রধান ফটোগ্রাফারদের জানায় “ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার! কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! তা ভালো।”^{১৫} আসলে এই বাকের

মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত হয়েছে নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের আত্ম বেদনা। আবার পরিবার-পরিজন হারিয়ে বিনোদিনী এক দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে। টাউট লোকটি এক বড়লোক বাড়িতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে বলে দিয়ে বলেছে “বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা-পয়সা, মাঝে মাঝে একটু আধটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে...”^{২০} একদিকে খাদ্যাভাব অপরদিকে লোভী কুচক্রী মানুষের প্রভাবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন আজ সর্বশাস্ত হয়ে ভিটেমাটি হারিয়ে শহরের পথে পা বাড়িয়েছে। শহরে তারা এসেছে খুদারন্ন সংগ্রহের জন্য। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা একটু ভাতের জন্য, না ভাত নয়, ফ্যানের জন্য গ্রাম ছেড়ে, স্বদেশ ভূমি ছেড়ে ছুটে এসেছে শহরে। শহরের নানা অলিতে গলিতে, রাস্তায়, পার্কে ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে।

“নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুদ এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রুপ-বিকৃত।

... ..

মানুষের সৎ ভাই চায় শুধু ফ্যান

তবু যেন সভ্যতার ভাঙ্গে নাকো ধ্যান।”^{২০}

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ফ্যান’ কবিতার প্রত্যক্ষ দৃশ্য ফুটে উঠেছে নাটকে প্রধান সমাদ্দারের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। “আর কত চাঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছে বাবু-কিছু কানে শোন না। অন্তর কি সব তোমাদের পাষণ হয়ে গেছে বাবু ও বাবারা -বাবু-কত অল্প তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু। আর এই বুড়ো মানুষটারে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু।”^{২১}

গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে শহরমুখী হয়েছিল। কারণ তারা ভেবেছিল শহরে গেলে তারা তাদের ক্ষুধার অন্ন পাবে। গ্রামে তবুও বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন রকম শাক ফলমূল সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। কিন্তু শহরে এসে তারা আরও বেশী সমস্যায় পরে। একটু খাবারের জন্য মানুষ কুকুরের লড়াই শুরু হয়। ডাস্টবিনের পরিত্যক্ত কুকুরদের খাবারের ভাগ নিতে গিয়ে কুঞ্জ এর শরীরের ক্ষত সৃষ্টি হয়। “কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিন্ন কলাপাতার স্তূপ খেঁটে আহাৰ্য সন্ধান করছে। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটায় একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও চেষ্টা করে ওঠে পাশব আক্রমণে। মুহূর্ত কাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে ক্ষত-বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বারের পরছে মাটিতে।”^{২২}

সমাজের লোভী কুচক্রী মানুষের প্রতিনিধিত্ব হারু দত্ত ও কালীধনের পাশবিক আচরণ ধরা পড়েছে। চন্দর নামে এক চাষী তার মা মরা মেয়েকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে

হারু দত্তের কাছে। খুকীর মায়ের কথাবার্তার মধ্যে ঘটনাটির জঘন্য রূপটি স্পষ্ট হয়েছে। এবং বলছে "দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।"^{২৩} এই বলে সাঙ্ঘনা দিয়েছে। পরে ঐসব মেয়েদের পাচার করা হয় কালীধনের সেবাশ্রমে। ঐ সেবাশ্রমে বিনোদিনীকে আনা হয়, সেখানে নিরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রাজীবের কথায় জানা যায়- রাজীব নিরঞ্জন ও বিনোদিনীকে কথা বলতে দেখলে বলে— "সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিচ্ছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ করে কি দেহিসনে ... বেটা ছুটলোক আস্পর্শা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!"^{২৪} আবার, চিকিৎসা কেন্দ্রে দেখা যায় সেখানে চিকিৎসার নামে চলছে প্রহসন মাত্র, ওষুধ নেই, ইনজেকশন নেই অথচ ঘর ভর্তি রোগী যাকে ডাক্তার বলেছেন- 'ননসেন্স কারবার'। বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে রোগী। প্রধান তার ব্যথার কথা জানালে ডাক্তার অসহায় ভাবে বলেছে "ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা, ভুলে যাও"^{২৫}

নাটকের শেষে দেখা যায় এত বাধা, বিপত্তি, অত্যাচার, শোষণ, শাসন এবং সবকিছুর পরেও তারা শহরমুখী হয়েও আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে এসেছে। চাষীরা সবাই একজোট। হয়ে গাঁতায় খেটে ফসল ঘরে তুলেছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যেটা হল এই সাধারণ চাষীরাও ভেবেছে যাদের জমি জায়গা নেই তারাও ফসলের ভাগ পাবে যার জন্য ধর্মগোলার আয়োজন করা হয়েছে। সবার মধ্যে একতার বন্ধন দেখা যায়, যা ফকিরের গানেও ধরা পড়েছে। কবির গানে নিম্নলিখিত বাক্যটি ধরা পড়েছে। "হিন্দু মুসলিম যতেক চাষি দোস্তালি পাতন।"^{২৬} কৃষক রমণীদের গান, গরু দৌড়, মোরগ লড়াই, লাঠি খেল এর মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দাম, উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। তারা সবাই মিলে নতুন ধান ঘরে এনে আবার নবান্ন উৎসবে মেতে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১) সুকান্ত ভট্টাচার্য, ছাড়পত্র-১৯৪৭
- ২) ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬, আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা - ৩৭৩
- ৩) বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, একাদশ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃষ্ঠা - ৩৫
- ৪) ঐ, পৃ. ৪৩
- ৫) ঐ, পৃ. ৪৬
- ৬) ঐ, পৃ. ৪৪
- ৭) ঐ, পৃ. ৪৫
- ৮) ঐ, পৃ. ৪৮
- ৯) ঐ, পৃ. ৫০
- ১০) ঐ, পৃ. ৫০

১১) ঐ, পৃ. ৫১

১২) ঐ, পৃ. ৫৪

১৩) ঐ, পৃ. ৫৫

১৪) ঐ, পৃ. ৫৭

১৫) ঐ, পৃ. ৫৮

১৬) ঐ, পৃ. ৬৭

১৭) ঐ, পৃ. ৬৮

১৮) ঐ, পৃ. ৭২

১৯) ঐ, পৃ. ৭৪

২০) প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'কবিতা সমগ্র', ড. সরোজমোহন মিত্র (সম্পা.), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম সংস্করণ: ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৯৬, চই মে, ১৯৮৯, ফেরারী ফৌজ' কাব্য, পৃ. ৯৮

২১) বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, একাদশ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬, পৃষ্ঠা -৭৭

২২) ঐ, পৃ. ৭৫

২৩) ঐ, পৃ. ৮১

২৪) ঐ, পৃ. ৮৩

২৫) ঐ, পৃ. ৯৮

২৬) ঐ, পৃ. ১১২

গোখলে ও তিলকের জাতীয়তাবাদ : তুলনামূলক মূল্যায়ন

রূপা মন্ডল

স্নাতকোত্তর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের জন্য ভারতের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও বালগঙ্গাধর তিলক এই দুই মহান ব্যক্তি ভারতীয় অধিকার সমূহের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে আবির্ভূত বা উদ্ভূত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও নেহেরুর পূর্বসূরী এই দুই মহান ব্যক্তি সতীর্থ হিসাবে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্য ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন যা প্রকৃতিগত, মেজাজগত, প্রেষণা গত এবং প্রকাশের পদ্ধতিগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তবুও প্রারম্ভিক পর্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে অভিমতকে সময়ে সময়ে পরিবেষ্টিত করে ও গুরুত্ব দিয়ে আবর্তিত হয়েছিল। উভয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্য দৃঢ়তার সাথে অটল ভাবে কার্য করেছিলেন এবং নিজেদের বাগ্মীতা প্রয়োগ করে ভিন্ন চরিত্রের গণবিক্ষোভ তথা

গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যাকে চার্লস, ডবলু লোমাস (Lomas) অনুকূলে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল প্রাস্তিসাধ্য যোগাযোগ প্রণালীর মাধ্যমে দুঃখ দুর্দশার একটি অটল ও আপোষহীন বিবৃতি দান ও পুনবিবৃতি দান বলে অভিহিত করেছিলেন। - “A persistent and uncompromising statement and restatement of grievances through all available communication channels, with the aim of creating public opinion favourable to a change in conditions.”

প্রত্যেকেই যখন পরিবর্তন খুঁজছিলেন এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংঘাত করছিলেন তখন উভয়ের কর্মপদ্ধতির ধরন ও চিন্তাধারা দিয়ে এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ উভয়ের মধ্যে অনৈক্যকে নির্দেশ করেছিল। যেমন, গোখলে যেখানে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছিলেন যে, ভারতীয়দের অধিকার বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে স্বীকৃত হওয়া উচিত সেখানে তিলক ভারতীয়দের অধিকার বিদ্যমান ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই গ্রহণ হওয়া উচিত বলে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বি. পি. সীতারামাইয়া তার লেখনীতে কিন্তু গোখলে ও তিলকের মধ্যে বিদ্যমান অন্তর্দৃষ্টিতে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। সীতারামাইয়ার মতে গোখলের পরিকল্পনা ছিল বিদ্যমান শাসনতন্ত্রকে উন্নত করা বা সংস্কার করা সেখানে তিলকের পরিকল্পনা ছিল তাকে পুনর্গঠিত করা। গোখলে আমলা তন্ত্রের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে কার্য করতে চেয়েছিলেন সেখানে তিলক তার সাথে বাধ্যতামূলকভাবে লড়াই করতে চেয়েছিলেন গোখলে যেখানে সম্ভব সহযোগিতাকে সমর্থন করেছিলেন এবং যেখানে

প্রয়োজন বিরোধিতা করেছিলেন সেখানে তিলক প্রতিপক্ষকে বাধা দানের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। গোকলের আদর্শ ছিল ভালোবাসা বা প্রেম ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তিলকের আদর্শ সেবা ও আত্মযজ্ঞা, দুঃখ - দুর্দশার উপর প্রতিষ্ঠিত। গোখলে পদ্ধতি ছিল বিদেশীকে জয় করার চেষ্টা, আর তিলকের পদ্ধতি ছিল প্রতিস্থাপন করা।

গোখলে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে তিলক ছিলেন আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল। গোখলে জনগণের উপর নির্ভর ও প্রত্যাশা করেছিলেন। আইন পরিষদের কক্ষ ছিল কর্মস্থল। অন্যদিকে তিলকের কর্মস্থল ছিল গ্রামের চণ্ডী মন্ডপ বা বারোয়ারি তলা ইংরেজি ভাষা ছিল গোখলের প্রকাশের মাধ্যম। সেখানে মারাঠি ভাষা ছিল তিলকের প্রকাশের মাধ্যম। গোখলের লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জন যার জন্য জনগণকে ইংরেজি নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষায় উত্তরদানের দ্বারা নিজেদেরকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে হবে, অন্যদিকে তিলকের লক্ষ্য স্বায়ত্ত্বশাসন নয়, স্বরাজ অর্জন যা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার এবং যা বিদেশীদের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পাবার অধিকারী। গোখলে তার বয়সের সাথে সাথে উপরের স্তরে উঠেছিলেন, সেখানে তিলক তার সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।

তবে গোখলে ও তিলক উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও ছিল। উভয়েই ছিলেন মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তথা মারাঠি এবং চিৎপবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উভয়েই সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উভয়েই ছিলেন সুশিক্ষিত। গোখলে ইংরেজি ও অঙ্ক শাস্ত্রে সরকারি বৃত্তি লাভ করেছিলেন, তিলকের ইংরেজির উপর কর্তৃত্ব ছিল লক্ষণীয়। উভয়েই শিক্ষিত শ্রোতৃমন্ডলীর নিকটে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তিলকের কৃতিত্ব ছিল তিনি ব্যাপক বিশাল শ্রোতৃমন্ডলীর নিকটে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় ‘লোকমান্য’ (Lokmanya) উপাধি লাভ করেছিলেন, শ্রদ্ধেয় নেতা হিসাবে বন্দিত হয়েছিলেন এবং তার সকল জীবনীকাররা তাকে অসাধারণ ‘বাগ্মী নেতা’ হিসাবে তাদের পুস্তকে চিত্রিত করে গিয়েছেন কারণ তাদের মতে, তিলকের অসাধারণ বাগ্মীতা (charisma) ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীকে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছিল। রিচার্ড ক্যাশম্যানের ভাষায় “He was a politician whose career and achievements have been mythicized”. অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ যার কর্ম জীবন ও মহৎ কর্ম বা অবদান তাকে অলীক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল।

তিলকের বক্তৃতা মালা এবং সাংবাদিকতা তাকে যেমন অলীক ঘটনার সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল তেমনি তাকে এক অবিশ্বাস্য শব্দার আসনে আসীন করেছিল। তিলক ধর্মের শক্তিশালী ঐক্য সৃষ্টিকারী ও সংহতি আনয়নকারী ক্ষমতায় অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দুদের গণপতি ও শিবাজী উৎসবকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করেছিলেন তাদেরকে আরও শক্তিশালী কার্যকর রাজনৈতিক মাধ্যম করার উদ্দেশ্যে।

এই দুই জনপ্রিয় আঞ্চলিক মূর্তি গণপতি ও শিবাজী তিলকের প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে সুবিবেচিত হয়েছিল। গণপতি, হস্তী মস্তক দেবতা বাধা-বিঘ্ন অপসারণকারি দেবতা হিসাবে সুপরিচিত ও পূজিত ছিলেন। শিবাজী মহারাষ্ট্রের যোদ্ধার ঐতিহ্য কে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। সেজন্য তিনি মুসলমান শত্রুকে প্রথম আঘাতেই ধ্বংস করেছিলেন। তাই তিলক তার স্বরাজের ধারণার সাথে এই দুই মহিমাময় ব্যক্তিত্বকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং এই কাজে তার অসুবিধা হয়নি। তিলক আন্দোলনের জন্য ভারতীয় হোমরুল প্রতিষ্ঠিত করে শিবাজীর ঐতিহ্যকে পুনর্ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন- “ Violent action in defence of freedom was above customary moral considerations. “ অর্থাৎ স্বাধীনতার সমর্থনে হিংসাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ কোন অন্যায় নয়, প্রথাগত নৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে। তিনি তার কেশরী পত্রিকার সম্পাদনায় ঘোষণা করেছিলেন যে- “ The question of Shivaji should not be viewed from the stand point of the penal code or even of the similarities or Manu..... Great men are above the common principles of morality .This principles do not reach the place on which great men stand .Did Shivaji commit a sin in killing Afzal KhanShrimat Krishna preached in the Gita that we have even to kill our own guru and our kinsmen. No blame attaches to any person if he is doing deeds without being actuated by a desire to reap the fruit of his deed..... If thieves enter our house and we have not strength in our first to drive them out, we should without hesitation lock them up and burn them alive .Do not circumscribe your vision like a frog in a well; get out of the Penal Code, enter into the lofty atmosphere of the Shrimat Bhagwad Gita and then consider the actions of great men”

এইভাবে তিলক তার নিজের লক্ষ্য পূরণে শিবাজীকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ও নতুনভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং শ্রোতৃমন্ডলীকে তার প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, সরল নতুন ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনকে শুনতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি তার মৌলিক নীতির প্রতি শ্রোতৃমন্ডলীর সমর্থন বাগ্মীতাপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্ণ সমর্থনে পরিণত করেছিলেন। তিলকের ধরন ছিল সহজ - সরল ও তেজস্বী এবং তার শ্রোতৃমন্ডলীকে স্বরাজের দাবিতে একত্রে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে শ্রোতৃমন্ডলী নিজেদেরকে শিবাজী ভাবতে শুরু করেছিল এবং স্বরাজের জন্য লড়াই বা সংগ্রামকে ধর্মযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিল।

এম . বি .ম্যাকলিয়ডের মতে- “ Thus Tilak redefined the essence of Shivaji for his own purposes, enlisting religion in support of his politics and reinforcing his position as a leader.”

শিবাজী সম্পর্কে তিলকের প্ররোচনামূলক ব্যাখ্যার অব্যবহিত পরে যখন চরমপন্থা অনুসৃত হয়েছিল ঠিক তখনই তিলক ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ধৃত হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহের বা গণবিক্ষোভের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তার কারাবরোধ তাকে এক অলীক অবাস্তব মর্যাদা দান করেছিল। তিনি শিবাজীর ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক পরিণত হয়েছিলেন। তিলক তার বক্তব্যে সচেতন ভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন জনগণের একজন সহজ - সরল সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্তসার হিসেবে। তিনি তার শ্রোতৃমন্ডলীকে বলেছিলেন যে, তিনি একজন অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষ এবং ভারতীয় দেশপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষের সাথে তার সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের নীচাবস্থার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিলকের ভাষায়- ' I have learnt many lessons sitting at his feet . I revered him as my father and I venture again to say that he, in return, loved me as his son.”

তিলক শিবাজীর উগ্র বা সংগ্রামী হিন্দু জাতীয়তাবাদকে স্বরাজের জন্য তার সংগ্রামের সমর্থনে নিযুক্ত করেছিলেন । তাঁর সরল ব্যাখ্যা তাঁর শ্রোতৃমন্ডলীর অভিভূত বাস্তবতার অনুসরণে উপস্থাপিত হয়েছিল, যেমন হয়েছিল স্বরাজের প্রথাগত ব্যাখ্যায় ,যেখানে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে তিলক কর্তৃক তা নানান পরিবর্তিত শব্দে পুনরুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেকেই জানে ‘হোমরুল’ বলতে কি বোঝায়। হোমরুল হল নিজেদের হাতে নিজেদের রাষ্ট্র বা গৃহ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া অর্থাৎ এক কথায়-‘এটা ছিল তাদের জন্মগত অধিকার। তিলকের অত্যন্ত অনুরক্ত বা পৌনঃপুনিক ধারণা ‘স্বরাজ’ প্রায়ই গৃহের মালিকানার অর্থে উপস্থাপিত হয়েছিল ।

ভারতে ব্রিটিশ রাজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিলক কোন একটি ঘটনা উপলক্ষে বলেছিলেন - “ They have tried to clear India of the Jungle that was there .But further on ,after clearing the jungle, there is one thing they do.They do not want to sow in the ground thus cleared .”

তিলকের ভাষায় নাটকীয়তা ছিল না ,কিন্তু তাঁর স্বীয় মত প্রচার কৌশল ছিল উচ্চ স্বরের ও অনবদ্য । তিনি তার বর্ণনায় ব্রিটিশকে অত্যাচারী, নিপীড়নকারী হিসাবে চিত্রিত করেন এবং ভারতীয় শত্রুমন্ডলীকে তাদের সংগ্রামে ন্যায়বিচারের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিরবে শাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে তিনি তার শ্রোতৃমন্ডলীকে সরব হবার জন্য আস্থান করেছিলেন ।তিনি তাদের তিরস্কার করে বলেছিলেন - “ Do not be afraid of speaking out things ,which are plain in themselves. These might be some trouble ,but nothing can be had without any

trouble. Home Rule is not going to be dropped into your hands from the sky.”

অন্যদিকে তিলকের সমসাময়িক গোখলে তাঁর শ্রোতৃমন্ডলীকে উদ্বুদ্ধ বা প্রণোদিত করতেন স্বনির্বন্ধ মিনতি দ্বারা । তিলকের মতো তিনি হিন্দু ধর্মের মুখপাত্র ছিলেন না । গোখলে তার ভাগ্যকে পশ্চিমের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিলেন ,বিশেষ করে পশ্চিমী সংস্কৃতির ব্রিটিশ প্রতিনিধিত্বের সাথে । কারণ, তিনি ব্রিটিশদের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে ও তার শিক্ষার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। গোখলে তিলকের অনুসৃত পথ পরিহার করে সনাতন হিন্দু বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে এক ঐক্যবন্ধ ধারণা আনায়নের চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমী সরকার ও প্রযুক্তির মধ্যে জনগণের অগ্রগতি আনায়নের জন্য তিনি জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের পরামর্শ দিয়েছিলেন । তাঁর সময়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গোখলের বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি নৈতিক বিষয় ,আর সেই কারণেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয়রা সাম্যের চোখে বিবেচিত হোক ও সমান ব্যবহার পাওয়া অবশ্যই উচিত । ব্রিটিশদের সেই অনুসারেই কার্যসম্পাদন করা উচিত , না হলে তা হবে বৃটেনের অনুসৃত নিজস্ব উচ্চনীতির বিরুদ্ধাচরণ , যা অযৌক্তিক ও ধারণাতিত । একটা সহজাত বা জন্মগত ঘৃণা ইংরেজ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে একথা গোখলে বিশ্বাস করতেন না । ব্রিটেনের শাসন কর্তৃপক্ষের সুবিদিত যুক্তিবোধের নিকট গোখলে যে আবেদন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় Crawford Case - এ ,যেখানে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং গোখলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রেখে বলেছিলেন যে - “ In the interest of India and England alike, the Government of the country ought to be carried on with absolute impartiality.....If our English friends will kindly disabuse their minds of all bias against us, if they will take a calm and dispassionate view of everything ,if sentiment will give way to reason , then they will find that in treating the natives of this country with courtesy , consideration and equality ,consists the best safeguard of the British Rule.”

জাতীয়তাবোধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে গোখলের ধরন ছিল অত্যন্ত সোজা সম্মুখগামী বা অকপট ,তার প্রকাশভঙ্গি ছিল সরল ও অপ্রভাবিত বা অনাক্রান্ত এবং তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তা অভিব্যক্ত হোত । তাঁর এই প্রতিবাদের ভাষা চরম নীতি পরায়ণতার মধ্যে নিহিত থাকতো । তাঁর বিরোধী পক্ষের সমালোচনায় তিনি কখন নিজেকে বিরত রাখতেন না আবার তার প্রকৃত গুণের প্রশংসাও করতেন । তিনি ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নীতিকে যেমন নিন্দা করেছিলেন,

তেমনি তাঁর প্রতি নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাও ব্যক্ত করতে ভোলেন নাই। তিনি তিলকের পথ অনুসরণ করে তাঁর শ্রোতৃমন্ডলীর বা জনগণের আবেগকে জাগরিত করতে চাননি, পরিবর্তে তিনি তাঁর ব্রিটিশ শ্রোতৃমন্ডলীরসামনে নির্ভয়ে ও প্রকাশ্যে ভারতীয় সমাজের অভিমত তুলে ধরতে চেষ্টা করেন।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে যে, বাল গঙ্গাধর তিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে ছিলেন সমসাময়িক ও সতীর্থ। উভয়েই ছিলেন মার্জিত রুচিসম্পন্ন বা সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ও মুখপাত্র যারা জনসেবার চিত্রাকর্ষক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও তাঁরা ছিলেন বেশ লক্ষণীয় পার্থক্যের বিবেচনাধীন। গোখলে ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, বিচক্ষণ এবং বিবৃতি দানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ ও সাবধান। ভারতীয় সাম্যের জন্য তিনি তাঁর কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ভারতীয় ও ব্রিটিশ শ্রোতৃমন্ডলীকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, তিলক ছিলেন একজন জনপ্রিয় বক্তা যিনি উৎকট হিন্দু স্বাদেশীকতা বা সংকীর্ণ হিন্দু জাতিয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতই সফল আন্দোলনকারী ও সংগঠক। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী নূতন প্রবর্তনকারী বা পরিবর্তনকারী। যাইহোক, তাদের এই ভিন্ন পথে তিলক ও গোখলে। উভয়েই সেবা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক তথা নমুনা। মেরিয়ান ম্যাকলিয়ডের মতে - “ In their different ways, both Tilak and Gokhale were models of service and self sacrifice whose speeches represent the rise variety to be found in the Indian political heritage.”

তথ্যসূত্র:

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস- ড: সুভাষচন্দ্র সোম, ক্যালকাটা বুক হাউস, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, কলকাতা।

রাশিয়ার চিঠি : সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

অনুপ দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ বিস্তারের দ্বারা মানুষ সভ্যতাকে শাসক ও শোষক শ্রেণিতে রূপায়িত করে চলছিল তখন রাশিয়ায় জনগণের বিপ্লব রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় নতুন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত। ফরাসি বিপ্লবের পর বলশেভিক বিপ্লব উপনিবেশিক শাসনগুলির কাছে চিন্তাধারায় কীভাবে নবজোয়ার নিয়ে এলো যার চলচিত্র প্রদর্শনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। যেখানে গিয়ে বুঝলেন একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবলে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষে সর্বহারার সমাবেশ, অন্যদিকে একই প্রকার হতদরিদ্র মানুষের আত্মোন্নতিকল্পে সমাজতন্ত্রের সার্বজাতিক সংকল্প, যা সমগ্র বিশ্বের কাছে নিদর্শন হয়ে আছে। পশ্চিমী সভ্যতার ধনতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে নস্যাত্ন করে, তাদের আত্মস্তরিতাকে অমান্য করে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। কারণ ধনগত যে বৈষম্য তা ইউরোপ থেকেই আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। এই বৈষম্যের সাথে যুক্ত জাতিগত, ধর্মগত ব্যবধান। যা এদেশীয় মানুষের উদ্ধারে চরম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই মানুষের মধ্যকার এই বিভেদ দূরীকরণে রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার সাথে এদেশীয় শাসনব্যবস্থার নীতিগত বৈপরীত্য এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণ চিত্রের পুঞ্জানুপুঞ্জ বিশ্লেষণ এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে রয়েছে।

সূচক শব্দ : উপনিবেশ, ধনতন্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, বৈষম্য, প্রজাতন্ত্র, সর্বহারার, সাম্যবাদ।

মূল আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সাথে নিজের যোগসাধনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। এই যোগসাধন হল প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের। তাই কাছে গিয়ে পরখ করে না দেখতে পেলে সেই সম্মিলন কখনোই সম্ভব নয়। তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। ঐসব দেশগুলি ভ্রমণকালে সে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক জীবনযাপন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিজ দার্শনিক সত্তা দিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং এরই সাথে সেদেশের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর মিল ও অমিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। রাশিয়াকে চাক্ষুষ দর্শন করার ইচ্ছা তাঁর বহুপূর্ব থেকে ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য বারবার সেই সাধ অপরূপ

থেকে যায়। সেই আশা নিয়ে রাশিয়ার আমন্ত্রণে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে কবি মস্কোতে পৌঁছালেন, সাথে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, আরিয়ান ও ডাক্তার হেরি টিম্বারস। এখানে আসতে কবির যে কতটা আগ্রহ ছিল এবং কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

“সেখানে জনসাধারণকে কী ভাবে ও কী পরিমাণে অশিক্ষা হইতে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইটি জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ। সেবারও শরীরের জন্য জাপানি ডাক্তারের পরামর্শে বা আদেশে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে হয়। কোরিয়া বা রাশিয়ায় যাওয়া সেবারও পণ্ড হয়। এবারও জেনিভা বাসকালে কবির ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবরা তাঁহার শরীর খারাপের অজুহাতে তাঁহাকে রুশযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিলেন না।”^২

রাশিয়ায় প্রবেশ করে তিনি যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কেননা সদ্য ঘটে যাওয়া বলশেভিক বিপ্লবের(১৯১৭) পর থেকে ‘আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে’। যাদের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্রের বিপুল উন্নয়ন। দীর্ঘ দিন ধরে জার শাসনে সমগ্র রাশিয়ার মানুষের অবহেলার চিত্র, শোষণের কথা এবং শ্রেণী বৈষম্যের ইতিবৃত্তকে বিলুপ্ত করে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর নতুন ইতিহাস রচনায় যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবৃত্ত।

মানুষের যাবতীয় অবনতির কারণ হলো অশিক্ষা। শিক্ষাই পারে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে। রাশিয়া সেই ভাবনাটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার সংকল্পে এরা ব্রতী। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণকালে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। ইউরোপে মানুষের প্রতি মানুষের যে অবহেলা ভাব, ভারতবর্ষের প্রতি ইউরোপের যে উদাসীনতা সেই ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু রাশিয়ায় এসে মানুষের সহৃদয় ব্যবহার, সহযোগিতার মনোভাব দেখে তিনি যেন মোহিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন বা চেষ্টা করে আসছিলেন সেই ভাবনারই একটি বাস্তবসম্মত রূপ রাশিয়ায় দেখতে পেলেন। এখানের শিক্ষাব্যবস্থায় মুখস্ত করবার কোনোরকম তোড়জোর দেখা গেল না, ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করানোই এদেশের মূল উদ্দেশ্য। কবির ভাষায়- ‘চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য/উচ্চ যেথা শির/জ্ঞান যেথা মুক্ত...’। ইংল্যান্ডের শাসনাধীনে দেশ তখন দেড়শো বছর হওয়া সত্ত্বেও না পেলাম শিক্ষা, না পেলাম স্বাস্থ্য, না পেলাম সম্পদ, অথচ সেই একই সময়ে রাশিয়াতে শিক্ষাব্যবস্থার কিরকম আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা ভাবা যায় না। এখানে সাইন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত আবিষ্কারের প্রয়াস চলছিল। পূর্বে রাশিয়াতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খ্রিস্টান ও ইহুদীতে ছিল তা কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা দূর হয়ে গেল। আমাদের দেশেও সেই উপায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিলোপ করা যেত। কিন্তু ইংরেজ

শাসনের ফলে আমাদের কপালে শিক্ষালাভ ঘটে নি। কারণ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রায় সকলেই ধনতন্ত্রের পূজারী। তারা যেখানে গেছে সেখানে রয়েছে শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের ইতিহাস। ‘ল অ্যান্ড অর্ডারের’ কারণে কোন কিছুই সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেই ভাবনা আমাদের দেশের মানুষরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু রাশিয়া সেটা বুঝতে পেরেছে। তাইতো তিনি লিখেছেন-

“রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তিকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা- অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্ত এরই ‘পরে নির্ভর করে।’”^২

এরা শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছে তার কারণ সংসারের সীমা থেকে বিদ্যালয়কে দূরে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাশ করা বা পন্ডিত করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছিল না; সর্বতোভাবে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দিচ্ছিল।

আমাদের দেশে পুঁথিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে শিক্ষা প্রণালী নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমশ চলছে। ‘পায়োনিয়ার কম্যুন’ নামে এদেশে একটি আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, যা অনেকটা শান্তিনিকেতনের ব্রতীবালাক-ব্রতীবালাকার মতো। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থাতে কোনরকম ভাবে শাসন, শান্তি নেই। যদি কোন ছাত্র ভুল করে তাহলে শাস্তি স্বরূপ তারা নিজেরাই সকলে মিলে একটি কমিটি গঠন করে, তাদের মধ্যে যে দোষ করেছে তার পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাভুটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরফলে যে দোষ করেছে সেও লজ্জিত হয় এবং যাদের সাথে আছে তারাও লজ্জিত হয়। এভাবেই এখানে সকল শিক্ষার্থীকে শান্তি দেওয়া হয়। যেখানে আমাদের পরাধীন দেশে জোর করে শিক্ষাকে শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে সোভিয়েত শিক্ষালাভের প্রতি শিশুর আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়- আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়।”^৩

রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেখেছেন যে ওই ছবিগুলি যেন নিজেদের এক-একটা উদ্ভাবনী শক্তিকে পাতায় তুলে ধরছে। যার ফলে আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মুক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ়, অক্ষম ছিল তারা আত্মশক্তিতে জাগরুণ, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল তারা সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলছিল।

রাশিয়ায় শিক্ষা এক বিরাট পর্ব। সেখানে শিক্ষা বিশ্বমানবের বিশ্বকর্মা রূপে গড়ে উঠেছে। রাশিয়ার কলা সাধনার বিকাশ, নাট্যমঞ্চ, থিয়েটার ও অভিনয় সমস্ত কিছুই এখানে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আর রাশিয়ার মতো জাপান ও তুরস্কও সেই শিক্ষাব্যবস্থার আরাধনায় রত। অন্যদিকে একই সময়ে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করবার জন্য শিক্ষাকর আদায় করা হচ্ছে সাধারণ চাষী, মজুর, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু সোভিয়েতরা জনসাধারণের উন্নতির জন্য শিক্ষাকে মূল হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করছে। তাদের আহার বিহারে আড়ম্বর নেই, কেবলমাত্র শিক্ষাটাকে সকলের মধ্যে বিস্তার করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। সে দেশের সরকার শিক্ষার জন্য ১৯২৮ সালের বাজেটে ইউক্রেন রিপাবলিকের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-ককেশীয় রিপাবলিকের জন্য ১৩ কোটিপতি ৪০ লক্ষ, উজবেকিস্থানের জন্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্থানের ২ কোটি ৯ লক্ষ রুবেল(তখন এক রুবেল সমান আড়াই টাকা) ব্যয় ধরেছিল। আর একাজে রাশিয়া যাদের উপর প্রধান দায়িত্ব দিয়েছে তারা সবাই জোতদার, ধর্মযাজক ও শিক্ষিত মানুষ। যার ফলস্বরূপ বাসকিরিয়াতে ছিল নিরক্ষরতা সবচেয়ে বেশি, সেখানে আটটি নরমাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, ডাক্তারি শিক্ষালয়, কারখানা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিনেমা ও মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। এছাড়া তুর্কমেনিস্থানের জন্য সোভিয়েত মাথাপিছু পাঁচ রুবেল করে শিক্ষার খরচ বার্ষিক আর্থিক রিপোর্টে ধরেছিল। বিদ্যাভবনের ব্যবস্থায় স্বয়ংশাসন নীতি অনুসারে ছিল- স্বাস্থ্য বিভাগ, গার্হস্থ্য বিভাগ ও ক্লাস কমিটি। স্বাস্থ্য বিভাগ দেখতো ক্লাসের পরিবেশ পরিস্থিতি, বসার ঘর, ছাত্র-ছাত্রীদের অসুখ পরিচর্যা ইত্যাদি। গার্হস্থ্য বিভাগ ছেলেদের পরিষ্কার আছে কিনা তা দেখা, ক্লাস পড়বার কালে ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস কমিটি কাজ। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে অধ্যক্ষসভা থাকে। এখানকার বাসভবনগুলি এক-একটি ক্লাব, যেখানে ছেলেমেয়েরা নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান বাজনা করে, সিনেমা দেখে, সংবাদপত্র পড়ে। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করবার জন্য বিভিন্ন পার্ক যেখানে ছেলেদেরই প্রবেশ আছে, বয়স্কদের নেই। এছাড়া আছে ক্রেক, বাংলায় 'শিশুরক্ষনী'- মা বাবা পার্কে বেড়াতে গেলে ধাত্রীর কাছে শিশুদের রেখে যায়। লাইব্রেরী, খেলার ঘর, সংগীতশালা ও নাট্যশালা সমস্ত কিছুই সাথে রয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘের কো-অপারেটিভ সোসাইটি 'দ্যা হোম অফ রেস্ট' বিশ্রান্তিনিকেতন। আবার শিশু সাধারণ বিবাহিত দম্পতির হোক বা জারজ হোক এখানে কোন পার্থক্য নেই। আইনে শিশু সাবালক(আঠারো বছর) হওয়া পর্যন্ত তার পালনের ভার বাবা-মায়ের। বাড়িতে তাদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে স্টেট একদমই উদাসীন নয়, ষোল বছরের পূর্বে কোন শিশুকে কাছে নিযুক্ত করা যাবে না। এছাড়া আছে 'অভিভাবক বিভাগ'। যার কাজ ছেলেদের স্বাস্থ্য, পড়াশোনার তদারক করা। সুতরাং ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারি অভিভাবক বিভাগের। যার ফলে শিশু যেন রাষ্ট্রের সম্পদ হয়ে এখানে বড় হচ্ছে। যা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের উপনিবেশিক

শাসনব্যবস্থায় ভারতবর্ষে অকল্পনীয় ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সে দেশের মানুষদের শিক্ষা দেবার কাজকে কত সুন্দরভাবে পালন করছে সেই রূপটি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় বোধ করেছেন। রাশিয়া সরকারী উদ্যোগে শিক্ষার দ্বারা কিভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষকে একই ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছেন তার চিত্র এই ‘রাশিয়ার চিঠি’(১৯৩০) প্রবন্ধগ্রন্থে রয়েছে। তারই সাথে দেখেছেন পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা। এখানেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রভেদ।

মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং জীবনযাপনের বৈচিত্র্যের দিক থেকে সোভিয়েতের সাথে ভারতবর্ষের ব্যবধান বিস্তর। পৃথিবীর সকল সর্বহারা, শ্রমজীবী মানুষ বিশেষত কৃষক, শ্রমিক এবং বঞ্চিত নিম্নবিত্তের জীবনযাত্রার কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প’রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।”^৪

কিন্তু রাশিয়াতে ঠিক এমন নয়। কৃষি বলো, শিল্প বলো, যন্ত্রব্যবস্থা বলো, মানুষের সহায়তায় বলো- রাষ্ট্র যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার সার্বিক দিকটি সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল। আমাদের দেশের চাষীদের অবস্থার মতোই তাদের দেশের চাষীদের অবস্থা ছিল। কিন্তু পরে আমাদের শ্রমিক, চাষীদের সাথে এদের পার্থক্য অনেক। রবীন্দ্রনাথ মস্কোর একটি কৃষি ভবন দেখলেন তা ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোট বড় শহর গ্রামে এরকম আবাস রয়েছে, যেখানে কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যারা নিরক্ষর চাষী তাদের পড়াশোনা, উপযোগী পরামর্শ দেওয়া, বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা শেখানো হয়। এই রকমভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক সকল প্রকার শিখনীয় বিষয়ে তারা মিউজিয়াম করেছে। চাষিরা কোন উপলক্ষ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসলে তাদের তিন সপ্তাহ থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েত গভর্নেন্ট নিরক্ষর চাষীদের মধ্যে কৃষি বিপ্লব ঘটানোর জন্য সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্তি স্থাপন করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

“সেদিন মস্কো কৃষি আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষিরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বছরদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে।”^৫

এক চাষীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ভোজনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনে হয়েছে পল্লীর উন্নতি সাধনে শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছিলেন তা অত্যন্তই সামান্য রাশিয়ার এই উদ্যোগের কাছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দু'বছর হল 'ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র' বলে একটি সমবায় নীতি স্থাপন করেছিল। তাতেই সকল কৃষক, শ্রমিকরা কাজ করে থাকেন। এখানে ফল-ফসলের বাগান আছে, সবজির বাগান আছে। যেখানে অনেক মানুষ কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। ইউক্রেনের বড় বড় ক্ষেত্র আছে যেখানে গমের চাষ হত। শ্রমিকরা আট ঘণ্টা করে খাটেন এবং প্রত্যেক পঞ্চম দিন ছুটির দিন। এরফলে প্রতিবেশী চাষীদের থেকে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের দুগুণ বেশি ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল। 'ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ'। সমবেতভাবে ক্ষেত্রের কাজে সকল চাষিরা প্রায় বছরদিন ধরেই ছিল। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে নারীদের উন্নতিরও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এখানকার মেয়ে চাষীদের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। মেয়েরাও যে সমাজে পিছিয়ে নয়, ঐকত্রিক চাষের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ হয়েছে। মেয়ে ঐকত্রিক দল তৈরি করেছিল তারা। ঐকত্রিক দলে মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে শিশু পালনাবাস, শিশু বিদ্যালয় আর সাধারণ পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। তাদের পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব এবং শিশুদের দায়িত্ব সরকার নিয়েছিল। তাই মেয়েদের চিন্তের এবং অর্থের উন্নতি সাধনে ঐকত্রিক অবদান অসীম।

ঐকত্রিকতার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত চাষী, শ্রমিক সকলেরই কাজের সুপ্রতুল হয়েছিল। যার ফলে চাষের ফলন বাড়ছিল, জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার ও কলের লাঙ্গল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করেও তার বেশি কাজ করলে উপরি পারিশ্রমিক পেত। শীতের সময় কাজ কম হওয়ার কারণে অনেকে বাড়িঘর, রাস্তা মেরামতের কাছে অংশগ্রহণ করত। শ্রমিক হিসাবে কেউ কেউ অনুপস্থিতির হলেও বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ঐকত্রিকতার মাধ্যমে পেত। এখানে মূলত জমি কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নয়, তা রাষ্ট্রের সার্বিক সম্পত্তি। সকলের সমবেতভাবে সেখানে কাজ করে, সমবেতভাবে ফসল উৎপন্ন করে এবং রাষ্ট্রই তার দেখভাল করত। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে চাষবাদ পদ্ধতি এবং শ্রমিকদের জীবনযাপন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই পদক্ষেপ কেবল সোভিয়েতের মূল ভূখণ্ডেই নয়, তার সহকারী দেশগুলোতেও ছিল। যেমন তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন, বাস্কির রিপাবলিক প্রভৃতি স্থান। এই প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘের তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানকে উন্নত করার জন্য সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু করা হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের শুরু হয়েছিল বিদেশি ও স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরবার জন্য নয়। কারণ এই সমস্ত কলকারখানা সর্বস্বত্ব হলো সর্বসাধারণ। ভারতবর্ষের মতো কৃষি প্রধান দেশে এই বিদ্যাকে, ভাবনাকে যদি দ্রুত কার্যকরী না করা হয় তবে এদেশের মানুষকে, কৃষিকে, শিল্পকে কখনোই

বাঁচানো সম্ভব হবে না- এ সত্য রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কারণ শিল্প এবং কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শ্রমিক ও কৃষক দরকার, তাদেরও জীবন যাপনের উন্নতকরণ দরকার সে সম্পর্কেও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তা সফলভাবে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করেছিল। শ্রমিকের কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নত না ঘটলে কৃষির কখনো উন্নত সম্ভব নয়, শিল্পের কখনো আধুনিককরণ সম্ভব নয়। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিকদের কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করেছে। এই সময়ে সাম্যবাদের যে নীতি সোভিয়েতে চলছিল অন্যদিকে ভারতে রাজনৈতিক দোলাচলতা, দলীয় দ্বন্দ্ব ও জাতিগত হিংসায় দেশ পরিপূর্ণ ছিল। আর ব্রিটিশ শাসনও সেই বিভেদের ভাবনাকে ঘৃতাছতি দিয়ে তার শোষণের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল।

বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পতনের পর রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার সেখানে সর্বশ্রেণির মধ্যে যে ধনগত বৈষম্য ছিল তার দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যখন তাদের শাসিত উপনিবেশ গুলিতে শোষণ করে চলছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দেশগুলিকে সার্বিক দিক থেকে উন্নতকরণের চেষ্টায় রত। যে বিপ্লবী রাশিয়ার প্রতি সমগ্র বিশ্ব বিরূপ মত পোষণ করত, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই ভাবনাকে কখনোই প্রাধান্য দেননি। তিনি জানতেন সেখানকার জনগণের বিপ্লব কখনোই ভুল উদ্দেশ্যে সংঘটিত হতে পারে না। কারণ বিপ্লবী চিন্তা ও চেতনাকে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন। চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন-

“বিপ্লবী রাশিয়ার প্রতি কবির অভিনন্দন তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’ ও অন্যান্য বছরচনা সুপরিষ্কৃত। তার সম্পর্কে তাঁর সংশয় ও সমালোচনা নিশ্চয়ই ছিল এবং তিনি সেখানে তাঁর শেষ ভাষণের তা প্রকাশও করেছেন স্পষ্টভাবেই কিন্তু বলেছেন- সেগুলি হচ্ছে ‘চাঁদের কলঙ্ক’।”^৬

ভারতীয় বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল না। এদেশের বিপ্লববাদ ভুল দিকে পরিচালিত হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ খুন ও হত্যার রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের আদর্শের বিরোধী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন, পাশে থেকেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন এদেশের বিপ্লবী আদর্শ ও নীতি জনগণের মধ্যে তেমনভাবে সাড়া ফেলতে পারবে না। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি দেশের জনগণের আস্থাকে জাগিয়ে রাখতে পারছিল না। যার ফলস্বরূপ স্বাধীনতা লাভ এত বিলম্ব হচ্ছিল।

সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতাগুলি নিজ নিজ উপনিবেশগুলিকে তাদের অন্ন, বস্ত্রের প্রতিপালক বলে মনে করত। তাই তো যেখানে তারা গেছে সেখান থেকে শুধুমাত্র নিয়েছে, প্রতিদানে কিছুই ফিরিয়ে দেয় নি। যখনই যা বাধাস্বরূপ এসেছে তখনই তাকে বল দ্বারা সমূলে উৎখাত করেছে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে কেবলমাত্র তার ব্যতিক্রম

দেখলেন। যেখানে সাম্যবাদীদের যথার্থ নীতি প্রদর্শন হচ্ছে- যাদের শিক্ষা নেই তাদের শিক্ষিত করা, যাদের সম্বল নেই তাকে স্বাবলম্বী করা এবং যারা অসহায় তাদের সেবা করা। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প কোনরকম গুরুত্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নামমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানীতিগুলি তাদের রাজ্য শাসনের অনুসারী করে গড়ে তুলেছিল। কৃষি ও শিল্পকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল তা বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রকট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় পর্যটক হিসেবে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের বার্তা নিয়ে পাশ্চাত্যের দেশে। তখন এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। দেশের মানুষের এই দুর্গতির জন্য তিনি কেবল ইংরেজদের দোষারোপ করেননি, তারই সাথে সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডকেও সমালোচনা করেছেন। কারণ দেশীয় নেতৃবর্গ শাসন ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী শাসন ছাড়তে বাধ্য হবে। তাই সবার প্রথমে চাই জন-জাগরণ। জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা অসম্ভব। রাশিয়া এই জনযোগের কাজটি সফলভাবে করতে পেরেছিল। ভারতে তা কখনোই সম্ভব হয় নি। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিরূপ ব্রিটেন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদেশকে শাসন করেছে, শোষণ করেছে, জাতিগত ও ধর্মগত বিভেদ করেছে এবং সর্বোপরি দেশকে ভাগ করেছে। যার ঐতিহাসিক প্রমাণ ‘রাশিয়ার চিঠি’ প্রবন্ধগ্রন্থে রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- মাঘ ১৪২০, পৃ: ৪১৮।
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- ফাল্গুন ১৪২২, পৃ: ৫৬১।
৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- ফাল্গুন ১৪২২, পৃ: ৫৭৪।
৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- ফাল্গুন ১৪২২, পৃ: ৫৫৫।
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- ফাল্গুন ১৪২২, পৃ: ৫৬৯।
৬. সেহানবীশ চিন্মোহন, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলকাতা-১৭, সংস্করণ- ভাদ্র ১৪২৩, পৃ: ৬৫।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ উপন্যাস : প্রবল প্রবলের প্রতাপ ও দুর্বলের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম

সোনালী কুণ্ডু

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় সবটা জুড়েই আছে প্রবল ও দুর্বল, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব। প্রবল নানাভাবে দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব করে, অত্যাচার করে। প্রবলের ক্ষমতার আগ্রাসনে দুর্বল ছিন্নভিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে ভুলতে বসে, জন্ম নেয় হীনতাবোধ। তারপর একটা সময় আসে যখন এই শোষনের প্রতিরোধে দুর্বল প্রতিবাদ করে। সে এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে চায়। কিন্তু ক্ষমতাবানের শক্তির কাছে অনেক সময়ই দুর্বল দাড়াতে পারে না, সে হেরে যায়। তার প্রতিবাদ থেকে যায় কল্পনায়, মনে মনে। নির্মম এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৮১) উপন্যাসে।

সূচক শব্দ : ঔপন্যাসিক, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহিষকুড়ার উপকথা, অস্তিত্বের সংগ্রাম, প্রবল-দুর্বল, শোষক-শোষিত, দ্বন্দ্ব, আদিম কৌম জীবন, ধনতন্ত্র, যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন, প্রকৃতির ধ্বংস।

মূল আলোচনা :

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার একজন অন্যতম শক্তিশালী লেখক। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা সমান সহানুভূতি দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর কলমে অভিজাত, উচ্চবিত্ত এবং অনভিজাত, নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর লেখা ডেলিপ্যাসেঞ্জারের রেলভ্রমণ-সঙ্গী অথবা গৃহবধূর অবসর বিনোদনের সঙ্গী না হয়ে পাঠককে ভাবিত করে, পাঠক বহুবিধ কোণ থেকে জীবনকে দেখতে পারেন। আমাদের আলোচ্য ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ অমিয়ভূষণ মজুমদারের এক অনন্য সৃষ্টি। ক্ষমতাবানের হাতে অসহায় দুর্বল মানুষ কীভাবে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়, সেই চিরন্তন সত্য আমরা খুঁজে পাই এই আখ্যানে। ঔপন্যাসিক কাহিনির একটানা ন্যারেটিং না করে অসংখ্য খন্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে আকারে ছোটো এবং প্রথাবিরোধী অভিনব এই উপন্যাসের গতি দান করেছেন। উপন্যাসের কাহিনি সংঘটিত হয়েছে অরণ্যঘেরা মহিষকুড়া গ্রাম এবং সেই গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের কেন্দ্র করে। একসময় এই গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী ছিল, যাকে গ্রামের মানুষ ‘চোখের মণির মত’ রক্ষা করে আসছিল। কিন্তু কালবশে সেই বন হ্রাস পেয়ে ‘রিজার্ভ ফরেস্ট’ এ পরিণত হয়, আর বনের বৃকে কালো গরম পিচ ঢেলে তৈরী হয় রাস্তা। আধুনিক যান্ত্রিক

সভ্যতার আগ্রাসনে বন তার গরিমা হারায়। ফলে অরণ্যের কোলে বসবাসকারী মানুষ তাদের বেঁচে থাকার রসদ থেকে বঞ্চিত। তবে কেবল যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন নয়, ধনলোলুপ ও স্বার্থাশ্বেষী মানুষেরও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় অসহায় প্রকৃতি ও মানুষকে।

মহিষকুড়া একসময় বন্য মোষের বিচরণ স্থান ছিল। সেই মোষ বিক্রি করে এবং তাদের সম্বল করেই অরণ্যচারী যাযাবর গোষ্ঠী দিন যাপন করত। কিন্তু নগরায়নের প্রভাবে বুনো মোষ আর দেখা যায় না, আর যেগুলো আছে সব জাফরুল্লা ব্যাপারির বাথানে। মহিষকুড়া গ্রামের আটশো বিঘা জমির মালিক, ক্ষমতাবান সামন্ত প্রভু জাফরুল্লা গ্রামের পুরোনো ধনী ফয়জুল্লার জমিজিরাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং সেইসঙ্গে বৃহৎ বাথানের মালিক। ফয়জুল্লা তার বুদ্ধিবলে শহরের সাহেবদের সহায়তায় বনের জমিকে চাষের জমিতে পরিনত করতে সফল হয়। আর জাফরুল্লার ‘পাওয়ারে’ বনের মধ্যে ডুবে থাকা জমিও এখন তার। আসফাক, ছমির, চাউটিয়া, সান্তার, নসির ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষেরা তার অধীনে কাজ করে এবং ক্রীতদাসের মতো জীবন কাটায়। গল্পের প্রধান চরিত্র ভূমিদাস আসফাকের দৃষ্টিকোন থেকে ঔপন্যাসিক কাহিনির বর্ণনা করেছেন।

জমির উপর অধিকার বজায় রাখতে জাফরুল্লা নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। নতুন আইনে একজন হাজার বিঘা জমির অধিকারী হতে পারবে না জেনে সে বাড়ির বিবি, ছেলে ও চাকদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে লিখে দেয় এবং পরে মিথ্যা ঋণের রেহানিখত লিখিয়ে সেসব জমি নিজের দখলে আনে। জাফরুল্লা তার ভৃত্যদের দশ / পনেরো বিঘা জমি চাষ করতে দেয়, তবে সেগুলো সবই মৌখিক, জমির কাগজ তার কাছেই থাকে। আসফাকও এরকম দশ বিঘা ডোবা জমি পেয়েছিল চাষ করতে। কিন্তু সেই জংলা ডাঙ্গা জমিতে অতিকষ্টে ফসল ফলালেও জাফরুল্লাকে ধানের ভাগ দিয়ে যা থাকে তাতে ছয় মাসের বেশি চলা সম্ভব হয় না। ধনী জাফরুল্লার প্রতাপ ও শোষণ এভাবেই মেনে নিতে বাধ্য হয় নিম্নবর্গের সহায়-সম্বলহীন মানুষেরা। তাই সামান্য তামাক গাছে কাস্তে ঠেকানোর ভুলে আসফাককে জাফরুল্লা চড় মারে সবার সামনে। এই অপমানের জ্বালা আসফাক ভুলতে পারেনা। আর তাই একসময় আসফাক গ্রামে আসা হাকিম বাবুর কাছে জাফরুল্লার বিরুদ্ধে ‘বেতন না পাওয়ার’ নালিশ জানায়। কিন্তু আসফিকের এই নালিশ কেবল জমিজিরাত বা বেতন না পাওয়ার জন্য নয়, “নতুবা মাইনা কত, মাইনা সে পায় কিনা, এসব কিছুই নয়। নালিশ হল অব্যক্ত মনের কথা, অনেক কথা।” আসফাকের হৃদয় ভাঙ্গার কাহিনি। লেখকের কথায় -

“গল্পটা এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন সেই রমণী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলা। যে শব্দ জানে না, প্রেম শব্দটাকেই শোনেনি, সুতরাং ভাষা-উলঙ্গ এক নিছক মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা (Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত?) হারিয়ে ফেলা। তার তুলনায় জমি, জিরাত, জমির রাজনীতি এ সবই

অকিঞ্চিৎকর নয়? প্রবঞ্চনার গভীরতম খাদে পড়েছে আসফাক। তার নালিশ ‘বেতন না পাওয়ার’ ভাষা নেয়, সেজন্য সে নিজেকে সাবাসও দেয় কিন্তু মোষ হয়ে যায়। আদিমপুরুষের সেই যন্ত্রণায় আঁড় আঁড় করে ডেকে ওঠে, সে কি জমিজিরাত-বেতনের যন্ত্রণায়, নাকি ঘাস ফুলে কার পিতলের নাকফুল দেখে?”^২

ধনবান জাফরুল্লা অর্থ ও ক্ষমতার প্রতাপে কেবল অসহায় মানুষকে দাসে পরিণত করেনি, তাদের মনের কোমল অনুভূতিগুলোকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছে। সে আসফাকের হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত নারী কমরুনকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ঘরের চার নম্বর বিবি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রবলের মধ্যে এক ধরনের ‘Superiority Complex’ থাকে, যাতে সে নিজের দুর্বলতাকে নানাভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে এবং প্রবলতাকে প্রদর্শন করতে চায়। জাফরুল্লাও এর ব্যতিক্রমী নয়। ষাট বছরের জাফরুল্লার ঘরে তিন বিবি থাকলেও সে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। তাই যখন সে জানতে পারে আসফাকের ‘বাউদিয়া প্রেমিকা’ কমরুন সন্তানসম্ভবা, তখন সে নিজের পৌরুষকে সমাজে প্রমান করতে কমরুনকে নিকা করে এবং কমরুন ও আসফাকের মিলনজাত সন্তান মুন্নাফকে নিজের সন্তানরূপে পরিচয় দেয়। ভালোবাসার একমাত্র মানুষকে পেয়ে অসহায়ভাবে হারিয়ে ফেলার বিড়ম্বনায় আসফাক নিষ্ফল বিদ্রোহের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দিন কাটায়। আসলে ক্ষমতাবানের আগ্রাসন অসহায় মানুষকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, মানষিকভাবেও পঙ্গু করে তোলে। এ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ –

“বর্তমানে, সেই চল্লিশের দশক থেকেই শুরু, সাহিত্যসমালোচনা করতে গিয়ে জমিজিরাত-বেতন নিয়েই আমরা মাথা ঘামাই। যেন মানুষের সেই দৃশ্যমান খোলসের ভিতরে মানুষ নেই, তার রক্ত-স্ফুটিত হৃদয় নেই। জমিজিরাতের মালিক যাকে castrated করে দিয়েছে তার কথা? এখানে বিদ্রোহটা জমিজিরাতের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, জমিজিরাত যার খোলস হতে পারে সেই ভিতরের মানুষটার castration এর যন্ত্রণা। এ দিকটা আমরা দেখতে পাই না আমরা এমন সমাজ-সচেতন!”^৩

জাফরুল্লার বাথানে কাজ করার আগে আসফাক তার মা বাবার সাথে বুধাই রায়ের জমিদারিতে বাস করত। কিন্তু মা বাবার মৃত্যুর পর ওই জমিতে নতুন আধিয়ার আসবে খবর পেয়ে আসফাক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর অনির্দিষ্টের পথে চলতে চলতে সে একসময় কমরুনের বাউদিয়া দলের দেখা পায়। সেখানে বিধবা কমরুনের মধ্যে আসফাক খুঁজে পায় প্রেমের আনন্দ, শান্তির আশ্রয়।

“বিশ্বায়নের মতো শোনালেও জন্মদিরিত্র আসফাক সেই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল।”^৪

আর স্বামীহারা নিঃসঙ্গ কমরুনও আসফাকের ভালোবাসাকে গ্রহণ করে। আসফাক কমরুনকে নিয়ে একটি দল তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু বাউদিয়া দলপতি কান্টু বর্মনের মতো শক্তি ও সামর্থ্য না থাকায় তার দল তৈরি বা ঘর বাঁধার

মনবাঞ্ছা পূরন হয় না। আর তাই শেষ পর্যন্ত কমরুন বয়সে ছোট ও জীবন সংগ্রামে অনভিজ্ঞ আসফাকের উপর ভরসা রাখতে না পেয়ে আসফাকের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে প্রেম, বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে জাফরুল্লাহর চতুর্থ বিবি হতে সম্মত হয়। অন্যদিকে বিবিদের ঘরে নপুংশক জাফরুল্লাহর প্রবেশের জন্য ওষুধ আনতে ভূমিদাস আসফাককে শহরে যেতে হয়। নিরাপদ আশ্রয় ও অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে কমরুন ও আসফাক দুজনেই জাফরুল্লাহর ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে।

ক্ষমতাবান জাফরুল্লাহর কাছে প্রেম ও আত্মজকে হারিয়ে আসফাকের মনে জন্ম নেয় প্রতিশোধ স্পৃহা। অন্তরের বেদনা, ক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রকাশের ভাষা না পেয়ে সে বন্য মোষের মতো ‘আঁ-আঁ-আঁ-ড়’ শব্দে ডেকে ওঠে। তাই সে হাকিমকে নালিশ করে, বাঁশের চটি তোলে না, গরু-মোষ ঠিকঠাক উঠল কিনা দেখে না, না-ঘুমিয়ে সারারাত উঠে উঠে জাফরুল্লাহর অন্দরমহল পাহারা দেয় না আর শহর থেকে ওষুধ আনতে ইচ্ছা করে দেরি করে। এভাবেই সে জাফরুল্লাহর কাজের অবহেলা করে তৃপ্তি পায় —

“তো, ব্যাপারি, তোমরা থাপ্পর মারছেন, দশ বিঘা ভুঁই দিছেন, মুইও চাষ দেং নাই। মুই ওষুধ আনং নাই, তোমারও না-মরেন। তামাম শুধ।”^৫

কিন্তু প্রতিশোধ নিতে চাইলেও আসফাক ভয় পায়। জাফরুল্লাহ শহর থেকে ফিরলে তাকে কী শাস্তি দেবে এই দুশ্চিন্তায় সে খেতে পারে না, রাতে তার ঘুম আসে না। ওষুধ আনতে দেরি হওয়ার অজুহাত হিসেবে সে অপদেবতা ‘ভুলুয়া’-র পাল্লায় পড়ার গল্প জাফরুল্লাহর অন্দরমহল ও কাজের লোককে শোনায়। তারপর যখন শুনতে পায়, যে হাকিমের কাছে সে জাফরুল্লাহর নামে নালিশ করেছে তার সাথে জাফরুল্লাহর ভাব, ছেলেকে নিয়ে সেই হাকিমের সঙ্গে জাফরুল্লাহ শহরে গেছে তখন আসফাক ভাবে—

“দেখো কাভ! হাকিম জাফরুল্লাহর মিতা। আর তার কাছে কিনা নালিশ জাফরুল্লাহর নামে!”^৬

সমাজের প্রভাবশালী মানুষের অন্যায়ে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এভাবেই দরিদ্র অসহায় মানুষেরা হেরে যায়। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন কমরুন আসফাকে তার ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে, কারণ সে জানে জাফরুল্লাহর প্রভাব প্রতিপত্তি কত ব্যাপক। ভূমি সংস্কার ও দরিদ্র কৃষক, মজুরদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার কাজে শহর থেকে সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজনৈতিক দলের ছেলেরা গ্রামে এসে জাফরুল্লাহর ‘দ্বারিঘরে’-ই ওঠে। তখন ঐ ‘দ্বারিঘর’ শহরের কোর্টে পরিণত হয়, যেখানে বিচার হয় জাফরের পক্ষে। জাফরুল্লাহ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের খুশি করতে নানা আয়োজন করে। নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা ও পিকনিকের মতো ভোজ হয়। ফলে জাফরুল্লাহর ঘরে বসে হাকিমের গ্রামের লোকেদের অভিযোগ শোনা একটা নাটকীয়তায় ছাড়া আর কিছুই নয়। আসফাকের নালিশের খবর পেয়ে জাফরুল্লাহ তাকে চরম শাস্তি দেয়, যা তাকে শারীরিকভাবে নয় মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত

হলেও আসফাক পুত্রের কাছ থেকে যে সামান্য সম্মানটুকু পেয়ে আসছিল তাও জাফরুল্লা ক্ষমতার দস্তে ছিনিয়ে নেয়। কমরুনের শেখানো ‘মিঞাসাহেব’ সম্বোধন না করে মুন্সীফ জাফরুল্লার আদেশে আসফাককে তার নাম ধরে ডাকে। আসফাক এই নতুন সম্বোধনের কারণ জানতে চাইলে মুন্সীফ তাকে জানায় — “না, আব্বা কয়, চাকরক তা কওয়া লাগে না।”^৭

আসফাক কোথাও সুবিচার পায়না। জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে তার মধ্যে নানা ‘Hallucination’ দেখা দেয়। সে অরণ্যচারী বাউদিয়া গোষ্ঠীর মানুষ অথবা বন্যপ্রাণীর মত স্বাধীন জীবনের কামনা করে। তখন সে ‘মর্দামোষ’ হয়ে ওঠে, যে স্বাধীন যার শক্তি ও সামর্থ্য আছে। কিন্তু প্রবল যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমাগত আগ্রাসনে বন ও বন্যপ্রাণীর অস্তিত্বও সংকটে। নগর ক্রমশ বনকে গ্রাস করছে, বন তার স্বাতন্ত্র্যতা হারাচ্ছে। তাই আসফাকের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার আশাও অলীক কল্পনা। সে মনে করত দিগন্ত বিস্তৃত বনভূমির কোন মালিক নেই কিন্তু জাফর ব্যাপারির বড় বিবি জানায় তার ধারণা ভুল, সব বনই করো-না-কারো —

“তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখো, তা সবই কোনো না কোনো জাফরের। এই যে বন দেখো, তাও একজনের।...এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখো সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও, বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে, সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে করো, তাও সেই মালিকের।”^৮

আসফাক বুঝতে পারে স্বপ্নে বনের স্বাধীন মোষ হয়ে উঠলেও বাস্তবে সে কোনদিন স্বাধীনতা পাবে না, জাফরুল্লার এজিয়ারও ছাড়তে পারবে না। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু দুর্বল মানুষের অসহায়তা আখ্যানকার এখানে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, জাফরুল্লা ব্যাপারি শহর থেকে একটা বিরাট ট্রাক কিনে এনেছে। মুন্সীফ জানায় এই ট্রাকেই তামাক, পাট হাটে যাবে গরুর গাড়িতে নয়। আধুনিক যন্ত্র শক্তির কাছে এভাবেই আদিমপুরুষের পশুশক্তি হেরে যায়। গ্রামের মানুষের ভিড়ের মধ্যে আসফাক দেখতে পায় একটা প্রকাণ্ড গাড়ি, মানুষের কাধ সমান উঁচু উঁচু চাকা, কুচকুচে কালো রং। আসফাকের মনে হয় এই ট্রাকটাকেই সে রাঙে বুনো মর্দা মোষ ভেবেছিল। সে বুঝতে পারে “এই কলের মোষের সঙ্গে কোনো মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না।”^৯ এই কলের মোষ আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা ও ক্ষমতাবান জাফরুল্লার প্রতীক, যার কাছে আসফাকের মতো দুর্বল মানুষ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও পরাজিত হয়।

জাফরুল্লা ব্যাপারি অর্থ-প্রতিপত্তির দ্বারা আইন, শাসন ব্যবস্থাকেও নিজের করায়ত্ত করতে সক্ষম। সে পঞ্চগণ্ডেয়ত প্রধান হয়েছে। এই খবরটা আসফাকের কাছে একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও হাস্যকর মনে হয়। তার মনে পড়ে গ্রামের মানুষদের ‘ভোটবাবু’ ও হাকিম আশ্বাস দিয়েছিল, নির্বাচনের পর গ্রামে আর জমি জিরাত নিয়ে

অন্যায় থাকবে না। কিন্তু যে জাফরুল্লা সাধারণ কৃষক, মজুরদের জীবন নিয়ে খেলা করে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে; সেই হয়েছে তাদের বিচারক। আসফাক ভাবে, “দেখো কাণ্ড, সেই জাফরই হল পঞ্চগয়েত পিধান যার নামে সে হাকিমকে নালিশ করতে গিয়েছিল!”^{১০} সরকারি আইন অনুযায়ী গ্রামের জমি গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে আর গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করলে বেগার শ্রম নয়, প্রতিদিনের কাজের জন্য সাড়ে আট টাকা মজুরি পাওয়া যাবে। কিন্তু এসব আর বাস্তবায়িত হবে না, কারণ যে প্রতারক সেই আবার বিচারকের আসনে বসেছে।

ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ উপন্যাসে বিভিন্ন লড়াই দেখিয়েছেন — যেমন বন ও ক্ষেতের লড়াই, আধিয়ার ও গিরিগৃহস্থের লড়াই, আদিম কৌম জীবন ও আধুনিক সভ্যতার লড়াই তথা প্রবল জাফরুল্লা ও দুর্বল আসফাকের লড়াই। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতাবান অসহায় দুর্বলকে শোষণ করে। মহিষকুড়া এমন এক গ্রাম যেখানে ডাক্তার পর্যন্ত নেই, কালের নিয়মে সেখানে ভোট, পঞ্চগয়েতি ব্যবস্থা, রাজনীতি ও যন্ত্রসভ্যতার প্রবেশ ঘটে। তবে দিনবদলের যে ছবি উপন্যাসে আমরা দেখি তার সব সুফল কেবল ধনবান এবং ক্ষমতালী জাফরুল্লা ও শহরের সাহেবরা পায়। আর অপরদিকে আসফাক বা তার মতো অসহায় মানুষরা তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এতদসত্ত্বেও ঔপন্যাসিক আসফাকের ব্যর্থ প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই ইঙ্গিত করেছেন অত্যাচারী যত প্রবলই হোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। কাহিনির শেষে দেখা যায়, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে আদিম কৌম জীবন ও বন্য প্রকৃতির ক্রম বিনাশে এবং ধনতন্ত্রের প্রতিভু জাফরুল্লার অর্থ-প্রতিপত্তির কাছে পরাজিত হয়েও আসফাক মনের এক কোণে বন্য মোষের মতো স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আশা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই লেখক জানান —

“...শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামতো বনে চরতে আর কোনোদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে।”^{১১}

সমস্ত প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেই দুর্বল আবহমানকাল ধরে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলে। আর এই চলার মধ্যেই একদিন সে পায় তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, অস্তিত্বের উপলব্ধি।

তথ্যসূত্র:

১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, ‘মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, বৈশাখ ১৪২৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৪৩

২. আফিফ ফুয়াদ, দিবা রাত্রির কাব্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০১, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কার্তিক লাহিড়ীকে ২৬.০৩.১৯৯৪ এ লেখা পত্র, পৃ. ৩৫৮
৩. তদেব।
৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, বৈশাখ ১৪২৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৭০
৫. তদেব, পৃ. ৭৯
৬. তদেব, পৃ. ৫৫
৭. তদেব, পৃ. ৮৮
৮. তদেব, পৃ. ৫৬, ৫৭
৯. তদেব, পৃ. ৮৯
১০. তদেব।
১১. তদেব, পৃ ৯০

বিশ্মৃতপ্রায় কথাকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড়মঠ

কথামুখ্য: কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় পঞ্চাশের এক ব্যতিক্রমি রচনাকার। জামসেদপুরের বরেন কলকাতায় আসেন। পরে পেশা হিসাবে সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষকতা বেছে নিলেও বোহেমিয়ান চারণকার রূপেই গল্প উপন্যাস রচনায় নিয়োজিত থাকেন। পুঁব বাংলা থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ জামসেদপুরে আসেন। উনি আবার পড়াশনার জন্য কলকাতায় পাড়ি দেন। কিন্তু বরেন লেখক হিসাবে খানিক বন্ধিতই রয়ে যান।

কথাসূত্র: কথাসাহিত্যিক, স্কুলমাষ্টারী, সুন্দরবনের চারণকার।

সূচনা-

কথাকার বিমল মিত্রের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে বরেন লেখা শুরু করেছিলেন ছড়ার মাধ্যমে। পরে কথাসাহিত্যকে বেছে নেন লেখার জন্য। “তার প্রথম বড়দের লেখা কী আমি জানি না। দেশ পত্রিকায় তার প্রথম গল্প ‘বজরা’।.....বরেন নিজেই তার এক লেখায় সুন্দরবনের বাদায় বজরায় চেপে ঘুরে বেড়ানোর, সেখানকার স্কুল মাস্টারী করার কথা লিখেছে। পড়লে বোঝা যায় কী চোখে সে এইসব দেখেছিল।.....একবার কী কথায় যেন ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলাম, ‘তুমি দিন দিন এত বাউন্ডুলে হয়ে যাচ্ছ কেন?’ বরেন জবাব দিয়েছিল, ঠাট্টার গলায়, ‘কী আর করব! রাইটার হতে তো পারলাম না, বাউন্ডুলে হই।’ এটা ঠিক, বরেন জনপ্রিয় লেখক হতে পারেনি। তার অর্থ এই নয় যে, সে লেখক হতে পারেনি। সব লেখকের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার মতন ভাগ্য হয় না। বিশেষ সে যদি নিজের মতন করে, গাঁ ধরে, কিছু লেখার চেষ্টা করে।”

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বরেন বলেছেন- ‘আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকা বিক্রমপুরের কয়কীর্তন গ্রামে। কিন্তু ঠাকুরদার জন্যই চোখ খুলে যে মাটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল, তা এক বিভূঁই। আমার বাবা পেটের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কী সূত্র ধরে যে উনি শাল-মহুয়ার জঙ্গলের ভিতর ওই ছোট কালিমাটি স্টেশনে এসে পা দিয়েছিলেন আমার জানা নেই। কালিমাটির পরিবর্তিত নাম টাটানগর। আর টাটোর কারখানাকে ঘিরে চারপাশে যে শহর তা জামশেদপুর। এই জামশেদপুরেই আমার শৈশব কেটেছে। ‘লিখছেন বরেন-‘জানি না এই সিদ্ধান্তটা ঠিক নিয়েছিলাম কিনা। তেপাল থেকে সাতাল্ল সাল পাক্কা চার বছর

বাদায় শম্ভুনগরে কাটীলাম। সত্তর টাকা মাইনে, পঁয়ত্রিশ টাকা ডি. এ.। কিন্তু তা কাগজপত্রে ছাড়া কিছুই নয়। ডি. এ.-র অর্ধেক সাড়ে সতেরো টাকা সরকার দিতেন, সে টাকাটাই ছ'মাস অন্তর অন্তর যা হাতে আসত। আর চাতক পাখির মত তাকিয়ে থাকতে হত ছাত্রবেতনের ওপর। দিনে দশটাকা ছাত্রবেতন আদায় হলে বারো জন শিক্ষক তা ভাগ করে নিতাম। সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরলাম। খালি লাঠি হাতে বাদার মানুষের সাথে মিশে যেতে শুরু করলাম।

তার 'বজরা' গল্পের প্রেক্ষাপট শম্ভুনগরের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নন্দলাল ব্যানার্জীর সাথে হৃদ্যতা ওতার সঙ্গে বজরায় চেপে দিনের পর দিন যোরা। ওই প্রেসিডেন্টই তখন ও অঞ্চলের সর্বেসর্বা ভগবানতুল্য। জোতদার ও মহাজনের প্রতিপত্তি ও সর্বগ্রাসী। ভূমিহীন, বিভূহীন মানুষ নানান কিসিমের শোষণের পর ও বেঁচেবর্তে থাকে। গল্প শুরু এখান থেকে--পঞ্চাশ বছর আগে হলে দেখা যেত এই বজরাখানারই গমক কত। আনন্দ চাটুজ্জৈই ছদ্মনামে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নন্দলাল ব্যানার্জী। ইংরেজ আমলের জনৈক জমিদার মেজকর্তা-ই ছিলেন বজরার মালিক। বাপের সাধের বজরাকে তার ছেলে বড়সাহেব ও অনেক আদরযত্ন করেছিল। এখন বজরা চড়েন বড়বাবু মানে শম্ভুনগরের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। বাদায় আবাদ পত্তনের ইতিহাস ষাট-সত্তর বা একশ-দেড়শ বছরের হবে। লেখকের কথায়--"এমন সময় ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। খালের পারে বড় বড় কয়েকটা ঝোঁপওয়ালা গাছের ফাঁকে দুটো নিশ্চল মূর্তি যেন এদিকেই তাকিয়ে আছে। বোধ হয় দেখছে,- পি-ইউ-বি চলেছেন। এই বাইজির আসর দেখে ওরা বুঝত, মেজকর্তা চলেছেন, এলোপাতাড়ি ফুটফাট শব্দ শুনে বুঝত-- বড়সাহেবের বজরা। বজরাটা ওদের কাছে যেন চিরকালের বিশ্বয়।" একদিকে ভূমিহীন কৃষক, সৌন্দরবনের খালবিলে মাছমারা ক্ষেতমজুর প্রমুখ আর অন্যদিকে জোতদার-মধ্যস্থত্বভোগী সমাজের অত্যাচার অনাচার উপেক্ষা করে নিম্নবর্তী মানুষজনের টিকে থাকার লড়াই-এই নিয়েই জীবনপ্রবাহ যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। 'বাঘনখ' গল্পের নামকরন চিত্তাকর্ষক হলেও গল্প ততটা আকর্ষণীয় নয়। জনৈক পেগো নামক হাড়হাভাতের ফন্দিফিকির করে খাবার জোগাড়ের গল্প। সকালের পাঁউরুটি জোগাড় করতে তরফদার বাবুর গোবরে মাখা জুতো সাফ করতে হয়। সকালের পর পেগোর বিকেল পর্যন্ত খাওয়া জোটে না। ললিতকুঞ্জের মত বড়লোকের বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করলেও খাদ্যের পরিবর্তে মার জুটতে পারত, তাই সে ওখান থেকে সরে পড়ে। এরপর সামনের বস্তিবাড়িতে লুচিভাজার গন্ধ ওর খিদেটাকে আরো চাগিয়ে দেয়। কিন্তু সেখানেও খাবারের বদলে ব্যাঁকা বুড়িমা গরম লোহার ছাঁকা দেবার ভয় দেখায়। পেগোর খিদে কিন্তু বাধ মানে না। ও ভাবে আজ টিকটিকি পড়ে কারো বাড়ির একথালি ভাত তরকারি খারাপ হলেও ও খেয়ে নিত। ভাত না হলেও নেহাৎ কয়েকটা রুটি বা এক ঠোঙা মুড়ি হলেও চলে যায়। হেঁটে বাসরাস্তা অবধি এসেও চায়ের দোকানের মালিক পঞ্চুর চামচা মন্টির দেখা পেলেও খাবারের বদলে কোন এক খাটালের চালার

নিচে মদের আসরে পঞ্চুর কাছে কাগজে মোড়া মদের বোতল পোঁছে দেওয়ার কাজ পেল, হয়ত ওর আশা ছিল এই কাজের বিনিময়ে কিছু পয়সা পাবে। কিন্তু বিধি বাম, কিন্তু সেখানে মাল পোঁছে পয়সার পরিবর্তে খালি পেটে খানিক জ্বালা ধরানো মদ তার মুখে ঢেলে দেয় পঞ্চু। মদের চাঁট তেলেভাজা সে পায় না। কিন্তু হয়ত বাংলা মাল পেটে পড়ায় তার পায়ের তলার মাটি টলে উঠল। তাই ফেরার পথে বনমালির বারান্দায় তার হাবাগোবা মেয়ে যাকে পেগো বুলবলি বলে মজা করে নাম দিয়েছিল, তাকে ভয় দেখাতে নিজেই টাল সামলাতে না পেরে নেমে আসা সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারকে বিকট বন্যপশু ভেবে তারই খাদ্য হয়ে যাচ্ছিল। গল্প এখানে ই শেষ।

“জুয়া” আরেকটি বাস্তব কাহিনি। সুন্দরবনের তিন জলদস্যুর ডাকাতির কাহিনি। গল্পের শুরু নাটকীয় ভাবে-‘দূর থেকে শব্দ পেয়ে ওরা বুঝল, লঞ্চ অথবা মোটর বসানো ছোটখাট বোট। যে বোটে জল-পুলিশঅথবাজল-জল-জুয়াচোর অথবা যে কেউই থাকতে পারে। জুয়াচোর অথবা জে লে কথা ভাবছে না ওরা, জল-পুলিশের বোট হলেই ঘাটে তরি ডুববে। তাহলেই শেষ আশটুকু চোখের মণি এবার টুপ করে খসে পড়বে, ব্যাস, সব অন্ধকার।’ কচি এবং নব এই দুই জলদস্যু ডাকাতি করা গেরস্থবাড়ির লেঠেলের ছোঁড়া বল্লমের আঘাত থেকে বাঁচলেও ভরত কিন্তু বল্লমের ঘায়ে ঘায়েল। এই মুহূর্তেও কচি নবকে দেখে হাসে, ওদিকে ডিঙাল সড়কি হাঁটুতে বিঁধে দীর্ঘ রক্তক্ষরণে ভরত যায়যায় অবস্থায়। ওদিকে রাত ফুরিয়ে আসতে থাকে। দুজনে নৌকা বাওয়ার ফাঁকে টের পায় দুলতে থাকা লঠনের আলোয় তাদের আরেক সঙ্গী ভরত লুঠ করা গয়নার বাক্স আঁকড়ে মৃত্যুপথযাত্রী। কচি এইফাঁকে অদ্ভুত প্রস্তাব দেয় যে ভরতের দেহ কবর দিয়ে ওরা দুজনে লুঠের গয়না আধাআধি ভাগ করবে। কঠিন বাস্তবে মানুষের মৃত্যু নিয়ে জুয়া। গল্পের আশ্চর্য সমাপতন।

ক্ষুধা গল্পে বুড়ো মুচি পরান আঠারোবাঁকি নদীতে মরা গরু বা মোষ ভেসে আসার ভরসায় বসে থাকে। মুচি যেখানে বসে সেখানে আঠারোবাঁকি বাঁক নিয়েছে। নামে আঠারোবাঁকি। রঙ্গও আঠারোবাঁকি। কখনো কখনো ফুঁসছে। আবার কখনো নদীতে জলই নেই। শকুনের মত জ্বলে জ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে পরান মুচি। সে বলে ওঠে দে মা একটা কিছু জুটিয়ে দে। গত সাত দিন ধরে একটা মরা জন্তু, যদি ভেসে আসে নদীতে এই আশায় নদীর পাড়ে বসে। পরানের হাতে রয়েছে একটা চকচকে বাটালি। একটা মরা জন্তুর আশায় পরান বসে থাকে ঠিক বুড়ো শকুনের মতো। এমন সময় একদিন ভাসতে ভাসতে একটি নৌকা এলো। মাছ ধরা নৌকায় স্বামীহারা খুশি। দুলতে দুলতে আসে। পরান মনে করে। সমস্ত ডোমজাতের কলঙ্ক। ওই খুশি। পরানের গা ঘেসে বসে থাকা একটা মাদি কুকুর। বারান্দা নারীর মত খুশি বিক্রপ করে। পরান কে খুশি ওর ধরা দুটো মাছ এগিয়ে দেয়। আঠারোবাঁকি। অবশেষে পরানকে একটি মরা মোষ দেয়। এতে পরানের জীবন চলতে থাকে।

উপসংহার-সংক্ষেপে এই হলেন গল্পকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পকার থমাস বার্নার্ড সম্পর্কে থমাস ম্যাকগনিগল লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস বুক রিভিউ-তে বলেছিলেন-
“Thomas Barnard is one of the indispensable writers of the twentieth century.... He provides an overwhelming sense of intellectual and emotional exhilaration unmatched by any contemporary American author”.

তথ্যসূত্র:

গঙ্গোপাধ্যায় বরেন- শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১০ খ্রিঃ।

কর বিমল- আমি ও আমার তরুন লেখক বন্ধুরা, পত্রভারতী, কলকাতা ২০০৫ খ্রিঃ।

সংস্কৃতির আবহে নারী : মুঘল আমলে সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

এলিজা রায়

অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,

ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া

সংক্ষিপ্তসার: মুঘল শাসনকালে ভারতের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল। স্থাপত্য, সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য গুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এই কারণেই উক্তর সতীশ চন্দ্র মুঘল যুগকে দ্বিতীয় ধ্রুপদী যুগ বা দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ বলেছেন। মুঘল আমলে সংগীত ও নৃত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। সংগীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় ফারসি ধারার এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। ধাদি, হুরখিয়া নামক মহিলা সংগীতশিল্পীরা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। নুরজাহান, নাদিরা বেগম, জয়নাবাদী মহল, হীরা বাই ছিলেন মুঘল আমলের উচ্চমানের সংগীত শিল্পী। হারেমের অভ্যন্তরে মহিলা সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য একজন করে মহিলা অধ্যক্ষ থাকতেন এবং তারা নিয়মিত পারিশ্রমিক পেতেন। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন সঙ্গীত ও নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সমঝদার। জন্মদিন, বিবাহ, সম্রাটদের সিংহাসনে আরোহন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল অপরিহার্য বিষয়। জানা যায় পেশাদার নৃত্যশিল্পীরাই মূলত নৃত্য প্রদর্শন করতেন। উচ্চ বংশের মহিলাদের প্রকাশ্যে নৃত্য পরিবেশনের অনুমতি দেয়া হতো না। একশ্রেণীর মহিলারা নৃত্যকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, আকবর তাদের কাঞ্চেন বা কাঞ্চিনি নামে অভিহিত করেছেন। লালনী, হারকিনি, কাঞ্চেন প্রভৃতি তরুণী নৃত্যশিল্পীরা দরবারে উপস্থিত থাকতেন। বার্নিয়ার যাদেরকে “Dancing Girls” বলে অভিহিত করেছেন। এই সমস্ত শিল্পীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন। এছাড়াও বেগম ও রাজকন্যারা নৃত্য শিল্পীদের প্রচুর উপহার দিতেন। তারা কিচারি পেতেন উপহার হিসাবে। এই কিচারি হল সোনা ও রূপার মুদ্রার মিশ্রণ। শহরের মূল কেন্দ্রে সপ্তে ৬টা থেকে ৭টা অর্ধ নৃত্য শিল্পীরা প্রকাশ্যে নৃত্য পরিবেশন করতেন। রূপমতি, নূর বাই ছিলেন মুঘল আমলের জনপ্রিয় নৃত্য শিল্পী।

সূচক শব্দ: মুঘল আমল, মহিলা, নৃত্য, সংগীত চর্চা, হারেম।

মূলবিষয়:

1206 সাল থেকে প্রায় 650 বছর ধরে ভারতের শাসন করেছিল মুসলমান শাসকেরা। এই সাড়ে 650 বছরের মধ্যে মূলত 1526-1707 এই সময় চলেছিল মুঘলদের

গৌরবজ্বল শাসন পর্ব। ধর্ম থেকে সমাজ, অর্থনীতি বিশেষত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল মুঘলদের হাত ধরেই। মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে জানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুলি হল -বাবরের স্মৃতি লিখন তুজুক-ই-বাবরি, মির্জা মোহাম্মদ হায়দারের তারিখ-ই-রসিদি,খন্দ আমির রচিত হাবিব-উস-সিয়ার,আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী,আকবরনামা। জাহাঙ্গীরের তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী এবং মুতামিদ খানের ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরি প্রমুখ।¹

ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি বা রাজনীতি ইত্যাদির বিকাশে মুঘল শাসকরা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণের উপর নির্ভর করে প্রথম দিকে ইতিহাস চর্চার যে সীমাবদ্ধতা ছিল বর্তমানে তা অনেকটাই পরিস্ফুট হয়েছে। আলীগড় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের ব্যাপক গবেষণার ফলে মুঘল যুগে ভারতীয় জীবনধারার বহু অজানা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন সরকারি জাওবিত, অন্যান্য দলিল ব্যাখ্যা করে প্রচলিত কোন কোন ধারণা সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে।

কোন স্থানের মানুষের আচার -ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি,শিক্ষা- দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় তাই হলো সংস্কৃতি। মুঘল আমল সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। ডক্টর সতীশ চন্দ্র গুপ্তযুগের পর মুঘল যুগকে দ্বিতীয় ধ্রুপদী যুগ বা দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ বলেছেন। মুঘল শাসকদের মধ্যে যারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তারা হলেন -বাবর (1526-1530), হুমায়ুন (1530-1540, 1555-1556), আকবর (1556-1605), জাহাঙ্গীর (1605-1627), শাহজাহান (1628-1658)। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্য এই দুটি ক্ষেত্রের ওপর আমরা আলোকপাত করব। মুঘল আমলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন যা পরবর্তীকালে ভারতীয় সংগীত ও নৃত্য জগতের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

ঐতিহ্য অনুসারে সংগীতের উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মা থেকে এবং মহাদেব এটিকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। ৬টি প্রধান রাগ এবং 30 টি রাগিনী রয়েছে। ৬টা প্রধান রাগ তৈরি হয়েছে ছয়টি ঋতুর ভিত্তিতে। এই রাগগুলি গাওয়ার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। শেখ মইনুদ্দীন চিশতীর মতে, সংগীত আত্মার জন্য জন্য পৌষ্টিক আহার। অন্যদিকে নৃত্য বা নাচ হল এমন একটি উপস্থাপনযোগ্য শিল্পকর্ম, যা দেহ ভঙ্গিমার দ্বারা শৈল্পিকভাবে মনোভাব কে প্রকাশ করে এবং সেই প্রকাশভঙ্গিতে থাকে গতি এবং ছন্দ। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য থেকে নাচের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।

সংগীত চর্চা :

সংগীত মুঘল যুগের নারীদের অন্যতম প্রিয় বিষয় হিসাবে পরিণত হতো। পেশাদার শিল্পীরা নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে তাদের মনোরঞ্জন করতেন। মুঘল বেগম ও রাজকন্যাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা উপস্থিত থাকতেন। সম্রাটের অনুমতিক্রমে মহিলারা গান শোনা বা নাচ দেখার মত বিষয়গুলি উপভোগ করতে পারতেন। মহিলারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও সংগীত পরিবেশন করতেন। প্রকাশ্যে সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে তারা খানিকটা কুণ্ঠা বোধ করলেও তার থেকে বিরত থাকতেন এমনটা নয়। যে সমস্ত মুসলিম মহিলাদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল তারা কোরানের শ্লোক পাঠ করতেন অথবা কারবালার যুদ্ধের বীরগাথা পাঠ করে শোনাতেন।^২

মানুচির মতে, হিন্দুস্তানে মুঘল এবং হিন্দু উভয়ই কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। এই সময় সংগীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ফারসি ধারার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছিল। মুঘল আমলে সংগীত শুধুমাত্র নান্দনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নয় আধ্যাত্মিক পরমানন্দের দিক থেকেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাবর সংগীতপ্রেমী ছিলেন। আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় জানা যায় যে বাবর তার রণক্লাস্ত সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করতেন যেখানে বিভিন্ন মহিলা শিল্পীরা উপস্থিত হয়ে সংগীত পরিবেশন করতেন।^৩ হুমায়ুন আহলে মুরাদ নামক সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীদের একটি পৃথক দল গঠন করেছিলেন। আকবরের আমলে হিন্দু, ইরানি, তুরানি, কাশ্মীরি মহিলা সংগীতশিল্পীরা দলে দলে উপস্থিত থাকতেন। আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন, এই সংগীতশিল্পীরা মোট সাতটি দলে বিভক্ত থাকতেন এবং সপ্তাহের এক একটি দিন তারা বেছে নিতেন সম্রাট ও অন্যান্যদের মনোরঞ্জনের জন্য। তারা অপেক্ষা করে থাকতেন কখন তারা সম্রাট ও তাদের বেগমদের তাদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আকবরের রাজসভার সংগীতশিল্পী নায়ক বিক্রীর কন্যা একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ছিলেন। জানা যায়, মিয়া তানসেন এই শিল্পীর সাথে সংগীত চর্চা করতেন। আবুল ফজল এক ধরনের সংগীত শিল্পীর উল্লেখ করেছেন যারা সেজদা তালি নামে পরিচিত ছিলেন। ধাদি নামক এক ধরনের মহিলা শিল্পীরা ধাহাদা এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় পারদর্শী ছিলেন যা পাঞ্জাবের একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল। এই শিল্পীরা জন্মদিন অথবা বিবাহ অনুষ্ঠানে সোহালা নামক এক ধরনের সংগীত পরিবেশন করতেন। যেকোনো ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠানে এই সোহালা সংগীত পরিবেশিত হতো। হুরখিয়া নামক সংগীত শিল্পীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই শিল্পীরা তাল নামক বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাল নামক বাদ্যযন্ত্রটির উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশেই। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ গুলিতে এই যন্ত্র করতাল নামে পরিচিত ছিল। মঞ্জিরা নামেও বাদ্যযন্ত্রটি জনপ্রিয় ছিল। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এই বাদ্যযন্ত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মুঘল “মিনিয়োর পেন্টিং” থেকে আমরা সেই আমলের

সংগীত চর্চা সম্পর্কে তথ্য পাই। ছবিগুলিতে দেখা যায় মহিলারা তাম্বুরিন, সেতার, ড্রাম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। এর থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে মুঘল আমলে মহিলা শিল্পীরা শুধুমাত্র কণ্ঠ সঙ্গীত নয় যন্ত্র সঙ্গীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। উইলিয়াম ফিঞ্চ দেখিয়েছেন যে জাহাঙ্গীরের আমলে শত শত মহিলা সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। নুরজাহান নিজে গান রচনা করতেন এবং সুমিষ্ট স্বরে তা গাইতেন ইনি সংগীতের একজন সমঝদার ছিলেন। বিবাহের পূর্বে নুরজাহান তার সংগীত প্রতিভার দ্বারা রাজকীয় পরিবারের মনোরঞ্জন করতেন। মমতাজ মহল অত্যন্ত সুন্দর গান গাইতেন বলে জানা যায়। বি. পি. সাক্সেনা উল্লেখ করেছেন শাহজাহান তার প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যস্ততা কাটিয়ে সংগীতের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতেন।⁴ তিনি মমতাজ মহলের সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। শাহজাহানের পুত্র পারভেজের কন্যা নাদিরা বেগম ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী। তিনি শাহজাহানের পছন্দের অনেকগুলি ধ্রুপদ অনুবাদ করেছিলেন। তাই উপহারস্বরূপ শাহজাহান তাকে মিয়া তানসেনের প্রণীত অনেক রাগ রাগিনী সম্বলিত একটি পুস্তক দিয়েছিলেন। দিলরাস বানু বেগম ও ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব -উন- নিসা একজন উচ্চমানের শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় অনেকগুলি সংগীত নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাহানের আমলের একজন খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী ছিলেন হীরাবাস্তি। ঔরঙ্গজেবের পত্নী জয়নাবাদী মহল ছিলেন এই সময়ের একজন প্রতিভাশালী সংগীত শিল্পী। জয়নাবাদী মহল এর সংগীত দক্ষতা ও সৌন্দর্যে ঔরঙ্গজেব এতটাই মোহিত ছিলেন যে তা তার মৃত্যু পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। ঔরঙ্গজেব ও জয়নাবাদী মহল এর প্রেম কাহিনী মুঘল আমলের অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ঘটনা যা খুব অল্প সংখ্যক মানুষের কাছেই পরিচিত। মুরাদের প্রিয়তমা সারাউস বাই একজন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ছিলেন। নূর বাই ঔরঙ্গজেবের আমলের একজন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ছিলেন যিনি ওমর খৈয়াম এর রুবাইয়াত অত্যন্ত সুমধুর স্বরে গাইতেন। রুবাইয়াত হল উর্দু নাজম কবিতার একটি ধারা যাতে প্রতি প্রথম স্তবকে চার লাইন করে থাকতো এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে একই শব্দ উচ্চারিত হতো। পূরণ মলের স্ত্রী রত্নাবলী অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে হিন্দি গান গাইতেন। মানসিং এর স্ত্রী মৃগনয়নীর সংগীত প্রতিভা ছিল অসাধারণ। পরবর্তী মুঘল শাসকদের আমলে শিল্পকলা আর উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। লাল কুনওয়ার নামে একজন উচ্চমানের সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন জাহান্দার শাহের আমলে যিনি সংগীত সম্রাজ্ঞী নামে পরিচিত ছিলেন। জাহান্দার শাহ তাকে ইমতিয়াজ মহল উপাধি দিয়েছিলেন। মহম্মদ শাহ রঙ্গিলা সংগীত ও সঙ্গীত শিল্পীদের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পিয়া ছদ্মনামে অনেকগুলি খেয়াল রচনা করেছিলেন। হিন্দুস্তানি গানের বিভিন্ন শৈলী টপ্পা, ঠুমরি, তারানা সর্বপ্রথম ওনার আমলেই মুঘল दरবারে প্রবেশ করেছিল। অবধের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ একজন সংগীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি “বাবুল মোরা নৈহর ছুটা যায়” নামক বিখ্যাত

ঠুমরি রচনা করেছিলেন। তিনি বনি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেখান থেকে জানা যায় যে সেই সময় নারীদের সংগীত বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হতো। তার পত্নী বেগম হযরত মহল একজন জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন যাকে তিনি মহক পরি উপাধি দিয়েছিলেন।^৫

মুঘল হারেমের মহিলাদের কাছে সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। হারেমের অভ্যন্তরে প্রচুর মহিলা সঙ্গীত শিল্পী থাকতেন এবং তাদের জন্য একজন মহিলা অধ্যক্ষ বা সুপারেনটেনডেন্ট থাকতেন। জানা যায় তারা নিয়মিত পারিশ্রমিক পেতেন। হারেম এর অন্যান্য ভূতরা যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পেতেন এই মহিলা সংগীতশিল্পীরাও একই পরিমাণ পেতেন। শুধু বেতনই নয় যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তারা রাজকুমারী ও বেগমদের থেকে মূল্যবান উপহার পেতেন। এই সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন ছিলেন যারা অনেক সময় রাজকুমারীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। সম্রাটরা এই মহিলা শিল্পীদের নানান রকম অভিধায় ভূষিত করতেন। তাদের বিভিন্ন শৈলী বা কার্যকলাপের ভিত্তিতে এই নামকরণ করা হতো। বাবর, আকবর প্রমুখ সম্রাটরা এই মহিলা শিল্পীদের অত্যন্ত সমাদর করতেন। শাহজাহানের আমলে তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারা দিনে অন্তত দুবার করে দরবারে উপস্থিত থাকতেন। নিয়মিত সংগীত চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের আনন্দ অনুষ্ঠান যেমন সৌর ও চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী নববর্ষ পালন, সম্রাটদের সিংহাসনে আরোহণ, ঈদ পালন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এই মহিলা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে সংগীত ও নৃত্য প্রদর্শন করতেন। অথবা কোন রাজকুমারী, রাজকুমার যদি দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে তখনো সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।^৬

মুঘল আমলে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র গুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল সেগুলি হল - 1. রুদ্রবীণা 2. রাবাব 3. তাম্বুর 4. নাগাড়া 5. করতাল 6. শিংগা 7. ড্রাম 8. সেতার^৭

নৃত্যকলা :

নৃত্য হল মানুষের মনোজাগতিক প্রকাশভঙ্গি। মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম মুহূর্ত থেকে নৃত্য প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক সমাবেশ, সামাজিক অনুষ্ঠান, আনন্দ উচ্ছ্বাস, বিনোদন, চিত্তরঞ্জন ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমাদের অস্তিত্বে মিশে আছে।

মুঘল সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো নৃত্য। এই আমলে নৃত্য মূলত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই পরিগণিত হতো। সম্রাটরা নৃত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। বিভিন্ন ধরনের নৃত্যকলার অগ্রগতি মুঘল আমলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই নৃত্যশৈলী গুলি বর্তমানেও ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রূপে বিদ্যমান।^৮

মুঘল আমলে উচ্চ বংশীয় মহিলাদের জনপ্রিয় ক্রিয়া-কলাপ হিসাবে নৃত্য পরিগণিত হতো না। জানা যায় অভিজাত মহিলারা খুব বেশি নৃত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতেন না। পেশাদার নৃত্যশিল্পীরাই নৃত্য প্রদর্শন করতেন। নৃত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ না করলেও নারীরা নৃত্য অনুষ্ঠান অত্যন্ত উপভোগ করতেন বলে

মুঘল আমলের বিভিন্ন চিত্রকলা থেকে জানা যায়। নুরজাহান হারমে যে কোনো ধরনের আমোদ-প্রমোদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ধ্রুপদী সংগীত ও নৃত্যকে উৎসাহিত করতেন। একটি মুঘল চিত্রকলায় দেখা যায় নৌরজ (পারসি নববর্ষ) উৎসবে নুরজাহান উপস্থিত রয়েছেন এবং সেখানে একজন মহিলা নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করছেন সাথে একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। মূলত কয়েকটি পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে নৃত্য সীমাবদ্ধ ছিল। রাজকীয় হারমে বিভিন্ন ঘরানার সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা ছিলেন যারা রানী ও রাজকন্যাদের মনোরঞ্জন করতেন।^১ মুঘল দরবারে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করা হতো, সম্রাটরা তাদের অবসর যাপনের একটি উপায় হিসেবে নৃত্য অত্যন্ত উপভোগ করতেন। রাজ পরিবারের মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে এই সমস্ত অনুষ্ঠান দেখার অনুমতি পেতেন। অভিজাত বা রাজ পরিবারের সদস্যদের বিবাহ, জন্মদিন বা অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল। মুঘল আমলে একশ্রেণীর মহিলারা নৃত্যকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আকবর তাদের কাঞ্চেন বা কাঞ্চিনি বলে অভিহিত করেছেন। এরা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করতেন। আবুল ফজল এক ধরনের মহিলা নৃত্যশিল্পীদের উল্লেখ করেছেন যারা গান গাওয়ার সময় একসঙ্গে এক সময়ে 13 জোড়া তাল পরিবেশন করতে পারতেন। দুই কজিতে দুটো, দুই কাঁধে দুটো, একটি বক্ষে এবং দুটি তাল দুই হাতের আঙুলে। এই শিল্পীদের বেশিরভাগই গুজরাট ও মালব থেকে আসতেন। এই 13 তাল রাজস্থানে এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়। আবুল ফজল আখারা নামক এক ধরনের নৃত্যের উল্লেখ করেছেন যা মূলত অভিজাতদের মনোরঞ্জনের জন্যই পরিবেশিত হতো। আখারা নৃত্যের ক্ষেত্রে গৃহের পরিচারিকাদের ও সঙ্গীত ও নৃত্যের তালিম দেয়া হতো। চারজন সুন্দরী মহিলা এই নৃত্যের তত্ত্বাবধান করতেন এবং তাদের নির্দেশে পুরো নৃত্য পরিবেশিত হতো। অসাধারণ আলোকসজ্জা এই নৃত্যের জৌলুস আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিত। নৃত্যশিল্পীরা পরপর হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকতো একটি অথবা দুটি করে প্রদীপ, এইভাবে নৃত্যটি পরিবেশিত হতো। তারা নটওয়া নামে পরিচিত ছিলেন। পাখওয়াজ, রুবাব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এই সময় অত্যন্ত পরিচিত ছিল। পিটার মাভি দেখিয়েছেন সেই সময় বিভিন্ন ধরনের তরুণী নৃত্যশিল্পীরা ছিলেন যারা লালনী, হারকিনি, কাঞ্চেনি, ডোমনি প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এই লালনীরা পারস্য থেকে এসেছিলেন এবং শুধুমাত্র ফার্সিতেই সংগীত, নৃত্য প্রদর্শন করতেন। অন্যদিকে ডোমনিরা হিন্দুস্তানিতে গান গাইতেন এবং গভীর অর্থবোধক সংগীত পরিবেশনায় পারদর্শী ছিলেন। তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ অনুষ্ঠানে তাদের বিশেষ চাহিদা ছিল। বার্নিয়ার এদেরকে “Dancing Girls” বলে অভিহিত করেছেন। পেশাজীবী নৃত্যশিল্পীরা প্রকাশ্যে লোকেদের মনোরঞ্জন করতেন। মিনা বাজারে এই কাঞ্চেনরা প্রায় মধ্যরাত অর্ধ নৃত্য পরিবেশন করে বেগম ও সম্রাটদের মনোরঞ্জন করতেন। মহিলা নৃত্যশিল্পীরা

শহরের মূল কেন্দ্রে সন্ধ্যে ৬ টার সময় অনুষ্ঠান শুরু করত এবং রাত ৭টা অর্ধ তা চলত। নৃত্য পরিবেশন এর সময় প্রচুর মশাল দিয়ে শহরকে আলোকিত করা হতো। মানুষের মতে এই নৃত্যশিল্পীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন।¹⁰

আকবরের সময় একজন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ছিলেন রূপমতি যিনি সাহারানপুরের বাসিন্দা, তার সৌন্দর্যকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং বলা হয় বসন্তের প্রথম দিনগুলি যতটা সুন্দর রূপমতিও ঠিক ততটাই সুন্দরী ছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতের তার পরিচিতি ছিল। শোনা যায় আগ্রা ও দিল্লির রাজপথে চারণ কবিরার তার স্তবগান করতেন। শাহজাহানের আমলে মহিলা নৃত্য শিল্পীদের পরিমাণ শহরে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল তারা অত্যন্ত স্বাধীনতা ভোগ করতেন বলে জানা যায়। বেগম ও রাজ পরিবারের অন্যান্য মহিলারা তাদের কিছু পছন্দের নৃত্যশিল্পীদের বেছে নিতেন এবং তাদের নিয়ে একটি পৃথক দল গঠন করতেন যারা সেই সমস্ত বেগমদের মনোরঞ্জন এর জন্য নিয়োজিত থাকতেন। মনোরঞ্জনকারীদের মধ্যে বাজিগর ও নটরাও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ যারা দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অসাধারণ সব নৃত্য পরিবেশন করতেন যা দেখার জন্য সকলের মুখিয়ে থাকতেন এবং তা সকলকে তাক লাগিয়ে দিত। যে সমস্ত শিল্পীরা দরবারে অনুষ্ঠান করতেন তারা তাদের মধ্য থেকে অসাধারণ প্রতিভার জন্য যথেষ্ট সম্মানিত হতেন। সুশোভিত গাড়িতে যেতে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে তারা দরবারে উপস্থিত হতেন। মহিলা নৃত্যশিল্পীরা এক ধরনের নৃত্য পরিবেশন করতেন যা চাচা বা “sea saw” নামে পরিচিত ছিল।¹¹ এই নৃত্য পরিবেশনের ধরন সম্পর্কে জানা যায় নৃত্যশিল্পীরা প্রত্যেকে একে অপরের হাত ধরে গোল হয়ে ৪ বার ঘুরতেন। আনারকলি ছিলেন এই আমলের একজন জনপ্রিয় নৃত্য শিল্পী। শাহজাহানের দরবারে রানা-দিল নামে একজন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী উপস্থিত ছিলেন। মুহম্মদ শাকির মতে ঔরঙ্গজেব তার দরবারে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করলেও রাজকন্যা ও রাজরানীদের বিনোদনের জন্য নৃত্য সংগীতের অনুমতি দিয়েছিলেন। মুহম্মদ শাহ এর আমলে একজন সুপরিচিত নৃত্য শিল্পী ছিলেন নূর বাই, দরবারে তার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল বলে জানা যায়। রাজ পরিবারের মহিলারা এই সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের দামি দামি উপহার দিতেন, তারা যখন দরবার থেকে বেরিয়ে যেতেন তখন তাদের হাত কিচারি তে পরিপূর্ণ থাকতো। কিচারি হল সোনা ও রূপার মুদ্রার মিশ্রণ, সাথে থাকতো ছোট বড় মুক্তা, দামি পাথর প্রভৃতি। দেবদাসীরা মন্দিরে দেবতার সামনে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করতেন এবং তারা রাজ পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ পেতেন। তাওয়ানিফ নামক এক ধরনের মনোরঞ্জনকারীরা মুঘল আমলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।¹²

মুঘল শাসকরা মধ্য এশিয়া ও সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে নৃত্যশিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাতেন দরবারে নৃত্য পরিবেশনের জন্য। যে ধরনের নৃত্য মুঘল আমলে বিকাশ লাভ করেছিল সেগুলি হল :-

1) **মুজরা:** মুঘল আমলে মুজরা নৃত্য অত্যন্ত বিকাশ লাভ করেছিল। সমাজের অভিজাত শ্রেণী এবং স্থানীয় শাসকেরা এটি উপভোগ করতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন।

2) **কথক:** মুঘল আমলে উত্তর ভারতে জনপ্রিয় একটি নৃত্য ছিল কথক। কথক হল শাস্ত্রীয় নৃত্য যা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য ও গল্পকথার সমন্বয়ে পরিবেশিত হতো। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও কথক নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন। মুঘল দরবারি প্রথার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কথক। ভারতীয় ও পার্সিয়ান নৃত্যশৈলীর সমন্বয়ে কথকের উৎপত্তি। হিন্দু শৈলীর সাথে মুঘল শৈলী যুক্ত হওয়ায় তত্ত্বগত দিক দিয়ে কিছু পরিবর্তন আসে। সংগীত বা নৃত্য যা আগে ধর্ম, ভক্তির সাথে যুক্ত ছিল তা এখন ধর্মনিরপেক্ষ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।¹³

3) **গিদ্ধা:** ভারত এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের নারীদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এই নৃত্যশৈলী রিং নাচ নামে প্রাচীন নৃত্য থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয় এবং ভারতের মতই উত্তেজনাপূর্ণ; এই নৃত্যটি একই সাথে নারীসুলভ করুণা, কমনীয়তা এবং নমনীয়তাকে সৃজনশীলভাবে প্রদর্শন করে। এটি একটি খুব বর্ণময় নৃত্যরূপ, যা এখন দেশের সব অঞ্চলে অনুসৃত হয়। নারীরা প্রধানত আনন্দ উৎসবে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্য প্রদর্শন করেন।

4) **গরবা :-** গরবা হলো গুজরাটের একটি শাস্ত্রীয় নৃত্য। নবরাত্রি উৎসবের সময় গরবা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী রঙিন পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।¹⁴

5) **কুচিপুড়ি:-** কুচিপুড়ি হল অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শাস্ত্রীয় নৃত্য। মুঘল রাজদরবারে এর উৎপত্তি। কুচিপুড়িতে জটিল পদচালনা, চেহারার অভিব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু পুরাণ এর বিভিন্ন গল্প এই নাচের সময় বলা হয়। শাস্ত্রীয় সংগীত সহযোগে এই নৃত্য পরিবেশিত হতো এবং মহিলারা এতে অংশগ্রহণ করতেন।

6) **কাওয়ালি:-** মুঘলরা কাওয়ালী নৃত্য কে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন। কাওয়ালী হল ভক্তিমূলক সংগীত ও নৃত্যের একটি ধারা। সুফিদের দরগাতে মূলত ভারত ও পাকিস্তানের সুফি দরগাতে এর উৎপত্তি।¹⁵

সমগ্র আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় মুঘল আমলে সংগীত বা নৃত্য বিনোদনের পাশাপাশি জনগণের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জগতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বেগম বা রাজকুমারীরা সংগীত বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, সে বিষয়ে তালিম নিয়েছেন। নৃত্য মূলত পেশাজীবী নৃত্যশিল্পীদের দ্বারাই প্রদর্শিত হত। সংযোগ সাধনের মাধ্যম হিসেবেও নৃত্য ও সংগীত পরিচিত ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হতো। যে সংগীত বা নৃত্যের ঐতিহ্য মুঘল আমলে বিকাশ লাভ করেছিল তা আজও আমাদের সমাজে বহুল চর্চিত বিষয়।

সূত্রনির্দেশ:

- Schofield, Katherine Butler, “The Courtesan Tale: Female Musicians and Dancers in Mughal Historical Chronicles, c. 1556–1748”, 2012, *academia.edu*
- Jangir, Seema, “Cultural Contribution of the Mughal Ladies (1526-1707) A.D”, 2019, JETIR, June 2019, Vol 6, Issue 6, www.jetir.org, pp 168-169
- Eraly, Abraham, “The Mughal World”, Penguin Books, New Delhi, 2007, Pp 359-360
- Jangir, Seema, *op.cit*, p 170
- Jangir, Seema, *op.cit*, p 170
- Khatoon, Majida, “Cultural Contribution of the Mughal Harem 1556-1707 A.D”, An Unpublished Thesis, 2015, www.shodhganga.inflibnet.ac.in, Pp -82-84
- Sen, Geeti, “Music and Musical Instruments in the paintings of the Akbar nama”, New Delhi , Pp 17-19
- Schofield, Katherine Butler, *op.cit*
- Jangir, Seema, *op.cit*, p 174
- Khatoon, Majida, *op.cit*, Pp 85-87
- Vaidya, Abhineet, “The Historical Study of Art, Culture and Society from 1526-1707”, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)”, 2003 IJCRT, Vol 11, Issue 4 april 2003, Pp 264-265
- Vaidya, Abhineet, *op.cit*, Pp 266-268
- *Ibid*, Pp-268-269
- Sharma, Sudha, “The Status of Muslim Women in Medieval India”, SAGE, 2016, P 236
- Vaidya, Abhineet, *op.cit*, Pp 269-270

গ্রন্থপঞ্জীঃ

- Schofield, Katherine Butler, “The Courtesan Tale: Female Musicians and Dancers in Mughal Historical Chronicles, c. 1556–1748”, 2012
- Jangir, Seema, “Cultural Contribution of the Mughal Ladies (1526-1707) A.D”, 2019, JETIR, June 2019, Vol 6, Issue 6, www.jetir.org

- Eraly, Abraham, “The Mughal World”, Penguin Books, New Delhi, 2007
- Vaidya, Abhineet, “The Historical Study of Art, Culture and Society from 1526-1707”, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)”, 2003 IJCRT, Vol 11, Issue 4 April 2003
- Sharma, Sudha, “The Status of Muslim Women in Medieval India”, SAGE, 2016
- Chandra, Satish, “History of Medieval India 800-1700”, Orient Blackswan, New Delhi, 2007
- Richards, J.F, “The Mughal Empire”, Foundation Books, New Delhi, 1993
- Ali, Athar, M, “The Mughal Nobility unnder Aurangzeb”, Bombay Asia Publishing House, 1966
- Lal, K.S, “Studies in Medieval indian History”, Delhi, 1966
- Lal, K.S, “The Mughal Harem”, Aditya Prakashan, New Delhi, 1988
- Kausar, Zinat, “Muslim Women in Medieval India”, Janki Prakashan, Patna-New Delhi, 1992
- Zaid, Zeenut, “The Magnificent Mughals”, OUP, London, 2002
- Findly, Ellison Bank, “Nurjahan-Empress of Mughal India”, Oxford, 2005
- Pahari, G, K, “*Mughal Raj Theke Company Raj*”, Sri Tara Prakashani, Kolkata, 2006
- Iftikhar, Rukhsana, “Cultural Contribution of the Mughal Ladies”, South Asian Studies, A Research Journal
- Patra, Swarnakamal and Tiwari, Anju, “A Musical Journey of Medieval India”, www.ijrar.com, 2021
- Sen, Geeti, “Music and Musical Instruments in the paintings of the Akbar nama”, New Delhi
- Habib, Irfan, “*Madhyakalin Bharat*”, Vol I-IV, K. P. Bagchi & Co, Kolkata

মনোজ বসুর ছোটগল্পে বিবাহ-পরবর্তী প্রেম

সৌমেন মন্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ : মনোজ বসুর বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের গল্পগুলিতে যে প্রেমভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় সামাজিক দৃষ্টিতে তা সুস্থ ও সদর্থক। প্রধানত গ্রামজীবনকে আশ্রয় করে রচিত এই গল্পগুলিতে লেখক প্রেমের সাধারণ রূপের মধ্যে অসাধারণত্বের সন্ধান দিয়েছেন। প্রেমের প্রকাশভঙ্গির নিরিখে বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের এই গল্পগুলিতে আমরা দুটি শ্রেণি দেখতে পাই - ১. যৌবনকালীন দাম্পত্য প্রেমের গল্প, ২. যৌবনোত্তর স্মৃতিমেদুর প্রেমের গল্প। প্রথম শ্রেণিতে প্রেমের রূপ প্রকাশ্য, দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রেমের অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন (এগুলিতে ফেলে আসা কৈশোর রোমান্সের প্রতি বার্ষিক্যের রোমান্টিক দুর্বলতা প্রাধান্য পেয়েছে)। রোমান্সপ্রবণ লেখক হিসেবে মনোজ বসু এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি পাঠকের ভালোবাসার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। তাই তাঁর গল্পগুলিতে প্রেমের মাধুর্যই বড় হয়ে উঠেছে। জটিল মনোবিশ্লেষণ সেখানে স্থান পায়নি। পরিবর্তে উঠে এসেছে প্রেমের কিছু আদর্শগত দিক, যেমন স্বামীর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, প্রেমের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন, স্বামীর নিঃস্বতা সত্ত্বেও তার প্রতি নববধূর অনুরাগ, স্ত্রীর প্রতি গভীর সংবেদনশীলতা প্রভৃতি। সব মিলিয়ে মনোজ বসুর বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের গল্পগুলি বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে।

সূচক শব্দ : দাম্পত্য, রোমান্স, দারিদ্র্য, সংবেদনশীলতা, কৈশোর।

বিশ শতকের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ে বাল্য-কৈশোর কাটিয়ে তিনের দশকে তিনি লেখক হিসেবে জীবন শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমকালে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর লেখকদের মতো পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হাহাকার নিয়ে ব্যর্থ জীবনের কোন ছবি আঁকেননি তিনি। ‘কল্লোল’-এর নগরকেন্দ্রিকতা ও ভাঙন ধরা মূল্যবোধ থেকে দূরে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তিনি পদসঞ্চরণ করেছেন। তাঁর গল্পসম্ভারে নানা শ্রেণির গল্পের মধ্যে প্রেমের গল্প রয়েছে সর্বাধিক। প্রেম বিষয়ক গল্পগুলি রচনা করতে গিয়ে তিনি বিবাহ-পূর্ববর্তী ও বিবাহ-পরবর্তী উভয় পর্বকে অবলম্বন করেছেন। উল্লেখ্য, প্রথম পর্বের গল্পগুলির মতো দ্বিতীয় পর্বেও প্রেমের প্রকাশ একভাবে ঘটেনি। প্রেমের প্রকাশভঙ্গির নিরিখে এই পর্বের গল্পগুলি মূলত দুটি কোটিতে বিন্যস্ত - ১. যৌবনকালীন

দাম্পত্য প্রেমের গল্প, ২. যৌবনোত্তর স্মৃতিমেদুর প্রেমের গল্প। প্রথম কোটিতে প্রেমের রূপ প্রকাশ্য, দ্বিতীয় কোটিতে প্রেমের অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন। আমরা এখন এই বিন্যাসের বাতাবরণে কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প আলোচনা করে দেখব বিবাহ-পরবর্তী প্রেমের গল্পগুলিতে প্রেম সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ভাবনা কীভাবে রূপায়িত হয়েছে।

প্রতীক্ষায় যত গভীরতা থাকে মিলন তত মধুর হয়। আবার এই মাধুর্য নির্দিষ্ট কোনো রূপে সীমাবদ্ধ থাকে না, সংসারজীবনের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তার নিত্য নবায়ন ঘটে। মনোজ বসুর ‘রাত্রির রোমাঙ্গ’ গল্পে এক প্রোষিতভর্তৃকা পল্লীবধূর স্বামীসঙ্গ লাভের আখ্যান প্রেমের এই দিকটিকে উজ্জাসিত করেছে। গল্পটি গড়ে উঠেছে দুটি স্তরে। প্রথম স্তরে পল্লীবধূ উষার মান ও মানভঙ্গন এবং দ্বিতীয় স্তরে মনোময়ের উৎকর্ষা ও গভীরতর পুনর্মিলন। ভালোবাসার ধর্ম যদি অপেক্ষা হয় তবে উষার মধ্যে প্রথম থেকেই তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রবাসী স্বামী মনোময়ের জন্য দীর্ঘকাল সঞ্চিতে উদগ্রীবতা নিয়ে সে অপেক্ষারত। গরমের ছুটিতে মনোময় বাড়িতে এলে স্বামীসঙ্গের জন্য তাই সে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু গার্হস্থ্য ব্যস্ততায় কিছুতেই রাতের আগে ফুরসৎ পাওয়া যায় না। তাই দিনের শেষে যখন সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তখন তার মন থাকে ব্যাকুলতায় কানায় কানায় পূর্ণ। অথচ বিপরীতে মনোময়ের মধ্যে অনুরূপ প্রতীক্ষা দেখতে পাওয়া যায় না। ঘুমন্ত স্বামীর উদ্দেশে তাই উষার মর্মভেদী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের এই বেদনা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন – “দাম্পত্য জীবনের উপর উষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষ মানুষের কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালোবাসা। ভালোবাসা, না ছাই!”^১ অভিমানে স্বামীর উদ্দেশে একখানি চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ উষা গৃহত্যাগে উদ্যত হয়। কিন্তু ভূতের ভয়ে তাকে সংকল্প বদলাতে হয়। এই ঘটনায় গ্রামবধূর অভিমানের কোমলতা সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে গল্পে। মনোময়কে প্রথমে প্রেমহীন মনে হলেও সে যে মোটেও তা নয় গল্পের পরবর্তী অংশে তা বোঝা যায়। ক্লান্তি কিংবা অন্য কোনো কারণে সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু জেগে ওঠা মাত্র বধূর মুখভাব বুঝতে তার দেরি হয় না। বধূর ছেলেমানুষী অভিমানকে নিয়ে তাই সে মজা করে। কৌতুক ও দু’একটি সহজ-সরল দরদভরা কথায় উষার চোখ ভিজিয়ে উপচে পড়ে আনন্দের দু’ফোঁটা অশ্রু। স্বামী-স্ত্রীর আটপৌরে বোঝাপড়ায় প্রেমের আনন্দাশ্রু রচনা করে লেখক এরপর প্রেমকে নবীনতা দিতে গল্পের পরবর্তী স্তরকে নাটকীয় করে তুলেছেন। আর এই নাটকীয়তা সৃষ্টিতে উষার বিফল চিঠিটি সফল ভূমিকা নিয়েছে কাহিনির শেষাংশে। দেখা যায়, সকালে উঠে মনোময় অনুপস্থিত উষার গতরাতের ফেলে রাখা বিদায়ী চিঠি পড়ে দুর্ভাবনায় অস্থির হয়। এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণোদ্বেল পরিস্থিতির মধ্যে যখন সে বধূকে রান্নাঘরে খুঁজে পায়, তখন তার আনন্দ হয়ে ওঠে ভাষাতীত। “তোমায় নতুন করে পাব বলে / হারাই ক্ষণে ক্ষণ, / ও মোর ভালোবাসার ধন”^২ – পুরাতনকে নতুন রূপে পাওয়ার মধ্যে ভালোবাসার যে স্বাদ লুকিয়ে থাকে তাকে পাওয়ার অনুভবেই এই গল্পের সমাপ্তি। গল্পের প্রথম পর্বে উষার

প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে, দ্বিতীয় পর্বে মনোময়ের। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে উভয়ের ছোট-ছোট অপেক্ষা-উপেক্ষা, অভিমান-উৎকণ্ঠা, চিন্তা ও চিন্তামুক্তির মধ্য দিয়ে এ গল্প দাম্পত্য প্রেমের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়েছে।

জীবন কখনো স্বপ্নময়, আবার কখনো কঠোর বাস্তব। তাই স্বপ্নের হাতছানিতে সাড়া না দিলে বাস্তবের কঠোরতায় ক্রমশ তা হারিয়ে যায়। তখন তাকে খুঁজতে গেলে ঘটে উল্টো-বিপত্তি। ‘যাও পাখি বলো তারে’ গল্পে দাম্পত্যের কালগত রূপান্তরের প্রেক্ষিতে লেখক প্রেমজীবনের এই সত্যকে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে আর্থিক ক্লিষ্টতা উপলক্ষ্যে অতুল-নির্মলার দাম্পত্য রোমাঞ্চে ভাঁটা পড়েছে। গল্পের নায়ক অতুল ‘রাত্রির রোমাঙ্গ’-এর মনোময়ের মতো প্রবাসে না থাকলেও স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে নিজে শ্বশুরালয়ে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবসায়ী শ্বশুরের কর্মচারী হিসেবে সেখানে থাকতে হয় তাকে। এই পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর অসাক্ষাৎ জনিত বিরহের কথা না বলে প্রেমের অন্যদিককে দেখানোর জন্য লেখক ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। দেখা যায়, অতুল তার শ্বশুরের ব্যবসার হিসাবে গরমিল করে ফেলেছে। তা অনিচ্ছাকৃত হলেও তার মধ্যে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই অগত্যা সেখান থেকে সে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাওয়ার পথে গত আট বছরের ব্যবসায়ী-জীবনকে নিরর্থক অভিনয় বলে মনে হয় তার। নদীপথে যেতে যেতে সে উপন্যাসের বই বের করে প্রণয় আখ্যান পড়ে। অতঃপর নৌকার মধ্যে স্ত্রী নির্মলার পাঠানো বহু পুরাতন চিঠি খুলে রোমাঙ্গলোকে হারিয়ে যায় সে। এসবের মধ্য দিয়ে নবদাম্পত্যের মাধুর্যভরা দিনগুলি তার মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই চিঠিতে স্ত্রীর আঁকা পাখির ছবিগুলি তার কাছে অন্য মাত্রা পায়। ছবি দেখে তার মনে হয় সেগুলি যেন আসল পাখি। সে ভাবে – “উপন্যাসের কুক্কুমকুমারীর মতো একদা এক কিশোরী ঐ পাখিদের মুখে বার্তা পাঠাইয়া দিত—যাও পাখি বোলো তারে—সে কতকাল আগে!”^৩ হৃদয়ের গভীরে পুরাতন পাখির পুরানো বার্তা পেয়ে অতুল অনেকটা পথ অতিক্রম করে নির্মলার কাছে পৌঁছয়। বাস্তবের প্রখরতা থেকে রোমাঙ্গের কোমলতায় এসে পড়া অতুলকে লেখক এরপর পুনরায় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। তাই দেখা যায় অতুলের কর্মব্যস্ততার আবেষ্টনী ভেদ করে নির্মলার যে পাখি এতদিন পৌঁছতে পারেনি, সেই পাখি অতুলের মনে যখন পৌঁছল তখন সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় অতিবাহিত। প্রেমের ক্ষেত্রেও যে কালজ্ঞান চাই তা অতুল বোঝেনি। গৃহিণী নির্মলার কণ্ঠে প্রেমের সেই দিকটিরই প্রকাশ ঘটেছে – “শোন, দেমাক করে চলে তো এলে—এখন ঘরে চতুর্ভুজ হয়ে বসে থাকবে নাকি? তিন তিনটে মেয়ে, একটা এই সাথে পা দিয়েছে। কালই চলে যাও, নরম হয়ে বাবার হাতে-পায়ে ধরো গিয়ে –”^৪ অতীতের রোমাঙ্গ বর্তমানের রুক্ষতার কাছে মাথা তুলতে গিয়ে কীভাবে অপদস্থ হয় তা এখানে বোঝা যায়। আসলে, বাস্তবতার চাপে প্রয়োজনই যখন শেষ কথা হয়ে ওঠে হৃদয়ের আয়োজন তখন পশু হতে বাধ্য। আর এই ভাবনাই প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠেছে গল্পে।

সপত্নীকে স্বীকার করা প্রসঙ্গে তীব্র মানসিক আলোড়ন ও শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত স্বেচ্ছের পরিচয় পাওয়া যায় ‘কৃষ্ণা’ গল্পে। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’, অর্থাৎ পুত্র লাভের জন্যই বিয়ে করা। কিন্তু বিমল ও কৃষ্ণার বিবাহিত জীবন আট বছরের হলেও তারা নিঃসন্তান। সন্তানের স্বাদ পেতে তাই বিমল কৃষ্ণাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে। সন্তান লাভ এই গল্পে ত্রিকোণ সম্পর্কের উপলক্ষ্য, লক্ষ্য আসলে সতীনকে মেনে নেওয়ার মানসিক পরিস্থিতি উদঘাটন। দ্বিতীয়া স্ত্রী লীলা থাকে বিমলের গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতে। জীবিকার তাগিদে কৃষ্ণাকে নিয়ে বিমল কলকাতায় থাকে এবং সপ্তাহান্তে গ্রামে লীলার কাছে আসে। দুই স্ত্রী পরস্পরের অজ্ঞাতে একই স্বামীর সাথে জীবন কাটায়। একবার বিমল গ্রামে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে না ফিরলে স্বামীর সন্ধানে কৃষ্ণা কলকাতা থেকে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গ্রামের পথে লীলার সাথে সাক্ষাৎ হয় তার। স্কুলজীবনে কৃষ্ণার সহপাঠিনী ছিল লীলা। তখন থেকেই লীলাকে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখে দেখত। লীলার মাতৃত্ব তাই তার বন্ধ্যাত্তের বোধকে আরও বেশি কষ্টকর করে তোলে। লীলার সঙ্গে বিমলের বিয়ের বিষয় লেখক কৌশলে গোপন রেখেছিলেন। প্রতীক্ষিত মুহূর্তে তাকে প্রকাশ করেছেন। লীলার কাছে বিমলের হঠাৎ উপস্থিতিতে কৃষ্ণার মতো পাঠকও তাই চমকে ওঠে। লীলার কষ্ট বিপর্যয়ের রূপ পায় – “ঝড়ের আগেকার খমখমে ভাব—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সামলাবার চেষ্টা করছে কৃষ্ণা।”^৬ বিমলকে সন্তানসুখ দিতে না পারলেও কৃষ্ণা এক মুহূর্তের জন্যও তার প্রেম থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেনি। স্বামী-সৌভাগ্যের কথা ভেবে তাই বরাবর সে গর্ব অনুভব করেছে। যে লীলাকে চিরকাল প্রতিযোগীর চোখে দেখে এসেছে তাকে নিজের স্বামীর ভাগীদার বলে মেনে নেওয়া কৃষ্ণার পক্ষে তাই কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্মই তো আত্মসুখ বিসর্জন – “তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও— / আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।”^৭ কৃষ্ণা তাই সহজভাবে জীবনের স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করে প্রাত্যহিকতায় মিশে যায়, শান্ত কণ্ঠে সে বলে – “এগারোটার গাড়ি যায় যাকগে। আমার মোটর রয়েছে। খোকামণি অল্পপথ্য করবে, তার খাওয়া আগে হয়ে যাক। তিন দিন কামাই হয়েছে, আর একটা দিনে চাকরির এমন ক্ষতি হবে না।”^৮ গভীরতম ব্যথার মুখে মানুষকে এভাবে সহনশীল ও জীবনমুখী করে তোলায় প্রেম সার্থকতা পেয়েছে এই গল্পে।

স্বামীর দারিদ্র্যকে ভুলে তার প্রতি দরদই দাম্পত্যের ধর্ম হয়ে উঠেছে ‘প্রথম কথা’ গল্পে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনব্যাপী অনেক বাক্যালাপ হয়। কিন্তু প্রথম কথার মধুর স্মৃতি ভোলার নয়। আলোচ্য গল্পে সেই মধুরতাকে নবজীবন শুরুর তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। বিয়ের রাতে স্বামী ফণিভূষণের বেকারত্বের কথা শুনে নববধূর চোখে জল আসে। পরদিন ফণিভূষণ স্ত্রীর সাথে একবার আলাপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। আসলে, জীবনের সচ্ছলতায় অর্থ একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু জীবন অর্থসর্বস্ব নয়, তা বহুকিছুর সমাহার, যার মধ্যে ভালোবাসা

অন্যতম। স্ত্রীর মনের দুঃখ বুঝতে পেরে ফণিভূষণ তাই যখন রান্নার বন্দোবস্ত করতে যায়, ঘুমন্ত বধূ তখন জেগে উঠে তার পথ আটকে দাঁড়ায় - “আপনি যাবেন না রাঁধতে - ... আপনি যদি যান ওখানে, আমি এই গাঙে বাঁপ দিয়ে মরব।”^৮ বোঝা যায়, ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থকষ্টের সম্ভাবনা বধূর চোখে যে জল এনেছিল তাকে সামলে স্বামীর সুখ-দুঃখকে সে আপন করে নিতে পেরেছে। নিঃস্ব স্বামীর প্রতি বধূর অনুরাগভরা উক্ত প্রথম কথা প্রেমের মহত্বের দিকটিকেই তুলে ধরে।

মনোজ বসুর গল্পে প্রেম অত্যন্ত সংবেদনশীল। তা কঠিন বাক্য সহ্য করতে পারে না। ‘শান্তি’ গল্পে শ্বশুরালয়ে স্ত্রী কমলার উদ্দেশ্যে মর্মঘাতী চিঠি পাঠিয়ে নীরেন তাই গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়। সত্বর সে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। উদ্দেশ্য, ডাকঘর থেকে স্ত্রীর হাতে চিঠি পৌঁছানোর আগে তাকে আটকানো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে উক্ত চিঠি কমলার হস্তগত হওয়ার আগেই বালক শ্যালক পান্নালালের হাতে পড়ে হারিয়ে যায়। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নষ্ট হয়। শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে স্ত্রীর কাছে তবুও নীরেন নিজের দন্ধ অবস্থার কথা প্রকাশ করে - “রাগের মাথায় চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে তারপরেই বুকে যেন মুণ্ডর মারতে লাগল। ভাবলাম, এ চিঠি পেয়ে অভিমানিনী আমার আত্মহত্যা করে বসবে।”^৯ এই অনুশোচনায় ভালোবাসার প্রতি নীরেনের যত্নশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। চিঠি হারানোর কারণে পান্নালালের প্রতি দিদি কমলা ইতিপূর্বে ক্রুদ্ধ হয়ে মৃদু প্রহার করেছিল। পান্নালাল তার ওপর দিদির প্রহারের কথা নীরেনকে জানিয়ে এর প্রতিবিধান চায়। শ্যালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নীরেন তাই বধূকে শান্তি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এই শান্তিও প্রেমোপযোগী (ওষ্ঠপুটে চুষন)। অনুভূতির সূক্ষ্মতা তথা সংবেদনশীলতা গল্পটির সম্পদ।

প্রেমের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় যারা তারা একে অন্যের বিয়োগবেদনা সহ্য করতে পারে না। অসহনীয় যন্ত্রণায় কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারায়। প্রিয়জনের মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনার সাথে অতীতের মিষ্টি স্মৃতি জড়িয়ে কখনো কখনো তা মস্তিষ্কে জটিল আকার ধারণ করে। জীবনের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ‘সাঁতার’ গল্পে এমনই এক ঘটনা রূপ পেয়েছে। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে রজত স্ত্রী রীণাকে নিয়ে কর্মক্ষেত্র দিল্লি থেকে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের মাটি-জল রীণার ভালো লাগে। স্বামীকে সাথে নিয়ে তাই সে সাঁতার শিখতেও চেষ্টা করে একদিন। সাঁতার শেখাতে গিয়ে রজত গভীর জলে ডুবে যাওয়ার ভান করলে রীণা ডুকরে কেঁদে ওঠে। রজত ডুব সাঁতার দিয়ে ভেসে উঠলে রীণা রাগ করে বলে - “আচ্ছা, তোলা রইল সমস্ত। সাঁতার শিখে নিই—আমিও শোধ দেব ঠিক এমনি করে।”^{১০} এই কথাই পরবর্তীতে আশ্চর্যভাবে সত্যি হয়ে ওঠে রজতের জীবনে। আনন্দে উচ্ছল মুহূর্তগুলির মধ্যে এক রাতে রীণা সর্পাঘাতে মারা যায়। দাহের পূর্বেই চিতায় শায়িত রীণার শবদেহ হারিয়ে যায় ধ্বসস্ফুর নদীর স্রোতে। স্ত্রীর মৃত্যু রজতকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই দিদির ননদ রীণার কথা জিজ্ঞেস করলে সে

জানায় - “গাঙে সে মজা করে সাঁতার কাটছে, দেখে এলাম। ভাঁটায় দক্ষিণে সাগরমুখে চলে যায়, জোয়ার বেলা ফিরে আবার ঘাটে চলে আসে। ... খুব ভালো সাঁতার দিতে শিখেছে।”^{১১} জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে রজত রাজি হয় ঠিকই, কিন্তু তখন সে অপ্রকৃত্ত্ব। তাই নদীবক্ষে মড়া ভেসে যেতে দেখে বারবার রীণার কথাই তার মনে পড়ে। তাই পাগলের মতো সে চিৎকার করে ওঠে - “সরিয়ে দাও মাঝি লগির খোঁচা দিয়ে। আচ্ছা করে খোঁচাও—দাঁড় ছেড়ে ভেসে চলে যাক। কী আপদ, খেলা পেয়ে গেছে যেন নিতিদিন!”^{১২} প্রেমে যত গভীরতা থাকে, বিয়োগ তত অসহনীয় হয়। রজতের মধ্যে এই অসহনীয়তার বিপর্যয় দেখতে পাই।

মনোজ বসুর যৌবনকালীন দাম্পত্য প্রেমের গল্পগুলোর মতো যৌবনোত্তর স্মৃতিমেদুর প্রেমের গল্পগুলিও যে কতটা মর্মস্পর্শী তা দেখানোর জন্য এ বিষয়ে তাঁর প্রথম গল্প ‘ফার্স্টবুক ও চিত্রাঙ্গদা’র কথা উল্লেখ করব। এই গল্পে এক স্কুলশিক্ষকের কৈশোররোমাঞ্চ মুহূর্তের জন্য সঞ্জীবিত হয়ে পুনরায় কর্মময় জীবনের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। স্কুলশিক্ষকটির নাম পশুপতি। তিনি স্কুলে ছাত্রদের বরাবর মিতব্যয়ী হওয়ার শিক্ষা দেন। অথচ কৈশোরে তিনি নিজেও কম মিতব্যয়ী ছিলেন না। সেই বয়সেই তিনি কিনে ফেলেছিলেন সচিত্র বহুমূল্য প্রেমকাব্য ‘চিত্রাঙ্গদা’। শুধু তাই নয়, প্ল্যাটফর্মে অপরিচিতা বালিকার সাথে একত্রে বসে তিনি পাঠ করেছিলেন সদ্যক্রীত বইটি। ট্রেন ছাড়ার সময় হলেও সেই বালিকার ছবি দেখা শেষ হয়নি। তাই পশুপতি তখন করে বসেছিলেন এক ‘প্রকাণ্ড বেহিসাবি কাজ’। সেই ‘চিত্রাঙ্গদা’ তার ডুরে শাড়ির উপর রেখে বলেছিলেন - “এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—।”^{১৩} পশুপতি আজ সংসারী। জীবিকা সূত্রে তাঁকে থাকতে হয় পরিবার ছেড়ে অনেক দূরে। স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি অর্থের প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকতাও করতে হয়। জীবনে আসে নানা অভিঘাত। একের পর এক শিশুসন্তানের মৃত্যু, পারিবারিক অর্থকষ্ট, খাজনাদারের তাগিদ এসবে জীর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর জীবন। তাঁর অবস্থা বোঝাতে লেখক লিখেছেন - “পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সী কানে ভালোবাসার কথা গুঞ্জন করে ... পশুপতি সে সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানালা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।”^{১৪} ঘটনাক্রমে তুমুল ঝড়বৃষ্টির এক রাত্রে লীলা নামী এক তরুণী তার স্বামীর সাথে পশুপতির আবাসে এসে পড়ে। দাম্পতির মান-অভিমান অকালবৃদ্ধ পশুপতির কুড়ি বছর পূর্বের নবদাম্পত্যের মধুর স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। মন চলে যায় আরও দূরে, তাঁর মনে হয় - “বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি...লীলা, এই যেন সেই মুখ।”^{১৫} পরদিন সকালে পশুপতির ঘুম ভাঙে দেরিতে, ছাত্র ননী তখন ফার্স্টবুকের পাঠ শুরু করেছে - “One night when the wind was high a small bird flew into my room...”^{১৬} গত রাতে পশুপতির কৈশোর-রোমাঞ্চ লীলারূপে এসেছিল এই পাখির মতোই। কিন্তু ভাবনার এই

অন্যমনস্কতা কাটাতে হয় তাঁকে। অভিভাবক এখনই হয়তো ছাত্রের পড়ার তদারক করতে আসবেন, তাই উঠে বসে তিনি হুংকার ছাড়েন - ‘বানান করে করে পড়—’। ‘চিত্রাঙ্গদা’ ও ‘ফাস্টবুক’ যদি রোমান্স ও কেজো জীবনের বিপরীতধর্মী দুই প্রতীক হয়, তবে রোমান্স এখানে কর্মময় জীবনের চাপে পিষ্ট হয়েছে। এদিক থেকে পূর্বে আলোচিত ‘যাও পাখি বলো তারে’ গল্পের সাথে এর মিল রয়েছে।

জীবনের কর্মব্যস্ততায় দাম্পত্যের মধুচন্দ্রিমা অতীতের অন্তর্গত হারিয়ে যায় মনের অজান্তেই। ‘ভুল নম্বর’ গল্পে গজাননের মধ্যে সেই মধুচন্দ্রিমাকে ফিরে পেতে চাওয়ার আকুতি ধরা পড়েছে। ব্যবসা সম্পর্কিত খবরের প্রত্যাশায় উদ্ভিন্ন গজানন ফোন তুললে নন্দার বিকৃত কণ্ঠ মনে করে ওপার থেকে এক যুবক প্রেমমালাপ শুরু করে। এরপর গজানন কালাচাঁদকে ফোন করলে অলক ভেবে বেরিয়ে আসে নারীকণ্ঠের একরাশ অভিমান। দুটি ভুল নম্বরের বেপরোয়া হাসিখুশি ও মান-অভিমানের ঝলক বিগতযৌবন গজাননের দাম্পত্যের শুকনো পাতায় কাঁপন তোলে। তাঁর মনে হয় - “নতুন কালের এরা ভাগ্যবান—হিংসা হয় এদের উপর। গজাননরা ঠকেছেন। বিয়ের আগে চুলোয় যাক—বিয়ের পরই বা একসঙ্গে কাটাতে পেরেছেন কতটুকু সময়?”^{১৭} কিন্তু যখন এই বোধোদয় হয় তখন সময় অতিক্রান্ত। তাই স্ত্রী অল্পপূর্ণাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে একান্তে বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে স্ত্রীর ঝংকারে তাকে চরম অপ্রস্তুত হতে হয় - “সময়টা ঠাউরেছ ভালো। খোকা জ্বরে হাঁসফাঁস করছে, তার উপর জামাই আসছে।”^{১৮} কর্মব্যস্ত মানুষের রোমান্স-স্বপ্ন সাংসারিক দৈনিকতার যাঁতাকলে পড়ে কখন যে প্রাণ হারায় সে নিজেও বুঝতে পারে না।

বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে মথুরা চলে যাওয়া কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনের রাধার বিরহ প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে মনোজ বসুর ‘মাথুর’ গল্পে মাথুর পালাকীর্তনের অনুষ্ণে বার্ষিক্যে উপনীত ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী ফেলে আসা অতীতকে ঘিরে পরস্পরের প্রতি বিরহ অনুভব করেছে। ক্ষেত্রনাথ চাটুজে বৃদ্ধ হয়েও সংসার-জীবনে ঘোর বৈষ্ণবিক। জনশ্রুতি - “বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে কিন্তু ক্ষেত্রের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনেনি।”^{১৯} এহেন ক্ষেত্রনাথের কবল থেকে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করতে আসে বিধবা জগদ্ধাত্রী। কৈশোরপ্রণয়ের মর্যাদা রক্ষার মতো সরসতা তখন আর ক্ষেত্রনাথের মধ্যে নেই। তাই সম্পত্তির অধিকার নিয়ে তাঁদের মধ্যে কলহ হয়। কিন্তু কৈশোরস্মৃতি ক্রমশ তাঁর পাকা বিষয়বুদ্ধিতে ফাটল ধরায়। চল্লিশ বৎসর পূর্বের মন হারানো দিনগুলি ভেসে ওঠে তাঁর কাছে। মনে পড়ে তাঁদের ভেঙে যাওয়া বিবাহ-সম্বন্ধের কথাও - “কেউ জানে না, কোন দিন কাউকে বলিনি। যেদিন তোকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেল, আমি কেঁদেছিলাম।”^{২০} বার্ষিক্যের বিষয়াসক্ত জীবন থেকে ক্ষেত্রনাথ ফেলে আসা সেই দিনগুলির প্রতি গভীর আকুলতা বোধ করেন। ভালোবাসা তখনও তাঁদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে ছিল। তাই মঠবাড়িতে মাথুর পালা শুনতে শুনতে বিরহী রাধাকৃষ্ণের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন তাঁরা-

“সজল চোখে জগদ্ধাত্রী ক্ষেত্রনাথের দিকে চাছিল। ক্ষেত্রনাথও তাকাইলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাঁদিয়ে ফেলিবেন, অতিবড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়ত চোখের অসুখ, হয়ত চোখে খড়কুটা পড়িয়াছে...”^{১১}

এই ক্ষেত্রনাথ আমাদের মনে করায় বিরহিণী রাখাকে – ‘ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদে’। তবে মাথুর কীর্তনে কৃষ্ণ ও রাইকমলের মধ্যে যে বিরহ ছিল স্থানিক, ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রীর মধ্যে তা হয়ে উঠেছে কালিক। অনতিক্রমণীয় এই কাল-ব্যবধানকে আশ্রয় করে কৈশোর-প্রেমের প্রতি বার্ষিক্যের বিস্ময়কর দুর্বলতাতেই এই গল্পের সার্থকতা।

পরিশেষে একথা স্বতঃস্বীকার্য যে, মনোজ বসু তাঁর গল্পে বিবাহ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে প্রেমের যে রূপ অঙ্কন করেছেন তা সুস্থ, স্বাভাবিক ও সদর্থক। প্রেমের সমাজসম্মত রূপের প্রতি আস্থা থাকায় পরকীয়া বা অন্যান্য বিপথগামিতায় লেখকের কোনো কৌতূহল চোখে পড়ে না। অসামাজিক প্রণয়ের ছবি আঁকেননি বলে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকারাও সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসলে কোনো সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার দ্বারা প্রেমের স্বচ্ছ সরোবরকে ঘোলাটে করে তুলতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। প্রেমের মুক্ত বেদীতে হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর গল্পে প্রেমের পথে বাধা কখনোই মুখ্য হয়ে প্রেমকে গৌণ করে তোলেনি। ফলে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে ফুরফুরে প্রজাপতির মতো নির্ভার, অথচ সুন্দর—যা মনের আনন্দে উড়ে বেড়িয়েছে প্রেমগোলাপের এক ডাল থেকে অন্য ডালে—কাঁটার আপত্তি কোথাও তাকে বিড়ম্বিত করেনি।

তথ্যসূত্র :

১. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৮১।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃষ্ঠা ২৪।
৩. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২৪৬।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৬।
৫. মনোজ বসু, খন্দোত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ৬৯।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃষ্ঠা ৩২৬।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।
৮. পৃষ্ঠা ১০৯।

৯. পৃষ্ঠা ১২৭।
১০. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৮০।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮১।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯৪।
১৩. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৭২।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭।
১৫. পৃষ্ঠা ৭৭।
১৬. পৃষ্ঠা ৭৮।
১৭. মনোজ বসু, কুকুম, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৮৪।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৫।
১৯. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৬৫।
২০. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৪।
২১. পৃষ্ঠা ১৭৬।

প্রীতম বসুর উপন্যাস 'প্রাণনাথ হৈও তুমি': একটি পর্যালোচনা

রাজর্ষি রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: প্রীতম বসুর উপন্যাস 'প্রাণনাথ হৈও তুমি'র প্রকাশকাল ২০২২। বাংলার অতীত জীবন ও ঐতিহ্যের বিবিধ প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক এই উপন্যাসে তিনি তিনটি সময়কাল তুলে ধরেছেন। প্রথমে চৈতন্যদেব ও তাঁর ইতিহাস, দ্বিতীয় সময় বাংলার বিপ্লবী কার্যকাল, তৃতীয় কাল বর্তমান সমাজ। তিনটি সময়কে তিনি বেঁধেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষত বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য কীর্তনকে অবলম্বন করে। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব, রাখাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম, মঞ্জুরী ভাবের সাধনা, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, নায়ক-নায়িকা প্রকরণের বর্ণনা, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের ইতিহাস, খেতুরি মহোৎসব, রামকেলির মেলার মতো বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজের নানান রীতিনীতি এখানে রয়েছে। এরই পাশাপাশি উঠে এসেছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। পরাধীন বঙ্গদেশের অগ্নিযুগের কথাও এই কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার, ভারতে আফিম চাষ ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে স্থান পেয়েছে। বর্তমান সময়ে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, ঐতিহ্যকে নষ্ট করার পরিকল্পনা ইত্যাদির মতো দিকগুলিও উপন্যাসটির অন্যতম দিক। ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে পাশাপাশি রেখেছেন লেখক। উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে থ্রিলিং এর মধ্য দিয়ে, যা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন লেখক।

সূচক শব্দ: কীর্তন, আফিমচাষ, বিপ্লব, খোল, বৈষ্ণবধর্ম, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

ঔপন্যাসিক প্রীতম বসুর উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য আর সাহিত্য। সেধারাতেই লেখা 'প্রাণনাথ হৈও তুমি' উপন্যাসের মূলে রয়েছে চৈতন্যদেব, বাংলার কীর্তন আর বিপ্লবী আন্দোলন। উপন্যাসটির প্রাককথনে রয়েছে অতীতের এক ঘটনা। ১৯৩১ সালে করতালতলী গ্রামে কীর্তন আসরে সনাতন কীর্তন গাইতে গাইতে প্রাণনাথ কীর্তনীয়া উধাও হয়ে যায়। লেকচারার নীতিশ নাগ ওরফে নাইট্রোজেনের মুখে জলজ্যান্ত মানুষের এরকম হারিয়ে যাওয়ার গল্প ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কাছেও চমকপ্রদ। এই চমকই যেন উপন্যাসের চালিকাশক্তি, কাহিনির শেষ পর্যন্ত পাঠককে আটকে রাখে। স্যরের মুখে শোনা গল্পকে অন্য ছাত্ররা 'গল্প' বলে মেনে নিলেও পদাবলীকে নাড়া দেয়। সে গল্পের সঙ্গে মিল পায় নিজের অতীতের। সেকথা পদাবলীকে ভাবিয়ে তোলে। পদাবলী জড়িয়ে যায় প্রাণনাথ

কীর্তনীয়ার অন্তর্ধান রহস্য সমাধানে। লেকচারার নীতিশ নাগের সঙ্গে পদাবলী যোগাযোগ করে জানতে পারে করতালতলী গ্রাম সম্বন্ধে। সে একে একে খুঁজে পায় নীলমাধবের মন্দির, কীর্তনীয়া গোবিন্দ অধিকারীর বাড়ি আর সব শেষে ছিদাম বায়েনকে। ছিদাম বায়েন তাকে করতালতলীর ইতিহাস বলে। সেখানে এক সময় চৈতন্যদেব এসেছিলেন, চৈতন্যপুখুরী তারই নামে। করতালতলীর জমিদার বাড়ির দুই ভাই কুমুদরঞ্জন ও অখিলরঞ্জন, কুমুদরঞ্জন পুত্র মৃদঙ্গম আর কন্যা মন্দিরা। মৃদঙ্গমের বন্ধু প্রাণনাথের জীবনকাহিনি পদাবলী শোনে বৃদ্ধ ছিদাম বায়েনের কাছ থেকে।

জয়দেবের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার নানা সময়ের ছবি দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রীতম বসু সুবিশাল উপন্যাসটির কাহিনি গেঁথেছেন। বিশালাকার কাহিনিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনের নাম পরিচয় ইতিহাস যেমন আছে তেমনই বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম, মঞ্জরী ভাবের সাধনা, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, নায়ক-নায়িকা প্রকরণের বর্ণনাও রয়েছে। কাহিনির প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক খেতুরি মহোৎসব, রামকেলির মেলা; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, রসমঞ্জরী, উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, অলঙ্কারকৌশল প্রভৃতি বই; ধুলট, অন্নকুট, খোলমঙ্গল ইত্যাদি অনুষ্ঠান; মন্দিরা, খঞ্জনি, মৃদঙ্গ, খোল, হাতুটি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। পদাবলী রচয়িতারা এখনকার দিনে পরিচিত হলেও এককালের জনপ্রিয় কীর্তনীয়া কিংবা মৃদঙ্গবাদকের নাম এখন তেমন শোনা যায় না। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, দামোদর কুণ্ড, কৃষ্ণদয়াল চন্দ, হারাধন সূত্রধর, নিমাই চক্রবর্তী, মনোহর চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত কীর্তনীয়া; নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর, জটে কুঞ্জ, বৈষ্ণব বাইতি, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মৃদঙ্গবাদকের নামের উল্লেখ ঔপন্যাসিক করেছেন। ঔপন্যাসিক কীর্তনের ঘরানা নিয়েও আলোকপাত করেছেন। যেমন, পদাবলীর প্রশ্নের উত্তরে লেকচারার কীর্তনের পাঁচটা ঘরানার পরিচয় দেন। গড়াণহাটির ঘরানার পরিচয় তুলে ধরেছেন লেখক,

“গড়াণহাটি’ কীর্তনের স্রষ্টা শ্রীনরোত্তম দত্ত।...

...নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীর জমিদারপুত্র। আবালা চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান এবং শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষায় বৈষ্ণব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ইনি বৃন্দাবনে বিখ্যাত হরিদাস স্বামীর থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

...হরিদাস স্বামী সেকালের ভারতের অদ্বিতীয় সঙ্গীতপারঙ্গম ছিলেন। হরিদাস স্বামীর একজন ছাত্র ছিলেন সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভা-গায়ক তানসেন, অন্যজন নরোত্তম ঠাকুর। দুই ছাত্রই অতুলনীয়। তানসেন ধ্রুপদ সঙ্গীতকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছিলেন, আর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাংলার কীর্তনে ধ্রুপদ প্রভাবিত এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করলেন। তার নাম হল গড়াণহাটি।”

অন্যদিকে মনোহরসাই কীর্তনের উৎপত্তি নিয়ে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন,

“গড়াণহাটি’ হল বরেন্দ্র কীর্তন বা উত্তরবঙ্গের কীর্তন, তেমন মনোহরসাই হল রাঢ়ী কীর্তন। ভাগীরথীর পশ্চিমকে বলা হত রাঢ়। সঙ্গীতের পীঠভূমি রাঢ়দেশের এক নিজস্ব সঙ্গীতের ধারা ছিল। এখানকার তিনটি কেন্দ্র ছিল শ্রীখণ্ড, কান্দরা আর ময়নাডাল। খেতুরির উৎসব থেকে ফিরে এসে জ্ঞানদাস, মনোহর, কান্দরার বিখ্যাত মঙ্গলঠাকুরের পৌত্র বদন, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন আর ময়নাডালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর মিলে রাঢ়ের কীর্তনের সংস্কার করেন এবং তার নাম দেন মনোহরসাই। কান্দরা মনোহরসাই পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই এই কীর্তনের ঘরানার নাম হল মনোহরসাই। পরে অবশ্য শ্রীখণ্ড আর কান্দরা বর্ধমান জেলায় চলে গেছে।”^২

মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ইতিহাসও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন,

“প্রাচীন কালে মণিপুর রাজ্য শৈব ধর্মান্বলম্বী ছিল কিন্তু মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহের সময় বাংলা থেকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যেরা এসে সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। রাজা-প্রজা সকলে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর থেকে মণিপুরবাসীরা বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের রীতিনীতি, পূজা পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান সমস্ত অনুসরণ করে এসেছে।”^৩

উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র মন্দিরার মা ছিলেন মণিপুরের বৈষ্ণব। সেই মণিপুরের সঙ্গীত-নৃত্যপটীয়সী মেয়েকেই বিয়ে করে মন্দিরার বাবা কুমুদরঞ্জন। এর জন্য কুমুদরঞ্জনকে জাতবোষ্টম হতে হয়। উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে জাতবোষ্টমের জীবনচর্চা, তাদের বিবাহ প্রথা, মৃতদেহ সমাধির পদ্ধতি, পারলৌকিক প্রথা। যেমন মৃদঙ্গমের শ্রাদ্ধের বর্ণনায় লেখক বলেছেন,

মাটির মালসায় চৈতন্যপূজার ভোগরাগ রাখা হল- চিড়ে ভিজিয়ে তাতে দই, ইক্ষুগুড়, মুড়কি, পাকা কলা মেখে, তার ওপরে ঘৃত, মধু, এলাচগুঁড়ো দিয়ে মালসা ভর্তি করা হল। পাশে মাটির গ্লাসে জল, এক খিলি পান রাখা হল। চৈতন্যদেবের ছবির পাশে মন্দিরার হাতে আঁকা মৃদঙ্গমের ছবি। ভোগারতি শুরু হল। বৃদ্ধ কুমুদরঞ্জন নিজে ঘরের ভিতর চৈতন্যমহাপ্রভুর পূজা শেষ করলেন। তারপর মৃদঙ্গমের আত্মার শান্তির জন্য কিছুক্ষণ নামকীর্তন হওয়ার কথা। কুমুদরঞ্জন কীর্তন গাইতে বসে বহুক্ষণ নিস্তব্ধ নির্জীবের মত বসে রইলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর কে যেন রুদ্ধ করে দিয়েছে আজ, বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। মন্দিরা বাবার অবস্থা বুঝে অস্ফুটস্বরে করুণ সুরে গাইল-

কি বা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু
 প্রেমে দর দর দুনয়ন
 প্রেমদাতা রসের সদন শ্রীরাধারমন ।।

ছিদাম খোলে চাপড় মারল, যেন নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন কুমুদরঞ্জন, তিনি যোগ দিলেন সূচক কীর্তনে। কীর্তন শেষ হলে মালসাভোগের প্রসাদ খেয়ে অশৌচ ভঙ্গ হল। ব্যাস। সব শেষ।”^৪

প্রাণনাথ ও মন্দিরার বিবাহের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বোষ্টমদের বিবাহ রীতির ছবি তুলে ধরেছেন,

“জাতবৈষ্ণবের মালাচন্দনের বিয়ে। এ বিয়েতে না হয় অগ্নিসাক্ষী, না হয় পুরোহিতের মন্তোচ্চারণ। নীলমাধবের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণনাথ মন্দিরার গলায় নীলমাধবের প্রসাদী আজানুলম্বিত বনমালা পরিয়ে দিল। মন্দিরা তার গলার মালা প্রাণনাথকে পরিয়ে দিল। মালাচন্দনের বিয়েতে শাখা-সিঁদুর পরানো হয় না। প্রাণনাথ মন্দিরার কপালে দিল চন্দনের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুরের বদলে লেপে দিল চন্দনের প্রলেপ। চন্দনের সুবাস দুজনের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। মালাচন্দনের বিয়েতে বৌ ঘোমটা দেয় না। প্রকৃতি পুরুষ সমান সমান।”^৫

এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা আর চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসকে। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কীর্তন শুধু ধর্মের গান নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। কীর্তনীয়াদের মনে প্রবাহিত ভক্তিরসের ধারাটিকে ঔপন্যাসিক ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। ছিদাম বায়েন বৃদ্ধ বয়সেও সেই ভক্তির সন্ধান করেন আবার কলকাতার গণিকা পল্লিতে থাকা রতি বাঈয়ের গলাতেও সেই ভক্তি শুনতে পায় পদাবলী। ছিদাম গায়নের ছেলে গোবিন্দ অধিকারী গলার অসুখের কারণে গাইতে না পারলেও বহু কষ্টে সে কীর্তন দলকে বাঁচিয়ে রাখে শুধুমাত্র ভক্তি আর ভালোবাসায়।

কীর্তন গান ছাড়াও বাংলার সমাজ জীবনের নানান প্রসঙ্গ উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। প্রথমেই দেখা যায় সনাতন কীর্তনীয়াকে। তার তালাচাবি তৈরির কৌশল অবাক করার মতো, যা বাংলার প্রাচীন কারিগরি শিল্পকলাকে মনে করায়। উপন্যাসে নানান ব্রতকথার নাম পাওয়া যায়, যেমন সৈঁজুতি, পাটাই ষষ্ঠী, চাঁপানন্দন, নখ ছুটের ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত। মৃদঙ্গম বাংলার বিভিন্ন ব্রতকথা সম্পর্কে তথ্য জোগার করে খাতায় লিখে রাখত। মন্দিরা কুয়াশা ভাঙার মন্ত্র পড়ে, গ্রামে মনসার পাঁচালী শোনা যায়। পটুয়া এবং পটচিত্র বাংলার আরেকটি ঐতিহ্য। পটের গান শোনাতে শোনাতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পটুয়ারা কেমন করে বিপ্লবীদের সাহায্য করত সে বর্ণনাও করেছেন প্রীতম বসু। পটুয়াদের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রীতম বসু লিখেছেন, “পটুয়ারা প্রাচীনকালের যমপট্টিকা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্টের “হর্ষচরিত” এ এদের কথা লেখা আছে। আরও আগে রচিত বিশাখ দত্তের “মুদ্রারাক্ষস” এ যমপট্টিকদের কথা। লেখা আছে যে এরা নাকি চাণক্যের গুপ্তচরের কাজ করত। গান

গেয়ে পট দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর সংগ্রহ করত। গোপনীয়তা রক্ষা করতে এরা খুব পারদর্শী।”^৬

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে তটস্থ করে তোলে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির কার্যকপাল, গোপন মিটিং, বন্দুক আগ্নেয়াজ্ঞ জোগার ও স্থানান্তর, শ্রীঅরবিন্দের মতো ব্যক্তির আবির্ভাব, ব্রিটিশ ও তার সাহায্যকারী জমিদারদের আক্রমণ ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। রক্তাত্ম ইতিহাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিক জুড়েছেন কল্পনা, তৈরি করেছেন মৃদঙ্গম, প্রাণনাথের মতো চরিত্র। বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে হয়েও দেশকে বাঁচাতে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিয়েছে মৃদঙ্গম। ব্রিটিশ পুলিশের বীভৎস অত্যাচারে জেলের মধ্যেই বিনা বিচারে মৃদঙ্গমের মৃত্যু হয়। ব্রিটিশরা মুখে আইনের শাসনের কথা বললে তারা কাজে যে কতটা তার বিপরীত তাই যেন ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইলেন। প্রাণনাথ লুকিয়ে মৃদঙ্গমের চিতাভস্ম নিয়ে বাড়িতে আসে। সেখানে সে আত্মগোপন করে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের চোখের সামনে প্রাণনাথ কীর্তন আসর থেকে পালায়। বিপ্লবের রুদ্ধশ্বাস ঘটনাবলি কাহিনিকে ত্রিলিং করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। আবার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকেও মন্দিরা আর প্রাণনাথের প্রেমের ধারা প্রবাহিত। কিন্তু তাদের বিয়ে হলেও পরিস্থিতির জন্য প্রেমের মধুর সমাপন হয়নি, সেই অপূর্ণ প্রেম পাঠকের মনে অতৃপ্তির অনুভূতিকে জাগিয়ে রাখে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কিংবা কীর্তন ‘প্রাণনাথ হৈও তুমি’ উপন্যাসের প্রাণ হলে এর অবয়ব দিয়েছে পরাধীন ভারতের বিপ্লবের ইতিহাস।

ব্রিটিশদের মদতে দেশজুড়ে আফিম চাষ যে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং তা নীলচাষের থেকেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল সমাজে। মৃদঙ্গমের মৃত্যুর পর তার গোপন চিঠি থেকে জানা যায় ইংরেজদের আফিমের ব্যবসার বাজার ছিল বিশাল। তারা ভারতে আফিম চাষ করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা করত। প্রয়োজনের থেকে পাঁচ গুণ বেশি আফিম তারা উৎপাদন করত এদেশে। আফিম উৎপাদনে একদিকে যেমন চাষের ক্ষতি অন্যদিকে দেশের মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি। এরই বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মৃদঙ্গম। ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় ইংরেজরা মৃদঙ্গমকে জেলে হত্যা করে। তবে মৃদঙ্গম শুধু রক্তাত্ম বিপ্লবকেই একমাত্র পথ বলে ভাবেনি, সে চাইত দেশে অধ্যাত্মবাদের প্রসার ঘটিয়ে জাতির চরিত্র গঠনে। শ্রীঅরবিন্দকে মৃদঙ্গম গুরু মেনেছিল। অন্যদিকে প্রাণনাথ একেবারেই সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত। মৃদঙ্গম আর প্রাণনাথের এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাণনাথের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় যেমন ছিল তেমনি রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম বা ভক্তিরসের সাধনাও তার কাছে অলীক বলে মনে হয়। অধ্যাত্ম ভাব জাগিয়ে তুলতে ঔপন্যাসিক প্রাণনাথের হাতে তুলে দেয় ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ আর শ্রীঅরবিন্দের ‘কারাকাহিনী’। এই দুই বইয়ের দর্শন প্রাণনাথকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়।

জেলবন্দি অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দের মননের যে পরিবর্তন হয় তার সঙ্গে প্রাণনাথ নিজের মিল খুঁজে পায়, সে আত্মস্থ করে সনাতন কীর্তনীয়ার কীর্তন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতোই শ্রীঅরবিন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাস যত এগিয়েছে ততই কাহিনি জটিল হয়েছে। একদিকে অতীতের রহস্য অন্যদিকে বর্তমান সংকট। উপন্যাসে বঙ্গদেশের তিনটি যুগের কথা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইতিহাসের আদলে ঔপন্যাসিক শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কালকে তুলে ধরেছেন, এটিকে প্রথম যুগ বলে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় কালপর্ব হিসেবে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার বিপ্লবী যুগকে। তৃতীয় অংশে রয়েছে বর্তমান সময়ের কথা। একালে বাংলার সমাজে দেখা দিচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য আজ কিছু লোভী মানুষের জন্য সংকটের মুখে। সেই ইতিহাস রক্ষার লড়াই দিয়েই একালের সময়টিকে ঐকেছেন ঔপন্যাসিক। করতালতলীর ইতিহাস মুছে দিতে চায় এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির। তারা ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য সেখানে রিসোর্ট গড়তে চায়। সামাজিক অনুষ্ঠানে কীর্তন গানের জায়গায় বাজে চটুল গান। বাংলার পুরোনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে করতালতলীর ভগ্ন জমিদারবাড়ির কয়েকজন উত্তরাধিকারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে পদাবলী, নীতিশ নাগ, গোবিন্দ অধিকারী আর মুক্তা। নতুন করে কীর্তনের দল খোলা, মিউজিয়ামের পরিকল্পনা করার মধ্য দিয়ে তারা বাংলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। উপন্যাসের শেষে এই লড়াইয়ে পদাবলীদের জয় হলেও ঔপন্যাসিক সমাপ্তি টেনেছেন পদাবলীর জীবন সংশয়ের মধ্য দিয়ে, যেন তিনি বলতে চেয়েছেন এই লড়াইয়ের সমাপ্তি নেই।

তিন যুগে তিন রকমের সংকট আর এই সংকট মুক্তির পথ হিসেবে উপন্যাসিক তুলে ধরলেন কীর্তনকে। বঙ্গদেশীয় বিপ্র শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নামসংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলার বাণী দিয়েছিলেন তিনি। বিপ্লবী যুগে অত্যাচার, হত্যা, রক্তপাতের মধ্যেও কীর্তনের ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল। বহু কীর্তনীয়া, বাউল-বোষ্টম, পটুয়া, ফকির, ভিক্ষাজীবির মতো মানুষেরা বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীর্তনের মাধ্যমে প্রতিবাদ যেমন চৈতন্যদেবের সময়ে ছিল তেমনি ব্রিটিশ শাসকদের কাছেও ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল কীর্তন। তারা ভয়ে বাংলায় কীর্তনের আসর বন্ধ করেছিল। আসলে ভাষা, সুর আর ভাবের মেলবন্ধনে রচিত কীর্তন শুধুমাত্র ভক্তিরসাপ্লুত গান নয়, একটি ভাবের উদ্দেশ্যে বহুমানুষের মনকে এক করে তোলে কীর্তন। তাই কীর্তন হয়ে ওঠে প্রতিবাদ। একালের সমাজে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার প্রতিরোধেও ঔপন্যাসিক গুরুত্ব দিয়েছেন কীর্তনকে। একত্রিত মানুষের প্রতিবাদে একালের সমাজেও সুযোগ সন্ধানী মানুষের দস্ত ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

প্রবাসী বাঙালি প্রীতম বসু সাম্প্রতিক বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন। ২০২২ সালে ‘প্রাণনাথ হৈও তুমি’ প্রকাশিত। উপন্যাসটির প্রকাশক লেখক নিজেই। উপন্যাসের শুরুতে তিনি বলেছেন, “বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিকে নিজেদের বিস্মৃতপ্রায় এক গৌরবোজ্জ্বল মহান অতীতের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য লেখকের ক্ষুদ্র প্রয়াস এই কল্পকাহিনী”^১। সত্যি করেই বাংলার বহু তথ্য এই লেখায় উঠে এসেছে। এগুলির উৎস তিনি উল্লেখ করেছেন উপন্যাস শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে। ‘বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়’, ‘পদাবলী সাহিত্য’, ‘বৈষ্ণব রস সাহিত্য’, ‘জাতবৈষ্ণব কথা’, ‘কীর্তন’, ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’, ‘বাংলায় বিপ্লবের প্রচেষ্টা’, ‘India in Bondage’, ‘The Drink and Drug Evil in India’ সহ বত্রিশটি বইয়ের তালিকা এখানে রয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম, কীর্তন সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা আনকোরা পাঠকের কাছে অনেক তথ্য তুলে ধরে নিঃসন্দেহে। তবে যাঁরা বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা করেন তাঁদের কাছে উপন্যাসের কিছু কিছু জায়গা অতিকথন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সমস্যা বাদ দিলে কাহিনি নির্মাণে বিশেষ করে কীর্তন এবং বিপ্লবের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা বা তিনটি সময়পর্বকে একরেখায় আনার বিষয়ে ঔপন্যাসিকের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। প্রীতম বসু, প্রাণনাথ হৈও তুমি, ২০২২, পৃ ৫৭।
- ২। তদেব, পৃ ৫৮।
- ৩। তদেব, পৃ ১৭৩।
- ৪। তদেব, পৃ ২২২।
- ৫। তদেব, পৃ ৩৬৯।
- ৬। তদেব, পৃ ২৪৪।
- ৭। তদেব, ভূমিকা।

উনিশ শতকীয় সমাজ ও শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকা : উদ্দেশ্য, প্রবণতা, বিবর্তন

রাহুল বর

গবেষক, বাংলা বিভাগ

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত। এই সময়ে, ভারতীয় শিশুদের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে উপযোগিতাবাদী শিক্ষার চল শুরু হয়। শাসক আমাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট এমন একদল ভারতীয় নাগরিক গড়ে তুলতে চাইল, যারা ব্রিটিশ শাসনের ভিত মজবুত করবে। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম মাধ্যমে ছিল পত্রিকা। ‘দিগদর্শন’, ‘পশ্চাবলী’, ‘সত্যপ্রদীপ’-এর মতো পত্রিকাগুলির প্রণয়ন সেই উদ্দেশ্যেই। ঔপনিবেশিক স্বার্থে নিজেদের শাসন যন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে শাসক এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন করলেও, আধুনিক এই শিক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে নতুন চিন্তা চেতনার সঞ্চার করে; যা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানোর পাশাপাশি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে শাসকের এই উপযোগিতাবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে যথার্থ শিশু-কিশোর সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাই ‘সখা’, ‘বালক’, ‘মুকুল’-এর মতো পত্রিকাগুলিতে। ‘যুবালোক’ শব্দটিকে আশ্রয় করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে নতুন রচনা-রীতির প্রচলন হল, পরবর্তীকালে ‘বালক-বালিকা’, ‘ছোটো’, ‘শিশু’ শব্দগুলি পেরিয়ে আধুনিক ‘শিশু-কিশোর’ সাহিত্যে তার পরিণাম ঘোষিত হয়। উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে সেই সব পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনাগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্রিকাগুলি প্রণয়নের পেছনে শাসক অথবা সম্পাদকের উদ্দেশ্য ও প্রবণতা অনুসন্ধানের পাশাপাশি শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিবর্তন আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধটিতে।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, শিশু-কিশোর সাহিত্য, পত্রিকা, উপযোগিতাবাদী শিক্ষা, মতাদর্শ।

ভারতবর্ষে সচেতনভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চার সূচনা ঘটেছে উনিশ শতকে, পাশ্চাত্য প্রভাবে। কারণ প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিশু ও শৈশব সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ছিলনা। সেখানে বড়ো হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে ছোটোবেলার ধারণা ছিল। অর্থাৎ, বড়ো হওয়ার জন্য ছোটোবেলাকে অতিক্রম করতে হত। একে ‘শিশু’ ধারণা দিয়ে নয়,

বরং বড়োদের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবেই বিবেচনা করা হত। ছোটো ও বড়ো—এই দুই ধারা এর মধ্যে বিরাজ করত। অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম,

- বড়োদের একটা ছোটোবেলা থাকবে
- ছোটোরা একসময় বড়ো হবে

সেখানে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক-অপ্রাপ্তবয়স্কের ধারণা ছিল না। ছিল না ছোটোদের স্বধীন পরিচিতির অস্তিত্ব। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা খুব একটা অনুভব করেননি সেদিনের সাহিত্যিকরা।

“বাল্যে পদক্ষেপ করিয়াই যাঁহাদের বিদ্যালয়জীবন আরম্ভ হইত এবং তাহার পরেই যাঁহারা গৃহশ্রমে প্রবেশ করিতেন— তাঁহাদের বিদ্যালয়ভেদে বাহিরে আর কোনও উপপার্ঠের আবশ্যিক ঘটিত না। ...গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের পূর্বেই তাঁহারা সর্বসঙ্গীন মানসিক প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করিতেন।”

যদিও, বিষ্ণু শর্মার ‘পঞ্চতন্ত্র’ সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এছাড়াও তাঁর ‘হিতোপদেশ’, সোমদেবের ‘কথাসরিৎসাগর’, কালিদাসের নামে প্রচলিত ‘দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা’-র মতো গ্রন্থগুলিকে আমরা ছোটোদের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে আরবি-ফারসি সাহিত্যের সাথে ভারতের পরিচয়ের সুবাদে প্রাপ্ত ‘গুলে বকাওলী’, ‘হাতেমতাই’, ‘বাহার দানেশ’-এর বেশ কিছু গল্প শিশু-কিশোর মনকে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে, মুখে মুখে প্রচলিত রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়া শিশুমনে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। যদিও, শৈশব সংক্রান্ত স্বতন্ত্র ভাবনা ভাবতে শিখিয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা।

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন সমকালকে মধ্যযুগের সাথে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বলা যায়। এই সময়, এক ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে চেপে বসল। ফলে, প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার স্থানে এক ভিন্ন ধরণের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। এই শাসন যন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষাটা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে চরিতার্থনেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রি.)। কিন্তু, অচিরেই তারা উপলব্ধি করে যে, কেবলমাত্র ইংরেজদের দ্বারা এই শাসন ব্যবস্থার পরিচালনা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে ভারতীয়দেরও অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রয়োজন। তাই, শাসন ব্যবস্থার গুরু দিকে ইংরেজরা ভারতীয়দের শিক্ষার প্রতি ‘হস্তক্ষেপ না করার নীতি’ গ্রহণ করলেও, পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রয়োজনেই এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো শুরু করে। ১৮১৩-এর চার্টার সনদ-এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। স্কুল এডুকেশান সিস্টেম-এর হস্তক্ষেপে পুরানো পাঠশালা ব্যবস্থার ভাঙনের পাশাপাশি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল-এর সংখ্যা বাড়ে। তারা শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট এমন একদল ভারতীয় নাগরিক গড়ে তুলতে চাইল, যারা ব্রিটিশ শাসনের ভিত মজবুত করবে। তাই তারা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে

ইংরেজ শাসনানুসারী করে তুলল। তাই আমরা দেখি, উক্ত সনদ আইনে ভারতবর্ষের শিক্ষা খাতে যে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হয় সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হলেও, পরবর্তীকালে জেনারেল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিষয়টিকে নাকচ করা হয়। একই কারণেই ১৮১৪ সালে ‘কোর্ট অব ডিরেক্টরস’ ভারতে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলেজ প্রতিষ্ঠা না করার নির্দেশ দেন। এমনকি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কোনও সরকারি আনুকূল্য লাভ করা যায়নি, বরং এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি হাইড ইস্টের প্রতি সরকারের নির্দেশ ছিল যে, এই ধরনের কোনও প্রস্তাবকে যেন আমল না দেওয়া হয়। অপরদিকে মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের মধ্য দিয়ে তারা প্রাচ্য বিদ্যার প্রতিই ঝোঁক দেখায়। রামমোহন রায় মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা আমাদের দেশকে কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তিনি আধুনিক উদার ও উন্নত শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। এই কারণেই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হলে তার বিরুদ্ধে লর্ড আমহাস্টকে তিনি চিঠি লেখেন (১৮২৩, ১১ ডিসেম্বর)। যদিও সরকারি তরফে তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। তাই, আমরা বুঝতে পারি ব্রিটিশ শাসকের ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য কী ছিল। সনদ আইনটিতে নারী শিক্ষার স্বপক্ষেও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে। ব্রিটিশদের ভারতে নারী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ঐ শিক্ষিত নারীগণ যাতে তাঁদের সন্তানদের প্রভুভক্তি শেখাতে পারে। কারণ, শিশুর সবচেয়ে বেশি সংযোগ থাকে তার মায়ের সাথে। এইভাবেও শিশুকে নির্মাণের এক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই সময়, বয়সের মাপ দিয়ে শিশু বা শৈশব ধারণা নির্ধারণের সূত্রপাত। এই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বয়স একটা মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিমাপযোগ্য ব্যবস্থায় সময়ের সাথে মুনামাকে মিলিয়ে দেখা হয়। বড়োদের ছোটোকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার সূচনা এই সময় থেকেই। এইভাবেই, ভারতবর্ষে শিক্ষার সাথে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে দেখার সূত্রপাত। তাই তারা শিক্ষাক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকেই এমন ধরনের শিক্ষারই বিস্তার ঘটিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে, মূলত ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি এই সময় ছোটোদের জন্য নানা পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাণী বসু প্রমুখ ‘দিগ্‌দর্শন’ (১৮১৮)-কেই প্রথম কিশোরপাঠ্য পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত, জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাতেই প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, পত্রিকাটি ‘যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ’ প্রদান করবে। ‘যুবা’ শব্দটিকে যদি আমরা শুধুই যুবক অর্থে না ধরে শিশু ও কিশোরবয়স্ক অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে বুঝব পত্রিকাটি ছোটোদের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, কৃষিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভৌগোলিক আবিষ্কারের মতো বিষয় সন্নিবেশিত হত এখানে। ‘স্কুলবুক সোসাইটি’ পত্রিকাটিকে ছাত্রদের শিক্ষার উপযোগী

বিবেচনা করে এর বহুখণ্ড কিনে তাদের মধ্যে বিতরণ করত, এমনকি তা শ্রেণিকক্ষে পড়াবারও চল ছিল। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, পত্রিকাটি বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক হিসেবেই নিজের ভূমিকা পালন করেছিল। তাই তা কোনওভাবেই যথার্থ শিশু-কিশোর পত্রিকা নয়। যদিও, ছোটোদের সাহিত্যের উন্মেষপর্বে এর স্বতন্ত্র মূল্য বিদ্যমান।

‘দিগদর্শন’ প্রকাশের চারবছর পর অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং ‘কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি’ কর্তৃক ‘পশ্চাবলী’ নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন লসন। পত্রিকাটিতে সিংহ, ভল্লুক, হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, বাঘ, বিড়ালের মতো প্রাণীদের কাঠ-খোদাই ছবি সহ বিবরণ দেওয়া হত। সিংহের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়, এশিয়া-আফ্রিকার মতো উষ্ণ দেশে জন্মগ্রহণ করায় সিংহরা এত হিংস্র হয়। বক্তব্যটির মাধ্যমে এটাই প্রতিপন্ন করা হয় যে, এশিয়া-আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী মানুষরাও পশুদের মতো হিংস্র। এই ‘পশ্চাবলী’-তেই প্রভুভক্ত শেয়ালের কথা বলা হয়। ‘শুগালের ক্রোড়পত্র’ নামে এইরচনায় দেখা যায়, শেয়ালদের অল্পদানকারী শ্রীপলিন বিশ্বাসের কোনও অনিষ্ট করেনা শেয়ালরা। রচনার শেষ লাইন,

“...হে মনুষ্যরা শুগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমারদিগেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”^২

ইংরেজরা শুধু ভারতীয় শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য নয়, বরং তারা চেয়েছিল তাদের অধীন বানাতে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ছোটোরাই। বড়ো হওয়ার প্রাক-শর্ত হিসেবে ছোটোবেলাকে তৈরি করা হয়। উপযোগিতাবাদী শিক্ষার মাধ্যমে যাতে তারা আধুনিক ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে ‘আদর্শ মানুষ’-এ পরিণত হতে পারে, সেই চেষ্টাই চলে। এইভাবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চারণের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস লক্ষ্য করি তাদের মধ্যে। ‘পশ্চাবলী’-র উক্ত রচনাদুটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, এইভাবেই চলে এক ‘সভ্য-অসভ্য’ তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা, মতাদর্শ তৈরির প্রক্রিয়া— শেতাঙ্গ তথা ইউরোপীয়রা সভ্য এবং এশিয়া-আফ্রিকার কালো চামড়ার মানুষেরা অসভ্য। এমন চেষ্টা চলে যাতে, ভারতের নতুন শিক্ষার্থীরা মনে করে যে, ইংরেজরা ভারতে এসেছে ভারতবাসীদের উদ্ধারের জন্য এবং এই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ভারতীয়দের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর, এই ব্যবস্থাই তাদের সভ্যতার পথে, আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই প্রতিপন্ন করা হয় যে, ইংরেজরা ভারতীয়দের ভরনপোষণকারী, তারাই ভারতীয়দের প্রভু। তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কখনই তাদের অনিষ্ট করা উচিত নয়। তাই ‘সভ্য ইউরোপীয়’-দের আনুগত্য স্বীকার করাই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

যাই হোক, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার বিস্তারের ফলে জন্ম নিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার সময় ও সভ্যতা সম্পর্কে ক্রমোচ্চ ধারণা তাকে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবিয়েছে। ‘মেকলে মিনিটস’

(১৮৩৫) কার্যকরী হওয়ার পর থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে একপ্রকার জাত্যাভিমান তৈরি হয়। এইসময়ে আমরা লক্ষ করি, বাঙালি নিজেই লেখক, কেউ কেউ সম্পাদক হওয়ারও প্রয়াসী হয়। যদিও তার আগেই, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘জ্ঞানোদয়’, যা বাঙালি পরিচালিত প্রথম ছোটোদের পত্রিকা। এরপর ‘স্কুলবুক সোসাইটির’-র সহায়তায় ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ‘পক্ষির বৃত্তান্ত Orinthology No 1’ নামে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যা ছিল ‘পশ্চাবলী’-রই অন্তর্গত। সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ (১৮৫১, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত) ছিল, প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। এরপর ১৮৫৩-তে প্রকাশিত হয় ‘বিদ্যাদর্পণ’। সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পত্রিকা প্রকাশকালে যাঁদের বয়স ছিল, অনধিক পনের বছর। এইধরনের পত্রিকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছে। নানান উপদেশ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিকথা বিষয়ক রচনাই প্রকাশিত হত এখানে। জ্ঞানদানই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। এইভাবে শিশুকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। এই পত্রিকাগুলি প্রকাশের মাধ্যমে তারা আমাদের মূল্যবোধ তৈরি করে। আমাদের সাহায্য করছে, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে, উপকার করছে, এগুলি বোঝানোর মধ্যে দিয়ে আমাদের মতাদর্শ তৈরি করে দেয়। তাই ভারতীয় সম্পাদকরাও তাদের পত্রিকায় উপযোগিতাবাদের শিক্ষার কথাই বলতে থাকে। সবসময় একটা উঁচু অবস্থান থেকে কথা বলে তারা। ছোটোদের জন্য রচনায় ছোটোদের মতো করে বলার চল পরিলক্ষিত হয় না সেখানে। নীতিশিক্ষা, উপদেশ দানই তাদের রচনার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে ঔপনিবেশিক সমাজ শিশুর ধারণাটি গড়ে তুলল। তারা আমাদের যোগ্যতমের উদবর্তনের নিয়ম শেখাল, যার ফসল ‘বর্ণপরিচয়’ (১৮৫৫ খ্রি.)-এর গোপাল। ভালো পড়াশোনা করলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। আর সে যদি ‘বর্ণপরিচয়’-এর মাধবের মতো বিগড়ে যায়, তবে তাকে পাঠশালা এমনকি নিজের বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে বড়োরা ছোটোদের গড়ে তুলতে চায়, তাদের লেখাপড়া শেখানো হয় চাকরি পাওয়ানোর জন্য। শেখানো হয় যে, যারা পড়াশোনা করবে একমাত্র তারাই গাড়ি-ছোড়া চড়তে পারবে। আর পড়াশোনা না করলে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এখানে সুখ বলতে আর্থিক স্বচ্ছলতার কথাই বোঝানো হয়েছে। তাই মাধব খিদের জ্বালায় দরজায় দরজায় ঘুরলেও কেউ তাকে খাবার দেয়না। কারণ, সে আর পড়াশোনা করেনা, খারাপ আচরণ করে সে। ঔপনিবেশিক সমাজে এইভাবেই আমাদের মূল্যবোধ বদলে যায়।

ইংরেজ শাসক ঔপনিবেশিক স্বার্থে নিজেদের শাসন যন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য বাংলা তথা ভারতবর্ষে পশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত ঘটালেও, তা কখনই সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শিক্ষার সংস্কার—এই সমগ্র

ক্ষেত্রটার প্রস্তুত ঘটে উনিশ শতকেই। এই শিক্ষার প্রভাবেই ভারতীয়দের মধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনার জন্ম নেয়। যার ফলে সামাজিক নানা ক্ষেত্রে এক তৎপরতা দেখা দেয়, যে তৎপরতা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে এক সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে। তাই, ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করবার এই সুপারিকল্পিত ব্যবস্থাও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এমনকি মহাবিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয় ব্রিটিশ শাসককে, তখন তারা পথ বদলাতে বাধ্য হয়। তারা উপলব্ধি করে, কেবলমাত্র প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের পুরোপুরিভাবে ইংরেজানুরাগী বানানো সম্ভব নয়, তাদের খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদানও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। ১৮১৩-র ‘চার্টার আইন’-এর বলে খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে অবাধ ধর্মপ্রচারের ছাড়পত্র অর্জন করেছিল। এবার তারা শিশু ভারতীয়দের মধ্যেই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করল। এই প্রচারের অন্যতম মাধ্যমে ছিল, ‘খ্রিস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি’ থেকে প্রকাশিত ‘সত্যপ্রদীপ’ (১৮৬০) পত্রিকা। পত্রিকাটির রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা খেয়াল করি, সেখানে কল্পনার মধ্যে একটা খ্রিস্টীয় অনুষ্ণ, মূল্যবোধের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মনীতি বিরাজমান। হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, হিন্দু দেবদেবীর কর্মকাণ্ডের যুক্তিহীনতা দেখানোর পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের সদগুণ দেখানো হত পত্রিকাটিতে। প্রচার করা হত, ভারতবর্ষীয় সমাজ কুসংস্কারে জীর্ণ আর খ্রিস্টধর্ম তা থেকে মুক্ত। কিন্তু, খ্রিস্টধর্ম কুসংস্কারমুক্ত বলে তারা প্রচার করলেও এই ‘সত্যপ্রদীপ’ পত্রিকাতেই বিজ্ঞানের পাশাপাশি যিশুর অলৌকিক কার্যকলাপের কাহিনিও প্রকাশ করা হয়েছিল, এমনকি পরকালের লোভও দেখানো হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি যে, ‘সত্যপ্রদীপ’-এর এই হিন্দুসমাজের কুপ্রথা, রক্ষণশীলতার সমালোচনা আসলে খ্রিস্টধর্মকে উচ্চস্থানে তুলে ধরার প্রয়াসমাত্র।

শিশুসাহিত্য হওয়া উচিত আনন্দদায়ক। কৌতুহল, কল্পনা, বিস্ময়বোধ এর প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। এমন বিষয় রাখা উচিত, যেগুলি ছেলেমেয়েরা প্রথাগত শিক্ষার বাইরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়বে। ‘অবোধ-বন্ধু’ (১৮৬৩, সম্পাদক: যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরে বিহারীলাল চক্রবর্তী) নামে ছোটোদের পত্রিকা হলেও এখানে প্রকাশিত ‘অপূর্ব পতন’, ‘পতির অত্যাচার’, ‘সংসার’, ‘বিরহিনী’, ‘বঙ্গসুন্দরী’ ইত্যাদি রচনাগুলি কোনওমতেই শিশুপাঠ্য নয়। বিহারীলালের ‘নিসর্গ-সন্দর্শন’ এবং ‘সুরবালা’ কাব্যের কিছু অংশ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত। তবে এটা ঠিক যে, এই পত্রিকাই প্রথম বালিকাদের জন্য লেখার কথা ভাবে। এর পর একে একে ‘রহস্য-সন্দর্ভ’ (১৮৬৩), ‘জ্যোতিরিঙ্গন’ (১৮৬৯), ‘বিশ্বদর্পণ’ (১৮৭২), ‘বালকহিতৈষী’ (১৮৮১), ‘আর্যকাহিনী’ (১৮৮১) প্রকাশিত হলেও, কোনওটিই যথার্থ শিশু-কিশোর পত্রিকা নয়। ‘বালকবন্ধু’ (১৮৭৮, সম্পাদক: কেশবচন্দ্র সেন)-কে প্রথম যথার্থ শিশুপত্রিকা বলে মনে করেন কেউ কেউ। কারণ, তা পূর্বপ্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার মতো শুধুমাত্র আত্মিক উন্নয়ন করবার চেষ্টা করেনি; বরং ছবিতে, গল্পে, ধাঁধায় ‘বালকবন্ধু’-কে সত্যি সত্যিই বালকদের বন্ধু করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সম্পাদক। ছোটোদের লেখাও

এখানে প্রকাশিত হত। তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকটিও এই পত্রিকায় গুরুত্ব পায়। তবে এই পত্রিকাটিকেও আমরা যথার্থ ছোটোদের পত্রিকা বলতে পারি। তার কারণ, পত্রিকাটিতে এমন কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে মৃদু হলেও ব্রাহ্মধর্মের প্রচার লক্ষণীয়, যা শিশুসাহিত্যের মধ্যে পড়েনা। উদাহরণ হিসেবে পত্রিকাটির তেইশতম সংখ্যায় প্রকাশিত ‘জাতে জাতে লড়াই’ নাটকটির কথা বলতে পারি, যেখানে হিন্দু বর্ণভেদ ব্যবস্থার ক্ষতিকারক প্রভাব বর্ণনার পাশাপাশি ব্রাহ্ম ধর্মের উদারতার প্রচার রয়েছে। এমনই নানা রচনা প্রকাশিত হত এখানে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, প্রথম যথার্থ শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত ‘সখা’ (১৮৮৩)। প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনাতে প্রমদাচরণ দাবি করেছেন,

“এইরূপ পত্রিকা আমাদের দেশে নাই...। যাহাতে বালকবালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য ‘সখা’র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—ফলতঃ যাহাতে পত্রিকাখানির ‘সখা’ এই নাম সার্থক হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে।”^৩

পত্রিকাটি পাঠ করে যাতে ছেলেমেয়েরা আনন্দ লাভ করে সেই বিষয়ে সচেতন থাকতেন সম্পাদক। তাই পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য ছবি ছাপা হত, ছোটোদের জন্য লেখা ছাপা হত ছোটোদের মতো করেই। আখ্যান, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, জীবনী, মহান মানুষদের জীবনীকেন্দ্রিক গল্প, স্মৃতিকথা, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ এই ‘সখা’। মেয়েদের জন্য একটি আলাদা পৃষ্ঠা রাখা হত সেখানে। এছাড়াও ধাঁধা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মতো বিষয়গুলির মাধ্যমে পত্রিকাটি ছোটোদের সংস্কৃতির একটা বড়ো জায়গা তৈরি করেছে। শিক্ষার পাশাপাশি বিনোদন ‘সখা’-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলির তুলনায় এই পত্রিকাটি মুদ্রণ, চিত্র ও রচনাশৈলীতে ছিল অনেকটা উন্নত। এর ভাষা সাবলীল এবং ছোটোদের উপযোগী। পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে লেখা ছিল, ‘THE CHILD IS THE FATHER OF THE MAN’। অনুমিত হয়, সম্পাদক প্রমদাচরণ শৈশবকে পুরুষত্বের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

প্রমদাচরণের উদার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নতরুচির পরিচয় তাঁর রচনাগুলি থেকে পাওয়া যায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ও নিম্নবর্গীয়দের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতিশীলতাও লক্ষণীয়। ‘সখা’-র প্রথম সংখ্যা থেকেই ‘ভীমের কপাল’ নামক কিশোরপাঠ্য প্রথম মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাসটিতে সমকালীন মফঃসল এলাকার পাশাপাশি গ্রামবাংলার ছবিও পাই। ভীমেন্দ্র ওরফে ভীম এই উপন্যাসের নায়ক। এই উপন্যাসে দেখব প্রমদাচরণ প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি সমালোচনা তৈরি করছেন। শিশুশিক্ষা হওয়া উচিত আনন্দময়—এই বোধটা প্রমদাচরণের থাকলেও, সমকালীন অধিকাংশ অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলনা। তাঁরা মনে করতেন, কঠোরতার দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। অত্যাধিক শাসনে সন্তান বিপথগামী হতে পার,

এই বোধ প্রমদাচরণের বাবা তারিনীচরণের ছিলনা। বাবার মাত্রাতিরিক্ত শাসনে প্রমদাচরণ ছোটবেলাতে যেমন একগুঁয়ে হয়ে গিয়েছিলেন, পারিবারিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভীমকেও তেমন একগুঁয়ে করে দেখালেন তিনি। এই একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্যই ভীম বারবার বিপদে পড়েছে, বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। এই বেপরোয়া ভাবের জন্যই সে সামান্য কারণে তার আশ্রয় ত্যাগ করে পথে নামে, কিছুতেই তাকে শাস্ত করে ঘরে ফেরানো যায় না। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ‘বর্ণপরিচয়’-এর মাধবের দুর্দশার সীমা ছিলনা, কেউ তাকে খাবার দেয়নি। অবশ্য ‘ভীমের কপাল’-এর হরিবাবু তেমন লোক নন। তিনি পরম আন্তরিকতায় পথের পাশে পড়ে থাকা ‘শীর্ণকায় বালক’ ভীমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। নিজের সম্ভানদের পড়ানোর দায়িত্ব সেই ভীমের উপরই দেন। জমিদার রামজীবন বাবুও যথেষ্ট প্রজাবৎসল। এইভাবে, পাঠকমনে নীতিবোধ ও শুভবোধের উদয় ঘটিয়ে, অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি গোয়েন্দা গল্পের আমেজ এনে ‘ভীমের কপাল’ উপন্যাসটি এক ভিন্নতর ব্যঙ্গনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। নিছক গল্পকাহিনির বর্ণনা নয়, প্রমদাচরণের আধুনিক মনের পরিচয়ও রয়েছে এই উপন্যাসে। বোঝা যায়, তিনি কত বড়ো বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। অবহেলিত, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলেছেন; শুধু ধর্মীয় সংকীর্ণতা নয়, যাবতীয় সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে পাঠককে আরও মানবিক, সহনশীল, উদারচেতা করে তুলতে চেয়েছেন তিনি।

‘সখা’-র ষষ্ঠ সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল-এর ‘সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস’ রচনাটি প্রকাশিত হয়, যা ছিল কিশোরপাঠ্য প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ। রচনাটির উপসংহারে প্রাবন্ধিক তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে বলেন,

“একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, একদিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে।”^৪

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর মনে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে তা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ভারতের জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটানোর পাশাপাশি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপাল এবং রাখালের মধ্যে রাখালকেই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে গোপালরা শিক্ষিত হয়ে চাকরি করে মোটা পণ নিয়ে বিবাহের পিঁড়িতে গিয়ে বসবে, কিন্তু দেশোদ্ধারের কাজে এই রাখালরাই এগিয়ে আসবে। উক্ত প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের থেকে সেই প্রত্যাশাই করেছেন। দেশপ্রেমের মন্ত্র শিখিয়ে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর কয়লাখনি কেন্দ্রিক প্রথম কিশোর উপন্যাস ‘অজিতকুমার’ এখানেই প্রকাশিত (মে-নভেম্বর, ১৮৯০)।

‘সখা’ একদল নতুন লেখকদের তৈরি করেছে, যাঁরা পরবর্তীকালে আদর্শ শিশু-কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনা পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রকাশিত

‘টুনটুনির বই’ শিশুদের কল্পরাজ্যের বাসিন্দা করে তোলে। মানবসমাজের সাথে প্রকৃতির যে বিচ্ছিন্নতা তা শিশুদের মধ্যে নেই, এই ব্যাপারটি উপেন্দ্রকিশোর লক্ষ করেছিলেন। তাইতো তাঁর গল্পের পাখি, বেড়াল, শেয়াল, বাঘ-রা কথা বলে, মানুষের মতো আচরণ করে। ছোটোদের ছোটো ভেবে বড়োদের অবহেলার অন্ত নেই। এই অব্যবস্থা অপসারণের লক্ষ্যেই উপেন্দ্রকিশোর নিজের জীবনকে ছোটোদের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান নিয়েও লিখতেন। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক রচনাই ‘সখা’-তে প্রকাশিত হয়। ‘ঠাকুরদাদার আসর’-এ মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজভাবে গল্পের ছলে মজলিসি চঙে শুনিয়েছেন।

প্রমদাচরণের মৃত্যু (১৮৮৫)-র পর তাঁরই গুরু শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার নেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি বহু জীবনী প্রকাশ করেছেন, চেয়েছেন আধুনিক প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে। অর্থের বসবস্তী না হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে বৈরাগ্য জীবন কাটান তা দেখিয়েছেন; শুনিয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর-এর কথা। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রকাশ করতেন শিবনাথ। তিনি বুঝিয়েছিলেন সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির গণ্ডি পার হলে তবেই শিশুদের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগ সম্ভব হবে। তাই, হিন্দু-ব্রহ্মের মধ্যকার বিভেদের কথা লুপ্ত করে যথার্থ শিশুসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তিনি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর পর অন্নদাচরণ সেন এবং পরে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন। এমন কবিতা নবকৃষ্ণের কলমে পেয়েছি যা শিশুসাহিত্যের চিরায়ত, চিরকালীন সম্পদ হয়ে রয়েছে। শুধু নিজের লেখায় নয়, সম্পাদক হিসেবেও তিনি সফল। তাঁর সম্পাদনাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘মাতৃভক্তি’ ও ‘ছাগলের বুদ্ধি’ নামক রচনা দুটি সখায় প্রকাশিত হয়। তিনিও প্রমদাচরণের মতো চেয়েছিলেন বালক-বালিকারা বাস্তবিক মানুষ হয়ে উঠুক। তাই ‘সখা’-য় নিজের লেখার পাশাপাশি সমসাময়িকদের দিয়েও লিখিয়েছিলেন।

‘সখা’-ও নীতিশিক্ষাদান থেকে বিরত থাকেনি, কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সাথে মানিয়ে নিয়ে ইংরেজদের প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়ার শিক্ষাও দেওয়া হয়নি। উপযোগিতাবাদী শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করে রোমান্টিক শিশুর ধারণা তৈরির চেষ্টা করে এই ‘সখা’। শিশুরা যে কল্পরাজ্যের বাসিন্দা, সেই কল্পরাজ্যেরই উপযোগী করে রচনা প্রকাশিত হয়েছে, ডানা মেলে উড়তে দেওয়া হয়েছে শিশুদের।

উনিশ শতকে শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কারের ফলে নারী শিক্ষারও অগ্রগতি ঘটে। নারীরাও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে এগিয়ে আসে। তাঁরাও পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। ‘সখা’ প্রকাশের প্রায় আড়াই বছর পর (১৮৮৫) প্রকাশিত হয় ঠাকুর বাড়ির ‘বালক’, যা মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা। সম্পাদনা করতেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। সম্পাদনা কর্মে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সাহায্য করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা, ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’। এই পত্রিকাতে

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক শিশুর ধারণাকে প্রশ্রয় দিলেন। তাঁর প্রভাবে ছোটোদের লেখার চেনা ঢংটা একেবারে বদলে যায়। তাঁর ‘হেঁয়ালীনাট্য’ এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

‘বালক’-এর প্রতিটা সংখ্যাই আকর্ষণীয়। লেখায়, ছবিতে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল মনোরঞ্জক। এখানে মাকড়সা, টিকটিকি, সূর্য প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা যেমন ছাপা হত; তেমনই উপকথা, লোককথার গল্প শুনিয়ে শিশুমনে আনন্দ সঞ্চারের আয়োজনের ক্রটি থাকত না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ‘টাক ডুমা ডুম ডুম’ নামের লোককথাশ্রিত নাটকে গল্পের ছলে ডাক্তার, নাপিত, মালি, কুমোর প্রভৃতি সমাজবন্ধুদের কথা এবং তাদের পেশার কথা বলেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ব্যঙ্গও পাই রচনাটিতে— নরুণ, হাঁড়ি প্রভৃতি পন্যের মতো নারীও বিনিময়যোগ্য পণ্য; বাবার কাছে তার কন্যাসন্তানেরা ‘পোষ্য’, তাদের জন্ম দেওয়া মানে তাদের বিদায় করার দায় থাকাটাও আবশ্যিক।

“মালী। (মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কতগুলো পুষতে হচ্ছে দেখছ তো—আবার বিয়েথাওয়া দেওয়া আছে।”^৫

অবশ্য এতকিছু শিশুরা না বুঝলেও, গল্পের রস গ্রহণে কোনও বাধা আসেনা। অতি সাবলীল গদ্যেই তিনি এই নাটকটি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

ছোটোদের শরীরচর্চায় আগ্রহী ছিলেন তিনি। তাই, ‘বালক’-এর প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন ভঙ্গিমার ব্যায়ামের ছবি সহ ‘ব্যায়াম’ নামক একটি লেখা ছাপা হয়। এই ঘটনার ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, পরের সংখ্যাতেই ‘লাঠির উপরে লাঠি’ (জ্যেষ্ঠ, ১২৯২) নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে এর বিরুদ্ধাচারণ করেন তিনি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী চেয়েছিলেন ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ইউরোপীয়, আমেরিকানদের মতো ব্যায়ামচর্চা করুক। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ নুনের ট্যাক্সের দায়ে শুধু ভাত খায়, বাড়ির মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বশান্ত হতে হয়, বাড়ির ছেলেদের পড়াশোনা শিখতে হয় চাকরি পাওয়ার জন্য, লেখাপড়ার চাপে খেলাধুলোরও সুযোগ পায়না, সেই দেশের মানুষদের ব্যায়াম করার কল্পনাটাই বিলাসিতা। রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির অনেক সদস্যের লেখাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও পত্রিকাটি প্রকাশের এক বছর পরে ‘ভারতী’-র সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

১৮৯৩-তে প্রকাশিত হয় ‘সাথী’ পত্রিকাটি (সতীশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)। এর এক বছর পরে পত্রিকাটি ‘সখা’-র সাথে সংযুক্ত হয়ে ‘সখা ও সাথী’ নামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করতেন ভুবনমোহন রায়। এরই মাঝে ‘বালিকা’ (১৮৮৩), ভোজবাজী (১৮৮৫), ‘শুকসারী’ (১৮৮৯), ‘শিশু বান্ধব’ (১৮৮৯)-এর মতো বহু ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রমদাচরণ শিশু-কিশোর সাহিত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে ‘বালক’, ‘সাথী’, ‘সখা ও সাথী’-র মতো পত্রিকায়, সেই পথকে ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখেছিল ‘মুকুল’। কয়েকজন বালিকার

উদ্যোগে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এর প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রায় প্রতিটা রচনাই চিত্রসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত। সম্পাদক হিসেবে শিবনাথ তো লিখতেনই, তাছাড়া যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের দিয়েও লেখাতেন। ‘সখা’ শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের যে বর্গটা তৈরি করেছিল, মুকুলে এসে তা আরও বিস্তৃত হল। এছাড়া সুকুমার রায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রমুখকে রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে পরবর্তীকালের সাহিত্যসাধনার পথ প্রশস্ত করেছিলেন তিনি। আট বছরের বালক সুকুমার রায়ের প্রথম কবিতা ‘নদী’, কুসুমকুমারী দেবী-র ‘আদর্শ ছেলে’ এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়। হেমলতা দেবীও এই পত্রিকায় লিখতেন। জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ছোটোদের উপযোগী করে প্রকাশিত করেছেন এই পত্রিকায়। ‘মুকুল’-এ প্রকাশিত তাঁর ‘গাছের কথা’ প্রবন্ধটি আজও পাঠ্য।

পত্রিকা নানা জীবনী প্রকাশ করে পাঠকদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করে। সম্পাদক নিজেই এই ধরনের জীবনী রচনায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় গৌরববোধ, স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রগঠন এই রচনাগুলির প্রধান বিষয়। মুকুলের নীতিশিক্ষা হল— সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখা, সামাজিক জীব হিসেবে অন্যদের প্রতি সমভাবাপন্ন করে তোলার শিক্ষা। সেখানে মানবধর্ম-মানবতাবাদের কথা বলা হয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। স্বদেশিকতাবোধ বিষয়ক রচনাও এখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

তবে শুধু আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেই মুকুল থামেনি, শিশু-কিশোর মনে আনন্দ দানেরও চেষ্টা চলেছে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক আনন্দের ছলে শিক্ষা দেওয়ারই প্রতিশ্রুতি দেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘মজার মুল্লুক’ এখানেই প্রকাশিত হয়েছে। শিশুরা যে কল্পজগতের বাসিন্দা—বাস্তব জগতের বিপরীতে যে কল্পজগতের অস্তিত্ব, সেই কল্পজগতেই তিনি শিশুদের নিয়ে গেছেন। সেখানে ‘রাত্তিরেতে বেজায় রোদ’ আর ‘দিনে চাঁদের আলো’, ডাঙায় রুই কাতলা চলে আর ‘জলের মাঝে চিল’। ‘সাপ তো নয় যম’ রচনায় এক হনুমান আর সাপের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মজা করা হয়েছে। হনুমান সাপকে টব চাপা দিয়ে সেই টবের উপরেই বসে পড়ে, আর সেই সুযোগে সাপটা তার লেজে ছোবল বসায়। যত হাসি, যত খুশি সব যেন জড় হয়েছে তাঁর ছড়ায়, কবিতায়। পাঠ্য বিষয়ের নীরস জগতে থেকে যোগীন্দ্রনাথ ছোটোদের হাত ধরে নিয়ে এসেছেন সরসতায় ভরপুর এক অন্য জগতে। আকাঙ্ক্ষিত সে জগৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে। বইয়ের মধ্যেও যে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায়, জাগতে পারে মানসিক প্রশান্তি তা যোগীন্দ্রনাথ দেখান। পাঠ্যবই সর্বশ্ব ছোটোদের দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটান এভাবেই।

উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছেলেদের রামায়ণ’-এর প্রথমমাংশ এখানেই প্রকাশিত। ‘রামায়ণ’-এর চির চেনা গল্পটিকে ছোটোদের মতো করে পরিবেশন করেছেন তিনি।

হাস্যরসের জোয়ারে মহাকাব্যের গাভীর আঁর থাকেনি। ছোটোরা হাসতে হাসতে রামায়ন পড়ুক—এটাই তিনি চেয়েছিলেন। এখানে রামসদের কর্মকাণ্ড ভয়ানক রসের বদলে হাস্যরস ও বিস্ময়বোধের মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ‘টুকটুকে রামায়ন’-ও যথেষ্ট হাস্যরসাত্মক। তিনি বাল্মীকি রামায়নের মূল কাহিনীটি পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। হাস্যরসের মিশেল ঘটিয়ে আরও আকর্ষণীয় ও স্বাদু করে তুলেছেন। যে কারণে সপ্রশংস মত পোষণ করেছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘টুকটুকে রামায়ন’-এর ভূমিকায়।

“রামা টুকটুকে নয়, টুকটুক করিয়া রামায়নের সকল কথাই ইহাতে আছে। ...খাস খাঁটি বাল্মীকি রামায়ণের কথাই আছে। ...সাদাসিধে চলতি কথায় লেখা হইয়াছে।”^৬

গ্রন্থটির বড়ো গুণ এর সরলতা। খুব সহজ সরল ভঙ্গিতে রচিত। ফলে পাঠকরা খুব সহজেই এর রস আনন্দন করতে পারে।

এই পত্রিকাতেই প্রথম, মেয়েদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ রাখা হয়। পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য রচনাবৈচিত্র ছাড়াও নানারকম বিজ্ঞাপন, রচনা সম্পর্কে পাঠকদের মতামত জানতে চাওয়া, ছোটোদের রচিত লেখা প্রকাশ ইত্যাদি ছিল। এছাড়া মাঝে মাঝে নানা আখ্যানভিত্তিক ছবি ছাপিয়ে সে সম্পর্কে কবিতার আস্থান জানিয়ে তরুণদের লেখার জন্য উৎসাহও দেওয়া হত। মুকুলকে জনপ্রিয় করবার জন্য পাঠকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তারা মুকুলকে ভালোবাসে কিনা। এইভাবে, সম্পাদক তাঁর পাঠকদের সাথে একপ্রকার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

‘যুবালোক’ শব্দটিকে আশ্রয় করে ১৮১৮-এর বাংলায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে নতুন রচনা-রীতির প্রচলন হল, পরবর্তীকালে ‘বালক-বালিকা’, ‘ছোটো’, ‘শিশু’ শব্দগুলি পেরিয়ে আধুনিক ‘শিশু-কিশোর’ সাহিত্যে তার পরিণাম ঘোষিত হয়। একটা সময় ছিল যখন, আনন্দের ছলে শিক্ষাকে ‘সোনার পাথরবাটি’-র ন্যায় অলীক রূপেই কল্পনা করা হত। এমন ধারণা বন্ধমূল হওয়ার কারণ, সেসময় ছোটোদের জন্য রচনার লক্ষ্যই ছিল উপযোগিতাবাদী শিক্ষা। পরবর্তীকালে প্রমদাচরণ এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে রোমান্টিক শিশুর ধারণাকেই প্রাধান্য দিলেন। সেই ধারণাই অনুসৃত হয়েছে আধুনিক বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে। শিশু সামাজিক অনুশাসনের বাইরে। তাই সে অলৌকিক, তাই সে দলছুট। বাস্তব জগতের বাইরে তার মনের বিচরণভূমি। এই শৈশব স্বপ্ন দেখার বয়স, কল্পনায় নিজের পৃথিবীকেগড়ে তোলার বয়স। কৈশোরও কতকটা তাই। যথার্থ শিশু-কিশোর সাহিত্য সেই স্বপ্ন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। চিচিং ফাঁক মন্ত্রের সাহায্যে তাদের মনে প্রবেশ করতে হয় সাহিত্যিকদের, যাতে অবচেতনেই তারা হয়ে উঠতে পারে কল্পবিশ্বের বাসিন্দা। সাহিত্যিক যখন ছোটোদের জন্য লিখতে বসেন, তখন তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবনার পাশাপাশি, সৌন্দর্যবোধের চেতনা থাকাটাও আবশ্যিক।

উনিশ শতকের আটের দশকে এই যে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত, বিশ শতকে এসে তার পরিপূর্ণতা লাভ করে। এখানেই তাঁদের সার্থকতা।

উল্লেখপঞ্জি:

- ১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬। পৃ. ৮-৯। মুদ্রিত।
- ২। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯১৮)। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮। পৃ. ৭। মুদ্রিত।
- ৩। চট্টোপাধ্যায়, অরুণা (সম্পা.)। সখা, সখা ও সাথী। কলকাতা: কল্লোল, ১৯৯৬। পৃ. ১৫। মুদ্রিত।
- ৪। তদেব। পৃ. ৭২।
- ৫। দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী। টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৫১। পৃ. ১১। মুদ্রিত।
- ৬। ভট্টাচার্য, নবকৃষ্ণ। টুকটুকে রামায়ণ। ভূমিকা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলকাতা: আশুতোষ লাইব্রেরী, চতুর্থ সং. ১৩৫৬। মুদ্রিত।

গ্রন্থাঞ্চল:

আকরগ্রন্থ:

- চট্টোপাধ্যায়, অরুণা (সম্পা.)। সখা, সখা ও সাথী। কলকাতা: কল্লোল, ১৯৯৬। মুদ্রিত।
- পাল, অমল (সম্পা.)। কিশোরপাঠ্য পত্রিকা পঞ্চক। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭। মুদ্রিত।
- পাল, অমল (সম্পা.)। নির্বাচিত মুকুল। কলকাতা: লালমাটি প্রকাশন, ২০১৯। মুদ্রিত।

সহায়ক গ্রন্থ:

- গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬। মুদ্রিত।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য। কলকাতা: কারিগর, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫। মুদ্রিত।
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯১৮)। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮। মুদ্রিত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : কথাসাহিত্যের শিল্পী

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপ : ছোটগল্পের রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কৃতিত্ব সুচিহ্নিত। তিনি প্রায় চার শতাধিক গল্পের রচয়িতা। তাঁর রচিত ‘চোর’, ‘এক পো দুধ’, ‘পালঙ্ক’, ‘সেতার’ শিক্ষা, ‘হেডমাস্টার’, ‘রস’ ইত্যাদি রচনা বাংলা কথা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নরেন্দ্রনাথের গল্পের উপজীব্য বিচিত্র বিষয়। তাঁর ‘পুরাতনী’ গল্পের নায়ক দুনিয়া দেখার জন্য গ্রাম নগর না ঘুরে নিজের ঘরে বসেই দেখে। বন্ধুজনের অন্তর ই দুর্গম দেশ তাঁর কাছে। কথা ছোটগল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গল্পের বিষয়বস্তুর সাধারণময়তা। চেনাজানা জগতের অচেনা রহস্য উন্মোচনে তিনি প্রায় অদ্বিতীয়। সৈনিক স্বামীর চিঠি পাওয়া মুসলিম মহিলা স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনে স্বপ্ন খুলিস্যাৎ হওয়া, নারীর মধ্যে উন্নত চেতনা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লক্ষ্যগোচর, নায়িকা, বাবার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের প্রতি সুগভীর আস্থায় গৃহভৃত্যকে বিয়ে করে তাকে উপযুক্ত সঙ্গী করে তোলা চেষ্টা, বাবার ক্ষোভ ক্রোধ উপেক্ষা করে তার প্রেমিকের মৃত্যুর পর বৈধব্য অবলম্বন করা, এই সব বিষয় তাঁর রচনায় উঠে এসেছে।

‘অবতরণিকা’য় বলিষ্ঠ মানসিকতার অধিকার গৃহবধু আরতি সংসারের অভাব অনটনের জন্য চাকরি নেয়। অন্যের জালিয়াতির ফাদে পড়ে স্বামীর ব্যাঙ্কের চাকরি চলে যায়। অথচ এহেন জরুরী সঙ্কটময় মুহূর্তে অফিসে অন্য একটি অ্যাংলো মেয়ের অপমানকে নিজের অপমান ভেবে প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই মানসিকতা লেখকের নারীদের প্রতি আস্থার প্রকাশ।

সংসারের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-নীচতা বাদে বহু তুচ্ছ বিষয় থেকে গল্পের ভাববস্তু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের দক্ষতা বিস্ময় জাগায়; যেমন দেশবিভাগের পটভূমিকায় নিজের জিনিষের প্রতি সংসারী বিষয়ী মানুষের মমতার নিখুঁত নিদর্শন ‘পালঙ্ক’ গল্প। ধলা কর্তার চরিত্রটি এই গল্পের আশ্রয়ে অনবদ্য ভঙ্গিমায় রূপমূর্ত। ‘টিকেট’ গল্পে টিকেটকে কেন্দ্র করে মানুষের নীতিহীনতা ও বিবেক যন্ত্রণার পরিচয় প্রকাশিত।

গল্পের আঙ্গিক আয়তন এবং ভাষারীতি সম্পর্কেও নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। গল্পের আয়তন কোথাও খুব ছোট, কোথাও মাঝারি অথবা দীর্ঘায়ত। প্রায় সর্বক্ষেত্রে লেখকের ‘Unity of impression’ বা প্রতীতি-এক্যের দিকে লক্ষ্য সজাগ ছিল।

সূচক শব্দ: নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোট গল্প, আধুনিকতা, মধ্যবিত্ত, নারী চেতনা, নারী প্রতিবাদ, ভাষারীতি।

‘এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে। যুদ্ধ, হত্যা, কত দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন। সব খবরের কাগজে পড়ে যাই বড় বড় ছাপার অক্ষরে, কিন্তু মনে কোন ছাপ পড়ে না। সে সব দূরবর্তী দেশের কথা, চোখের আড়ালে যেখানে, ঘটনা তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার চোখের সামনে, আমার চারপাশেও তো কত ছোট ছোট ঘটনার ঢেউ উঠেছে। সে সম্বন্ধেও তো কোন সচেতনতা নেই’^১। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ছোট ছোট ঘটনার নানারূপে প্রকাশের এই অকপট অথচ শান্ত বর্ণনাই নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় ছিল কিছুটা আলাদা। কোন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখক হন নি। ‘উল্টোরথ’ পত্রিকার লেখক শ্রীকিরণকুমার রায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এবং চিঠিতে তিনি প্রথম ব্যক্ত করেন তাঁর লেখক হওয়ার ইতিহাস- “কি করে লেখক হলাম, কেন লেখক হলাম তা এক কথা তো ভালো, একশ কথাতোও বলা যায় কিনা সন্দেহ। আমরা সাধারণ লোক সাধারণ লেখক সবসময় সচেতনভাবে বিশেষ একটা পরিকল্পনা নিয়ে কিছু হয়ে উঠিনে, কি কিছু করে বসিনে। কিছু হওয়ার পরে সেই হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে বসি। সব লেখকই আদিতে পাঠক, আমিও তাই ছিলাম। ছেলেবেলা থেকে বই পড়তে ভালোবাসতাম। বই যে লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করতে হয় অল্প বয়সে আমার সে ধারণা ছিল না, বইয়ের জন্য পাড়ার সদ্য বিবাহিতা বউদিদের কাছে হাত পাততাম। পাঠক হিসেবে মেয়েদের সঙ্গে সেই যে আমার গোপন আত্মীয়তা হয়েছিল আজ লেখক হিসেবেও প্রায় তাই আছে। গভর্নমেন্ট অফ দি পিপল, বাই দি পিপল, এ্যান্ড ফর দি পিপল-এর মত আমি মেয়েদের নিয়ে লিখি, মেয়েদের হয়ে লিখি, মেয়েদের জন্য লিখি। একথা বলতে আমার লজ্জা নেই। পুরুষ পাঠক যদি দু’ একজন মেলে তাকে ভাগ্য বলে মানি”^২।

এরপরেও বলেছেন “বহু বন্ধুর উৎসাহ আনুকূল্য লেখক হিসেবে” তার জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা রূপে স্মরণীয়। মেসজীবন, একাধিক বাসাবদল, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্ভাস্ত সমস্যা ইত্যাদি ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয় নরেন্দ্রনাথের লেখকজীবন। স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তার সাহিত্যজগৎ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্য রচনার সময় বাংলা সাহিত্য মানুষের বিচিত্র জটিল সম্পর্ক, মনোজগতের নানা রহস্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দাঙ্গা-দেশবিভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা, নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রাণধারণ, দিনযাপনের গ্লানিকর দিনযাপন করছিল। স্বাভাবিক কারণে, এই সময়ের অধিবাসী হয়েই নরেন্দ্রনাথের মানিক-তারাক্ষর-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ পূর্বসূরী ও সমকালীন লেখকদের মধ্য

থেকে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বভাবতই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তিনি চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যের বিষয় গ্রাম এবং নগর উভয় এলাকা ধরেই রচিত।

গ্রামীণ এলাকা নিয়ে রচিত সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘রস’, ‘দ্বীপপুঞ্জ’, ‘সুখ দুঃখের ঢেউ’, আবার নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য হলো ‘বিকল্প’, ‘চোর’, ‘দূরভাষিনী’, ‘চেনামহল’, ‘সূর্যসাক্ষী’ ইত্যাদি।

তাঁর কাহিনীর মধ্যে প্রায়শই নারীজীবনের প্রাধান্য; প্রণয়প্রবৃত্তি বিশেষতঃ নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্রণ, যৌন মনোবৃত্তির ইঙ্গিত আছে আবার নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার জীবনের ভাঙন, মানুষের অন্তঃশায়ী লোভ ও আত্মসুখকেন্দ্রিক বাস্তব অবস্থান অনুভবেরও চেষ্টা দেখা যায়।

এছাড়াও লেখায় একাকীত্ব ও বিষণ্ণতার প্রকাশ, লেখক-চরিত্রের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আশ্রয়ে ঘটনাসত্যের উদ্ঘাটন রয়েছে, রয়েছে অর্থনৈতিক অসাম্য এবং নিম্ন শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা বিরোধ-বিদ্বেষ যা প্রধানত অভিমান কিংবা আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে সংগ্রামের প্রত্যক্ষবোধ এবং বিরোধের সাহস খুব একটা চোখে পড়ে না। তাঁর লেখনি তত্ত্ব বা দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত করে না, সরল প্রকাশরীতি ও প্রাত্যহিক জীবনের সহজ ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনায় বিশেষত্ব দেখা যায়।

ছোটগল্প রচনাও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কৃতিত্ব সুচিহ্নিত। তাঁর রচিত গল্পসংখ্যা প্রায় চার শতাধিক। প্রথম গল্প সংকলন ‘অসমতল’। এখানে সাধারণ এক ‘চোর’, সামান্য ‘এক পো দুধ’, পুরনো একটি ‘পালঙ্ক’, অসুস্থ স্বামীর সেবার্থে ‘সেতার’ শিক্ষা, মাইনর স্কুলের সাধারণ এক ‘হেডমাস্টার’, গ্রামবাংলার পটে এক খেজুর গুড় বিক্রেতার কাহিনী ‘রস’ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় নরেন্দ্রনাথের গল্পের উপজীব্য।

তাঁর ‘পুরাতনী’ গল্পের নায়কের কথা লেখকের মনের কথাকেই যেন তুলে ধরে “একেকটি মানুষ আমার কাছে একেকটি দুনিয়া। সেই দুনিয়া দেখবার জন্য আমার দূর দেশে যাওয়ার কার হয় না। এমন কি অন্য গ্রাম অন্য নগরেও নয়। আমি তাদের ঘরে বসেই দেখতে পাই। বড়জোর দু’পা বাড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই হলো। সবচেয়ে দূর আর দুর্গম হলো বন্ধুজনের অন্তরদেশ। আমার দেশান্তরে যাওয়ার দরকার কী।”^৩

ছোটগল্পকার হিসেবে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গল্পের বিষয়বস্তুর সাধারণ জগত। সেই জগতের অচেনা রহস্য উন্মোচনে তিনি অবিসংবাদী লেখক। লেখক ও সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, “মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ঘাত-প্রতিঘাতে বাইরের পরিবেশ হয়তো বদলায় কিন্তু তার চাইতে বেশি বদলায় মানুষের মন—মনের এই রঙ ফেরতার কাহিনীই তিনি বিশেষভাবে ফুটিয়েছেন তার গল্পগুলিতে” (‘পূর্বাশা’ অগ্রহায়ণ, ১৩৫০)।^৪ ‘এই মন বদলানোর পরিচয় আছে ‘রস’

গল্পে মোতালেফের মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে রূপবতী ফুলবানুকে নিকা করার পর গুড় বানাবার কাজে মাজু খাতুনের নিপুণতার অনুভবে ও অনুতাপে।

'লালবানু' গল্পে সৈনিক স্বামী কাদেরের ভালোবাসার চিঠিগুলি (কোন দ্বিতীয় জনকে দিয়ে লেখানো) পেয়ে লালবানুর মনে গড়ে ওঠা স্বপ্নের জগৎ ধূলিসাৎ হলো ছুটির পর কাদেরের গৃহে প্রত্যাবর্তনে। তার অশিক্ষিত অমার্জিত স্বভাবের পরিচয় পেয়ে লালবানু ভাবে : “কে যেন তাকে এক স্বপ্নময় রহস্যময় পৃথিবী থেকে আবার সেই পুরাতন প্যাকাটির বেড়া দেওয়া জীর্ণ ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। কিন্তু সেখানে কি তাকে আর মানায়?”^৫

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু গল্পে নারীর মধ্যে উন্নত চেতনা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখা যায়, যেমন ‘পুরাতনী’ গল্পের নায়িকা চিত্রা বাবার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের প্রতি সুগভীর আস্থায় গৃহভৃত্য অভয়কে বিয়ে করে তাকে উপযুক্ত সঙ্গী করে তোলার চেষ্টা করে।^৬ ‘বিকল্পে’ সুধা বাবার ক্ষোভ ক্রোধ উপেক্ষা করে তার প্রেমিক ইন্দুভূষণের মৃত্যুর পর বৈধব্য অবলম্বন করে ভালোবাসার দৃঢ়তা প্রমাণ করে।^৭ আবার ‘অবতরণিকা’য় বলিষ্ঠ মানসিকতার জন্য গৃহবধূ আরতি সংসারের অভাব অনটনের জন্য চাকরি নেয়। অন্যের জালিয়াতির ফাদে পড়ে স্বামীর ব্যাঙ্কের চাকরি চলে যায়। তারপরেও এহেন জরুরী সঙ্কটময় মুহূর্তে অফিসে অন্য একটি অ্যাংলো মেয়ের অপমানকে নিজের অপমান ভেবে প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেয় যা লেখকের নারীদের প্রতি আস্থার প্রকাশ।^৮

সংসারের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-নীচতা বাদে বহু তুচ্ছ বিষয় থেকে গল্পের প্লট তৈরীর ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের দক্ষতা বিস্ময় জাগায়; যেমন দেশবিভাগের পটভূমিকায় নিজের জিনিষের প্রতি সংসারী বিষয়ী মানুষের মমতার নিখুঁত নিদর্শন ‘পালঙ্ক’ গল্প।^৯ ধলা কর্তার চরিত্রটি এই গল্পের আশ্রয়ে অনবদ্য ভঙ্গিমায় রূপমূর্ত। ‘টিকেট’^{১০} গল্পে টিকেটকে কেন্দ্র করে মানুষের নীতিহীনতা ও বিবেক যন্ত্রণার পরিচয় প্রকাশিত।

গল্পের আঙ্গিক আয়তন এবং ভাষারীতি সম্পর্কেও নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। গল্পের আয়তন কোথাও খুব ছোট, মাঝারি অথবা দীর্ঘায়ত, যেমন মাত্র তিন পাতার গল্প ‘টিকেট’, পাঁচ পাতার গল্প ‘মহেশ্বর’, সাত পাতার মধ্যে আবদ্ধ ‘এক পো দুধ’, নয় পাতায় পরিপূর্ণ ‘রস’। কিন্তু উনচল্লিশ পাতা জুড়ে পল্লবিত হয়েও ছোটগল্প ‘মাধব-মঞ্জরী’। প্রায় সর্বক্ষেত্রে লেখকের 'Unity of impression' বা প্রতীতি-এক্যের দিকে লক্ষ্য সজাগ ছিল। তাঁর গল্প রচনার টেকনিকও বৈশিষ্ট্যময়, যেমন কোথাও আছে আগে পরে ঘটনাবিন্যাস; ন-রস, ‘অবতরণিকা’, ‘সেতার’, ‘পালঙ্ক’ প্রভৃতি, তো কোথাও আছে গল্পের মধ্যে গল্প বলার রীতি; যেমন— ‘রত্নাবাঈ’, ‘চেক’, ‘পুরাতনী’ প্রভৃতি।

আবার অতীত জীবনকে কোথাও দেখা গেছে গল্পের আকারে রূপায়িত করার চেষ্টা; যেমন—'আবীর চাঁদ- রূপচাঁদ' বা 'রত্নাবাস্তি' গল্প। তেমনই আবার সংলাপ দিয়ে কোনও গল্পের সূত্রপাত; যেমন—'যৌথ', অথবা অনেক সময় রেডিও-র একটি বংশগত বা হেরিডিটি প্রসঙ্গে কোন বক্তৃতা দিয়ে গল্পের সূচনা যেমন 'জৈব'” ।

এছাড়াও একটি চিঠিকে গল্পের রূপ চেষ্টা দেখা যায় 'ধূপকাঠি' গল্পে। এখানে 'মান্যবরেষু' বলে শুরু, আর 'বিনীতা মাধুরী সেনগুপ্ত' বলে সমাপ্তি”^২।

ছোটগল্পের ভাষায় ইঙ্গিতধর্মিতা ও বৈচিত্র্যময়তা কাম্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে তা অনায়াসলভ। নরেন্দ্রনাথের গল্পে আরবী-ফার্সী শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়; যেমন— 'রস' গল্পে নিকা, খুবসুরৎ, বেসবুর, সরম প্রভৃতি, বা 'লালবানু' গল্পে বাদী, কসুর ইত্যাদি। তেমনই আবার 'দ্বিচারিণী' বা 'পালঙ্ক' গল্পেও বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যঞ্জনার প্রকাশ আছে 'বিকল্প' গল্পে ইন্দুভূষণের কথায় - “আমাকে দেহবাদী বলে ভুল করবেন না, আমি দেহাত্মবাদী, দেহ-ও আত্মা নয়, দেহ ও আত্মা”^৩।

কবিত্বের প্রকাশ 'রস' গল্পে : “সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিচিক্ করে, পায়ের নিচে দুর্বীর মধ্যে চিচিক্ করে রাত্রে জমা শিশির।” অনুরূপভাবে, এই কবিত্বময় ভাষারীতি উপন্যাসের মধ্যেও স্বপ্রকাশ; যেমন, 'অনুরাগিণী'-তে শিখার মনে হয় : “প্রদোষের ভিতরের সেই স্বপ্নালু শিল্পী মরে গেছে, সে তুলির মুখে স্বপ্নের রঙ ছড়িয়ে দিতে ভুলে গেছে”^৪ কিংবা 'দূরভাষিণী'তে : “কাচা বাঁশের মত চেহারা বীণার কিন্তু ভঙ্গিটা নমনীয় নয়”^৫।

মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, যুদ্ধোত্তর জীবনের সাক্ষী হয়েও হৃদয়বান, বিবেকবান ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়-চয়নে ও আঙ্গিক-বয়নে তাঁর নৈপুণ্য কালের স্বীকৃতিলাভের পক্ষে উপযুক্ত।

দ্বিতীয় মহাসমরকাল থেকে মৃত্যুদিন অবধি বাংলা ছোটগল্পের প্রভুপ্রতিনিধিদের সারিবদ্ধ ছিলেন তিনি। পাঠককে নিমগ্নচিন্তে গল্পপাঠে মুগ্ধতার সাথে ধরে রাখার এক অসামান্য শিল্পশক্তির আধার তাঁর গল্পমালা। শুধু সংখ্যা বিচারে চার শতাধিক গল্পের শিল্পী-স্রষ্টা মাত্র তিনি নন; তিনি প্রচুর ভালো গল্প লিখেছেন। তারপরেও বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁকে নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের আলোচনা ছাড়া আর কোথাও তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপিত নন। অথচ কিংবদন্তিতুল্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প নিয়ে আলাদা আলোচনা হতেই পারে। ৫১টি গল্পগ্রন্থ এবং ৩৮টি উপন্যাসের সার্থক কারিগর তিনি। সত্যজিৎ রায়, মৃগাল সেন সহ অনেকেই তাঁর রচনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অনেক গল্পই হিন্দি, মারাঠি, রুশ, ইংরেজি, ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্কর—এই ত্রিবন্দ্যোপাধ্যায়সহ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা সুবোধ ঘোষ যতটা আলোচিত, তার চেয়ে নরেন্দ্র নাথ

মিত্র বেশি বৈ কম আলোচনার দাবি রাখেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের ওপর সেই আলোচনা করা হয়না।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পেষিত বিষাক্ত—পঙ্কিল সময়কালে শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করা এই কথাসাহিত্যিক তাঁর সমকালীন সময়ের বিবর্ণ বর্ণচ্ছটা ভুলে সংকটের অতলে পড়ে থাকা সদর্থক জীবনের সন্ধান সর্বদা করেছেন। দেখেছেন মানুষের অন্তর্লোক, যা গল্প বুননের অন্যতম অনুষ্ণ হয়ে উঠেছে।

নৈরাশ্যজগতের পটভূমি রচিত সময়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র আশার প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর ‘চাঁদমিঞা’, ‘কাঠগোলাপ’, ‘চোর’, ‘রস’, ‘হেডমাস্টার’, ‘পালঙ্ক’, ‘ভুবন ডাক্তার’, ‘সোহাগিনী’, ‘আবরণ’, ‘সুহাসিনী তরল আলতা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পসহ চার শতাধিক গল্পে অর্থনৈতিক-সামাজিক-মানসিক টানাপড়েন বিদ্যমান সত্ত্বেও গল্পগুলো হয়ে উঠেছে ইতিবাচক জীবনের গল্প।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখতে শুরু করেন। কবিতায় তাঁর অভিমেক হলেও কথাশিল্পেই তাঁর শিল্পীমানসের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা। চল্লিশের দশকের আগে যাঁরা সাহিত্য রচনায় যুক্ত হন এবং চল্লিশের দশকে সাহিত্যের নির্মাতা হিসেবে কাজ করেন, তাঁদেরও অনেকেই চল্লিশের আতঙ্ক সময়ের যুদ্ধ-মহাস্তর-দেশভাগজনিত কষ্টের ছায়ায় ছোটগল্প লিখেছেন। তেমন গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রও লিখেছেন। তাঁর গল্পে দেশবিভাগ-দাঙ্গা-মহাস্তর-যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অর্থনীতি—সবকিছুই উঠে এসেছে। তবে তিনি যে ছোটগল্পে চিত্রিত করেছেন সদর্থক ভবিষ্যত কে। তাঁর গল্পের শেষে থাকে জীবনের ছোঁয়া। দুঃখের জগৎ তাঁর গল্পভূমি, দুঃসহ জীবন তাঁর সৃষ্টি, সেই দুঃখ থেকে তিনি বিন্দু বিন্দু সুখ সৃষ্টি করেন। গল্পের পরিণতিতে এমনভাবে ইতিবাচক চিত্র অঙ্কিত করেন, পাঠকচিন্ত মুগ্ধ হয়।

কাহিনি বিন্যাস তিনি পরিকল্পিতভাবে কদর্যপূর্ণ জীবনের বিপরীতে সৃষ্টি করেন। তাঁর নিজের এ প্রবণতার পক্ষে ‘গল্প লেখার গল্প’ নিবন্ধে তিনি বলেছেন—‘কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্রোহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমায় লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহার্দ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে’^৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে তাঁর গল্পগুলোতে আমরা তাঁর নিজের এই উক্তির ছায়া হিসেবে পেয়ে থাকি।

‘পালঙ্ক’ গল্পে একটি পালঙ্ককে ঘিরে আবর্তিত গল্পের কাহিনি। গল্পে রাজমোহনের অশেষ মানসিক যন্ত্রণা লক্ষ করা যায়। সন্তানের প্রতি অভিমানে তিনি পালঙ্ক বিক্রি করেন। দেশবিভাগের সময়ে পরিবারের সকলেই দেশ ছেড়ে গেলেও তিনি কলকাতায় যাননি। বিক্রি হয়ে যাওয়া পালঙ্ক ফিরে পেতে তিনি একদিকে নিরন্তর চেষ্টা চালান। অন্যদিকে ক্রেতা মকবুল না খেয়ে দিনাতিপাত করলেও পালঙ্ক ফেরত দিতে

রাজি নয়। একটি পালঙ্ককে কেন্দ্র করে গল্পের ঘটনা পরস্পরা দ্রুতই জটিল রূপ ধারণ করে। রাজমোহন যখন মৃত্যুপথযাত্রী, তখনো জুরে পুড়ে যাওয়া দুর্বল শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাতের অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে সেই পালঙ্ক ফেরত চাইতে যান, মকবুল পালঙ্ক ফেরত দিতে সম্মত হয়। কিন্তু সেই পালঙ্ক আর ফেরত নেয়না সে। পালঙ্কের ওপর মকবুলের সন্তানদের দেখে তার অনুভূতি বদলে যায়। সে তখন পরম তৃপ্ত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প জুড়ে রাজমোহনের যে সীমাহীন আকৃতি তুলে ধরেছেন তা মুহূর্তে প্রশমিত হয়। এখানেই গল্পকারের স্বাতন্ত্র্য। ক্রমশ সিঁড়ি বেয়ে দুঃখের শীর্ষে পৌঁছাতেই যেন হঠাৎ সুখ ধরা দেয়^{১৭}।

‘হেডমাস্টার’ গল্পের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার চরিত্রটি একজন টিপি ক্যাল শিক্ষকচরিত্র। অর্থনৈতিক সংকট তার জীবনের নিত্য সঙ্গী। তারপরও শেখানোর এক অদম্য চেষ্টায় রত। দেশবিভাগের পর শিক্ষকতার আয় দিয়ে যখন সংসার আর চলে না তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে এসে এক শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাংকের চাকুরি নেয়। অফিসে গিয়ে তার কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সকলের ভুল সংশোধন করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে চাকরি হারানোর অবস্থা তৈরি হলেও তিনি দীর্ঘকালের শিক্ষকতা স্বভাব ভুলতে পারেন না। হেডমাস্টারের নিজের পরিবারের এবং কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূল বাস্তবতা সত্ত্বেও গল্পের শেষে পাহারাদারদের নিয়ে তার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নে জীবনকে সুন্দর করে দেখার প্রবণতা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়^{১৮}।

‘রস’ গল্পে মোতালেফ-মাজুখাতুন-ফুলবাণু তিনটি চরিত্রের যোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে গল্পটির পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। মোতালেফ খুঁজেছে দেহগত সৌন্দর্য, গুড় তৈরিতে দক্ষ মাজুখাতুন খুঁজেছে জীবনের নিরাপত্তা, ফুলবাণু খুঁজেছে নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য। তিনটে চরিত্রের মধ্যেই সুখাবহ সৃষ্টির পরিবর্তে নেমে আসে দুঃখময় মুহূর্ত। মোতালেফ মাজুখাতুনকে গ্রহণ করেছিল ফুলবাণুকে পাওয়ার জন্য। যখন মাজুখাতুন মোতালেফের ঘরে তখন সে ভালোবেসেছে ফুলবাণুকে আর যখন ফুলবাণু ঘরে তখন সে ভালোবেসেছে মাজুখাতুনকে। মাজুখাতুনকে ত্যাগ করলে মাজুখাতুন পুনরায় বিয়ে করে। মোতালেফ একদিন কিছু রস নিয়ে গুড় বানানোর কৌশল শেখার জন্য মাজু খাতুনের কাছে গেলে সে লক্ষ করে মাজুখাতুন তখনো তাকে ভালোবাসে। মোতালেফের প্রতি মাজু খাতুনের অনিঃশেষ ভালোবাসা গল্পটির সকল কষ্ট ভুলে যেতে সাহায্য করে। গল্পটির সমাপ্তিও সেখানেই। গল্পের পরিণতি সুখানুভূতির পরিণত রূপ দিয়েছে ইতিবাচক জীবনের রূপ^{১৯}।

‘চাঁদমিঞা’ গল্পে কয়েক স্তরের কষ্ট রয়েছে। নশরত্ আলীর চার-পাঁচ স্ত্রী মারা গেছে, ঘরে আছে আরও চারজন। তার শেষ স্ত্রী রাবেয়া নশরত্ আলীর ঘোড়ার সহিস চাঁদমিঞাকে ভালোবাসে। নশরত্ আলী বুঝতে পেরে একদিন চাঁদমিঞাকে নির্মমভাবে আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায় করে তোলে এবং রাবেয়াকে গলা টিপে হত্যা করে। গল্পের প্রত্যেকটি স্তর এখানে কষ্টের ভিতের ওপর দণ্ডায়মান। গল্পের শেষ দৃশ্যে জানা যায়,

শেষ জীবনে নশরত আলী এবং চাঁদমিঞার মধ্যে ভীষণ হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^{২০} নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প বয়নে সাবধানতার সাথে সমাজের প্রকৃত অবস্থা উপস্থাপন করেন এবং গল্পের শেষে ক্লোজার সময়ে পরাজিত আশাবাদী ভাবনাকে যুক্ত করে দেন তাঁর গল্পে; সেখানে অংশে নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বয়ং যুক্ত।

‘কাঠগোলাপ’ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগজনিত কারণে স্বদেশত্যাগীদের করুণ জীবনের আখ্যান। নীরদ আর অণিমার জীবনের করুণ চিত্র গল্পটিকে আলো দান করলেও শেষ পর্যন্ত সেই চিত্রকে ছাড়িয়ে যায় গল্পের শুভ সমাপ্তি। দেশভাগের পর কলকাতায় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া বাঙালিদের জীবনবাস্তবতা ছিল খুবই করুণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ গল্পে সেই সত্যের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ করেননি। তিনি জীবনের শুভ দিকের পক্ষপাতি বলে গল্পে সুখী মানুষের আনয়নও করেননি। বাস্তবতাবিমুখ অণিমার বাস্তব ভূমিতে নেমে আসা এবং প্রতীকী অর্থে তার এ প্রচেষ্টাকে একটি ফুলের সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে কষ্টের নিগড়ে পড়ে থাকা জীবনের মধ্যে যেন আশার উশু বীজের সন্ধান পাওয়া যায়^{২১}।

‘চোর’ গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অমূল্যের চৌর্যবৃত্তির অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন। অমূল্যের স্ত্রী রেণু স্বামীর চৌর্যবৃত্তির প্রতি অশেষ ঘৃণা পোষণ করে। রেণুর ঘৃণার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে অমূল্য। শুধু তা-ই নয় ওপরতলা থেকে কাঁসার বাটি চুরি করার পরামর্শ দেয় স্ত্রীকে। একটি দোকানে কাজ করত অমূল্য। চুরির দায়ে চাকরি চলে যায়। তবু তার চুরি বন্ধ হয় না। চুরি না করলে উপোস করে থাকতে হতো বলেই চুরি করে অমূল্য। গল্পকার অমূল্যের চোরজীবনের যে আখ্যান গল্পে এনেছেন, এরচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ রেণুর চোর হয়ে ওঠার অংশটুকু। একদিকে অর্থসংকট অন্যদিকে চোর স্বামীসঙ্গ রেণুকে চোর হিসেবে গড়ে তোলে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেহেতু জীবনকে ইতিবাচক করে দেখেন তাই গল্প সমাপ্তিতে শেষ রেখা টেনেছেন সুস্থ জীবনের দিকে ইঙ্গিত করে। নিজে চুরি করলেও চুরি পেশার প্রতি অমূল্যেরও যে ঘৃণা রয়েছে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গল্পটি হয়ে ওঠে সদর্থক জীবনের গল্প^{২২}।

‘সোহাগিনী’ গল্পে ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতিতে তুফানীর মৃত্যু হয়। তুফানীর স্বামী বনমালী স্ত্রীকে মতি মিঞার বাড়ি থেকে আসতে দেখে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা তুফানীকে বেদম প্রহার করলে তার মৃত্যু হয়। সেই রাতেই শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গল্পটি এখানে শেষ হলে দুঃখাবহ পরিণতি হতে পারত। কিন্তু, গল্পের শেষে দেখা যায়, শেষকৃত্য শেষে বনমালী এবং মতি মিঞা দুজনেই বর্ষরাত্রে তুফানীর শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এভাবেই গল্পের শেষ মোড়কে জীবনের আলো ছড়িয়ে দেন^{২৩}।

‘আবরণ’ গল্পের চাঁপা মন্বন্তরের জ্বলজ্বলে প্রতিনিধি। চাঁপার নূনতম কাপড় নেই, যা দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করতে পারে। চাঁপার করুণ অবস্থা নিবারণ করতে স্বামী বংশী গত্যন্তর না দেখে যৌনকর্মীর কাপড় আনার চেষ্টা করেছিল। বর্ণনাভীত এই

দুঃসহ জীবনের মধ্যে স্ত্রীর জন্য বংশীর কাপড়ের চেষ্টায় এবং যৌনকর্মী সুখদার দগদগে ক্ষতবিশিষ্ট বুকের দিকে তাকিয়ে কাপড় ফেরত দেওয়ার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ সেখানেই শুভ জীবনের উন্মোচন^{১৪}।

‘পালঙ্ক’ গল্পের রাজমোহন-মকবুল, ‘চাঁদমিঞা’ গল্পের চাঁদমিঞা-নশরত আলী, ‘চোর’ গল্পের অমূল্য-রেণু, ‘কাঠগোলাপ’ গল্পের নীরদ-অণিমা, ‘রস’ গল্পের মোতালেফ-মাজুখাতুন, ‘হেডমাস্টার’ গল্পের কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার, ‘সোহাগিনী’ গল্পে বনমালী-মতিমিঞা, ‘আবরণ’ গল্পের চাঁপা-বংশী, ‘ভুবন ডাক্তার’ গল্পের ভুবন ডাক্তার—এরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে দুঃখভারাক্রান্ত পর্বে বিন্যস্ত। তারা প্রত্যেকেই যন্ত্রণাবিদ্ধ। কখনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, কখনো সময়-সমাজের অনিবার্য দুর্লভজনীয় বাস্তবতার নিষ্পেষণ তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর গল্পে সেই নিষ্পেষণে পীড়িত জীবনছবি চিত্রায়ণের সমাপ্তিতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন যুক্ত করেন; যেখানে বেজে ওঠে মধুর সুরধ্বনি। জীবনের সীমাহীন কদর্থক অনুষ্ণের আড়াল থেকে উঠে আসে তার প্রধান প্রবণতা—আশাবাদী জীবনের আলাপন।

তথ্যসূত্র:

১. 'গল্প লেখার গল্প' - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ (১৯৮০)।
২. 'তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয়', নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩৬।
৩. পুরাতনী- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নিও লিট পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ লা আষাঢ়, ১৩৬৬ (১৯৫৯)।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ (১৯৪৬)।
৫. লালবানু - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষক, ঈদসংখ্যা, ১৩৬২।
৬. পুরাতনী- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নিও লিট পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ লা আষাঢ়, ১৩৬৬ (১৯৫৯)।
৭. বিকল্প - নরেন্দ্রনাথ মিত্র- শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৬২ (১৯৫৫)।
৮. অবতরনিকা - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দবাজার, পূজা সংখ্যা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।
৯. পালঙ্ক - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দবাজার, শারদীয়া, ১৩৬৩ (১৯৫৬)।
১০. টিকেট - ঐ, রূপালী রেখা (গল্প সংকলন), আশ্বিন ১৩৬৩ (১৯৫৬), আভেনির, কলকাতা।
১১. জৈব - ঐ, চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫৫ (১৯৪৮)।
১২. ধূপকাঠি - ঐ, সত্যব্রত লাইব্রেরী, দোলযাত্রা ১৩৬১ (১৯৫৪), কলকাতা।

১৩. বিকল্প - নরেন্দ্রনাথ মিত্র- শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৬২ (১৯৫৫)।
১৪. অনুরাগীনি- ঐ, জনসেবক, পূজাসংখ্যা, ১৩৬২ (১৯৫৫)।
১৫. দূরভাষীনি - ঐ, গণবার্তা ১৩৫৭-৫৮, (১৯৫০-৫১)।
১৬. 'গল্প লেখার গল্প' - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ (১৯৮০)।
১৭. পালঙ্ক - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দবাজার, শারদীয়া, ১৩৬৩ (১৯৫৬)।
১৮. হেডমাস্টার - ঐ, দেশ, পূজা সংখ্যা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।
১৯. রস - ঐ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ, আশ্বিন, ১৩৫৯ (১৯৫২)।
২০. চাঁদমিঞা- ঐ, দিগন্ত, বৈশাখ, ১৩৫৩ (১৯৪৬)।
২১. কাঠগোলাপ - ঐ, কাঠগোলাপ (গল্প সংকলন) , ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, ভাদ্র, ১৩৬০ (১৯৫৩)।
২২. চোর - ঐ, বসুমতী, মাঘ, ১৩৫১ (১৯৪৪)।
২৩. সোহাগিনী - ঐ, দেশ, শারদীয়া ১৩৬৪ (১৯৫৭)।
২৪. আবরণ - ঐ, অসমতল (গল্প সংকলন), ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৫২ (১৯৪৫)।

দুই পাখি : 'কবি' উপন্যাস প্রসঙ্গ

হেনা বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর

সারসংক্ষেপ : জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের অধিকাংশ প্রধান রচনার পটভূমিকায় রয়েছে রাঢ়বঙ্গের বিচিত্র পটভূমিকা ও পটভূত মানুষ। 'কবি' (ফাল্গুন, ১৩৪৮) উপন্যাস রচনার কিছু আগে প্রবাসী পত্রে তারাশঙ্কর 'কবি' (কার্তিক, ১৩৪৭) নামে একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। সেখানে নিতাই, ঠাকুরঝি, রাজন, বিপ্রপদ থাকলেও বসন ছিল না। পরবর্তীতে বসন চরিত্রের সংযোজন করে কাহিনীটিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপে পরিবর্তিত করেন। ডোমবংশের সন্তান নিতাই ঠাকুরঝি এবং বসন নামী দুই নারীর সংস্পর্শে কিভাবে বংশজ রক্তশ্রোতকে অতিক্রম করে কবিয়াল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, প্রেম আর জীবনবোধের গভীর তত্ত্বে উপনীত হতে পেরেছিলেন সেই কথা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দবন্ধন : ডোমবংশ, কবিয়াল, ঠাকুরঝি, বসন, জীবনবোধ, দার্শনিকতা, কেয়াফুল, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণচূড়া, মণিকর্ণিকা, খেউড়, ঝুমুর ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ 'কবি' উপন্যাস নিয়ে পাঠক এবং সমালোচক মহলের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তারাশঙ্করের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বনফুল বলেছিলেন বইটি অশ্লীল। আবার শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল এখানে তারাশঙ্করের অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন- 'আমিও কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে বর্তমান বাংলা গল্প-সাহিত্যের যে একটা মোটামুটি পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহাতে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভার দুই একটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাঁহার দৃষ্টি বা কল্পনাভঙ্গির গভীরতার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের পক্ষেই তাঁহার ঐ প্রতিভার যে একটি অতিশয় মৌলিক, এবং বোধ হয়, গূঢ়তর দিক প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে তখনও আমি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করি নাই। তারপর, 'কবি' নামে এই বড় গল্পটি পাঠ করিয়া আমি তারাশঙ্করের কবিশক্তির মূলপ্রেরণা, বা প্রধান লক্ষণটির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছি।' 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাইয়ের ডোমবংশ পুলিশের খাতায় স্বভাব অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত। সহজাত কবিত্ব প্রতিভার বলে সে সেই বংশের রক্তগতিকে অতিক্রম করতে পারলো। 'কবিয়াল' স্বীকৃতি লাভের পূর্বে তথা পরেও এই কুলকলঙ্ক নিয়ে তার মধ্যে হীনতাবোধ ছিল। কেবল কবি হবার দুর্বীর বাসনা তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে গেছে। এমন বংশজ সন্তানও যে কবি হতে পারে পাঠককে সেই বিশ্বাসবোধ জোগাতে ঔপন্যাসিক প্রহ্লাদ বাব্বীকির উদাহরণ এনেছেন। অট্টহাসের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাদেবী চামুন্ডার পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় কবিগানের পাশ্চাৎ ছিল মহাদেব আর নোটন দাসের মধ্যে। পূর্বের বকেয়া অপরিশোধিত থাকায় নোটন অনুপস্থিত থাকায় অযাচিত সুযোগ সামনে আসে নিতাইয়ের। মহাদেবের দোয়ারকি করার বরাদ্দ থাকলেও সহজাত গান বাঁধার প্রতিভা বলে সে সকলের 'সি-চরণে' অধীনের নিবেদন জানিয়ে নিজের গান শুরু করে আসরে তাক লাগিয়ে দেয়। এখানেই মেলে প্রথম কবির স্বীকৃতি। তার কবিপ্রতিভার বিকাশ পর্বকে দুই ভাগে ভাগ করলে প্রথম ভাগের চালিকা শক্তি ঠাকুরঝি। এই অধ্যায়ে রাজন, বিপ্রপদ, বেনেমামা তার প্রতিভা বিকাশের সঞ্চরীশক্তি। রেললাইনের বাঁক এবং কৃষ্ণচূড়া নিয়ে এই অধ্যায়ের প্রেম। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে বুঝুরের দলের মেয়ে বসন। এই অধ্যায়ে তার কবিত্বের সঞ্চরী শক্তি মাসী, ললিতা, নির্মালা, বাজনদারেরা। প্রথম অধ্যায়ে ছিল প্রেম আর প্রেমজনিত অপরাধবোধ। এই অধ্যায়ে প্রেম আর জীবনদর্শন। জীবন সম্পর্কে গভীর, বিস্তৃত ভাবনা। প্রথম অধ্যায়ের প্রেম শুচিশুভ্র স্বর্গীয়প্রেমের ফল্গুধারা ও গানের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রেম শুচিশুভ্র থাকে নি। এই পর্বের গানও রুচিভ্রষ্ট হয়েছে তবে জীবন সম্পর্কে এক গভীর দর্শন ও জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়ে গেছে। নিতাই তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রথমে ঘর ছেড়েছে। অবশ্য তার পূর্বে স্বজনদের দ্বারা তাকে কম নিগৃহীত হতে হয়নি। গ্রামের স্টেশন কম্পাউন্ডের কুলি ব্যারাকে পয়েন্টসম্যান রাজা মুচির কাছে সে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে রাজাকে সে বলে রাজন, রাজার স্ত্রীকে বলে রাণী আর তাদের পুত্রকে বলে যোবরাজ। শিল্পী-জীবনে নারীশক্তি হিসেবে তার প্রথম জীবন-অধ্যায়ে এসেছে ঠাকুরঝি। রাজার দূর সম্পর্কের এই শ্যালিকা ঠাকুরঝি রাজা ও নিতাইকে রোজ এক পোয়া করে দুধ দিতে আসে ভিন গাঁ থেকে। চণ্ডীতলার মেলায় নিতাইয়ের গান শুনে যে জনতা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে এই গুণমুগ্ধ মেয়েটিও ছিল। সেদিন নিতাইয়ের গান শুনে তার বসন অসম্বৃত হয়ে যায়। চেনা মানুষটির মধ্যে হঠাৎ অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এই মুগ্ধতার বিস্ময়ই প্রেমে রূপান্তরিত হয়। রোমান্টিক উপন্যাসের নায়িকার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তার নেই। তবে স্বচ্ছন্দে শাসন মেনে নেবার মত বেতসলতাসুলভ তার নমনীয়তা নিতাইকে মুগ্ধ করে। কালো বর্ণের মেয়েটির দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপার সবুজ ডাঁটার অপরূপ স্ত্রী, কচিপাতার কোমল ঘনশ্যাম রূপ নিতাইকে প্রেমের মুগ্ধতা এনে দেয়। নিতাই যখন সিদ্ধান্ত নেয় সে আর কুলিগিরি করবে না তখনই তার জীবনে ঠাকুরঝির প্রভাব ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। প্রতিদিন বারোটোর ট্রেন যাবার পর নিতাই কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড়ায় এবং লাইনের বাঁকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে-

‘সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু। স্বর্ণবর্ণ - বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাচা তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী

মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তকতকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটা। ঘটাটি সে ধরে না- এক হাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলা ক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে। কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি”।^২

ঠাকুরঝি অধ্যায়ের এই রেললাইন ও কৃষ্ণচূড়া কাহিনীর প্রেক্ষিতে কিছু ব্যঞ্জনা দিয়েছে। রেললাইন যেন নিতাইয়ের প্রেম আর কবিত্বের প্রবহমানতা এবং কৃষ্ণচূড়া যেন নিতাই-ঠাকুরঝির প্রেমের রক্তিম অনুরাগ। হয়তো বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণপ্রেমের ভবিতব্যও বটে। রাখার জীবনের বিরহসত্য বাস্তবতা ঠাকুরঝি।

নিকট সম্পর্কের জন্য রাজা ঠাকুরঝির গায়ের রঙ নিয়ে পরিহাস করে - ‘আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের করে হাসছে দেখ। লজ্জা নাই তোর?’ নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির প্রেমসম্পর্ক যখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে তখন সেই প্রেমাস্পদের সামনে নিজের গায়ের রঙ নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ শুনে ঠাকুরঝি নিদারুণ আহত হয়। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে নিতাই সেই গম্ভীর পরিস্থিতিকে লঘু করার চেষ্টা করে। ঠাকুরঝি চলে যাবার পর বিষণ্ণ নিতাই ভাবে- কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তাছাড়া কালো মন্দ কি! কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, চুল কালো। এসব ভাবতে ভাবতে নিতাইয়ের কণ্ঠে জন্ম নেয় চমৎকার গানের কলি- কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে? পরদিন ঠাকুরঝি-নিতাইয়ের পারস্পরিক প্রশংসাজনিত প্রীতি বিনিময়ের কথোপকথনকালে উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসে পড়ে। নিতাই দেখতে পায় লজ্জায় সচকিতা হরিণীর মত মেয়েটির রুম্ম কালো চুলের এলো খোঁপায় টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের কণ্ঠে জন্ম নেয় পূর্বেক্ত গানের দ্বিতীয় কলি- কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে? এভাবে তার কবিত্ব শক্তির বিকাশে ঠাকুরঝি অনিবার্য সত্য হয়ে উঠেছে। একথা সত্য কবিত্বশক্তি তার সহজাত। ঠাকুরঝিকে আবিষ্কারের পূর্বে চন্ডীতলার মেলায় ‘গো-তত্ত্ব’ ব্যাখ্যায় সে প্রমাণ দিয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বসন অধ্যায়ে এসেও এই প্রভাব দুর্মর হয়ে উঠবে। কেবল ঠাকুরঝির স্থানে বসবে বসন। এই দুই নারী সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণটি উদ্ধৃত করা আবশ্যিক-

‘নিতাইয়ের জীবন বৃত্তের দুই অংশ- ঠাকুরঝি ও বসন নিজেরাই যেন নিতাইয়ের পটভূমি। ঠাকুরঝি ও বসন নিতাইয়ের কাছে জীবনের দুই রূপের সন্ধান দিয়েছে। ঠাকুরঝি ও বসন যেন দুটো পাখি- একজন খাঁচার শিকে মাথা কুটে নিঃশেষ, আর একজন উড়ে উড়ে নীড় খুঁজে পেল না’।^৩

বসন অধ্যায়ে শুরু হল তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে নৈতিকতার প্রশ্নে মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে পথ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। ঔপন্যাসিক নিতাইয়ের জীবনকে একটা পূর্ববৃত্তে পৌঁছে দিতে চান। তাই জরুরী হয়ে পড়েছে বসন অধ্যায়ের। নইলে কলঙ্কিত বংশের নায়ক তার প্রেমের কলঙ্ক নিয়ে এত ভাববে কেন? বসন অধ্যায়ে

অনেক এমন নৈতিক ভাবনাই তাকে এড়িয়ে যেতে দেখেছি। যে ‘মনের মানুষ’-এর জন্য নিতাই পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার নীচে ঘর বেঁধেছে, যার নিশানার ঝিকিমিকি তাকে ‘নিরন্তর’ হেথায় টানে আজ কলঙ্কের প্রশ্নে তাকে দেখার চেয়ে ‘চোখ যাওয়াই ভাল’ মনে করে। বৈরাগী হয়ে বিবাগী হবার বাসনার সঙ্গে মন-আগুনে পোড়া হৃদয় নিয়ে আকৃতি-

‘চাঁদ তুমি আকাশে থাক- আমি তোমায় দেখব খালি।

ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে- সোনার অঙ্গে লাগবে কালি’।^৪

নিতাই যখন ভাবে একি বাহারের গান ! ও গো, ঠাকুরঝি ! ওগো, কি মহাভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিরিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো- তাই তো আজ এমন গান আপনা আপনি আসিয়া পড়িল। তখন তার প্রেম সম্পর্কিত নীতিবোধ থেকে কোথাও না কোথাও যেন উদ্দেশ্য বড় হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য বড় কবিরিয়াল হবার স্বপ্ন। কৃষ্ণ-রাধাকে নিয়ে তার মনে আখর জন্ম নিতে পারে অথচ সেই আখরে বর্ণিত প্রেমতত্ত্বের সার মনে আসে না। It is better to have loved and suffered than never loved at all- এসব ভাবনার চেয়ে নিতাইয়ের বড় ভাবনা- ঠাকুরঝি ভিন্ন জাত, অন্য একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এ যে মহাপাপ ! ও ! এ বড় আতান্তর। ঠাকুরঝিকে নিয়ে নিতাইয়ের মনে যখন নানা ন্যায় নীতিবোধের জন্ম হচ্ছে তখনই স্টেশনে এল বুমুরের দল। আবেগময়ী স্রোতস্বিনী বসন, নিতাইকে নিয়ে প্রেমের যোগবশের রসিকতা, চলাচলি শুরু করে। তার ভাষায়- উনোন-ঝাড়া কালো কয়লা আগুন তাতে দিপি-দিপি ! ছেঁকা লাগে। উত্তর দিতে নিতাই সেখানে অবলম্বন করে নিজের গানকে। বুমুরের দল, দলের দেহোপজীবিনী মেয়েরা, মাসী সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে সে গান- ফুলেতে ধুলাতে প্রেম হয় নাকো ফুল ফোটার কালে ! বসন আসার সাথে সাথে একটা ব্যাপার পাঠকের চোখে পড়ে। ঠাকুরঝির জন্য মেলা থেকে যে চায়ের মগটি কিনে এনেছিল তাতে বসনকে চা খেতে দেয় নিতাই। এটাই হয়তো আগামী ঘটনার আগাম সংকেত। এরপর আড়াল থেকে নিতাই-বসনের কথোপকথন, নিতাইয়ের ঘরে বসনের শয়ন ইত্যাদি দেখে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে গেল ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি যে এসেছিল ইঙ্গিতে ‘কয়লা মাণিককে’ শুনিয়েছে ‘ বাহার শুধু সার’ শিমূলফুল। এ ঘটনায় খুব একটা বিচলিত হতে দেখা গেল না নিতাইকে। বরং সে মেতে উঠলো আলেপুরগামী বুমুরের দলটিকে নিয়ে। বসন্তকে নিয়ে মেতে উঠছে গান বাঁধতে, আবার কখনো কাদের শেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে ঝোপের অন্ধকারে মদ আর যৌনতায় উন্মত্ত হয়ে অচেতন হওয়া বেশ্যানারীকে কাঁধের গামছায় ধুলা মুছিয়ে দিচ্ছে। নীতিবোধের প্রশ্নে যে নিতাই ঠাকুরঝির ঘর ভাঙতে চায় নি সে আজ নীতিবিসর্জিত অসংযত প্রেমের রসে মাতোয়ারা হচ্ছে। আপন গানে শোনাচ্ছে-

‘করিল কে ভুল হয় রে !

মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক

করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল’।^৫

এখন কৃষ্ণচূড়া আর কেয়াফুলের দ্বন্দ্ব কেয়া যতই কণ্টকময় হোক না কেন তার মন মাতানো বাসে বুক ভরিয়ে নিতেও সে রাজী। নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরঝি অধ্যায় কেবল নিয়ে এসেছিল ফাল্গুনের দক্ষিণা বাতাস আর বসন নিয়ে এসেছে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস। ঠাকুরঝি সংসারের মেয়ে হলেও অনভিজ্ঞ কিন্তু ঝুমুরের দলের গায়িকা তথা দেহব্যবসায়ী মেয়ে বসনের অভিজ্ঞতায় কোনো খামতি নেই। ‘কবি’ উপন্যাসের টেক্সট থেকে জানা যায় সে কিছু লিখতে পড়তেও জানে। তার গায়ের রঙ ঠাকুরঝির গায়ের রঙ থেকে উজ্জ্বল বটে তবে মনের রঙ কয়লার থেকে কালো। নিতাইয়ের সংস্পর্শে সেই কয়লায় আগুন ধরলো। নিতাইয়ের মধ্যে একটা সহজাত রুচিবোধ, শালীনতাবোধ আছে। ঝুমুরের গানের শ্রোতারা এগুলিকে মূল্য দেয় না। বসনের অনুরোধে ‘ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে- / হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা’ ভুলে তাকে অশ্লীল খেউড় গাইতে হয়। বসন্তের হাতের চড় খেয়ে চরম অপমানের জ্বালা ভুলতে মদ্যপান করে কুরুচির গান পরিবেশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে বিবেকদংশনে দগ্ধ নিতাই দল ছেড়ে যখন পালানোর চিন্তায় মগ্ন মোহন্তের উপদেশে তখন আবিষ্কার করলো গভীর জীবনদর্শনের উপলব্ধি-

‘ - প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নেই বাবা। নিজে, পরে নয়- নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা ? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা ? চিন্তামণি বেশ্যা- সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুর’।^৬

ঝুমুরের দল, দলের দেহোপজীবিনী মেয়েদের নিয়ে নিতাইয়ের মনের গোপন কোণে এতদিন যে ঘৃণা সঞ্চিত ছিল মোহন্তের উপদেশে সব গ্লানি তার দূর হয়। অদ্ভুত এক মন নিয়ে সে দলে ফিরে আসে। আজ তার মনেও বিশ্বাস জন্মেছে- ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’। সমস্ত সংকোচকে দূরে সরিয়ে দলে ফিরতেই এক নতুনরূপে সে দেখলো বসনকে। লক্ষ্মীপূজার ব্রত উপলক্ষে বসনের নিষ্ঠাবতী মন নিতাইকে মুগ্ধ করলো। সেই সঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো দেহোপজীবিনীর কণ্ঠে চন্ডীদাসের ভাগবৎ প্রেমের গান-

‘তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী’।^৭

মোহন্তের উপদেশ শুনে উচ্চ-নীচ নিয়ে নিতাইয়ের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে। বসন্তের আকর্ষণে সে ঝুমুরের দলেই থেকে গেল। বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলিকে মদ খেয়ে চাগিয়ে খেউড়ের সভায় পাপপুণ্য, নীতিকথা ভুলে কদর্য, উলঙ্গ অশ্লীল গালিগালাজে আসরকে মত্ত করে তুললো। জয়ের গৌরবে উচ্ছৃঙ্খল বর্বর রূঢ়তম

পৌরুষের গর্ব স্ফীত বুক নিয়ে বসনের সামনে দাঁড়ায়। আজ তার এহেন রূপ ঠাকুরঝি সহ্য করতে পারতো না ‘ কিন্তু বসন্ত ঝুমুরের দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করবার সাহস আছে। প্রসন্ন মুখে নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করে পিষ্ট হতে হতে সে গান ধরে-

‘বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।

তোজি জাতি-কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে’।^৬

ক্রমে নিতাই-বসনের নেশার ঝাঁক কেটে গেল। নিতাইয়ের স্থলিত হাত নিজের গলায় টেনে নিয়ে বসন গেয়ে উঠলো মহাজন শেখর রায়ের পদ- পরাণ-বধুয়া তুমি/ তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর আমি মাগি। এ গান যেন বসনের ভবিতব্যের ইঙ্গিত। অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে ততদিনে সে বাঁধিয়ে ফেলেছে ভয়ানক কাশরোগ। সেকথা শুনে নিতাইয়ের দুচোখ জলে ভরে উঠলো। পূর্বরাত্রের সকল অসংযমী আচরণের স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে আত্মানুশোচনায় দগ্ধ নিতাই পালানোর প্রস্তুতি নেয়। এই অংশে বসন শোনাল তাদের ঝুমুরের দলের মেয়েদের পরিণতির কথা- কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেখানে রোগ বেশী হবে হয়তো সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যাস্ততেই হয়তো শ্যাল-কুকুর ছিঁড়ে খাবে। এ যে তাদের কপালের লিখন। কবিরাল প্রথম যেদিন স্টেশনে গেয়েছিলে ‘ ফুলেতে ধুলোতে প্রেম হয়না’ সেটাই সত্য। দুর্বাঘাসের রস খেয়ে তো আর কাসির রক্ত ওঠা ব্যামো চিরতরে নির্মূল করা যায় না। বসন্তের মুখে এসব কথা শুনে নিতাইয়ের মন বেদনায় ভরে উঠলো। চলে যাবার কথা তার আর মনে পড়লো না। উলটে দুজনে গাঁটছড়া বেঁধে ফিরা এল বাসায়।

ঝুমুরের দলের মধ্যে সব মেয়েদের একজন করে প্রেমিক আছে। মাসীর যেমন আছে কালো মহিষের মত লোকটি তেমনি নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার, ললিতার প্রিয়জন দোহার আর বসনের প্রিয়জন নিতাই। মেয়েদের প্রত্যেকের ঘরে খরিদ্দার আসে। নির্মলার ঘরে কোনদিন খরিদ্দার আসবে নিতাই তা বুঝতে পারে। কেননা নিঃসঙ্গ বেহালাদার সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বেহালার ছড়ে করুণ রাগের আলাপে নিজের হৃদয় বেদনার কান্নাতিকে ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। বসন্তের ঘরে আগন্তুক আসার বেদনায় নির্জন গাছতলায় শুয়ে নিতাই ভাবে ঠাকুরঝির কথা, গান বাঁধে বিরহের গান। ঠাকুরঝির প্রেম তার কাছে আজ অতীত। জীবন-স্রোতের টানে সব ফেলে সে আজ বহু দূরে। কত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে আজ জীবনের গাছতলায় শুয়ে সে ভাবে কোথায় গেল ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝির প্রেম। প্রেম যখন স্মৃতি হয়ে যায় তখন দীর্ঘশ্বাসই সম্বল হয়। বসন এখন তার জীবন জুড়ে তবু ঠাকুরঝিকে সে ভোলেনি। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে দলের মেয়েরা নিতাইয়ের লেখা লক্ষ্মীর পাঁচালী মুগ্ধ হয়ে শোনে। বসন্ত যেভাবে তার কবিত্বকে টেনে বের করে আনতে পারে এমনটি তো অশিক্ষিতা-অনভিজ্ঞা ঠাকুরঝি পারতো না। তাই বসন্তের সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়ার গিঁটটা অহরহ বাঁধা আছে, খুলছে না।

দিনে দিনে বসন্ত রোগের ভারে ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। তার চেহারা এখন আর পূর্বের শ্রী নেই। চোখের কোণে পড়েছে কালি। আজ সে নিজেও চায় না কোনো আগন্ধুক আসুক তার ঘরে। মরণের নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ যেন শুনতে পাচ্ছে কানে। তাই নানা ছুতোনাতা করে আর অভিমান করে কাঁদে। ব্যাথাতুর নিতাইও গেয়ে ওঠে- তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি/ তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জানি নাকি ? বসন্তের এই প্রখর চোখের চাহনি, নয়ন কোণের আঁগুন আজ নিভে গেছে। নিতাই বসনের কাছ থেকে শেখা নিধুবাবুর টপ্পায় প্রেমের শাস্তবাহিনী স্মরণ করে দিন কাটায় আর ভাবে ফেলে আসা সেই বাংলার পল্লী, পল্লীপথ, কৃষকবধূ, মাঠ, রেললাইন, কৃষ্ণচূড়া গাছ, ঠাকুরঝি, প্রাণের দোসর রাজনের কথা। নিবিষ্ট চিত্তের উদাসীনতায় হঠাৎ সে গেয়ে ওঠে-

‘এই খেদ আমার মনে মনে ।

ভালবেসে মিটল না আশ- কুলাল না এ জীবনে।

হায়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভুবনে’ ?^৯

এ গান শুনে মুহূর্তে বসন যেন পাথর হয়ে গেল। এতদিন জীবনকে মরণের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে এমনই সে ভেবেছিল। তাই জীবনাকুতিও ছিল না। নিতাইকে পেয়ে সে বুঝেছে প্রেম কতখানি দিতে পারে ! অসুস্থ রোগক্লিষ্ট বসনকে সেবা-শুশ্রূষা ও মমতায় জীবনের একটা অন্য স্বাদ এনে দিয়েছে নিতাই। ঠিক সেই সময়ে নিতাইয়ের দার্শনিক উপলব্ধিসঞ্জাত গান শুনে আঁতকে ওঠে বসন- এ গান তুমি কেন লিখলে কবিয়াল ? কেন কবিয়ালের মনে হল - জীবন এত ছোট কেনে ? সে তো এখন ভালো আছে তবে এ গান কেন কবিয়ালের কণ্ঠে ? রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হেসে নিতাইয়ের গলা ধরে সে বলে- কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। ক্রমে বসনের রোগের প্রকোপ বাড়লো। মাসী ও দলের অন্যদের কানে এ সংবাদ পৌঁছে গেল। এখন রোগী এবং তার ব্যবহারের সামগ্রীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা প্রয়োজন। সবাই তাই করলেও নিতাই তা পারে না। কারণ সে যে তাকে বড্ড ভালোবাসে। ঔপন্যাসিক এখানে রুমুরের দলের মেয়েদের জীবনের অনিবার্য সত্যকে প্রকাশ করলেন-

‘ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল- সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্য নয়, এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে। ডাক্তারও দেখায় না, কবিরাজও না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ধরা-বাঁধা হাতুড়ে চিকিৎসা। চিকিৎসা অর্থে- ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়, কিন্তু

রক্তশ্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধুলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে সব কথা ইহার ভাবে না। এইটাই যে সে-সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে’।^{১০}

জীবন যাদের কাছে নিতান্ত সস্তা সমীকরণ, আছে বলে বাজে খরচে ব্যায় করা চলে, যেনতেন ভাবে নির্বাহ করাটাই মূল লক্ষ্য- এরকম মারণব্যাধি তাদের জন্য অনিবার্য সত্য। ভালোবাসার মূল্য উপলব্ধি করে জীবনের প্রতি বসনের আজ প্রবল মমত্ব জন্মেছে। নিতাইয়ের জীবনে বসনের আবির্ভাব ও প্রেম নিয়ে বলা যেত- তিলতিল করে গড়া তার আদর্শ ও নীতিবোধ এই অধ্যায়ে কলঙ্কিত হয়েছে। এখন বলতে হবে সেকথা সত্য হলেও তার জীবনবোধকে পূর্ণতা দিতে বসন অধ্যায়ের প্রয়োজন। নইলে সে প্রেম পূর্ণবৃত্তে পৌঁছায় না। বসনের অবধারিত মৃত্যু তার গানের সত্যকেও প্রতিষ্ঠা দিল যেন।

‘কবি’ উপন্যাসে যতগুলি মর্মস্পর্শী ‘সিচুয়েশান’ আছে তার মধ্যে বসন্তের মৃত্যু রাত্রি অন্যতম। পৃথিবীর বুক ব্যস্ত করে যে হিমালীপ্রবাহ ভেসে উঠছে, সেই হিমালীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দ সঞ্চরণে তার সর্বদেহে সঞ্চরণিত হচ্ছে। জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বারবার সে বেহালাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে। বেহালার করুণ সুর যেন তাদের ব্যাধি জীবনের মারণসুর। মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করে নিতাই সক্রুণ দৃষ্টিতে বসনের মুখের দিকে চেয়ে হিন্দুসংস্কারবশত তাকে ভগবানের নাম, গোবিন্দের নাম করতে বলে। বসন তার সারা জীবনের সমস্ত বঞ্চনা স্মরণ করে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটিয়ে ক্ষোভে বলে উঠেছে- কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? একজন নারীর পার্থিব জীবনের যা কাম্যবস্ত্র সংসার-স্বামী-পুত্র তার কিছুই তো সে পায়নি। পরমুহূর্তে গোবিন্দের কাছে সে আকুল প্রার্থনায় জানিয়েছে- আসছে জন্মে যেন সে সব পায়। বসনের মৃত্যুর পর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। জীবিত বসনের দেহ নিয়ে যে পুরুষ দলের মধ্যে কামনার টানাটানির শেষ ছিল না শব হয়ে যাওয়ার পরে কোন পুরুষেরা তার দেহ স্পর্শই করলো না নিতাই ব্যতীত। নিতাই তার দেহ সংকারের সব ব্যবস্থা করল। নির্মালা, ললিতা জলভরা চোখে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য। দেখতে থাকে পেশাদারী মাসীর নির্মম আচরণ। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর দেহ থেকে সামান্য আভরণটুকু খোলার তোড়জোড়। তাদের চোখেও স্পষ্ট হতে থাকে নিজেদের ভবিতব্য। সংকার সম্পন্ন হবার পর নিতাই শ্মশানের অন্ধকারে বসে ভাবতে থাকে মরণের নানা তত্ত্ব কথা। সেই গানটাই যেন বসনের জীবনে সত্য হয়ে গেল। আত্মজিজ্ঞাসা জাগে- এ জীবনে যত তাপ-যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়ে জুড়ায়? জীবনে যা পাওয়া যায় না - মরণে কি তাই মেলে? বসন কি মরণের পরেও বসন হয়ে আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডাবে তা কি ওখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে ঝরা ফুলটি কি সে ভুবনে

পারিজাত হয়ে ফোটে ? এ জগৎ- জীবনের সব কান্না কি সেখানে আনন্দ হয়ে বেজে ওঠে ? এসব ভাবতে ভাবতে তার কণ্ঠে গান নেমে আসে-

‘এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা ?

হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা ?

এ জীবনের কান্না যত- হয় কি হাসি সে ভুবনে ?

হায় ! জীবন এত ছোট কেনে ?

এ ভুবনে’ ?^{১১}

মরণ সম্পর্কে সকলের মত একটা ভয়, একটা সঙ্করণ অসহায় দুঃখ নিতাইয়ের মনেও ছিল। এই প্রথম বসন্ত তার কোলের উপর মরে মরণের সঙ্গে তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়ে গেছে। বসন্ত তো মরতে ভয় পায়নি, তবে তার বাঁচার সাধ জেগেছিল। অনেক গোপন সাধ অপূর্ণ থাকতেই সে মরেছে। নিতাই চোখ বন্ধ করতেই চারিদিকে দেখতে পায় বসনের ছবি। সুতরাং এ বেদনা নিয়ে বুঝুরের দলে আর তার থাকা চলে না। মাসী প্রস্তাব দেয় ‘প্রভাতী’ নামী জনৈক তরুণীকে নিয়ে আসবে বসনের জায়গায়। মাসীর পেশাদারী মন কেবল ব্যবসা বোঝে। নিতাইয়ের মনের খবর সে জানে না। জনশূন্য শ্মশানে বসে নিতাই সিদ্ধান্ত নেয় বসনের দেওয়া শেষ স্মৃতি আংটিটা সে মণিকর্ণিকার জলে ফেলে বলবে - বসন্ত তুমি স্বর্গে যাও। তারপরই সে দল ছেড়ে চলে যাবে কাশীধামে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে। বন্ধ চোখে বসনকে দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়। এরপরই তার কণ্ঠে উদয় হয় গানের নতুন কলি। মরণপীড়িত সেই চিরজীবী গান-

‘ মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে

ভাবলে যাকে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে

মনের মাঝেই বসে আছে।

আমার মনের ভালোবাসার কদমতলা-

চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।

বিরহের কোথায় পালা-

কিসের জ্বালা ?

চিকন-কালী দিবস নিশি রাখায় যাচে’।^{১২}

বসন্তের মরণে বসন্তের সঙ্গে বাঁধা গাঁটছড়া ও গিঁঠ আজ খুলে গিয়েছে। বসন্ত তাকে মুক্তি দিয়েছে। আজ নতুন পথের ডাকে মুসাফেরের মত বিবাগী হবার পালা। কাটোয়া থেকে মল্লারপুর হয়ে কাশী যাবার পথে নিজের গ্রাম, সেই রেললাইন, কৃষ্ণচূড়া গাছ, ঠাকুরঝি, সেই গান- কালো যদি মন্দ ইত্যাদি সব মনে পড়ল তার। না না ! বাড়ী সে ফিরবে না। তার চাঁদ আকাশে থাক। সে চলেছে দেশান্তরে। কাশী পৌঁছে তার মন এক বিন্দুও স্থির হতে পারলো না। সেখানকার মানুষ, প্রকৃতি, গান- সবই তার অপরিচিত। কাশীতে পরিচয় হওয়া জনৈক স্বদেশী মা তাকে উপদেশ দিলেন গৃহে ফিরতে। বসনের দেওয়া শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকু মণিকর্ণিকার ঘাটে ফেলতে এসে একে একে তার মনে

পড়লো-‘ মরণ তোমার হার হল’, ‘ এই খেদ আমার মনে’ ইত্যাদি গান। মনে পড়লো রুমুরের দলের নির্মলা, ললিতা, মাসীকে। এবার তার দেশে ফেরার পালা। দেশে ফিরে মা চন্ডীকে সে নিজের গান শোনাবে- সাড়া দে মা- দে মা সাড়া,/ ঘরপালানো ছেলে এলো- বেড়িয়ে বিদেশ-বিড়ুই পাড়া। দেশে সে নতুন কবির দল করবে। ভালোবাসার যে গান সে ঠাকুরঝি-বসনের সংস্পর্শে শিখেছে সেগুলিকে সব গানের উর্দ্বৈ স্থান করে দেবে। খেউড়ের গান আর নয়। বাড়ীর পথের কেয়াঝোপের বাহার তাকে আরেকবার বসনের স্মৃতিকে মনে করাল- করিল কে ভুল- হয় রে ! দেশের বেনে মামা, দেবেন, কেষ্টদাস, রামলালেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বিস্মিত জনতার এত স্নেহ সমাদর সে প্রত্যাশাই করেনি। এদের কাছেই শুনলো বিপ্রপদর মৃত্যুর কথা। কৃষ্ণচূড়ার তলে রাজন শোনালা ঠাকুরঝির মৃত্যুর কথা। নিতাই রুমুরের দলে যোগ দেবার পূর্বেই ঠাকুরঝিকে নিয়ে তার সংসারে একটা ঝামেলা বেঁধেছিল। ঝড় নেমে এসেছিল ঠাকুরঝির জীবনে। ক্ষীণতরুণতা ঠাকুরঝি সে ঝড় সামলাতে পারেনি। পাগলিনী হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরে গিয়েছে। এসব শুনে নিতাইয়ের বুকের মধ্যেও ঝড় বইল, চোখ ফেটে জল এসে গেল। মনে পড়ে গেল- জীবন এত ছোট কেনে ? তার মনে হল ঠাকুরঝি মরে নি। ঠাকুরঝি-বসন দুজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে তার হৃদয়ের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রবল আক্ষেপে আজ চন্ডীতলায় মায়ের কাছে নিতাই জিজ্ঞাসা করবে- মাগো, জীবন এত ছোট কেনে ? আলোচনার শেষে এসে আমরা বলতে পারি ঠাকুরঝি আর বসন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারিণী দুই নারী। একজন ভালোবেসে পাগলিনী হয়ে মরলো, আর একজন ভালোবেসে বাঁচতে শিখতে শুরু করে প্রাজ্ঞন পাপের ঋণে মরতে বাধ্য হল। প্রথমজন প্রেমের স্নিগ্ধ প্রদীপ আর দ্বিতীয়জন প্রেমের জ্বলন্ত মশাল। ঠাকুরঝির প্রেম সুধাময়, দেহবহির্ভূত নিকশিত হেম-কামগন্ধহীন। বিপরীতে বসন্তের প্রেম সুধা-বিষে মিশ্রিত। ঠাকুরঝি অদৃষ্টের সাথে যুদ্ধ করতেই পারলো না। কিন্তু বসন অন্য ধাতুতে গড়া। সে অদৃষ্টের লিখন মুছে ফেলতে চেয়েছিল। প্রায় তা সম্ভবও করে ফেলেছিল। সে প্রায় সব পেয়ে গিয়েছিল। কেবল তার জীবনের প্রথম অঙ্কে সঞ্চিত বিষ বীজ তার কামনাকে পূর্ণ করতে দিল না। বৈষ্ণবীয় দর্শনে ঠাকুরঝির প্রেম রাখার মতো ‘সমর্থা’ রতির সাধনা আর বসনের প্রেম ‘সাধারণী’ ও ‘সমঞ্জসা’র মিশ্রিত রতির সাধনার মত। এই দুই নারী নিতাইয়ের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তার কবিসত্ত্বার বিকাশে অপরিহার্য ভূমিকা নিয়েছে। ঠাকুরঝির প্রেম তাকে শিখিয়েছে ভালোবাসার পূজা ও ত্যাগের মহত্ত্ব। পাশাপাশি বসনের প্রেম তাকে শিখিয়েছে জীবন সম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্বভাবনা। সব মিলিয়ে দুই নারী তার প্রেম-ভালোবাসা ও জীবন অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রতিমূর্তি। তারাশঙ্কর যখন ‘প্রবাসী’ পত্রে ‘কবি’ ছোটগল্পটি লেখেন তখন সেখানে কেবল প্রেমিকা নারী হিসাবে ঠাকুরঝিকে এনেছিলেন। নিতাইয়ের কবিসত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ সেখানে সম্ভব ছিল না। উপন্যাস হিসাবে যখন কাহিনীটিকে পরিণতি দিলেন তখন দুই নারীকে এনে সে উদ্দেশ্য সফল করলেন। দুই

নারী কবিতার কবিতা, শিল্পসত্তা ও দার্শনিক সত্তার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই আলোকে নিতাইয়ের জীবনবৃত্ত আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১) মোহিতলাল মজুমদার লিখিত ভূমিকা ‘ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ‘কবি’ উপন্যাস’, মূল গ্রন্থ ‘কবি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, একবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, ISBN: 81-7293-069-0
- ২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কবি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, একবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, ISBN: 81-7293-069-0, পৃ. ২০
- ৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬১, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৫, কার্তিক ১৪০২, ISBN: 81-7079-737-3, পৃ. ২৫৬
- ৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কবি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, একবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, ISBN: 81-7293-069-0, পৃ. ৫৪
- ৫) তদেব, পৃ. ৬৯
- ৬) তদেব, পৃ. ৮৮
- ৭) তদেব, পৃ. ৯০
- ৮) তদেব, পৃ. ৯৯
- ৯) তদেব, পৃ. ১১৭
- ১০) তদেব, পৃ. ১২২-১২৩
- ১১) তদেব, পৃ. ১৩৩
- ১২) তদেব, পৃ. ১৩৬

নবজাগরণের নব আলোকে রাজা রামমোহন রায়

তপনকুমার বালা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, আরামবাগ

আধুনিক ভারতে যে সব সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম ছিলেন রাজা রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩৩খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বা আধুনিক ভারতের জনক নানা আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। নবযুগের প্রবর্তক, নবজাগরণের পথিকৃৎ সমাজধর্মীয় সংস্কারক, মানবসেবার পূজারী রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা ২৫০ বছর পরেও এতটুকু কমেনি বর্তমান ভারতে। আজও সমাজে রয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে হিংসা হানাহানি। নারী সুরক্ষা আজও প্রশ্নের মুখে এবং ভারতে আজও প্রতিদিন শ্রেফ পণের দাবির জন্য অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয় মেয়েদের। ভারত আজ পেরিয়ে এসেছে অনেকটা রাস্তা। এই এগিয়ে চলার রাস্তায় কখনও বিদেশি শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার কখনও দরকার হয়ে পড়েছে সমাজ সংস্কারের। তাই তাঁকে পূর্ণমূল্যায়ণ করা আজও প্রাসঙ্গিক মনে করি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের এক ঢেউ এসেছিল। এর ফলে এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সংস্কার সাধন করা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এই যুগকে আমরা বিশেষভাবে বলতে পারি নবজিঞ্জার যুগ এবং এই যুগই প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার সূত্রপাত।

বাংলাদেশে এই নবযুগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক হিসাবে স্বীকৃত। তিনিই ছিলেন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্গাতা তথা ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। রামমোহন সম্পর্কে স্বরাজ সেনগুপ্তের মন্তব্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য ---

“রামমোহন ছিলেন ভারতের সেই নতুন অস্বীকার প্রতিনিধি, যা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট এবং যুক্তি ও মানবতাবাদের প্রতি আগ্রহী। যদিও তিনি মূলত সমালোচনামূলক শ্রদ্ধা আর অর্থহীন বিদ্রোহের প্রতিও ছিল তাঁর বিরাগ। সংস্কারক হিসেবে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মসমাজই প্রথম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যা পাশ্চাত্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল।”^২

উনিশ শতকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বাইবেলের অনুবাদের পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণেরও অনুবাদ ছাপা হয়। শিষ্যধর্মের প্রসার রুখতে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের বিরোধীতা করতে রামমোহন উপনিষদ-আশ্রয়ী ব্রাহ্মধর্মের বীজ রোপন করেন। উদার বৈদান্তিক চর্চা শুরু করেন তিনি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার যা শতাব্দীর শেষে বিবেকানন্দের রচনায় ও প্রচারে পূর্ণতা পায়।

রামমোহনের স্বপ্ন ছিল, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য এই দুই মত ও পথের সমন্বয় সাধন করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাবধারাকে গ্রহণ করা এবং বাংলাভাষার উন্নতি সাধনেও মনোনিবেশ করেছিলেন। এইভাবে রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে একটা সার্থক সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন-

“১৮০৩-০৪ সালে রামমোহন রায় যখন আরবি ভাষায় ভূমিকাসহ, ফারসি ভাষায় লেখা পুস্তিকা তুহফাত-উল-মুওহাহিদিন্ (Tuhfat- ul-Muwahhidin) প্রকাশ করেন তখন সম্ভবত তিনি ইউরোপীয় ধর্ম দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তরুণ বয়স থেকেই তাঁর মনে সত্যধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে, এবং তুহফাত তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা হলে, তখন থেকে তাঁর মধ্যে দেখা দেয় সকল ধর্মমতের অন্তর্গত কুসংস্কার ও পুরোহিততন্ত্রের সমালোচনা। মনে হয় শাস্ত্র ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনে তিনি সচেষ্ট। আসলে উনিশ শতকে শাস্ত্রচর্চায় বাঙালির মধ্যে নতুন করে আগ্রহ দেখা গেল। রামমোহনকে তাই শুধু বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) ও বেদান্ত সার (১৮১৫) লিখতে হল তাই নয়, তাঁকে একাধিক উপনিষদের বাংলা ইংরেজি অনুবাদ করতে হল। এই অনুবাদের পিছনে ছিল একদিকে প্রাচীন এবং সহজপ্রাপ্য নয় এমন কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে বাঙালি ও সেই সঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা, এবং প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের আধুনিকীকরণের প্রয়াস।”^২

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমার্থক মনে করার কারণেই। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন আবশ্যিক। ইউরোপে মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁস সম্বন্ধে একসময় যে সব কথা উঠেছিল, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকে যায়।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য অভিনবত্বে এবং বৈচিত্র্যে চমকপ্রদ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশ। একদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের সহায়তা-সংঘাত-সমন্বয়ের চেষ্টা-- আর তার ফলে জাতীয় জীবনের নবজাগরণ সম্ভব, এমন বিশ্বাস উনিশ শতকে বাঙালির মনে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ --

“ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গিক জাগরণ সম্ভব ছিল না।যেটুকু জাগরণ ঘটেছিল তাও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত হিন্দু ‘ভদ্রলোকদের’ মধ্যে; ফলে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের সঙ্গে বিচ্ছেদ একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছে -- সব কথাই স্বীকার্য।তবু পরিবর্তন -- আর সে পরিবর্তনকে সম্ভবত এক কথায় প্রগতি পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।”^৩

বলা ভাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার এবং ইয়ং-বেঙ্গলের প্রতীচ্য ভাবদীক্ষার সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার এবং পরবর্তী হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান -- যেন স্বতন্ত্র দুই যুগের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।গদ্য, খন্ড কবিতা এবং পাশ্চাত্য এপিক ও রোমান্সের আদর্শে বাংলা মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য রচিত; এমনকি নাটক, উপন্যাস ও আধুনিক ছোটগল্পের উন্মেষ সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি।পুরোনো যুগের ‘পুচ্ছ গ্রাহিতা’ এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা।শুধু সৃষ্টি কর্মে নয়,সাহিত্যে বিচারেও স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম।তবে পুরোনোকে অস্বীকার করে নতুন কীর্তি-সম্ভব সৃষ্টির বা স্থাপনের প্রয়াস নয়।তবুও একথা স্বীকার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেকেরই মনে হয়েছিল--

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান।বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল।সেই পথে আবার চল,আবার উন্নত হইবে।কাল প্রসন্ন- ইয়োরোপ সহায়- সুপবন বহিতেছে দেখিয়া,জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও-।”^৪

জাতীয় উন্নতি বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কেও নানা পন্ডিতের নানা মত ছিল।১৮২২ সালে যেমন রাজা রামমোহন রায়ের মনে হয়েছিল “At present the whole empire (With the exception of a few provinces) has been placed under the British power, and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers, from whose general charactera hope of future quiet and happiness is justly entertained.”

বলা ভাল রামমোহনের একাধিক উপনিষদ বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ করার পিছনে ছিল একদিকে প্রাচীন এবং সহজপ্রাপ্য নয় এমন কিছু শাস্ত্র গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালি ও সেই সঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা এবং প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের আধুনিকীকরণের প্রয়াস।তাঁর মতে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চার প্রয়োজন, কিন্তু শাস্ত্রের সব কথাই আক্ষরিকভাবে গ্রাহ্য নয়।শাস্ত্র মতে রামমোহন ‘Correct reasoning and the dictates of common sense’- এর উপরে জোর দিয়েছেন।তিনি জানেন উচ্চতম সত্য লৌকিক যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় --‘The reasoning,which

তখন কিন্তু ইসলামের একেশ্বরবাদ আর উপনিষদীয় ব্রহ্ম কোথাও যেন মিলেমিশে যাচ্ছে। ধর্মপ্রচারের মিশনারি উদ্যোগ আর তৎকালীন হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা – এই দুয়ের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে উঠে আসছে ব্রাহ্মধর্ম। ১৮১৫-১৮২৯ পর্যন্ত সতীদাহ রদের দাবিতে আন্দোলনরত থাকছেন রামমোহন। নাছোড় মনোভাবের ফলও ফলছে সুদীর্ঘ টালবাহানার পর (৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ – সতীদাহ রদ বিল প্রণয়ন)। আবার এরই মধ্যে তিন তিনটে সাময়িক পত্রপ্রকাশ ও সম্পদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকল রামমোহনের নাম। (ব্রাহ্মণসেবধি- ১৮২১, সম্বাদ কৌমুদী – ১৮২১, মীরাৎ-উল-আখবার – ১৮২২)। বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) থেকে শুরু করে গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)- অনুবাদ ও রচনা মিলিয়ে ত্রিশেরও বেশি বাংলা গ্রন্থের মলাট লিখেন রামমোহনের নাম। ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকায় সংখ্যাটাও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আবার এই মানুষটা আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা গদ্যকে “গীর্জা ও পাঠশালার বাইরে আনিয়া বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসেবে প্রথম ব্যবহারে কাজে লাগাইয়া” জাতে তুলেছেন।”

রামমোহন শিক্ষার সার্বিক প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই লক্ষ্যে তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় (১৮১৭খ্রিঃ) সাহায্য করেন। এছাড়াও তিনি একটি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলেকজান্ডার ডাফ- এর সহযোগিতায় জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহন প্রথম অনুভব করেছিলেন যে সমাজে নারীদের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো এবং তাদের মর্যাদা বাড়ানো দরকার। তিনি মূলত যে সব নারী সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন সেগুলি হল--

১) স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি যাঞ্জবল্ল্য, কাত্যায়ন, ব্যাস প্রমুখ শাস্ত্রকারদের শাস্ত্রবিধান তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পিতার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার রয়েছে।

২) স্ত্রী শিক্ষার সার্বিক প্রসার। কারণ তিনি মনে করতেন নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আস্তে না পারলে সমাজের প্রগতি ও সভ্যতার উন্নতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩) কৌলিন্য প্রথার শিকার নারী সমাজকে রক্ষা করা।

৪) বিবাহ বিষয়ক একটি নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা।

রামমোহন রায় নারীর দুঃখ যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তিনি হৃদয়বান এবং আবেগপরিচয় মানুষ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য --

“What I lament is, that, seeing the women thus dependent and exposed to very misery, you feel for them no compassion, that might exempt them from being tied down and burnt to death.”^৫

আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ত ও মসৃণ করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তিনি পাশ্চাত্যের রীতিকে হৃদয়ঙ্গম করে প্রাচ্যের ভাবধারাতে পরিবর্তন করে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ঘণ্টায় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল, রুদ্ধদ্বার প্রাচ্যের অন্ধকার ঘরে প্রতীচ্যের নবোদ্বৃত আলোক সভ্যতার রশ্মি এসে পড়ল; তখনই বোঝা গেল রুচিহীন ইতর কাব্যভাষার তরল কাঁচামাটির পথ ছেড়ে ভিন্নতর পথপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

সে পথ রাজপথ না হলেও এই গ্রাম বাংলার শক্তপোক্ত রাষ্ট্রাটমটির মেঠো পথেই গদ্য ভাষার রথযাত্রা শুরু হয়েছিল। রামমোহনই সেই যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব যিনি সাহিত্যের এই নতুন পথের কারিগর আর নতুন রথের সারথি।

সমস্ত জীবন ধরে রামমোহনকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা আর লোকাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে ক্ষুরধার যুক্তির সমন্বয়ে রচিত হয়েছিল ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ’ গ্রন্থ দুটি।

“এই মানুষটাই আবার ‘Bengalee Grammer in English Language’ (১৮২৬) লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর অনতিপরেই স্কুলবুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩)। রামমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব এই বইটি রচনায়। সুকুমার সেন, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’-কে পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভাষান্তর বললেও অসিত বন্দোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ প্রমুখ একে অনুবাদ মাত্র বলার পক্ষপাতী নন। তাঁর লেখা ব্যাকরণের গুরুত্ব এখানেই যে বাংলা ব্যাকরণকে তিনি ইংরেজি বা সংস্কৃতের লেজুড় হিসেবে না রেখে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। আর গৌড়ীয় ব্যাকরণ যেহেতু বাঙালির লেখা বাংলা ব্যাকরণ তাই এর frame of reference-টাও এদেশের জলহাওয়া মাখানো শিক্ষা সংস্কার আলোচনায় ‘ব্যাকরণিয়া রামমোহন’-এর প্রসঙ্গ উল্লেখের পেছনে কারণ মূলত দুটো। প্রথমত, এদেশের জল-হাওয়া-মাটিতে বেসাতি কিংবা বসতি করার চাইলে দেশজ ভাষাটাকে আয়ত্ত করা জরুরি। এবং এই ভাষা শেখার পর্বটা ব্যাকরণসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়— রামমোহনীয় এই উত্তরাধিকার এই যুগে দাঁড়িয়েও খানিকটা আত্মপ্লাঘা জাগায় বইকি। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে বঙ্গবিদ্যা চর্চার প্রকৃত অর্থে কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। তাই ইংরেজি ভাষা আর ব্যাকরণ শেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ঝালিয়ে নেওয়াটাও আবশ্যিক। এই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষার চালচিত্রে কথাগুলোর ব্যাপ্তি কিন্তু গভীরতর।”

উল্লেখ্য, রামমোহনের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ বাঙালিদের দ্বারা রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তাঁর বইটিতে রয়েছে ৪টি অধ্যায় -- উচ্চারণ শুদ্ধি, পদবিধান, লিঙ্গ বচন। এই বইটিতে তদ্ভব ও দেশী শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে -- বাজার, ধন, কামরনী, ঢাকাই কাপড়, গাছকাটা, তালপুকুর ইত্যাদি। রামমোহন সাহিত্যকে বিবাদ-বিতর্কের মাধ্যম

বলেই ভেবেছিলেন--এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য, এটাই তাঁর ক্রটি। তবে একথা ঠিক বাংলা গদ্য যখন রাষ্ট্রশাসনগত ও নানারকম সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ ছিল সেই সময় রামমোহন বাংলা গদ্যের চলার পথটি নির্ণয় করেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল--

“রামমোহন যখন লেখালেখি শুরু করেন, তখন বাংলা গদ্যের শৈশব, আদৌ গদ্যরচনা ও গদ্যপাঠের কোনো রীতিপ্রণালী প্রচলিত হয়নি। গৌড়ীয় ব্যাকরণ(১৮৩৩) গ্রন্থে ভাষা ব্যবহারে ‘উত্তম শৃঙ্খলা’ তথা ‘অন্বয় প্রকরণে’র গুরুত্ব সবিস্তারে উপস্থাপনের অনেক আগে রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বাংলা বই বেদান্ত গ্রন্থ-এর (১৮১৫) সূচনায় বাংলা গদ্যের যে রীতি প্রণালী নির্দেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর চিন্তা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।”^৬

আজকের দিনে অনেকসময় রামমোহনের গদ্যের অর্থবোধে কষ্ট হলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু বাদপ্রতিবাদমূলক, প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য যে পুস্তিকাগুলি লিখেছেন, তার মধ্যে ‘যুক্তি’ প্রাধান্য পেলেও, সেগুলি একান্তভাবে ‘অনুভব’ ভিত্তিক রচনা, যেমন ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ (১৮১৭), ‘উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার’ (১৮১৬-১৭), ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’ (১৮১৮), ‘কবিতাকারের সহিত বিচার’ (১৮২০), ‘সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার’ (১৮২০), ‘কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার’ (১৮২৬)। এর সঙ্গে অবশ্যই রাখা যেতে পারে ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ (১৮১৮)।

প্রতিটিই পুস্তিকাই তথ্য ও তত্ত্বে ঠাসা; প্রচলিত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত যুক্তির বিরুদ্ধে ঝলসে ওঠা ছুরির মতো তীক্ষ্ণ ও ধারালো। এসব পুস্তিকা প্রসঙ্গে ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসেবে খ্যাতি লরেন্জে ভাল্লার কথা স্মরণে আসে। তিনি নেপলসে বসে পোপের বিরুদ্ধে একের পর এক পুস্তিকা রচনা করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। পোগ্‌গিও(১৩৮০-১৪৫৯) ও ফাইলেলফো(১৩৯৮-১৪৮১) একে অপরের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন। শাগিত প্রস্তাব। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত কুৎসার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। রামমোহন তীক্ষ্ণ ও ধারালো অস্ত্রের মতো তীব্র আক্রমণ করলেও; সম্ভ্রম ও শালীনতা থেকে তিনি কখনও সরে যান নি। ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিচারমূলক পুস্তিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার(১৭৬২-১৮১৯) রামমোহনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ও প্রতিমা পূজার সপক্ষে পাঁচ দফা যুক্তি দেখিয়ে ‘বেদান্তচন্দ্রিকা’ লিখেছিলেন। রামমোহন তাঁর প্রত্যেকটা যুক্তি খন্ড খন্ড করেন এই পুস্তিকায়। হিন্দুদর্শনের পক্ষে বা পাদ্রি সাহেবদের বিরুদ্ধে তাঁর বিতর্কমূলক রচনাগুলি হল --

ক) ব্রাহ্মণ সেবধি

খ) অ্যান অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক (১৮২০)

গ) সেকেন্ড অ্যাপীল (১৮২৩)।

বিতর্ক শুধু রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে বেধেছিল তা নয়; বিতর্ক বেধেছিল আগ্রাসী খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গেও। ‘অ্যান অ্যাপীল দ্য ক্রিস্টিয়ান পাবলিক’ (১ম, ২য় ও শেষ) মার্শ-ম্যানের সঙ্গে খ্রিষ্টতত্ত্ব নিয়ে রামমোহনের বাদ-প্রতিবাদের ফসল।

রামমোহনের ‘তুহফত-উল-মুওয়াহিদ্দিন’ ফার্সিতে লেখা এই পুস্তিকাটি ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি মানবজাতিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, যারা প্রতারক কিংবা যারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মবিশ্বাসের নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। দ্বিতীয়ত, যারা প্রতারিত কিংবা যারা প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান না করে অপরের অন্ধ অনুসরণ করে। তৃতীয়ত, যারা প্রতারক ও প্রতারিত কিংবা যারা বিনা বিচারে অপরের কথা মেনে নেয় ও অপরেও যাতে সে কথা মানে তার চেষ্টা করে। চতুর্থত, যারা নিজেরাও প্রতারিত হয় না, অপরকেও প্রতারিত করে না। এখানে চতুর্থ শ্রেণির মানুষরাই সৎ ও সত্যস্বেষী।

রামমোহন সারাজীবন ধরে যা করে গেছেন তা হল প্রথম শ্রেণির (প্রতারক) হাত থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (প্রতারিত) মানুষদের মুক্ত করে চতুর্থশ্রেণির (সৎ ও সত্যস্বেষী) সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ‘তুহফত-উল-মুওয়াহিদ্দিন’ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সেই প্রথম আলো, যা দিয়ে শুরু হয়েছিল অন্ধকার ও অপসারণের কাজ। তাই রামমোহনের কলকাতা বসবাস (১৮১৪) থেকে হলেও; বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা ধরা উচিত প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তিকাটির রচনাকাল থেকে (১৮০৪)। সহমরণ ও সতীদাহের সমর্থকদের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ’ (১৮১৮) এবং ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ’ (১৮১৯)। শাস্ত্র বা ধর্মাচরণের দোহাই দেখিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে বেঁধে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত পোড়ানো হত। রামমোহন এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তাঁর এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব বা পুস্তিকা-গুলিকে হাতিয়ার করেই।

মনে রাখা দরকার-- বিদ্যাসাগর ও রামমোহন সূচিত পথেই পুস্তিকাকারে রচনা করেছিলেন ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১ম ও ২য়)। ইতালীয় রেনেসাঁসে শত শত প্রস্তাব ও পুস্তিকা রচিত হলেও সতীদাহ প্রথা রদ বা বিধবা বিধবা চলিত করার মতো সামাজিক নৃশংসতা রোধকারী মানবতাবাদী প্রস্তাব দুর্লভ বলা চলে। এই কারণেই রামমোহনকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত। রামমোহনই বাংলার গতানুগতিক চিন্তা ও সংস্কারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে নিয়ে আসেন নতুন বার্তা এবং তা আনেন রেনেসাঁসের হিউম্যানিজমের পথ ধরেই। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ও একেশ্বরবাদের পক্ষে তাঁর লড়াইয়ের রসদ শুধু উপনিষদ দিয়েছিল একথা ভাবলে ভুল করা হবে। সংস্কৃতি চর্চার পথ ধরেই তিনি পৌঁছেছিলেন বেদ-উপনিষদের আলোকিত জ্ঞানের জগতে। একথা বলা আবশ্যিক --

“প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার আলোকিতদিকগুলো সম্পর্কে জমে উঠেছিল অজ্ঞতার পাহাড়। লোকে ভুলে গিয়েছিল বেদ-উপনিষদে কি আছে না আছে। নানা রকম লৌকিক আচার - ব্যবহার, ভেদবাদ, অমানবিক প্রথা, মূর্তিপূজা, অবতারবাদ, পুরোহিতরা চালাচ্ছিলেন বেদে আছে বলে। রামমোহন বেদ-উপনিষদের সারাংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য যে জ্ঞান-সংস্কৃতির আধারে ঢাকা ছিল তার অনুবাদ ও সার বাংলা, ইংরাজি, কখনও হিন্দিতে প্রকাশ করে ভেঙে দিলেন পুরোহিতদের একচেটিয়া অন্ধকারের আধিপত্য। গ্রিক ও হিব্রু ভাষার পথ ধরে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন খ্রিষ্টধর্মের শুদ্ধ পাঠে। এপথও হিউম্যানিষ্টের পথ। পাদ্রিরা লিগু হয়ে উঠেছিল তাঁর ওপর। প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও জীবনবাদী অন্যতর সংস্কৃতির চর্চাই রেনেসাঁসের প্রধান চাবিকাঠি। রামমোহন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমেরসেই চাবিকাঠি দিয়েই উন্মুক্ত করেছিলেন বঙ্গীয় জাগরণের দ্বার।”^৭

তবে রামমোহন সচেতন ভাষাশিল্পী না হলেও গদ্যকে নানা বিষয়ে বাহন করেছিলেন এবং এক ধরনের সাংবাদিক গদ্যের জন্ম দিয়েছিলেন; সেজন্য ঐতিহাসিক বিচারে রামমোহনই বাংলা গদ্যের জনক এবং বাংলা ভাষার প্রথম প্রাবন্ধিক। এপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য--

“সব দিক দিয়ে বিচার করলে রামমোহন রায়কে বাংলা ভাষার প্রথম প্রাবন্ধিক (চিন্তা প্রধান প্রবন্ধের রচয়িতা) বলে অবশ্যই অভিহিত করা যায়।”^৮

গত ২৫০ বছরে দেশ বদলেছে অনেকটাই। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আজ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের রাস্তা ছেড়ে ভারত আজ আধুনিক। ১৮২৯ সালের ৪ই ডিসেম্বর যেদিন গর্ভনর জেনারেল বেন্টিং আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, সেদিন শুরু হয় ভারতীয় সমাজে এক নতুন অধ্যায়। আজ দেশের প্রতিটি স্তরেই সমাজ সম্মানে নারীরা ভূষিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নারী, রাষ্ট্রপতি আছেন নারী, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও বিভিন্ন রাজ্যে মহীয়সী নারীরা রয়েছেন। ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সাথেও সরাসরি যোগাযোগ ছিল রাজা রামমোহন রায়ের। তাই এই দেশ ও দেশের মানুষ শুধু কৃতজ্ঞ নয়, বরং তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যাবে সামনের দিনে।

বলা ভাল রাজা রামমোহন রায়ের নামে আজ স্কুল রয়েছে, লাইব্রেরী রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু কতজন ঐ বরণ্যে মানুষের আদর্শ মেনে চলেন? রাজা রামমোহন রায়ের আত্মত্যাগ কি বিফলে চলে যাবে? রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তাবাদ কেন নতুন করে চর্চা করা হবে না? এই সব প্রশ্ন স্বাভাবিকতর এসেই যায়।

নৈতিকতার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ভারতীয় সমাজকে এক অদ্ভুত সংকটের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছে। আজ তাঁর জন্মের ২৫০ বছর পরেও প্রশ্নগুলো সমাজের সকল সুস্থ মানুষকে ভাবতেই হবে। নিঃসন্দেহে ভারতের এক নব্য জাগরণের প্রয়োজন, যেখানে সমাজের দোষ ত্রুটিগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে আর অবশ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। তাই রাজা রামমোহন রায়ের চর্চা ও আলোচনা আজও প্রাসঙ্গিক এবং সমানভাবে সমাদৃত।

তথ্যসূত্র:

- ১) শিবনারায়ণ (সম্পাদিত) - নবজাগরণের পথিকৃৎ ডিরোজিও, স্বরাজ সেনগুপ্ত - রামমোহন প্রসঙ্গ, কলকাতা, রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি - ২০০২, পৃঃ ৪৯।
- ২) অলোক রায় - উনিশ শতক, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি - ২০১২, পৃঃ ১৫।
- ৩) তদেব, পৃঃ - ১১।
- ৪) মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০।
- ৫) অলোক রায় - উনিশ শতক, প্রাগুক্ত - পৃঃ ১৭।
- ৬) তদেব, পৃঃ - ১৬।
- ৭) শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় - রেনেসাঁসের আলোয় বঙ্গ দর্শন, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি- ২০১৯, পৃঃ - ৭১।
- ৮) ক্ষেত্রগুপ্ত - বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ২৩১।

কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাসে নারী

খাদিজা খাতুন

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী ধারার লেখক আব্দুল ওদুদ জন্মগ্রহণ করেন ২৬ শে এপ্রিল, ১৮৯৪ সালে। আব্দুল ওদুদ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখক যিনি নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজ বা চাষী সম্প্রদায়ের মুসলিমদের নিয়ে সার্থকভাবে লেখালেখি করেছেন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও উপন্যাসিক হিসেবে তার খ্যাতি স্বীকৃত। ‘আজাদ’ ‘নদীপক্ষে’ তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ‘নদীপক্ষে’ উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মুসলিমদের জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি অন্যদিকে রয়েছে তৎকালীন সময়ে নারীসমাজ কিভাবে লাঞ্চিত হয়েছে তার বাস্তব চিত্র। ‘নদীপক্ষে’ উপন্যাসে আবদুল ওদুদ তুলে ধরেছেন লালু এবং মতির অসমাণ্ড প্রেমের গল্প। এই প্রেম কাহিনি তুলে ধরতে গিয়ে উপন্যাসিক দেখিয়েছেন মতির মত হাজার হাজার মেয়েরা, তাদের নিজস্ব চাওয়া, পাওয়া কিভাবে পরিবারের বা সমাজের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আব্দুল ওদুদ ‘নদীপক্ষে’ উপন্যাসের মাধ্যমে কিভাবে মতি তথা নারী সমাজের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠেছে তা বাস্তবমুখী করে রূপদান করেছেন।

সূচক শব্দ: রক্ষণশীল সমাজ, নিম্নবর্গীয় মুসলিম, জীবন যন্ত্রণা, বাস্তবতা, চাষী পরিবার, দারিদ্রতা, অসহায়তা।

মূলবক্তব্য:

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে বাংলা সাহিত্যের আকাশে আমরা এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দেখা পেলাম – তিনি কাজী আবদুল ওদুদ। একটু সম্প্রদায়ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বললে বলা যায় বাঙালি মুসলিম সমাজের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কেন এমনটা বলা – বাঙালি মুসলিম চাষীদের জীবন নির্ভর কোন উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আমরা তেমন ভাবে পাইনি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগে শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পের ‘গফুর মিঞা’ বা রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ আখ্যানের আফগান মুসলিম কাবুলিওয়ালাকে পেলেও মুসলিম জীবনের স্থায়ী কোন ছবি পাচ্ছি না। পাচ্ছি বাঙালি জীবনের হৃদয়হীনতা বা মানবতার খণ্ড ছবি।

হিন্দু উপন্যাসিকেরা তাঁদের লেখায় মুসলিম চরিত্র আনলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। আরও স্পষ্টভাবে বললে রাজা বাদশাহদের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। মধ্যবিত্ত বা সাধারণ চাষী পরিবার নিয়ে

উপন্যাস লেখার আদিখ্যেতা তাঁরা দেখাননি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জলধর সেনের ‘করিম সেখ’ উপন্যাসে মুসলমান যুবা কৃষকের কাহিনী বর্ণিত হলেও সেই উপন্যাস ছিল পাগলাগানের তুল্য বা জলধর সেনের পূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পরগাছা’ উপন্যাসে জনৈক মুসলিম কৃষক আবদারের মহানুভবতার কথা প্রকাশ পেলেও এই উপন্যাসে আবদার চরিত্রটি ছিল অপূর্ণ এবং খন্ডিত একটি চরিত্র।

শুধু মাত্র হিন্দু ঔপন্যাসিকের কলমে নয়, মুসলিম ঔপন্যাসিক মোজাম্মেল হকের ‘দরাফ খান গাজী’ নামে একটি গতিক্রিয়াধর্মী উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। ওই একই সালে প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের উপন্যাস ‘রায়হান’ এবং গোলাম মোস্তাফার ‘রূপের নেশা’ এই উপন্যাসগুলোতে গ্রামবাংলার সহজ সরল চাষীর ঘরের কথা বা তাদের সুখঃদুখের কথা তেমন ভাবে পাই না। যেমন পাইনি জলধর সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে কাজী আবদুল ওদুদই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলিম লেখক যিনি বাঙালিমুসলিম জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, আবেগ-অনুভূতি নিয়ে সফল উপন্যাস ‘নদীবক্ষে’ (১৯৫১) রচনা করলেন। যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময় সৃষ্টি।

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল, জব্বরেরা তাদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে উর্দু ভাষার পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা বাংলাকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা এনে দিয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর নয় স্বাধীনতা পূর্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিতে ঢোকায় সময় সামান্যও বাংলা বলতে পারতেন না। আসলে দু-একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ বাদ দিলে, বাংলায় বহিরাগত মুসলিম পরিবার যারা, অর্থাৎ ইরানী-তুর্কি- আফগান-শেখ তাদের বেশিরভাগই বাংলা ভাষার প্রতি এক তীব্র ঘৃণাবোধ করতেন। তাঁদের কাছে বাংলা ছিল দরিদ্র চাষাভূষা শ্রেণীর ভাষা।

ওদুদের জন্ম ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি পাংশায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কাজী সৈয়দ হোসেন কাজী। ১৯১৩ সালে তিনি ঢাকা কলিজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি আই. এ এবং বি.এ পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে চাকুরি নেন। তারপর ১৯২০ সালে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজ) যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শিক্ষকতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি কোলকাতায় আরো লেখার সুযোগের জন্য কলকাতায় এসে লেখালেখি শুরু করেন এবং বাকি জীবন কলকাতায় থেকে যান। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তার চাচার বড় মেয়ে জামিনা খাতুনকে বিয়ে করেন। আবদুল ওদুদ মূলত ছিলেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিক হিসাবেই তিনি সাহিত্য জগতে শাস্বত

আসন দখল করে আছেন। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে ‘সমাজ ও সাহিত্য’ (১৯৩৪), ‘রবীন্দ্রকাব্য পাঠ’ (১৯৩৪), ‘হিন্দু- মুসলিম বিরোধ’ (১৯৩৬), ‘নবপর্যায়’ (দ্বিতীয় খন্ড) তা ছাড়া অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে গল্পগ্রন্থ ‘মীর পরিবার’ (১৯১৮), নাটকের মধ্যে রয়েছে ‘পথ ও বিপথ’ (১৩৪৬), উপন্যাসের মধ্যে ‘আজাদ’ (১৯৪৮), নদীবক্ষে (১৯৫১), তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত জনপ্রিয় বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ। কিছু তরুণ লেখকদের সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞতা থেকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি। সংবাদপত্র শিখা আন্দোলনের নেতৃত্ব বেগ বৃদ্ধি হয়েছিল তারই হাত ধরে। মুসলমান সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে তার সম্পর্ক ছিল। ১৯৭০ সালে তিনি শিশির কুমার পদক লাভ করেন। এই চিরবুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক, বিশিষ্ট সমালোচক, নাট্যকার ও জীবনীকার, গল্পকার এবং অবশ্যই ঔপন্যাসিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯ মে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।

‘নদীবক্ষে’ (১৯৫১) উপন্যাসটির মূল উপজীব্য বিষয় হলো লালু ও মতির একনিষ্ঠ প্রেম-পরিণতি। উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি নারীর অসহায়ত্ব এবং আর্থিকভাবে কোন পরিবার দুর্বল হয়ে পড়লে এই স্বার্থনির্ভর সভ্যতার কাছে উক্ত পরিবারের মূল্যহীন পরিস্থিতি আমাদের করুণার উদ্রেক করে। বাঙালি মুসলমান সমাজের অসহায় সংগ্রামশীল এবং কৃষক সন্তানদের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ জীবনের একনিষ্ঠ প্রেম-পরিণয়ের কাহিনীই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আধুনিক শহুরে সভ্যতা থেকে বেশ দূরে বাস এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির। গ্রাম বাংলার কৃষকপল্লি গোপাল গায়ের মোটা গলির ধারের কয়েকটি বসতির মধ্যে কাছাকাছি দুটি কৃষক পরিবারজাফর শেখ এবং জমির শেখ। জমির শেখও কৃষক। অন্যান্য পরিবারের তুলনায় এই দুই পরিবারের হৃদয়তা বেশি কারণ দুই পরিবারের মালিকের সম্পর্ক চাচাতো ভাইয়ের সম্পর্ক। কিন্তু বিধি বাম - তাই জাফর মৃত্যুর পূর্বে তার একমাত্র ছেলে লালু এবং তার স্ত্রীর দেখাশোনার দায়িত্ব জমির শেখের উপর দিয়ে যায়। জমির হৃদয়বান মানুষ যে কর্তব্যের সঙ্গে লালু বড়ো না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। জমির শেখের নিজস্ব একটি মেয়ে আছে নাম মতি। মতি লালুর থেকে বয়সে একটু ছোট।

পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সূত্রে লালু মতির শৈশব জীবনেও একটি মিষ্টি মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই কারণে শৈশব থেকে মতির উপর একটা নজর করত লালু। কিন্তু ছোটবেলার এই মিষ্টি মধুর সম্পর্ক যৌবন প্রাক্কালে তলে তলে গভীর প্রেমের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারে না। অন্যদিকে মেয়ে বড় হচ্ছে দেখে মেয়ের বিয়ের জন্য জমির শেখ এবং তার স্ত্রীর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। মনে মনে ছেলে দেখতে থাকেন তারা। মতির মা বাবার তাই উৎকণ্ঠিত চিন্তা লালুর জীবনের ছন্দকে বাধাপ্রাপ্ত করে। লালু বুঝতে পারে মতিকে না পাবার একটি অন্যতম কারণ হল দারিদ্র্য। অতএব তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা দরকার। সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য সে সংগ্রাম

করে। তখন আর নিজের জমি নয় বর্গা জমিও সে চাষ করে। তাছাড়া বাড়ির পাশের পতিত জমিকেও চাষযোগ্য করে তোলে লালু। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে তার প্রেমকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু বিধি বাম – যখন সে অর্থের মুখ দেখা শুরু করলো তখনই এল প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বন্যার জলে তার ধান ডুবে গেল। এরকম চরম বিপর্যয়ের মধ্যে লালু যেন চারিদিকে শূন্যতা দেখতে পেল। উপায় না দেখে গ্রামের অধিকাংশ যুবকদের সঙ্গে লালুও গেল বাদায় ধান কাটতে। বাদায় ধান কাটার ব্যাপারে প্রথমে তার মা এবং পরবর্তীতে জমির শেখ নিষেধ করলেও লালুর যুক্তিই তারা মেনে নেয়। যাবার সময় নির্বাক মতি হঠাৎই বলে “ভাই কত দিনে ফিরবে?” মতির এই প্রশ্নকে লালু স্বপ্ন মনে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরে। কঠোর থেকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে থাকে লালু। আর স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে লালু স্বপ্ন দেখে বাড়িতে গেলেই লাল শাড়ি পরিহিত তার জন্য অপেক্ষমান মতিকে সে দেখতে পাবে। কিন্তু ভাগ্য যেখানে সহায় না থাকে সেখানে সমস্তই যেন এলোমেলো হতে থাকে।

এদিকে এরফান মণ্ডলের ছেলে মতিকে দেখে খুব পছন্দ করে। এরফান সরাসরি মতির মা বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। এরকম ধনী পরিবারে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব শুনে আহ্লাদিত হয়ে কালবিলম্ব না করে মতির মা-বাবা বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। এই বিয়েতে মেয়ের ইচ্ছা আছে কিনা একবারও শোনার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না তার মা-বাবা। হয় রে অবলা নারীর সমাজে মূল্য কোথায়? লালুর কথা ভেবে মতির চোখের কোনা দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে ঠিকই। কিন্তু মতির যে সমাজে বসবাস করে তাদের চোখের জলের মূল্য দেবে কে? চোখের জল ফেলেও কোন লাভ হলো না- মতির অমতেই মতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় ফটিকের বাদা থেকে ফিরে এসে মতির বিয়ের সংবাদ পেয়ে মাথায় যেন বাজ পড়ে লালুর। বাদায় থাকতে – এমন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেছে যে আবারও গরু কিনে চাষ করার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল লালু। মতির বিয়ের খবরে লালু যেন বাক রুদ্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে সে যেন শূন্যতা দেখতে পায়। আসলে অসহায়দের তাই অসহায়তা দেখার কেউ নেই, বোঝার কেউ নেই – তাই সময়েরসঙ্গে সঙ্গে লালুদের অসহায়তার রোগ ধীরে ধীরে সেরে যায়। আবার কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে ব্যস্ততার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় লালু আসলে ভাগ্যের দেবতা কার উপর কখন সদয় হবেন, আর কার উপর কখন নির্দয় হবেন আগে থাকতে বুঝতে পারেন না। যে মতির মা-বাবা শুধু মাত্র মেয়ের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে মেয়েকে ফটিকের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মেয়ে মনের দিক থেকে ভালো আছে কিনা একবার ভেবে দেখেন নি – তার বাবা। আসলে এখানে একমাত্র মতি নয় এই মতি অসংখ্য মতি। এদের মতের কোন দাম নেই। সমাজ এদের বিক্রিত দ্রব্য মনে করে কোন ক্রেতা যতবেশি দাম দেবে তাদের কাছেই এরা বিক্রি হবে। নিষ্ঠুর এই সমাজ ব্যবস্থার দিকে লেখক আবদুল ওদুদ চপেটাঘাত করেছেন-

“বাঙালি মুসলমানের ধর্মান্তরিত জীবনের কেন্দ্রমূল থেকে এ উপন্যাস আমাদের আকর্ষণ করে কর্ম ও সংগ্রামের বৃহৎ পটভূমিতে যেখানে মানুষের পরিচয় তার কর্মে, প্রেমে চাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বময় ও বেদনাতরঙ্গিত বস্তুলোক। বিষয় ভাবনার দিক থেকে আলোয়ারা অপেক্ষা ‘নদীবক্ষে’র এখানেই স্বাতন্ত্র্য।”

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঔপন্যাসিক যেহেতু নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন-সেই কারণেই হোক বা লেখকের মানবিকতার কারণেই হোক অসহায়দের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দেখিয়েছেন লেখক। তাই উপন্যাসে দেখতে পাই ইতিমধ্যে মতির বাবা মারা গিয়েছে। একদিন যে মতির মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল লালু আর আজ সেই লালুর কাছে আশ্রয় নিয়েছে মতির মা। মতির মায়ের অনুরোধে লালু একদিন মতিকে দেখতে যায়। সেখানে ফটিক তাকে যে গুরুত্ব দেয় এটা দেখে লালু বেশ খুশি হয়। আসলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে নারীদের অবস্থান মনে হয় একই স্থানে। মতির অবস্থান আর রবীন্দ্রনাথের সুরবালার অবস্থান একই বিন্দুতে। রবীন্দ্রনাথের নায়ক যখন মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি হওয়ার নেশায় সুরবালাকে প্রত্যাখান করে এবং পরবর্তীতে সুরবালার চুড়ির টুংটাং শব্দ শাড়ির খসখস শব্দে যখন নায়কের মনে হয়েছিল সুরবালাতো একদিন আমারও হতে পারতো এখানে মতিকে দেখে লালুরও একই কথা মনে পড়ে। ফটিকের সঙ্গে লালুর কিছু কথোপকথনের পর ঘরের ভেতর থেকে শাওড়ির নির্দেশে মতি এসে লালুকে সালাম করে। দরজার কাছে গিয়ে দাড়ায় মতি। লালু বস্তুবৃত্ত মতির মুখ ও চক্ষু স্পষ্ট দেখতে পায় এবং মতির নিশ্বাসে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। লালুর হৃদয়ও এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই নির্জন গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে লালু বাড়ি ফিরে আসে।

মতির মা – সেও তো নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর যিনি চান আশ্রয়। মতির মা ভালোভাবেই জানেন মতি যদি ফটিকের সঙ্গে থাকে তাহলে মেয়ের মা হিসাবে চিরদিন তিনি ঐ বাড়িতে থাকতে পারবেন না। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থা খুব নির্মম। ছেলেরকাছে ছেলের মা থাকলে কোন অসুবিধা নেই অথচ মেয়ের কাছে (মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে) মেয়ের মা থাকলেই সমাজের চোখ টাটায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাই মতির মা লালুর হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করার জন্যই ইচ্ছা করে লালুকে মতির কাছে পাঠায়। মতিকে যখন ফটিকের সঙ্গে দিয়েছিল তখন মতির মায়ের স্বার্থ কাজ করছিল আর নিজের আশ্রয়ের জন্য লালুকে মতির কাছে পাঠিয়েছেন -এটাও স্বার্থের কথা ভেবেই।

মতির সঙ্গে দেখা করে আসার পর লালুর হৃদয় উচাটন করে কাজে কিছুতেই সে মন দিতে পারে না। লালুর নিজের মা ছেলের এই মানসিক অস্থিরতা দূর করার জন্য তাদেরই গ্রামের দুখির মেয়ে পুটির সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিতে তৎপর হয়। লালু প্রাথমিক অবস্থায় মায়ের অনুরোধ মেনে নিতে চাইলেও যখন খবর আসে ফটিক

গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা গেছে লালু তখন পুটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এদিকে ফটিক মারা যাবার পর মতি দ্রুততার সঙ্গে মায়ের কাছে ফিরে আসে। বিধবা মতির সঙ্গে লালুর বিয়েতে প্রাথমিক অবস্থায় অসম্মতি থাকলেও মতির প্রতি লালুর ভালোবাসা দেখে লালুর মা রাজি হয়ে যায়। উপন্যাসের ঘটনা এখানে শেষ হলেও আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে- এক, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নারী কি শুধুমাত্র পণ্য? দুই, নারীর যে নিজস্ব একটি মন আছে মধ্যবিত্ত সমাজ তা কবে থেকে বুঝবে? তিন, সম্মানের মূল মাপকাঠি কি অর্থনীতি? ভালো মানুষ নয়? চার, দুর্ভিক্ষ বা বিপর্যয়ে পড়লে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? পাঁচ, মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর স্বাধীনতা কোথায়?

“মতির মুখ দেখিয়া মেয়েরা কেহই খুশি হইতে পারিল না, মতির মা তো অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। সে কি! আমার সোনার চাঁদের মুখ খানিতে একটুও শ্রী উঠিল না। তবে কি আমার মতি জামাইয়ের সুনজরে পড়ল না?”^২

উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই গ্রামের সহজ সরল জীবন পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামের এরকম আদর্শ পরিবেশেই লালু-মতির প্রেম গড়ে ওঠা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে কবি জসিমউদ্দিনের ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কবিতাটির কথা সেখানে রূপাই সাজুর প্রেম ও এরকম গ্রামের মলিন পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। অথবা ‘পথের পাঁচালী’ তে অপু-দুর্গার যে ভাই বোনের চির শাস্ত্র সম্পর্ক গ্রামের মাটির নির্মল পরিবেশ না থাকলে এরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। উপন্যাসে দেখি – শৈশবে ও কৈশোরে মতি-লালুর কাঁকড়া তোলা, মাছ ধরা, বাড়ের দিনে আমকুড়ানো, বিল থেকে ফেরার পথে পদ্ম ও ঢ্যাপ নেওয়া আমাদের যেন গ্রাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন ওদুদ সাহেব।

এই ইতিহাস জানার পর স্বাভাবিক ভাবে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে জমিদারের অত্যাচার কতটা প্রবল বলে গরীব চাষী পরিবারগুলো তাদের সাধের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বাংলার কৃষকরা চেয়েছিল, শান্তি তাই শত পরিশ্রম সহ্য করেও নিজেদের ভিটাবাড়ি ছেড়ে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ চরে তাতে বসতি স্থাপন করেছে তারা। উপন্যাসের পাত্র- পাত্রীরা সকলেই পরিশ্রমী। খেটে খাওয়া মানুষ। উপন্যাসের মধ্যে কৃষিনির্ভর আবহমান বাংলার নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রফিকুল্লাহ খানের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় –

“উপকরণ নির্বাচন, বিষয় পরিকল্পনা ও আঙ্গিক বিচারে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪- ১৯৭০) ‘নদীবক্ষে (১৯১৯) বিভাগপূর্ব উপন্যাস ধারায় এক অভিনব সংযোজন। নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর জীবন প্রবাহ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সমাজ অন্তর্গত মানুষের বাস্তবতালালিত আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসে।”^৩

তাই একাধিকবার লালুকে অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং সমাজের অনুশাসন দেখে লালুর মা নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল-

“ক্ষমতাবান পুরুষেরাই তো দুই বিবাহ করিতে পারে।”^৪

তবে লালু পারবে না কেন? দ্বিতীয় বিবাহ মতির সঙ্গে হলে লালুর মায়ের কোন আপত্তি নেই। আসলে পুরুষশাসিত সমাজ পদ্ধতি যেন নারী সমাজ মেনে নিয়েছে। লালুদের সমাজে যে কুসংস্কার ছিল না- একথা বললে একেবারেই ভুল বলা হয়। সাধারণত কোন মেয়ের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ১৮ পরবর্তীতে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে আমরা দেখতে পাই ১৮ এর অনেক আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। সোজা কথায় বাল্য বিবাহ রীতির প্রচলন বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। মতির দশ বছর পার হতে না হতেই মতির বিয়ের জন্য তার বাবা-মা উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠেছে। মতির যখন ১২ তখনও মতির বাবা মতির বিয়ের জন্য ব্যস্ততা দেখাচ্ছে না দেখে মতির মা তার স্বামীর সঙ্গে রীতিমতো কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের কুলীন প্রথা আমাদের মনে পড়ে। আসলে হিন্দু-মুসলিম সমাজ নির্বিশেষে নারীদের অসহায়ত্বের দিকটি সমান ভাবে বিরাজিত রয়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পর্দানসিন প্রথা। মুসলিম রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারগুলিতে পর্দাপ্রথা অনেক পূর্ব থেকে চিত্রিত হয়ে চলে ও নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে পর্দাপ্রথা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মুসলিম ঘরের চাষী পরিবারের মেয়েরাও পর্দাপ্রথায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে মতি ছোটবেলায় মাঠে, প্রান্তরে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে বিয়ের পর তাকেও কিনা পর্দার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এখানে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই- পরিবারের লোকের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তাকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে।

উপন্যাসে মতির বিয়ে অনুষ্ঠানের চিত্রে স্পষ্ট হয় এই সমাজে নারীরা কতটা অসহনীয় অবস্থায় বাঁচে। নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ হাসি কান্নার কোন মূল্য নেই সমাজে। সমাজের হাতে তারা শুধুমাত্র পুতুল। এই অবস্থা শুধুমাত্র ‘নদীবক্ষে’ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়-তৎকালীন এবং বর্তমানের মুসলমান সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। অতীতের মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। বিয়ের নিয়মমাফিক অনুষ্ঠানের পর যখন মেয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় তখন মেয়েকে বলতে হয় কবুল। কিন্তু নামেই কবুল একটি অপশন। শুধুমাত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি নয় বর্তমান সময়ের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই নারীর মতামতের কোন দাম নেই। পরিবারের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই তাদের চলতে হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসন আসার ফলে ইংরাজি শিক্ষার সুফলটা হিন্দু সমাজ সবার আগে নেয়। ফলে হিন্দু সমাজের পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজেরও মানোন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার বেশ বিলম্বিত হয়েছে। ফলে পুরুষদের

মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা প্রবল মাত্রায় থেকে গেছে যদিও ঔপন্যাসিক এই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও লালুর সঙ্গে মতির মিল দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল হিন্দু ঔপন্যাসিকদের থেকেও অনেকখানি এগিয়েছেন ঔপন্যাসিক ওদুদ। আবদুল ওদুদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যথা – বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যেটা করার সাহস দেখাতে পারেনি সেটিই আবদুল ওদুদ করে দেখিয়েছেন। যদিও ধর্মীয় গোড়ামির কারণে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তৎকালীন সময়ে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সময়েও হিন্দু সমাজ বিধবা বিবাহে সাবলীলতা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে ইসলামে ধর্মীয় কারণে বিধবা বিবাহে কোন বাধানিষেধ ছিল না। ফলে বঙ্কিম, নজরুল বা শরৎচন্দ্র যেটা তাঁদের সাহিত্যে দেখাতে পারেননি আবদুল ওদুদ সেটা অবলীলায় দেখিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক লালু যখন বন্যায় গরু হারিয়ে সর্বস্বান্ত, তখন মতির মা বাবা অর্থনীতিতে সাবলীল পরিবার ফটিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে মতির। আসলে সমগ্র পৃথিবীতে ধনী দরিদ্রের প্রভেদটা এতো তীব্র হচ্ছে যে এটা কোন ধর্মীয় বেড়াজালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। ফলস্বরূপ লালুর মতো ইমানদার মানুষও শুধুমাত্র টাকার অভাবের জন্য হীনমানুষে পরিণত হচ্ছে, জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পকিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল শতাব্দী অর্জিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে আমরা স্বাধীন হতে পারিনি। আর নারী সে তো যুগ যুগ ধরে পুরুষের পদতলে লাঞ্চিত হয়ে এসেছে। ফলে স্বপ্নের স্বাধীনতা পেলেও মতিদের স্বাধীনতা তখনও ছিল না বর্তমানেও নেই।

তথ্যসূত্র:

- ১) খান রফিকুল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ(১৯৪৭-১৯৮৭) বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ-১৮১
- ২) ওদুদ কাজী আবদুল, নদীবক্ষে, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, পৃ- ১৩৪
- ৩) খান রফিকুল্লাহ, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ(১৯৪৭-১৯৮৭) বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ-২৬
- ৪) ওদুদ কাজী আবদুল, নদীবক্ষে, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, পৃ- ১৯৯

অমিয়ভূষণ মজুমদারের নভলেট মধু সাধু খাঁ

যাদব দত্ত

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

আজ যখন নাটক উপন্যাস গল্পে সিনেমা ইত্যাদি রচনায় ভিলেন, এন্টি হিরো পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে, তখন নায়ক বা হিরোর বিপরীতে এই ভিলেন বা এন্টি হিরো ব্যাপারটা কী? অবশ্য এই বিষয় নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে এবং হবেও। শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলতে হয়— ভিলেনের মধ্যে কোনো শুভবুদ্ধি নেই। এ চরিত্র অনেকটাই বাইবর্ন বা জন্মজাত অথবা জেনেটিক। এদের জীবন থেকে শুভবুদ্ধি বাদ চলে যায়। যাকে আমরা বলি শয়তান তাই তার ওপর ভর করে এবং ভারতীয় সাহিত্যে এদের জয় নেই।

কিন্তু এন্টি হিরো? এরা ঠিক ভিলেন নয়। এর মধ্যে এককালে শুভবোধ মানবতা সারল্য বর্তমান ছিল। কোনো এক পরিস্থিতি পরিবেশ সময় ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদির প্রভাবে একে শয়তানের পথে যেতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তবুও মনের ভেতরে এখনো শুভবুদ্ধি সুস্বপ্ন। ফলে বিপথের জন্য তার একটা আক্ষেপ থাকবেই। তা ইনেস্টিভ হলেও। অমিয়ভূষণ মজুমদারের (ছোট আকারের উপন্যাসের) মধু সাধু খাঁ তেমনি একটি চরিত্র।

মধু সাধু খাঁ উপন্যাসটির ঘটনাটিও বিচিত্র। ন্যারেটিভ স্টাইল বাদ, ফলে গল্পের মাথামুণ্ড ধড় এলোমেলো। বক্তব্য নেই কিন্তু যাত্রা আছে। যাত্রা মানে একটা ভ্রমণ। অনেকটা লতার মতো কথা কলি। কোনো বাণী নেই। কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্যও অনুপস্থিত। খুব কাটা ছেঁড়া করলে একজন সমকামীকে অবশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটাই যে শেষ কথা, তাও মস্ত ভুল। এই উপন্যাসের এন্টি হিরো মধু সাধু খাঁ আবার— বানভট্টের কাদম্বরী মুঞ্চ।

তবু মধু সাধু খাঁ শুরু হচ্ছে এইভাবে —“মদু সা সাতিশয় হারামজাদা ছিল — সন্দেহ কি?” তথাকথিত নান্দনিক সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে কঠিন সামাজিক বাস্তবতার প্রয়োগ প্রথম “পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া” রবীন্দ্রনাথ। তারই চূড়ান্ত রূপ যেন কথা শিল্পের কলা কৈবল্যে দেখাতে চাইলেন অমিয় ভূষণ মধু সাধুতে। যা যথার্থ উপন্যাস — ঈশ্বর পরিত্যক্ত পৃথিবীর গল্প।

এই মধু সাধু খাঁ যা স্বল্পদৈর্ঘ্যের র্যালী, যাকে মনে হতেই পারে কয়েকশ বছর আগেকার ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা — কোনো এক সময়ের বেনের কিছু কিছু কথা। অবশ্য এই কথা এই ঘটনা ইতিহাসে ঠাঁই পায়নি — তাছাড়া পাওয়ার যোগ্য ঘটনাওতো

নয়। লেখক চরিত্রটিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখার কারণ সম্ভবত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বজায় রাখার একটা প্রচেষ্টা। অবশ্য এইভাবে চরিত্রগুলো দেখতে একটু সুবিধে হয় বইকি।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে হয়তো উপন্যাসের শুরুতেই মূল চরিত্র হারামজাদা বলে গল্প শুরু সে আবার সমকামী — অবশ্যই নিষিদ্ধ উপন্যাস, হবেই। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, ‘আমার পাপ’ ইত্যাদির পর অবশ্যই আকর্ষণীয়। যাইহোক, এই হারামজাদা ব্যাপারটা কি — এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ কী বলছেন দেখা যাক —

“অর্থাৎ non behavior to the power n = হারামজাদা, শুধু son of a bitch-র মতো হালকা ব্যবহার নয়। ইদানিং তার সঙ্গী এক মুসলমান যার utility নিষ্পাপ নয় বোধ হয়, আর এক ইংলিশ ভ্রমণকারী। ... দেখা যাচ্ছে মধু ‘লাউসি’ শব্দটা উচ্চারণ না করলেও লাউস বলে জানে। ড্যাম কথাটা জানে। বলে ড্যামেট, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি। কাজেই মদু কি করে বা একদম পেগান থেকে যায় ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। আমরা ধরে নিতে পারি তার সফেদ-গুল বিবি সাহেবা পাপটাপের কথা ভুলে থাকবে – incestual co-habitation যেমন হয়। তাহলেও জলের তলা থেকে সূর্যের বিস্ফের মতো অর্থাৎ মদুর মধ্যে একটা self contradiction জন্মানো সুযোগ থেকে গেছে।”

এই ‘মদু’কে দেখতে কার না ইচ্ছে হয়। তবে দেখা যাক। মধুর চিকন ঠাণ্ডা কালো রঙ, টিকলো নাক, টানা চোখ, বলে চক্ষু। কিন্তু ঠোঁটে কষ ঘন্টায় ঘন্টায় পানরসে লাল; চলেও যেন সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি। গায়ে মোটা তসরের মেরজাই, অর্থাৎ কুনুই পর্যন্ত হাতা, বোতামের বদলে বগলের নিচে ডোরে বাঁধা ছোট বুলের পাঞ্জাবি, পরনে দু-আঙুল চওড়া পাড়, খাটো কিন্তু সূক্ষ্ম ধুতি।

এই আভরণের ওপর আরো ঢঙ আছে — টিকলো নাকের উপরে চুলের মতো সূক্ষ্ম করে টানা রসকলি। পায়ে চামড়া কটকি। তার নৌকার মাঝি — মাল্লারা হিন্দু, কিন্তু বদর মুসলমান এবং বলা — ইংরেজ। মদুর জন্য পাক করে তোপদার, জাতে সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে বলার সঙ্গে একত্র পানাহার করে, বদরের ছোঁয়া খায়। মদু সাই নাম দিয়েছে — সে কানাই আর বলা ফিরিস্তী বেটা বলাই। এখন আমরা বলতে পারি — মদু হারামজাদা সন্দেহ নেই।

ষাটের দশকের পরের রচনার এটাই অবদান। তাহলে বলি অমিয়ভূষণ নয়, সময়েই বয়ন। তবু লেখকও ছাড়েননি। “হারামজাদা কি সাথে বলেছি? বলে আবার প্রাণ দিহ, আবার দেখিবা দিহ –এতত সত্ত্বেও নিজের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র হয়ে এই নদীর দেশেতেই জন্মাতে চায়। নিলাজ নদী, নিলাজ সময় নিলাজ মানুষ।’

অন্যদিকে, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী লেখকের লেখা জানুয়ারী ১৯৮৭, চিঠি থেকে জানা যায় —

“... আমার মনে হল, এক বিষয়ে প্লিউমেজ রাফলড হয়েছে, মদুর পাপ বোধ। মদুর পাপ বোধ সম্বন্ধে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট, কিন্তু অতিরিক্ত বোধে প্রায়ই উপেক্ষিত। যেটুকু নাহলে নয় নেয়া গেল ১২০০ খৃ. থেকে ৩৮৬ বছর পরে

সেমিটিক ethies, রাজকীয় ethies যেমন ধরে, মধু সাধু খাঁকে ধরেছে। ...ওদিকে মধু (যেসব সঙ্গীদের চোখে প্রকাশ্য না হলেও) সাতিশয় হারামজাদা অর্থাৎ না-পাকের চাইতে না -পাক... !”

এই মধু সাধু খাঁ ‘হারামজাদার’ বাইরেও একটা পরিচয় আছে। জাতে কায়েৎ, নিবাস পূর্বস্থলী। সাত পুরুষের বেনে। বলা বলে ‘বরজা’, তো সেই বজরাখানি পৈতৃক, বানিজ্যটাও। পণ্য বোঝাই করে যাওয়া আসা ক’রে দক্ষিণে পূর্বস্থলী থেকে কামতা, আবার উত্তরে কামতা থেকে পূর্বস্থলী। বজরাখানা নিয়ে এখন মধু সাধু খাঁ চলেছে ভাগিরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র হয়ে ধল্লা দিয়ে উত্তরে কামতার দিকে। এই চলতে চলতে উপন্যাসে এসেছে ছবির পর ছবি। এই কথায় বোনা চলচ্ছবিটাই আবার এই উপন্যাসের মূল বিষয়, থিম। উপন্যাসে দৃশ্যের পর দৃশ্য আর সোনার সুতোয় বোনা শোভাযাত্রার বর্ণনাটাই যেখানে সব — ফলে অন্য কিছু যেন অবলম্বন মাত্র।

‘পালে চলেছে তার বার্জা, (বজরা)। এটাও আংলিশ। শব্দটা ব্যবহার করেছিল বলা। বোধ হয় কথাটা ছিল — তোমরার বার্জা কখন খুলবে ? পড়তে পায়নি। গল্পা মাঝি ইতিমধ্যে তাকে বজরা বানিয়ে ফেলেছে ...।’

নদীর স্রোতে সেই বজরা চলেছে। যে নদী স্রোতের এক কৌতুক — সর্বত্র জল, জলইতো আর একটানা গতিও কিন্তু অবিরত বদলাচ্ছে। উপন্যাসের চরিত্রও।

“নৌকো এগিয়ে চলেছে। আর বদলাচ্ছে দৃশ্যের পর দৃশ্য। গতিমান চলচিত্র। একসময় মধুরা বিশেষ করে রালফ ফিরিঙ্গি তোপের ফল কী, তা দেখার জন্য ডাঙ্গায় নামলো, “কারণ হাজারমনী খোলটা” ডাঙা ঘেঁষা চরে আটকানো। কিন্তু দু-দশ পা গিয়ে মদু দলসমেত থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ বেজে উঠল জগবাম্প, রামশিঙা আর ঢাক। সতীকে এনেছে, এনে ফেলেছে, তেলে সিঁদুরে কান্নায় — ভয়ে — আচ্ছন্ন ধনুষ্ঠকারগ্রস্থ রোগীর মতো বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবতী আর আত্মনামজ্যুহোমি সো আ-হা-হা-হা-আঁ-আঁ। আঁ আঁ করছে আশুন আকাশ বাতাস, একসঙ্গে ডুকরে-ফুকরে হাহাকার করে উঠল।”

এখান থেকে আবার মধুর নৌকো ধল্লা পেরিয়ে শিঙ্গিমারির সোঁতায় ঢুকে পড়লো। “মজার নদী শিঙ্গিমারি। কোথাও ধল্লার সঙ্গে যোগ; কোথাও মানসাই এর সঙ্গে, অন্য – কোথাও মজা —দ।”

এর ভেতর এঁকে বেঁকে চলেছে বজরা। “যেন ঘাসের জঙ্গলে প্রকাণ্ড ময়াল। শরীরের খানিকটা চোখে পড়ে কোথাও, কোথাও একেবারে গায়েব। দরকারে সবটাই দেখবে, ফুলবে, ফাঁপবে, ফুঁসবে ...।

পাঠকও এগোচ্ছে লগি ঠেলে ঠেলে নৌকাও উজাচ্ছে। তীর থেকে বড় জোর বিশ হাত। সূর্য নেই, কিন্তু দৃষ্টি পরিষ্কার চলে। তিন চারজন মাঝা দা হাতে তৈরী হয়েছে।

রান্নার জন্য কাঠের দরকার। মধু ভাবছে। “ঠিক এমন সময়ে দৃশ্যটা চোখে। আর নৌকার হাত ত্রিশেক আগে নদীর ধারে যেন ছবিতে আঁকা দুই হরিণ।

গন্না চাপা গলা শাসাল — চপ্।

...ছই-এর ভেতর থেকে ধনুক তীর বার করে আনল। তেল মাখিয়ে কালো করা দু-আঙ্গুল পুরু ধনুকের কাঠ আঁতের তারে বাঁধা বেতের ছিলা টেনে ধরল গন্না ...।

নৌকোকে আগেই তীরে স্থির করা হয়েছে। ‘ওদিকে হরিণীটাই আবার ডেকে উঠল। কী —এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা সে —ডাকে। মানুষের সে —ডাক বোঝার কথা নয়, তবু তা যেন মানুষ — পুরুষের বুকও কাঁপতে থাকে। ... গন্না মদুর হাতে ধনুক দেয়ার সময় পেল না। টং করে এক শব্দ হ’ল। ততক্ষণে গন্না দ্বিতীয় তীর চাপে বসিয়ে নিয়েছে, নিশানা করছে। ওদিকে প্রথম তীরের ঘায়ে হরিণটা লাফিয়ে উঠল। মাটি ছেড়ে; মাটিতে পড়তে পড়তে দ্বিতীয়টা বিঁধল মেরুদণ্ড আর পেটের মাঝে ...। মাঝীদের কয়েকজন জলে বাঁপিয়ে পড়ল জল ছিটিয়ে।

প্রায় একমন ওজনের হরিণটাকে টেনে হিঁচড়ে আনল মাঝারা।

এরপর কয়েক ক্রোশ এগিয়ে নৌকা ভিড়ল ডাঙ্গায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মদুর অনুমতি পেয়ে রান্না শুরু হলো।

চরের উপরে তখন আশুন বেশ জোরদার। কাছের ঝোপঝাড়গুলোকে অলীক মনে হচ্ছে। জলের উপরে আশুনের গোলাপী আভা। নৌকার ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে ফিরিঙ্গি, তার বাদামি চুলে যেন আশুন খেলা করছে। শরীরটা ম্যাডা ম্যাডা বলেই মদু গায়ে নকশি কাঁথা জড়িয়ে নিল।

“রাজা রাজসভায় বসেছে। পত্রলেখা সভায় এসেছে। পত্রলেখার রূপের বর্ণনা দিয়ে” — খাওয়া দাওয়ার আগে কাদম্বরীর গল্প শুরু করল। “সন্ধ্যা পার হল, আকাশে তারা ফুটল ... ছুকুম পেয়ে শালপাতার থালায় বলসানো মাংস দিয়ে গেল তোপদার। গল্প চলল। এগিয়ে পিছিয়ে গল্পের ধারাকে ধরছে মদু-সা।”

ওদিকে বলসানো মাংস থেকে চর্বি গড়িয়ে যাচ্ছে, ভাজা জিরা আর ছ্যাচা গোলমরিচের ঘ্রাণ ভাসছে। হাত-পা নাড়ছে মদু সা। মখমলের মত নরম পালকের মতো হালকা আর ওমদার নকশি কাঁথায় এক টোপ চর্বি পড়ল।”

সঙ্গে সঙ্গে মদু-সা ফিরিঙ্গিকে জিজ্ঞেস করে - কাদম্বরী কেমন লাগছে। এই গল্প প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেন —“গল্প কি শ্রোতার? ছাই, গল্প যে বলে তারই সুখ।” তবু আমরা বলবো ‘মধু সাধু খাঁ’ উপন্যাসে গল্প কোথায়? শুধু চলা আর কথাবলা। বর্ণনা দেওয়া — এই পর্যন্ত। কোনো বাণীও নেই। এ যেন নতুন কবিতা।

লেখক তাই নিজেই বিশ্লেষণে। “প্রিয় পাঠিকা গল্প হলে এখানে একটা পরিচ্ছেদ শেষ করা যেত। কিন্তু নদীর ওপরে পরিচ্ছেদ কোথায়? কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ দাঁড় ফেলছে। একবার ক্যাঁচ করে শব্দ হল। হালটা একটু বেশি ঘোরালো কেউ। উপরে আর নিচে সময় আর জলের নদী। থাকা কোথায়?”

এখানেই লেখকের উৎকর্ষতা, গল্প না বলে পাঠককে মুগ্ধ করে ধরে রেখে উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। চলচ্ছবি নিয়ে আসা। আবার ছবির মধ্যেই রূপ রস গন্ধ স্বর্শ, শব্দের মধ্যে অবয়ব হয়ে উপন্যাসকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উপন্যাসে এমন নিবিড় সময় দৃশ্য রচনা ভারতীয় কথা সাহিত্যে বিরল স্মৃতিলোকে অবশ্য একটি উপমা আছে — সেই বানভট্ট “কাদম্বরী চরিত”।

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম— মৃদু-সা সাতিশয় হারামজাদা কথা দিয়ে। আমরা আলোচনা শেষও করবো মদুর মনে মনে ভাবা সাতিশয় হারামজাদার একটি ছবি। আর অদ্ভুত মুগ্ধিয়ানায় কীভাবে প্রত্যক্ষ করে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন — বহুদিন ধরে তা ভাবার বিষয়।

“মদু বললে — ট্যাবাকু আহু। ফিরিস্টিটা কী করে? যদি সেই উঠিয়া মদ দিবা। বদর চলে গেলে মদু ভাবল: ঠোঁট উল্টানো, ভূশকালো খোজাদের থেকে বদরের অনেক তফাৎ। সফেদার মতো গায়ের রঙ, টানা চোখ, হালকা ফুরফুরে ঠোঁট। কেবল নাকটা বদখৎ উঁচু ...। যৌবন? না কোথায় যৌবন? কিন্তু কেউ কিনতে চায় না, আর এখন যেন সে নৌকার অংশ হয়ে যাচ্ছে। গল্পা মাঝি, বড় পালগুলো, বদর, বড় তোপ দুটি যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় একই সঙ্গে নৌকায় ওঠে পূর্বস্থলীর ঘাটে। (মদু এখন সমকামীর মত নিজেকেই প্রশ্ন করে।) বদর অভ্যাসে এসে যাচ্ছে নাকি? যেমন ট্যাবাকু? মাস দু’-এক আগে একরাত্রি সে বদরকে লাথি মেরেছিল। কী অদ্ভুত। বদর গা টিপছিল, আর ঠিক তখন মদু অনুভব করেছিল। কী আর? বিছানায় স্ত্রীলোক এলে যেমত অনুভব হয়। সমস্ত শরীরের চিন্তা আর রক্ত যেন তার দিকে ছুটতে থাকে ...।”

পরিবেশ ভাবনায় প্রাচীন বাংলার অবদান (খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

মহঃ জসিম উদ্দিন

গবেষক,

ডিপার্টমেন্ট অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো পরিবেশ দূষণ। প্রাকৃতিক সম্পদের অবিবেচকের ন্যায় ব্যবহার, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রকৃতির প্রতি অন্যায় আচরণ এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। প্রকৃতির প্রতি এই বিরূপ আচরণ আমাদের মনুষ্য সমাজে অভিশাপ রূপে নেমে আসছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে মনুষ্য সৃষ্ট এই প্রাকৃতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে নৈতিক অনুশাসনও অপরিহার্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থে (বেদ রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, উপনিষদ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে একাধিক আলোচনা আছে। এর পাশাপাশি প্রাচীন বাংলায়ও পরিবেশ বিষয়ে মানুষেরা চিন্তা-ভাবনা করত। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন গ্রন্থ (যেমন রামচরিত মানস, সদুক্তি কর্ণামৃত), খালিমপুর তাম্র লেখ, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ধ্বংসস্তুপ থেকে আমরা প্রাচীন বাংলার মানুষের পরিবেশ ভাবনা বিষয়ে জানতে পারি। প্রাচীন বাংলাতে ও যে পরিবেশ বিষয়ে চিন্তাভাবনা ছিল, পরিবেশ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হতো তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ : পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা, প্রাচীন ভারতের মানুষের পরিবেশ চিন্তা ভাবনা, কোন কোন আকর গ্রন্থ থেকে থেকে প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে পারি, প্রাচীন বাংলার মানুষের পরিবেশ চিন্তা ভাবনা কেমন ছিল, পরিবেশ দূষণ থেকে নিয়ন্ত্রণের উপায় সমূহ।

পরিবেশ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডেভিড থরো নামে ইংল্যান্ডের একজন বৈজ্ঞানিক (1858 খ্রিস্টাব্দ)। পরিবেশ কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল যা জড়িয়ে আছে¹। আমাদের চারিদিকে পরিদৃশ্যমান জগতকে বেষ্টন করে আছে গাছপালা, আলো, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা, উষ্ণতা আর্দ্রতা, মাটি ইত্যাদি এইসব নিয়েই তৈরি হয় পরিবেশ। পরিবেশের উপাদান দুটি একটি সজীব উপাদান (প্রাণী ও উদ্ভিদ), অপরটি হলো অজীব উপাদান (মাটি জল আলো বাতাস চন্দ্র-সূর্য রাস্তাঘাট কল কারখানা উষ্ণতা

¹ প্রফেসর বিদ্যুৎ বরন ঘোষ . সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা , পৃষ্ঠা ৪

মাটি ইত্যাদি)। পরিবেশ দুই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। যেগুলি প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে তা হল প্রাকৃতিক পরিবেশ (যেমন অরণ্য, পাহাড়, পর্বত ও নদী সমুদ্র প্রভৃতি)। মানুষের দ্বারা সৃষ্টি পরিবেশ কে বলা হয় কৃত্রিম পরিবেশ। কৃত্রিম পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে প্রাণীকূলকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিবেশ ভাবনা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব বর্তমান সময়ের মতো প্রাচীন কালেও মানুষ এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করত। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষক দের বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে প্রাচীন ভারতে পরিবেশ নষ্ট কারীদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। উদ্ভিদের প্রাণ আছে তা উল্লেখ করেছিলেন মনু। আবার কৌটিল্য পশু হত্যাকারীদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থ শাস্ত্রে (৩.৯.৩২-৩৪), উল্লেখ আছে ইচ্ছাকৃতভাবে একটানা পাঁচ বছর জলাধার ব্যবহার না করলে জলাধার এর মালিকানা নষ্ট করে দেওয়া হবে।

সরস্বতী যিনি সম্ভবত গুপ্ত সময়কালের দেবী, বর্তমান সময়ে শিক্ষণ ও শিক্ষা দেবী রূপে বিবেচিত। তার বাহন রাজহাঁস এক্ষেত্রে তার সঙ্গে পাখির সাহচর্যের কথা বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যিনি সমগ্র বিশ্বকে বটগাছ বলেছেন। তার মতে আচার অনুষ্ঠানের জন্য পাহাড়, বন এবং গরুকে পূজা করা ভালো। তিনি পাখির সঙ্গে পাখির নিজস্ব পাখির ভাষায় কথা বলতেন (শ্রীমৎ ভাগবতম ১০.২২.৩২-৩৫)। পাহাড় বন গরু কে পূজো করার অর্থ হলো তাদেরকে সংরক্ষণ করা, অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করা, পরিবেশকে সংরক্ষণ করা। প্রকৃতির জীবজগতের ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাচীন ভারত সবুজ তথা প্রকৃতির জন্য আন্দোলন ছিল^২। গাছ লাগানোর জন্য তারা বিশেষ পূর্ণ অর্জন করত এবং তাদের উত্তর পুরুষরাও ফল ভোগ করতো। প্রাচীন ভারতে নারকেল গাছ ও নিম গাছ কাটাও নিষিদ্ধ ছিল।

সিন্ধু সভ্যতায় আমরা যোগিরূপে শিবের পরিচয় পেয়ে থাকি, যিনি পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত্ত অবস্থায় আছেন, এর দ্বারা বোঝা যায় প্রাচীন কাল থেকে মানুষ এবং জীব জন্তুর মধ্যে সখ্যতা ছিল, পরিবেশের জীব-বৈচিত্র্য বজায় ছিল। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হলো মানুষের অতিরিক্ত চাহিদার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা।

সিন্ধু সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ ছিল পরিবেশকে নষ্ট করা অত্যধিক অরণ্যচ্ছেদন এর জন্যই বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা। এই কারণেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার দরুন সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল বর্তমানেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণে প্রকৃতি আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে পাশাপাশি আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছি।

^২ শুভেন্দু গুপ্ত . প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৫৭

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরস্পর একে অপরের পরিপূরক। এর অন্যতম বাস্তবিক উদাহরণ বর্তমান সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাব। তবে করোনার হাত থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে যে স্বাস্থ্যবিধির কথা বলা হচ্ছে সেটি আমাদের প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। আমরা দেখতে পাই বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে জল দেওয়া হতো হাত পা পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি বাইরের মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হতো বৈঠকখানায় যেটি আমাদের মূল বাসগৃহ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল।

পরিবেশ ভাবনা বাদ দিয়ে কোন সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। মানুষ তথা সকল প্রাণী প্রকৃতির সুস্থতার ওপরেই নিজেরা সুস্থ থাকে। জগতের অমূল্য সম্পদ প্রাণের অস্তিত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীনকালে বিশ্বে জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল পর্যাপ্তেরও বেশি। ফলে আহার বাসস্থানের কোন অভাব ছিল না। প্রাচীন বাংলায় তেমনভাবে নগরের বিকাশ ঘটেনি, কিংবা সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা ছিল সীমিত ফলে পরিবেশ দূষণ তেমনভাবে ঘটেনি। তবুও আমরা পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন সাবধান বাণী শুনতে পাই। এটাই আমার আলোচনার বিষয়বস্তু। যেমন যে পুকুর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হতো সেই পুকুরে গবাদি পশু স্নান করানো ও মানুষের স্নান নিষিদ্ধ ছিল। উক্ত আলোচনা থেকে প্রাচীন বাংলার মানুষের পরিবেশ ভাবনার বিষয়টি ফুটে উঠবে

প্রাচীন বাংলা ছিল ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বাংলা পাঁচটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চল ছিল বরেন্দ্র, সুহম। এই সীমানা গুলি প্রধানত তিনটি নদী ভাগীরথী পদ্মা ও মেঘনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

বঙ্গ নামটি প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদের ঐতরেয় আরণ্যক মহাভারতে বঙ্গ, পুন্ড্রবর্ধন, সুহম ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি কে একেকটি আলাদা রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ এর উল্লেখ আছে, কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে বঙ্গ ও সুহম। জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ উস সিরাজের লেখাতেও বঙ্গ রাজ্যের কথা আছে। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই অঞ্চলকে শুবে বাংলা বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এখানকার নামকরণ করেন বাঙ্গালা। স্বাধীনতার আগে এই বিরাট ভূখণ্ড বাংলা বা বাংলাদেশ বা বেঙ্গল নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলা পশ্চিমবঙ্গের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বাংশ প্রথমে হলো পূর্ব পাকিস্তান এবং এবং পরে বাংলা দেশ।

প্রাচীন বাংলার সীমানা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভূটান, উত্তর পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দার বঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরাল বর্তি সমভূমি, পূর্বদিকে গারো খাসিয়া জৈন্তিয়া ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত

বিস্তারিত, পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা ছোটনাগপুর মালভূম, মানভূম, ধলভূম, কেওনঝাড়, ময়ূর ভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যেই মধ্যেই প্রাচীন বাংলা অবস্থিত^৩।

এইবার আমরা সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার মানুষদের পরিবেশ ভাবনা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। গ্রাম বাংলার পরিবেশ ছিল গ্রামীণ সহজ সরল অশান্ত প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাতের খবর আমরা পেয়ে থাকি। ধান চাষ করার পাশাপাশি তারা ইক্ষু ও চাষ করত। অন্যান্য ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সরিষা, পান, নারিকেল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে অন্যতম ছিল বলদ, ছাগল, গরু। অবসর সময়ে নারীরা যে প্রসাধন করতো তার পরিচয় আমরা পাই। প্রাচীন বাংলার মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত। শবরদের বসতি ছিল গ্রামের প্রান্তে। শবররা পোশাক হিসেবে পাতার ঘাগড়া ব্যবহার করত। শবরী দেব দেহে পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত পত্র মার্লের পরিচয় পাই। এটি তারা উর্ধ্বাঙ্গ থেকে কাদের তলা দিয়ে কোমর বর্ধর ব্যবহার করত। অবসর সময়ে কৃষকরা চিন্তামুক্ত দিন কাটাত। গ্রাম গুলো সাধারণত শহর থেকে অনেক দূরে থাকবো এবং নগরগুলি গ্রাম্য পরিবেশ কে প্রভাবিত করতে পারিনি।

প্রাচীন বাংলা ছিল শস্য ভান্ডার। এখানে প্রচুর শস্য, ফল, ফুল উৎপন্ন হতো। তাম্রলিঙে প্রচুর কৃষিকর্ম হত। কর্ণসুবর্ণের জমি ছিল নিচু, আবহাওয়া ছিল আর্দ্র প্রকৃতির। কর্ণসুবর্ণে প্রচুর কৃষি কাজ হতো, কর্ণসুবর্ণে প্রচুর ফল, ফুল পাওয়া যপ্রান্তের প্রাচীন বাংলায় জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হলেও পশ্চিমাঞ্চলে (বর্তমান বিরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এর আবহাওয়া ছিল উষ্ণ প্রকৃতির)^৪। প্রাচীন বাংলার মানুষ সচ্ছল জীবনযাত্রা পালন করত। নিজেদের প্রয়োজনে তারা পুকুর, সরাইখানা এবং উদ্যান নির্মাণ করত। প্রাচীন বাংলার মানুষের পরিবেশ ভাবনার বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি খনার বচন গুলি থেকে। খনার বচন গুলি থেকে আমরা প্রাচীন বাংলার শস্য, জলবায়ু এবং কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

প্রকৃতির সজীব উপাদান এর অন্যতম হলো সবুজ উদ্ভিদ। আমরা জানি প্রাণীরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে দূষিত কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। সেটি উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়া বৃষ্টিপাত ঘটতে, মানুষের খাদ্য তৈরি করতে, মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধ করতে সবুজ উদ্ভিদ তথা বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

^৩ নীহাররঞ্জন রায় . *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব পৃষ্ঠা* ৭৭৯

^৪ খুররম হোসাইন. *অনুবাদ . হিউ এন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত* পৃ . পৃ . ৪৮ - ৫২

এককথায় বৃক্ষ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। যার বর্তমান রূপ একটি গাছ, একটি প্রাণ। প্রাচীন বাংলার মানুষ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এইজন্য তারা বৃক্ষের সংরক্ষণ করতেন, নতুন বৃক্ষরোপণ করতেন এবং এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন ⁵। সুতরাং পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বৃক্ষ প্রয়োজনীয় উপাদান সেটা উপলব্ধি করেছিলেন যা তাদের পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা নামান্তর।

জলই জীবন। জল ছাড়া প্রাণীর এক মুহূর্ত চলে না। আবার আমরা দেখতে পাই জলই মৃত্যুর কারণ। নোংরা জল জমে গেলে বা ব্যবহারের পর যদি জল জমা থাকে সেটি আমাদের পরিবেশের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। সেটা আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের অতিরিক্ত জল কিংবা অন্যান্য জল হতে পারে। এইজন্য বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবেশের অন্যতম উপাদান হলো নর্দমা। ঢাকা নর্দমার সাহায্যে ব্যবহারের অতিরিক্ত জল নর্দমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় জমা হয় এবং আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে ⁶। প্রাচীন বাংলার পরিবেশ ভাবনায় মানুষেরা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল। রাজশাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে পণ্ডিতেরা যেটাকে সপ্তম শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে মোট কক্ষের পরিমাণ ছিল ১৬৭ এবং কক্ষ থেকে জল নিঃসরণ এর জন্য পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। জল আমরা বর্তমান সময়ে খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করি। বিশেষ করে জলকে আবদ্ধ পাত্রে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করে, পরিশুদ্ধ জলে যাতে ময়লা আবর্জনা বা দূষিত পদার্থ মিশে না যায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করি। বাংলার মানুষেরা জলকে খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করত যার পরিচয় আমরা পেয়েছি ⁷।

কৃষি ছিল প্রাচীন বাংলার মানুষের প্রধান জীবিকা ⁸। কৃষিকাজ ও কৃষি জমির ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট, তাই অবৈজ্ঞানিক ভাবে জমি ব্যবহার করলে কৃষিজমি কমে যাবে, সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে প্রাচীন বাংলার মানুষেরা ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছিল কৃষিজমি যাতে নষ্ট না হয়

⁵ ধর্মা দিতের পটলি থেকে আমরা বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের পরিচয় পায়

⁶ খালিমপুর তাম্রপট্রে আমরা নর্দমা বা জল নিঃসরণের কথা জানতে পারি

⁷ শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার . *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৩৫২ সন, পৃষ্ঠা ২১৯

,পাহাড়পুরের মন্দিরের যাচ্ছে গায়ে চিত্রিত শিশুকে কোলে লইয়া জননী কুপ হইতে জল তুলিতেছে

⁸ আব্দুল মমিন চৌধুরী. (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* দ্বিতীয় খন্ড , ইন অর্থনৈতিক জীবন , রণবীর চক্রবর্তী. ২০১৯,পৃষ্ঠা ২১৯

^৯এবং মানুষের বাসস্থানের যাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে তারা সর্বদায় পরিবেশে নিয়ে খেয়াল রাখত এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজকর্মচারীদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

পাল যুগের খুব বেশি মুদ্রা পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্পসংখ্যক প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে আমরা পাল যুগের মানুষের পরিবেশ সম্বন্ধে অবগত হতে পারি। পাল যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর, সে ক্ষেত্রে বৃষ গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত পশু ছিল। কারণ চাষের কাজে বৃষ ব্যবহার করা হতো। মানুষ এবং তাদের গৃহপালিত পশুর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই। মুদ্রায় মধ্য দিয়েই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া বৃষ ^{১০} অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তাও আমরা বুঝতে পারি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখতে পেলাম যে প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি^{১১} এবং অন্যতম শস্য ছিল ধান। টেরাকোটা শিল্প থেকে আমরা ধান কাটার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে প্রাচীন বাংলার মানুষের সম্যক ধারণা ছিল। মানুষ পরিবেশ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং পরিবেশকে সর্বদা রক্ষা করার চেষ্টা করত। এই কারণে তাদের আলোচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে পরিবেশ এবং পরিবেশ রক্ষার পন্থা। যে সমস্ত টেরাকোটা চিত্র পাওয়া গেছে এবং শিলালেখ পাওয়া গেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে। পরিবেশকে সংগত করেই কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন। রক্ষা করার জন্য তারা বট বা শাল গাছকে পূজা করত, পানীয় জল সংরক্ষণের উপায় গুলি চিত্রিত করে রাখত, নর্দমার ব্যবস্থা করে রাখত, স্তম্ভ বা বিহার গুলি তে যাতে আলো বাতাস সহজে ঢুকতে পারে তারও ব্যবস্থা করে রাখতো।

^৯ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ১৯৫

^{১০} শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৩৫২ সন, পৃষ্ঠা ২১৯

.পাহাড়পুরের প্রত্ন ক্ষেত্রে তিনটি মুদ্রা পাওয়া গেছে মুদ্রা গুলির একদিকে একটি বৃষ, অপরদিকে তিনটি মাছ

^{১১} আব্দুল মমিন চৌধুরী, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড ইন অর্থনৈতিক জীবন, রণবীর চক্রবর্তী, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১০৮ চন্দ্রকেতুগড় এর প্রত্ন ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে তিনজন ব্যক্তি পাকা ফসল কাটছেন .

তথ্যপঞ্জি:

১. আক্তার, শাহিনা: *সদুজ্জিকর্ণামৃত গ্রন্থে বাংলার সমাজ জীবন*, ইন মনসুর মুসা (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্ভিংশ খন্ড, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৬.
২. গুপ্ত, শুভেন্দু .*প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২.
৩. ঘোষ, প্রফেসর বিদ্যুৎ বরণ, *সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১১.
৪. চৌধুরী, আব্দুল মমিন (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, বাংলা অখন্ড সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৯.
৫. চক্রবর্তী, রণবীর. *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে- দ্বিতীয় সংস্করণ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৯ সন.
৬. -----, *ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব*, প্রথম খন্ড, ওরিয়েন্ট লংম্যান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৭.
৭. -----, *ট্রেড এন্ড ট্রেডার্স ইন আল ইন্ডিয়ান সোসাইটি* - তৃতীয় সংস্করণ, মনোহর পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ২০২০.
৮. নন্দী, সন্ধ্যাকর. *রামচরিতম*, ইন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *রামচরিতম*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৮.
৯. বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস . *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৬০.
১০. ভট্টাচার্য, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ. *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১৫.
১১. মজুমদার, ননীগোপাল . *ইনস্ক্রিপশন অফ বেঙ্গল*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩.
১২. মজুমদার, শ্রী রমেশ চন্দ্র . *বাংলাদেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৩৫২সন.
১৩. রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙগালির ইতিহাস* : আদিপর্ব, অখন্ড সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩.
১৪. সরকার, ডক্টর দীনেশচন্দ্র . *পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ২০১৫.
১৫. সরকার, ডক্টর দীনেশচন্দ্র. *পাল সেণ যুগের বংশানুচরিত*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ২০১৭ .
১৬. হোসাইন, খুররম. অনুবাদ. *হিউ এন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত*- দ্বিতীয় সংস্করণ, শব্দগুচ্ছ, ঢাকা, ২০১৩.

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবন

ও সমকাল মানস

আদর্শ কুমার

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি জীবন রসিক শিল্পী রূপেই। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এক অন্য জাতের কলম। যে কলমে অনায়াসে কখনো একে যান অনাবিল হাসি-আনন্দ, কখনো ফুটে ওঠে জীবন যাপনের যন্ত্রণা, কখনো আবিষ্ট করে দেন দর্শনের কথায়, যেখানে এপার-ওপার করে আস্তিকতা-আধ্যাত্মবাদ। তাঁর গল্পে রসিকতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ বাস্তবতা ও কল্পনার ভারসাম্য রক্ষা। তাঁর কথাসাহিত্য ও রম্য রচনাগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনকে সামনে রেখে হাস্যরস, সমবেদনা, ক্ষয়িত সমাজ মানসের প্রতি ব্যঙ্গ উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। পত্র ভারতী প্রকাশিত ‘সঞ্জীবের সেরা ১০১’ গল্প সংগ্রহের ভূমিকায় তিনি বলেছেন “সেকালের শহরটা নিরাপদ ছিল। মধ্যবিত্তের জগৎটা ছোট, তাই প্রচুর স্বপ্ন। একটা কথা খুব সত্য- গল্পের উৎস জীবনকে ভালোবাসা। আর জীবন হল- দুঃখ-সুখের টানাপোড়েনে বোনা জামদানি।”

আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন সংকটের মধ্যে ব্যবধানকে নির্মল হাসির স্বরূপে প্রকাশ করাই তাঁর শিল্প সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ‘ফাটল’ গল্পে অনাবিল হাসির মধ্য দিয়ে তিনি পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও উচ্চবিত্ত সমাজের নগ্নরূপটি স্পষ্ট করেছেন। ‘আনন্দসঙ্গী রবিবারের গল্প’ গ্রন্থের ভূমিকায় তসলিমা নাসরিন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে বলেছেন- “সমকালীন রাজনৈতিক অনাচারের গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। মানুষের মঙ্গল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতে রাজনীতির নেতা-নেত্রীরা নেতৃত্বদ মানুষকে দিব্যি শোষণ করছে। স্বৈরাচারী শাসনে মানুষের অধিকার পদদলিত হয়...।” উক্তিটি ‘মসনদ’ ও ‘স্পেসাল অফিসার’ সম্বন্ধে যুক্তিসাপেক্ষ।

সূচকশব্দ: বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন, সমকাল মানস, পুঁজিবাদী সমাজ, আমলাতন্ত্র, ক্ষমতার রাজনীতি, প্রাণের সংকীর্ণতা, মর্ডান গরিব।

মূল প্রবন্ধ :

স্বাধীনতার পর আমাদের কেটে গেছে অনেকটা সময়। সমস্ত বিশ্বই দশকের পর দশক ধরে পরিবর্তনের গতি ও তার প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনে এর প্রভাবও সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা-উত্তরকালের সময়টিকে চিহ্নিত করতে আমরা অরুণকুমার

মুখোপাধ্যায়ের কথা ধার করে বলতে পারি, বর্তমান সমাজে “...বুদ্ধি নির্ভর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, গড়ে ওঠার মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া হয়েছে ও হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন, দেখা দিয়েছে সমাজের অনিশ্চয়তা, চাঞ্চল্য আর বিদ্রোহ।”^১ স্বাধীনতা-উত্তর বহু আকাজক্ষিত স্বস্তির বদলে বাংলার জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়ের ঢেউ। এসেছে দেশভাগ, উদ্বাস্ত সমস্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, জাতিভেদ প্রথা, নকশালবাড়ি আন্দোলন, রাজনৈতিক উৎপীড়ন, উচ্চবর্গের শোষণ, নিম্নবর্গের অনিকেত অবস্থা, মধ্যবিত্তের অসহায়তা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার; শিক্ষিত সমাজের জটিল মানসিকতা, ব্যক্তি স্বাভাবিকতা ও তার উদাসীন মনোভাব। যা বাঙালির সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশের অবনতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আর সাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট হবে। তাই ষাটের সত্তরের দশকের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে রোমান্টিকতার বদলে নিয়ে এসেছেন কঠিন বাস্তব সচেতনতাকে। সেই কথাই অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “আমাদের জগৎ জীবন পরিবেশ এতটাই বদলে গিয়েছে যে ১৯২৩ সালে কোন তরুণ লেখক এর পক্ষে যে রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল ১৯৪৩ সালে তা আর সম্ভব নয়। ১৯৫৩ বা ১৯৬৩ বা ১৯৭৩-এ তা ভাবাই যায় না।”^২ তাই এই সময়ের গল্পকারেরা সময় ও সমাজের বাস্তব রূপ চিনিয়ে দিয়ে মানুষকে যেমন জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংকীর্ণতার দিকটি তুলে ধরে, তাকে তার পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছেন।

ক্রমপরিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্য। সময়ের পথ ধরে চলতে চলতে মানুষ যেমন তার গতিপথে বারেকবারে নিজেকে পাল্টে নিয়েছে, সেরকম ভাবে বাংলা সাহিত্য নিজেকে পরিবর্তিত করেছে নানা ধরনের নতুন মাত্রায় ও বৈশিষ্ট্যে। পাল্লাবদল যাত এই রঙের নানা পরত ধরা পড়েছে আমাদের সত্তরের বাংলা কথাসাহিত্যে। আর এই দশকের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), ভগীরথ মিশ্র (১৯৮৭-), অমর মিত্র (১৯৫১-), আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১-), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮-), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬-) প্রমুখ। এই দশকের বেশির ভাগ সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যের বিষয় হিসাবে যেখানে গ্রামীন জন-জীবন, নিম্নবর্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, মুসলিম সামাজ্য ও নারী, যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত মানুষের কথা বলেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে এলেন? আবার বাংলা সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ত বাঙালিদের নিয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে সাহিত্য রচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ ও পরবর্তীকালে সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সেই পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এই নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষকে তাঁর সাহিত্যে এক নতুন আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে তাঁর সমকাল মানসটি পাঠককে চিনিয়ে দিয়েছেন। যেমন- মধ্যবিত্তের

পারিবারিক সমস্যা, তাদের অসহায়তা, পরিবর্তিত রুচিবোধ, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, চাটুকারিতা; তেমনি রাজনৈতিক অক্ষয়, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ, উচ্চবিত্তের শোষণ, নিম্নবিত্তের অনিকেত অবস্থার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে বাংলার যুব-সমাজের বেকার সমস্যার কথা বলে গেছেন অনাবিল হাসির খোরাকের মধ্য দিয়ে।

সূচনা লগ্ন থেকে হাস্যরসের বাংলা কথাসাহিত্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। হাস্যরসের স্রষ্টারা ঘটনা বয়নের সূত্রে হাস্যরস ও সাহিত্য সৃজনে মগ্ন হয়েছিলেন। হাস্যরসের প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়, কিংবা পরশুরাম যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি পরশুরাম পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সজনীকান্ত দাস, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জয়মান। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নিজ শৈল্পিক দক্ষতায় জয়মান। ত্রৈলোক্যনাথে রয়েছে রূপকধর্মীতা কিংবা আজগুবি উপাদানের পরিবেশনার মাধ্যমে কৌতুক হাস্যের সৃজন। তিনি মূলত হিউমারিস্ট এবং কথোকতার ভঙ্গিতে কৌতুক সৃষ্টির কারবারী। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও বহু দর্শনজনিত আদর্শটি তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনাগুলির মর্মকথা হয়ে রয়েছে। কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের হাসি সাধুতায় ভরা হাসি। তাঁর হাসির মধ্যে সর্বদাই একটা মেজাজধর্মীতা ও জীবনকথা পরিবেশিত। এদের সঙ্গে পরশুরামের হাসি মেলেনা। তাঁর হাসি ইন্টেলেকচুয়াল লাফটার। বক্তব্য সচেতন একটা সামাজিক দৃষ্টিকোণ তাঁর কৌতুকরসের উৎসারনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। পরশুরাম পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ মৈত্রে দেখি অবিমিশ্র স্যাটায়ার। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরের শান্ত নিবিড়তম অনুভব হিউমারিস্টের বয়ানে চিত্রিত।* অন্যদিকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও সমাজকে হাস্যরস ও তীব্র বেঙ্গের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে তাঁর সমকাল মানসটি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে কখনো আনন্দ, কখনো যাপিত জীবনের যন্ত্রণা, কখনো তিনি আবিষ্ট করেছেন দর্শনের কথায়। তাঁর গল্প-রসিকতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ বাস্তবতা ও কল্পনার ভারসাম্য রক্ষা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যরস প্রসঙ্গে ড. বীরেন রায়ের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন, “আমরা জানি সাহিত্যে নয়টি রসের একটি হচ্ছে হাস্যরস। এই হাস্যরসের আবার নানান বিভাগ- রঙ্গ, ব্যঙ্গ, কৌতুক, শ্লেষ ইত্যাদি। সঞ্জীবের লেখা পড়ে এই ধারণা হয়, হাস্যরসের বিভাগগুলি তিনি আত্মস্থ করেছেন সমান পারদর্শিতায়।”^{১০} আর এই হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন তাঁর সমকাল মধ্যবিত্ত জীবন ও মানসের সার্থক রূপকার।

*হোসেন সোহারা, বাংলা ছোটগল্প তথ্য ও গতি প্রকৃতি (প্রথম খন্ড), করুণা প্রকাশনী, বইমেলা

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি জীবনশিল্পী রূপেই। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এক অন্যজাতের কলম। যে কলমে অনায়াসে কখনো এঁকে যান অনাবিল হাসি, আনন্দ, কখনো ফুটে ওঠে জীবন-যাপনের যন্ত্রণা, কখনো আবিষ্ট করে-দেন দর্শনের কথায়, যেখানে এপার ওপার করে আন্তিকতা-আধ্যাত্মবাদ। কথাসাহিত্য ও রম্য রচনা গুলির মধ্যে হাস্যরস, সমবেদনা, সমাজ-মানসের প্রতি ব্যঙ্গ উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। পত্রভারতী প্রকাশিত ‘সঞ্জীবের সেরা ১০১’ গল্প সংগ্রহের ভূমিকায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “সেকালের শহরটা নিরাপদ ছিল। মধ্যবিত্তের জগতটা ছোট, তাই প্রচুর স্বপ্ন। একটা কথা খুব সত্য গল্পের উৎস জীবনকে ভালোবাসা। জীবন হল দুঃখ সুখের টানাপোড়নে বোনা জামদানি।”^৪ আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন ও সংকটের মধ্যে ব্যবধানকে নির্মল হাসির স্বরূপে প্রকাশ করাই তাঁর শিল্প সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধ হীনতা, তার অবমাননা প্রভৃতির মধ্যেও মধ্যবিত্তের পারস্পারিক চিরন্তন সম্পর্কের টানকে নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। আসলে তিনি রিয়ালিস্টিক ঢঙে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে হিউমার মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন। আবার কখনো ব্যঙ্গের কষাঘাতে বৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। আমাদের চিরপরিচিত চেনা অনুভূতিগুলিকেই সাহিত্যিক যেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, তথাকথিত মন্ত্রীদের ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতার রাজনীতির কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমকাল মানসকে তুলে ধরার জন্য যেমন ব্যবহার করেছেন তাঁর সমকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক মানুষের মুখের ভাষা (ইংরেজি বাংলা মেশানো)। তেমনি আধুনিক জীবনের গতিমায়তাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন ছোট ছোট বাক্যের। একটি বা দুটি শব্দে একটি বাক্য এবং বাক্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে চিত্রকল্প। হাস্যরসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ‘অভাবনীয় দ্রুততা’। আমরা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মধ্যে তা পাই।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্পেশাল অফিসার’ গল্প সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন বলেছেন, “সমকালীন রাজনৈতিক অনাচারের গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। মানুষের মঙ্গল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতে রাজনীতির নেতানেত্রীবৃন্দ মানুষকে দিব্যি শোষণ করেছে। স্বৈরাচারী শাসন মানুষের অধিকার যে-ভাবে পদদলিত হয়, একই ভাবে হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে।”^৫ আর এই উক্তিটি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যেমন- ‘মসনদ’ উপন্যাস।

একবিংশ শতাব্দীর বাস্তব জগতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই মধ্যবিত্তের জীবন সংকট ও তাদের সুযোগসন্ধানী রূপ। তেমনি দেখতে পাই রাজনৈতিক নেতাদের বিলাসিতা ও সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের অবহেলা। আর এই সমস্ত কোথায় সাহিত্যিক তুলে ধরেছেন হাস্যরসের মধ্যদিয়ে, তাঁর ‘স্পেশাল অফিসার’ গল্পের প্রসাদ মিত্র নামক

চরিত্রটিকে সামনে রেখে। গল্পের শুরুতেই কোলে কুকুরছানা নিয়ে প্রসাদ মিত্রকে বসে থাকতে দেখি। জানতে পারি কুকুরের ‘কুই’ শব্দে তার চাকরি যেতে পারে। নিরুপায় প্রসাদের মুখ বুজে থাকাই মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শত কষ্টেও সে প্রতিবাদের ভাষা মুখে আনতে পারেনি। প্রশাসনিক দপ্তরে মাসের পর মাস প্রমোশানের ফাইল আটকে থাকায় প্রসাদকে যেতে হয়েছিল মন্ত্রীর কাছে তার অনুগ্রহের প্রসাদ পেতে। কিন্তু, সেই মন্ত্রী তাকে দেখেছে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তার প্রমাণ আমরা পাই, প্রসাদের কুকুরকে তুলো দিয়ে দুধ খাওয়ানো ও সেই প্রাণীটির সাথে একই বিছানায় শোয়ার ঘটনায়; যেন মানুষ ও পশুকে এক করে দেখেছে মন্ত্রী। আসলে প্রসাদ মিত্রকে সামনে রেখে গল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন তথাকথিত মন্ত্রীদের মানসিকতা ও তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যদিয়ে সমকালীন অবস্থাটি। গল্পে পাই, “মিনিট পাঁচেক কুকুরটাকে ঘাটাঘাটির পরই তাঁর অরুচি ধরে গেল (দোলে অরুচি ধরার মতো। তিনবার দলবদল করে, এই খেপে গদি পেয়েছেন)”^৬। -এই কথাগুলির মধ্যে যেমন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে, তেমনি গল্পকার বলতে চেয়েছেন সুবিধাভোগী মানুষের মতো মন্ত্রীরা দল বদল করে, যা বর্তমানে খুবই প্রসঙ্গিক। অন্যদিকে মন্ত্রীদের বিলাসিতার কথা বলতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন, ‘কোনের টেবিলে রুপোর ফোল্ডিং ফ্রেমে মন্ত্রীর গুরুদেব বাঘছালে বসে আছেন।’ আবার ‘রাতে মন্ত্রী বিশেষ কিছু খেলেন না।... মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের স্পেশাল ডাল, সরু বাসমতী দু’চামচ, একটা মুরগির ঠ্যাং, এক টোকো পুডিং দিয়ে রাতের খাবার শেষ...’। ‘বিশেষ কিছু’ না খেয়েও তিনি যা খেয়েছেন তা ভারতবর্ষের নব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ খেতে পায় না। তাদের দিন কাটাতে হয় অনাহারে অথবা আধপেটা অবস্থায়। মন্ত্রীরা যে শুধুমাত্র নিজের কথা, নিজের পরিবার কথা ও উত্তরসূরীদের কথা ভাবে তাও গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন মন্ত্রী বলে, ‘নিজের এলাকায় জমিজমা বেড়েছে। বাস আর ট্যাক্সি খাটছে। এইবার সিনেমা হল, আর একটা কোল্ডস্টোর হলেই কে আর গোদির পরোয়া করে। চুলোয় যাক দেশ চুলোয় যাক রাজনীতি।... মানুষের কাজই গুছনো।’ বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিক পরিস্থিতিতে মন্ত্রীরা দেখতে পাচ্ছেনা নিজের পাপাচারীতাকে। সে বুঝতে পারছেন না সামাজিক সমস্ত মানুষকে নিয়ে তার সমাজ। ভারসাম্যহীনতা তার নিজের অস্তিত্বটিকেও একদিন বিলুপ্ত করেদিবে। ক্ষমতার রাজনীতির বৃদ্ধাঙ্গুলি সাধারণ মানুষের মুখে দিয়ে তাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে এই তথাকথিত স্বার্থপর মন্ত্রীরা।

এবার আসি ‘মসনদ’ উপন্যাসের কথায়, ‘ছত্রভঙ্গ পাটি অফ ইন্ডিয়া’র ছত্রছায়ায় ফুটে উঠেছে লেখকের সমকালীন রাজনীতির কথা। গান্ধীবাদকে সামান্য একটু টুইস্ট করে এই পাটির গঠন। এই পাটির আদর্শ পুরুষ হলেন শ্রী জগন্নাথ। তাই পাটির মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসভার তুলে দিতে চেয়েছেন কোম্পানিদের হাতে আর ভেবেছেন, ‘পাঁচ বছরে আমরা সবাই সমানভাবে গুছিয়ে নেব।’ আমাদের রাজ্য বা দেশ যে এখনও অনগ্রসরতার অন্ধকারে আবদ্ধ তা আমরা জানতে পারি এইভাবে-“গ্রামে এখনও

জোনাকিই বিদ্যুৎ। টোটকাই একমাত্র চিকিৎসা।”^৭ পলিউশনের মাত্রা বৃদ্ধিতে ঘটে চলেছে পরিবেশের অবনতি। মর্ডান টেকনিক দিয়ে সৎ মানুষকে করা হচ্ছে অসৎ। তাই এখন রাজনৈতিক পার্টিগুলোর মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—

“রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
বিপন্ন বাঙালি চাইছে আরাম
ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম

মালটাল পরে পাবে আগে ফেলো দাম।।”^৮

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পার্টিগুলোর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সাহিত্যিক দেখিয়ে দিয়েছেন, ‘ভারতের এখন যা অবস্থা, একটা লোক একটা পার্টি।’ ভোটব্যাক্ত বৃদ্ধির জন্য নেতাদের পরিকল্পিত প্রজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, ‘মানুষের অবস্থা ফেরাবার প্রতিশ্রুতিই হল আমাদের প্রোডাক্ট।’ আবার ‘সর্প হয় দংশ তুমি ওবা ছাড়।’ রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চালানোর জন্য এমনসব অযোগ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দপ্তর তুলে দেওয়া হয়েছে যাদের পরিকল্পিত কোনো ভাবনা নেই। যেমন- শিক্ষামন্ত্রীর নিজের অশিক্ষার কারণেই তিনি শিক্ষা মন্ত্রী, কারণ অশিক্ষা যন্ত্রণা তিনি ভালোভাবে বুঝেন। তাই শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষোভ মেটানোর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে করে তুলবেন আড্ডা ও বিনোদনের স্থান বা ‘ভবিষ্যৎ নেতার জন্মভূমি’। পুলিশ প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্রের নগ্নরূপটিও আমরা দেখতে পাই মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষকের নাতনির যৌন নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পুলিশ সুপার জানিয়েছে, ‘এতো একটা। এই রকম শত শত ঘটনা ঘটছে।’^৯ এ বিষয়ে পুলিশের মাথা ঘামানোর সময় নেই, কারণ তার পেছনে রয়েছে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, সাক্ষীর অভাব। আপাতপক্ষে আমাদের মন্ত্রীরা আমাদের দেশ চালাচ্ছে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে কিছু পুঁজিবাদী বা আমলাতান্ত্রিক সমাজ। তাই উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই বুবনার ভাই বুবনাকে খুন করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মুখ্যমন্ত্রী তা না মানায়, তাকে সরিয়ে ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে, অন্যান্য মন্ত্রীদের সহায়তায়। আর এটাই আমাদের বর্তমান, ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমাদের চলমান সময়ে রাজ্যের অন্যতম সমস্যা হলো বেকারত্ব। বেকারত্বের যন্ত্রণায় সিক্ত যুব-সমাজ নিমজ্জিত হয়েছে হতাশার গহীন অন্ধকারে। আর তা নিয়ে এসেছে মানুষের জীবনে একাকীত্ব ও বিশ্বাসহীনতা। গর্বের সাথে মুখ তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে যুব সমাজের। আর বেকার সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘প্রেম বাড়ছে’ ও ‘বড়মামা ও নরনারায়ন’ গল্পে। ‘প্রেম বাড়ছে’ গল্পটিতে গল্পকার হাস্যরসের মধ্য দিয়ে কথার ছলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বেকারত্বের, “যত বেকার বাড়ছে তত, প্রেম বাড়ছে।...দেশে তো আর চাকরি নেই, আছে সংরক্ষণ। যা নেই তার সংরক্ষণ।”^{১০} ‘বড়মামা ও নরনারায়ন’ গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের উদ্ভট কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। ‘দারিদ্র নারায়ণ

সেবা'র নামে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অন্নদান করেতে চেয়েছেন বড়মামা। এ যেন সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নির্বাচিত সুবিধাভোগী মানুষেরদল। সাধারণ ক্ষুধার্থ বেকারদের কথা ভুলে গিয়ে থাকে এই পুঁজিবাদী সমাজ। তাই এই পুঁজিবাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্থ বেকারদের চিৎকার, "... আমি সেই পঁচিশ জনের একজন।...আমরা মর্ডান গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।"^{১০}

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে যেমন দার্শনিক চিন্তা ভাবনা ধরা পড়েছে, তেমনি উচ্চ বৃত্তিধারী ডাক্তার তথা আমলাদের হৃদয়হীনতার বাস্তব রূপটিও ফুটে উঠেছে। এরকম একটি গল্প হল 'জোকার'। ধর্মীয় দার্শনিকতায় বিশ্বাসী মানুষ মনে করে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ কর্তা হলেন ঈশ্বর। আর এই কথা ধরা পড়ে যখন পিকক লম্ব বলে, "রিং মাস্টারই তো পৃথিবীর আসল মাস্টার।... ওই আকাশ আমার সার্কাসের তাঁবুর চাল, ওখানে চলে ট্র্যাপিজের খেলা..."^{১১} বর্তমান সমাজের প্রাণের-সংকীর্ণতাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। গল্পকথক যখন বলেন, "আগে আমি খুব হাসতাম। এখন আর হাসি না। হাসলেই মার খেতে হয়।" আসলে যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে দিন দিন আমরা হয়ে উঠছি সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, প্রাণের হাসি হাসতে ভুলে গিয়েছি। তাই বর্তমান সময়ে বিবেকহীন ডাক্তাররা হয়ে উঠেছে অর্থ-পিশাচ, স্বার্থপর।

মধ্যবিত্তের সাংসারিক জীবনে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে চাপা পড়ে যায় স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও ভালোবাসা। নিত্য দিনের তুচ্ছতিতুচ্ছ কাজকে নিয়ে ঝগড়া বাঁধে। কিন্তু জীবন সংকটের সময়ে স্বামী-স্ত্রী অনুভব করে তাদের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাকে। আর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ফস্তু' গল্পটি তার কথাই বলে যায়। অসুস্থ গল্পকথক তার স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার স্ত্রী বলে, "বুঝতে পারে না বোকা!"^{১২} চোখের জলে আর বাছুর আলিঙ্গনে দুটি প্রাণ এক করে ফেলে তারা। 'সেই লোকটা' গল্পে দেখতে পাই স্বামী-স্ত্রীর প্রেমহীনতা ও মধ্যবিত্ত স্বামীর নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

মধ্যবিত্ত মানুষকে সামনে রেখে উচ্চবিত্ত সমাজের নগ্নরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানের বহুমাত্রায় বর্ধিষ্ণু 'নির্ভয়ার' মতো ধর্ষণের ঘটনাকে অবলম্বন করে সৃষ্টি 'ফাটল' গল্পটির। গল্পে ধর্ষিতার বৃদ্ধ পিতা ধর্ষক পশুটিকে হত্যা করেছে। তাই ধর্ষকের ব্যবসায়ী পিতা হত্যাকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় অবলম্বন করেছে। মধ্যবিত্তের কাছে আত্মসম্মাই তার সর্বস্ব। আর ধর্ষকের পিতা অশ্লীল কথাবার্তা ও মিথ্যাচারকে আশ্রয় করে সেই আত্মসম্মানকে নীচে নামিয়ে ধুলিস্যাৎ করেছে। আদালতকে বলা হয়েছে, "স্ত্রীকে ভেট হিসাবে ব্যবহার না করলে একটা লোকের তিন বছরে চারটে প্রমোশন হয় কী করে?"^{১৩} যার ফলে সেই শোষিতমধ্যবিত্ত পরিবারে সৃষ্টি হয়েছে ফাটলের। হত্যাকারী বৃদ্ধ অন্যায়ে প্রতীবাদের জন্য প্রশংসিত হননি, হইয়েছেন ঘৃণিত।

যুগে সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটে চলেছে নিরন্তর। আধুনিক সভ্যতায় ভারতীয় জনসমাজ নিজেদের পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে নিয়েছে। আর আমাদের সেই বাঙালি সমাজের রুচির পরিবর্তনের দকটি ধরা পড়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'টক বাল মিষ্টি' গল্পটির মধ্যে। আধুনিক পোশাকে আবৃত মানুষ নিজেকে করে তুলতে চেয়েছে সভ্য। কিন্তু মানুষ সভ্যের বদলে পরিণত হয়েছে অসভ্যে। যার পরিচয় পাই লেখকের নারীদের ব্লাউজের বর্ণনায়, “কোনও ব্লাউজ সামনের দিকে এতটাই দুঃসাহসী যে, পুরুষদের মাথা 'সিগন্যাল ডাউন'।”^{২৪}

অবশেষে বলা যায়, আধুনিক কথাসাহিত্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান এক ভিন্ন মার্গের। পাঠকদের বর্তমান সময়, সমাজ ও সমাজ মানুষের মানসিকতার দিকগুলি চিনিয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাবে। কলকাতা কেন্দ্রিক মৌখিক ভাষাকে ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত চরিত্রকে করে তুলেছেন জীবন্ত। আর এই মধ্যবিত্ত জীবনকে সামনে রেখে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সমাজের উচ্চবিত্তের স্বার্থপরতার কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন মধ্যবিত্তের। দর্শনপ্রসূত ভাবনা ও ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন আধুনিক সভ্যতাকে। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি এই মধ্যবিত্তের নিঃস্বঃস্ততার, অন্তরসার শূন্যতা, চাটুকারিতা কথা। আর এই সমাজকে সামনে রেখে সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত সম্পন্ন মানুষের নগ্ন রূপটি ও নিম্নবিত্তের অনিকেত অবস্থার কথা দেখিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

গল্প ও উপন্যাস বিশ্লেষণের সময় সিঙ্গেল কোটেশনে উদ্ধৃত সমস্ত উক্তি 'সঞ্জীবের সেরা ১০১' থেকে নেওয়া।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *কালের পুস্তলিকা*। দে'জ পাবলিকেশন, আগস্ট ১৯১২, পৃষ্ঠা-৩৭৮।
২. ওই। পৃষ্ঠা-৪০৬।
৩. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। *সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত রম্য রচনা সমগ্র (প্রথম খণ্ড)*। দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, 'কিছু কথা' অংশ থেকে নেওয়া।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। *সঞ্জীবের সেরা ১০১*। পত্রভারতী, বৈশাখ ১৪২১, 'ভূমিকা' থেকে নেওয়া।
৫. আনন্দসঙ্গী রবিবারের গল্প। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৩।
৬. আনন্দসঙ্গী রবিবারের গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

৭. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। *সঞ্জীবের সেরা ১০১*। পত্রভারতী, বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১৪০।
৮. ওই। পৃষ্ঠা- ১৪৮।
৯. ওই। পৃষ্ঠা- ১৫।
১০. ওই। পৃষ্ঠা- ২৮।
১১. ওই। পৃষ্ঠা- ১৭।
১২. ওই। পৃষ্ঠা- ৩৪।
১৩. ওই। পৃষ্ঠা- ৩৭।
১৪. ওই। পৃষ্ঠা- ১৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

- *আনন্দসঙ্গীরবিবারেরগল্প*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবের সেরা ১০১। পত্রভারতী, মার্চ ২০১৯।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *কালের পুস্তলিকা*।
- দেজ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯১২।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিকল্প যৌনতা নির্ঘোষণা

সঞ্জিত ঘোষ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:-বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের যৌনতা ও লিঙ্গ নির্মাণের প্রকাশ দেখতে পাই। একই দেহে নারী ও পুরুষ সত্তার অবস্থান বা নারীর পুরুষের রূপান্তর বা পুরুষের নারীতে রূপান্তর বাংলা সংস্কৃতিতে অতি সাধারণ ঘটনা। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিকল্প উপায়ে যৌনতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়। বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য আলকাপ, মনসা গান, বেহুলা লক্ষ্মিন্দরের পালা সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলাদের চরিত্রটি অভিনয় করে বেশিরভাগ পুরুষ। ফলে শারীরিক ভাবভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিকভাবেও পরিবর্তিত হয়। আমরা দেখেছি ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে চৈতন্যদেব কে রাধা কৃষ্ণের মিলিত রূপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাউল তত্ত্বে পুরুষ দেহ সাধনার অযোগ্য, তাই পুরুষকে নারী হয়ে নারী সঙ্গ করতে বলা হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও সমলৈঙ্গিক সম্পর্কের আবেগ আমরা বন্ধুত্বের পরিসরে লক্ষ্য করি। শ্রীপঙ্কের ‘হারেম’ বইটিতে সুলতানি ও মুঘল যুগের অন্দরমহলের নারীদের বিকল্প উপায়ে যৌনতার কথা বলা হয়েছে। তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ তে বিপরীত সাজসজ্জাকামী চিত্র ফুটে ওঠে। তাছাড়া স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’এ সমপ্রেমের চিত্র ফুটে ওঠে তথা বাংলা সাহিত্যে সমকালীন সামাজিক চিত্র কে তুলে ধরে। ২০১৮ সালে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আইপিসি ৩৭৭ ধারা পরিবর্তন করে যৌন সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

মূল শব্দ:- লোকনাট্য, সমপ্রেম, সমকামিতা, সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক, হারেম, রূপান্তরকামী, বিপরীত সাজসজ্জাকামী।

পশ্চিমবঙ্গের বিকল্প যৌনতা সমকালীন সামাজিক ইতিহাস চর্চার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম জেলায় জনপ্রিয় লোকনাট্য আলকাপ। আলকাপে নারী বেশি পুরুষ অভিনেতাদের বলা হয় ছোকরা। এই ছোকরাদের কোমর হিলিয়ে, দুলিয়ে চলা, কথায় কথায় নাক সিটকানো, মুখ ভাংচানো, টানা সুরে কথা বলা, কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাত দিয়ে ঝগড়া করার ভাব ভঙ্গি, কান্না সবকিছুই আয়ত্ত করতে হয় তাদের। এইভাবে অনুশীলন করতে করতে তাদের বদলে যায় চেহারা। এমনকি মানসিকতাও ফলে নিজেই তারা ধীরে ধীরে নারী হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এক কথায় বলা যেতে পারে ছোকরারা Exaggeratedwomen ¹ বাংলায় বিভিন্ন

জায়গায় এখনো মনসা গান ও বেহুলা লক্ষ্মিন্দরের পালা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মনসা বা বেহুলার চরিত্রে অনেক সময় পুরুষ থেকে নারী রূপান্তরকারীদের অভিনয় করতে দেখা যায়। অন্যদিকে আমরা পাই নটি বিনোদিনীকে। নটি বিনোদিনী শ্রী চৈতন্যের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন। অর্থাৎ নারী হয়ে পুরুষের চরিত্রে অভিনয় করেন উনবিংশ শতকের বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী। সমাজের সকল স্তরের মানুষই তার অভিনয় প্রতিভাতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার প্রথম প্রশংসকদের তালিকায় ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র।

বাংলা সাহিত্যে আমরা দেখেছি কোথাও দুটি দেহ এক হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি তৈরি হচ্ছে। আবার কোথাও একই দেহে পুরুষ নারীর দুটি স্বভাৱ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রী শ্রী ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে আমরা দেখেছি শ্রী চৈতন্য কে রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত রূপ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। যেখানে মূল লেখা “সম্প্রতি তাহারে (রাধা ও কৃষ্ণ) উভয়ে একত্ব প্রাপ্য হইয়া চৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য রাধা ভাব ও রাধা কৃষ্ণ কান্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণ স্বরূপ কৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি”।^১ বৈষ্ণব ভক্তি ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ উপাসকের প্রেমিক বা স্বামী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে রাধা বা ব্রজের গোপীদের সাথে কল্পনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি মীরাবাই এর উৎসাহী ভক্তি এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে। যে ভক্তরা যদি নিজেদের নারীরূপে কল্পনা করে তবে কৃষ্ণের সর্বোত্তম পূজা করা যেতে পারে। পবন কুমার ভার্মা তার “*Krishna- The Playful Divine*” গ্রন্থে লিখেছেন যে পুরানে বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে রয়েছে যেখানে বলা আছে যে কৃষ্ণের গোপীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের পূর্ব জীবনের পুরুষ ছিলেন এবং কৃষ্ণের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তারা নারী হিসেবে পুনর্জন্ম করেছিলেন। বাংলার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি কৃষ্ণ ও রাধার সম্মিলিত অবতার হিসেবে বিবেচিত হন। বাহ্যিক রূপে তিনি কৃষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে তিনি রাধা। নিরোদ শ্রী চৌধুরী তার গ্রন্থ “*Hinduism*” এ দেখিয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ছিল ঠিক এক যুবতী মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকুল ইচ্ছা, যদিও সে প্রেমিকের সাথে মিলিত হতে পারছে না।^২

বাউল তত্ত্বে পুরুষ দেহ সাধনার অযোগ্য। কারণ বাউল সাধকদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নারী রূপ নিজের উপর আরোপ করেন। পুরুষের “স্বভাব” থাকতে সাধকের সিদ্ধি নেয়। পুরুষাচার এবং অভিমান ত্যাগ করে সাধককে অবশ্য ‘ভাব’ প্রকৃতি হতে হবে। এক প্রবাদে বলা হয়েছে-

“পুরুষ হইয়া প্রকৃতি সাজা
এর চাইতে বড় নাইকো সাজা”

কোন কোন বাউল সাধক জন্মগত নারী পুরুষকে বিপরীতে রূপান্তরিত করে সাধনা নির্মাণ করেন।

‘সিদ্ধ কল্পনতিকায়’ মুকুন্দ দাস বলেছেন-

পুরুষের স্বভাব ধরিবে যে নারী।

তাহারে জানিবে প্রেমরস অধিকারী।।

সুতরাং বাউল সাধনায় পুরুষকে নারী হয়ে নারী সঙ্গ করতে বলা হয়েছে। বস্তু রক্ষায় ব্যস্ত পুরুষের দেহ মিলনে আনন্দ নেই। যেমন চৈতন্য নারী ভাবে সাধনা করলেন, যাইহোক লোকাভিনয়ে নারীর ভূমিকা সাময়িক অভিনয় করে পুরুষ। এর বাইরে থাকে এক স্বাভাবিক পুরুষ জীবন অর্থাৎ অভিনয়ে সাময়িকভাবে সে পুরুষ সত্তাকে ভুলে সে নারী ভাব অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু বৈষ্ণব ইত্যাদি সাধনায় সাধক একটা পৌরাণিক ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে উক্ত চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়। সাধক সাময়িক বাস্তব পুরুষত্বকে ভুলে কাল্পনিক এক নারীতে রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করে। সাধকরা একে বলে ভাব যোগ্য দেহ।^১ অন্যদিকে শাক্ত পদাবলীতে -‘মা কি ও কেমন’ এর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন:

“জানো নারে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়।

মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়”^২

সুতরাং শাক্ত পদাবলীতে একই দেহে নারী ও পুরুষ স্বভাব কথা বলা হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে চর্চার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এই নৃত্যনাট্য রচিত হয় মণিপুর রাজ্যের পৌরাণিক রাজকন্যা এবং মহাভারতে অর্জুনের অন্যতম স্ত্রীকে কেন্দ্র করে। চিত্রাঙ্গদা ছিলেন ধনুর্বিদ্যা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং রাজনীতিবিদ। মহাভারতে অর্জুন ব্রহ্মচর্য পালনের সময় মণিপুর রাজ্যে আসেন এবং রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ হয়। অর্জুন আবার নিজরাজ্যে ফিরে গেলে চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজ্যের শাসক হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যে প্রজারা চিত্রাঙ্গদা কে বর্ণনা করেছেন এইভাবে “দেহ বলে তিনি মাতা / বাহুবলে তিনি রাজা” একইসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা মাথা ও দেশের রাজা।^৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোড়ায় গলদ এ পুরুষদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক সমসামাজিক একাত্মতা। সেই সমবাস্তবতার পরিবেশে নাট্যকার বিনোদ বিহারী আর নলিনাক্ষ কে নিয়ে বুনেছেন কৌতুক ময় সংলাপ। নলিনের আঁকড়ে ধরা ভালোবাসায় হাঁপিয়ে ওঠে বিনোদ। বিনোদবিহারী অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যখনই বেশি কথা বলে তখনই অভিমান হয় নলিনের। বিনোদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও কারণে-অকারণে বন্ধুকে এতটাই আগলে রাখতে চাইছে বিনোদের প্রতি নলিনের প্রেমের আবেগকে কোনভাবেই অস্পষ্ট রাখেননি রবীন্দ্রনাথ। সমপ্রেম ও সমলৈঙ্গিক ভালোবাসায় প্রকট লক্ষণ নলিনাক্ষ চরিত্রের মধ্যে জোরালো ভাবে দেখা দিয়েছে। নারীসঙ্গ অভাবে দুই পুরুষ বন্ধুর মধ্যে আবেগের অন্যতম রং জন্ম নেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।^৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধুত্বের যুগলকে বৈপরীত্যের রসায়নে আরো আকর্ষণীয় ও আরো ঘন করে তুলেছেন। যেমন চোখের বাজির মহেন্দ্র ও বিহারীর সম্পর্ক। পিতৃ

মাতৃহারা চালচুলোহীন জীবনে মহেন্দ্রর পরিবারে ঘরের ছেলের মতোই বিহারীর আসা-যাওয়া। মেডিকেল কলেজে একসঙ্গে পড়া কিন্তু বিহারের বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়ে সেই মেয়েকে বিয়ে করার নাছোড় আবদার জুড়েছিল মহেন্দ্র। সমপ্রেমের অসাম্য ও তাদের সম্পর্কে বারবার প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে তাদের সম্পর্কে বিষমধর্মী তড়িতাধানের মধ্যে তড়িৎ-প্রাবল্য দেখা যায়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রিয়তম’ (১৮৯৯) বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারী সমকামীতাকে কেন্দ্র করে রচিত ছোটগল্প। সেখানে দেখা যায় বাল্য বিধবা তরঙ্গিনীর সঙ্গে প্রতিবেশিনী প্রিয়তমার নিবিড় সমপ্রেমকে ঘিরে আখ্যানের জটিলতা দানা বেঁধেছে। এটি বাংলা সাহিত্যে নারীর সমকামিতার প্রথম ছোটগল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়। গল্পে বাল্য বিধবা তরঙ্গিনীর বয়স ১৭। সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। কিন্তু প্রিয়তমা বিবাহিতা। তার বাপের বাড়ি তরঙ্গিনীর শ্বশুরবাড়ির পাশে। সেই সূত্রেই তাদের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা। স্বামীসঙ্গ ছেড়ে প্রিয়তমা বাপের বাড়ির এসে বেশ কিছুদিন থাকতে শুরু করায় তাদের ভালোবাসা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। গল্প কার জানিয়েছেন:- “বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনো ডাকিত প্রিয় বলিয়া, কখনো বলিতো প্রিয়তম” গল্পে সে কালের সমাজ নৈতিকতায় দুই নারীর সমপ্রেম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তী সমাজনৈতিকতায় হয়তো বা তরঙ্গিনীর সমপ্রেমকে লেসবিয়ান বলা হত। বরং সে যৌনপ্রান্তিকতার রাজনীতির শিকার হত।^১ তিলোত্তমা মজুমদার ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ উপন্যাসে সমান্তরাল যৌনতাকে কেন্দ্রে রেখে কথক তার ভঙ্গিতে ছুয়ে গেছেন বঙ্গ নারীর অন্তঃপুর চারিণী অবস্থান থেকে আধুনিকায় হয়ে ওঠার ইতিহাস। যে ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে লেখক বোধহয় নারী শিক্ষার সঙ্গে যৌন স্বাধীনতার উন্মেষকেই সমীকৃত করেছেন। লেখিকা সমগামী সম্পর্কের সমর্থনে মানবাতি প্রজাতির যৌনজীবনের দৃষ্টান্ত কে তুলে ধরেছেন।। সম লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানব সভ্যতার তৈরি করা, এটি অপ্রাকৃতিক নয়, যৌন বিকৃতি নয়, এটি যে জীবজগতে ঘটে থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রবণতা লেখক তা জানাতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে।^২ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৬৭ সালে শ্রীপঙ্কজের ‘হারেম’ বইটি। সুলতানি ও মমুঘ যুগে হারমে বেগমদের বিচিত্র যৌনযাপন দিকটিকে আলোকপাত করেছেন। খোজাদের অল্প বয়সে লিঙ্গচ্ছেদ করে ক্লীব বানিয়ে ফেলা হতো। এই খোজাদের হারেমের অন্দরমহলের প্রহরীর দায়িত্ব দেওয়া হতো। আর এই খোঁজারাই হারেমের অন্দরমহলে বেগমদের সাথে বিকল্প উপায়ে যৌনখেলায় মেতে উঠতো। যেহেতু শরীরে পুরুষের সমর্থ্য থাকলেও পৌরুষের নির্গমন নেই। কিন্তু মাঝেমাঝেই এই খোজাদের ঘিরে হারেম সংস্কৃতিতে গড়ে উঠতো বিকৃত যৌনাচার। সুতরাং বেগমরা রাজাদের অনুপস্থিতিতে যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য খোজাদের সাথে বিকল্প ভাবে যৌনলীলার চিত্র ফুটে ওঠে।^৩ নবনীতা দেব সেনের ‘বামাবোধিনী’ (১৯৯৭) বাংলা উপন্যাসে সমপ্রেমের চিত্রকে স্পষ্ট করে। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র অংশুমালা। স্কুল জীবন থেকেই

অংশুর বন্ধু ছিল সঞ্জু এবং রবি। শিক্ষা পর্ব শেষ হলে অংশুর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। ফলে সেই যন্ত্রণা উপশমের দায়িত্ব নিল রবি। ফলে অংশু রবি কে ভালবাসতে শুরু করে এবং জীবন সঙ্গী করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু রবি একদিন গঙ্গাতীরে অংশুকে জানায় যে তিনি অংশুকে ভালবাসলেও বিবাহে অপারগ। কারণ তার প্রেম আসলে সঞ্জুর সাথে। যে সঞ্জু বিবাহিত একটি কন্যার পিতাও সে। উপকারী সঞ্জু স্ত্রী কন্যাকে ছেড়ে রবির সঙ্গে পাড়ি দিতে চায় অন্যত্র। সমপ্রেমী দাম্পত্য করতে চায় তারা। যে অংশুমালা দিনে একবার রবিকে চোখের আড়াল করতে পারত না সেই রবি সমপ্রেমের শিকার। সুতরাং এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সমপ্রেমের কাহিনী। যে পরিবারের ভালোবাসা, দায়িত্ব সবকিছু ছেড়ে বিকল্প সমপ্রেম, সমকামিতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।^{২২} তারাশঙ্করের ‘হাসুলী বাঁকের উপকথা’ তে দেখিয়েছেন প্রধান চরিত্র নসুবালা, যিনি শরীরে পুরুষ হলেও মনের গরনে নারী কিন্তু বিপরীত সাজসজ্জাকামী। তার নারী পোশাক আর সাজগোজিই স্বচ্ছন্দ। মেয়ে মহলে যেমন তার অবাধ যাতায়াত তেমনি পুরুষদের কাছেও সে আদরের নসু দিদি। নারী বেশি পুরুষ হলেও গ্রামীণ জীবনের সর্বস্তরের সাদরে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসে লেখক তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ভাবে ভঙ্গিতে কথা বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত কিন্তু কার্যকলাপ পুরুষের মতো। তারাশঙ্কর সযত্নে চরিত্রটিকে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তৎকালীন গ্রামবাংলায় প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের যে অচ্ছূত করে রাখা হতো না, নসুবালা তার প্রমাণ।^{২৩} স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ উপন্যাসটিতে বাংলার সমান্তরাল যৌনতার আন্দোলন ও গতিধারা এবং প্রান্তিক মানুষদের জীবনধারা জানতে পারা যায়। সমকালীন বেশ কিছু চরিত্র যারা কোনো না কোনোভাবে সমান্তরাল যৌনতার আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল তাদের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে চিত্রিত। যেমন দুলাল, পরি, আইভি, মন্টু। দুলাল ছিল কেন্দ্রীয় চরিত্র তাই প্রথমে দুলালের কথা বললে দেখা যায় তিনি স্ত্রী, সন্তান আর মা কে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার নেশা ছিল যাত্রা দলে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা। নারীর অভিনয়ে নিজের নারী সত্ত্বাকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে খুঁজে পেল পরিতৃপ্তি। রূপান্তরকামী দুলাল অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার কে বলেছেন তার নাম দুলালী। পরে দুলালের শেষকৃত্য করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে তার ছেলে মন্টু। তখন মন্টু বলেন-“ বাবা গো, কতবার বলেছিলে ‘মা ডাক খোকা, আমাকে মা ডাক’। কিন্তু আমি ‘মা’ ডাকিনি। এখন তোমায় ‘মা’ ডাকছি তুমি শুনতে পাচ্ছ না..! হলদে গোলাপ এ আইভী বা তৃপ্তির মত চরিত্র গুলির অবস্থান দুলালের উল্টো পিঠে। কারণ আইভি লেসবিয়ান। সে নারী শরীরে বয়ে বেরিয়েছে পুরুষ মন। সুতরাং রূপান্তর করণ শুধু ভাবে নয়, দেহেও হয়। যা বর্তমান সময়ে অনেক রূপান্তরকামী পুরুষ চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে নিজের দেহকে মনের মত তৈরি করে নিচ্ছেন। তৎকালীন সময়ের এক বিকল্প যৌনতার সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে যেখান থেকে জানা যায় বিকল্প যৌনতা সমাজে প্রধান বাধা ছিল।^{২৪}

উপসংহার:- বিকল্প যৌনতার আন্দোলন বিশ শতকের নয় এর দশক থেকে ভারতে দানাবাদতে শুরু করলেও তার অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে সমপ্রেম ও সমলৈঙ্গিক যৌনতার উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় নারী-পুরুষের সীমারেখায় অবস্থান করাটা পাশ্চাত্যের মতো সমস্যা সংকুল বা তাৎপর্যময় নয়। তবে অবশ্য আপত পথ স্বাধীনতা পুরুষরাই ভোগ করে বেশি। রূপান্তরকামী মানুষকে যত সহজে চিনে নেওয়া যায়, তত সহজ নয় সমগামী বা উভগামী মানুষকে বাইরে থেকে চেনা। বাংলা সাহিত্যে আমরা এমন অনেক চরিত্র পেয়েছি যারা মূল স্রোতের যৌন সংস্কৃতিকে বাধ্যতো মেনে নিয়ে সারা জীবন বিষমগামীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, অথচ প্রকৃত পরিচয় তারা হয়তো সমগামী বা উভগামি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য জীবন কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝেছি সেকালের সমাজ সমপ্রেমের সংস্কৃতিকে খারিজ করেনি। রবীন্দ্র সাহিত্যেসমলৈঙ্গিক সম্পর্কের আবেগ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মূলত বন্ধুত্বের পরিসরে। আবার হলদে গোলাপ এ কিছু চরিত্র সামাজিক স্বীকৃতির বাইরে। সুতরাং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিকল্প পথে যৌনতাকে প্রকাশ্যে সমাজ মেনে না নিলেও গোপনে তা মেনে নিতে বাধ্য হত। যদিও বর্তমানে ২০১৮ সালে ৬ সেপ্টেম্বর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে সমকাম কোন অপরাধ নয় যা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিকল্প যৌনতা আইনি বলে বৈধ স্বীকৃতি লাভ করে।

তথ্যসূত্র:-

১. রাজর্ষি চক্রবর্তী 'আলকাপের ছোকরা' স্বীকৃতি পত্রিকা, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৬-২০০৭।
২. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরম ভাগবত' শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত, রিস্লেস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ-২।
৩. Rajarshi Chakraborty, "Imprisoned in 'others body' historical experience of the transgenders in India", published in Sudit Krishna Kumar and Subobrata Sarkar, Ed *Contextualizing the body : Indian experience*, 2021, PP 284-285.
৪. শক্তিনাথ বাঁ, 'বস্তুবাদী বাউল: উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন' লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯, পৃ-২৯৯।
৫. অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য।
৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'গোড়ায় গলদ' পঞ্চম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, শাবণ ১৩৯১, পৃ- ২৭৮।

৮. ঋতুপর্ণ ঘোষ, চোখের বালির চিত্রনাট্য, চিত্রপট, কলকাতা: ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪ ।
৯. প্রভাত কুমার গল্পসমগ্র, 'প্রিয়তম' প্রথম খন্ড, শম্পা, বিষ্ণু বসু, কলকাতা, তুলিকলম, ২০০৭, পৃ, ১৭৬-১৮০ ।
১০. তিলোত্তমা মজুমদার, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ-১০১, ৩৪১ ।
১১. শ্রীপল্লব, 'হারেম' কলকাতা: দে'জ, ২০০৫, পৃ-৫৪, ৬৩ ।
১২. নবনীতা দেবসেন, 'বামাবোধিনী' কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৯৭ পৃ-১৩, ১৪, ৩৮ ।
১৩. তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৪, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ-৩৫ ।
১৪. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'হলদে গোলাপ' কলকাতা, দে'জ, ২০১৫ পৃ-৬৬, ৩১০, ৩১১ ।

‘কোথায় পাবো তারে’ রূপের হাটে অরূপ-অচিন-অধরা ‘মনের মানুষ’ – এর সন্ধান

দীপা ঘোষ

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাউলদের ঈশ্বর মন্দিরে, মসজিদে বিরাজ করে না। তাদের ধারণা ঈশ্বর তাদের দেহে-ই বাস করে। তাদের আপন ঘরের খোঁজ-ই তাদের সাধনা। ‘মনের মানুষ’-এর সন্ধান-ই তাদের সাধনায় মুখ্য।

এই বাউলদের মতন কালকূট মনের মধ্যে আপন ঘরের সন্ধান করতে, নিরালার ডাকে সাড়া দিয়ে রূপের হাটে অরূপ, অচিন, বাউলদের ভাষায় ‘মনের মানুষ’র সন্ধানে পথে পথে ঘোরেন। তাঁর ‘কোথায় পাবো তারে’- উপন্যাসটিতে নির্দিষ্ট কোনো পটভূমি নেই। লেখক অরূপের সন্ধানে বাউলদের মতো মনের মানুষ-এর সন্ধানে, তার রূপের খোঁজে বেড়িয়ে নানা গ্রাম-গঞ্জে, নানা জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়, সাঁওতাল, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, তাদের সাধনা, ভজন, সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলে মিশে নিজের বোলায় করে তাদের মধুর স্মৃতি আলোচ্য উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। আমি আলোচ্য প্রবন্ধে, কালকূট যে অচিন – অরূপ অধরার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেই অধরা বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করতে অর্থাৎ ‘কোথায় পাবো তারে’ উপন্যাসটি আলোচনার মধ্য দিয়ে এই ‘তারে’-র খোঁজ আমার মতো করে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

মূল শব্দ : লালন, জাত-পাত, বাউলতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পরকীয় সাধন, অচিনের খোঁজ, ষটচক্র, মনের মানুষ।

মূল আলোচনা :

‘ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়.....’

লালন ছিলেন মরমি, লোকশিল্পী, মানবতাবাদী বাউল গানের সাধক। তাঁর বিশ্বাস ছিল নিজেকে জানলে ঈশ্বরকে জানা যায়, পাওয়া যায়। তাইতো তাঁর উল্লেখিত গানে তেমনি ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সত্যিই তো আমরা আমাদের নিজের খবর অর্থাৎ আমাদের মনের ঘরের সন্ধান না নিয়ে কোথাও যেতে পারবো না। কারণ লালনের ভাষায় –

‘আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।’

লালনের এই আপন ঘরের সন্ধান করতে সমরেশ বসু একদা মনের ঘরে উঁকি দিয়ে ‘অমৃত কুন্ডের সন্ধান’ পেতে একদা যাত্রা শুরু করেছিলেন কালকূট ছদ্মনামে। সেই

কালকূটের তীব্র বিষের পথশ্রোতে কেবল নিজেকে চেনার আকুল প্রচেষ্টা, কেবলই খোঁজা, অরূপ অচিনের রহস্য জানার প্রচেষ্টা চলে। বাউল সাধকের ভাষায় যাকে ‘মনের মানুষ’ – এর সন্ধান। সেই ‘অধর’ বা অচিন মনের মানুষের সন্ধানের শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর ‘কোথায় পাবো তারে’- উপন্যাসটি।

উপন্যাসটিতে লেখক রাঢ়বঙ্গের রূপ-অরূপের বহু বৈচিত্র্যময় চিত্র এঁকেছেন পাতার পর পাতা জুড়ে। রাঢ়বঙ্গের খেঁটে খাওয়া মানুষ তাদের গ্রাম-নগর, পুজো-পার্বণ, মেলা, প্রকৃতি, আকাশ, গাছপালা, নানান সংস্কৃতির নানান মানুষজনের আঁতের কথা তাদের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, বেঁচে থাকার রূপের হাটের সাদা-কালো, রং-বেরঙয়ের কাহিনি রূপ দিয়েছেন যেন। যার ফলে উপন্যাসটি উপন্যাসের থেকেও অনেক বড় হয়ে উঠেছে। লেখক তাঁর মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পথে বেরিয়ে পেরেন এবং নানা মানুষের সংস্পর্শে আসেন। উপন্যাসের প্রথমেই দেখতে পাই মামুদ গাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, যে মুখে মুখে লালন গীতি গেয়ে পথে ঘাটে, মেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লেখক তাঁকে সঙ্গী করে নানান জাগায় ঘোরে এবং তাঁর মুখের গান শুনে অবাক হয়ে পড়েন এবং তাঁর ভেতরের ‘আমি’টার খোঁজ একটু একটু করে পেতে থাকেন। তিনি এমন পথে ঘাটে কী কারণে ঘুরে ঘুরে বেড়ান তার কারণও বুঝতে পারেন।

গাজী মুরশেদের নাম করে। তার কোন জাত নেই, তাইতো ব্রহ্মনারায়ণের কথার উত্তরে সে জানায় মানুষের কোন জাত নেই, মানুষের পরিচয় মানুষ। একেবারে লালনের ভাবনায় বিশ্বাসী মামুদ গাজী। সেও বাইরের জাতের নামে বজ্জাতি ছেড়ে ‘মনের মানুষের’ সন্ধান করে তাই মাস্টারমশায়কে লালনের গান গেয়ে জানায় –

“ও বাবু –গত্তে গেলি কূপজল কয়

গঙ্গায় গেলি গঙ্গাজল হয়

মূলে এক জল সে ভিন্ন নয়

ভিন্ন বলে পাত্তর অনুসারে।”

(কালকূট। ‘কোথায় পাবো তারে’। আনন্দ পাবলিশার্স,

অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পৃ. ৫৬)

লেখক এই মামুদ গাজীর থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার মুখে লালনের গান শুনে মনে মনে ভাবেন –

“এ গান কে বাঁধে, কেন বাঁধে। কী যেন বলে, কি এক অচিন কথা। মনে করি, ধরতে পারি, তবু অধরা। গলা খুলে, কথা বলে, সুরে গাওয়া হল যেন সদর দরজা হাট। আর একটা দরজা ভিতরে, বন্ধ দরজা। হাতড়ে ফিরি, খুঁজে পাই না।” –(এ, পৃ. ৫৮)

পরিচয়ের জগৎ ছোট, তারসীমানা চৌহদ্দির মধ্যে, অপরিচয়ের কোন সীমা নেই কোন রকম দায় নেই, যেমন খুশী বলা যায় তাই লেখক কালকূট বেশে চলেছেন পরিচয়ের

জগতের বাইরে, যেখানে একটু চেপ্টার ফলেই সকলেই তার আপন হয়ে ওঠেন কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্পর্কে বাঁধা পড়েন না কারণ তিনি ‘মনের মানুষের’ খোঁজে বেড়িয়েছেন, কোথাও তাকে ধরতে পাচ্ছেন না, তাই তিনি পথে বেড়িয়েছেন ‘অধর’ মানুষের খোঁজে। ছোট বেলার থেকেই তিনি এই পরম খোঁজায় মত্ত যার নাম তিনি জানেন না। রূপ চেনেন না, তার কেন এবং কিসের জন্য ডাক তার কারণ তিনি জানেন না অথচ তার ডাকে সারা দিয়ে তিনি এমন অপরিচয়ের জগতে ভেসে চলেছেন। সংসারের সকল উৎসবেই সবজাগায় কেবল তাঁর খুঁজে ফেরা। সংসারের বেচা কেনার হাট থেকে লেখক দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই অধরার ডাকে, নিজেকে চিনতে তাইতো তিনি বলেন -

“ওহে মানুষ, নিজের হাতে গড়া বিষপাত্রের গড়নখানি দেখো, আপন চড়াই দেখ, দুরন্ত চড়াই। সেই কলিটি ভাবো, আপনারে চিনলে পরে, চেনা যায় পরওয়ার দিগরে।” - (এ, পৃ. ৮১)

লেখক অচিনের পথে বেড়িয়ে সত্যিকারের চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের দেখা পান। হালের চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলও যে জাত মানে না, ঘর মানে না, মুরশেদের ভাষায় তারা ‘মল্ল’ কবে জানে না, ‘জ্যাস্ত মরা’ হয়ে বেঁচে আছে বাস্তবের সংসারে। নিরুদ্ধেশের অবুঝ ফেরায় লেখকের এই অনুভূতি উপলব্ধি গুলিই পাওনা। এরপর লেখক গাজীর সঙ্গে এক হিন্দু হোটেলে খেতে গিয়ে দেখেন সেখানে তাদের জাত পাতের চরম পর্যায়ের চিত্র। সেখানে গাজী মুসলিম বলে হোটেলের নারায়ণ ঠাকুর খুশী হয় না, কারণ তার সব হিন্দু কাস্টমার ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় আছে এজন্য। অগত্যা তাকে খেতে দিতে রাজি হলেও তাকে আপদ বিদায়ের মতো ব্যবহার করে খেতে দেয়। কারণ গাজী মুসলিম আর হোটেলটি হিন্দুর সেজন্য। এ প্রসঙ্গে গাজী কবিরের গল্প বলতে শুরু করে মানুষের যে জাত নেই তার উদাহরণ শোনায় এবং লালনের ভাষায় গাজী বলেন -

“ছুন্নত দিলি হয় মোচলমান, নারী লোকের কী হয় বিধান। বামুন চিনি পৈতা ধরে, বামনি চিনি কী করে।” - (এ, পৃ. ৯৭)

-এপ্রসঙ্গে লেখক বলেন সংসারের পাঙ্খশালায় বাবুর্চি মুসলিম হয়ে লোভনীয় খাবার বানিয়ে দিলে হিন্দুরা সে খাবার খায় তাতে জাত যায় না কিন্তু মুসলিম গাজী সেই হিন্দুর হোটেলে পা দিলে জাত যায়, বলে সংসারের এই নিয়মকে ধিক্কার জানায়। সত্যিই তো, যেখানে হোটেলের মালিক তার কর্মচারীর স্ত্রী যার জাত কুলের ঠিক নেই, তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে বাচ্চা জন্ম দিলে জাত যায় না কিন্তু একজন মুসলিম যদি তার হোটেলে খেতে আসে তাহলে নাকি জাত যায় ! আজব সংসার এ দুনিয়ায়, যা দেখে লেখক আশ্চর্য হয়ে যান।

কিন্তু গাজীর কোনও জাত নেই সে মনে করে মানুষের একটাই জাত সে মানুষ। মানুষকে চেনা যায় তার গুণ দিয়ে জাত দিয়ে নয়। তার কাছে মানুষ ফুলের মতন। অর্থাৎ, তুমি রাম হও কি রহিম হও তাতে কিছু এসে যায় না, তুমি পুজোয়

অর্থাৎ কাজে লাগো কিনা, সেটাই বড় কথা। লেখক গাজীর মুখে এমন কথা শুনে ভাবেন হর্মতল ছেড়ে গাছতলাতে এসে এই পরম কথা শুনিয়া তাকে গাজী ধন্য করেছে, রূপকে অরূপ করেছে, একেবল আমাদের ভারতবর্ষেই সম্ভব। এই গাজীই লেখককে ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় যাকে লেখক কোনোদিন ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, সেই যে অবুঝ, অচিনের টানে কোথায় চলে যায় জানে না। আঙুরি লেখককে ‘বিবাগী’, ‘ঠাঁহনাড়া’ মানুষ বললে লেখক বলেন –

“সংসারেতে দানা খুঁটে অন্ন পাই। জীবনযাপনের ভাবনা আমার পাঁকে পাঁকে জড়ানোদেওয়ানি বিবাগী আমি নই। তবু, সেই যে এক নাম-না-জানা টান, যার নাম হৃদিস কিছুই জানা নেই, তার ব্যাখ্যা করি, সে ভাষা আমার অজানা।” – (ঐ, পৃ. ১৩৮)

তিনি এই অপরিচিত জগতে এসে উপলব্ধি করেন – সাহিত্যের থেকে জীবন অনেক বড়। বাস্তব জীবন কলমের চালে চলে না। জীবন তার চেয়ে অনেক বিচিত্র, বিস্ময়কর, সেই বিচিত্র সংসারে – মাহাতো আঙুরির মতো চরিত্র নেই। লেখককে যেন একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে, নিশি পাওয়া ঘোরে তিনি যেন গাজীর পিছু পিছু চলতে থাকে। এবং ভাবতে থাকেন সংসারের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে বিচিত্রের খেলা। জীবনের কোনও কিছুই একটার পর একটা সামঞ্জস্য করে কেউ সাজিয়ে রাখেনি তার সবই অসমঞ্জস্য। কল্পনার বাস্তবের সঙ্গে আসল বাস্তবের কোনও মিল নেই বাস্তব বড় কঠিন সে স্বাধীন লীলা করে, কারো ইশারায় সে চলে না।

এরপর গাজীর ধর্মের, সাধনার পরিচয় লেখক জানতে পারেন তার থেকে। গাজী ‘মনের মানুষের’ পথে চলে, তার ঈশ্বর মন্দিরে, মসজিদে থাকে না, থাকে তার মনের ঘরে তার দেহ ভাঙে। তবে রূপ নেই সে নিরাকার সেই নিরাকার অধর মানুষকে ভজতে হলে প্রকৃতিকে ধরতে হয়।

তিনি এবার ছাতিমতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন সেই নামহীন অচিনের ডাকে। পথে কথকের সঙ্গে অতুলদাস নামে এক কিলিনারের পরিচয় হয় সে শিল্পী মানুষ, তার শখ যাত্রাপালায়। অতুল দাস সম্পর্কে বলেন –

“কিলিনার কেবল পেটে বাঁচে। শিল্পী বাঁচে অধরায়। তার ধরা-ছোঁয়া অনেক দূরে। যখন ভাববে, এই মানুষে সেই মানুষ আছে।” – (ঐ, পৃ. ১৯৯)

উপন্যাসের কথক অর্থাৎ লেখক কীসের টানে, কীসের সন্ধানে পথে পথে ঘোরেন কোন অচিনের রূপ তাকে আকর্ষণ করেন তিনি জানেন না। সাধকের ধ্যানস্থানে কিংবা মরমিয়ার লীলাভূমে কেন তার সুখ দুলে ওঠে, লুকানো হাসি হেসে ওঠে, জনমভরা ব্যথা বেজে যায় তার হৃদিশ তিনি পান না, কিন্তু সেই অরূপ অচিনের অনুভবে সহসায় এক ঘোরে বলে ওঠেন নিজেই –

“দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,

দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা।” – (ঐ, পৃ. ২৬৩)

পথের ঠিকানা যদি জানা থাকে, তাহলে পথ খুঁজতে সুবিধা হয়, কিন্তু যে পথ অজানা, অচিন তার সন্ধান করতে পথে পথে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে হয় কীসের সন্ধান, কার খোঁজে ফেরা। লেখকেরও সেই অবস্থা। অপরিচয়ের জগতে তিনি অধর মানুষের খোঁজ করে চলেন এবং তার চোখে দেখা, অনুভব করা ছাতিমতলার মেলার নানা ছবি আমাদের পরিবেশন করেছেন তাঁর শিল্পীসত্তার ছাপ তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি মনে যেন সকল সময় শুনতে পান –

“এমন জনম আর কী হবে। অ ভোলা মন,

মন যা কর, ত্বরায় কর, এই ভবে।” – (ঐ, পৃ. ২৭২)

এ গানই ছাতিমতলার এ মেলায় আলখাল্লা পরা গায়কের গলায় শুনে তার বহুদিনের হারানো চেনাকে খুঁজে পেয়ে চমকে ওঠেন। তিনি অচেনা জায়গায় গিয়ে কতশত অচেনা মানুষের সাহচর্যে আছেন, তাদের সঙ্গে একে একে পরিচয় হয়, তারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চেনা হয়ে যায়। সত্যিই তো এ জগতে কেবল – ‘অচেনাতেই চিনাচিনি’। তাই অপরিচিত ছাতিমতলার অচিনবাবু ও তার গোপীবাউল লেখককে নিয়ে নানান ঠাট্টা তামাশা শুরু করে দেন সহজেই।

এই গোপীবাউল-দের কাছ থেকে তিনি বাউলদের সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব শোনেন এবং কীভাবে ‘মনের মানুষ’কে ভজতে হয় সে সকল এদের কাছে শোনেন। বাউলদের গানে কাম ছাড়া প্রেমের কথা নেই। তাদের মতে কাম-ই প্রেম। এই বাউল কথা কথক স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন না। তাঁর কেবল মনে হয় এই কাম-ই প্রেমের আর এক নাম। তাঁর শুধু মনে হয় ‘অধর কথা’ তিনি ধরতে পারেন না, কেবল শুনে শুনে আনন্দ উপভোগ করেন এবং অবাধ হয়ে শোনেন আর মনের মধ্যে কোথায় যেন তার এক নাম না জানা সুর বেজে যায় যখন গোকুল ও বিন্দু একসঙ্গে গান ধরে। সে গানের কথা অন্যরকম। সে গান গাইতে গাইতে গায়ক-গায়িকার চোখে চোখে অন্য কিছু ভাসে যেন। বিন্দু যখন বলে –

“বলব কি সে প্রেমের কথা,

কাম হইল প্রেমের লতা...”

গোকুল বলে –

“কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা

নাইরে আগমন।” – (ঐ, পৃ. ২৮৩)

অর্থাৎ, বাউল সাধনায় ‘কাম’-ই প্রেমের মূলে। যেমন বৈষ্ণব সাধনায় কৃষ্ণ-ই রাধার মূল। এই তেমন-ই। বাউলদের কথায় –

“পরম গুরু প্রেম পিরিতি

কাম গুরু হয় নিজ পতি।” – (ঐ, পৃ. ২৮৪)

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার মেলায় বাউল গানের আসর এভাবে জমে ওঠে নানান তত্ত্বকথার গানে। যে গান কেউ শোনে আবেশ হয়ে, কেউ বা লেখে কারো কারো বা লিখতে লিখতে কলম পিছিয়ে পরে। এ গান জীবনের এক অরূপ খেলার আসর জমিয়ে দেয়। এ সকল দেখে লেখক বলেন –

“অরূপ খেলার আসর তো আর এমনি এমনি জমে না। ভাবের ভাবী না হলে কি ভাব জমে! রস না থাকলে কী পিয়ে আর রসিক হে। এখানে গায়ক-গায়িকা আর শ্রোতায় মিলে অরূপ খেলা জমেছে।”- (ঐ, পৃ. ২৮৪)

আর এজন্যই ছাতিমতলার মেলায় রসিক বাউলের আসরে সকলে ভাবের ভাবী হয়ে রসিক শ্রোতার ভাব লেগেছে।

লেখককে উপন্যাসের প্রথম দিকে মামুদ গাজী জানিয়ে ছিল যে, তাদের সাধনায় পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ চাই। প্রকৃতি অর্থাৎ নারী। সে জন্যই সুজনের গলায় সেই প্রকৃতি সাধনার গান –

“মেয়েকে না চিনতে পেরে

ঘটল বিষম দায়

মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়।

মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়।” – (ঐ, পৃ. ২৮৬)

অচিনবাবু লেখককে চিনতে পারার পর যখন তার বইয়ের কিছু নাম জানতে চান তখন লেখক অস্বস্তিতে পড়েন। কারণ জীবনের পাতায় পাতায় তিনি যেভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কী কারণে, কীসের সন্ধানে, তা তিনি এখনো জানতে পারেননি। জীবনের পাতা পরম পাতা, সেই পাতা কে লিখছেন সে লেখকের নাম তাঁর জানা নেই। তিনি এখন কাগজের পাতার কথা ভুলে জগৎ প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যে পরম পাতার পাঠ চলছে সেটিই অনুভব করতে তিনি ব্যস্ত। তাই সহসায় বলে ওঠেন –

“আমি যে কত দুর্বল, অক্ষম, আতুর, কাগজের পাতায় কেবল তারই লিখন। সেথায় আপনাকে না চেনার কান্নাকাটি। সেথায়, হতে চাওয়ার বিড়ম্বনা।” – (ঐ, পৃ. ২৮৯)

তাই তিনি নিজের অন্য পরিচয় ভুলে পরিচিত মানুষের চোখ থেকে দূরে দূরে অপরিচয়ের জগতে ঘোরেন। নিজেকে চিনতে চান জানতে চান। তাই তাঁর অচিনের খোঁজে বেড়িয়ে তিনি কারোর প্রতি পিছুটান রাখতে চান না। এজন্য ঝিনির ডাকে সারা দিতে পারেন না। মানুষের মন চেনার কথা জিজ্ঞাসা করে ঝিনি বলে যিনি লেখক তিনিও কী জানে না, আসলে লেখক ঝিনির কষ্ট পাগলের মতন অনুসরণ করার অর্থ বোঝেন। কিন্তু বুঝেও তিনি সেই বাঁধনে বাঁধা পড়বেন না। কারণ তিনি নিজে পড়শির ডাকে সারা দিতে চান, তাই ঝিনিকে বলেন –

“মানুষের মন চেনাটা কোনও কথা নয়, নিজেকে চেনাটাই চেনা। যে নিজেকে কিছু চেনে, সে অন্যকেও কিছুটা চিনতে পারে। আসলে, যা দেখি তা নিজের

চোখেই। বিচার নিজের মনেই। নিজেকে দিয়েই পরকে চেনা যায়।”- (ঐ, পৃ. ৩৬৭)

লেখক পথে পথে কীসের সন্ধানে ফেরেন, তার নাম জানেন না, তিনি মানুষ চিনতে, দেখতে এসেছেন, তারা যদি তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী তাকে করে নেয় সে তার পরম পাওনা, কিন্তু তিনি আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান না এতদূর তার ছোট থেকেই যখন তিনি মামাবাড়ি থেকে একাএকা নৌকা নিয়ে বুড়ি গঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এক অচিনের টানে এ-ও সেই অচিনের ডাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাই অন্য কারো ডাকে তার মনে সাড়া ফেলে না। তাইতো তিনি বলেন -

“মানুষ দেখতে বেড়িয়েছি, সে হলফ আমার নেই। কিন্তু আমার চোখের কূল জুড়ে তার মেলা। আমার সকল আত্মদানের স্বাদে স্বাদ ভাসা। যেন, আপনি সুরা হয়ে নেশা ধরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মনে হয়, এই পরম পাওনা।” - (ঐ, পৃ. ৩৭৪)

কথক এবং ঝিনির সঙ্গে আবার গোপীদাস বাউলদের সঙ্গে দেখা হয় তারা কথক এবং ঝিনিকে একসঙ্গে দেখে নানান মশকরা করেন, আর কথকের সেদিকে মন নেই। তিনি তাদের সম্পর্কে ভাবেন -

“গোপীদাসের মনপ্রাণ এত ভরা কীসে ? ধূলি আলখাল্লায়, ধূলি জটায়, ধুলা গায়ে, ঝোলায় একতারা বাঁয়া প্রেমজুরিতে মাঠে ঘাটের বাটে বাটে ফেরায়, কোন নেশাতে ভরপুর ! এমন না যে, চাঁদির জেঞ্জায় বকমকানো দৌলতের টাটে বসে মৌজ করে। চোখে তো দেখি, ফেঁত ফতুর মানুষ সব, চালচুলা নেই। তবু যেন প্রাণ ভরা, বুক ভরা, মুখে ভুবনমোহন হাসি। দুনিয়ার সবপাওনা ঝোলায় তুলে যেন এখন নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। মনকে ডাকে ‘ভোলা’ বলে, ‘মনের মানুষ’ ডেকে বেড়ায়। না বুঝি সেই মন। না চিনি সেই মনের মানুষ।” - (ঐ, পৃ. ৩৮১)

আমরা জীবন ধারণের চাপাচাপিতে পা গুনে চলি সত্যি। জীবনে হাপিয়ে উঠে লেখক তেমনই রূপ ছেড়ে অরূপ দেখার জন্য বেড়িয়েছেন, কারণ বেঁচে থাকতে গেলে বাস্তবের সংসারে যে পান্তা আনতে নুন ফুরোয়, তখন সাধারণের মতো লেখকও চোখে অন্ধকার দেখেন, সেখানে কেবল জনপদে নগরে প্রাসাদে ইমারতে কেবল হারাই হারাই সবসময় ভয়। সোনা দানা, ভোগের ভাগে-চক্রে পাক লাগে লেখকেরও তাই কিন্তু এই বাউল-বৈরাগীদের কী সংসারে এ-হেন লেনা দেনা নেই। তারা যেন জগৎ সংসারের বাইরের উল্টা স্রোত। লেখক তাই প্রশ্ন করেন -

“যে মনের দিবানিশি হারাই হারাই, চাই চাই, হিসাব-নিকাশ মাপজোক বিচার। ওদের ঝোলায় কী ধন আছে ? কোন রূপের নেশায় মৌত হয়ে অরূপের সীমায় বসে আছে ? জীবনের কী দায় নেই ? মরণের কী ভয় নেই? এমন মন পায় কোথায় ? দেয় কে ?” - (ঐ, পৃ. ৩৮১)

বাউল বৈরাগীরা গান গেয়ে পথে পথে ঘোরে, এদের জীবনে কোনো তাগিদ নেই, কোনো দুঃখ নেই সবসময় মনে অল্প হাসি ঠাট্টা এর রসদ এরা পায় কোথা থেকে, আমরাতো এমন পারি না। এরা যদি সাধনা করে থাকে এভাবে তবে কার সাধনা, কীসের সাধনা, সেই সাধনা-ই বা কি ফল পাওয়া যায় যে সবসময় এরা এমন মেতে থাকে। লেখকেও তাই ঝিনি কে বলেন -

“কই, আমি তো এরকম পারি না। এমন করে জীবন কাটানোর সাহস তো আমার হয় না ! মনের মানুষ কী ?”- (এ, পৃ. ৩৮২)

লেখকের ছাতিমতলা আসার সময় অতুল দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে যাত্রাদল সিরাজের পাঠ করেন, তার যাত্রায় সিরাজের পাঠ লেখককে মুগ্ধ করে এবং অতুল দাসের মতন এমনি আরো অনেক মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা লেখকের মনকে নাড়া দেয়, এ সকল মানুষের সঙ্গে হয়তো লেখকের আর দেখা হবে না কিন্তু তাদের স্মৃতি, তাদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলি ঝোলায় করে নিয়ে যাবেন সঙ্গে এটাই তাঁর পরম পাওনা। তাই হয়তো অতুলদাসের শেষ কথা তাঁর মনে পড়ে ‘আর কি কখনও এই মানুষের দেখা পাব।’

গোপীদাস বাউলদের সম্পর্কে লেখক আবার বলেন -

“এই মানুষদের বুঝি না। এদের ভজন পূজন রীতি প্রকরণ, কিছুই জানি না।..... এরা পরস্পরের পায়ে ধরে, পরস্পরের জিভে ঠেকায়। তারপর চোখের জলে হাসে।” (এ, পৃ. ৩৯৮)

এই বাউলরা বলে থাকে - ‘ইথে গুরু, বিথে গুরু, প্রাণের গুরু অন্যথায়। আসল গুরু পেতে হলে আগের গুরু ধরতে হয়’- অর্থাৎ এঁরা গুরুকেই প্রধান মনে করেন। আগের গুরু বলতে এদের কাছে ‘প্রকৃতি’ অর্থাৎ নারী। যেমন চণ্ডীদাসের রামী রজকিনি। কৃষ্ণের কাছে রাধা, জয়দেবের পদ্মাবতী। গোপীদাস চণ্ডীদাস কীসের সাধক লেখককে বোঝানোর জন্য বলেন -

“পুরুষ পিকিতি মিলন চাই, আবার যখন মিলন, তখনই বিচ্ছেদ। জীবন্তে যে মরা থাকে, টানেতে যে উজান চলে, তার সাধন হয়..... পিরিতে সাধন, সাধনে পিরিতি এই কথা। চণ্ডীদাস হলেন এই সাধক।” (এ, পৃ. ৪০৭)

নানুর থেকে বাউলদের দলের মধ্যে বিন্দুর সাধন সঙ্গী গোকুল-বিন্দুর উপর অভিমান করে তাদের না বলে চলে যায়, সকলে তাকে খুঁজলেও বিন্দু জানায় সে তাদের আখড়ায় চলে গেছে, শিউড়িতে তাদের আখড়ায় সকলে এসে দেখেন বিন্দুর কথায় ঠিক। আখড়ায় এসে তাদের মান-অভিমানের পালা দেখে লেখক ভাবেন -

“প্রাণধর্মের এত সাহস, এমন সহজ মন কোথা থেকে পেয়েছে গোকুল বিন্দুরা। ঈর্ষা যেখানে ব্যথা হয়ে বাজে, বাধা যেখানে হীনমন্যতার অন্ধকারে বাঁধা পড়ে না, নিঃসঙ্গ মানুষটিকে একলা ছুটিয়ে দেয়, যেন ত্যাগেই প্রেম

জাগায়। একবারও তো ওদের মুখে অন্ধকারের কালি দেখিনি। কথার ঘটায় অপমান করতে দেখিনি।” (ঐ, পৃ. ৪১৮)

কষ্ট পেয়ে গোকুল কাউকে জানতে না দিয়ে আখড়ায় ফিরে এসেছিল এতসব দেখে, এদের সহজ জীবন ধারণ দেখে লেখকের ইচ্ছা তিনি যেন এমনি করেই চলতে পারেন। এমনি করেই দেখতে পান আর তাঁর দেখার অনুভবের স্মৃতির পাওনা বলা ভালো উপরি পাওনা ঝোলায় নিয়ে ফেরেন, এই তাঁর কাছে পরম পাওনা। তিনি তার দেখায়, অনুভবে কোনো তীর্থ –অতীর্থের ভেদাভেদ, মন্ত্রতন্ত্র, সাধনপূজন, সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের মধ্যে বিশেষ ঢুকে দেখেন না তিনি শুধু উপভোগ করেন, অনুভব করেন, কেন এই উপভোগ, অনুভব কীসের জন্য এত দূরে অচেনা, অজানা মানুষের সংস্পর্শে আসেন, তিনি জানেন না আর জানতে চানও না। এইটুকু বোঝেন যে, এই পথে চলে এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এসে বিচিত্র মানুষ তাদের নানান রকমের আদব-কায়দা, তাদের সাধনা-সকল কিছু অনুভব করতে পেরে তার যেন সব ভরে ওঠে। এরপর গোপীদাস লেখককে বলেন সাধন কেবল তত্ত্বে হয় না, অর্থাৎ মানুষের বেশবাস, ভজন সাধন সেগুলোতো উপরের তত্ত্ব বাইরের, ভেতরেও কিছু তত্ত্ব আছে যেটি কেবল মনের ব্যাপার তাইতো গোপীদাস সুর করে গেয়ে ওঠে –

“অনুরাগ না থাইকলে কি সাধন সাধা যায় ?

অনুরাগেই পিরিত মন্ত্র,

রাগের কারণ হয়।” (ঐ, পৃ. ৪১৯)

মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, সেখানে কোনও ধর্ম, কোনও তত্ত্ব, কোনও সম্প্রদায় ভেদ থাকে না। মন সবকিছুকে পিছনে ফেলে আগে চলে, তাইতো গোকুল-বিন্দুর স্বামী না হয়েও বিন্দুর শুধুমাত্র তত্ত্বের বা সাধকের সঙ্গীতেই আবদ্ধ ছিল না, তারা দুজন মনের মানুষ হয়ে উঠেছিল একে অপরের, তাইতো বিন্দু বুঝে গিয়েছিল গোকুল আখড়ায় ফিরে গেছে। সে দুঃখ পেয়েছিল, আর দুঃখের অনুরাগ বেড়ে ওঠে। এই অনুরাগেই প্রেম। এপ্রসঙ্গে লেখক বলেন –

“সাধন ভজন জানি না। জানি শুধু বেশবাসে, সম্প্রদায়ে, মন্ত্রে তন্ত্রে মানুষের চিন পরিচয় না। মানুষের পরিচয় নিতান্ত মনুষ্যত্বে। সেইখানেতেই যত আবিষ্কারের বিস্ময়, রং ছড়াছড়ি। আমি সুখে বিশ্ময়ে তা-ই দেখি। তত্ত্বের মূল দেখি।” (ঐ, পৃ. ৪১৯)

গোপীদাস লেখককে জানায় যে তারা বাউল নয় শুধু গোপীযন্ত্র আর বাঁয়া নিয়ে হাতের শোভা বাড়িয়েছে মাত্র কারণ বাউলদের নাকি কখনও সন্তান হয় না। গোপীদাসের মতে বাউল তাদের মধ্যে একমাত্র গোকুল আর বিন্দু তারা একসঙ্গে আট বছর আছে, কিন্তু সন্তান হয়নি, গোপীদাসেদের মতন বাউলদের খালি তত্ত্ব জানা সার। তারা আসল বাউল হতে পারেনি। পারবে গোকুল-বিন্দু, তারা জয়দেব, চণ্ডীদাসের মতন সাধক রসিক লালনের ভাষায় –

“যে জন অনুরাগী হয়, সে রাগের দেশে যায়,

রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।” (ঐ, পৃ. ৪৩৩)

গোপীদাসের মতে গোকুল-বিন্দু রাগের সেই তালা খুলতে পারবে।

বাউলদের মন্ত্র-তন্ত্র বেদ ব্রাহ্মণ নেই, তাঁদের আসল কথা হচ্ছে - ‘যা নাই ভাঙে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ড’। অর্থাৎ তোমার শরীরে যা নেই তা জগৎ সংসারে নেই। ভজন কারো, পূজন কারো সবই শরীরের মধ্যে পুরুষের শরীর এবং নারী শরীরের মধ্যে যোগসাধনই আসল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতন দ্রৌপদীকে পাবার জন্য যেমন নীচে মাছ ছায়া দেখে মীন লক্ষ্য ভেদ বাউলদের সাধনাও তেমন, রতি আর রসের খেলা। সেখানে জন্ম-মৃত্যু নেই। সেখানে -

“বিষামর্তে আছে মিলন, জাইনতে হয় তার কিরূপ সাধন, দেইখ যেন গরল ভক্ষণ করো না হয় রে।” (ঐ, পৃ. ৪৩৫)

অর্থাৎ, রাজহাঁস যেমন জল থেকে দুধ খেয়ে নেয়, বাউলদের পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে তেমনই মিলন। গোপীদাস জানায় -

“দুই দিকে দুই নদী বহে যায়। তার এক নাম কাম আর নাম রতি। এই দুই নদী যখন বহে, তখন সে এক টানতে চলে। কিন্তু মাঝখান তার অমৃত নদী। কাম রতির মিলনে, সেই অমৃত নদী উজান বহে চলে। সেই অমৃতের যে নদী তাতে ডুবতে পারলেই সুখ। মহাসুখ। কামতেই তাই প্রেম। প্রেমেতেই উত্তরণ।” (ঐ, পৃ. ৪৩৫)

সে সাধনায় জন্মলীলা নেই, সেখানে কেবল মহাভাবের অনুভূতি, এটাই বাউলের সাধনা। কিন্তু সকল বাউল এই সাধনা করতে পারে না। বাইরে যাকে সাধনা করা হয় সে আছে আজ্ঞাচক্রের ওপরে। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি আছে মূলাধারে। প্রেমের মাধ্যমেই তাকে জাগাতে হয়। বামে ইড়া এবং ডানদিকে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুমা। রজঃ, তমঃ, গুণে খেলা হচ্ছে সেখানে সেজন্যই নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে দম। যার নাম রেচক পূরক কুম্ভক। পুরুষ এবং প্রকৃতি সেই সাধনায় আপন শরীর বস্তু পান ভোজন করে সেসব নাকি তাদের কাছে গঙ্গা-যমুনা-বারি, অমৃত স্বাদ। উভয়েই তা পান করে তাইজনে সুন্দর। এজন্যই -

“যে প্রকৃতির মন সাধিকার মতো একাগ্র। আপন ভজনে যে সতী, শক্তিধারিণী। বাহ্যিক জীবনে সে যাই হোক, ব্রাহ্মনি-শুভ্রানী, রজকিনী - নরসুন্দরী, যবনী-কপালী-বেশ্যা-নর্তকী। মোচন বচন নেই তার। আছে প্রেম সাধকের এক মন, এক দেহ।” (ঐ, পৃ. ৪৩৫)

এটাই হল পরকীয় সাধন। অর্থাৎ প্রকৃত পিরিতি অর্থাৎ প্রেমই হল পরকীয় সাধন। এরসের রসিক রাখা-কৃষ্ণ। তাই বাউলরা সাধন সময়ে নিজেদের মধ্যে তাঁদের কল্পনা করে অনুভব করে। দুইয়ের মধ্যে প্রেম থাকতে হবে, তা না থাকলে সাধন হবে না। সেখানে আকর্ষণ-বিকর্ষণ সবই থাকবে। এবং শেষ পর্যন্ত যা থাকবে সেটা অন্য

অনুভূতি, তখন কোনো আকর্ষণ আকর্ষণ থাকে না। তখন পুরুষ প্রকৃতির স্তম্ভিত সাম্যে এক চিরমিলনের আনন্দ অনুভব করে সেই আনন্দের মধ্যেই বাউলরা ‘মনের মানুষ’কে খুঁজে পায়, অনুভব করে।

বাউলদের কোনো জাত নেই। মানুষের কোনও জাত নেই সত্যিই সেসব আমরা আর ক জনই মানি, সে যাই হোক, জপ-তপ-তন্তর মন্তর কিছুই বাউলের নেই। তাঁদের গানই সব। গানের মধ্যেই তাদের সাধনমার্গের কথা। গানই তাদের মন্ত্র। সে সবসময় নিজের ঘোরে থাকে। সবসময় নিজের সাধন করে, সেই রসের রসিক যে, সে বোঝে। নানা ভাবে বাউলরা তাদের গানে পথের প্রতীকের খোঁজ করে। যুগে যুগে যুগ বদলের হাওয়ায় তার প্রতীক বদলে যায়। তাদের ‘আরশিনগর’ আসলে নিজের-ই ‘দেহভাণ্ড’, পড়শি সেই ‘অধর মানুষ’।

গোপীদাস বক্রেশ্বর যাবার সময় আবার লেখককে বাউল সাধনা সম্পর্কে জানায় ‘পুরুষ-প্রকৃতির শরীরে নীর-ক্ষীর সবই আছে। সবেল আশ্বাদ নিতে হয়।’ – এজন্যই বাউলদের লজ্জা ঘৃণা ভয় কোনো কিছুতেই নেই- কেননা তাদের প্রকৃত সাধক হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাদের মতে মানব শরীরেই বহে গঙ্গা যমুনা। কামরতির নীর ক্ষীর। একেই বলে –

“বিনে জলে হয় চরণামৃত

যা খেলে যায় জরা-মৃত।” (ঐ, পৃ. ৪৪৮)

সাধক হতে গেলে এ পথের যাত্রী হতে হয় বাউলদের।

বক্রেশ্বরে লেখক এক বাড়িতে যায়, গোপীদাস-ই নিয়ে যায় সেখানে অন্যরকম সাধনার কথা শোনা যায়। এক তাঁতির বাড়ির বৌ এবং ঘোষাল বংশের পুরুষের সংসার ছেড়ে পালিয়ে সাধনা করার কথা। তারা একসঙ্গে আছে আঠারো বছর। একে অপরের সুখ দুঃখে, কার্তিক ঘোষাল ধূমাবতীর ভক্ত। তাঁর আদেশে সে যোগমায়াকে পূজা করার জন্য পালিয়ে আসে। সে নাকি পূজা না নিলে কার্তিক ঘোষালের সব বৃথা। তাই সে যোগমায়াকে নিয়ে ১৮ বছর ধরে একসঙ্গে আছে, কিন্তু তাদের বিবাহ হয়নি। কার্তিক ঘোষালের নাম এখন অবধূত ব্রহ্মানন্দ। তারা সাধক সাধিকা বা ভৈরব-ভৈরবী যাই হোক, তাদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে যায়নি, বাস্তব সংসারে যেমন স্বামী-স্ত্রী, বা প্রেমিক প্রেমিকার যেমন মান-অভিমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঝগড়া, সুখ-দুঃখ, ভুল বোঝা সবই এদের সংসারেও আছে। এদের সাধনা অন্যরকম হলেও ভিতরে সবাই সেই এক সূত্রে বাঁধা। তাইতো অবধূতের অন্য ভৈরবীকে ভজন শেখানোর জন্য গেলে যোগমায়ার অভিমান হয়, আবার অবধূতের আখড়ায় যোগোর ঘরে অন্য পুরুষ দেখে মাথা গরম করে অশান্তি করে চলে যায়, কিন্তু তারা দুজনেই তাদের দিক থেকে ঠিক তাই সব অভিমান ভুলে তারা আবার এক হয়। এভাবেই ঝগড়ায়, বিবাদে, বিরহে, চোখের জলে তাদের সাধনা চলে। এও সেই প্রকৃত পিরিতের খেলা। এদের কথা শুনে এদের সম্পর্কের ছবি দেখে লেখক বলেন –

“আমার ভিতরেও কোথায় যেন কলকলিয়ে যায়। তাতে যদি চোখের জলের ছিটেও থাকে, একটা খুশির ঝরনাও বাজে। অবাক যত লাগে, মুগ্ধ তার বেশি। চলার পথে এইটুকু প্রাপ্য। কী খুঁজে ফিরি জানি না। পথ চলাকে গড় করি.....।” (ঐ, পৃ. ৪৯০)

আবার অন্যদিকে শ্মশানবাসী ঠ্যাঙা বাবার কথা শুনতে পাই, তার কাছে নাকি মানুষ মার খেতে যায়। তিনি মারলে মানুষের পাপ মুক্ত হয়, ফলে তারা উদ্ধার হয়। উনি নাকি দয়া করে মারেন এবং তাহলে লোকের মনবাঞ্ছা পূরণ হবে। এমন বিচিত্র ব্যাপার পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে কিনা সন্দেহ। এমন বিচিত্র ভাব শত শত এই সংসারে নিত্য ঘটে চলেছে। লেখক সে সকল স্মৃতি তার ঝোলায় ভরে নিচ্ছেন এইটুকু তার উপরি পাওনা।

বক্রেশ্বর শ্মশানের নানা চিত্র, নানা সুর চারিদিকে বাজে। কোথাও আবার অঘোরী বাবার সাধনার নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়, কোথাও জলন্ত চিতার সামনে নানা রকমের মানুষের ভীর। আবার রাত্রে অঘোরী বাবার আশ্রমের সেই কঙ্কাল গুলোকে আর নিশ্চিন্ত মনে হয় না। লেখকের মনে হয় যেন কোনো দূর ওপার থেকে ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। সে-গুলি দেখে তিনি ভাবেন –

“এঁরা কারা কে জানে। কেন পুড়ে ছাই হয়নি তাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় না। এরা কে নারী, কে পুরুষ, কিছু লেখা নেই। নাম ধাম পরিচয় কিছু ছিল একদা। এখন এক পরিচয় কঙ্কালের মুণ্ড।” (ঐ, পৃ. ৫০৩)

সত্যিই মানুষ যখন জীবিত থাকে তখন কতই না পরিচয় অমুক জাত, অমুক ধর্ম, অমুক সম্প্রদায়, অমুক গোত্র, নারী, পুরুষ, কিন্তু মারা গেলে যখন এই শ্মশানের হাড়গুলি বা কঙ্কালে পরিণত হয় তখন সকলের এক পরিচয় কঙ্কাল, বড় বিচিত্র এ জগৎ সংসার, আর বিচিত্র তার লীলা।

অবধূত এবং যোগমায়ার মুখ থেকে তাদের সাধনা সম্পর্কে পরিচিত হন লেখক এবং তাদের সাধনায় বিষয় ঘটক্রমে সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন মেরুদণ্ডের দুই পাশ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি থেকে সুষুমা মগজ পর্যন্ত। সুষুমার মধ্যে বজ্রাখ্যা, বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিনি। এই সুষুমা নাড়িতে সাত পদম আছে সেগুলি – ‘আধার’, স্বধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রদল।

বক্রেশ্বর থেকে লেখক অউহাস পৌঁছান। সেখানে দেবীর দর্শন করে নিরোলে যান তারপর সাঁওতাল পরগণা হয়ে কেঁদুলি পৌঁছান। এই সকল স্থানেই সব কিছুতেই এক অচিন অনুভূতির দোলায় তাঁর মন দোলে। কোনো এক রহস্যপারে যেন স্তব্ধ হয়ে যান। জয়দেবের মেলায় যাবার পথে লেখক এক যুবতীর চিন্তামণিতে যাবার কথা শোনেন এবং তিনি অবাকও হয়ে যান কারণ সকলে যেখানে জয়দেবের মেলায় যাচ্ছে তিনি চিন্তামণিতে সেখানে নাকি সেই যুবতী অধরার মানত করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া লুইপাদ সহজ ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক তাঁর নাম শোনা যায় রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজার

মেলায়। সেখানে শত শত বলি, রক্ত নিয়ে হোলি, মদমত্ত নরনারীর উল্লাস উৎসব। তবে সেখানে হিন্দু সমাজের সেই ‘নিচু ঘরের’ মানুষেরই ভীৰ। সেখানেই যাবেন ছাগল বলি দিতে সেই যুবতীটি। এভাবে নানান জায়গায় নানান বর্ণ, ধর্মের মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক বলেন -

“কোথায় কীসের যোগাযোগ, সে বিচারে নেই আমি। আমি দেখি বঙ্গের বিচিত্র রঙ্গ। বিচিত্র এই মানুষের মিছিল। তার মধ্যে নানা বিশ্বাস, নানা চিন্তা, নানা ভাবের খেলা। সেই শ্রোতে ভাসি আমি। আমার ভিতরে ছলছলিয়ে কলকলি ওঠে।” (ঐ, পৃ. ৫২৮)

উপন্যাসেরে শুরুতেই আমরা দেখি লেখক অধর মাঝির নৌকায় চেপে এক অজানার, অচিনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কারণ তাঁর রূপের তৃষ্ণা, যে তৃষ্ণা ছোট থেকেই, ইছামতীর বুকে নৌকায় বসে তিনি ছেলেবেলার সে-সকল স্মৃতি মনে করেন এবং আমরাও সেই সঙ্গে বুঝে যাই লেখকের ছোট থেকেই অচিনের রূপের তৃষ্ণা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাইতো একলা একলা বুড়ি গঙ্গার পাড়ি দিতে চায়, কোনো ভয়-ডর না করে। বড় হয়েও তাই-ই ছেলেবেলার সেই অবুঝ, অবোধ বালকের মন এখনো সেই অচিনের রূপের তৃষ্ণায় ছুটে চলে নানান জায়গায়। লেখক যখন বলে -

“আজ, এখন ইছামতী পার হয়ে চলেছি, এক অচেনা গ্রামের পথে। সেই ছেলেটিকে দেখি, আমার রক্তে, আমার প্রাণে, আমার মন জুড়ে বসে। তখন সেই ছেলেটির চোখ জোড়া ছিল রূপের তৃষ্ণা। বুড়ি গঙ্গার রূপ, ওপারের রূপ। আজও দেখি, দু’চোখ ভরা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। কিন্তু কীসের খোঁজে, সেই অরূপের কী নাম, কে জানে।” (ঐ, পৃ. ২৪)

সেই অরূপের নাম লেখক বলেছেন ‘মনের মানুষ’। এই ‘মনের মানুষ’-কে খুঁজতে বেড়িয়ে তার সন্ধান করতে এসে তিনি ছেলেবেলায়ও কাউকে কোনও জবাব দিতে পারেননি, আজও কাউকেও কিছু বলতে পারেন না। শুধু চোখের তৃষ্ণায়, মনের তৃষ্ণায় ফিরে চলেন এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত। এ পথ থেকে সে পথ। আর এই চলার পথে দেখা মেলে মামুদ গাজীর সঙ্গে। সেই-ই প্রথম লেখককে এই ‘মনের মানুষ’- ভজনের বা খোঁজার সন্ধান দেন এবং তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখেন, সে অনেক জায়গায় লেখককে নিয়ে যান।

পথ চলতে চলতে লেখকের নিজেকে মনে হয় তিনি মানুষ নন যেন। তিনি পুচ্ছনাচানো একটা পাখি। যে -

“আপন বাসা ছেড়ে অসীমে যেতে চায়, প্রাণ অথই হয়ে পড়ে। এই দিগন্তজোড়া রূপের মাঝে তাকে ধরে রাখতে পারি না।” (ঐ, পৃ. ৩৪)

আমাদের যখন নিরালায় মন টানে। তখন আমরা ভিড়ের মধ্যেও একা হয়ে পড়ি, একা থাকতে ভালো লাগে আমাদের, দীঘির কূলে গিয়ে বসি। ছাঁদের কোণে গিয়ে বসি, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে না, শুধু সবুজ

প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে ? সে ভালো লাগা আসলে কার ? তার সন্ধান ক-জনই বা রাখে ? গ্রামের পড়শির মতো আমাদের নিজের ভিতরেও এক পড়শির বাস এ সকল ছন্নছাড়া ইচ্ছা, আসলে তারই।

লেখক এই ছন্নছাড়া পড়শির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারার জন্যই এই কালান্তরের পথে রওনা দিয়েছেন, মনের পড়শির মজা দেওয়ার জন্যই। এই পথে বেড়িয়ে লেখক একে একে কালীনগর, সাঁওতালপরগণা মলুটি, শান্তিনিকেতন, নান্দুর, শিউরি, বঙ্কেশ্বর, অটুহাস, কেন্দুলি, নবদ্বীপ, বর্ধমান, জলেশ্বর, হাড়োয়া হয়ে দক্ষিণ সাগরে যান। এই নানান জায়গায় লেখকের পথের যাত্রী নানান জন। সকলের সঙ্গেই লেখকের ভাব জমে ওঠে, কিন্তু তিনি কারোর সঙ্গেই আত্মিক সম্পর্কে যেতে চান না কারণ তার কাছে কেবল আত্মার সম্পর্ক তাঁর সেই ছন্নছাড়া পড়শির। যে তাকে অরূপের সন্ধানে ছুটিয়ে চলে, এই স্রোতমুখী জীবনের জোয়ারে ভেসে তিনি ভাঁটায় আটকা পড়তে চান না অর্থাৎ কোনও পিছুটানে আটকা পড়তে চান না, আর সেই জন্যই যিনি তাকে ভালোবেসে কষ্ট পাচ্ছে দেখেও তিনি ধরা দেন না তার কাছে। তিনি যেন বাউলের মতো এ-মেলা থেকে সে-মেলা, অচেনা গ্রাম, অচেনা জায়গায়, পথে পথে পায়ে পায়ে ধুলোয় ধূসর হয়ে এগিয়ে চলেন তাঁর ‘মনের মানুষ’-এর সন্ধানে। তার রূপের তৃষ্ণায়। তাইতো তিনি বলতে পারেন -

“পথ চলি, দেখি, তবু ভরিল না চিত্ত। ভরবেও না। কীসের খোঁজে ফেরা, তার সন্ধান যে জানেনি, তার ভরাডুবির কোনও কথা নেই। শুধু এই এক, দেখি চলি আর দেখি, নানা মানুষ। ভাবের পটে ছবির মতন। এত বিচিত্র, বিস্ময়কর, অভয় মন-প্রাণের শূন্যতার কথা ভুলে যাই।” (এ, পৃ. ৫৭০)

ভুলে যান বলেই তিনি কাউকে তার পথের সঙ্গী করতে চান না। কোথাও আটকা পড়তে চান না, তাইতো কারো কাছে তিনি বিষের মতো তীব্র, চিতা বাঘের মতো হয়ে উঠেছেন আর বলতে পেরেছেন -

“বৈরাগ্য আমার নেই, আমি বৈরাগী না। তাই অনেক শূন্যতার মধ্যেও যে বিচিত্র বিস্ময়কে দেখি, তার সামনে দাঁড়িয়েই সহসা স্তব্ধ হয়ে যাই। বুকের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি।” -(এ, পৃ. ৫৭০)

কালকূটের ‘কোথায় পাব তারে’ উপন্যাসটিতে নির্দিষ্ট কোনো পটভূমি নেই। লেখক অরূপের সন্ধানে বাউলদের মতো ‘মনের মানুষ’ -এর সন্ধানে, তার রূপের খোঁজে বেড়িয়ে নানা গ্রাম-গঞ্জে, নানা জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় যেমন সাঁওতাল, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, সাধক-সাধিকা, ভৈরব-ভইরবি-দের জীবনযাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, তাদের সাধনা, ভজন, সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলে মিশে নিজের বোলায় করে তাদের মধুর স্মৃতি এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের এই বিচিত্র, বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে ভরা ছবি দেখে লেখকের নানা সময়ের নানান অনুভূতি উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রাম-গঞ্জের মানুষের জাত-পাত, ছোঁয়া-ছুঁয়ি, অন্ধবিশ্বাসে ভর করে বেঁচে চলা, সমাজ থেকে বিতাড়িত মানুষদের সংসার বাঁধার স্বপ্ন, সাঁওতালদের খোলা আকাশের নীচে গণমিলন, বাউলদের নানা আখড়ায় রাত জেগে গানে মেতে ওঠা, মনের মানুষের সন্ধান, সাধনা, শাশানে ভৈরব-ভৈরবীদের জীবন যাত্রা, বিনির অধরার সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, বাউলদের জীবনযাত্রা, শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার মেলা, জয়দেবের মেলার প্রসঙ্গ, হাড়োয়ার মেলার ছবি, অচিন্দার মতো মানুষের সঙ্গে লেখকের পরিচয়, সর্বোপরি মামুদ গাজীর গান, তার কাছে লেখকের পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা – এসবই নানাবর্ণের ছেঁড়াতাণ্ডি দেওয়া বাউলের পোষাকের মতন এই উপন্যাসে ঐ প্রসঙ্গগুলি পরতে পরতে এক অজানা, অরূপের মতন এসেছে, এবং এরই সঙ্গে লেখকের অধরার সন্ধানে বাউলের মতো ঘুরে ঘুরে মুরশেদের ‘আপন দেল’ ...এর সন্ধানের নানা বর্ণের ছবি রয়েছে। যেখানে লেখক সকলের সঙ্গে মিশেছেন, কিন্তু দিনশেষে তিনি একলা ফিরেছেন, কারণ তার সন্ধান অধরা অচিন। এই অধরা অচিনকে খুঁজে চলেছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। তাই উপন্যাসের নাম ‘কোথায় পাবো তারে’ – ‘তারে’ বলতে সেই অধরা অচিন বাউলদের ভাষায় ‘মনের মানুষ’-কে বোঝানো হয়েছে। এ উপন্যাসে লেখক তারই খোঁজে বেড়িয়েছেন পথে পথে। লেখক তাই উপন্যাসের শেষে বলতে পেরেছেন –

“যে অচিনের খোঁজেই ফিরি, ফেরার তালে, যতই দ্বিধা সংশয় ভয় বিরক্তির দোলা লাগুক, জানি যাবো ‘আপন দেল’-এ। ফকির যেমন তার মুরশেদের দেল-এ যায়, তেমনি আমার নিজের দেল-এ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাব এই সুরটুকুও। কোথাও একটু থেমে ঝুলি ঝাড়া দিলেই এই সুরটুকু বাজবে মনের কোণে। সেইটুকু আমার প্রাপ্য।” (ঐ, পৃ. ৫৩৯)

গ্রন্থাঞ্চল :

১. কালকূট – ‘কোথায় পাবো তারে’, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২
২. সুধীর চক্রবর্তী – ‘ব্রাত্য লোকায়ত লালন’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
৩. আবদেল মান্নান – ‘লালন দর্শন’, রোদেলা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ : বইমেলা ২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোশ সম্পর্কে একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সর্বাণী মাইতি

একাডেমিক কাউন্সিলর, সমাজতত্ত্ব বিভাগ,
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: মানব সভ্যতায় মুখোশের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। প্রাচীন কালে মানুষের আঁকা গুহাচিত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, সেযুগেও মানুষ মুখোশের ব্যবহার করতো। গুহাচিত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, সে সময় মানুষ বিভিন্ন শিকার করা মৃত পশুর মাথা দিয়ে মুখোশ তৈরি করতো এবং সেগুলি ব্যবহার করতো।

বর্তমান সমাজেও মুখোশের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মুখোশের প্রচলন রয়েছে। এই সব মুখোশ তৈরিতে আবার বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হয়। কোন মুখোশ তৈরি করার জন্য কাঠ, কোন মুখোশ তৈরি করার জন্য শোলা, কাগজ, মাটি আবার কোন মুখোশ তৈরির জন্য বাঁশ কিংবা ধাতু ব্যবহৃত হয়। যেহেতু উপকরণ ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তাই বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোশ আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে প্রতিটি অঞ্চলের মুখোশের মধ্যে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। আর সেই কারণেই এগুলি বাংলার সংস্কৃতিতে অনন্য মাত্রা যুক্ত করেছে।

মূল শব্দ: মুখোশ, অঞ্চল, উপকরণ, বাংলা, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য।

ভূমিকা:

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মুখোশগুলি বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই এই মুখোশগুলি তৈরি করেন স্থানীয় কারিগররা। সাধারণত তাঁরা বাঁশ, কাঠ, স্পঞ্জ, কাঁদা, কাগজ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে মুখোশের বহিরাবরণটি তৈরি করেন এবং তারপর তা রোদে শুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন রকমের উপযুক্ত রঙ দিয়ে মুখোশগুলির সম্পূর্ণ রূপদান করেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি-ভাবাবেগ সবকিছুই জড়িয়ে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোশের সঙ্গে। মুখোশগুলি সাধারণত তৈরি করা হয় লোকনৃত্য, যাত্রাপালা কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য। এই মুখোশগুলি এতটাই জনপ্রিয় যে পর্যটকেরা এইসব স্থানে বেড়াতে গেলে মুখোশগুলি স্মারক হিসেবে সংগ্রহ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও প্রকাশ করে এই মুখোশগুলি। ফলে বিদেশের বাজারেও এগুলির যথেষ্ট কদর রয়েছে (সরকার, ২০১৫)।

সমাজতাত্ত্বিক ইরভিং গফম্যান একটি ধারণা ব্যবহার করেছিলেন তা হল ‘সমাজরীতি’ (Dramaturgy)। তাঁর এই ধারণানুসারে সমাজজীবন ঠিক একটি রঙ্গমঞ্চের মত। সেখানে প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন ভূমিকায় আমাদের অভিনয় করতে হয় এবং তার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম মুখোশ ব্যবহার করি এবং এইভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিটি পরিস্থিতিতে আমরা সুনিপুণভাবে মুখোশধারী অভিনেতার মত অভিনয় করে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলছি (গফম্যান, ১৯৬৭)।

মানব ইতিহাসে মুখোশের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। করোনাকালে আমরা আবার নিজেদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য নতুন ভাবে মাস্ক বা মুখোশ ব্যবহার শুরু করেছি। অর্থাৎ সামাজিক-পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে মুখোশ ব্যবহারের জন্য মানুষকে বাধ্য করে। ২০১৯ সাল থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ মহামারীর হাত থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য মুখোশ ব্যবহার করতে একপ্রকার বাধ্য হয়। কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা আজও তা ব্যবহার করছি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে। ফলে বলা যায় যে, আধুনিক সমাজেও মুখোশ সমানভাবে জনপ্রিয়।

পদ্ধতিঃ

এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধটি রচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে গৌণ উপাত্ত। প্রয়োজনীয় গৌণ উপাত্ত সমূহ সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন বই এবং সংবাদপত্র থেকে।

উদ্দেশ্যঃ

এই প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মুখোশগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

আলোচনাঃ

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা পৃথিবী জুড়েই মুখোশের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজন নাচ- গান এবং লোকনৃত্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখোশের মত আসামের মাজুলির মুখোশ, নাগাল্যান্ডের লুংওয়া গ্রামের নাগা মুখোশ, সিকিমের তিব্বতি নাচের মুখোশ, আরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ের ‘ইয়াক’ মুখোশ অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়াও আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা কিংবা পূর্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রঙ, আকার ও ভঙ্গিমার বাহারি মুখোশের প্রচলন রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য প্রচলিত রয়েছে। এই লোকনৃত্যগুলি পরিবেশনের জন্য শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহার করেন। যেমন- পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার লোকশিল্পীরা ছৌনাচ পরিবেশনের জন্য ছৌনাচের মুখোশ ব্যবহার করেন, আবার সুন্দরবন অঞ্চলের লোকশিল্পীরা বনবিবির পালা পরিবেশনের জন্য বনবিবির মুখোশ ব্যবহার করেন, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর অঞ্চলের লোকশিল্পীরা গম্ভীরা নাচের জন্য গম্ভীরা মুখোশ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে

প্রচলিত মুখোশগুলি সেই অঞ্চলের ধর্ম, লোকাচার ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত কিংবা বলা যায় সেগুলির সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মুখোশগুলির সঙ্গে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকাচার যুক্ত তেমনি মুখোশগুলির মধ্যে দৃশ্যগত সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায় না এবং সেগুলি তৈরির জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন কোন অঞ্চলের মুখোশ তৈরির জন্য কাঠ, কোন অঞ্চলের মুখোশ তৈরির জন্য শোলা, আবার কোন অঞ্চলের মুখোশ তৈরির জন্য কাগজ কিংবা ধাতু ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের মুখোশের প্রচলন রয়েছে। ব্যবহারের ধরন অনুসারে মুখোশগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলঃ

১। কুশমুণ্ডী মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর অঞ্চলের কুশমুণ্ডী মুখোশ বিখ্যাত। দৈত্য সদৃশ কাঠের তৈরি এই মুখোশ গম্বীরা নাচের শিল্পীরা ব্যবহার করেন। সাধারণত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় চরিত্রকে মুখোশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রতিটি মুখোশের আনুমানিক ওজন ২.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি এর মত। সাধারণত গামারির মত হালকা ওজনের কাঠ দিয়ে এই ধরনের মুখোশগুলি তৈরি করা হয়। এই ধরনের হালকা কাঠে সহজেই ছেদন বা বাটালি দিয়ে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়।

২। ছৌ মুখোশঃ

পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোকনৃত্য হল ছৌনাচ। এটি একপ্রকার আঞ্চলিক রণ নৃত্য। এই নৃত্যের জন্য নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন রকম মুখোশ ব্যবহার করেন --যেগুলিকে ছৌ নাচের মুখোশ বলা হয়। স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরি করেন। এরা বংশ পরম্পরায় ছৌ-এর মুখোশ তৈরি করেন। ফলে পূর্ব প্রজন্মের কাজ দেখতে দেখতেই নবীন প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের শিল্পবোধের সঞ্চার হয়ে যায়। সাধারণত দেব-দেবী, দৈত্য, সাধু ইত্যাদির মুখোশ তৈরি করেন শিল্পীরা। মুখোশ তৈরির কাজটি তারা কয়েকটি পর্যায়ে করেন। প্রথমে ৮-১০টি স্তরে বিভিন্ন রকম কাগজের প্রলেপ, আঠা ইত্যাদি দিয়ে একটি কাঠামো তৈরি করা হয়। তারপর তার ওপর মাটি এবং ছাইয়ের একটি নিখুঁত প্রলেপ দেওয়া হয়। তার ওপর বিভিন্ন মুখভঙ্গিমা মাটি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। তারপর সেটিকে রোদুরে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর চোখ, নাক ইত্যাদির জায়গায় প্রয়োজনমত ছিদ্র করা হয় এবং তারপর সেগুলিকে রঙ করা হয়।

মুখোশগুলিতে রঙ করবার পর সেগুলিকে রোদে শোকাণো হয়। রঙ শুকিয়ে গেলে রাংতা, পালক, পুঁতি, চুমকি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। রঙ করার সময় শিল্পীরা কিছু নিয়ম অনুসরণ করে চলে। যেমন-দুর্গা, লক্ষ্মী এবং কার্তিকের মুখোশ গাঢ়ো হলুদ কিংবা কমলা রঙের হয়। শিব, গণেশ এবং দেবী সরস্বতীর মুখোশ হয় সাদা রঙের।

অন্যদিকে কালীর মুখোশে ব্যবহার করা হয় কালো কিংবা নীল রঙ। রাম কিংবা কৃষ্ণের মুখোশের কপালে শিল্পীরা তিলক এঁকে দেন। অসুরের মুখোশ তৈরি করা হয় কালো কিংবা গাঢ় সবুজ রঙ দিয়ে। দৈত্যের ভয়াল রূপটিকে প্রস্ফুটিত করার জন্য দৈত্যের মুখোশে গোঁফ, বড় বড় দাঁত এবং বড় বড় চোখ ইত্যাদি যুক্ত করা হয় (ব্যাপার্জি, ২০২১)।

৩। টেরাকোটার মুখোশঃ

পোড়ামাটি দিয়ে টেরাকোটার মুখোশ তৈরি করা হয়। এটি ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কুনজর থেকে গৃহস্থের ঘরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সাধারণত এই ধরনের মুখোশ দিয়ে ঘর সাজানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা টেরাকোটা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। মূলত এই অঞ্চলের পোড়ামাটির ঘোড়া জগৎবিখ্যাত। এই অঞ্চলের শিল্পীরা বর্তমানে ঘোড়ার পাশাপাশি ঘর সাজানোর জন্য সুদৃশ্য মুখোশও তৈরি করছেন। এরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃৎ শিল্পীরা বর্তমানে বাজারের চাহিদা বুঝে বিভিন্ন ধরনের টেরাকোটার মুখোশ তৈরি করছেন।

৪। ডোকরার মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ধাতু শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল ডোকরা শিল্প। মাটির হাঁচে, গলানো পিতল চুকিয়ে শিল্পীরা রকমারি মুখোশ তৈরি করেন—যা ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার সন্নিগটস্থ বিকনা গ্রাম এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার সন্নিগটস্থ দরিয়াপুর গ্রাম ডোকরা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলের শিল্পীরা ডোকরার মুখোশও তৈরি করেন যা ঘর সাজাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কুনজর থেকে ঘরকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের মুখোশ দিয়ে ঘর সাজানো হয়।

৫। গম্ভীরা মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর অঞ্চলে গম্ভীরা নাচ প্রচলিত। এই নাচের জন্য বিভিন্ন পৌরাণিক-দেব-দেবী, পশু-পাখি, বাঘ-হরিণ ইত্যাদির মুখোশ ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা গম্ভীরা নাচের মুখোশ তৈরি করেন। তারা নিম, গামার, ডুমুর ইত্যাদি গাছের কাঠ থেকে এই নাচের জন্য মুখোশ তৈরি করেন। মুখোশগুলি তৈরির জন্য বাটালি, হাতুড়ি, শিরিষ কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কাঠের ওপর বাটালি এবং হাতুড়ি দিয়ে বিভিন্ন রকম নকশা ফুটিয়ে তোলার পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে মুখোশের ওপরের দিকটিকে মসৃণ করা হয়। তারপর মুখোশগুলির চোখের কাছে ফুটো করে দেওয়া হয়— যাতে শিল্পীরা সেগুলি পরে নৃত্য পরিবেশনের সময় ঠিকভাবে দেখতে পান। তারপর সেগুলিকে রঙ করা হয়। মুখোশগুলি রঙ করার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হয়। যেমন—লাল রঙ পাওয়া যায় সেগুন কাঠ থেকে, সবুজ রঙ সংগ্রহ করা হয় সীম থেকে, বেগুনী রঙ সংগ্রহ করা হয় কালো জাম থেকে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম রঙও ব্যবহৃত হচ্ছে মুখোশগুলিকে আকর্ষণীয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য। উত্তর দিনাজপুরে গম্ভীরা নাচের যে মুখোশ তৈরি

হয় তা শোলা দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে কাগজ পচিয়ে একটি মডেল তৈরি করে নেওয়া হয়। তারপর তার ওপর কাপড়, কাঁদা মাটি, শোলা ইত্যাদির আস্তর গাচাপানো হয় কয়েকটি পর্যায়ে এবং তারপর রঙ করা হয়। সবশেষে সেটিকে আরো আকর্ষক করে তোলার জন্য রঙিন কাগজ, রাঙতা, চুমকি ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় (দাস, ২০০৭)।

৬। মহীরাবণ মুখোশঃ

রামায়ণের এক বিখ্যাত চরিত্র হল মহীরাবণ। তিনি হলেন লঙ্কেশ্বর রাবণের দাদা ‘পাতাল রাবণ’ হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। রামায়ণে যুদ্ধের সময় তিনি তার ভাই রাবণের পক্ষ অবলম্বন করেননি। তাই রাবণ তার ওপর ক্রুদ্ধ হয় এবং একপ্রকার বাধ্য করে তাকে রাম এবং লক্ষ্মণকে অপহরণ করে আনার জন্য। শেষে হনুমান মহীরাবণকে বধ করে এবং রাম-লক্ষ্মণকে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। দক্ষিণ দিনাজপুরের শিল্পীরা গম্ভীরা নাচের জন্য ত্রি-মস্তক মণ্ডিত মহীরাবণের মুখোশ ব্যবহার করেন। এছাড়াও রামের রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাওয়ার কাহিনীকে পরিবেশনের জন্য শিল্পীরা রাম, সীতা, হনুমান প্রমুখের মুখোশ ব্যবহার করেন।

৭। রাবণকথার মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দুর্গা পূজোর সময় রাবণকথা পরিবেশনের চল রয়েছে। এই রাবণকথার মাধ্যমে সর্বদাই দুষ্টির দমন এবং শিষ্টের পালনের বার্তা দেওয়া হয়। এখানে দেবী দুর্গাকে শুভ শক্তির প্রতিভূ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়- যিনি অশুভ শক্তি রাবণকে বধ করেন। এই লোকনৃত্যের প্রচলন হয় আনুমানিক ১৬২৬-১৬৫৬ খ্রিঃ পূঃ। সমগ্র রাবণ বধের পর্বটিকে একটি মনোরম নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সেটিকে আকর্ষক করে তোলার জন্য বিভিন্ন রকম মুখোশ ব্যবহার করা হয়।

৮। মুর্শিদাবাদের শোলার মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা শোলার কাজের জন্য বিখ্যাত। এখানকার শোলা শিল্পীরা দেবী দুর্গার মুখাবয়ব শোলার কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত। এই ধরনের শোলার দেবী মুখাবয়ব সাধারণত শৌখিন ঘর সাজাবার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শোলা এবং হালকা ওজনের কাঠ দিয়ে এই ধরনের মুখোশ তৈরি করা হয়। এই ধরনের মুখোশ দেবী মূর্তি গড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের মুখোশ তৈরির জন্য প্রথমে শোলাকে জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে নেওয়ার পর সেগুলিকে ছুরি দিয়ে বিভিন্ন আকারে কেটে বিভিন্ন ধরনের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়।

৯। বনবিবির পালার মুখোশঃ

সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির পালা অত্যন্ত জনপ্রিয়। বনবিবিকে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বনের দেবী বলেই গণ্য করেন। অন্যদিকে দক্ষিণ রায় হলেন বাঘেদের দেবতা। বনবিবি

এবং দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সংঘাতই হল বনবিবির পালার মূল বিষয়বস্তু। বনবিবি সর্বদা বনের পশু পাখিদের রক্ষা করতে চায় এবং দক্ষিণ রায়ের প্রকোপে অনেক বনের জীব-জন্তুর প্রাণহানি ঘটে। ফলে দুজনের মধ্যকার এই সংঘাত চিরকালীন। এই সংকটকেই তুলে ধরা হয় বনবিবির পালার মাধ্যমে। সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু এবং মুসলিম অধিবাসীদের দ্বারা বনোবিবি পূজিতা হন। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি পূর্ব ভারতে এবং বাংলাদেশে এই বনোবিবি পূজিতা হন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আজও বিশ্বাস করে যে, বনো বিবির পূজো করে বনে কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য প্রবেশ করলে দক্ষিণ রায় অর্থাৎ বাঘ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। উপরন্তু তারা বনো দেবীর কৃপা লাভ করবে এবং বনো বিবি তাদেরকে রক্ষা করবে। পূর্বে এই ধরনের পালাগুলি সন্ধ্যে বেলা লণ্ঠনের আলোয় পরিবেশন করা হত। সেগুলিতে কোনোরকম জাঁকজমক ছিল না। বর্তমানে এই পালাগুলি আরো আকর্ষণীয়ভাবে মঞ্চস্থ করার জন্য বিভিন্ন রকমের জমকালো পোশাক, বাদ্য যন্ত্র, মুখোশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। বনো দেবীর মুখোশ, বাঘের মুখোশ এবং কুমীরের মুখোশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে গণ্য হয়- এগুলি ছাড়া বনো বিবির পালার অভিনয় একপ্রকার অসম্ভব (মণ্ডল, ২০১০)।

১০। ঘূর্ণির মাটির মুখোশঃ

নদীয়ার কৃষ্ণনগরের কাছে অবস্থিত ছোট অঞ্চল ঘূর্ণি-যা মাটির কাজের জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন রকম রঙিন এবং পোড়ামাটির পুতুলের জন্য এই অঞ্চল অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। পুতুলের পাশাপাশি ঘূর্ণি অঞ্চলের শিল্পীরা মাটির মুখোশও তৈরি করেন। সাধারণ দুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর মুখাবয়ব মাটি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। মাটি দিয়ে মুখাবয়বটি তৈরি করে তা রোদে শোকানো হয়, শোকাবার পর সেটিকে রং করা হয় এবং সবশেষে শোলা, রাংতা ইত্যাদি দিয়ে অলঙ্করণের কাজটি করা হয়। বর্তমানে শিল্পীরা সনাতনী দেবী রূপের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়াও মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন মুখোশগুলিতে। বিগত কয়েক বছর ধরে এখানকার শিল্পীরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা - নিরীক্ষামূলক কাজ করছেন মুখোশ নিয়ে। এইসব আধুনিক মুখোশগুলি বর্তমানে সংস্কৃতি মনস্ক মানুষদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সেগুলি সারা পশ্চিমবঙ্গে এমনকি বিদেশেও যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে।

১১। নদীয়ার নবদ্বীপের শিবের মুখোশঃ

নদীয়ার নবদ্বীপের মাটির তৈরি শিবের মুখোশ যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। মৃৎশিল্পীরা চৈত্র মাসে মাটি দিয়ে এই মুখোশগুলি তৈরি করেন। মুখোশগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল মুখোশগুলির মাথায় সাপের ফণা থাকে। মুখোশগুলি উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট। চৈত্র মাসে শিব-পার্বতীর বিয়ে কিংবা চড়কে এই মুখোশগুলি ব্যবহৃত হয়।

কাঁচা মাটি ছাঁচে ফেলে মুখোশগুলির বহিরাবরণ তৈরি করা হয়। তারপর সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে সাদা রঙ করা হয়। রঙ করার পর আঁকা হয় চোখ, কান, নাক, জ্র

ইত্যাদি। তারপর মাথায় সোনালি রঙের টোপের যুক্ত করা হয়। এই টোপরের ওপর ফণাযুক্ত সাপ থাকে। চৈত্র মাসে এই মুখোশগুলি চতুর্দোলায় সাজিয়ে ভক্তরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে এবং ভিক্ষে করে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে শিবের বিয়ের আয়োজন করা হয়। মূলত পাড়ার ছোট ছেলেরা শিবের বিয়ের আয়োজন করে (সাঁতরা, ২০০০)।

১২। কুমোরটুলির শিল্পীদের তৈরি মাটির মুখোশঃ

নদীয়ার ঘূর্ণির মাটির তৈরি মুখোশ ছাড়াও কলকাতার কুমোরটুলির মৃৎ শিল্পীরাও মাটির মুখোশ তৈরি করেন। তাদের কাজও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে দেশ-বিদেশের মানুষদের কাছে। কুমোরটুলির পটুয়ারা মূলত হিন্দু দেব-দেবীর মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলেন তাদের তৈরি মাটির মুখোশের মাধ্যমে।

১৩। বাগপা নাচের মুখোশঃ

এটি এক ধরনের রণ নৃত্য। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মান্দর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এই নাচ। 'বাগপা নাচ'কে তামাং লামারা আবার বাগচাম বলেও অভিহিত করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে এই নাচ আবার লামানাচ হিসাবেও পরিচিত। এই নাচের মাধ্যমে মূলত লামারা অশুভকে ধ্বংস করে মানব জাতির জন্য শুভকে আহ্বান জানান। এই নাচের জন্য বিশেষ ধরনের রঙিন মুখোশ লামারা ব্যবহার করেন। সাধারণত মুখোশগুলি তৈরির জন্য লাল, নীল, সাদা রঙ ব্যবহার করা হয় এবং আনুষঙ্গিক হিসাবে অন্যান্য রঙও ব্যবহার করা হয় মুখোশগুলিকে আকর্ষণীয়ভাবে গড়ে তোলার জন্য।

১৪। বাঁশের মুখোশঃ

পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলা (উত্তর এবং দক্ষিণ) বাঁশের তৈরি মুখোশের জন্য বিখ্যাত। বাঁশের একটিমাত্র খণ্ড দিয়ে এই মুখোশ তৈরি করা হয়। যেহেতু একটিমাত্র বাঁশের খণ্ডের ওপর এই মুখোশ তৈরি করা হয়, সেই কারণে মুখোশগুলি দেখতে অনেকটা লম্বাকৃতির হয়। মূলত ঘর সাজানোর জন্য এই মুখোশগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৫। খেলনা মুখোশঃ

বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি, মানুষ কিংবা কার্টুন চরিত্রের আদলে তৈরি মুখোশ বেশ জনপ্রিয়। এগুলি সাধারণত মোটা কাগজ বা প্লাস্টিকের তৈরি হয়। শুধুমাত্র বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী হিসাবে নয়, এই ধরনের প্লাস্টিকের মুখোশগুলি দোলের সময় বড়রাও কিছুটা আনন্দ পাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন।

১৬। সুন্দরবনের মউলেদের মধ্যে প্রচলিত প্লাস্টিকের তৈরি মুখোশঃ

সুন্দরবনের মউলেরা সাধারণত চৈত্র, বৈশাখ মাসে গভীর আরণ্যে যান মধু সংগ্রহের জন্য। সেই সময় তারা বন্য পশুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মাথার পিছনের দিকে প্লাস্টিকের একটি মুখোশ বেঁধে রাখেন-যাতে বন্য পশুরা হঠাৎ দেখে বন্য প্রাণী ভেবে আক্রমণ থেকে বিরত হয়। এইভাবে মধু সংগ্রহের সময়ে সুন্দরবনের

মউলেরা গভীর অরণ্যে নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য মুখোশের ব্যবহার করেন। এই মুখোশগুলির রঙ হয় কমলা। মুখোশের ব্যবহার ছাড়াও এই সময় তারা বিভিন্ন রকম রীতি-নীতি মানে চলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বনবিবি, দুখে এবং সা জঙ্গলিদের আরাধনা। জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য তারা এই সংস্কারগুলি পালন করে (সাহা, ২০২১)।

১৭। থিয়েটারের মুখোশঃ

মূকাভিনয় সহ বিভিন্ন ধরনের অভিনয়ের জন্য শিল্পীরা সাদা প্লাস্টিকের মুখোশ ব্যবহার করেন। ব্যবহারের সুবিধার জন্য এই ধরনের মুখোশগুলির চোখ এবং নাকের কাছটিতে ছিদ্র রাখা হয়। নাটকের সমগ্র উপস্থাপনাকে বাজায় করে তোলার জন্য এই ধরনের মুখোশ ব্যবহার করা হয় (গোল্ডম্যান, ১৯৬৮)।

উপসংহারঃ

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরা এই মুখোশগুলি তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তারা এই মুখোশগুলি তৈরি করে সরবরাহ করেন স্থানীয় লোকশিল্পীদের। লোকশিল্পীরা তাদের শিল্পকলা পরিবেশনের মাধ্যমে মুখোশগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন। এইভাবে বেঁচে থাকে শিল্পী এবং তাদের শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে এইভাবে এই সকল মুখোশগুলি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে এবং এগুলি এখানকার সংস্কৃতিকে করে তুলেছে বর্ণময়।

তথ্যসূত্র:

ব্যাণার্জি, ইউ. কে., (২০২১), *ছৌ ডাঙ্গঃ ট্রাডিশানাল টু কনটেম্পোরারি*, শুভি পাবলিকেশান।

গফম্যান, ই., (১৯৬৭), *ইন্টার অ্যাকশান রিচুয়্যালঃ এসেজ ইন ফেস-টু-ফেস বিহেভিয়ার*, অ্যালডিন।

গোল্ডম্যান, এম., (১৯৬৮), *দ্য অ্যান্টার্স ফ্রিডামঃ টুয়ার্ড অ্যা থিওরি অফ ড্রামা*, ভিকিং প্রেস।

দাস, এস., (২০০৭), *গভীরার অতীত ও বর্তমান*, বইওয়লা।

মণ্ডল, এস. কে., (সম্পা.) (২০০৯), *বনবিবির পালা*, গাঙচিল।

সাহা, পি., (২০২১, মে ৫), *সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ ও তার লোককথা, আনন্দ বাজার পত্রিকা*।

সরকার, এস.আর., (২০১৫), *মাক্সস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল*, কলকাতা, ভারতীয় যাদুঘর, পৃ.৫-১৩।

সাঁতরা, টি., (২০২০), *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ.৪২।

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে 'রাজনীতি' চর্চার প্রাসঙ্গিকতা : একটি বিশ্লেষণ

পবিত্র ভট্টাচার্য্য

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণে বহুবিধ বিষয়সমূহের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সাহিত্যরূপ দর্পণে প্রতিফলিত বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু সাহিত্যে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের প্রাসঙ্গিকতা তথা সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? এ বিষয়ে অধ্যয়নপূর্বক বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার প্রয়োজন। 'রাজনীতি' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে অতি পরিচিত একটি শব্দ। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে স্বপ্নবাসবদন্তম্, মুদ্রারাক্ষসম্ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে যথার্থতার সঙ্গে রাজনীতি বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'মশকধানী', সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অথ কিম্', 'স্বর্গীয়হসনম্' এবং 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' প্রভৃতি নির্বাচিত কিছু আধুনিক সংস্কৃত নাটকে 'রাজনীতি' চর্চার প্রাসঙ্গিকতা পরিদৃশ্যমান।

সূচক শব্দ : আধুনিক সংস্কৃত নাটক, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা।

ভূমিকা:

কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষার সাহিত্য চর্চার ফলে যেমন সেই ভাষার বিস্তার ঘটে তেমন জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে। সেকারণেই আধুনিক যুগেও সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণে সমাজস্থিত বহুবিধ বিষয়সমূহের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। 'রাজনীতি' হল তেমনি একটি বিষয়। বৈদিক সাহিত্য থেকে লৌকিক সাহিত্য, রামায়ণ- মহাভারত- পুরাণ থেকে প্রতিজ্ঞায়ৌগন্ধরায়ণম্- স্বপ্নবাসবদন্তম্- মুদ্রারাক্ষসম্ প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যে 'রাজনীতি' চর্চা পরিদৃশ্যমান। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বেশ কিছু আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে 'রাজনীতি' চর্চা পরিলক্ষিত হয়। এই গবেষণাপত্রে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত কিছু সংস্কৃত নাটকে প্রতিপাদিত 'রাজনীতি' এবং রাজনীতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা। অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের 'আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য' গ্রন্থে বর্ণিত রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'মশকধানী', সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অথ কিম্', 'স্বর্গীয়হসনম্' এবং 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' প্রভৃতি নাটকের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন পূর্বক এই গবেষণাপত্রটি লেখা হয়েছে। এই গবেষণার ফলে নির্বাচিত কিছু

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিপাদিত 'রাজনীতি' এবং রাজনীতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত সম্যক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত সংস্কৃত নাটকসমূহে বর্ণিত 'রাজনীতি'র প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে,

১) 'মশকধানী'

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী বিরচিত একটি সংস্কৃত নাটক হল 'মশকধানী'। এই নাটকে রাজনীতি বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা প্রদর্শন, ক্ষমতার অপব্যবহার চিত্রিত হয়েছে। ক্ষমতাবান, দুর্নীতিবাজ ধনী কর্তৃক ক্ষমতাহীন অসহায় দরিদ্রের ওপর অত্যাচার উক্ত নাটকে পরিদৃশ্যমান। সমগ্র নাটকব্যাপী ধনকেন্দ্রিক অর্থলোলুপ ভোগসর্বস্ব সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা চিত্রিত হয়েছে। এই নাটকে বর্ণিত মন্ত্রীর শালার ভাগ্নের ভাইপো হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠীর কাছে চাকরী পাওয়া কিংবা ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতার স্বজন হওয়ার কারণে অপরাধীর অপরাধমুক্ত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি দুর্নীতিময় রাজনীতির চিত্রকে প্রদর্শন করে।

২) 'অথ কিম্'

সিন্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি বিষয়ক একটি সংস্কৃত নাটক হল 'অথ কিম্'। এই নাটকে নাট্যকার কোনো চরিত্রের নাম উল্লেখ করেননি। কোনো চরিত্রের নাম উল্লেখ না করে রাজনীতিতে কোনো ব্যক্তি যে মুখ্য নয়, মুখ্য কেবল পার্টি বা দল তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। নাট্যকারের মতে ব্যক্তি কেবল দলের প্রতিনিধি মাত্র। ভোটের আগে ভোটব্যাক্কের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি, নেতাদের দুর্বোধ্য বক্তৃতা শবণে সাধারণ জনগণের অনাগ্রহ, রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সহযোগে আক্রমণের ফলে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস, ভোটের সময় শাসক দলের ক্ষমতা প্রয়োগ তৎসহ সন্ত্রাস, প্রাণহানি প্রভৃতি বিষয়গুলি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

৩) 'স্বর্গীয়হসনম্'

সিন্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অপর আরেকটি রাজনীতি বিষয়ক সংস্কৃত নাটক হল 'স্বর্গীয়হসনম্'। এই নাটকে নাট্যকার সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেছেন। সর্বত্র সর্বস্তরীয় রাজনীতির কথা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। পদাধিকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতিপরায়াগতা, স্বার্থপরতা, লোভী মানসিকতা এই নাটকে পরিদৃশ্যমান। রাজনৈতিক চক্রান্ত, ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, ভোটে অধিক আসনে জয়লাভ করার জন্য ধনসম্পদ-নারী-সুরা প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে অন্য দলের নেতা-নেত্রীদের ভাঙিয়ে নিজের দলে আনার প্রবণতা, কোনোরূপ রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভোটে দাঁড়ানো তৎসহ নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রী বা সাংসদ পদে অভিষিক্ত হওয়ার মতো সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

৪) 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্'

সিন্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটক না হলেও কাহিনীর মধ্যে পরোক্ষ 'রাজনীতি' পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই এই নাটকটি বিরচিত। কিন্তু সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে এই নাটকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ভগবানের কন্যা ধরিত্রীকে লাভ করার জন্য এক পুরুষের সঙ্গে অপর পুরুষের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে।

উপরি উক্ত নাটকগুলিতে বর্ণিত রাজনৈতিক বিষয়সমূহ অবলোকন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে নাটকগুলিতে 'রাজনীতি' চর্চার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। তেমনি সাহিত্যে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানের প্রসার ঘটানোও সম্ভব হয়। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপোষণ, দলসর্বস্বতা, ভোটকালীন লাগামছাড়া প্রতিশ্রুতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, দলবদল, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভোটে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মতো সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে রচিত 'মশকধানী', 'অথ কিম্', 'স্বর্গীয়হসনম্' প্রভৃতি নাটকগুলি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। ফলতঃ এই নাটকগুলিতে রাজনীতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' নাটকে 'ধরিত্রী' দখলকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আন্তর্জাতিক স্তরে এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের ভূমি দখলের প্রচেষ্টার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেইদিক থেকে নিঃসন্দেহে 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' নাটকেও রাজনীতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল সমাজে এই রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা কতটা? সমাজে এই রাজনীতি চর্চার সুফল কি কি হতে পারে? সমাজকে এই রাজনীতি থেকে মুক্ত করা কি আদেও সম্ভব? প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি ও আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির মধ্যে কোন রাজনীতি অপেক্ষাকৃত ভালো? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে আধুনিক সংস্কৃত নাটক জরুরি নাকি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পর্যালোচনা করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি? ইত্যাদি উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উত্তর অন্বেষণপূর্বক আলোচনার চেষ্টা করা হল।

সমাজে রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা কতটা ?

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ বহির্ভূত মানবজীবনের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। সমাজস্থিত মানবজীবনে বহুবিধ রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল রীতি-নীতি সমাজ ও মানুষের স্বার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'রাজনীতি' একটি কৌশলগত নীতি। সরল ও

স্বাভাবিকভাবে যখন ইষ্টলাভের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তখন রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। এই ইষ্টলাভ ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক হতে পারে আবার মহৎ বা বৃহৎ স্বার্থকেন্দ্রিক হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ মহাকবি ভাস বিরচিত ‘প্রতিজ্ঞাযোগন্ধরায়ণম্’ নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত নাটকে নিজকন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেওয়ারূপ ইষ্টলাভের জন্য অবন্তিরাজ মহাসেন রাজনীতির প্রয়োগ করেছিলেন। এই রাজনীতি ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক প্রযুক্ত রাজনীতি। আবার মহাকবি ভাস রচিত ‘স্বপ্নবাসবদত্তম্’ নাটকে আরুণি কর্তৃক হত উদয়নের রাজ্য পুনরুদ্ধাররূপ ইষ্টলাভের জন্য বাসবদত্তা ও নিজের মৃত্যু সংবাদ রটানো, বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর নিকট অবন্তিকা নামে গচ্ছিত রাখা, উদয়নের সঙ্গে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কার্যকলাপের দ্বারা যোগন্ধরায়ণ রাজনীতির প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই রাজনীতি ছিল বৃহৎ স্বার্থকেন্দ্রিক প্রযুক্ত রাজনীতি। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত ভিন্ন রাজনীতি পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত ‘অথ কিম্’ নাটকে ভোটে জয়লাভরূপ ইষ্টসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায়। এই সকল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে জনগণের মন জয়ের চেষ্টা ও নিজের ভোট বৃদ্ধির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই সকল প্রতিশ্রুতি পূরণে অসমর্থ জেনেও ভোটে জেতার জন্য ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। যা প্রকারান্তরে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা। যে রাজনীতির দ্বারা মানুষকে প্রতারিত করা যায়, সেই রাজনীতি কখনই সমাজে প্রয়োজনীয় হতে পারে না। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত ‘স্বর্গীয়হসনম্’ নাটকেও ভোটে জয়লাভরূপ ইষ্টলাভের জন্য অভিনেতা - অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করার মতো রাজনীতি পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ভোটে জয়লাভ করার জন্য ভোট প্রার্থীর যোগ্যতা থেকে অভিনেতা - অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তাকেই হাতিয়ার করা হয়ে থাকে। এই ধরনের রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের কোনোরূপ হিত সাধন ঘটে না। ফলতঃ এই ধরনের রাজনীতি সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

সমাজে রাজনীতি চর্চার সুফল কি কি হতে পারে ?

রাজতন্ত্রের অবসানে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনীতির সংজ্ঞা, পরিবেশ ও পরিসর ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে রাজনীতির সুফল ও কুফল নির্ণয় করা ক্রমশঃ জটিল হয়ে পড়েছে। তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে রাজনীতি চর্চার যে সকল সুফল বিদ্যমান সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল,

- I. রাজনীতি চর্চার ফলে চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটে।
- II. রাজনীতি চর্চার ফলে কূটনৈতিক প্রয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- III. যে সমাজ বা জাতি বা রাষ্ট্র রাজনৈতিক ভাবে যতটা মজবুত সেই সমাজ বা জাতি বা রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্তরে ততটা দৃঢ় ও শক্তিশালী।
- IV. রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে রক্তপাতহীন যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব।

V. মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও মৌলিক দাবি পূরণের ক্ষেত্রে রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

সমাজকে এই রাজনীতি থেকে মুক্ত করা কি আদেও সম্ভব ?

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সমাজহীন রাজনীতি এবং রাজনীতিহীন সমাজ কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ সমাজকে রাজনীতি মুক্ত করার সম্ভবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এই গবেষণা পত্রে আলোচিত আধুনিক সংস্কৃত নাটকসমূহে প্রতিফলিত রাজনীতি প্রয়োগের সংকীর্ণ দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোনো নৈতিকতা অবলম্বন করা হয়নি। এখানে রাজনীতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা দখল। ভোটের পূর্বে ভোটব্যাক্কের স্বার্থে সমাজের সর্বস্তরের রাজনীতিকরণে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই পিছুপা হয় না। ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির বন্যা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের ভোটে দাঁড় করানো তৎসহ নির্বাচনে জয় লাভ করলে তাদের মন্ত্রী বা সাংসদ পদে বসানো, নির্দিষ্ট ধর্মের ভোট পাওয়ার জন্য ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা দখল হেতু সমাজকে রাজনীতিকরণ করতে দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। সেই দিক থেকে বিচার করলে সমাজকে রাজনীতি মুক্ত করার প্রবণতা ও সম্ভবনা নেই বললেই চলে।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি ও আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত ভালো ?

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি ও আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত ভালো তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। কারণ, প্রাচীনকালের রাজনীতির পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং আধুনিককালের রাজনীতির পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীনকালের রাজনীতি ছিল রাজতন্ত্রকেন্দ্রিক কিন্তু আধুনিককালের রাজনীতিতে গণতন্ত্রই প্রধান। তবে উভয়ক্ষেত্রেই রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু সিংহাসন ও ক্ষমতা লাভ। আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির সবচেয়ে ভালো দিক হল এখানে আপামর সাধারণ জনগণের সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতিতে অধিক সন্ত্রাস, প্রাণহানি সর্বোপরি সাধারণ জনগণকেই রাজনীতির শিকার হতে দেখা যায়। আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, জনগণের সাথে জননেতার প্রতারণা অধিক পরিলক্ষিত হয়। এমনটা কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বিশাখদত্ত বিরচিত ‘মুদ্রারাক্ষসম্’ নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অনুগত করা ও অমাত্য পদে অভিষিক্ত করার জন্য চানক্য কর্তৃক প্রযুক্ত রাজনীতির দ্বারা মানব সমাজে কোনোরূপ সন্ত্রাস, সাধারণ জনগণের প্রাণহানি, জনগণের সাথে প্রতারণা কিংবা রাজনীতির ধর্মীয়করণ দেখা যায়নি। কিন্তু আধুনিক

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'অথ কিম' নাটকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, প্রাণহানি, জনগণের সাথে প্রতারণা এবং 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই হেতু নৈতিকতার দৃষ্টিতে আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতির তুলনায় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত রাজনীতি 'অপেক্ষাকৃত শ্রেয়' এরূপ অনুমিত হয়।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে আধুনিক সংস্কৃত নাটক জরুরি নাকি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পর্যালোচনা করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি ?

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলাময়। সেই বিশৃঙ্খলাময় রাজনীতির নাগপাশে বদ্ধ সমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এমতাবস্থায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে আধুনিক সংস্কৃত নাটক জরুরি নাকি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পর্যালোচনা করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি? প্রশ্নটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণে সমাজস্থিত বিষয়সমূহের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। স্বাভাবিকভাবে আধুনিক সংস্কৃত নাটকে সমসাময়িক 'রাজনীতি' বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে আধুনিক সংস্কৃত নাটকে আধুনিক যুগে মানবসমাজে 'রাজনীতি'র স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিফলিত আধুনিক রাজনীতির খারাপ দিক, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস, প্রাণহানি প্রভৃতি যা মানবকল্যাণে পরিপন্থী সেই বিষয়গুলি মাথায় রেখে মানবসমাজকে সচেতন করা সম্ভব হবে এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এই অহিতকর রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজকে সুশৃঙ্খল রাজনীতির দিক নির্দেশ করবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আধুনিক সংস্কৃত নাটকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার নৈতিকতার দিক থেকে প্রাচীনকালের রাজনীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালের রাজনীতির পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই নাটকসমূহে প্রতিপাদিত রাজনীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সৃষ্ঠ পরিবেশে মানবকল্যাণ হেতু সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে 'রাজনীতি'র চর্চা করা উচিত। সেই দিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেরও প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

উপসংহার

অবশেষে এটাই বলা যায় যে, নির্বাচিত আধুনিক সংস্কৃত নাটকগুলিতে 'রাজনীতি' বিষয়টি আলোচিত হলেও তা ছিল কেবলমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতিকেন্দ্রিক। মহৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত রাজনীতি উক্ত নাটকগুলিতে আলোচিত হয়নি। 'স্বপ্নবাসবদন্তম্' নাটকে যৌগন্ধরায়ণ কিংবা 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটকে চানক্য কর্তৃক প্রযুক্ত বৃহৎ স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি উক্ত নাটকগুলিতে পরিলক্ষিত হয়নি। সেকারণে এই নির্বাচিত আধুনিক

সংস্কৃত নাটকগুলিতে রাজনীতি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও উক্ত নাটকগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক তথা আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতির সপ্রসঙ্গ স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

অনুশীলিত গ্রন্থ:

1. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. উদয়চন্দ্র। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীতা। বিশাখদত্ত-বিরচিতম্ মুদ্রারাক্ষসম্। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।
3. বসু, ড. অনিল চন্দ্র। মহাকবি ভাস প্রণীতম্ স্বপ্নবাসবদত্তম্। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।
4. বসু, প্রসূন। বসু, রত্না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ।

অনুশীলিত প্রবন্ধ ।।

1. ভট্টাচার্য, পবিত্র। আধুনিক সংস্কৃত ছোটগল্প ও নাটকে বর্ণিত সমসাময়িক সমস্যা: একটি অধ্যয়ন। Pratidhwani the Echo, ২০২১; Vol- IX (Issue - II) : পৃষ্ঠা - ৫৮-৬২।

সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ উপন্যাসে জীবনসংগ্রাম

নয়ন সাহা

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম শ্রমিক হীরালাল জগদল সেনপাড়ায় এসে পরিচিত হল লখাই নামে। ফরাসডাঙার ফরাসী প্রহরীর হাত থেকে জীবন বাঁচবার জন্য ইংরেজ দ্বারা তাড়িত হওয়া সিপাহী হীরালাল লখীন্দরের মতো প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার আগে মরণপণ সাঁতার কাটতে কাটতে চেষ্টা করে উঠে বলতে চাইল.... ‘জয় হোক হিন্দ সিপাহীর। বরবাদ হোক কোম্পানী।’ জীবনসংগ্রামের ময়দানে নেমে জীবন পৃষ্ঠ হয়েছে হীরালাল, পবনদের। লেখক এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের কষ্টের চিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই সঙ্গে সংগ্রামে হেরে যাওয়া সৈনিকদের বীভৎস অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

সূচক শব্দ : জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্বন্দ্ব, সিপাহী বিদ্রোহ, সমাজব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক অবস্থা।

মূল প্রবন্ধ :

সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’। যদিও এর আগে লিখেছেন ‘নয়নপুরের মাটি’, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশ পেয়েছে ‘আদাব’ গল্পটি পরিচয় পত্রিকায়। সে গল্পটি লেখার গল্প শুনিয়েছেন রণেন মুখোপাধ্যায়:

“১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস। সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততায় মত্ত।... এমনি একদিন ছবি আঁকছিলেন সমরেশ বসু, সুন্দর একটি নারী মূর্তি। এমনি সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন সত্যমাস্টার। ... সমরেশের আঁকা নারী মূর্তি দেখে সত্যমাস্টারের মুখ বিষাদে ভরে গেল। বললেন, "দেশের এমনি দুর্দিনে দেশের যুবকেরা এমনি ছবি আঁকে দিন কাটাবে বৈকি? সেই দিনই ইছাপুর কারখানায় নিজের টেবিলে বসে সমবেশ লিখলেন একটি গল্প ‘আদাব’।”

১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। ১৯৫০ সালে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। চাকরি ফিরে পাবেন এক শর্তে, মুচলেকা দিতে হবে যে, ‘কমিউনিস্ট পার্টি করব না’। একটা গোটা সংসারের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। কিন্তু জেদের বশে সিদ্ধান্ত নিলেন, মুচলেকা দেবেন না। সমরেশ বসুর ব্যক্তিজীবনের এই উজ্জ্বলকালের ফসল ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাস। জেলে বসেই লেখেন ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসখানি। সমরেশ বসু নিজে জানিয়েছেন।

“মানবচরিত্র যা ছিল আমার কাছে গভীর অন্ধকারে, জেলের মধ্যেই সেই মানবচরিত্রের গায়ে কোথাও কোথাও টুকরো আলোকপাত হয়েছিল। সম্ভবত দুঃখ এবং মানির মধ্যেই নিজেকে এবং অপরকে কিছুটা চেনা যায়।”^২

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (অখণ্ড) সদস্যপদ পাওয়া এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শ, ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টির কাজকর্ম করতে গিয়ে যে যা কিছু দেখেছেন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সমরেশ বসু, তাকে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করবার কুশলতায় তিনি নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ উত্তরসূরী বলা চলে। ১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসে বুক ওয়ার্ল্ড থেকে বেরোয় ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসটি। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন, ‘যে উপাখ্যান আমি রচনা করেছি, তা উপাখ্যান হলেও ইতিবৃত্তও বটে।’ উপন্যাসের শুরু সিপাহী বিদ্রোহের এক পলাতক নায়কের আশ্রয় খোঁজার সংগ্রামের চিত্র দিয়ে। হুগলী নদীর পূর্ব-তীরবর্তী সেনপাড়া-দুলেপাড়ার জনপদটিতে বিদ্রোহী নায়কের নবজন্ম ঘটেছিল। সেই সঙ্গে নায়কের জীবনসংগ্রামের চিত্র উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। গাঙের স্রোতে তার অতীত পরিচয়টি যদিও ভেসে যায়তা সত্ত্বেও একটা পৌরাণিক প্রভাব তার চরিত্রে লেগে রইল। এই প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

“উত্তরঙ্গ-এ সিপাহী বিপ্লবের রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত এক হিন্দুস্থানী সিপাহীর সেনপাড়া-জগদলের এক বাগদী পরিবারে আশ্রয়গ্রহণ ও ঐ পরিবারভুক্ত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তৎকাল প্রচলিত অন্ধ ধর্মসংস্কার তাহাকে মনসার রূপায় পুনর্জীবিত মৃত ব্যক্তি ও মনসার অনুগ্রহভাজন-এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।”^৩

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম শ্রমিক হীরালাল জগদল সেনপাড়ায় এসে পরিচিত হল লখাই নামে। ফরাসডাঙার ফরাসী প্রহরীর হাত থেকে জীবন বাঁচাবার জন্য ইংরেজ দ্বারা তাড়িত হওয়া সিপাহী হীরালাল লখীন্দরের মতো প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার আগে মরণপণ সাঁতার কাটতে কাটতে চেষ্টা করে উঠে বলতে চাইল.... ‘জয় হোক হিন্দ সিপাহীর। বরবাদ হোক কোম্পানী।’

১৮৫৩ সালে চালু হয় কলকাতা-হুগলী রেলপথ। গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা একটি বৃহৎ প্রশ্নচিত্রের সামনে এসে দাঁড়াল। ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় পাটকল চালু হল, সেইসঙ্গে চালু হল তেলেনিপাড়াতেও। চাষযোগ্য জমি ছুঁ করে নামমাত্র দামে বিক্রি (অধিগ্রহণ) হতে থাকল। গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের জীবনযাত্রায় এল ব্যাপক পরিবর্তন। সকলে চাষের জন্য জমি দখলের জন্য সকলে মাঠে নামল। উপন্যাসে এই পরিবর্তমান পট সমরেশ বসু বর্ণনা করেছেন এইভাবে-

“ওদিকে জোলা তাঁতী যুগী সবাই তখন মাঠে নেমে এসেছে। সারা দেশে নাকি তুলো নেই, সুতো নেই। এমনকি, মুচি ডোম পর্যন্ত চামড়ার জন্য হা- পিতোশ

করে রইল। দেশে নাকি চামড়াও নেই। জোলা হল জেলো মুচি হল। চাষী। হাড়ের বোতাম চিরুণি গড়ত যারা তারাও নামল মাঠে। সারা পরগণায় পায়রার খুপির মত জমি ভাগ হল কুটি কুটি।”^৪

এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য-

“...গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায় গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভঙ্গন গ্রামের চাষা কারিকর অভাবের তাড়নায় চটকলে কাজ করিতে যাইতে বাধা হইয়াছে ও কারখানার নূতন আবহাওয়া ও কুঠিয়ার। সাহেবদের অসংকোচ ইন্দ্রিয়লালসা ও যথেষ্টাচার তাহাদের সমস্ত শৃঙ্খলাবোধ। ও ধর্মসংস্কারকে উন্মূলিত করিয়াছে।”^৫

যে সময়ে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস লিখিত হয়েছে, তখন উপন্যাসসাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসের পরিবর্তে সমাজব্যবস্থা, তার রীতি-সংস্কারের ইতিহাসকে, সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবার একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড়মল্লার' ও সমরেশ বসু তাঁর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে। সমাজের নানা টানাপোড়েনের চিত্র, মূল্যবোধ, মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উত্তরঙ্গ উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান বর্তমান। কিন্তু তার প্রয়োগ ঘটেছে খুবই সীমিত। বলা চলে তা প্রতীকের ব্যঞ্জনার ফলে সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়। শ্যাম বাগদীর ঘরে আশ্রয় পাওয়া লখাইয়ের মধ্যে সিপাহী হীরালালের সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন, যখন সে লক্ষ্য করে, ইংরেজ বণিক চটকল তৈরী করে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়। গোটা উপন্যাসে লখাই শুধুমাত্র রয়ে গেছে নিরাসক্ত দর্শক রূপে। তার সমস্ত রকম ঘৃণা, বিদ্রোহ ও বিরূপতা- যা তার তীব্রতম বিদ্রোহের অভিজ্ঞান- তা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। কাঞ্চী বউয়ের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠা, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত চটকলের প্রসারণ ঘটা ও গ্রামীণ মানুষগুলির সেখানে কাজ নেওয়ার অসহায়তা, নিজের মধ্যে দুই বিদ্রোহী সত্তার অসহায় দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া নায়ক লখাই-এর মধ্যে মানবিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের শিল্পিত দ্বন্দ্বময় দিকগুলি মূর্ত হতে থাকে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস এই সবকিছুর সাক্ষী বহন করেছে। এক কথায় এই উপন্যাস লখাইয়ের দ্বন্দ্বের চিত্র।

লখাইয়ের মতো নায়ক চরিত্র সৃষ্টিতে সমরেশ বসু তারাক্ষর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণ করলেও স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পথের নির্দেশক। তাঁর নায়ক সকলের থেকে পৃথক। ইতিহাস, সমকালীন সমাজ ও অর্থনীতি, মানবিক মূল্যবোধ, সংগ্রামী জীবন, সেই সঙ্গে সমাজের ভাঙন-এর মধ্যে লখাই চরিত্র স্থাপন করে শিল্প দক্ষতায় তাকে অঙ্কন করার যে শিল্পিত প্রয়াস, তার মধ্যেই নিহিত আছে নায়ক চরিত্রের নতুন অভীক্ষা। আর আছে নতুন জীবনের উপন্যাসের আধুনিকতা ও তীব্র বাস্তববোধ। উপন্যাসে হীরালাল লখাইয়ে পরিণত হল ঠিকই কিন্তু সে সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল

সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। লখাই এ খবর পায় সেনবাড়ীর মেজকর্তার কাছ থেকে। রাণী ভিক্টোরিয়া বর্তমান ভারতেশ্বরী -এ খবরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে লখাই। তার যাবতীয় আশা যেন শেষ হয়ে আসে। এরপরই আসে সেনদের গুহার মত অন্ধকার কয়েদখানার বর্ণনা। লখাইয়ের মধ্যকার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ পায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা। মজুমদার বাড়ীর সেজবাবু ব্যঙ্গ করতে থাকে। লখাইকে বলেন- 'আমরা হলাম নিধিরামের জাত, যার ঢাল-তলোয়ার নেই।' লখাই প্রতিবাদ করতে চায়, সংগ্রামের কথা বলতে চায়, কিন্তু তার দ্বন্দ্বসুলভ আচরণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এই অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞান হারানোর কাহিনী 'উত্তরঙ্গ'।

বিদ্রোহী সিপাহীর মহনীয় অভিজ্ঞান লখাইয়ের নঞর্থক অভিজ্ঞানে হারিয়ে যায়। সত্তার এই বিভাজনেই লখাই হয়ে ওঠে আধুনিক চরিত্র। লখাইয়ের এই দ্বন্দ্বসুলভ আচরণ তাকে অন্যদের তুলনায় পৃথক করে তুলেছে। সিপাহী হীরালাল শুনতে পায় যে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে 'আচমকা লখাইয়ের বুকে যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার আমূল বিদ্ধ করে কেটে ফেলল হৃদপিণ্ড।' লখাইয়ের এই বেদনা সেজবাবুর পক্ষে বোঝা কখনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বলতে গেলে বলা যায় লখাই প্রায় ঐতিহাসিক ট্র্যাগেডির নায়ক। সে বোঝে যে তার পূর্বজীবনের কথা, সংগ্রামের কথা, পরাজয়ের বরণ করার কথা কাউকে বলা যাবে না। সেই পরাজয় তার একান্তই নিজের। সেই পরাজয় ব্যাপকভাবে নিয়ে এসেছে গোটা সমাজ-অর্থনীতির ভাঙন। সিপাহী হীরালাল প্রত্যক্ষ করে এক রাজনৈতিক পরাজয় আর লখাই বাগদী সাক্ষী হয়ে থাকে এক অর্থনৈতিক সর্বনাশের। সারাজীবন সে পরাজয়ের সাক্ষী হয়েই রয়েছে। একই ব্যক্তির এই দুই অভিজ্ঞতার তথা তার ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু সামগ্রিক ভাঙনের সম্পূর্ণতাকে তুলে ধরেন। বুঝিয়ে দেন যে দুটি বিষয় পরস্পর সংলগ্ন - যেমন হীরালাল ও লখাই। চটকলে বৃটিশদের রগুনি-বাণিজ্যের, মুনাফা লোটার যে সাঁড়াশি বসে, তাতে ভারতীয় মূলধন খাটে না-তা আসলে প্রথম রাজনৈতিক পরাজয়ের পরিণতি। সমরেশ বসু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জগদল সেনপাড়ার নতুন ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে ধরেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টির তাৎপর্য ধরা পড়বে-

১. “তিপান্ন সালে যেদিন প্রথম রেললাইন পাতা হল কলকাতা হুগলী পর্যন্ত, সেদিন থেকেই আকালের শুরু বলা যেতে পারে।”
২. “তারপরেই আর এক ধাক্কা এল পঞ্চগন্ড সালে, বিষড়েতে এক কারখানা খুলে। ইংরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্থান পেয়েছে 'উত্তরঙ্গে'। এই সর্বনাশের পাশাপাশি চটকলের জীবনচিত্র আঁকতে ভোলেন না জীবনশিল্পী সমরেশ বসু। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক বৃটিশশক্তি যে প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে কায়েমী স্বার্থের স্রোতে অর্থনৈতিক তরণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে-এই ঐতিহাসিক বোধ ও সমাজচেতনা সমরেশ বসুর ছিল। এই বিশিষ্ট বোধ আর বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলেই

রচিত হয়েছে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে 'পবন চাড়া' চরিত্রটির গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দেন সমরেশ। নারান কাঁচু মদনের বৌকে নিয়ে চটকলে চলে এসেছিল। সেখানে জীবনের রূপ ভিন্ন-

“কি বিচিত্র আবহাওয়া এখানকার। এখানে সমাজ সংসার সব থেকেও যেন তার কোন বালাই নেই। মানুষ রাত পোহালে মাঠে যায়, সেখানেও তাদের সুখ-দুঃখের কথা হয়, নানান চর্চা হয়। এখানকার কারখানাতেও তা হয়। কিন্তু তার রূপ যেন ভিন্ন। কথা-হাসি-গান সবই যেন পাট পিষ্ট করার বিরাত লৌহ চাকাটার মত কঠিন, পেজা পাটের মত শ্বাসরোধী নরম, স্টিম এঞ্জিনটার বিচিত্র বহু অংশ ও গায়ের বিদঘুটে তেলের গন্ধের মত। ওই এঞ্জিনটার জন্যই মানুষটার বেঁচে থাকার দরকার।”^৬

এই যন্ত্ররাজ্যে পবন তার স্ত্রী তারাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পবন এসে দেখল, এক শোষণের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আর এক শোষণের যন্ত্রের মধ্যে সে এসে পড়েছে। সারাজীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তাদের জীবন কেটেছে। পবন বুঝতে পারে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেই যেতে হবে। তবেই সমাজে টিকে থাকা সম্ভব। ইতিহাস সচেতন, সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু অসাধারণ শব্দবিন্যাসে বিষয়টি তুলে ধরেছেন:

“কিন্তু না, যন্ত্র ততখানি শিকড় এখনও গাঢ়তে পারেনি এদেশের মাটিতে। হাড়িসার (প্রতিনী তখন সবমাত্র কাঁচা পয়সার ওড়না ঢেকে মিছে ভাবনাহীন। জীবনের ডাক দিয়েছে। তবু একবার বক্ষলগ্ন হয়ে মুক্তি নেই।”^৭

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শ্রীনাথ তার দুই বউকে নিয়ে চটকলে এসেছে পেটের টানে। সংগ্রাম করে চলে তাদের জীবন। শ্রীনাথ সন্তানহীন। উৎপাদন ক্ষমতা তার নেই- রাহুগ্রাসকবলিত তৎকালীন ভারতবর্ষের ন্যায়। চটকলের গোরা সাহেবের ধর্মণে শ্রীনাথের দুই স্ত্রীই গর্ভবতী হয়। বিষয়টি প্রতীকীও বটে। ভারতবর্ষের গর্ভেও জন্ম নেয় এক জারজ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা। সমাজের এই কঠিন সত্যকে তুলে ধরার জন্য তিনি এইরূপ প্রতীকের অবতারণা করেছেন। তারাও শেষ পর্যন্ত একজন সাহেবের শিকার হয়। পবন কুরুসেনকে গলাটিপে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু তারার 'মরে যাবে যে' এই বাক্য উচ্চারণে পবনের হাত শিথিল হয়ে যায়। অবশেষে তারা এবং পবন আত্মহত্যা করে। না করে উপায় নেই। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ তথা আত্মবিক্রয় না করলে এভাবেই মরতে হবে-এই ইঙ্গিত উপন্যাসের বাস্তবতাকে আরও তীব্র করে তোলে। সংগ্রাম যতদিন করা যাবে ততদিন মানুষ বেঁচে থাকবে। যুদ্ধের ময়দানে নেমে হেরে গেলেই যেমন প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তেমনি পবন ও তার স্ত্রী প্রাণ ত্যাগ করেছে। পবনের সর্বনাশ লখাইয়েরও সর্বনাশ আনে। তার কথাতেই যেন পবন আত্মহত্যা করে-এমন একটা বিশ্বাস লখাইয়ের মনে চেপে বসে।

অবাধ্য, বেপরোয়া, অপরিণামদর্শী পবন জমিদারের সঙ্গে বিরোধ করে সবকিছু খুইয়ে প্রথম গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কেঁদেছিল। বলেছিল-'ভগবান, এ হাত-পা বাঁধা ছোটোলোকদের তবে কেন তুমি জন্মো দেও, কেন দেও!' তারপর তারাকে নিয়ে চটকলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

লখাই বারণ করা সত্ত্বেও মানেনি পবন, মানার কোনো কারণও ছিল না। কিন্তু তারাকে হারিয়ে লখাইয়ের কাছে ফিরে এল পবন। লখাই তার হাতে কাটারি তুলে দিয়ে বলেছিল, 'সে শোরের বাচ্চা ফিরিসিকে এক কোপে শেষ করে দে আয়।' আরও বলেছিল... 'মাগের মান রাখতে পারিসনি, গলায় দড়ি দিগে যা।' জীবনটা কেমন যেন অর্থহীন হয়ে উঠতে থাকে লখাইয়ের। সারদার কাছে গিয়েও সে তৃপ্তি পায় না। তার মনে হয় জীবনটা নিরর্থক। শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন মারা যায়। পাণ্টে যেতে থাকে দ্রুত চারপাশের সবকিছু। এক মহা সর্বনাশ যেন ধেয়ে আসে। এরই মধ্যে লখাই- 'যেন গুহাভ্যন্তরে এক পাথরের মানব রাত্রি আসার অভিশাপে স্তব্ধ ও শঙ্কিত।'

'উত্তরঙ্গ' আসলে আমাদেরই পরাভবের আখ্যান। বলেছিলেন জ্যোৎস্নাময় ঘোষ। যে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে হীরালাল পরাজিত হয়েছিল, তারই হাতে পরাজয় ঘটল লখাইয়ের। এটা ঔপন্যাসিকের ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই এক ঐতিহাসিক ধ্বংসের মধ্যে লখাই তার পুত্রের নাম হীরালাল রেখেছিল। হীরালাল এই উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ। তাই উপন্যাসের শেষে শিশু হীরালাল একটি পেরেক মাটিতে পুঁততে গিয়ে বাপের পায়ের বাধায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'সল, সল ছিলিন্দারতা খালা কলে দিই। সমরেশ বসু মানবজীবন ও তার সঙ্গে। অস্থিত সমাজ-রাজনীতিকে তুলে ধরেন লখাইয়ের আত্মসমর্পণের যন্ত্রণায় দক্ষ হওয়ার ঐতিহাসিক মানব চিত্রের মধ্য দিয়ে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস সমরেশ বসুর ইতিহাসের আশ্রয়ে রচিত মানুষের জীবনসংগ্রামের আখ্যান। সংগ্রাম করেই সমাজে টিকে থাকতে হয়, লড়াইয়ের মাঠে নেমে হার স্বীকার করলেই সবকিছুর অবসান এই কথা বলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

তথ্যসূত্র:

- ১) প্রসঙ্গ: সমরেশ বসু, অতনু চট্টোপাধ্যায় ও অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পা., স. ব. সম্বর্ধনা সমিতি, ৭৮, পৃ- ৬৯-৭০।
- ২) নিজেকে জানার জন্য, সমরেশ বসু, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২।
- ৩) বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃ-৭৩৩।
- ৪) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী, ১৯৯৭।
- ৫) বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃ-৭৩৩।
- ৬) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭
- ৭) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭, পৃ.

‘তাসের দেশ’ রূপকথার নিভূতে রবীন্দ্রমানসের নতুন দেশ

আব্দুল সামাদ

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সাহিত্য সমাজ ও জীবনের দর্পণ। সময় তার বাহন। শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাদের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা সাহিত্যের দর্পণে তুলে ধরেন। তাই সাহিত্য সমাজ ও জীবনের প্রামাণ্য দলিল। এই দলিলের সংরূপগুলি নাটক, কাব্য-কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর আমরা সেই দলিল পাঠের মাধ্যমে দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার অবস্থান, আবর্তন-বিবর্তন, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি বিষয়ের কথা জানতে পারি। এই দলিল পাঠের মাধ্যমে আমাদের চিত্ত কখনো উৎফুল্লিত হয় আবার কখনোবা গ্লানির ভারে ন্যূজ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাটক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। মূলত রবীন্দ্র জীবনচেতনার অব্যক্ত অনুভূতিগুলি সেখানে আশ্চর্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায় তাঁর নাটকগুলি জীবনচেতনার মরমি ও বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ রূপ। আসলে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার অধঃপতন দেখে রবীন্দ্রনাথ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাই তিনি মানুষের ভীরুতা ও জড়তার, প্রতি বিদ্রোহ করেছেন। নিয়ম-সংস্কার-প্রথা ইত্যাদি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু সেগুলির দ্বারা জীবনের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়, ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটে, চিন্তাশক্তি বিনষ্ট হয়, মানুষ পুতুলে পরিণত হয়। তাই তিনি মৃত-জড়বৎ দেশ ও জাতির শরীরে আত্মপ্রেরণার সঞ্জীবনী প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। ‘তাসের দেশ’ সেই প্রেরণার এক অনন্য অংশরূপ।

সূচকশব্দ: সমাজ, সভ্যতা, সংস্কার, সংকট, মুক্তি, তারুণ্য, প্রাণোচ্ছ্বাস, দুঃসাহস, আত্মজাগরণ।

মূল আলোচনা

রবীন্দ্রসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। এই অধ্যায়ের ঔজ্জ্বল্যে আমরা বিশ্বয়াভিভূত হয়ে পড়ি। রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সম্যকরূপ আমরা তাঁর সাহিত্য অন্বেষণের মাধ্যমে লাভ করতে পারি। আমাদের মনে হয় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার চূড়ান্ত প্রকাশরূপ তাঁর নাটকগুলি। তাই রবীন্দ্রনাটক উদ্ভাসিত জগৎ ও জীবন দর্শনের বৈচিত্র্যময়তা পর্যবেক্ষণ করে সমালোচকগণ নাটকগুলিকে নানা পর্যায় ও পর্বে ভাগ করেছেন এবং রূপক-নাটক, সাংকেতিক নাটক, তত্ত্বমূলক নাটক, প্রতীকী নাটক, সমস্যামূলক নাটক প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা

নাটকগুলিকে জগৎ ও জীবনধর্মী নাটকও বলতে পারি। কেননা রবীন্দ্রনাটকে জগৎ ও জীবনের কথা এমন ভাবে বিধৃত হয়ে গেছে যে, সেখানে—ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান মিলেমিশে একাকার হয়েছে। তাছাড়া সেগুলি সত্য, শিব ও সুন্দরের ভাবদ্যোতক।

রবীন্দ্রনাথ মনীষী; তাই তিনি জগৎ ও জীবনকে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই প্রত্যক্ষের মধ্যমে তিনি স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাই তিনি বার বার যাচাই করে দেখেছেন—মানুষ, পৃথিবী ও ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়। আর ঐ সম্পর্কের বিষয়টিই তাঁর নাটকে ঘুরেফিরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই ঐ ত্রিবিধ সম্পর্কের সহজ-সরল অন্বেষণ স্থাপনে যেখানে যেখানে তিনি বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন সেখানে সেখানেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। বাঁধ ভেঙে নতুন সৃষ্টির নিদান দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাটকের সর্বত্র সৃষ্টি ও মুক্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং জীব—এই তিন সত্তা নিয়ে জগৎ। আর ঐ তিন সত্তার উপাসনা রবীন্দ্রমনীষার সর্বাংশ জুড়ে বিরাজিত। উপাসনার মাধ্যমেই তিনি উপলব্ধি করেছেন—ঈশ্বর মুক্ত, প্রকৃতি মুক্ত, কিন্তু মানুষ সবসময় বদ্ধ। ঈশ্বর মানুষের জন্য প্রকৃতির অসীম-ঐশ্বর্যপূর্ণ অবাধ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ সেগুলির অবাধ ও স্বচ্ছ ব্যবহারের পরিবর্তে তার প্রতি মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েন। মোহমুগ্ধতা মানুষের মধ্যে লোভ, লালসা ও হিংসার জন্ম দেয়; ভেদাভেদ বাড়ায়, সংকীর্ণতা বৃদ্ধি করে। ফলে মানুষের পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই ঈশ্বর এবং প্রকৃতির অসীম-ঐশ্বর্যতায় তিনি যেমন নিজেকে উৎসর্গীত-নিবেদিত করেছিলেন তেমনই মানুষের মোহমুগ্ধতা, সংকীর্ণতা, অহমিকা, জড়তা ও ভীরুতার প্রতি বিদ্রোহও করেছেন। তাই স্পষ্ট সুরে তিনি বলেছেন—

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।”^(১)

যখন কোনো দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতা প্রাণোচ্ছ্বাস হারায় তখন তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। অগ্রগতি ব্যতিত যে কোনো দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতা জড়বৎ-মৃত রূপে পরিগণিত হয়। ফলে সেই দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার সংকটও বৃদ্ধি পায়। তবে সংকট মুক্তির একমাত্র পথ ও পাথের প্রাণোচ্ছ্বাস। মানুষ সমন্বয়-সম্মিলনের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা সমন্বয়-সম্মিলন মানুষের দেহ-মন-প্রাণে সতেজতা সঞ্চার করে, আচার-আচরণকে সভ্য ও শিষ্ট করে, শিক্ষা-সংস্কারকে মার্জিত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটায়; সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিকসম্পর্ক স্থাপিত হয়। যার ফলে অশুভ শক্তির বিনাশ হয়। মঙ্গল ও শুভশক্তির উত্থান ঘটে। তাই যে জাতির প্রাণোচ্ছ্বাস যতবেশি সেই জাতির সভ্যতা ততবেশি

সজীব, সতেজ ও সজাগ। ‘তাসের দেশ’ নাটকে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আসলে তাসের দেশ রূপকথার জগৎ পেরিয়ে বাস্তবের যৌবনোদীপ্ত নতুন প্রাণের নতুন দেশ।

‘তাসের দেশ’ নাটকটি রবীন্দ্রনাথের ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’র নাট্যরূপ। আপাত অর্থে নাটকটি রূপক-সাংকেতিক নাটক বলে মনে হলেও, আমাদের মনে হয় এটি রবীন্দ্রমানসের বিদ্রোহী নাটক। কেননা এই নাটকের মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহ করেছেন শাস্ত্রীয় ভ্রাত্ত নিয়ম-নীতি, সামাজিক আচার-সংস্কার-প্রথা ও শাসন-অনুশাসনের বিরুদ্ধে। আর সেই বিদ্রোহের কাণ্ডারি তরুণ সমাজ। তারা প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রতীক। তারা বীর সৈনিক। তারা যৌবনের উচ্ছ্বাসের দ্বারা দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতাকে জাগ্রত করতে পারে। কেননা একমাত্র তারুণ্যের উচ্ছ্বাস-ই পারে যা কিছু অচল-অসাড়-নিষ্প্রাণ তা প্রতিহত করে নতুনত্বের আগমন ঘটাতে।

যা কিছু অচল, অসাড়, জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো মর্মবেদনা দেখা যায় না। সেগুলি রবীন্দ্রমানসে মৃতরূপে পরিগণিত হয়। কেননা যারা নিশ্চল, গতিহীন, জরাগ্রস্ত তাদের চোখে চাঞ্চল্য অপরাধ। তারা যৌবনকে অস্বীকার করে, প্রাণোচ্ছ্বাসকে ধ্বংস মনে করে। তাদের কাছে স্বাধীনইচ্ছা অধর্মের বিষয়। আবার দুঃসাহসকে তারা প্রত্যক্ষ করে পাপময় রূপে। তাই তাসের দেশে যৌবনের সমাগম ও চাঞ্চল্য দেখে জরাগ্রস্ত রাজা বলেছেন—

“চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।”^(২)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় চাঞ্চল্যকেই স্বাগত জানান। কেননা চাঞ্চল্য বা প্রাণোচ্ছ্বাস-ই পারে বাঁধা ভেঙে দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার বুকো নবজীবনের তরঙ্গ-জোয়ার সঞ্চারণ করতে। তাই তিনি বলেছেন—

“বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,

বাঁধ ভেঙে দাও।

বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।

শুকানো গাঙে আসুক

জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক,

ভাঙনের জয়গান গাও।

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক;

যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।”^(৩)

তাসদীপে মানুষ আছে কিন্তু তারা প্রাণহীন। তাদের প্রাণশক্তি হরণ করেছে সেখানকার শাস্ত্রীয় নিয়ম-সংস্কার, আচার-আচরণ ও প্রধানশাসন। আমরা জানি মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, আবার স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনে বেশি আগ্রহী। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিনিয়ত শাস্ত্রীয় ভ্রাত্ত নিয়ম-নীতি, শাসন-অনুশাসন, কুপ্রথা ও অন্ধসংস্কার দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত। কৃষ্টি বা জীবনাচার বা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত মানুষের শুদ্ধ আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির

সমন্বয়ে। কিন্তু তাদের দেশের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি, কুপ্রথা ও অন্ধসংস্কার দ্বারা। তাই তাসজাতির কৃষ্টিতে মুক্ত বাতাস, প্রকৃতির ছন্দ-নৃত্য-গীত এবং মানুষের মহামিলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবুও প্রাণোচ্ছ্বাস হরণকারী কৃষ্টি রক্ষার্থে তাসজাতি বদ্ধপরিকর। তাই তাদের বিধি-বিধানের কোনো ব্যত্যয় ঘটলে জারি হয় ‘বাধ্যতামূলক আইন’। কিন্তু এই ভাবে কোনো দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি হতে পারে না। আবার ঐ সমস্ত ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি, শাস্ত্রীয় অনুশাসন, মানুষের ভীরুতা, জড়তা ও কাপুরুষতার সুযোগ গ্রহণ করে বিদেশী-বিজাতীয় মানুষ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, লুণ্ঠন করতে পারে দেশীয় সম্পদ। তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পায় ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও মানুষ পরজাতির দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীর আত্মজাগরণের কামনা করেছেন। ফলে দেখা যায় রাজপুত্রের পদার্পণে তাসদ্বীপে নবপ্রাণের জোয়ার সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাতে তাসজাতি দেহে-মনে অশৌচ বোধ করে। তাই রাজা কৃষ্টির শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রণয়ন করতে চাই। আর গোলাম চাই—‘বাধ্যতামূলক আইন’। কিন্তু মানুষ যেখানে নিয়ম ও সংস্কারাচ্ছন্ন সেখানে সে সংকীর্ণ, নিষ্প্রাণ ও জড় প্রকৃতির। তাই তাসদ্বীপের কৃষ্টি ও জড়প্রকৃতির মানুষদের প্রত্যক্ষ করে সদাগর বলেছেন—

“ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এঁরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ। এদের মধ্যে পড়ে আমরা সুদ্ধ মাটি হয়ে যাব।...এ যে জীবন্যুতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।”^(৪)

মানুষের খাওয়া, পরা, যাত্রা সব-ই তার স্বাধীন ইচ্ছাধীন। তাই সে বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন প্রয়োগ করা একপ্রকার ধৃষ্টতা মাত্র। তাছাড়া জগৎ ও জীবন পরিবর্তনশীল। তাই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতি রাখা মানুষের একান্ত কর্তব্য। সেদিক থেকে মানুষের স্বাধীনইচ্ছা ও পরিবর্তনশীলতাকে স্তব্ধ করা মানেই দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার অপমৃত্যু। ফলে মানুষের সমাজ, জীবন ও সভ্যতার অপমৃত্যু দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বার বার ব্যথিত হয়েছেন।

আবার তার থেকেও তিনি বেশি ব্যথা অনুভব করেছেন মানুষের মধ্যে দুঃসাহসের অভাব দেখে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারতীয় সমাজ, জীবন ও সভ্যতার মধ্যে দুঃসাহসের অভাব ছিল। তাই ভারতবাসী বারবার বিদেশী-বিজাতির দ্বারা পদানত হয়েছে। পিছিয়ে পড়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধর্মের দিক থেকে। কেননা দুঃসাহসের অভাবে মানুষের মধ্যে সংস্কারের প্রাচীর গড়ে ওঠে। ফলে ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন মানুষ হয় নিয়মের পুতুল। তাই মানবজাতি ও সভ্যতার চূড়ান্ত অবনমন এবং নিষেধ-সংস্কারের অভিরুগি-অভীক্ষা দেখে তিনি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন—

“মানা, মানা, মানা শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এই প্রকার হতবুদ্ধি হত্যোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠবোস করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলোকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে।”^(৫)

তবে বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্রীয় নিয়মানুশাসন অনুসরণ ও অধ্যয়ন করেছেন। তবে তা অন্ধানুসরণ নয়। যা কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং যা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দ্বারা সত্যরূপে জারিত হয়েছে সেগুলিকে তিনি জীবন ও কর্মে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নিয়ম-নীতিকে তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন তারপর সেগুলি ব্যবহার করেছেন। তাই তিনি চেয়েছেন মানুষ সেগুলির অন্ধানুসারী না হয়ে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের দ্বারা গ্রহণ-বর্জন করে দুঃসাহসী হয়ে উঠুক। তাই তিনি বলেছেন—

“...যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।”^(৬)

অর্থাৎ পরীক্ষিত সত্যকে মানুষ তার জীবন, সমাজ ও সভ্যতায় ধারণ করুক—এটাই তিনি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করতেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করা মানুষের ধর্ম। তাই যে কোনো সমাজে সামাজিক নিয়ম-নীতি-অনুশাসন গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ যখন নিয়মের পরিবর্তে অনিয়ম, শুদ্ধাচারের পরিবর্তে কুসংস্কার, প্রথার পরিবর্তে কুপ্রথা সৃষ্টি করে তখন জীবন বিকাশের স্বাভাবিকতা লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সমাজ পরিণত হয় সংস্কারের কামারশালায় এবং মানুষ হয় ভীত, অলস ও জড়বস্তুর মতো। তখন তারা পদেপদে বিধি-নিষেধের বুলী আওড়ায়, মন্ত্রের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং যুক্তিশাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে আঁকড়ে ধরে কল্পিত-কাল্পনিক অনুশাসন। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম গতি। গতি অর্থাৎ পরিবর্তন, বিবর্তন, সংযোজন। তাই গতি রুদ্ধ হলে জীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

“প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পণ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়।”^(৭)

অর্থাৎ পরিবর্তনশীলতা সমাজ, জীবন ও সভ্যতার স্বাভাবিক ধর্ম। আর সেই ধর্ম যেখানে রুদ্ধ সেখানকার মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা নিশ্চল।

তবে নতুন প্রাণের অগ্রদূত তরুণসমাজ। দুর্বীর তাদের তারুণ্যশক্তি। তাই যা কিছু পুরাতন, জীর্ণ ও অর্থহীন সেগুলিকে তারা পদাঘাতে ধূলিসাৎ করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে। প্রবীণদের আশুবাচ্য এবং শাস্ত্রীয় নিয়মানুশাসন তাদের চলার বেগকে

স্কন্ধ করতে পারে না। নির্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করা প্রবীণদের অভ্যাস। কিন্তু তাতে নবীনপ্রাণের উচ্ছ্বাস স্কন্ধ হয়ে যায় এবং হারিয়ে যায় দুর্বীর-দুর্জয়কে জয় করার বাসনা। ফলে জাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তনহীন হয়ে পড়ে। তাই দুঃসময় সমাগত হলে কিংবা পরজাতি আক্রমণ করলে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। আবার আবেদন-নিবেদন ও তোষণের মাধ্যমে বিজাতির ভরণ-পোষণও করতে হয়। কিন্তু তারুণ্যের থাকে দুর্বীর ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রেরণা ও আত্মজাগরণ মন্ত্র। তাই তারা পরাভব স্বীকারে কুণ্ঠিত এবং বশ্যতা মানতে নারাজ। তাই তিনি দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে তারুণ্যকে আহ্বান করেছেন। সেজন্য তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন—

“ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোর,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচা।

আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।”^(৮)

আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় জরাগ্রস্ত, স্থিতিবাদী, নীতিবাদী, চৈতন্যহীন প্রবীণদের বিপক্ষে। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রতিভূ এবং তারুণ্যের সমর্থক। তাসের দেশের রাজা স্থিতিবাদী, নীতিবাদী ও চৈতন্যহীন জীবনের প্রতিভূ, অন্যদিকে রাজপুত্র তারুণ্য ও যৌবনের দূত। সে দুঃসাহসী। সে বিধি-নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চাইনা। তাই তার প্রাণোচ্ছ্বাসের চেউ-এ তাসদ্বীপে বসন্তের সমারোহ। ফলে তাসদ্বীপের মানুষ জাত-পাত-সংস্কার বিসর্জনে মাতোয়ারা। সেজন্য টেক্কানী বলেছে—

“হাঁ ভাই ইস্কাবনী, আর দুদিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছি ছি, কী লজ্জা।”^(৯)

তবে একথা অনস্বীকার্য যে দুঃসাহসের অভাবে নিয়ম-সংস্কার-প্রথা সৃষ্টি হয়। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে দুঃসাহস বা চিত্তশক্তির জাগরণ। রাজপুত্র তরুণ, তাই সে নির্ভীক-দুঃসাহসী। সে দুঃসাহসের বাণীমন্ত্র তাসের দেশে প্রচার করেছে। তাই ধীরে ধীরে তাসদ্বীপের মানুষ পুতুলের মুখোশ পরিহার করে দুঃসাহসের মুকুট পরিধান করেছে। তাই তারা নির্ভীক হয়েছে। আসলে দুঃসাহস-ই হল সমাজ, জীবন ও সভ্যতার মূল চালকশক্তি। সেজন্য হরতনী—রুইতনকে বলেছে—

“চলো চলো বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের জুকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী

করতে এসেছি এখানে। ছি ছি কেন আছি এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।”^(১০)

অর্থাৎ জীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে, ব্যর্থতার গ্লানি ভুলতে হলে মানুষকে দুঃসাহসী হতেই হবে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দাসানুদাসের পরিণাম পরাধীনতা। তাই পরাধীনতা ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মজাগরণ। কারণ আত্মজাগরিত দেশ, সমাজ ও জাতি যেমন নির্ভীক তেমনি দুঃসাহসী। ফলে তারা যাবতীয় অন্যায়, অধর্ম ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। তাই রুইতন বিদ্রোহের সুরে বলেছে—

“ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।”^(১১)

যাদের প্রাণে দুঃসাহসের রক্ত প্রবাহিত তারা বশ্যতা স্বীকার করে না। তারা অন্যায়-অনৈতিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাই নিষেধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হরতনী পণ্ডতকে বলেছে—

“অনেক দিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ পণ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শাস্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ো না।”^(১২)

ফলে দেখা যায় তাসদ্বীপে নতুনপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তারা শাস্তির ভয় পায় না। শাস্তিকে তারা সম্ভোগের জিনিস মনে করে। তাই রানীবিবির বিচলতা ও চাঞ্চল্য দেখে রাজা যখন বলেছেন—“রানীবিবি, তোমার বনবাস,”^(১৩) তখন রানী বলেছেন—“বাঁচি তা হলে।”^(১৪)

যখন কোনো দেশ, সমাজ ও জাতির যুবসম্প্রদায়কে বিপথে চালনা করা হয় তখন সেই দেশ, সমাজ ও জাতিটি চরম সংকটের মুখে পতিত হয়। তাই সংকট মুক্তির জন্য যুবসম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেখাতে হবে। তারা দেশের আত্মা। তবে একথা অনস্বীকার্য যে শাস্ত্র, অস্ত্র, যন্ত্র, নিয়ম-অনুশাসন ও হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশ ও জাতির মধ্যে অগ্রগতি প্রবেশ করে আত্মজাগরণের ফলে। তাই দেশ ও জাতির আত্মজাগরণ জরুরি। আর এই আত্মজাগরণের সহজ সত্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘তাসের দেশ’ নাটকে তুলে ধরেছেন।

তাই আমরা বলতে পারি ‘তাসের দেশ’ কোনো রূপক বা সাংকেতিক নাটক নয়—এটি একটি সমস্যাধর্মী নাটক। কারণ এ নাটকে দেশ, জাতি ও সমাজের সমস্যার কথাই বড়ো হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে ভারতীয় সমাজ, জীবন ও সভ্যতা ছিল সংকটাপূর্ণ। একদিকে পরাধীনতার গ্লানি অন্যদিকে সংস্কারের নিগড়। ফলে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজ, জীবন ও সভ্যতা দাসত্ব এবং জরাগ্রস্ত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সমাজ, জীবন ও সভ্যতা পরাধীনতা, দাসত্ব ও গ্লানি থেকে মুক্ত। ভারতীয় জীবন থেকে সংকীর্ণতা ও সংস্কারচ্ছন্নতা মুছে

যাক, মানুষের মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত হক, মানুষ হয়ে উঠুক দুঃসাহসী। তাছাড়া তিনি কামনা করেছিলেন মানুষ তার স্বাধীনতা, ইচ্ছা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চৈতন্যের দ্বারা সমাজ, জীবন ও সভ্যতা গড়ে তুলুক। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কমনা ভারতীয় তথা বাঙালি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতায় পরিণত হক। আর সেই কামনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় ‘তাসের দেশ’ নাটকে।

তবে নাটকটির আলোচনা-সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—“তাসের দেশ কিছুত রসাশ্রিত তত্ত্বনাট্য।”^(১৫) এরপর নাট্য বিশ্লেষণের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন—

“নাটকটিতে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়, কিছুত রসের অবতারণা এবং রূপকথার কাঠামো। এই দুইটি লক্ষণই ইহার বৈশিষ্ট্য।”^(১৬)

কিন্তু আমরা সর্বাঙ্গিক ভাবে মন্তব্যটি সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমাদের মনে হয় নাটকটি এক সমস্যা প্রধান নাটক। এখানে দেশ, জাতি ও সমাজের সমস্যার কথা যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে তেমনি তা থেকে উত্তরণের কথাও নাট্যকার প্রকাশ করেছেন। আসলে একটি জাতি যখন তার প্রাণোচ্ছ্বাস-প্রাণশক্তি-প্রাণধর্ম হারিয়ে ফেলে কিংবা যখন অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেই জাতি তাসজাতীয় জীব বা পুতুলে পরিণত হয়। আবার যখন একটি সভ্যতা বিবর্তনকে অস্বীকার করে প্রথা-সংস্কার ও নিয়মানুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেই সভ্যতাটি মৃত-জড়বৎ সভ্যতায় পরিণত হয়। তাই সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে যেমন বিবর্তন চায় তেমনি জাতির মধ্যে প্রাণোচ্ছ্বাস-প্রাণধর্মের প্রকাশও চায়। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—ভারত ছিল পরাধীন, সংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রথাসর্বস্ব দেশ, ভারতীয় সভ্যতা ছিল প্রায় বিবর্তনহীন, মানুষ ছিল জড়বৎ পুতুলের মতো। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই জড়বৎ সমাজ, জীবন ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। গড়তে চেয়েছেন নতুন দেশ, সমাজ ও সভ্যতা। তাঁর গড়ে তোলা নতুন দেশে—জীবন হবে সংস্কার মুক্ত, স্বাধীন ইচ্ছা হবে মানুষের জীবনধর্ম, মানুষ চালিত হবে আত্মবলের দ্বারা, মানুষের কর্ম হবে উন্নয়নমূলক এবং ধর্ম হবে মহা-মিলনের। তাছাড়া তাঁর কল্পিত দেশের যুগাধিনায়ক হবে রাজপুত্র অর্থাৎ নির্ভীক-দুঃসাহসী মানুষ, এক কথায় তরুণ-যুব সম্প্রদায়। তাঁর সেই অভিপ্রায়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে ‘তাসের দেশ’ নাটকের উৎসর্গ পত্রে, সেখানে তিনি নতুন দেশ, সমাজ ও সভ্যতার কাণ্ডারি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণ করে বলেছেন—

“কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিন্তে নূতন প্রাণ সঞ্চর করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে ‘তাসের দেশ’ নাটিকা উৎসর্গ করলুম।”^(১৭)

তাই আমরা বলতে পারি ‘তাসের দেশ’ রূপকথার নিভূতে রবীন্দ্রমানসের নতুন দেশ।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতাঞ্জলি', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ কাল-১৩১৭, পৃষ্ঠা-১
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩৫১
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫২
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪১
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', কালাস্তর, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-৩৩
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অচলায়তন', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ-১৩১৮, পৃষ্ঠা-২৯
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', কালাস্তর, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-২৮
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১ম কবিতা' বলাকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ-মে ১৯১৬, পৃষ্ঠা-৭
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩৪২
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৫
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৬
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৬
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫১
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫১
১৫. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, মিত্রালয়, প্রথম সংস্করণ-সেপ্টেম্বর ১৯৫১, পৃষ্ঠা-২০২
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-২০৪
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ', রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩২৭

গ্রন্থপঞ্জি

১. ঘোষ, অজিতকুমার; বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; অচলায়তন, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩১৮
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; কালাস্তর, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৪৪
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গীতাঞ্জলি, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩১৭
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; বলাকা, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মে ১৯১৬
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ, মার্চ ১৯৮৫
৭. বিশী, প্রমথনাথ; রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: মিত্রালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৫১

সমরেশ বসুর 'উরাতীয়া': টেক্সট থেকে চলচ্চিত্রে

শঙ্খ দত্ত

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

সারসংক্ষেপ: সমরেশ বসুর 'উরাতীয়া' ছোটগল্পটি মূলত আদিম, রক্ষ প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এক নারীকে কেন্দ্র করে দুই শরীরসর্বস্ব পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কাহিনী। নারীর অনুমতি, মন ইত্যাদি আধুনিক চিন্তা এখানে গুরুত্ব পায়নি। গল্পের প্রধান দুই চরিত্র লাখপতি ও ঘামারি আক্ষরিক অর্থেই পরস্পর পশুর মত শারীরিক লড়াই করে উরাতীয়াকে অধিকার করতে চেয়েছে। কুস্তিকে এই গল্পে লাখপতি ও ঘামারির মনের সংযোগকারী একটি ভাষা হিসাবে লেখক ব্যবহার করেছেন। উরাতীয়াকে কেন্দ্র করে যে মল্লযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তা একসময় উভয়ের পৌরুষের লড়াইতে পরিণত হয়, উরাতীয়ার মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এই কাহিনীতে সংযোজন করেছেন নতুন অনুষঙ্গ, বিভিন্ন চরিত্র। উরাতীয়ার দাম্পত্যসংকট ছাড়াও এসেছে প্রান্তিক মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরকরণ, উগ্র হিন্দুত্ববাদ, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা বামনবাহিনী।

সূচক শব্দ : পৌরুষ, কুস্তি, শরীর, উত্তরা, চলচ্চিত্র, ধর্মান্তরকরণ, উগ্র হিন্দুত্ব, বামন।

মূল আলোচনা:

সমরেশ বসুর 'উরাতীয়া' গল্প অবলম্বন করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নির্মাণ করেছিলেন 'উত্তরা' (২০০০) চলচ্চিত্রটি। এই চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য বুদ্ধদেব সম্মানিত হয়েছেন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'সিলভার লায়ন' পুরস্কারে এবং ভারতে অর্জন করেছিলেন জাতীয় পুরস্কার। এই ফিল্ম আক্ষরিক অর্থেই এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। লেখকের প্লট চলচ্চিত্রকারের কল্পনায় ডালপালা মেলে পৌঁছে গিয়েছিল এক ভিন্ন মাত্রায়। সেখানে সংযোজিত হয়েছে নতুন চরিত্র, প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। সমরেশ বসুর চরিত্রনির্ভর স্থান-কালের বেড়াহীনকাহিনী বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের হাত ধরে জায়গা করে নিল দেশ-কাল-রাজনীতির সময়ের গণ্ডিতে।

মূল গল্পে আমরা দেখি রেলের দুই গেটম্যান, দেহাতী কুস্তিগীর লাখপতি ও ঘামারির প্রাত্যহিক দিনযাপনের ক্লাস্তিহীনপৌনঃপুনিকতা। 'উত্তরা'তে পরিচালক চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন বাঙালি। উরাতীয়া হয়েছে উত্তরা (জয়া শীল), লাখপতি ও ঘামারি বদলে হয়েছে যথাক্রমে বলরাম সর্দার (শঙ্কর চক্রবর্তী) ও নিমাই (তাপস পাল)। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্রের উপযোগী 'ডিটেইলস'-এর প্রয়োজনে কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে স্থাননাম। বলরামদের বর্তমান ঠিকানা বীরভূমের দেউলপুর স্টেশন যদিও

পরিচালক শুটিং-এর জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অতি প্রিয় পুরুলিয়াকেই। পর্যটন কেন্দ্রের বাইরের পুরুলিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত টেউখেলানো নিষ্ফলা জমি, জনজীবন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি শহুরে বাঙালির কাছে অপরিচিত তাই এই অপরিচিতি ও দূরত্ব পরিচালককে সাহায্য করেছে কাহিনি অনুযায়ী এমন দৃশ্য নির্মাণ করতে যা আর পাঁচটা বাংলা চলচ্চিত্রের থেকে অভিনব হবে।

বলরাম রেলের গেটম্যান ও নিমাই সিগনালম্যানের কাজ করে। তাদের ধ্যানজ্ঞান কেবল কুস্তি। মস্তিষ্ক তাদের নীরস, নিষ্ক্রিয়, সচল কেবল দেহ। মূল শহর থেকে সাত-আট মাইল দূরে এক নির্জন প্রান্তরে রেল ক্রসিং-এর ধারে তাদের কোয়ার্টারস বিগত দশ বছর ধরে তারা কর্মসূত্রে একত্রে বসবাস করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চাকরির সামান্য কাজের বাইরে তাদের যাপন মল্লভূমিকেন্দ্রিক। তাদের চিন্তায়-চেতনায় শরীর সর্বস্বতা, উভয়েরমাংসপেশীর তুলনা। এক অর্থে তা নার্সিসিজমের চূড়ান্ত। ফিল্মে বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডে উভয়কে কুস্তিরত দেখা যায়। এই শটগুলির বিভিন্ন প্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন তাদের পরিপার্শ্বের কোনো কিছুই তাদের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায় না। মানব মনের সুকুমার, কোমল প্রবৃত্তিগুলির কোনো চিহ্ন তাদের আলাপচারিতায় বা ভাবনার জগতে পাওয়া যায় না। রক্ষ, শুষ্ক, নির্জন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তাদের প্রকৃতিগত রক্ষতা যেন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। তাদের কুস্তির সময় প্রকৃতিও নিশ্চুপে সাক্ষী হয় দুই আদিম পুরুষের পুরুষকারের নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা তাদের বিশাল, শক্তিশালী দেহদুটিকে ভয় করে। তারা লাখপতিদের সম্বোধন করে ‘পবন-পো’ বা পবনপুত্র ভীম ও হনুমানের নামে কারণ লাখপতি ও ঘামারিশক্তি ও পৌরুষের এই দুইদেবতারই কেবল আরাধনা করে। দীর্ঘদিন লড়াইয়ের ফলে তাদের নাক ভেঙে চেপটে গেছে, কানদুটি হয়েছে দলাপাকানো গোছের কিছু একটা। কাঁধের সুপুষ্ট মাংসপেশী মাথা ও ঘাড়ের ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছে। সবমিলিয়ে তাদের চেহারায় ছাপ ফেলেছে বর্বর যুগের গুহামানবের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন মুক্ত প্রান্তরে দিনের বিভিন্ন সময়ে তাদের পৌরুষের প্রদর্শন যেন যুযুধান দুই আদিম, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণির কথাই মনে করিয়ে দেয়। তারা ভুলে গেছে নিজেদের অতীত, পরিবার, এমনকি নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তারা উদাসীন। সময়, প্রগতি যেন এসে থমকে গেছে তাদের মল্লভূমির কোপানো মাটির সীমানায়। তাদের আছে কেবল বর্তমান।

‘উত্তরা’য় বলরাম ও নিমাই দুজনেই স্বপ্ন দেখে তারা একদিন গার্ডের উর্দি পরে প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে যাবে দূরদূরান্তে... খানবাদ, আসানসোল, দুর্গাপুর। কিন্তু কুস্তির বাইরে কোনো চিন্তাই তাদের মস্তিষ্কে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তারা মল্লভূমির নরম মাটির তুলনা দেয় নারীর নরম শরীরের সঙ্গে। এই অংশে তাদের কথোপকথন থেকে জানা যায় তাদের কারুরই নারীদেহের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু অল্পবিস্তর কৌতুহল দুজনেরই আছে।

লেখক লিখেছেনঘামারির বউ মারা গেছে দেশে থাকতেই। লাখপতির বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। যৌবনে পদার্পণ করার পর রীতিমাতৃক গাওনার পরে সেই বউকে নিয়ে পুরুষটি একত্রে সংসার শুরু করে। লাখপতির ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। তার কাছেও সেই বিবাহ হয়ে উঠেছে ‘গতজন্ম’-এর মতোই অলীক। কিন্তু সে সম্ভবত স্বপ্নেও ভাবেনি তার সেই বউ, আজ দাম্পত্যের উপযোগী হয়ে উঠে তারই বিধবা খুড়িমার কাছে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। খুড়িমার চিঠি পাওয়ার পর তারা উভয়েই ভাবতে বসে বজরংবলীর দুই সাধকের আখড়ায় এক ‘অওরত’-এর কী ভূমিকা হবে? অবশেষে দুজনে এই সিদ্ধান্তে আসে যে,

‘লাখপতি তার এই দেহের ভাগ তাকে একটুও দেবে না।... বৌ থাকবে নিজের কাজ নিয়ে।’

কিন্তু পরিচালক দেখিয়েছেন বলরামের হাতিমপুর নিবাসী পিসি তাঁর অসুস্থতার খবর জানিয়ে চিঠি দিয়ে বলরামকে ডেকে পাঠায় এবং পূর্বপরিকল্পনা মতো উত্তরার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়।

চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এই ফিল্মটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

‘উত্তরা করার সময় উনি খেয়াল রেখেছিলেন যে পুরুলিয়ার আদিম জনজীবন তুলে ধরতে হলে তাকে আন্তর্জাতিকতামুক্ত করে লাভ নেই। নেহাত আঞ্চলিকতা ছবির সীমা বাড়িয়ে দিতে পারে না।’^২

তাই মূল গল্প তিনজনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও ‘উত্তরা’য় যুক্ত হয়েছে একাধিক চরিত্র ও উপকাহিনী। ফিল্মের গোড়াতেই আমরা দেখা পাই এক পাদ্রি (রাইসুল ইসলাম আসাদ) ও তার সঙ্গী বছর পাঁচেকের বালক ম্যাথুর। ধূ ধূ প্রান্তরের উপর ছোট একটি গির্জায় তিনি প্রার্থনা করেন স্থানীয় দরিদ্র, আদিবাসী খ্রিস্টানদের সামনে। প্রার্থনার পর তাদের জন্য তিনি গির্জার বাইরে মাঠের উপর টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার ব্যবস্থা করেন। জনাকয়েক বৃদ্ধ আদিবাসী মাইকেল, স্যামুয়েল প্রমুখের সংলাপ থেকে জানা যায় মূলত কাজ না থাকার সময় পেটের জ্বালাতেই তারা স্বধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে গির্জায় খেতে পাওয়ার আশায়। ধর্মের বাণীর প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, তাই পাদ্রির প্রার্থনা চলাকালীনই তারা গির্জা থেকে পালিয়ে আসে খাবার জায়গায়। পাদ্রি বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসাও করেন। এরকমই এক বাড়িতে তিনি এক কুষ্ঠরোগীকে দেখতে গেলে সেই বাড়ির এক হিন্দুর সঙ্গে বচসায় উঠে আসে ম্যাথুর অতীতের কাহিনী। বছর পাঁচেক আগে তার বাবা মা খুন হলে পাদ্রি তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেন। তার পিতৃদত্ত নাম রাখাল বদলে তিনি তাকেও ধর্মান্তরিত করেন। কিন্তু ওইব্যক্তি পাদ্রিকে শাসায় যে এভাবে ধর্মান্তরকরণ তারা অর্থাৎ হিন্দুরা মেনে নেবে না। এই যে ধর্মীয় আধিপত্যবাদের লড়াই-এটি পরিচালকের নিজস্ব সংযোজন বা বলা যায় তাঁর রাজনৈতিক ‘স্টেটমেন্ট’।

গল্পে আমরা ‘অওরাত’-এর আগমনকে কেন্দ্র করে লাখপতিকে যতটা বিব্রত হতে দেখি, ফিল্মে বলরাম ততটা অখুশী ছিল না। বিয়ে করে ফেরার পথে বাসে উত্তরা তার কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমোলে তার মুখে প্রশয়ের হাসি ফুটে ওঠে, মেলায় গিয়ে তারা একসঙ্গে ছবিও তোলে।

লেখক দেখিয়েছেন লাখপতি ও ঘামারি প্রাথমিক ভাবে যেন বুঝে উঠতে পারে না এক নারীকে দুই পুরুষ ঠিক কীভাবে গ্রহণ করবে। এতদিন লাখপতি ও ঘামারি পরস্পরের সান্নিধ্যে এতটাই মগ্ন ছিল যে নারীর প্রতি মনোযোগ দেবার কথা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু এই প্রথম কোনো নারী উভয়ের এত কাছে এলে তারা পর্যবেক্ষণ করে উরাতীয়ার অকারণ প্রাণোচ্ছল হাসি, গৃহস্থালীর পরিপাটি কাজ ওউভয়ের প্রতি যত্ন। ফিল্মের উত্তরা ও গল্পের উরাতীয়ার চরিত্রে পরিচালক বিশেষ তফাত আনেননি। উরাতীয়ার অস্তিত্বকে প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে করতেই লাখপতিদের কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উরাতীয়া তো বায়বীয় নয়, রীতিমত রক্তমাংসের মানুষ। পুরুষের আকাজক্ষিত দেহসৌষ্ঠব, যৌবন, স্বাস্থ্য সব দিয়েই সে আকর্ষণ করে উভয় মল্লবীরকেই।

ফিল্মে আমরা দেখি উত্তরা বলরামের ঘরে পৌঁছেই একের পর এক জানালাগুলো খুলে দেয়, রূপকার্থে যেন তার স্বামীর মনের বন্ধ জানালাগুলিও খুলে বিবাহিত জীবনকে নতুন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করে সে। গল্পে যদিও ছিল রেললাইনের দুপাশে দুজনের ঘর এবং রাতে তারা যে যারনিজের ঘরেই থাকতো কিন্তু ফিল্মে পরিচালক দেখালেন তারা বলরামের ঘরে রান্না খাওয়া সেরে নিমাইয়ের ঘরে শুতো। সমরেশ বসু লিখেছিলেন উভয়ের ঘরের মাঝখান দিয়ে শুয়ে আছে উঁচু বাঁধের মতো রেললাইন ফলে একটি ঘর থেকে অন্য ঘরটি দেখা যেত না। কিন্তু পরিচালক ফিল্মে ঘরদুটিকে নিয়ে এলেন পাশাপাশি। এই পরিবর্তনটুকু বুদ্ধদেবকে দেখাতেই হত যাতে নিমাই নিজের ঘর থেকে স্বচক্ষে দেখতে পায় বলরামের দাম্পত্য তথা যৌনজীবন এবং সে সহসা তার একাকীত্ব অনুভব করতে শুরু করে। উত্তরা আসায় এই নিয়মের বদল হলো স্বাভাবিক ভাবেই। এখান থেকেই সূত্রপাত হল লাখপতি ও ঘামারির দ্বন্দ্বের। এতদিন কেবল রাতের শয্যাটুকু ছাড়া তারা সবকিছুই ভাগ করে এসেছে। কিন্তু নিজের অধিকারের নারীকে লাখপতি ওরফে বলরাম ভাগ করবে না। এ ব্যাপারে তার প্রবল পৌরুষ। স্ত্রীর সম্মানে নয়, বরং নিজের পৌরুষের অহঙ্কারেই লাখপতি উরাতীয়াকে ঘামারির চাহিদা থেকে আড়াল করে। সে কেবল তার ভোগ্য। কিন্তু অন্যসময় উভয়ের কুস্তি, দ্বিপ্রাহরিক আহার সবই আগের মত চলে। কিন্তু উরাতীয়ার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কের ভঙ্গিতে স্বামীর প্রেম নয়, বরং অধিকৃত নারীকে ভোগের মানসিকতাই লক্ষ্য করা যায়। নিমাই রাতে শোবার আগে নিজের জানালা দিয়ে দেখতে পায় উত্তরা জানালা বন্ধ করছে। তারপর তাদের ঘর থেকে ভেসে আসে স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটির আওয়াজ। ক্রমশ নিমাই বা ঘামারি ঈর্ষায় গম্ভীর হতে থাকে। এরপর উত্তরার প্ররোচনায় নিমাইকে

বাদ দিয়ে কেবল স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে সিনেমা দেখতে গেলে নিমাইয়ের ব্যবহারেই তার অবুঝ অভিমান প্রকাশ পায়। নিমাই কেবল বলরামের যৌনজীবনকে ঈর্ষা করে না, সম্ভবত বন্ধুর ওপর একচেটিয়া অধিকার হারানোর ক্রোধও তাকে উত্তরার প্রতিবিরূপ করে তোলে। দিনে দিনে উরাতীয়াকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর কুস্তি ক্রমশ সত্যিকারের লড়াইয়ের রূপ নিতে থাকে। মল্লভূমিতে নিমাইয়ের আগ্রাসন দেখে বলরামও বিস্মিত হয়, বলে

‘তুই এমন করছিস কেনে? যেন সত্যি সত্যি লড়াইস?’

কুস্তির সময়টুকুর বাইরেও তারা ধীরে ধীরে পৃথগ্ন হয়ে যায়। উরাতীয়া বিষণ্ণ হয়। সে বুঝতে পারে তার আগমনই দুই প্রবল পৌরুষের আধারকে বন্ধু থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছে। একসময়ে ঘামারি সরাসরিই হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় তাকে। ওদিকে বলরামের প্রেমহীন কামের চাহিদা মেটাতে মেটাতে ক্লান্ত উত্তরাও তাকে একদিন প্রশ্ন করে,

‘সারাদিন খালি শরীর আর শরীর, অন্য কিছু নাই?’

ফিল্মে আমরা দেখি রোজ রাতে এই দম্পতির তৃপ্তি শব্দবাহিত হয়ে নিমাইয়ের কানে এসে পৌঁছোলে অস্থির নিমাই নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করতে কী করবে বুঝতে না পেরে মাঝরাতে গাছে চড়ে ডাল ধরে দোল খেতে থাকে। অবশেষে একদিন ভোরবেলা সে প্রথমে সরাসরি উত্তরাকে বলে ফিরে যেতে, তারপর জানায় তারও বলরামের মতো উত্তরাকে পেতে ইচ্ছা করে। উত্তরা জবাবে তাকে বলে- তাকে নয়, নিমাই আসলে তার দেহ পেতে চায়। নিমাই এরপর উত্তরাকে জোর করে হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলে তা দূর থেকে বলরামের চোখে পড়ে। এরপর শুরু হয় কুস্তির মাধ্যমে তাদের সত্যিকারের যুদ্ধ। যেন সমস্যা নিষ্পত্তির অন্য কোনো ভাষা তাদের জানা নেই। কুস্তি এই গল্পে উভয় বন্ধুর মনের সংযোগকারী ভাষার কাজ করেছে। লেখক বলেছেন তারা কেবল চোখের ভাষা বোঝে যা তারা শিখেছে কুস্তির আখড়ায়।

গল্পে আমরা দেখেছি উরাতীয়াকে কেন্দ্র করে তাদের প্রাথমিক মুগ্ধতা তাদের মনে কোমল অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল। কোন অজ্ঞাত পুলকে একদিন ঘামারির কঠে গান এসেছিল তা হয়তো তার নিজেরও জানা ছিল না। তাদের পাহাড়ের মত বিপুল বপুদুটিকে গ্রামবাসীদের তখন মনে হত যেন মানুষেরই। কিন্তু লাখপতি ও ঘামারির প্রবল শক্তির পাশাপাশি তাদের সারল্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। তাদের আনন্দ, রাগ, যৌনতা, অধিকারবোধ সবই পশুর সারল্যেই প্রকাশ পায়। উরাতীয়ার অধিকারকে কেন্দ্র করে তাদের যে লড়াই আরম্ভ হয় তা যেন একখন্ড মাংসের টুকরোকে কেন্দ্র করে দুই স্থাপদের লড়াই।

গল্পটি এখানেই শেষ করেছিলেন লেখক। উরাতীয়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটানোর জন্যই ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে তারা নিরস্ত হয়।

কিন্তু ফিল্মের কাহিনী এতটা সরল নয়। সেখানে এসেছে পাদ্রি, ম্যাথু, মুখোশধারী গাইয়ের দল যারা নৃত্যের ভঙ্গিতে চলে আর খিদের জ্বালায় খ্রিস্টান হওয়া বৃদ্ধ আদিবাসীরা যারা প্রথম বিশ্বের অলীক সুখের দেশ আমেরিকা যাবার স্বপ্নে অশক্ত শরীর নিয়ে হাঁটতে শুরু করে কলকাতার উদ্দেশ্যে কারণ ওখানে সবাই চারবেলা খায়, আর ওখানে সবাই খ্রিস্টান, এসেছে দেউলপুরের অদূরেই বামনদের গ্রামের বাসিন্দা রেল কর্মচারী এক বামন গার্ডসাহেব, পাদ্রির উপর অসন্তুষ্ট স্থানীয় হিন্দু এবং তাদের ভাড়া করা চার বহিরাগত গুন্ডা যারা জিপে চড়ে দাপিয়ে বেড়ায় গ্রামে, ভোগ করার উদ্দেশ্যে খোঁজ করে গ্রামের ক্ষুধাপীড়িত যুবতী মেয়ের কিংবা মদের দোকানের। এই গুন্ডাদের বেপরোয়া গতিতে একদিন সাইকেল থেকে পড়ে যায় পাদ্রি ও ম্যাথু। সাহায্য করতে এগিয়ে যায় বামন গার্ডসাহেব ও উত্তরা। তখনই তাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। গার্ডসাহেব কাঠের বোঝাটা মাথায় তুলতে উত্তরাকে সাহায্য করলে উত্তরা কৃতজ্ঞতার হাসি উপহার দেয় তাকে। বিনিময়ে গার্ড তাকে মাথার টুপি খুলে 'বাও' করে। এরপরে যতবারই তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে সে উত্তরাকে 'বাও' করে সম্মান জানিয়েছে। বিরাটবপু দুই কুস্তিগীরের লালসার পাশে এক বামনের এই সৌজন্য ও 'শিভালরি' এক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদের সমস্যাকে এই গল্পের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ধর্মান্তরকরণই পাদ্রির কাল হল। হিন্দুদের ভাড়া করা গুন্ডারা চার্চের মধ্যে পাদ্রিকে বেঁধে রেখে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়। উত্তরা বারবার সাহায্য প্রার্থনা করে বলরামদের কাছে কিন্তু তারা তখনও লড়ছে উত্তরার অধিকারিনীয়ে। বামন গার্ডসাহেব এগিয়ে এসেছিল তাকে সাহায্য করতে কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ম্যাথুকেও গুন্ডারা তাড়া করেছিল কিন্তু মুখোশধারীদের একজনের দেওয়া মুখোশের আড়ালে ম্যাথু আত্মগোপন করে। পাদ্রির শোচনীয় মৃত্যুর পর উত্তরা যখন জানায় সে আর স্বামীর কাছে ফিরবে না তখন গার্ড তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। উত্তরাকে সে স্বপ্ন দেখায় এমন এক পৃথিবীর যেখানে বামনরাই শাসক। এই স্বপ্ন গার্ডসাহেব নিজেও দেখে। সে বলে লম্বা মানুষরা পৃথিবী বদলাতে পারবে না। বামনরা পৃথিবী শাসন করলে মানুষ সুখী হবে। উত্তরা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাদের গ্রামে যাবার আগে সে তার পায়ের মলজোড়া খুলে ফেলে। বলরাম বিয়ে করে ফেরার পথে এই মলের আওয়াজ শুনে যখন তাকে বলেছিল এর আওয়াজ শিকলের মত তখন সে গর্ব করে বলেছিল এটা তার দিদিমার থেকে তার মা পেয়েছে, মার থেকে সে, এরপর সে তার মেয়েকে দিয়ে যাবে। আজ ওই মলজোড়া খুলে ফেলে সে যেন তার অনাগত কন্যাকে জন্মের পূর্বেই পুরুষের দাসত্ব থেকে চিরতরে প্রতীকি মুক্তি দেয়। ইতিমধ্যে গুন্ডার দল ফিরে আসে এবং তাদের ছোঁড়া ছুরির আঘাতে গার্ড নিহত হয়। তারা তাড়া করে উত্তরাকে। এরপরে আমরা দেখি নদী পেরিয়ে বামনরা এসে গার্ডের

মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে যায়। তখনই স্ক্রীনে দেখা যায় উত্তরার মৃতদেহ। বলরামদের কুস্তি তখনও শেষ হয়নি- তাদের আকাঙ্ক্ষিত নারী ততক্ষণে মৃত।

‘উত্তরা’ (Uttara - 2000) ছবির প্রেক্ষাপট যেন এক সমান্তরাল বিশ্ব। সমরেশ বসুর ছোটোগল্প ‘উরাতিয়া’ এই ছবির আপাত প্রেক্ষাপট হলেও বুদ্ধদেব নিজস্ব কায়দায় ছবিটির ভিন্ন ভাষা সংযুক্ত করেছিলেন। অশোক বিশ্বনাথন (Ashoke Viswanathan) এই ছবি প্রসঙ্গে বলেন, “বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সম্পূর্ণ রূপে নিজের একটি আঙ্গিক তৈরি করেছিলেন। নব্য বাস্তববাদ থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধবাবু ঘুরে গেলেন অন্য মেজাজে। যাঁর মূল সম্পদ দেশজ সংস্কৃতি। এই বাণিজ্যিক পৃথিবীতেই তৈরি হয়েছে উত্তরা। কিন্তু এ যেন অসীম এক ভিন্ন পৃথিবীর গল্প বলে। সিনেমার পরিচিত সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে উত্তরা যেন একটা অভিজ্ঞতা। এ যেন ব্যাকরণ বহির্ভূত ছবি।” এই যে ব্যাকরণ বহির্ভূত, এটাই বুদ্ধদেবের চেনা পৃথিবী ছিল আজীবন। সেখানে কোনোরকম আপোষ করেননি তিনি। তাই আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে নির্মিত ছবি বারবার মনে করিয়ে দেয় বর্তমান সময়ের গোঁড়া ধর্মান্ধতার কথা, বর্ণবিভেদের কথা, শরীরী নির্যাতনের কথা। আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়ে যায় ‘উত্তরা’।^{১৩}

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর ফিল্মে মোট পাঁচটি গান ব্যবহার করেছেন, তাঁর মধ্যে চারটি বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলের পরিচিত লোকগান। সেই গানগুলি হল, ‘কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন’, ‘ভালো ঘাটের জল লিবি, ভালো করে ছাকে খাবি’, ‘একদিনকার হলুদবাটা তিনদিনকার বাসি/ চৈত-পরব ফুরাই গেল হে’ এবং ‘ফুলগাছটি লাগাইছিলাম ধূলামাটি দিয়া রে/ সে ফুল ফুটিয়া রইল অগম দইরার মাঝারে’। এই লোকগানগুলি চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত পটভূমি, পুরুলিয়ার প্রকৃতি ও চরিত্রদের সংলাপ উচ্চারণের আঞ্চলিক টানের সঙ্গে মানানসই হয়েছেতা বলাই বাহুল্য। এছাড়া একটি গান আছে যা খ্রিস্টান প্রার্থনা সঙ্গীত।

এই ছবির প্রথম ও শেষদৃশ্য একই- শান্ত প্রকৃতি, নেপথ্যে যথোপযোগী সুর ভাসছে। গাছের পাতা মুদুমন্দ নড়ছে। শেষদৃশ্যে দুই মল্লবীরের ছংকারের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যায় নেপথ্যের শান্ত সুরের আড়ালে। যেন পরিচালক বলতে চাইছেন মানুষের এই হিংসা, হানাহানি, অর্থহীনচাহিদারক্ষুদ্রতার পাশে অপার সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি কতটা নির্বিকার, উদাসীন।

তথ্যসূত্র :

- ১। সমরেশ বসু, ‘উরাতিয়া’, ‘পশারিণী’, নতুন সাহিত্য ভবন, (প্রথম সং) কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃ: ১০৬

- ২। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত: গল্প ভেঙে সিনেমার ভাষায় ছবির মানুষ', ১০ জুন, ২০২১
https://nagorik.net/culture/cinema/buddhadeb_dasgupta_film_maker/
- ৩। সুমনসাধু, 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'উত্তরা' : পুরুলিয়ার রুম্ফতায় ধর্মান্ধতা, বামনদের লড়াই, শরীরের খিদে', ১৩ জুন, ২০২২
https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/purulia-s-roughness-and-politics-in-buddhadeb-dasgupta-s-film-uttara

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রাসঙ্গিকতা

নূপেন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ: দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব সমূহ এবং তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য আলোচনা আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল তেমনি অন্যদিকে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। শুধু প্রাচীন কালে নয়, বেদান্ত, বৌদ্ধ সহ অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মৌলিক তত্ত্বগুলি বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমভাবে প্রাসঙ্গিক –এটি দেখানোই আমার এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশ, বৌদ্ধিক দিকের উন্নতি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক স্থাপন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতাদর্শ আধুনিক শিক্ষায় একবাক্যে অনুসরণযোগ্য।

মূলশব্দ: শিক্ষা, পাঠক্রম, অনুশীলন, মূল্যবোধ।

মূল আলোচনা:

আধুনিক শিক্ষার ধারা, গতি প্রকৃতি ও উন্নতি শিক্ষাকে জটিলতর করে তুলেছে। বর্তমানে শিক্ষায় চিরাচরিত ধারণার অবসান ঘটেছে। মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরেছে। আধুনিক উন্নতির গোলক ধাঁধায় আমরা যাতে বিপদগামী না হই তার জন্য শিক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য দর্শনের পঠনপাঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম নির্দেশ-কৌশল, নিয়ম-নিষ্ঠতা- শিক্ষার এমন কোনো দিক নেই, যা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ও নির্দেশিত হয় না। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনই শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি এই প্রবন্ধে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। ভারতীয় দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক সত্যের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য দর্শন বা সত্যের উপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে সত্যের স্বরূপ উদঘাটন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং কিরূপে সত্যকে আশ্রয় করে সংযত, মার্জিত ও মুক্ত জীবনযাপন করা যায়- এই ব্যবহারিক দিকটিও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কমবেশি নিহিত। একদিকে বেদপন্থী ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত দর্শন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ

করেছে। অন্যদিকে বেদবিরোধী চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের চিন্তা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় চার্বাক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

আধ্যাত্মিকতা বিরোধী এবং প্রত্যক্ষবাদী ও ভোগবাদী দর্শন হিসেবে চার্বাক দর্শন অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ দ্বারা সমালোচিত হলেও আধুনিক যুক্তিসম্মত, বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এর বিশেষ অবদান রয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মতৃপ্তি, আনন্দদায়ক অনুভূতি ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদাগুলির পূর্তি প্রাথমিকতা পেয়েছে। বস্তুবাদী চার্বাক দর্শনের মূল কথা হল ব্যক্তির সুখ ও আনন্দ--অতীত বা ভবিষ্যতের বিচার নিশ্চয়োজন।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

Equal Educational Opportunity-র সুরটি প্রথম বৌদ্ধ দর্শনেই ধ্বনিত হয়েছিল। সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও এই দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন হল গণতান্ত্রিক দর্শন। বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গণমুখী ও জনকল্যাণকামী। সর্বপ্রথম এই দর্শনেই গণমুখী শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়; আধুনিক শিক্ষায় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজও আমাদের লক্ষ্য হল সকলের জন্য শিক্ষা(Education for all)। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ভারত সরকার সর্বশিক্ষা অভিযানের অবতারণা করেন। অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা- এই ভাবনার মূল বীজ নিহিত ছিল বৌদ্ধ দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মূল্যবিদ্যা ও নীতিতত্ত্ব। বৌদ্ধ নীতি তত্ত্বে মূলত চারটি আর্থসত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ নীতি দর্শনের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য অপরিসীম। এই নীতি দর্শন একাধিক মানবিক ও নৈতিক গুণ, যেমন- অহিংসা, সত্য ভাষণ, সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ, মানবিকতা, জনকল্যাণ, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ইত্যাদি আদর্শের প্রচার করেছে। এই আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন ও নৈতিক সমাজ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সমস্ত আদর্শ যদি গড়ে তুলতে পারি, তবে সামাজিক জীবনে যে নৈতিক অবমূল্যায়ন ও মূল্যবোধের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা দূর হতে পারে এবং একটি আদর্শ নৈতিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। বৌদ্ধ নীতি তত্ত্বের শিক্ষাগতমূল্য ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জৈন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

জৈন দর্শনে জীবের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- জীব অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আধার। বর্তমান শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার সার কথা তাই। প্রতিটি শিশুই অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনার আধার। শিক্ষার কাজ শিশুর সেই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাবলীর পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সহায়তা করা। বিবেকানন্দের কথায়, মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের পূর্ণত্ব প্রকাশই শিক্ষা। জৈন দর্শন অনন্ত সম্ভাবনাময়

জীবের আত্মদর্শন এবং সেই লক্ষ্যে জীবনের বিকাশের আত্মপ্রচেষ্টা আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

জৈন অনেকান্তবাদ ও স্যাৎবাদের অর্থ হল সব সত্যই আপেক্ষিক। জৈন অনেকান্তবাদ ও স্যাৎবাদের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির সাদৃশ্য দেখা যায়। বিদ্যার্থীর বিভিন্ন বৈষম্য মূলক বৈশিষ্ট্য, চাহিদা, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য ও সমাজের প্রতি তার কল্যাণমূলক কর্তব্য নির্ধারণে জৈন দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের নীতিসমূহ আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। অহিংসা জৈন দর্শনের মূল ভিত্তি। চিন্তায়, কথায় ও কর্মে কাউকে আঘাত না করে অন্যের মঙ্গল সাধন করায় অহিংসা নীতির মূল কথা। বিদ্যার্থীর চরিত্র গঠনে অহিংসা নীতির ভূমিকা অপরিসীম। বলাবাহুল্য বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রেও হিংসা, মারামারি, রক্তপাত, অসহিষ্ণুতা, অশুভ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, অসহযোগিতা প্রভৃতি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে মুক্তি পেতে অহিংসা নীতির অনুসরণ আবশ্যিক।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক গুলি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও মূল্যবিদ্যা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি হিসেবে এই দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দের কথা বলা হয়েছে যা আধুনিক শিক্ষায় অনুসৃত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষণের নীতির(teach through the sense) অনুরূপ। ন্যায় শিক্ষা কেবলে কোন জ্ঞানমূলক বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা, বাগবিতস্তা, বাদী, প্রতিবাদী, পক্ষ-প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্কের আদান প্রদান ইত্যাদিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই লিপ্ত হতেন। ফলত এসবের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের যে নির্যাস বেরিয়ে আসত তা বিদ্যার্থীর কাছে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠতো। আসলে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চিন্তার স্বচ্ছতা নিয়ে আসে। বর্তমান শিক্ষার পদ্ধতিতে এই ধরনের প্রক্রিয়াকে মূলনীতি রূপে গ্রহণ করা হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে Seminar, Webinar, workshop ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ন্যায় দর্শনে আত্মউপলব্ধি বা self-realization হল মানব জীবনের চরম মূল্যবোধ, যা বর্তমান শিক্ষারও মূল লক্ষ্য- ultimate value goal of the life and education. আর এখানেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংখ্য দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক কালে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল- শিক্ষাকে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক এবং লৌকিক ও আধ্যাত্মিক- এইসব দিক থেকে সার্থক করে তোলা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাংখ্য সংকার্যবাদ, পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবের বন্ধন ও মুক্তি বিষয়ক ধারণাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি, পুরুষ বা আত্মার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা তত্ত্বে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য গুলির সঙ্গে তার পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিকাশ হয়। পরিবেশের

পরিবর্তনের দরুন তার সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে, সেই সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষার্থী যে আচরণ করে তাই হল শিক্ষামূলক আচরণ। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার এই নীতি সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া মতবাদের নামান্তর মাত্র। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য যেহেতু শিক্ষার্থীর অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা সেইজন্য এই শিক্ষা সাংখ্য মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত বলা হয়।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বা আত্ম সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে আধুনিক শিক্ষা তত্ত্বে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, আত্মা এক নয় বহু। আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি হিসেবেও বলা হয়েছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজস্বতা বা স্বতন্ত্র বর্তমান এবং শিক্ষার্থী সেই স্বতন্ত্র অনুযায়ী জ্ঞানলাভ কর। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্র ভিত্তি। এই নীতি বর্তমানে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষায় সাংখ্য দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

শিক্ষামূলক দিক থেকে যোগ দর্শন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যোগ হল চিন্তবৃত্তি নিরোধ এবং যোগ দর্শনে চিন্তবৃত্তি নিরোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যোগশাস্ত্র মূলত চরম মোক্ষ শাস্ত্র। যোগ দর্শন অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য হল সমাধি বা চিন্তবৃত্তি নিরোধ। এর জন্য যোগ সাধকগণ অষ্টাঙ্গিক যোগ অনুশীলনের কথা বলেছেন। অষ্ট যোগাঙ্গের শিক্ষামূলক তাৎপর্য অপরিসীম। এই অষ্টযোগাঙ্গ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক যোগের অনুশীলন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ছাত্র জীবনে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, নিয়ম প্রভৃতির অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করা একান্ত পবিত্র কর্তব্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্রহ্মচর্যের আদর্শ কঠোরভাবে পালন করা উচিত। আসন ও প্রাণায়াম শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশের অনুকূল। ধারণা ও ধ্যান শিক্ষার্থীর মধ্যে একাগ্রতা ও মনসংযোগ সৃষ্টির সহায়ক। সত্য শিক্ষার্থীকে সৎভাবনা, সৎকার্য ও সৎ উদ্যোগে অনুপ্রাণিত করে। অহিংসা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেম, মৈত্রী, ইতিবাচক মনোভাব, সহিমুগতা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশের সহায়ক। ব্রহ্মচর্য শিক্ষার্থীকে সংযমী, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সদাচারী করে তোলে। এছাড়াও যোগ দর্শন অনুযায়ী জীব তথা যোগীর মূল লক্ষ্য আত্ম জ্ঞান লাভ বা আত্ম উপলব্ধি। ডেলর কমিশনে শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল- জানার জন্য শিক্ষা(Learning to know), কাজ করার শিক্ষা(Learning to do), যৌথভাবে বসবাসের শিক্ষা(Learning the live together) ও হয়ে ওঠার শিক্ষা(Learning to be)। এই চতুর্থ উদ্দেশ্যের উপর যোগ দর্শনের ছায়া বা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেদান্ত দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা:

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর রচনা করেছিল বেদান্ত দর্শন। এর উপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বেদান্ত দর্শন চূড়ান্তভাবে আধ্যাত্মবাদী দর্শন হলেও এই দর্শনের মাধ্যমে সমাজ গঠন ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত দর্শন এই শিক্ষায় দেয় যে, বিশ্বচরাচর তার আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন। তাই যত আত্মা আছে সব তোমারই আত্মা। যত জীবদেহ আছে তা তোমার দেহ। কাউকে আঘাত করার অর্থ নিজেকে আঘাত করা। কাউকে ভালোবাসার অর্থ নিজেকে ভালোবাসা। বেদান্ত জ্ঞানলাভের পরে মানুষ যখন তার বিকাশের উচ্চ স্তরে উপনীত হয় তখন নর-নারীর লিঙ্গভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি কোনো ভেদই তার কাছে প্রতিভাত হয় না। ব্যক্তি যখন এই সকল বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে সব মানুষের মধ্যেই মানবতা বা একমাত্র ব্রাহ্মস্বত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করে কেবল তখনই বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্ত দর্শন অনুসরণ করে সমাজবদ্ধ প্রতিটি ব্যক্তি যদি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক দিক থেকে পরিশীলিত হয়ে ওঠে তাহলে উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ভারতীয় দর্শনের একটি প্রধান শাখা হিসেবে বেদান্ত দর্শন আজও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় বরং সামাজিক সমাজ গঠনে বেদান্ত দর্শনের আদর্শসমূহ পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন প্রকৃত অর্থেই সমৃদ্ধশালী দর্শন। এই দর্শনের অনুকূল প্রভাব অতীতকালে মানব জীবনকে যেমন পরিপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিল তেমনি উপযুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু তাই নয় আদর্শবাদী ভারতীয় দর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও মানব জীবনে সমানভাবে সমাদৃত। ভারতীয় দর্শনকে আধার করে মানুষ যদি শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্র ছাড়াও নিজের সমগ্র জীবনকে গড়ে তোলে এবং ভারতীয় দর্শনে উপস্থিত নীতিসমূহ মেনে চলে তাহলে মানব জীবন ও মানব সমাজ আদর্শ স্থানে পৌঁছে যাবে। এজন্যই বর্তমানের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. ডঃ বিধায়ক চন্দ ও ডঃ তারিনী হালদার, *শিক্ষার দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত*, আহেলি পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২১
2. ডঃ মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ কবিতা চক্রবর্তী, *শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতির রূপরেখা*, রীতা বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০১৭
3. ডঃ উজ্জ্বল পান্ডা, *শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি*, রীতা পাবলিকেশন, কোলকাতা, ২০১৩

4. দীপক কুমার বাগচী, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৯
5. প্রদ্যুৎ কুমার মন্ডল, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২১
6. বেবী দত্ত ও দেবিকা গুহ, *শিক্ষা দর্শন ও দার্শনিকদের অবদান*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা ২০০৫.
7. ডঃ দেবশিস পাল, *শিক্ষার ভিত্তি*, রীতা বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০১৫
8. প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, ব্যানার্জি পাবলিকেশন, কোলকাতা, ২০০৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র লালসালু - বাংলার প্রান্তিক মুসলমান জীবনের চেনা ছবি

নজরুল ইসলাম মঞ্জুল

গবেষক, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ,
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: একটা সময় ছিল, যখন সাহিত্যকে শুধুই মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত, তবে মানুষের হাতে কাটা খাল পথ ধরে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, সেখানে সাহিত্য শুধু মনোরঞ্জন -এর বাতায়নে সীমাবদ্ধ থাকলো না; তা হয়ে উঠলো আমাদের সমাজের দর্পনও। আর সেই দর্পন যখন রাজরাজড়া ও উচ্চবর্গের প্রাসাদের বদলে নিরক্ষর, পদদলিত, নিম্নবর্গের কুটিরে ধরা হয় তখন দেখা যায় লালসালু'র মতো পাথরফলক। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'লালসালু' হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গীয় নিরক্ষর, নিপীড়িত, পদদলিত জীবনের উপন্যাস। উপন্যাসের একদিকে আছে মজিদ, আওয়ালপুর পীরের মতো ধর্মব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে মহকুবতনগর গ্রামের নিরক্ষর মানুষরা। ধর্মব্যবসায়ীরা যুগযুগ ধরে নিরক্ষর মানুষদেরকে পরকালের ভয় দেখিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলে, তা যথার্থ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। ওয়ালীউল্লাহের সূক্ষ্ম দৃষ্টির লেন্স নিম্নবর্গীয় নারীজীবনের দুর্দশাকেও এড়িয়ে যায় না বরং গভীর অনুভূতির সাথে সেই জীবনের চিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আবার মজিদ'দের প্রভাবপ্রতিপত্তির খেলাকে রুখে দেওয়ার জন্য লেখক সৃষ্টি করেন আক্বাস, জমিলা'র মতো চরিত্র, যাঁদের প্রতিস্পর্ধী অবস্থান মজিদদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ভীতে ফাটল ধরায়।

সূচক শব্দ: ধর্ম ব্যবসা, নিম্নবর্গীয় বাঙালি মুসলমান, নারী অধিকার।

মূল আলোচনা:

১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রভাবশালী সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত রচনা গুলির মধ্যে অন্যতম হল 'কাঁদো নদী কাঁদো', 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' ইত্যাদি। ওয়ালীউল্লাহ একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রচনার একটা বড় অংশে শুনতে পাওয়া যায় নিম্নশ্রেণীর পদধ্বনি। অধিকাংশ রচনাতে তিনি সমাজের কুসংস্কার, অন্ধধর্মভক্তি, মানব মনের লোভ, ঈর্ষা, ভীতি'কে তুলে ধরেছেন। নির্বাচিত 'লালসালু' উপন্যাসে তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে উন্মোচন করেছেন এবং নিম্নবর্গীয় মুসলমান সমাজের চিরায়ত সাধারণ জীবনযাপনকে

স্বার্থায়েসী ভণ্ড ধার্মিকরা কীভাবে দুর্বিসহ করে তোলে তার পুঞ্জানুপুঞ্জ সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন।

উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায় গারো পাহাড়ে খাবারের তুলনায় ক্ষুধার্ত পেটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কেউ কারখানার শ্রমিক, কেউ বাসাবাড়ির চাকর, কেউ জাহাজের খালাসি, কেউ ছাপাখানার মেশিনম্যান, কেউবা টেনারিতে চামড়ার লোক হয়ে চলে যাচ্ছে; অনেকে আবার নিজের মজুবি তালিমকে কাজে লাগিয়ে কোনও মসজিদের ইমাম, কিংবা মসজিদের মোয়াজ্জেমের কাজ বেছে নেয়। মজিদও নিজের অনিবার্য ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা অনুভব করে ধর্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে ব্যবসায়িক মাত্রা দিতে বেরিয়ে পড়ে। একদিন এক সরকারী কর্মকর্তার কাছে পুরনো কবরে ভরা এক গ্রামের খোঁজ পেলে, সেখানে গিয়ে গভীর জঙ্গলের এক জীর্ণ ইটের কবরকে বাছাই করে ফন্দি আঁটতে থাকে এবং সেখানকার মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মোনাজাতের ভঙ্গিতে বসে নিজের নাটকীয় আবির্ভাব ঘটায়। নতুন গ্রামে এসে নিজের দেশের খরা, দুর্ভিক্ষ, শসাহীনতার কথা গোপন রেখে মজিদ বলে- “এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা’লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে।”^১ বাছাইকৃত পুরনো কবরটিকে মোদাচ্ছের (মোদাচ্ছের শব্দের অর্থ, নাম না জানা) পীরের মাজার বলে গণ্য করে নিরক্ষর মানুষগুলিকে পরকাল ও ঈশ্বরভীতি দেখিয়ে আনুগত্য আদায়ে সমর্থ হয় সে। গ্রামের মোড়ল থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকে তিরস্কার করে সে বলে- “আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন।”^২ ফলে গোটা গ্রাম উদ্যোগী হয়ে মজিদের চিহ্নিত মোদাচ্ছের পীরের মাজার সন্নিহিত অঞ্চল সাফ ও পবিত্র করণের কাজে লেগে পড়ে। মাজারের সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় গারো পাহাড়ের হতভাগ্য বেকার মজিদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পালা। মজিদ জানে সাধারণ মানুষের দুর্বলতা ঠিক কোনখানে, তাই সে গ্রামের সকল সমস্যার নেপথ্যে মোদাচ্ছের পীরের ভূমিকাকে বড় করে সবাইকে মাজার নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে থাকে। পাশাপাশি কৌশলী বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে মোড়লকে হাত করার চেষ্টা করে, কারণ সে জানে মোড়লকে হাত করতে না পারলে এ গ্রামে ঘাঁটি গাড়া একপ্রকার অসম্ভব। মোড়লের হাত মাথার উপরে থাকার ভরসা পেয়ে সে দু দু মিঞা ও তাঁর সাত ছেলেকে একসাথে খৎনা করা থেকে শুরু করে ‘হাসুনির মা-কাদের-তাহের-রতন’দের বৃদ্ধ পিতাকে গৃহত্যাগ করানোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সে গ্রামের পঞ্চজন’দের অন্যতম হয়ে ওঠে। এরই মাঝে তিন গ্রাম পর এক জায়গাতে নতুন পীরের আগমন হলে নিজের অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কায় সেখানে উপস্থিত হয়ে পীরের অসংগতি খুঁজতে শুরু করে এবং গ্রামে ফিরে মোড়লের সাথে পরামর্শ করে, যাতে এ গ্রামের কেউ নবাগত ‘মনোমুগ্ধকর শয়তান’ –পীরের মোহে না পড়ে। এদিকে মোড়লের বাজা স্ত্রী আমেনা নবাগত পীরের ‘পানিপড়া’ খেতে চাইলে উচিৎ শিক্ষা দিতে মজিদ আমেনার সতীত্বে প্রশ্ন তুলে মোড়লের সাথে আমেনার

দীর্ঘদিনের সংসার বিচ্ছেদ ঘটায়। এরপর একদিন মোদাচ্ছের মিঞার বিদেশ ফেরত ছেলে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে মাযার ব্যবসার সংকটের কথা অনুভব করে মজিদ আক্কাসকে অপমান করে দমিয়ে দেয়। উপন্যাসে দেখা যায় মজিদ দুর্বল চরিত্রের পুরুষও বটে, তাই সে নিছক যৌগ তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিধবা রহিমাকে বিবাহ করেছে ও তার বাড়িতে আসা হাসুনির বিধবা মাকে লালসার দৃষ্টিতে দেখে ও শাড়ি উপহার দেয়। আবার নিজের যৌগ ক্ষুধা চরিতার্থ করতে বিবি রহিমাকে সাথী এনে দেওয়ার নাম করে এক বালিকা'কে বিবাহ করে। এই বালিকা বধু মজিদকে গ্রাহ্য করে না এবং তার দেখাদেখি ধীরেধীরে গোটা গ্রামের মানুষের কাছে মজিদ এতদিনের অর্জিত মর্যাদা হারাতে থাকে।

উপন্যাসের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে আছে ভাগ্য বিতাড়িত মজিদের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির স্বার্থে ধর্মীয় ভণ্ডামির অনুসরণ ও সেই ভণ্ডামির মোহে পড়ে নিরক্ষর গরীব মুসলমানদের হাহাকার। মজিদের মতো ভণ্ড ধার্মিকরা শুধু প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্য খোদার সাথেও যে নাফরমানী করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট নমুনা এই উপন্যাস। পাশাপাশি মজিদদের লালসার শিকার হয়েছে, গতানুগতিকতার যূপকাঠে আত্মবলি দেয় রহিমা ও হাসুনির মা'র মতো চরিত্ররা।

ধর্ম ব্যবসা

উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে নিরক্ষর মানুষদের ধর্মকেন্দ্রিক ভাবাবেগ ও কিছু ঠগ ধর্ম ব্যবসায়ীর ভণ্ডামি। অন্য কোনও উপায়ে যখন পসার জমছে না, তখন সাধারণ মানুষকে দোজখের ভয় দেখিয়ে তাদের উপর ঠগ বৃত্তির ফাঁদ পেতে নিজেদের পসার জমিয়ে তুলছে মজিদ, আওয়ালপুরের পীরেরা। গারো পাহাড়-মধুপুর ফেরত মজিদ মহকুবতনগরে এসে প্রথম থেকেই মিথ্যে স্বপ্নে মোদাচ্ছের পীরের মাযারের কথা এমন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে যে, মহকুবতনগরের মোড়ল-মাতবরদেরও অনুশোচনায় মাথা হেট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নিছক ধর্ম ব্যবসার জন্য হলেও মহকুবতনগরের মোড়ল থেকে সাধারণ মানুষদের মাথা হেট হওয়াতে তৃপ্তি পাওয়ার মধ্যে নিহিত আছে, মুসলমান সমাজের ইসলামীভবন প্রক্রিয়ায় নিম্নকোটির মানুষ প্রতি উচ্চকোটির মানুষদের হেজেমনির ধারণাটিও। কেননা যখন, “শরিয়তি ইসলাম স্থানীয় লোকাচারের সাথে মিলজুল করে একটা ভারসাম্য তৈরি করেছে”^৩ তখন মজিদ'দের মতো মুসলমানরা হেজেমনির অহংকারে কোনও মিলজুলের আপসে না গিয়ে নিরক্ষর মুসলমানদের পুরনো রিচুয়ালকে আঘাত করেছে। এবং পরকালে স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়ে গোটা গ্রামকে নামিয়ে দিয়েছে জীর্ণ ইটের মোদাচ্ছের পীরের মিথ্যে মাযার সাফ করার কাজে। এরপর মহকুবতনগরের নিরক্ষর ভীর্ণ মুসলমানদের দান করা পয়সাতে মোদাচ্ছের পীরের মিথ্যে মাযার মাছের পেটের আকার ধারণ করলে, সে দানের অর্থে ফুলে ফেঁপে ওঠে মজিদ। এইভাবে গোটা গ্রামকে মাযার নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত করে

তুলে সে মহব্বতনগরের জীবনে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, পঞ্চজনদের বিচারও তাঁকে ছাড়া পূর্ণ হয় না।

ধর্ম ব্যবসার অসাধু পথে মজিদ অর্থ-সম্মান-প্রভাব-প্রতিপত্তি পেলেও এই অসাধু পথই তাঁকে সব হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় অস্থির করে রাখে। তাই মহব্বতনগরের তিনটি গ্রাম পরের আওয়ালপুর গ্রামে মতলুব খাঁ-এর বাড়িতে মধ্যপ্রাচ্যের বংশধর নূরানি চেহারার পীরের আগমনকে সে ভয় করে, “...জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে-বৃহৎ মায়াজাল বিস্তৃত করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।”^৪ আওয়ালপুরে গিয়ে মজিদ দেখে, পীর ভক্তদের পাগলামিকে আরো উসকে দিয়ে ‘কখনো গাছের মাথায় চড়ছেন’ আবার কখনো ‘ইচ্ছেমতো আছরের ওয়াক্তে জোহরের নামাজ আদায় করছেন’। এসব দেখে মজিদ পীরের ভণ্ডামিকে উন্মোচন করতে উদ্যত হয়, আসল উদ্দেশ্য একটাই মহব্বতনগর-আওয়ালপুর অঞ্চল থেকে প্রতিপক্ষ শূন্য করে একক সাম্রাজ্য স্থাপন করা।

মজিদের ধর্মব্যবসার পথের আরেক অন্তরায় হল আধুনিক স্কুল শিক্ষা। মহব্বতনগরের মোদাঐবের মিঞার ছেলে আক্বাস বিদেশ থেকে ফিরে নিজের গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখলে, মজিদ তাঁর মুখে দাঁড়ি না থাকাকে ব্যঙ্গ করে স্কুল গড়ার প্রস্তাবকে দমিয়ে দেয়। কারণ সে জানে স্কুলের হাত ধরে গ্রামের মানুষ আধুনিক শিক্ষা পেলে মজিদের বোনা মিথ্যে কুসংস্কারের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তাই আক্বাসকে দমিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায় সে।

মুসলমান সমাজে নারীদের অবস্থান

এমনিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান একেবারে তলানিতে; তবে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মুসলমান সমাজের বেড়াজালে আটকে পড়া নারীরা শোষিতের মধ্যে শোষিত, নিপীড়িতের মধ্যে নিপীড়িত, দলিতের মধ্যে দলিত। ‘লালসালু’ উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ সেই শোষিত, নিপীড়িত, দলিত নারীদের চিত্র এঁকেছেন রহিমা, হাসুনির মা, আমেনা চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক রহিমার কথা; উপন্যাসে সে নামে মজিদের বিবি হলেও বাস্তবে আজ্জাবহ দাসীর ভূমিকাতেই দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে। বিধবা হলেও মজিদ তাঁকে বিবি করে ঘরে আনে নিছক ভোগের জন্যই, তাই বিধবা রহিমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা উপন্যাসে স্থান পায় না। আরেক বিধবা নারী চরিত্র হাসুনির মা’ স্বামী মৃত্যুর পর বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও বাবা-মায়ের ঝগড়া তাঁর পছন্দ হয় না, রহিমা মারফৎ সে কথা মজিদের কানে গেলে, মজিদের অপমানে হাসুনির মায়ের বৃদ্ধ পিতা ঘরছাড়া হয়। তবু সে মজিদের বাড়িতে পরগাছার মতো আনাগোনা করে, আর মজিদ শাড়ি উপহার দিয়ে হাসুনির মায়ের যৌবন উপভোগ করে। লক্ষণীয় হাসুনির মায়ের নাম ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেন নি, আসলে সমাজ

ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে তার অবস্থাটাই যখন পরগাছার তখন তার আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার মতো একটা নামও থাকবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। আবার খালেক ব্যাপারীর বাজা স্ত্রী আমেনা মজিদ'কে এড়িয়ে আওয়ালপুর পীরের প্রতি ভক্তি দেখানোয় মজিদ মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে খালেক ব্যাপারী-আমেনার দীর্ঘদিনের সংসার ভেঙেছে। পতিব্রতা আমেনা নির্বিবাদে খালেক ব্যাপারীর তালুক মেনে নিয়েছে। আসলে রহিমা-হাসুনির মা-আমেনা'রা চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক বয়ানকে ভাগ্যলিখন বলে মেনে নিয়েছে, বাস্তবে তাঁদের শরীরে রক্ত-মাংসের গন্ধটুকু আছে বটে, তবে সে রক্ত-মাংসের কোনো তেজ নেই। তাই গতানুগতিক প্রথাকে ভাঙার কোনও উদ্যোগ তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না; এই চিরাচরিত প্রথার প্রাচীন ভীতে আঘাত হেনেছে রহিমা'র কন্যা তুল্য মজিদের নতুন বালিকা স্ত্রী জমিলা। জমিলা নিজের জেদ জনিত অবস্থানে অটল থেকে মজিদের দাস্তিক মানসিকতাকে আঘাত করেছে। যে মজিদের প্রতাপে মহকুতপুরের রাঘব বোয়াল খালেক ব্যাপারীও কাবু, সেই মজিদকে শুধু অমান্য করার মধ্য দিয়ে অযোগ্য প্রমাণ করেছে। মজিদের সকল আদেশ রহিমা মান্য করলেও দুঃসাহসিক জমিলা মজিদের আদেশকে অমান্য করার সাহস দেখিয়েছে; এমনকি যে মাযার'কে ঘিরে মজিদের এত প্রতাপ, সেই মাযারে মেহেদী মাখা পা দিয়ে যেন মজিদের প্রতাপ ও অস্তিত্বকে লাথি মেরেছে সে। সমাজবাস্তবতার সঙ্গে তেমনভাবে খাপ না খেলেও জমিলা'কে লেখক মানস প্রতিমার মতো গড়েছেন এবং তাঁকে মজিদের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে লেখক আত্মঅবস্থানকে ইঙ্গিত করেছেন। মহাশ্বেতা চ্যাটার্জীর ভাষায়, “জমিলা চরিত্রটি লেখকের কল্পনা দ্বারা সিঞ্চিত, বাস্তবের থেকে খানিকটা দূরে আবাস তার।”^৫

পরিশেষে উল্লেখ্য উপন্যাসের ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ ‘লালসালু’, উপন্যাসকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। আমরা জানি ‘লালসালু’ শব্দের অর্থ হল ‘লাল চাদর বা লাল কাপড়’। চাদরের আড়ালেই রয়েছে প্রধান চরিত্র মজিদ –এর মিথ্যে অস্তিত্ব; যা লালসালু দিয়ে ঢাকা। সাধারণ নিরক্ষর মানুষ যুগে যুগে প্রশ্নহীন আনুগত্যে চাদরের আড়ালের পীরকে ভক্তি দেখিয়েছে আর মজিদের মতো স্বার্থাশেষী ভণ্ড ধার্মিকরা এই ভক্তিতে অক্লিজেন দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। আওয়ালপুরে আগত নূরানি চেহারার পীর থেকে শুরু করে এই মহকুতনগরের মজিদ'রা একই শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে। মজিদরা নিজেদের বৃত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করে না, এমনকি যে আধুনিক শিক্ষা তাদের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলতে পারে, তাকে সর্বদা সমূলে নাশ করতে চায় এরা। ধর্মকে ঢাল করে মজিদরা যুগযুগ ধরে নিজেদের লালসাবৃত্তিও চরিতার্থ করে চলেছে, এমনকি শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থে আমেনা'র মতো পতিব্রতাকেও ঘর থেকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে দ্বিধা করে না সে। তবে আশার কথা এই যে, কৃষ্ণের হাতে মামা কংসবধের মতো ‘তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে’ –র ভূমিকা নিয়ে মজিদ'দের পরিবার থেকেই উঠে আসে জমিলার মতো চরিত্রেরা, যারা নিছক রহিমা বা হাসুনির মায়ের মতো মুখে কুলুপ এঁটে থাকে না, বরং নিয়ন্ত্রণের

বাইরে গিয়ে মজিদদের ভণ্ডামির ভীতে আঘাত হানে। জমিলাদের দেখাদেখি ধীরেধীরে সাধারণ মানুষও প্রশ্নহীন আনুগত্যের অধ্যায় পেরিয়ে প্রশ্নবানের কাঠগড়াতে মজিদদের দাঁড় করায়।

তথ্যসূত্র:

- ১। ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ, লালসালু, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাদেশ, প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা-৫
- ২। ঐ পৃষ্ঠা-৬
- ৩। প্রামাণিক, মুণ্ডায়, দলিত সাহিত্য চর্চা, গাঙচিল, কলকাতা- ৭০০১১১, পৃষ্ঠা- ১০৪
- ৪। ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ, লালসালু, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাদেশ, প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা-২৪
- ৫। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'লালসালু' উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলির আত্মকথনঃ একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান, চ্যাটার্জী, মহাশ্বেতা, অনুরণন, ভলিউম-৫, ২০১৭, আইএসএসএন-২৩৪৭-৮০৫৫

গম্ভীরা গান ও বাংলার জনশিক্ষা

সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কলা, মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রঞ্জন রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মালদহ জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ হল গম্ভীরা গান। চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক চার দিন আগে থেকে এই গম্ভীরা গান অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমন কি আষাঢ় মাসেও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই গান দেখা যায়। মূলত শিব ঠাকুরকে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয়। এই গানের সাথে যারা যুক্ত তাঁরা সাধারণত অজ্ঞ, নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণ এবং এই গান তাঁদের নিজস্ব গান। তাঁরা এই গানের মধ্যে দিয়েই হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গরসের মাধ্যমে একঘেয়েমি জীবন থেকে আনন্দ উপভোগ করেন এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উপস্থাপন করেন। এই গানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের অভাব, অভিযোগ, সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। গানের মধ্যে দিয়েই সমাজ সচেতনতার বার্তা সমাজের জনসাধারণকে দেওয়ার চেষ্টা করেন, যা লোকসংবাদিকতার একটি অংশ।

সূচক শব্দ : গম্ভীরা, শিববন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারি, টনটিং, রিপোর্ট বা বর্ষবিবরণী।

মূল আলোচনা:

‘গম্ভীরা’ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি শিব ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার বা শিব ঠাকুরের পূজানুষ্ঠান। মূলত মালদহ জেলাতেই এই গানের বা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত এবং এই গানের প্রভাব মালদা জেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এমনকি বিদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অনুষ্ঠান বা পূজা মালদহ জেলায় চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক চারদিন আগে থেকে শুরু হয় অর্থাৎ ঘরভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাশা এবং আহারা পূজার মধ্যে দিয়ে এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমন কি আষাঢ় মাসেও এই অনুষ্ঠান জেলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এখনকার সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থাকে, তেমনি আগে প্রত্যেক গ্রামে একজন করে প্রধান বা মণ্ডল থাকতেন। বিচক্ষণ এই প্রধান বা মণ্ডলের মতামত সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিত। আর প্রত্যেক মণ্ডলের কাছে একটা করে গম্ভীরা থাকতো। প্রত্যেক গ্রামে

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকলেও সকল জাতির একটি আদি গম্ভীরা ছিল, তার নাম 'ছত্রিশী গম্ভীরা', আর এই গম্ভীরার মণ্ডল একজনই থাকতো।

গম্ভীরা গানের রচয়িতারা যেমন ভাবুক রোমান্টিক কবি নন, তেমনি নন ধর্মীয় সংগীত রচয়িতা বাউল, আউল, সুফী, মুর্শিদ্যা, মারফতী বা মরমিয়া কবি। মাটির পৃথিবীতে চোখ খুলে তাঁরা পথ চলেন। তাই তাঁদের বক্তব্য বাস্তব। এখানেই তাঁদের স্বাভাব্য।^১ এই গম্ভীরা গান বা উৎসব সমাজের নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-গণের^২ মধ্যে হয়ে থাকলেও বর্তমানে এই গান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরা গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকতো হারমোনিয়াম, জুড়ি, ডুগি-তবলা, দোঁহার এবং বাঁশের বাঁশি। গানের আসর বসতো বেশিরভাগ সময় গম্ভীরা ঘরের দিকে মুখ করে গায়কেরা ও পাত্র-পাত্রীরা বসতো। আর পাত্র-পাত্রীদের দক্ষিণ দিকে থাকতো যন্ত্রসংগীত শিল্পী ও দোহারের দল এবং বৃত্তাকারে বসতো দর্শকেরা। 'মাঠে-ঘাটে কলকারখানায় কর্মরত মানুষের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর একঘেয়েমি জীবন থেকে মুক্তি চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তাই মালদহের গম্ভীরা লোকসংগীত এর মধ্যেই নারী-পুরুষ প্রত্যেককে খুঁজে পায় জীবনের সরল সত্যকে, উপলব্ধি করে এই লোকসংগীতের জীবন দর্শন।'^৩

গম্ভীরা গানের যে শিল্পীরা বা কবিরা তাঁরা হলেন গণশিল্পী বা গণকবি। তারা চোখ দিয়ে যা দেখে তাই গানের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ গম্ভীরা গান প্রতিবাদের গান। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোথাও এঁদের নাম লেখা হয়নি ঠিকই, কিন্তু এঁদের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের গান ইংরেজ সরকার কখনোই ভালো চোখে দেখে নি। তার ফলে এই সাধারণ শিল্পীদের গান করার অপরাধে কখনও কখনও জেলেও যেতে হতো। এমনকি তাঁদের গম্ভীরা গানের আসরে বোমা ফেলার কথাও শোনা যেত। আর এগুলো যে শুধু প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই হয়েছিল এমনটাও নয়, স্বাধীনতার পরেও বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গান করার অপরাধে মটরবাবু, নিরুবাবু ও গোপীনাথবাবুর দল আক্রান্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমার বলতে পারি বর্তমান যে গম্ভীরা গানের শিল্পীরা আছেন তাঁরা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গান গাইতে ভয় পান বা রাজনৈতিক দলের পক্ষেই গান গেয়ে থাকেন।

সংবাদপত্র বা দূরদর্শন সহ বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে দেশের বিভিন্ন খবর পৌঁছালেও অজ্ঞ, নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণের কাছে এখনও সেই খবর পৌঁছায় না। আর সেখানেই এই লোকসংগীত বা লোকনৃত্য বা কথকথা বা লোকনাট্য যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আর তাদের স্বীকার না করলে জাতীয় ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। ধর্ম, সমাজ এবং পরবর্তী সময়ে রাজনীতি সম্পর্কে নিরক্ষর জনগণের মধ্যে এমনভাবে এরা শিক্ষা বিস্তার করে, তাতে তাদের আসন নিঃসন্দেহে সমাজ শিক্ষকের। ধর্মকে অবলম্বন করে গম্ভীরা সৃষ্টি হয়েছিল

সত্য। কিন্তু ধর্মকে ডিঙ্গিয়ে সমাজের ক্রটি-বিচ্যুতি, দেশের ক্ষয়ক্ষতি ও তার সমাধানের নির্দেশ এই সংগীত বা নাট্যের কাছে মেলে, মেলে সমাজজীবনের সত্য-অসত্য সম্পর্কে শিক্ষা ও কর্তব্য বুদ্ধির উপদেশ। এ কবিরাজ্ঞানের অধিকারী নন বটে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন নীতি বা তত্ত্বের উদগাতাও তাঁরা নন, কিন্তু জীবনের নানা ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে সমাধানের পথনির্দেশ করায় প্রকৃত জনশিক্ষকের মর্যাদায় তাঁরা অভিষিক্ত। তবে জনশিক্ষক হিসেবে গম্ভীরার ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়, কারণ প্রতিটি বিষয় ও গান সমাজ ও রাজনীতির জীবন থেকে এসেছে।^৪

গম্ভীরা গান গম্ভীরা উৎসবের বা অনুষ্ঠানের একটি অংশ। এই গানকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে গম্ভীরা শিল্পীরা বা কবিরাজ্ঞ উপস্থাপন করেন। ভাগ গুলি হল- শিববন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারি, টন্টিং এবং রিপোর্ট বা বর্ষবিবরণী।

শিববন্দনা - গম্ভীরা উৎসবটি বা অনুষ্ঠানটি যেহেতু শিব ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার তাই এই গানে বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। এই পর্বে চারজন চরিত্র থাকে। তাঁরা রূপকার্থে সমস্ত দেশবাসীর প্রতিনিধি। তাঁদের পড়নে গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, ধূতি, কপালে চুনের টিপ, মাথায় ও হাতের কবজিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে অর্থাৎ দারিদ্র পীড়িত জনগণ। সমস্ত দেশবাসীর অভাব অভিযোগ, সমস্যার সমাধানের জন্য শিব ঠাকুর বা দেবাদিদেব মহাদেবকে ডাকাডাকি করে ‘নানা হে’ বা ‘শিবো হে’ বলে। অর্থাৎ শিবের সাথে তাদের সম্পর্ক নানা ও নাতির, যা সকলের আপনজন। তাঁদের ডাকে শিব এখানে উপস্থিত হন সারা শরীরে ছাই মেখে ও বাঘছাল পড়ে, ডান হাতে ত্রিশূল এবং বাম হাতে ডমরু ও মাথায় জটা ও গলায় সাপ জড়িয়ে। শিব এখানে উপস্থিত হন রূপকার্থে। অর্থাৎ তিনি সরকারের প্রতিনিধি। হাস্যোকৌতুক ও রঙ্গরসের মাধ্যমে তাঁদের সমস্ত অভাব, অভিযোগ, সমস্যার কথা শোনে এবং সমাধানের প্রতিশ্রুতিও দেন। এই পর্বের একটি গান হলো -

কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায় না অন্ন
হায় কি রে পস্তানার কথা
শায়েষ্টা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আটমনের ভাও চাউল হে
কঠে [= কোথায়] গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেরও ভাও জুটে না,
দু বেলা প্যাটে ভাত জুটে না,
ভোর নন্দী ভিরঙ্গী বুড়হা দামড়া
কি দিয়ে পূজবো, কহেক হামরা, শিব হে।...

বছর বছর আসিস কেন

দ্যাশচ লক্ষ্মীছাড়া শস্যশূন্য..... ৫

ডুয়েট - এই পর্বে সাধারণত দুটি চরিত্র থাকে। সে দুটি চরিত্রে পুরুষ ও মহিলা অভিনয় করতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক থাকে স্বামী ও স্ত্রী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা চরিত্রে পুরুষরাই মহিলা বা স্ত্রী সেজে অভিনয় করে থাকে। তবে বর্তমানে কিছু কিছু গল্পীরা দলে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক জীবনের নিত্যদিনের কিছু কিছু ঘটনা যেমন- স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা, শাশুড়ি মার নামে অভিযোগ-অনুযোগ ইত্যাদি বা আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ আলোচনার বিষয়গুলি হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এই পর্বের একটি গান হল-

স্বামী : আধুনিক যুগের নারী তোদের সেলাম, তোদের সেলাম,
তোরা মোদের পেয়ে সোজা, চাপিয়ে বোঝা করছিস গোলাম।

তোদের চাপে পুরুষ মোরা আধমরা হয়ে গেলাম।

স্ত্রী : হয়ে আধুনিকতার স্বামী থাকছ ওল্ড ফ্যাশন

মদ মাতালের সঙ্গে গাইছ গল্পীরা গান

যার নাই কোনো সম্মান।

দেখ গাইছি আমি পপ ভাঙা আর ডিক্রো বিটে

জনগণ মাতছে উঠে দিচ্ছে সম্মান, করছে সেলাম।

স্বামী : দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাতকে বলিস অন্ন

তোদের ভাঙরা ডিসকো বেঁচে আছে লোকগীতির জন্য

তোরা সব হয়েছিস বন্য।

কবিগুরু আর সুভাষ চ্যাখে এ্যার সাঁস, কর্যাছে নাম

মালদাকে দিয়েছে সম্মান, রেশম, গল্পীরা আর ফজলী আম।

স্ত্রী : এতই যখন গল্পীরাকে নিয়ে করছ সাধনা

ইয়ং চাপরা কেন আর এগিয়ে আসে না

তোমার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না

অন্য দেশে লোকসংস্কৃতির আছে তরিজুত

গল্পীরা নিয়ে কেউ ভাবে না সবাই শুধু রাজনীতির গোলাম।^৬

চারইয়ারি - গল্পীরা গানের এই পর্বটিতেই ঐতিহ্যবাহী তাৎপর্য আছে। ইয়ারি অর্থাৎ বন্ধু। এই পর্বে চারজন চরিত্র থাকে। এই চারজনের মধ্যে একজন দক্ষ অভিনেতা ও উচিত বক্তা। এই উচিত বক্তার বক্তব্য রঙ্গ পরিহাসেই গল্পীরার নাট্যিক ভাবটি পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটি রসোত্তীর্ণ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই চরিত্রটি, তার দিকেই সকলের আকর্ষণ থাকে। সে ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ বিষয়টির আবেদনও হারিয়ে যায়। এই উচিত বক্তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ, কিন্তু নির্ভুর সত্যের মোড়কে

ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করলেও সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য। যা জনগণকে সেই কথাগুলো ভাবতে বাধ্য করায়। এই চারটি চরিত্র চারদিক থেকে গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করে এবং গানের মাধ্যমেই নিজের পরিচয় তুলে ধরে এবং নানারকম সমস্যার কথা বলে। এই পর্বের একটি গান হল-

বাজপেয়ী

ভারতের অংশ কাশ্মীরে, উগ্রপস্থীরা প্রবেশ করে,
নিরীহ মানুষ মারে। তারা যদি না যায় সরে
পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোন কথা নয়।

জর্জ বুশ

পৃথিবী থেকে জঙ্গি আমি খতম করতে চাই

মুশারফ

ভারত শান্তির তরে দিক কাশ্মীর ছেড়ে

বক্তা

যাকে ধরে ভাই মরণজ্বরে, জ্বরের ধুনে ল্যাপ কাঁথা ছিড়ে
ওঝার বাপ কী করবে যদি মাথায় তাল ছোঁবল মারে।

বাজপেয়ী

প্রতিবেশী ভাই বলে, থাকব দুদেশ মিলে জুলে
ভারত হতে বাস্ আমি পাঠাই লাহোরে।

জর্জ বুশ

আফগান যেন লাদেনকে দেয়, আমার হাতে তুলে

মুশারফ

ভারত হক না ছাড়ে নিব গায়ের জোরে

বক্তা

কুকুরের লেজ সোজা কি হয় সোয়া মণ তেলে
ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কি যায়, গোলাপ আতর ঢেলে।
অঙ্কুরেতে চলে হাতি, টেকি চলে মারলে লাথি
গো-গর্ধব লাঠির প্রহারে, কুকুর জন্ম হয় মুণ্ডরে
এখনও সময় আছে, নেনা বেছে

ভারত নির্দেশিত পথ, তা না হলে খারাপ তোর বরাত।^১

টনটিং - টনটিংকে গ্রাম্য ভাষায় বলে কুচচা বলে। অর্থাৎ নিন্দাসূচক। সমাজের বা দেশের কেউ যদি কোন অন্যায় মূলক কাজ বা অস্বাভাবিক কাজের সাথে লিপ্ত হয় তাহলে সেই বিষয়টি এই পর্বের গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। তাকে অর্থাৎ যে অপরাধ করেছে সরাসরি তার নাম ধরে তাকে এমনভাবে লজ্জিত করা হয় যাতে পুনরায় সে কাজটি না করে। এভাবেই উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার কেউ সমাজের

বা দেশের ভালো কিছু করলে তার নাম ধরে তাকে প্রশংসিতও করা হয় এই গানের মধ্যে দিয়ে। এই পর্বে নিম্নে দুটি চরিত্র বা দুইয়ের অধিক চরিত্রও থাকতে পারে। এই পর্বের একটি গান হল-

খোদা তুমি মেহেরবান যে আল্লা সেই ভগবান
বিভেদ করিস না আর ভারত পাকিস্তান।
গুলিগোলা চালিয়ে ভারতকে করলি অপমান
তোরা করিস হালাকান।

১

ভারতের বিরুদ্ধে কত দিলি যে ভাষণ
আগে নিজের দেশকে সামলা করে তুই শাসন
সীমান্তে গুলি চালাবি, কাশ্মীরকে দখল কর্যা আনবি
কাশ্মীর ছিল কি তোদের বাপের জন্মস্থান।

২

ভারতকে তোরা দুর্বল করিস না
আরে কারগিল থ্যাকা হটিয়েলে সেনা
কুবুদ্ধি করে গেলি চীনে, হুংকার দিচ্ছে মার্কিনে
তোদের কূটনৈতিক চাল হয়্যাছে প্রমাণ।

৩

তোদের ফুরিয়ে এ্যালাে দিন, ঘনিয়ে বসেছে দুর্দিন,
লাগিস না ভারতের সাথে, মরবি তোরা বোমার আঘাতে
সেই আঘাত দখল করব পাকিস্তান
খোদা তুমি মেহেরবান।^৮

রিপোর্ট বা বর্ষবিবরণী - এই পর্বে সারা বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুলির একটি রিপোর্ট বা সংবাদ পরিবেশনা করা হয়। যা লোকসংবাদিকতার একটি অংশ বলা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুলির একটি দীর্ঘ রিপোর্ট জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হয়। গম্ভীরা গানে যখন সংবাদ পরিবেশিত হয়, তখন হাসি-ঠাট্টা-মস্করা-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ঢঙে তার বলা হয়। আর এই লঘু-হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেই আসল সত্যটি উদঘাটিত হয়। অর্থাৎ গম্ভীরা শিল্পীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, শুধু সংবাদ পরিবেশনাই নয়, আসল লক্ষ্যের দিকে যথেষ্ট সচেতন থাকতেন। জনসাধারণ যা চান তা-ই নয়, যে সত্য জনসাধারণের জানা দরকার, বিশেষভাবে দরকার, তাই সংবাদে পরিবেশন করা হয়। এই জাতীয় লোকশিক্ষা উপস্থাপন করা হয়। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য গম্ভীরা গান প্রসঙ্গে বলেছেন - "গানগুলি সকলই সাময়িক ঘটনামূলক। প্রধানত সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ইহা বর্ষ-বিবরণী পর্যালোচনা মাত্র। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বৎসরের ঘটনাবলীর একটা

হিসাব নিকাশ লওয়া হয়, - তাহাতে প্রধানতঃ সমাজের অভাব অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।' (বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড)।^১ এই পর্বের একটি গান হল-

নানা আর কুলিয়ে উঠতে পারি না-না-না
যা পড়েছে দিন-কাল সবই আকাল
তেল কিনতে নুন জুটে না-না-না

১

বক রকম গানের নেশায়
মজে গেছে সার দেশটায়
অনুষ্ঠান পূজা প্যাঙেলে
মাইকে একই গান চলে
এই গানের ইশারায় ডাকে
প্রেমিকার আছে এমন বহুজনা-না-না

২

নিরক্ষরতার অন্ধকার, ঘুচাবে মোদের সরকার,
রাত করে যাচ্ছে বুড়াবুড়ি, ছাত্রকে মাস্টার খাওয়াচ্ছে বিড়ি
আর পড়া না পারলে বৌ কান মললে
মুখ দেখানো যাবে না-না-না।

৩

এক্সচেঞ্জের অসীম দয়ায়, মারা মানুষ চাকুরির কল পায়
বারো বছর কার্ড হলো না রেণু
অফিস থেকে পাঠালো ইনটারভিউ
এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, জীবন বুঝি রাখবো না-না-না

৪

শহরে সাট্টার ভর নেমেছে, মাইয়াদের ভালই হয়েছে
ছোরার টার্গেট নিয়ে সদায় ব্যস্ত
ছুরির দিকে তাকায় না-না
এ পর্যন্ত বলে হলাম শান্ত

ত্রুটি মার্জনা মাপ করবেন, না-না^{২০}

গম্ভীরা গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই গানের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্যই অন্যান্য লোকসংগীত থেকে একদম আলাদা। এই গান শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য বিনোদন নয়, সমস্ত রকম অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করে। সহজ, সরল, হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে কঠিন সত্যটাকে তুলে ধরে। মা দর্শক বা জনসাধারণকে ভাবতে বাধ্য করে। হাসি-ঠাট্টা, ইয়ার্কি-মস্করার মধ্যে দিয়ে অভাব-

অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, ও সমস্যার কথা বলে। স্বল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকত্ব করে। গম্ভীরা গানের সর্বশেষ পর্বটি হল রিপোর্ট বা বর্ষবিবরণী। যেখানে সারা বছরের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি উপস্থাপন করা হয়। সংবাদপত্রকে সাধারণ মানুষের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। সেদিক থেকে, অসংখ্য অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনার সহায়ক, চিন্তা-ভাবনার সংগঠক এই জাতীয় লোকমাধ্যমগুলিকে প্রয়োজনীয় পাঠশালার মর্যাদা দানে কেউ দ্বিধা করবেন না।” আর এখানেই গম্ভীরা গানের নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০১৮, পৃ-৯৯
২. পালিত, হরিদাস ‘আদ্যের গম্ভীরা’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রকাশ অগাস্ট ২০০৩, পৃ-৯
৩. দাস, শচীকান্ত ‘গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান’, বইওয়াল্লা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মালদা জেলা বইমেলা ২০০৭, পৃ-৯৪
৪. ঘোষ, ড. প্রদ্যোত ‘লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪১০, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০১৮, পৃ-৯৫
৫. তদেব, পৃ- ৮২-৮৩
৬. দাস, শচীকান্ত ‘গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান’, বইওয়াল্লা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মালদা জেলা বইমেলা ২০০৭, পৃ- ৮৭-৮৮
৭. তদেব, পৃ-৮৯-৯০
৮. তদেব, পৃ-৯০
৯. রায়, পুষ্পজিত ‘গম্ভীরা’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ জুলাই ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ-৬৩
১০. দাস, শচীকান্ত ‘গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান’, বইওয়াল্লা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মালদা জেলা বইমেলা ২০০৭, পৃ- ৯২-৯৩
১১. রায়, পুষ্পজিত ‘গম্ভীরা’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০ জুলাই ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৯, পৃ-৭৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ- ২০১৭ (শক ১৯৩৯)।
২. ঘোষ, ড: প্রদ্যোত 'মালদহ জেলার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬.
৩. ঘোষ, প্রদ্যোত 'বাংলার জনজাতি', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ২০০৮.
৪. সরকার, পবিত্র 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৯১, বৈশাখ, ১৩৯৮, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ- মার্চ, ১৯৯৭, চৈত্র, ১৪০৩, তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০৩, বৈশাখ, ১৪১০.
৫. সেনগুপ্ত, পল্লব 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ- সেপ্টেম্বর, ২০০২. পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ- জানুয়ারী, ২০১০.
৬. ঘোষ, ড: রাধাগোবিন্দ 'মালদহের লোকসংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড)', মালদহ, জ্যোতি লেজার পয়েন্ট, ৬৩/২ ঠিক, সূর্য সেন স্ট্রিট, কোলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ১লা জানুয়ারী, ২০০৭.

আদিবাসী সমাজে ডাইনি : সেকাল ও একাল

সরস্বতী মুরমু

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সভ্যতার সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি পরিলক্ষিত। অত্যন্ত প্রাচীন এই জনগোষ্ঠীর মানুষরা আজও লালন করে আছে তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ। বহু সংস্কারের ওপর তারা দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস করে আসছে। তারা যে সমস্ত সংস্কারগুলির ওপর বিশ্বাস করে সেগুলি সবই যে ভালো, এমনটা কিন্তু নয়..যেমন ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করা। বিশ্ব জুড়ে যখন উন্নয়নের জয় ডঙ্কার কোলাহল, সে মুহূর্তে এখনও বহু জায়গার আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা, বিশ্বাস করে চলেছে ডাইনি প্রথায়। যার ফলে আজও বলি হয়েই চলেছে আদিবাসী সমাজের বহু অবলা নারী। এখনও তাদের আর্তনাদে সরকারের ঘুম ভাঙেনি। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা কেবল সংবিধানের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে হত দরিদ্র আদিবাসী সন্তানের কাছে, সার্বিক ভাবে এখনও সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছাতে পারেনি। ফলে শিক্ষার আলো থেকে শত হস্ত দূরে, বহু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আদিবাসী সমাজে প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে অসহায় অবলা নারী। এই অসহায় নারীরা তাদের জমি-জিরেত, জীবন ধারণের নূন্যতম সম্বলটুকুও হারিয়ে ফেলছে তাদের সমাজে উচ্চ পদস্থ, ক্ষমতাবান মানুষদের কাছে। এখনও এমন বহু জায়গা রয়েছে, যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পারেনি। ফলে আধুনিক কালেও ঘটে চলেছে ডাইনি হত্যার মতো নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ঘটনা।

সূচক / মূল শব্দ : আদিবাসী কারা, দেশ-বিদেশি ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে ডাইনি প্রথা নিয়ে বহু রচনা, ডাইনি কে বা কারা, আদিবাসী সমাজে ডাইনি এবং তার কারণ।

মূল আলোচনা : অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে নানা আকৃতির, নানা সংস্কৃতির মানুষ চোখে পড়ে। এদের মধ্যে কোনো কোনো জনগোষ্ঠী বহু প্রাচীন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে আজও বহু জনগোষ্ঠী বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শে এখনো সেভাবে আসতে পারেনি। আলোচিত বিষয় আদিবাসী সমাজে ডাইনি বিষয় সম্পর্কে সার্বিক পরিচয় জানার আগে আদিবাসী কারা বা আদিবাসী শব্দটি কি তা বলতে হলে বলা যায় যে ‘আদিবাসী’ শব্দটি সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত। এই আদিবাসীরা সভ্যতার অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে বসবাস করে। সাধারণ ভাবে আদিবাসী কাদের বলবো? সহজ ভাবে বললে বলা যায়-‘এক গোষ্ঠীর মানুষ যাহারা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ

অঞ্চলে বসবাস করে, যাহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক আকৃতি বিদ্যমান, একই ভাষায় কথা বলে, একই ধরনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সমতা রক্ষা করিয়া নির্দিষ্ট ছন্দে ও বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাদিগকে উপজাতি বা আদিবাসী বলা হয়”

নৃবিজ্ঞানী গিলীন এর মতে ‘এক গোষ্ঠীর নিম্ন শ্রেণির মানুষ যাহারা একটি সাধারণ অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সংস্কৃতি পালন করে’^২। ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতে ‘উপজাতি হইল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার যাহাদের নামের সমতা থাকে, যাহারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং বিবাহভিত্তিক ও পেশাবভিত্তিক ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ মানিয়া চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা সামঞ্জস্য ও আদান প্রদান থাকে’^৩। এই আদিবাসী মানুষরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেমন ওরাও, শবর, টোটো, মেচ, ধীমাল, মুণ্ডা, হো, লেপচা, সাঁওতাল, লোধা ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকালেও জয়দেবের কাব্যে, চর্যাপদ, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতিতে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। এই সমস্ত জনজাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে যেমন-উত্তর পূর্বাঞ্চল-আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে আক্লা, জাফলো, মিরি, সেমা, নাগা, গারো, প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করে। উত্তর হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল-সমগ্র হিমাচল, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে লেপচা, ভোটিয়া, রাভা, ভোট, চেরী ইত্যাদি জনগোষ্ঠী, তাছাড়া মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশে শবর, গাদারা, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, লোধা, হো, বিরহড়, কোল, খেড়িয়া, জুয়াং, খণ্ড প্রভৃতি জনগোষ্ঠী বাস করে। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চল, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, মহীসূর প্রভৃতি অঞ্চলে চেঞ্চু, কোটা, কুরুমা, বাদাগা, টোডা, কাদার, মুখুভান উরালী, কানিক্কার ইত্যাদি জনজাতি বাস করে। পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজ্যে গণ্ড, ভীলদের আবার সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জতে আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গ প্রভৃতি জনজাতিদের দেখা যায়।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা দীর্ঘকাল ধরে তাদের সংস্কৃতি আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি বংশ পরম্পরায় আজও রক্ষা করে আসছে। দেশে বা বিদেশে সর্ব স্থানে আদিবাসীদের সামাজিক নানান রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার-আচরণ চোখ পড়ে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে সবটাই যে ভালো এমনটা কিন্তু নয়, কেন না আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ডাইনি প্রথা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহু মানুষের ধারণা যে, ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করে কেবলমাত্র আদিবাসী সমাজের মানুষজন, তা পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা সুপ্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী ছাড়াও বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু উপকথায়, ধর্মগ্রন্থ, পুরান গ্রন্থে ডাইনি নামক একশ্রেণির মানুষের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই ডাকিনীই আসলে ডাইনি।

বাংলা সাহিত্যে ডাইনি নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রবাদ-প্রবচন রচিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে নীলু এবং অপু দক্ষিণ মাঠে পাখির

ছানা দেখতে গিয়ে আতুঁড়ে ডাইনি বুড়ির সাক্ষাৎ লাভ করে। সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এ ধাঙ্গড়টুলির ডাইনি বুড়ি আকলুর মা ঢোড়াইকে শাক আলু দেওয়া প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে ডাইনির ব্যবহার দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সংস্কৃত কবি গোবর্ধন আচার্য তিনি তাঁর 'আর্যসপ্তসতীর' একটি শ্লোকে সখীর উজ্জিতে প্রেমোদ্ধৃত নায়িকাকে নিয়ে বলছেন - 'সখি, ধীরে পা ফেলে চল। তোমার উদ্ধৃত আচরণ দেখে পল্লীপতি ডাকিনী বলে দণ্ড বিধান করতে পারেন'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, অতীতেও ডাইনি সন্দেহে নারীকে শাস্তি দেওয়া হত। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সতিনী লহনা চণ্ডীর সেবিকা খুল্লনা সম্পর্কে ধনপতির কান ভারী করছে এই বলে-

'তোমার মোহিনী বালা শিখয়ে ডাইনী কলা
নিত্যপূজে ডাকিনী দেবতা'।

অর্থাৎ সে যুগে সমাজে ডাইনি প্রথার প্রচলন ছিল'।

বাংলা প্রবাদের মধ্যেও পাওয়া যায় বহু ডাইনি বিষয়ক ঘটনা। ড. সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাঙলা প্রবাদ' গ্রন্থেও 'ডান' নিয়ে বহু প্রবাদ উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১/ ছেলে খাওয়ার ডান, ২/ ডানের হাতে পো সম্পর্গ, ৩/ মায়ের চেয়ে দরদ বেশি, তারে বলি ডান, ৪/ ডানের নজর পুঁই বাদাড়ে, ৫/ ডানের মায়া বোঝা ভার, ৬/ ডানের মাথায় সরষে ফোড়ন ইত্যাদি। প্রাচীন তন্ত্রেও ডাইনি নিয়ে মন্ত্র আছে..

'আকাশের তারা বন্ধন পাতালে বন্ধন বালি

চৌষট্টি রাগ - রাগিনী

হাঙ্গর- কুম্ভির- কামোট, বাঘ- বাঘিনী, সাপ- সাপিনর

ভূত- প্রেত, দান- দৈত্য

ডাকিনী, যোগিনী কিম্বর- যক্ষ- রক্ষ

দাঁত-নখ-জিভ সব করিলাম বন্ধ দিয়ে হাত তালু

দোহাই মা বনবিবি দোহাই তোমার ধর্মের

আমার এই কথা যদি নড়ে

তোমার আসন টুলে পড়ে'^৪।

এই ভাবে বাউলেরা মন্ত্র ব্যবহার করে নিশ্চিত মনে নিরাপত্তা ভাবে তারা কাজ করতে পারত।

শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, ইংরেজি 'ম্যাকবেথ' নাটকে তিন জন ডাইনি নারীর পরিচয় আমরা পায়। Keats এর লিখিত 'La Belle Dome Sans Merci' এ যে নিষ্ঠুর নায়িকাকে পাওয়া যাচ্ছে বহু সমালোচকগণ তাকে 'Stith Thomson' অর্থাৎ 'witch' বা ডাইনি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। চিন বা জাপান, আফ্রিকা বা ইউরোপে পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী মানুষ জনদের লক্ষ্য করা গেছে। বিদেশে ডাইনি বিশ্বাস ছিল তা প্রাচীন ইউরোপীয় গল্প পড়লেই জানা যায়। ব্যাবিলন বা

মিশর সভ্যতাতেও এই বিদ্যায় বিশ্বাস ছিল... '২০০৮ সালে কঙ্গো প্রদেশের কিন্সাসা অঞ্চলে প্রায় ২৫০০০ এর বেশি বাচ্চাকে ডাইনির নজর লেগেছে ভেবে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়'^৫। এছাড়া 'গাম্বিয়াতে ডাইনি সন্দেহে প্রায় এক হাজার লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যাদের ২০০৯ সালের মার্চ মাসে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়'^৬।

আলোচ্য বিষয় আদিবাসী সমাজে ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস ব্যাপারটি জানার আগে, জেনে নেওয়া ভালো এই ডাইনি কারা। যে বা যারা কোনো অশুভ শক্তির উপাসনা করে বা কোনো রকম অনিষ্ট কাজের সাথে যুক্ত, মানুষের ক্ষতি করে তাদেরকে ডাইন বা ডাইনি বলে। বলা হয়ে থাকে যে, এই ডাইন বা ডাইনিরা তাদের ডাইনি বিদ্যার সাহায্যে যে কোনো অসম্ভব কাজ সম্ভব করতে পারে। ডাইনি বিদ্যা মূলত লোককথার অভিপ্রায়। ডাইনি বিদ্যার সাথে অপর একটি বিদ্যা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা হল যাদুবিদ্যা। তবে যাদুবিদ্যায় সমাজ বা মানুষের কল্যাণ বা অনিষ্ট দুটিই করতে পারে। কিন্তু ডাইনি বিদ্যায় কেবল অনিষ্ট করা ছাড়া অন্য কারণ নেই। যে কারণে ইংরেজিতে যাদু বিদ্যাকে 'white Magic' এবং 'ডাইনি' বিদ্যাকে 'Black Magic' বলে। যে, যিনি, বা যাহারা যাদু বিদ্যার অনুশীলন করে থাকেন, তারা কখনোই ডাইনি বিদ্যার অনুশীলন করেন না। তাই ডাইনি কলার যারা অধিকারি তারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। আমাদের সমাজে সর্বদাই এদের ঘৃণা চোখে দেখা হয়। যাদু বিদ্যা যারা করেন তারা প্রকাশ্যে তাদের কার্য নিষ্পন্ন করেন। অন্যদিকে ডাইনিরা তাদের কাজ গোপনে করে থাকেন।

ডাইনি বিদ্যা এত খারাপ তা সত্ত্বেও এ বিদ্যা এখনো সমাজ থেকে উচ্ছেদ হয়নি, তার কারণ বহু মানুষের ধারণা যারা ডাইনি বিদ্যা জানেন বা যারা ডাইনি বিদ্যার সাধনা করেন তারা নিজেরা অমর না হলেও অজর বা রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পান। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ভূত-প্রেত সিদ্ধি লাভ করলে তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি ভাবে মূলত আত্মরক্ষার তাগিদে এই ডাইনি বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে মনে করা হয়। যাদু বিদ্যাই নাকি পরিবর্তিত হতে হতে সমাজে পুরোহিতত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু ডাইনিদের আজ অবদি আমাদের সমাজ স্বীকৃতি লাভ তো দূরের কথা, তাদের সর্বদাই খারাপ চোখে দেখা হয়। ডাইনি বিদ্যা ও যাদু বিদ্যার মূল পার্থক্য কাজের ক্ষেত্রে, এছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই। ডাইনি বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে থাকলেও অতীতে পুরুষরা এই বিদ্যার সাধনা করত। কারণ ইংরেজি 'witch' শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হলেও 'witch' শব্দের ইংরেজিতে পুংলিঙ্গ ও রয়েছে তা হল- 'wizard' যদিও বাংলা ডাইনি শব্দের কোনো পুং লিঙ্গ নেই। আধুনিক ইংরেজি 'witch' শব্দটি এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ 'wicca' থেকে। এই 'wicca' এর মানে হল 'A Man Who Practices Witchcraft' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ডাইনি কলার অনুশীলন করে তাকে 'Wicca' বলে। তাহলে আমাদের এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সমাজে কেবলমাত্র নারীরাই ডাইনি তন্ত্রের সাধনা করতেন না, তাতে পুরুষাণ্ড অংশগ্রহণ করত। ডাইনি

হত্যাকাণ্ডে কেবলমাত্র নারীরাই যে নির্যাতিত তা কিন্তু নয়। মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত 'বর্তিকা' ১৯৯৯ সালে জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায় তিনি সম্পাদকীয় অংশে বলেছেন - 'শ্রী এ.বি. চৌধুরী লিখেছেন ১৯৫১-১৯৮১ র মধ্যে ৯৬ জন ডাইনি নিহত হন, তাঁদের মধ্যে পুরুষও ছিলেন'^৭।

ডাইনি অপবাদে যাদের হত্যা করা হয় তার মূলে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা -

ক) সম্পত্তিগত অধিকার ঈর্ষা এবং কলহ থেকে এক বা বহুজনকে ডাইনি হিসেবে অপবাদ দেয় এবং নিশংস ভাবে হত্যা করে।খ) শিক্ষা লাভ ছাড়া সমাজে বাড়তে থাকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। তার ফলে সাধারণ মানুষ নানান দেবতা-অপদেবতা, ভূত-প্রেত, সাধু বাবা-মা,জান গুনি প্রমুখের উপর তাদের বিশ্বাস জন্মায়। ৩/ মানুষের নৈতিক শিরদাঁড়ার অসুস্থের পেছনে অর্থনৈতিক দুর্বলতাও কাজ করে। যার ফলে মানুষ আত্ম রাখে বিভিন্ন কুসংস্কারে,এছাড়াও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অভাবেও বহু অলৌকিকতা ও দেবতা-অপদেবতা এবং গুরুরা প্রশ্রয় পায়। আজও মানব সমাজের সমস্ত জাতি শিক্ষার আওতায় আসতে পারেনি। ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা পূর্তির ছিয়ান্তর বছর পেরিয়েও সমাজের শেষ সীমানায় অবস্থিত প্রান্তিক মানুষের বহু সমাজ ডাইনি অপবাদে খুন করছে অসহায় অবলা নারীকে।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকালেও সমাজে নানা প্রান্তে ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস করা হয়। আমাদের দেশও তার অতিক্রম নয়। তবে সেই বিশ্বাস মূলত সমাজের শেষ প্রান্তে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। লোকমুখে শোনা এই ডাইনি বিদ্যা শিক্ষা লাভের বিশেষ রীতি রয়েছে। ছোটনাগপুরের ওরাঁও জনজাতির মধ্যে ডাইনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে প্রণালী রয়েছে তা হল-'অমাবস্যা নিশীথে কয়েকটি পাশ্ববর্তী গ্রামের ডাকিনীগণ কোন নির্জন স্থানে মিলিত হইবে। সেখানে তাহারা উলঙ্গ হইয়া খ্যাংরা ঝাটার কাঠি দিয়া কোমর বন্ধনী তৈরি করিয়া তাহা পরিয়া নৃত্য করে'^৮। সাঁওতাল সমাজেও নানান কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস রয়েছে। তারা রোগ বা অসুখে ওঝা, গুনি, জান গুরুর নির্দেশকে অশ্রান্ত বলে মনে করে। তাদের প্রতিটি গ্রামে ওঝা বা গুনি থাকে। কারোর অসুখ -বিসুখ হলে তারা রোগ সারানোর কাজ করে। সাঁওতাল জনজাতিরা বিশ্বাস করে যে তাদের রোগ-জ্বর-ব্যাধির মূল কারণ ডাইনি। তারা অন্ধের মত বিশ্বাস করে হঠাৎ কারোর মৃত্যু হলে তাকে ডাইনিতে খেয়ে নিয়েছে। তাই গ্রামের গণমান্য ব্যক্তি মিলে ডাইনি গুণতে ওঝার কাছে খড়ি কাড়া গুণতে যায়। ওঝার কাছে তারা সন্তুষ্ট না হলে সখার কাছেও খড়ি গুণতে যায়। এই সখা ডাইনি গুণতে কালি মাতাকে উদ্দেশ্য করে বলে-

‘সের চাওলে কুপি সুনুম
সেটের আদিএঃ অগম কালি মাই
নিয়া জাতরা অন্তঃরেনা

কাথা কালি মাই
লালই দেয় তিএঃ

অর্থাৎ মাপোয়া চাল,পেঁপে ডাঁটির তেল,পেঁছে গেছে আমার কাছে, এবার তোর অন্তরের কথা আমাকে বলতেই হবে কালি মাতা^{৩৬}। সমাজের যেকোনো ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে, সে মৃত্যু ডাইনি ঘটিত তা তারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে।

এই বিশ্বাস অতীতে প্রবল পরিমাণে থাকলেও আজও তার পরিমাণ কম নয়। কেন না আজও দেখা যায় দিকে দিকে বহু সমাজের মানুষেরা নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শুধু গ্রাম নয় শহরেও যারা থাকেন, ধনী মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরিব তারাও বর্তমানে বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন প্রাচীন সংস্কার, অলৌকিক বিশ্বাস, দেব-দেবীকে। তারা আস্থা রাখছেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভগবানের ওপর। আমাদের প্রতিনিয়ত চোখে পড়ে দৈনিক কাগজে রাশিফল ছাপার বিষয়, ফল জ্যোতিষে বিশ্বাস, বাসে, ট্রেনের দেওয়ালেও দেখতে পাওয়া যায় ওমুক জ্যোতিষীর নিকট একশো শতাংশ গ্যারান্টি, তমুক জ্যোতিষীর কাছে কাজ না হলে সমস্ত টাকা ফেরত, আরো কত কি। সভ্য সমাজের মানুষ ঘরে বসে কাগজ পড়ে ভাবছেন ওঃ! আদিবাসীরা কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারা এখনো তলিয়ে আছে গর্তেই আবার ইউরোপ, আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষ ভাবছেন ভারত মানেই দেব-দেবী, যোগী, মন্ত্র-তন্ত্রের অন্ধ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ মানুষের বাস ভূমি। আদিবাসী সমাজে আধুনিককালেও নানান কুসংস্কারাচ্ছন্নতে বিশ্বাসী তার কারণ এটা নয় যে, তারা মূল স্রোতে এখনো পেঁছাতে পারেননি, তার মূল কারণ হল-‘আদিবাসী’ শব্দের প্রতি সরকারের চরম অবহেলা। সরকার কেন, বর্তমানে তো সভ্য সমাজের উঁচুস্তরের বহু মানুষ সংরক্ষণের নামেই আদিবাসীদের কটুক্তি করে। দেশে এত উন্নয়ন, এত ঐশ্বর্য, রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জমি-জমা সংরক্ষণ, জঙ্গলের অধিকার আদিবাসীদের এ কেবল সংবিধানের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে, আদতে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া কোনো আদিবাসীরা এই সুযোগ সুবিধা একবিন্দুও পায়নি। আধুনিককালে তো জীবিকা বা অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভুয়ো আদিবাসী শংসাপত্রের দাবিতে অ-আদিবাসী মানুষের চাকরি লাভ। ফলে প্রকৃত ভাবে একটি পিছিয়ে পড়া হত দরিদ্র আদিবাসী সন্তান সে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, যেমন শিক্ষা-দীক্ষা, সম্পদ-বৈভব প্রভৃতি দিক দিয়ে তারা সমাজের অন্যান্য উন্নত জাতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে আর এই পিছিয়ে পড়ার কারণে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে। যদিও সংবিধান অনুযায়ী তাদের চাকরি, লোকসভা বা রাজ্যসভা সংরক্ষণ আসন, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা সত্ত্বেও তারা পিছিয়ে, কেননা এই সমস্ত সুবিধা তারা ঠিক মতো পায় না। ফলে গরিব আরো গরিব হতে থাকে, পিছিয়ে পড়া মানুষ আরো পিছনে থাকছে।

প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে এই আদিবাসী মানুষদের যেমন অস্থিত দেখা যায়, তেমনি ইতিহাসেও তাদের অবদান কম নয়। পরাধীন ভারতে জনজাতি বিদ্রোহ যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতীতে এই আদিবাসী নিয়ে তেমন চর্চা না হলেও বর্তমানে তাদের নিয়ে নানা ভাবে গবেষণামূলক কাজ চলছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। অতীতে তারা পিছিয়ে পড়লেও বর্তমানে বহু জনগোষ্ঠীর মানুষ আজ সভ্যতার শেখড়ে পৌঁছে গেছে। মহাশ্বেতা দেবীও শবরদের এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য নানান সংগঠন তৈরি করেছেন। তাছাড়া বর্তমানে এই জনজাতির মানুষরা শিক্ষার আওতায় এসে সভ্যতাকে ছুঁতে পারছে, তাদের উন্নয়ন হচ্ছে। এখন আদিবাসীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে যাচ্ছে। ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে নানান প্রতিবাদ। এখন আদিবাসী সমাজের মানুষেরাও প্রতিবাদ করছে ডাইনি প্রথা বিরুদ্ধে। তাই দেখা যাচ্ছে ১৯৮৪ সালে বাসন্তকালে পুরুলিয়ার রুঁড়িবাঁধ গ্রামে ঘটে যাওয়া ডাইনি হত্যার প্রতিবাদ করে বিখ্যাত সাঁওতালি সাহিত্যের কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু। তবে এটাও অমান্য করার নয় যে, অতি প্রাচীনকালে ডাইনি বিদ্যার যে চল তা সভ্যতার বর্তমানেও কোথাও কোথাও বজায় রয়েছে। গ্রাম বা শহরের প্রান্তে যেখানেই হোক আজও ডাইনি বিদ্যার সন্দেহে বহু নারীকে হত্যা করা হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতি ঘটলেও আজও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস রাখে। বিচিত্র ধর্ম, বিচিত্র জাতির সমন্বয় এই ভারতবর্ষ। সেখানে ডাইনি বিদ্যার অলৌকিকতা কোন বিস্ময় সৃষ্টি করে না ঠিকই, তবে যখন এ ডাইনি নিয়ে ব্যক্তি বা সমাজ জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই সমাজ, রাষ্ট্র পদক্ষেপ নিয়েছে এর বাইরে না। দেশের আইন-কানুনকে অগ্রাহ্য করে আজও চলে ডাইনি হত্যার নৃশংস তাণ্ডবলীলা। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও ডাইনি হত্যা সম্পর্ক ভাবে রোধ করা সম্ভব হয়নি। তাই তো ১৭ নভেম্বর ২০২১ সালে বাঁকুড়ার মানকানালীর কেন্দবনী আদিবাসী পাড়ায় ডাইনি অপবাদের শিকার হতে হয় তিন অবলা নারীর। সেক্ষেত্রে সমাজের কোনো নেতা তাদের সাহায্য করেনি। এমনকি তাদের ঘরে ঢুকে ছাগল, গরু, হাস মুরগি গুঁকোর লুট করে নেয়। তাদেরকে হুমকি দেয় পুড়িয়ে মারার। তৃণমূল বিজেপির কোনো নেতা এগিয়ে আসেনি। সিপি আই এম এর কর্মী স্বপন কর্মকার ও ভীম রায় তাদের সাহায্য করে তবে এই সাহায্যের হাত সমাজের সব প্রান্তে আদৌ কি পৌঁছাতে পারছে?...একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়।

তথ্য সূত্র :

১. হিমাংশুমোহন রায়, 'ভারতের আদিবাসী', ' মণ্ডল এণ্ড সন্স, মহালয়া ১৩৮৭, কলকাতা - ১২, পৃ- ২
২. পূর্বোক্ত, পৃ- ২
৩. পূর্বোক্ত, পৃ- ২

৪. সম্পাদক ড. দুলাল চৌধুরী, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, কলকাতা - ৯
৫. বিপ্লব, 'ওরা কেউ ডাইনি নয়', 'সেরা যুক্তি সংকলন' সম্পাদক শ্রবীর ঘোষ সুমিত্রা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা - ৭৩, পৃ-৫৬০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৬১
৭. 'বর্তিকা', 'সম্পাদকীয় অংশ', ১৯৯৯ জুলাই - ডিসেম্বর সংখ্যা, সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী, কলকাতা - ৯
৮. 'ডাইনি' ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকা, 'ডাইনি বিশেষ সংখ্যা', কার্তিক-পৌষ ১৩৯৫, সম্পাদক সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা- ৩৪, পৃ-৫
৯. বিপ্লব, 'ওরা কেউ ডাইনি নয়', 'সেরা যুক্তি সংকলন' সম্পাদক শ্রবীর ঘোষ সুমিত্রা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা - ৭৩, পৃ-৫৬২

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস 'নদী মাটি অরণ্য' : এ-যুগের রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার এবং জল-জঙ্গলের দেশে ধর্ম রাজ্য স্থাপনের বৃত্তান্ত

সাধনকুমার সাহা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
উৎপল ডোম
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মেদিনীপুর জেলার সুতোহাটার ঈশান সামন্তের ২২ বছরের ছেলে রামচন্দ্র সামন্ত পিতৃসত্য পালনের জন্য, তার মা সীতাবালাকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছে সুন্দরবন জল-জঙ্গলের দেশে। কারণ ঈশানের সংসার ছেড়ে সীতাবালা বিভীষণ সামন্তের সাথে নতুন সংসার করার আশায় চলে গেছে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে। বিভীষণ প্রতারণা করে সীতাবালাকে দিয়েছে রক্ষিতার জীবন, করে তুলেছে জল-জঙ্গলের নামকরা রক্ষিতা। এই লাটের দেশে সীতাবালা হয়ে উঠেছে লবঙ্গলতা, এই লাটের দেশে সবাই তাকে চায়। তার রূপে লাট অঞ্চল মোহিত। বাপের নির্দেশ মতো, বাপের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হাসুয়া নিয়ে রামচন্দ্র যাত্রা করেছে জল-জঙ্গলের দেশে বিভীষণের মতো রাবণকে বধ করে মা সীতাবালা, সীতাকে উদ্ধার করার জন্য। নিজেকে বনবাসে নির্বাসন করে এই রামচন্দ্র মাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সুন্দরবন জল-জঙ্গলের দেশে দেখা পেয়েছে বুনো সামন্তের মতো অসংখ্য রাবনের। এক সময় সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় বসুমতীর কাছে -এই লাট অঞ্চলের দেশ, বনবিবির দেশকে পাপমুক্ত করবে। বিভীষণ সামন্তের মতো রাবনদের বধ করে হয়ে উঠবে এযুগের রামচন্দ্র। এই প্রতিজ্ঞার বশে, ক্ষোভের বশে একের পর এক জঙ্গল হাসিল করে চলেছে রামচন্দ্র। গাছের গুড়িতে নিয়ত কোপ মারা, গাছগুলি ধরাশয়ী করার সাথেসাথে রামচন্দ্রের সুপ্ত বাসনা দিনের দিন যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পিতৃসত্য পালন, সীতা উদ্ধার, জঙ্গল হাসিল, কাছারি নির্মাণ, জমি পত্তন, ফসল বপন, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, বনবিবির দেশ পাপমুক্ত করে - একটি ধর্ম রাজ্য স্থাপন প্রভৃতি একটি কৌশোর যৌবন ত্যাগ করা যুবকের পক্ষে কি ভাবে সম্ভবপর হয়েছে - কিভাবে রামচন্দ্র সামন্ত এযুগের রামচন্দ্র হয়ে উঠেছে সেই সব দিকের প্রতি আলোকপাত করায় বর্তমান আলোচনা পত্রের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ : সীতার পরিচয়, রামচন্দ্রের নির্বাসন, বনবিবির দেশে পাপ, রাবন বধ, জমি হাসিল, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার অর্জন, রাম রাজ্য স্থাপন।

সীতা-সীতাবালা সুতোহাটার ঈশান সামন্তর স্ত্রী। এই সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে বিভীষণ সামন্ত ওরফে বুনো সামন্ত অর্থের লোভ দেখিয়ে, অবৈধ প্রণয়ের জেরে নতুন সংসার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরবন জল-জঙ্গল লাটের দেশে। বিভীষণ এই লাটের দেশে এসে সীতাকে গৃহস্থের ঘরাণী নয়, পরিণত করেছে নামকরা রক্ষিতা লবঙ্গলতায়। এই অঞ্চলে সবাই তাকে ভোগ করতে চায়। তাই কাছারির জমিদারেরা এই লবঙ্গলতাকে একের এক ভোগ করে চলে। আজ বিভীষণ, কাল দশানন, পরশু মারীচ হরণ করে প্রবল মত্ততার বশে। কাছারির জমিদার, মহাজনেরা এই সীতাদের হরণ বা ভোগ করতে না পারলে নাকি লাট অঞ্চলে হাসিল করা জমি উর্বর হবে না, ফসলের ফলনও ভালো হয় না – এই তাদের মত ও বিশ্বাস। তাই লাট অঞ্চলে সন্ধ্যা নামলেই কাছারিতে চলে ধর্ষণ, শুরু হয় হরণ পর্ব। প্রেম-অর্থ-লোভ-লালসার বশে কুসঙ্গের সঙ্গী হয়ে সংসার সমাজ ত্যাগ করে রক্ষিতার জীবন ভোগ করছে শত শত সীতা লাটের দেশ, সুন্দরবন জল-জঙ্গলের দেশে। এই প্রেমিক্ত থেকেই ধীরে ধীরে চাটুজ্জৈ জমিদার লক্ষণচন্দ্রকে শুনিয়েছে এযুগের রামায়ণ – সীতার পরিচয় এবং অবস্থান উত্থাপন করেছেন এই ভাবে -

“ সীতা নামে মেয়েলোক, পরদার হয়,
অকিঞ্চিৎ রূপ তার, রামপত্নী নয়।
জনককন্যা কি না তাও জানিনাকো
তবে তার দেহখানা ননী মাখো-মাখো।
কাঁচা সোনা রং তার জানিও সকল।
সর্বাপ্তে উপচে পড়ে যৌবনের ঢল।।
এহেন রমণী নিয়ে ভাই বিভীষণ
নৌকায় চড়িয়া বসে করে পলায়ন।।

...

সীতারে রাখিল যত্নে ঘোর পাহারায়
অবরে সবরে সেথা রাত্রি কাটায়।।
কোথা ছিল দশানন ছুটে এসে বলে
একা কেন খাস্ ভাই, খাইব সকলে।।
বিভীষণ রাজি হয়ে বলে, দশানন,
ভালো বস্তু ভাগ করে করিব রমণ।।
অতঃপর সীতারানি বহুভোগ্য হল
কলিযুগে রামায়ণ কিবা লিখি বলো।।

কোথায় মারীচ ছিল সেও এসে জুটে

মায়ায় ভোলায় সীতা, খায় লুটে পুটে।।”^১

এই সীতা-সীতাবালাকে উদ্ধার করতেই মেদিনীপুর জেলার সুতোহাটার ঈশান সামন্তর ২২ বছরের ছেলে রামচন্দ্র যাত্রা করেছে বনবিবির দেশ, জল-জঙ্গলের দেশ সুন্দরবন। পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজেকে নির্বাসন দিয়েছে জল-জঙ্গল, কামোট-কুমোটের দেশে। এই লাটের দেশে নানা ভয়ভিত্তি সত্ত্বেও মানুষ এক টুকরো জমি পাওয়ার আশায় মানুষ আসা যাওয়া করছে কত কত বছর ধরে। চারিদিকে জমি হাসিল হচ্ছে, জমি পত্তন হচ্ছে, গড়ে উঠছে কাছারি-বসতি। এক সময় নগরের পত্তন হবে এই লাট অঞ্চলে। মেদিনীপুর, যশোর, খুলনা, ২৪ পরগনার লোক জমিজিরেতের আশায় কত ছুটে চলেছে সুন্দরবন লাট অঞ্চল। রামচন্দ্র জমি-জিরেতের আশায় সুন্দরবন আসেনি। “তার মনে ভয়ডর থাকতে নেই। সে এই যুগের রামচন্দ্র হয়ে বনবাস নিয়েছে স্বেচ্ছায়। এই গেঁউয়া, এই গোলপাতা-শর-হোগলার জঙ্গলে তাকে এখন দীর্ঘ বনবাস করতে হবে, যতক্ষণ না সে খুঁজে বার করতে পারে সেই ফিচেল বুনো সামন্তর ডেরা।”^২ তার বাপ আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে বলেছিল, বলেছিল যদি কেউ কারন জিজ্ঞাসা করে শুধু বলবি ‘জমিজিরেত’। কারন ‘সোঁদরবনে যে জন যায়/ যোজন-যোজন জমি পায়’ -এই প্রবাদবাক্য চারিদিকে সর্বদা প্রচারিত। ঈশান সামন্ত রামচন্দ্রের হাতে একটা ধারওয়ালা চকচকে হাঁসুয়া দিয়ে বলেছিল “ খুঁজে বার করবি বুনো সামন্তর ডেরা। যদি দেখিস, সেই হারামির বাচ্চা বেশ আরামে আছে, আর তোর মায়ের চোখের কোণে দুঃখ, তবে তারে উদ্ধার করে নে আসবি, আর এই হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দিবি হারামির ঘাড়ে। আর – তার বাপের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠছে এমন স্বরে পরক্ষণে বলল, যদি দেখিস সে লোকটাও আমার মতো দুর্ভাগা আর তোর মা ফের ছেনাল হয়েছে, তাহলে এই হাঁসুয়ার কোপ তোর মায়ের ঘাড়ে –”^৩ আরও বলে “তারে রেহাই দিবিনে, খোকা। তোর মা একটা সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে গেছে। হয়তো তার সংসারটাও ছারখারে দিচ্ছে। এর কোন ক্ষমা নেই। বল খোকা, তুই পারবি কি না। তুই না বলিছিলি, বাপ, তুমি যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমি রামচন্দ্র, পিতৃসত্য পালনের জন্য আমার জন্ম –”^৪ তৎক্ষণাৎ রাম সেই হাঁসুয়া কাঁধে তুলে নিয়ে বলে ‘রেহাই দেব না, বাপ। রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা সেই থেকে শুরু। চলার পথে হাঁসুয়াটা মাঝে মাঝে শরীরে ঘষা মারলে ক্ষণিকের মধ্যে চকিত হয়ে ওঠে ‘পিতৃসত্য পালন’এর কথা, মুহূর্তের মধ্যে শরীরে তোলপাড় করে ওঠে এক আদিম বুনো মোষের রক্ত। সুন্দরবন বাদা অঞ্চল জল-জঙ্গলের মাঝে শত বিপর্যয় সহ্য করেও তাকে খুঁজে বার করতে হবে বুনো সামন্তর ডেরা। এই লোকটাই ফুসলে নিয়ে এসেছে তার মাকে, কুলাটা করেছে সোন্দর পানপাতামুখ তার মা সীতাবালাকে। নিশ্চয় তার মা এখন দুঃখে আছে। উদ্ধার করতেই হবে তাকে। তার মা হয়তো এতদিন পর দেখে বলবে ‘ তুই তা’লে এলি। সত্যিই এলি,খোকা !’ আমাকে উদ্ধার করতে। দেখ আমি

কত কষ্টে আছি। বুনো সামন্তর মতো রাবনকে বধ করার জন্যই রামের যাত্রা। সে জানে হত্যা পাপকাজ করতেই তার সুন্দরবন যাত্রা। কারন সেই রাবনটাকে হত্যা করে মা সীতাবালাকে উদ্ধার যে তাকে করতেই হবে, রাম যে তার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই রামচন্দ্র নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়েছে একদিকে পিতৃসত্য, অন্যদিকে সীতা উদ্ধার করতে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সুন্দরবনের জল-জঙ্গল, অরণ্য-প্রকৃতি, প্রাস্তিক শ্রমজীবী মানুষের মাঝে। লক্ষ্য একটি - বুনো সামন্তর ডেরা খুঁজে বের করা, রাবন বধ এবং মা সীতাকে উদ্ধার করা।

রাম শুনেছিল সুন্দরবনে জঙ্গল কাটলেই জমিন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল শুধু জঙ্গল কাটলেই হবে না। বাঁধ দিতে হবে নদীর জল আটকাতে। এদেশে নদী নালা জল খুব হাকুচ-নোনতা। এই নোনা জল আটকাতে না পারলে ক্রোশ ক্রোশ হাসিল করা জমিতে এক ছটাক ফসল ফলবে না। সুন্দরবন মানে শুধু একলগুে বিঘের পর বিঘে জঙ্গল তা তো নয়। সুন্দরবন মানে একটার পর একটা দ্বীপ। কত জঙ্গল কত নদী দিয়ে গড়া এই জল-জঙ্গলের দেশ। এই দেশে “একের পর এক লাটের অরণ্য কাটাই হচ্ছে জমিজিরেতের লোভে। জমি-জিরেতের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠবে জনবসতি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা লো ছুঁইয়ে যাচ্ছে ভাবনের শিখরদেশ। গোলাপায়রার মতো মানুষের দঙ্গল এসে জুটছে ফসলের সন্ধানে, তাদের ভাতের তাগিদে। লাটের মাটিতে তাই কেবল নতুন জনপদের পদধ্বনি।”^৫ এই মানুষ গুলো সুন্দরবনে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখে। প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা, তারা এসেছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণে। কিন্তু সবার লক্ষ্য এক- জমিন। প্রতিটি দ্বীপে সেই একই গল্প, একই চিত্র। রামচন্দ্রের আশার কারনটা ভয়ঙ্কর হলেও এখানে এসে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে জঙ্গল হাসিল করার কাজে, একজন শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হয়েছে। জঙ্গল হাসিল, বড় বড় গাছ গুলিকে ধরাশয়ী করার মধ্য তার গোপন অভিসন্ধিকে সদা জাগ্রত রেখেছে। গাছগুলি তার ধরাশয়ী করার মধ্য দিয়ে সে রাবন বধের অনুভূতি উপলব্ধি করে। বুনো সামন্তকে খুঁজতে খুঁজতে সে চষে ফেলেছে গোটা সুন্দরবন। জঙ্গলের সমস্ত রহস্য, গোপন গুঁড়ি পথ উলিখুলি করেছে পাগলের মতো। একের পর একটা দ্বীপ টুঁড়ে, প্রতিটি গাছপালার শরীর উলটে পাটে দেখেছে। কোথায় কোন দূরতম দ্বীপে, কোন গহীন অরণ্যে বুনো সামন্ত লুকিয়ে আছে তা জানতেই হবে এ-যুগের রামচন্দ্রকে। একসময় গোটা সুন্দরবন জমিন হয়ে শুয়ে পড়বে তার সামনে। উলটে পাটে দেখবে সেই কুমারীর শরীর, আবাদ যোগ্য ভূমিকে তছনছ করে দেবে - তার সীতাকে উদ্ধার করতে। বাপের হিসহিসানির শব্দ এই সুন্দরবনে এসেও সর্বক্ষণ শুনতে পায় রাম। তার বিশ্বাস হাসিল করা জমি থেকেই একদিন তার সামনে আবির্ভূত হবেন তার মা সীতাবালা। সুন্দরবনের গরম চটে রামচন্দ্রের মতো ছেলেরা কেউ আসে না। বুনো সামন্তকে হত্যা-বধ! না রামচন্দ্র এই বনবিবির দেশে কোনো পাপ কাজ করতে আসেনি। মা সীতাকে উদ্ধার করতে এ-যুগের রামচন্দ্র বনবিবির দেশে অবতীর্ণ হয়েছে। সীতা উদ্ধারে রাবন

বধ কোন পাপ কাজ নয়। সে জানে “এ-দেশের অনেক লোকই যে পাপ কাজ করে সৌন্দর্যবনে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে, সে-খবর অনেককাল থেকে সে শুনে আসছে তাদের গাঁয়ের মাথা-মাথা লোকজনের কাছে। কত মানুষ কত ফিকির নিয়ে ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, ছেলে-মেয়ে-বউ ছেড়ে ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেক খেয়েছে সৌন্দর্যবনের গহন প্রান্তরে। এ-দ্বীপে ও-দ্বীপে ঠোঁকর খেতে খেতে ডেরা বেঁধেছে কাঠির আবাদে। জঙ্গল সাফ করে জমিন পাওয়ার লোভে থেকে গেছে বছরের পর বছর। থাকতে থাকতে কত লোক ভুলে গেছে তাদের দেশগাঁ-র কথা, বিস্মৃত হয়েছে দেশগাঁয়ে ফেলে যাওয়া তাদের বউ-ছেলে-মেয়ের মুখ।”^৬ ফিরে যাওয়ার কথা সে ভাবতে পারেনি। যখনই আশাহত হয়েছে তখনই তার মনে হয়েছে “... সে কী উত্তর দেবে ! কোন চোখে তাকাবে বাপ ঈশান সামন্তর দিকে! না, সে রামচন্দ্র, বাপের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্যে সে প্রয়োজন হলে চোন্দো বছর বনবাসে থাকবে। যেমন সারাজীবন সাপের দঙ্গল বশ মানাচ্ছে গম্ভীর মুগুণ্ডা, সেও সমস্ত জীবন টুঁড়ে নিকেশ করবে সেই উনো সামন্ত নামের সাপটি।”^৭ রামচন্দ্র এই সুন্দরবনে এসে আশ্রয় পেয়েছে তার গাঁয়ের মানুষ তারিণী মাইতির কাছে, ১৫ নম্বর লাট, পুবের কাছারি। কাজ নিয়েছিল জমি হাসিলের। পার্শ্ব হিসেবে পেয়েছিল মহাদেব, শ্রীশ, চিনিবাস, কালু বাউরি, ঘণা, গণপতি, পরাণ, চমর মাঝি দেব। এদের সাথে থেকেই শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় জীবন কাটিয়েছে। গোপনে গোপনে সন্ধান করেছে বুনো সামন্তর। রামচন্দ্র এখানে এসে দেখেছিল প্রান্তিক মানুষ গুলো নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। লাটের পর লাট হাসিল করে চলেছে জমিজিরেতের আশায়। জমি পত্তন করবে, বীজ বপন করে ফসল ফলাবে – যেন এক কুমারীকে উদ্ধার করার ব্রত এরা গ্রহণ করেছে। এই শ্রমজীবী মানুষেরা জঙ্গল রূপী রাবনকে ধরাশয়ী করে এক কুমারীকে, এক টুকরো জমি তারা উদ্ধার করবে। তাই এই বনবিবির দেশে, জল-জঙ্গলের দেশে, কামোট-কুমোটের দেশে এসে তারা ফিরে যাইনি। সবকিছু ভয়ভিরতি উপেক্ষা করে, সমস্ত বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে তাদের কুমারীকে তারা উদ্ধার করবে। রামচন্দ্রের ন্যায় বনবিবির দেশে এরা নিজেদের নির্বাসিত করেছে ‘জমিজিরেত’এর আশায়। রামচন্দ্র আর দেখেছিল হাসিল করতে আসা ‘মুন্সি’দের ওপর নায়েব গোমস্তাদের আত্যাচার। এই মুন্সিদের বসবাস সমতলে ঝুপড়িতে, গোমস্তারা গাছের ডালে টুঙ্গি বানিয়ে বাস করতো। এতে মুন্সিদের জীবন সুরক্ষিত নয়। রাতের অন্ধকারে বাঘের পেটে যেমন চলে যায়, তেমনি সাপের কামড়েও অনেককে মরে যেতে হয়েছে। চিকিৎসা বলতে ওঝা, গুনি, ঝাড়-ফুক ইত্যাদি। মুন্সি দেব সঠিক পরিমাণে মাইনে যেমন দেওয়া হয় না, তেমনি জঙ্গল হাসিলের জমির দাবি করলে হয় কাছারিতে চলে অত্যাচার, না হয় মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর মুন্সিদের বিধবা বউরা কাছারির গোমস্তা, নায়েবদের শিকারে পরিণত হয়। সন্ধ্যা নামলেই কাছারিতে ডাক পরে এদের। রামচন্দ্র এদের উদ্ধার করতে, জীবন সুরক্ষিত করতে উত্তরের কাছারি ইজারা নেয়। উত্তরের জঙ্গল হাসিল

করে রামচন্দ্র হয়ে ওঠে নায়েব। জীবন সুরক্ষিত করতে বিভিন্ন লাট অঞ্চল থেকে মানুষ চলে আসে রামচন্দ্রের কাছারি। এখানে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যেমন অর্থ পাওয়া যায়, জীবনও তেমনি সুরক্ষিত। এখানে শ্রমজীবী মানুষেরা খুঁজে পায় এক সচ্ছল জীবনবোধ।

এই সবেের মাঝেই রামচন্দ্র আবিষ্কার করে একাদশী গুমট্যাকে। তিনকাল পার হয়ে এখন তার এককাল। সুন্দরবনের লাট, জল-জঙ্গল, দ্বীপের মানুষজন একাদশীর কাছে কোন কিছুই অজানা নয়। রামচন্দ্র এই একাদশীর কাছেই পেয়েছিল লবঙ্গলতা এবং বুনো সামন্তের সন্ধান। বিভীষণ সামন্তকে লোকে বলে বুনো সামন্ত, তার বুনো স্বভাবের জন্য। একাদশী হো হো করে হেসে বলেছিল “যেই লবঙ্গলতা, সোউটো সীতে। বিভীষণ তারে চোদোনম্বরে তুলে এনে বলল, যেমন পুরানো ঘর ছেড়ে এয়েছি, পুরানো নামটো ফেলাই দে। বিভীষণের ঘরে সীতা মানায় না। তুই মোর লবঙ্গলতা।”^৮ একাদশী গুমট্যা জানে না, যে-মেয়ে মানুষটাকে দেখে গত কয়েক মাস এক অদ্ভুত মোহে, আকর্ষণে, সন্মোহনে খরখর করে কেঁপেছে রাম, সে আসলে তারই গর্ভধারিণী মা। শৈশবকাল থেকে রামচন্দ্র তার মাকে দেখেনি, জানতও না মা বলতে আসলে কী বুঝায়। সীতাকে উদ্ধার করতে এসেছিল এ-যুগের রাম। দীর্ঘকাল সুন্দরবনে বসবাসসে পর যখন সে নিশ্চিত তার গর্ভধারিণী মা পুড়ে মরে গেছে, কখনো তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনই কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে বিদ্যুতের মতো ছুয়ে গেল বিশ বছর আগে ফেলে-আসা পুত্রকে। “যে-মায়ের খোঁজে সে সুতোহাটার শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবন ছেড়ে বসবাস করতে এসেছে ঘোষড় জঙ্গলে, যাপন অরেছে প্রায় বুনো মানুষের জীবন, সেই মাকেই কিনা সে চিনতে পারল না ! তার কাছেই সে কিনা এতবার যাতায়াত করল প্রেমে, মোহে, সন্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে ! তার বাপ ঈশান সামন্ত ঠিক যেমন-যেমন বলেছিল, লবঙ্গলতা তো ঠিক সেরকমই সোন্দর, পানপাতা মুখের এক আশ্চর্য নারী। কেন যে সে তার গর্ভধারিণী মাকে চিনতে পারল না তা ভেবে কঠে, যন্ত্রণায়, অনুশোচনায় এখন মরে ইচ্ছে করেছে তার। তার মায়ের যে-স্তন পান করে সে জীবনের প্রথম দেড় বছর অতিক্রম করেছে, সেই স্তন দেখেই কিনা সে মুগ্ধ হল এক পুরুষের মতো।”^৯ পিতৃসত্য পালন করতে এসে সে জানল, রামচন্দ্রের গর্ভধারিণী মা সীতাকে নিজের কাছারি বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে বিভীষণ। লবঙ্গলতার পরিচয় জানার পর রামের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ সংঘটিত হয়েছে এই সুন্দরবনে বাস করতে এসে। নিজের মাকে পাপ চোখে দেখা -এর মতো পাপ পৃথিবীতে আর আছে বলে তার জানা নেই। তবে এই সমস্ত পাপের জন্য দায়ী করেছে বুনো সামন্তকে। এই লোকটাই সুতোহাটা থেকে রামের মাকে ফুসলে সুন্দরবনে নিয়ে এসে ভোগ করেছে, তারপর তুলে দিয়েছে আরও পাঁচ লম্পটের হাতে। এমনকি কলকাতার জমিদার লবঙ্গলতার রূপের খ্যাতিতে স্টিমার নিয়ে চলে আসছে চোদোনম্বরের বাঁধা কাছারিতে রাত কাটাতে। এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী বুনো সামন্ত। তাকে পেতেই হবে

রামের বাপ ঈশান সামন্তের নির্ধারিত শাস্তি। সে-শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। “রামের সামনে তখন হাঁসিল হতে জমিনের এক বিশাল সাম্রাজ্য। গরান-হেঁতাল-গেঁউয়া-বাইনের রহস্য খানখান হয়ে ক্রমশ বুক চিতিয়ে শুয়ে পড়েছে ক্রোশের পর ক্রোশ কুমারী জমিন। এই জমি কর্ষণের দায়িত্ব এখন তার। এই বিস্তৃত পটভূমিকায়, অনন্ত চরাচরে দাঁড়িয়ে পিতৃসত্য পালনের জন্য হাঁসুয়াটা তীব্র আবেগে স্পর্শ করল রামচন্দ্র।”^{১০} সেই বুনো সামন্ত এখন তার চেনা, খুবই চেনা। তার অন্তরমহল সে জেনে এসেছে নিজেরই অজান্তে। ঈশান সামন্তর হাত থেকে রেহাই পেলেও রামচন্দ্রের হাত থেকে এখন আর নিস্তার নেই তার। এ-যুগের রামচন্দ্র তাকে বধ করবেই।

সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলের ফলার দাগ। এই সীতা ছাড়া জমি হাসিল হবে না, জমিতে চাষও হবে না। তাই জীবন বেরা রামকে বলেছে “ওই যে গো বিভীষণ সামন্ত, যারে লোকে বুনো সামন্ত নামে জানে, তিনি নতুন কাচারি খুলতে এলেন সীতেবালারে বগলে নে। তার কাচারিতে তো ই বছরে লাঙ্গলের দাগ পড়েছে। এখন সীতেবালারে দরকার বিশ নম্বর কাচারির নায়েব আরীচ মাইতির। ব্যস, তিনিও সীতেকে বগলে করে নে পেইলে গেলেন বিশ নম্বরে। আর যে সীতেকে নে এত কেচ্ছা, দ্যাকোগে সগল কাচারির নায়েব মনে মনে তারে চায়। রেতের বেলা তাতে নে স্বপ্ন দ্যাখে। তোমার উত্তরের কাচারির নায়েবের কাছে গে দ্যাকো, তিনিও হয়তো -”^{১১} এই কথা শুনে রামের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে কী একটা! কী এক কলেজে-খসা কষ্টে রামের ভিতরটা চূরমুর করে ওঠে। বাস্তবিক মারীচ মাইতি বিভীষণ সামন্তর কাছারি থেকে হরণ করে নিয়ে গেছে ২০ নম্বর কাছারিতে। বিশ নম্বর কাছারিতে তখন জঙ্গল কাটাই হচ্ছে জোরদার। একথা জানার পর রামচন্দ্র গভীর আক্রোশে ছটফট করে। তার ক্রোধ এখন ত্রিমুখী। বিভীষণকে তো মারবেই, মারীচ মাইতির ওপর তার রোষ এখন তুঙ্গে। আর লবঙ্গলতার ওপর আক্রোশও কিছু কম নয়। এতজন সবাই মিলে তার জীবনের চালচিত্র ভরে দিয়েছে এক বিপুল আঁধারে। ঈশান সামন্তর বিয়ে করা বউ সীতাবালা গোটা লাট অঞ্চলে বহু আলোচিত, বহুমস্তিত এক নাম। তাকে নিয়ে কত মস্করা, কত রঙ্গরস চলে নায়েব গোমস্তা থেকে মুনিসদের মুখে মুখে। সীতা যেন প্রতিটি দ্বীপের ভোগ্যপণ্যা, প্রতিটি মানুষেরই রাতের শয্যাসঙ্গিনী। তাকে স্মরণ করে লোকে রাতে ঘুমায়, স্বপ্ন দেখে, ভোর বেলা জেগে ওঠে, লাঙ্গলে মাটি ফলা উপড়োতে উপড়োতে বিড়বিড় করে সীতা, সীতা, সীতাবালা। এসব সত্ত্বেও রামচন্দ্র একমনে ভাবে সীতাবালার কথা। সে ভেবে পায় না “মারীচ মাইতির কাছারিতে রক্ষিতা হিসেবে আশ্রিত সীতাবালা কী শুধু তার কামনার দহনে পুড়েই ছুটে গেছে এক নতুন পুরুষের কাছে, না-কি বিভীষণ সামন্তর বিকৃত লালসার হাত থেকে রেহাই পেতেই তার এই মধ্য বয়সে মারীচ মাইতির কাছে চলে যাওয়া! এই দ্বৈত ভাবনার যন্ত্রণা রামকে কুরে কুরে খায়। সে বুঝে উঠতে পারে না, প্রথম জীবনে টায়েটোয়ে ভরা সংসার ফেলে রেখে এসে সীতাবালা এখন সত্যিই দুঃখী কি-না। না কি নতুন নতুন পুরুষের সঙ্গলাভ তার

কামনাবিলাস!”^{১২} সীতাকে এই জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে রামচন্দ্র মহাবীরকে পাঠায় সীতা উদ্ধারের জন্য মারীচ মাইতির কাছারি বিশ নম্বর লাট। এই লাট অঞ্চলে মহাবীর পারে না এমন কাজ নেই। কিন্তু বিশ নম্বর লাট গিয়ে মহাবীর শুনলো সীতাবালা আঙনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে। সে সীতা উদ্ধার করে আনতে পারেনি। এই কথা শুনে রাম সাহসা টাল খেয়ে চোখ বোজে। এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার মগজে পাক খায়। কেন এই আত্মহত্যা, জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। যারা সীতাকে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তাদের কথা ভেবে নিসপিস করতে থাকে। সাধ করে কী একটা মেয়ে তার প্রিয় সুন্দর শরীরে আঙন ধরিয়ে দেবে ! তার নানা কার্যকারণ থাকে। “সেই লক্ষ কার্যকারণের কিছু কিছু নিশ্চয় পিছু নিয়েছিল সীতাবালার। সেই ভয়ঙ্কর তাড়নায় ছুটতে ছুটতে কোনও দেশে না পেয়ে অবশেষে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় তাকে। আঙনে নিজেকে সমর্পণ করার আগে তখন কী বলেছিল সীতাবালা ! সে তো আর বলতে পারেনি ‘আমি সীতা, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ’। বলতে পারেনি ‘আমি দুঃস্বরিত্রা নই’। এও বলতে পারেনি ‘রাবণ যখন আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, সে সময় আমার শরীর ছিল বিবশ, সাড়হীন। যখন আমি নিজের কত্রী নয়, তখন পরায়ত্ত দেহ নিয়ে কী করতে পারি ? সে সব কিছুই বলতে পারেনি ভ্রষ্টা সীতা আঙনে প্রবেশ করার আগে। কারণ সে নিজেই তো কামতাড়িত হয়ে অন্ধশায়িনী হয়েছে অন্য পুরুষের। সহস্র রাবণ এসে ভোগ করেছে তার কামার্ত শরীর।”^{১৩} সীতাবালার শেষকৃত্য পুত্র হিসেবে রামকেই সম্পন্ন করতে হবে। সেদিন সেই গরম চটের জঙ্গলে রাম ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করেছিল -এক আশ্চর্য ছাইরেখা। সে অনেক এলোমেলো দৌড়। শরীরে আঙন নিয়ে কাছারিবাড়ি থেকে বহু পথ এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করেছিল সীতাবালা। তারই টুকরো টুকরো ছাই পড়ে আছে বহুপথ - অসংলগ্ন রেখায়। রাম সে দৃশ্য দেখে মুহাম্মান। টলমল পায়ে সেই ছাই বহুক্ষণ কুড়িয়ে , চোখ বুঝে কিছু প্রার্থনা জানায় এই পাপীয়সী রমণীর উদ্দেশ্যে। হয়তো তার পাপস্ফালনের করতেই প্রার্থনা করেছিল। তারপর একসময় বলে “চলো ইবার। বুকের কাছে জড়ো করে রাখা সেই ভস্মরাশি কিছু ভাসিয়ে দিল পাশখালির জলে। যাক, সীতাবালার শরীরের অবশেষটুকু ছড়িয়ে যাক লাটের সমগ্র মাটিতে। নতুন গড়ে ওঠা জমিন আরও উর্বর, আরও ফলবতী হোক। সোনার ফসলে ভরে উঠুক হাসিল হওয়া যোজন যোজন কাঠিকাটা মহল।”^{১৪} এরপর মারীচ মাইতিকে বধ করে। মারীচ নিধনের পর রামকে অনেকখানি তৃপ্ত দেখায়, সৎপুত্র দেখাল। মনে মনে বলে “ বাপ, তুমি যে কাজে আমাকে বনবাস দিয়েছিল, তার একছিতে পিতৃসত্য এইমাত্র পালন করেছি। কিন্তু এখনও ঢের বাকি। অনেক পাপ জমে উঠেছে সুন্দরবনের শিরায় শিরায়। আস্তে আস্তে নির্মূল করতে হবে সে-সব। আর একটু সবুর করো, বাপ। চোদ্দবছর তো পূর্ণ হয়নি এখনও-”^{১৫}

মারীচ নিধনের পর রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত নিল, হাসিল হওয়া নতুন জমিতে বীজধান রোপন করবে এ-বছর। তাই রামচন্দ্র একান্তে মনিরগদিক, জীবন বেরা, প্রাণনাথ, যতন,

কালু মিস্ত্রি, আরও অনেকজনকে ডেকে বিশদ আলোচনা করল এবং যে যার-যার মতো মতামত ব্যুৎ করল। যদিও উত্তরের কাছারির জঙ্গল কাটাই করতে এখনো অনেক বাকি, তবুও হাসিল হওয়া জমির পরিমাণ কম নয়। বাকি জঙ্গল কাটাই হওয়ার পরই জমি বণ্টন করা উচিত। কিন্তু রামচন্দ্রের মত আপাতত চাষ শুরু করা হোক। জমির ফসল নিজেদের মধ্যে পরিমাণ মতো ভাগ করে নেওয়া হবে। রামচন্দ্র ঘোষণা করে বাইরে থেকে যে সব মুন্সি'রা আসবে তারা জমির অধিকার না পেলেও ফসলের ন্যায্য অধিকার পাবে উত্তরের কাছারিতে, রামের রাজ্যে। এখন ছোট ছোট জমিতে বীজধান ফেলা হউক। সাগরদীপে ষষ্ঠীচরণ সাউ এর কাছ থেকে নিয়ে আসা হল – দুধের সর, দাদখানি, চারমিনার, সাদামোটা, কালোমোটা, সীতাল, রূপশাল, হামাই, হোগলাও প্রভৃতি ধানবীজ। ডায়মন হাবড়ার গোহাট থেকে ভালো হালের বলদ এবং লাঙ্গল, চাষের সরঞ্জাম নিয়ে আসা হল। চাষের কাজের জন্য নতুন নতুন মুন্সি আসতে থাকায় উত্তরের কাছারি সরগরম হয়ে উঠল। প্রায় সত্তর বয়সী একজন মুন্সি এল নন্দীগ্রাম থেকে, নাম তার কুবের প্রধান। এই মানুষটির শরীরে জোয়ানের মতো ক্ষমতা। এই কুবের প্রধান রামচন্দ্রকে বীজ -ধানের উপযুক্ত মাটি চেনাল। মুন্সিদের শেখাল কিভাবে হাল জুড়তে হয় চাষের সময়। বীজ রোপন, ধান রোপন প্রভৃতির পদ্ধতি শেখাল। এই ব্যক্তিটি রামের কাছারিতে ভূমিচাষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। নতুন হাসিল হওয়া জমিতে ধানচারা বুনতে না বুনতে লকলকিয়ে উঠল সারা মাঠ। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। এই সবুজ ধানের ক্ষেত্র দেখে রামচন্দ্রের বুকখানা যেন জুড়িয়ে যায়। কুমারী মাটির শরীর যেন উগ্রীব হয়ে ছিল বীজধানের জন্য। এখন সমস্ত মাঠ দ্রুত ফসলে টাইটম্বর। ফসল তোলার পর উত্তরের কাছারিতে ‘নবান্ন’ উৎসব পালন করা হল। এই পরিস্থিতিতে পুর্বের কাছারির সবাই ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে উত্তরের কাছারির চাষের খবর পেয়ে। প্রতিটি লাট অঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে এই কথা “উত্তরের কাছারির নায়েব বিশ নম্বর দীপে গিয়ে, সেই বেবুশ্যে মেয়ে লোকটার ভস্মশেষ কুড়িয়ে নিয়ে এসে উত্তরের কাছারির মাটিতে রোপণ করেছিল বলেই কিনা তাঁর মাঠে ক্ষেতে ফসলের এত রমরমা।”^৬ তাই সমস্ত লাট অঞ্চলের মানুষ বিশ নম্বরে ডিঙি নিয়ে যাত্র শুরু করছে। কেউ সেই পবিত্র গরম চট থেকে নিয়ে আসছে মাটির চাঙর, কেউ মোরগ বলি বিয়ে খুশি করছে মা সীতাবালাকে। ক্রমে সীতাবালা হয়ে গেল ‘বনদেবী’। তার দীপে পূজো না দিয়ে কেউ লাটের মাটিতে চাষ শুরু করে না। রামচন্দ্র এই ব্যাপার জেনে অবাক হয়ে যায়। কিন্তু বছর বছর উত্তরের কাছারিতে যতই ফসল ফলতে থাকে ততই রামচন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি পেতে থাকে। রামের রাজ্যে তেমনি বৃদ্ধি পেতে থাকে মুন্সির সংখ্যাও। একদিন বিশ নম্বর কাছারি ছেড়ে একদল মুন্সিকে আসতে দেখা গেল। তাদের একটি পরিবারের পাঁচ জনের জিভ নেই -রামচন্দ্র যা সহসা তা আবিষ্কার করল। কারন হিসাবে জানা গেল নায়েব গোমস্থানের অপার্থিক অত্যাচারের ফলে মানুষগুলোর এই অবস্থা। হাসিল করা জমির ভাগ চাওয়াতে, সঠিক

মজুরি চাওয়ায় কাছারির নায়েবরা এই অবস্থা করেছে। অনেক মুনিসকে খুন করে উধাও করে ফেলা হচ্ছে লাশ। “রাম এসব শোনে, আর নিসপিস করতে থাকে তার কালো বলিষ্ঠ আঙুল গুলো। বিভীষণ সামন্তর সঙ্গে তার মোকাবিলা এখনও বাকি। দশ বছর আগে বাপের কাছে যে কড়ার করে এসেছিল, আজও সেই পিতৃসত্য পালন করে উঠতে পারেনি। ইতিমধ্যে তার জীবনে ক্রমাগত ঘটে চলেছে একের পর এক পরিবর্তন।”^{১৭} বাপের ‘রেহাই দিস্ নে বাপ’ কথা গুলো মনে পরলেই প্রতিবারই চমকে ওঠে তার ৩২ বছরের শরীর। কিছুদিন পরই রাচন্দ্রের জীবনে ঘটে গেল ভয়াবহ বিপর্যয়। পাকাধান, ফসল তোলার মরশুমে একদিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কারা যেন নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছে। নদীর জল হু-হু করে ঢুকে উত্তরের কাছারি, ফসলের জমি সব জলমগ্ন হয়ে গেল। প্রকৃতির কাছে রামচন্দ্র হার মেনে নিল। নদীর বাঁধ ভাঙ্গার কারসাজি বুনো সামন্তর চেলা নবকেষ্ঠর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে রাম বুঝতে পারল। এমনকি এও বুঝতে বাকি থাকল না যে নৌকা করে কলকাতায় পাঠানো ধান নদী পথে কারা লুঠ করেছে। বুনো সামন্তর লোকেরা। রামচন্দ্রের মধ্যে বুনো মোষের রক্ত তোলপাড় করতে থাকে। সে বুঝতে পারে -এটা তার বনবাসের শেষ বছর। এবার তার অগ্নিপরীক্ষার সময় হয়ে এসেছে।

বিভীষণ সামন্ত ওরফে বুনো সামন্ত এই লোকটাকে বধ করে মা সীতাবালাকে উদ্ধার করার জন্য ২২ বছরের রাম একদিন ‘পিতৃসত্য পালন’ এর জন্য যাত্রা করেছিল ‘সৌন্দরবন’ নামক অচিন দেশটায়, তার বনবাসের এখন শেষ বছর। চোদ্দ বছর এই জল-জঙ্গলের দেশে বসত করার সুবাদে কম পাপ সে দেখেনি। জন্মদাতার ঋণশোধ করতে হয় পুত্রকে। পিতার কাছে রামচন্দ্র অঙ্গীকারবদ্ধ। পিতৃসত্য পালন না করে যে তার রহাই নেই এই কথা সে এই চোদ্দ বছর বসবাসের প্রতিটি দিন অনুভব করেছে। নিজেকে তার মনে হয়েছে একজন শাপভ্রষ্ট পুরুষ। রামচন্দ্রের দেড়বছর বয়সে তার কুলাটা মা তাকে ঠেলে ফেলে চলে গিয়েছে পরপুরুষের সঙ্গে। লোকটা সীতাবালাকে ফুস্লে নিয়ে এসে শুধু ভোগই করেনি, তাকে রক্ষিতা বানিয়েছে। রক্ষিতা থেকে সৈরাচারি করে তুলেছে। বহুভোগ্য করে তুলেছে ক্রমশ। উত্তরের কাছারি ইজারা নেওয়ার সময় বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আবার চাষের জমির বাঁধ কেটে নোনাজলে ভাসিয়ে দিয়েছে কয়েকশো বিঘে শালিজমি। ছ’ডিঙি ধান লুট করেছে। যার জন্য রাম তার শিশুকন্যাকে হারিয়েছে, যে নিঃস্ব করে দিয়েছে রামচন্দ্রের সমস্ত জীবন। তাকে বধ করার সময় এবার এসেছে। ভারতকে সঙ্গে নিয়ে রাম চোদ্দনম্বর কাছারিতে পৌঁছেছে, সূর্যাস্তের লাল আলো তখনও ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে কাছারির চত্বরে ডাঁই করে রাখা সোনারং ধান। সেখানে আড় হয়ে শুয়ে তৃপ্ত, উল্লসিত মুখে সুখস্বপ্নে রত ছিল বিভীষণ। “ রামের সমস্ত শরীর জুড়ে তখন অন্তরাগ। এক সমুদ্রর ক্রোধ ক্রমাগত বলসে উঠেছে তার সমগ্র মুখমণ্ডলে। এতকাল কাটাই করেছে শরখাড়ি হোগলার ঝোপ, বেতবন, গর্জন-

গেঁউয়া-বাইনের-ঘোষড় জঙ্গল। কিন্তু বোঝেনি আদত জঙ্গলটাই বাকি ছিল কাটাই করতে।

আজ সেই কাটাইয়ের মুহূর্ত। তার হাতে বকমক করে ওঠা হাঁসুয়ার দৃশ্যে নড়তে পর্যন্ত পারেনি লোকটা। ধারালো হাঁসুয়াখান মুহূর্তে বলকে উঠে নেমে এল বুনো সামস্তর ঘাড় লক্ষ্য করে। সরাসরি, সশব্দে, নীরবে।^{১৯৬} উত্তরের কাছারির নায়েব, ঈশান সামস্তর ছেলে, এ-যুগের রামচন্দ্র গোটা সুন্দরবন, আকাশ, বাতাস, নদী, জলজঙ্গল কাঁপিয়ে ছড়িয়ে দিল তার হিসহিস শব্দ ‘রেহাই দিইনি, বাপ’। চোদ্দ বছর পর এই বসবাস থেকে মুক্তি হল তার, শাপমুক্ত হল রামচন্দ্র নিশ্চিত। রক্তে মাখামাখি হওয়া রামচন্দ্রও আজ যাত্রা করবে অন্তর্জলি গমন করবে বহুদূরে, কোন এক অন্ধকার দেশে অজ্ঞাতবাস করতে। হয়তো আর কোনো দিন ফিয়ে আসতে পারবে না তার ফেলে যাওয়া বিশাল রাজ্যপাট সমীপে। যদিও ফিরে আসে তবে তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। থরথর করে কাঁপতে থাকে রাম, আর বিড়বিড় করে বলতে থাকে “হে বিপুলা পৃথিবী, যে পাপকাজ করার জন্য তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, তা এইমাত্র সমাপিত করে ফেলেছি দীর্ঘ সোঁদরবনবাসের পর। আমি আর এই নতুন গড়ে ওঠা জনপদে ফিরব কি ফিরব না তা জানি না, কিন্তু এই পাপকাজটি করেছি আরও বহু পাপকাজ থেকে এই জনপদকে রেহাই দেব বলেই। আমি এই জনপদে যদি নাও থাকি, আমার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার যেন এই আরদ্ধ কাজ আরও দ্রুত, আরও মসৃণভাবে সম্পন্ন করতে পারে এর পর। একা রামচন্দ্র নিধন করতে পারে একটি রাবণ। কিন্তু তারপরও অজস্র রাবণ বাকি রয়ে যায়। বাকি পৃথিবীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার বিপর্যস্ত করতে তারা দাঁত, নখ, শিং বার করে কাঁপিয়ে পড়তে থাকে সারাঙ্কণ। অতদ্রব হে পৃথিবী, তুমি আরও বহু রামচন্দ্রের জন্ম দিও।^{১৯৭} রামচন্দ্রের সেই উত্তরপুরুষ যেন সমূলে, সবংশে নিধন করতে পারে এ-যুগের লক্ষ লক্ষ রাবণ।

দ্বীপান্তর বাস থেকে ফেরার পথে ডিঙিতে রামচন্দ্র দেখে কুশধ্বজ হাজিপুর থেকে রামচন্দ্রের মূর্তি তৈরি করে আনছে। এই মূর্তি চোদ্দ নম্বর লাটে প্রতিষ্ঠা করা হবে। মূর্তির তলে লোক জমায়েত হবে, শোনানো হবে এক মহান বিপ্লবীর বীর গাথা। এমন একজন বিপ্লবী যে এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। চোদ্দ নম্বর, যেখানে বিপ্লবের প্রথম বীজ পুতে দিয়েছিলেন এই মহান বিপ্লবী। তাই “লাটের মানুষ এখনও বলাবলি করে, বিপ্লবী মানুষটো কী রকম সাহসী ছেলে। চাষিবাসী মানুষদের ওপর অত্যাচার কইরত যে-নায়েববাবু, তার নিকেষ করিঠিলা নিজির হাতে।^{১৯৮} দামাল ছেলে কুশধ্বজ দুহাত রুপালে ঠেকিয়ে কোলের ওপর রাখা মূর্তিটা দেখিয়ে ভক্তিভরে উচ্চারণ করে বলে -তিনি এ যুগের রাম, রামচন্দ্র সামস্ত। লাট-অঞ্চলের প্রজাবৎসল রাজা, যিনি শিষ্টের পালন করেন, আর দুষ্টের দমন করেন। এই রামচন্দ্রের নিবাস পনেরোনম্বর লাট, উত্তরের কাছারি। ইনি শুধু পনেরোনম্বর লাট নয়, গোটা লাট অঞ্চলের মানুষের সুখ সুবিধের কথা ভাবতেন। কত-কত লাট থেকে মানুষজন আসত তার কাছে। শলা-

পরামর্শ করত কিভাবে জমিদার -নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচা যায়। ঘরের বউ মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানো যায়। দ-চার বিঘা জমি পেয়ে ঘর গড়ে এই লাটের দেশে, বনবিবির দেশে সুস্থভাবে থাকা যায়। সেই মহান বিপ্লবী, এ-যুগের রাম, রামচন্দ্র সামন্তের মূর্তি স্থাপন করবে উত্তরসুরি কুশধ্বজ। আজ্ঞে কুশধ্বজ তো তারই ছেলে 'মুই কুশধ্বজ সামন্ত'। সেও যেন এ-যুগের রাম, রামচন্দ্র।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'নদী মাটি অরণ্য', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, অখণ্ড সংস্করণ ১৪২৩, পৃষ্ঠা - ৩০৭
২. তদেব পৃষ্ঠা -৩২
৩. তদেব পৃষ্ঠা -১১৫
৪. তদেব পৃষ্ঠা-১১৬
৫. তদেব পৃষ্ঠা-৯৭
৬. তদেব পৃষ্ঠা-১৮
৭. তদেব পৃষ্ঠা-১৯৮
৮. তদেব পৃষ্ঠা-২২০
৯. তদেব পৃষ্ঠা-২২১
১০. তদেব পৃষ্ঠা -২২২
১১. তদেব পৃষ্ঠা -৩১২
১২. তদেব পৃষ্ঠা-৩১৯
১৩. তদেব পৃষ্ঠা - ৩৩৯
১৪. তদেব পৃষ্ঠা-৩৪০
১৫. তদেব পৃষ্ঠা-৩৪১
১৬. তদেব পৃষ্ঠা -৩৫২
১৭. তদেব পৃষ্ঠা-৩৫০
১৮. তদেব পৃষ্ঠা-৩৬৪
১৯. তদেব পৃষ্ঠা-৩৬৫
২০. তদেব পৃষ্ঠা-৩৭৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আবদুল জলিল এ.এফ.এম, 'সুন্দরবনের ইতিহাস', নয়্যা উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০০
২. ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ সম্পাদিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ২০১৮
৩. ঘোষাল ধনঞ্জয় , ' বিদ্রিশ ভারতে বাংলার শ্রমজীবী', ইসক্রা, কলকাতা, ২০১০

৪. জানা মণীন্দ্রনাথ ‘ সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৪৪
৫. দাশ শচিন, ‘জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭
৬. ভট্টাচার্য দেবশীষ, ‘ বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা’, অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১
৭. বিশ্বাস মণ্টু , ‘সুন্দরবনের লোককথা’, অক্ষয় প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
৮. মণ্ডল ইসলাম নাজিবুল, ‘ সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা (১ম খণ্ড)’, সমকালের জীবনকাঠি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪
৯. মণ্ডল ইসলাম নাজিবুল, ‘ সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড)’, সমকালের জীবনকাঠি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪
১০. মিত্র শিবশঙ্কর, ‘সুন্দরবন’, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৩৬৪
১১. মিত্র শিবশঙ্কর, ‘সুন্দরবন সমগ্র’, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭১
১২. রায় দেবেশ, ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪

আধুনিক ভারতীয় সমাজ গঠনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

সুনীতা গোল পরিয়ারী

গবেষক, রিসার্চ সেন্টার ইন সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

রতন সরকার

সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

সংক্ষিপ্তসার : রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ঔপনিবেশিক ভারতে একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিত ছিলেন। তার অবদান আধুনিক ভারতীয় সমাজ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রায় সম্ভবত সতীদাহ প্রথা, তাদের স্বামীর অশোভনক্রিয়ার চিতায় বিধবাদের দাহ প্রথা বাতিল করার জন্য তার নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার চালান এবং ১৮২৯ সালে বেঙ্গল সতীদাহ নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সফলভাবে রাজি করিয়েছিলেন, যা বাংলায় সতীদাহ নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। তিনি ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার এবং বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অধ্যয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ভারতে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করেছিল। রায় নারী অধিকারের একজন বলিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তিনি নারীদের শিক্ষা এবং বিধবা হলে তাদের পুনর্বিবাহের অধিকারের পক্ষে যুক্তি দেন। তার প্রচেষ্টা পরবর্তী সমাজ সংস্কারকদের নারীমুক্তি ও সমতার দিকে কাজ করার পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি যুক্তিবাদ ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি কুসংস্কারের সমালোচনা করেন এবং জীবন ও সমাজের প্রতি আরও যুক্তিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে কথা বলেন। তিনি খ্রিস্টান এবং ইসলাম সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পণ্ডিতদের সাথে সংলাপে নিযুক্ত হন। আন্তঃধর্মীয় কথোপকথনের প্রতি তার প্রচেষ্টা ধর্মীয় সহনশীলতা এবং বোঝাপড়ার বিকাশে সহায়তা করেছিল যেটি প্রায়শই ধর্মীয় লাইনে বিভক্ত ছিল। রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যা একেশ্বরবাদ, যুক্তিবাদ এবং মূর্তি পূজা প্রত্যাখ্যানের উপর জোর দিয়ে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেছিল। ১৯শতকের বৃহত্তর সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সক্রিয়ভাবে সংবাদপত্রের

স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন এবং যুক্তিবাদী ধারণা প্রচার করতে, সামাজিক মন্দের সমালোচনা করতে এবং সংস্কারের পক্ষে সমর্থন করতে তার সংবাদপত্র "সম্বাদ কৌমুদী" ব্যবহার করতেন। রায়েবর ধারণা এবং প্রচেষ্টা ভারতের সমাজ সংস্কারক এবং চিন্তাবিদদের একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর কাজ ভারতীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেছিল, ১৯২০শতকের প্রথম দিকে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক জাগরণ শুরু হয়, যা বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রসস্থ করে। ভারতীয় সমাজে রাজা রামমোহন রায়েবর অবদান ছিল বহুমুখী তিনি সামাজ, ধর্ম, শিক্ষ, রাজনীতি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। বর্তমান পত্রিকায় আধুনিক ভারতীয় সমাজ গঠনে রাজা রামমোহন রায়েবর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : রামমোহন রায়, আধুনিক ভারতীয় সমাজ, সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক, ব্রাহ্মসমাজ, আত্মীয়সভা, উদারনীতি ও আধুনিকতা।

ভূমিকা

শ্মশানে সাজানো হয়েছে একটি বড় চিতা, সঙ্গে স্তূপীকৃত কাঠ, বাঁশ- প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই, আসলে দুটো মানুষকে একসাথে পোড়াতে হবে যে, একজন মৃত পুরুষ অন্য জন জীবন্ত নারী-তাই এই বিপুল আয়োজন। চিতার চারদিকে সাজানো ঢাক, ঢোল, শিঙা প্রভৃতি বাদ্যের ভয়ঙ্কর শব্দ যা ভেদ করে হতভাগিনী নারীর সতী হওয়ার শব্দ যেন সমাজের কানে না পৌঁছয়। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছরের ও আগে এমনই এক আয়োজনের সামনে দাঁড়িয়ে এক সহমৃত্যুর সহোদর। বয়সে একেবারেই নবীন এক যুবক এই মর্মভেদী দৃশ্যে শিউরে উঠলেন। ছোট বয়স থেকেই ঐ যুবক নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাই তাঁর মনে হয়েছিল এমন নির্দয় প্রথা কখনো শাস্ত্রসম্মত হতে পারে না এ মানুষের অজ্ঞানতা যা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। আরও আরও শাস্ত্র পড়তে লাগলেন। কোথাও পেলেননা সতীদাহ পুণ্যকর্ম। স্থির করলেন এই কুসংস্কার থেকে মানুষকে, সমাজকে বাঁচাতে হবে। নিজের মতো করে লড়তে শুরু করলেন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার গুলির বিরুদ্ধে-এই যুবক আর কেউ নন রামমোহন (২২ মে ১৭৭২ - ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)।

জীবিকা-জীবন

১৭৭২ সাল মতান্তরে ১৭৭৪ হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় এর জন্ম। ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা। অজ্ঞতা কু-সংস্কারে ঢাকা বাংলার বৃকে শুভ আলোর প্রবেশ। বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বপুরুষ দের পদবী। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারের কাজ করতেন, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করে তিনিই 'রায়' উপাধি লাভ

করেছিলেন। সেই সময় থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার রায় পদবী ব্যবহার করে থাকেন। রামকান্ত রায় ছিলেন রামমোহন এর পিতা ও মাতা ছিলেন তারিণী দেবী। উত্তরাধিকার সূত্রে রামমোহন পেয়েছিলেন মায়ের সুন্দর গুণ ও পিতার বিষয়বুদ্ধি (মুখার্জি, ২০২২)।

পিতৃগৃহে গুরুমশাই এর কাছে শুভঙ্করী পাঠ দিয়ে বালক রামমোহনের পাঠারম্ভ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল অফুরন্ত জ্ঞান পিপাসা-যা দেখে পিতা রামকান্ত ছেলেকে পন্ডিত করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। প্রথমে ছেলে কে পাঠান গুরুর কাছে পাঠশালায়। পাঠশালায় পাঠ শেষ হলে তাঁকে পাঠানো হলো চতুষ্পাঠীতে। এরপর আরবি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয় মৌলভী, কারন একালে ইংরেজি শিক্ষার মতো সেকালে আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা ছিল বিদ্বান হওয়ার মানদণ্ড। তাছাড়া এদুটি ভাষা ছিল রাজকার্য পরিচালনার প্রধান মাধ্যম। কিশোর রামমোহন মাত্র আট বছর বয়সে আরবী ভাষা শিক্ষা শেষ করে পাটনাতে যান পারসী ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য। পারসী ভাষার গভীরে গিয়ে তিনি খুঁজে পেলেন দুর্লভ রত্ন। পাঠ করলেন ‘কোরান’, মনে জাগল ভাবান্তর। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মনসন্তানের মনে জাগল দ্বন্দ্ব-একদিকে হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবী-অন্যদিকে মুসলমানের এক ঈশ্বর সাধনা (মুখার্জি, ২০২২) এই দুইএর দ্বন্দ্ব তিনি যখন ক্ষতবিক্ষত তখন তাঁর পিতা তাঁকে কাশীধামে পাঠালেন হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধজ্ঞান লাভের জন্য। কাশীধামে গিয়ে তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষাকে খুব ভালোভাবে রপ্ত করলেন। পাঠ করলেন হিন্দু ধর্মের নানা শাস্ত্র বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ এবং উপলব্ধি করলেন মুসলমান ও হিন্দুধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দুই ধর্মেই রয়েছে এক ঈশ্বরের কথা।

ইতিহাসের এক নিকশকালো অন্ধকার যুগে রামমোহনের আবির্ভাব। চারদিকে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার। ভারতের ভাগ্যরবি অস্তাচলে গিয়ে শুরু হয়েছে ইংরেজ শাসন। একদিকে নবাবী সংস্কৃতি অন্যদিকে ইউরোপীয় এই দুইএর মিলনে দেশে তৈরী হয়েছে ভয়াভয় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। চারদিকে হিংসা, শাসন-শোষণ, কপটতা। শুভবুদ্ধির ছোঁয়া নেই কোথাও (সেন, ১৯৯৬)। সেই অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মতো উদ্ভাসিত হলেন ভারতমাতার সুসন্তান। অন্ধকারের প্রতিটি কোণায় কোণায় তিনিই প্রথম আলোকবর্তিকা হাতে দাঁড়ালেন আলোকদূতের মতো। এককথায় তিনিই ভারতের প্রথম মহা-বিপ্লবী যিনি সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি প্রতি ক্ষেত্রেই সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন (সেন, ১৯৯৬)।

তাঁর ব্যক্তিজীবনের রূপরেখাটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়। প্রথম জীবনে পিতৃদত্ত সম্পত্তি লাভ করে তিনি স্বাধীন জীবনপথ চলা শুরু করেন। পিতার থেকে সম্পত্তি পাওয়ার পর ১৭৯৭ তে চলে আসেন কোলকাতায় এখানে শুরু করেন তেজারতি ব্যবসা। উচ্চপদস্থ কোম্পানির কর্মচারীদেরকেই তিনি কেবল টাকা ধার দিতেন। আর এই সূত্রে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ হয় তাঁর। তখন থেকে স্ব-প্রচেষ্টায় ইংরেজি

শিক্ষা শুরু করেন তবে দীর্ঘ দুবছর অধ্যাবসায় করেও তিনি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। এইসময় রামমোহনের আর্থিক সঙ্গতি ছিল খুব ভালো বছরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয়। ১৮০১ সালে সিভিলিয়ান জন ডিগবীর সঙ্গে পরিচয় সেই সূত্রে ঢাকার কালেক্টর টমাস উডফোর্ডের অধীনে তিনি প্রথম দেওয়ান হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। এরপর ১৮০৪ সালে মুর্শিদাবাদের রেজিস্টার উডফোর্ড সাহেবের মুসীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৫ সাল থেকে ডিগবীর অধীনে তিনি প্রকৃতভাবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। ডিগবী সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়, ডিগবী সাহেবের থেকে তিনি ইংরেজি ভাষা ও ডিগবীসাহেব তাঁর থেকে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। এই কর্মক্ষেত্র টি ছিল রংপুরে, এখানে অবস্থান কালেই রামমোহন পাশ্চাত্যের মুক্ত-স্বচ্ছ-চিন্তার অধিকারী হতে শুরু করেন। এখানে থেকেই তাঁর সংস্কার জীবনের সূচনা। ১৮১৪ সাল ডিগবী সাহেব অবসর নিয়ে চলে যান ইংল্যান্ড সেই সঙ্গে রামমোহন ও রংপুরের বাস উঠিয়ে চলে আসেন কোলকাতায়। এরপর তিনি আর কোন চাকুরীর সন্ধান ও করেননি। যদিও চাকুরীর প্রয়োজন ও তাঁর আর ছিল না কারণ প্রচুর অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক তিনি ইতিমধ্যেই হয়েছিলেন। এরপরই শুরু হয় সংস্কারক রূপে নতুন পথচলা।

আত্মীয়সভা

তেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধনায় বাংলার দেবমন্দির তখন পুষ্প-গন্ধে সুরভিত। সাহিত্য দেবতার জয়গানে মুখরিত। দেবনির্ভর সমাজ বিশ্বাস করে বসে আছে যে গঙ্গা স্নান, ব্রাহ্মন-বৈষ্ণব দানেই সমস্ত পাপক্ষয় সম্ভব অতএব পাপকর্ম করার গতি তখন অগ্রমুখী। ধনীদের উপর ব্রাহ্মনদের একচ্ছত্র আধিপত্য। বহুবিবাহ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জনে প্রচুর পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা তখন সংস্কারগ্রস্থ মানুষদের অস্থি-মজ্জায় মিশে। সমাজের এরূপ চরম সংকটময় সময়ে রংপুর ছেড়ে কোলকাতায় রামমোহনের আগমন। ১৮১৫ সাল তিনি এখানে স্থাপন করলেন আত্মীয় সভা। উদ্দেশ্য সকল সংস্কার মুক্ত উন্নত মন তৈরী। তাঁর মনে হয়েছিল মনের অন্ধকার দূর করতে আলাপ আলোচনা একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু দেশের কোথাও এমন কোন সংস্থা নেই যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা সম্ভব। এই ধরনের সংস্থা প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন রামমোহন, যেখানে ধর্ম, দর্শন, সমাজ, ন্যায়-নীতি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা হবে। এই সভায় মূলত হতো বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত। রামমোহন স্বয়ং সঙ্গীত গুলো রচনা করতেন। এই সভা তৈরিতে তিনি যাঁদের সঙ্গে পেয়েছেন তাঁরা হলেন -গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুসী, নন্দকিশোর ঘোষ, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার প্রমুখ বিশিষ্টজনদের। কিছু দিনের মধ্যে প্রচুর মানুষ এই সভার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রক্ষণশীল সমাজ সিঁদুরে মেঘ দেখলেন। অন্যদিকে খৃষ্টানদের স্বার্থে ও আঘাত লাগতে শুরু করলো। ফলত সনাতনপন্থী সহ খৃষ্টানরা এই সভার চরম বিরোধিতা শুরু করলেন সেই

সঙ্গে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে লাগলেন। এমনকি রামমোহন কে প্রানে মারার ও চেষ্টা চলে ফলে আত্মীয় সভার সদস্য সংখ্যা কমতে থাকে কিন্তু যুগান্তর এর অন্ধকার ঘোচাতে যাঁরা বন্ধপরিষ্কার তাঁদের গতি রুদ্ধ করে কে? মাত্র কয়েক জনকে সঙ্গী করে আত্মীয় সভা এগিয়ে চলল বীরদর্পে। দেশ ও জাতির পক্ষে যা মঙ্গলকর তাই সাধনে তিনি ব্রতী গ্রহণ করলেন চারটি কর্মপন্থা-এক, নানা বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক দুই, বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার তিন, বেদ-বেদান্তের মূল বক্তব্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া চার, সভা সমিতির মাধ্যমে দেশের মানুষ কে নানা বিষয়ে সজাগ করে তোলা। তাঁর মনে হয়েছিল সামাজিক সংস্কার-ব্যাপির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগুলোই তাঁর হাতিয়ার। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সমাজকে বিষমুক্ত করতে নিজেই হয়েছেন নীলকণ্ঠ।

ব্রাহ্মসভা

কথিত আছে আত্মীয়সভার আভ্যন্তরীণ কিছু দ্বন্দ্বের কারণে রামমোহন পরবর্তী সময়ে আনুমানিক ১৮২৮ সাল, ব্রাহ্মসভা স্থাপন করলেন। উদ্দেশ্যে কর্মপন্থা আত্মীয় সভার অনুরূপ। তবে ব্রাহ্ম সভার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই একটি ট্রাস্টাডিড তৈরী করেছিলেন যেখানে স্পষ্ট করে এই সভার উদ্দেশ্য, কর্মপরিকল্পনা সমস্তই উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে ঐ সময় হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণতার বেড়া জালে আবদ্ধ। রামমোহন সেই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই, বিশ্বদেবতা একজন তিনিই স্রষ্টা, তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই পালক-চালক, ঈশ্বর উপাসনায় প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার-এই বোধের উন্মেষ ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই ট্রাস্টাডিড এ উল্লেখ করছিলেন,- “এই সভার উদ্দেশ্য যে কোন ভদ্র শাস্ত্র ভাবে এবং ভক্তিভাবে এখানে এসে মিলিত হতে পারবে। কোন ভেদাভেদ থাকবে না এখানে।” এই সভার অপর এক উদ্দেশ্য ছিল-স্নেহ, প্রীতি, দয়া, প্রেম, মূল্যবোধের উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাব জাগ্রত করা। বিশ্বজনীন, অ-সাম্প্রদায়িক উদার ভাবই ছিল ব্রাহ্ম সভার মর্মকথা। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার এই সভার উদ্দেশ্য ছিল না। পরবর্তীতে রামমোহন এর অবর্তমানে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাত ধরে ব্রাহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজে উন্নিত হয়।

সমাজ সংস্কারক রামমোহন

ধর্মের নামে সমাজে রমরমিয়ে চলছে নৃশংস অত্যাচার। জীবন্ত সদ্যবিধবা নারী কে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হচ্ছে মহাপুণ্যবতী সতী হওয়ার লোভ দেখিয়ে। আর নিরুপায় নারী হচ্ছে কিংবা অনিচ্ছা তে যুগযুগ ধরে পুড়ে মরছে সেই সঙ্গে পুড়ছে হিন্দুর মনুষ্যত্ব (সেন, ১৯৯৬)। সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহস নেই হিন্দু সমাজের। এমনই সময়ে ভারতবর্ষের প্রথম সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন রামমোহন রায়। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সতীদাহ

প্রথা নিবারণ আন্দোলন এবং এটিই ছিল সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব এই প্রথা রদ করার চেষ্টা করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর আসে ইংরেজরা, মিশনারিরা চেষ্টা করে কাগজে কলমে কিছু আইন ও তৈরী করেন কিন্তু এই নিষ্ঠুর প্রথার গায়ে তা সামান্য আঁচড় টানতে পারে না। তার ও কিছু পরে লর্ড ওয়েলেসলী, কেরী মার্শম্যান নতুন উদ্যোগে এই কাজে লাগেন এবং ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ সংখ্যা গণনার জন্য ও সচেষ্ট হন। সেই সঙ্গে পন্ডিতদের সহায়তায় সহমরন বিষয়ক শাস্ত্রীয় শ্লোক গুলি লিপিবদ্ধ করে তৎকালীন বড়লাট এর কাছে পাঠিয়ে এই প্রথা বন্ধের আবেদন করেন। এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত এই আবেদন বিবেচনার জন্যে পাঠানো হলেও কিন্তু তেমন কোনো সদর্থক ফললাভ হয়না (সেন, ১৯৯৬)।

১৮১৮ সাল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রামমোহন রায়। এই নিষ্ঠুর প্রথা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার জন্য তিনি একটি পুস্তক রচনা করে আত্মীয় সভার পক্ষ থেকে প্রকাশ করলেন কিন্তু তাতে তেমন ভাবে সাড়া পাওয়া গেল না তাই তিনি সুপরিচালিত ভাবে আলোচনা পদ্ধতির সাহায্য নিলেন। ‘সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ নামে পুস্তক লিখে তার উপসংহারে সতীদাহের বিধানদাতাদের ধিক্কার জানালেন। পন্ডিত সমাজ প্রভুত্বেরে গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। ফলত রামমোহনের প্রতিবাদ ঠিক সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়ে উঠতে পারলো না। তখন রামমোহন ভাবলেন কেবল শাস্ত্র দ্বারা এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, সরকারি সহায়তা ও চাই। যখন রামমোহনের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু কেবলমাত্র এই সামাজিক ব্যাধি ঠিক সেই সময় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ কার্যভার গ্রহণ করেছেন এবং যেহেতু তিনি নিজেও ছিলেন একজন সমাজসংস্কারক তাই এই বিষয়টি জানার পর তিনি বিষয়টি কে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেন এবং রামমোহন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ এর সহায়তায় ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করাতে সমর্থ হন (নাজির, ২০১১)। এই আন্দোলন উপলক্ষে তিনি যে সমস্ত বই প্রকাশ করেন সেগুলিতে তিনি পুরুষতান্ত্রিক হিন্দুসমাজে নারীর করণ অবস্থা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতেই হয় যে তিনিই প্রথম শাস্ত্র অনুধ্যান করে দেখিয়েছেন মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানের মতো স্ত্রী এবং কন্যার সমান অধিকার রয়েছে। তাঁর এই সব মুক্ত ও উন্নত চিন্তাভাবনা পরবর্তী কালে এদেশের সমাজে নারী সাত্বন্ত্র, নারী মুক্তি ও কল্যাণের দিশা দেখিয়েছে।

কেবল সতীদাহ নয় বহুবিবাহ, গৌরীদান, কুলীনকুলপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির হাত থেকেও সমাজকে উত্তোরণের পথ তিনি ই প্রথম দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে রামমোহন কে আট থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে বেশ কয়েক বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে যেহেতু তাঁর কুলীনকুলে জন্ম। তাই তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এই সামাজিক ব্যাধির যন্ত্রণা আর একারণেই বোধহয় তিনি ত্রাতার

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কুলীন প্রথা, বহু বিবাহ, গৌরীদান এর মতো সামাজিক কুপ্রথা গুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করতে পেরেছিলেন। তিনি নতুন ভাবনা নতুন চিন্তার পথিক। তাঁরই চেতনার আলো সমগ্রজাতিতে হয়েছে সঞ্চারিত।

ধর্মীয় আচার সংস্কারে রামমোহন

সৃষ্টি কর্তা এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোন রূপ নেই। আমরা কল্পনার রঙে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি গড়েছি। এই উপলব্ধি তিনি করেছিলেন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ধর্ম গ্রন্থের সারৎসার থেকে। রামমোহন কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, ছিলেন না সংসার বিমুখ ও তিনি শাস্ত্র মানতেন তবে অবশ্যই যুক্তি তর্কের দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে (হে এবং রবার্ট সন, ১৯৯৬)। তিনি নতুন কোন ধর্ম মতের ও স্রষ্টা বা প্রচারক ছিলেন না। চেয়েছিলেন কেবল পুরোহিততন্ত্র শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মকে অলৌকিকত্ব থেকে নামিয়ে এনে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে। আসলে হিন্দু ধর্ম ক্ষমতাশীল পুরোহিতদের হাতে বিকৃত হচ্ছিল যা সাধারণ মানুষ কে করছিল বিভ্রান্ত। বেদ-উপনিষদ পাঠ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শাস্ত্রের বক্তব্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হচ্ছে। তাই মাত্র ষোল বছর বয়সী রামমোহন লিখে ফেলেছিলেন “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” -এখানে পৌত্তলিকতার অসারত্বকে প্রথম বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেন। তবে তিনি কখনোই হিন্দু ধর্ম বিদেষী ছিলেন না। কেবলমাত্র যে অনাচার, কুআচার, পরধর্মবিদেষী মনোভাব হিন্দু ধর্মকে গ্রাস করেছিল তা থেকে মুক্তি পথের সন্ধান করছিলেন (হে এবং রবার্ট সন, ১৯৯৬)। এককথায় বলাই যায় যে সমাজের মঙ্গল ও কল্যানচিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। আর আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসভা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ই তিনি গড়েছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন বিশ্বধর্মের অনুরাগী। তাঁর আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসভা নতুন কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মন্দির ছিল না, ছিল খন্ড বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার উপাসনা গৃহ। বিশ্বের তিনিই প্রথম মানুষ যিনি সমগ্র বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মতের সঙ্গে সমন্বয়ের সেতু বন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এবং তুলনামূলক ধর্মালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি পথ প্রদর্শকের কাজ করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে রামমোহন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে, আনে চেতনা, ঘটায় বোধের উন্মেষ। শিক্ষাকে হতে হবে জীবন ভিত্তিক। জীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক যদি না হয় শিক্ষা তবে সেই শিক্ষা মূল্যহীন-উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে দরবার করেন সে সময় মিশনারিরা শিক্ষাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে সরকার এদেশীয় উচ্চবিদ্যালয়দের সন্তুষ্টির জন্যে সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে বজায় রাখতে

সচেষ্ঠা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য কোম্পানির সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে সংস্কৃত কলেজ। রামমোহন এর বিরোধিতা করলেন। যদিও তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত তবুও বিরোধিতা করলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল দার্শনিক তত্ত্বের চুলচেরা বিচারে ভারাক্রান্ত সংস্কৃত শিক্ষা কখনো জাতি গঠনের সহায়ক হতে পারে না (মুখার্জি, ২০২২)। প্রথম তিনিই প্রগতিশীল শিক্ষার কথা বললেন। উল্লেখ করলেন গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা-যে শিক্ষা বিশ্বের গতিশীল জীবনের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করতে পারে।

এবার আসা যাক ভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে তাঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা অদূরভবিষ্যতে এদেশীয় জীবনে যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে তা তিনি তখন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই নিজেও তিনি স্বপ্রচেষ্টায় ইংরেজি ভাষাশিক্ষা শুরু করেছিলেন। ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নতুন ভাবে মঞ্জুর হয়েছিল, তখন শিক্ষা খাতে কোম্পানি বছরে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর ও করে কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসঙ্গ সেখানে উল্লিখিত ছিল না। তবে কোথাও কোথাও ছোট খাটো ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হতে শুরু হয়েছিল (মুখার্জি, ২০২২)। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের যখন এই প্রথম পর্ব চলছে তখন রামমোহন কোলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন। এবং এই বিষয়ে যেহেতু তিনি উৎসাহী ছিলেন তাই ডেভিড হোয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই মহৎ কার্যে ব্রতী হন। ধর্ম চর্চার পরিবর্তে এই সময় তিনি কলেজ স্থাপনে ব্রতী হলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান এর সঙ্গে পরিচয় হলে এ দেশের যুব সম্প্রদায়ের সংস্কার মুক্তি ঘটবে এই প্রয়াসে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল কিন্তু আভ্যন্তরীণ বেশকিছু সমস্যার জন্য রামমোহনের নামটি এই বিদ্যায়তনটির সঙ্গে যুক্ত থাকলোনা, তবুও আশার কথা হিন্দু কলেজ ইংরেজি শিক্ষার পথ কে প্রশস্ত করলো। ১৮২২ সাল রামমোহন সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় য্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই স্কুলের প্রথম ছাত্র। ১৮২৪ সাল কোম্পানি বেশ কিছু অর্থ মঞ্জুর করলো এদেশের শিক্ষা খাতে কিন্তু শিক্ষার কোন দিশা নেই। একদল চাইলেন প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষা অন্য দল পাশ্চাত্য রীতি। পাশ্চাত্য রীতি র সমর্থক দের নেতা ছিলেন রামমোহন (মুখার্জি, ২০২২)। গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাস্ট কে তিনি চিঠি লিখলেন এদেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে এই চিঠিই যুগান্তরের সূচনা করে। রামমোহন কে তাই এদেশের ইংরেজি শিক্ষার পিতা বলা হয়।

অন্যদিকে বাংলা গদ্য ভাষা কেও তিনি প্রথম সাবলীলতা দান করেন। সেই সময়ে বাংলা গদ্যের আদর্শ কোন কাঠামো ছিলনা। তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়ে বাংলা গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো গঠন করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝলেন বাংলা ভাষার যথার্থ উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত ব্যাকরণ প্রয়োজন। এর আগে হ্যালহেড ও উইলিয়াম কেরী ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন ইংরেজদের বাংলা

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৩৩সালে রামমোহন ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ প্রকাশ করলেন-বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা গদ্য। এককথায় বলতে পারি তিনিই বাংলা গদ্য কে জাতে তুললেন।

রামমোহনের রাষ্ট্র চিন্তা

রামমোহন রাজনীতির চর্চা করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক মডারেটর বলা হয় তাঁকে। ‘জাতীয় স্বাধীনতা’ এই বিষয়টির সঙ্গে রামমোহনের সময়ের সমাজ একেবারেই পরিচিত ছিল না। রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাও ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতার প্রস্তুতি পর্বের সূচনা বা সূত্রপাত তিনি করেন। তিনি চেয়েছিলেন জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই সব দেশের সব মানুষের মুক্তি সংগ্রাম কে শুভেচ্ছা জানাতেন (মন্ডল, ২০২৩)।

স্বদেশবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের জন্যে তিনি বহু আন্দোলনে সামিল হন, সেগুলো মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জুরি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এদেশে সুপ্রিম কোর্টেই কেবল প্রচলিত ছিল জুরি প্রথা এবং ইংরেজরাই কেবল হতে পারে জুরি। তিনিই প্রথম সরকারের কাছে আবেদন করেন ভারতীয়দের জুডিশিয়াল অ্যাসেসর ও যুগ্ম বিচারক হওয়ার। ১৮২৬ সালে পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান জুরি বিল পাশ হয় (গোবিন্দ, ২০১৯)। এই বিলে ভারতীয়দের জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষ যা রামমোহন মেনে নিতে পারেননি। তবে তাঁর এই পদক্ষেপ এদেশীয় দের মধ্যে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপনে সমর্থ হয় (গোবিন্দ, ২০১৯)।

আধুনিকতার অগ্রদূত

আধুনিক ভারতের প্রাণপুরুষ রামমোহন। আজ থেকে প্রায় দু’শ বা তারও কিছু আগে বসে তিনি যে সব ভাবনা ভেবেছেন ও পরিকল্পনা করেছেন আমরা আজও তার অনেক কিছুই নাগাল পাইনা (মন্ডল, ২০২৩)। ফরাসী রেনেসাঁর ছোঁয়া তার হাত ধরেই এদেশের মানুষকে নবীন ভাবে জাগ্রত করেছে। পঙ্কিল সমাজ মুক্তি পথের আলো জ্বালিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বুকে নারীরা বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার সাহস পেয়েছে (গোবিন্দ, ২০১৯)। স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মানে বুঝতে শুরু করেছে পরাধীন পীড়িত জাতি। সংকীর্ণতা, সংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে জাতিকে গতিশীল বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সবার আগে এগিয়েছেন রামমোহন।

সৃষ্টিশীল রামমোহন

রামমোহনের সাহিত্য-সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রটিও বেশ প্রশস্ত। তবে তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য কে তিনি তাঁর কাজের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনার ভাষা ছিল তীক্ষ্ণ, অলংকরণ প্রায় কোন রচনায় নেই। ভাষা কে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। বেদ-বেদান্তের মতো উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ভাবনাকেও তিনি অবলীলায় সর্বগ্রাহ্য করে পরিবেশন করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় ‘দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখতেন’ (মন্ডল, ২০২৩)।

তিনি মূলত ছিলেন অনুবাদক। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়কটি হলো 'বেদান্ত গ্রন্থ'(১৮২৫), 'বেদান্ত সার'(১৮২৫), 'কেনোপনিষৎ'(১৮১৬), 'কঠোপনিষৎ'(১৮১৭), 'গায়ত্রী অর্থ'(১৮১৮) ইত্যাদি। রামমোহন বাংলাকে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। ষোল বছরের সাহিত্য সাধনায় তিনি প্রায় ত্রিশ খানি পুস্তক রচনা করে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অন্তরের সুরকে তিনি কথা দিয়ে গেঁথেছেন। রচনা করেছেন ব্রহ্মসংগীত। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদী গানের স্রষ্টা তিনি। বেদ-বেদান্তের মূল ভাবকে তিনি গানের সুরে সংযোজিত করে উপস্থাপন করছেন ব্রাহ্মসভার জন্য। প্রায় বত্রিশটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। ঠুংরী, টপ্পা, কীর্তন, বাউল গানের ধারায় রামমোহনের ধ্রুপদী সংগীত আলাদা জায়গা করে নিয়েছে আপন মহিমায়। এই ধ্রুপদ সংগীত ধারা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে পরবর্তী কালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সাময়িক পত্র প্রকাশেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদী' তাঁর নতুন চিন্তা ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম (মন্ডল, ২০২৩)। এছাড়া 'মিরাৎ' নামে একটি সর্বভারতীয় পত্রিকা ফরাসী ভাষায় তাঁর সম্পাদনায় মুদ্রিত হতো। আজকের আমরা যে সমৃদ্ধশীল বাংলা সাহিত্য কে দেখছি তাও তাঁর হাত ধরেই নাবালকত্ব কাটিয়ে সাবালক হয়েছে।

উপসংহার

অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই মানুষটি সারাটি জীবন কাটিয়েছেন কর্ম মুখর হয়ে। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষার একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন এবং আরবি, ল্যাটিন এবং গ্রীক ও হিব্রু ভাষাও জানতেন। ২০০৪ সালে, বিবিসির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির জরিপে রামমোহন ১০ম স্থানে ছিলেন। ভারতীয় জীবনে তিনি নবজীবনের দীপাবলী জ্বালিয়েছেন। সমাজ, রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন হিন্দু সমাজের উত্তরণে। কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অজ্ঞতার অন্ধকারে যখন একটি জাতি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত তখন সেই জাতির ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একা লড়েছেন সকলের বিরুদ্ধে। সমাজের সিংহভাগ মানুষ যখন পরধর্ম গ্রহণে ব্যাস্ত তখন তিনি হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধন করে নতুন করে হিন্দু ধর্ম প্রচার করে দেশকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করছেন। সমাজ যখন পিছনের দিকে হাঁটছে একা রামমোহন তখন সমুখপানে চলবার পরিকল্পনা করছেন। দেড়শ বছর আগে বসে একা একটি মানুষের লড়াই যে কতখানি কঠিন ছিল তা আমাদের কল্পনার ও অতীত। আজকের যে সবল, স্বাধীন, আধুনিক ভারতকে আমরা দেখছি সেই ভারতের প্রথম স্রষ্টা রামমোহন রায়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল সমর্থন, কিংবা নীলচামের পক্ষে তাঁর সমর্থন অনেকেই সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু এই সমর্থনের বিষয়ে তার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করলে বোঝা যেত এই সমর্থনের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় জনজীবনের মঙ্গল সাধন বা বলা চলে ভারতীয় স্বার্থ সিদ্ধিই করতে চেয়েছিলেন, কখনোই ইংরেজ

তোষণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ঠিক যেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগ, বিলিতি পোষাকে আগুন দেওয়া প্রভৃতির সমর্থন করে উঠতে পারেন নি। হয়তো সেই সমর্থনের মুহূর্তে সার্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের সম্মক সুযোগ তাঁর ঘটেনি, হয়তোবা জনস্বার্থ সাধনের বিভিন্ন আঙ্গিকের পরস্পর বিরোধিতা নিরসন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না তবুও একথা নিসন্দেহে বলা চলে রামমোহনের প্রতিটি দর্শনই ছিল সম্পূর্ণ রূপে সদর্থক ও সুদূর প্রসারী। ‘রাজা’ ছাড়া আর অন্য কোন উপাধি বোধহয় এই ভারত পথিকের জন্য যথেষ্ট নয়। যুগস্রষ্টা এই মহামানবকে সশ্রদ্ধ নমস্কার।

গ্রন্থপঞ্জি

- কোপস, ডি.এবং রবার্টসন, বি.সি. (১৯৯৭, ফেব্রুয়ারি)। রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের জনক। আমেরিকান ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ১০২(১), ১৬১।
<https://doi.org/10.2307/2171367>
- গোবিন্দ, আর. (২০১৯, আগস্ট)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব, ধর্ম এবং আইন:রাজা রামমোহন রায়ের পাবলিক হার মেনিউটিকস ইন হিজ টাইমস। ইতিহাস অধ্যয়ন, ৩৫(২), ২১৮-২৪৯।
<https://doi.org/10.1177/0257643019864299>
- ড. অজিতকুমারঘোষ। (১৯৭৩)। রামমোহন রচনাবলী, আবদুল আজীজ আল-আমান হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
- ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়। (২০০৬)। বাংলা সাহিত্য পরিচয়(ষষ্ঠ সংস্করণ)তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা।
- নাছির, পি.(২০১১)। রাজা রামমোহন রায়:সমাজ সংস্কার ও নারীর ক্ষমতায়ন। জার্নাল অফ এক্সক্লুশন স্টাডিজ, ১(২)১।
<https://doi.org/10.5958/j.2231-4547.1.2.013>
- মন্ডল, জি .(২০২৩, আগস্ট ১৪)। রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের রেনেসাঁর জনক। গবেষণা পর্যালোচনা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ৮(৮), ১৫৪-১৫৮
<https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n08.026>
- মুখার্জি, পি.(২০২২,জুন)। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা(১৭৭২-১৮৩৩)। ভারতীয় বিজ্ঞান ত্রুজার, ৩৬(২), ৪০।
<https://doi.org/10.24906/isc/2022/v36/i2/212545>
- শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। (অজ্ঞাত)। বিংশতি মহামানব, স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেট কোং লিঃ, কলিকাতা।
- শ্রী পরেশ ভ। (২০০৮)। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (দ্বিতীয় খন্ড, অষ্টম সংস্করণ, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা।

- শ্রী ভূষণ চন্দ্র মন্ডল। (অজ্ঞাত)। ভারত পথিক রাজা রামমোহন, চক্রবর্তী প্রকাশনী, কলিকাতা।
- সুকুমার সেন। (১৪১৮)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড, নবম সংস্করণ), আনন্দ, কলকাতা।
- সেন, এ.পি. (১৯৯৬, ডিসেম্বর)। বইয়ের পর্যালোচনা: ব্রুস কার্লিসল রবার্টসন, রাজা রামমোহন রায়, দ্য ফাদার অফ মর্ডান ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৯৫, ২২০পৃ.,। ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা, ৩৩(৪), ৪৯০-৪৯২। <https://doi.org/10.1177/00194646960330041>
- হে, এস., এবং রবার্টসন, বি.সি. (১৯৯৬, অক্টোবর)। রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের জনক। আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নাল, ১৬(৪)৭৫৩। <https://doi.org/10.2307/605450>

বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের প্রাসঙ্গিকতা : নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

মাধাই পাল

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সমাজের সর্বক্ষেত্রে যখন কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নিয়েছে বিজ্ঞাপন; সাহিত্যই কেন বাকি থাকবে। বিজ্ঞাপন তার চিত্রধর্মীতা, ভাষার জন্য অনেক আগেই সৃজনশীল জগতে বিরাজ করছিল। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সাহিত্যের পটভূমি। ছোটগল্পের শুধু প্রেক্ষাপট হিসেবে নয় নামভূমিকায় স্থান করে নিয়েছে বিজ্ঞাপন। কথাসাহিত্যিকের লেখনীতেও বিজ্ঞাপন তার বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হতে দেয় নি।

সূচক শব্দ: বিশেষভাবে জ্ঞাপন, প্রসার, সৃজনশীলতা, ফাঁদ, আকর্ষণ, গ্রাস, অবাস্তব তুলনা, প্রচার।

মূল আলোচনা:

বর্তমান সমাজে সংস্কৃতি, অর্থনীতি থেকে রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করে রেখেছে বিজ্ঞাপন। সাহিত্যও তো সমাজেরই অংশবিশেষ, তাতেও যে বিজ্ঞাপনের ছোঁয়া থাকবেই সে কথা বলাই বাহুল্য। বলা যেতে পারে আমাদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সমস্তটাজুড়ে রয়েছে বিজ্ঞাপন। এবারে প্রশ্ন হল বিজ্ঞাপন কী? সাধারণ অর্থ বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞাপন শব্দটির অর্থ হল বিশেষভাবে জ্ঞাপন। নির্দিষ্ট বিষয়টি প্রসঙ্গে সবাইকে বিশেষরূপে জানানো। প্রচার ও প্রসার যার মূল উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপন মূলত গণমাধ্যমের মাধ্যমেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেলেও দেওয়াল লিখন, বিভিন্ন স্মারক, ফেরিওয়ালার হাঁক, সিনেমার পোস্টার হ্যান্ডবিল সেগুলিও হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম। পণ্যের প্রচারের পাশাপাশি ব্যক্তির মতামত, কোনো অনুষ্ঠানের প্রচার, কোনো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে, কিংবা কোনো কর্মের সন্ধান লোক পেতে, বিবাহের জন্য বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞাপন আমাদের চোখের সামনে সর্বত্র বিরাজমান। চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় শঙ্খ ঘোষের জনপ্রিয় লাইনটি ‘...মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’। সেই অলিগলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিজ্ঞাপন এসে পৌঁছেছে বাংলা সাহিত্যের দেওয়ালেও।

বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপনটি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘calcutta Chronicle’ পঞ্চগনন কর্মকার প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন। এরপর ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থান করে নেয় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন তার চিত্রধর্মীতা, ভাষা সব মিলিয়ে হয়ে ওঠে সৃজনশীল সৃষ্টি। অন্যান্য সৃষ্টির মতোই বিজ্ঞাপনও আমাদের মানসিক

জগতে স্থান নেয়; যখন আমরা তা পণ্যের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে সৃজনশীল সাহিত্যে খুঁজে পেয়ে থাকি- “...আজকের বিজ্ঞাপনে অভ্যস্ত চোখ এবং মন স্মিত বিস্ময়ে আটকে থাকবে, ঠোঁটের কোণে নির্ভেজাল হাসির বলক ফুটে উঠবে(... যাঁরা বিজ্ঞাপনকে নিছক এক বিপণন কৌশল ভাবেন না বরং বিজ্ঞাপনে সৃষ্টিশীলতা খোঁজেন, মনের মতো বিজ্ঞাপন ভুলে যান না, সমমনের মানুষদের সাথে পছন্দ অপছন্দের বিপণন আঙ্গিক নিয়ে সামান্য হলেও মত বিনিময় করেন)।”

প্রচার হিসেবে বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কথা। যাঁর লেখা প্রচার করার কেউ না থাকায় নিজেই পকেটে নিয়ে ঘুরতেন নিজের লেখা কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে নিজের মন্তব্য, উক্তি, উদ্ধৃতি, ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র- পত্রিকা ‘প্রবাসী’, ‘বসুমতী’, ‘সাধনা’ ইত্যাদিতে তাঁর সৃষ্টি বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হত। সাবান, ক্রিম, বাদ্যযন্ত্র, কালি, কলম প্রভৃতির জন্য তিনি বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন।

কখনও প্রসঙ্গ, কখনও পটভূমি হিসেবেচলে এসেছে বিজ্ঞাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ল্যাবরেটরী’ গল্পের রেবতী জাগানি ক্লাবের কথা সংবাদপত্রে দিয়েছে; প্রচার তথা প্রসারের উদ্দেশ্যে যেহেতু দেওয়া তাই এটি একরকম বিজ্ঞাপনই। অনেকসময় দেখা গিয়েছে ব্যক্তিবিশেষ নিজেকে জাহির করতে, নিজের স্বতন্ত্রতা ব্যক্ত করতে নিজের কার্যালাপ সংবাদপত্রে দেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন নামকেন্দ্রিক গল্প ‘বিবাহের বিজ্ঞাপন’ গল্পটির নিয়ন্ত্রকই একটি বিজ্ঞাপন। গাজীপুর শহরের গোরাবাজার নিবাসী বাইশ বছরের যুবক রাম অওতার বিপদের সন্মুখীন হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপনকে অনুসরণ করায়। তবে তা বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়ে আসা বিপদ ছিল না। আর এ বিজ্ঞাপন কোনো পণ্য দ্রব্যেরও ছিল না। এ ছিল বিবাহের বিজ্ঞাপন। তবে গল্পের নামেই যে বিজ্ঞাপন আর যে বিজ্ঞাপন পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে একাত্ম, সেখানে পণ্যদ্রব্য বাদ যেতে যাবে কেন!

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি ‘গুলাব-ছড়ি’-র মৌখিক বিজ্ঞাপন; এক ফেরিওয়ালার হাঁক। আর বিজ্ঞাপনের যেটি মূল বৈশিষ্ট্য পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করা সেটিও এখানে বাদ যায় নি-

‘... ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি।

যো খাওয়ে মজা পাওয়ে

যো চাখ্বে ইয়াদ রাখ্বে

গুলাব- ছড়ি!’

যে খাবে মনে রাখবে এমন সুস্বাদু গুলাব ছড়ি খাওয়ার জন্য বালক মোহনলাল হালুয়া, নান খাটাই পরিত্যাগ করে।

বিজ্ঞাপনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য চিত্ত আকর্ষণ করা। মূলআকর্ষনবিন্দুটি হল গুলাব-ছড়িটি যাতে মুড়িয়ে দিয়েছিল একটি হিন্দি সংবাদপত্রের ছেড়া অংশ; তাতে থাকা বিজ্ঞাপন একটি হাতের ছবি দেওয়া ওষুধের বিজ্ঞাপন পাঁচ বছরের বালকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেই বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব। তার প্রয়োজন থাক বা না থাক সে নিজের এক জাদুমোহিনী প্রতিভাতে আমাদের নজর কেড়ে নেয়।

মোহনলাল সেই বিজ্ঞাপনটি তার দাদাকে দেখালে তার দাদার চোখে পড়ে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন। ‘প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যিক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।’ পণ্যদ্রব্য হোক কিংবা মানুষ যা-ই হোক না কেন সেখানে যে বিষয়ের বিজ্ঞাপন তার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়। তাই কন্যাটি যে সুন্দরী তা উল্লেখ করতে বাকি রাখা হয় না।

পাশাপাশি রাম অওতারের ওষুধের বিজ্ঞাপন ছেড়ে বিবাহের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াতে এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকি। বিজ্ঞাপনের গ্রাস আমাদের মনের দুর্বলতাকে কবলিত করলেও অনাবশ্যিক যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপনের থেকে আমাদের দূরত্ব থেকেই যায়। এখানে তার বাহক হয়ে ওঠে চিত্র, বর্ণ, ভাষা, হরফ।

রাজশেখর বসুর ‘উলটপুরাণে’ও বিজ্ঞাপনের উল্লেখ রয়েছে। ‘রাষ্ট্রবিৎ’-এর বিজ্ঞাপনসত্ত্বের বিজ্ঞাপন। একটি আদর্শ বিজ্ঞাপন কখনই নিজের কুখ্যাতি না করে নিজের গুণাগুণ প্রচার করে, এখানে গল্পকার সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সব ধর্ম বজায় রেখেছেন। এখানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের পরিচয় পাই। বিশুদ্ধ আনন্দনাড়ুর বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে গল্পকার উল্লেখ করেন-“চর্বিমিশ্রিত ইংরেজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দনাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুঁড়া ও গুড় যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্বত্র পাওয়া যায়। নির্মাতা- রসময় দাস, টিকটিকি বাজার, কলিকাতা।”^{১২} একটি বিপণন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে দ্রব্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা দেওয়া থাকে। কি কি উপাদানে দ্রব্যটি তৈরি, মূল্য কত, কোথায় পাওয়া যায় সবটা তাতে থাকে। অবশ্য পূর্বে এভাবে এত বিস্তারিত বিজ্ঞাপন ছিল না। ছোটগল্পে বিবৃত বিজ্ঞাপনগুলির মধ্য দিয়ে আমরা বিজ্ঞাপনের যে বিবর্তন হয়েছে তার পরিচয় পেয়ে থাকি। আরও একটি বিজ্ঞাপন- “অম্বুরী বরণ। মেমগণের দুঃখ এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতন রং হইবে। যদি আর একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বেদিগ্রীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজী উহা মাখিতেন।”^{১৩} বিজ্ঞাপনে শ্রেষ্ঠ বিষয়টির সাথে তুলনা

করা হয়ে থাকে। অবাস্তব তুলনা দেওয়া হয়। এখানেও দেখি তেমন তুলনা করে বলা হয়েছে রামচন্দ্র অম্বুরি বরণ মাখতেন।

কোনো অনুষ্ঠানের প্রচার করে বিজ্ঞাপনের কথা আগে বলেছি, কোনো অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে জনসমাগম প্রয়োজন। সেই জনসমাগম আনার সহজ মাধ্যমটি হল বিজ্ঞাপন। ‘দি লণ্ডন ফগ’ পত্রিকায় তেমনই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছে আগামি আশ্বিন মাসে লন্ডন শহরে রাজসূয় যজ্ঞ হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘নিরুদ্দেশ’ গল্পে আমরা জানতে পারি নিখোঁজের বিজ্ঞাপন যেটি একটি নয় একসাথে সাতটি বের হয়। আধুনিক যুগের একরোখা ছেলেটি বাড়িতে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি ছাড়লেই তার পরিবার থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কিন্তু মজার বিষয় এখানেই যে পত্রিকাতে নিখোঁজের সংবাদ বের হওয়ার পরদিনই ছেলেটির রাগ ভেঙে সে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সব বিজ্ঞাপন একরকম হয় না। সেখানে অনেক ট্রাজেডিও থাকে। সেখানে একটি সন্তানের খোঁজ পেতে তার মরিয়া বাবা-মা একের পর এক বিজ্ঞাপন দিয়ে যায়। কথকের কাছে একটি নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাধারণ কোনো বিজ্ঞাপনমাত্র নয়; যেন সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। সে বিজ্ঞাপন ধারাবাহিকভাবে পরপর পড়ে গেলে পরিচয় হয় নতুন একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর। তবে সে যাই হোক আসল বিজ্ঞাপনের আসল বক্তব্য যেটি প্রচার করা সেটি এখানেও রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পে পলাতক দ্রৌপদীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য কাগজে একশো টাকা পুরস্কারমূল্য ধার্য করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের আর একটি গুরুত্ব হল এটি ভাষার জীবন্ত দলিল। বিজ্ঞাপনের যেহেতু মূল লক্ষ্য হল মানুষের কাছে যাওয়া, তাই সেই মানুষের মুখের ভাষাটি ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু এক এলাকার মানুষের ভাষা অন্য এলাকার মানুষ বুঝবে কীভাবে তাই দেখা যায় হয় ডাবিং করে নয়তো সর্বজনগ্রাহ্য মান্য চলিত ভাষাটিকে গ্রহণ করা হয়। আবার অনেক সময়ই প্রয়োজনে অন্য ভাষারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিজ্ঞাপন বিভ্রাট’ গল্পে আমরা একটি ইংরেজি ভাষার বিবাহের বিজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখি, ‘Wanted a young Barrister bridegroom for a rich beautiful and accomplished Baidya girl. Girl’s age sixteen. Apply with photograph to Box 1526.’ এখানেও কাহিনীটির নিয়ন্ত্রক একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন। আর এখানেও বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ প্রচার ‘rich beautiful and accomplished’ বলে প্রচার করা হয়েছে।

পণ্যের যে বিজ্ঞাপন তার সাথে থাকে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্য সেখানে বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক পরিবর্তন হতেই থাকে। অন্যান্য ধরনের বিজ্ঞাপনগুলোই বা খেমে থাকবে কেন, সেগুলো প্রতিযোগিতায় না নামলেও সেগুলোও তার আঙ্গিক পরিবর্তন করেছে। আর এই আঙ্গিক পরিবর্তনেই ফুটে উঠেছে শৈল্পিক-সাহিত্যিক সৃজনী ক্ষমতা কতখানি দক্ষ ছিল। মুদ্রণযন্ত্রের বিকাশ, রঙহীন

কাগজ থেকে রঙিন ছাপা কাগজ, তৎকালীন সামাজিক পরিবর্তন সবটাই প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় বিজ্ঞাপনগুলো সমাজ ইতিহাসের দলিল। মানুষ কোন ধরনের পণ্য ব্যবহার করতেন, তাদের রুচি বেশ-ভূষার পরিচয় এই বিজ্ঞাপনগুলিতে গ্রথিত।

পরিশেষে বিজ্ঞাপন সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে বিস্তৃত পরিসরে না থাকলেও সাহিত্য-পাঠকের কাছে সাহিত্য-সৃষ্টিকে এনে দেওয়ার পেছনে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব অনেকখানি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শুধু প্রকাশিতই হয় বইয়ের ক্যাটালগ বের করার জন্য। এখানেই বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব আমাদের কাছে বেড়ে যায়। তাছাড়াও একটি উপন্যাসকে, একটি চিত্রকে যদি আমরা সমাজ ইতিহাসের দলিল বলতে পারি; বিজ্ঞাপনকে নির্দিধায় আমরা সমাজ ইতিহাসের শুধু নয় সাহিত্য ইতিহাসেরও দলিল বলতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. ঋত্বিক; 'বাংলা বিজ্ঞাপন পরিক্রমা ১৯৫০ পর্যন্ত'; জয়ঢাক প্রকাশন, ৩৯ ইস্ট পানপাড়া সি লেন, ব্যারাকপুর, কলকাতা ১২৩; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৯; পৃ-১৩।
২. রাজশেখর বসু; পরশুরাম গল্পসমগ্র; এন. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-০৭৩; নভেম্বর ১৯২২; পৃ-১৮০।
৩. তদেব, পৃ-১৮১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঋত্বিক; বাংলা বিজ্ঞাপন পরিক্রমা ১৯৫০ পর্যন্ত; জয়ঢাক প্রকাশন; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৯
২. চন্দন বাঙ্গাল, বিজ্ঞাপন নিয়ে, অক্ষরবৃত্ত।

বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত, তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা ও মানিকের মনস্তত্ত্ববিদ : নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

বিপ্লব হাতি

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিপ্রাকৃত রচনার এক বিশেষ প্রবাহকে বেঁধে রেখে গেছেন। দৈবী ও ভৌতিক অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবে সেখানে তিনি আধুনিক যুগের ধারায় মানুষকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'পৈতৃক ভিটা', 'অভিশাপ', 'মসলা ভূত', 'হাসি', 'জলসত্র' ইত্যাদি গল্পগুলিকে একই শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিকতা। তাঁর 'রাইকমল', 'সন্ধ্যামণি', 'না' প্রভৃতি গল্পে রাঢ় অঞ্চলের কথা আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি এবং নির্মোহ বিশ্লেষণের প্রবণতা নিয়েই গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তিনি 'নেকী', 'চোর' প্রভৃতি গল্পে মানুষের মনের মনস্তত্ত্ব, আদিম প্রবৃত্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ : অতিপ্রাকৃত, দৈবী ও ভৌতিক, আঞ্চলিকতা, রাঢ় অঞ্চল, মনস্তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি।

“শরৎচন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য অথবা ‘কল্লোল যুগ’-এর বাংলা সাহিত্য বিচিত্র সাহিত্যকারের হরিহরছত্র। শুধু ব্যক্তির প্রাচুর্য নয়, বিষয়ের বিচিত্রতা, দিক ও মতের বিভিন্নতা, বিতর্কের বিস্তৃত ক্ষেত্র, আদান-প্রদান বা মত-বিনিময়ের আদর্শক্ষেত্র, সব মিলিয়ে কল্লোল-কোলাহলে ধ্বনির অন্ত ছিল না। তথাপি উত্তরল কল্লোল প্রকৃতির নিয়মেই এক সময় স্তিমিত হয়ে এল, অধিকাংশের কণ্ঠস্বর তেমন উচ্চকিত হল না, স্থায়িত্বের আসন সীমিতের জন্যেই পাতা রইল, দেখা গেল ঐতিহ্যানুসারী হোন, ঐতিহ্য নতুন করে গড়ে তোলার যোগ্যতাসম্পন্নই হোন আর অভিনবত্বের দীর্ঘস্থায়িত্ব-ঘোষকই হোন— পরিদৃশ্যমান হল তিন-ব্যক্তিত্ব, আশ্চর্যজনকভাবেই দুই চট্টোপাধ্যায়ের এবং এক ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী কথাসাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব নিজ নিজ কাঁধে গ্রহণ করলেন। ১৯৫০, ১৯৭১ ও ১৯৫৬-এ তাঁদের তিরোধান ঘটলেও এখন পর্যন্ত তাঁরাই চিরন্তনতার পথিকৃৎ। যদিচ তিনের আপাত সাদৃশ্য চোখে পড়ে না, একজন আমাদের চিরপরিচিত শৈশবকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করালেন, অপর একজন রাঢ়ের সীমানাকে তাঁর সাহিত্যে মুখ্যত স্থান দিলেও তিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ঔপন্যাসিকের যোগ্যতাবাহী হয়ে উঠলেন, তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানবোধ ও মানবমুক্তির আশ্বাদনে আশ্বাদ্য করে তুললেন তাঁর সাম্রাজ্যকে।”^২

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ স্বর্ণীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি অতিপ্রাকৃত রচনার এক বিশেষ প্রবাহকে বেঁধে

রেখে গেছেন। দৈবী ও ভৌতিক অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন তবে সেখানে তিনি আধুনিক যুগের ধারায় মানুষকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। বিভূতিভূষণের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসী মনের পরিচয় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আমরা দেখতে পায়। জীবনের অন্তরালে অবস্থিত, আমাদের জ্ঞানের বা বিচারের অগোচর যে একটা রহস্য আছে তা অস্বীকার করার কারণ দেখা যায় না। বিভূতিভূষণ সেই রহস্য বিশ্বাস করতেন। তাঁর চিরকালই অলৌকিক বিষয় জানবার আগ্রহ ছিল।

প্রসঙ্গত এই ধরনের লেখার ব্যাপারে, ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’, ‘পৈতৃক ভিটা’, ‘অভিশাপ’, ‘মসলা ভূত’, ‘হাসি’, ‘জলসত্র’ ইত্যাদি গল্পগুলিকে একই শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে।

‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’টি (১৯৩৮) লেখক তারানাথ তান্ত্রিকের কাছে শোনে। তাঁর ছেলেবেলা থেকেই সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ছিল। সেই জন্য বাড়ি থেকে কিছু দিন পর পরই তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধানে যেতেন। একদিন বীরভূমের এক গ্রামে শোনে যে সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করে তিনি তার শিষ্য হতে চাইলে সে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কয়েকদিন পর আবার একদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে দেখেন পাগলী নেই। তার স্থানে একটি ষোড়শী বালিকা বসে আছে। কিছুক্ষণ পরে পাগলীর সঙ্গে দেখা হয় এবং সে পরদিন আসতে বলে। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখেন পাগলী তাঁর জন্য একটি মড়া রেখে দিয়েছে, কারণ তন্ত্র সাধনার জন্য মড়ার প্রয়োজন হয়। তিনি শবের উপর আসন করে বসেন, এবং মন্ত্র জপ করতে থাকেন। কিছু সময় পরে তিনি দেখেন সেই নির্জন শ্মশানে নীরঞ্জ অন্ধকারে— “শ্মশানের নদীর জল থেকে দলে দলে সব বৌ—মানুষেরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজ়ে নয় কারও—দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কররা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে, ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হাল্কা হয়ে গেল—তাই বল। হরি হরি—পাখি। চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়নি—পরক্ষণেই আমার চারপাশে মেয়ে-গলায় কারা খল্ খল্ করে হেসে উঠল!”^২

কিছু পরে দেখেন হাত তালি দিতে দিতে নরকঙ্কালগুলো মাঠময় উদ্দাম নৃত্য শুরু করল। এরপর হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মত তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। তারপরই যে শবের উপর বসেছিলেন, দেখেন সেই শবটা সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। সেই শবটা কেঁদে বলে আমাকে

উদ্ধার কর। এই শ্মশানে কতকাল থেকে আছি। ছাপান্ন বছর। এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জ্ঞান হলে তিনি ফিরে আসেন। এখানে বিভূতিভূষণ অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ বশত গল্পটি রচনা করেন।

‘হাসি’ অতিপ্রাকৃতরসের গল্প। একটি নিস্তন্ধ রাত্রে জনহীন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে কয়েকজন বন্ধুতে বেশ গল্প করছিলেন। সেখানকার স্টেশনমাষ্টার হরিদাসবাবুও তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। নানা কথার পর তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। একদিন তিনি তাঁর কাকার সঙ্গে সরকারী বোটে সুন্দরবনে বেড়াতে যান। গভীর রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মতো মনে হলেও একটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বরে উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অটুহাসির রব উঠল। ‘হাসি’ গল্পের অন্তর্নিহিত অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সম্বন্ধে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে লেখক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ তীর্থক ইঙ্গিতে।

‘মসলাভূত’ গল্পটি একটি ভৌতিক গল্প। বড়বাজারের মসলাপোস্তায় হাজারি বিশ্বাসের মসলার দোকান। হাজারি বিশ্বাসের বন্ধু যতীন ভদ্র মসলার বাজারে দালালী করে। তারই কাছে হাজারি একটা খবর শুনতে পায় যে গ্রেহাম ট্রেডিং কোম্পানির একটা মস্ত মাল জাহাজ কোনও এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিল। যত রকম জিনিস তার মধ্যে মসলার বস্তাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই জাহাজখানি গঙ্গার চোরাবালির চড়াই ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায় ডোবেনি এবং বিশেষ ক্ষতি হয়নি। সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো নিলামে বিক্রী করা হবে। পরেরদিন হাজারি যতীনকে সঙ্গে নিয়ে মসলার বস্তাগুলি সব কিনে নিয়ে আসে। গুদোমে বস্তাগুলি সব সাজিয়ে রেখে, রাত্রে গুদোমে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইল। শেষরাত্রে গুদোমে কি একটা শব্দ শুনতে পায় এবং পাশের দোকানদারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রথমে তারা মনে করে যে চোর এসেছে। কিন্তু গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা গেল। পরদিন দোকানদারদের মুখে চুরির কথা শুনে হাজারি দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে বস্তাগুলি আছে বটে তবে এলোমেলো। সেদিন রাত্রে সে বাড়ি না গিয়ে নিজেই দোকানের পাহারা দেবে বলে ঠিক করল।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হতেই হাজারির ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি। হাজারি উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখল তালা ঠিক আছে। তালা ঠিক আছে দেখেই সে জানালার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখে, দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। পরদিন হাজারি সঙ্গে দুটো লোক নিয়ে শুলো। কিন্তু পুনরায় ঐ প্রকারের শব্দ শুনে হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেলে তারপর দেখে—“বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠকঠক করে ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই

সটান গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক ধিনিক করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সমানে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্যাণ্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলেচে সারবন্দী গুদোমের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল!”^৩ এইভাবে বস্তাগুলির দ্বারা ভৌতিক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে বলেই গল্পটি ভৌতিক অতিপ্রাকৃতের অন্তর্গত।

‘জলসত্র’ গল্পটি একটি ভৌতিক অতিপ্রাকৃত রচনা। বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় গ্রীষ্মকালের এক দুপুর বেলা শিষ্য বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে এক জলসত্র দেখে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু শুদ্রের দেওয়া জলসত্র জানতে পেরে তাঁর সে ইচ্ছা মুহূর্তে উবে গেল। কিন্তু জলসত্র বসানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কচুচুষির মাঠের ঘটনা শুনে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। একটি ছোট মেয়ে তার দাদার সঙ্গে গ্রীষ্মকালের এক দুপুরবেলা এই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় তার খুব জল তেষ্টা পায়। তার দাদা তার জন্য জলের সন্ধানে যায়। কিন্তু মেয়েটি জল তেষ্টার যত্নগণা সহ্য করতে না পেরে বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল। কিন্তু ওই রসটুকুতে তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। ফলে জলের অভাবে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় তার মুখে ছিল একটা কচুর ডগা, এবং সেই থেকে মাঠটার নাম হলো কচুচুষির মাঠ।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিকতা—“উত্তর রাঢ়ের এই অঞ্চলে যেমন একদা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্রাহ্মণ জমিদারদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল এদেরই পাশাপাশি বিরাজ করতো তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা বলিষ্ঠ, উদ্দাম এবং বেপরোয়া। এদের জীবনযাত্রায় এখনও অমার্জিত আদিমতার ছাপ। এই জীবনযাত্রা তারশঙ্করকে যে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল তা তাঁর গল্প এবং উপন্যাসগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় তিনি এযাবৎকাল অবহেলিত এবং বিস্মৃত সম্প্রদায়ের মানুষকে সসম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন। ডোম, বাউড়ি, বাগদী, কাহার, বেদে বা সাঁওতালেরা এই নতুন সাহিত্যের নায়ক। তারশঙ্করের মতই বিভূতিভূষণ বা মানিকও আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্যতম রূপকার। কিন্তু বিভূতিভূষণের কোন রচনায় আদিম অমার্জিত মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তি স্থান পায় নি। মানিকের ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র জেলে চরিত্রগুলি দরিদ্র, কিন্তু অনেক বেশি রোমান্টিক-অনুভূতি সম্পন্ন, মানবিক কামনা-বাসনায় অনেক বেশি কল্লোলিত।”^৪

‘রাইকমল’ গল্পটিতে বাউল রসিক দাস, বৈষ্ণবী কামিনীর মেয়ে কমলিনী আর হরি মোড়লের ছেলে রঞ্জনের কাহিনি। রঞ্জন ছিল কমলিনীর খেলাঘরের বর। তারা চিনি আর লংকা বলে ডাকে দুজন দুজনকে। কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে দুজনের মিল হয়নি। মেয়েকে নিয়ে কামিনী নবদ্বীপ চলে গেল। তাদের সঙ্গী ছিল বাউল রসিক দাস। কামিনীর মৃত্যুর পর রসিক দাসের সঙ্গে কমলিনীর মালাবদল হয়। বাসরশয্যায় জেগে উঠল প্রৌঢ় বাউলের বুভুক্ষিত আদিম মানুষ—“রসিক দাস সহসা প্রবল আকর্ষণে কমলিনীকে বুকে টানিয়া লইল,—কমলিনী ছাড়াইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া

পারিল না—ওই শীর্ণ বাহুতে যেন মত্ত-হস্তীর বল, কক্ষাল যেন ফাঁসির দড়ির মত দৃঢ়। সে আতর্কণ্ঠে প্রার্থনা করিল, ‘মহন্ত মহন্ত!’”^৫ কিন্তু কিছু দিন পর ঘর তাদের কাছে বিষ মনে হয় তাই তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা চলতে চলতে নিজেদের গাঁয়ে আসে। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হল। কমলিনীর কৌতূহল নিশ্চয়ই ছিল। পুকুর ঘাটে সিঁজবস্ত্রে কমলিনীকে দেখে চোখ ফিরাতে পারল না। রাত্রে রঞ্জন আসে কমলিনীর কাছে। সেই রাত্রে রসিক দাস বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। রসিক দাসের সমাধি দিল কমল জোড়ালতার কুঞ্জতলে।

‘সন্ধ্যামণি’ তারশঙ্করের কন্যাবিয়োগের মর্মবিদারী বেদনার গল্প। উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট। একটি স্নানঘাট রাতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা পূর্বমুখে এসে এই ঘাটের শেষ। সড়কটির দুই পাশে ঘাটের উপরেই ছোট একটি বাজার। কুড়ি-বাইশ টি দোকান। খান কয় মিষ্টির, দু’খানা মুদীর, ছ’সাতখানা কুমোরের-মনিহারী, পানবিড়ি। এই শ্মশানঘাটের ডাকিয়া নিয়েছে দ্বিজদাস। কেনারাম চাটুজ্জে ও তার স্ত্রী কুসুমের সন্তানবিয়োগের বেদনা নিয়ে এই গল্প রচিত। এদের কন্যা তিন-চার বছরের সন্ধ্যামণি মাস তিনেক আগে মারা যায়। তারপর থেকে কেনারাম আর এ পাড়ায় বড় একটা আসেও না। কুসুমকে একটা কথাও বলে না। দশদিন বিশদিন পরে একদিন আসে। এখানে দুটি শোকর্ত নরনারীর বুকফাটা বেদনা যেন মুক হয়ে আছে। কুসুম মাদুর বুনেই চলেছে। জীবনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বাউণ্ডুলে কেনারাম। কেনারাম রাস্তা থেকে একটা কুকুর ছানা নিয়ে যায়। শ্মশানঘাটে গিয়ে কেনারাম দেখে শিশুদেহ তার বৃকে একখানি কাঠ চাপা দেওয়া হয়েছে। দশ-এগারো বছরের কচি মেয়ে। এখান থেকে চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়ে উঠে। দাওয়ার নিচে সন্ধ্যামণির একটা কচি গাছ ফুলে ভরে গেছে। এই গাছটি তাদের মেয়ে সন্ধ্যামণি লাগিয়েছিল। কুসুম বলে সে আবার আসবে।

‘না’ গল্পটি মানুষের হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা যে এক অদৃশ্য শক্তির কারণে ক্ষমায় রূপান্তরিত হয় তা ব্রজরাণীর এই জীবনবৃত্তান্ত। অনন্ত মামাতো ভাই আর কালীনাথ পিসতুতো। কালীনাথ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিদারী, আর অনন্ত অল্পশিক্ষিত প্রায় মূর্খ। দু-ভাই এর বিবাহের উদ্যোগ একই সঙ্গে হয়েছিল। ব্রজরাণীর সঙ্গে কালীনাথের বিবাহ হয়। অনন্তের দাম্পত্যজীবন ফুলশয্যার রাত্রেই বিষময় হয়ে উঠল। সে জানতে পারল কালীনাথের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তার জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়েছে। অনন্ত প্রতিহিংসায় কালীনাথকে হত্যা করল বন্দুক দিয়ে। দশদিন পর ধরা পড়ে। তখন সে পাগল হয়ে যায়। তার আট বছর পর সুস্থ হয়ে আসার পর আদালতে তার বিচার শুরু হয়। এই বিচারের সাক্ষী হয় ব্রজরাণী। সরকারী উকিল যখন জিজ্ঞাসা করে এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে। তখন ব্রজরাণী না বলে। এই ধ্বনির মধ্যে ছিল মহাপ্রকৃতির সম্মেহ করুণা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি এবং নির্মোহ বিশ্লেষণের প্রবণতা নিয়েই গল্প রচনায় হাত দিয়ে ছিলেন। ‘নেকী’ গল্পটি রোমাণ্টিক প্রেমের। পূর্ববঙ্গের

মহকুমা শহর। শহরের পশ্চিমপ্রান্তে একটা বাড়িতে হেমন্ত মুখার্জি থাকেন। বাড়িটির পিছনে এক আমবাগান, তার একদিকে একটি পুকুর। ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। নাম নেকিবা লীলা, হৃদয় মোজারের ভাগ্নি। বাইশ-তেইশ বছরের একটা ছেলে চোখে সোয়ার চশমা। কলকাতা থেকে এসেছে নাম অশোক। অশোকের মা বাড়িতে নেই। অশোক বাড়িতে একা ছোটো ভাই পুলক আমবাগানে গেছে। খান দুই বই হাতে করে নেকি আসে অশোকের বাড়িতে। একদিন সন্ধ্যার অশোক বেড়াতে গিয়ে কালবৈশাখির ঝড়ে আটকে যায়। আমবাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোজারের বাড়ি। তাদের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে অশোকের বাড়ি যাওয়ার পথ। নেকি অশোককে ডেকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। নেকি আম ও সন্দেশ খেতে দেয়। নেকি বড়লোকের মেয়ে কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল। আজ বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। মাসখানেক পরে নেকির জ্বর হয়। একদিন হৃদয় চক্রবর্তী অশোক ও পুলককে আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। অশোক এবং পুলক যায়। তাদের কে হৃদয় মোজার একটা মামলার কথা বলে। তাঁর পাঁচ বিঘে জমি একটা পাজি লোক আত্মসাৎ করার জন্য অশোকের বাবার কাছে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছে। এর তিন মাস পরে অশোকের মা চিঠি লেখে তিনি জ্বরে ভুগছেন ডাক্তার চেঞ্জ যেতে বলেছেন রাঁচি যাবেন। অশোককে যেতে হবে সঙ্গে। অশোক গেলে ওর মা বলে নেকিও যাবে আমাদের সাথে। নেকির আগে ম্যালেরিয়া হয়েছিল, এখন কালাজ্বর। স্টিমারে রেলিঙের পাশে নেকি বসে—“অশোক বুঝলে, একেবারে নেকির পাশে সরে গেল। নেকির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, ওদের তো বাড়িঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়। তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সংকোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি ? বাড়িঘর না থাকা কিন্তু বেশ ! না ?

বাতাসে একরাশি রুম্ব চুল নেকির মুখের ওপর এসে পড়েছিল।”^৬

‘চোর’ গোয়ালপাড়ার শেষের দিকে মধু ঘোষের বাড়ি। সে লোকের বাড়িতে চুরি করে তার স্ত্রী কাদু। মধু চার বছর আগে বৃন্দাবনপুরের যতীন সাহার বাড়িতে সিঁদ দিয়ে মোটা টাকা এনেছিল। কুমোরপাড়ার সৌদামিনীকে মাসে দশ টাকা আর খাওয়াপরা দিলে মধুর সাথে বাস করতে রাজি হত। কিন্তু মধু দুইশত টাকা পণ দিয়ে কাদুকে বিয়ে করে ঘরে আনে। কিছুদিন আগে মধু খবর পায় রাখাল মিত্র অনেকগুলি নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি এসেছে। তার বাড়িটা কাঁচা। মধু কাদুকে খবর নিতে রাখালের বাড়িতে কাজে পাঠায়। রাখাল মিত্রের ছেলে পান্নালাল কোথায় শোয়, বাক্সো-প্যাঁটারা কোথায় থাকে কাদু সে খবর এনে মধুকে দেয়। রাখালের বাড়িতে মধু চুরি করতে যাওয়ার সময় মধু দেখে রসুলপুর নদীর ঘাটে একটা নৌকা বাঁধা আছে। নৌকার ভিতরে বিছানা পাতা তাতে পান্নালাল শুয়ে বই পড়ছে। মধু সিঁদ কেটে রাখালের বাড়িতে প্রবেশ করল। ঘরে আলো কমানো আছে। রাখালবাবু খাটের উপর পাঁচ-ছয় বছরের ছোটো ছেলেকে নিয়ে শুয়ে আছে। মেঝেতে রাখালের স্ত্রী ও বিবাহযোগ্য মেয়েটি। মেয়েটার হাতে সোনার চুড়ি। মেয়েটিকে দেখে মধুর ব্যর্থ প্রেমের বেদনা

জেগে উঠে। তার ইচ্ছে হলো মেয়েটিকে একবার স্পর্শ করার। কাদুর মতো সজোরে একবার বুকে চেপে ধরে পালিয়ে যায়—“স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত দেবতা হঠাৎ চোখ মেলিয়া অদূরে স্বর্গের ছবি দেখিলে যেমন করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, মধুর বিকৃত মন নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটির একটু স্পর্শ লাভের জন্য তেমনিভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মরুপথিকের সামনে এ যেন সরোবরের আবির্ভাব। মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইবে জানিয়াই ঝাঁপ দেওয়ার সাধ যেন কমে না, বাড়িয়া যায়।”^১ মধু চুরি করে বাড়িতে এসে দেখে পান্নালাল তার স্ত্রী কাদুকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সে ভাবে ‘জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।’

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিচিত্র জগৎ। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে যে, অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যেও বিভূতিভূষণের নিজস্ব মানসিকতা—যে মানসিকতা প্রাকৃত প্রাণীকেও রসসিঞ্চিত করেছে। সেই মানসিকতাই তাঁর গল্পের বিদেহী আত্মাকেও সমান্তরাল ভাবে কারুণ্যে সিঞ্চিত করেছে। তাঁর ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’, ‘মসলা ভূত’, ‘হাসি’, ‘জলসত্র’ প্রভৃতি গল্পে অতি প্রাকৃত তুলে ধরেছেন। তারারাক্ষর ‘রাইকমল’, ‘সন্ধ্যামণি’, ‘না’ গল্পে আঞ্চলিকতার সঙ্গে মানুষের প্রেম, লোভ, লালসা দেখিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘নেকী’, ‘চোর’ গল্পে মানুষের মনের মনস্তত্ত্ব, আদিম প্রবৃত্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। মজুমদার, সমরেশ, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের মৌলিক নির্মাণ’. কলকাতা: রত্নাবলী, সেপ্টেম্বর ২০১৪. পৃষ্ঠা-৮৪।
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, মাঘ ১৪২৪. পৃষ্ঠা-১২৫।
- ৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. ‘বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র’. কলকাতা: শুভম, জানুয়ারী ২০১১. পৃষ্ঠা-৩১৯।
- ৪। ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু. ‘ছোটগল্পে ত্রয়ী’. কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ, নববর্ষ ১৪২১. পৃষ্ঠা-৮।
- ৫। ভট্টাচার্য, জগদীশ. ‘তারারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ (১খণ্ড)’. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০১৯. পৃষ্ঠা-১১৪।
- ৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক. ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’. কলকাতা: কমলিনী, জুলাই ২০১৭. পৃষ্ঠা-৩৬।
- ৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৬।

রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনায় “রাশিয়ার চিঠি”

কবিতা দে

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ: মানব জীবনের তিনটি পরমাদর্শ হল সত্য, শিব (মঙ্গল) ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌন্দর্য ভাবনায় এই তিনটি পরমাদর্শের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গল থেকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর মতে সুন্দরের সাথে সত্য ও মঙ্গল সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে এক করে দেখার মধ্যেই নিহিত আছে রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনার অনন্যতা। এই অনন্য সৌন্দর্যচেতনার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর যে দেশেই ভ্রমণ করেছেন সেখানেই তিনি সুন্দরকে (যে সুন্দরের সঙ্গে সত্য ও মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত) আবিষ্কার করেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি ১৪ টি চিঠিতে লিখেছেন, যা “রাশিয়ার চিঠি” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির পাশাপাশি সেখানকার মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতি কবিকে আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সুন্দরকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির দ্বারাই পরম আনন্দ লাভ করা যায়। তবে সুন্দরকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সহজ নয়, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সংযম হল সেই সাধনা। তিনি এও বলেছেন যে, সংযম যেন নিছক লক্ষ্য না হয়ে দাঁড়ায়, পূর্ণতালাভই যেন সংযম সাধনার উদ্দেশ্য হয়। কেবল সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যই নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টি করার জন্যও সংযম প্রয়োজন। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না। সংযম সাধনার দ্বারা নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলিকে বর্জন করে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির জাগরণ ঘটাতে হবে, তাহলেই সৌন্দর্য উপভোগ ও সৌন্দর্যসৃষ্টি সার্থক হবে। কবি রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে সেই সংযমকে লক্ষ্য করেছেন। একদিকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে দ্রুতগতিতে নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণাতিপাত, অন্যদিকে শিল্পের প্রতি তাদের অদ্ভুত অনুরাগ কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি মনে করেন, সৌন্দর্য উপভোগ করার ক্ষেত্রেও যেমন, সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি তারা সমান পারদর্শী।

মূল শব্দ: সৌন্দর্য, রাশিয়া, জনসাধারণ, সংযম, সত্য, মঙ্গল, শিল্প।

মূল আলোচনা:

সুন্দরের পূজারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর যে দেশেই ভ্রমণ করেছেন সেখানেই তিনি সুন্দরকে আবিষ্কার করেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যান। রাশিয়ার

সমাজব্যবস্থা নিয়ে রাশিয়া থেকে তিনি ১৪ টি পত্র লিখেছিলেন যা “রাশিয়ার চিঠি” নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জার শাসনকালে রাশিয়া ছিল দরিদ্রপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত একটি পিছিয়ে পরা দেশ, ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে পাওয়া নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মাত্র ১৩ বছরে সেখানকার সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে “রাশিয়ার চিঠি” পড়ে সে সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। কবি লিখেছেন, “আপাতত রাশিয়ায় এসেছি- না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে- ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নতুনের জন্যে একেবারে নতুন আসন বানিয়ে দিলে। ...বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগত গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।...হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে।”^১ রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির পাশাপাশি সেখানকার মানুষের সৌন্দর্যচেতনা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। বর্তমান প্রবন্ধে “রাশিয়ার চিঠি” গ্রন্থে রবীন্দ্রমননে রাশিয়ার জনসাধারণের সৌন্দর্যপ্রীতি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিভূমি হল উপনিষদ। ছোটবেলা থেকেই উপনিষদের ভাবনারাজি কবিমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। উপনিষদীয় তত্ত্বদর্শন অনুসারে, জগতের সবকিছুর মধ্যে সৌন্দর্যের বীজ লুকিয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে কুৎসিত বলে মনে হয়, ভালো করে দেখলে তার মধ্যেও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে নিখিল বিশ্ব এক অদ্বিতীয় পরমসত্তারই প্রকাশমাত্র। কবি মনে করেন, কেবল চোখের দৃষ্টি নয়, সৌন্দর্যকে বড় করে দেখতে গেলে তার সঙ্গে মনের দৃষ্টিকেও যুক্ত করতে হবে। তিনি সৌন্দর্য আহরণের জন্য মনের বিভিন্ন স্তরেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কেবল বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে আমরা যতটা দেখি, তার সঙ্গে হৃদয় যোগ করলে আমাদের দেখার ক্ষেত্র অনেক বেড়ে যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ করলে আরো অনেকটা দূর চোখে পড়ে, আর আধ্যাত্মদৃষ্টি একবার খুলে গেলে দেখার ক্ষেত্রের সীমা পরিসীমা থাকে না। অর্থাৎ কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, যখন আমরা বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি, তখন সুন্দর ও কুৎসিতের মধ্যে প্রভেদটি আমাদের চোখে বড় করে ধরা পড়ে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন মনকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি, তখন সুন্দর ও কুৎসিতের ভেদ রেখাটি কিছুটা কমে যায়। আর আধ্যাত্মদৃষ্টি থেকে প্রত্যক্ষ করলে সুন্দর ও কুৎসিতের ভেদ রেখাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতিলাভ করেছে সেখানেই সে নিজের প্রগলভতা দূর

করে দিয়েছে। সেখানেই ফুল নিজের বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করেছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল একাত্ম হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখেছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনই জড়িয়ে রাখতে পারে না। তার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হয়ে থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব থেকে হয় না, প্রকর্ষ থেকেই হয়।^২

ঔপনিষদিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কবির সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সত্য এবং মঙ্গলের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সমগ্র জগতের সঙ্গে মঙ্গলের একটি সুগভীর ঐক্য আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই ঐক্য দেখতে পেলেই তার সৌন্দর্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সৌন্দর্যের মতো মঙ্গলও আমাদের নিছক স্বার্থ সাধনের দারিদ্রতা থেকে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়। আমরা যখন কোন বীর পুরুষকে ধর্মের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে, প্রাণ ত্যাগ করতে দেখি, তখন এমন কিছু আমাদের চোখে ধরা দেয় যা আমাদের সুখ- দুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলে গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তার ক্ষতি হবার জো নেই। এজন্য সৌন্দর্যের মতো মঙ্গলও আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ভ্যাগে প্রবৃত্ত করে। মঙ্গল সৌন্দর্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাকে আরও ব্যাপক আরও গভীর করে মানুষের কাছে এনে দিয়েছে; তা ঈশ্বরের সামগ্রীকে মানুষের সামগ্রী করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতম সৌন্দর্য; এইজন্যই তাকে আমরা অনেকসময় সহজে সুন্দর বলে বুঝতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি তখন আমরা তার চেয়ে রমনীয় আর কিছুই দেখি না^৩।

রাশিয়ায় এসে কবি এই মঙ্গলেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। তিনি লিখেছেন, “এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারা একমাত্র। মস্কোয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলছে। কেউ ফিটফাট নয়। দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে, সকলকেই সহস্বে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোন জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়লোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোন লক্ষণ নেই- নিষ্কারপেট মেঝের এক কোণে যেমন তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ পিতৃবিয়োগে ধোপা নাপিত বর্জিত অশৌচ দশার মতো শয্যাসনশূন্যভাবে, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোন দায় নেই।...কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই- কেননা সকলেরই এক দশা”^৪। রাশিয়ায় এসে কবির চোখে যে জিনিসটা সব থেকে ভালো লেগেছে তাহল

এখানে ধন গরিমার ইতরতা একেবারেই নেই। এদেশের প্রত্যেক জনসাধারণ একারণে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সকল প্রকার সংকোচ, জড়তা অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে তাঁদের সহজ, সাবলীলভঙ্গী এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে কবি একাধারে যেমন বিস্মিত হয়েছেন, তেমনই আনন্দিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনার আরেকটি দিক হল সংযম। কবি মনে করেন, “মজবুত ভিতের উপরই গগনচুম্বী অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তেমনি জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতির ভিতও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। এই মজবুত ভিত্তিই হল সংযম। এর মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে; এর মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে। এই সংযম গড়ে তোলার বেলাও যেমন দৃঢ় ভঙ্গুর বেলাও তেমনই কঠিন। সৌন্দর্যকে পুরমাত্রায় ভোগ করতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন”^৫। কবি বলেছেন, যথার্থ সৌন্দর্য রস আহরন করতে হলে গোড়ায় তার ভিত স্থাপন করা দরকার- সংযমের মাধ্যমেই। তিনি মনে করেন, যথার্থভাবে রস গ্রহনের অধিকারী হতে হলে গোড়ায় কঠিন চাষের দরকার। তাই প্রথম বয়সেই ব্রহ্মচর্য পালন করে নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। পায়নিয়রস কম্বুন বলে রাশিয়ায় যেসব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তার একটিতে গিয়ে সেখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংযম শিক্ষা কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবির কথায়, “ওদের দৈনিক কার্য পদ্ধতি হচ্ছে এইরকম। সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তারপর পনের মিনিট ব্যায়াম, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষনের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে - ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার, ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটির পরে বিশেষ দিনের কার্য তালিকা অনুসারে পায়নিয়ররা (পুরযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়”^৬। তবে এসবের মাঝে এরা পল্লী গ্রামে ভ্রমণ করতে যায়, থিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে। নিজেরা মাঝেমাঝে অভিনয় করে। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়ে, গল্প বলে, তর্ক সভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভায় অংশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ এদের সাধনা নিরস নয়। কেবল শূন্য নিরস কৃচ্ছতা সাধনার মাধ্যমে চিন্তের বিকাশ সম্ভব নয়; চিন্তের প্রকৃত জাগরণের জন্য শিল্পকলার চর্চা একান্ত প্রয়োজন। কবি এখানে এসে তারই পরিচয় পেয়েছেন।

রাশিয়ার জনসাধারণের শিল্পপ্রীতি কবিকে বিস্মিত করেছে। রাশিয়া থেকে লেখা সপ্তম পত্রে আমরা তারই নিজের পাই। কবি লিখছেন, অন্যসব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিকে থাকবার জন্য এরা যেমন সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতি দ্রুত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্য একান্ত উদ্যমের সঙ্গে কাজে লেগেছে তেমনই দেশজুড়ে কারখানা চালাতে যেসব শ্রমিকদের এরা সক্ষম করে তুলতে চায়

তারা ই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে রস বুঝতে পারে তার জন্যও এদের আয়োজন কম নয়। “এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা বাইরে রক্ষ, অন্তরে দুর্বল”^৭। ১৯১৭ সালে একদিকে বিপ্লব এবং দুর্ভিক্ষের মতো ভয়াবহ সংকটের মধ্যেও এরা নাচ করেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে। এর থেকেই বোঝা যায়, এদের রসবোধ। কবির কথায় “মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থরূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিন্ধোলে হিমাচলের গান্ধীর্ষ মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে সব শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেননি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না একথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়া এসে যদি দেখতুম, এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তাহলেই বুঝতুম এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে খট খট আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে, আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি – সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। রাশিয়ার নাট্যক্ষেত্রে যে কলা সাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নতুন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামেনি। ওখানকার সমাজ বিপ্লবে এই নতুন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেছে। তারা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নুতনকে ভয় করেনি”^৮।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের সময় প্রজারা যখন ক্ষেপে গিয়ে লুটপাট, ভাঙ্গচুর শুরু করল, তখন বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে করা হুকুম এসেছিল – আট সামগ্রীকে কোনোভাবে যেন নষ্ট করা না হয়। সেসময় আট সামগ্রীকে বাঁচানোর জন্য ছাত্ররা অধ্যাপকরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অর্ধভুক্ত অবস্থায় ধনীদের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে যা কিছু রক্ষাযোগ্য তা উদ্ধার করে ইউনিভারসিটির মুজিয়ামে সংগ্রহ করে রেখেছিল। চারিদিকে যখন ভয়ানক টাইফয়েডের প্রকোপ, রেল পথ বিপর্যস্ত, সেইসময় বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল মৃত্যুর পরোয়া না করে দেশের শিল্প সামগ্রী রক্ষা করতে বাঁপিয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার – বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্য জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা কিছু মূল্যবান সমস্ত তাঁদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়- এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালয়ানির চেয়ে আট এর অনুশীলন অনেক বড়ো একথা তারা স্বীকার করেছে। এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে মুজিয়াম থিয়েটার লাইব্রেরি সঙ্গীতশালা”^৯। শুধু বিখ্যাত শিল্প সামগ্রী রক্ষা করার জন্যে তারা প্রনিপাত করেছে তা ই নয়, দেশের সাধারণ কৃষক শ্রমিকদের দ্বারা

কৃত শিল্পসামগ্রী যা একসময় অবহেলিত ছিল, তার মূল্য বিচারের প্রতিও তারা গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু যে শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেই তারা ক্ষান্ত থেকেছে তা ই নয়, তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েও দিয়েছে। যা সুন্দর তা চিরন্তন, আর যা চিরন্তন তার উপর সবার সমান অধিকার আছে। রাশিয়ার জনসাধারণের আচরণে একথা সুস্পষ্ট। কবি লিখছেন, “হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরী বড়ো বড়ো রঙ্গ শালায় উচ্চ অপেরা নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্ব টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয় কলায় এদের মতো গুস্তাভ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন আমীর-ওমরাওরাই সে সমস্ত ভোগ করে এসেছেন- তখনকার দিনে যাঁদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে বেরিয়েছে, পরিত্রানের জন্য পুরুত- পাভাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদের ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না”^{১০}। কবি যেদিন সেদেশের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন টলস্টয়ের রিসারেকশন হচ্ছিল, যা সাধারণত সাধারণের কাছে উপভোগ্য বলে মনে হয় না, কিন্তু শ্রোতাদের তিনি তা গভীর মনযোগের সঙ্গে নিঃশব্দে শুনতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। আরেকটি ঘটনাও কবিকে বিস্মিত করেছিল, তা হল মস্কোতে কবির আঁকা ছবির প্রদর্শনীতে বহুলোকের সমাগম।

“সাহিত্য গ্রন্থে” কবি লিখেছেন, যে দেখতে আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে সেই দেখতেই আমরা তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্যের থেকে মানুষের মুখ আমাদের বেশি টানে, কেননা, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুসমা নয়, তাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি, হৃদয়ের লাভন্য আছে; তা আমাদের চৈতন্যকে বুদ্ধিকে দখল করে নেয়। তা আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি ফুরতে চায় না^{১১}। কবির কাছে তাই মানুষ হল সুন্দরের প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনার মূলে আছে মানবতা। এই মানবতারই জয়গান কবি রাশিয়ায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। সবার উপরে মানুষ সত্য – রাশিয়া এসে তার জীবন্ত নিদর্শন পেয়ে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। এখানেই রাশিয়ার জনসাধারণের সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রসৌন্দর্যচেতনার আশ্চর্য মিল।

উল্লেখপঞ্জী:

- ১) “রাশিয়ার চিঠি”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ১৬
- ২) “সাহিত্য”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ৪৭
- ৩) “সাহিত্য”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ৪৪
- ৪) “রাশিয়ার চিঠি”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ১৪
- ৫) “সাহিত্য”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ৩২
- ৬) “রাশিয়ার চিঠি”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ৫১

৪৭৮ | এবং প্রান্তিক

৭) তদেব, পৃ ৬০

৮) তদেব, পৃ ৬০

৯) তদেব, পৃ ৭০

১০) তদেব, পৃ ৫২

১১) “সাহিত্য”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ৪১

প্রসঙ্গ বাঁকুড়া : ইতিহাস-সংস্কৃতির প্রেক্ষিত

সন্তোষ লাহা

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : বৈচিত্রময় বাঁকুড়া জেলা। মানুষ, সম্প্রদায়, সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস যেমন বৈচিত্রের সংগ্রহশালা, তেমনি এই জেলার ভূ-প্রকৃতি নানা রূপের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। ভূ-প্রকৃতির রূপ যে সব সময় মনোমুগ্ধকর এমন নয়। কখনো কখনো দুঃখ-যন্ত্রণার বিভীষিকা মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে। তারই মধ্যে বাঁকুড়ার সমাজ-সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। বাঁকুড়ার ভূ-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিকথা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

সূচক শব্দ : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অরণ্য, নদনদী, সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য।

মূল আলোচনা :

বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মতো এই জেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রাকৃতিক দিক। এ জেলা প্রধানত কান্তারময়। মাকড়া পাথরে গঠিত এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ড। এই প্রস্তরময় ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, অজয়, ব্রাহ্মণীর জলধারা।

অরণ্য বাঁকুড়া জেলার অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এক নিবন্ধে কর্ণেল গ্যাসট্রেল মন্তব্য করেছেন, পঞ্চাশ বছর আগেও বাঁকুড়া জেলা ছিল গভীর অরণ্যবৃত্ত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেও ম্যালি বাঁকুড়া জেলার প্রথম গেজেটিয়ারি লিখেছিলেন, সে সময় জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে আবৃত।

সমগ্র জেলায় প্রায় সমভাবে বিন্যস্ত বৃহৎ অরণ্যানী সমাবৃত ছিল বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী, ছাতনা, খাতড়া, রাণীবাঁধ, বাইপুর, সারেঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে।

নদ-নদী আর অরণ্যে আবৃত হলেও বাঁকুড়া জেলা খরাপ্রবণ জেলারূপে পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার উপর দিয়ে যে সকল নদ-নদী বয়ে চলেছে, সেগুলিতে সারাবছর জল থাকে না। বর্ষাকালটুকু বাদ দিলে বছরের বাকি সময়টা এই নদ-নদীগুলোর জলধারা শুকিয়ে যায়। ফলে বছরের একটা সময় গ্রামের বেশকিছু অঞ্চলের দীনদরিদ্র মানুষগুলিকে জলাভাবের প্রয়োজন মেটাতে দূরদূরান্তে পাড়ি দিতে হতো বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে জলবহন করে এনে পরিবারের জলতৃষ্ণা মেটাতে হতো। বোধকরি এই কারণেই এক সময় সামন্ত রাজা ও জমিদারগণ জলাশয় খনন করেছিলেন, যেগুলি বর্তমানে বাঁধ নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে মল্লরাজদের কীর্তি স্মরণীয়। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে নির্মিত সাতটি বিশাল বাঁধ যথাক্রমে— যমুনা বাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ,

কালিন্দী বাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ এবং গাঁতাত বাঁধ—এঁদের কীর্তির স্মারক হয়ে আছে।

এই সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বাঁকুড়া জেলা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারতবাসীর জনমানসে। জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগ্রহ থেকেই মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও সংস্কৃতির জন্ম। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি মাটি সংলগ্ন পরিবেশ আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে গড়ে ওঠে। যেমন মাটি তেমনি তার পরিবেশ আর এই পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। বোধকরি এই কারণেই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।’

বাঁকুড়া জেলা রাঢ়ের মধ্যমণি। গঙ্গার পশ্চিম উপকূল থেকে মানভূমের কোল পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের বিস্তার। ফলত বিস্তৃত এই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভিন্নতার হয়ে গেছে। আর এই প্রকৃতির ভিন্নতার কারণেই রাঢ়ের একপ্রান্তের পলি উর্বর শস্যশ্যামলিমা, অন্যপ্রান্তে শুষ্ক রক্ষ খরাপীড়িত।

বাঁকুড়া জেলাটি অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতি। এই জেলার উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, দক্ষিণ-পূর্বে হুগলি, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা। এই প্রকৃতিগত অবস্থানই বাঁকুড়াকে নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বেদ, পুরাণ কথিত অসুর জাতির বাসস্থান এই রাঢ় অঞ্চলে। এই জেলাতেই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নির্দর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার উত্তরভাগের নাম পাণ্ডু বরেন্দ্র ও গৌড়। আর পূর্বাংশের নাম ছিল বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল, সমতট প্রভৃতি। রাঢ় অঞ্চল বিভক্ত হয়েছিল দু’ভাগে : বঙ্গভূমি ও সুবঙ্গভূমি। বঙ্গভূমি অর্থাৎ বঙ্গভূমি, পাথুরে মাটির দেশ। এই অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলে আর্ষীকরণ দ্বারা ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা মূলত মিশ্র সংস্কৃতি। রাঢ় তথা বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক অভিনবত্ব আজও প্রাণবন্ত। কারণ এই রাঙামাটির দেশে, মাকড়া পাথরের দেশে, শালমহলের দেশে সেরকমভাবে দূরন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার স্পর্শ আজও লাগেনি।

একথা আমরা কখনই বলতে পারি না যে, বাঁকুড়া জেলা ত্রিভুজাকৃতি সীমানার মধ্যে শুধুমাত্র একটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্কৃতির ধারা পরিব্যাপ্ত। বাঁকুড়ার সংস্কৃতির অর্থ রাঢ়ের সংস্কৃতি। স্বভাবতই বাঁকুড়ার সংস্কৃতির সঙ্গে মিল লক্ষকরা যায় পুরুলিয়া বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতি।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন—

“বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে বাংলায় মনুষ্যের বসতি ছিল প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্র-শস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। সম্ভবত কোল, শবর, পুলিন্দ, ডোম, হাড়ি ও চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষেরাই ছিল বাংলার আদিম অধিবাসী। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—

নিষাদ জাতি। ইহারা প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবনধারণ করিত। আরও কয়েকটি জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত—ইহাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় ও ব্রহ্মতিবতীয়। ইহাদের পরে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার অধিকারী এক শ্রেণীর লোক বাংলাদেশে বাস করে। ইহাদের সহিত পরবর্তীকালে আর্যদের মিশ্রণের ফলেই বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই প্রচলিত মত। মস্তিস্কের গঠন প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া দেখা গিয়েছে যে বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই প্রশস্ত শির (Brachycephalic) কিন্তু আর্যবর্তের অন্যান্য হিন্দুগণ দীর্ঘশির (Dolechocephalic)।”^১

শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ধারার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মানিকলাল সিংহ মন্তব্য করেছেন—

“ঐতিহাসিক যুগে মহাবীরের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আর্য সংস্কৃতি জৈন ধর্মের বাহনে এই রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সার্থ-দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া জোয়ার ভাটার নিয়মে এ জেলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারও পূর্বে মানব সংস্কৃতির উষালগ্নের অক্ষুট আলোকে, মানবের অক্ষুট কাকলিতে বাঁকুড়ার বন্ধভূমি যে একদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সারা জেলায়, বিশেষত কাঁসাই, কুমারী আর দ্বারকেশ্বরের উপত্যকায় মদ্রিত, শুশুনিয়ার বয়োপ্রাচীন প্রস্তর পঞ্জরে উদগত এবং রাঢ়ের উপভাষায় প্রতিধ্বনিত। মানবের আদিমতম জীবন সংগ্রামের প্রযত্ন প্রয়াসের সুস্পষ্ট চিহ্ন জেলার কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর উপত্যকায় হাজার হাজার প্রত্নাশ্বর, ক্ষুদ্রাশ্বর আয়ুধে বর্তমান।”^২

হরপ্পা সভ্যতার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িককালে বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরে যে অনার্য সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে খোঁড়াখুড়ির ফলে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর নির্মিত নানাবিধ কুঠার, আয়ুধ, পাষণচক্র, ছেদক আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রশ্বর যুগের আয়ুধ প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে বাঁকুড়া সীমান্তবর্তী জেলা মেদিনীপুর অন্তর্গত গড়বেতা থানার আণ্ডইবনী গ্রামে। এই একই নির্দশন পাওয়া গিয়েছে বাঁকুড়ার জামবেদার নিকটবর্তী অড়রা গ্রাম থেকে। বাঁকুড়া ডিহর গ্রামে পাওয়া গেছে মাল্যদান, পিতলের বালা, চুড়ি আংটি প্রভৃতি। মূলত মৎস্যজীবী মানুষের বাসস্থানরূপে এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারত থেকে আগত এইসব মানুষেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই দ্বারকেশ্বর কাঁসাই দামোদর অধ্যুষিত এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছিল। সমসাময়িক যুগ পেরিয়ে কালের স্রোতে এইসব জাতি অর্থাৎ মাঝি, বাগদী, ধীবর, লায়েক খয়রা প্রভৃতি জাতির মানুষের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

জৈন মহাগ্রন্থ ‘আচারঙ্গ সূত্র’ থেকে আমরা জানতে পারি, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতা রাঢ় অঞ্চলে প্রবেশাধিকার না পেলেও সময়পথে

প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পরবর্তীকালে প্রথম আর্থপ্রতিভূ জৈন তীর্থঙ্করদের প্রচার কার্য ঐ অঞ্চলে সফল হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মের প্রভাব বর্তমান ছিল প্রায় দেড় হাজার বছর। বাঁকুড়া জেলার নিকটবর্তী পরেশনাথ পাহাড় ছিল জৈন সাধকদের ‘সমেত শিখর’। এই পরেশনাথ পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়ায় ধ্যানরত প্রায় ২০ জন জৈন তীর্থঙ্কর সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিলাভের পরপরই তাঁরা ধর্মপ্রচারার্থে দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, শীলাবতী প্রভৃতি নদীপথে নেমে আসেন, রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি বাঁকুড়াতে। এইসব নদী তীরবর্তী স্থানে জৈন তীর্থের ও জৈন অধ্যুষণের প্রত্নচিহ্নগুলি আজও বর্তমান। বাঁকুড়া জেলাব্যাপি বহু জৈন মূর্তি যথা— কাল ভৈরব, বাবা ভৈরব, খাঁদারানি, মনসা, এমনকী কালীমূর্তিরূপেও পুজিত হচ্ছেন। জৈন ধর্ম সংস্কৃতির নিদর্শনের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির উপস্থিতিও লক্ষণীয় বিষয়। বৌদ্ধ ভাস্কর্য, বৌদ্ধ মূর্তি প্রভৃতি পুরাকীর্তির নিদর্শন বিস্ময়কর। হীনযান ও মহাযান বজ্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তের ধারাটি হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একত্রিত হয়ে গেছে। গৌতম বুদ্ধ ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে রাঢ় অঞ্চলের বিহার করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে সে সংবাদ উল্লেখিত হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার ডিহর-জন্তা অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির যে পীঠস্থান গড়ে উঠেছিল তা মৌর্যপূর্ব যুগেরই। বাঁকুড়ার কয়েকটি গ্রামের নাম, যথা— জন্তা (= অজন্তা), অবন্তিকা (অবাস্তিকা) প্রভৃতি। এছাড়াও কয়েকটি পদবীতে, যথা— রক্ষিত, দত্ত, পাল, দে, সিংহ, নন্দী, মিত্র, কুণ্ডু প্রভৃতিতে বৌদ্ধস্মৃতির সাক্ষর আজও বহন করে চলেছে। জনমানসে এ মত প্রচারিত যে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া নামক পাহাড়ের নামকরণও করেছিলেন কোন এক বৌদ্ধ তীর্থঙ্কর। এই শুশুনিয়া পাহাড়ই বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থানে পরিগণিত হয়েছিল। শুশুনিয়া পর্বতগোত্রে আবিষ্কৃত শিলালিপিটি থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঁকুড়ার জনজীবনে রাজকীয় সুযোগ সামর্থের মাধ্যমে বিষ্ণু-বাসুদেব Cult-এর দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছিল। শুশুনিয়া লিপিতে খোদিত আছে—

‘পুঙ্করনাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ

পুত্রস্য মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ

চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্ৰেণতি সৃষ্টঃ।’

সিংহ বর্মণের পুত্র চক্রবর্মণ। চন্দ্রবর্মণ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। রাজা প্রজা সকলেই বিষ্ণুপূজারী। অরণ্য সংকুল শুশুনিয়ায় খনন কাজের ফলে ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন মিলেছে, তেমনি আমরা পরিচিত হয়েছি প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শনের সঙ্গে। পুঙ্কর্ণা থেকে ‘পোখরনা’ এবং পোখরনা থেকে বর্তমানে ‘পোখল্লা’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি একটি গ্রামাঞ্চল। এই গ্রাম থেকে একাধিক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। সর্বোপরি দামোদর নদ ও দ্বারকেশ্বর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকেই বাঁকুড়ার অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঁকুড়ায় বিষ্ণু-বাসুদেবের অসংখ্য মূর্তি প্রাপ্তি এ কথা প্রমাণ করে যে এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবও বিস্তার ঘটেছিল। আর এর থেকেই পরবর্তীকালে শৈবCult এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব Cult-এর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনুমান করা হয় খ্রিস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতক থেকে বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণু-বাসুদেবের পূজার প্রচলন হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে চৈতন্য প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ Cult পরবর্তী বিষ্ণু Cult-এর সঙ্গে মিলিত হয়। সেই সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমন এবং মল্লরাজ বীর হাঙ্গিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে বাঁকুড়া তথা মল্লভূমিতে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম ও জোয়ার সৃষ্টি হয়। বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠে প্রমাণিত হয় যে বৈষ্ণব Cult এখনও সমানভাবে জীবন্ত। রাধাকৃষ্ণ বাঁকুড়ার প্রাণের দেবতা। বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে (প্লাবিত) পুঁথি যা হারিয়ে যায়, এই হারিয়ে যাওয়া পুঁথির সন্ধানে বৈষ্ণবাব্যচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমন ঘটে। তিনি মল্লরাজকে ভাগবত পাঠ করে শোনালেন আর মল্লাবনীনাথ বীর হাঙ্গিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন। বিপুল পরিমাণে বৈষ্ণব পুঁথি রচিত ও অনূদিত হল। পাশাপাশি নির্মিত হল অসংখ্য চালা মন্দির, রত্ন মন্দির। একটি নূতন ধর্ম অভিযানে ব্যস্ত হল মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে— আচার-সংস্কারে, কারুশিল্প সৃষ্টিতে, ফলে আনন্দের উৎসব ঘটল মানবজীবনে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার Temples of Mallabhumসম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

“Many of the beautiful temples of the middle age which are still in a fair state of preservation are situated in Mallabhum (Bankura District and the adjoining region). This is not an accident, the Hindu Malla kings ruled in this region virtually independently, and Muslim authority was never firmly established there. This encouraged the Hindus to build temples, which also escaped the ravages of man. The turbulent Damoderriver and the deep extensive Sal forests protected this small Hindu Kingdom from the onslaught of the Muslim emperors. The contribution of the brave savage aborigines and of the Malla Kings accepted nominally the suzerainty of the whole independent so far as the internal administration of the territory was concerned. It was because of the survival of this Hindu Kingdom many Hindu temples of the 17th and 18th Centuries are still standing in Mallabhum, specially in Bishnupur, the capital of the Malla Kings.”^৩

বাঁকুড়ার জনজীবনে মহাভারতের সেরূপ কোনও প্রভাব না পড়লেও রামায়ণের প্রভাব সুবিস্তৃত। বাঁকুড়া লোকসমাজের জনজীবন লোকসাহিত্য লোকউৎসব অনেকাংশে রামায়ণ প্রভাবজাত। এমনকী মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পে রামায়ণকথা নির্মিত। এছাড়া ভাদু তুসুর গানে, কিছুটা ছৌ-নৃত্যে, রাসউৎসব, রামচন্দ্র Cult রূপে এখন জীবন্ত হয়ে আছে বাঁকুড়ার সমাজজীবনে। কৃতিবাস রামায়ণের মতো এখানে বিষ্ণুপুরী রামায়ণ প্রচলিত।

এ প্রসঙ্গে মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টান ধর্ম-সংস্কৃতির কথাও প্রাসঙ্গিক। মোঘল রাজত্বে বা নবাব আমলে মল্লরাজারা প্রায় স্বাধীন রাজারূপেই রাজ্যশাসন করেছেন। কিন্তু তাহলেও পীর-দরগা বাঁকুড়া জেলাতে খুব একটা কম নয়। মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সাথে এদেশে অন্যান্য রাজ্যের মতো বাঁকুড়াতেও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর প্রবেশ ও সমাবেশ ঘটেছে। ফলত মিশনারীদের ধর্মীয় রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান এ জেলাতে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবেই বাঁকুড়াতে মিশ্র সংস্কৃতির মেলবন্ধন স্থাপিত হল— যা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষেরই রূপচিত্র রূপে অভিনিবেশিত।

বাঁকুড়া জেলা জনবসতির মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য যেমন, সেরূপই বাউরিদের সংখ্যাও সর্বাধিক। জনশ্রুতি আছে ‘আসতেও বাউরি, যেতেও বাউরি’ জন্মের সময় বাউরি, মৃত্যুর সময়েও বাউরিদের প্রয়োজন। আজও অনুসৃত হয়ে আসছে হিন্দু সমাজে।

বাঁকুড়া জেলা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯/১০ ভাগ সাঁওতাল। এদের সূর্য দেবতা শিঙবোঙা, পর্বতদেবতা মারাংবুরু। এদের জাহের এরা, শিবদুর্গা। হিন্দুদের যেমন পবিত্র নদী গঙ্গা, এদের তেমনি দামোদর। কোড়া উপজাতি বাঁকুড়ার তৃতীয় বৃহত্তম উপজাতি। এরা শিব-দুর্গা ও কালীর উপাসনাও করে। পাহাড় এদের প্রধান দেবতা। এরা প্রস্তর লিঙ্গেও পূজো করে। মল্লজাতি ভূষণপ্রিয়, যোদ্ধা, কুসুমশিল্পী এবং মালাকার। এদের ভাষা বাংলা। গেরোয়া, আসনপাট, বড়াম কিয়ৎসিনি এদের দেবতা। ভাদু, তুসু, ছাতা, জিতা, মনসা করম প্রভৃতি মাহাতো সম্প্রদায়ের প্রিয় ও বিশিষ্ট পূজো ও উৎসব।

পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির প্রভাবজাত সাহিত্য থাকে। সে সাহিত্য সংস্কৃতি কোথাও বেশ ঐশ্বর্যময়ী, কোথাও বা রিজ্ঞ ক্ষীণ। এখানকার ভূমি-প্রকৃতি, নিসর্গপ্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যার ফলশ্রুতি হিসেবে বঙ্গদেশের সামগ্রিক ঐতিহ্যচেতনা থেকে একে পৃথকভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

সাহিত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় রামায়ণের কথা। যা দরবারী সাহিত্যের নবসংস্করণ। একথা আমরা সকলেই জানি যে প্রচলিত লোককথাকে লিখিত সাহিত্যের সংখ্যারূপ দিয়েছেন বাল্মীকি। বাঁকুড়ার জগৎরামী রামায়ণ বা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের ছবছ অনুকরণ নয়। এই রামায়ণ দুটিতে অভিজাত সাহিত্যের পাশাপাশি লোকসাহিত্যের স্বভাবগত বিশেষত্বও ব্যক্ত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিশেষ দুটি ধারায়থাক্রমে ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের বহুল প্রচলন বাঁকুড়ার লোকসমাজে আজও সমানভাবে প্রচলিত। চণ্ডীমঙ্গলের আসর আজও বাঁকুড়ার গ্রামে-গঞ্জে এমনকী শহরেও অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি বৈষ্ণবপদগান, পালাকীর্তন, নামকীর্তনও অনুষ্ঠিত হয়, যা বাঁকুড়ার ঐতিহ্যের ইতিহাসকে বহুমুখী করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রম, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, পৃঃ- ২২
- ২। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা, পুস্তকবিপণি, প্রথম প্রকাশ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, পৃঃ-২২
- ৩। সূত্র : রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রম, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, পৃঃ- এগারো-বারো।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তখন ভারতীয় সমাজে ‘ভারতীয়’ বলে কোন জাতিগত ভাবধারার পরিবর্তে আঞ্চলিক পরিচিতি যেমন – বাঙালি, বিহারী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, মারাঠি প্রভৃতি এবং ধর্মীয় পরিচিতি যেমন – হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান প্রভৃতি রীতি বহনের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ, বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন, কংগ্রেসী রাজনীতি তখন সমগ্র দেশে কোন সজীবতা আনতে বা কোন জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত তখনও কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টি বা আদর্শ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় এমন এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যাঁর চিন্তাধারা ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এরূপ ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতীয় চিন্তাধারা ও জীবনবোধকে বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ভারতবাসীকে সঞ্জীবিত করে হৃত উদ্দীপনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। শিকাগো ধর্ম মহাসভার কয়েক বছরের মধ্যে স্বামীজী সকল সম্প্রদায়ের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে ভারতে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সূচনা করেন। তিনি তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মের দ্বারা নবলব্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নানাভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। যার ফলস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এক প্রচলিত শক্তি আহরণ করে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যুব আন্দোলন স্বামীজীই সৃষ্টি করেছিলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও বাণী পরবর্তীকালে বহু বিপ্লবী যুবককে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ছুটেতে প্রেরিত করেছিল।

সূচক শব্দ : স্বামী বিবেকানন্দ, ভারত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিপ্লবী, যুবসমাজ, স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মূল আলোচনা :

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও মননশীলতা যে কোন মানুষকে বিস্মিত করে। তাঁর কর্মপ্রয়াস দেশের সমগ্র মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও যুবকরাই তাঁর দ্বারা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তাঁর দেশপ্রেম ও সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের নানা অঞ্চলে যুবসমাজ সংঘবদ্ধ হয়েছিল। স্বামীজীর আস্থান ছিল সমগ্র ভারতের যুবকদের প্রতি। তিনি জানতেন যে যুবকরাই দেশ, জাতি ও মানবকল্যাণের ভবিষ্যৎ। ব্যাপকভাবে যুব আন্দোলন স্বামীজীই সৃষ্টি করেছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে খণ্ডাকারে যুব আন্দোলন অবশ্য তার আগেই শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে ডিরোজিও-এর নব্যবঙ্গ আন্দোলন, কলকাতায় হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সংগঠন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকদের সমাবেশের কথা বলা যায়। বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী হিন্দু সংস্কার আন্দোলনগুলি সংঘটিত হলেও সেগুলি প্রাদেশিক চরিত্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিল। যেমন- ব্রাহ্ম সমাজ, আৰ্য সমাজ, দেব সমাজ ও অন্যান্য আন্দোলনগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান হলেও বিবেকানন্দই প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজনে বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো -

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা রূপায়ণে বিবেকানন্দ :

স্বামীজী পাশ্চাত্যের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতবাসীকে গ্রহণ করতে বললেও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও অত্যাচারী রূপের সমালোচনা করেছেন। আমেরিকায় গিয়ে তিনি ইংরেজ পদানত ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসকদের নির্যাতন ও নিপীড়নের জঘন্য রূপকে তুলে ধরেন। ইংরেজদের অত্যাচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে তাঁরা ভারতবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করেছে, ভারতবাসীর শেষ রক্তবিন্দু চুষে খেয়েছে। এজন্য ইংরেজদের উপর ইতিহাসের প্রতিশোধ অবশ্যস্বাবী। আমেরিকার সভ্য সমাজকে তিনি বলেছিলেন যে “ইংরেজরা ভারতবাসীকে দিয়েছে তিনটি ‘ব’- ‘বাইবেল, ব্র্যান্ডি ও বেয়নেট”। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ৮৬)

তখন রায়চৌধুরীর মতে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ঘটনাকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সম্বন্ধে বিরূপ মূল্যায়নের আসল কারণ এই বিদ্বেষী মনোভাব। ইংল্যান্ডে ভ্রমণকালে তাঁর কথোপকথনের কিয়দংশ তাঁর ভাই লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে অনেক তীক্ষ্ণ মন্তব্য দেখা যায়, যেমন অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ; নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা ইংরেজ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; ব্রিটিশরা কাপুরুষ বলে হিন্দুরা তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে; ভারতীয় সিপাইদের বীরত্বের দরুন ইংরেজ সেনারা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাচ্ছে, ইত্যাদি। একদিন তাঁর হতভাগ্য ভক্ত, দেশপ্রেমী গুডউইনকে তিনি বলেছিলেন যে ‘ভারতবাসী একদিন তাঁদের লেবুর মতো চটকাবে’। (রায়চৌধুরী, ১৯৯৫ : ২৬৬)

স্বামীজী পাশ্চাত্যে নিজ বক্তৃতাসমূহের মধ্য দিয়ে ভারতের গৌরব ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসীও এক। এইভাবে তিনি এক অখণ্ড ভারতের বুনয়াদ গড়েছিলেন। তিনি ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

আমেরিকার শিকাগো মহাসম্মেলনের বক্তৃতা শেষে ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন – “আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারত মাতাই আমাদের আরধ্য দেবতা হউন... যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে”। [বাণী ও রচনা(৫ম খণ্ড), ১৩৭১: ১৯৮-১৯৯]

ভারতের দূরবস্থায় তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মধ্যে গণজাগরণ সংঘটিত হোক। ভারতবাসীর প্রতি তাঁর বাণী ‘ওঠো জাগো’ সমগ্র দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে ছিল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। স্বামীজীও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভারতভূমিকে মাতৃরূপে চিত্রায়িত করেন। তিনি বলেন – “সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে... আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না - কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না”। [বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড), ১৩৭১ : ৩৮]

স্বামীজীর আস্থানে ভারতবাসীর মনে নিজ মাতৃভূমির প্রতি প্রেম জাগরিত হল। দলে দলে দেশপ্রেমিক যুবক ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে আত্মবলিদান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। স্বামীজির আস্থান পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারকেও শক্তিত করে তুলেছিল।

বিপ্লববাদী চিন্তা ও বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দের বিপ্লববাদী চিন্তা সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা হতে আমরা জানতে পারি যে “যৌবনের প্রারম্ভে স্বামীজী নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলায় যেতেন, নবগোপালের আখড়ায় ব্যায়াম করতেন এবং সেই সঙ্গে যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুস্তকাবলীর সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন। এখানেই ছিল তাঁর ভারতীয় জাতীয়তার উৎস। তিনি রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিলেন বিপ্লববাদী। বিদেশী শাসনের কবল থেকে দেশকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন”। (দত্ত, ১৪০০ : ২)

সন্ন্যাস জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদেশী শাসনের কবল হতে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে স্বামীজী সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্পর্কে অবশ্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। স্বামীজীর শিষ্য ক্রিস্টিনের কাছে তিনি এ সম্পর্কে শুনেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করতে চেয়েছিলেন - এই উদ্দেশ্যেই তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। দেশের কাছে তিনি সেই মুহূর্তে কোন সাড়া পাননি তিনি দেখেন যে দেশটা মৃত। তিনি বলেন “ভারতবর্ষের সর্বাস্তে আজ পচন ধরেছে”। আমি চাই

একদল নিঃস্বার্থ তরুণ কর্মী যারা জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উন্নত করে তুলবে। ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজী নিজের কার্যাবলীর আরো বর্ণনা দেন। কিন্তু তিনি লেখক এর কাছে স্বামীজীর সেসব কথা প্রকাশ করতে সম্মত হননি। (দত্ত, ১৪০০ : ২-৩)

এ কথা সত্য যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন যে “শাসক সম্প্রদায়ের মনে ‘প্রজারঞ্জনের বীজ’ উণ্ড করার জন্যই তিনি রাজদ্বারে ঘুরেছিলেন”। কেবলমাত্র এই সময়েই নয়, পরবর্তীকালেও সর্বদাই স্বামীজীর উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ সম্পর্কে বহু নজির আছে এমনকি তাঁর চিঠিও খোলা হত। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ৮১)

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে নিজে পূর্ণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এবং জনজীবনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করলেন না। এর কারণ হিসেবে বলা যায়- তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে “প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে বৃথা সময় ও শক্তিক্ষয় করা অপেক্ষা মানুষ তৈরি করে জাতি গঠন করা অধিকতর ফলপ্রসূ। এই কারণে স্বামীজী জাতিগঠনের কাজে নেমেছিলেন। জাতিগঠন হলেই দেশের উন্নতি হবেই হবে। তিনি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন দেশের যুবকদের উপর”। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ৪১)

যুবক বিপ্লবীদের উপর বিবেকানন্দের চিন্তার প্রভাব :

বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কাছে স্বামীজী বিপ্লবীরূপেই প্রতিভাত ছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বিবেকানন্দ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান এবং এখানে দুটি বক্তৃতা করেন। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর বর্ণনানুসারে “স্বামীজীর বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে যুবকগণ জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই বক্তৃতাগুলির প্রেরণা পরবর্তীকালে বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের স্বদেশিকতায় ছড়িয়ে পড়েছিল”। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ৭৪)

বিবেকানন্দ ঢাকা অবস্থানকালে হেমচন্দ্র ঘোষ সহ অন্যান্য তরুণদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় বলেন- “পরাদীন জাতির ধর্ম নেই। তাদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া”। হেমচন্দ্র বলেছিলেন সেদিনই আমি ও আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব ধর্মে যথাযথ দীক্ষিত হয়েছিলাম। (রক্ষিত রায়, ১৩৬৭ : ৫৪৪)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বিপ্লবকর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে স্বামীজী নিজেই নাকি সেই কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন “সমস্ত দেশটা বারুদ কারখানায় পরিণত হয়েছে। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই একে প্রজ্জ্বলিত করে দিতে পারে। আমার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে যাব”। (দত্ত, ১৪০০ : ২)

স্বামীজীর মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে ১৯০২ সালে ছাত্র কামাক্ষ্যানাথ মিত্রকে বলেন যে ‘এখন ভারতের প্রয়োজন হচ্ছে বোমা’। বলা বাহুল্য এর কয়েক বছর বাদে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে বোমার আবির্ভাব ঘটে এবং স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মৃত্যুভয়হীন একদল যুবক বোমা হাতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ৯০)

বিবেকানন্দের দেহান্তের পরে তাঁর প্রভাব কমল না, বরং যুবকদের মধ্যে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। কারণ যে জাতীয় চেতনা তিনি জাগিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলন পর্বে তার রাজনৈতিক বিস্তার ঘটেছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ১৯০২ এর শেষ থেকে ১৯০৪ এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুবকদের মধ্যে বিবেকানন্দের সংগ্রামী ভাবধারার প্রচার বিশেষভাবে ঘটেছে ভগিনী নিবেদিতা ও মহারাষ্ট্রে তিলক-পন্থীদের দ্বারা। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে বিবেকানন্দের ভাববিস্তারে নিবেদিতার সঙ্গে যোগ দিলেন অরবিন্দ ও তাঁর অনুবর্তীরা। এই আন্দোলনের সব কটি ধারাতেই তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নরমপন্থী, মধ্যপন্থী, চরমপন্থী ও বিপ্লবপন্থী সকলেই তাঁর কাছে ঋণ শিকার করেছেন। (বসু, ২০১১ : ৩৭০)

যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তব রাজনীতির মধ্যে বিশেষ জড়িত ছিলেন না, তথাপি তাঁর অনেক অনুগামীই বাংলাদেশের রাজদ্রোহমূলক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কলকাতার ‘অনুশীলন সমিতি’ তো বেলুড় মঠের সঙ্গে ভালোভাবেই যুক্ত ছিল। কুলচন্দ্র সিংহরায় নামে জনৈক ছাত্রের এক্সারসাইজ বুকের ১ মাঘ ১৩১৪ (১৯০৭) তারিখের পৃষ্ঠা থেকে জানা যায় যে, ন্যাশনাল কলেজের প্রায় ৩০/৩৫ জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সদস্যগণের সঙ্গে একযোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে বেলুড়মঠে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (রায়চৌধুরী, ২০০৬ : ৭৯)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন “বঙ্গলার বিপ্লবী দলের প্রত্যেক ব্যায়ামাগারে স্বামীজীর ‘কলসো থেকে আলমোড়া’ বইটি পঠিত হতো। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীজীর গ্রন্থাবলী বিপ্লবীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হতো”। (দত্ত, ১৪০০ : ১৬৪)

বিবেকানন্দের বাণী যে বিপ্লবী আন্দোলনে নায়কদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্রেও তার সমর্থন মেলে। এ বিষয়ে সি.এ.টেগার্ট ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে লিখেছিলেন- “.... the main principles of Swami’s teaching appealed to the revolutionary party of the present day...they have been able to use his sayings and writings to sow the seed of revolution and anarchy in the minds of the Indian youths”.

তিনি আরও লেখেন, “.... several passages of the teaching of the Swami Vivekananda are pregnant with sedition, that their potentialities for evil have been fully realized and taken advantage of by the revolutionary party”. (রায়চৌধুরী, ১৯৮৩ : ১৫৫)

বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী বিপ্লবী যুবকেরা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলেন এমনটা নয়, দক্ষিণ ভারতের যে অল্পাকারে বিপ্লব আন্দোলন হয়েছে তার প্রধানাংশে রয়েছে বিবেকানন্দের প্রভাব। মাদ্রাজের প্রধান বিপ্লবী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ‘বাল ভারত’ ও ‘ইন্ডিয়া’ (যার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য ভারতী, পরিচালক তিরুমলাচার্য) বারবার লিখেছে- ‘তাঁরা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার কালে বিবেকানন্দের আশ্রয় ভাবনাকেই বহন করেছেন’। (বসু, ২০১১ : ৩৭২)

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, “চরমপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ উচ্চারিত অতুলনীয় মন্ত্রে- ‘উত্তীর্ণত, জাগ্রত প্রাপ্যবরণ্ নিবোধত’। তাঁর ‘অভিঃ’র আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত ল্যাজারাসের মতো তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মনে হয়েছিল মিথ্যে মায়ার মতো বিদেশী শাসনের ওই নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলাও সকলের পবিত্র কর্তব্য। তাঁর প্রেরণা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, কেননা, তাঁর ভাষায় “আমি মৃত্যুঞ্জয়ী, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহু উর্ধ্ব আমি, আমিই সে ”। অবশ্য চরমপন্থীরা বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা থেকে কিছুটা সরেও গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব ক্রটির কথা বিবেকানন্দ বন্ধুর মতো বলেছিলেন, স্বাভাৱ্যভিমানে চরমপন্থীরা সেগুলির নিন্দা করেছিলেন কিন্তু নিরাময়ের কথা ভাবেননি। তাঁদের বোধের পরিধির বাইরে ছিল বলেই পশ্চিমের সমস্ত কিছুই দুঃসহ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। বিবেকানন্দের আত্মসমালোচনার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না”। (ত্রিপাঠী, ১৯৮৭ : ৩৬)

তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বামীজী ছিলেন ভারতের জাতীয় চেতনার উৎস। সে যুগে ছোট বড় সর্বস্তরের নেতাই তাঁর দ্বারা দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, শ্রী অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু এঁরা প্রত্যেকে স্বামীজীর প্রতি তাঁদের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন।

বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা ভগিনী নিবেদিতাকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। ভারতে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণ তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, “বিদেশী শাসনের ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর এক মুহূর্তও ভারতের উপর ইংরেজ জাতির আধিপত্য তাঁহার নিকট অসহ্য। পিতৃপুরুষগণের স্বাধীনতার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার শোণিতে বিদ্যমান ছিল, তাহার ফলে তাহার মানসিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছিল সাংঘাতিক রূপে”। (মুক্তিপ্রাণা, ১৯৬১ : ২৩২)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণনানুসারে, “কলকাতায় যে বিপ্লববাদী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয় তার কার্যকরী কমিটির পাঁচজন সদস্যের মধ্যে অরবিন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতাও

ছিলেন। বাংলার এই বিপ্লবী সমিতির সহিত নাকি মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রতিষ্ঠিত ‘গুপ্তবিপ্লবী সমিতি’র যোগাযোগ ছিল”। (দত্ত, ১৪০০: ১৩) নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের দরিদ্র ও অবহেলিত ভারতবাসীর জাগরণের আদর্শকে কার্যক্ষেত্রে রূপান্তর বর্ণিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

অরবিন্দ ঘোষ স্বামীজীর ভাবাদর্শে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন “ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল”। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২: ১৩৮) ১৯০২ সালে স্বামীজীর তিরোভাবের পর ঘটনা পরম্পরায় ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দকে বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবগত করলে তিনি কলকাতায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

সমকালীন ভারত ইতিহাসে দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকমান্য তিলক দুবার মিলিত হয়েছিলেন। প্রথমবার বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন তিলকের পুনা আবাসনে আর দ্বিতীয়বার তিলক এসেছিলেন বিবেকানন্দের বেলুড় আবাসে। এনাদের ভাব বিনিময়ের অধিকাংশ বিষয়ই অগোচর রয়ে গেছে। তিলকের সহযাত্রী বিনায়ক বিষ্ণু রানাড়ে লিখেছেন- “স্বামীজী প্রধানত বলিলেন আমরা পরপদানত আমাদের রাজনৈতিক কার্যাবলীকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের পদ্ধতি হইবে ধ্বংসাত্মক (প্রতিরোধাত্মক)। তাহা এমন হইবে যাহাতে শাসকগণ হাঁটু গাড়িয়া নতি স্বীকারে বাধ্য হয়”। [বসু (৩য় খণ্ড), ১৩৬২ : ৪৪১]

স্বদেশী যুগের বাগ্মী ও তাত্ত্বিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন- “কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে- তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন- তীর অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকে জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল”। এই লেখাটি বেরিয়েছিল ১৯১৬ সালের ১৩ই আগস্ট মাদ্রাজের কমনউইল পত্রিকায়। (বসু, ২০১১ : ৩৭০)

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারতে স্বামীজী সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, “বিবেকানন্দের বাণী সাধারণের উপযোগী বৈদান্তিক চিন্তাধারা অবলম্বনে পরিচালিত হলেও আসলে তা আধুনিককালের মানুষের কাছে তাঁর গুরুতর বাণী। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক ‘মানবতা’র বাণী। স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, ‘তোমরা মানুষ হও’। সমস্ত ধর্মীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মানুষকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। বিবেকানন্দ যখন তাঁর দেশবাসীদের মানুষ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তিনি আসলে এই কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন”। (আমার ভারত অমর ভারত, ১৯৮৬ : ১৬১-১৬২)

মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবনে স্বামীজীর প্রভাবের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন- “আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী ভালো করিয়া ও সযত্নে পড়িয়াছি। তাহার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তাহা আরো অনেক বাড়িয়াছে। যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করিতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে স্থানের ভাবধারা অন্তত কিছুটা গ্রহণ না করিয়া শূন্য হাতে আজ ফিরিয়া যাইও না”। গান্ধীজীর এই ভাবনা ১৯৬৩ সালে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ এর মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২ : ১৩৫)

স্বামীজীর যথাযোগ্য ভাবশিষ্য হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি যেন স্বামীজীরই জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর রচিত ‘ভারতপথিক’ গ্রন্থহতে জানতে পারি যে, ১৫ বছর বয়সে তিনি বিবেকানন্দ রচনাবলীর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, “বইগুলি... সাগ্রহে পড়িতে লাগিলাম। মজ্জাবিধি আমার শিহরিয়া উঠিল।... দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁহার রচনাবলী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলাম। ‘কলসো হইতে আলমোড়া’ পর্যন্ত তাঁহারপত্র সকলও বক্তৃতগুলি স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পরিপূর্ণ... আমাকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। (বসু, ১৩৫৭: ৪০)

নেতাজি মনে করতেন, “স্বামীজি কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি। কিন্তু যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একটা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অন্তত বঙ্গভূমির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসেবে সম্মানিত হবার যোগ্য। অত্যন্ত অল্প বয়সে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর দেহান্তের পর তাঁর প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে”। (Basu, 1964: 21)

তিনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দের গভীরতম পর্যালোচনা করতে। তাঁর ছগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনের ভাষণে (২১.০৭. ১৯২৯) তিনি বলেছিলেন- “রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবন সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূলভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্রপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিতো না”। (বসু, ২০১১ : ৩৮০)

নেহেরু স্বামীজী সম্পর্কে বলেন- “ যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয়, আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শান্তি ও তেজের প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন অতীত ভারতের ভাবধারায় অভিন্নত এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবন সমস্যার বিষয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন”। (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭২: ১৩৫-১৩৬)

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্বামীজী সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোন ধারা প্রবর্তন করেননি। তা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে বিভিন্ন

প্রসঙ্গ তাঁর চিন্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর পড়েছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত না থাকলেও বহু দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব ও বিপ্লবী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

স্বামীজীর মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের আদর্শে যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন- “ বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যুবসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ অনুসন্ধানের সময় বিপ্লবীদের কাছ থেকে গীতা ও বিবেকানন্দের রচনাসমূহের প্রচুর কপি উদ্ধার করেছিল”। [*Majumder (Vol - II)*, 1975 : 149]

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন-“ ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দের প্রথম পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রত্যগমন ভারতে বিশেষ করে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল”। (*Majumder*, 1966 : 1)

বিবেকানন্দের পূর্বে শিক্ষিত ভারতীয়রা নিজেদের ‘ইন্ডিয়ান’ বলে পরিচয় দিতেন। এদের একটি অংশ ভারত বলতে বুঝতেন একটি কুসংস্কারাছন্ন দেশ। ভারতবাসীর এক বৃহত্তম অংশ যখন নিজের দেশের প্রকৃত পরিচয় ভুলতে শুরু করে, ঠিক সেই সময় স্বামীজী ভারতের ঐতিহ্যের সাথে ভারতবাসী সহ সমগ্র বিশ্ববাসীর পরিচয় ঘটান। “হে ভারত, তুলিও না....তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত...বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ”। [বাণী ও রচনা (৬ খণ্ড), ২০০২ : ১৯৪] স্বামীজীর এই বাণীর মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিকতাভেদের উর্ধ্বে ভারতীয়ত্বের ধারণা স্থান পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দও ভারতভূমিকে দেশমাতৃকারূপে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেন যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

বিবেকানন্দের বাণী যেভাবে দেশের অগণিত বিপ্লবী যুবককে আত্মত্যাগের উৎসাহিত করেছিল, তাদের জীবনসত্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বর্ষশেষ’ কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন- “ চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক- গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক। মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকর্ষ ভরি, খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি”। (বসু, ২০১১ : ৩৫৬- ৩৫৭)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

1. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, (১৪০০) স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স ।

2. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, (২০১১) স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
3. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, (১৩৬২)বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক এম্পোরিয়াম।
4. মুখোপাধ্যায়, জীবন,(১৩৭২)স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ, কলকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক এম্পোরিয়াম।
5. রায়চৌধুরী, তপন,(১৯৯৫)ইউরোপ পুনর্দর্শন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
6. স্বামীবিবেকানন্দ, (১৩৭১) বাণী ও রচনা (পঞ্চমওষষ্ঠখণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
7. রক্ষিত রায়, ভূপেন্দ্রকিশোর,(১৩৬৭)ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব, কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী।
8. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন,(২০০৬)গোয়েন্দা রিপোর্টে 'রাজনৈতিক সাধু' ও রামকৃষ্ণ -মিশন, কলকাতা, পুনশ্চ।
9. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, (১৯৮৩)পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন [১৮৯৭-১৯১৭]কলকাতা, ঋদ্ধি ইন্ডিয়া।
10. ত্রিপাঠী, অমলেশ, (১৯৮৭) ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
11. প্রব্রাজিকা মুক্তি প্রাণা, (১৯৬১) ভগিনী নিবেদিতা, কলকাতা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।
12. বসু, সুভাষচন্দ্র, (১৯০১) ভারতপথিক, কলকাতা, সিগনেট প্রেস।
13. স্বামী বিবেকানন্দ, (১৯৮৬) আমার ভারত অমর ভারত, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
14. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা.), (১৯৭৭) চিন্তনায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
15. রায়, সুব্রত ও রায়, অশোক কুমার (সম্পা.),(২০১৩) বহুরূপে স্বামীজি, কলকাতা, মিত্রম্।
16. Basu, S.C. (1964)*The Indian Struggle*.Bombey, Asia Publishing House.
17. Majumder, R.C. (1975) *History of the Freedom Movement in India (Vol - II)*. Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay.
18. Majumder,B.(1966)*Militant Nationalism in India : And Its Socio - Religious Background 1897-1917*. Calcutta, General Printers and Publishers Pvt. Ltd.

বাংলা উপন্যাসে বৃহত্তর ভারতবর্ষ : 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

অন্তরা চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ : বিংশ শতাব্দীর সমস্ত রকম ভঙ্গুরতা জীর্ণতার মাঝখান থেকে ঢোঁড়াইকে ঔপন্যাসিক করে তুলেছেন পূর্ণ মানব সমবেত জনজীবনের প্রতিনিধি। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর রীতিতে রচিত হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি। ঔপন্যাসিক ঢোঁড়াইকে রামচন্দ্রের আদলে গড়ে তুলেছেন। তাই ঢোঁড়াই তার ছোট জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যপূরণের পথেই বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলের লোকজীবন আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যায়।

সূচক শব্দ : বিহার, লোকজীবন, গান্ধীজী, আন্দোলন, রামায়ণ, পান্ডী, রামজী।

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি [প্রথম চরণটির প্রকাশ কাল ১৯৪৯ সাল, বেঙ্গল পাবলিসার্স, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১ সাল, বেঙ্গল পাবলিসার্স]। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ছোটবেলার তাৎমাটুলি খাঙরটুলির অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য করেছেন। যদিও উপন্যাসিকের শিল্প ক্ষমতার দক্ষতায় শেষপর্যন্ত তা গোটা ভারতবর্ষের অবহেলিত গ্রামীন জীবনের যথার্থ সত্য ও সার্থক হয়েছে, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর সবকটি উপন্যাসেই বিহারকে এই অঞ্চলের মানুষ গুলোর পাশাপাশি এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমলগ্নের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। তবে এই উপন্যাসে যে মানুষদের কথা বলা হয়েছে তারা রাজনীতিকে গুরুত্ব দেয় না, তাদের সময় কাটে 'রামায়ণ' পড়ে। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলিতে কাটায় প্রথম চরণে তাৎমাটুলির মানুষগুলির ধারণায় দেশ বলে কিছু নেই। রাজনৈতিক ঘটনাগুলি তাদের জীবনকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে বিসকন্ধার রাজনৈতিক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ চলে আসছে। তবে এই মানুষগুলি রাজনীতিকে নিজেদের মতো ব্যবহার করছে।

১৯১২-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এই উপন্যাসে আসলেও রাজনৈতিক ঘটনার চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথমে দেখে নেন এই উপন্যাসে কি কি রাজনৈতিক ঘটনা এসেছে এবং তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে এই নির্দিষ্ট এলাকার মানুষগুলোর উপর পড়েছে।

(ক) ১৯১২ সাল : ঢোঁড়াই-এর জন্মের পঞ্চম দিনে, ঢোঁড়াইয়ের পিতা দরবারের জুলুখ দেখতে গিয়েছিল তার মা বুধনী না যেতে পারায় আক্ষেপ করেছিল। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই কারণেই উৎসব হয়।

(খ) ১৯১৩ সাল : কেলভী সাহেবের মোটর গাড়িতে আগুন লাগে। কেলভী সাহেব ১৯১৩ সাল নাগাদ পূর্ণিয়ার জেলা শাসক ছিলেন। পাক্ষীতে ঢোঁড়াইয়ের বাবা আরো পাঁচজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে মোটর গাড়ি দেখছিল। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে জ্বরের কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটছে। ঢোঁড়াই পিতৃহারা হয়।

(গ) ১৯১৫ সাল : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন।

(ঘ) ১৯১৭ সাল : যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য চাঁদা নিয়ে মকফাইট দেখানো হয়। যা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে - 'ইংরেজ জার্মান লড়াই' বলে।

(ঙ) ১৯১৯-২০ সাল : দেশজুড়ে মাদক দ্রব্য বর্জন ও হরতালের ডাক দেওয়া হয়। উপন্যাসে এই সময় ঢোঁড়াই অসুস্থ হয় রেবধগুণীর বলে দেওয়া উপায় অনুযায়ী বুধনীকে পান, সুপারি দিয়ে তাকে তুষ্ট করতে হবে। রেবধগুণীর মুখেই শোনা যায়, "কালই তো শনিবার। কাল অসিম্। কাল তো আবার হাড়তাল না কী বলে, ঐ একটা নতুন হয়েছে না আজকাল,... দিনের বেলা সন্তদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে।" [ভাদুড়ী; ২০০৬]

এর পাশাপাশি সময়ে বিহারে আদমশুমারি হয়। তাৎমারা বিশ্বাস করে যে এর ফল ভালো হয় না - সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলীতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলী করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুণে গিয়েছে।" [ভাদুড়ী; ২০০৬]

(চ) ১৯২১ সাল : গান্ধীজী সর্বাত্মক অসহযোগের আহ্বান করেন। এর আগেই তিনি বিহারের চম্পারণ কৃষকদের পাশে দাঁড়ান। আমেদাবাদের কাপড়কলের শমিক ও গুজরাটের কইরা জেলার কৃষকদের সত্যগ্রহে সমর্থন করে জনগনের সহযোগিতা লাভ করেন। চম্পারনে গান্ধীজীর উদ্যোগে কৃষকদের দীর্ঘদিনের তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়, ক্রমশ তাদের মধ্যে সচেতনতা দেখা দিতে শুরু করে। এরপরেই ১৯২১-এর অসহযোগ, বয়কট, সত্যগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে গান্ধীজী মানুষের কাছে মহাত্মারূপে দেখা দিতে শুরু করলেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ গান্ধীজীর এই আবির্ভাব মূর্তিটি নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎমাটুলীতে গান্ধী বাওয়ার বার্তা এল। সকলের অবগতির জন্য বাবুলাল জানায় - "গান্ধী বড়াগুণী আদমী। বোকা বাওয়া আর আর রেবনগুণীর চাইতেও নামী। গিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গান্ধী বাওয়া মাছ-মাছলী, নেশা ভাঙ থেকে পরহেজ, সাদি বিয়া করেনি, নাঙ্গ থাকে বিলকুল"।

তাৎমাটুলীতে রবিয়ার বাড়ির চালে বিলিতি কুমড়োর খোসায় - গান্ধী - বাওয়ার 'মুরত' - আবিষ্কার হলো। গান্ধীজী সম্পর্কে তাদের ধারণা তাদের নিজস্ব

ভাবনা চিন্তার ফসল। গান্ধীজী তাদের কাছে সন্ত, সাধু, রামজীর সমান। তাই তাদের মনে হয়েছে "এরকম করে তো গান্ধী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুরদেবতার ব্যাপার।"

১৯৩০ সালের মার্চ মাস নাগাদ গান্ধীজী লবন সত্যাগ্রহের ডাক দেন। ভারতবর্ষের প্রায় বিভিন্ন জায়গা এ আন্দোলনে প্রতিক্রিয়া জানায়। বিশেষতঃ উত্তরবিহারের নারান, মেপারন, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার মানুষ বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।

'চোঁড়াই চরিতমানস'-এ লবন সত্যাগ্রহ যথার্থভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ঐ সময় মরণাধারের পাড়ে তাৎমাটুলির লোকেরা সমবেত হয়েছিল। বোকা বাওয়া মনে হয়েছিল ওখানেই নতুন থান গড়ে উঠবে ক্রমে ক্রমে। এই সময়ই বোকা বাওয়া চোঁড়াইকে ছেড়ে অযোধ্যায় চলে যান। অর্থাৎ চোঁড়াইয়ে নিরাপদ বন্ধনটি ছিল হয় এই সময়।

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী সমগ্র বিহার ব্যাপী ভূমিকম্প হয়। বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। উপন্যাসে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা চোঁড়াইকে ক্রমশই রাজনৈতিক জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কৃষিজমির বালি সরাবার, কুয়ো সারাবার কাজ মনে হয়েছিল সরাবার কাজে চোঁড়াই এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে কংগ্রেসী ভলেন্টিয়ার নেতাদের নেক্‌নজরে পড়ে। লাওলিবাবু গান্ধীজীর ভলেন্টিয়াররা রিলিফের কাজের মারফত গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

১৯৩৪ সালের মার্চ এপ্রিল মাস নাগাদ গান্ধীজী পূর্ণিয়ায় এসে ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আশ্বাস দেন। তাঁর উপস্থিতিতে নওরত মাঠে সভা হয়, সেখানে তিনি বক্তৃতা দেন। উপন্যাসে "জিরানিয়ায় সেদিন মোসম্মত আর সাগিয়া প্রানভরে মহাত্মাজীর 'দর্শন' করেছিল।" চোঁড়াইও সঙ্গে ছিল।

দুর্গত মানুষদের উদ্দেশে মহাত্মাজীর মানবিক প্রীতিপূর্ণ ভাষণ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মৃত সঞ্জীবনী শুধু সঞ্চরণ করেছিল সেদিন -'I believe that God's ways cannot be comprehended fully by man, I have firm faith that not a leaf falls without His will,... if we has enough humility, we would have no hesitation in accepting the recent earthquake as a just retribution of our sius...' উপন্যাসে চোঁড়াই শুনেছ 'কত কী কথা বললেন মহাত্মাজী!' '... পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশেই ভূমিকম্প হয়েছে'। চোঁড়াই এই কথার সমর্থনে ভেবেছে 'রাজপুতের পাপ' তাৎমাটুলির মোড়কের পাপ'।

(ঝ) ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী বিহারে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চোঁড়াই এইসময় ভোট 'বোট' কথাটি শোনে। উপন্যাসে ভোট কেন্দ্রিক বিচিত্রতা অভিজ্ঞতার ছবি ছড়িয়ে আছে। 'একদিন জিরানি ফেরত এক 'কনন্টিয়ার' ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাত্মাজীর চিঠি' বিনা টিকিটে তার দেওয়া জবাবী চিঠি গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে যাবে ভোটবাক্সে ফেললে, এই বিশ্বাস চোঁড়াইয়ের 'ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে

প্রণামি করে ঢোঁড়াই চিঠিখান তার মধ্যে ফেলে... ধন্য হো কাংগ্রেসের কনন্টিয়ার, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালির কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল।'

(ঞ) ১৯৩৯ সালে ক্রমে সরকার কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতির ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস সরকারি কাজে অসহযোগিতা শুরু করে এবং ৩১শে অগাস্ট সাতটি প্রদেশে সরকারি কাজ থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস। উপন্যাসে ঢোঁড়াইদের কাছেও এ খবর পৌঁছে যায় 'সবচেয়ে জবর খবর কংগ্রেস রংরেজ সরকারের দেওয়া পাটনার গদিতে লাথি মেরে চলে এসেছে।' কংগ্রেসি ফৌজে ঢোঁড়াইদের ভর্তি করতে ভলেনটিয়াররা গ্রামে আসে। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা বা লাওলিবাবুর মতো কর্মীরা ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সঙ্গ ছাড়ে না তা ঢোঁড়াইয়ের চোখ এড়ায় না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা হয়।

(ট) ১৯৪০ সাল নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। জাপান যুদ্ধে অংশ নেয়। ঢোঁড়াইরা দেখেছে 'পাক্কীর' পথ দিয়ে ফৌজি গাড়ি চলেছে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাদের কাছে খবর পৌঁছোয় 'কাপড়ের জাপানীরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবার বাঘের খেলা, জার্মান বালা।' ঢোঁড়াইয়ের পাক্কীর বদনের সম্ভাবনা দুশ্চিন্তা করে।

এই সময় রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী অহিংস সত্যগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামে গ্রামে 'সতিয়াগিরা'-র [সত্যগ্রহ] উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঠ) ১৯৪২ সালে ক্রীপন দৌত্য অসফল হলে বোম্বে অধিবেশন ৭ই অগাস্ট কংগ্রেস গণআন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। ৮ই অগাস্ট গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা গ্রেপ্তার হয়। ৯ই অগাস্ট 'ভারতছাড়া' ডাকে সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। উপন্যাসে ঢোঁড়াইরা অঙ্গীকার করে 'মহাত্মাজী গ্রেপ্তার! হো-যাও তৈয়ার।' রামরাজ্য আনবার শেষ লড়াইয়ে মহাত্মাজীর ঘোষণা 'Do or die' - বিহার জুড়ে চলে বিয়াল্লিশের এই বিক্ষোভ আন্দোলন - 'এবার মরদের লড়াই রেলনাইন তুলবার, তার কাটবার।' এই উত্তেজনায় বশেই ঢোঁড়াইরা তিব্যথি কুঠি দাহ করে।

বেয়াল্লিশের নভেম্বরে কংগ্রেসের নেতারা জয়প্রকাশ নারায়ন, যোগেন্দ্রনাথ মুকুল, রামনারায়ন সিং প্রমুখরা জেল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে নেপালে। গড়ে তোলেন নতুন সংগঠন 'আজাদ দস্তা'।

উপন্যাসে ঢোঁড়াই এই আজাদ দস্তায় প্রবেশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। ঢোঁড়াই রামায়নজী হিসেবে পরিচিত হয়। সম্পন্ন হয় তার অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা। পরবর্তীতে সংগঠনটির 'ত্রাস্তিদল' নাম হয়।

(ড) ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে বিয়াল্লিশের আন্দোলন ক্রমশই স্তিমিত হতে থাকে। ক্রান্তিদল ত্রাসে পরিণত হয়। উপন্যাসের শেষাংশে ঢোঁড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় এ পর্বটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

(ঢ) এরপর ১৯৪৫ সাল নাগাদ গান্ধীজী দলের আত্মগোপনকারীদের 'সারেভার' করার নির্দেশ দেন। ক্রমশ এই আন্দোলন হয়ে ওঠে নেতাদের ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। তাই চোঁড়াই শেষপর্যন্ত বি.ডি.ও অফিসের দিকে এগিয়ে যায় সারেভার করতে।

'চোঁড়াই চরিত মানসের' দুই রণেই এসেছে রাজনীতির প্রসঙ্গ তথা তাতে গান্ধীজীর ভূমিকা। বাইরের দিক থেকে যে ঘটনার চেউ উপন্যাসের প্রথম চরণে পরিব্যাপ্ত তা হল গান্ধীজীর অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যগ্রহ আন্দোলন উত্তেজনপূর্ণ এ দশকের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন।

বঞ্চিত মানুষগুলোর জীবন বদলে যাচ্ছে একদিকে রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, আবার নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শেখার ফলে নিম্নবর্গীয় ঐ মানুষগুলোই বদলেছে নিজেদের সমাজকে। তাই তাদের আঞ্চলিকতা এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলির উপর নির্ভরশীল।

তাৎমাটুলির মানুষদের দিয়েই উপন্যাসের সূত্রপাত। তৎমারা কোন এককালে জাতে তাঁতি থাকলেও এখন তাদের কাজ কুয়োর বালি ছাঁকা আর 'ঘরামির কাজ' – দারিদ্র তাদের নিত্যসঙ্গী। কবে ঝড়বৃষ্টি হবে, বাবুভাইয়াদের ঘরে শিলাবৃষ্টিতে চাল ভাঙবে তবে তাদের কাজ। আবার তাৎমাটুলির প্রতিবেশী ধাঙর যাদের সঙ্গে তৎমাদের সম্পর্ক একেবারেই খারাপ, সেই ধাঙরা নিজেদের জাত ধর্ম বিসর্জন দিয়ে খ্রীষ্টান হয়েছে। তারা সাহেবদের বাড়িতে মালির কাজ, সাফাই কাজ বা খানসামার কাজ করে মেয়ে পুরুষে মিলে। তাৎমা পুরুষরা খেতে না পেলেও জাত ধর্ম বিসর্জন দেয়নি, অন্য কাজ নেয়নি, কিন্তু 'মোটাহা' অর্থাৎ ধানকাটার দেশে পাঠিয়েছেন ধানকাটনীর দেশে। বাইরের রাজনৈতিক ঘটনার চেউ এই গোষ্ঠী নির্ভর সমাজের বৃকে নানাভাবে আলোড়ন এনেছে। মাহাতো, ছড়িদাররা 'গানহী বাওয়া'র নামে পঞ্চায়েতে নিজেদের মান মর্যাদাকে কয়েম করতে যখন রবিবার গানবাওয়ার নামে কাজে না গিয়ে 'তৌহারের দিন' ঘোষণা করার কথা বলল, তখন চোঁড়াই প্রথম প্রতিবাদ জানায় – 'আমাদের পেট কেটো না মাহাতো'। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার নিরিখে মাহাতোরা বুঝেছে – '... মাহাতোগিরিতে না আছে আগেকার মতো পয়সা, না আছে সম্মান – না আছে এক মুহুর্তের শান্তি।' অর্থাৎ একটা পরিবর্তন যে জনমানস তথা সমাজে ঘটেছে তা বোঝা যায়।

তাৎমাটুলির মানুষের জীবনে তিনটি সত্য (১) রোজা (২) রোজগার (৩) রামায়ণ। উপন্যাস যত এগোয় এই তিনটি সত্য ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। রোজার গুরুত্ব কমতে শুরু করে এদের জীবনে। রোজগারের ধরণ ক্রমাগত বদলায়। চোঁড়াই প্রথমে শিক্ষাবৃত্তিতে ছিল, তারপর মাটিকাটা ও রাস্তা সারাইয়ের কাজ নেয়। এরপর বোকা বাওয়ার টাকা পেয়ে গরুর গাড়ি কিনেছিল অর্থাৎ চোঁড়াই গাড়ি ও বলদের মালিক হল।

তার জগতের সীমা অনেক বড় হল। চোঁড়াইয়ের জীবিকার জগৎ বদলে যায়। ক্রমশ সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে ক্রান্তিদলে নাম লেখায়।

তাৎমাদের জীবনেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মেয়েদেরও বিকল্প জীবিকার ইঙ্গিত এল। অর্থনৈতিক দুর্ভাবস্থা আরও চরম আকার নেয়। রোজগারের উপায়ের পরিবর্তন ঘটছে প্রকৃতিও বদলে গেছে [শিলাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে] ফলে ঘরামির কাজ কুয়োখননের কাজ – সব কাজেই টান পড়েছে। বাবুভাইয়াদের জীবন যত আধুনিক হচ্ছে, চোঁড়াইদের জীবিকার ঐতিহ্য ক্রমশঃ ধ্বংস যাচ্ছে পয়সার আকাল কী করে ধানের আকালে বদলে গেল, তা কেউ বুঝতে পারে না। বিহারের ভূমিকম্পের পর চোঁড়াইদের রোজগার আরও সংকীর্ণ পথ ধারণ করে। অবস্থা এতই খারাপ হয়, যে গ্রামের মোড়লকে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি করতে হয়।

উপন্যাসে বিসকান্দার উল্লেখ পাই। এখানে চোঁড়াই তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছে। বিসকান্দা বড় গ্রাম, অনেক মানুষের বাস। এখানে বসবাসকারী রাজপুতরা জমির মালিক এবং কোয়েরীটোলার মানুষগুলি তাদের আধিয়ার বা প্রজা বলা চলে। কোয়েরীরা জমিতে চাষ করে আর ঘরের মেয়েরা ঝিয়ার কাজ। রাজপুতরা জমিদার হলেও গাঙ্গীর ভাবদর্শে নিজেদের 'কিষান' বলে। আধিয়ারা বোঝে 'কিষাণ' বলার সুবিধা হল সবরকম সহানুভূতির সরকারি সহায়তা লাভ। রাজপুতদের অত্যাচার আধিয়ারদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল, এর সঙ্গে মুক্ত হল ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প বিসকান্দার জীবনে 'আকালে'র মতো দুঃসময় ও দুঃস্বপ্ন নিয়ে আসে। আর এই সময় 'বলেন্টিয়ারজী'রা অর্থাৎ রিলিফের কাজে যুক্ত কংগ্রেসী ক্যাডাররা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। এমনকি দ্বিতীয় চরণে ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে ক্রান্তিদলের লোকগুলো প্রবেশ করছে –

"খোকন!

এতগুলো ভাত খাবে?

কেরান্তিতে যাবে?

অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষদের লোক সংস্কৃতিগত এই পরিবর্তন আসলে সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে।

উপন্যাসে চোঁড়াই যে উপলব্ধিতে পৌঁছায় তা যেন সতীনাথ ভাদুড়ীর মতাদর্শের অভিধান। শিক্ষিত চোঁড়াই বুঝতে পারে রাজনীতি আসলে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তার মনে হয় 'ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের মন বদলায় আজকের ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার 'তাকত' কমে, রোজগারের ধারা বদলায়... বদলায় না কেবল পাক্কী আর রামায়ন'। কিন্তু অভিজ্ঞতা আসাতে শেষপর্যন্ত এ দুইয়ের প্রতিও আস্থা হারায় সে। স্বার্থান্বেষিতার তীব্র প্রতিযোগিতা চারিদিকে। "পুরোনো রামায়ন আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়।" – তাই চরম শূন্যতা আর একাকীত্বে আত্মসমর্পনের সময় তার চিরসঙ্গী রামায়নকে সে ত্যাগ করে

চলে যায়। আর টোঁড়াইয়ের একমাত্র আশ্রয় পাকী উপন্যাসের শেষে নিম্নবর্ণীয় মানুষের চিরকালীন এবং সমাপ্তিহীন শ্রেণীসংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'টোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি তার সমস্ত আঞ্চলিকতা বজায় রেখে এক নতুন ধরনের মহাকাব্যিক রূপ পরিগ্রহন করেছে। তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস'-এর আদলে রচিত এই উপন্যাসটি। এমনকি সাতকাণ্ডের মতো এর অংশগুলির নামকরণ করা হয়েছে (১) আদি কাণ্ড, (২) বাল্যকাণ্ড, (৩) পঞ্চায়েত কাণ্ড, (৪) রামিয়াকাণ্ড (৫) সাগিরাকাণ্ড, (৬) লঙ্কাকাণ্ড, (৭) হতাশা কাণ্ড। এই উপন্যাসে মহাকাব্যের মতো বিস্তৃত পটভূমিতে অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে যে বিশালতার প্রকাশ পাই, তা একপ্রকার মহাকাব্যিক রসাস্বাদের (বিশালরস) মতোই করুন ও শান্তরসের সংমিশ্রণ। তবে "কোন মহান ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে যুগের কেশর চেপে ধরার ক্ষমতা তার কথা নয় এই উপন্যাস। সময়ের মহারথ বাঁক ফিরছে তার কলকোলাহল বেজে ওঠেনি টোঁড়াইতে। তবুও এ বইয়ে মহাকাব্যিকতার রস মিলবে। এর সাবলাইম একটু অন্য ধরনের সাবলাইমের তত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন করে ভেবে নিতে উৎসাহী করে।" [গুপ্ত : ২০১১ : পৃ-২৫৬]

স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত এই উপন্যাসটিতে টোঁড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিহারের নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষগুলির জীবনকে এঁকেছেন, তিনি স্বাধীনতা লাভের কথা বলেননি। আসলে এই মানুষগুলির কাছে রামায়ণের মতোই রাজনীতিরও যথার্থ বিশ্লেষণ অসম্ভব, তাই বোকা বাওয়ার মতো গাঙ্গীজী শুধুই উপাস্য। তাদের জীবন শুধু রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতে পরিবর্তীত হয়। কখনও সচেতনভাবে কিংবা কখনও পরোক্ষভাবে তারা নিজেদের বিবর্তিত সমাজের রূপকে প্রত্যক্ষ করে। 'পাকী' (পাকা রাস্তা)-র যেমন বিস্তৃতি আছে কিন্তু মুক্তি নেই, তেমনই মুক্তিহীন চিরন্তন পথেই এই মানুষগুলি শুধু এগিয়ে চলেছে। তবে "লেখক কেবল ঔপন্যাসিকেরই ভূমিকা পালন করেননি, সেই সঙ্গে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদের [Social Anthropologist] দৃষ্টি দিয়েই একটি বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক পরিচয় দান করেছেন। [ভট্টাচার্য : ১৯৮৭ : পৃ -৯৮] সবশেষে বলা যায়, উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্ণীয় এইসব সাধারণ মানুষগুলো নানা উত্তেজনা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের বেদনার মধ্যদিয়ে নিজেদের সমাজ বদলেছে। এই মানুষগুলোর সত্য সন্ধিৎসা জীবনধর্মিতার, সজীব সমাজ আলেখ্য 'টোঁড়াই চরিত মানস'-এর দুই চরণের সম্পদ। তাই ব্যক্তি টোঁড়াইয়ের উপলব্ধি আসলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট জাতির ইতিহাস হয়ে থাকেনা সমগ্র নিম্নবর্ণীয়দের জীবন আলেখ্য হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে রাজনীতি নিছক - রাজনৈতিক গভীতে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী:

- (১) গুপ্ত; ক্ষেত্র; ২০১১; 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ৫ম খন্ড', গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কোল - ০৯
- (২) ভট্টাচার্য, ড. অরুণকুমার; ১৯৮৭; 'আঞ্চলিকতা : বাংলা উপন্যাস', প্রকাশনা পুস্তক বিপনি; ২৭ বেনিয়া টোলা লেন' কলকাতা - ৭০০০০৯
- (৩) ভাদুড়ী, সতীনাথ; ২০০৬; 'টোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ একত্রে); বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোল - ৭৩

দেশভাগের ক্ষত ও বাংলা কবিতা

অনসূয়া কুণ্ডু

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিচিত্র মানব জীবনের যা কিছু সঙ্গতি ও অসঙ্গতি; তা কাব্য মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে। তাই, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিতার প্রচার ও প্রসার সমস্ত মাধ্যমের থেকে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। এভাবেই হাজার বছরের বাংলা কবিতায় বাংলার সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেশভাগের স্মৃতি এখনও বাঙালি মানসে অমলিন ক্ষতের মত জাজ্বল্যমান। সেই কারণেই ১৯৪৬-৪৭ পরবর্তী বাঙালি কবিদের রচনায় গাঢ় বেদনার বাস্তবঘন আবেগের প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে বহুবার। বর্তমান নিবন্ধে দেশভাগের ভয়াবহতা ও নতুন করে জীবনযাপনের তাগিদ কতখানি পূর্ব বাংলার মানুষদের বিপর্যস্ত করেছিল, তারই টুকরো প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সময়ের সরণি বেয়ে আজ অনেকগুলি বছর কেটে গেলেও বাংলা মায়ের ভৌগোলিক বিভাজনের বেদনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। দেশভাগ কেন্দ্রিক বাংলা কবিতা পাঠ করলে এই বিষয়ের গূঢ় সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সূচক শব্দ: সঙ্গতি ও অসঙ্গতি, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন, জাজ্বল্যমান, বাস্তবনিষ্ঠ, সময়- সরণি, বাস্তহারী।

মূল বক্তব্য:

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে সবাই যখন অমৃত পানে ব্যস্ত; তখনও কি আমরা ভুলে যেতে পারি দেশভাগের ক্ষত। এই ক্ষত বাংলার, আপামর বাঙালি জনসাধারণের। ১৯০৫-১৯৪৭ দেশভাগের প্রেক্ষাপটে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমরা সেই পঙ্কিল পথ পরিক্রমার দ্বারা হৃদয় ভারাক্রান্ত করতে চাই না; ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে সেই দুর্দান্ত ষড়যন্ত্র আর বীভৎসতার কথা। ইতিহাসের সরণি অতিক্রম করে আমরা মেলে ধরতে চাই অন্য এক জীবন সত্যকে, মানুষের মর্মকথাকে। সাহিত্যের আঙিনায় দেখতে চাই দেশবিভাগকে, মানুষের চাওয়া-পাওয়া, টিকে থাকার লড়াইকে। জীবনযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে কি সংরক্ষিত আছে সাহিত্য কি পেরেছে সেই জীবনসত্যকে উদ্ঘাটন করতে? দেশবিভাগের মর্মসত্য ও সাহিত্যের মর্মসত্যের মধ্যে কোনো আতঁত গড়ে উঠেনি তো! কেন এই সময়ের সাহিত্য ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনে চিরন্তনত্বের দাবী করে? কি তার

বিশেষত্ব; তা আলোচনা করাই হবে আমাদের এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। বাংলা কবিতায় ফুটে ওঠে সেই মর্মসত্য; গান্ধী-সৈয়দ, সুভাষ-মহম্মদ, নেহেরু-জিন্মা কতোই না ব্যক্তিত্ব এসেছে কিন্তু এমন কথা তো তারা কেউই বলতে পারেননি—

“ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে

.....
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দির করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-‘পরে
ওরা কাজ করে।”

কবিগুরুর কলমের মাহাত্ম্যে আর শব্দের শিল্প মাধুর্যে সামান্য কথাগুলি চিরন্তন সত্য হয়ে উঠেছে। ওরা কাজ করে, ওদের কোনো জাত নেই, দিনরাত কাজ করে, তাই পৃথিবীর চাকা ঘোরে। ওরাই তো আসল কৃতিত্বের দাবীদার; ওরা অগণিত জনসাধারণ। অথচ এই জনসাধারণের কঠরোধ করে তাদেরকে সেদিন বাধ্য করা হয়েছিল দেশভাগের নিদানকে মেনে নিতে। বাংলা আর পাঞ্জাবের বুক চিরে নির্ধারিত করা হয়েছিল, নতুন ভারতের ভৌগোলিক সীমানা। দ্বি-জাতি তত্ত্বের দাবানলে নিমেষে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল বাংলার অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের ভিটে-মাটি-সম্পদ; এমনকি শেষ সম্বলটুকু। সাম্প্রদায়িক হিংসা যখন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন ভারতবর্ষের দেশনেতারা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের ঘর গোছাতে।

‘বিচারের বাণী নিরবে নিভূতে কাঁদে’, বাংলা মায়ের বুকের উপর জগদ্দল পর্বত চাপিয়ে, তাঁর সমস্ত সুখ-শান্তিকে হরণ করেই তৈরি হল দুটি দেশ, ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ আর মুসলিম ধর্মাবলম্বী পাকিস্তান। এরপর মুহূর্তের মধ্যে সব পরিকল্পনার বাঁধ ভেঙে গিয়ে চিরতরে বিদায় নিল আজকের বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী। চিহ্নিত করা হল দুটি প্রদেশ - ভারতের অন্তর্গত বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গ অন্যদিকে বাংলাদেশ বা পূর্ব-পাকিস্তান। সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী গুটিকয়েক মন্ত্রী আমলাদের তাৎক্ষণিক ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল, বাংলার কোটি মানুষকে। পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু জনসাধারণ মুমূর্ষ অবস্থায় প্রাণভয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। পশ্চিম বাংলা থেকেও বহু মুসলমান একই প্রকার মর্মবেদনা বুকে নিয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ইতিহাসের বিচারে দেখা যায় যে, কেবলই

ধ্বংসস্থাপ আর রক্ত; কেবলই স্বজন আর ভিটে হারানোর যন্ত্রণা। বাংলার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ হিন্দু এবং মুসলিম পরিবারের একই পরিণতি।

এতগুলো বছর কেটে গেলেও সেই ক্ষত শুকিয়ে যায়নি। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বাঙালির বেঁচে থাকার লড়াই ও আত্মপ্ৰাণি এখনো সমাপ্তির সঠিক দিশা পায়নি। অবাঙালি মানুষের দিকে সম্মানহানির প্রশ্ন ওঠার আগে আমাদের দেশিয় বাঙালি ভাই বোনদের দিকেই আঙ্গুলটা ওঠা উচিত। যারা দেশভাগের পঁচাত্তর বছর পরেও ঈর্ষা পরবশ হয়ে সগর্বে বিভেদের সুরে বলেন— আমরা ঘটা আর ওরা রিফিউজি! তবে সংকট মুহুর্তে জীবনকে ভালোবেসে টিকিয়ে রাখার প্রবণতার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝেছি জীবনের জয়গান। জীবন সংগ্রামের বাস্তব চেতনায় দেশভাগের সাহিত্য মুখরিত। পূর্জীবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই দেশভাগের সাহিত্যকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। আমরা দেখে নেব কিভাবে এই সময়কার বাংলা সাহিত্য কালের গভী পেরিয়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কাছেই পদানত হয় মানুষের শুভবুদ্ধি আর ঐক্যচেতনা। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেদিনের এই ট্র্যাজেডির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিল বলেই, আজও বাঙালি এক জাতি হয়ে উঠতে পারেনি। রাজনীতির মারপ্যাঁচে বাংলাকে কাবু করা সহজ বলেই হিন্দি অগ্রাসনের টেট পরিলক্ষিত হচ্ছে আজকের ভারতবর্ষে। তবুও, আশা জাগায় বাঙালির ভাষা আন্দোলন। বছর যায়-আসে; শরীর বদলায়, খাদ্য-বস্ত্র বদলায় কিন্তু ভাষা বদলায় না। এই ভাষার জন্যই তো বাঁচা। রাজনীতি-সমাজনীতি বা মনস্তাত্ত্বিক যে কোনো পর্যালোচনার উর্ধ্ব চিরন্তন সত্যের প্রতীক আমাদের বাংলা ভাষা। সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের জোয়ারকে আটকাতে কার সাধ্য? এপার বাংলা-ওপার বাংলার ব্যবধান মুছে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির, জীবনানন্দ, জসীমউদ্দিন, সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ এঁরা সবাই একাকার হয়ে যান। পাঠকের কাছে চিরন্তন হয়ে ওঠে কেবল ভাষা আর ভাষার পেলবতা। এত বিদ্রোহ, বিভাজন, রাজনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন- সব কিছুকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষা যেন বাংলা মায়ের ক্ষতে শোণিতধারার মতো ছুটে চলে গঙ্গা হতে পদ্মায়। নানা শাখা-প্রশাখায় বিভাজিত হয়ে বাংলার নানা প্রদেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বর্বরতা-প্রীতিমুখরতা, হিংসা-ভালোবাসার বার্তা নিয়ে এসে মিশে যায় মোহনায়, সেখান থেকে ভেসে যায় সুদূর সমুদ্রে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে বাঙালির জয়গান; বাংলা সাহিত্যের জয়গান। একমাত্র বাঙালির কাছে এই সাহিত্যই চিরন্তন। সেখানে কোনো বিভেদ নেই। আপাতভাবে দাঙ্গা, লড়াই, মৃত্যু, মহামারী, সবকিছুকে ছাপিয়ে সাহিত্যের বাস্তবতাবোধে উজ্জ্বল। আমরা দেশবিভাগকে সামনে রেখেই বাংলা কবিতার এই অনিমেঘ উদ্দীপনা ও আবেগের পরিচয় খুঁজে পাব।

দেশভাগের সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, এযুগের কাব্য সাহিত্য ছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বিমুক্ত, রাজনীতির দায়মুক্ত একপ্রকার নিরপেক্ষ মানবিক সাহিত্য। রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে না তাকিয়ে লেখকরা তাকিয়েছেন মানুষের দুর্দশার দিকে। মানবিক সংকটের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে, তারা মানববন্ধনকেই দৃঢ় করার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রথমেই বলতে হয় ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা নিয়ে লেখা জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত কবিতায় মানব সংকটের নিপুণ চিত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু মুসলিম উভয়েই অযাচিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পর; নৃশংস লজ্জায় নিমজ্জিত হয় মনুষ্যত্ব। কবির ভাষায়—

“মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
তাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমুঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে,
বলে যাবে কাছে এসে, ‘ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ
আর তুমি?’ আমার বৃকের ‘পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার”^২

পূর্ব বাংলার নিরীহ মানুষগুলোর জীবন ছিল একেবারে সহজ- সরল, তাদের অত্যন্ত সাধারণ জীবন- যাপনে ক্লেশ থাকলেও খেদ ছিল না। বিপুলা প্রকৃতির নিবিড় ছায়ায় চোদ্দ পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে জীবনের আনন্দ-লহরীতে মেতে ছিল তারা। দেশভাগের ভয়াবহ পরিণামে প্রতিবেশী সম্মিলিত প্রকৃতি, ভিটে-মাটি, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু ছেড়ে ঢলে এলেও কখনোই ভোলা যায় না, নিজের দেশের কথা। কবি অনন্যদায়ক রায়ের লেখা ‘এপার থেকে ওপার বহু দূর’ কবিতায় আছে—

“হৃদয় এসেছি রেখে পথে যেতে যেতে
বিস্তীর্ণ নদীর চরে, পাকা ধানক্ষেতে।
বাউলের আখড়ায়, চাষীর কুটির
মাঝিদের নৌকায়, স্টিমারের ভিড়ে।
প্রদেশ একদা ছিল, আজ পরদেশ
পাসপোর্ট, ভিসা বিনে নাইকো প্রবেশ।”^৩

দেশভাগের অর্থ স্থানান্তরকরণ; কিন্তু কিসের তাগিদে এই স্থান পরিবর্তন? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভাজিত একটি দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান। এই নতুন ভূখন্ডের প্রশাসক নির্দয়; তাদের রুচি ও মানসিকতা আলাদা। শরিয়ত মুসলিম কানুন বা কটর ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; শস্য- শ্যামলা উর্বর বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছিল প্রাণের আহুতি। বিদ্বস্ত, অত্যাচারিত মানুষগুলি সবকিছু হারিয়ে ফেলার পরেও নিজের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা ‘বাংলা ভাঙার কবিতা’য় বলা হয়েছে—

“মাইরি বলছি কালীর দিব্যি, খোদার দোহাই,
আর মরা যায় না কিছতেই।
তাই ঈশ্বর আল্লা নেতা লাটদের বাদ দিয়ে
এবার বাঁচতে চাই,
মানুষ নিয়ে মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।
ঘর ভাগ হোক
ভাগ হতে দেব না দেহটা, প্রাণটা!”^৪

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গণচেতনায় বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোটা মহা পাপ। দেশের পরিচালকগণ, উচ্চপদস্থ প্রশাসকবৃন্দ ও নীতি নির্ধারণকারীরা যাই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, জনগণ স্বপ্ন দেখে ভালো ভালো ভাবনাগুলোকে নিয়ে বেঁচে থাকবার। দেশ থেকে বিতাড়িত হলেও মনে মনে দেশভাগকে মেনে নেয় না কেউই। নির্ভুর প্রশাসক বাংলা মায়ের বুকের ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিল, চেকপোস্টের মাধ্যমে সীমান্ত পাহাড়ার ব্যবস্থা করল, ধর্মের নামে নৃশংস মানব হত্যার যজ্ঞ চালালেও সাধারণের মনের কথা ফুটে উঠতে দেখি কবির লেখা ‘পারাপার’ কবিতায়—

“দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্না।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।”^৫

বাঙালি সর্বদাই প্রেম ও উদারতা দিয়ে দুই বাংলাকেই এক করে রেখেছে। বাংলা বিভাজনের ক্ষত বুকে নিয়েও, সে বেঁচে আছে কাজে- কর্মে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে। আজ হয়তো এই ক্ষতের পরিমাপ করা যাবে না; কিন্তু পূর্ববঙ্গ হতে স্থানান্তরিত প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনে যে মর্মবেদনার কালো ছাপ লেগে আছে তা বাংলা কবিতায় উঠে আসে বারবার। বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের লেখা ‘ভাগের মা’ কবিতাটির ভাষা সহজ হলেও আপোষহীন বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে—

“যাঁরা মহৎপ্রাণ তাঁরা বলেন
ভাগ হয়েছে দেশ, ভাগ হয়নি মানুষ
ভাগ হয়নি মানুষের মন।
অথচ আমরা দেখলাম
প্রথমে মানুষ ভাগ হল
ভাগ হল তাদের মন
তারপর দেশ ভাগ হল।”^৬

এই ভাগাভাগি বা ব্যবচ্ছেদের বেদনা মন থেকে মেনে নেওয়া ভীষণ কষ্টকর। অথচ, বাস্তবহারা হয়ে নিরুপায় মানুষ সেই সময় কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে, মনে কেবল রয়ে যায় পুর্বের স্মৃতি। শ্যামল মুখোপাধ্যায় রচিত ‘পুর্বের কবিতা’য় যেমন বলা হয়েছে—

“আমার পশ্চিম আছে, কোন পূর্ব নেই,
এককালে ছিল।
সব পুর্ব ভেসে গেছে ভাগের নদীতে।
এখন অংশভাগ,
পশ্চিমের বারান্দায় বসে
পুরানো দিনের কথা, সমগ্র বিলাস।
আমার পশ্চিম আছে
পুর্ব বলে আর কিছু নেই।
এক কালে ছিল।
পুর্ব আছে
না থাকার দুঃখ অন্ধকারে।”^৭

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ কবিতায় রাণা চট্টোপাধ্যায় দেশভাগের আত্মগ্লানির বদলে বাংলা ভাষার দিগন্ত প্রসারিত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে, শুনিয়েছেন দৃঢ়তার কথা; আত্মপ্রত্যয়ের কথা। এক ভাষাভাষি একটি ভূ-খন্ডের মানুষের জীবনে বহু প্রকার বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলেও মাতৃভাষার প্রতি আক্রমণ কখনও ঘটেনি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বার্থে দেশ ভাগ হলেও; পরবর্তীকালে যখন বাংলা ভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত হল বাংলা বিরোধী শক্তি, তখন বাঙালি যুবকবৃন্দ নির্ভয়ে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করেছিল প্রাণাধিক বাংলা ভাষাকে। এই ভাষার মেলবন্ধনে আমরা এখনও আবদ্ধ রয়েছি। তাই কবি বলতে পারেন—

“এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যখানে কাঁটা
বাংলাভাষা দু’দিকে বয়

দু'দিকেতেই হাঁটা।
ভাগ করেছিস ভাইকে তোরা
ভাগ করেছিস দেশ।
এপারে যে বাংলা আছে
ওপারেও সেই বেশ।”^৮

জয় গোস্বামীর ‘নন্দর মা’ কবিতায় জলছবির মতোই দৃশ্যমান হয়েছে নিজের দেশ ছেড়ে আসা গৃহহীন একজন গৃহবধূর কথা। আজ সে ‘নন্দর মা’ কিন্তু এই নারীর জীবন ছিল একদিন পিতা-মাতার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, স্বামীর সোহাগে লিপ্ত। দেশভাগের আকস্মিকতায় গৃহ ছেড়ে পথে নামা, তারপর শুধু শ্রোতের শ্যাওলার মতো ছুটে বেড়ানো। ঝাপসা হয়ে আসা চোখে আজ আর কোনও বেদনা নেই। বেদনার বিষ জীবনের রক্তশ্রোতে মিশে গেছে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তবুও সবকিছুকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চিত্রটি অমলিন। কবি খুব সহজ করে সুন্দর চলিত ভাষায় লক্ষ লক্ষ ‘নন্দর মা’ এর ছবি এঁকে দিয়েছেন—

“একটা বয়স সে দেশে ছেড়ে এলাম
একটা বয়স নিয়ে ছেড়ে দিল স্বামী
একটা বয়স ছেলে বড়ো করে শেষ
ছেলের নামেই আজ চেনা দিই আমি।

.....
এইখানে বসে, আমি নন্দর মা,
ছেলেকে ভাবি না, ভাবি না স্বামীরও নাম
শুধু মনে পড়ে আমরা যাচ্ছিলাম
সেই কোন দেশে পালিয়ে যাচ্ছিলাম।”^৯

উপরিবর্ণিত কবিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণের ভেতরেই দেশভাগের বাংলা সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব আমরা। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা সমস্ত কবিতায় কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়বে। আলোচনাকে বিস্তৃত না করলেও দুটি প্রধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে—

সমস্তরাল রেখায় প্রবাহিত পূর্ববঙ্গে

১. ভাবনা/অনুভূতি :

সমস্তরাল রেখায় প্রবাহিত পশ্চিমবঙ্গে

২. মানবিক মূল্যবোধ > ধর্ম - সমাজ - রাজনীতি

কবিদের ভাবনায় এপার-ওপারের দুরত্ব কোনওদিনই ছিল না; তবুও দেশভাগের কাব্যভাষায় যে সরাসরি বাস্তবনিষ্ঠ অন্বেষণ ধরা দিয়েছিল, সেখানেই বাংলা ভাষার কাব্যমুক্তি ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয়। দেশভাগের নিগূঢ় ক্ষত চিরস্তন সত্যের মতোই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতায়। এই কবিতাগুলির প্রধান সম্পদ এর ভেতরের বাস্তবনিষ্ঠ আবেগধর্মীতা, ভাষা ব্যবহারের সরলতা, মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ, সর্বোপরি দেশের মাটি, দেশের প্রকৃতি ও দেশিয় ভাষার প্রতি আকর্ষণ। সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে বহমান বাঙালি জীবনচর্যা ও চর্চায় এভাবেই বেঁচে থাকবে দেশভাগকেন্দ্রিক বাংলা কবিতা।

তথ্যসূত্র :

- (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৮২৮।
- (২) জীবনানন্দ দাশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ:১২১।
- (৩) ড. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, দেশভাগের কবিতা, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ৪২।
- (৪) তদেব, পৃ: ৪৩।
- (৫) তদেব, পৃ: ৪৯।
- (৬) তদেব, পৃ: ৭৯।
- (৭) তদেব, পৃ: ৯৪।
- (৮) তদেব, পৃ: ৯৮।
- (৯) তদেব, পৃ: ১০২।

সহায়ক গ্রন্থ:

- (১) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, ডি.এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮২।
- (২) অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা-২৭, ১৯৭৪।
- (৩) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাম্প্রদায়িকতা: উৎস ও প্রসার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩।
- (৪) আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশের সাহিত্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।
- (৫) আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ৩য় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫।
- (৬) দেবব্রত মুখোপাধ্যায়: সম্পাদনা, বিভাজনের পশ্চাৎপট বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৩।

- (৭) ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ, শ্যামাপ্রসাদ: বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জন্মাষ্টমী, ১৪০৭।
- (৮) ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, কলকাতা, ১৯৯৩।
- (৯) মোহম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯২।
- (১০) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ-দেশত্যাগ, অনুস্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪।
- (১১) সন্দীপ দত্ত সংকলিত, বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, র্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৩।
- (১২) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০।

রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চের 'নীরজা' : বিসর্জনের সাধনা ও তার ভেঙে পড়া যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি

কার্তিক নাগ

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'মালঞ্চ' হল একটি। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে বেশিরভাগ সমালোচকই উপন্যাসটিকে আপাদমস্তক 'পরকিয়া' বিষয়ক উপন্যাস হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। এবং এর কাহিনিকে ও কেন্দ্রীয় চরিত্র 'নীরজা'র অবস্থানকে 'দুর্বল'-রূপেই দেখেছেন। কিন্তু আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে দেখব, নীরজা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি 'সাধনার' ক্ষেত্রের বাস্তব পথটিকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। আমরা দেখব, কীভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'নীরজা' ত্যাগ ও ঈর্ষার টানাপোড়েনে এগিয়ে চলা একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠে।

সূচক শব্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মালঞ্চ, নীরজা, সাধনা, গুরু, ঈর্ষা, বিসর্জন, ত্যাগ।

মূল প্রবন্ধ :

একথা মানতেই হয়, সাধনার উদ্দেশ্য 'ইঙ্গিত বস্তু' লাভ। তবে এই ইঙ্গিতবস্তুর ধরনের প্রভেদের ওপর ইঙ্গিত মনের প্রভেদ যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার প্রমাণ মেলে অতীত-পুরাণাদির মুনি-ঋষি, অসুর-দৈত্য থেকে বর্তমান পৃথিবীর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দৃষ্টির আলো ছড়ালেই। যাই হোক সে প্রভেদ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু প্রসঙ্গের খাতিরে ভাবতেই হয়, — সাধনা আসলে কী?

হিন্দু শাস্ত্রের পরমহংস উপনিষদে যোগীকে পরমহংস বলে। এই প্রসঙ্গে 'পরমহংস'-এর কথাই বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোকপাত করব। এই উপনিষদে বলা হয়েছে—

“He gives up slander, pride, jealousy, deceit, arrogance, desire, hate, pleasure, pain, lust, anger, greed, delusion, excitement, indignation, egotism, and the like, and he regards his body as a corpse. He constantly turns away from this wretched body, the cause of doubt, perversity, and error, and abides in that eternally pure Being. That itself is his state.”

অর্থাৎ পরমহংস যিনি তিনি সমস্ত অনুভূতির উর্ধে। লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, দম্ভের বোধ তাঁর থাকে না। নিজের শরীরের অস্তিত্বের মোহ থেকেও তিনি বহুদূরবর্তী। পরমহংস যোগী-সাধকের চূড়ান্ত-রূপ। এবং তাই গায়ত্রীমন্ত্রে উচ্চারণ করা হয়—

“ওঁ হংসায় বিদ্বাহে পরমহংসায় ধীমহি।

তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ।”^২

অর্থাৎ, আমরা সেই পরমাত্মাকে স্মরণ করব, তাঁর প্রতি একাগ্র হব, যিনি আমাদের বোধ জাগ্রত করবেন, আমাদের হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করবেন। আমাদের বাহ্যিক মোহের অন্ধকার থেকে আলোকিত মুক্তির পথ দেখাবেন। সাধনার পথ শুরু হয় এই প্রার্থনা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“সেথা হতে সন্ধ্যাতারা

রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ

যেথা তার রথ

চলেছে সন্ধান করিবারে

নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।”^৩

অর্থাৎ সাধনা, একটি অদৃশ্য আলোর উদ্দেশ্যে অন্ধকারের যাত্রা বা 'পুরাতন অসম্পূর্ণ আমি'-র 'নতুন সম্পূর্ণ আমি'-র দিকে অভিযান, কিংবা ঢেকে থাকা পুষ্প-বীজের ফুটে ওঠার অপেক্ষা। যদিও এইটুকু বলেই সাধনাকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, এবং আমাদের আলোচনার তা অভিপ্রায়ও নয়। তবে যাই হোক না কেন, পার্থিব মায়া ও মোহগ্রস্ত মনকে বিশুদ্ধির আলোয় ডোবানো এবং সে সমস্ত লিপ্ত মোহের অস্তিত্বকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে জ্বালিয়ে দেওয়াও যদি সাধনার ক্ষেত্র হয়, তাহলে মালধ্বংস 'নীরজা'ও সেই পথের পথিক,—ভ্যাগের উন্মুক্ত জলরাশির মাঝে নিজেকে, নিজের ঈর্ষাষিত ও অন্ধকার মনকে বিসর্জনের লক্ষ্যে যিনি পথ হাঁটেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস রচনা করেন। 'মালধ্বংস' তাঁর শেষ জীবনে লেখা একটি উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লেখা অন্য একটি উপন্যাস 'দুই বানের' সঙ্গে এই উপন্যাসের স্রোতে মিল থাকায় সমালোচকেরা একই পঙ্ক্তিতে এই উপন্যাসদুটিকে রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনা-স্রোত বা গঠন আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা একটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের রেখাটিকে অনুসন্ধান করতে চাইছি। 'মালধ্বংস' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

'মালধ্বংস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নীরজা, আদিত্য, সরলা। আদিত্য ও নীরজার সংসার ফুলবাগানকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর গতিতেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ নীরজার দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে ফুলবাগানের কাজে সহযোগিতার জন্য আদিত্যের দূর সম্পর্কের বোন সরলার আগমন ঘটে। আদিত্য ও সরলাকে নিয়ে নীরজার মধ্যে জন্ম নেয় সন্দেহ ও

অবিশ্বাস এবং এক সময় তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে তীব্র ঈর্ষার জন্ম দেয়। নীরজা চেষ্টা করলেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি, পারার কথাও নয়। নীরজার জীবনের এমন হাফাকার ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

বুদ্ধদেব বসু নীরজা চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন— “‘মালঞ্চ’, মানতেই হয়, নীরজা চরিত্র উৎকট অবিচারের দৃষ্টান্তস্থল।”^৪ বুদ্ধদেব বসু একথা বলেছেন কেন তা ব্যাখ্যা করেছেন খানিক পরেই—

“...কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো পরিস্ফুটভাবে, ভাবখানা দাঁড়িয়ে গেছে যেন মুর্মূর্ষু নীরজাই অপরাধী, আদিত্য আর সরলাই অনুকম্পার পাত্র।”^৫

বুদ্ধদেববাবুর মন্তব্য বাস্তব-বিচারে একেবারেই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁর দর্শন বারবার ছায়া ফেলে। বিশেষ করে একটি দর্শনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন বারবার। এবং তা হল ‘মুক্তি’। ‘ডাকঘর’ নাটকের অমলের মৃত্যুকে আমরা বাস্তব মৃত্যুর গণ্ডিতে বেঁধে দিয়ে তার প্রতি অবিচারের দোষারোপ করতে পারি না। এক্ষেত্রে অনেকে বলবেন সেটি তো রূপক-সাংকেতিক নাটক। কিন্তু তা হলেও ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের মৃত্যুকেও তো আমরা রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠুরতম পদক্ষেপ বলি না। মালঞ্চের ‘নীরজার’ ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টি হওয়া উচিত আমাদের। রবীন্দ্রনাথ আসলে ‘মুক্তির’ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে তাকে নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে এঁকেছেন। কখনো পার্থিব ‘মৃত্যুর’ রূপে মুক্তি ধরা দেয়, কখনো ‘প্রিয় কিছু’র বিসর্জন বা ত্যাগই হয়ে ওঠে মুক্তি। নীরজা এই দ্বিতীয় পথের মুক্তি-আকাজ্জ্বী সাধক।

নীরজার মনে ঈর্ষা ছিল প্রবল কিন্তু তা সাধারণ নারী হৃদয়ের ঈর্ষা। তাঁর প্রতি তাঁর স্বামী আদিত্যের যে প্রেম তার ক্রমে হ্রাস পাওয়া এবং সেই প্রেমের অংশীদার হিসেবে অপর নারী তথা সরলার অবস্থান নীরজার মনে ক্রমে ঈর্ষার সৃষ্টি করে। সরলার সাথে আদিত্যের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে যতই ততই তিনি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়েছেন। বারবার নিজের স্বামীকে টেনে আনতে চেয়েছেন, আটকে রাখতে চেয়েছেন কেবল নিজের হৃদয়ে। যখনই সরলার প্রতি স্বামীর প্রেম অনুভব করেছেন, তখনই আঁতকে উঠেছে তার বুক প্রবল ঈর্ষায়। স্বামীর মুখে পরনারীর প্রশংসা তার সহ্য হয় না, তাই তো বলে ওঠেন—“থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না।”^৬ এভাবে দিনের পর দিন হিংসা-দ্বेषে নীরজার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে উঠল ঘন অন্ধকারে।

নীরজার ঘরে রয়েছে সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র। আমরা প্রবন্ধের সূচনায় সাধনা প্রসঙ্গে ‘পরমহংস’ প্রসঙ্গ ঠিক এই কারণেই বিশেষভাবে স্মরণ করেছি। উপন্যাসটির রচনার শুরুতেই সাধক রামকৃষ্ণদেবের এমন চিত্র এবং নীরজার মনে তাঁর প্রভাব উল্লেখের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধনার আবহ নির্মাণ করলেন। প্রাবন্ধিকের মতে— “১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘মালঞ্চ’ উপন্যাস লেখেন যেখানে অন্তত তিনবার

রামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ আছে।”^৭ উপন্যাসে রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বিষয়ে বলতে তিনি এও বলেছেন—

“এটি গুরুই হচ্ছে অসুস্থ নায়িকা নীরজা এবং তার ঘরের বর্ণনা দিয়ে— যেখানে বলা হয়েছে দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি। ভিন্ন একটি জায়গায় অসুস্থ নীরজা তার দেওর রমেনকে বলছে, ‘যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না।’ তার একটু পরেই নীরজা ওই ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে বলছে : ‘বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে’।”^৮

‘ওঁর বাণী’ তো আসলে ত্যাগের বাণী, বিসর্জনের বাণী, মুক্তির বাণী; নীরজার হৃদয় যা আকাজ্ঞা করে, কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না। তাই ঠাকুরের কাছে তার অমন প্রার্থনা। নীরজা যে ঘরে আছেন সে ঘরের সব আলো নেভানো, কেবল খোলা ‘একটি জানালা’, যে জানালা হতে আলো এসে পড়েছে বিছানায়, নীরজার মুখে। এই পরিবেশটিও তো নীরজার সাথে এক হয়ে যায়। নীরজার মনের সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল তার সামনে আছে একটি মুক্তির জানালা, যেখান থেকে মুক্তির আলো এসে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। আর সেই মুক্তির ঠিকানা দিয়েছেন রমেন। তাই নীরজার কাছে তিনি— “ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।”^৯ সাধনায় প্রয়োজন হয় একজন গুরু। স্বামী শিবানন্দ সাধনা-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন—

“A Guru is necessary. The spiritual path is beset with obstacles. The Guru will guide the aspirants safely and remove many all sorts of obstacles and difficulties.”^{১০}

গুরু রমেন রামকৃষ্ণদেবেরই প্রতিমূর্তি। সাধক গুরুর মতোই রমেন নীরজার কানে ছড়িয়ে দিয়েছেন মুক্তির বাণী— “দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি।”^{১১} তাঁর মুখে উচ্চারিত শাস্ত্র ধ্বনি— “যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বৃকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি।”^{১২} নীরজাকে সাধনার পথে অনুপ্রাণিত করে। সুন্দরতার সন্ধানে ধাবমান মনের কোটরে ভাসিয়ে দিয়েছেন মহামন্ত্র —

“দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছুই দিলেম নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে গেলেম না সংসারে।”^{১৩}

মুক্তি-মন্ত্র পেয়ে সাধনার পথে নীরজার যাত্রার প্রতিজ্ঞা— “দেব, দেব, সব দেব আমার—আর দেরি নয় এখনি।”^{১৪} যার অন্তরে ঈর্ষা নেই, অভিমান নেই, আছে ত্যাগের আনন্দ। কিন্তু সাধক গুরুর আদেশ — “...কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও সহজ হোক তোমার সংকল্প”^{১৫}। কিন্তু নীরজার মন উদ্বিগ্ন, তিনি বারবার মুক্তি কামনা

করছেন। সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়ে যেতে চান। এরপর নীরজা সাধনায় বসেছেন। সমস্ত কলুষ চুরমার করে, যাবতীয় বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভাসতে চান মুক্তির আলোয়। নীরজা সাধনায় মগ্ন, এমন সময় গুরু চোখের সামনে নিয়ে এলেন ‘ঈর্ষার মানুষটি’কে অর্থাৎ সরলাকে,— এ যেন নীরজার সাধন-পরীক্ষা। গয়নার বাক্স হতে একখানি মুক্তোর হার বার করে তিনি সরলাকে পরিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই দানের মধ্যে ত্যাগের চেয়ে হৃদয়ের দৃষ্টতায় অনেক বেশি ফুটে ওঠে। মুক্তির প্রান্তরে নামতে গিয়েও একটা পিছুটান যেন নামিয়ে এনেছে তাঁকে, আবার অন্ধকারে। তাই গুরুর সিদ্ধান্ত— “মন তোমার খোলেনি। সুর বাজল না”^{১৬}

এবার আরো গভীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাধনার যাত্রা। সরলাকে চিঠির মারফত জানিয়েছেন তাঁর গভীর প্রতিজ্ঞার কথা— “এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিশে গেছে”^{১৭}। নীরজা মনস্থির করলেন। তিনি এবার মুক্তির দরজার অনেক নিকট, এবার কেবল ত্যাগের পালা, যাকে ঈর্ষা করে এসেছেন তার চরণে সমস্ত কিছু ঢেলে দিয়ে মনকে শুদ্ধ করার পালা। তাই তিনি কেবল অপেক্ষায় আছেন সেই ঈর্ষার মানুষটির আসার। আদিত্যকে বলেছেন — “সরলার উপর অন্যায্য করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায্য করব না।”^{১৮} কেবল স্বামিকে প্রতিশ্রুতি নয়, এ যেন অনেকটা নিজেকেও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সরলার আসার পত্র যেই হাতে এল অমনি মোচড় দিয়ে উঠল তাঁর বুকের ভেতরটা। এ যেন আবার প্রেম হারানোর আর্তনাদ। এ যেন এক স্ত্রীর দীর্ঘ সুপ্ত ঈর্ষা যা খোঁচা দিয়ে উঠেছে আচমকা।

তবুও নীরজা প্রায় নিভে আসা দ্বীপের মতো দুপ্ দুপ্ করে জ্বলে উঠে বলেছেন— “আশীর্বাদ করব তাকে—শেষ আশীর্বাদ”^{১৯}। সাধনার সংকল্প কিন্তু ভুলেননি। সমাপ্তিতে তাই সেই সংকল্পই পূরণ করে যেতে চান— “ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না”^{২০}। গুরুর সাথে সাথে এ যেন আরো একবার নিজের ‘আমি’-র কাছে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। জীবনের চূড়ান্তে, সমস্ত ঈর্ষার বুক ঢেকে দিতে চান ত্যাগে। তাই বারবার ব্যাকুল হৃদয়ে ‘ঈর্ষার মানুষটির কামনা। চেতন-অচেতনে জপ করে চলেছেন মহামন্ত্র — “দেব দেব দেব, সব দেব”^{২১}।

কিন্তু হায়! প্রবল অন্ধকারের চাপে জানালার আলো ফিরে গেল জানালা পথে। প্রথর ঈর্ষার কাছে হেরে গিয়ে সাধনা যেন ভাঙা গলায় বলে উঠেছে— “পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না”^{২২}। হঠাৎ ‘ঈর্ষা’ আরো মজবুত হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলেছে— “জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।”^{২৩} — দুপ দুপ করে জ্বলেছিল যে দ্বীপ তাও নিভে গেল। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে বলেন— “শেষ মুহূর্তেও সে উদার হতে পারলো না, পারলো না ত্যাগ করতে, সরলার হাত চেপে ধরে বললো— ‘জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব থাকব, থাকব’।”^{২৪}

নিজের স্বামীর প্রতি আকর্ষিত পরনারীর প্রতি নীরজার যে পরশ্রীকাতরতা, সেই অন্ধকূপ থেকে এক আলোকিত উন্মুক্ত প্রান্তরে অভিযানই ছিল নীরজার সাধনা, যেখানে সমস্তকিছু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এক অব্যক্ত শান্তি ও মুক্তি ঝরে পড়ে। নীরজা সেই মুক্তির মন্ত্রে ব্রতী হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ঠিকই, তবে যে প্রতিজ্ঞতার গভীর ভেতর তাঁর প্রবেশ সেই গভী ধীরে ধীরে বিলীন হতে লাগল। বারবার শক্ত করে ধরতে চেয়েছেন মুক্তির পথটিকে, কিন্তু প্রতিবারই শিথিল হয়েছে হাত এবং এক সময় চূড়ান্ত রূপে অদৃশ্য। মালধের নীরজা তাই বিসর্জনের সাধনা ও তার ভেঙে পড়া যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি।

তথ্যসূত্র :

1. Patrick Olivelle, *Samnyasa Upanisads*, Oxford University Press, New York, 1992, p. 137
2. Swami Sivananda, *Japa Yoga*, The Divine Life Society, Uttarakhand, P. 70
3. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথের শেষে', *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৬২, পৃ. ৮১৯
4. বুদ্ধদেব বসু, *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রন, মে, ২০১৩, পৃ. ১০৬
5. তদেব, পৃ. ১০৮
6. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মালধ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ, ১৪১০, পৃ. ৪৭৬
7. স্বামী মেধসানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ', *নিবোধত*, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা সম্পাদিত, কলকাতা, ২৭ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৫৬২
8. তদেব, পৃ. ৫৬৩
9. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মালধ', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৯১
10. Swami Sivananda, *Japa Yoga*, The Divine Life Society, Uttarakhand, P. 87
11. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মালধ', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮৫
12. তদেব, পৃ. ৪৮৫
13. তদেব, পৃ. ৪৮৫
14. তদেব, পৃ. ৪৮৫
15. তদেব, পৃ. ৪৮৫
16. তদেব, পৃ. ৪৮৭

17. তদেব, পৃ. ৪৯১
18. তদেব, পৃ. ৪৯৩
19. তদেব, পৃ. ৪৯৪
20. তদেব, পৃ. ৪৯৪
21. তদেব, পৃ. ৪৯৪
22. তদেব, পৃ. ৪৯৪
23. তদেব, পৃ. ৪৯৪
24. বুদ্ধদেব বসু, *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রন, মে, ২০১৩, পৃ. ১১০

রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রেমের স্বরূপ

সুনন্দা মিত্র

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। আর তাঁর সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—প্রেম। কবিতা গান নাটক ছোটগল্পের মতো তাঁর উপন্যাসেও প্রেমের দীপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত। আর সেই প্রেমের জন্ম থেকে বিকাশের পথ কখনো সরল, কখনো মনস্তত্ত্বের কুটিল আবর্তে দিশেহারা—কখনো লাজুক নম্রতায় আচ্ছন্ন, কখনো-বা সাহসিকতায় উত্তর-আধুনিকতার নিদর্শনে ভরপুর। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের সেইসব বিচিত্র পথ অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য।

সূচক শব্দ : চোখের বালি, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ, দুই বোন, অমিত-লাবণ্য, বিনোদিনী, মহেন্দ্র, বিহারী, শচীশ, দামিনী।

মূল আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন আর এক উত্তরসূরি কবি দীনেশ দাশ লিখেছিলেন—

‘তোমার পায়েরপাতা সবখানে পাতা—

কোনখানে রাখবো প্রণাম!’ (প্রণমি)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে এহেন মন্তব্যের বিকল্প কিছু হতে পারে না এবং হয় না। তিনি তো কেবল কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যের সব শাখারই পথপ্রদর্শক। তিনি কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ছোটগল্পকার, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ইত্যাদি সাহিত্য-প্রকরণের স্রষ্টা। তাঁর অন্যান্য প্রকরণের মতো উপন্যাসেও প্রেমের বিচিত্র স্বরূপ স্বপ্রকাশিত।

প্রেম একটি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়, যাকে বর্জন করে নর-নারীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, প্রেম ছাড়া নর-নারীর জীবন অচল ও আনন্দবর্জিত জীবনেরই নামান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রেমের প্রকৃতি নিয়ে বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। দেহজ কামনা থেকেই যে প্রেমের স্ফূরণ, তা বঙ্কিমের উপন্যাসপাঠেই বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকদের প্রাণিত ও প্রভাবিত করে, তা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই জানা যায়। আটঘাটি বছর বয়সে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিছিলেন—

‘মনে পড়ল যখন বঙ্গদর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে। ‘বিষবৃক্ষ’ মাসে মাসে খণ্ডাংশ বের হচ্ছে; ঘরে ঘরে দেশের মেয়ে-পুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক, রঙ্গভোগের কী

নিবিড় আনন্দ।” (পথে ও পথের প্রান্তে, ৪১ সংখ্যক পত্র, ১৮ ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর ১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের পশ্চাতে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণয়ভাবের চিত্রাঙ্কন। নিছক রসভোগের নিবিড় আনন্দ বিনোদনের জন্যে নয়, বঙ্কিম সমকালের এক সমালোচক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন— “মনুষ্য জাতিকে উন্নত করার প্রধান উপায় প্রণয়। ভালোবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালোবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালোবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না, যিনি লোককে পবিত্র ও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসিতে শিখাইতে পারেন—তিনি জগতের একজন প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতা।” (‘বিষবৃক্ষ’, আর্ষদর্শন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ ১৮৭৭)

যোগেন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্যটি থেকে উপলব্ধি করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কিত ভাবনার দ্বারা পরবর্তীকালের নর-নারীদের প্রেমের বন্ধনে আচ্ছাদিত করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই নারীর সম্পর্কে প্রণয়ের যে তার তথ্যের কথা এভাবেই যোগেনবাবু ভেবেছেন— “সূর্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্যমুখী একটি বিকশিত কুসুম, কুন্দ একটি কুসুম কোরক। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছেন, আর একজনের হৃদয় দল লজ্জার আকুণ্ঠিত।” (প্রাণ্ডুক্ত)

যোগেন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রণয় সম্পর্কিত যে ভাবনার উদ্রেক এবং আমাদেরও মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনে যখন উপন্যাস রচনা ইচ্ছা জাগে, সেখানেও তাঁর প্রেমিক সত্তা আকর্ষিত হয়েছে নর-নারীর জীবনে প্রেমের সংঘটন ও তার বিকাশের ক্ষেত্রটি কীরূপে বিবর্তিত হয়েছে, তারই ছায়া ফেলেছে রবীন্দ্র উপন্যাসে।

রবীন্দ্র উপন্যাসেও নর-নারীর প্রেম বিচিত্র ধারায় চিত্রায়িত। রবীন্দ্রনাথ যে সাতান্ন বছরব্যাপী উপন্যাস রচনা করেছেন, সেখানে নর-নারীর প্রণয় প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’ লেখেন ১৮৭৭ সালে ও শেষ উপন্যাস ‘চার অধ্যায়’ ১৯৩৪ সালে লেখেন। ‘করুণা’ (১৮৭৭), ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩), এবং ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭)- এই ত্রয়ী উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি।

‘চোখের বালি’ (১৯০৩), ‘নৌকা ডুবি’ (১৯০৬) এবং ‘গোরা’ (১৯১০)—এই তিনটি উপন্যাস থেকেই উপলব্ধি করা যায় রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার গুণলক্ষণ। উপন্যাসগুলিতে বাস্তব জীবনের চিত্র, পারিবারিক সামাজিক মনস্তত্ত্বের বাস্তবতা রূপায়ণের একটা চলচ্ছবির প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহ বিহারী, বিনোদিনী, রমেশ, কমলা, হেমললিনী, গোরা, বিনয়, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী, পরেশবাবু প্রভৃতি প্রত্যেকেই সচল ও সজীব। এই সব চরিত্রের বন্ধনে প্রেমের একটি বাতাবরণ অবশ্যই লক্ষ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম নর-নারীর প্রেমজ সম্পর্কের আধুনিক কথক। প্রেমের বন্ধন রচনা ও বন্ধন ছিন্নের এমন ভাবনা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকেই পাঠক প্রথম উপলব্ধি করেন। ঠিক তিন বছর পরে ‘নৌকাডুবি’। ‘নৌকাডুবি’র সমস্যা বিবাহিত নারীর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রেম নয়, হিন্দু সমাজের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে সমস্যা তাকে ভিত্তি করেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের দিকটিকে শোভন-সুন্দররূপের বিন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

‘গোরা’ উপন্যাসেও প্রেম রয়েছে। তত্ত্ব রয়েছে দেশ-কাল ও সমাজের গোঁড়ামির ভিত্তিহীন পরাকাষ্ঠের মধ্যে। গোরা রক্ত মাংসের খাঁটি মানুষ, তার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, বিনয়ের বন্ধুত্ব, সুচরিতার প্রতি তার প্রেম-ভালোবাসা, গোরার একটা জীবন্ত চরিত্রকে বোঝা যায়। সে দায়বদ্ধ, সে দেশসেবায় জীবন অতিবাহিত করবে এবং সেজন্য সে চিরকৌমার্য অবলম্বন করে। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা ও স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে উঠে সুচরিতার প্রতি তার দুর্বলতা এবং তারই বহিঃপ্রকাশ সুচরিতাকে সে বিয়ে করবে। এ প্রেম প্রথম প্রদর্শনের অনুরাগজনিত নয়। নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ প্রেমের পরিপাক। প্রথমে যা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীনতার মোড়কে জারিত, শেষে তা আবেগ বিহ্বল প্রশংসা থেকে প্রণয়ে এবং শেষে বিবাহে সে প্রেমের পরিণতি।

‘গোরা’র বন্ধু বিনয়, সেও গভীরভাবে ললিতার প্রতি প্রনয়াসক্ত কিন্তু তার প্রেমের মধ্যে একটি ভীতিকম্পিত প্রণয় থেকে পরিণয়ের পথকে প্রশস্ত করে তুলতে সুচরিতার ভূমিকাও এ উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমিক হৃদয়ের বাসনাকেও চরিতার্থ করতে সাহায্য করেছে—‘গোরা’য়গোরার দেশপ্রেম নয়, গোরা ও সুচরিতা এবং বিনয় ও ললিতার মানবিক প্রেম বন্ধনের মধ্য দিয়ে। এখানে তাই বলা চলে দেশাত্ম প্রেমের সঙ্গে মানবিক প্রেমের মেলবন্ধনে ‘গোরা’ উপন্যাস দেশ-কালের উর্ধ্বে প্রেমকেও একটা বিশিষ্ট স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আরও সাতটি উপন্যাস রচিত হয়েছে—‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬), ‘যোগাযোগ’ (১৯১৯), ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯), ‘দুই বোন’ (১৯৩৯), ‘মালঞ্চ’ (১৯৩৪) এবং ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)—এই উপন্যাসগুলি উপন্যাসের পূর্ব ঐতিহ্য ও প্রথা-প্রকরণমুক্ত, একেবারে নতুন আঙ্গিকে, অভিনব বিষয়-ভাবনার আলোকে রচিত। এসব উপন্যাসও রচিত হয়েছে নর-নারীর সম্পর্কের নানান টানাপোড়েন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিত্তিকে অবলম্বন করে। এইসব উপন্যাসগুলির মৌলিক বিষয়-ভাবনা হল শাস্ত্রত ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু প্রতিটি প্রেমের সম্পর্কের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা স্বতন্ত্র এবং রচনা রীতিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রসঙ্গে ভবানী ভট্টাচার্য Tagore as a Novelist-এবলেছেন—

“The curious fact about Tagore is that the end he reached always became the point of a new beginning. That is perhaps the

most striking feature in the development of his art spread over six decades. 'Thou hast made me endless, such is thy pleasure- that is Tagore's discovery of himself and the testament to his own Youthfulness.'"

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণের ন্যায় তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির কোনো পূর্বসূরীও নেই, উত্তরসূরীও নেই। তিনি তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের যে মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের চিত্রাঙ্কন করেছেন তা যেমন অভিনব শিল্পসুষমামণ্ডিত, তেমনি পাঠকচিত্তে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে, তেমনি তার আবেদন গভীর ও চিত্তাকর্ষক বলা যায়।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিধৃত চরিত্র শচীশলীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে ঈশ্বর সমীপে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তার বন্ধু শ্রীবিলাস পূর্বে যে বিশ্বাসের বিরোধিতা করে এসেছে, সেও স্বামী লীলানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরতে ঘুরতে একদিন কলকাতায় এসে এক শিষ্য শিবতোষের দেওয়া বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সম্পত্তির সঙ্গে শিবতোষ তার যুবতী সন্তানহীনা পত্নী দামিনীকে গুরুর হস্তে সমর্পণ করে। দামিনী বর্তমানে গুরুকে দান করা আশ্রমেই বসবাস করে এবং ষাট-সত্তর জন ভক্তের জন্যে সে রান্না করে। গুরু যে ধর্মে বিশ্বাস করেন, সেই বৈষ্ণব ধর্মে দামিনীর ভক্তি ও বিশ্বাস নেই। এই ধর্মে ঈশ্বরে ভক্তি ছাড়া অন্য ভোগ-কামনায় আসক্তি থাকলে চলবে না। দামিনীর অল্প বয়স, প্রাণোচ্ছল বিধবা যুবতী। সে আপাত বৈষ্ণব ধর্মের নিক্রাম প্রেম তাকে আকর্ষণ করে না, বরং যুবতী জীবনের চাওয়া-পাওয়াই তাকে টেনে নিয়ে যায় উজ্জ্বল জীবনযাত্রার দিকে। দামিনীর সিনেমা দেখা, তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, গুরুর আদেশ পালনেও তার অনীহা দেখে তার সমালোচনায় মুখর হয়।

শচীশকে দেখার পর থেকেই দামিনী তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার প্রেমে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু শচীশ দামিনীর কাঙ্ক্ষিত উদগ্র বাসনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। একদিন রাত্রে গুহার মধ্যে রাত্রিকালীন সময়ে শচীশ উপলব্ধি করে দামিনীর উষ্ণ ভিজা নিশ্বাস যেন গায়ে লাগছে। তারপর কে যে তার পা জড়িয়ে ধরল। তার মনে হল একটা সাপের মতো জন্তু। সে পা ছুড়ে লাথি মাড়ল... ধড়ফড় করে উঠে বসল... অন্ধকারে নিঃশব্দে চলে গেল... সে কি চাপা কান্না শব্দ! এই পদাঘাত লেগেছে দামিনীর বুকে।

এতোদিন যে দামিনী শ্রীবিলাস সম্পর্কে উদাসীন ছিল, সেই দামিনী শ্রীবিলাসের প্রেমের পরম পরশ পেতে দামিনীর চোখে শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাস, যার মধ্য দিয়েই সে শচীশকেই অনুভব করবে। শ্রীবিলাসও দামিনীর দামিনীকে শস্যাসঙ্গিনী করতেও ইতঃসন্তত করেনি। যেদিন শচীশের প্রেমের বন্ধন ছিল হয়ে গেল তখনই দামিনীর দৃষ্টিপাত শ্রীবিলাসের অনুচ্চারিত মুগ্ধ প্রেমের আভায়। লেখক রবীন্দ্রনাথ শচীশ ও

দামিনীর এবং শ্রীবিলাস ও দামিনীর মধ্যে সম্পর্কের বাতাবরণ গড়ে দিয়েছেন নিজের প্রেম সম্পর্কের বিশ্বাসকে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় নর-নারীর প্রেম প্রতিমানের আলায় সিদ্ধ হয়েছে অবৈধ নিষিদ্ধ প্রেমের বিমূর্ত প্রকাশে।

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে তিনটি প্রধান চরিত্র— নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ। উপন্যাসের তিন প্রধান চরিত্রই স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে ঘটনার পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে। এখানে প্রেম এসেছে একটি গৃহের মধ্যে আর একটি প্রেম ঘরের বাইরে থেকে। নিখিলেশ ও বিমলার প্রেম গার্হস্থ্য জীবনের আবর্তে। ‘ঘরে বাইরে’ রবীন্দ্রমানসের মুক্ত প্রেমের আইডিয়াই উন্মুক্ত হয়েছে। একদিকে নিখিলেশের স্বদেশ প্রেমের আধারে গৃহস্থ প্রেম উপেক্ষিত হয়েছে। এবং নিখিলেশের দেশপ্রেমের সঙ্গে সন্দীপের অতি সক্রিয়তা এবং সেই সক্রিয়তার প্রকাশ বিমলাকে ঘর থেকে বের করে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিখিলেশের দাম্পত্য প্রেমে সন্দীপের মেকি প্রেম বিমলা যেদিন বুঝতে পারে, সন্দীপ তাকে ভোগের পথে চালিত করে, বিভ্রান্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ভোগের আসক্তিকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাগের মধ্যে, সংঘর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্যাণকারী ভোগকেই মান্যতা দিয়েছেন। সে কারণে সন্দীপের আদিম প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করতে এবং তার লোলুপ চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করে, পাশাপাশি নিখিলেশের চরিত্রকে বুঝে নিতে, যে চরিত্রের মধ্যে একটি আদর্শ ও সহানুভূতি কল্যাণময় রূপে উদ্ভাসিত, তাকেই প্রকৃত প্রেমিক অভিধায় ভূষিত করা যায়। উপন্যাসে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে নিখিলেশ ও বিমলার প্রেম ভাবনায়।

‘ঘরে বাইরে’ লেখার পর রবীন্দ্রনাথ বারো বছর পরে আবার উপন্যাস রচনায় ফিরে এলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪—এই পাঁচ বছরে পাঁচ-পাঁচটি উপন্যাস রচনা করলেন। কালক্রমিক পরিসংখ্যানে- ‘যোগাযোগ’(১৯২৯), ‘শেষের কবিতা’(১৯২৯), ‘দুই বোন’(১৯৩৩), ‘মালঞ্চ’(১৯৩৪), ‘চার অধ্যায়’(১৯৩৪)।

‘যোগাযোগ’-এর প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল ‘তিনপুরুষ’, পরে তা পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘যোগাযোগ’। ‘যোগাযোগ’ দুটি পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রচিত। চ্যাটার্জি পরিবারের সঙ্গে ঘোষাল পরিবারের দ্বন্দ্ব। চ্যাটার্জি পরিবার নিঃস্ব কিন্তু তাদের অহংকার সাংস্কৃতিক চেতনায় সমুজ্জ্বল। অপরদিকে ঘোষাল পরিবারের একটি সদস্য মধুসূদন একটি বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। অর্থ কৌলীনে্যে বিভবান মধুসূদন তার পূর্বপুরুষদের উপর যে অন্যায় কায়ম করা হয়েছিল, তাদের বংশের মুখে যে কালিমালিণ্ড করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর।

চ্যাটার্জি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কুমুদিনীকে মধুসূদন ভালোবেসে বিয়ে করেনি, সে বিয়ে করেছে প্রতিশোধম্পূহা মানসিকতা নিয়ে। কুমুদিনী মধুসূদনের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম ও প্রীতির কোনো উষ্ণ অভ্যর্থনা নেই উপলব্ধি করে। সে আদর্শ স্ত্রী হবে, এই

ভেবে সে স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। কিন্তু মধুসূদন অত্যন্ত বাস্তববাদী। সে সকলের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নন, সে স্ত্রীর ভালোবাসা-আদর্শবাদকে বুঝতে চায়নি। মনের নয়, গায়ের জোরেই স্ত্রীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই কুমু বুঝতে পারে মধুসূদন সে মানুষ নয়, যাকে ভালোবেসে জীবন ধন্য করতে পারবে। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এখন তার মনে হয় নারীর প্রণয় আলিঙ্গনে তার জীবন কলুষিত হয়ে গেছে। আত্মধিকারে ও তিজ্ঞতায় তার মনের জানালা বন্ধ হয়ে যায়। সে আর স্বামীর সান্নিধ্য পেতে চায় না, সে তাই ঘরের কপাট বন্ধ রেখে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। স্বামীর প্রতাপ ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যে পথ অবলম্বন করে, তাতে মধুসূদনের মনে কোনো প্রণয়াবেগের চিহ্ন দেখা গেল না, বরং সে আবেগ তাড়িত হয়ে বিধবা ভ্রাতৃবধূ শ্যামার আলিঙ্গনে নিজের কামার্ত জৈব ক্ষুধার নিবৃত্ত করে। রীন্দ্রনাথ মধুসূদন ও কুমুর প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনেরই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, “সেখানে কুমু ও মধুসূদনের দাম্পত্য মিলনের প্রস্তুতিতে ঔপন্যাসিক প্রথম থেকেই যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন, যে বৈপরীত্যে কুমু হয়েছে লক্ষ্মী... মধুসূদন হয়ে উঠেছে কেউটে, নেকড়ে, মহাজন, অন্ধকার গুহার মধ্যে লালায়িত রসনার বস্তু, অজগর-বীভৎস অশ্লীল।”^২

মূলত ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় নয়, দাম্পত্য জীবনের কলহপ্রাত্যহিক জীবনকে কিরাপে কলুষিত করে, আর অবৈধ প্রণয়ে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে জীবনের ক্ষুধা পূরণ করে বেঁচে থাকে বহু মানুষ, তারই চিত্র প্রকাশিত। দাম্পত্য জীবনের প্রেম নয় বরং দাম্পত্য জীবনের কুৎসিত বাস্তবতাকেই উপস্থাপিত করতে একদিকে স্বামী-প্রেমাজ্জিকৃত আদর্শবাদী নারী কুমুদিনী এবং অপরদিকে মধুসূদন, যার মধ্যে প্রেম নয়, যেকোনো পথে নারী সম্বোগ করে সমাজ-গর্হিত কাজে নিয়োজিত হতে বিবেকে বাধে না। সেজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর দেহসম্বোগেও তার অরুচি নেই। স্থূল প্রকৃতির মানুষ লালসা চরিতার্থ করতে যথার্থ প্রেমের পথে নয়, যে উপায়েই হোক যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়াকেই জীবন বলে মনে করে। যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে যে প্রেমের উন্মেষ, তা ‘যোগাযোগ’-এ নেই। যা আছে তা একজন জীবনে সফল ব্যক্তির অশুভ প্রবৃত্তির দিকচিহ্নের স্মারক। যা থেকে আমাদের মনে হয়, মধুসূদন ও কুমু সুখী দম্পতি নয়, আর প্রেম, তা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কুমু-মধুসূদনের কাহিনিবৃত্তে দুই সত্তার বিরোধ কোন স্তরে পৌঁছাতে পারে তারই একটি উপাখ্যান ‘যোগাযোগ’। আর তারই বিপরীতমুখী ভাবনা থেকে ‘শেষের কবিতা’য় নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত একটি ধারণা গড়ে দেওয়া হয়েছে। ‘শেষের কবিতা’য় প্রেমই একটি প্রধান বিষয়। আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায়, নাটকে ও গানে প্রেমানুভূতির দিকগুলি, তেমনি ‘শেষের কবিতা’য় বিভিন্ন চরিত্রের প্রেমানুভূতির সঙ্গে মিলে যায়। বন্ধনহীন প্রেমের যে রূপ ও তত্ত্ব উপন্যাসে প্রকাশিত, তার আভাস রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা ও

বক্তব্যের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধনহীন প্রেম সম্পর্কে তাঁর ভাবনা—“যাকে তোমরা ভালোবাসা বল, সেরকম করে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি।...কোন বন্ধনই আমার শিকল হয়ে বাঁধেনি কোনোদিন।” (মৎপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেরী দেবী)

‘শেষের কবিতা’কে বলা চলে প্রেমের পদাবলী। অধিকাংশ প্রেম যেখানে জটিল আবর্তে পড়ে সংকটের মুখোমুখি হয়, ‘শেষের কবিতা’য় সে প্রেমের বিষয়টি উহ্য। এখানে প্রেমের গতি রুদ্ধ করার মধ্যে বিরোধী বাধা নেই, বরং প্রেম এখানে আপন গতিতে এগিয়ে গেছে। নায়িকা লাভণ্য প্রকৃতির নিয়মেই প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ লাভণ্য বাস্তব যুক্তির মধ্যে হেঁটেই জীবনের সঙ্গে জীবনের মিলন তথা প্রেমের পথ খুঁজে নিয়েছে। শেষ বয়সে লেখা ‘শেষের কবিতা’ হয়ে উঠেছে প্রেমের প্রকৃত উপলব্ধিজাত একটি তাত্ত্বিক বিষয়। “রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম সম্পর্কিত অনুধাবনায় অবিচ্ছিন্ন পথ অনুসরণ করে এই উপন্যাসের প্রেম এক বিশেষ দার্শনিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।”^৩

বলাই বাহুল্য, প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক আদর্শ এই উপন্যাসেরও আদর্শ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ‘পূরবী’ থেকে ‘পরিশেষ’ পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে যে সব প্রেমের কবিতা সংগ্রহিত, তার সঙ্গে ‘শেষের কবিতা’র সুর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রেমের পরিণতির ক্ষেত্রে, প্রেমকে সঙ্গীকরণের মাধ্যমে প্রেমের প্রকৃতি সার্থকতা অর্জন করেছে।

অমিত ও লাভণ্যের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ কীভাবে ঘটল তারই কথা ও কাহিনি ‘শেষের কবিতা’র মূল বিষয়বস্তু। কি উপায়ে এই প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশের পরিণতি, তা নিপুণ শিল্পমণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের মুঙ্গিয়ানার তারিফ করতেই হয়। কিভাবে প্রেমের স্পর্শে নরনারীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সুপ্ত ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জীবনের কী বিপুল পরিবর্তন ঘটায় ‘শেষের কবিতা’য় তার পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ দিয়েছেন লেখক রবীন্দ্রনাথ। অমিত দায়িত্বজ্ঞানহীন কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করে ত্যাগ করে নিষ্ঠাবান প্রেমিকে পরিবর্তিত হল এবং তার প্রেম নিবেদনের মধ্যে সে অভূতপূর্ব একাগ্রতা ও প্রেমের স্পন্দন প্রকাশ পেল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যে লাভণ্য প্রেমের স্বরূপ জানতো না, সে দস্তে ও শোভনলালের প্রেম প্রত্যাখান করেছে, সেও অমিতের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। লেখক অমিতের প্রতি লাভণ্যের প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গীর এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

‘শেষের কবিতা’ সত্যিই যেন প্রেমের কবিতা। কবিতার কাব্যিক স্বভাবেরই আধারে নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ককে আবর্তিত করে রচিত। প্রেমই এর মূল বিষয়। সব চরিএই যেন রচিত হয়েছে প্রেমের মন্ত্র নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যা তল।
যায় নাই, যায় নাই,

নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই

তোমার আহ্বানে

উদার তোমার দ্বার-পানে।

হে বাসর ঘর

বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।’(‘শেষের কবিতা’)

যথার্থই প্রেমের মৃত্যু নেই। অনাদি অনন্তকাল থেকেই প্রেমের সঙ্গে নর-নারীর সখ্যতা, তা জন্ম থেকে আমৃত্যুকাল। নর-নারীর এই প্রেম পোঁছায় নিত্য রসলোকের পানশালায়। প্রেমই মানুষের জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। ‘শেষের কবিতা’র প্রেমই যেমন প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ বিবাহ ও প্রেমকে একত্রে মেলানোর ভাবনা থেকেই উপন্যাসটির জন্ম দিয়েছেন। সংসার বন্ধনই হল একটা দায়বদ্ধতার জায়গা, সেখানেও প্রেম আছে, কিন্তু প্রেম চায় মুক্তি। প্রেমের সংসার বন্ধন আর প্রেমের মুক্তিকে একই সঙ্গে রূপায়িত করা সম্ভব কিনা, অমিত ও লাভণ্য প্রসঙ্গে তারই রূপায়ণের কারণেই ‘শেষের কবিতা’র সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের তাঁর শেষ তিন উপন্যাসের কাহিনীতেও নর-নারীর প্রেমকে অবলম্বন করেছেন। পূর্বে রচিত ‘ঘরে বাইরে’, ‘চোখের বালি’, ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে প্রেমের ত্রিকোণ সম্পর্কের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। প্রতিটি কাহিনীতে দু’জন পুরুষ ও একজন নারীর প্রেমমুগ্ধতার বিষয় রয়েছে। ‘দুই বোন’ (১৯৩৩) উপন্যাসে দু-নারী-এক পুরুষের প্রেম মুগ্ধের কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথের গৌণ উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘মালঞ্চ’-এ (১৯৩৪) সরলা ও আদিভ্যের মধ্যে তেইশ বছরের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক দশ বছর বিবাহিত জীবনের পর সরলা এসে, আদিভ্যের দাম্পত্য প্রেমে অশান্তি ডেকে এনেছে। আদিভ্যের স্ত্রী নীরজা অসুস্থ হয়েছে, নীরজা সরলার হাতে সংসারের গৃহিণীপনার দায়িত্বভার তুলে দিতে পারেনি। শেষে সরলা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে কারাবরণ করেছে। আমরা তো জানি স্বামী কিংবা স্ত্রী পরস্পরের নির্ভরশীল না হয়ে একে-অপরের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে দাম্পত্য জীবনে যে অশান্তি আসে, তাতে আর যাই হোক না কেন, সে জীবনে প্রেম থাকে না, বরং তা জীবনের সব প্রেমেই বাস্তবতার প্রয়োজনেই তা প্রেমহীন কদর্য জীবনের মাণ্ডল গুণতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’য় প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে প্রাত্যহিক প্রেমের তুলনা টেনে বলেছিলেন—“সে ভালোবাসা ব্যঙভাবে আকাশে যুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ, সে ভালোবাসে বিশেষভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় অসঙ্গ।” (শেষের কবিতা)

সব মিলিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য ধারায় রবীন্দ্র উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম সম্পর্কিত বিষয়টি নব নব প্রেমের রূপান্তরের বিশেষত্বটি চোখে পড়ে। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের যে প্রেমের বন্ধনে রচিত হতে দেখা গেছে তা মানবমনের অলিন্দের প্রেম, পিপাসার্ত প্রেমিক মনেরই সর্বোত্তম প্রকাশ। আর একটি বিষয় দেহ ও

মন তো সমাজ-সংসারের দ্বারা অবরুদ্ধ হতে পারে না। তাই প্রেম এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ন্যায় ধর্ম ও নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রেম একটি শব্দ সর্বস্ব বিষয় মাত্র না হয়ে নর-নারীর ঈষ্পিত কামনাকেই উচ্চ আসন দিয়ে অবৈধ প্রেমকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রধান প্রবৃত্তি প্রেম। এই প্রেমেরই বিচিত্র সব মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে মুক্ত প্রেমের দ্বারা প্রেমের ভাঙা-গড়ার খেলায় প্রেমের উপস্থাপনাকেই মান্যতা দিতে হয়। উপন্যাসে প্রেম আছে, যে প্রেম কোথাও মানবিক দৃষ্টিকোণে রচিত, কোনো প্রেমে আছে নর-নারীর হৃদয় উন্মোচনে সৌন্দর্যের চিত্ত-শক্তির প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

- ১। Bhabani Bhattacharya, Tagore as a Novelist, Centenary, 1961, P-971
- ২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃঃ-৮২
- ৩। অপূর্ব কুমার রায়, শেষের কবিতা : প্রেম ও পরিণতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাসাহিত্য পত্রিকা, নবম সংখ্যা ১৯৮৮, পৃঃ-১২২

বাঁকুড়ার জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি

গুরুপদ খাঁ

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ : বাঁকুড়া জেলার একটি বড় অংশ জনজাতি অধ্যুষিত। বাগদি, বাউড়ি, জেলে, হাড়ি, ডোম, সাঁওতাল, মাল পাহাড়িয়ারা ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায় বাঁকুড়ার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। আমাদের গবেষণার প্রতিপাদ্য যেমন জনজাতিদের নৃতত্ত্বগত পরিচয় তুলে ধরা, তেমনি তাঁদের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস অন্বেষণও আমাদের অভিপ্রায়। অর্থাৎ বাঁকুড়ার জনজাতির সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস অন্বেষণই আমাদের গবেষণা-কর্মের মূল উপজীব্য।

সূচক শব্দ : জনজাতি, বাংলার আদিবাসীদের উদ্ভব, করম পরব, বাঁধনা পরব, ছাতা পরব, বাহা পরব, নাগরদোলা পরব।

মূল আলোচনা :

ভারতবর্ষে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার ধারণা অতি প্রাচীন। আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে বাস ছিল আদিবাসী বা ট্রাইবালদের। আর্য আগমনের পরে বর্ণ ব্যবস্থার নিরিখে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র চিহ্নিতকরণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায়ই বাংলায় নানা উপজাতির শ্রেণিকরণ। বাংলায় বহু জনজাতির পরিচয় মেলে, যেমন—সাঁওতাল, ডোম, মুগা, হোরো, হাড়ি, মাল পাহাড়িয়া, বাগদি, শবর, লোখা, কোচ ইত্যাদি।

সমগ্র ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। “ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৮ কোটি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ। বাঁকুড়া জেলায় এদের সংখ্যাই ২ লক্ষ ৯০ হাজার। রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ৮.১৬ শতাংশ বাঁকুড়া জেলায় বসবাস করেন। জেলার আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাঁওতাল (৮০.০৪ শতাংশ) সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যদের মধ্যে ভূমিজ (১০.৮৯), মাহালি (.৪৯), কোড়া (৩.৩৯), খেড়িয়া/শবর (.৬৬), মুগাদের (.৫৮) বসবাস এ জেলায়।”

বাঁকুড়া জেলা একটি প্রাচীন জাতি তথা সম্প্রদায় দ্বারা বেষ্টিত একটি জনপদ এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জাতিগত পেশা ও আচার-সংস্কার দ্বারা যুগ যুগ বেঁচে আছে। অধিকাংশ জাতি তার পেশাকে অবলম্বন করেই জীবিকার্জন করে জীবনধারণ করেন। এবং এই জাত ব্যবস্থার নিগড়েই একদিন গ্রামগুলি বাঁধা ছিল। কাজেই সব গ্রাম জনপদে জাত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার পথটিকে সক্রিয় রেখে গ্রাম জীবন তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে প্রয়াসী ছিল। জাত

ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। বরং সাংস্কৃতিক আবর্তে জাতি-প্রথা একদা যৌথ কৌম জীবনকে সচল করে রাখতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামীণ জাত ব্যবস্থায় যে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস লক্ষ করা যায়, তা নিম্নলিখিত সারণি থেকেই বোঝা যায়—

১) বর্ণবিভাজন (১ম যুগ) : ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রিয় গ) বৈশ্য ঘ) শূদ্র

২) বর্ণবিভাজন (২য় যুগ) : ক) উত্তম সংকর (সংশূদ্র)—বৈশ্য, কায়স্থ, নাপিত, মোদক, বারুজীবী, তাম্বলী, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি।

খ) মধ্য সংকর(অশূদ্র)—ছুতার, স্বর্ণকার, আভীর, কৈবর্ত, রজক, শূঁড়ি প্রভৃতি।

গ) অধম সংকর(অস্বাজ শ্রেণি)— ব্যাধ, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, তৈলিক, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি।

৩) বর্ণবিভাজন (৩য় যুগ)— ক) ব্রাহ্মণখ) বৈশ্য ও কায়স্থ গ) নবশাখ সম্প্রদায় (উত্তম সংকর)— গোপ, মালি, তাম্বলী, শঙ্খকার, কর্মকার, তন্তুবায়, নাপিত প্রভৃতি

৪) বর্ণবিভাজন (৪র্থ যুগ উনিশ শতক)— ক) ব্রাহ্মণ খ) কায়স্থ ও বৈশ্য গ) নবশাখ সম্প্রদায় (মধ্যভাগ)—

i) গোপ, মালি, তাম্বলি, শঙ্খকার, তাঁতি, নাপিত, তিলি, বারুজীবী, গন্ধবণিক ও মোদক।

ii) কৈবর্ত, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, সুবর্ণবণিক, সাহা, শূঁড়ি, তেলি, কলু ও ধোপা।

iii) যুগী, চাঁড়াল, নমঃশূদ্র, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগদী, প্রভৃতি এরা সকলই অস্পৃশ্য ছিলেন।^২

উপরোক্ত সারণীগুলি থেকে সহজেই বোঝা যেতে পারে বাংলার জাত ব্যবস্থা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি।

যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি ও পরিবেশে লালিত মানুষ নানা বৈচিত্রে বিভাজিত। এবং সেই বিভাজনও ঘটেছে আঞ্চলিক পরিবেশ ও সমাজ ভেদে। আমাদের বাংলা বহু জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনপ্রণালীভেদে এক এক সম্প্রদায়ের জীবন এক এক রকমের। আমরা আমাদের বাংলাতে প্রাচীনতম আদিবাসীদের মধ্যেও নানা জাতি সম্প্রদায়ের বসবাস লক্ষ করি এবং সেইসব সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভেদে জীবনপ্রণালীও স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত জীবনধর্মে স্বচিহ্নিত হয়েছে। আমরা যাদের আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখি, তাদের সমাজ সংস্কৃতি থেকে বাংলার প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কৃতি অনেকটাই পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা জনপদে তাদের সংখ্যা ন্যূন নয়। আদিবাসীদের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের বাংলায় প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলার জল-হাওয়া-প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে তাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে নিয়ে পাশাপাশি কাল থেকে কালান্তরে বসবাস করছে। নিজেদের জীবনাচরণের সঙ্গে বাঙালির প্রকৃত জীবনাচরণের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। বিশেষ করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর থেকে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে নানা

বিষয়ে, অপরদিকে আদিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতির কিছু কিছু বিষয়ের দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে।

“বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে বিচিত্র জাতি-উপজাতির মিলিত চিন্তারাশি, চেতনাপ্রবাহ, ধ্যান ও ধারণা একাকার হয়ে লোকজীবনের সংস্কৃতি বিবর্তিত হচ্ছে। সহজ কথায় বলা যেতে পারে— বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব, বৈচিত্র ও তার সমন্বয়িত রূপ অনেকটাই লোকসংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে। আর সেই লোকসংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বাংলা আদিম জনগণে দ্বারা।”^৩

আদিবাসী সম্প্রদায়ই যে বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসী এবং তাদের পরেই বাঙালি জাতি তথা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল—“অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য— এই মিলনে বাঙালি জাতির সৃষ্টি...”^৪

তিনি আরও বলেন—“রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙালী মুখ্যত : অনার্য ছিল...”^৫

বাংলার আদিবাসীদের উদ্ভব বাঙালি জাতির উদ্ভবের বহু পূর্বে। এবং একটি সহজ সত্য যে আদিম অধিবাসীদের ভাষাও ছিল সুনীতিকুমারের মতে— বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে এদেশের লোকেরা কোলগোষ্ঠীর ভাষাতেই কথা বলত। পরে যখন বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির উদ্ভব হল, তখন এদের আদিবাসীদের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ছিল হল কেবলমাত্র ভাষার কারণেই। আমরা জানি— একটি ভাষাই হচ্ছে একটি জাতির সাংস্কৃতির পরিচয়। যেমন— বাংলা ভাষা ছাড়া বাঙালি জাতি হয় না, তেমনি বাংলা ভাষা ছাড়া বঙ্গসংস্কৃতিই হয় না। সুতরাং যে কোনও জাতির ভাষাই তার গোষ্ঠীর পরিচয়ও বহন করে। বাংলা যে সব জাতি তথা সম্প্রদায় রয়েছে তার দৈহিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যে এক এবং অভিন্ন। সে জন্য বলা চলে বাঙালি জনগোষ্ঠী আর বাংলার আদিবাসী, বিশেষ করে কোল গোষ্ঠীর উপজাতির মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে। আর এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—বর্তমানে আমরা যাদের আদিবাসীরূপে চিহ্নিত করি—সেই ‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রাচীন কোনও শব্দ নয়, এবং ভারতে আদিবাসী নামে কোনও সম্প্রদায়ও ছিল না।

‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রাচীন ভারতে নয়, এমন কি আমাদের কোনও প্রাচীন সাহিত্যেও তার উল্লেখমাত্র নেই। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দ্বারা শব্দটি সৃষ্ট। ইংরেজ শাসকদের বিচারে—

“অন-আদিবাসীদের বিরাট অংশকে বর্ণহিন্দু (Upper Caste Hindu) এবং তপশিলি জাতি (Scheduled Caste) হিসেবে দ্বিধাবিভক্ত করেছে ইংরেজ। তার উপর ‘আর্য’ নামে একটি যাযাবর জাতির পরিকল্পনা করে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতকে তাদের বংশোদ্ভূত বলে একটি গৌরবমূলক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।”^৬

আমাদের স্বাধীন ভারতেও ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নানাভাগ করা হয়েছে— তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনকে উন্নয়নের ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে। বর্তমান সরকার

আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার নিরিখে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত করেছেন। যেমন—

জাতি (Caste)

উপজাতি (Tribe)

প্রবেশ ও বহির্গমন নিষিদ্ধ এমন মানুষ (Exclusion)

প্রান্তিক দলিত অনগ্রসর জাতিসমূহ (Marginalised group)

উক্ত বিভাজিত জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত দিক বিবেচনা করা হয়েছে—
রাষ্ট্রীয় সুখ-সুবিধা ও নানাবিধ সমস্যাকে সামনে রেখে।

ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আদিবাসী সংস্কার ও সংস্কৃতির মন ও মননের দিকচিহ্নকে সনাক্ত করে আদিবাসীদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে জনজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা। আবার এই জনজাতিরা বাংলায় অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ রূপে চিহ্নিত। বাংলায় অস্ট্রিক হল বাংলার বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী মানুষ, অপরদিকে দ্বিতীয় স্তরের আদিবাসীরা হল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। বর্তমান আমরা যাদের আদিবাসী তথা জনজাতি রূপে গণ্য করেছি— পশ্চিমবাংলায় তাদের সংখ্যা প্রায় আটত্রিশটি হবে। আর সবাই পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের বাসিন্দা এবং অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বসবাস করলেও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস চোখে পড়ে, যা অন্য জেলার ক্ষেত্রে নজরে পড়ে না। বাংলায় এই জনজাতি আদিবাসীরা সংখ্যায়— ১৯৯১ এর জনসংখ্যা অনুসারে আদিবাসী ২,৮৮,৬০৩ জন এবং তপশিলি জাতির সংখ্যা ৮,৩২,৪৬৮ জন। তবে রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ৮.৬ শতাংশ বাঁকুড়া জেলায় বসবাস করেন। জেলার আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল সাঁওতাল (৮০.০৪ শতাংশ) সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে ভূমিজ (১০.৮৯ শতাংশ), মাহালি (.৪৯ শতাংশ), কোড়ো (৩.৩৯ শতাংশ), খেড়িয়া/শবর (.৬৬ শতাংশ), মুণ্ডা (.৫৮ শতাংশ), বসবাস বাঁকুড়াতে। অপরদিকে তপশিলিভুক্ত জনজাতি— বাগদী, ডোম, হাড়ি, যুগী, চাঁড়াল প্রভৃতি।

বাঁকুড়া জেলার যে সংস্কৃতি ঐতিহ্যের একটা বড়ো অংশ, সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশীদার কেবল শুধু আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ই নয়, ভূমিজ, খেড়িয়া, শবর, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি, বিরহোড় গোষ্ঠীও রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকায়। এইসব জনজাতি গোষ্ঠীর বারোমাসে তের পার্বণের বিচিত্র সব আচার-আচরণ, সংস্কার বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি পালিত হয়। এই পাল-পার্বণের মধ্যে যেমন রয়েছে— বৈশাখে ‘সেন্দরা’, আষাঢ়ে ‘এরসিম’, ভাদ্রে ‘হাড়িয়ার সিম’, ‘ছাতাপরব’, আশ্বিনে ‘মারাংবুর’ এবং দাঁশায় পরব’, কার্তিকে ‘বাঁধনা’, ‘সহরায় উৎসব’, অগ্রহায়ণে ‘আবাগি পরব’। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ‘করম পরব’। এইসব পরবগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে রঙে-রসে বর্ণময় করে তোলে। বিশেষ করে—

১. করম পরব।
২. জাগরণ।
৩. ছাতাপরব।
৪. বাঁধনা/ সহরায় পরব।
৫. বেজাবেঁধা ও শিকারোৎসব।
৬. বাহাপরব।
৭. নাগরদোলা পরব।

পরবগুলির প্রকৃতিগত সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলেই উপলব্ধি করা যাবে—বাঁকুড়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

১. করমপরব : আদিবাসী জনজাতির পরব, কৃষিনির্ভর কৃষিজীবী আদিবাসীদের শস্য উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত করম পরব নাচ ও গানের আকর্ষণীয় একটি সংস্কৃতি। করমবৃক্ষকে কেন্দ্র করেই এই পরব পালিত হয়।

২. জাগরণ : আদিবাসী সাঁওতালদের নৃত্য-গীতের উৎসব।

৩. ছাতাপরব : চাষ-আবাদে ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ভাদ্র সংক্রান্তিতে বরুণদেবতার কাছে অবিরাম বৃষ্টিধারা বন্ধের আবেদনে এই পরব পালিত হয়।

৪. বাঁধনা/সহরায় পরব : সাঁওতাল আদিবাসীদের যাবতীয় পরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরব। এই উৎসব কার্তিক মাসের অমাবস্যা থেকে শুরু করে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। উৎসবের প্রথম পাঁচ দিন এক-একটি নামে চিহ্নিত। যেমন— প্রথম দিন ‘উম’ দ্বিতীয় দিন— ‘বঙ্গা’, তৃতীয় দিন— ‘খুণ্টাও’, চতুর্থ দিনে— ‘খুণ্টাতোৎ’, পঞ্চম দিনে— ‘জালে’। এই পরব ফসলের কামনাতেই নয়, ফসল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত গোরুর প্রতিও পূজিত। পুরোহিত এই পরবের আনুষ্ঠানিক হোতা। বাঁকুড়া জেলার পল্লীতে পল্লীতে সাঁওতাল নারীরা সহরায়কে বরণ করতে গানে গানে মেতে ওঠেন।

শাশুড়িরা তাদের জামাইকে বরণ করার যে পরব পালন করেন, তার নাম জামাই বাঁধনা তথা ‘জামাই রান্না’। এর উদ্যোগের পিছনে রয়েছে কন্যা সন্তান লাভের ইচ্ছা। এ সময়ে জামাই এবং রাখালকে নতুন বস্ত্র দেওয়ার প্রথা পালিত হয়। এদিন সকলের জন্য অব্যাহতি। কিন্তু ‘বঙ্গা’ পূজার দিন বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঐ দিন আনন্দের দিন। নাচ-গানের দিন। যে গানের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে—

‘খল তিরয়ো, মুচি চুমদাঃ

দেলায় তিরয়ো কুলহীতে

দেলায় তুমদাঃ আখড়াতে—’

অর্থাৎ ওহে খলের বাঁশী, ওহে মুচির মাদল, বের হয়ে এসো কুলহিত্যে প্রবেশ কর আখরাতে। বাঁশী ও মাদল যেন কথা বলে ও শোনে।

ত্রিদিবসীয় সমাপ্তিতে ‘বেজহাতুএঃ’ বা তীর নিষ্ক্ষেপের প্রতিযোগিতা ও এই পরবের বিশেষ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

৫. বেজাবৈঁধা পরব : বেজাবৈঁধা শব্দটির অর্থ তীরবিদ্ধ করা। অন্য একটি অর্থও জানা যায়— ‘বিজয়সিদ্ধ’। প্রাচীনকালে রাজারা শরৎকালে ও মাঘমাসে দিগ্বিজয়ে ও শিকার যাত্রায় বের হতেন। ১লা মাঘ আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিকারোৎসবের দিন। যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন আর না থাকায়, শিকার যাত্রাকেই প্রাধান্য দিয়ে এবং শিকার করে এসে আনন্দ উৎসব পালনে মেতে ওঠেন সাঁওতালসহ অন্যান্য জনজাতি ও গোষ্ঠীও মল্লভূমে এই শিকার পর্বে মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে মাংস ভোজের এই রীতি আজও আছে।

৭. বাহাপরব : পূর্বে মাঘী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিনের মধ্যে একদিন বাহাপরব পালন করেন বাঁকুড়া জেলাবাসী। আদিবাসী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় গ্লানি ভুলে এই উৎসবে মিলিত হয়। এই উৎসব মারাংবুরুর আশীর্বাদ একান্তভাবে প্রার্থনীয়। তাই নায়কি (পুরোহিত) এবং তার স্ত্রী নায়কে দুজনে মিলে মারাংবুরুর জাহের এরার আশীর্বাদ নিয়ে আসার প্রস্তুতি নেয়।

সাঁওতাল পল্লীতে যেন নেমে আসে উৎসবের ছল্লোড়—সাঁওতাল বস্তিতে জাহের বুটা (দেবতার থান) পর্যন্ত সকলে চলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে জোয়ার।

বাহাপরবের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় একটি গানে—

‘নে গঁসায় বাহায় এতুমে তেলে/এমাস্ চালাম কান্ গঁসায়।

যাগে কুড়োউ আকান জুটোউ/ আতাং কাঃ তালে গঁসায়।’

অর্থাৎ— হে প্রভু, বাহাপরবের নামে তোমাকে উৎসর্গ করছি। যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি ততোটুকুই তুমি গ্রহণ কর।

বাহাপরবকে সামনে রেখে উৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে নানা স্থানে মেলা। বাঁকুড়া জেলা সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতেই শুধু নয়, আদিবাসী অন্যান্য জনগোষ্ঠীও বাহা পরবের আনন্দে মেতে ওঠে।

৮. নাগরদোলা পরব : বাঁকুড়ার সাঁওতালদের একটি প্রাচীন উৎসব। সাঁওতাল ধর্মচেতনার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণে উদ্ভব হয়েছে উৎসবটির।

পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিনে উপবাস করেন জিয়াসী বা ওঝা। সংক্রান্তির দিন স্নান সেরে উৎসব প্রাঙ্গণে আসার পর তার উপরে ভর করে দেবতা বস্কা। এই উৎসব প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ প্রথা পালিত হয়—মহুয়া তেলে গুড় পিঠে ভাজা যখন হয় তখন জিয়াসি সেই উতপ্ত গরম তেল থেকে হাতে করে ছেকে তোলে আর সঙ্গে সঙ্গে নাচগান। এই উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে—বাঁকুড়া জেলার সাংড়া এবং পাকুড়ডিয়ায়। এই দুটি স্থান ছাড়া গঙ্গাজল ঘাঁটির বেলবনি, শালতোড়ার উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে। এই পরবটি যেন আদিবাসী সাঁওতাল ও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়।

সাঁওতাল আদিবাসী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাংস্কৃতিক ঐহিত্য পরম্পরায় নৃত্য-গীত এবং মেলা। এবং এই মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় দেবতার সঙ্গে আবেগ ও উন্মাদনা। কোথাও ডোম-বাগদী প্রভৃতির দ্বারা গাজন উৎসব এবং তার সঙ্গে

জড়িয়ে শিব ও ধর্মরাজের গাজন ও মেলা। দেবতা এবং উৎসব যেন একে অপরের সঙ্গে একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতিকে বহুমাত্রিক ধর্ম ও সংস্কৃতিসহ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে জাতীয় উৎসবে পুষ্ট করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। উপেন কিস্কু, বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, পাশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলাসংখ্যা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ১২২
- ২। বাসুদেব মোশেল, ভারতের ধর্মঘটের ইতিহাস, আবাবিল বুকস, ২য় সংস্করণ, ২০২৩, পৃ-৬৮-৬৯
- ৩। সুহৃদকুমার ভৌমিক, বাঙালির সংস্কৃতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য, লোকশ্রুতি, দ্বাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ১৫০
- ৪। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, সম্পাদনা বরণকুমার চক্রবর্তী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অপর্যাণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৬, পৃঃ- ৬৫
- ৫। প্রাণ্ডজ, পৃঃ- ৬৫
- ৬। সুহৃদকুমার ভৌমিক, বাঙালির সংস্কৃতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য, 'লোকশ্রুতি-১২', দ্বাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০২, পৃঃ- ৫১

ভারতীয় সুন্দরবনে ‘আয়লা’-পরবর্তী গ্রামজীবনের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস (২০০৯ - ২০১৭)

প্রদীপ কুমার মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ: প্রকৃতির দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরবনের বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন একুশ শতকে এসেও তেমন ভাবে হয়নি। সেখানকার নদী-খাঁড়ির নোনা জল চাষের কাজে ব্যবহারের অযোগ্য। সুন্দরবনের প্রায়-সমস্ত কৃষি জমিই এজন্য এক ফসলা। বৃষ্টি-নির্ভর এই কৃষি-অর্থনীতির গ্রামজীবনে তাই প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝায় কৃষির ক্ষতি হলে সামগ্রিকভাবে সেখানকার গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। বিগত কয়েক দশকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়ংকর বড় ও বন্যার তাণ্ডব আছড়ে পড়েছে অনেকবার। তার মধ্যে ১৯৮৮-তে নভেম্বর-এর বিধ্বংসী সাইক্লোন ও বন্যা সমগ্র সুন্দরবনের জনজীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। এ স্মৃতি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সুনামি (২০০৪) ও আয়লার (২০০৯) মতো সাংঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের স্বাভাবিক জনজীবন ও জীবিকার বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছে। সেই সাথে আরেকটি বিষয় বোঝবার আছে। তা হলো অত্যন্ত দ্রুত হারে সুন্দরবনের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী সুন্দরবনের জন ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ৯১০ জন, যেখানে সমগ্র রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ৯০৪ জন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এই চাপে ভারতীয় সুন্দরবনের গ্রামসমাজে মাথাপিছু জায়গা-জমির ক্রমহ্রাস, অন্যদিকে বারংবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে সংসার নির্বাহ করা দিন কে দিন আরো কঠিন হয়ে উঠা –এই দুইয়ের সাঁড়াশী চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সুন্দরবনের গ্রামসমাজের আয়ক্ষম পুরুষদের অনেকেই নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে ন্যূনতম কয়েক মাস বা তারও চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য পাড়ি দিতে বাধ্য হতে হয় ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শহরে রঞ্জি-রোজগারের আশায়। এর ফলে সুন্দরবনের অনেক গ্রামে বহু পরিবারে পুরুষ মানুষের উপস্থিতি একেই সময় ভীষণভাবে কমে যায়। এর দরুন সেখানকার সমাজ ও পারিবারিক জীবনে সৃষ্টি হয় গভীর সমস্যা।

আয়লা-পরবর্তী (২০০৯) সময়ে উদ্ভূত এই নিদারুণ পরিস্থিতির দরুন সংসারে পুরুষদের ঘনঘন অনুপস্থিতির কারণে, অথবা পুরুষদের পাশে থেকে ও সংসার চালানোর তাগিদে মেয়েদের ঘোমটার কাপড় মাথা থেকে নামিয়ে জড়াতে হয়েছে কোমরে। হতে হয়েছে কঠিন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি। পরিবেশ প্রকৃতি বদলে যাওয়ার সাথে সাথে সুন্দরবনের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোতে ঘটে যাওয়া এই

চিত্র-বদলকে সেখানকার গ্রাম-সমাজের নারী প্রগতি হিসেবে আদৌ দেখা যায় কিনা তা অবশ্য একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তবে আয়লা-পরবর্তী সুন্দরবনে বেরোজগেরে পুরুষগুলির দীর্ঘদিন ঘরছাড়া হয়ে পড়বার ফলে সেখানকার গ্রামসমাজ ও পারিবারিক জীবনে উদ্ভব হয় যে সমস্ত সংকটজনক পরিস্থিতি সেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

শব্দ-সূচক : বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি-অর্থনীতি, প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা, ক্রমবর্ধমান জনঘনত্ব, বেরোজগেরে পুরুষ, পারিবারিক সংকট, নারীর অবস্থান্তর।

বিষয় প্রবেশ :

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণতম অংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ভারতীয় সুন্দরবন। কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে ২১°৩১' থেকে ২২°৩০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°১০' থেকে ৮৯°১৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ মধ্যে ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলটি অবস্থিত। এটি নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অংশ বিশেষ। সুন্দরবনের বেশিরভাগটা (দুই-তৃতীয়াংশ) রয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে। আর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে ভারতে। তীর নুনের বিষে ঠাসা সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটার নদী-জালিকা দিয়ে ঘেরা, ছোট-বড় অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের যে অংশটি ভারতীয় মানচিত্রের ভিতরে রয়েছে, সেখানে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে মাত্র ৪৮টি দ্বীপ আজ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে টিকে থাকলেও ৫৪টি দ্বীপকেই ঔপনিবেশিক শাসনকালে জঙ্গলমুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছিল চাষ-বাস। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সুন্দরবনের পরিবেশ-প্রকৃতির বিপন্ন হয়ে পড়ার সাথে সাথে সেখানকার গ্রামীণ জীবনে রুজি-রোজগারের পরিস্থিতিতেও তার কুফল দেখা দিয়েছে। এর ফলে সেখানকার গ্রামগুলিতে সামাজিক জীবন ও জীবিকাতে সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর অনিশ্চয়তা ও হতাশা।

একুশ শতকে এসেও প্রকৃতির দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরবনের বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য, এখানকার নদী-খাঁড়ির নোনা জল চাষের কাজে ব্যবহারের অযোগ্য; এখানকার প্রায়-সমস্ত কৃষি জমিই সেকারণে এক ফসলা। বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির গ্রামজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাই কৃষির ক্ষতি হলে সামগ্রিকভাবে সেখানকার গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। বিগত কয়েক দশকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়ংকর ঝড়, বন্যার তাণ্ডব আছড়ে পড়েছে অনেকবার। তার মধ্যে ১৯৮৮-র নভেম্বর-এর বিধ্বংসী সাইক্লোন ও বন্যা সমগ্র সুন্দরবনের জনজীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। এ স্মৃতি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সুনামি (২০০৪) ও আয়লার (২০০৯) মতো সাংঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের স্বাভাবিক জনজীবন ও জীবিকার বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছে। সেই সাথে আরেকটি বিষয় বোঝবার আছে। তা

হলো অত্যন্ত দ্রুত হারে সুন্দরবনের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি।^২ ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যা ৪৪,২৬,২৫৯ জন, যা আগের জনগণনার (২০০১) থেকে ১৭.৮০ শতাংশ বা ৬,৬৮,৯০৩ জন বেশি। আবার ২০০১ এর মোট জনসংখ্যা ছিল তার আগের অর্থাৎ ১৯৯১-এর গণনার থেকে ১৯.০৯ শতাংশ বা ৬,০২,৪৬৬ জন বেশি। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী সুন্দরবনের জন ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ৯১০ জন, যেখানে সমগ্র রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ৯০৪ জন।^৩ সুন্দরবনের ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার চাপ, আরেক দিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারংবার কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়া - এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপেই এখানকার জনজীবন ক্রমশ উপনীত হয়েছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।

আরেকটি বিষয়, ঔপনিবেশিক শাসনকালেও জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। কিন্তু তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে নতুন নতুন জমিতে আবাদ পত্তনের প্রক্রিয়া বজায় ছিল। তবে ১৯৩৯ এ বন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফরেস্ট ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয় (দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ফরেস্ট ম্যানুয়াল-এর প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং তারপর এটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল ১৯৩৯-এ)^৪। এর ফলে সরকারিভাবে সুন্দরবনের জনবসতি এলাকা ও সংরক্ষিত বন এলাকা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং জঙ্গল কেটে নতুন নতুন আবাদ পত্তনের সুযোগ প্রায় থেমে যায়।^৫ কিন্তু জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি চলতেই থাকে।

‘আয়লা’-পরবর্তী সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় বহু পরিবারে প্রায়-পুরুষশূন্য অবস্থা : সুন্দরবনের গ্রামসমাজে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জনসংখ্যার এই ক্রমবৃদ্ধির চাপ সময়ের সাথে সাথে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এর ফলে সেখানকার গ্রামসমাজে পরিবারগুলির আয়ক্ষম ব্যক্তিদের প্রত্যেকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা তাদের সীমিত জায়গা-জমি থেকে করা এমনতিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল মাথাপিছু জায়গা-জমি ক্রমহ্রাসের কারণেই; তার ওপর বারংবার এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে সংসার নির্বাহ করাও তাদের পক্ষে ক্রমশ আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই সুন্দরবনের গ্রামসমাজের আয়ক্ষম পুরুষদের অনেকেই, বিশেষত যুবকেরা নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে ন্যূনতম কয়েক মাস বা তারও চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে সুদূর আন্দামান, দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, পশ্চিম দিকে মুম্বাই এবং গুজরাট, দিল্লী, পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে রুজি-রোজগারের আশায়।

একই সাথে উল্লেখ করতে হয় মরশুমী কাজে গ্রাম ছেড়ে ভিন গাঁ-এ যাওয়া মানুষদের কথাও। এদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। অন্য জেলা অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া জেলার মতো বহু-ফসলী জেলাগুলিতে কৃষিকাজে সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের পুরুষ মানুষেরা প্রায় এক মাস বা তার চেয়েও বেশি সময়ের জন্য চলে যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, এর ফলে সুন্দরবনের অনেক

গ্রামে বহু পরিবারে পুরুষ মানুষের উপস্থিতি একেক সময় ভীষণভাবে কমে যায়। একমাত্র রেশনকার্ড, ভোটার আই কার্ড বা আধার কার্ডের মতো সরকারি পরিচয়পত্রগুলিই নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দেয়। তাই বহু গ্রামে অনেকগুলি পরিবার প্রায় পুরুষহীন হয়ে পড়লেও জনগণনায় তার প্রতিফলন থাকে না।^৬

সুন্দরবনে গ্রাম-ভিত্তিক সমীক্ষা

কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাওয়া লোকের সংখ্যার শতকরা হিসাব^৭
(জুন ২০১৭)

গ্রাম/বুথ (পরিবার সংখ্যা)	গ্রাম পঞ্চায়ত	ধানা বা ব্লক	মোট প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা(২০১১-র পর)			কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে বাইরে ^৭ যাওয়া লোকের সংখ্যা			শতাংশ
			পুরুষ	ম হি লা	মোট	বাইরে থাকার ধরণ	পু রু ষ	ম হি লা	
দঃ দুলাদুলি (২২৫)	দুলাদুলি	হিসলগ ঞ্জ	৫৭৫	৫২ ৫	১১০ ০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	৭৫ ১৩ ০ ২০ ৫	২০ ১০ ৩০ ২৩৫	৩৫.৬৫
পঃ দেউলি (২৩০)	সাহেবখালি	হিসলগ ঞ্জ	৩০০	২৮ ০	৫৮০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	৪০ ১৬ ০ ২০	২০ ১৫ ৩৫ ২৩৫	৬৬.৬৬
পূঃ দেউলি (৪৩০)	সাহেবখালি	হিসলগ ঞ্জ	৬২০	৫৮ ০	১২০ ০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	১১ ০ ২৭ ৩৮ ০	৩০ ২০ ৫০ ৪৩০	৬১.২৯
পূঃ কোড়াকটি (৪ নম্বর বুথ) (৩২০)	কোড়াকটি	সদেশ খালি-২	৩৫০	৩০ ০	৬৫০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	৬০ ১৯ ০ ২৫ ০	২৫ ১৫ ৪০ ২৯০	৭১.৪২
উঃ কোড়াকটি (জোড়া বুথ) (১৩০০)	কোড়াকটি	সদেশ খালি-২	১৫০ ০	১৩ ০০	২৮০ ০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	২৫ ০ ৮০ ১০ ৫০	৫০ ৫০ ১১৫ ০	৭০.০০
খুচনিখালি মৌজা (৬ টি বুথ) (১৬০০)	কোড়াকটি	সদেশ খালি-২	১৮০ ০	১৭ ০০	৩৫০ ০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	২০ ০ ৯০ ১১ ০০	৬০ ৪০ ১০ ১২০ ০	৬১.১১
তুষখালি মৌজা (১৬৫০)	কোড়াকটি	সদেশ খালি-২	১৮০ ০	১৭ ০০	৩৫০ ০	ভিন রাজ্যে = মরতমী কাজে = মোট =	১৫ ০ ৮০ ৯৫ ০	৫০ ৪০ ৯০ ১০৪ ০	৫২.৭৭

৫৪০ | এবং প্রান্তিক

কানাইকাটি-২ (৪৫০)	গোবিন্দকাটি	হিস্ফলগ ঞ্জ	৫০০	৪৮ ৭	৯৮৭	ভিন রাজ্যে =	১৫	৫০		৭০.০০
						মরত্তমী কাজে	২০	৩০		
						=	০			
						মোট =	৩৫	৮০	৪৩০	
							০			
পঃ হেমনগর (২৭৬)	যোগেশগঞ্জ	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৩৮০	৩৪ ০	৭২০	ভিন রাজ্যে =	৮০	৪০		৭১.০৫
						মরত্তমী কাজে	১৯	৩০		
						=	০			
						মোট =	২৭	৭০	৩৪০	
							০			
সামশের নগর-১ (৩৬৫)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৩৭৯	৩৭ ১	৭৫০	ভিন রাজ্যে =	৫০	৩০		৫২.৭৭
						মরত্তমী কাজে	১৫	২০		
						=	০			
						মোট =	২০	৫০	২৫০	
							০			
পারঘুমটি মৌজা (৩৩১)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৪৩০	৩৭ ০	৮০০	ভিন রাজ্যে =	৯০	৩০		৫৫.৮১
						মরত্তমী কাজে	১৫	২০		
						=	০			
						মোট =	২৪	৫০	২৯০	
							০			
পঃ কালিতলা মৌজা (৪২৫)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৫৬৩	৫০ ০	১০৬ ৩	ভিন রাজ্যে =	৭০	২০		৪২.৬২
						মরত্তমী কাজে	১৭	২০		
						=	০			
						মোট =	২৪	৪০	২৮০	
							০			
পূঃ কালিতলা (হরিনাশকাটি) (৩৪৩)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৫৪৫	৫০ ০	১০৪ ৫	ভিন রাজ্যে =	৪০	১৫		৩৭.৬১
						মরত্তমী কাজে	১৬	১৫		
						=	৫			
						মোট =	২০	৩০	২৩৫	
							৫			
সামশেরনগর-২ (৩৬০)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৫৬০	৫২ ০	১০৮ ০	ভিন রাজ্যে =	৪০	১৫		৪০.১৭
						মরত্তমী কাজে	১৮	১৫		
						=	৫			
						মোট =	২২	৩০	২৫৫	
							৫			
সামশেরনগর উত্তর (শকুনখালি)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৪১৫	৩৬ ০	৭৭৫	ভিন রাজ্যে =	৫০	১৫		৪৩.৩৭
						মরত্তমী কাজে	১৩	০৫		
						=	০			
						মোট =	১৮	২০	২০০	
							০			
দঃ সামশেরনগর ৩, ৪ নং বুথ (২৮৮)	কালিতলা	হেমনগ র কোস্টা ল থানা	৩৭০	৩৫ ৮	৭২৮	ভিন রাজ্যে =	৫০	২০		৩৭.৮৩
						মরত্তমী কাজে	৯০	১০		
						=	০			
						মোট =	১৪	৩০	১৭০	
							০			
১৩ নং সান্দেলেরবিলা (৭২৫)	সান্দেলেরবিলা	হিস্ফলগ ঞ্জ	৭২৫	৬৭ ৫	১৪০ ০	ভিন রাজ্যে =	১০	২০		৩৫.১৭
						মরত্তমী কাজে	১৫	১০		
						=	৫			
						মোট =	২৫	৩০	২৮৫	
							৫			
ভোলাখালি তপঃ সংরক্ষিত (৪০০)	সেহারা রাধানগর	ন্যাংজাট	৪১০	৩৯ ০	৮০০	ভিন রাজ্যে =	৭৫	৩০		৫২.৪৩
						মরত্তমী কাজে	১৪	২০		
						=	০			
						মোট =	২১	৫০	২৬৫	
							৫			
বিপ্রদাসপুর ৫৪ নং বুথ	বিপ্রদাসপুর	গোসাবা	৬৮০	৪৯ ৫	১১৭৫	ভিন রাজ্যে =	৩০	১০		২২.০৫
						মরত্তমী কাজে	১২	১০		
						=	০			

						মোট =	১৫ ০	২০	১৭০	
বিগ্রদাসপুর ৫০ নং বুথ	বিগ্রদাসপুর	গোসাবা	৪৩৫	৩৫ ০	৭৮৫	ভিন রাজ্যে =	২০	১০		৫০.০২
						মরশুমী কাজে	৭০	০৫		
						=				
						মোট =	৯০	১৫	১০৫	

*‘বাইরে’ বলতে কোলকাতা বা তার চেয়েও দূরবর্তী কোনো শহর বা স্থান, যেখানে তাকে বা তাদেরকে বেশ কিছু দিনের জন্য থেকে কাজ করতে হয় এবং সেই কারণে প্রায় এক মাস, দুই মাস বা তারও চেয়ে অধিক কাল তাকে বা তাদেরকে নিজের গ্রাম, নিজের ঘর ছেড়ে থাকতে হয়।

*তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রামের গ্রাম-সভায় নির্বাচিত সদস্যের থেকে, আবার কয়েকটি গ্রামের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেখানকার পঞ্চায়েত অফিস থেকে। এছাড়া কয়েকটি গ্রামের তথ্যসংগৃহীত হয়েছে সেখানকার বুথ কমিটির সভাপতির থেকে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে গ্রাম সমীক্ষা করে (জুন ২০১৭) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে আনুমানিক রিপোর্টটি তৈরি করা হইয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়, সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইরে কাজ করতে যাওয়া পুরুষলোকের সংখ্যা গড়ে ৫০ শতাংশ।

TSRDAM (Tagore School of Rural Development and Agriculture Management)- এর গ্রাম সমীক্ষার রিপোর্ট*

মৌজা	পরিবারের সংখ্যা (২০০১)	বাইরে কাজে যতগুলি পরিবার থেকে লোক গিয়েছে	পরিবারের লোক সংখ্যা	কর্মঠ ব্যক্তি	বাইরের কাজে কর্মঠ পুরুষ (শতাংশ)	বাইরের কাজে কর্মঠ মহিলা (শতাংশ)	বাইরে যাওয়া মোট লোক সংখ্যা	বাইরে যাওয়া কর্মঠ ব্যক্তির শতকরা হার
হ্যামিলটন আবাদ	৭৪৮	৫২৬	২৩৭৩	১৩৫৫	৬৫৫ (৪৮.৩৩)	৮৭ (৬.৪২)	৭৪২	৫৪.৭৬
সাধুপুর	১৩৩৯	৫৪১	২৭০৪	১৬৭৪	৭২৪ (৪৩.২৪)	১৩৭ (৮.১৮)	৮৬১	৫১.৪৩
লাস্করবাগান	১৪১৩	৫১১	২৩৭৭	১২১২	৬৩৯ (৫২.৭২)	১১৪ (১৭.৮৪)	৭৫৩	৬২.১২
লাহিড়পুর	৮৫১	৪৫৪	২০২৯	১০৪০	৫৪৮ (৫২.৬৯)	১১০ (১০.৫৭)	৬৫৮	৬৩.২৬
মোট	৪৩৫১	২০৩২	৯৪৮৩	৫২৮১	২৫৬৬ (৪৯.২৪)	৪৪৮ (৮.৪৮)	৩০১৪	৫৭.০৭

উপরে, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে TSRDAM-এর গ্রাম সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এই ছক থেকেও দেখা যায়, কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়া লোকের গড় সংখ্যা (আনুমানিক) প্রায় ৫০ শতাংশ।

*সুতরাং গ্রাম সমীক্ষার এই দুটি পৃথক রিপোর্ট থেকে জানা যায় ২০০৯-এ ‘আয়লা’র পরে পরেই ২০১১-তে গ্রাম ছেড়ে কাজের খোঁজেবাইরে যাওয়া লোকের শতকরা গড়-সংখ্যা যত ছিল ৫-৬ বছর পর ২০১৭-তে এসেও সেই প্রবণতার বিশেষ হেরফের হয়নি। নোনার বিধে কোণঠাসা সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত কৃষিজমিতে বেশ কয়েক বছর ফসল না হওয়া, উপরন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুন বর্ষা-নির্ভর এক-ফসলা কৃষিজমির বাইরে রোজগারের বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ার জন্যই সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষের ঘর ছাড়ার পিছনে কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিভিন্ন গ্রামে এতগুলি পরিবারের প্রায় পুরুষহীন অবস্থা দু-তিন দশক আগেও তেমন ছিল না। তাদের কথায় – ‘তখন চাষাবাদের কাজে ক্ষেতে-খামারে, গ্রামের হাটে-বাজারে মূলত পুরুষ মানুষেরই ভীড় চোখে পড়ত, এখন তা পাল্টে গেছে’। বাড়ির মাছ-সজি বিক্রির উদ্দেশ্যেই হোক অথবা সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যই হোক, সুন্দরবনের গ্রাম্য হাট-বাজারে মহিলাদের উপস্থিতি আয়লা পরবর্তী সময়ে চোখে পড়বার মতই। ক্ষেতে-খামারে কায়িক শ্রমের কাজেও মেয়েদের অংশগ্রহণ আজ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। সুন্দরবনের অনেক জায়গা-জমিওয়ালা পরিবার তাদের জমিতে কাজ করানোর জন্যও এখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষলোক না পেয়ে ‘গাই-জন’ (কৃষি ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিক) দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। অথচ একটা সময়, আয়লার দু-এক দশক আগে, দিন-মজুরের কাজটুকু পাওয়ার জন্যও বহু পুরুষ লোককে রোজ সন্ধ্যাবেলা তাদের নিজ নিজ গ্রামের কৃষি-শ্রমিক ইউনিয়নে গিয়ে বসে থাকতে হতো।^৯ ক্ষেত-মালিকদের চাহিদা বেশি থাকলে তবেই ইউনিয়ন থেকে পরদিনের জন্য সকলের কাজ জুটতো, নয়ত কাউকে কাউকে হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরতে হতো। কিন্তু আয়লা-পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের গ্রামে ক্ষেতে-খামারে কাজ করানোর জন্য পুরুষ শ্রমিক খুঁজে পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সেখানকার অনেক মহিলারাই দিন মজুরের কাজে এগিয়ে আসে বা তাদের এগিয়ে আসতে হয়েছে।

ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার কুফল : রুজি-রোজগারের টানে কৃষক পরিবারে একেক সময় হতাশ পুরুষ মানুষদের গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ভিন্ গাঁয়ে বা ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দেয়, এর দরুন একেক সময় সুন্দরবনের অনেক গ্রামে বহু পরিবার যে প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দরুন সেখানকার সমাজ জীবনেসৃষ্টি হয়েছে এক গভীর সমস্যা। কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়া একেকটি পরিবারের পুরুষরা দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকার ফলে আয়লা-পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবার ভিতরে-বাইরে নানান সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, যা সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের গ্রাম-সমাজসহ অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি আনন্দবাজার দৈনিক-এ পি.এল.ডব্লিউ.এইচ.এ. (PLWHA)-র সমীক্ষা (জুন, ২০১০

থেকে জুলাই, ২০১৩) ভিত্তিক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত দ্বীপগুলির পুরুষদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া এবং কিছুকাল বাদে তাদের অনেকের এডস্-সহ অনেক দূরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে ঘরে ফেরা-র চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।^{১০} প্রবন্ধটি থেকে জানা যায়(স্বাস্থ্য ভবনে জমা পড়া PLWHA-র রিপোর্টকে ভিত্তি করে লেখা), ২০০৯-র ২৫শে মে-র পর আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনের ১১টি ব্লকে এডস্ কিম্বা এইচ.আই.ভি সংক্রামিত রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। আমেদাবাদ, সুরাট, কিম্বা মুম্বাই প্রভৃতি শহর থেকে ফেরা পুরুষদের অধিকাংশেরই ভগ্ন-স্বাস্থ্য। তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, পেটের অসুখ, হেপাটাইটিস-বি রোগ ছিল, আর ছিল এইচ.আই.ভি-র সংক্রমণ। বাসন্তী, ক্যানিং, গোসাবা, কাকদ্বীপ-এর মতো ১১টি আয়লা বিধ্বস্ত ব্লকে জুন, ২০১০ থেকে জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে পাওয়া পি.এল.ডব্লু.এইচ.এ. (PLWHA)-র রিপোর্টে বলা আছে - আয়লার পরে মূলত জরি-শিল্প, স্বর্ণশিল্প, কিম্বা রাজমিস্ত্রির কাজে দ্বীপ ছেড়ে ছিলেন যারা তাদের অনেকেরই রক্তের পরীক্ষায় এই সব রোগের লক্ষণ মিলেছে।^{১১}

আয়লার আগে ও পরে সুন্দরবনে এডস্-আক্রান্তের ব্লকভিত্তিক সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	আয়লার আগে*	আয়লার পরে**
১।	বাসন্তী	১০	২৯
২।	পাথরপ্রতিমা	৪	১৭
৩।	ক্যানিং-১	২৫	৫১
৪।	ক্যানিং-২	১৪	৩৪
৫।	কুলতলি	৬	১৬
৬।	নামখানা	৪	১৩
৭।	কাকদ্বীপ	৮	২৪
৮।	মথুরাপুর-২	৪	১৪
৯।	জয়নগর-১	৬	২৭
১০।	জয়নগর-২	১৪	৩২
১১।	গোসাবা	০	৬

*(২০০৯-র ২৫শে মে)

** (২০১০-র জুন থেকে ২০১৩-র জুলাই)

[তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার দৈনিক-এর সৌজন্যে পাওয়া পি.এল.ডব্লু.এইচ.এ. (PLWHA)-র সমীক্ষার রিপোর্ট, তারিখ : ২৯/১১/২০১৩, পৃঃ৭]

এই তথ্যের বাইরেও আরও বহু আক্রান্ত ব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা বা আশঙ্কার কথাও উক্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে।

পরিশেষে, আয়লা (মে, ২০০৯)-পরবর্তী সুন্দরবনের গ্রামসমাজে ঘটে যাওয়া লক্ষণীয় এই পরিবর্তনটি প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা বলা দরকার। তা হলো, এখানকার

জনসমাজে গ্রাম্য রক্ষণশীলতার কারণে অতীত দিনে মেয়েদের হাটে বাজারে যাওয়া এবং ক্ষেতে-খামারে কাজ করার বিষয়টিও ছিল বেশ লজ্জাজনক। তাই হাটে-বাজারের মতো এসব পাবলিক প্লেসে মেয়েদের উপস্থিতি থাকতো নিতান্তই কম। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশেষ করে ১৯৮৮-র বিধ্বংসী সাইক্লোন, তারপর সুনামী (২০০৪) এবং সর্বোপরি সর্বনাশা আয়লার (২০০৯) আঘাত সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটাকেই দিয়েছে তছনছ করে। বৃষ্টি-নির্ভর এক-ফসলা সুন্দরবনে কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল অনেক পরিবারের মেয়েদের সেই লজ্জার অবগুণ্ঠন আয়লা পরবর্তী সময়ে অনেকখানি গেছে সরে। তার ওপর সংসারে পুরুষদের ঘনঘন অনুপস্থিতির কারণে, অথবা পুরুষদের পাশাপাশি থেকে সংসারের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে সুন্দরবনের গ্রামীণ মেয়েদের অনেককেই আয়লা-পরবর্তী সময়ে লাজলজ্জা ভুলে ঘোমটার কাপড় মাথা থেকে নামিয়ে জড়াতে হয়েছে কোমরে। পরিবেশ প্রকৃতি বদলে যাওয়ার সাথে সাথে সুন্দরবনের সমাজ কাঠামোতে ঘটে যাওয়া এই চিত্র-বদলকে সেখানকার গ্রাম-সমাজের নারী প্রগতি হিসেবে আদৌ দেখা যায় কিনা তা অবশ্য একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তবে আয়লা-পরবর্তী সুন্দরবনে বে-রোজগেয়ে পুরুষগুলির দীর্ঘদিন ঘরছাড়া হয়ে পড়বার ফলে সেখানকার গ্রামসমাজে পারিবারিক জীবনে উদ্ভূত এই সংকটজনক পরিস্থিতিকে সেখানকার গ্রামজীবনের অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না ।।

টীকা ও সূত্র-নির্দেশ :

- ১) Chandan Surabhi Das & Sunanda Bandyopadhyay - *Sharing Space : Human-Animal Conflicts in Indian Sundarban*, First Published, 2012, Kolkata, p.12
- ২) District Census Hand Book (1991) - South 24 Parganas; Directorate of Census Operations, West Bengal - South and North 24 Parganas; CD - Census 24 Parganas (South) 2001; CD - Census 24 Parganas (North) 2001; District Statistical Hand Book 24Parganas (South & North) 2010 & 2011 (Combined).
- ৩) (i) CD - Census 24 Parganas (South) 2001
(ii) CD - Census 24 Parganas (North) 2001
(iii) Chandan Surabhi Das & Sunanda Bandyopadhyay - *Sharing Space: Human-Animal Conflicts in Indian Sundarban*, First Published, 2012, Kolkata, p.67

৪) টীকা -

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ফরেস্ট ম্যানুয়াল-এর প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং তারপর এটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল ১৯৩৯-এ। এই ম্যানুয়ালের দ্বিতীয়ভাগটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। ফরেস্ট ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছিল এই জন্য যে, বন সংক্রান্ত নিয়ম কানুন, প্রশাসনিক পদ্ধতি, এবং সরকারি নিয়মাবলি সম্পর্কে একটি তৈরি ব্যবস্থা (ready reference) হাতের কাছে থাকা, যাতে সরকারি অফিসার/আধিকারিকদের বন-সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করতে সুবিধা হয়।

(Preface, Compendium of Forests Act, Rules and Orders (FARO), March-2011, Forests Department, Government of West Bengal.)

৫)

প্রদীপ কুমার মণ্ডল - 'ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর যুগে সুন্দরবনে আবাদপত্তন ও শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস', *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ২৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ২৯১।

৬)

সৌমেন দত্ত - 'জনভারে বিপন্ন মানুষ, প্রকৃতি', *শুধু সুন্দরবন চর্চা*- পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৩, পৃঃ ২২।

৭)

সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ২০ টি গ্রাম সমীক্ষা করা হয়েছে (জুন ২০১৭)। তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রামের গ্রাম-সভায় নির্বাচিত সদস্যের থেকে আবার কয়েকটি গ্রামের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেখানকার পঞ্চায়েত অফিস থেকে। এছাড়া, আরও কয়েকটি গ্রামের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেখানকার বুথ কমিটির সভাপতির সাথে কথা বলে। এই ভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে আনুমানিক রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়, সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে গড়ে ৫০ শতাংশ পুরুষলোক ঘর ছেড়ে ভিন্ন গাঁয়ে বা ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে চলে যায়। সাথে সারণী দেওয়া হয়েছে।

৮)

TSRDAM (Tagore School of Rural Development and Agriculture Management) গোসাবা ব্লকে লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি গ্রামে ২০১১-র জুলাই মাসে গ্রাম সমীক্ষার শেষে যে রিপোর্ট দেয় তা থেকে জানা যায় ওই এলাকা থেকে গড়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি পুরুষ লোক কাজের খোঁজে বাইরে যায়। সাথে সারণী দেওয়া হয়েছে।

৯)

সাক্ষাৎকার : সাক্ষাৎকার দাতা - খগেন মণ্ডল, কৃষক সমিতির প্রাক্তন নেতা, কৃষি-শ্রমিক ইউনিয়ন, উত্তর গোবিন্দকাটি গ্রামসভা, গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ - ২৫/০৭/২০১৬।

১০)

রাহুল রায় - 'ঘর ছাড়ারাই বাহক', আয়লা বিধ্বস্ত দ্বীপে এডস-র ভ্রুকুটি', আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক), তারিখ - ২৯/১১/২০১৩।

১১)

সূত্র : পি.এল.ডব্লিউ.এইচ.এ. (PLWHA)-র সমীক্ষার রিপোর্ট (জুন, ২০১০ থেকে জুলাই, ২০১৩)।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের ছোটগল্প মেডুসার মুক্তো ও এক্লাকুন : এক অদ্ভুত রসাবেশ

বিশ্বজিৎ সাউ

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ সৃজনশীল সাহিত্যমাত্রই নানান রসাস্বাদের সমাহার। মননশীল রসাস্বাদই যেকোনো সাহিত্যের উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। লেখক বা শিল্পীর লেখনীর জাদুস্পর্শে নব রসের উপাদানগুলির প্রয়োগভিন্নতায় সাহিত্য হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত একুশ শতকের অন্যতম কথাকার। তাঁর রচিত সাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চের অনুভূতি সকল পাঠক মনকে প্রভাবিত করে। তাঁর রচিত ‘জীবন্ত উপবীত’ গ্রন্থের ‘মেডুসার মুক্তো’ এবং ‘এক্লাকুন’ গল্পদুটিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ রয়েছে। এই গল্পদুটি পাঠকালে পাঠকমনে সঞ্চারিত বিস্ময়ভাবের বিষয়গুলির আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দঃ দেবীমেডুসা, অ্যান্টিভেনাম, মুক্তোমালা, আরওয়াক, হাঙরের দাঁত, সবুজ ক্লোরিন, মমি, এক্লাকুন নারী, জুয়াখেলা ইত্যাদি।

মূল আলোচনাঃ

নিরন্তর বীনানিক্কননিনাদিত বঙ্গভারতীলাস্যলীলাবিলাসপ্রাঙ্গনে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মণিময়ধামে যার লেখনীর প্রয়াসে চিরসমুজ্জ্বল রচনা সহৃদয় পাঠক মনের মুকুরে চিরপ্রদীপ্ত। তিনি হলেন অলোকসামান্য প্রতিভাধর তথা নবনবোন্মেষ প্রজ্ঞায় প্রভাসিত লেখক হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত। ১৯৭৩ সালে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া ১৭ মে ধরিত্রীর কোল আলো করে আসেন এই আধুনিক সাহিত্যিক। তিনি জৌনপুর হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি শিশু কিশোর একাডেমী পুরস্কার বিজেতা। তাঁর লেখা কিছু গ্রন্থ যা আধুনিক বাংলা সাহিত্য আকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেগুলি হল—‘অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র’, ‘রক্তে রাঙা দিন’, ‘দ্য গ্রীন অ্যাপ’, ‘গা হুমহুমে ভৌতিক অলৌকিক’, ‘অভিশপ্ত প্রেম’, ‘ভয়ংকর স্বীকারোক্তি’, ‘বন্দর সুন্দরী’, ‘খাজুরাহো সুন্দরী’, ‘জীবন্ত উপবীত’, ‘চন্দ্রভাগার চাঁদ’, ‘রাফুসে নেকড়ে’, ‘বিষের ছোবল’, ‘ফিরিঙ্গি ঠগি’, ‘অপরাডেজ’, ‘মানুষ—কুমির’, ‘বুনবুন প্রাসাদের ছায়ামূর্তি’, ‘সূর্য মন্দিরের শেষ প্রহরী’, ‘ভয় ভয়ংকর’, ‘সাদা বিড়াল’, ‘মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি’, ‘আঁধার রাতের বন্ধু’ ইত্যাদি। অনেক নক্ষত্রসম গ্রন্থের মধ্যে একটি গুণকতার স্বরূপ গ্রন্থ ‘জীবন্ত উপবীত’, যা ভয়ংকর-বীভৎস-অদ্ভুতরসের সমন্বয়ে রচিত। এই গ্রন্থে একটি উপন্যাস ও সাতটি গল্প রয়েছে। নবরস রুচির সাহিত্যধারায় আসন অলংকৃত করে

আছে অদ্ভুত রস। সাহিত্যকার যখন কোনো ঘটনা বা বস্তু বা চরিত্র বর্ণনায় বিপুল বিস্ময় আরোপ করে থাকেন তখনই উদ্ভূত হয় অদ্ভুত রস। ‘জীবন্ত উপবীত’ গ্রন্থের সাতটি গল্পের মধ্যে ‘মেডুসার মুক্তো’ নামক গল্পে অদ্ভুত রসের আবেশ রয়েছে।

‘মেডুসারমুক্তো’ গল্পে আমরা পাই ‘নিক্সন পার্ল কোম্পানির’ মালিক নিক্সন সাহেবের ত্রিশ বছরের জুয়েলারির ব্যবসা। ওই কোম্পানির তরুণ প্রতিনিধি মৃগাঙ্ক দশ বছর এই ব্যবসায় জড়িয়ে রয়েছেন। নিজ কর্তব্যে অটুট মৃগাঙ্ককে একটি দায়িত্ব দিতে চান নিক্সন সাহেব। ইউনেস্কো থেকে ঘোষিত সংরক্ষিত এক জনজাতি হল আরাওয়াক। তারা মেডুসা দেবীর আরাধনা উপলক্ষে এক বিরাট মুক্তোর মালা তৈরি করে। ওই বিরাট আকারের মুক্তোর মালা তারা উৎসবের কিছুদিন আগে থেকে সংগ্রহ করে, যার একটার দামই হয়তো কয়েক ডলার। ইউনেস্কোর প্রতিনিধি লুথার নামক ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা যায়— মেডুসার মুক্তোমালা মানুষের পেট থেকে সংগ্রহ করা হয়। নিক্সন সাহেব মৃগাঙ্ককে ক্যারিবিয়া উপকূলের কোথায় ওই মুক্তোপাওয়া যায়, তার তথ্য আনার দায়িত্ব দেন। নিক্সন সাহেব বলেন স্থানীয় এজেন্ট লুইস পৌঁছে দেবে মৃগাঙ্ককে। কিন্তু লুইস সঙ্গে যেতে পারবেনা, কারণ নিগ্রো বংশোদ্ভূতদের আরাওয়াকরা পছন্দ করে না। আর এটাও বলেন যে, কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে ওদের সাহায্যের জিনিসপত্র নিয়ে পাঠানো হবে মৃগাঙ্ককে। সেই অনুযায়ী সাহায্যকারী মালপত্র, স্যাটেলাইট ফোন, সাপের বিষের অ্যান্টিভেনাম এবং ওই মেডুসা দেবীর ফটো সমেত মৃগাঙ্ককে পৌঁছে দেওয়া হলো আরওয়াক দ্বীপে। মৃগাঙ্ক পৌঁছতেই আরওয়াকে তার আসার কারণ জানতে চাইলে, মৃগাঙ্ক তাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে এবং এখানে কিছুদিন সে থাকতে চায় জানায়। তখন গ্রামের মাথা ম্যাকাও বলে তাতে তাদের আপত্তি নেই কিন্তু তাদের ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র নাক গলায় তবে তাকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেবে। মৃগাঙ্ক তাতে রাজি হলে, তাকে একটি কুঁড়েঘরে রাখার ব্যবস্থা হয় এবং নিজেকেই দ্বীপ ঘুরে বেড়াতে বলা হয়। এখানে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব রয়েছে জানানো হয়। মৃগাঙ্ক বিকেলে বেরোতেই জানতে পারে দেবী মেডুসার উৎসবের মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। আর কয়েকদিন পরেই উৎসব রয়েছে। পুরুষদের খুঁজতে খুঁজতে মৃগাঙ্ক এলো একটি ঘরের সামনে। জানালা দিয়ে দেখে ম্যাকাও একটি লোকের উপর ঝুঁকে কি পরীক্ষা করছে। হঠাৎ মৃগাঙ্ককে দেখে ম্যাকাও রেগে যায়। মৃগাঙ্ক নিজের মতো করে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরে দেখে একদল বানর তার ব্যাগের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ভোরের দিকে তীব্র আর্তনাদের শব্দে মৃগাঙ্কের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর সকালে গিয়ে দেখে বিকেলের সেই ঘরে থাকা লোকটিকে একটি বিষাক্ত সাপ ছোবল মেরেছে। মৃগাঙ্ক সাপের কামড়ের ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। প্যারোটের দেহটাকে সমুদ্রের পাড়ে রেখে এসে ম্যাকাও মৃগাঙ্ককে মুক্তো সংগ্রহ করতে তাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা বলে। আরও বলে মৃগাঙ্কের ব্যাগে থাকা মেডুসা সাজা আরাওয়াক রমণীর ফটো বাঁদরের মুখ থেকে পেয়ে সে বুঝতে পেরেছে মৃগাঙ্কও এই মুক্তোর

সন্ধানই এসেছে। রাজি হয়ে যায় মৃগাঙ্ক। প্যারোটের যাওয়ার বদলে ম্যাকাও শার্কে'র সঙ্গে মুক্তোর সন্ধান পাড়ি দেয় মৃগাঙ্ক। নৌকা এসে থামলো এমন এক জায়গায়, যেখানে ক্যারিবিয়ান সাগরের বিখ্যাত গ্যালানো হাঙ্গরের ঝাঁক নৌকার আশেপাশে পাক খাচ্ছে। ম্যাকাও বলল মুক্তো সংগ্রহের আগে একটা হাঙ্গর মারতে হবে এটাই রীতি। শার্ক একটা হাঙ্গরকে হারপুন দিয়ে মেরে নৌকায় তুলে তার মাথাটা নিয়ে দেহটা ফেলে দিল। চাঁদ উঠলে মুক্তো সংগ্রহ হবে বলল ম্যাকাও। এদিকে শার্ক ছুরি দিয়ে হাঙ্গরের চোয়াল কেটে কি যেন কাজ করছে। মৃগাঙ্ককে একটা তরল খাবার খাইয়ে যেন ঘুমের দেশে পাঠানো হলো। ঘুম ভাঙলে মৃগাঙ্ক বুঝলো তার শরীর টেবিলের সঙ্গে বাঁধা। মৃগাঙ্ককে কে বেঁধেছে প্রশ্ন করতেই ম্যাকাও বলল— মৃগাঙ্কের পেট থেকেই সে মুক্তো সংগ্রহ করবে। একটা খালার উপর ছোটো থেকে বড় বাঁকানো তীক্ষ্ণ দাঁত সাজানো রয়েছে। মৃগাঙ্ক চিংকার করে উঠল। ম্যাকাও হাঙ্গরের বাঁকানো দাঁত নিয়ে টেবিলের দিকে এগোতে থাকলে, টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল সেই সাপে কাটা প্যারোট। শার্ক প্রেতাত্মা ভেবে ভয়ে জলে ঝাঁপ দিতেই হাঙ্গরগুলো তাকে ছিঁড়ে খেয়ে নিল। ম্যাকাও বুঝতে পারল ইনজেকশন নিয়ে সুস্থ হয়ে প্যারোট নৌকোতে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল। প্যারোট বলল তার পেট কেটে মুক্তো নিতে। ম্যাকাও দুটো মুক্তোর মালা দেবীকে উপহার দিতে চায় বলে প্যারোটের পেটে ওই দাঁত দিয়ে যতবার কাটতে চেষ্টা করল, প্যারোটের পেট না কেটে ম্যাকাও'র নিজের পেট ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে গেল। প্যারোট মৃগাঙ্ক'র দড়ি কেটে তাকে সমুদ্রে নৌকা বেয়ে পৌঁছে দিতে এলো। মৃগাঙ্ক প্যারোটকে জিজ্ঞেস করল তাকে বাঁচানোর কারণ। প্যারোট ইনজেকশনের কথা বললো, আর বললো মানুষের পেট থেকে মুক্তো তৈরীর প্রথা বন্ধ করতে চায় সে। পেট কেটে এরা মানুষের অস্ত্রের একটা অংশ বার করে ক্ষার দিয়ে মেজে সাদা চকচকে করে বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে বলের মতো তৈরি করার কথা জানায় প্যারোট। যা অবিকল মুক্তোর মত দেখতে কিন্তু বেশিদিন রাখলে পচা গন্ধ বেরায় বলে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয় বলেও জানায়। আরও বলে সবার পেট থেকে একবার নাড়ি নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়বার নেওয়া হলে আর কেউ বাঁচে না। তাই প্যারোটের নাড়ি না পেয়ে মৃগাঙ্ক'র নাড়ি নিতে চেয়েছিল ওরা। একথা শুনেহতবাক মৃগাঙ্ককে জেলে নৌকায় তুলে দিয়ে প্যারোট জলে কোথায় হারিয়ে গেল। লোকটার উপর সত্যি ইনজেকশন কাজ করল নাকি অন্যকিছু, তাহলে প্যারোটের পেটকে কেনই বা স্পর্শ করতে পারল না হাঙ্গরের দাঁত। অবশেষে মৃগাঙ্ককে জেলে নৌকো থেকে সার্চলাইট জ্বালা নৌকাতে তোলা হলো। আলোচ্য গল্প পাঠকালে অনেক জায়গায় ভিড় করে আসে বিস্ময় ভাবের সমারোহ, অদ্ভুত রসে আবিষ্ট হয়ে যায় মন। গল্পের শুরু'র দিকে দেখা যায় বিচিত্র সাজে সজ্জিত এক মহিলার ছবির বর্ণনা, যা থেকে পাঠক মনে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়— “কোমর থেকে উরু পর্যন্ত পশুচর্মের আবরণে ঢাকা, উর্ধ্বাঙ্গেও পশুচর্মের বন্ধ আবরণী। দুই হাত ও দুই পায়ে মোটা ভারীধাতুর বালা, গলায় ধাতুর কণ্ঠবন্ধনী। মাথায় একটা অদ্ভুত

মুকুট, বাঁকানো দাঁত বেরিয়ে তার থেকে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, আসলে একটা হাঙরের দাঁতশুদ্ধ চোয়াল মুকুট হিসেবে পরা আছে তার মাথায়। তাতে আবার দুটো বড় বড় রঙিন পালক গোঁজা।” গল্পের যে অংশ অদ্ভুত রসের মোহে আচ্ছন্ন করে তুলেছে সেটি হল বিনুকের পেট থেকে নয় মানুষের পেট থেকে নাকি মুক্তো পাওয়া যায়— “জবাবে সেই গোষ্ঠীপতি ওঝা বা পুরোহিত নাকি বলেছিলেন যে, মেডুসার ওই মুক্তোমালা আমরা সংগ্রহ করি মানুষের পেট থেকে।”^{১৩} দেবীমেডুসার বর্ণনায় আরো বিস্ময়ভাব ফুটে উঠেছে যাতে তার এক ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে, বাস্তবে যা অসম্ভব—“মেডুসা! সেই ভয়ঙ্কর দেবীর কথা তো আমি গল্পে পড়েছি। তার মাথার চুলগুলো হলো ফণা-তোলা সাপ। সেই দেবী বা অপদেবী কোনও মানুষের দিকে তাকালে সে পাথর হয়ে যেত।”^{১৪} তবে পুরাণ কথিত মেডুসা দেবী আর আরাওয়াকদের দেবী মেডুসা একই কিনা সন্দেহ রয়েছে। মৃগাঙ্কও সেই মুক্তোর সন্ধানে যখন আরাওয়াকদের দ্বীপে এসে তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল, তখন প্যারোটকে সে ঘরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছিল। সেখানেও জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা উর্ধাঙ্গে পোশাকহীন লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্কের অদ্ভুত লাগলো—“দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই যেন কী একটা অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়তে যাচ্ছিল মৃগাঙ্কের চোখে।”^{১৫} গল্পের শেষের দিকে আমরা জানতে পারি সব পুরুষের পেটে কাটা দাগ যা আমাদের মনে জাগায় নতুন বিস্ময়। আবার গল্পের শ্রোতে এগোতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব প্যারোট নামের লোকটাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে। তাকে বাঁচানোর প্রয়াসে মৃগাঙ্ক অ্যান্টিভেনাস ইনজেকশন দেওয়ার কথা বলায় মৃগাঙ্কাকে ম্যাকাও বলল চেষ্টা করো, ও না বাঁচলে দেবীর উৎসব হবে না—“দেখো দেখো ওকে বাঁচাতে পারো কিনা, ও মারা গেলে দেবীর উৎসব করা যাবে না। তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে।”^{১৬} এরপর প্যারোটের মৃত্যুতে ম্যাকাও এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে মৃগাঙ্ক মুক্তো সংগ্রহের জন্য তাদের সঙ্গে নৌকা পথে অনেক দূর এসে যখন শার্ককে হারপুন হাতে জলে থাকা হাঙরের দিকে তাকাতে দেখল তখন মৃগাঙ্কর মনে জাগল বিস্ময়। সত্যিই তো কি হবে এসব দিয়ে কি হবে! এসেছে তো মুক্তো সংগ্রহ করার জন্য—“মৃগাঙ্কর চোখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে ম্যাকাও বলল মুক্তো সংগ্রহ করার জন্য আগে আমাদের হাঙর মারতে হবে একটা। এটাই রীতি।”^{১৭} শ্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে আমরা যখন গল্পের শেষের পথে, তখন চাঁদের আলো ফোঁটায় মুক্তো সংগ্রহের সময় উপস্থিত হয়। মৃগাঙ্ক ঘুম ভেঙে দেখে সে টেবিলের সঙ্গে বাঁধা। ম্যাকাও মৃগাঙ্কর পেট থেকে মুক্তো বার করবে বলে এগিয়ে আসে হাঙরের বাঁকানো দাঁত নিয়ে। তখনই টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে আসে সর্পদংশনে মারা যাওয়া প্যারোট—“ম্যাকাও বলে উঠল, প্যারোট তুমি।”^{১৮} আবার, প্রেতাঙ্ঘা ভেবে শার্ক জলে পড়ে হাঙরের দ্বারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেও ম্যাকাও ভাবে ওই ইনজেকশানের ফলে বেঁচে ওঠে নৌকাতে লুকিয়ে ছিল আগে থেকেই প্যারোট। আগের কথা মতো মৃগাঙ্কর পেট থেকে নয় প্যারোটের

পেট লক্ষ্য করে হাঙ্গরের দাঁত চালাতে বলে ম্যাকাও, প্যারোটের পেটে ওই হাঙ্গরের দাঁত চালাতে শুরু করে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ম্যাকাওর নিজের পেট। প্যারোটের পেটে দাঁত চালালেও, প্যারোটের পেট না কেটে ম্যাকাওর পেট কেটে যাওয়ার ঘটনা পাঠক মনে বিস্ময় জাগায়—“প্যারোটের পেট নয়, যেন নিজের পেটেই হাঙ্গরের দাঁত চালিয়েছে ম্যাকাও। দুটো চেরা দাগ রক্তের স্রোতের সঙ্গে ম্যাকাওয়ের নাড়িভুঁড়ি যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে!”^৮ এরপর মৃগাক্ষকে বাঁচিয়ে প্যারোট জানায় যে এই প্রথা সে বন্ধ করতে চেয়েছিল। মানুষের পেট কেটে অস্ত্রের একটা অংশ নিয়ে ক্ষার দিয়ে মেজে বাতাস ভর্তি করে মুক্তেশ্বররূপ তৈরি করা হয়। বেশিদিন তা থাকে না বলেই জলে ভাসানো হয় ইত্যাদি। এই কথা বলে প্যারোট জলে নেমে গিয়ে চেউয়ের আড়ালে চলে গেল। তখনই মৃগাক্ষ ও পাঠকের মনে জাগলো বিস্ময়। সত্যিই কি বেঁচে উঠেছিল প্যারোট। তবে হাঙ্গরের দাঁত কেন তাকে স্পর্শ করল না! জলের মধ্যে কোথায় চলে গেল প্যারোট—“মৃগাক্ষর হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা সাপের ভেনাসটা সত্যি লোকটার কাজ করেছিল তো? নাকি অন্য কিছুর নইলে হাঙ্গরের দাঁতের আঘাত প্যারোটের পেটকে স্পর্শ করল না কেন? কেনই বা চিরে গেল ম্যাকাওর পেট? জলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল?”^৯ এভাবে মেডুসার মুক্তো গল্পে বারংবার অদ্ভুত রসে সিক্ত হয় পাঠক মন। বিস্ময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে পাঠক চিত্ত আবিষ্ট হয়।

‘এক্লাকুন’ গল্পের লেখক হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত। এই গল্পের নামটিই বিস্ময়কর। কি এই এক্লাকুন। জানতে হলে আগে গল্পটির বিষয়বস্তু জানা প্রয়োজন। সংক্ষেপে বিষয়বস্তুটি হল— ইনকা সভ্যতার বিখ্যাত নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট মাথা পিছু দেখার জন্য সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকুরিরত লেখক এবং হাবার্ট উপস্থিত হয়েছে গাইডের সঙ্গে। গাইড ঘুরতে ঘুরতে এক পাথর বাঁধানো চত্বরে এনে বললেন, এখানে আগে সূর্য মন্দির ছিল আর ঘরগুলোতে থাকতো এক্লাকুনরা। এক্লাকুন হল দেবতার সেবিকা কুমারী নারী। যাদের কোনো পুরুষ স্পর্শ করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। এমনকি প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে এক্লাকুনকে মমি বানানো হয়। তারা নাকি এখনও প্রাণ ফিরে পায়। হাবার্টের বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। গাইডের কাছে সেখানে যেতে চাইলে গাইড বারণ করলো, এক্লাকুনের ক্রোধের পরিণামে মৃত্যুভয়ের কারণে। এরপর চারজন এক্লাকুন সাজা মেয়ে এসে তাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদের বয়স ষোল থেকে আঠারো, অন্তর্বাসহীন স্তন প্রকাশ্যমান। হাবার্টের কামের তাড়নায় কেউ তার সঙ্গে টাকার বিনিময় রাত কাটাতে কিনা জিজ্ঞেস করায়, গাইড চিন্তা করল তার ক্ষতি হতে পারে। হাবার্টকে লেখক প্রশ্ন করায় আবার এক্লাকুন সাজা নারীদের পাওয়ার প্রতি আগ্রহ দেখায়।

এরপর ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পৌঁছায় একটা তাবুতে। সেখানে জুয়ার মতো এক প্রকার খেলার জন্য খুব ভিড় জমেছিল। ওই তাবুতে ছিল একটি বৃদ্ধ লামা নামক একটি জন্তু। আর ওই রকম বক্ষস্থল উন্মুক্ত একটি এক্লাকুন সাজা মেয়ে। তিনটি রিং

এর কোন একটি যদি লামার গলায় পরাতে পারে টাকা ফেরত, নতুবা টাকাটা লামার মালিকের। এটাই খেলা, অবাক করা বিষয় রিংগুলো কাছে গেলেও কেউ পরাতে পারছে না লামার গলায়। লামা ঘাড় সরিয়ে নিচ্ছে। এগুলো দেখার পর হাবার্ট কিছুটা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলো খেলার জন্য। হাবার্ট বাজি রাখল দশ হাজার মোল টাকা। কিন্তু হাবার্ট যদি রিং পরাতে পারে, লামা সহ সব জিনিস সে নেবে। শুরু হল খেলা। দুটো রিং ছোঁড়ার পর হাবার্ট লামাটার থেকে দূরে স্তম্ভের থেকে পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে বলল এক্সকুসকে, সে মনসংযোগে বিঘ্ন ঘটচ্ছে। আসলে হাবার্ট বুঝতে পেরেছিল যে লামার মাথার সমান্তরালে দাঁড়িয়ে থাকা এক্সকুস মেয়েটা মাথার ওপর হাত তুললেই লামা ঘাড় ঘোরায়। তার কথা মতো বাধ্য হয়ে সরে যায় সেখান থেকে এক্সকুস। কোন সংকেত না পাওয়ায় লামাও ঘাড় ঘুরায় না। হাবার্ট রিংটা পরিয়ে দেয় লামার গলায়। আসলে হাবার্টের উদ্দেশ্য ছিল একটাই ওই এক্সকুস সাজা মেয়েটার সঙ্গে এক রাত কাটানো। এই জন্য বৃদ্ধকে সেই প্রস্তাব দেয় এবং দশ হাজার মোল টাকা ফেরত নেবে না বলে। বৃদ্ধ রাজি না হলে লোক ঠকানোর পুরো ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে জেলের ঘনি টানানোর ভয় দেখায় হাবার্ট। লেখক বাধা দিলেও শোনেনি তা হাবার্ট। মেয়েটা অবশেষে বলে রাত দশটায় হোটেলের সামনে যাবে। হোটেলের থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে মেয়েটা হাবার্টকে আইনের ভয়ে। সন্ধ্যায় হুইস্কি নিয়ে লেখকের ঘরে এলো হাবার্ট। তিন পেগ খেয়ে লেখকের ঘুম ধরে গেল। স্বপ্নে দেখলেন ইনকাদের স্বর্ণনগরীতে ঘুরতে ঘুরতে এক মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। কক্ষে প্রবেশ করে একজন নারীকে দেখতে পেলেন। অবিকল এক্সকুসের মতো। লেখককে দেখে সেই নারীর দুটি চোখ জ্বলে উঠলো। লেখকের বাজে চিন্তার ও পুরুষপ্রবেশ নিষেধাজ্ঞা না মানার ফলস্বরূপ বজ্রপাতের অভিশাপ পেলেন। আর সেই বজ্রপাতের সঙ্গে প্রকৃতির বজ্রপাত মিশে একাকার হওয়ায় লেখকের ঘুম ভেঙে গেল। বিদ্যুতের বলকানিতে দেখতে পেলেন পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে দুটি অবয়ব। বুঝলেন ওরা হাবার্ট ও এক্সকুস সাজা নারী। হাবার্টকে থামাতে তাদের পিছু নিলেন লেখক। কিছু বজ্রপাতের শব্দে তার কণ্ঠস্বর পৌঁছালো না হাবার্টের কাছে।

অবশেষে পৌঁছলেন এক চত্বরে। সামনে একটি কাঠামো। সম্ভবত মন্দির ছিল ওখানে। হাবার্টকেও দেখতে পেলেন মন্দিরে ঢুকতে। বাধ্য হয়ে লেখকও ঢুকলেন মন্দিরে। বাইরে চলছে মুম্বলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাত। একটু এগিয়ে কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে প্রবেশতোরণের সামনে এসে দাঁড়ালেন লেখক। হাবার্ট তখন জমাট বাঁধা অন্ধকারে মিশে গেছে। হাবার্টের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এগোতে শ্বাসকষ্ট অনুভব করলেন লেখক। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তখনই বিদ্যুতের আলোতে চোখে পড়ল লেখকের, ঘরের মাঝে উবু হয়ে পড়ে আছে এক্সকুস নারী, যার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। হাবার্ট কামার্ত ভাব নিয়ে টলতে টলতে নারীর ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করা মাত্রই বজ্রপাত ঘটলো। হাবার্ট নারী দেহ ছেড়ে দাঁড়িয়ে মমি মমি বলে চিৎকার

করে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। কথক ভাবতে থাকলেন এটি যদি মমি হয়ে ওঠে তাহলে চোখের পাতা যে তার কাঁপতে দেখেছিলেন! তাহলে কি মমি জীবন্ত হয়? ভাগ্য সাথ দেওয়ায় তিনি কাঁটাতারের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন— এক সবুজ কুয়াশার চাদর প্রাচীন কাঠামোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে দেখলেন তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এক্সকুন নারী। তার ঠোঁটের কোণে বিক্রপের হাসি। লেখকের মনে প্রশ্ন জাগলো তাহলে জীবন্ত মমি কি তাকেও পালাতে দেবে না? মাটিতে পড়ে গেলেন লেখক।

যখন কথকের জ্ঞান ফেরে তখন পুলিশকর্মীরা তাকে ঘিরে রয়েছে। দেখলেন মন্দিরের প্রবেশ তোরনের বাইরে হাবার্টের দেহ। কথক বললেন ওই ঘরে জীবন্ত এক্সকুন মমিকে হাবার্ট ছুঁয়ে ফেলেছে। আমি পালাতে পারলেও হাবার্ট পালাতে পারেনি। পুলিশকর্মী বললেন ওই মমিটা আছে বলেই কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। কথক এক্সকুন মমির জীবন্ত হয়ে ওঠার কথা বলতেই কিউরেটর ভদ্রলোক বললেন ওটা দৃষ্টিভ্রম। হাবার্টের মারা যাওয়ার প্রসঙ্গে জবাব দিলেন ওনারা এক্সকুন মমি তীব্র বিষের ভান্ডার। জীবিত অবস্থায় তাদের কেউ স্পর্শ করতে পারে না বলেই মৃত্যুর পরেও যাতে তা না পারে, তাই তীব্র বিষ মাখিয়ে রাখা হয় মমির শরীরে। যে বিষ হাজার বছর পরেও এতটাই সক্রিয় যে ছুঁয়ে দিলে মৃত্যু হবেই। হাবার্ট ছুঁয়েছিল বলেই মারা গেছে। কথক ভৌতিক কুয়াশার প্রসঙ্গ তুললে, লোকটা জবাব দেয়— বর্ষার জল চুঁইয়ে মন্দিরের নিচে পৌঁছে রাসায়নিক উপাদানের সাথে মিশে হলদেটে সবুজ ক্লোরিন নামক মারণ গ্যাসের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। হাবার্টকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই এক্সকুন নারীটি কৌশলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়ে বেরিয়ে এসেছিল যাকে দেখেই কথক ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এরপর নিচে নামার সময় তাঁবুতেই এক্সকুন নারীটির চোখে চোখ পড়ে কথকের। নারীটির মুখে ফুটে ওঠে বিক্রপের হাসি। কথক আর কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে ফেরার পথ ধরেন। গল্পটির প্রথমে দেখা যায় কথক এবং হাবার্ট গাইডের সঙ্গে ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে এক্সকুনদের ঘর দেখায়। দেবতার সেবিকা এই কুমারী এক্সকুন নারীদের বিষয় বলতে বলতে গাইড এমন এক কথা বলেছিলেন যা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। “এক্সকুনরা অমর। তারা মৃত্যুহীন। তাদের মমিগুলো আজও প্রাণ ফিরে পায়।”^{২০}

উপরিউক্ত বক্তব্যে পাঠকমনে এটাই প্রশ্ন জাগে মমি কি আবার প্রাণ ফিরে পেতে পারে? জেগে ওঠে বিস্ময় একরাশ। মনের গভীর গহনে বয়ে চলে অদ্ভুত রসের ধারা। আবার গল্পের মাঝের দিকে যখন তাঁবুতে থাকা বৃদ্ধের লামাটিকে সবাই রিং পরানোর চেষ্টা করলেও পারে না। জুয়া খেলায় জয়লাভ করে শর্তানুযায়ী এক্সকুন নারীকে পায় হাবার্ট। তারপর স্পর্শ করা মাত্রই বজ্রপাতের মতো ঘটনায় পাঠকমনেও বিস্ময়ের বিজলী বিচ্ছুরিত হয়। সবমিলিয়ে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের লেখা ছোটগল্প ‘মেডুসার মুক্তো’ ও ‘এক্সকুন’ গল্পে অদ্ভুত রসের পটভূমি রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, 'জীবন্ত উপবীত', মেডুসার মুক্তো, পত্রভারতী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা ০৯। পৃষ্ঠা নং— ১৯৪।
২. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ১৯৬।
৩. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ১৯৭।
৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২০২।
৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২০২।
৬. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২১০।
৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২১৩।
৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২১৪।
৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং— ২১৬।
১০. হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, 'জীবন্ত উপবীত', এক্সকুন, পত্রভারতী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা ০৯। পৃষ্ঠা নং— ১৭৫।

সোহরাব হোসেন এর ‘আয়না যুদ্ধ’ : সময় ও সত্তার দ্বৈত দ্বন্দ্ব

সুদেব বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

॥ ক ॥

বিংশ শতকের একজন খ্যাতনামা গল্পকার সোহরাব হোসেন তাঁর ‘মুখোশ কাল’ (তথ্যকেন্দ্র, এপ্রিল ২০০০) গল্পে প্রধান চরিত্র পথিকের মধ্য দিয়ে পাঠকদের বার্তা দিতে চেয়েছেন বর্তমান সময় ও তার মানসিকতা সম্পর্কে। পথিক বলে চলেছে--- ‘ফাইকোড় সময়, বিশ্বাস ঘাতক সময়, খান্দাবাজ সময়, নেকড়াবাজ সময়, খুনখারাবি সময়... তোমরা সাবধান।’ এহেন সময়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া লোভ, লাভ, ক্ষমতা, অহং, স্বার্থপরতা, মাংস সুখ এবং অন্যকে বঞ্চিত করার হীন কৌশলের কাছে খুবই অসহায় বোধ করে মানব অস্তিত্ব। বিপন্ন অস্তিত্বের সত্তার শিকড় খুঁজতে থাকে সনাতনীয় সংস্কার, মূল্যবোধ। প্রেম-প্রীতি-ঐক্যের সঞ্জীবনী রসে নিমজ্জিত হতে চায় অস্তিত্ব। ভোগমত্ত সময়ের একমাত্র লক্ষ্য সত্তার শিকড় কেটে তাকে একেবারে ফোকলা করে এহেন সময়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তবু কিছু মানুষ অসম লড়াই চালিয়ে যায় সবরকম প্রতিকূলতার সাথে। নষ্ট সময়ের পীড়ায় বিপন্নতা অনুভব করে মানব। বহিঃ প্রেক্ষিত ও অন্তঃ প্রেক্ষিতের টানাপোড়নে বিধ্বস্ত মানব সত্তার চলে দূরন্ত অভিসার। বহিঃ প্রেক্ষিতের বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করতে চায় মানব জীবনকে, মানব ইতিহাসকে। বহিঃপ্রেক্ষিত বলতে আমি আমার প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছি আধুনিক সময়ের অন্তর্জালে প্রকট বিভিন্ন Phase বা দশা বা পর্যায়। যেমন--- রাজনীতির ক্ষমতা, মাংস সুখ, লোভ, লাভ, অহং, আভিজাত্য গর্ব, আত্মকেন্দ্রিকতার চোরাবালি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়। বহিঃ প্রেক্ষিতের এই বিভিন্ন দশা বা পর্যায় গুলিকে আধুনিক সময়ের Fate বা নিয়তি বলা চলে। কেননা এই বিষয় গুলিই বর্তমান সময়ে মানব অস্তিত্বের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হয়ে মানব জীবনকে পুতুল নাচে পরিনত করতে চায় বা করে। তবে এর পাশাপাশি সত্তায় অবস্থান করে অন্তঃপ্রেক্ষিতের বীজ। যেমন--- স্থিত শুভবোধ, শুভচিন্তা, মঙ্গলময় বিশ্বাস, সংস্কার ঐতিহ্য এবং স্বার্থশূন্য উদার মানসিকতা। কলিকালে লিখিত হয় নষ্ট সময়ের উপাখ্যান। আর তাই বহিঃপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্তঃপ্রেক্ষিতের ‘আয়না যুদ্ধে’ দৃশ্যমান হয় মানব অস্তিত্বের বিপন্নতা। আধুনিক সময়ের মায়াময়, মোহময় লোভী হাতছানি মানুষকে তার সাধারণ, শুভ জীবন চর্চা ও চর্যা থেকে ভ্রষ্ট করে বিপদগামী করে তোলে। তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না সত্তায় স্থিত শুভ বীজকে। আর এভাবেই বিংশ শতকের একজন সময় সচেতন কথাসাহিত্যিক মহাকাালের ছিন্নপত্রে গ্রথিত করেন সময়

আর সত্তার আয়না যুদ্ধ। সোহরাব হোসেনের ‘আয়না যুদ্ধ’ গল্পগ্রন্থটি একটি প্রতীকী নামকরণ যুক্ত গ্রন্থ। এটি আসলে সময় আর সত্তার দর্পণরূপে প্রতীকায়িত। তাই সময় আর সত্তার দ্বৈত দ্বন্দ্ব মানবজীবনের ধারা বিবরণী চিত্রায়িত হয়ে ওঠে ‘আয়না যুদ্ধে’। আলোচ্য ‘আয়না যুদ্ধ’ গল্প গ্রন্থে বিভিন্ন গল্পে মানব অস্তিত্বের এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ , বৈশিষ্ট্য, পরিণাম গল্পকার যেভাবে প্রতীকায়িত বা ইঙ্গিতায়িত করেছেন তার সারবস্তু সংক্ষেপে আমি আমার প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই।

॥ খ ॥

‘চন্দ্ররাজার ডিঙি’ (আরম্ভ, ইদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫)- চন্দ্র রাজার প্রসঙ্গে মনে পড়ে মধ্যযুগীয় পূর্বনো ঐতিহ্য আর বঙ্গদেশের মোহনীয় সৌন্দর্যের কথা। বরফ, পাহাড়, দুধের ফেনার মত নদী, ফসল, ছবির মত বাড়ি ছিল দেশটিতে। কিন্তু এখন আর নেই। আধুনিক সময়ের লোভী যন্ত্রদানব গিলে ফেলে লৌকিক সনাতন ঐতিহ্য। ভূ-স্বর্গ দখল আর প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধের মত্ততা হিংসা ছড়ায় চারিদিকে। আধুনিক সময়ের ভোগবাদী চাহিদার পীড়নে একটি সুদূর দেশের ধ্বংসের কাহিনি ‘চন্দ্র রাজার ডিঙি’ গল্পটি। গল্পে ইমামবক্স আর চন্দ্র রাজা এক হয়ে যায়। এক ক্ষুদ্র বেগুন ব্যাপারী ইমাম বক্সের মনে রয়েছে চন্দ্ররাজার উপাখ্যান। চন্দ্র রাজার গাথা-ই ইমাম বক্স শ্লোক আকারে রচনা করে স্ত্রী হালিমা আর মাস্টার রমেশকে শোনায়। শহরের চাকচিক্য থেকে দূরে সরে কবি ইমাম বাক্স স্বপ্ন দেখেন সাগরের, সগুণ্ডিঙা মধুকরের, চাঁদ সদাগরের সেই স্বপ্ন। তবে আধুনিক সময়ের পটে চন্দ্র রাজার ডিঙি ডুবে যায় ভোগবাদী সময়ের চাহিদার তলে।

লোভী যুদ্ধ জাহাজের মত্ততায় পরাস্ত হয় ঐতিহ্যালালিত চাঁদ সদাগরের বানিজ্যতরী। তাই ইমাম বক্স এর স্বপ্ন এখন কঠোর বাস্তব। তাই সে এখন স্বপ্ন দেখে হাঙরমুখী যুদ্ধ জাহাজ। চেষ্টা করলেও চন্দ্র রাজার ডিঙিটাকে খুঁজে পায় না। তখন-ই কান্না পায় ইমাম বক্সের। আর সেই কান্না দিয়ে পয়ারে লিপিবদ্ধ করে তার স্বপ্নের দেশ ধ্বংসের কাহিনি---

‘চন্দ্র রাজার নাও পারে না দিতে সাগর পাড়ি।

হাঙরমুখী জাহাজে তার ছিড়ে দেছে নাড়ি।।

তাহার ভারে নিত্য আমার স্বদেশ উঠে কাঁপি।

দৈত্য রাজার নাও ভাসে তার বুকের ওপর চাপি।।’

‘অববাহিকার মানুষজন’ (পরিচয়, শারদ-২০০৪) ---তরুণ রাজনীতিবিদদের কাছে, আধুনিক সময়ের রাজনীতির কাছে ঐতিহ্যের কোন মূল্য নেই। তারা বোঝে শুধু ভোট ব্যাঙ্ক, ভোট মাথা। তাই গল্পে উদার মনস্ক, ঐতিহ্য সচেতন বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ বীতশোক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মেটে থেকে মহেশপুরের রাস্তা নির্মাণ করে তাকে হেরিটেজ সম্মান দিতে চান, তখন তার নিজেরই রাজনৈতিক দলের তরুণ সুবিধাবাদি রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃত্ব তাকে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, তাকে দলে একঘরে করে রাখে। দর্শন,

বিজ্ঞান, ইতিহাস নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ বর্ষিয়ান বীতশোক বাবু বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থাদি ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন--- প্রায় হাজার বছর আগে এই বসিরহাট-বাদুড়িয়া-হাড়ায়া অঞ্চলে একটি বৌদ্ধ মঠ, বল্লিক নদী, বিদ্যাধরী নদী এবং বালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমান মেঠে, মহেশ পুরের রাস্তা দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা মঠে আসত। পুরানো ঐতিহ্য ক্রমস্থিত বিলুপ্ত প্রায় ঐ রাস্তাটিকে সংস্কার করতে চান বীতশোক বাবু। দলীয় ব্যাখ্যা--- ঐ রাস্তাটা বিরোধী পন্থায়েতে বেশিটা চলে গেছে তাই এটা করা যাবে না। সৌম্যকান্তি উদার বীতশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে ফেলেন সময়ের কপাল লিখন---

‘শান্ত সুশীলা গতি বল্লিক নদী।

মনেতে শান্তি পাবে তীরে বসে যদি।।

মানে বড়ো ধনে বড়ো নগর মঠটা।

ভিক্ষুকরা সদাচারি ছিলো না খটকা।।

বল্লিকের মৃত্যুতে গেল জলাঞ্জলি।

কূটনীতি আসিল কাল হলো কলি।।’

‘নাটকের মানুষ’ (অর্জুনা, জুলাই, ২০০৪) ---গল্পটির বিষয়বস্তু অববাহিকা নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হওয়া ‘হ্যাঁ ভাঙন না ভাঙন’ নাটকটি। নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রী বরেন্দু ও অদিতি। গল্পে নাটকের প্রসঙ্গে উঠে আসে বিশ্বব্যাপী ভোগবাদ, দাদাদের পুতুল নাচের আসর তার টানে গুজরাট দাঙ্গা, সে ভাঙনের টানে মানুষের বিচ্ছেদ আর নদী ভাঙনের প্রতীকে তালাকের ব্যবহার ইত্যাদি। ফর্ম হিসেবে এসেছে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে দেশজ-লোকজ ফর্মের ব্যবহার। গল্পে অদিতিও একটি নাটক লেখে। রূপকের আড়ালে শাসকদলের ভন্ডামিকেই জীবন্ত করতে চেয়েছে অদিতি। সেখানে এসেছে ভোট, ভোট ভিত্তিক রাজনীতি, শাসকদলের রমরমা, কর্মী নেতাদের রোয়াব, রিগিং ইত্যাদি বিষয়গুলো। তবে গল্পটির প্রধান বার্তা বরেন্দুর প্রতিবাদ বা বলা যেতে পারে একক বিদ্রোহ। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মত এখনকার শিক্ষিত মানুষেরাও শুধু নাটক করে চলেছে। লোকসংস্কৃতির রসদ সংগ্রহ করে, লোকজ শিকড় সন্ধান করে শিক্ষিত মেধা ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছে আর লোকসংস্কৃতির উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত হচ্ছে নাটক তবে তার দর্শক হিসেবে গণ্য নয় পথে-ঘাটের সাধারণ মানুষেরা। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের প্রতি শিক্ষিত শ্রেণির এই আচারণকে বরেন্দুর ভন্ডামি বলে মনে হয়। লোকসংস্কৃতির পণ্যায়নে অর্জিত মুনাফা আর অদিতির সঙ্গে সুখী সংসার ছেড়ে একক বিদ্রোহে ঘর ছাড়ে। মুখোশ পরা ভদ্র সমাজের এহেন কার্যকলাপ বরেন্দুর কাছে ন্যাকামি বলে মনে হয়---

‘ন্যাকামি এই জন্য যে, ফোক ফোক করে এই যে

আমাদের হরে-কেত্তন তার দর্শক লোক সাধারণ নয়।

ন্যাকামি এই জন্য যে, ফোক এর স্ট্যান্ট দিয়ে আমরা

আসলে আখের গোছাতে চাইছি! নাম চাইছি, যশ চাইছি,

প্রতিপত্তি চাইছি!''^৩

‘যখন নির্বাচন আসন্ন’ (তবু, ফেব্রুয়ারি ২০০৪) ---গল্পকার পশুরাজ্যের রূপকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শাসক দলের কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মহাকালজ্ঞ শুকপাখী। মহারাজ বোয়ালশরণ রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে পশুরাজ্য আধার মানিক দেশ শাসন করতে শুরু করে। মহারাজ ক্ষমতায় এসে বিরোধীদের বন্দী করেছেন, হত্যার পরিকল্পনা শুরু করে। উদ্দেশ্য দেশ বিরোধী দের শূণ্য করা। ফল হল বিপরীত। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ নির্বাচন দাবী করে। ফলে আধার মানিক দেশের পাত্র-পাত্রীদের চিন্তার উদয় হয়। মহারাজের কানে এই খবর দেওয়া হলে মহারাজ নির্বাচন জয়ের নতুন পরিকল্পনা করেন। ঠিক হয় পার্শ্ববর্তী শত্রু দেশ পাঁচ-অশখী আক্রমণ করবে নির্বাচনের আগে। প্রতিবেশী দেশের প্রতি কোন বিষয়ে অসন্তোষ, কোন ধর্ম উৎসবকে হাতিয়ার করে যুদ্ধ বাধাবে। যুদ্ধ জয়ে দেশ প্রেমের ধ্বজা তুলে নির্বাচনে অবলীলায় আবার বিরোধী শূন্য করার মত্ততায় মেতে ওঠে রাজাধিরাজ বোয়ালশরণ। যুদ্ধ পারদে বিভিন্ন বর্ণে মেতে ওঠে যুদ্ধ বাজরা। গল্পে টুনটুনি পাখীর শোলোকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়---

‘যুদ্ধ! তোর চোখ বাহারি রং।

সোজাসাপটা মানুষকে তুই বানিয়ে তুলিস সং॥

একটা বর্ণে বাড়িয়ে করিস রাজার হস্ত লম্ব।

রাজমণিতে গিজগিজগিজ জমিতেছে তার দম্ব॥

অপর বর্ণে তোর যে দেখি গোলক ধাঁধা রূপ।

মোহের মানুষ তোর সামনে সদাই থাকে চুপ।।’’^৪

‘রাফস রাফস’ (গল্পগুচ্ছ, শারদ ২০০৩) ---ক্রমবর্ধমান আধুনিক চাহিদার উদরে সুন্দর ভবিষ্যৎ, ন্যায়-নীতি-ভালোবাসা। লোভের রাফস যেন সবাইকে খেয়ে ফেলছে। সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবন চর্চা এখন প্রায়ই দেখাই যায় না। সকলেই অলিখিত প্রতিযোগিতায় প্রেস্টিজ রক্ষার্থে মারন খেলায় মেতে উঠেছে। অভিভাবকদের এই সর্বনেশে খেলায় বলি হচ্ছে শিশু কুসুম। ‘রাফস রাফস’ গল্পে ‘আকাশলীনার’ মিসেস চ্যাটার্জীকে টেক্সা দিতে সর্বস্ব দিয়ে তিনতলা বাড়ি ‘রমলাভবন’ তৈরি করে রমলা। রমলার এই ভ্রান্ত ইগোর (Ego) মাণ্ডল গুণতে হয় স্বামী অনির্বাণ ও পুত্র টিঙ্কাই। তাদের সহজ আনন্দময় জীবন পরিনত হয় যন্ত্রে। সারাদিন রমলা ব্যস্ত থাকে বাড়ির তিন তলার প্লানিং নিয়ে। গ্রামীন সরলতা ত্যাগ করে বারাসাতে এসে বিশ্বনাগরিক হতে এবং রমলার প্রেস্টিজ রক্ষা করতে সত্তার শিকড়টাকে উপড়ে ফেলতে বাধ্য হয় শিক্ষক অনির্বাণ। একগাদা লোন নিয়ে আর তিন ব্যাচ টিউশনি বাড়িয়ে অনির্বাণ সম্পূর্ণ কলে পরিনত হয়। এদিকে পিতা-মাতার অযত্নের ফলে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে একমাত্র সন্তান টিঙ্কাই। এর কারণ রাফসরূপী লোভ, ভ্রান্ত অহং, Female

Ego এবং নষ্ট সময়ের চলচিত্র। স্বামী অনির্বাণকে বলা রমলার এই কথাতেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে---

‘শেকড়? থুঃ। তুমি এখনো এতটা ব্যাকডেটেড রয়ে
গেছো? ওসব শেকড়-টেকড়ের ভূত মাথা থেকে ঝেড়ে
ঝেড়ে ফ্যালো। ওসব বোঝা কাঁধে থাকলে জীবনটা
ভোগ করতে পারবো না। জীবন এখন মর্ডানিটি ছেড়ে
পোস্ট মর্ডানিটিতে চক্কর খাচ্ছে। এটা শেকড় ছেঁড়ার
যুগ।’^৫

‘ভারতবর্ষ ২০০২’ (দিশা সাহিত্য শারদ, ২০০৩) ---মূল্যবোধের অবক্ষয়পর্বে আধুনিক ভারতবর্ষের মানসিকতার বীজ পাওয়া যায় ‘ভারতবর্ষ ২০০২’ গল্পে। ব্যক্তি মানুষ বাসনায় মত্ত হয়ে আহুতি দিয়েছে বিশ্বাস, ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ। কামনা--- বাসনার আশুনে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে মানুষের সততা, শুভচিত্তা।

বিশ্বাস ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কীভাবে বর্তমান সময়ে মানুষ স্বার্থ সিদ্ধি করছে তার চিত্র পাওয়া যাবে গল্পটির মধ্যে। ঠকবাজ, ধাঙ্গাবাজ, স্বার্থবাজদের রমরমা বাজারে সৎ গোলাম আলির মত লোক খুব কমই দেখা যায়। অন্যকে ঠকিয়ে বিভিন্ন কৌশলে স্বার্থসিদ্ধির দরকষাকষির বাজারে গোলাম আলি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করেন। গল্পের উপাখ্যানে দেখা যায়--- সময়ের শ্রোতে একদা ভেসে আসা গোলাম আলি কলকাতার মানিকতলায় শিলনোড়ার দোকান দিয়ে স্থিতি লাভ করে। পরে সৎ, আদর্শবান পরিশ্রমী গোলাম আলির কাজের পটুত্বের কারণে তার ব্যবসার দ্রুত সমৃদ্ধি হয়। দোকানের ভার বিশ্বস্ত কর্মচারী নির্মলের উপর দিয়ে বাংলাদেশে যায় তার পরিবারের কাছে। দীর্ঘদিন গোলাম আলির কোন খোঁজ থাকে না। এদিকে গোলাম আলির তৈরি মৌচাক থেকে মধু খেয়ে পুষ্টিসাধন করে নির্মল দামী বাড়ি, গাড়ি, ছেলে-মেয়েদের আবদারের শৌখিনতা মেটাতে থাকে। তবে নির্মলের মধ্যে শুভবোধ, ন্যায়-নীতি উঁকি মারলেও নষ্ট সময়ের মানসিকতা সব সংস্কার, মূল্যবোধকে ধামা চাপা দেয়। নির্মলের স্ত্রী অপর্ণার Modern Trend-ই নির্মলকে দিয়ে যাবতীয় অনৈতিক কাজ করাতে বাধ্য করে। যখন যখনই নির্মলের মধ্যে মূল্যবোধের উদয় ঘটে তখনই স্ত্রী অপর্ণা ব্যবহার করে যৌনতা ও যৌন উদ্বেককারী পরিবেশ। অপর্ণা এভাবেই জয় করতে থাকে নির্মলকে। বলা ভালো যৌনতা ধবংস করতে সফল হয় মনুষ্যত্বকে। যৌনতা বা মাংস সুখ বর্তমান সময়ের যুদ্ধ জয়ের একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন বাদে গোলাম আলির আবির্ভাবকে নির্মল স্বাগত জানালেও তার পরিবার মালিককে ঠকানোর ও তাড়ানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে। এসময় নির্মলের বিবেক জেগে উঠলেও অপর্ণার কামনার আশুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই বিবেক। আধুনিক সময়ে কামনা-বাসনার পোড়া ভূমিতে যৌনতার অস্ত্র ব্যবহার করে Life enjoy কারীদের ভিড়ে একক গোলাম আলির বীক্ষা পাঠকদের বিবেককে নাড়া দেয়-- ‘বাবা,

ওঠো, বাসনায় আগুন দাও। বেলা যে যায়।' এক রকমের দার্শনিক উদাসীনতায় আবার নতুন শুরুর লক্ষ্যে গোলাম আলি হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে নির্মলের বাড়ি ত্যাগ করে---

‘আমি তো সব দিতেই এসেছিলাম। যা আমি অর্জন করিনি তা আমার হবে কেন? বাসনায় আগুন দিতে পারলিনে রে বোকা? দু-দণ্ড তর সইলো না তোদের। সব কেড়ে নিলি।’^৬

‘রতনমঙ্গল’ (এখন মুজাম্ফর, জানুয়ারি ২০০৩) ---লাভ আর লোভের মোহে মত্ত সময়েও সততা, সরলতা একেবারে বিনষ্ট হয় নি তার-ই চিত্র পাওয়া যাবে ‘রতনমঙ্গল’ গল্পে। সময়ের দুষ্ট চক্রে মতিভ্রম হয়ে প্রতিবেশি, সহকর্মীরা অসৎ কার্যে লিপ্ত থেকে ভোগী বিলাসী জীবন যাপন করলেও রতন মঙ্গলময় জীবন বোধে অনিষ্ঠ। তার বিশ্বাস শিশুর মত, নদীর মত পবিত্র থাকলে, শুদ্ধ থাকলে জীবনে শান্তি আসবে সমৃদ্ধি আসবে অনৈতিক কাজের যোগ থাকায় রতন অনেক গুলো কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তবে শেষ পর্যায়ে সততার জোরে নদীর বাধের ম্যানেজারির কাজ পেয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে রতনকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবহার করতে থাকা নন্দন লোকের B Block-এর প্রীতি আর ললিতের মুখোশ খুলে যায়। দুর্নীতি, অপকর্ম, ঘুষ খাওয়ার অপরাধে ললিতের চাকরি চলে যায়। পাপের ফলে ফোলা প্রীতি চুপসে যায় রতনের সততার কাছে। স্বপ্নহীনতার যুগেও রতন মঙ্গলময় আদর্শ জীবনের স্বপ্ন দেখে। এখানেই গল্পকারের সার্থকতা। রতন সিদ্ধান্ত নেয় নদী বাঁধের কাছে তাকে যেতেই হবে---

‘যাবো অন্তরা। যাবো। নদীর কাছে গেলে মানুষ ভালো হয়ে যায়। ফের নদীকে শান্ত করতেই তো যাচ্ছি।

গতবার প্রচুর মানুষকে খেয়েছে। আমি তাকে, তার জলকে, ছুঁয়ে শান্ত করবো। নদী শান্ত হলে মানুষ বাঁচো।’^৭

‘আত্ম পরিচয় ২০০২’ (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রবিবার, অক্টোবর ২০০২) ---সময়ের চোরাবালিতে ডুবতে থাকা আত্মজিজ্ঞাসা কুঁরে কুঁরে গ্রাস করে বীরেশ, বিজনদের সত্তা। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার গোলক ধাঁধায় বিপন্ন হয় মানব। সময়ের গর্ভে চাপা পড়ে জীবন্ত মানুষ একসময় কঙ্কালে পরিনত হয়। বিজনের বাড়ির ভিত করার সময় খনন কার্যে আবিস্কৃত কঙ্কালগুলো কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত সাধারণ মানুষের আত্মপরিচয়? বা ট্রেনে বীরেশের সামনের সীটে বসা দুটো যুবককে মুসলিম ভেবে পীড়ন করার পর আবিস্কৃত হয় তাদের আত্মপরিচয়--- তারক সরকার ও জীতেন সরকার। মরমী বীরেশদের সত্তার গভীর খননে এই ভাবেই উঠে আসে সময়ের আত্মপরিচয়। সময় আর সত্তার দ্বন্দ্ব লিখিত হয় মানব অস্তিত্বের সংকটের ইতিকথা। আত্মপরিচয়ের সংকট পর্বে দিকহারা মানব দেখছে---

‘একদল অনবরত তাড়িয়ে ফিরছে আর অন্যদল,
বাস্তহারী, ভিটের পোড়া মাটি ছেড়ে বিশ্রী কঙ্কাল পালাচ্ছে।’^৮

‘বিশল্যকরণী’ (আরম্ভ, ইদ ২০০২)--- গল্পকার আলোচ্যগল্পে আধুনিক সময়ের অসুখকে চোখে আঙুল দিয়ে চিত্রিত করে দেখান। বিশল্যকরণী ব্যপারটাকে গল্পকার এই গল্পে Paradox অকারে চিত্রিত করেন। রাম যুগ থেকে শুরু করে এই গাছটি জীবন দায়ক সঞ্জীবন সুখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আধুনিক যুগে বিশল্যকরণীর প্রতীক পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন সময়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রন করছে। আলোচ্য গল্পে বিশল্যকরণীর ভূমিকা পালন করছে নারী মাংস। নারী শরীরের পণ্যায়ন বা নারী শরীর ভোগ করতে উদ্দাম বিকৃত যৌন স্পৃহার কাছে মরে যাচ্ছে আদর্শবাদ, সংস্কার ও মূল্যবোধ। সম্পর্কের বাছবিচার তুচ্ছ জ্ঞান করে শুধু মাত্র মাংস সুখ লোভে শরীরী খেলায় মত্ত হচ্ছে একালের বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ, ছেলে মেয়েরা। যেনতেন প্রকারে শরীরী তৃষ্ণা নিবৃত্তি-ই যেন তাদের বেঁচে থাকা, তাদের জীবন ধারণ। আলোচ্য গল্পে বীরেশ-দামিনী আর তাদের University তে পড়া মেয়ে মৌমনি--- এই পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত অমিতের কার্যকলাপ আদর্শবাদের ধসকে চিত্রিত করে। এক সময়ের আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব বীরেশ অর্থ, লোভ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ভোগের কারণে তার সতীত্ব হারিয়েছে। তারই প্রতিশোধে পঞ্চগয়েত প্রধান-এর স্ত্রী দামিনীও তার সতীত্ব হারিয়ে যুবক অমিতের সঙ্গে রঙ্গরসিকতায় বীরেশের পতনের শেষটুকু দেখতে চায়। গল্পের শেষে কন্যা মৌমনি বীরেশ আর দামিনীর বিশ্বাসকে আবার উজ্জীবিত করতে নিজের শরীরকে সঁপে দেয় নারী মাংস খেকো পশুর মুখে। বীরেশ চিন্তিত হয় এ যুগের পাল্টে যাওয়া বিশল্যকরণীর রূপ দেখে---

‘আর সেই অলৌকিক খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে বীরেশ
দেখতে থাকে, দূর অরণ্য-পথ দিয়ে মৌমনিকে দাঁতের
ফাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে গাঢ় কিন্তু ধীর পদক্ষেপে হেঁটে
যাচ্ছে বাঘটা। গভীর অরণ্যর দিকে।’^৯

‘ফ্লাটবাড়ির বিবেক’ (নন্দন, শারদ ২০০০) ---বিবেক কখনো ব্যক্তি নাম, আবার কখনো মানুষের মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত শুভ সত্তা। আলোচ্য গল্পে বিবেক নামধারী কোন ব্যক্তির অপমৃত্যুতে গল্পকার মানুষের বিবেককে দায়ী করেছেন। ময়নাতদন্তে অবশ্য মৃত্যুর ব্যাহিক কারণ মেলে। কিন্তু ‘রাতভিলা’ নামক ফ্লাটবাড়ির সদস্য মণিময় মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করে। এবং সে ফ্লাটবাড়ির সকলকে হত্যাকারী হিসেবে ঘোষণা করে। বিবেকের মৃত্যু হয় ভিলার উপর থেকে পড়ে। এবং পড়ে থাকে দুই জানালার মাঝখানের অবস্থানে। মণিময় স্ত্রী কমলার কাছ থেকে জানতে পারে প্রতি মঙ্গলবার আর শনিবার ফ্লাটের কেউ ঘুমায় না। B-5-এর নগেনবাবুর সর্বপ্রথম একটি Chanel আবিষ্কার এর কারণ। মালয়েশিয়াব T.B. Six Chanel-এ রাত .৩০ টা থেকে Blue Film দেখায়। কেবল লাইনে সরাসরি সঙ্গম দৃশ্য। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সেক্স

কলার চৌষষ্ঠি রকমের কৌশল। মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে কেবল লাইনে এই রকম নগ্ন যৌন সংগমের কলা কৌশল দেখে। এবং রপ্ত করার বিষয় নিয়ে ছাদে মহিলামহলের আলোচনা সভা-এ যেন এযুগের স্বর্গসুখ। এই আলোচনার কিছু কথা শুনে তেতে ওঠে ঐ ফ্ল্যাটবাড়ির কেয়ার টেকার যুবক বিবেক। ফ্ল্যাটবাড়ির মণিময় বাদে আর সকলের ঘরে কেবল লাইনের এই Chanel টি আছে। রাতে প্রতি রুমের সানসেটে দাঁড়িয়ে যৌন সঙ্গমের দৃশ্যসুখ অবলোকনের জন্য এবং ভালোভাবে দেখার জন্য এক সানসেটে দৌড়তে থাকে। হঠাৎ অসতর্কতা বশত দুই জানালার মাঝে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় বিবেকের।

একালের যৌন সম্ভোগের নেশায় মত্ত মানসিকতার দায়ে এভাবেই বিবেকদের অসংখ্য মৃত্যু ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে ভোগী সময়ের মানসিকতার সঙ্গে সংযমী সত্তার একটা দ্বন্দ্ব অহরহ চলতে থাকে।

‘আয়না যুদ্ধ’ (চতুষ্কোণ, বইমেলা ২০০১) সময়ের সঙ্গে সত্তার যুদ্ধ। সনাতন সংস্কারের সঙ্গে উগ্র আধুনিকতার। রক্ষণশীল ঐতহোর সঙ্গে বিদেশী ধাচের কালচারের দ্বন্দ্ব। এই রকম বিভিন্ন দ্বন্দ্বিক নামে ‘আয়না যুদ্ধ’ গল্পটির প্রতীকি নামকরণকে ব্যঞ্জিত করা যায়। গল্পটি শুরু হয়েছে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা সুধাময়ীর আত্মহত্যা দিয়ে। পরিবারের আর চারজন জীবিত মানুষ (ছেলে, বউমা, নাতি, নাতনি) তার আত্মহত্যার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। পরিবারের সকলেই খুব বিরক্ত কেন সুধাময়ী উলঙ্গ হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গেল। কেননা এই সুধাময়ী-ই সারাজীবন আক্রমণের পূজা করে শেষে বে-আক্র হলে। কাহিনিতে আরও একটি যুদ্ধ চলে সেটি হল--- অভিজাত পাড়ায় সুদর্শন, উত্তরা, শোভন শ্রেষ্ঠীদের সুধাময়ী কে শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে সনাতন আক্র দান করার প্রয়াস। যদিও পরিবারের জীবিত সদস্যরা এই বিষয়টি নিজেদের ক্ষেত্রে মানে না। জীবিত সুধাময়ী দেখেছে প্রান্তিকআলয়ে এই পরিবারের কালান্তরের দিন। সনাতন সংসার, রুচি, শিক্ষাকে ঝেড়ে মুছে একদম তকতকে নব্য আধুনিক সংসারে দীক্ষিত হওয়ার পর্বান্তরে ব্যাথা পায় সুধাময়ী। যেমন মানাতে পারে না, তেমনি মানতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের চিন্তা ভাবনা, মেলামেশা তার কাছে আক্রহীন মনে হয়। সবক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিবর্তে লোক দেখানো কৃত্তিমতা আর আধুনিকতার নামে জীবনকে নগ্ন করার খেলায় মেতেছে Ultra-Modern মানুষ। তাই সুধাময়ীর আক্রহীন আত্মহত্যা এই উলঙ্গ সময় মানসিকতার বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ। সত্তার আয়নায় চিত্রিত হয় সময়ের নগ্নতা---

‘আয়নার মধ্যে আর মৃত্যু সুধাময়ীকে দেখা

যাচ্ছে না। পরিবর্তে তারা একে অপরকে দেখতে

পাচ্ছে। পোশাকহীন। নগ্ন।’^{১০}

তথ্যসূত্র :

- ১। সোহরাব হোসেন, 'আয়না যুদ্ধ', করুণা প্রকাশনী কলকাতা -৯, নভেম্বর, ২০০৫
পৃ-১৮
- ২। তদেব, পৃ - ২৬
- ৩। তদেব, পৃ - ২৮
- ৪। তদেব, পৃ - ৩৯
- ৫। তদেব, পৃ - ৫৩
- ৬। তদেব, পৃ - ৬৩
- ৭। তদেব, পৃ - ৭০
- ৮। তদেব, পৃ - ৮০
- ৯। তদেব, পৃ - ১০৭
- ১০। তদেব, পৃ - ১৫২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ‘তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য’

সুরজিৎ প্রামাণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ : বাংলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) তাঁর স্বতন্ত্র স্বর, সুর ও ভাষার অভিভবে অনায়াসেই পাঠকের কাব্য অনুভবের নিগূঢ় বোধের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে যায়। প্রান্তিক জীবনের দৈনন্দিন যাপনচিত্র আঁকতে বসে, সুভাষ যে আদর্শ ও মূল্যবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন, বাংলা কবিতার অনন্ত প্রবাহিত বর্ণময় আকাশের সীমানায় নিশ্চিতভাবেই তা স্মরণযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। আমরা জানি পৃথিবীতে মেহনতি মানুষের কথা সামনে আনার জন্য তেমন কেউ দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে চান না প্রকাশ্যে। তবুও মুষ্টিমেয় হাতে গোনা যে ক'জন এগিয়ে আসেন, তাঁরা ব্যতিক্রম, তাঁরা মহৎ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সেই ব্যতিক্রমী মহৎ মানুষগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর শৈল্পিক সত্তা কিংবা কবিমন কখনোই তাঁর ব্যতিক্রমী চেতনার অববাহিকায় ঘুনপোকা বাসা বাঁধতে দেয় না। তাই যে সমাজের ইমারত জরাগ্রস্ত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে জীর্ণ হয়ে যায়, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন সেই ইমারত শিকড় থেকে ধসিয়ে দেওয়াই ভালো। তাতে অন্তত মিছিলে উদ্বেলিত হলে কেউ দেহ পাবে। পৃথিবীর যে ভালবাসা কোনো শৃঙ্খলাতেই আবদ্ধ নয়, সেই ভালোবাসার শাস্ত্র আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি প্রেমিক তার হৃদয়ের পথে সেতুবন্ধ তৈরি করতে সক্ষম হবে। কারণ বাবরালির দৃষ্টির দূরদর্শিতা আকাশের মতো প্রকাণ্ড হলেও সেই আকাশের নিচেই মাইলের পর মাইল, স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে যাওয়া মিছিলের সারিতে আনমনা হতে হতে কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকে বাবরালির মেয়ে সোলেমন। কারণ মিছিলের মধ্যেই সে তার মাকে খুঁজে পেতে চায়। অথচ হারিয়ে যাওয়া মায়েরা তো সালেমানদের ডাক শুনতে পান না কোনোদিন। আসলে নগর কলকাতার গোলকধাঁধায় যে একবার হারিয়ে যায় সে কি আর ফিরে আসে কখনো! আসে না। আসলেই নিপীড়িত প্রতিটি মানুষ সভ্যতা ও সমাজের কাছে নিরন্তর বঞ্চনার শিকার হতে হতে, নিজের কাছেও অসহায় হয়ে পড়ে ক্রমাগত। আসলেই সুভাষের কবিতায় মানবসভ্যতার এই বিপন্ন অবক্ষয় এবং দৈনন্দিন জীবনের অসহনীয় গ্লানি বারবার ফুটে ওঠে। তবে প্রবল হতাশার ক্লান্ত অক্ষরে ঝিমিয়ে থাকে না সুভাষের কবিতা, বরং ঘুরে দাঁড়ানোর জলন্ত আগুনে অহরহ প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে।

সূচক শব্দ : আদর্শ, মূল্যবোধ, মানবতা, অবক্ষয়, প্রতিরোধ, মিছিল, মুক্তি, আশাবাদ।

মূল আলোচনা :

"পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ।
তার নীচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে
বারবার পিছনে প'ড়ে
বাবরালির মেয়ে সালেমন
খুঁজছে তার মাকে।
এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
সালেমনের মা?"^১

----('সালেমনের মা')

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেবলই কল্প বিপ্লবের বন্দনা গান গেয়ে চলেননি। তবে সমাজের মধ্যে অবস্থান করে, মানুষের দুঃখ-জর্জর জীবনের ইতিকথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে বিপ্লবের স্ফূরণ ঘটতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় বলা হচ্ছে, 'আধুনিক বাংলা কবিতায় এক এক সময় দেখা যায় যে কবির সমাজ চৈতন্য বেড়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, কিন্তু ভাষার ও ভাবের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য বলে কবিতায় স্পষ্টতা নেই, কঠোরতা আছে। এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও জ্ঞান হচ্ছে শক্তি আর সমাজ-বোধের বোঝা স্বচ্ছন্দে বহন করার ভাষাকে কবিরাই তৈরী করবেন। জীবনের নূতন পর্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গীর মিলন তখনই সম্ভব হবে, যখন কবি চিন্তে সমাজবোধ অনুভূতির স্তরে উপনীত হবে।'^২ এই সমাজবোধের অনুভূতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় প্রকাণ্ড রূপেই যে রেখাপাত করেছে, সে কথা নতুন করে বলার আর বোধ হয় বিশেষ দরকার পড়ে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের অনুভবের কথাটিকে প্রকটভাবে ব্যক্ত করেছেন বাংলা কবিতার মহাকাশে, তাঁর কাব্যিক উপলব্ধির গহনে। একইভাবে সুভাষের কাব্যে যেমন সমকালীনতার কথা ব্যক্ত হল, ঠিক তেমনি বিষ্ণু দে থেকে সুবীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা সমর সেন থেকে জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কবিতাতেও গভীর এক সমকালীনতার প্রচ্ছায়া আমরা পরিলক্ষণ করি। যেমন----

১। "আমার দিন রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্ট্যাগলিনের মতো"^৩

----(বিষ্ণু দে)

২। "স্পেনেও হয়তো অমনি অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি
পাশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।"৪

----(সুবীন্দ্রনাথ দত্ত)

৩। "ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ;
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ করো,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।"৫

----(সমর সেন)

৪। "আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।"৬

----(জীবনানন্দ দাশ)

কবিতার ক্ষেত্রে এই সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মানব জীবনের গভীরতর জীবন উপলব্ধির প্রতিফলন আগেও যেমন দেখা গেছে, বর্তমানেও তা প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত আমাদের নাজিম হিকমতের কথা মনে আসতে পারে। নাজিম হিকমত মনে করতেন, 'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয় ও পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সবকটি দিক।...যা বানানো নয়, মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর---- অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান।' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এই বক্তব্যের ব্যতিক্রম নয়।

আসলে কবির ধর্ম 'মানবধর্ম'। কবি কখনো সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। আমৃত্যু সুভাষ মুখোপাধ্যায় দলীয় রাজনীতিতে পোস্টারে লেখার মতো একাধিক কবিতা লিখেছেন ঠিকই, যা শ্লোগানের মতো হয়তো ব্যবহারও করা গেছে কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিলে মিছিলে। কিন্তু আদতেই সে লেখায় মানুষের জীবন সংগ্রাম

ও সুদীর্ঘ লড়াইয়ের যন্ত্রণা জর্জর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সরে যেতে পারেননি। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ কালের কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে একদা (১৩৫৯) যে-কথা বলেছিলেন, সে কথা তাঁর নিজের কবিতার পটভূমি-ব্যাখ্যা হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, 'বাঙালি জাতির বিচিত্র আবেগ ছন্দের বৈচিত্র্যে ধ্বনি পেয়েছে। স্বাধীনতার পদধ্বনি শুনে অধীর আগ্রহে উঠে বসেছে বাংলাদেশ। তারপর ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হতে হতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মাছির মতো মরে যেতে যেতে বুঝেছে বড্ড ঠকান ঠকেছে। যারা দায়ী, গ্রাম আর শহর তাদের চোখে চোখ রেখে বলেছে---- জবাব দাও। জবাব এসেছে। কিন্তু গুলির মুখে। তবু তাদের থামাতে পারা যায়নি। চোখের ঘোর মুহুতে মুহুতে অগণিত মানুষ দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একবার আশায়, একবার হতাশায়, জয়-পরাজয়ে গাঁথা জীবন বিচিত্র সুর তরঙ্গে উন্মুখ হয়েছিল। একই কবির মধ্যে তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কখনো চোখের দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে বেদনায়, কখনো দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আশায়, কখনো আশাভঙ্গের অভিশাপ আকাশ বিদীর্ণ করেছে।'৭ (পাঁচ বছরের কবিতা, 'সাহিত্যমেলা', ১৩৬৪, পৃষ্ঠা-১২৯) কাজেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমের ডগায় কমরেডদের প্রস্তুতি কিংবা আত্নাদেবের কথা যে বারবার প্রতিফলিত হবে এটা স্বাভাবিক এবং তা অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আত্নাদেবের ভাষা হয়েই।

আদতেই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর রৌদ্রে অনাবৃত শরীর যেন পুড়ে যায় সুভাষের। প্রজাপতি উড়ে এসে আচমকা গায়ে বসলে, তাকে পোড়া মুখ লক্ষ্মীছাড়া মনে হয়। তাৎক্ষণিকতার বদলে মানব-জীবনের দীর্ঘতর সুরাহা আশা করেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাই কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস কিংবা লড়াই-আন্দোলনের সংকেতে গভীর অর্থে মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর উদ্দীপ্ত স্পর্ধার প্রচ্ছায়া প্রকট করতে চেয়েছেন সুভাষ। যেখানে দেশ-কালের অভিঘাত জর্জরিত অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিগত পরিসর কাটিয়ে সমগ্র ব্যাপ্তির অভিমুখে পৌঁছে যায়। সর্বজনীনতার উদ্দেশ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ হেন স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর বর্তমান সময়ের মাটিতে অর্থাৎ একুশ শতকের দুর্নীতির গ্রহণলাগা যক্ষ্মপুরীতে আমাদের বোধের টুটি ধরে নাড়িয়ে দেয় না কি? তাই চিমনির ভিতর থেকে শঙ্খ ধ্বনি বেজে উঠলে কাস্তেতে সান দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে আসে। এ যেন একজন সেনা নায়কের ইশারায় গোটা একটা সেনাবাহিনীর ফায়ার করার মতো। আসলে হাতুড়ি, কাস্তে প্রভৃতি শব্দের মধ্য দিয়ে মেহনতি মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা তিনি তুলে ধরেছেন খুব সচেতন ভাবেই। পাশাপাশি সেগুলো আবার বিশেষ এক রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে বিশেষ একটি দলের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে দল মেহনতি মানুষের পক্ষ নিয়েই কথা বলে। হাতুড়ি ও কাস্তের গানে গানে, তিল তিল মরণের মাঝেও অসংখ্য জীবনের মানে খুঁজে নিতে হবে আমাদের। প্রতিটি নিশ্বাসের ভেতর জীবনকে ভালোবেসে প্রাণবায়ুর স্বাদ নিতে হবে উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায়। দুর্বোধ্য দুর্বোধের

দিনেও আমাদের চিনে নিতে হবে যৌবনের আত্মা। তাই 'মে-দিনের কবিতা'য় সুভাষ বলে উঠছেন,---

"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সঁকে চামড়া।
চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কান্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।"৮

----('মে-দিনের কবিতা')

একই কবিতার শেষ স্তবকে গিয়ে সুভাষ বলছেন,---

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্যোগ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।"৯

----('মে-দিনের কবিতা')

এখন প্রশ্ন হল 'ফুলের' কথা পাঠকের সামনে প্রকাশিত হলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রেম, স্নিগ্ধতা, রোমান্টিকতা ইত্যাদির কথা তো মনে হবেই। তাহলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রমজীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কবিতার ভাষা সনাক্ত করতে গিয়ে, ফুলের কথা কেন বললেন? এ প্রশ্নের উত্তর সুভাষ নিজেই দিয়েছে একটি সাক্ষাৎকারে। তিনি বলছেন,---

"আমি যখন প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য লিখেছি তখন আমি মায়াকো ঘোষ কি পড়িনি। বরং আমার মাথায় ছিল যে মেদে ইংল্যান্ডে একটা ফুলের উৎসব আমরা যে মেইয়ে ডে পালন করছিলাম তার একটা আলাদা তাৎপর্য। ফুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নয়। শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা কমানোর যে আন্দোলন হে মার্কেটে পুলিশের গুলি চলেছিল রক্ত ঝরানো লাল রঙের নিশান হয়েছিল কাজেই ফুলের বিপরীতে মেয়েদের তখন আমাদের বেশি টানত।

মাটিতে পা দিয়ে চলার কথাই ভাবছিলাম যার জন্য পদাতিক নামটা আমার খুব প্রিয় ছিল অর্থাৎ রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ। সত্যি বলতে কি ফুল আমি খুব ভালবাসতাম কিন্তু ফুলটা ওখানে ছিল প্রতীক হিসেবে যেহেতু ফুল আমাদের ভুল বোঝায় স্বপ্নের দিকে নিয়ে যায় নরম করে, সেই জন্যেই ফুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি।"১০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় পারিপার্শ্বিক মানুষের কান্নায় আর সভ্যতার বিপন্নতায় ভয়ঙ্কর ঝড়ের অভিমুখে দাঁড়িয়েও নিজ আদর্শে অবিচল থাকতে চেয়েছেন, থাকতে পেরেছেন। জীবেশ নায়ক তাঁর 'বাংলা কবিতায় আধুনিক' গ্রন্থে বলছেন, 'তিনি সাম্যবাদী কবি। তাঁর কবিতায় জীবনের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি ছিল। আদর্শ ছিল স্পষ্ট ও সদা জাগ্রত। তাঁর কবিতায় যা উচ্চারিত হয়েছিল তাতে জীবনের বেদনা ও মাধুর্যের সত্যরূপ ফুটে উঠেছিল।'১১ যে আদর্শ মেহনতি মানুষের পক্ষে কথা বলার আদর্শ, যে আদর্শ মানবিকতার, যে আদর্শ কেবলই মানবিক অনুভূতির সেই আদর্শের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পেরেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশের একদম গোড়াতেই বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভতায় গড়া চমকপ্রদ এক কবিতাভাষা নিয়ে এলেন 'পদাতিক'য়ে যা আর কারও মতন নয়। বিশ্বাস আর বিদ্রুপের আশ্চর্য যোগসাজশে সে ভাষায় নির্মাতার একান্ত নিজস্ব মার্কা বড়ো স্পষ্ট করে মারা ছিল;'১২ পদাতিকের যুগ থেকে শুরু করে শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রবল স্পর্ধা-মুখর যে কবিতা-কখন তিনি তৈরি করলেন, সেই ধারা বিশ শতক ছাড়িয়ে একুশ শতকেও প্রবহমান হল। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার পর, পদাতিকের যুগের মতোই 'পদাতিক' কবি সুভাষ পুনরায় লিখে ফেলেন যে কবিতা, তা তো দেয়ালে দেয়ালে রং তুলিতে ধরে দেওয়াই যায় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে- রাজনৈতিক আঙিনায়। যদিও এ কবিতা ছাপার অক্ষরে তাঁর মৃত্যুর পরের রবিবার সি.পি.আই.-এর মুখপাত্র 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে (১৩ জুলাই ২০০৩)। তবুও তাঁর ভাবনা ও আপন ধর্মের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারবদ্ধতাকে বোঝার জন্য অসম্ভব জরুরি এই কবিতা। নিম্নে সেগুলো উদ্ধৃত করছি,---

- ১। "যদি
 অটল হন মোদি
 বইবে রক্তনদী
 অথবা
 মোদি অটল
 হা রাম ! তোবা তোবা
 দেশ তুলবে পটল।"
- ২। "বেহায়াগুলো জেঁকের মতো
 গদি আঁকড়ে থাকে
 ছোটোকে করে বড়ো
 আর বড়োকে করে ছোটো
 ভূস্বর্গকে জড়ায় কুস্তীপাকে
 বল্ তো সই কেন?
 আসলে কী জানো না?"

- রসের নাগরি- নাগর
 ঐখানেই তো রগড়।"
- ৩। "আমি তো বলি
 টান দিয়ে সব
 খসাও নামাবলী
 কিস্তি টুপি পৈতে টিকির ভড়ং
 আমার মতে বরং
 দুষ্টু গরুর চেয়ে
 শূন্য গোয়াল ভালো।"
- ৪। "এই যদি হয় আসল চেহারা
 রাষ্ট্রীয় হিন্দুত্বর
 হেঁকে বলি তাকে পাজির- পা- ঝাড়া
 যমে নিক তোকে, ধুত্তোর
 সামনে গুঁতোয় ধর্মের ষাড়ে
 ত্রাহি রব জাতিসত্তায়
 মহাভারতকে তুলে নিয়ে ষাড়ে
 হাঁকে রাম নাম সত্ হ্যায়।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রমাণ জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে সমানভাবে দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবিরা, সেই ভারত তৈরি হল কোথায়! এরও কিছুকাল পরে সুভাষের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে, তারাও কি অসহায় মানুষকে মুক্তি দিতে পারল? মেহনতি মানুষের সরকার গঠন হলেও, শাসকদের রোষানল থেকে কি বধিত-নিপীড়িত মানুষের কি মুক্তি ঘটল পুরোপুরি? সেখানেও কোথাও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত থেকে গেল। কাজেই সুভাষ যে রাজনৈতিক দলে ভাবাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন জীবনের প্রথম দিকে, সেই দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই তাঁর মতানৈক্য তৈরি হল অনেকাংশে। তবে তা হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'বামপন্থার' আদর্শ থেকে সার্বিকভাবে বিচ্যুত হয়েছেন, এ কথা বলা যাবে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই যে 'রাজনৈতিক স্বর' তা অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। যদিও তাতে তাঁর খ্যাতি কোনো অংশেই কমে গেছে বলে মনে হয় না। আসলে মানব-সভ্যতা ও মানব-সমাজকে উজ্জীবিত করার মন্ত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ জন-জীবনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর কবিতার বক্তব্যে রাজনৈতিক আবেষ্টনীর জন্য 'নান্দনিকতা'র ব্যাপারে বহু প্রশ্ন থেকে

যায় সমালোচকদের মনে। 'অনেক সমালোচকের মতে কবির রাজনৈতিক বক্তব্য যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে কবিতার নান্দনিক আবেদন নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের মিলিত শক্তির জয় ঘোষণায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় গোড়া থেকেই সোচ্চার। তিনি নিজের ধারণায় স্থির, কারণ এই ধারণা তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তিনি কবিতার ভাষায় সহজ সত্য একেবারে স্পষ্টভাবে বলেন। তাঁর কবিসত্তা ও রাজনৈতিক কর্মীসত্তার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই, আত্মপ্রকাশে তিনি একেবারে অকপট। হৃদয়ের আবেগকে তিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যে কোন দ্বিধা নেই, জনগণের সঙ্গে মিশে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। জীবনের চলার পথে সাধারণ মানুষকে সঙ্গী করে তিনি হাঁটতে চেয়েছেন'। ১৩ নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার পর কৃষক-মজুরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না অবশিষ্ট। তাই দল বেঁধে সংঘবদ্ধ সারিতে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেখানে অসহায় মানুষদের তিনি সঙ্গী করে নেন। 'কাল মধুমাস' কবিতায় তাই লিখলেন,---

"বিকলে মিছিল থাকলে আজ
ছোকরাদের সঙ্গে যাব পাল্লা দিয়ে হেঁটে
সারিবদ্ধ দুটো হাত দোলাতে দোলাতে।
পরদিন পড়ে নেব, এই যুক্তি এঁটে----
সভায় যা বলা হবে না-শুনে সাক্ষাতে
দল বেঁধে দোকানে চা খাব।" ১৪

----('কাল মধুমাস')

সুতরাং, আমাদের মতো সাধারণ কবিতা পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, কবির মননে সত্য, সততা ও ন্যায়ের বোধটিই প্রধান হয়ে উঠবে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে অবস্থান করেও। তাই সেই ন্যায়ের পক্ষ নিয়েই যারা লড়াইয়ের মানসিকতা রাখতে পারেন কবি তাদের জীবন পথের প্রাত্যহিক মিছিলে দৃষ্টি রাখেন অবিরাম। আর নিরন্তর খুঁজতে চান সেই অভিনব কাল্পনিক অবয়বটিকে, যে কবিকেই উজ্জীবিত করে যায় বারবার তাঁর স্বকীয় ভাবনার জগতে। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালে সেই মুখ ফুটে ওঠে, যার দৃশ্য ভঙ্গি বজ্রকে বধির করে দিয়ে কবিকে ডাকতে পারে। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর আতঙ্কে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় কচি শিশুদের অসহ্য কান্নার মাঝখানে কবিকে সে ডাকে আর বর্জ বধির হয়ে যায়। তাই কঠিন অন্ধকার ভেদ করে, দু'হাতের মুঠোয় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মশাল ধরে দাঁড়াতে চান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বপ্নের পৃথিবীতে অনন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। 'আমি আসছি' কবিতায় সুভাষ বলেন,---

'আকাশে তাকালাম

তোমার মুখ

চোখ বন্ধ করলাম

তোমার মুখ

বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।'১৫

----('আমি আসছি')

দু'হাতে অক্ষকার ঠেলে ঠেলে দুরন্ত দুর্নিবার 'শান্তি' খুঁজে আনেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সমস্ত বাধা-বিঘ্নের দেয়াল ভেঙে, পৃথিবী জুড়ে তিনি 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভোর হতে পারেন। আশা প্রকাশ করেন চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার দিনে মুখর হবার। আশঙ্কাও প্রকাশ করেন দামাল দিনের আগুন যে 'ভালোবাসা'কে পুড়িয়ে না দেয়। তবে সবকিছুর পরেও ভালোবাসাতেই মুক্তি, ভালোবাসাতেই আনন্দ এবং ভালোবাসাতেই যে মানবজীবনের পূর্ণ স্বরূপ নিমগ্ন আছে, একথা বলতে ভোলেননি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

- ১। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪১
- ২। আইয়ুব, আবু সয়ীদ ও মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; (সম্পাদিত) আধুনিক বাংলা কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬
- ৩। দে, বিষ্ণু; 'বিষ্ণু দে-র কবিতা'; কবিতা পত্রিকা, সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃষ্ঠা-১৬
- ৪। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা'; কবিতা পত্রিকা, সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃষ্ঠা-১৪
- ৫। সেন, সমর; 'সমর সেনের কবিতা'; কবিতা পত্রিকা, সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃষ্ঠা-৩১
- ৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ; (সম্পাদিত) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা-৯২
- ৭। রায়, অলোক; সন্ধিক্ষণের কবিতা; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০৯২, পৃষ্ঠা-১৬৫
- ৮। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৫
- ৯। তদেব; পৃষ্ঠা-১৫

- ১০। গুহঠাকুরতা, অঞ্জনা; 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার'; দিবারাত্রির কাব্য পত্রিকা, সম্পাদক: আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা-২০
- ১১। নায়ক, জীবেশ; বাংলা কবিতায় আধুনিক; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১২৯
- ১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত; কবিতা নিয়ে; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১, পৃষ্ঠা-৮৮
- ১৩। চক্রবর্তী, রঞ্জন; 'সৃজনে নির্মাণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা'; দিবারাত্রির কাব্য পত্রিকা, সম্পাদক: আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৭৫
- ১৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮,
- ১৫। তদেব

মহাশ্বেতা দেবীর ‘ডাইনি’ ও ‘ধৌলী’ গল্প :

অন্ত্যজ নারী - জীবনের অভিলেখ

পূর্ণিমা সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আর্য্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন সভ্যতার আলোকবাহী আর্যজাতির পাশাপাশি প্রাগাৰ্য জনজাতিদের মধ্যে কেউ-কেউ বিজয়ী আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসের ফলে আর্য সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে সরে যায়। প্রোটো অস্ট্রেলিয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ সমস্ত জনজাতিগুলি হল সাঁওতাল, কোড়া, ভূমিজ, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতি। তারাই মূলত ‘আদিবাসী’ বলে পরিগণিত। এদের মধ্যে অন্য আরেকদল গোষ্ঠী যারা বিজয়ী আর্যদের কাছে নতমস্তক হয়ে তাদের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত ‘শূদ্রজাতি’ হিসাবে সামাজিক অভিধা লাভ করল, এরা যথাক্রমে বাউরি, ডোম, বাগদি, মাঝি, মুচি, মেথর, চামার, কান্তরা, রাজবংশী, কৈবর্ত, জেলে, নমঃশূদ্র, ধাঙড়, চণ্ডাল, হাড়ি প্রভৃতি গোষ্ঠী।^১ আর্য সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামোয় সমাজের এই বৃহৎ গোষ্ঠীকে কেবল নিম্নে যে স্থান দেওয়া হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের শোষণ এবং সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ জনগোষ্ঠীকে সর্বকালেই নানা ধরনের প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হয়েছে সমাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহীত এই সমস্ত মানুষের জীবন তাদের নিজেদের কাছেই দুর্বিসহ বলে বোধ হয়েছে। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচার- অনুষ্ঠান, পর্ব, রীতিনীতি প্রভৃতির উৎস কিন্তু এই আদিবাসী জীবন। যেকোনো ধর্ম সম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম যথা জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ আদি সংলগ্ন বিশ্বাস, সংস্কার, আচার আচরণ, পূজা পার্বণ, দেব দেবীর রূপ কল্পনা প্রভৃতি অনেকাংশই আমরা আমাদের সমাজে এই আদিবাসীদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করেছি। এছাড়া জন্মান্তর বাদ, পিতৃতর্পন, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদির নিয়ম- নীতি ইত্যাদি আমাদের রক্তে রক্তে রক্তস্রোতের ন্যায় প্রবহমান। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কিছু সাহিত্যিক আছেন যাঁদের এই সমস্ত আদিবাসীদের জীবনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ

পরিলাক্ষিত হয়। এর মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর নাম অন্যতম। তাঁর বিপুল সংখ্যক সাহিত্য সম্ভার থেকে যে দুটি গল্পে আদিবাসী নারীদের দুঃস্থ জীবনগাথা বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, সে দুটি গল্প হল 'ধৌলী' ও 'ডাইনি'।

'ডাইনি' গল্পটি মূলত কুরুডা, হেসাডি, মুরহাই টাহাড়, টুরা প্রভৃতি গ্রামের আদিবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আদিবাসী জীবনে কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের মধ্যে 'ডাইনি' প্রসঙ্গটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই 'ডাইনি' ভীতি গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করে রাখে। ডাইনির প্রকোপে গ্রামবাসীদের মধ্যেই কেউ কেউ ডাইনি হয়ে যাওয়ার সম্ভবনায় পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে। ডাইনি ভীতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। টুরা গ্রামের পহান জানিয়েছে তার যুবতী মেয়ে টাহাড় থেকে টুরা ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এ নিশ্চয়ই ডাইনির কাজ বলে সকলে সন্দেহ করছে। নিরুপায় হয়ে গ্রামবাসীরা টাহাড়ের শিবমন্দিরের পূজারি হিন্দু ব্রাহ্মণ হনুমান মিশ্রের কাছে, এর সমাধানের জন্য যায়। তিনি ডাইনির ভয়ে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীকে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করা ডাইনির অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে। অন্ধবিশ্বাসের প্রাবল্য এতটাই যে, ডাইনি ভীতির ফলে এক একটি পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক প্রভাবান্বিত হতে থাকে। ডাইনি শুধু মানুষের উপর নয়, প্রকৃতির উপরও প্রভাব ফেলে। খেঁটে খাওয়া এই আদিবাসী মানুষ যারা একান্তভাবে প্রকৃতিও চাষ বাসের উপর নির্ভরশীল, অনাবৃষ্টি, ক্ষেতের শস্য নষ্ট ইত্যাদির জন্যও তারা ডাইনিকে দায়ী করে।

গল্পটির প্রারম্ভ অংশ যদিও আদিবাসী সমাজের লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, গল্পের শেষাংশে কিন্তু তা অন্যরূপ নেয়। কীভাবে মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের মানুষ নিজের অপকর্মকে অজ্ঞানতার আবরণে আচ্ছাদিত করতে সচেষ্ট হয় তা লেখিকার ক্ষুরধার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। চিরকালের অবহেলিত এই আদিবাসী জনজীবন অধিকাংশ সময় যাদের কেবল খাদ্য সংগ্রহের ন্যায় মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যয় হয়, তাদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করে সভ্যসমাজ, যার জন্য তাদের জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনও কোনোভাবে মিটতে চায় না,- "জিলাদের মাঠে যেতে যেতে শনিচরীর মনে হল দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য চাঁদ সূর্যের মতো চিরকালীন। 'এই কিরা লাগেংগা' (খিদে পেয়েছে) আর 'মালু কুলার আড়গুড়া' (পেট ভরেনি)। 'খিদে পেয়েছে' আর 'পেট ভরেনি' কথা দুটিও চিরকালের। নিশ্চয় আদি অতীতেও কোনো ওড়াওঁয়ের পেট কোনোদিন ভরেনি। নিশ্চয় কথা দুটির সৃষ্টি সে কারনেই।"^২

গল্পের শেষাংশে এক নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হতে হয় পাঠককে। যে ডাইনি পাখির কাঁচা মাংস খেয়ে আঁ-আঁ শব্দে সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সে গ্রামবাসীদের দ্বারা নিষ্কিণ্ড পাথরের আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে দিনের পর দিন, সে প্রকৃতপক্ষে কোনো ভূত পিশাচ বা ডাইনি নয়, গল্পের প্রথমেই মুন্ডা গ্রাম টুরার পহানের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে সোমরি, টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের বাড়িতে গোহাল কাড়বার কাজ করতে গিয়ে হনুমান মিশ্রের ছেলে কর্তৃক ধর্ষিত হয় ও ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। গর্ভবতী সোমরি নিরুপায় হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। প্রসব যন্ত্রণায় যন্ত্রণাদিগ্ন ডাইনির (সোমরি) আঁ-আঁ চীৎকার গভীর আর্তনাদে পরিণত হয়,- " আঁ - আঁ - আঁ -আঁ আর্তনাদ আর্তনাদ, মানুষই তো ডাইনি হয়। যখন হয়, তখন মানুষই তাকে খুঁচিয়ে বের করে।"^৩ সমাজের অন্যায় অবিচারের সমস্ত দায়ভার যে নারী বহন করে, তাকেই সেই স্বার্থমগ্ন সমাজ 'ডাইনি' অভিধা দিয়ে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। নবজাতক প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে সোমরির ডাইনি থেকে মাতৃত্বে উত্তরণ ঘটেছে। হনুমান মিশ্র ও তার ছেলের ন্যায় অন্যায্যকারী পুরুষসমাজ এই আদিবাসীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নির্দিধায়। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সামনে রেখে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচকের মন্তব্যে ভাষা পায় এভাবে,- "জীবনের মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত জীবনবোধকে মহাশ্বেতা আদর্শ নামক যুপকার্ঠের কাছে বলি দিতে নারাজ। কারণ তিনি মনে করেন আদর্শ এক প্রহেলিকা মাত্র, মানবের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে গ্রাস করার হাতিয়ার এবং সর্বোপরি আদর্শ ও বাস্তবের কোনো মিল হয় না। তাই সমাজ ও পরিস্থিতির নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলেন নির্ভীকভাবে।"^৪

'ধৌলী' গল্পে দোসাদের মেয়ে ধৌলী বিধবা। ধৌলী মিশ্র পরিবারের ছেলে মিশ্রিলালের দ্বারা গর্ভবতী হয়। মাড়োয়ার ঘাটোর জন্য ধৌলীর মা যাদের পায়ে পড়ে ছাগল চরাই ও বাগিচা ঝাড়ু দেওয়ার কাজ নেয়, সেই পরিবারের ছেলে ধৌলীকে কী নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে। মিশ্রিলালের মিষ্ট কথায় ধৌলী পরিণামের কথা চিন্তা না করে আবেগে ভেসে গিয়েছিল। আদিবাসী নারীর অভিশপ্ত জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ধৌলীর মধ্য দিয়ে লেখিকা তুলে ধরেছেন। ধৌলী জন্মদুঃখী, ছোট বয়সে মিশ্র পরিবারের কাছে ধার করে ধৌলীর বিয়ে দেওয়া হয়। সে ধার শোধ দিতে বেগারি খেটে তার পিতার মৃত্যু ঘটে। শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে কোনোরকম দিন কাটছিল তার। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ভাণ্ডারের নজর পড়াতে সে চলে আসে

বাপের বাড়ি। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কোনোরকম জীবন অতিবাহিত করা আদিবাসী জীবনের চরম সত্যকে মেনে নিয়েছিল ধৌলী। আদিবাসী হলেও সে একজন নারী। নারীসুলভ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মিশ্রিলালের ভালোবাসার আস্থানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি। এখানেই তার অপরাধ। মিশ্রিবাড়ির ছেলেরা এর আগেও অনেকে দুসাদি মেয়েকে নষ্ট করে গর্ভবতী করেছে,-

"দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষই ধৌলীর। এতে প্রেম ভালোবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলী স্ব সমাজের কাছেও ব্রাত্য।"^৫ " মিশ্রিলালের ভালোবাসার জোয়ারে সে যদি স্বেচ্ছায় ভেসে না যেত তাহলে দুসাদ সমাজ তাকে প্রত্যাহার করত না। মিশ্ররা নিজের অবৈধ জারজ সন্তানদের ও তার জননীদের ভরণ পোষণের ভার নেয়। কিন্তু যেহেতু মিশ্রিলালের ধৌলীর প্রতি মানসিক দুর্বলতা আছে, সেজন্য তার মা ধৌলীর মাকে চুরির মিথ্যা অপবাদ দেয়। অন্যদিকে মিশ্রিলাল ধৌলীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিলেও মিশ্র পরিবারের কর্তা হনুমান মিশ্রের সামনে সে একটি কথাও বলতে পারে না।

ধৌলীর মা শনিচরীর সাহায্যে ধৌলীকে গর্ভপাত করার নির্দেশ দিলেও মাতৃসুলভ মমত্ববোধে ধৌলী তা হতে দেয়নি। অনেক চেষ্টাতেও ছেলেকে বুকে নিয়ে খাদ্যের সন্ধান করতে অপারগ এক অসহায় মার দেহব্যবসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। পেটের প্রয়োজনের কাছে মানুষ এতটাই অসহায়, যে ভালোবাসার মূল্যও তার কাছে ঠুনকো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারী পরিবার পরিচালনার জন্য দেহ ব্যবসার ন্যায় ঘৃণ্য জীবিকাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়,-"বর্তমান সময়ে নারীদেহের ব্যবসা এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সম্ভবত এটিই একমাত্র পেশা যেটি আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজও সমানতালে চলছে এবং সমগ্র পৃথিবীতেই এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নারীদেহ ব্যবসায়ীদের কাছে শুধু আক্ষেপের বিষয় একটাই। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে কোনোও অবস্থাতেই এ পথে আসে না। অসাধু উপায় অবলম্বন করে মেয়েদের তারা এই পেশায় আসতে বাধ্য করে।"^৬ "পতিতাবৃত্তির ন্যায় এক অসম্মানজনক বৃত্তিকে অবলম্বন করে ধৌলীর পরিবার সচ্ছলতার মুখ দেখল। এই নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নিতে আজ তার আর কোনো গ্লানি নেই। সচ্ছল জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বেদনায় জর্জরিত এক আদিবাসী নারীর হৃদয় বিদারক হাহাকারকে লেখিকা শিল্পসম্মতভাবে রূপ দান করেছেন। জীবনে বেঁচে থাকার এই শেষ অবলম্বনটুকু অবশেষে কেড়ে নিতে চায় তথাকথিত উঁচু শ্রেণীর লোকেরা। টাহাড় ছেড়ে

রাঁচিতে গিয়ে নাম লেখাতে হবে বলে ধৌলীকে নির্দেশ দেওয়া হয়,- "হনুমানজী বলেন, ধৌলী গ্রামে বসে বেত্তসা কারবার চালাতে পারবে না। ওকে শহরে গিয়ে, রাঁচি গিয়ে নাম লেখাতে হবে। নইলে ধৌলীর ঘর জ্বলে যাবে। মা মেয়ে বাচ্চা পুড়ে মরবে। গ্রামের বুকো বসে এত বড়ো অধর্ম চলবে না, এখনও গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস আছে। সে ঘরে রোজ শিব নারায়নের পূজোও হয়।"^৭

ধর্ম ও ভদ্রতার আচ্ছাদনে আবৃত সমাজের এই গর্হিত অপরাধকে লেখিকা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে রূপদান করেছেন। ধৌলীর করুণ পরিণতির জন্য যে একান্তরূপে দায়ী সেই মিশ্রিলাল আজ ধৌলীকে সাহায্য করার পরিবর্তে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ভাই কুন্দন এবং হনুমানজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পঞ্চায়েতের পাঁচজনের মতামত ছাড়াই ধৌলীর প্রতি অবিচার করে এবং তাকে স্বগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে। আদিবাসী জীবনের এই রক্তাক্ত ইতিহাসের জন্য দায়ী এক অসুস্থ সমাজ, যা একজন নারীর নারীত্বকে খর্ব করে তাকে পতিতাত্তে পরিণত করে তোলে। গল্পের শেষে লেখিকার বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, "মা ফুৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে। এর চেয়ে ভাঙুরের সঙ্গে থাকলি না কেন? ধৌলীর মুখে এক দুর্বোধ্য করুণার হাসি ফুটে ওঠে। সে রকম হলে সে হতো ব্যাক্তিজীবনে রাষ্ট্রী। একলা মানুষ, এখন সে যে রাষ্ট্রী হবে তা হবে এক সমাজের সদস্য। ব্যাক্তির চেয়ে সমাজের শক্তি অনেক বেশি। আর যারা তাকে রাষ্ট্রী করে দিল, তারাই সকল সমাজ চালায়।"^৮

ভূমিসংলগ্ন আদিবাসী মানুষদের জীবন সংগ্রাম তথা মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত, তাদের জীবনের বেদনাকে মহাশ্বতা দেবী হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, যার ফলস্বরূপ এই সমাজের পরিবেশ বর্ণনায়, কিংবা তাদের জীবন ধারণ প্রণালী, মুখের ভাষা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে,- "ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি ছয়জনের একজন আদিবাসী; এই আদিবাসীরা তথাকথিত নগরবিলাসী, কল্পপ্রিয়, বুদ্ধিজীবীদের চোখে আরণ্যক, বনবাসী, অপরাধপ্রবণ জাতি নামে পরিচিত। অথচ এই ব্রাত্য জীবনের মানুষেরা মূলত ভারতবর্ষের আদি সন্তান মহাশ্বতার মহাভাষ্যে এরা আদি কৃষ্ণভারত^৯।" এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন বাস্তবতাকে তিনি আয়ত্ত করেছেন কোনো গ্রন্থপাঠ কিংবা ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নয়, এ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। বিহারের পালামৌ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি এ সকল ভূমিদাস প্রথার শিকার আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন সমস্যার অনুসন্ধান করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল কতটা ব্যাপ্ত তা তার একটি সাক্ষাৎকার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়,- "আমার

গল্পগুলোতে পালামৌয়ের কথা বলেছি, ওই পালামৌ ভারতেরই দর্পণ। অবশ্য কম গল্পই অনুদিত হয়েছে। প্রায় সব জেলাতেই ঘুরেছি পায়ে হেঁটে, অনেক হাঁটতাম, কোথাও থেকে যেতাম রাতে, চলে যেতাম এখান থেকে ওখানে। তখন নগ্ন বর্বরতা; পিশুন নারীশোষণ, সব দিয়ে ভূমিদাসপ্রথার নগ্ন রূপ দেখেছি। যখন বুঝলাম আদিবাসীদের কথা অনুভব করা, লেখালেখি করা যথেষ্ট নয়, ওদের সঙ্গে বসবাসও করি। ওদের নারীর/পুরুষের অবস্থান থেকে সবটা দেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। এভাবেই বীরসা মুন্ডাকে নিয়ে লিখি অরণ্যের অধিকার।"^{১০} উপরোক্ত মন্তব্যে 'নগ্ন বর্বরতা' ও 'নারীশোষণ' শব্দ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অপরটির পরিপূরক। অন্ত্যজ নারীর জীবন বেদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখিকার নারী হৃদয়ের আর্তির সার্থক প্রকাশ 'ডাইনি' ও ধৌলীর মতো গল্প।

উল্লেখপঞ্জি :

১. সুবোধ দেবসেন, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পৃ-৩০।
২. মহাশ্বেতা দেবী, গল্পসমগ্র, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৩৯।
৩. তদের, পৃ- ৩৫৩।
৪. অনন্যা বড়ুয়া, ' মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬),' অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা), কুড়ি একুশ শতকের নারী উপন্যাসিক, পৃ-১৫৮।
৫. মহাশ্বেতা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৭।
৬. উৎপল মন্ডল ও কামনা মজুমদার, মহাশ্বেতার গল্প, মহাশ্বেতার সন্ধান, পৃ-৫৭।
৭. মহাশ্বেতা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৭।
৮. তদের।
৯. দীপঙ্কর মল্লিক, বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ- ৯৯।
১০. নির্মল ঘোষ, 'কথোপকথন: মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক,' মহাশ্বেতা দেবীঃ অপরায়েয় প্রতিবাদী মুখ, পৃ-১১০।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থঃ-

১. মহাশ্বেতা দেবী: গল্পসমগ্র, ৩য় খণ্ড, জানুয়ারি ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩।

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১. ঘোষ নির্মল: মহাশ্বেতা দেবী, অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, বইমেলা ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯।
২. দেবসেন, সুবোধ: বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, কলকাতা পুস্তকমালা জানুয়ারি ২০১০, পুস্তক বিপনি কলকাতা -৯।
৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন: কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপনাসিক, জানুয়ারি ২০১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৯।
৪. মন্ডল, উৎপল ও কামনা মজুমদার: মহাশ্বেতার গল্প, মহাশ্বেতার সন্ধানে, রথযাত্রা ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -৯।
৫. মল্লিক, দীপঙ্কর: বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি, অক্টোবর ২০১৫, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা -৯।

Impact of Pandemic COVID-19 on Rural Education in Paschim Medinipur

Krishna Prasad Bar
State Aided College Teacher (SACT)
Department of Education
Sabang Sajanikanta Mahavidhyalaya

Abstract : The impact of the pandemic COVID-19 is observed in every sector around West Bengal. The education sector of West Bengal, as well as India, has been badly affected by this. It has enforced the West Bengal-wide lockdown creating a very bad effect on the education system. Around 32 crore students stopped to move all educational activities halted in India, and near about 1.5 crorestudents stopped to move all educational activities halted in West Bengal. Most of the damages were done to the traditional rural education system. So, the outbreak of COVID-19 has advised us that change is inevitable. There exist infrastructural facilities in some educational institutions of urban areas, but there is no such facility in educational institutions in rural areas. This study tries to highlight on the positive or negative effects of teaching in rural educational institutions.

Keywords: COVID-19, Educational Institution, Paschim Medinipur, Rural Education System.

Introduction

China was the first country to be affected by COVID-19 in the year 2020, but, at that moment, the rest of the World did not take this epidemic seriously. India was not an exceptional one among all the countries. The impact of pandemic COVID-19 has been observed in every sector in India across all the urban and rural areas in West Bengal. Following the rules & regulations adopted by other European Countries to control the bad impact of this pandemic the Government of India has issued lockdowns in all sectors including the total education system excluding the emergency sectors. On 16 March, the Central government declared a country-wide lockdown of schools and colleges. On 18 March, CBSE

released revised guidelines for examination centers. This includes maintaining a distance of at least 1 meter between the students appearing the examinations in the hall with maximum 24 seating capacity on 19 March, 2020. CBSE and JEE Main examinations were postponed till 31 March. On 20 March, 2020 the Maharashtra government cancelled all the examinations of students studying from class-1 to class-8, and they are promoted to the next class without appearing in the exam. Whereas the examinations of the students studying in class-9, class-10 and class-11 were postponed till 15 April, 2020. Madhya Pradesh Board of Secondary Education postponed board the examinations for classes 10 and 12 and asked school principals to promote or detain students of classes 5 to 8 based on the basis of their performance in previous terms. Board exams for classes 10 and 12 were postponed in Kerala. Assam government cancelled all exams till 31 March. UPSC also postponed the interview for the Civil Services Examination 2019. The SSC exams in Tamil Nadu and Puducherry were postponed to April 15. As a result, this lockdown has destroyed India's conventional education system. All government educational institutions remain closed for almost seven months now. While private schools were open following creative teaching through conference calls. The students studying in government-run schools are lagging far behind than the students studying in private-run schools. This study tries to highlight the positive and negative effects of COVID-19 pandemic on teaching & learning in rural educational institutions of West Medinipur district in the state of West Bengal.

Location

The Paschim Medinipur district is one of the few rural and undeveloped districts in West Bengal dominated by the population belonging to scheduled castes and scheduled tribes. The latitudinal extension of Paschim Medinipur is 21° 47' N to 23° 00' N and the longitudinal extension is 86° 40' E to 87° 52' E. Presently the total area of the district is 6,308 sq. km. and a population of over 66.10 lakhs (c. It is located (Census Report, 2011) in the South-West part of West Bengal. It is surrounded by Bankura district in the North, the State of Orissa in the

South, the districts of Howrah, Hooghly, and Purba Medinipur in the East, and Jhargram district in the West.

Review of Literature

The aggravation of severity of ongoing diseases, travel restrictions, and the nationwide shutdown of educational institutions had a perceptible impact on students' academic performance, social lives, and mental health (Gonzalez et al., 2020). The Covid-19 pandemic has had particularly devastating effects on kids from rural backgrounds (Bao, 2020). It was noted that not everyone could afford the same. Financial inefficiency was discovered to be a significant factor in keeping many untouched pupils from attending school for the duration of the lockdown (McCarthy, 2020). E-learning tools have played crucial role during this pandemic, helping schools and universities to facilitate the students' learning during the period of closure of universities and schools (Subedi et al., 2020)

Objectives

To highlight on various positive impacts of COVID-19 on rural education of different levels in Paschim Medinipur

To highlight on various negative impacts of COVID-19 on rural education of different levels in Paschim Medinipur

Methodology

Data and information used in the current study are collected from various reports prepared by national and international agencies on the COVID-19 pandemic, and some data collected from various News Paper, Social Media, Television News, authentic websites, some journals, e-contents relating to the impact of COVID-19 on rural education system in Paschim Medinipur.

Positive Impact of COVID-19 on Rural Education of Different Levels in Paschim Medinipur

The global pandemic has taken a colossal hit on all sectors, but the most significant positive impact is the introduction of online teaching in rural schools and colleges in Paschim Medinipur. Because technology and smart classrooms were only found in highly paid private schools, but it is now gradually found in rural government schools. Consequently, e-learning is now the way to transform the education sector of rural remote areas of West Medinipur. It is a positive impact of COVID-19 pandemic

on schools and colleges situated in rural belt of Paschim Medinipur as the educational institutions of rural Bengal are gradually grasping & adapting to the modern sophisticated technology day-by-day.

COVID-19 has also helped to increase the interest of teaching faculties for using the modern sophisticated technology at all levels of education in rural areas in Paschim Medinipur. As a result, they are becoming capable to penetrate a lot of innovative information within a very short time, and to express a positive attitude of teaching in this pandemic situation.

Another positive aspect of the COVID-19 effect is that it helps the students to realize the true feeling of family happiness. The parents of those families whose working places are far away from their home, due to pressure of work and long distance, were bound to keep their children in hostels for proper education. Resultantly the students couldn't able to enjoy the family happiness. But, due to Corona virus outbreak, the parents were compelled to return their homes which in turn have helped their sons/daughters to enjoy the family happiness for being together.

The schools and colleges situated in rural belt of Paschim Medinipur, like the rest of the world, were closed, and all examinations were suspended during this COVID-19 age. It was decided to provide an online education facility to the students and online examination system was initiated. Due to the penetration of virtual education system, the students gradually became accustomed to the modern sophisticated technology which opens the door of availing the fruits of being an ICT expert or like that.

Negative Impact of COVID-19 on Rural Education of Different Levels in Paschim Medinipur

The most significant negative impact of COVID-19, some rural schools and colleges in Paschim Medinipur don't have an internet connection or any broadband connection. Although some schools and colleges have internet facilities; but, unfortunately, the internet availability and accessibility are not up-to the mark. So most of the students of rural Paschim Medinipur cannot participate in this online education.

Most of the rural primary and upper primary schools in Paschim Medinipur do not have appropriate infrastructure. So, the incumbents

failed to become computer literate. In this pandemic situation, most of the teachers who don't have computer knowledge, are unable to teach students.

The Para Teachers of secondary and higher secondary rural schools in Paschim Medinipur does not earn sufficient income. The misery is that the Para teachers have not received their salaries in the lockdown period. So, they did not show any interest in teaching students on online mode during the lockdown period.

In Paschim Medinipur, about 40% population of the total population lives below the poverty line. Most of them belong to SC/ST communities, whose families don't have any smartphones, computers, or laptops. So, it is not possible for the students of those families to avail online education by buying smartphones in this pandemic situation.

Another negative aspect of the COVID-19 effect is women's education in rural areas in Paschim Medinipur because, in this pandemic situation, most of the young girls have been arranged to get married instead of studying and their education system has been closed.

Conclusion and Suggestions

COVID-19 has impacted immensely the education sector in West Bengal with rural areas of Paschim Medinipur. Because it is various opportunities are also evolved. Then the state government and different stakeholders in education have explored the possibility of open distance learning by adopting different digital technologies to cope with the present pandemic situation. Even the development of any society depends on its acquisition of information; the same applies to rural areas too. Then COVID-19 gives a concept of "WORK FROM HOME". Because this pandemic situation crisis stretches longer, there is an urgent need to take efforts to maximize the utilization of online platforms so that students with different levels do not only complete their degrees in this academic year. That way E-classes can work wonderfully in this direction and help marginalized communities to get their rights. E-learning is a powerful way for students in rural regions to enjoy the same advantages as their peers taking who live in urban areas.

As many revolutions or pandemic situation have happened in the history of the world, in the 21st century, the event of the Covid-19

pandemic has had a considerable impact on the lives of people, health, industry in India as well as around the world. Education system is no exception. But while most of the evils of this pandemic were nurtured, several benefits were also affected. It is possible to make various changes in the current education sector by using facilities.

The Covid-19 pandemic has taught us to use science and technology in education, so teaching should be done through the use of educational technology at all levels of education. As a result, students will be able to absorb the learning material with more interest and ease. As well as, the pandemic situation has introduced people to the online education system; the concept of online education should be utilized to increase the opportunity to receive education from experienced teachers not only in the country, but in any part of the world. Also, the Covid-19 pandemic has pointed to online evaluation systems for student assessment in any educational field, so the future improving the evaluation process through error-free online evaluation has advantages.

Cited References

- COVID-19 in World. (2021). Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, Accessed on 30.03.2021.
- Ghatge, S.K., and Parasar, A. (2022). Impact of Covid 19 Pandemic on Rural Education in India: An Empirical Study. *International Journal of Research in Social Sciences*, 12(11), 77-83.
- Jindal, A., and Chahal, B. P. S. (2018). Challenges and Opportunities for Online Education in India. *Pramana Research Journal*, 8(4), 99-105.
- Kapasias, N., Paul, P., Roy, A., Saha, J., Zaveri, A., Mallick, R., and Chouhan, P. (2020). Impact of Lockdown on Learning Status of Undergraduate and Postgraduate Students during COVID-19 Pandemic in West Bengal, India. *Children and Youth Services Review*, 116, 105194. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308748/>. Accessed on 22.04.2023.

Manzoor, A. (2020). Online Teaching and Challenges Of Covid-19 for Inclusion of Persons with Disabilities in Higher Education. Retrieved from Daily Times website: <https://dailytimes.com.pk/595888/online-teaching-and-challenges-of-COVID-19-for-inclusion-of-pwds-in-highereducation/>, Accessed on 23.05.2023.

McCarthy, N. (2020). COVID-19's Staggering Impact on Global Education. Retrieved <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/infographic-COVID19-coronavirus-impact-global-education-health-schools/>, Accessed on 11.11.2022.

An Appraisal of Social Justice Theories in the Context of the Five Years Plans of Indian Social Welfare Policies

INDIRA HALDER

Assistant Professor, Dept. of Geography
Asutosh College, Kolkata

Abstract : The extensive theories of Social Justice are Utilitarianism, Contractarianism, and Egalitarianism tries to explain the thought process of policies adapted by any socialist, communist and socio-democratic countries. Indian Democracy is a gigantic example of welfare State seeking Social Justice for all its citizens. The dichotomy of India to be some trillion economies as well as welfare nation puts question on the applicability of Social Justice Theories in India. Justice as Fairness is more likely relevant for Indian Economic planning. Education and skill development are the only way to retain India's balance of duality of socialist ideologies along with capitalist economy.

KeyWords: Utilitarianism, Contractarianism, Egalitarianism, Nehruvian, Five Years Plan.

Introduction

¹Social justice is a welfare initiative adopted in socialist, communist and socio-democratic countries that adheres social welfare and wellbeing and collective participation of all class people in the economic and social prosperity. United Nations Department of Economic and Social Affairs, recognizes equality of society based on the values of fairness, equality, respect for diversity, access to social protection, and the application of human rights in all spheres of life, including in the work place widely known as Social Justice. The International Labour Organization (ILO) promotes in achieving social justice in a constantly changing environment of Globalization and introduction of new technology. Persons, goods and capital are moving in increasing rapid co-existing systems between countries, giving rise to an interdependent global economic network

affecting all the entire Earth aspiring equal opportunity, the internationalization of production, finance, trade, and also migration. In this present century socio-economic inequality and exclusion is a threat to social cohesion, economic growth and human advancement. With climate change, demographic changes, technological development and, globalization, human societies are witnessing a world of work that is changing at an unprecedented pace and scale.

⁷Social Justice is an elementary subject in India trusts in assuring the protection of those classes of population subject to nomadic and migratory, scheduled castes, “safai karmacharis”, socially and educationally backward classes, denotified and semi notified tribes, economically backward classes, beggary and senior citizens. Articles in the Preamble part of the Indian constitution formulated that justice is guaranteed to all its citizens in the field of social, economic and politics, Equality of status and opportunity and Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. ²Article 23 in the Fundamental Rights defines human trafficking as a punishable offence and no discrimination must be done by the state on ground of religion, race, caste and class. Article 24 secures children by prohibiting them from any type of employment below fourteen years in factories, mines or other hazardous sites. In the Directive Principles of the States Policy, Article 37 and 38 secures and protects social order to promote the welfare in all the institutions of the nation striving to minimize the inequalities in income, eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Article 39, 39 A and 46 are laws to guarantee its citizens to have right to an adequate means of livelihood; the ownership and control of the material resources of the community distributed to ensure common good; equal pay for equal work both for men and women. Men, women and children are not to be forced or abused about their health and strength and citizens must not be diverted or enforced to any work unsuited of their age or strength in spite of their economic necessities. Childhood and youth must be protected with opportunities, health facilities, morality and dignity. On the basis of equal opportunity the legal system must promote justice, and shall

provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen because of economic or other disabilities. Weaker section of the state must be taken care by the government for educational and economic interests and, in particular, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes must be protected from social injustice and all forms of exploitation.

European company rule structured a discriminatory society during the 19th century. The most important principles of social justice are access to resources, equity, participation in economy and politics, diversity and human rights were absolutely stratified. Social justice policies since 1951 accept the challenge to redistribute wealth through providing income, jobs, education and health support and equal opportunities.

Objectives

To study the theories of social justice and find its relevance in framing the policies implemented during the Five Years Planning period changed into Nitti Aayog ensuring social welfare, wellbeing and security by Indian Government to improve the human rights of the disadvantaged, unprivileged and marginalized groups that have historically faced migration and discrimination in society.

Study Area and Method of Study

India being a democratic country highly supports the socialist idea of a welfare state. It is the duty of the nation to look after the wellbeing of its citizens irrespective of any discrimination. The Five-Years Planning of Indian Economy recently replaced by Nitti Aayog after 2017 are bodies to extend social justice and security for the welfare of the citizens of India. In this study the prevalent theories of social justice is précised and correlated with the ideologies of India to evolve as a welfare state since its partition. Indian Democracy is presently, aspiring to play the role of dualism of excelling as capitalist country trying to meet a targeted Gross Domestic Product as well as focusing the wellbeing of all class of citizens as a socialist country.

Discussion on the Theories of Social Justice vis-a-vis Ideologies of Social Justice, Welfare and Wellbeing in Indian Economy.

Different forms of justice can be unified under the umbrella of three wider theories such as Utilitarianism, Contractarianism, and Egalitarianism.

In ⁶Geoffrey Scarre's Book (2002), "Utilitarianism" is explained as the 'utility' commonly identified with the welfare (the faring well) of human beings, Jeremy Bentham extends utilitarian concern to the wellbeing of animals too. His ethics was any action is right in so far as it increases happiness and wrong in so far as it increases pain and could be quantified according to its intensity and duration. J.S.Mill in 1838 wrote that he believed that the happy person is someone who pays close attention to his self-development, who works hard to sharpen his talents, refine his tastes and increase his sympathies— in short, a person who desires 'for its own sake, the conformity of his own character to his standard of excellence'. Utilitarianism is a consequentialist doctrine (what its consequences are) in response to its values of Act consequentialist and Rule consequentialist. Act consequentialism explains the action is right if both the expected result and the alternative result both are good for the State. Rule consequentialism interprets an action's moral standing. Utilitarianism is an aggregative subject and has maximizing elements supporting human welfare as a valuable end and it must be achieved at its full potential. Utilitarianism has the feature of universality which targets the idea "the greatest happiness of the greatest number". Samuel Scheffler (1992), supports that Utilitarianism has a role to push outward the boundaries of moral concern and he studied that the believers consider that 'Any person, no matter how poor, or powerless, or socially marginal, no matter how remote from the centers of influence and privilege, may, by invoking moral principles, assert a claim or express a grievance in the language of a system to which nobody, however rich, powerful, or well-bred, may claim immunity'. The policies of Indian Economy are pro-people, pro-activity, participatory, empowering, inclusive, act and rule of equality and transparent. But in-order to support such socialist schemes the governments needs capital accumulation. Some strategists of India are pro-capitalist contradicting

Utilitarianism. During Nehruvian rule the Central Government was interested in investing in primary industrial sectors like hydraulics, steel plants, mining of minerals, installation of new research oriented institutes etc. attempting to maximize human welfare in full potential.

Contractarianism—the interest based (Thomas Hobbes, Persons) versus the right based schools Locke, Kant or Rousseau proposes that agents have a rational assessment of the best strategy for attaining the maximization of their self-interest which lead them to act morally and give consent to government authority on the other hand right based contractarianism believes justice in sharing interest in a common good that reciprocally benefits to everyone from a fair and equal base line. Another way of defining Contractarianism is acting for morality right and justified political bargaining and rational calculus. Individuals must not be motivated by self-interest according to Kantian social contract thinkers but to be committed publicly to justify the standards of morality. ³David Gauthier's moral contractarianism theory is based on the belief that morality is not a principle or a standard; it is primarily a human virtue. His theory is justificatory and normative and assumes that society wants a co-operative venture for mutual advantage. He was convinced that the human rationality intrinsically change and adapt to what is best or better to secure justice, a calculus of social interest. He abandons the language of utility, preference or maximization and replaces it with deliberate rationality and resolute mode of deliberation. The bargainers of utility maximization of Utilitarianism are replaced by deliberators, worried about social structure than by the distribution of the co-operative surplus. Critic Michele Marie Uzan –Milofsky argues 'fully rational' is artificial and if there is a conflict between self and mutual interest, the agents will naturally follow the dictates of self-interest. Gauthier's 'overall' rational calculus is not a sufficient motivation to change human nature. Morality and full rationality do not go hand in hand fails to demonstrate how agents actually internalize moral standards. In Indian context after British colonial rule and partition population was unskilled, uneducated, insecurity in food, housing and health hence the concept of deliberate rationality was arbitrary. The share of households by gross annual income across India in financial year 2021 was only 3 percentages of people earn

3 million rupees a year, 30 percentages earn 300,000-500,000 Indian rupees per year and rest 67 percentages earn below 300,000 Indian rupees per year out of which 15 percentages is in destitute earning less than 125,000 Indian rupees per year (www.statista.com).

⁴From Fifth Five-Years plan to Tenth Five –Years Indian economy had adopted plans to reduce unemployment, eradicate poverty and stress on justice. The Minimum Needs Program (MNP) was introduced to provide certain basic minimum needs and standard of living of the people. Three kinds of plan was introduced plans for the first year, plans for 3rd, 4th and 5th year and third plans was long term for 10, 15 and 20 years because the main disadvantage of Five-Years Plan was that if the targets were revised each year, it became difficult to achieve the targets laid down in the five years period and it turned out to be a complex plan and instability in economy. Sixth Five Years Plan was the end of Nehruvian socialism hence Contractarianism was rejected by Indian economy. The main objectives of the Seventh Five-Year Plan were to establish growth in areas of increasing economic productivity, specially improving the productivity of industries by upgrading the technologies, production of food grains, and generating employment through "Social Justice". The thrust areas of the Seventh Five-Year Plan were: social justice, removal of oppression of the weak, using modern technology, agricultural development, anti-poverty programmes, full supply of food, clothing, and shelter, increasing productivity of small- and large-scale farmers, and making India an independent economy. Eighth Plan was adoption of capitalist mode of economy launched free market reforms guarding the crisis of foreign exchange reserves. Beginning of liberalization, privatization and globalization also modernization of industries took place during and after this plan. India became a member of World Trade Organization in 1995 and reached targeted GDP of 8% growth per year in Tenth Five Years Plan. Individual effort, liberties and self- determination were promoted.

Egalitarian doctrine favors the idea that all human persons are equal in fundamental worth or moral status. In modern democratic society according to Stanford Encyclopedia of Philosophy egalitarian supports a greater degree of equality of income and wealth across

persons. ⁵Justice as Fairness by John Rawls framed principles for equal basic liberties and opportunities for meaningful work, for self-determination and compatible political participation with a similar treatment of all. The two principles are 1. Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. 2. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and (b) attached to the offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. Rawls believed that the first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising. He recognized inequalities among men born into different portions having different expectations of life in respect to political system, economic and social circumstances. Due to the initial inequality in institutions like freedom of individual thought and liberty of conscience, competitive markets, private property in the means of production and the monogamous family, influence their life prospects. He had hypothesized that an individual do not knows his fortune in the distribution of natural agents and abilities, his intelligence, strength and the like do not know their conceptions of the good or their psychological propensities. According to Michael Walzera (1983) society is just if and only if its practices and institutions are in accord with the shared values and cultural understandings of its people. Democratic egalitarianism becomes a requirement of justice in modern societies, because this egalitarianism is an underlying important element of people's shared values and cultural understandings. John Locke (1690) holds that everyone at all times and places has equal natural moral rights that all of us ought always to respect. The contemporary moral philosopher Thomas Scanlon (1998) holds that all people everywhere equally have the moral right to be treated according to the outcome of a procedure: what constitutes morally right and wrong action is set by the principles that no one could reasonably reject. Since Independence India had taken many social plans since 1951 for the citizens who are unprivileged and disadvantaged left behind of economic development. Citizens of India have their own choice, capability and situations to opt the opportunities offered to them

by the government. There are fortunate families with prosper social circumstances need no help or credit. Better situated and luck have nothing to do with personal achievements and effort. Also nobody is responsible for the failures of the predators or oppressors. After partition prosperous, blessed people advanced more in social life than the unprivileged, unskilled and unfortunates. Initially Nehru did not give attention to small scale industrial unit and had different licensing policy, big-budget investment by the capitalist class of India was a failure. He did not give attention to the peasant class except during natural calamities, famine, price decline etc. therefore, they could not add contribution in GDP at an expected share. The Zamindari system was not abolished until the third plan period and the different sector of economy where grass-root level population of India were attached with were under poverty, low standard of living and insecurity. In spite of consecutive planning period India was unable to implement and regulate the plans within the time frame, create employment, eradicate poverty and minimize corruption. The family planning program was lately introduced and infrastructural development disparity among rural and urban region grew higher. The three tier Panchayati Raj System of government in rural India although stated in 1959 but it got revitalized after the 73rd constitutional amendment in 1992, a welfare instrument of the people, by the people, for the people. Social justice with Five-Year Plans from planning period of 1951 to 2017 was partially successful in Indian economy. The failures of the Five Year Plans was poor implementation, lack of coordination between different sectors, corruption, inadequate infrastructure, insufficient fund allocation to sectors like education and healthcare facilities and above all bureaucratic corruptions. Unemployment rate is a measure showing the percentage of actual status of unemployment out of total working population. The Centre for Monitoring Indian Economy (CIME), a private organization had estimated and published on 1st March 2023 that the unemployment rate in India is around 7.95%. It is 7.93% in urban India and 7.44% in rural.

Conclusion

The features of the theory of Utilitarianism are very much present in Indian planning until Nehruvian rule but the applicability of the theory

was partial. The Act and Rule consequentialism of the theory was totally theoretical for India Government. Competition and Investment in technological sector is not actually beneficial for the large unskilled population of India. Employment opportunity had narrowed and shifted from labour- centric to techno- centric. Since 1990's Indian Economy had tried to modify both the theories of Utilitarianism (socialist pattern of administration) and Egalitarianism (Justice as Fairness) to ensure social justice to the needy. Presently, the Bhartiya Janata Party government throw slogan as “*sab ka sath sab ka bikash*” to reach social justice to each socio-economic class of citizens but still India had long way to go ahead. Skill based education and utilization of population resource are ways to retain India's balance of duality of socialist ideologies along with capital-based economy.

References

1. Bohra, S., *Social Justice and Indian Constitution*. International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies: Universal Multidisciplinary Research Institute Pvt Ltd. ISSN: 2348-8212 Volume 2 Issue 1.
2. Extracts from The Constitution of India Specially Relevant to Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment, GOI. <https://socialjustive.gov.in>
3. Michele Marie Uzan –Milofsky (2006), *David Gauthier's Contractarian Moral Theory*, published PhD, London School of Economics and Political Science. Pro-Quest LLC, East Eisenhower Parkway.
4. Ministry of Statistics and Programme Implementation, GOI. *Chapter-7 Five Years Plans Introduction*. <https://www.mospi.gov.in>
5. Rawls, J. (1999), *A Theory of Justice. Revised Edition*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussets.
6. Scarre, G. (1996), *Utilitarianism*. Routledge, London and New York.
Website of Department of Ministry of Social Justice and Empowerment, GOI.

THE RELEVANCE OF SRI AUROBINDO'S THOUGHTS ON EDUCATION

Uma Dey (Nandi)

Assistant Professor, Department of History

S. R. Fatepuria College

Abstract: Sri Aurobindo is well-known worldwide as one of India's great yogis and philosophers and the creator of a profound and original system of thought. His ideas on education are important though less discussed. In the present society, education is losing its true essence. It cannot fulfill a balanced development of human personality which should be the primary object of education. Though students are avail with advanced information in various fields of knowledge, they fail to develop and nurture their inner souls. So, there are anxiety, depression and other forms of mental illness which are gradually increasing within human society. Sri Aurobindo's views on true education may provide the way to the intellectual, moral and spiritual crisis. A real development for him is integrated growth in every aspect of human life, known as the model of 'integral education.' He focused on the man-making aspects through education. To him, the aim of education should be all-round perfection. It must produce men with all their faculties trained, mentally, morally, physically developed and full of patriotism. To him, the aim of education should be to help the growing soul to draw out the inner potential power within every human being. Its aim is not to promote competition but to promote harmonious learning within himself and others for the welfare of his own and society. This integral education may provide new light on forming the future of human society. Sri Aurobindo's thoughts on education seem to be very relevant in the present unrest conditions of this country and the world.

Keywords: Real development, true education, integral education, all-round perfection, inner soul.

Sri Aurobindo has a fascinating life in many ways. He was a philosopher-educationist. He had his own philosophy of education which makes his

perspective on education different. He is regarded as a great synthesizer of the East and the West. Sri Aurobindo is famous all over the world as the creator of a profound and original system of thought. His contact with two different cultures and access to two different sorts of educational experiences had a lasting influence on the development of his philosophy of education. Sri Aurobindo's life was a laboratory for formulating his ideas on education. Innovation is observed in his thinking about education. It is to be noted that with the absence of proper value-oriented education, the whole present-day education system portrays a dismal picture. The aims of education must correspond to the higher aims of life. There are bleary steps to remedy the sorrowful state of affairs in the field of education. This existing education system gets covered up with a utility-cum-production oriented system. This education system excludes all types of values and the development of various human faculties that are directed towards the development of an integral personality through an 'integral education.' In a word, Sri Aurobindo's ideas on education are relevant in the context of emerging human-oriented development.

Sri Aurobindo's ideas on education have important implications that are very relevant to the present education system. In the present society, due to excessive competition coupled with the tendency to treat education largely as a means to get a good job and earn as much money as possible, education is losing its true essence. The balanced development of human personality which is the primary object of education has not developed. There is something fundamental that the educational institutions do not provide. Education seems to be preparation not for life, but for making a living. Academic success leads students to material comforts, positions carrying prestige and power. These are exactly the things they wanted. But the fact remains: they are often unhappy. There are anxiety, depression and other forms of mental illness are gradually increasing within the student community as well as human society. Some of them are unable to face the excessive pressure of education and fail to achieve their desired results in the examination, students are often committing suicide. Some involved themselves in different anti-social activities. Although the present education system has been able to equip students with advanced information in science,

technology and other fields, it has failed to make an equal effort to nurture and develop their inner souls. It is unable to develop various aspects of human life that may be called integral development. In this respect, Sri Aurobindo's thoughts on education seem to be very relevant in the present unrest conditions of this country as well as of the world.

The study on Sri Aurobindo's ideas on education has gained considerable importance in the last few years. Scholars have raised new questions and stimulated the urge for new theme studies. Sri Aurobindo Institute of Research in Social Sciences, Pondicherry, has undertaken the task of publishing the 'Integral Education Series' by way of expounding Sri Aurobindo's ideas on education. Sri Aurobindo Education Society, New Delhi, also brought out publications on Sri Aurobindo's educational thoughts. In West Bengal, the Centre for Sri Aurobindo Studies, Jadavpur University published some books on different aspects of Sri Aurobindo. Thus curiosity in this subject has undoubtedly produced several excellent types of research in this field. Still, there are some gaps. None of the studies has analyzed his ideas in the present context. The existing studies do not attempt to analyze the ideas in the light of the educational philosophy of Sri Aurobindo to find out their relevance. This topic has been chosen to fill up the gaps.

In this article, both primary sources and secondary sources have been used. Primary sources used in formulating Sri Aurobindo's ideas on education include the writings of Sri Aurobindo. The writings of Sri Aurobindo and the Mother are considered the prime source. Books published by Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry and other centers also helped to explain Sri Aurobindo's ideas on education. Only Sri Aurobindo's writings must be the basic and the most reliable sources to express Sri Aurobindo's ideas of education. The Complete Works of Sri Aurobindo published by Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry form the most dependable primary sources in analyzing his ideas on education. Secondary sources are also used. Writings of present-day scholars on Sri Aurobindo and particularly on Sri Aurobindo's ideas on education published by the Centre for Sri Aurobindo Studies, Jadavpur University are important secondary sources that helped greatly to understand and explain his ideas on education. Sri Aurobindo Path

Mandir, College Street, Kolkata; Sri Aurobindo Bhawan and SABDA, Shakespeare Sarani, Kolkata published many books written by others that helped a lot to understand his thoughts on education. Those secondary sources helped me to discuss Sri Aurobindo's thoughts on education and its relevance in the present context.

The method followed to discuss 'The Relevance of Sri Aurobindo's Thoughts on Education' needs to be mentioned. On the one hand, it is necessary to portray the dismal condition of the present scenario of the student community and the present society. At the same time, the philosophy of education and ideas on the education of Sri Aurobindo are required to be analyzed. It is pertinent here to justify whether Sri Aurobindo's thoughts on education are relevant or not in the present situation. It is true that as time changes, concepts and ideologies also change. But the eternal features of an idea make it everlasting. This article attempts to have a brief look at the educational thoughts of Sri Aurobindo to examine its practical utility.

To discuss the educational thoughts of Sri Aurobindo and their relevance, it is essential to give a glimpse of focus on his philosophy of education that makes the idea relevant in the present context. It is known to all that every educational thought has a philosophical base. It is also applicable to Sri Aurobindo. He focused on certain principles by which the goal of true education may be understood. "The first principle is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task-master, he is a helper and a guide."¹ The student has an innate potential for physical, vital, and mental learning. Knowledge is inherent within. To bring out the knowledge, he needs help. Sri Aurobindo presents the teacher's role as a mentor. He helps the student to learn the process of accumulating knowledge for himself. The teacher guides the student on how he acquires knowledge, where it is, and how it can be habituated and applied in real life. The teacher is not to impose knowledge on the student. He may suggest the student find out about their 'svabhav' and the process of developing it. The second principle is that the idea of hammering the child into the shape desired by "the parent arrange beforehand that his son shall develop particular qualities, capacities, ideas, virtues or shall be prepared for a prearranged career"² is undesirable. The process of

providing education to the child must be consulted with his own 'svabhav' and 'svadharma'. The attempt to ignore his uniqueness would not be regarded as proper education. Deviating from the learner's innate svabhav may permanently harm him, obstruct his growth and deform his perfection. Education should evocate 'the powers of the mind and spirit of a human being'. The third principle as stated by Sri Aurobindo is "to work from the near to the far, from that which is to that which shall be."³ This idea is futuristic, not utopian.

According to Sri Aurobindo, "The chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use."⁴ Education helps the child to bring out his natural abilities and build up his character. He laid much emphasis on the training and development of the faculties of the students. Identification and training of the layers of mind as Sri Aurobindo suggested (citta, manas, buddhi and attainment of a wider development) are indispensable for a proper education. These activities are completely related to the inner maturation of a learner. He points out the necessity of training in the power of reasoning, the power of comparison and differentiation and the power of expression. "If not so brought out in youth, they become rusted and stopped with dirt, so that they cease to act except in a feeble, narrow and partial manner."⁵ The skill of observation is one of the fundamental skills necessary for mental development. The power of imagination which includes the power of creating thoughts, images, the appreciation of the soul in things, beauty, charm, greatness, etc. should be developed. Correct reasoning is another essential aspect that needs to be trained. Moreover, yoga forms an important aspect of Sri Aurobindo's thoughts on education. Yoga aims to bring out the best and the highest within the individual. It helps to develop and reveal the latent abilities of a learner. It can be said that according to Sri Aurobindo's philosophy of education, proper education transforms the being in its entirety. According to Sri Aurobindo, integral education as a process of self-development through physical education, vital education and mental education may be the goal of ordinary man. This process of self-development if carried further, leads to a total transformation. Integral education will be an instrument for social change.

Sri Aurobindo's thoughts on education get more matured during his stay at Pondicherry. The Mother who was the founder of Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, was involved in developing, implementing and practicing Sri Aurobindo's philosophy of education. This education does not promote competition rather it is coordinated learning that helps the individual to develop skills and cooperation with each other for the welfare of society. This type of education Sri Aurobindo coined as 'integral education.' It assimilates Western scientific rationalism with Eastern metaphysical knowledge into a logical reality. In integral education, there is no contradiction between idealism and realism, naturalism and pragmatism and cooperation between life, mind and body. This education provides the child with a free and creative environment by developing his interests, creativity mental, moral and aesthetic senses. This education involves the integration of teaching and learning of the theory and practice of physical, vital, mental, psychic and spiritual aspects of human life.

References:

1. Sri Aurobindo, Early Cultural Writings, Complete Works of Sri Aurobindo, vol. I, Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry, 2003, p.384.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid, p. 360.

Svadhinota or *Mukti* : Rabindranath Tagore's ideas about freedom

Rajarshi Chunder

Assistant Professor, Department of History,
K. N. College, Berhampore

In January 1909, Rabindranath Tagore addressed the inmates of the Brahmacharyasram at Santiniketan. The address was titled 'Jagate Mukti' (Freedom in this World); in the same year it got included and published in the volume *Santiniketan*. Here Tagore explains the meaning of freedom or *Svadhinata*. In his opinion *Svadhinata* was not really political freedom but soul-freedom. It could only be achieved if a perfect balance is made between patient work (Karma) and truth (Satya) ingrained within that work. In other words, patient and committed work among the mass with a strong bonding with truth might lead to *Atmasakti*- self-reliance which would help to achieve *mukti*- salvation- a goal higher than *svadhinata* or mere political freedom.¹

Recently Tagore had been playing with the ideas of worldly and spiritual freedom, trying to understand what should be the goal that India might strive for. He had got a taste of politics in the Swadeshi Movement- initially he was extremely enthusiastic about it but later moved away from it. His writings now peeped into the spiritual world on the one hand and tried to assess 'nationalism' on the other.

How did he do this? What questions did he ask? What were the challenges to his thought? What were its solutions? These are the questions that I will try to address in my essay.

I

The end of the nineteenth century saw British imperialism reach new heights. In India, under Curzon's viceroyalty, colonial policies were directed towards a more systematic subjection of Indians- most particularly Bengalis. Among many anti-bengali policies, the most notorious was the communal division of Bengal in 1905. Bengal was ungovernably large for a single administration to govern properly. So discussion was underway that it should be partitioned for purposes of

expediency. Yet the way in which this was to be achieved threatened to make Bengali Hindus both a linguistic as well as a religious minority. The overall objective was to weaken the unity of Bengalis and prevent them from becoming a motive force against the British, But the incident, dashing the hopes of the British, fomented a strong bond among the Bengalis across communities.²

Tagore, since the past few years had been talking about the intricacies of ‘nation’- could it exist in India at all? He made a dichotomy between nation and society (samaj)- a social unit based on mutual cooperation and inter-dependence. He was not perturbed by the partition plan. In an essay ‘Bangabibhag’ he pointed out that if the communal bonding remained strong the British could not politically divide Bengalis. The aim was not to win political self- dependence but to become self-reliant as social beings. This would be more congenial to achieving the freedom of the soul- something that might exist even irrespective of British presence. Self-reliant Bengalis/ Indians would turn British rule to be meaningless.³

He expanded this idea in an address ‘Swadeshi Samaj’ (Indigenous society) just a year before the partition. The address was given at the Albert Hall and again at the Curzon Theatre in August, 1904. The crowd of audience had to be managed by mounted police. He emphasised on the dichotomy of Indian and Western civilization pointing out that in the west politics binds people together and gives it something of a uniformity of culture. But this had led to wiping out of original residents of western countries as it had happened in the case of Incas and Aztecs during the Spanish take over of the New World or during the European inroads into Africa. But in India the most important feature of civilization was society. Social responsibilities have bound Indians together for ages and this was so important that rise and fall of dynasties did not affect them. Societal responsibilities had been taken care of by the people themselves- this had generated self-reliance independent of the whims of the rulers. Everyone lived in peace and harmony. But in the present colonial situation this had been drastically changed. Indians had become excessively dependent on the colonial rulers and this had led to a systematic subjugation that was not only physical but also mental. The solution to this was to become

self-reliant on social matters- mutually help one another in fulfilling needs to maintain daily living and solve ‘social’ problems. In order to achieve this an ideal ‘Swadeshi Samaj’ had to be built ideally in the village with the responsibility to manage it being vested on a brahman. Tagore’s choice fell on the Moderate Surendranath Bannerjee.⁴ But Tagore’s plan of community was not taken seriously by mainstream politicians. Aurobindo Ghosh dismissed it as a futile exercise planned by an idealist poet who could not see the world for real. Driving out the British could only create that congenial atmosphere that might make a ‘Swadeshi Samaj’ a success. Tagore, on the other hand mocked this as impatience about difficult yet dedicated work.

II

As the partition plan grew, the weapons of resistance were sought in boycott, swadeshi and national education. Tagore was interested in swadeshi (making of indigenous goods) and more interested in national education. In 1906, he addressed the students of the National College, where he discussed about the importance of constructive work in the villages. He urged the students to go to villages and work among the poor, instil a sense of belongingness within them and help to make them self-reliant. This could be done through community activities, disease management, rural education, night schools etc. the point was to bridge the gap between the city and the village, the educated few and the uneducated mass. This might be done not by imitating western English medium syllabus-oriented curriculum which was based on memorising and repeating and reproducing infantile wisdom. Freedom of mind was more important than political freedom- the basic raw material for atmasakti.⁵

Another aspect of generating atmasakti was to encourage communal bonding. On the day of the formal promulgation of partition- 16th October. 1905, Tagore planned a protest that only a poet could imagine. He turned the day of division into that of communal bonding. He led a procession, including the inmates of his own and extended family to the Ganges where after the holy dip he tied yellow bands on the wrist of all those present. On the way back he visited the Nakhoda Masjid

and tied rakhis on the wrists of all Muslims present there.⁶ Rakhi- a north Indian ritual where brothers promise to protect sisters against all evils in return for the tying of coloured bands was thus transformed into an event of communal bonding expanding its scope to include all Bengalis. The rakhibandhan ceremony was repeated annually though Tagore himself did not join it in the subsequent years.⁷

In the evening he addressed a gathering at the Baghbazar residence of the Congress enthusiast Pasupatinath Bose where he reiterated the absolute necessity of communal bonding as well as patient rural work as a remedy to undo the partition. It was through mutual interdependence cutting across communal lines that a typical swadeshi samaj' may be set up. India had been a country where many cultures had coexisted since ages and this fact should have to be accepted. Mere political manoeuvres might be merely a divisive game of power-mongering. Apparently it might end British domination but enslave the souls of Indians. The idea that he enunciated in the 1909 essay was something that he was toying with since the beginning of the Swadeshi Movement.⁸

III

As the Swadeshi Movement grew it inevitably showed signs of communal tensions. This was due to boycott forced on an unwilling mass made up of mostly poor Muslims and Dalits subsisting on the profits of selling 'bideshi' goods, by a predominantly savarna feudal order. Social boycott was thrust upon those who chose to buy or sell British goods over indigenous ones. Petty traders suffered heavy losses when their shops at the village mart were looted and the foreign goods were set alight. The obvious result was communal tensions that erupted into violent communal conflicts in Dacca, Faridpur and Maymensingh in East Bengal throughout 1907-1908. Tagore sensed this danger and moved away from active politics. He showed signs of unease about the possible outcome of the movement in the essay 'Byadhi o Pratikar' (Disease and Cure, 1907) and 'Sodupaye' (The Right Remedy, 1908). Touching on the class angle of the communal conflict, he emphasised that the peasants-mostly poor Muslims and Dalits- had been treated as sub-humans for centuries. But now they were being asked to use swadeshi goods even in the face of loss because the situation demanded so. This could not produce favourable

results as it was obvious, possibly justified that they should not abide by the demands of their social superiors. The remedy to this was bridging the gap between the savarnas and the Dalits/ the city-bred and the villagers; this could be achieved only through patient constructive work in the villages.⁹

Due to its internal contradictions, the Swadeshi Movement had to remain within the boundaries of elite politics and could not be expanded into a mass movement. In fact the outbreak of communal violence robbed the movement of this possibility and replaced it with individual acts of revolutionary terrorism. The birth of the Calcutta Anusilan and the Dacca Anusilan Samities in 1902-03 had already paved the way for this and Extremists like Aurobindo and Bepin Pal were not averse to opt for radical methods if extremism got exhausted. Now the Maniktalla secret group of revolutionaries which was led by Aurobindo and his brother Barindra struck with the failed attempt on the life of Sir Bamphylde Fuller, lieutenant governor of East Bengal and Assam in 1907 and the unfortunate assassination of two English ladies instead of the notorious magistrate, Kingsford in April, 1908. The latter incident opened the Pandora's box of revolutionary terrorism for unsuspecting Indians. Tagore, though aghast could not target the revolutionaries for their violent acts nor did he condone violence in any way. His remedy was still dedicated rural reconstruction.¹⁰

Tagore jumped into rural reconstruction in his family estates at Shelaidaha and Kaligram. Farmers cooperatives, rural bank, disaster management, mutual settlement of rural disputes and loans to peasants payable in easy instalments, health measures like controlling malaria and cholerae- were some of the projects that were undertaken. He sent his eldest son, Rathindranath to the USA in 1909 to study agriculture science, something unimaginable at that time. Even former revolutionary terrorists, one among them, Kalimohan Ghosh, joined these projects thus getting their lives transformed. The quaint beginnings at Selaidaha got expanded to become a full-fledged centre of rural reconstruction at Sriniketan in 1922.

IV

Since 1908 onwards Tagore shifted towards a deep spiritual quest. An interest about a universal formless but potent God was coupled by constant encounters with death- his father, wife, two of his children and some close friends died within a span of five years- germinated this thought. It also encouraged him to reassess the history of India; a history marked by constant interaction among cultures and mixing of people who set up a society based on mutual cooperation. As mainstream nationalist politics steadily drowned itself into the quicksand of communalism and political violence Tagore put forward an alternative- cultural cooperation for the world and rural reconstruction at home as the possible remedy to the dehumanising demon that nationalism was.

The break was clear in the address ‘Purba o Paschim’ (East and West, 1908). He now believed that the present age demanded a greater interaction between the East and the West. ‘Since ancient times India had imbibed the cultures of the world and there lay her strength and cultural richness. India’s history represents a rich cultural interaction. This has led to its constant growth. Without this it would have been stagnant.’¹¹ The British – he thought - contributed to that cultural exchange. Rather than upholding the superiority of particular caste groups or harping on the superiority of Eastern over Western civilization, he now emphasised the importance of mutual cooperation.

The most striking contemporary text reflecting on caste, community and patriotism/nationalism is *Gora* (1910). It at once deals with his earlier understanding of caste and also with the later changes it underwent. The narrative is set probably in the early 1880’s. At that time a major revivalist drive was in vogue in Bengal under the aegis of Bankim Chandra Chattopadhyay and ShashadharTarkachuramani. They were trying to recast Hindu social prejudices in the light of an apparently westernist “scientific” reasoning.¹² Yet *Gora*’s disenchantment with brahmanical norms first occurs when he witnesses caste and community dissensions in the villages- a fact which Tagore himself realised while pursuing his rural reconstruction projects.

Soul freedom was again set as the aim rather than political freedom. Tagore was slowly coming out of the cocoon of nationalism to put on the apparel of a world citizen.

Endnotes:

1. Rabindranath Tagore, 'Jagate Mukti', *Santiniketan* (Vol 1, 1910), Visvabharati, Kolkata, 1961
2. Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement in Bengal*, PPH, New Delhi, 1973
3. Rabindranath Tagore, 'Banga Bibhag', *Rabindra Rachanabali* (Vol 10), Vaisvabharati, Kolkata, 1950, p.613-619
4. Rabindranath Tagore, 'Swadeshi Samaj', *Rabindra Rachanabali* (Vol 3), Vaisvabharati, Kolkata, 1941, p.526-52
5. Rabindranath Tagore, 'Chhatroder Proti Sombhason' *Shiksha* (1908), Vaisvabharati, Kolkata, 2010 p.20-31
6. Abanindranath Tagore, *Ghorowa*(1941), Visvabharati, Kolkata, 2007, p.42
7. Prasanta Kumar Pal, *Rabi Jibani* (Vol 5), Ananda Publishers, Calcutta, 2011, p. 330
8. Rabindranath Tagore, 'Bijoyasommelon' (1905) in *Bhandar*, Kartik, 1312 B.S. (October, 1905) pp.13-18
9. Rabindranath Tagore, 'Sodupaye', *Rabindra Rachanabali* (Vol 10), Vaisvabharati, Kolkata, 1950, p.522-531
10. Rabindranath Tagore, 'Path o Patheyo', *Rabindra Rachanabali* (Vol 10), Vaisvabharati, Kolkata, 1950, p.445-467
11. Rabindranath Tagore, 1942, 'Purba o Paschim' (1908), *Rabindra Rachanabali* (Vol 12), Kolkata, Visvabharati, 1942, p.261-273
12. Radha Chakravarty, 2013, *Novelist Tagore: Gender and Modernity in Selected Texts*, New Delhi, Routledge, 62-63

Calcutta before ‘Great Killing’: A Micro Study of Political Twists Prior to August 16, 1946

Avirup Sinha

Assistant Professor, Department of History
Deshapran Mahavidyalaya,

Abstract: This essay offers a micro study of Calcutta in a very crucial juncture i.e between 1945 and 1946. The period is momentous from the stand point of Calcutta’s history. In one hand the city just survived from the Japanese air raids and on the other political equation changed. A bitter communal rivalry developed between Hindu and Muslims. This essay is particularly important to understand the background of Great Calcutta killing that ravaged the city between August 16 and 20, 1946.

Key words: Great Calcutta Killing, Communalism, Hindu, Muslims, Jinnah.

In this essay our focus of discussion will be to understand how political equations changed in India in post-war years and what effect it had on the history of Calcutta. Inevitability of partition and role of its players is an issue of intense debate. Political players often raised this agenda to fulfil their interests. In this scenario it would be interesting to understand background of Great Calcutta Killing. But; why we need to study Great Calcutta Killing? Why the topic is important? This is because after August riots of 1946 political game in the Indian sub-continent almost changed and political hater spilled over, which made partition inevitable.

We would divide this essay into two sections. In the first part we shall emphasise on how political game changed at the national level. In the second section we would focus on the Province and the City and would show how ambience for Great Killing developed in the metropolis.

Section I

At the end of the World War II, when the collapse of the colonial rule becomes more or less inevitable, the issue of transfer of power to a united India becomes the biggest challenge. Jinnah’s claim of representing Muslims of India and the Pakistan issue gradually gained popularity at

this time. The Raj found in Jinnah, an ally of the colonial authority and therefore was not ready to offend him. In June 1945 the colonial authority practically acknowledged Jinnah's right to nominate all Muslims to a new Executive Council by not opposing his claim publically as unreasonable.¹ Meanwhile the Congress also indirectly acknowledged Jinnah's claim of being the sole spoke person for the Muslims of India. In July 1944 Gandhi's proposed talk with Jinnah on the basis of C. Rajagopalachari formulae indeed was tantamount with giving reorganization to Jinnah as representative of Indian Muslims. Though the Rajagopalachari formulae and later the Wavell plan failed but the symbolic importance of these two events was very high. It practically elevated Jinnah's position in pan-Indian politics and established him as the sole spoke-person for Muslims of India. During this time neither Jinnah nor the Muslim League tried to define Pakistan concretely and the very abstract nature of the Pakistan issue made it a centre of attraction for various sections of the Muslim community – for professionals and businessmen Pakistan means elimination of Hindu competition; on the other hand for leading ulemas, pirs and maulavis Pakistan become a symbol for religious legitimacy.² It was during this time Jinnah practically cornered his opponents and gradually presented him as the sole spoke-person for all-India Muslims.

In this scenario political changes also took place in Britain. In July 26, 1945 Clement Attlee, the head of the Labour Party become the new prime minister. He was sympathetic with the condition of India and was in favour of the transfer of power. On February 19, 1946 he announced the proposed visit of a Cabinet Mission to India. The three member Cabinet Mission was headed by Lord Pethick- Lawrence, the Secretary Of State for India and included Sir Stafford Cripps, the President of the Board of Trade and Mr. A.V. Alexander, the first Lord Admiralty. On March 14, 1946 it arrived in India. The aim of the Cabinet Mission was to fix basic principles and procedures for framing a Constitution for India for granting independence and secondly to form an interim government based on widest agreement among Indian political parties.³ On May 16, 1946 it suggested a three-tier structure of a loose federal government for the Union of India. It would include both the provinces and princely states. At the top there would be a Union Government and it would look

after matters of defence, foreign affairs, communication and will have right to raise revenue to discharge these functions. Provinces, on the other hand, will enjoy a degree of autonomy and all residual powers would vest in the hand of the Provinces. The provinces could form groups and each group could have their own executive and legislature. It would also enjoy the freedom to decide issues to be included in the provincial list. The Cabinet Mission Plan proposed for the formation of a Constituent Assembly to draft a constitution to ensure smooth transfer of power. After meeting at the Union Level it would split into three sections – Section A would made up of the Hindu majority provinces, Section B would include Muslim majority provinces of North-West India and Section C would consist of Bengal and Assam. The princely states would get a place in this Central Constituent Assembly. After the constitution for Province, Group and Union would be drafted the provinces could opt out from any particular group but not from the Union.

On June 6, 1946 Jinnah accepted the Cabinet Mission proposal. Probably this plan would help Jinnah to get Pakistan he wanted.⁴ Congress on the other hand, was against the pattern of grouping of Provinces. Though on June 25 the Congress Working Committee and on July 6 the All India Congress Committee gave conditional approval of the long term plan offered by the Cabinet Mission but on July 10, Jawaharlal Nehru almost rejected the plan. The Muslim League Working Committee on July 29, 1946 withdraws its earlier approval of the Cabinet Mission Plan and gave a call for Direct Action. Accordingly August 16, 1946 was selected as the Direct Action Day. Now it would be interesting to understand how political game changed at the Provincial level and what impact it had on the politics of the metropolis.

Section – II

Bengal remained as a strong centre of Muslim politics in pre-independent India. It was in Dacca, the All India Muslim League had its birth in 1906. A lion's share of Muslim population in Bengal was consisting of tenants and landless labours and they flocked into northern and eastern part of the city. In face of anti-swadeshi movement these landless Muslim cultivators had to face oppression by zamindars and Congress by supporting anti-swadeshi movement lost their faith. Again in 1928

Congress fought in favour of the landlords at the time of Bengal Tenancy Act (1928). Thus Congress was not popular among Muslim peasants of Bengal.⁵ However, in the Provincial Election of 1937 League had won thirty-nine of the eighty-two seats contested and this was really a very good performance by the League particularly when it won only one seat in Punjab and no seats in Sind and the Frontier Provinces.⁶ The League formed a coalition government under the premiership of Fazlul Huq. Between 1937 and 1941 League consolidated its power at the expense of Fazlul Huq and his Krishak Praja Party. The disagreement between League and Huq came to surface in July 1941, when Huq publically broke up with Jinnah.

After some uncertainty Fazlul Huq came back to power as head of Progressive Coalition Assembly Party, which was a coalition of Sarat Bose's Forward Bloc Congressmen, various Krishak Praja Party members, schedule caste members and Hindu Mahasabites.⁷ This was an in-calculative move on part of Huq, as by tying his knot with Shyama Prasad Mookerji and his Hindu Mahasabha, Huq lost his Muslim follower base. The League took full advantage of the situation and conducted mass contact campaign and anti-Congress campaign in Muslim dominated regions of Bengal. As the opponent, the League gave full effort to break Huq's ministry. In the wartime situation and in face of the Bengal Famine Huq become enormously unpopular and in March 1943 Huq was forced to resign and was replaced by the Muslim League Ministry under leadership of Khwaza Nizamuddin.⁸

The League, after this, carried on mass mobilization campaign. Abul Hashim, H. S. Suhrawardy and other League leaders made an extensive tour of the countryside of Bengal and gained support from peasants, middle class people and students in favour of the Pakistan movement. The very abstract nature of Pakistan definitely helped League to gain support. League projected Pakistan as a "peasant utopia" - a space which would be free from oppression by Hindu zamindars.⁹ The League gradually emerged as a dominant political force in Bengal. This was reflected in the election of 1946. The League got 93 percent of Muslim votes in the Province and 119 out of 250 seats in the Assembly.¹⁰ What

was alarming was that League fought the election mainly on the basis of Pakistan agenda and the success rate was enormous. In fact, after the election it was calculated that 2,013,000 votes were polled for Pakistan and only 232,134 were polled against it.¹¹

Changing political game at the national and provincial levels also affected Calcutta's urban political situation. Political bitterness between Congress and Muslim League on the Pakistan issue gradually increased and it affected urban politics of the metropolis. Failure of Cabinet Mission proposal complicated the problem. On July 29, 1946 Jinnah, as mentioned earlier, gave a call for Direct Action. August 16 of the same year was selected as the Direct Action Day. With a League Ministry in power, it was expected that in Bengal extraordinary efforts would be given to show the vigor of the Pakistan Movement. A public holiday was declared on August 16. In the Bengal Legislative Assembly, Congress opposed the issue but taking advantage of their majority, League passed the resolution of public holiday. A mass rally was called at the foot of Ochterloney Monument at 3 P.M on the said date and in this rally Suhrawardy, Nazimuddin and other League leaders were supposed to give their speech on the Pakistan movement.¹² Suranjan Das showed how seductive leaflets circulated by Calcutta District Muslim League, Bengal Provincial Hindu Students' Federation, Hindu Shakti Sabha and other local organizations created a situation of tension in the city.¹³ In fact provocative leaflets and newspaper articles played a vital role in building communal tension in the province. Pro League newspapers like *The Daily Azad* edited by Abdul Kalam Shamsuddin, *The Daily Ittehad* edited by Abul Mansur Ahmad, *The Daily Millat* edited by Mohammad Modabber, *Star Of India* edited by Ragib Ahsan, *The Daily Morning News* edited by Sayed Mohsin Ali were full of provocative slogans like 'we will get Pakistan by fighting', 'we will take bullets to the chest to make Pakistan' etc. While addressing Muslim youths Suhrawardy himself declared that – "Marshall all your forces under the banner of the Muslim League."¹⁴ On the other hand pro-Hindu newspapers like *The Daily Bharat* edited by Pravat Gangopadyay, *The Daily Shadhinata* edited by Santosh Chaterjee etc were full of slogans like 'shoot Jinnah', 'make

Pakistan graveyard’, ‘dog Suhrawardy should be beheaded’ etc. Arguments and counter-arguments made the situation tensed.

Conclusion

From this entire discussion few points are very clear. Developments at the national level affected political atmosphere of this metropolis. Even at the time of the February Riots of early 1946, anti-imperial sentiments were very common and communal solidarity could be observed. But political game changed rapidly and League consolidated its hold not just over Bengal but over Calcutta as well. Gradually politics of Hindu-Muslim solidarity poisoned and in the Great Riot of 1946 communal hater spilled over. The shift was very sudden in the sense that even in early February 1946, remnants of communal solidarity could be observed in Calcutta but by August the situation changed. The result was brutal massacre of human life and property. Secondly, the discussion made it clear that one person or any one institution was not responsible for partition of India. Poisoning of the masses on communal ground made partition an inevitable affair.

References

1. Anita Inder Singh, *The Partition Of India* (New Delhi: National Book Trust, India, 2006), p. 43.
2. Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey To Partition: A History Of Modern India* (New Delhi: Orient Longman Private Limited, 2004), p. 445.
3. Ibid., p. 449.
4. Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan* (Cambridgeshire: Cambridge University Press, 1985), pp. 201-202.
5. Ian Talbot, *Provincial Politics And The Pakistan Movement: The Growth Of The Muslim League In North-West and North-East India 1937-47* (New Delhi: Manohar Publications, 1988), p. 60.
6. Ibid., p. 61.
7. Ibid., p. 65.

8. Bandyopadhyay, *From Plassey, op.cit.*, p. 446.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*, p. 447.
11. Talbot, *Provincial Politics, op.cit.*, p. 76.
12. Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal 1905-1947*(New Delhi: Oxford University Press, 1991), p. 166.
13. *Ibid.*, pp. 168-170.
14. *Morning News*, 5 August, 1946, p. 1.

Rabindranath and Sahajpath

Atanu Sasmal

Associate Professor, Department of Bengali,
Bhasha-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan.

Abstract : *Sahajpath*, an overview *Sahajpath* consists of four parts of which the first two are written by Rabindranath Tagore and the rest by other writers with him.

The earliest manuscript of *Sahajpath* was found in the collection by Samir Chandra Majumder. After Thirty-four or thirty-five years from 1302-03, the first part was published without date, probably in Vaisakh 1937.

It contains alphabets, which through constant practice could be memorized by the students. The writings were accompanied by the sketches of Nandalal Bose; children had the freedom to apply colours to those sketches. The vowels and consonants long with the sketches would create a musical effect and generate a sense of rhythm in children. The description of nature in the first part becomes vibrant with life.

The second part aims at teaching the conjunct consonants. Subject matter also extends from village to cities. The prose pieces depict mainly the practical world which the poems in both parts depict practical and imaginary world. Society has been painted but not loudly. Values, like compassion and kindness have also been delineated.

The style and technique of the *Sahajpath* created a controversy as to whether it was meant really for children or not, which attracted the Bengali elite class. Lastly, after the demise of Tagore, The order in some poems was disrupted in printing, which was rectified afterwards.

Keywords: Sahajpath, Rabindranath Tagore.

Discussion:

In total 'Sahajpath' is divided into four parts. In the first two parts, the writer is Rabindranath Tagore only and in the rest two, there are some other writers along with Rabindranath. Once, in all the places of West Bengal, the first two parts of the Sahajpath was used for teaching Bengali to the beginners. Though it was familiar from the beginning, it became

famous after being prescribed as a text. Since then most of the learned Bengalis understood first and the second part of the Sahajpath by Rabindranath.

Before it came out in a book form, how it was known from a rare copy book known as Majumder Manuscript (Majumder Pandulipi). Originally it was a Rabindra - Manuscript (Rabindra Pandulipi) but since it belonged to the collection of Samir Chandra Majumder, in the lineage of Sris Chandra Majumder, it was known as such. It may be assumed that some parts written in this copy book is the preliminary form of Sahajpath. There 'Dui bābu a ā bose khāe hāwā' is the much earlier form of 'Choto Khokā bole a ā, / Sekheni se kathā kawā' (The little child says a ā, / even when he did not learn to speak). Not only ৱ but ৱ and long ৱ these two old men are contented¹ regarding the gradual (dhīri dhīri) assimilation in their movement. Though it was not so charming as 'Ghana megh bole ৱ/ din bado biśri' (Dark cloud says ৱ/ The day is very awkward) as later on. Nevertheless the fun contained in the two lines 'Na bole to śonto / āmā rnām dantya.'² (Na says listen, my name is dental) must be admitted. Like these whatever else were there are possible to be recognized as the preliminary written But it took much time for the Sahajpath to come out in a complete book form. Long after 1302-1303 Bāngabda, at least after 34-35 years Sahajpath was published. It may be assumed from the part of a letter (14th Bhadra, 1335, 'how much time it will take to print the Sahajpath?) written by Rabindranath to Prasanta Chandra Mahalanabish that the printing of Sajahpath started before 14th Bhadra, 1335. But due to the absence of the year and date of the publication of the Sahajpath part-I, a doubt regarding its publication still persists. Not only this, there is no date of publication of the first part of the Sahajpath before its eighth reprint in 3 Asharha, 1351.³ Probably due to this reason, two different opinions exist regarding its date of publication. Without delving deep into this difference of opinions, it can be precisely said; one of the opinions is that at the end of 1336, both the first and the second part of the Sahajpath were published;⁴ the other view is this the Sahajpath came out in a book form in Vaisakha 1337.⁵ Now, the second opinion has been accepted by the majority.

Regarding the first part of Sahajpath, Rabindranath says ‘this book is to be read after the Varnaparichay’⁶. By Varnaparichay, we mean verily the Varnaparichay of Vidyasagar. Even keeping in mind, the Varnaparichay of Vidyasagar, the first learner of Bengali language can easily be acquainted with the letters through Sahajpath. It may be mentioned here that eventhough the alphabet with pictures in the beginning of Sahajpath does not contain *ḍa, dh, ya, +, ṁ, ḥ, n*, these have been taught in the book afterwards through usage.⁶ Moreover, taking one or more than one letter from the alphabet and bringing two lines in harmony, is received by the learner child first by the ear and then by the mind; afterwards he will learn to read and write the letters through the special practice of those lines very easily.⁷ Mainly for this purpose, the alphabets of Rabindranath's Sahajpath has been decorated by the sketches of the artist Nandalal Basu. Not only that many cases the vowels and the consonants of the alphabet have become lively by keeping a harmony⁸ with other words and rhythm. For example *Śālmūḍi diyē ha kṣa / koṇe boṢe kase kha kṣa*. (Ha ksa covered by a wrapper / coughing kha kṣa sitting in a corner). The small sentences of the first lesson of the first part without waves like a plain land *'Bane thāke bagh, gāche thāke pākhi / Jale thāke mācch, / Dāle āche phal, / Pākhi phal khāe, / pākḥā mele oḍe'* (Tiger lives in the forest, bird lives in the tree, /fish lives in the water, fruits are there in the branch, / bird eats fruit, flies away spreading its wings). Proceeding slowly in this way the sentences change their measurement and become a little bigger. For example *'Bāgh āche ām bane* (There is tiger in the mango grove) etc. Through such prose⁹ the sense of rhythm of the dormant poet inside the child gets prepared unknowingly. From this lesson, in the successive ones, it is noticed that continuously with the help of *ā, i, u, a, ai, o, ou* and *candrabindu* (nasal) beautiful images are drawn one by one in small and big sentences both in prose and poetry. In the mean time the child is taught the two ways of reading *'kāl chilo dāl khāli* (yesterday the branch was empty). The pages of the first part of the Sahajpath are filled with some such things as forest, animals, trees, honey bees, honey, natural life woven up with the villages and their people plucking of flowers, fading of the dark night, Motibil (A particular type of lake, called Moti), the description of the small locality veiled in shade,

and the rivulet meandering course in Vaisakha; there are also football, autumn with the touch of dew, the mystery of filling the empty branches with flowers, flying in dream spreading the wings, the joy of freedom experienced by releasing the tied up boat at the quay, flower or the light of the lamp or like the various desires of a child.

Like the first part, the second one also does not lag behind. But this time aim¹⁰ the is to teach the conjunct letters and the conjunct consonants and along with that, many times, the previously learnt contexts are repeated.¹¹ Laving the previous simple form, the sentences tends to be a little complicated. The novelty and variety of the subjects are noteworthy. The 'greater' world, variety of the second part has become complete with towns, semi-towns, Chandannagar at the arrival of Anandababu, the Shillong range far away, the turbulent fall of the river Usri and above all, along with the moving Kolkata. In one point the similarity between many poems of the first and the second part may be noticed. In both the parts the subjects of the poems rise above the material world and want to spread their wings into the imaginary realm and come back again to the reality.¹² In the poem of the eighth lesson of the first part, 'Dine hoi ekmato, rāte hoi ār' (during the day I remain as I am but at night a different person) and the poem in the eleventh lesson of the second part, 'Ekdin rāte āmi swapna dekhinu (one night I dreamt a dream) - in both the poems then is a traverse in a dreamland leaving the reality behind and both end almost in the same tune. The first one 'Ghum bheṅge ceye dekhi bichānāy āchi (Naking up from sleep I saw myself on the bed). The second one: 'Dekhi Kolikātā āche Kolikātātei (I saw Kolikātā is verily in Kolikātā). Similarly at the end of the poem in the first part, 'Nadir ghāter kāche (near the quay of the river) gives information of his father's going to the office or in the second part, 'Nadir ghāter kāche (near the quay of the river) gives information of his father's going to the office or in the second part, 'Āmije roj sakāl hole' (At every morning 1); at the end of the poem the 'I' at last gets down from the 'bhārā', (Which conveys another beautiful meaning, namely an observatory) and the 'I' is reminded of coming back to his own village.

The prose pieces of the second part unlike the poems depict the idea of going from reality to the imaginary world and back to reality

again. Basically words were selected for the purpose of teaching language and through the language of prose Rabindranath enlivens the reality to which he has given an incredible form of story. As he is not very loud about the different strata of the society, so also he had not spoken of any imaginary thing. There is no use of denying the fact that the society is constituted of the upper and lower strata and their difference. Therefore it is also baseless to say that everybody in the society enjoys equal status;¹³ he has searched for a generous humanity without damaging the inner nature of the high and low, master and the servant, significant, insignificant, poverty and deceptiveness and whatever is there. For example, the rich Saktinathbabu during his distress received a warm hospitality from the chief of the woodcutters, and through his refusal to accept money, which Saktinathbabu gave him out of gratitude reveals the selfless nature of the latter. Again, the fortune by Durlabhbabu on the poor labourer Uddhav Mondal, Sadgop by cast points to the deep deceptiveness of the society; but ultimately it has been surpassed by the compassion and kindness of Karunamayee, the aunt (pishi) of the oppressive Durlabhbabu. It is clear that 'in Sahajpath, the social anomalies have not been upheld very clearly. In spite of the mention of the rich and poor, it has not been said that their relationship is always that of the exorting and the exorted. There is not the slightest effort in the Sahajpath for creating cast-consciousness in the mind of the children'.¹⁴

In fact nothing has been painted in Sahajpath in a very loud colour. It is also true about the sketches there. The note of the publisher in the beginning of the second part informs that all the pictures are drawn by Sri Nandalal Basu. The pictures have been drawn in lines with the expectation that the children will be able to colour them by themselves, so that they may feel the joy of painting along with that of reading. That is, the aim of the pictures of Sahajpath is to provide joy like its writings. Therefore, as in the writings especially in the poems, the children can traverse according to their sweet will, so also through applying colours to the pictures, they can enjoy the bliss of freedom. Regarding the pictures Rani Chanda blessed with the affection of Rabindranath informs: The pictures of Sahajpath are not what we understand by illustration. At that time we used to do wood-cut and lino-cut in Kala-Bhavana. In that

technique only. Nandalal had drawn the pictures of the ‘Sahajpath.’¹⁵ But besides the technique of wood-cut and lino-cut, there are sketches also.¹⁶ For example the picture in the tenth lesson of part-II connected with the poem ‘Ākāsh-pāre pūber koṇe’ (In the eastern corner of the sky) or more than one sketch in the twelfth lesson prove this fact. In the very beginning of part-I, the pictures that have been presented to introduce the Bengali letters containing hrasvai, dirgha Ī / bose kyay kṣīr khoi (small i and long gī eat kṣīr and khoi sitting together). The pictures related to this namely the two birds sitting together, facing the opposite sides is not very clear. May be it is not an illustration but how is it related to the two letters is not clearly understood. In another case in connection with the letters ca cha jaj ha, ca cha jaj ha dale dale / bojhā niye hāte cale (ca cha jaj ha in groups moving towards the selling market with luggage), the row of the palm trees though not very clear, is suggestive; even being static they seem to be in motion; they are suggestive like the writings of Rabindranath. It creates more a resonance than understanding.¹⁷ A child may achieve something by finding out its similarity with the picture of Binipishi, Bami and Didi going to the quay in a row. Not only this, there is clarity also, for example, in the first part the picture of the monotonous cry of the ñ khuki (a girl child) or the main picture of the third lesson of the second part “Pāḍār jangal sāf karbār din” (Today is the day of cleaning the bushes of the locality) has become as if vocal. Therefore it may be said that Sahajpath teaches much many things at a time in the language of writing and drawing. The greatest task of these two is to teach that the mind wakes up and starts dancing in joy.¹⁸ Once, without thinking all these and taking the Sahajpath only as a prescribed book, one of the criticisms that stormed against Sahajpath is like this; it does not contain much of social consciousness. ‘Mainly it is not in parity with the contemporary social thought and socio-cultural environment’.¹⁹ Whether Sahajpath may be a prescribed book for the children, gave rise to a strong controversy during the eighth decade of the last century. Some said Sahajpath is useful as a prescribed book while the others said the opposite. Many became involved with the subject indirectly while following this controversy. Infact, there arose a movement in the mind of the Bengali elites regarding Sahajpath.

Though that movement has stopped, still regarding the complain of the social consciousness, it may be said that it is not possible to know the society totally at an age for which Sahajpath is prescribed. ‘It is afterwards that one attains the age and intelligence for understanding Sahajpath properly.’²⁰ Hence it will be an injustice to take the Sahajpath as an ordinary text book, that is at an age when it is enough to learn ka, kha, children are initiated through Sahajpath to the Joy of literature.²¹ Therefore, ‘Sahajpath of Rabindranath is the gateway of literature for the children.’²²

Lastly, I have to say a few words regarding Sahajpath. After the demise of Rabindranath, the rivulet of the first part of Sahajpath is busy in flowing leaving its meandering course and taking a round about way. Besides, in the first part from the beginning of the poem ‘Ālo hoi / gelo bhoi’ (light breaks and fear disappears) to the end that is, from ‘Ālo hoi/ gelo bhoi’ to ‘Gurudās kore cāṣ’ (Gurudas ploughs the field) the chronology was broken unnoticed due to the error in printing. Amitabha Mukhapadhaya had drawn attention towards it, consequently in 1401 Bangābda it was arranged in the Sahajpath in proper order.²³

References:

1. Kanai Samanta, Rabindra-Pratibha, Indian Associated: Kolkata, first edition; 22 Sravan 1368, p.267.
2. Ibid, p.266.
3. Id.Rabindranather ‘Sahajpath’ Saptaparni Sahajpath special issue, edited by Atanu Sasmal, Visva-Bharati Chatrasammilani; 1880-81, p.28.
4. Ibid.
5. Rabindra-Rachanabali, part 16, West Bengal Government, published 25 Vaisakh 1408/May 2001, p.1258-59.
6. Gouri Ayub, on the essay of Amitrasudan Bhattacharya, vide Samatat: 46 Kolkata, October-December 1980, p.213.
7. Ibid.
8. Amal Pal, Miler Manchitra: Less Rabindra-Kavita, Saptarshi publication, first edition: January 2009, p.46.

9. Buddhadev Basu, Bangla Sishu Sahitya, Vide. Sahityacharcha, Dey's Publishing: Kolkata, Dey's second reprint: Agrahayan 1388/ December 1981, p.69.
10. 'It is better to be acquainted with the conjunct consonants at first through bigger words, because there the complication of the formation of words remains. clearly before the eyes.' -vide publisher's note, Sahajpath: second part, Visva-Bharati, Vaisakh 1404 .
11. Arati Sen, Shisu-Siksha Prasangya O Sahajpath, vide. Samatat mentioned above, p. 218.
12. Ibid, p.219.
13. Ashoke Rudra, Saptaparni mentioned before, p. 55.
14. Arati Sen, mentioned above, p. 219-220.
15. Rani Chanda, Sahajpathe Chobi, Saptaparni mentioned above, p.11.
16. Manidip Saha, Sahajpath Chitra O Alankaran, Saptaparni mentioned before, p.57.
17. Bhudeb Choudhuri, 'Sahajpath' Niye, Saptaparni mentioned before, p.14.
18. Opcit.
19. Himansu Majumder and Debi Mukhopadhyaya, Sahajpather Prasangikata, Saptaparni mentioned before, p.3.
20. Amlan Dutta, Saptaparni mentioned before, p.1.
21. Buddhadeb Basu, Loc. Cit. p.70.
22. Amlan Dutta, Loc.
23. Loc. Rabindra-Rachanabali, p. 1260-61.

The Geo-strategic Potential of Andaman and Nicobar Islands in the context of Indo-China rivalry

Abir Thanadar

Research Scholar, Department of International Relations
Jadavpur University

Abstract: As an emerging geo-strategic theater, the Indian Ocean is becoming a contested region because of the Indo-China competition in the 21st century. In this context, the geopolitical configuration of the Andaman and Nicobar island chains is taking a pivotal role in securing India's strategic and commercial interests. This paper explores three interlinked tendencies namely: the first part examines the historical evolution and geo-political construction of Andaman and Nicobar Islands chains at the heart of the Indo-Pacific region. The second part focuses on the China factor or in other words how China is rapidly increasing her presence in the Indian Ocean region. Finally, most importantly, this essay looks at how Indo-China competition has shaped ANIs as a primary importance to India's strategic balancer.

Keywords: Andaman and Nicobar Islands (ANIs), China factor, Geo-strategy, India.

From the Canvas of History:

The Bay of Bengal is a crucial strategic area of the Southeast Asian region which controls several important sea line communications that span across the Malacca Strait. Andaman and Nicobar Islands is situated at the mouth of Malacca Strait in this region. These island chains comprise the sole archipelago in the Bay of Bengal and Its geographical proximity to Southeast Asia and the Indian Ocean region enables India to make friendly relationships with Southeast Asian countries and neighboring littoral States as well. Indeed, “the ANI has often been referred to as one of the most strategically located island chains of the world”¹. Andaman and Nicobar island groups have been known from the

earliest times. It is a well-known fact that the story of the Andaman and Nicobar Islands started from the Ramayana period. The name ‘*Andaman*’ is most likely derived from Hindu mythology. In this period, it was known as ‘*Handuman*’— great money, the mythological character of the Ramayana ². The term ‘*Nicobar*’ may be derived from the Tamil word ‘*Nakkavaram*’, which means ‘*land of the naked*’. As time passed away this place was renamed. Travelers from different parts of the world visited this place and mentioned the names of these islands in their various writings ³. Additionally, Chinese Buddhist monk I-ching of the 7th century and Arab travelers of the 9th century visited these islands. In the 13th century, Marco Polo –an Italian merchant, and explorer – traveled in this region and described this island as ‘*Angamanian*’. Likewise, many travelers have visited this place such as Friar Odoric in the 14th century and Caesar Fredericke in the 16th century⁴. Historically, the Islands have played a pivotal role in shaping the maritime interests of the Chola dynasty (1014 AD - 1042 AD). As a strategic naval base, this chain of islands, especially the southern part of it, was used by the Chola Dynasty, who referred to it as ‘*Ma-Nakkavaram*’ which means ‘*Open land*’. Also, this region was known as ‘*Chola Lake*’. Eventually, under British colonial rule, the entire island chain came to be called the Andaman and Nicobar Islands. As a consequence, one of the islands was used as a tiny British naval base and the Indian Ocean became British Lake⁵.

In 1857 ‘*The Andaman Committee*’ under Dr. Frederic John Mouat was set up to examine the best site for penal settlement. In the spring of 1858, the British Government in India started a ‘*penal settlement*’ at South Andaman. The Britishers forced the prisoners to clear the jungle, which disturbed the natives but they didn’t agree with the British land distribution system. As a result, natives began to fight against the Britishers for their autonomy ‘which led to the first war called the Battle of Aberdeen on 17 May 1859.’ Britishers constructed the Cellular Jail (1896-1910) to imprison the freedom fighters from the mainland of India. Eventually, Japan captured ANI during the Second World War. Then they gifted these islands to Subhas Chandra Bose for his revolutionary work against the British colonial Empire. After Independence, the Indian

Government took an initiative regarding rehabilitation issues to resolve the refugee crisis at least. “The Government offered Land for those settlers and 198 refugee families from Pakistan in March 1949. After that, the Settlement continued from 1950 to 1961. These Settlers were Agriculturists and Petty tradesmen from Bengal, Tamil Nadu, Ranchi, and Kerala”⁶.

Andaman and Nicobar Islands is a Union Territory of India which is located over 1200 km east of the Indian mainland on the juncture of the Bay of Bengal Sea, Andaman Sea, and Indian Ocean. This archipelago comprises 572 islands and islets, of which only 37 of these islands are inhabited. Divided by a 10-degree channel, this island chain is separated into two groups of islands which are namely the Andaman groups of islands (consisting of North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, and Little Andaman) whereas the Nicobar groups of islands (consisting of Great Nicobar, Car Nicobar, Nancowry, Katchal, and Chowra)⁷. The strategic importance of Andaman & Nicobar Islands, therefore has to be seen in the light of its proximity to the Straits of Malacca and oceanic trade transit points.

The China factor:

In the mid-1980s, China started to build a blue-water navy plan. Then gradually China increased its presence in the western Pacific Ocean. Nowadays China's Eastward expansion has emphasized the importance of the Indian Ocean region and created dominance over this contested space which was before known as the zone of peace. Significantly, the India-China rivalry in the Indian Ocean is being driven by growing economic interests and rising demand for raw materials, energy, access to markets, and overall trade with other countries. There is always rising tension due to the overlapping interests of both nations⁸.

Passing through the Indian Ocean region, Beijing imports energy from the Gulf countries but India is perceived as a big threat to China in this region. So, Beijing developed several initiatives and strategies to secure interest in the Indian Ocean space that consist of various leaves of interpretation such as First, China has been engaging with India's immediate neighbor countries and littoral States in the Indian Ocean region regarding infrastructural development as well as strengthening

maritime silk route communication. Second, China has given strong attention to Bangladesh, and Sri Lanka and special emphasis to Myanmar. Finally, China has taken an initiative to build the One Belt One Road initiative as well as economic corridors with Pakistan which focuses on securing Beijing's economic and strategic interests through the Regional integration process. Before, Beijing's concern was only the Pacific Ocean. But Nowadays China has shifted from one ocean to two ocean strategies (the Pacific and the Indian Ocean) due to emerging internal needs⁹. As an integral part of the naval program, China has adopted The string of pearls strategy which was first introduced by an American scholar in 2005. The string itself stretches from the coast of Vietnam to the Gulf of Aden. In this imaginary sea line, major Chinese access points are Kyaukphyu Port, Coco Island, Chittagong Port, Hambantota, Maldives, Gwadar Port, and Djibouti. China's triangular confrontational position in the Bay of Bengal region - Myanmar, Bangladesh, and Sri Lanka - is making the Andaman and Nicobar Islands strategically so important. Coco Island is seen as one of the critical pearls due to its strategic location at the close of ANI and the Indian mainland as well¹⁰.

Figure 1: This picture shows the String of Pearls Strategy ¹¹ – Red points in this map are Ports that are controlled by China.

Chinese naval presence in Myanmar and the Andaman Sea is a major concern to Delhi. China framed the String of Pearls strategy to break India's hegemony in this region. However, in response to this strategy, India has adopted the necklace of diamonds strategy and has been making strategic friendships with its coastal littoral States. Malacca Strait is a major trade route in the Indian Ocean region that is under the surveillance of Andaman Nicobar Command of India has created barriers to Beijing's free navigation which is called the Malacca Dilemma. So, 'China's trade route communication and energy transport in the Indian Ocean face serious potential threats' ¹². Hence, China is searching for alternative ways in this region. In these circumstances, China has given special attention to 'Kyaukpyu' a small port town in Myanmar, and possibly Beijing's answer to its Malacca Dilemma. The Chinese active presence in the Bay of Bengal is too concerning for policymakers in New Delhi. However, undeterred by Indian concerns, China has continued to invest in Myanmar, resulting in two gas and oil pipelines ferrying Chinese energy imports straight from the Indian Ocean without crossing the Straits of Malacca. The first project to materialize was the gas pipeline connecting Kyaukpyu to Kunming in 2013" ¹³.

As a part of the Andaman group of islands, Great Coco Island and Little Coco Island are important strategic points controlled by China which is 11 km in length and just 55 km away from India's ANI¹⁴. It has been reported that Beijing is developing a runway, intelligence systems, air force, spy center, and other naval facilities on the Coco Islands to surveillance India¹⁵. However, Chinese Spy activities on Great Coco Island are generating tension between both countries. From these islands, China can watch the Andaman and Nicobar Islands and the mainland of India as well. So it is becoming an actual concern to India's security that's why India has emphasized the Andaman Nicobar command as an alternative way to counterbalance China in this region. Therefore, for India, these islands can play a pivotal role in the context of maritime competition with China.

Figure 2: It is a picture of Coco Island¹⁶, –This picture shows Airstrip and Aircraft facilities have been deployed by China on Coco Island to surveil India's activities. Originally Maxar Technologies took this photograph.

India's Eastern Strategic Anchor:

It is important to mention that the strategic importance of these islands has not been entirely realized by the Government of India in the early days of independence. So naturally it became a neglected island. However, during the transfer of power agreement, the British wanted to retain them as their base in the Indian Ocean Region and Pakistan also claimed these islands as an extension of eastern territory. “Fortunately, better sense prevailed and the Indians insisted on it to be a part of India on the advice of Lord Mountbatten.” It finally became a part of India. During the 1962 Sino-Indian War and 1965 Indo-Pak War, India started to realize the importance of these islands¹⁷.

Another event was the war between India and Pakistan in 1971, Andaman and Nicobar Islands became strategically important once again because, during this war period, the islands had played a pivotal role as a wing naval base for fuel, maintenance, and logistics support¹⁸. After the 1980s, the actual geo-political importance of the Andaman and Nicobar Islands has been emphasized by policymakers and strategic analysts¹⁹. Consequently, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi visited in 1984 and 1986

respectively and Manmohan Singh went there in early 2005 to review the tsunami relief operations' ²⁰. In the year 1999, the Indian Intelligence Bureau was alarmed due to the presence of China on Great Coco Island. Then it was reported that China had built a naval base, and radar station to maintain surveillance of India's activities in the Indian Ocean region since 1994. In this connection, the impact of the Kargil War compelled India to feel the urgency of the Andaman and Nicobar Command (ANC) as a unified defense system. Finally, it was set up in 2001 ²¹. The North Eastern Indian Ocean is controlled by five choke points namely the Malacca Straits, Lombok Straits, Sunda Straits, Six Degree Channel, and Eight Degree Channel but the Malacca Strait is a more important trade route than others ²².

As a linker between the Indian Ocean and the South China Sea, the Strait of Malacca is a crucial oceanic highway that serves as the main transit route supplying vital commercial commodities such as fuel to the fast-growing economies of Asia and beyond. For example, 75% of China's oil imports from the Gulf region pass through these (SLOCs) Sea Lines of Communication²³. The Andaman and Nicobar Command (ANC) was established as a Tri-Service Command structure (Air, Land, Water) to defend the Bay of Bengal and East Indian Ocean space from external threats like China by increasing rapid deployment of military equipment in these islands. It also aims to safeguard India's strategic interests in Southeast Asia and the Strait of Malacca, to secure and surveillance the EEZ of India, which also lies in the vicinity of EEZs of several other nations including Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Maldives, and Sri Lanka. ANC is gradually becoming a credible deterrence stage for the enemy as well as a cooperation center for friends²⁴.

Conclusion:

Significantly increased China's influence in the Bay of Bengal and overall Indian Ocean region put India's security into a dealama. Thus, to counterbalance China in this region, India has taken various Geo-strategic initiatives. Modernization and Militarisation of Andaman and Nicobar Islands is one of them. Using this archipelago as a strategic balancer, India aims to protect national interests preventing Chinese hegemony in

the broader oceanic security spectrum. In this connection, scholars have argued that Andaman is the gateway of India towards Indo-Pacific space. So, Naturally, the geo-political adventure of Andaman and Nicobar Islands would help India to counterbalance China in the eastern Indo-Pacific region.

References:

1. Bose, Sohini, and Basu Ray Chaudhury, Anasua. 2021. "The Andaman and Nicobar Islands: Indian Territory, Regional Potential." *Observer Research Foundation*, 27 September 2021.
- Das, Puspita. 2011. "Securing the Andaman and Nicobar Islands." *Strategic Analysis* 35 (3): 465-466.
2. "Historical Background of Andaman" Government of Andaman and Nicobar Islands of South Andaman District. It was published by the Government of Andaman and Nicobar Islands of South Andaman District on their official website.
3. Bose and Basu Ray Chaudhury, *The Andaman*.
4. "Historical Background of Andaman" Government of Andaman and Nicobar Islands of South Andaman District.
5. Bose and Basu Ray Chaudhury, *The Andaman*.
6. "Historical Background of Andaman" Government of Andaman and Nicobar Islands of South Andaman District.
7. Roy, PK and Cawasji, Aspi. 2017. *Strategic Vision –2030 Security and Development of Andaman & Nicobar Islands*. New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd: 15-33.
8. Brewster, David. 2010. "An Indian Sphere of Influence in the Indian Ocean?." *Institute for Regional Security* 6 (3): 5-6.
9. Mohan, C. Raja. 2022. "China's Two-Ocean Strategy Puts India in a Pincer." *Foreign Policy*, January 4, 2022.
10. Deshmukh, S L. 2021. "Strategic Importance of Andaman and Nicobar Command- A Revaluation." *Defense Research and Studies*, Dec 30, 2021.
11. Jose, Niranjana. 2020. "String of Pearls in the Indian Ocean: How is India countering China in the Maldives?." *South Asia Journal*, June 29, 2020.

12. Jiacheng, Li. 2017. “Indian Ocean Strategy Rationale and Prospects.” *China Quarterly of International Strategic Studies* 3 (4): 482-484.
13. M. Baruah, Darshana. 2015. “The Small Islands Holding the Key to the Indian Ocean.” *The Diplomat*, February 24, 2015.
14. Ratcliffe, Rebecca. 2023. “Military construction on Myanmar’s Great Coco island prompts fears of Chinese involvement.” *The Guardian*, 1 May, 2023.
15. Gupta, Jayanta. 2014. “Runway, other infrastructure being developed at Coco Islands.” *The Times Of India*, Feb 8, 2014.
16. Ratcliffe, Rebecca, *Military construction*.
17. Roy and Cawasji, *Strategic Vision –2030*, 24-26.
18. P, Muraliprasath. 2021. “Role of Andaman and Nicobar Islands in the Indo-Pacific: India’s Eastern Anchor.” *Electronic Journal of Social and Strategic Studies* 2 (2):81-82.
19. Singh, Abhijit. 2020. “Militarising Andamans: The costs and the benefits.” *Hindustan Times*, July 29, 2020.
20. Mohan, C. Raja. 2019. “Raja Mandala: Integrating the Island.” *Indian Express*, January 02, 2019.
21. Murthy, R.V.R. 2009. “Andaman And Nicobar Command (ANC): Friendship Across Of Seas.” *The Indian Journal Of Political Science* 70 (1): 274-275.
22. Roy and Cawasji, *Strategic Vision –2030*, 15-33.
23. P, Muraliprasath, *Role of Andaman*, 81-82.
24. Deshmukh, *Strategic Importance of Andaman*.

RUSSELL ON SINGULAR TERM

Pranab Ghosh

Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya, Murshidabad

Abstract: Singular term is used to refer to a particular object in the world, and occupy the subject place in subject-predicate form of a sentence. By using this, we make a singular reference, i.e., reference to a singular individual. Singular terms may be of different types, namely, ordinary proper names like ‘Socrates’, ‘Plato’ etc., definite descriptions of the form ‘the so-and-so’, e.g., ‘the author of Waverley’, ‘the present king of France’ etc., demonstratives like ‘this’, ‘that’, etc. In the early period of Russell’s philosophy is influenced by Meinong’s view and holds that the meaning of a singular term, which take place in the subject position of a sentence is its referent. According to Meinong, the sentence ‘The golden-mountain does not exist’ as of the subject-predicate form and is about the golden-mountain, so there must be some kind of logical being, otherwise, the expression would be meaningless.

But, Russell in later period of his philosophy he rejects his earlier view because he looks on that, his earlier view is incompatible with robust sense of reality and develops his theory of description. Russell in his theory of description analyses nature and function of some terms, which are generally considered as singular terms to solve the problems related to negative existential propositions and to the principle of substitutivity. He has solved the problem related to the negative existential propositions without admitting the being of non-existent objects by the help of his theory of description.

Key Word: Proposition, Singular term, Meaning, Reference, Proper name, Definite Description, Existence.

Singular terms are used to refer to particular objects of the world. That means, singular terms behave only as referring expressions and always occupy subject places in subject-predicate form of propositions. By using a singular term in the subject place of a proposition we make singular reference, that is, reference to a single individual. For example, in the proposition ‘Socrates is human’, the singular term ‘Socrates’ is used as subject term and refers to an individual, whereas the general term ‘human’ is used as predicate term to ascribe a certain property, i.e., the property of being human, to that individual. Singular terms may be of different types, namely, ordinary proper names like ‘Socrates’, ‘Plato’

etc., definite descriptions of the form ‘the so-and-so’, e.g., ‘the author of *Waverley*’, ‘the present king of France’ etc., demonstratives like ‘this’, ‘that’, etc. Russell in his theory of description analyses nature and function of some terms, which are generally considered as singular terms to solve the problems related to negative existential propositions and to the principle of substitutivity.

Russell in the early period of his philosophy before his theory of description is influenced by Meinong’s view and holds that the meaning of a singular term, which occurs in the subject position of a sentence is its referent. According to Meinong, we must suppose the being of an object corresponding to the expression ‘the golden-mountain’ for the meaningfulness of the sentence ‘The golden-mountain does not exist’. Meinong considers sentences like, ‘The golden-mountain does not exist’ as of the subject-predicate form. The above-mentioned sentence is about a golden-mountain, so there must be something, which is the referent of the expression ‘the golden-mountain’. Meinong says that we cannot admit the existence of the golden-mountain, but it must have some kind of logical being. Otherwise, the sentence in which the expression ‘the golden-mountain’ is occurred as subject term would be meaningless. Therefore, Meinong admits the being of non-existent possible objects like winged-horse and impossible objects like the round-square, the golden-mountain, etc. In this way the universe of Meinong is populated not only with existent objects but also with supposed objects.¹ Similarly, Russell in the early period of his philosophy considers the proposition like ‘The round-square does not exist’ as subject-predicate form and holds that the expression ‘The roundsquare’ that occurs in the subject position of the above-mentioned proposition refers something. Russell also holds that the referent of the expression ‘the round square’ is its meaning. Russell holds, ‘what does not exist must be something or it would be meaningless to deny its existence.’²

However, Russell in his theory of description rejects his earlier view since he observes that his earlier view is incompatible with robust sense of reality. Russell criticizes Meinong’s view for his admitting of the being of unreal objects, e.g., the roundsquare, the golden-mountain, etc. Russell comments that Meinong has no feeling for reality, so he creates ontological jungle by admitting entities upon entities. He says, ‘In such theories, it seems to me, there is a failure of that feeling for reality... A robust sense of reality is very necessary in framing a correct analysis of propositions about unicorns, golden mountains, round squares and other such pseudo-objects.’³

In order to get rid of Meinongean ontology, Russell in the later period of his philosophy develops his theory of description. Russell holds that proper names are of two types, viz., logically proper names and ordinary proper names. He uses the term 'logically proper name' in the technical sense. Logically proper names are, for Russell, demonstratives, namely, 'this', 'that' etc. which are used to refer to one's current sense data. Logically proper names are only referring expressions. A logically proper name can only be used as subject expression in a proposition and denotes an individual or a particular that is its meaning. The function of a logically proper name is to denote a particular. If an expression does not denote a particular, it cannot be regarded as proper name. Thus, Russell holds that the expression which is a name for a particular can only be regarded as logically proper name, and the meaning of a logically proper name is its referent or the particular it denotes. According to Russell, a logically proper name can only be used to denote a particular with which the user of the name is acquainted with at the moment of its use. Thus, we cannot know the meaning of logically proper name if we are not acquainted with its referent or the particular it denotes.

Russell thinks that ordinary proper names like 'Aristotle', 'Bismarck', 'Santa Claus' etc. are not genuine singular terms. For, they are not referring expressions. That means that they have no referring function. An expression to be a referring expression must refer to an individual, which is presented to us in acquaintance. Since, individuals like Aristotle, Bismarck etc. have never been presented to us in acquaintance. Thus, whenever we talk about Aristotle, we consider him as an individual, which satisfies a certain description, namely, 'the teacher of Alexander the great'. Russell holds about the ordinary proper name, 'Aristotle' that, '... a proper name correctly can generally only be expressed explicitly if we replace the proper name by a description.'⁴ Accordingly, Russell holds that ordinary proper names are abbreviated or disguised definite descriptions. The meaning of an ordinary proper name is given by a definite description or by some such descriptions. Moreover, an ordinary proper name has a descriptive function like a definite description. That means that it merely describes an individual, which is apparently considered to be its referent. An ordinary proper name being a disguised definite description has a descriptive content. Russell holds that an expression, which has a descriptive content, has only a descriptive function. Thus, it has no referring function.

A definite description is, for Russell, an expression which has the form 'the so-and-so' and describes a definite individual. A definite

description has descriptive function and has no referring function. Accordingly, definite descriptions are not also genuine singular terms. That means that, it does not refer anything. Thus, they have no meaning in isolation. They are incomplete symbols. Definite descriptions are meaningful only in the context of a proposition in which they are used. Thus, the meaning of a definite description is context dependent. Russell writes, ‘These things, like ‘the author of *Waverley*’, which I call incomplete symbols, are things that have absolutely no meaning whatsoever in isolation but merely acquire a meaning in a context.’⁵ On the other hand, Russell holds that a logically proper name is the simplest meaning-bearing unit, and the meaning of a logically proper name is its denotation for which it stands. He says, ‘A name is a simple symbol whose meaning is something that can only occur as subject ... a “simple” symbol is one which has no parts that are symbol’⁶ Thus, logically proper names are semantically complete in the sense that they have meaning in isolation. That means that the meaning of a logically proper name is not dependent on the context in which it is used. Therefore, the meaning of a logically proper name is context independent. He writes, ‘... a *name*... directly designating an individual which is its meaning, and having this meaning in its own right, independently of the meanings of all other words.’⁷

According to Russell, definite descriptions are not semantically simple. For, any definite description is composed of some word and these words by themselves have meaning. He writes, ‘... a description, which consists of several words, whose meanings are already fixed, and from which results whatever is to be taken as the “meaning” of the description.’⁸ Accordingly, the components of a definite description are also symbols. Logically proper names, unlike definite descriptions, are semantically simple. That means that if we analyse a logically proper name, we get some alphabets which are not themselves symbols. Russell says, ‘... “the author of *Waverley*” is not a simple symbol, because the separate words that compose the phrase are parts which are symbols.’⁹ For, the components of a logically proper name have no meaning and a symbol must have a meaning.

According to Russell, the proposition ‘Scott is wise’, where ‘Scott’ is considered as a logically proper name; and the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’ are not of the same form. He holds that the proposition ‘The author *Waverley* is wise’ is grammatically a sentence of subject-predicate form, but it is not logically a subject-predicate form of proposition at all. For the subject expression of a logically subject-

predicate form of a proposition has a meaning in isolation or is a complete expression. For example, the proposition ‘Scott is wise’ is logically a proposition of subject-predicate form. For the word ‘Scot’ has a meaning in isolation or is a complete expression. But the definite description ‘the author of *Waverley*’ has no meaning in isolation, so it cannot be the logical subject of any proposition. Russell holds, ‘You think that they are both simple propositions attributing a predicate to a subject. That is an entire delusion: one of them is (or rather might be) and one of them is not. These things, like ‘the author *Waverley*’, which I call incomplete symbols, are things that have absolutely no meaning whatsoever in isolation but merely acquire a meaning in a context. ‘Scott’ taken as a name has a meaning all by itself.’¹⁰

According to Russell, no definite description can be a logically proper name. For the logical behavior of a logical proper name is different from that of a definite description. He gives some arguments to prove that definite descriptions cannot be logically proper names.

At first, the proposition

(i) ‘Scott is the author of *Waverley*’

contains a proper name ‘Scott’ and a definite description ‘the author of *Waverley*’. If we consider ‘Scott’ to be a logically proper name and ‘Scott’ is substituted for the description ‘the author of *Waverley*’ then we get a different proposition, even though the name ‘Scott’ and the description ‘the author of *Waverly*’ are about the same person. The proposition will be

(ii) ‘Scott is Scott’

which is a tautology. But the proposition (i) gives us new information. It informs us about a contingent fact of literary history.

On the other hand, when we try to substitute a name other than ‘Scott’, e.g., ‘Keats’ for the definite description ‘the author of *Waverley*’ in the proposition (i), the resulting proposition will be

(iii) ‘Scott is Keats’,

which is false. Thus, Russell holds that under any substitution of a name for the description ‘the author of *Waverley*’ the proposition ‘Scott is the author of *Waverley*’ will be either tautologous or false. Accordingly, he concludes that descriptions cannot be proper names. Russell says, ‘A proposition containing a description is not identical with what that proposition becomes when a name is substituted, even if the name names the same object as the description describes. “Scott is the author of *Waverley*” is obviously a different proposition from “Scott is Scott”: the first is a fact in literary history, the second a trivial truism. And if we put

anyone other than the Scot in place of “the author of *Waverley*,” our proposition would become false, and would therefore certainly no longer be the same proposition.’¹¹

Secondly, Russell thinks that any definite description cannot be a value of a variable of a propositional function, whereas any name can be a value of a variable of a propositional function. We may substitute any name for x in the law of identity, namely ‘ $(x) (x=x)$ ’ and the propositions those we get by substitution are always true. For example, if we substitute names like ‘Plato’, ‘Scott’, ‘Keats’ etc. for x in ‘ $(x) (x=x)$ ’ then we get propositions like ‘Plato=Plato’, ‘Scott=Scott’, ‘Keats=Keats’ etc. which are always true. On the other hand, if we substitute the definite description ‘the author of *Waverley*’ for x in ‘ $(x) (x=x)$ ’, we get the proposition ‘the author of *Waverley* =the author of *Waverley*’ which is not always true. This proposition is true if the author of *Waverley* exists. For Russell thinks that a proposition containing a definite description makes a uniquely existential assertion. Thus, the proposition ‘The present king of France = the present king of France’ or the proposition ‘The round square =The round square’ is false, since the descriptions, which are used in these propositions, describe nothing. Russell holds, ‘It is false that the present king of France is the present king of France, or that the round square is the round square. When we substitute a description for a name, propositional functions which are “always true” may become false, if the description describe nothing. ... when we substitute a description the result is not a value of the propositional function in question.’¹²

Russell holds that although definite descriptions have no meaning in isolation, i.e., they are incomplete symbols, propositions containing them may have perfectly good meaning. Descriptions acquire meaning only in the context of propositions in which they are used. Russell thinks that a logical analysis of the proposition containing a definite description is required to determine the meaning of that proposition. For example, when we analyse the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’, we can observe that it is complex one and its correct analysis shows that the description is broken up and disappears. When we correctly analyse the proposition: ‘The author of *Waverley* is wise’,

We get following propositions:

- a) at least one person wrote *Waverley*.
- b) at most one person wrote *Waverley*.
- c) whoever wrote *Waverley* is wise.

These three propositions can be collectively expressed in symbols as follows:

$$(\exists x)[\{Ax.(y)(Ay.\supset. y = x)\}.Wx]^{13}$$

The proposition a) asserts the claim of existence that is embodied in the description; the proposition b) asserts the uniqueness condition that is embodied in ‘the’ the definite article of the description, and the proposition. c) asserts that the uniquely existent object has a certain property, i.e., the property of wisdom.

Russell holds that the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’ implies the conjunction of the propositions (a), (b) and (c); and the conjunction of the propositions (a), (b) and (c) implies the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’. Thus, the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’ is logically equivalent to the conjunction of the propositions (a), (b) and (c). According to Russell, we can know the meaning and truth-value of the proposition ‘The author of *Waverley* is wise’ by knowing the meaning the truth-value of the conjunction of the propositions (a), (b) and (c).

Accordingly, Russell, in his theory of description, holds that in the negative existential proposition ‘The round square does not exist’, the expression ‘The round square’ is not a singular term. That means that it is not a referring expression. He thinks that the proposition ‘The round square does not exist’ is not really or logically a subject-predicate form of proposition, although it is grammatically so. Its grammatical form misleads us. Its logical analysis shows that it is a compound proposition, that is, it is not the case that (a) at least one thing is round square, (b) at most one thing is round square. This analysed proposition can be expressed in symbols as follows:

$$\sim (\exists x)[\{Rx.(y)(Ry.\supset. y = x)\}].$$

The analysed proposition is a negation of a conjunctive proposition. The first component of the conjunctive proposition is false, since there is no round square. Russell says, ‘Every proposition in which a description which describes nothing has primary occurrence is false.’¹⁴ Accordingly, the conjunctive proposition as a whole is false and the analysed proposition is true. Thus, the original proposition is also true. In this way Russell has solved the problem related to the negative existential propositions without admitting the being of non-existent objects by the help of his theory of description.

References :

1. B.R. Gross, *Analytic Philosophy*, p.47.
2. B. Russell, *The Principles of Mathematics*, p.42

3. B. Russell, 'Description', in A.P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.214
4. B. Russell, *The Principles of Mathematics*, p.29
5. B. Russell, 'The Philosophy of Logical Atomism', in R.C. Marsh (ed.), *Logic and Knowledge*, p.253
6. B. Russell, 'Description', in A.P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.216
7. Ibid., p.216
8. Ibid., p.216
9. Ibid., p.216
10. B. Russell, 'The Philosophy of Logical Atomism', in R.C. Marsh (ed.), *Logic and Knowledge*, p.253
11. B. Russell, 'Description', in A.P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, p.216
12. Ibid., p.21
13. Ibid., p.218
14. Ibid., p.219

Bibliography:

- 1) Geach, P. 'Subject and Predicate', in A.P. Martinich(ed.), *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford, 1985.
- 2) Grayling, A.C. *An Introduction to Philosophical Logic*, Blackwell Publications, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- 3) Gross, B.R. *Analytic Philosophy*, Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi, 1981.
- 4) Linsky, L (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language*, New York: University of Illinois, 1952.
- 5) Pradhan, R.C. *Recent Development in Analytic Philosophy*, ICPR, New Delhi, 2001.
- 6) Russell, B. 'Descriptions' in A.P. Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford, 1985.
- 7) Russell, B. *Introduction to Mathematical Philosophy*, London, Allen and Unwin, 1919.
- 8) Russell, B. *Logic and Knowledge: Essay, 1901-1950*, ed. R.C. Marsh, London: Allen and Unwin, 1956.
- 9) Russell, B. *Mysticism and Logic*, George Allen and Unwin Ltd, London: 1959.
- 10) Russell, B. *The Problems of Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1992.
- 11) Martinich, A.P. *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford, 1985.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Ph : 9804923182, 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-